

PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL
SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE ON
"ACTUAL PROBLEMS OF DIGITAL AND
INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE
CONTINUING EDUCATION SYSTEM"

“UZLUKSIZ TA’LIM TIZIMIDA RAQAMLI VA
INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING
DOLZARB MUAMMOLARI” MAVZUSIDA
XALQARO ILMIIY-AMALIY ANJUMAN
MATERIALLARI

(1-qism)

GULISTON

2024-YIL 22-23-NOYABR

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

GULISTON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

**PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL
CONFERENCE ON "ACTUAL PROBLEMS OF DIGITAL AND INNOVATIVE
TECHNOLOGIES IN THE CONTINUING EDUCATION SYSTEMS"**

**"UZLUKSIZ TA'LIM TIZIMIDA RAQAMLI VA INNOVATSION
TEXNOLOGIYALARNING DOLZARB MUAMMOLARI" MAVZUSIDA
XALQARI ILMIY-AMALIY ANJUMAN
MATERIALLARI
(1-QISM)**

2024-YIL 22-23-NOYABR

GULISTON-2024

2024-yil 22-23-noyabr

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

UDK: 37.013

KBK: 74.0

U – 11

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14193189>

“Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari, 1-qism (23-noyabr 2024-yil) – T.: Guliston, 2024

Ushbu to'plamga 2024-yil 22-23-noyabr kunlari Guliston davlat pedagogika instituti Pedagogika fakulteti “Pedagogika va psixologiya”, “Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim metodikasi” kafedralarida “Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman qatnashchilarining ma'ruza materiallari kiritilgan. Ilmiy-amaliy anjuman materiallari to'plamida respublikamiz va xorijiy soha mutaxassislari, professor-o'qituvchilar, ilmiy tadqiqotchilar, magistrlar, doktorantlar, talabalarning ilmiy maqolalari o'rin olgan.

Taqrizchilar:

Yo.A.Nurumbekova – Pedagogika fanlari nomzodi, dotsent

D.M.Elmuratova – Pedagogika fanlari bo' yicha falsafa doktori(PhD), dotsent

Mas'ul muharrir:

R.N.Ergashev – Pedagogika fanlari nomzodi, professor v.b.

A.A.Bolibekov – Pedagogika fanlari nomzodi, dotsent

N.T.Misirova – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori(PhD), dotsent v.b.

M.Q.Xidirova – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori(PhD), dotsent v.b.

Tashkilotchilar:

S.I.Qulmamatov – “Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim metodikasi” kafedrasini mudiri, p.f.n., dotsent

G.B.Kurbanova – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori(PhD), dotsent v.b.

Guliston davlat pedagogika instituti Pedagogika fakulteti “Pedagogika va psixologiya” hamda “Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim metodikasi” kafedralarining barcha professor-o'qituvchilari

Mas'ullar:

D.A.Utanbayeva – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori(PhD)

J.A.Ro'zimatov – “Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim metodikasi” kafedrasini stajyor-o'qituvchisi

To'plamda nashr etilgan maqola va tezislardagi ma'lumotlarning haqqoniyligiga mualliflar mas'uldirlar.

1-SHO'BA. UZLUKSIZ TA'LIM TIZIMIDA RAQAMLI VA INNOVATSION
TEXNOLOGIYALARNING KONSEPTUAL ASOSLARI
OLIV TA'LIM TIZIMIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN
FOYDALANISH ISTIQBOLLARI

J.X.Karshibayev
GulDPI rektori,
biologiya fanlari doktori

Annotatsiya. Ushbu maqola ta'lim sohasidagi davlat siyosatining ustuvor yo'nalishi – ta'lim jarayoniga raqamli texnologiyalarni keng joriy etish, uning zamonaviy dastur, vosita va metodlaridan samarali foydalanish, talabalarning sifatli ta'lim olishlari va yetuk mutaxassis bo'lib etishishlari uchun xalqaro talablar darajasidagi shart-sharoitlarni yaratish masalalariga qaratilgan.

Kalit so'zlar: raqamli texnologiya, ta'limni raqamlashtirish, transformatsiya, sun'iy intellekt, UX - dizayn, virtual, kibermakon, Universitet 4.0, raqamli universitet, aqlli universitet.

Abstract. This article focuses on the priority of public policy in the field of education – the widespread introduction of digital technologies into the educational process, the effective use of its modern programs, tools and methods, the creation of conditions at the level of international requirements for students to receive quality education and become mature specialists.

Keywords: digital technology, education digitization, transformation, artificial intelligence, UX - design, virtual, cyberspace, University 4.0, Digital University, Smart University.

Hozirgi globallashuv kunda raqamli texnologiyalar shiddat bilan rivojlanib boryapti va har bir sohada zamon bilan hamnafas harakatda bo'lishni taqozo etmoqda. Axborot almashinuvi va foydalanish tezligi juda jadallashgan hozirgi davrda ta'lim tizimida raqamli texnologiyalardan unumli va to'g'ri foydalanish, ta'lim sifatini oshirish va ijtimoiy faol yoshlarni tarbiyalashda katta ahamiyatga ega. Raqamli va axborot texnologiyalarini ta'lim tizimiga va o'quv jarayoniga keng joriy etish dunyo miqyosidagi tendentsiya bo'lib, yaqinda ta'lim tizimida sodir bo'lgan eng muhim jarayonlardan birini anglatadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022-2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-sonli, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktyabrdagi "O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish kontseptsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5847-sonli, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabr "O'zbekiston –

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

2030" strategiyasi to'g'risida"gi PF-158-sonli Farmonlarida bugungi kunda ta'lim sohasida amalga oshirilishi zarur bo'lgan masalalar, oliy ta'lim tizimini isloh qilish, ta'limda raqamli texnologiyalardan keng foydalanish zarurligi hamda mazkur faoliyatga tegishli boshqa me'yoriy-huquqiy hujjatlarda bir qator vazifalarni bajarish belgilab berilgan. [1,2,3,4]

Ayni paytda fan, tadbirkorlik va ta'limda raqamli texnologiyalarni rivojlantirish turli mamlakatlarda ustuvor yo'nalishlardan hisoblanadi. Raqamli texnologiyalar insonlar, jamiyat hayotiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi, iqtisodiy rivojlanish yo'nalishlarini belgilashda katta rol o'ynaydi va shaxslar, jamiyatlar hamda tashkilotlar o'rtasidagi munosabatlarning xilma-xilligi va sifatining jadal o'sishiga, ma'lumotlarni to'plash va tahlil qilishga yordam beradi.

Bugungi kunda ta'lim tizimiga ham raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektning jadal suratda kirib kelayotgani, dunyoning rivojlangan mamlakatlarida tadbiriq etilayotgani va o'z samarasini berayotgani namoyon bo'lmoqda. Ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarni o'quv jarayonida qo'llanilishi an'anaviy tizimda katta o'zgarishlarni amalga oshirishni taqozo etadi. Raqamli texnologiyalar – foydalanuvchi manfaatlari uchun axborotlarni yig'ish, tahrirlash, saqlash, tarqatish va foydalanish maqsadlarida birlashtirilgan metodlar, ishlab chiqarish jarayonlari va dasturiy texnik vositalar to'plamidan iborat.

Ta'limni raqamlashtirish – ta'lim sohasini uslubiy-amaliy jihatdan zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va texnik vositalari bilan ta'minlash hamda ulardan samarali foydalanish asosida ta'lim-tarbiya jarayonining psixologik-pedagogik maqsadlarini amalga oshirishga yo'naltirilgan jarayondir. Bundan tashqari, raqamlashtirish masofali o'qitish tizimining taraqqiyoti uchun baza bo'lib xizmat qiladi. Raqamlashtirish jarayonida ta'lim tizimida yangi axborot texnologiyalari vositalaridan keng ko'lamda foydalanish amalga oshiriladi. Raqamlashtirishning asosiy afzalliklaridan biri bu talabalarning faolligini oshirish imkoniyatlaridir. Onlayn ta'lim platformalari, ijtimoiy tarmoqlar va mobil ilovalar kabi raqamli vositalardan foydalangan holda interaktiv hamda qiziqarli ta'lim tajribalarini yaratishi mumkin.

Guliston davlat pedagogika instituti O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 21-iyundagi "Pedagogik ta'lim sifatini oshirish va pedagog kadrlar tayyorlovchi oliy ta'lim muassasalari faoliyatini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-289-sonli qarori bilan tashkil etilgan bo'lib, institutimizda tizimli ishlar amalga oshirila boshlandi va bir qator elektron tizimlar ishlab chiqilib, ta'lim jarayoniga tatbiq etildi. Jumladan:

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

1-rasm: Institutda raqamli texnologiyalarni joriy etilganligi

Boshqaruv nuqtayi nazaridan, raqamlashtirish ta'lim muassasalariga o'z resurslari va akademik dasturlarini boshqarishni osonlashtiradi. Masalan, raqamli vositalardan talabalarining o'quv jarayonini boshqarish, professor-o'qituvchilar va xodimlar faoliyatini kuzatish va resurslarni samarali taqsimlash uchun foydalanish mumkin.

Ta'kidlash kerakki, hozirgi vaqtda talabalar oldingilarga qaraganda nihoyatda farq qiladi. Endilikda ularning zamonaviy talablari va ehtiyojlari mavjud bo'lib, zamonaviy oliy ta'lim xizmatini ko'rsatuvchilar ularga munosib bo'lishlari lozim.

Bugungi kunga kelib, zamonning asosiy talabiga ko'ra ta'lim tashkilotlari, ayniqsa oliy ta'lim tashkilotlari o'z faoliyatini rivojlantirishda moslashuvchan o'qitish, *"Sun'iy intellekt"*, *"UX-dizayn"*, *"Virtual yoki kibermakon"* kabi yangi texnologiyalarga tayanishi lozim. Shu o'rinda, oliy ta'lim tashkilotlari bosiqma-bosqich *"Universitet 4.0"*, ayrim hollarda *"Raqamli universitet"* yoki *"Aqli universitet"* deya tavsiflanuvchi kontsepsiyaga o'tishi zarur.

Shunday qilib, raqamli texnologiyalarni ta'limda joriy qilishni asosi raqamli inqilobning yangi bosqichi bilan yaratiladi, ya'ni bu raqamli texnologiyalar vazifalarni hal qilishning hamma uchun ochiq va ishonchli vositasiga aylantiradi.

Ta'limning raqamli transformatsiyasining mohiyati - bu raqamli texnologiyalardan foydalanish asosida o'quv jarayonini mustaqil tashkil etishga qaratilgan harakatdir. Uning asosiy xususiyati shundan iboratki, raqamli ta'lim yangi pedagogik tizimda (o'quv jarayonini tashkil etish va o'tkazishning yangi modellari) amalda foydalanishga yordam beradi.

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

Raqamli ta'lim an'anaviy ta'limning raqamli shakli, ya'ni **multimedia, onlayn platformalar, veb-resurslar, bulutli texnologiyalar** kabi tizimlardan foydalanishga asoslangan bo'lib, bu iqtisodiyotni raqamlashtirishning yangi sharoitlarida ta'lim tizimi imkoniyatlarini sezirarli darajada kengaytiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022-2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-sonli Farmoni.

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktyabrdagi "O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish kontsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5847-sonli Farmoni.

3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabr "O'zbekiston – 2030" strategiyasi to'g'risida"gi PF-158-sonli Farmoni.

4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 21-iyundagi "Pedagogik ta'lim sifatini oshirish va pedagog kadrlar tayyorlovchi oliy ta'lim muassasalari faoliyatini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-289-sonli qarori.

5. G'afforov F.H. Ta'lim tizimini boshqarishda raqamli texnologiyalardan foydalanishni joriy etish. International School Of Finance Technology and Science 2022. 94 b.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ САМОРАЗВИТИЕ УЧАЩИХСЯ В МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ

Р.Х.Джураев

д.п.н., академик АНРУз,

зав.отд. Национальный институт

воспитании педагогики им.Кары Ниязи

Annotatsiya. Multimedia ta'limi muhitini multimedia va axborotga asoslangan, negizida global evotsionizm ochiq ta'limi printsipi yotgan ta'lim tizimi sifatida tasavvur qilish mumkin. Ochiq ta'lim va jamiyat muhitida ta'lim oluvchi shaxsining yaxlitligi masalasi tez o'zgarib borayotgan dunyoda uning o'zo'zini saqlashi va himoyalashi bilanbirgalikda olib qaraladi.

Kalit so'zlar: *multimedia ta'limi muhiti, o'z-o'zini saqlash, o'z-o'zini himoyalash, axborot-psixologik modellashtirish, o'z-o'zini fikran baholash modeli, o'z-o'zini anglash, o'z-o'zini taqdimot qilish.*

Abstract. A multimedia educational environment can be presented as multimedia, informative and open, in basis of that principle of open formation of global. A problem of integrity of personality of student in the

conditions of openness society and education is her self-preservation and self-defence in the world.

Keywords: *multimedia educational environment, self-preservation, self-defence, informatively-psychological design, a cogitative model is a self-appraisal, consciousness.*

Направление саморазвития обучающихся (НСО) в мультимедийной образовательной среде воплощает идею использования возможностей глобальной сети и технологии мультимедиа, предоставленных в открытой среде образования, в которой происходит формирование творческой самопрезентации субъекта. При этом мультимедийное обучение реализует задачи модернизации образования, в частности, углубление в высшей школе интеграционных и междисциплинарных программ, соединение их с прорывными высокими технологиями.

Под мультимедийной образовательной средой (МОС) понимаем учебно-информационную среду, где осуществляется взаимодействие обучающихся с внешним миром через открытые интеллектуальные системы (всемирная сеть Интернет, учебно-информационные среды – обучающие системы для создания интернет-проектов, дистанционные образовательные курсы и т.д.), которые во многом основываются на технологии мультимедиа. Эта среда выступает, в свою очередь, содержательным элементом мультимедийного обучения в педагогической системе открытого образования.

Под мультимедийным обучением подразумевается одна из приоритетных современных форм образования, предполагающая применение ИКТ и мультимедиа с целью достижения саморазвития личности в процессе самостоятельной работы обучающихся на базе мультимедиа средств и повышения качества обучения, а также улучшения управления учебным процессом.

Цель: формирование саморазвития обучающихся в новых условиях образования.

Задачи:

- разработать теоретико-методологическое и методико-технологическое обеспечение саморазвития обучающихся в мультимедийной образовательной среде;
- выявить пути, условия, факторы методы и средства, подвигающие к саморазвитию обучающихся в мультимедийной образовательной среде.

Функциональный аспект предусматривает:

- выделение проблем и основных направлений учебной деятельности (проблемно-ориентационная функция);

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

- целевую ориентацию в деятельности на основе сопоставления, реального уровня с желаемым и необходимым (прогностическая функция);
- обеспечение мультимедийной образовательной среды в учебном процессе (диагностическая функция);
- выбор и реализацию методов и технологий обучения (организаторская);
- анализ результатов учебной деятельности в условиях мультимедийного обучения (аналитическая функция).

Саморазвитие обучающихся в мультимедийной образовательной среде можно трактовать следующим образом: саморазвитие обучающихся возможно в условиях информатизации образования и оптимизации методов обучения, активного использования технологий открытого образования. Это означает использование ИКТ мультимедиа технологий в преподавании дисциплины, а также средства – электронные пособия и учебники, электронные средства контроля и интернет-ресурсы МОС предоставляет человеку условия для всестороннего развития и возможность самообразования, самоизменения и самопрезентации.

В сложных жизненных коллизиях и в различных ситуациях учебного процесса под влиянием информационных и коммуникационных технологий возможно духовное восхождение личности студента и педагога. В результате позитивных силовых движений самоконтроля и саморегуляции укрепляются внутренние опоры личности то есть, формируется внутренняя потребность в самоизменении.

Активизируется самоопределение обучающегося, предполагающее нахождение определённой позиции в актуальной жизнедеятельности и выработку планов на различные отрезки будущей жизни, то есть решение задач ближайшего будущего а также повышается потребность обучающихся в самоутверждении при реализации своей активности в жизнедеятельности, в нашем случае жизни в учебе к в общественной жизни.

Указанное направление охватывает четыре стратегических звена: теоретико-философские основы, научно-методологический и методический уровни саморазвития и мультимедийную образовательную среду, как открытую и информационную.

НСО в мультимедийной образовательной среде реализуется в моделях:

- мультимедийной образовательной среды как открытой и информационной, обеспечивающей взаимосвязь человека с внешним миром и его адаптация в ней;

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

- информационной самозащиты обучающегося как способа сохранения целостности личности в мультимедийной образовательной среде – открытой, информационной;
- самопрезентации обучающихся в мультимедийной образовательной среде;
- самоорганизации изменений педагога, руководителя учебным процессом в мультимедийной образовательной среде.

Каждая модель функционирует в тесной связи друг с другом и выявляет закономерность процесса и феномена саморазвития обучающихся и педагога в МОС, обусловленной природной характеристикой, закономерность педагогического процесса саморазвития в МОС обуславливается взаимодействием обучающихся и преподавателя. Их взаимодействие реализуется в рамках организации учебных задач в условиях коллективного сотрудничества, при этом закономерность формирования потребности в самоизменении обучающихся и педагога обуславливается позитивным влиянием мультимедийной образовательной среды как открытой и информационной.

Таким образом, НСО позволяет сделать вывод о том, что искомый путь к саморазвитию обучающихся в мультимедийной образовательной среде мы находим в оптимизации методов обучения, предполагающей самосто-ятельную работу в проектах, создание авторских мультимедийных продуктов учебного назначения, участие в форумах, дистанционных конференциях и олимпиадах, где открывается возможность самопрезентации, самовыра-жения, самоактуализации обучающихся.

Представленная модель информационной самозащиты обучающихся охватывает направления; информационно-психологическое моделирование мыслительного процессе и поэтапное формирование познавательных действий, а также педагогическое взаимодействие студентов в «субъект-субъектном» отношении в процессе учебной деятельности.

Информационно-психологическое моделирование мыслительного процесса рассматривается в двух стадиях:

- 1) аналитическое моделирование мыслительного процесса;
- 2) действенное моделирование мыслительного процесса;

В данной модели протекание мыслительного процесса основано на теории поэтапного развития познавательной деятельности обучаемого. Здесь представлено поэтапное развитие познавательного процесса на двух стадиях моделирования мыслительного процесса.

1. Аналитическая стадия моделирования мыслительного процесса включает три этапа (мотивационный, аналитико-синтетический,

результативно-творческий). Мотивационный этап предполагает выработку цели и задач, мысленную модель процесса, мысленную презентацию.

Содержание аналитико-синтетического этана состоит в выяснении причины манипуляционных намерений и психологического состояния субъекта. На третьем – результативно-творческом этапе развёртываются следующие действия: выбор вариантов обсуждений, сравнение обсуждений, проигрывание вариантов.

2. В действенной стадии моделирования и мыслительного процесса вырабатываются: постановка проблемы, наводящие вопросы, предъявляются ключевые ответы для сравнения вариантов ситуации «а что, если...». Этот этап предусматривает самостоятельную работу (индивидуальную или по группам) и обсуждение её в группе.

Характеризующая особенность этого этапа работы — полное отсутствие критики. Принимается любая идея.

На результативно-творческом этапе обучающиеся обсуждают в группах альтернативные варианты и выбирают лучший из них.

3. Закономерность педагогического процесса в модели обуславливается взаимодействием обучающегося и преподавателя и реализуется в рамках схемы организации учебных задач в условиях коллективного сотрудничества. При этом ключевой является совместная деятельность в группах на основе метода проектов и сотрудничества. Педагогическое взаимодействие включает пять уровней: кооперации, институциональных статусных отношений, внутригрупповых и коллективных отношений, коммуникации, межличностных отношений. По этапам учебной деятельности применяются соответствующие педагогические методы взаимодействия – доверия, убеждения, прямых и косвенных, параллельных действий. На уровне педагогического взаимодействия прослеживается изменение в самоотношении и отношении к окружающей действительности. Это изменение аналогично саморазвитию личности, провоцируемому внешними и внутренними манипуляциями через информацию как средство, приводящее в движение внутренние силы обучающегося – самосознание, самопознание и самостановление.

Подмечено, что обширность создаёт возможности для осуществления вариативного образовательного процесса как по содержанию, так по используемым образовательным технологиям, что, несомненно, придаёт ему ярко выраженный гуманитарный характер. Кроме того, это свойство образовательной среды создаёт предпосылки для построения личностно-ориентированного процесса

обучения, который на уровне организации этого процесса реализует гуманитарную идею, Когда говорят о личностно-ориентированном процессе обучения, то подразумевают принципиальное изменение представления равной точке в этом процессе. Традиционно такой отправной точкой рассматривается система знаний, которую необходимо усвоить.

В педагогическом образовании, есть важное свойство, связанное с особой ролью в нем языка. Его можно назвать лингвистической ориентацией. В таком образовании, как педагогическое, где особую роль играет процесс трансляции знаний, средство трансляции, язык может рассматриваться как объединяющее поле всей образовательной среды. Неслучайно сегодня в содержании филологического образования в педагогическом университете особый акцент делается на языке как таковом, закономерностях его строения, происходящих изменениях, способах выражения мысли, тогда как в других образовательных областях особое внимание уделяется языку как средству передачи мысли и средству понимания другого человека. В этом проявляем ярко выраженный гуманитарный характер университетского педагогического образования, который должен быть реализован при построении образовательной среды педагогического университета, института.

На основе свойств гуманитарной образовательной среды перейдем к описанию такой среды образования, в которой возможно взаимодействие обучающихся с внешним миром через открытые системы (интернет – ресурсы, обучающие системы, электронные средства обучения и тд.).

В основу такой среды должны быть положены следующие принципы: целостность модели, многоаспектность, избыточность, максимальный охват и принцип языковой (лингвистической) ориентации.

Выделяются функции мультимедийной образовательной среды – интегративная, фундаментализации, расширительная, лингво-ориенти-рующая. Интегративная функция и функция фундаментализма обусловлены свойствами целостности и универсальности образовательной среды. Расширительная функция связана со свойствами многоаспектности и избыточности. Она состоит в представлении избыточной, широкой и всё время расширяющейся системы разнообразной информации. Лингво-ориентирующая функция указывает на особую роль языка в педагогическом образовании.

Таким образом, можно представить вышеописанную среду как мультимедийную, информационную и открытую, в основе которой

лежит принцип открытого образования глобальный эволюционизм, характеризируемый «незамкнутостью» и «вочеловеченностью».

Литература:

1. Куликова Л.Н. Проблемы саморазвития личности. Благовещенск. 2001.
2. Halm-Karadeniz Katja. Das Internet: Ideales Medium fuer Daf und Landeskunde. In: DaF 28,4 (2001).
3. Шадриков В.Д. Индивидуализация содержания образования// Школьные технологии. 2000. № 2.
4. Школа будущего: Инновационные модели образования. Санкт-Петербург. 1995. -214 с.

**ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ В
РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН**

Т.Р.Ризокулов

доктор экономических наук, профессор,
проректор по международным связям Таджикского
государственного университета права, бизнеса и политики,
г. Худжанд, e-mail: t_rizokulov@mail.ru; +992927777735

М.И.Хасанова

– соискатель Таджикского государственного
университета права, бизнеса и политики,
г. Худжанд, e-mail: muhiba-1997@mail.ru; +992927488855

Аннотация. Проанализирована образовательная система Республики Таджикистан. Изучена её история и обозначен переход от традиционной системы образования к цифровизации образовательной системы. Приведены нормативно-правовые акты, способствующие контролю и регулированию перехода к цифровой системе образования.

Ключевые слова: цифровая система образования, цифровизация, информационно-коммуникационные технологии, онлайн-технологии, информационно-образовательная среда.

Abstract. In this article analyzes the educational system of the Republic of Tajikistan. Its history and transition from the traditional education system to the digitalization of the educational system are studied. Also, regulatory legal acts that facilitate the control and regulation of the transition to a digital education system are provided.

Keywords: digital education system, digitalization, information and communication technologies, online technologies, information and educational environment.

При переходе к цифровой экономике и внедрению реформ промышленной революции 4.0, цифровизация охватывает все отрасли экономики. Не осталась в стороне от реформы и образовательная сфера, и стремительная цифровизация наблюдается на всех уровнях образования. Цифровизация образования как необратимый процесс внедрения технологий и цифровых методов и инструментов вошла в жизнь традиционного образования. Суть цифровых реформ заключается в эффективном и рациональном использовании информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе.

Исследование обозначенной проблемы ведется с начала информационной эпохи, а с развитием технологий Web 2.0 получили развитие возможности онлайн-образования и онлайн-платформ [1, с.125]. Цифровизация сферы образования – один из важнейших процессов, играющий ключевую роль в улучшении доступа к образованию и в повышении качества образования в регионах. Внедрение цифровых технологий: онлайн-образовательных платформ, интерактивных программ и доступных электронных библиотек – позволяет студентам и преподавателям эффективно и качественно получать доступ к образовательным ресурсам.

Следует отметить, что образование считается одним из приоритетных направлений социальной политики Республики Таджикистан. Если взглянуть на историю, то таджики – один из древних народов Средней Азии, имеющий древнюю культуру и создавший образовательные учреждения в древности и в начале Средневековья (начальные школы, средние школы и т. д.). В Средние века эта система образования практиковалась в виде школ и медресе, в которых преподавали исламское право и другие актуальные науки того времени. Начальное образование преподавалось в школах, а среднее и высшее – в медресе.

Министерство образования Республики Таджикистан пересмотрело положения обо всех типах общеобразовательных школ в соответствии с требованиями новой эпохи. Все принятые нормативно-правовые документы стали надежной основой для реализации комплексных реформ в сфере образования и обеспечения прогресса в отрасли в переходный период, создали условия и возможности для её совершенствования и укрепления. Статус школы в обществе полностью изменился. Возросла роль школы как самостоятельного

источника национальной культуры. Значительным в годы независимости также явилось увеличение финансирования учреждений общего среднего образования, и основная часть средств, выделяемых на отрасль, расходуется именно на этот уровень образования. Увеличилось строительство современных школ и интернатов. Все учебные заведения оснащены новым оборудованием и технологиями.

Основоположник мира и национального единства, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в Послании от 2024 года, касаясь социальной политики страны, подчеркнул: «В ближайшие пять лет деятельность Правительства будет направлена на повышение качества человеческого развития, уделяя серьезное внимание вопросам науки, образования, здравоохранения, культуры, окружающей среды и занятости, в результате реализации таких мер Таджикистан будет иметь высокий уровень человеческого развития» [2].

В своих посланиях Лидер нации подчеркивает важность образования и воспитания образованного и умелого поколения, верного продолжателя добрых традиций прошлого, а также приближения системы образования к мировым стандартам. В связи с этим в Послании 2024 года он выразил следующее: «В нынешних условиях повышение уровня и качества образования на всех уровнях [...] является первоочередной задачей работников науки и образования. Хотя в этом направлении и достигнуты определенные результаты, они все еще неудовлетворительны. Для повышения качества нашего образования и воспитания необходимо на всех уровнях, особенно на уровне профессионального образования, уделять серьезное внимание его качеству, а не количеству, и готовить специалистов, отвечающих современным требованиям» [2].

С первого дня установления нового строя на этой земле образованию и системе образования уделялось особое внимание, а в период независимости Республики Таджикистан эта забота приобрела новую форму и содержание. В сфере образования возникли качественно новые отношения, которые нашли отражение в Конституции Республики Таджикистан, в действующих законах и в других нормативных правовых документах. Несмотря на сложности и проблемы переходного периода, Правительство Республики Таджикистан рассматривало и поддерживало сферу образования как приоритетную отрасль. За этот период было пересмотрено, разработано и утверждено более 400 нормативных правовых актов, регулирующих деятельность образовательных учреждений. За этот период Закон Республики Таджикистан «Об образовании» трижды

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

перерабатывается для внесения изменений и дополнений. При этом для всех уровней образования разработаны отдельные отраслевые законы.

В практике Республики Таджикистан по сей день действуют ряд нормативно-правовых актов, способствующих цифровизации образовательной сферы. Одним из самых важных актов является Концепция перехода к цифровому образованию в Республике Таджикистан на период до 2042 года от 31 августа 2022, № 439.

Главной целью перехода к цифровому образованию является достижение нового качества образования посредством внедрения информационно-коммуникационных технологий в образовательных учреждениях, изменения форм и методов обучения, обеспечения качества и мобильности образовательных услуг, повышения признания национальной системы образования и увеличения экспорта образовательных услуг.

Цифровая трансформация в сфере образования Республики Таджикистан преследует следующие задачи:

- повышение квалификации учителей в области цифровых технологий;
- развитие обучения с использованием современных онлайн – технологий;
- внедрение цифровых образовательных программ;
- понимание новой системы образования;
- разработка критериев информационно-образовательной среды с учетом национальных и международных стандартов;
- пересмотр, формирование и регламентация методов использования ИКТ в образовании;
- распространение технического оборудования в образовательных учреждениях для внедрения современных ИКТ в образовательный процесс;
- разработка и систематизация единой цифровой среды обучения в Таджикистане;
- доступ всех участников образовательного процесса к цифровым технологиям с целью совершенствования образовательного процесса;
- использование технологий дистанционного обучения и популяризация принципа «обучение на протяжении всей жизни» [3, с. 9].

Несомненно, цифровое образование, учитывая его тесную связь с цифровой экономикой, в настоящее время недостаточно выполняет задачу по подготовке высококвалифицированных кадров для современного рынка труда [4, с. 69]. Поэтому на данном этапе цифровое образование можно считать эффективным лишь в том случае, если оно

тесно связано с дневным образованием как фактором расширения образовательных возможностей посредством информационно-коммуникационных технологий с прицелом на будущее. Дневное образование необходимо для передачи и формирования ценностей и ориентиров для жизни и социального взаимодействия.

Поэтому стране следует принять необходимые меры по правильному использованию цифровых технологий в образовательном процессе, совмещению онлайн-образования с традиционным образованием, устранению существующих недостатков в цифровом образовании. Использование образовательных платформ, видеоконференций, публичных открытых онлайн-курсов, отсутствие границ между аудиторией и дистанционным обучением – все это повышает качество и доступность образования.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Андрюхина, Л. М. Цифровизация профессионального образования: перспективы и незримые барьеры / Л.М. Андрюхина // Образование и наука. – 2020. – № 22 (3). – С. 116-147.
2. Послание Основоположника мира и национального единства - Лидера нации, Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона от 28.12.2023.
3. Концепция перехода к цифровому образованию в Республике Таджикистан на период до 2042 года от 31 августа 2022, № 439.
4. Муллер О.Ю. Цифровое образование на современном этапе: трудности и перспективы // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. Социальные, гуманитарные, медико-биологические науки.- 2022. - Том 24. № 83. – С. 67-72.

KUCHLI MA'NAVIYATLI YOSHLAR TARBIYASI: INNOVATSION DISKURS

M.Quronov

RMMM huzuridagi

IMTI direktori o'rinbosari, pedagogika fanlari
doktori, professor, kuranov5@gmail.com

Sh.Jumanov – O'zbekiston-Finlyandiya
pedagogika instituti o'qituvchisi, pedagogika
fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori.
jumanovsherzod452@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu tezisda ma'naviy-ma'rifiy sohada olib borilayotgan davlat siyosati, kuchli ma'naviyatli yoshlarni tarbiyalashda innovatsion yondashuvlar, ma'naviy-ma'rifiy ishlarni tashkil etish mexanizmi, uning maqsad va vazifalari, tarkibiy qismlari, samarali shakl, vosita va metodlari o'rin olgan.

Kalit so'zlar: *ma'naviy-ma'rifiy ishlar tizimi, «kuchli ma'naviyat», «yuksak ma'naviyat», «yoshlar ma'naviyati», «ommaviy madaniyat», ijtimoiy pedagogik tizim, innovatsion g'oyalar.*

Abstract: In this thesis, the state policy carried out in the spiritual-educational sphere, innovative approaches to educating young people with strong spirituality, the mechanism of organizing spiritual-educational work, its goals and tasks, components, effective forms, tools and methods took place.

Keywords: system of spiritual and educational work, "strong spirituality", "high spirituality", "youth spirituality", "mass culture", social pedagogical system, innovative ideas.

O'zbekistonning ma'naviy-ma'rifiy ishlar tizimi – milliy davlatchiligi-mizning strategik maqsadlariga xizmat qiladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida 2021 yil 19 yanvar kuni ma'naviy-ma'rifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirish, bu borada davlat va jamoat tashkilotlarining hamkorligini kuchaytirish masalalariga bag'ishlangan videoselektor yig'ilishi o'tkazildi. Yig'ilishda «Biz yangi O'zbekistonni barpo etishga qaror qilgan ekanmiz, **ikkita mustahkam ustunga tayanamiz. Birinchisi – bozor tamoyillariga asoslangan kuchli iqtisodiyot. Ikkinchisi – ajdodlarimizning boy merosi va milliy qadriyatlarga asoslangan kuchli ma'naviyat**», - dedi Prezident.

Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoev ma'naviyat haqida fikr yuritar ekanlar birinchi bo'lib **«kuchli ma'naviyat»** degan iborani qo'lladilar. «Kuchli ma'naviyat» tushunchasi «yuksak ma'naviyat» yoki «yoshlar ma'naviyati» tushunchalaridan mohiyat jihatidan tubdin farq qilib, bu tushunchaga dinamik, ya'ni o'zgaruvchanlik ruhini beradi. Har qanday ijtimoiy jarayon o'zgaruvchan mohiyat kasb etishi bilan tabiatan dinamik ahamiyat kasb etadi. «Yuksak ma'naviyat» yoki «yoshlar ma'naviyati» kabi bir qator tushunchalar esa statik, ya'ni voqeylikka nisbatan barqarorlik holatini ko'proq aks ettiradi. Bu esa davr o'zgarishlari, talablariga javob bermasdan zamon ruhidan orqa qolishi bilan xatarli hisoblanadi.

Kuchli ma'naviyat tushunchasini ijtimoiy pedagogik tahlil asosida o'rganadigan bo'lsak, masalaning murakkabligi ob'ektlarning ko'p o'lchamliligi, noxiziqililigi va ko'pbog'lamliligi bilan ahamiyatlidir. Bu barqaror, ya'ni statik, o'zgarimas holatga nisbatan aksincha o'zgarishlarni o'ziga qabul qila olishi bilan afzallik kasb etadi. Bunda nafaqat azaliy milliy

qadriyat, an'analarga qat'iy rioya qilish, balki davr o'zgarishlarini o'zida aks ettira olish imkoniyati paydo bo'ladi. Har bir ob'ektning konseptual va matematik modeli ishlab chiqiladi.

Samaradorlikni belgilash uchun har qanday tushuncha yoki an'ana, urf odat, qadriyatning afzalliklarini belgilovchi dastabki barqaror holati va kuchli ma'naviyat tushunchasi asosida o'zgargan holat o'zgaruvchilarining o'zgarish dinamikasini aniqlash mumkin. Har qanday ijtimoiy voqelik, an'ana, urf odat, qadriyatning dinamik xususiyatlari turli jihatlardan o'zgaruvchanlikning ijobiy yoki salbiy ko'rinishlari o'rganiladi. Ijobiy o'zgarishlar qabul qilinib, salbiy ko'rinishlar bartaraf etiladi. Bunda jamoatchilik nazorati turli yo'llar bilan, jumladan, ommaviy axborot vasitalari, aholi bilan uchrashuvlar hamda boshqa ko'rinishlarda bildiriladi va inobatga olib boriladi. Bunda o'lchanayotgan va boshqarilayotgan o'zgaruvchilarining turli ko'rinishdagi vektorlarni tanlashda ob'ektning umumtizimli xususiyatlari, jumladan statsionar holatda turg'unlik, kuzatuvchanlik va boshqaruvchanlik o'rganib boriladi. Ijtimoiy jarayonlar boshqaruv ob'ekti sifatida ko'p o'lchamli va noxiziq bo'lganligi uchun, ularning ijtimoiy muhitda ijobiy ishlash rejimini ta'minlaydigan boshqarish tizimlarini sintezlash muammosini sinergetik boshqarish nazariyasidan foydalanib yechiladi.

«Kuchli» so'zi jismoniy qobiliyatli, kuch-quvvati nisbatan ortiq, baquvvat; sog'lom va yaxshi rivojlangan; katta quvvatga ega bo'lgan, quvvatli; baquvvat, imkoniyati zo'r, qudratli; ta'sir darajasi yuqori, tez ta'sir qiladigan; yuz berish darajasi yuqori, qattiq, shiddatli; o'z ish-hunarini yaxshi biluvchi, qobiliyati zo'r, talantli; to'q, yuqori darajali degan ma'nolarni anglatadi.

Prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan «Ma'naviy yo'nalishlarimiz iqtisodiy yo'nalishlardan o'n qadam oldinda yurishi kerak. Ana shunda biz hozirda qirayotgan katta-katta rejalarimiz, dasturlarimiz amalga oshadi», tarzida ifodalangan metodologik prinsip ma'naviyat, milliy g'oyaning yangi davrdagi vazifalarini, rolini, o'rnini, ahamiyatini asoslab berdi.

Mamlakatimizda olib borilayotgan ma'naviy-ma'rifiy faoliyat avvalambor xalqimizning ma'naviy-ma'rifiy merosiga tayanadi. Zero bu meros milliy mafkura, ma'naviyatimizning mustahkam manbaidir. Davr sinovlariga bardosh bera olmagan, o'tkinchi hodisalar hech qachon merosga aylana olmay, vaqt o'tishi bilan izsiz yo'qolib ketadi. Milliy qadriyatlar esa muayyan xalqning asl belgilarini o'zida aks ettiradi.

Ma'naviy-ma'rifiy ish ijtimoiy pedagogik, ijtimoiy psixologik mexanizm bo'lib, ma'naviy-ma'rifiy ishlarning tarkibiy qismi – g'oyaviy tarbiyaga tayanadi va muayyan g'oyaga ishontirish; uyushtirish; safarbar etish; ma'naviy-ruhiy rag'batlantirish; g'oyaviy tarbiyalash; g'oyaviy immunitetni shakllantirish; harakat dasturi bo'lish kabi asosiy maqsadlarni ko'zda tutadi.

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

Nemis mutafakkiri Ye.Mollenxauerning ta'rifiga ko'ra ijtimoiy pedagogika bu – yoshlarga ijtimoiy tizimga tez moslashishga, xulq-atvor normalaridan og'ishga qarshi turishlarini ilmiy ta'minlashga yordam beruvchi fandır. Yuqoridagilardan ijtimoiy pedagog faoliyatining mazmuni, ya'ni ijtimoiy pedagog bu – bolalar, ota-onalar, o'smirlar, yoshlar, yoshi kattalar bilan ta'lim, muassasalar, turar joylarda ijtimoiy-tarbiyaviy ish olib boruvchi mutaxassisdir. Mazkur ta'riflar mamlakatimizda keng joriy qilingan ma'naviy-ma'rifiy ishlar va shu soha xodimlarining kompetensiyalariga uyg'unligini sezish qiyin emas.

Bugungi kunda ma'naviy-ma'rifiy ishlar vazifalarining ko'lami kengayib, boyib bormoqda. Joylarda ma'naviyat va ma'rifat bo'lim va bo'linmalari oldida turgan tarbiyaviy vazifalar turkumiga aholi orasida kitobxonlik, ma'naviy o'lkashunoslik ma'rifatini amalga oshirish, mustaqil fikrlash, milliy san'atimiz, osori atiqalarimizga muhabbat tuyg'ularini shakllantirish; «ommaviy madaniyat»ning asl mohiyati, shakl va ko'rinishlarini tushuntirish; yoshlar ongi va qalbi uchun kurash; ularni yot, buzg'unchi g'oyalaridan himoya qilish; milliy g'oyamiz talablari asosida yashash va ishlashga o'rgatish; O'zbekistonda kechayotgan yangilanish jarayonlari mohiyatini uqtirish; milliy urf-odatlarimiz va an'alarimizga sadoqatni shakllantirish; yuksak ma'naviyat va ma'rifatga doir ijtimoiy ko'nikma va malakalarni shakllantirish; ijodkorlik, erkin va mustaqil fikr yuritishga o'rgatish; keksalarga hurmat, kichiklarga izzat, mahallalarda jamoatchilik nazorati madaniyatini targ'ib qilish shular jumlasidandir.

Ma'naviy-ma'rifiy ishlarda umumiylik bilan birgalikda faqat o'sha hududga xos bo'lgan xususiylik ham mavjud bo'ladi. Bu har bir hududning viloyat, tuman, shahar Ma'naviyat va ma'rifat kengashlarining ish rejalari mazmuni, maqsadi, shakllari, vositalari, yo'nalishlarida aks etadi.

Fuqaro ma'naviy-ma'rifiy faoliyatning nafaqat ob'ekti, balki sub'ekti hamdir. Buning uchun har bir mahallada aholining oilaviy muhiti, o'qishi, xulqi, munosabatlari, ta'lim muassasalarida aholining yetakchi qadriyatlarini tizimini o'rganish, ijtimoiy faol, notiqlik qobiliyatiga ega fuqaro, yoshlarni saralab olib, maqsadga yo'naltirib, ularni ma'naviy-ma'rifiy ishlarning faol sub'ektlariga aylantirish zarur.

Bunda jamoatchilik fikrini shakllantirish muhim o'rin egallaydi, chunki u ijtimoiy munosabatlarda namoyon bo'ladi va unga kuchli ta'sir ko'rsatadi. Masalan, mahallalarda tegishli komissiyalar ko'magida hayotning dolzarb masalalariga bag'ishlangan davra suhbatlarining mundarijasiga ma'naviy ehtiyojlar, axloqiy me'yorlarning shakllanishi, kiyinish madaniyati, vaqtdan foydalanish madaniyati, to'y-marosimlarni tejamkor o'tkazish, ma'naviy begonlashuvning oldini olish kabi masalalar bo'lishi mumkin. Bunday turdagi masalalarni muhokama qilish odatda yoshlarni yot ta'sirni jamoaviy tahlil qilish va baholash jarayoniga qiziqtiradi.

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

Ma'naviy-ma'rifiy ishlar samaradorligi bir qator ijtimoiy-pedagogik chora-tadbirlarni amalga oshirishni taqozo qiladi. Zero, birinchidan, olib borilayotgan turli tarbiyaviy ishlar o'zining qat'iy, ilmiy asoslangan ijtimoiy pedagogik texnologik tizimiga ega emas.

Ikkinchidan, yoshlar bilan ma'rifiy ishlarni olib borishda oila bilan mahalla, ta'lim muassasalarida olib boriladigan tarbiyaviy ishlar amaliyoti o'rtasida metodik nomutanosibliklar bor. Bu esa ma'naviy tarbiya uchun zarur bo'lgan izchillik, tizimlilikni hamda targ'ibot ta'sirchanligini susaytiradi.

Buning ustiga zumer yoshlarda «ommaviy madaniyat» ta'siri sezilmoqda. Bunga ularning mashaqqatli, qattiq iroda, tirishqoqlik talab qilinadigan ishlarga qo'l urishdan cho'chishlarida, o'z bilimi va mehnati bilan emas, balki ota-onalari sotib olib bergan qimmatbaho buyumlar bilan o'zlarini ko'rsatishni istashlarida namoyon bo'lmoqda.

Uchinchidan, tuman-shaharlarda ma'naviy-ma'rifiy ishlar ta'sirchan ijtimoiy pedagogik tizim bilan ta'minlangan holda olib borilishi kerak. Yoshlar didiga, ruhiga, tuyg'ulariga samarali ta'sir ko'rsatish uchun ularning kundalik hayotini yaxshi bilish, ularning ma'naviy ehtiyojlarini o'rganib, o'z kuchiga ishonch uyg'otish juda muhimdir. Bundan tashqari talaba-yoshlarimiz uyda ham, uydan tashqarida ham, o'quv yurtlarida ham, yotoqxonada ham, hamma joyda bir xil, sog'lom ma'naviy muhit ta'siri ostida bo'lishi kerak. Bu esa ma'naviy-ma'rifiy faoliyat sub'ektlari faoliyatini ijtimoiy-pedagogik asosda muvofiqlashtirishni taqozo qiladi.

To'rtinchidan, mahalla aholisi, yoshlarning ma'naviy-ma'rifiy tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash g'oyat muhimdir. Bu omilga e'tiborsizlik bir tomondan, ularning hayotga mustaqil qadam qo'yishini cheklab qo'ysa, ikkinchi tomondan, ularning muttasil nazorat ostida bo'lishi ularda boqimandalikni va undan kelib chiquvchi mas'uliyatsizlikni avj oldiradi.

Ma'naviy-ma'rifiy ishlarni tashkil qilishda har bir korxonada, tashkilot va mahallaning ma'naviy-ma'rifiy ishlar bo'yicha mas'ullarining faoliyati hal qiluvchi ahamiyatga ega. Mazkur lavozim o'zining qator shaxsiy va kasbiy talablariga ega. U o'zida tashkilotchilik, yuksak milliy mafkuraviy onglilik, tarbiya nazariyasi, uslubiyati, psixologiyasi bilimdoni va amaliyotchi, milliy va mahalliy madaniyat, tarixni yaxshi biluvchi, ijtimoiy faol ustoz va notiq bo'lishi lozim.

Ma'naviy-ma'rifiy ishlar samaradorligini belgilovchi asosiy tamoyillar sirasiga milliy mafkuraviy yunaltirilganlik, ta'lim va tarbiya birligi, hayotiylik, yaxlitlik, ong va xulq-atvor birligi; amaliylik, ommaviylik, talabalar tashabbusini rag'batlantirish, ijodiy hamkorlik, o'zaro hurmat, bir-birini rag'batlantirish, «Ommaviy madaniyat» ta'siriga qarshi ma'rifiy kurash, uzviylik, g'oyaviy va badiiy tarbiya omillari ta'sirining muvofiqlashganligi kiradi.

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

G'arb pedagogik falsafasida Gegel birinchi bo'lib axloq va ma'naviyat tushunchalari o'rtasidagi farqni nazariy asoslashni taklif qildi. O'zining «Huquq falsafasi» asarida u ma'naviyat va axloqning har biriga alohida bo'lim ajratadi. Ma'naviyat bilan u shaxs va shaxsiy munosabatlar sohasini, sub'ektiv ravishda vujudga keladigan majburiyatni, ideal va tanqidiy munosabatlarni qamrab olgan sub'ektiv-individual anglanuvchi, axloqiy sohaning «ichi»ni, substansiyasini tushungan. Shu ma'noda kasbiy axloq shaxsning jamoa, davlat, ko'chmas mulk, korporatsiyalar, hamkasblar, iste'molchilar oldidagi o'ziga xos majburiyatlari majmuidir.

Professor B.T.Lixachev «Axloq – bu jamiyatdagi odamlarning munosabatlarini jamoatchilik fikri asosida boshqaradigan, ularning xulq-atvori va faoliyatini rag'batlantiruvchi yoki taqiqlovchi normalar va qoidalar to'plamidir», - deb hisoblagan.

Ma'naviy-ma'rifiy ishlarda innovatsion g'oyalarga tayanib ish tutish bugun dolzarb va muhim ahamiyatga ega. Samarasiz, eskicha an'anaviy usullardan voz kechib, tizimda shakllangan, har tomonlama o'zini oqlagan yangicha usullarga yondashuvlardir. Bu esa o'rganishlar, izlanishlar, tashabbuslar va yangiliklar asosida tug'ilib, soha mazmunini rivojlantirish uchun istiqbolli xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. «Yangi O'zbekiston» gazetasi 2021 yil 19 yanvar.
2. O'zbek tilining izohli lug'ati. A.Madaliev va boshqalar tahriri ostida. «O'zbekiston milliy ensiklopediyasi» davlat ilmiy nashriyoti. Toshkent. Elektron shakli, 441 bet.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning 2018 yil 29 dekabr kuni milliy kino san'ati va kinoindustriyani rivojlantirish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar tahlili va bu borada mavjud muammolarni hal etish masalalariga bag'ishlangan yig'ilishda so'zlagan nutqidan. Kun Uz. 13:43 / 30.12.2017.
4. http://elibrary.bsu.az/books_163/N_66.pdf
5. Мустаева Ф.А. Основы социальной педагогики: Учебник для студентов высших педагогических учебных заведений – 2-е изд., перереб. и доп. – М.: Академический проект, 2001 – 416 с.
6. Qosimova Z.X. Talaba yoshlarda mafkuraviy immunitetni shakllantirishning pedagogik asoslari. (Oliy o'quv yurtlari ma'naviy-ma'rifiy ishlari misolida). Pedagogika Fan. nomz. ilmiy dar. olish uchun tayyorlangan diss-ya. -T. 2004. 117-b.
7. Лихачев Б.Т. Педагогика: курс лекций // Б. Т. Лихачев. - М.: Юрает, 2001. - С. 667.

SCIENTIFIC AND THEORETICAL FOUNDATIONS OF PEDAGOGICAL SCIENCE IN MEDICAL EDUCATION

A.M.Musurmanova

Doctor of Pedagogy, Professor

Deputy Director of the Research Institute "Family and Gender" under the Republican Family and Women's Committee

E-mail : aynisa.musurmanova@gmail.com

Abstract. The professional culture and professional attitude of the future doctor in the world education and scientific-research event are directly determined by his professional deontologist. Therefore, this concept requires further research in the development of future therapeutics. In the world scientific literature, the problem of this socio-pedagogical problem has been studied to a certain extent, and the experience of finding a way to solve it has been collected. The fact that the aspect related to the professional competence of the future doctor has been understudied in the research work of the medical education in Japan requires a special study of the aspect of professional competence, professional deontology and the harmony of professional culture.

Key words: medicine, pedagogy, professional competence, professional deontology, professional culture, personality, medical education, Evolution and revolution, special nobility.

Annotatsiya. Jahon ta'lim va ilmiy-tadqiqot muassasalarda bo'lajak shifokorlarning kasbiy madaniyati, kasbiy munosabati bevosita uning kasbiy deontologiyasi bilan belgilanadi. Shuning uchun ham ushbu tushunchalar bo'lajak shifokorlarni tayyorlashda uzviy ravishda tadqiq qilishni taqozo qiladi. Jahon ilmiy adabiyotlarida, ushbu ijtimoiy pedagogik muammoning ayrim qirralari ma'lum darajada o'rganilib, uni hal qilish usullarini topishga qaratilgan tajriba to'plangan. Biroq muammoning bo'lajak shifokorlar kasbiy kompetentligi bilan bog'liq jihatlar kam o'rganilgani tadqiqot ishlarida tibbiy ta'lim jarayonida kasbiy kompetentlik masalalari, kasbiy deontologiya hamda kasbiy madaniyat uyg'unligidagi nazariy jihatlar alohida o'rganishni talab qiladi.

Kalit so'zlar: tibbiyot, pedagogika, kasbiy kompetentsiya, kasbiy deontologiya, kasbiy madaniyat, shaxs, tibbiy ta'lim, evolyutsiya va inqilob, maxsus zodagonlik.

In the world, developed countries have adopted regulatory documents on the basis of a number of studies devoted to issues of medical education, deontology of future doctors and professional competence. Also "Medical pedagogy" and "Medical deontology" at the Akkon Hochschule für

Humanwissenschaften in Germany, "Health pedagogy" in the United States, "Edinburgh Declaration of the World Federation for Medical Education" "International Code of medical ethics" are studied among others. In them, first of all, there is an expression of the formation of professional development as a self – physician, as defined by society, the achievement of goals in professional activity; secondly, there is a system of human relations in the profession of physician and educator.

The professional culture, professional attitude of future doctors in World educational and research institutions is directly determined by its professional deontology. That is why these concepts call for continuous research in the preparation of future doctors. In the world scientific literature, some aspects of this social pedagogical problem have been studied to some extent and experience has been accumulated aimed at finding ways to solve it. However, the fact that the problem is poorly studied in aspects related to the professional competence of future doctors requires special study of issues of professional competence in the process of medical education in research work, theoretical aspects in the harmony of professional deontology and professional culture.

In the Republic of Uzbekistan, great attention is paid to the reform of the education and training system and its elevation to the level of developed countries as a priority of state policy. The quality of the system of continuous education and training of personnel is considered a decisive and important factor in the development of innovation in harmony with the modern requirements of any state. The increasing progress of science and technology necessitates the corresponding changes in the field of education. This in turn leads to a further complication of the pedagogical profession, an increase in responsibilities and tasks. Because in today's conditions of mass education, working with a new digital generation, their development, training for a profession in accordance with the requirements of the world requires high technological knowledge, potential and labor from a modern teacher.

President of the Republic of Uzbekistan, Sh.M.Mirziyoev said that “The solution to another problem is extremely important: it is the professional level of the composition of educators and professors, their special knowledge. In this regard, it is necessary to create an environment that actively contributes to the processes of education, issues of spiritual and educational maturation and the formation of their true values,” -this opinion attaches great importance [2;45p].

The problems of medical education that arose in the second half of the 20th century in the era of the acceleration of today's scientific and technical progress and the intense flow of information contribute to the solution of this problem. In the context of mass education, educational technologies – each stage and each element of which is seriously developed, based, designed,

provides the opportunity to draw up and implement a pedagogical process intended for a guaranteed qualitative final result.

The implementation of a new model of education in practice is associated with the technologization of the educational process. That is why the National Training Program "providing the educational process with advanced pedagogical Technologies" is defined as one of its main tasks [1].

As the content, goals and objectives of the educational process expand and progress day by day, its forms, methods and tools are also improving. Today, the main areas of human activity are aimed at promoting a holistic system, a new type of education, which allows you to fully realize the intended goals from this activity. Similarly, in the field of education, in recent years, new areas of pedagogy have entered education, that is, those that are hos to specializations. Today, all of us, realizing that the educational process consists in teaching their knowledge and experience by the older generation to the growing generation, are carried out in this process, mainly through the transmission of the necessary information for human life from generation to generation.

In today's education, the promotion of the problem of "personality" as a general scientific problem radically changes the relationship between different fields of knowledge, among which it is necessary to highlight the pedagogy of medicine, which is entering medicine today. Medical pedagogy is an area of scientific knowledge and practice that is actively developing unconventional methods of training of people who need the help of doctors or constant medical care. Scientific analysis shows that people who experience a change in their health are more likely to be able to recover their health through communication. Psychological, psychotherapeutic exercises with people with health impairments are more effective. Strong health also extends to the social environment in the family in many cases.

Looking at the history, the issues of education in medical education have not been studied, the development of communicative competence of doctors, the doctor – patient relationship were not brought up in the educational process.

Therefore, in medical education, it is considered important to direct future doctors to know their pedagogical functions. When researching this problem, we are required, first of all, to analyze the issue of Education. From the numerous analyzes we can see that in the studies carried out, it gives rise to the concepts that there can be a fundamental, theoretical, basic set of rules. Thus, the methodological acoc showed the need for research of medical pedagogy in medical education.

When choosing the subject of the research carried out, we consider it important to substantiate the research work close to the studies studied by analyzing it. The object of the study is considered an evolution process in

education, and the evolution process of education is understood as an incremental change to a gradual factor as a historically oriented social worker, and a new qualitative state arises. Today, the educational process has different forms, content and structure, reflecting the desired results determined by the requirements of the changing conditions of human life. The evolution of education forms its history. As if nothing had been changed and corrected in society today, the authenticity of the emerging historical and pedagogical events and factors made it possible to realize the truth. Evolution (Latin for Evolution - placement) and Revolution (revolution - turn, change) is a concept used to describe different aspects of development.

Accordingly, the term evolution refers to the gradual quantitative changes and the radical qualitative rapid changes of the revolution. The complexity of the relationship between evolution and revolution becomes ambiguous in the analysis of the emergence of a new idea. Evolution and revolution are not only correlation, but also relative: the revolutionary process can in one way be Evolution on the other [3;- 530 p].

Relying on the above foundations, we remain in the position that reforming education, modernizing education as a self-conscious progress in improving itself, nevertheless also shapes its history in relation to educational evolution. For this study, the evolutionary development process of education is important, revolutionary changes can be interesting in terms of revealing or describing individual historical and pedagogical events.

The rationale for the research being conducted today is to justify the origin of the term "education", a self-centered aspect of the foundation of the conceptual Aparat of the research being researched. The etymology of the word "education" is formed in a proportional way with the words "development" and "image", and also acquires a number of meanings: development, formation, transformation, etc. Education is complemented by various meanings of a homogeneous concept, encouraging the acceptance of the attitude and ideas of an individual in one way or another.

Education is the arming of a person with knowledge, skills and qualifications. "Teaching" can refer to concepts such as demonstrating existential possibilities, building existing knowledge. In many languages, the concept of Education does not have a fundamental morpheme of "image" but is conceptually broad enough in content. So, in German, the concept of "education" is explained by such concepts as enlightenment, formation, organization from the meaning enlightenment.

An analysis of research that is pedagogical research shows that it is a system of rounding of research carried out in the past. In his research, M.A.Navikov studies that methodology has studied the historical processes of research and traces its content as follows "methodology is a research activity, including the doctrine of the organization of activities" [4; -320 p]

A number of scientists (M.V. Boguslavsky, G.B. Kornetov, V.V. Kraevsky) in science, the interpretation of education as an object in pedagogy presupposes the rational attitude of understanding education as the acquisition of knowledge and skills systematized in the process of teaching. While educational issues were studied in pedagogy, they were considered by researchers as the main subject of Pedagogy of educational and educational issues. Scientist L.N.Tolstoy believes that upbringing is not the subject of pedagogy, but argues that the subject of pedagogy should be education. In a broad sense, education is the process by which a person develops, which gives him a broad worldview, arming him with new information. [5; 33 p.]

Thus, education and its historical evolution are very important choices as research object. The choice of an object and the disclosure of the position of the research work and clarification of the topic of research makes it possible to identify historical and pedagogical approaches and methods of pedagogical and educational concepts, as well as to determine medical pedagogy.

In his research, K.D.Ushinsky analyzes the similarity between pedagogy and medicine in the activities of a skilled physician and an experienced teacher. "In the treatment of the patient, the doctor helps nature, in the same way that the teacher should help the student to realize the difficulties encountered in learning, not to teach," he emphasizes. [6; 15p] K.D.Ushinsky says that "if pedagogy wants to educate a person in every possible way, he must first know him in every possible way".

J.Lokku argues that teaching pedagogical knowledge in medical education allows for a correct approach in educating the younger generation and solving their problems [7; - 224 p]. His ideas demonstrate the generalization of medical – pedagogical knowledge in the subject of personality.

It should be noted that the fact that the issues of medical pedagogy were not studied in the history of pedagogy made it necessary to consider this problem as a scientific problem. Based on the set goal of the study, the periods of formation and development of medical pedagogy require the identification, explanation and justification of the data of medical pedagogy in the process of medical education in Uzbekistan.

We will research the process of medical education and set the purpose of pedagogy in medical education as follows: formation of high human qualities in students of the medical direction, coping for etiquette, upbringing, life and professional activities – the development of strategies, globalization and further mobilization of the economy, the rapid development of communications is the formation of tolerance characteristics, the prior perception of the consequences of independent thinking and personal behavior, the correct assessment of the individual's

self-assigned capabilities, the formation of pedagogical and psychological knowledge, skills and abilities to set the right goal and achieve it.

As medicine develops in the process of globalization today, it sets the following tasks for itself in the issues of training personnel and their comprehensive formation:

- to teach students of medical education the personality and its activities, individual characteristics, cognitive processes, emotional – volitional management, tolerance aimed at overcoming various difficulties, development of communicative abilities, impressive psychoprophylaxis, pedagogical and psychological methods and means, which will become a basis for the acquisition of professional subjects and their subsequent professional activity;

- scientific-practical, methodological foundations of pedagogical science taught in medical education, General Laws of personality development, cognitive processes of the individual, individual-psychological characteristics, emotional-volitional states, psychology of communication and groups, content and essence of the educational process, justification of modern educational technologies;

- goals and objectives of pedagogical science in medical education, object, subject, basic concepts and terms, research methods, branches, role in the system of Sciences, importance in medicine, role of factors affecting the formation and development of personality, personality activity and its individual characteristics, emotional-volitional states and management, methods of developing cognitive processes, communication, pedagogical psychological laws of small groups and their influence on, methods and means of educational influence of future doctors, types of upbringing, foundations of family upbringing, structure of the didactic and educational process, principles of education, structure of educational (pedagogical) technologies, classification and features of application in clinical sciences, prohibition of non-traditional methods of teaching.[8; 56p]

Relying on the tasks that pedagogical science has set for itself in medical education, we have also researched the tasks set for future doctors.

Today, the task of a medical worker requires accuracy in all matters – meetings, procedures, notes, words and promises. The sense of duty (along with deep professional knowledge and skills) indicates the correct course of behavior towards the patient. It was E. A. Wagner who proved it to be an essentially spiritual phenomenon, defines "medical duty is not only professional debt, but also spiritual debt". [9; - 340 p]

Based on the tasks set out in medical education, the fact that future doctors regularly develop their knowledge is considered one of the main tasks assigned to future doctors. The main requirement for future doctors in today's medical education is to encourage them to be in incessant search.

Because innovations in medicine today acquire a special nobility by their speed.

LIST OF USED LITERATURE:

1. National Program of Personnel Training of the Republic of Uzbekistan Tashkent; "Sharq", 1997.
2. Sh.M.Mirziyoev "Critical analysis, strict order discipline and personal responsibility should be the daily rule of every leader's activity. Tashkent 2017, 45p.
3. Yadrovskaya M.V. Models in pedagogy / West. Tom. State University 2013 No. 366 139- 143 C.
4. Paltsov M.A. Higher Medical School of Russia and the Bologna process. Issue I / M.A.Fingers, I.N.Denisov, B.M.Cheknev. – M.: Russian doctor, 2004. – 340 p.
5. Philosophical dictionary / ed. by I.T. Frolov. – 6th ed. pererab and additional. – M.: Politizdat, 1991. –530 p.
6. Philosophical dictionary / ed. by I.T. Frolov. – 6th ed. pererab and additional. – M.: Politizdat, 1991. –530 p.
7. Mardonov Sh.K. Pedagogical foundations for training and professional development of pedagogical personnel on the basis of educational valus. // PhD in ped. sciences ...diss. – Toshkent:2006. – 302 p.
8. Kadirova M . The didactic basis of formation of a creative personality of a student of a medical university: *Academica an International Multidisciplinary Research Journal South Asian Acadimic Research* 2021 p 10.5958/ 2249 7137.2021.004055
9. Rogov E.I. Teacher's personality: theory and practice. Rostov-on-Don.: Phoenix, 1996. –225 p.
10. Narbaeva, T., Musurmanova, A., & Ismailova, Z. (2023). Priority areas of spiritual, moral and physical education of youth in the family. *Science and innovation*, 2(B1), 49-59.
11. Aynisa, M. (2018). Improvement of the pedagogical mechanisms of the family and educational institutions in the development of the spiritual culture of adolescents of social and legal risk groups. *Проблемы педагогики*, (1 (33)), 5-7.
12. Musurmanova, A., & Abdukhayotovna, A. K. (2023). The movement of foreign countries in protecting women's rights and the content of reforms in our country. *Finland International Scientific Journal of Education. Social Science & Humanities*, 11(1), 1074-1080.

ЁШЛАР МАЪНАВИЯТИНИ ЎСТИРИШ ВОСИТАЛАРИ

Р.Ж.Маҳмудов

фалсафа фанлари номзоди, профессор
Гулистон давлат университети

Китоб-тафаккур фарзанди. Китоб-зиё тарқатувчи нур.
Китоб-инсон маънавиятини, маърифатини ўстирувчи,
баркамоллаштирувчи воситалардан биридир.

Китоб-бу осмоннинг ўзига нарвон,
Китоб-бу жаҳоннинг кўзига нарвон,
Тирик тарихларнинг сўзига нарвон,
Тунда талпинганга мохтоб керакдир,
Кундай кулай десанг китоб керакдир.

Олам оламлигин билмоқ учун ҳам,
Одам одамлигин билмоқ учун ҳам,
Қилни қирқ тилимга тилмоқ учун ҳам,
Тиғни тутгувчига шитоб керакдир,
Туғни тутгувчига китоб керакдир, деган эди Ўзбекистон
халқ шоири Маҳмуд Тоир.

Бугунги кунда жамият ва халқ хизматига ярайдиган, ўзлигини, ўтмишини ҳурмат қиладиган, миллий онги, миллий ғояси, мақсади, миллий мафқурали ёшларни тарбиялаш зиёлилар, ота-оналар олдидаги энг долзарб ва муқаддас вазифадир. Биз олимлар, зиёлилар баркамол ва комил ёшларни тарбиялаш учун турли хил анжуманлар, учрашувлар ўтказаямиз, янги фанлар, махсус курслар ташкил қиляпмиз, қичқаси, кўплаб қоғозларни қоралаяпмиз. Баркамол ва комил инсон қандай воситалар орқали шаклланади? Болага, ўсмирга, йигит-қизга нималар кўпроқ таъсир қилади? Кино, видео, компьютер, телефон, ижтимоий тармоқлар, чет эл кинолари кабилар.

Хўш, комил инсон ким? Комиллик, баркамолликнинг қандай белгилари, унга етишиш йўллари борми? Бу каби саволларга жуда кўплаб дуч келамиз. Баркамолликка эришиш йўлларида бири эса китобхонликдир.

“Тараққиётнинг умумий кўламида ҳар бир халқнинг ўрни ўша халқ ўқиётган китобларнинг сони билан белгиланади” (Э.Лабуле). “Ғоят доно хатти-ҳаракатларда туғилувчи эзгу саҳоватларимизнинг асосий қисми учун биз китобдан қарздормиз”, деган эди Р.Эмерсон. Демак, китоб – маънавият булоғи, китоб – дўст, йўл кўрсатувчи ақлли – ҳамроҳ. Ёшларни китоб билан дўстлаштириш – энг долзарб вазифадир.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш. Мирзиёевнинг “Китоб маҳсулотларини чоп этиш ва тарқатиш тизимини ривожлантириш, китоб мутолааси ва китобхонлик маданиятини ошириш ҳамда

тарғибот қилиш бўйича комиссия тузиш тўғрисида”ги Фармойиши дилимиздаги, қалбимиздаги ниятларимизни амалга оширишда асосий дастуриламал вазифасини бажаради.

Халқимизда дунё тилсим, унинг калити – китоб, деган ибора бор. Бугунги ёшлар кўп китоб ўқимай қўйишди. Бу ҳеч кимга сир эмас. “Ёшлар китоб сотиб олмайдиган бўлиб қолишди”. “Ёшлар видеога берилишди”, “Ёшлар интернетга кириб кетишди”, - деган надоматли гаплар кўп бора такрорланадиган бўлиб қолди. Лекин кўпчилик аҳволни била туриб нолийди, холос. Хўш, аҳволни яхшилаш учун нима қилиш керак? Ёшларни китоб ўқишга жалб қилиш йўллари топиш лозимми, йўқми? Ёшлар бугунги кунда қайси китобларни севиб ўқийди? Ҳар 100 нафар талабадан қандай китоб ўқиганлиги сўраганда 100% “Шайтанат” ни, 40-50% Ғаззолий, Румий, А.Қодирий асарларини ўқиганлигини айтишган. Демокриманки, китоб ўқиш ҳам инсоннинг ёш хусусиятига, онглилик даражасига боғлиқ. Китоб ўқишга ёшларни ўргатиш зарур ва шарт.

Талабалар ва ўқувчилар қизиқувчан бўладилар. Биз жисмоний маданият йўналиши, Ижтимоий - иқтисодиёт факультети талабаларига Алишер Навоий, Бобур, Машраб ғазалларини ёдлашларини тавсия қилдик ва белгиланган муддатда сўрадик.

Баркамол инсон жамиятдаги тараққиётни кўра оладиган, иқтисодий, сиёсий, ҳуқуқий, ахлоқий, эстетик, диний, экологик, касбий, жисмоний билимга эга бўлиши шарт. Бу билимларни эса инсонга китоб беради. Инсон ўз-ўзидан баркамоллашиб қолмайди. Китоб – инсонни баркамоллаштириш воситаларидан биридир.

Китоб – инсонларда ижобий ва салбий фазилатларни вужудга келтиради. “Китобсиз уй – жонсиз танадай гап”, - деган эди файласуф олим Цицерон.

Китоб инсонларда ватанпарварлик, эркинлик, инсонпарварлик, миллий ифтихор, меҳнатсеварлик, иймон-эътиқодлилик, ҳалоллик, ахлоқий поклик, фаросатлилик, одиллик, биродарлик, билимлилик, онглилик, ҳурфикрлилик, фидойилик, байналминаллик каби энг зарур фазилат, хислатларни шакллантиради. Лекин китоб ўқи, уни фойдаси кўп, деган гапларни айтиш билангина барча китобхон бўлиб қолмайди. Ҳамма китоб дўконларидан китоб сотиб олавермайди. Айтмоқчимизки, китоб ҳаёт учун зарур экан, уни ўқишни ҳаётий эҳтиёжга айлантириш усулларини кашф қилишимиз зарур.

Японияда университет кутубхонасига кириб қанча вақт шуғулланганлиги учун ўқув юрти талабаларига устама рейтинг бали қўшилар экан. Биз ҳам бу усулдан фойдалансак ёмон бўлмас эди. Бу ҳам талабаларни кутубхонада шуғулланишлари учун бир рағбатлантириш йўли бўларди.

Китоблар қиммат, кутубхоналар бўм-бўш, китоб кам деб баҳона топамиз.

Университетимизда анча муддат ишлаб, шу ерда фан доктори, профессор бўлган собиқ “Халқ таълими” журнали бош муҳаррири Жўра Икромов бутун умри давомида тўплаган барча ноёб китобларини Алишер Навоий номли кутубхонага совға қилган. Ёки филология фанлари докторлари, профессорлар Худойберди Дониёров ва Ақром Каттабековларнинг фарзандлари олимнинг тўплаган ўн минглаб китобларини университет ахборот-ресурс марказига топширдилар натижада уларнинг номида алоҳида ўқув-қироатхона ташкил қилинган эди. Ўқув-қироатхона ҳамиша талабалар билан гавжум. Чунки, унда керакли ва зарур китоблар сероб. Айтмоқчимизки, туман, қишлоқларда нафақага чиққан ўқитувчилармиз уйда ҳеч ким фойдаланмаётган ўн минглаб китобларини мактаб, қишлоқ кутубхоналарига, ахборот ресурс марказларига, болалар боғчаларига совға қилишса, бу катта савобли иш бўларди. Кутубхоналарнинг китоб фондлари анча ортарди.

“Мен билмаслигимнинг билимдониман”. “Билишга интилмаслик уят”, - деган эди мутафаккир Абу Али ибн Сино.

Китобхонликни ва талабаларни китоб ўқишга жалб қилиш масаласини фақат анжуман ёки мақолалар орқали ҳал қилиб бўлмайди. Бу каби энг долзарб, эзгу иш давлат сиёсати даражасига кўтарилди. Юрт, Ватан тақдирига бефарқ бўлмаган ҳар бир фуқаро буйруқ, қарорлар кутмасдан имкониятидан келиб чиқиб, баркамол инсон тарбиясига ўз ҳиссасини қўшиши шарт. Боғча, мактаб, қишлоқ кутубхоналари заҳираларини бойитишга эътибор қаратилса, ечилмаган масаланинг бир томони ечилган бўларди. Демак, илм – ўзликни билмақдир. Китоб ўқиш йўли – ўзлигини англаш йўлидир.

Хулоса қилиб айтганда, ҳар бир инсонга китоб керақдир:

Суврат асли нурни сийратдан олур,
Сийрат эса илму ҳикмаатдан олур,
Одамдан эзгулик, муҳаббат қолур,
Саодат сайлига савоб керақдир,
Кўнгилнинг майлига китоб керақдир.

Китоб-дил боғида гулнинг рангидир,
Китоб-оташ ичра дилнинг рангидир,
У-қалбнинг камоли, ақл жангидир,
Кўкни кўзлаганга хитоб керақдир,
Ўзни излаганга китоб керақдир.

Демак, баркамолликни, етукликни шакллантириш воситаларидан бири китобдир. Китоб ўқиган инсон етук, ота-онасига, Ватанига меҳр-муҳаббатли инсон бўлиши шубҳасиздир.

SHE'RIYAT VA IJTIMOY XIZMATGA BOY HAYOT: ERKIN SAMANDARNING MEROSIGA BIR NAZAR

A.U.BINNATOVA

Ozarbayjon Milliy Ilmlar akademiyasi Nizomiy Ganjaviy nomidagi Adabiyot instituti Ozarbayjon-Turkmaniston-O'zbekiston adabiy aloqalari bo'limi mudiri, filologiya fanlari doktori, professor
ORCID ID 0000-0001-7991-3969.

1960-yillarda o'zining o'ziga xos va dilbar she'riyati bilan o'zbek adabiyoti sahnasiga kirib kelgan Erkin Samandarning nazm, nasr va dramaturgiyada yaratgan asarlarisiz bugungi o'zbek adabiyotini tasavvur qilish qiyin. U faqat adabiyotga oid turli ijodiy tashkilot va nashrlarda emas, balki jamiyatning turli mas'uliyatli sohalarida ham mehnat qilgan. Buning barobarida, o'zbek adabiyoti rivoji uchun ham munosib hissasini qo'shgan.

Samandarning hayot yo'liga nazar solsak, u 1935 yilning 22 martida Xonqa tumanining Zenaxos qishlog'ida tug'ilgan. Xorazm davlat pedagogika institutini tugatgach, o'qituvchilik, viloyat radiosi, "Xorazm haqiqati" gazetasi va viloyat partiyasi kabi joylarda turli vazifalarni bajargan. 1967-1977 yillarda O'zbekiston televideniesida ishlagan. 1977 yilda "Xorazm haqiqati" gazetasining bosh muharriri etib tayinlangan va shu vazifada 1990 yilgacha faoliyat ko'rsatgan. Erkin Samandar jamiyat va davlatchilik boshqaruvidagi tajribasi, xalqparvar va mas'uliyatli rahbar sifatida ham taniqli edi. 1990 yilda u O'zbekiston Respublikasi Bosh vazirining o'rinbosari lavozimiga tayinlandi va mustaqillikning ilk yillarida ijtimoiy, ma'naviy-ma'rifiy sohalarga rahbarlik qilgan. 1993 yilda nafaqaga chiqqanidan keyin ham ijod bilan faol shug'ullanib, bir qancha asarlar yozdi.

Erkin Samandar o'zi tug'ilgan Xorazm va butun O'zbekiston madaniy merosini qo'llab-quvvatlashga katta e'tibor qaratgan. Xorazmda Navoiy, Ogahiy, Abdulla Qodiriy kabi buyuk shaxslar nomida bog'lar va uy-muzeylar barpo etishga tashabbus ko'rsatgan. Uning asarlari o'zbek adabiyotining muhim qismini tashkil etuvchi yigirmadan ortiq she'riy to'plamlar, o'nlab dramalar, dostonlar va romanlarni o'z ichiga oladi.

Erkin Samandar ijodini tarixiy mavzuga bag'ishlab, millatning o'tmishidagi shaxslar va voqealarning ruhiy holatini aks ettirishga urg'u bergan. Uning ijodi juda ko'p adabiyotshunoslar tomonidan ijobiy baholangan va unga bag'ishlangan ilmiy tadqiqotlar hali ham davom etmoqda.

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

2024 yilning 13 aprelida Erkin Samandar o'zining tug'ilgan joyi Xorazm viloyatida vafot etdi. Uning vafoti munosabati bilan davlat va xalq oldida qilgan xizmatlari yana bir bor e'tirof etildi.

She'riyat maydoniga 1960 yillarda o'ziga xos dilbar she'riyati bilan kirib kelgan Erkin Samandarning nazm, nasr, dramaturgiyada yaratgan asarlarisiz bugungi o'zbek adabiyotini tasavvur qilish qiyin. E'tiborli jihati, Erkin Samandar (1935-2024) o'zining hayoti, faoliyati davomida faqat adabiyotga oid turli ijodiy tashkilotlar, nashrlarda emas, qator mas'uliyatli sohalarda mehnat qildi va shunda ham o'zbek adabiyoti rivoji uchun o'zining munosib hissasini qo'shdi.

Ko'pchilikka ma'lum: Evropada "shoirilar qishloqda tug'ilib, Parijda vafot etishadi" degan ibora mavjud. Ushbu ibora sovet davrida ham ijodkorlar uchun amaliy ifoda kasb etdi va qo'liga qalam ushlagan havaskor ham, haqiqiy iqtidor egasi ham poytaxtga intildi. Ammo hamma poytaxtda yashagan ijodkorlar orasidan ham adabiyotda iz qolarli asarlar qoldi deya ayta olmaymiz.

Agarki, Erkin Samandarning xayot yo'liga nazar solsak, u 1935 yilning 22 martida Xonqa tumanining Zenaxos qishlog'ida tug'ildi. Xorazm davlat pedagogika institutini bitirgach, o'rta maktabda o'qituvchi, Urganch tuman gazetasida, viloyat radiosida, "Xorazm haqiqati" gazetasi va viloyat partiya komiteti, viloyat matbuot boshqarmasida turli mas'ul vazifalarda faoliyat ko'rsatdi. 1967-77 yillarda esa Toshkentdagi O'zbekiston televideniya'sida turli lavozimlarda mehnat qildi.

1977 yilda yana ona yurtiga qaytib, "Xorazm haqiqati" gazetasida bosh muharrir vazifasiga tayinlandi. Erkin Samandar ushbu vazifada to 1990 yilgacha faoliyat ko'rsatdi. 1990 yilda esa viloyat partiya komiteti kotibi qilib saylandi. 1990 yil martida O'zbekistonda Prezidentlik lavozimi joriy etildi va Prezident Kengashi tuzilmasi ish boshladi. Ushbu Prezident Kengashiga Sarvar Azimov, Shukurullo, Halima Xudoyberdieva singari xalq qalbidan joy olgan ijodkorlar va respublikada nufuzli shaxslar tayinlandi. Quvonarlisi, viloyatlardan Erkin Samandar Prezident Kengashi a'zosi qilib saylanadiki, bu ham ijodkorga, ham rahbarlik salohiyatiga ega shaxsga bo'lgan ishonch namunasi edi.

1990 yilda esa o'z ishiga mas'uliyatli, davlatchilik boshqaruvidagi tajribasi, boshqaruvdagi salohiyati va millatparvar, xalqqa yaqinligi bilan nom qozongan Erkin Samandar O'zbekiston Respublikasi bosh vazirining o'rinbosari lavozimiga tayinlanadi.

SSSR parchalanishining so'nggi davrlari va mustaqillikning ilk davrlarida bu lavozimda faoliyat ko'rsatish oson emas, g'oyatda mashaqqatli va qiyin yillar edi. Ammo doimgiday Erkin Samandar respublikadagi ijtimoiy, ma'naviy-ma'rifiy, ta'lim, fan, adabiyot, san'at sohaslariga mas'ul rahbar sifatida 1993 yilgacha fidoyilik bilan faoliyat ko'rsatdi.

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

1993 yilda nafaqaga chiqib ijodiy faoliyat bilan shug'ullandi. Ya'ni, Erkin Samandar hayoti davomida ikki marotaba-1967-77 va 1990-1993 yillarda poytaxtda yashab qizg'in ijtimoiy faollik bilan shug'ullandi. Nafaqaga chiqqach ham gohida Toshkentda, gohida Xorazmda yashab qator ijodiy asarlar yaratdi.

Ijodkor mehnat faoliyati va portretiga nigoh tashlaganimiz sababi boyagi ibora: "shoirilar qishloqda tug'ilib, Parijda vafot etishadi". Erkin Samandar esa, o'zingiz guvohi bo'lganingizdek, har ikki bora poytaxtda yashaganida ham adabiy tashkilot, nashrlarda emas, turli mas'ul vazifalarda mehnat qildi. G'arbda tarqalgan iboraning aksi o'laroq, har bir hududning o'z "Pariji"-adabiy muhiti bo'lishi, noyob iqtidorlar o'zi tug'ilgan mahallalarida yashab ham adabiyot yuksalishiga hissa qo'shishi mumkinligini isbotlab berdi. Shuningdek, viloyatdagi rahbarlik vazifalarida ishlaganida ham, respublika miqyosidagi mas'ul lavozimida ham chekka hududlardagi iqtidorli yoshlarni, noyob qobiliyat egalarini qo'llab -quvvatladi.Ularga imkoniyat yaratishga intildi.

Xorazmda Navoiy, Ogahiy, Abdulla Qodiriy, Namanganda Mashrab, Andijonda Bobur nomida ko'plab bog'lar, uy-muzeylar barpo etilishiga tashabbus ko'rsatib, rahbarlik qildi.

Shu bilan birga esa o'zi ham turli sohalaridagi rahbarlik vazifalaridan ortib, nazm, dramaturgiya va nasrda ko'plab asarlar yaratdiki, ular o'zbek adabiyotining takomilida alohida o'rin tutadi. Yigirmaga yaqin she'riy to'plam, O'zbekiston radio va televideniya xazinasidagi 200ga yaqin qo'shiq, o'nlab drama, o'n beshta doston, 40 dan ziyod badiialar, lavhalar, ocherklar, "Tangri qudug'i", "Jaloliddin Manguberdi", "Quyun izlari yohud Ogahiy", "Qiron g'ildiragi" singari nasriy asarlari adibning yuksak ijodiy salohiyati, iqtidoridan darak beradi.

Adib ijodi shu bois ham Matyoqub Qo'shjonov, Ozod Sharafiddinov, Qozoqboy Yo'ldosh, Asror Samad, Adhambek Alimbekov, Nurboy Jabbor, Nusratillo Jumaxo'ja singari ko'plab o'zbek adabiyotshunoslari tomonidan ijobiy baholandi. Adibning ijodiga bag'ishlangan qator magistrlik hamda nomzodlik dissertasiyalari himoya qilindi.

Ya'ni, o'zbek olimlari tomonidan Erkin Samandar ijodi e'tirof etildi va o'zining munosib bahosini oldi va bu singari ilmiy tadqiqotlar hanuz davom etmoqda.

Professor Qozoqboy Yo'ldosh e'tirof etganidek, "Erkin Samandar asosan tarixiy mavzuda qalam tebratadigan, millatning o'tmishidan uning bugungi ma'naviy qiyofasi ildizlarini qidiradigan ijodkor. Shunisi diqqatga molikki, adib millat tarixida qachondir bo'lib o'tgan voqeani emas, balki o'sha voqeani sodir etgan, uning ayni tarzda kechishini ta'minlagan odamlarning ruhiy holatini aks ettirishga ko'proq e'tibor beradi. Bu jihatdan uning mashhur tarixiy shaxsiyatlarining insoniy qirralari aks ettirilgan " Ajdodlar qilichi", "

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

Yot hujra”, “ Arabmuhammadxon”, “Abulg’ozi Bahodirxon” kabi dramalari, “ Tangri qudug’i”, “Sulton Jaloliddin” singari romanlari diqqatga sazovordir. Adib o’z ijodi orqali hamisha o’zi tug’ilib-o’sgan Xorazm deb atalmish sehrli ma’vo tarixining goh shonga, gohida qonga esh bo’lgan sirli sahifalarini varaqlashga urinadi.

Taniqli shoir, qator yirik epik polotnolarning muallifi, bir qancha sahna asarlari bilan tilga tushgan dramaturg Erkin Samandar deyarli butun ijodini o’tmishni badiiy tadqiq etishga, ajdodlar ruhiyatidagi hissiy to’lg’amlarni aks ettirishga bag’ishladi. Adib uchun moziyni tasvirlashning o’zi maqsad emas. U o’tmishning puchmoqlaridan xalqimiz tabiatidagi ulug’lik va maydalikning ildizlarini qidiradi, kechadan bugunni topishga, hozirni o’tmish orqali izohlashga urinadi. Hatto Erkin Samandarning lirik asarlari ham kechaning ruhi bilan to’yintirilganday tuyuladi”.

Adabiyotshunos Asror Samad esa ijodkorning nazmiy asarlariga quyidagicha baho bergandi: “Erkin Samandar she’riyatning mavzui keng qamrovli, yangi hayot qurayotgan inson, kuzning rutubati, vafo va sadoqat, qiz iffati, ona tili, Orol va umuman muhit musaffoligi, qadimiy obidalar, hamjihatlik va birodarlik, qadimiyat va ma’naviyat, erk va adolat, haqiqat va yolg’on, ishq iztiroblari, go’zallik va mangulik Erkin Samandar qalamiga olingan mavzular”.

Afsuski, ana shunday iqtidor egasi, davlat arbobi Erkin Samandar 2024 yilning 13 aprelida o’zi tug’ilib o’sgan Xorazm viloyatida vafot etdi. Erkin Samandarning vafoti munosabati bilan uning davlat va xalq, adabiyot oldida qilgan xizmatlari yana bir bora rasmiy e’tirof etildi, ijodkorlar, olimlar ijodkor Shaxsning, ulug’ Siymoning qilgan xizmatlarini yana bir bora esga olishdi.

Agarki, O’zbekiston matbuoti va ijtimoiy tarmoqlardagi Erkin Samandar vafoti bilan e’lon qilingan maqolalar, xabarlarga e’tibor qaratgansak, undagi mazmun, mohiyat va so’zlarga nigoh tashlasak, ularda quyidagi samimiy so’zlar ta’ziya shaklida bildirilganiga amin bo’lamiz:

"Erkin Samandar Xorazm ijod maktabining patriarxi edi".

"Erkin Samandar-nodir fenomen. She’riyati, nasri o’zi kabi jozibador, haroratli, betakror. Erkin Samandar vafoti millat va adabiyot uchun katta yo’qotish. Ezgulikning bitta qanoti sindi".

"Erkin Samandar she’rlari bilan aytiladigan qo’shiqlar O’zbekiston radiosining oltin fondidan munosib o’rin egallagan".

"Amu mangu oqadi. Uning bir o’zanining nomi-Erkin Samandar edi".

"Erkin Samandar haqiqiy Xorazm farzandi, shu elning faxri, zamonasining buyuk shoiri, yuksak iste’dod egasi edi".

"Erkin Samandar solih inson, millatning katta shoiri va adibi edilar".

"Erkin Samandar mo’jizaga aylangan So’z san’atkori edi. U o’zbek xalqining orzu-istaklarini, armonlarini nafosat bilan ifoda etdi".

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

"Ustozni oxirgi manzilga kuzatishga kelgan har bir zamondosh, shubhasiz, uning mashhur "Xorazm farzandiman" she'ridan bir baytni dilidan aytdi".

"U kishi nihoyatda madaniyatli, surati va siyrati go'zal inson edilar. Shunday odam er ostiga qanday sig'adi?"

"Erkin Samandar adabiyotimizning ori, g'ururi bo'lib, xalq dardi va g'amiga sherik bo'la olgan chin shoir bo'lish bilan birga, jonkuyar rahbar, mehribon ustoz, jamoat va davlat arbobi edi".

"Erkin Samandar vafoti bilan Xorazm adabiy muhitidagi bir davr poyoniga etdi".

Bu e'tiroflar hayotda o'zidan yorqin iz qoldirgan ijodkor va davlat arbobiga berilgan xalqona fikrlardir va ularning barchasi haqiqat. Kelgusi yili ijodkor va buyuk shaxsiyat sohibining 90 yilligi O'zbekistonda keng nishonlanadi, bu borada uning saylanma asarlari va u haqdagi xotiralar nashr etilishi rejalashtirilmoqda. Ijodkorning izdoshi va farzandi, olima va shoira Sayyora Samandar tomonidan esa dadasi nomida ijod fondini tashkil etish, shu tarzda iqtidorli yoshlarni qo'llab- quvvatlash, ijodiy asarlarni targ'ib qilish tarzida Erkin Samandarning ishlarini yanada yuksaklikda davom ettirish niyati borligi yanada quvonarlidir. Men ushbu ishlarning amalga oshishini tilayman. Erkin Samandar nomi uning asarlari orqali asrlar osha yangrayveradi. Xorazmning asl farzandi, shoir, yozuvchi va dramaturg, publisist, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan jurnalist, "Do'stlik" ordeni sohibi Erkin Samandarning shonli hayoti hamda serqirra, zalvorli ijod yo'li, shubhasiz, mangulikka daxldordir.

Adabiyot:

1. "Amu jilolari", (1966).
2. "Daryosini yo'qotgan qirg'oq", (1989)
3. "Tangri qudug'I" (1996)
4. "Jaloliddin Manguberdi", (1999)
5. "Javohir", (1980)
6. "Bashorat", (1994)
7. "Arabmuhammad Bahodirxon", (2002)
8. "Pahlavon Muhammad Piryorvaliy" (1995)
9. "Suyanch" (1996)
10. "Ming otlilar diyori" (2003)

Almaz Ulvi (BINNATOVA)
A LIFE FILLED WITH POETRY AND PUBLIC SERVICE:
A GLANCE AT ERKIN SAMANDAR'S LEGACY

Abstract

In the 1960s, Erkin Samandar emerged on the stage of Uzbek literature with his unique and charming poetry. It is difficult to imagine modern Uzbek literature without his works in poetry, prose, and drama. He not only contributed through various creative organizations and publications related to literature but also worked in various responsible sectors of society. Alongside this, he made a valuable contribution to the development of Uzbek literature.

Looking at Samandar's life path, he was born on March 22, 1935, in the village of Zenakhos in Khonqa district. After graduating from the Khorezm State Pedagogical Institute, he worked in positions such as teacher, in the regional radio, in the newspaper "Khorezm Truth," and in the regional party. From 1967 to 1977, he worked for Uzbekistan Television. In 1977, he was appointed as the editor-in-chief of the newspaper "Khorezm Truth" and continued in this position until 1990.

Erkin Samandar was also known as an experienced and responsible leader in social and state administration. In 1990, he was appointed Deputy Prime Minister of the Republic of Uzbekistan and, in the early years of independence, led the social and cultural sectors. After retiring in 1993, he continued to actively write and produced several works.

Erkin Samandar paid great attention to supporting the cultural heritage of Khorezm, his birthplace, and the whole of Uzbekistan. He initiated the creation of parks and house-museums named after great figures like Navoi, Ogahi, and Abdullah Qadiri in Khorezm. His works encompass over twenty poetry collections, dozens of dramas, epics, and novels that form an important part of Uzbek literature.

He dedicated his creativity to historical themes, focusing on reflecting the spiritual state of individuals and events from the nation's past. His works have been highly appreciated by many literary critics, and scientific research dedicated to him continues to this day.

On April 13, 2024, Erkin Samandar passed away in his hometown in the Khorezm region. His services to the state and the people were once again recognized upon his passing.

Key words: *Erkin Samandar, Uzbek literature, creative organizations, Khorezm, "Khorezm Truth" newspaper, Khorezm region, public service*

Açar sözlər: *Erkin Səməndər, özbək ədəbiyyatı, yaradıcı təşkilatlar, Xarəzm, "Xarəzm həqiqəti" qəzeti, Xarəzm vilayəti, ictimai xidmətlər*

Almaz Ülvi (BİNNƏTOVA)

ŞEİR VƏ İCTİMAİ XİDMƏTLƏRLƏ DOLU BİR ÖMÜR:

ERKIN SƏMƏNDƏRİN İRSİNƏ BAXIŞ

Xülasə

1960-cı illərdə özünəməxsus və cazibədar poeziyası ilə özbək ədəbiyyatı səhnəsinə gələn Erkin Samandarın şeir, nəsr və dramaturgiya sahəsində yaratdığı əsərləri olmadan bu günki özbək ədəbiyyatını təsəvvür etmək çətindir. O, yalnız ədəbiyyatla bağlı müxtəlif yaradıcı təşkilatlar və nəşrlərdə deyil, həm də cəmiyyətin müxtəlif məsuliyyətli sahələrində də çalışıb. Bununla yanaşı, özbək ədəbiyyatının inkişafına da layiqli töhfəsini verib.

Samandarın həyat yoluna nəzər salsaq, o, 1935-ci il martın 22-də Xonqa rayonunun Zenaxos kəndində anadan olub. Xorazm Dövlət Pedaqoji İnstitutunu bitirdikdən sonra müəllimlik, vilayət radiosu, "Xorazm həqiqəti" qəzeti və vilayət partiyası kimi yerlərdə müxtəlif vəzifələrdə çalışıb. 1967-1977-ci illərdə Özbəkistan televiziyasında işləyib. 1977-ci ildə "Xorazm həqiqəti" qəzetinin baş redaktoru vəzifəsinə təyin edilib və bu vəzifədə 1990-cı ilə qədər fəaliyyət göstərüb.

Erkin Samandar cəmiyyət və dövlət idarəçiliyindəki təcrübəsi, xalqsevər və məsuliyyətli rəhbər kimi də tanınırdı. 1990-cı ildə o, Özbəkistan Respublikası Baş nazirinin müavini vəzifəsinə təyin olunub və müstəqilliyin ilk illərində ictimai, mənəvi-maarif sahələrinə rəhbərlik edib. 1993-cü ildə təqaüdə çıxandan sonra da yaradıcılıqla fəal şəkildə məşğul olaraq bir sıra əsərlər yazıb.

Erkin Samandar doğulduğu Xorazm və bütün Özbəkistanın mədəni irsini dəstəkləməyə böyük diqqət yetirib. Xorazmda Nəvai, Oğahi, Abdulla Qadiri kimi böyük şəxslərin adında parklar və ev-muzeylər inşa etməyə təşəbbüs göstərüb. Onun əsərləri özbək ədəbiyyatının mühüm hissəsini təşkil edən iyirmidən çox şeir toplusu, onlarla dram əsəri, dastan və romanları əhatə edir.

Erkin Samandar yaradıcılığını tarixi mövzuya həsr edərək, millətin keçmişindəki şəxslər və hadisələrin ruh halını əks etdirməyə diqqət yetirib. Onun yaradıcılığı çoxlu sayda ədəbiyyatşünaslar tərəfindən yüksək qiymətləndirilib və ona həsr olunmuş elmi tədqiqatlar hələ də davam edir.

2024-cü il aprelin 13-də Erkin Samandar doğulduğu Xorazm vilayətində vəfat edib. Onun vəfatı ilə bağlı dövlət və xalq qarşısında göstərdiyi xidmətlər bir daha etiraf olunub.

ARXIV SƏNƏDLƏRİNİN ƏLÇATAN OLMASINDA ELEKTRON XİDMƏTLƏRİN ƏHƏMİYYƏTİ

X.T.Ağayeva

Bakı Dövlət Universiteti, Sənəd menecmenti kafedrası dosenti

e-mail: khuraman_v@mail.ru

Annotasiya. Məqalədə hər bir ölkənin milli yaddaşı hesab olunan arxiv sənədlərinin rəqəmsallaşdırılmasının əhəmiyyətindən, istifadəçilərin informasiya təminatında elektron xidmətlərin vacibliyindən, Milli Arxiv idarəsində həyata keçirilən elektron informasiya xidmətlərinin formalarından, Milli arxiv idarəsinin saytına və hesabatlarına əsasən idarədə elektron xidmətlərin istifadəçilərin informasiya təminatına təsirindən bəhs olunur. Bu məqsədlə Milli Arxiv idarəsinin saytının monitorinqi aparılır və nəticələr analitik təhlil olunur.

Açar sözlər: rəqəmsallaşdırma, elektron xidmət, innovasiyalar, monitorinq, texnologiya, informasiya təminatı, avtomatlaşdırma.

Abstract. The article discusses the importance of digitizing archival documents, which are considered the national memory of each country, the importance of electronic services in providing users with information, the forms of electronic information services implemented in the National Archives, and the impact of electronic services in the department on providing users with information based on the website and reports of the National Archives. For this purpose, the website of the National Archives is monitored and the results are analyzed analytically.

Keywords: digitization, electronic service, innovations, monitoring, technology, information provision, automation.

Giriş: Hər bir ölkənin tarixinin, mədəniyyətinin, incəsənətinin, demək olar ki, bütün sahələrinin öyrənilməsində arxivlərin mühüm əhəmiyyəti vardır. Tarixi sənədləri, əlyazmaları müxtəlif təşkilatlardan daxil olan mənbələri sistemli şəkildə qeydiyyatı almaq, arxivləşdirmək, qorumaq, saxlamaq, ondan ictimai istifadəni təşkil etmək və gələcək nəsillərə çatdırmaq arxivlərin vəzifələrinə daxildir. Hər bir ölkənin tarixini, elmini, mədəniyyətini, incəsənətini, bir sözlə bütün tarixi keçmişini necə varsa, faktlara, qədim və müasir tarixi mənbələrə əsasən öyənəməyə imkan verən arxivlər eyni zamanda onlarda mövcud olan sənədlər əsasında müxtəlif elmi-tədqiqatlar aparır və onun nəticələrini ictimaiyyətə çatdırır.

Rəqəmsal texnologiyanın sürətlə inkişaf etdiyi müasir dövrdə arxivşünaslıq elminin informatika ilə əlaqələrinin dərinləşdiyini söyləmək olar. Artıq arxivlərdə mövcud olan informasiya analitik-sintetik qayda işləndikdən sonra ənənəvi və avtomatlaşdırılmış qaydada istifadəçilərə çatdırıla bilər.

Azərbaycan respublikasında milli arxiv işinin yaranması Cumhuriyyət dövrünə təsadüf etsə də, onun müasir tələblər baxımından inkişafı ulu öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən 27 iyul 1999-cu ildə təsdiqlənmiş "Milli arxiv fondu haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu respublikamızda arxiv işinin tənzimlənməsi

Uzluksuz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

sahəsində hüquqi nomativ bazanın əsasını qoydu. 2 dekabr 2002-ci il tarixində ümummilli lider tərəfindən imzalanmış “Azərbaycan Respublikasında arxiv işinin təkmilləşdirilməsi haqqında” Fərman arxiv işinin təşkilində və arxiv işilə məşğul olan təşkilatların fəaliyyətlərinin yenidən qurulmasında mühüm rol oynadı. Həmin fərmandan sonra Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında Baş Arxiv idarəsinin bazasında Azərbaycan Respublikası Milli Arxiv İdarəsi yaradıldı və 2003-cü il, 27 sentyabr tarixində “Azərbaycan Respublikasının Milli Arxiv İdarəsi haqqında Əsasnamə” təsdiq olundu.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev 12 fevral 2020-ci il tarixində Azərbaycan respublikasında arxiv sənədlərinin mühafizəsi, onlardan ictimai istifadənin təşkil edilməsi, sahə üzrə normativ hüquqi bazanın və menecmentin təşkili, dövlət arxiv xidməti təşkilatlarına texnoloji tərəqqinin nailiyyətlərinin tətbiq olunmasını sürətləndirmək məqsədilə “Azərbaycan Respublikasında arxiv işinin inkişafına dair 2020-2025-cü illər üçün “Dövlət Proqramı”nın təsdiq edilməsi haqqında Sərəncam imzalamışdır. “Dövlət Proqramı” ümumi müddəalar, dövlət proqramının məqsədi, əsas istiqamətləri, maliyyə və maddi təminatı, gözlənilən nəticələr və həyata keçirilməsi üçün “Tədbirlər planı”ndan ibarətdir (2).

Əsas hissə: Arxivdə mövcud olan informasiyaların, sənədlərin avtomatlaşdırılmış qaydada ötürülməsinə, rəqəmsallaşdırılmasına başlanılsa da, arxivlərdə elektron informasiya xidmətlərinin yaradılmasına XXI əsrin əvvəllərindən başlanılmışdır. Azərbaycan ərazisində mövcud olan bütün arxivlərin saytı və ya səhifəsi yaradılrsa da, respublikamızda mövcud olan bütün arxivlərdə elektron xidmətin göstərilməsi inkişaf mərhələsindədir.

Milli Arxiv İdarəsində yeni informasiya texnologiyalarının tətbiqi, vahid elektron arxiv informasiya sisteminin yaradılması, arxiv fondunda mövcud olan sənədlərin rəqəmsallaşdırılması, dövlət arxivlərində görülən işlərin avtomatlaşdırılması, maddi-texniki təchizatın gücləndirilməsi, arxiv işi üzrə normativ hüquqi bazanın yaradılması istiqamətində mühüm işlər görülür.

“Azərbaycanda arxiv işinin inkişafına dair 2020-2025-ci illər üçün Dövlət proqramı”nın(2) tədbirlər planına uyğun olaraq hazırlanan “Milli arxiv fonduna məxsus elektron sənədlərin daimi dövlət mühafizəsinə qəbulu, mühafizəsi, istifadəsi və arxiv fondu sənədlərinin rəqəmsallaşdırılması Qaydaları” layihəsi təsdiq olunmuşdur. Dövlət orqanları(qurumları) arasında sənəd mübadiləsinin elektronlaşdırılması haqqında” Azərbaycan Respublikası prezidentinin 01 oktyabr 2023-cü il tarixli fərmanına uyğun olaraq Milli Arxiv idarəsinin Elektron sənəd dövriyyəsi altsisteminin Rəqəmsal Sənəd Dövriyyəsi sisteminə inteqrasiyası həyata keçirilmişdir.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Dövlət orqanlarının elektron xidmət göstərilməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında” 2011-ci il

23 may tarixli fərmanının tələblərinə uyğun olaraq dövlət arxiv xidməti təşkilatları tərəfindən göstərilən beş arxiv xidmətinin elektron hökumət portalına inteqrasiya olunmaqla həyata keçirilməsi təmin edilmişdir.

Milli arxiv fondu sənədlərinin qorunması və ondan ictimai istifadənin təşkili məqsədilə Arxiv İdarəsində Vahid Elektron Arxiv İnformasiya Sistemi yaradılmış və bu sistemin tam işləməsi üçün tədbirlər həyata keçirilir. Milli Arxiv İdarəsi aparatı da daxil olmaqla əvvəlcədən Elektron Sənəd dövriyyəsi sisteminə qoşulmuş dövlət arxivləri də daxil olmaqla Bakı şəhərində mövcud olan "Asan xidmət" Mərkəzlərinin "Arxiv arayışlarının verilməsi" bölmələrinin Milli Arxiv İdarəsinin Vahid Elektron Sənəd Dövriyyəsi sisteminə qoşulması təmin edilmişdir. Milli Arxiv İdarəsi tərəfindən göstərilən elektron arxiv xidmətlərinin səviyyəsi və keyfiyyəti yaxşılaşdırılır, elektron hökumət üzərindən həyata keçirilən xidmətlərin səviyyəsi yüksədilir və digər informasiya sistemləri üzərində də təkmilləndirilmə işləri aparılır.

Milli Arxiv İdarəsinin həyata keçirdiyi dövlət arxiv xidmətləri üzrə keyfiyyətin yüksəldilməsi və "Asan xidmət" indeksinə uyğun xidmət göstərilməsi məqsədilə yaradılmış "Bir pəncərə" sistemi və "Asan xidmət" mərkəzlərində həyata keçirilməsi təmin edilmişdir. Milli Arxiv İdarəsinin 2023-cü ilin nəticələrinə baxsaq "Asan Xidmət" mərkəzlərindən arxiv xidməti idarələrinə 17.464 sorğu daxil olmuş və bu sorğular operativ cavablandırılmışdır(5).

Milli Arxiv İdarəsinin rəsmi İnternet saytının daimi olaraq yeni materiallarla zənginləşdirilməsinə və sosial şəbəkələrdə olan hesabların aktivliyinə diqqət yetirilir Hər gün İdarənin saytına gündəlik baxış sayı 450-500, il ərzində isə 50 min nəfər təşkil edir(4).

İdarənin rəsmi saytı vasitəsilə elektron xidmətlər təqdim edilir, respublikada arxiv işi ilə bağlı keçirilən tədbirlər təqdim olunur, arxiv sənədləri əsasında hazırlanmış kitabların, məqalələrin, göstəricilərin təqdimatı həyata keçirilir. Milli Arxiv İdarəsində Milli arxiv fonduna daxil olan sənədlərin rəqəmsallaşdırılması və sahə üzrə innovativ yeniliklərin tətbiqi istiqamətində mühüm işlər həyata keçirilir və bu məqsədlə idarədə "Arxiv işinin rəqəmsallaşdırılması və innovasiyalar" şöbəsi də yaradılmışdır. Dövlət arxivlərində saxlanılan müxtəlif sənədlərin rəqəmsallaşdırılmasına differensial yanaşılır.

Milli Arxiv İdarəsi saytının monitorinqini aparsaq görərik ki, sayt "Haqqımızda", "Qanunvericilik", "Milli arxiv fondu", "E-xidmətlər", "Məktub yaz" kimi panellərdən ibarətdir.

Tədqiqatımıza uyğun olaraq saytın "E-xidmətlər" panelini araşdırsaq görərik ki, bu paneldə "Elektron xidmətlər portalı", "Elektron arxiv sistemi-EAS", "Elektron arxiv məlumat sistemi-EAMS", "Elektron hesabatlar sistemi-EHS" portalları yaradılmışdır.

Uzluksuz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

“Elektron xidmətlər portalının (müraciətlər üzrə)” yaradılmasında əsas məqsəd Azərbaycan respublikasının vətəndaşlarına, hüquqi və fiziki şəxslərə tələbata uyğun olaraq arxiv arayışlarının, arxiv sənədlərindən çıxarışların, mümkün olduqca arxiv sənədlərinin surətlərinin verilməsi, elmi-tədqiqat və digər məqsədlərlə müraciətlərin cavablandırılmasını, sənədlərin qəbulunu, elektron xidmətlər göstərilməsini nəzərdə tutur. Bu portalda “Xidmətin inzibati reqlamenti” və “Xidmətin istifadə təlimatı” yer alır.

Saytın “Elektron arxiv sistemi-EAS” portalının yaradılmasında əsas məqsəd Milli arxiv idarəsində mövcud olan sənədlərin elektron qaydada istifadəçilərə daha tez və operativ çatdırılmasıdır.

“Elektron Arxiv məlumat sistemi-EAMS” portalının əsas məqsədi Azərbaycan Respublikası Milli arxiv fondunun məzmunu və tərkibi haqqında məlumatların verilməsidir. Bu portal vasitəsilə Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarına, hüquqi və fiziki şəxslərə Azərbaycan Respublikası Milli Arxiv idarəsinin “Elektron Arxiv məlumat sistemi”, Dövlət İnformasiya Ehtiyatlarından istifadə etməklə Azərbaycan Respublikası Milli arxiv fondunun tərkibi və məzmunu haqqında məlumatın verilməsini təmin etməkdən ibarətdir.

“Elektron hesabatlar sistemi-EHS” panelinin və ya xidmət növünün yaradılmasında əsas məqsəd Azərbaycan Respublikası Milli arxiv idarəsinin strukturuna daxil olmayan, tabeliyindəki qurumlar tərəfindən arxiv sənədlərinin qeydiyyatı alınması, uçotu, komplektləşdirilməsi, elektronlaşdırılması, ictimai istifadənin təşkili, elektron informasiya xidmətlərinin göstərilməsi, arxiv binalarının maddi texniki bazası, vəziyyəti, arxivlərlə bağlı sahələr haqqında rəsmi statistik məlumatların elektron şəkildə idarəyə çatdırılması, informasiyanın elektron emalı, inzibati və ilkin statistik məlumatların dəqiqləşdirilməsi və ümumiləşdirilməsi nəticəsində hesabatların hazırlanması və yuxarı təşkilatlara, eyni zamanda ictimaiyyətə çatdırılmasıdır.

Portaldan necə istifadə etmək olar? Bu məsələni araşdırsaq görürük ki, portalda “Təlimatlar və istifadə qaydaları” adlı pdf yerləşdirilmişdir (6). Ona əsasən deyə bilərik ki, Milli Arxiv idarəsinin E-xidmətlər portalından istifadə etmək üçün ilk növbədə müvafiq Reqlamentlərlə tanış olmalı, aidiyyəti üzrə sənədlərin surəti skan edilərək hazırlamalıdır. Bundan sonra Milli Arxiv İdarəsinin rəsmi internet saytında (milliarxiv.qov.az) yerləşdirilən “Elektron xidmətlər” banerini tıklayaraq portala daxil olmaq olar. Bundan əlavə “Elektron hökumət portalı”na daxil olmaqla idarənin təqdim etdiyi e-xidmətlərdən istifadə etmək olar. Bunun üçün aşağıdakı üsullardan istifadə etmək lazımdır.

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

1. İstifadəçi milliarxiv.gov.az səhifəsində Elektron xidmətlər bölməsinə daxil olmalıdır; İstifadəçi həm də “Elektron hökumət portalı”dan istifadə etməklə istədiyi xidmətlərə daxil ola bilər.

2. İki üsuldan birini seçdikdən sonra istifadəçi e-gov.az saytında təqdim edilən istənilən vasitələrdən birini seçməlidir. Elektron imza kartı ilə; E-Gov identity ilə; Asan imza ilə; “Elektron hökumət portalı” tərəfindən vətəndaşlara verilmiş istifadəçi adı və şifrə ilə daxil olmaq olar.

3. E-gov.az saytıdan qeydiyyatdan keçdikdən sonra açılan pəncərədən “Bütün xidmətlər” bölməsinə seçmək lazımdır.

4. Açılan pəncərədən “Milli Arxiv idarəsi” bölməsinə seçmək lazımdır.

5. “Milli Arxiv idarəsi” bölməsinə seçdikdən sonra açılan pəncərədə iki seçim var: Arxiv arayışlarının, arxiv sənədlərindən çıxarışların, arxiv sənədlərinin surətlərinin verilməsi üçün və elmi-tədqiqat və digər məqsədlərlə arxiv sənədlərindən istifadə edilməsi üçün müraciətlərin və sənədlərin qəbulu.

6. Açılan pəncərədən sorğu növünü seçmək lazımdır.

7. Açılan pəncərədən FİN nömrəsi yazdıqdan sonra digər məlumatlar avtomatik olaraq gəlir, boş qalan qrafaları doldurmaq lazımdır.

8. Sorğu pəncərəsində müvafiq qrafaları doldurub sənədin skan edilmiş surətini əlavə etdikdən sonra “Göndər” düyməsini basmaqla iş yekunlaşmış olur.

9. Sorğu göndərildikdən sonra sistem tərəfində istifadəçinin e-poçt ünvanına sorğunun qəbulu ilə bağlı avtomatik olaraq təsdiq bildirişi gəlir.

10. İstifadəçi öz şəxsi hesabından “Sorğuların arxivi” bölməsinə daxil olmaqla icra məlumatları ilə tanış ola bilər.

Nəticə: Azərbaycan Respublikası Milli Arxiv İdarəsi Milli arxiv fonduna daxil olan sənədlərin komplektləşdirilməsi, uçotu və mühafizəsi, ictimai istifadəsi, idarəyə tabe olan dövlət arxivlərinin və filiallarının işlərini əlaqələndirir və onların fəaliyyətini təşkil edir, respublikada arxiv işinin inkişafını və bu sahədə yeni texnologiyaların tətbiqini təmin edir, dövlət arxivlərinə və qeyri dövlət arxivlərinə metodiki kömək göstərir, dövlət orqanlarında arxiv işinin təşkilini əlaqələndirir, arxiv işinin vəziyyətini mütamadi olaraq təhlil edir, yuxarı təşkilatlar qarşısında hesabat verir, arxiv işinin inkişaf konsepsiyasını və strategiyasını hazırlayır, sənədlərin əlçatan olmasında rəqəmsallaşdırmaya üstünlük verir.

Ədəbiyyat:

1. <http://milliarxiv.gov.az/az>
2. https://azertag.az/xeber/azerbaycanda_arxiv_isinin_inkisafina_dair_2020_2025_ci_iller_uchun_dovlet_proqrami_tesdiq_edilib
3. <http://milliarxiv.gov.az/az/struktur-ve-tabeli-teski-latlar>
4. <http://milliarxiv.gov.az/az/elektron-xi-dmetler-portali>

5. <http://milliarxiv.gov.az/az/hesabatlar-2023>

6. milliarxiv.gov.az/storage/book/eamsistifada_telimatı.pdf

ТАЪЛИМНИНГ ЯРАТУВЧИЛИК ХАРАКТЕРИ

Ҳ. Абдукаримов
ГулДУ профессори

Аннотация. Ушбу мақолада таълимнинг яратувчилик характери, ижобий хислатларнинг кўплиги нур устига аъло нур, аммо ўқитувчига хос салбий сифатлар битта қайд этилса ҳам ортиқча хисобланиши, ўқитувчи, устоз мақомини эгаллаш ҳамда унга лойиқ бўлиш сари интилиб яшамоғи, фаолият юритмоғи даркарлиги ёритилган.

Талаба биринчи курсга қабул бўлганидан эътиборан унинг таълим жараёнига муносабати ҳамда касбига муносабати уйғунликда ўрганиб борилади. Билим олишга қизиққани билан касб эгаллашга муносабати суст талаба олийгоҳни битиргач бошқа соҳада ўзини синаб кўришга ҳаракат қилади.

Калит сўзлар: дарс, синф, талаба, ташкилотчилик, коммуникативлик, перцептив, информатив, дидактик, йўналтирувчи, сафарбар этувчи, ривожлантирувчи, креатив, гностик, тадқиқотчилик.

Annotation. In this article, the creative nature of education, the abundance of positive qualities is an excellent light on the light, but even if one mentions the negative qualities characteristic of a teacher, it is overcounted. From the moment the student is admitted to the first course, his attitude to the educational process and his attitude to the profession are studied in harmony. A student who is interested in learning but has a weak attitude towards getting a profession tries to try himself in another field after graduating from the university.

Keywords: lesson, class, student, organization, communicative, perceptive. informative, didactic, guiding, mobilizing, developing, creative, gnostic, research.

“Дунё бир кун, у ҳам-Бугун” деган экан бир аллома. Эрта туриб ишга шошамиз. Кўча- куйда аксарият инсонларни телефонда сўзлашиб кетаётганига кўзимиз тушади. Ахборот асри таъсирида ҳар ким ўз юмушлари билан банд бўлса керак деган хулосага келамиз. Аммо ижтимоий муносабатларда ҳар хил ҳолатга эътибор қаратишга тўғри келади. Катта йўллардаги машиналарнинг тирбандлигидан ташқари, йўлакларда шошиб кетаётган турли ёшдаги аёллар, эркалар ҳамда болалар диққатингизни тортади. Айниқса, тонг саҳарда супурги

кўтариб юрган аёлларни кўриб сергак тортасиз ва атрофга аланглаб қарай бошлайсиз. Йўлаклар четидаги музқаймоқ идишлари, сигарет қутилари, чекилган сигарет қолдиқлари ва ахлат уюмлари табингизни хира қилади. Шу кайфиятда ишга етиб келасиз.

Дарс бошида синф ўқувчилари ёки талабаларга таассуротларингиз хақида икки оғиз тўхталиб ўтмасангиз бўлмайди. Бу масалада ёшларни воқиф қилиш зарур. Токи ёшларда мухитга нисбатан масъулият хисси шакилланса, бефарқлик янада камайган бўлади. Чунки бефарқлик муаммони келтириб чиқаради. Бир йўла “муаммо” нинг луғавий маъносига тўхталадиган бўлсак, бу сўз арабчадан – жунбоқли, сирли, ғалати, тушиниш қийин... деган маъноларни англатади (Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 2-жилд, 622-б.). Демак имкон қадар воқеа-ҳодисага бефарқ бўлмай муаммонинг туғилишига йўл қолдирмаслик лозим. Шунда муаммо янги муаммони келтириб чиқармайди.

Маълумотларга қараганда 81 минг соф сўзимиз бор. Шундан қанчаси мактабгача таълимда ва умумий ўрта таълимда ўзлаштирилади? Бу масала илмий жиҳатдан ўрганилганми? Дунё бўйича 50дан ортиқ давлат ўзбек тилида сўзлашишини ҳисобга олсак, бугунги она тилимизнинг ривожига эътибор масаласи ҳар биримизга алоҳида масъулият юклайди. Айниқса, узликсиз таълим тизими илм асосида билим бериш принципига асосланса, таълим ривожига муаммоли вазиятлар ўз ечимига эга бўлиб, сўз бойлигимиз тобора қадрият даражасига кўтарилиб боради. Шунга кўра таълим ривожига ҳар доим давлатимиз назоратида бўлиб келмоқда, чунки таълим яратувчилик характери эга. Таълим жамият эҳтиёжидан келиб чиқиб, ижтимоий буюртма ҳисобланади. Унинг луғавий маъноси ҳам ўргатиш, ўқитиш, илм беришдан иборат (Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 4-жилд, 27-б.).

Маълумки, билим ўз холича унчалик етакчи қурол эмас. У бор-йўғи ўзлаштирилган ахборотлар йиғиндиси холос. Билим одамнинг табиати, фитрати, эътиқодини кучайтириб, фикрига қувват берсагина қудратли кучга айланади. Шунга мувофиқ ҳар бир талабага булажак кадр сифатида эмас, такрорланмас шахс сифатида қараш лозим.

Янгиланаётган педагогика тарбия ва таълим жараёнида ҳис-туйғу орқали иш кўриш тажрибасини қўллайди. Аммо ҳамон ўқитувчи айтиб берганларини қайтариб айтиш амалиёти мавжуд. Бу қобилиятли ўқувчи мақомига тўғри келмайди. Боланинг эркин фикрлаши, мантиқий тафаккур ривожига, айниқса, таъсирли тарбияни ҳис-туйғу орқали олиши рухиятини янада соғломлаштиради.

Аёнки, аксарият ҳолда она боланинг қалбига, қалби орқали онгига таъсир кўрсатади. Бунинг акси ўларок баъзи оталар боланинг миясига

тўғридан тўғри таъсир кўрсатишга урунади. Шунинг учун бўлса керак, бола кўпроқ отасига эмас, онага талпинади. Чунки бола меҳр тарбиясига эҳтиёжманд бўлади.

Тарбия туфайли балиқни учишга, эчкини сувда яшайдиган қилишга имкон йўқ. Бу жараён биологик жихатдан программалаштирилган. Шунинг учун касб тарбиясининг ҳам имкониятлари чексиз эмас. Камолотга моиллик инсон табиатининг ўзида мавжуд. Шунга кўра бўлажак ўқитувчига касбий сифатлар ҳамда касбий фазилятлар ҳақида билим бериш лозим. Чунки касбий фазилятларни билмаган шахс қандай қилиб ўқитувчи бўлиши мумкин?

Профессор Равшанбек Маҳмудовнинг қайд этишича, фазилят фуқаролардаги кўзга кўринадиган ва кўзга ташланмайдиган ижобий хислатлар номи. (Р. Маҳмудов. Касбий маънавият. Т.: “Методист”, 2023. -б. 15.). Олиб бораётган тадқиқотларимиз жараёнида инсонпарварлик билан билимдонликнинг уйғунлиги, масъулият хисси билан касбга содиқлик фазиляти ўқитувчи шахсининг етакчи ижобий хислатлари таркибига кириши маълум бўлдики, бу билан Р. Маҳмудовнинг фикрларига тўлиқ қўшилаемиз. Шу билан биргаликда талаба-ёшлар билан ўтказган сўровнома ва савол-жавобларимиз ўлароқ ўқитувчи шахсининг 200дан ортиқ ижобий сифатлари аниқланган ҳамда ўрганилган бўлса, 60дан ортиқ салбий хусусиятлари қайд этилди.

Ижобий хислатларнинг кўплиги нур устига аъло нур, аммо ўқитувчига хос салбий сифатлар битта қайд этилса ҳам ортиқча хисобланади. Имкон қадар ўқитувчи, устоз мақомини эгаллаш ҳамда унга лойиқ бўлиш сари интилиб яшамоғи, фаолият юритмоғи даркар.

Талаба биринчи курсга қабул бўлганидан эътиборан унинг таълим жараёнига муносабати ҳамда касбига муносабати уйғунликда ўрганиб борилади. Билим олишга қизиққани билан касб эгаллашга муносабати сушт талаба олийгоҳни битиргач бошқа соҳада ўзини синаб кўришга ҳаракат қилади. Бундай ёшлар оз дейсизми? Қўлимизда аниқ маълумотлар бўлмасада, иш фаолияти жараёнида бу каби ҳолларга дуч келишимиз аниқ. Бу ўринда муаммонинг ечимларидан бири бўлажак мутахассисга касб тарбияси беришдан иборат. Аниқроғи касб тарбияси илмий педагогик муаммо сифатида бугунги кунда кам ўрганилмоқда.

Олиб бораётган тадқиқотларимиз ўлароқ, ўқитувчи шахсининг фаолиятида касбий ўз-ўзини тарбиялаш устувор аҳамиятга эгаллиги маълум бўлди. Шунга кўра ўқитувчининг касб фаолияти структураси қуйидаги алгоритм тартибида келишига эътибор қратилди (1-расм).

1. Тарбиячилик.
2. Ташкилотчилик.
3. Коммуникативлик.
4. Перцептив.

5. Информацион.
6. Дидактив.
7. Йўналтирувчи.
8. Сафарбар этувчи.
9. Ривожлантирувчи.
10. Креатив.
11. Гностик (тадқиқотчилик).

Демак, таълимнинг яратувчилик характерида ўқитувчи шахсининг касбий ўз-ўзини тарбиялаши жараёнидан айрича тасаввур этиб бўлмаслиги аниқланди.

Педагог ва психолог олимлар изланишларида ўқитувчининг касб фаолияти структураси унинг касбий сифатлари ва айни пайтда касб қобилиятлари ҳам дейилишига эътибор қаратилиб, тарбия жараёнига, айниқса, касб тарбиясига алоҳида тўхталиб ўтилган (Х. Ибрагимов, Н. Темиров, Р. Сафарова ва бошқ.).

Ўтган асрнинг саксонинчи йилларида академик Н.В. Кузьмина педагогик фаолиятнинг коммуникатив, конструктив ва перцептив тузулмасига эътибор қаратган бўлса, И.А. Щербаков уларнинг ривожлантирувчи, йўналтирувчи ҳамда гностик (тадқиқотчилик) қобилиятларини ўрганган. Академик В.А. Сластенин юқорида кўриб ўтилган қобилиятларнинг изчил давоми ўлароқ тарбиячилик, дидактив ҳамда креатив қобилиятларни чуқур ўрганган ҳолда, бундай қобилиятлар нафақат ўқитувчида, балки ҳар қандай касб эгасида бўлиши мумкинлигини уқтирган.

Бизнинг тадқиқотга оид изланишларимиз ўқитувчининг касб фаолияти структураси унинг тарбиячилик қобилиятидан бошланиши зарурлигини тақозо этди (1-расм.). шундан келиб чиқиб, бўлажак ўқитувчиларни касбий-тарбиявий фаолиятга таёрлашнинг маънавий-ахлоқий хусусиятларини тизимли такомиллаштириш модели ишлаб чиқилди (2-расм.). Якуний хулоса ўлароқ касб тарбиясининг тузулмаси келтирилди (3-расм.).

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

Ушбу моделда бўлажак ўқитувчиларни касбий-тарбиявий фаолиятга таёрлашнинг маънавий-ахлоқий хусусиятларини тизимли такомиллаштириш, баркамол шахс тарбиясига бўлган ёндошувлар асосида ишлаб чиқилган. Бунда асосан инновацион акциологик тизим ҳамда шахсга йўналтирилган ёндошувнинг уйғунлиги ўлароқ маҳоратли, етук тарбиячи-ўқитувчилар тайёрлашнинг моҳияти кўрсатиб берилган. Айти пайтда таълимнинг яратувчилик хусусияти мураккаб ва давомли эканлиги ҳамда уни ўрганиш педагог-олимлар олдида алоҳида масъулият юклашининг маъно-моҳиятига урғу берилган бўлиб, бу жараёнда:

- 1) касб тарбиясида очиқ дарс ва дарс таҳлилининг ўрни;
- 2) касбий ҳимоя ижтимоий ҳимоянинг таркибий қисми сифатида;
- 3) дарс одоби, дарс маданияти;
- 4) ижтимоий ҳаёт ривожининг инсоннинг касбий камолоти билан уйғун равишда амал қилиши етакчи омил эканлиги устувор аҳамиятга эга ҳисобланади.

AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING TA'LIM SIFATI VA SAMARADORLIGINI OSHIRISHDAGI O'RNI

N.A.Ayakulov

GulDPI Imliy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektor, f.f.f.d(PhD)

R.N.Ergashev

Guliston davlat pedagogika instituti
professori v.b., ped. fan. nomzodi

E-mail: ergashev@mail.ru

Annotatsiya. Tezisdagi pedagogik va axborot texnologiyalarining ta'lim sifatiga bevosita ta'siri, ularni ta'lim jarayoniga tatbiq etishning afzalliklari, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining o'quv-tarbiya jarayonida ob'ektivlik va shaffovlikni ta'minlashdagi o'rni yoritilgan. Masofaviy o'qitish uslubining sifatli qo'llanilishi borasida o'qituvchi va o'quvchilar uchun foydali ko'rsatmalar berilgan.

Kalit so'zlar: pedagogik texnologiyalar, axborot kommunikatsiya texnologiyalari, uning ta'lim sifatiga ta'siri, o'zaro aloqa o'rnatish, ta'limda ob'ektivlik va shaffovlik, masofaviy o'qitish uslubi, modul tizimi, sxema, rasm, jadval, grafik organayzer va diagrammalar.

Abstract. The thesis reveals the direct impact of pedagogical and information technologies on the quality of education, the advantages of their application in the educational process, the role of information and communication technologies in ensuring objectivity and transparency in the educational process. Useful instructions for teachers and students regarding the quality use of the distance educational method are given.

Keywords: pedagogical Technologies, Information Communication Technologies, its impact on the quality of education, interaction, objectivity and shaffovness in education, distance learning style, modular system, scheme, picture, table, graphic organizer and diagrams.

Bugungi kunda ta'lim sohasida olib borilayotgan davlat siyosati talablaridan biri ta'lim jarayonida ilg'or pedagogik va axborot texnologiyalarini qo'llash, tayyorgarlikning modul tizimidan foydalangan holda o'quvchilarni o'qitishni jadallashtirish sanaladi. [1,7-8 -b]

Respublikamizda ta'lim jarayonida pedagogik va axborot texnologiyalarini qo'llashga doir keng ko'lamda ish olib borilmoqda. Ushbu muammoning ilmiy-nazariy asoslari, har bir pedagogik texnologiyaning o'ziga xos jihatlari ishlab chiqilib, yetarli darajada tajribalar to'plandi. Ta'lim jarayoniga pedagogik va axborot texnologiyalarni joriy etishda xorijiy mamlakatlarning tegishli tashkilotlari yaqindan yordam ko'rsatmoqda.

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

«Pedagogik texnologiya» soʻzlar birikmasining asosida «texnologiya», «texnologik jarayon» tushunchalari yotadi. Ushbu tushunchalar orqali sanoatda tayyor mahsulotni olish uchun bajariladigan ishlarning ketma-ketligi haqidagi texnik hujjat, ta'limda esa fan bo'yicha uslubiy tadbirlar majmuasi tushuniladi.

Bugungi kunda pedagogik texnologiyani tushunish uchun asosiy yo'l – aniq belgilangan maqsadlarga qaratilganlik, ta'lim oluvchi bilan muntazam o'zaro aloqani o'rnatish, pedagogik texnologiyaning falsafiy asosi hisoblangan ta'lim oluvchining xatti-harakati orqali o'qitishdir. O'zaro aloqa pedagogik texnologiya asosini tashkil qilib, o'quv jarayonini to'liq qamrab olishi kerak. [2,85-b.]

Yangi asr – informatsion texnologiyalar asri bo'lishi bilan bir qatorda ushbu asr xalqaro intellektual-iqtisodiy korporatsiyaning yaratilish asri, ya'ni jahon miqyosidagi aql-zakovatning birlashuvi asri hamdir.

Bugun biz yangi texnologiyalarga sarflanayotgan mablag'lar qay darajada o'zini oqlashini, ularning ta'lim sifatini oshirish va axborot kommunikatsiya texnologiyalari hamda masofaviy ta'limni rivojlantirishga ta'sir qanday ko'rsatishini tasavvur qila olishimiz shart. Ko'p hollarda «ta'limning kompyuter texnologiyalari» iborasi «axborot texnologiyalari» iborasi bilan aralashtirilib yuboriladi. Bu o'rinda, asosan, an'anaviy pedagogik texnologiyalardan farqli, kompyuter tarmoqlariga ulangan, dasturlashtirilgan, xalqaro aloqalarni ham ta'minlashga qodir tizim nazarda tutilmoqda. Bu holat so'nggi yillarda jamiyat hayotida kompyuterlarning ahamiyati ortib borishi, milliy iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida turli xil axborotlarga nisbatan ehtiyojning kuchayishi bilan izohlanadi.

Ongga yetib kelayotgan axborotlar shaxsning mavjud madaniy-ma'rifiy muhitga moslashuvi jarayonida qay tarzda aks etishini bilishimiz va shunga mos tarzda ta'lim-tarbiya muassasalarida o'quv dasturlari va jihozlariga nisbatan talablarni ishlab chiqishimiz lozim. Axborot texnologiyalarini ta'lim jarayoniga singdirishning afzalliklarini e'tirof etish mumkin. Eng avvalo, ta'lim jarayonida kompyuterlar va axborot-kommunikatsiya vositalarining qo'llanilishi, talabalarning ular bilan bemalol ishlay olishlari pedagogik jarayondagi eng muhim kamchiliklardan hisoblangan sub'ektivizmni cheklaydi. Masalan, agar talabaning javobi yoki bevosita o'zlashtirishini baholash o'qituvchining talaba shaxsiga munosabati ta'sirida kechgan bo'lsa, mashinalar vositasida beriladigan ma'lumotlar ob'ektiv xarakterga ega bo'ladi. [3, 59-65-b]

Ikkinchidan, kompyuter orqali bolaga yetkazilayotgan ma'lumotni zarurat bo'lganida, qayta-qayta chaqirish va takrorlash imkoniyati ham bor. Bu narsa ayrim talabalarda, guruh sharoitida ishlaganda kuzatiladigan iymon kabi sifatning namoyon bo'lmasligini ta'minlaydi.

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

Uchinchidan, har bir professor-o'qituvchining o'zigagina xos bo'lgan tushuntirish uslubi, metodik yondashuvi mavjud. AKT vositalaridan foydalanish pedagogik jarayonlar ichidagi samarasiz uslubiyotlarga barham beradi.

To'rtinchidan, yangi axborotlarni uzatish texnologiyalari bilimlarni o'zida ifoda etib, unda sxemalar, rasmlar, jadvallar, grafika va diagrammalarga keng o'rin beriladi. Bu narsa yoshlarda obrazli xotirani ancha jonlantirib, ularning eslab qolish qobiliyatini kuchaytirishi mumkin.

Beshinchidan, ushbu axborot vositalaridagi ma'lumotlarni kichik hajmli disketlarga yozib olish va ulardan zarur o'rinlarda foydalanish mumkin. Bu ham vaqtni, ham mablag'ni tejaydiki, iqtisodiy jihatdan yuzlab tirajlarda chop etilayotgan kitoblardan arzon bo'ladi. Eng muhimi, manfaatdor auditoriya xohlagan ma'lumotini bir xil sifat va tizimda olishi mumkin bo'ladi.

Nihoyat, ular "axborot asri" deb e'tirof etilayotgan yangi asrda yashab ijod qiluvchi yoshlarning ongini o'stiradi, ulardagi texnik vositalardan cho'chish hissini yo'qotadi. Xullas, ta'lim muassasalarining bu narsaga sarflangan mablag'lari behuda ketmasligi ehtimoldan xoli emas.

Agar biz har bir yosh qalbida Vatanga muhabbat, kasbga sadoqat, pok iymon va odamgarchilikni tarbiyalay olsak, ular halqaro axborot tizimlari orqali bizning fikrlash tarzimiz, urf-odatlarimiz, milliy qadriyatlarimizga zid bo'lgan ma'lumotlarni tanqidsiz qabul qilmaydigan, yurtimiz istiqboliga xizmat etadiganlarinigina saralab olish qobiliyatiga ega bo'ladilar. Buning uchun biz yoshlarimizda barqaror mafkuraviy immunitetni tarbiyalashimiz kerak. [4, 83-b.]

Ta'lim jarayonini axborotlashtirish – bu jamiyatni axborotlashtirishning muhim bo'g'ini hisoblanadi.

Ta'limni axborotlashtirish quyidagi qulayliklar va afzalliklar bilan bog'liq o'zgarishlarda qatnashadi:

- jamiyatning har bir a'zosi haqidagi ma'lumotlarni va bilimlarni olishga yo'l ochib berishda;
- shaxs uchun intellektual va ijodiy qulayliklarini rivojlantirishda;
- jamiyatning har bir a'zosi hayotida uning faolligi evaziga malaka oshirish xizmatlarini tezkor o'zgartirishda;
- masofaviy o'qitish o'zib ketuvchi (ilg'or) ta'limni tashkil etish va uning samarasini oshirishni ta'minlashda;
- ta'lim mahsulotlarini va xizmatlarini yaratish va tashkil etish maqsadidaturli axborot texnologiyalarini qo'llashda;
- guruhlash, turlash, hisoblash, ma'lumotlarni agregatlash uchun AKT xizmatlaridan maksimal darajada foydalanishda;
- masofaviy o'qitish qatnashchilarining axborot talablarini qondirish uchun boshqaruv axborot texnologiyalaridan samarali foydalanishda;

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

- masofaviy o'qitish qatnashchilari bilan AKT vositalarining o'zaro axborot almashuvi jarayonlarida;

- fanlar bo'yicha ekspertlarning to'plagan bilimlar mahsulotlarini masofaviy o'qitishdan foydalanuvchilar tomonidan olinishining keng imkoniyatini beruvchi ekspert tizimli axborot texnologiyalarini ishga tushirishda va shu kabilar.

Bunday tashkiliy-metodik masalalarning asosiy yechimlaridan biri – bu yangi ta'lim texnologiyalarini kiritish, shu bilan birga, respublikaning uzluksiz ta'lim tizimida, ayniqsa, birinchi navbatda, oliy ta'limda masofaviy o'qitish uslubi o'z o'rnini egallashi kerakligidadir.

Masofaviy o'qitish uslubining sifatli qo'llanilishi borasida quyidagi yo'llanmalar shakllanmoqda: *O'qitilayotgan borliqni markazlashtirish*. Respublikamiz va xorijlik olimlar hamda mutaxassislarining bilim va tajribalarini qo'llash, zamonaviy o'quv qurollaridan foydalanish e'tiborda tutiladi. Bunda turli o'quv manbalaridan foydalanish, talabalarni axborot bilan ta'minlash, bu axborot esa o'z navbatida, butun dunyo mutaxassislari bilimlaridan, elektron kutubxonalaridan olingan axborotlardan foydalanish talaba va o'quvchilar hamda ularning o'qituvchilari uchun katta imkoniyatlar yaratadi.

O'qituvchiga talabni kuchaytirish. Ta'lim jarayonining standart holda jamlanishi, o'qituvchi (pedagog)larning bilim darajasini oshirish majburiyatini yuklaydi. Bu uslublar ularning ish natijasi va bilim darajasining ko'tarilishiga yordam beradi.

O'qitish turining egiluvchanligi. Qulay vaqtda shug'ullanish mumkinligi, qulay joyda va qulay tezlikda o'quvchi-talabalarining bilim qabul qilishining turli shakllarini qo'llash mumkinligi, ular tomonidan modellashtirish va ko'rgazmali vositalarni joyida qo'llash, axborot va bilimlarni etkazishda ko'rgazmali, amaliy va boshqa metodlardan unumli foydalanish imkoniyatlarining mavjudligi ta'limning ushbu shakli egiluvchanligini ifodalaydi.

O'qituvchining roli va uning pedagogik imkoniyatlari. O'qituvchining o'quvchi-talabaga nisbatan shaxsiy yondashuvining turli shakllarini qo'llash va har bir o'quvchi-talabaning bilim darajasi va tayyorgarligini har tomonlama o'rganish sharoitining mavjudligida ko'rinadi. [5,56 –b.]

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining «Ta'lim to'g'risida»gi O'RQ-637-son Qonuni. –T., 2020 yil, 23 sentyabr.

2. Tolipov U., Usmonboeva M. Pedagogik texnologiyaning tatbiqiy asoslari. -T., 2005.

3. Azizxo'jaeva N.N. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat. –T., Fan, 2006

4. Yo'ldoshev J.G'. Yangi pedagogik texnologiya yo'nalishlari, muammolari, yechimlari. – T., 1999

5. Xoliqov A.A. Pedagogik mahorat. O'quv qo'llanma. –T., Iqtisod-moliya, 2010

KOUCHINGDA MOTIVATSIYA NAZARIYALARI TAHLILI

A.A.Qalandarov

GulDPI O'quv ishlari bo'yicha prorektor, f-m.f.f.d(PhD), dotsent

Y.Nurumbekova

GulDPI "Pedagogika va psixologiya" kafedrasini mudiri, dotsent

Anotatsiya. Ushbu tezisdagi kouchingda motivatsiya nazariyalari tahlili, vazifaning murakkabligi (tashqi, barqaror muvaffaqiyat omili), g'ayrat (ichki, o'zgaruvchan muvaffaqiyat omili), tasodifiy tasodif (tashqi, beqaror muvaffaqiyat omili), qobiliyatlar (ichki, barqaror muvaffaqiyat omili), psixologiya, motivatsiya nazariyasi batafsil yaratilgan.

Kalit so'zlar: Shaxs, rivojlanish, dunyoqarash, kognitiv-baholash, «yaxshi – yomon», insonning xulq-atvori, motivatsion-kognitiv, parametr, muvaffaqiyat va muvaffaqiyatsizlik, sabab, tasniflash, tashqi, barqaror.

Annotation. In this article, the analysis of motivational theories in coaching, task complexity (external, stable success factor), motivation (internal, variable success factor), random chance (external, unstable success factor), abilities (internal, stable success factor), psychology, The theory of motivation is created in detail.

Keywords: Personality, development, outlook, cognitive-evaluation, "good - bad", human behavior, motivational-cognitive, parameters, success and failure, cause, classification, external, stable.

Inson faoliyati motivatsiyasining eng muhim masalalaridan biri bu uning harakatlarining sabablarini tushuntirishdir. Nedensial atribut deganda subyekt tomonidan boshqa odamlarning xulq-atvorining sabablari va motivlarini va ularning kelajakdagi xatti-harakatlarini bashorat qilish qobiliyatining rivojlanishi asosida shaxslararo tushunish tushunchasi tushuniladi.

Nedensial atributni eksperimental tadqiqotlar quyidagilarni ko'rsatdi: bir kishi o'z xatti-harakatlarini boshqa odamlarning xatti-harakatlarini qanday izohlayotgan bo'lsa, shunchalik tushuntirmaydi; sabablarni aniqlash jarayonlari mantiqiy normalarga bo'ysunmaydi; odam o'z faoliyatining muvaffaqiyatsiz natijalarini tashqi omillar, muvaffaqiyatli natijalarni ichki omillar bilan izohlashga moyil. Nedensial atributni o'rganish F. Xaydarning 1958 yilda nashr etilgan

«Shaxslararo munosabatlar psixologiyasi» asaridan boshlandi. Shu bilan birga, odamning odam tomonidan idrok yetilishi bo'yicha muhim tadqiqotlar matbuotda paydo bo'ldi, u yerda odamni uning shaxs sifatida idrok etishiga oid ma'lumotlarni taqdim etish ketma-ketligining ta'siri aniqlandi.

Shaxs konstruksiyalari nazariyasi bo'yicha G. Kelli tomonidan ishlangan bu bilim sohasining rivojlanishiga katta hissa qo'shdi – barqaror dunyoqarash kognitiv-baholash tuzilmalari, ular orqali odam dunyoni prizma orqali idrok yetadigan tushunchalar tizimi. Shaxsni qurish – bu qarama-qarshi baholovchi tushunchalar (masalan, «yaxshi – yomon», «yaxshi – yomon» va hokazo), ular ko'pincha boshqa odamlarga va uning atrofidagi voqealarga beriladigan xususiyatlarda uchraydi. Biri ba'zi ta'riflarni (konstruksiyalar) ishlatishni afzal ko'radi, boshqasi yesa boshqacharoqlarini ishlatadi: biri ijobiy xususiyatlarga, ikkinchisi salbiy belgilarga murojaat qiladi. Shaxs prizmasi orqali ma'lum bir shaxsga xos xususiyatlarni shakllantiradi, uning dunyoga bo'lgan o'ziga xos qarashlarini tasvirlash mumkin. Ular, shuningdek, insonning xulq-atvorini, uning motivatsion-kognitiv izohini (sabab sababini) taxmin qilish uchun xizmat qilishi mumkin. Ma'lum bo'lishicha, odamlar odamlarni tashqi holatlarga yemas, balki ularni sodir yetgan shaxs shaxsiyatining kuzatilgan xatti-harakatlarining sabablarini ko'proq izohlaydilar. Ushbu naqsh «fundamental aniqlash xatosi» deb nomlanadi (I. Jones, 1979).

Faoliyatdagi yutuqlarni tushuntirishda ishlatiladigan tushunchalardan biri bu Vayner nazariyasi. Unga ko'ra, muvaffaqiyat va muvaffaqiyatsizlikning har xil sabablarini ikki parametr bilan baholash mumkin: lokalizatsiya va barqarorlik. Ushbu parametrlardan birinchisi, inson o'zining muvaffaqiyatlari va muvaffaqiyatsizliklari sabablarini ko'rishini tavsiflaydi; o'zingiz yoki holatlardan mustaqil ravishda. Barqarorlik tegishli sababning harakatining barqarorligi yoki barqarorligi sifatida qaraladi. Ushbu ikki parametrning turli xil kombinatsiyasi muvaffaqiyat va muvaffaqiyatsizlikning mumkin bo'lgan sabablarini quyidagi tasniflashni aniqlaydi.

Vazifaning murakkabligi (tashqi, barqaror muvaffaqiyat omili).

G'ayrat (ichki, o'zgaruvchan muvaffaqiyat omili).

Tasodifiy tasodif (tashqi, beqaror muvaffaqiyat omili).

Qobiliyatlar (ichki, barqaror muvaffaqiyat omili).

Psixologiyada turli xil faoliyatlarda muvaffaqiyatga yerishish uchun motivatsiya nazariyasi batafsil yaratilgan va ishlab chiqilgan. Ushbu nazariyaning asoschilari amerikalik olimlar D. Makkelland, D. Atkinson va nemis olimi X. Xekxauzen. Ushbu nazariyaning asosiy qoidalarini ko'rib chiqing. Biror kishining muvaffaqiyatga yerishishga qaratilgan faoliyati bilan bog'liq ikkita sabab bor. Bu muvaffaqiyat uchun sabab va muvaffaqiyatsizlikka yo'l qo'ymaslik uchun sababdir. Muvaffaqiyatga va

muvaffaqiyatsizlikka yo'l qo'ymaslikka undagan odamlarning xatti-harakati quyidagicha farq qiladi. Muvaffaqiyatga undagan odamlar odatda o'zlarining faoliyatlarida ijobiy maqsadlar qo'yadilar, bunga yerishish bir maromda muvaffaqiyat sifatida qaralishi mumkin. Ular har qanday holatda ham o'z faoliyatida muvaffaqiyatga yerishish istagini aniq namoyon qiladilar, bunday tadbirlarni qidiradilar, ular bilan faol shug'ullanadilar, o'z maqsadlariga yerishish uchun vositalarni tanlaydilar va afzal ko'radilar. O'zlarining kognitiv sohasidagi bunday odamlar odatda muvaffaqiyatga umid qilishadi, ya'ni ular biron-bir ishni bajarishganda, ular doimo muvaffaqiyat qozonishini kutishadi, bunga ishonishadi. Ular maqsadga yerishishga qaratilgan harakatlar uchun ma'qullashni kutishadi va bu bilan bog'liq ish ularga ijobiy his-tuyg'ularni keltirib chiqaradi.

Bundan tashqari, ular o'zlarining barcha resurslarini to'liq safarbar yetish va maqsadlariga yerishishga qaratilganligi bilan ajralib turadi.

Muvaffaqiyatsizlikka yo'naltirilgan odamlar, aksincha, ko'pincha o'zlarini yengil yoki juda murakkab kasblarni afzal ko'rgan holda o'zlarining shaxsiy taqdirini belgilashga tayyor yemaslar. Bundan tashqari, ular ko'pincha o'zlarining qobiliyatlari to'g'risidagi ob'ektiv ma'lumotlarga ye'tibor bermaydilar, o'zlarini yuqori baholaydilar yoki kam baholaydilar, da'volarning real bo'lmagan darajasiga yega. Muvaffaqiyatli odamlar o'z maqsadlariga yerishishda juda qat'iydirlar. Juda oson va juda qiyin bo'lgan vazifalar uchun ular muvaffaqiyatsizlikka sabab bo'lganlarga qaraganda o'zlarini boshqacha tutadilar. Muvaffaqiyatga yerishish motivatsiyasining ustunligi bilan, kishi qiyinchilik darajasida o'rtacha yoki biroz ko'tarilgan vazifalarni afzal ko'radi va muvaffaqiyatsizlikka yo'l qo'ymaslik motivatsiyasining ustunligi bilan, vazifalar yeng oson va yeng qiyindir. ko'nikmalar. Muvaffaqiyatsizlikka yo'naltirilgan odamlar, aksincha, ko'pincha o'zlarini yengil yoki juda murakkab kasblarni afzal ko'rgan holda o'zlarining shaxsiy taqdirini belgilashga tayyor yemaslar. Bundan tashqari, ular ko'pincha o'zlarining qobiliyatlari to'g'risidagi ob'ektiv ma'lumotlarga ye'tibor bermaydilar, o'zlarini yuqori baholaydilar yoki kam baholaydilar, da'volarning real bo'lmagan darajasiga yega.

Muvaffaqiyatli odamlar o'z maqsadlariga yerishishda juda qat'iydirlar. Juda oson va juda qiyin bo'lgan vazifalar uchun ular muvaffaqiyatsizlikka sabab bo'lganlarga qaraganda o'zlarini boshqacha tutadilar. Muvaffaqiyatga yerishish motivatsiyasining ustunligi bilan, kishi qiyinchilik darajasida o'rtacha yoki biroz ko'tarilgan vazifalarni afzal ko'radi va muvaffaqiyatsizlikka yo'l qo'ymaslik motivatsiyasining ustunligi bilan, vazifalar yeng oson va yeng qiyindir. ko'nikmalar. Muvaffaqiyatsizlikka yo'naltirilgan odamlar, aksincha, ko'pincha o'zlarini yengil yoki juda murakkab kasblarni afzal ko'rgan holda, o'zlarining shaxsiy taqdirini belgilashning yetishmasligi bilan ajralib turadi. Bundan tashqari, ular

ko'pincha o'zlarining qobiliyatlari to'g'risidagi ob'ektiv ma'lumotlarga ye'tibor bermaydilar, o'zlarini yuqori baholaydilar yoki kam baholaydilar, da'volarning real bo'lmagan darajasiga yega. Muvaffaqiyatli odamlar o'z maqsadlariga yerishishda juda qat'iydirlar. Juda oson va juda qiyin bo'lgan vazifalar uchun ular muvaffaqiyatsizlikka sabab bo'lganlarga qaraganda o'zlarini boshqacha tutadilar. Muvaffaqiyatga yerishish motivatsiyasining ustunligi bilan, kishi qiyinchilik darajasida o'rtacha yoki biroz ko'tarilgan vazifalarni afzal ko'radi va muvaffaqiyatsizlikka yo'l qo'ymaslik motivatsiyasining ustunligi bilan, vazifalar yeng oson va yeng qiyindir. ular ko'pincha kasblarni mustaqil belgilashning yetishmasligi bilan tavsiflanadi, ular o'zlariga yengil yoki murakkab kasblarni afzal ko'rishadi.

Bundan tashqari, ular ko'pincha o'zlarining qobiliyatlari to'g'risidagi ob'ektiv ma'lumotlarga ye'tibor bermaydilar, o'zlarini yuqori baholaydilar yoki kam baholaydilar, da'volarning real bo'lmagan darajasiga yega. Muvaffaqiyatli odamlar o'z maqsadlariga yerishishda juda qat'iydirlar. Juda oson va juda qiyin bo'lgan vazifalar uchun ular muvaffaqiyatsizlikka sabab bo'lganlarga qaraganda o'zlarini boshqacha tutadilar. Muvaffaqiyatga yerishish motivatsiyasining ustunligi bilan, kishi qiyinchilik darajasida o'rtacha yoki biroz ko'tarilgan vazifalarni afzal ko'radi va muvaffaqiyatsizlikka yo'l qo'ymaslik motivatsiyasining ustunligi bilan, vazifalar yeng oson va yeng qiyindir. ular ko'pincha kasblarni mustaqil belgilashning yetishmasligi bilan tavsiflanadi, ular o'zlariga yengil yoki murakkab kasblarni afzal ko'rishadi.

Adabiyotlar:

1. Nurumbekova, Y. (2021). Training of future teachers to professional educative activity on the basement. *Journal of Central Asian Social Studies*, 2(01), 66-74.

2. Nurumbekova, Y. (2024). Bo'lajak mutaxassislarda kouching kompetensiyasini shakllantirish darajasini baholash va tashxislash asosida uni pedagogik korreksiyalash. *Молодые ученые*, 2(3), 11-14.

3. Nurumbekova, Y. (2023). SKILLS ENSURING COACHING EFFECTIVENESS. *Development of pedagogical technologies in modern sciences*, 2(11), 34-39.

BO'LAJAK MUTAXASSISLARDA KOUCHING KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISHDA QAYTMA ALOQA, FIDBEK BERISH XUSUSIYATLARI

J.K.Komilov

GulDPI Yoshlar masalalari va ma'naviy-ma'rifiy ishlar bo'yicha
birinchi prorektor, p.f.n., dotsent

Y.A.Nurumbekova

GulDPI Pedagogika va psixologiya kafedrası mudiri, dotsent

Annotatsiya. Ushbu maqolada innovatsion yondashuv asosida bo'lajak mutaxassislarda kouching kompetensiyasini shakllantirishda qaytma aloqa, fidbek berish xususiyatlari, fidbek berish qoidalari, fidbek olish qoidalari, «teskari bog'lanish» ta'rifi, teskari bog'lanishni ta'minlash qoidalari, kouching tahlil qilinganda 10 ta mezon bo'yicha 10 balldan jami 100 ball qo'yish mumkin. samarali va samarasiz teskari bog'lanish, kuzatishlar, individual, raqiblik (musobaqa), hamkorlikda o'qish, hamkorlikda ishlashga asoslangan metodlar, hamkorlikdagi ta'lim yoki kichik guruhlarda o'rganish pedagogikaning gumanistik yo'nalishi texnologiyalariga tegishlidir, uning asosiy mazmuni-turli o'quv vaziyatlarida talabalarning birgalikdagi faol o'quv faoliyati uchun sharoit yaratishni nazarda tutadi, hamkorlikda o'qitishning zamonaviy tushunchasi uchun nazariya ta'siri ostida shakllangan: bilish (intellekt) rivojlanishi haqida tasavvurlar, ijtimoiy o'zaro bog'lanish va bixeviorizm g'oyalari yoritilgan. Hamkorlikda o'qitishning asosiy afzalliklari, interfaol usullarning 4 asosiy turi ajratiladi: kognitiv, eksperimental, rolli, fasilitatsiya mohiyati tahlili keltirilgan.

Kalit so'zlar: innovatsiya, kouch-murabbiylik, mutaxassis, kompetensiya, fidbek, qoidalar, «teskari bog'lanish», ta'rif, mezon, ball, samarali, samarasiz, teskari bog'lanish, kuzatishlar, individual, musobaqa, hamkorlikda o'qish, hamkorlikda ishlash, metodlar, hamkorlikdagi ta'lim, nazariya, bilish, intellekt, rivojlanish, bixeviorizm, interfaol usullar, kognitiv, eksperimental, rolli, fasilitatsiya.

Abstract. In this article, based on an innovative approach, feedback in the formation of coaching competence in future specialists, features of giving feedback, rules for giving feedback, rules for receiving feedback, definition of "feedback", rules for providing feedback, coaching analysis a total of 100 points out of 10 can be assigned according to 10 criteria. effective and ineffective feedback, observations, individual, competition (competition), cooperative learning, methods based on cooperative work, cooperative education or learning in small groups belong to the technologies of the humanistic direction of pedagogy, its main content is different implies the creation of conditions for joint active learning activities of students in educational situations, the modern concept of cooperative learning was formed under the influence of three theories: ideas about the development of knowledge (intellect), the ideas of social interaction and behaviorism are covered. The main advantages of cooperative teaching, 4 main types of

interactive methods are distinguished: cognitive, experimental, role-playing, and the essence of facilitation is analyzed.

Keywords: innovation, coaching, expert, competence, feedback, rules, "feedback", definition, criterion, score, effective, ineffective, feedback, observations, individual, competition, cooperative learning, cooperative work, methods, cooperative learning, theory, cognition, intelligence, development, behaviorism, interactive methods, cognitive, experiential, role-playing, facilitation.

Bo'lajak mutaxassislarda kouching kompetentsiyalarini shakllantirishga kasbiy yo'nalganlik darajasi, kasbiy tayyorgarligi 2014-2015 o'quv yilidagi bitiruvchilarning (60110100-Pedagogika va psixologiya (qo'shimcha tarbiya fani o'qituvchisi), 60310900 - Psixologiya (faoliyat turlari bo bo'yicha) ta'lim yo'nalishlari, xamda 5A110902- *Pedagogika va psixologiya* mutaxassislikgi misolida) ixtisosligi bo'yicha kasbga tayyorgarlik darajasi ilmiy-pedagogik, nazariy va tajribaviy tadqiqotlar analitik tahlil natijalari tanlab olingan OTM yo'nalishlar kesimida o'rganildi [3,6].

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili (Literature review). U. Timoti Golvi (W.Timothy Gallwey) — kouching asosida turuvchi Ichki O'yin konsepsiyasi muallifi. Ilk bora bu konsepsiya 1974 yilda nashr etilgan «Vnutrennyaya Igra v Tennis» (The Inner Game of Tennis) kitobida yoritilgan. Djon Uitmor (John Whitmore) — 1992 yilda nashr etilgan «Kouching vo'sokoy effektivnosti» kitobining muallifi. Golvining g'oyalarini biznes va menedjmentta qo'llash yo'nalishi bo'yicha rivojlantirgan. Tomas Dj. Leonard (Thomas J. Leonard) — Kouch Universiteti (Coach University — www.coachu.com), Kouchlar xalqaro federatsiyasi, Xalqaro sertifikatlangan kouchlar assotsiatsiyasi (International Association of Certified Coaches — IAC) va CoachVille.com loyixasining asoschisi [4,49].

Tadqiqot metodologiyasi (Research Methodology). O'zbekiston Respublikasining 2020 yil 23 sentyabrda qabul qilingan "Ta'lim to'g'risida"gi O'RQ-637-sonli Qonuni, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 21 sentyabr "2019-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini innovatsion rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5544-sonli Farmoni, va boshqa me'yoriy-huquqiy hujjatlar tadqiqot metodologik asos bo'ladi.

Tahlil va natijalar (Analysis and results). Fidbek – inglizcha so'zdan olingan bo'lib, "qayta oziqlantirish" degan ma'noni bildiradi. Fidbek jarayoni - biror holat kuzatilganidan keyin, yoki dars, seminar nihoyasiga yetganida olib boruvchining xatti-harakati yoki dars (seminar) olib boruvchi o'qituvchi (kouch, trener, fasilitator, moderator) faoliyatiga kuzatuvchining fikr-mulohazalarini bildirish jarayoni. Ushbu holat ko'rilgan, kuzatilgan, qatnashgan shaxsning shaxsiy mulohazalaridan iborat bo'ladi. Shuning

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

uchun bu jarayon «Qayta aloqa» deb yuritiladi, ingliz tilida ushbu so'z «fidbek» deb yuritiladi.

Kouch-murabbiylar kouching (seminar, terning) o'tishdan qo'rqmaydilar, biroq kuzatuvchilarning fikrlarini tinglashdan qo'rqadilar. Ba'zi insonlar «Men qo'rqmayman!» deyishlari, o'zlarini himoya qilishlari yoki o'ziga bo'lgan ishonchini bildirmoqchi bo'ladilar. Biroq ushbu jarayon tugagandan so'ng ichki hissiyotlarida baribir o'zgarish sezadilar. Fidbek berayotgan yoki eshitayotgan shaxslarda ushbu qiyinchiliklar kuzatiladi.

Nima uchun? Bir qancha sabablar bor ekan...

- o'zaro munosabatlarda salbiy o'zgarish paydo bo'lishidan qo'rquv;

- bir-birlarini to'g'ri tushunmasliklari mumkinligidan qo'rquv;

- axloqiy normalarni namoyon eta olmaslikdan qo'rquv;

- hammaning oldida uyalib qolishdan qo'rqish va h.z.

- Shuning uchun psixologik tomondan quyidagilarga e'tibor berish lozim.

- Kouchingda fidbek o'tkazish jarayoni bir qancha tartib va qoidalarga ega. Avvalam bor,

- kouchingni kuzatishga kirgan shaxs, kouchdan ruxsat so'rashi va maqsadini aytishi lozim.

- Kouchingdan keyin yolg'iz qolib fidbek berish uchun ruxsat so'rashi kerak, agar kouching o'tgan odam zarur emasligini bildirsa, demak fidbek berilmaydi yoki aksincha. (bu holat bir qancha sabablarga ko'ra ro'y berishi mumkin, masalan, kuzatuvchi xar doim atrofdagilarni kamchiligini aytishga o'rgangan bo'lsa, kouch bergan mutaxassis ataydan gapirtirmasligi mumkin. Yoki shaxsiy adovatlari bo'lishi mumkinligini ham inobatga olish kerak.) Shuning uchun kuzatuvchi nihoyatda adolatli, adekvat va savodli bo'lishi kerak. Buning uchun quyidagi qoidalarga rioya qilish maqsadga muvofiq.

Fidbek berish qoidalari:

1. Fidbek berishga emotsional tomondan tayyorligingizga ishonch hosil qiling.

2. Umuman, fidbek berish zarurmikan, o'ylab ko'ring.

3. Fidbek berish uchun ruxsat so'rang.

4. Nima uchun fidbek bermoqchi ekanligingizni (maqsadingizni) ma'lum qiling.

5. Avvalam bor kuzatilgan holatni tasvirlang, unga baho bermang (ijobiy narsalardan boshlang!)

6. Faqatgina o'zgartirish mumkin bo'lgan qism, mavzu bo'yichagina gapiring.

7. Aniq detallar hakida gapiring, umumiy gaplardan qoching.

8. Darsni kuzatib bo'lgandan so'ng o'sha zahoti fidbek berish. maqsadga muvofiq (darsdan 2soat, 1 kun o'tgandan keyin emas yoki keyingi haftasiga).

9. Tekshirib ko'ring, Sizni to'g'ri tushundilarmi?

10. Tajriba almashish imkonini berganlari uchun minnatdorchilik bildiring.

Fidbek olish qoidalar:

- Boshqalardan fidbek berishlarini so'rang (chunki chekkadan kuzatganda, o'zim ahamiyat bermagan narsalar ko'rinishi, kouchingni yaxshilash yoki rivojlantirish uchun zarur maslahatlar eshitilishi mumkin)

- Kouchingni qaysi qismi yoki mavzusi bo'yicha maslahat olmokchi ekanligingizni aniq ayting.

- Fidbek berilayotgan vaqtda, qog'oz, ruchka olib maslahalarni yozib olishga harakat qiling. Iloji boricha, himoyalanihga, o'zingizni oqlashga harakat qilmang, jimgina tinglash, tan olishni bildirmaydi. Balki fidbek berayotgan shaxsga nisbatan sizning hurmatingizni bildiradi.

- Barcha ma'lumotlarni eshitib bo'lganingizdan so'ng, tushunmagan, sizni ikkilantirgan fikr-muloxazalarga izoh so'rashingiz mumkin.

Fidbek bergan shaxsga minnatdorchilik bildiring.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Vospitay svoeyego lidera, kak naxodit, razvivat i uderjivat v organizatsii talantlivyx rukovoditeley. \ Per. s angl.-M.: Izdatelskiy dom "Vilyams", 2002.-416 s.

2. Nurumbekova, Y. (2021). TRAINING OF FUTURE TEACHERS TO PROFESSIONAL EDUCATIVE ACTIVITY ON THE BASEMENT. *Journal of Central Asian Social Studies*, 2(01), 66-74.

3. Ya. Nurumbekova. "Shaxs psixologiyasi va kouching" o'quv qo'llanma 70110102— Pedagogika va psixologiya magistratura mutaxassisligi uchun tayyorlangan— Guliston: GulDU, 2022. - 285 b.

4. Ya. Nurumbekova "Kouch tayyorlash va kouching o'tkazish istiqbollari" monografiya. GulDU. 2023y-145b.

5. Nurumbekova, Y. (2021). Training of future teachers to professional educative activity on the basement. *Journal of Central Asian Social Studies*, 2(01), 66-74.

6. Nurumbekova, Y. (2023). FAOL KUZATISH EMPATIYA, REFLEKSIYA, IDENTIFIKATSIYA—KOUCHINGNING SAMARALI VOSITALARI SIFATIDA. *Interpretation and researches*, 2(1).

**RAQAMLI TA'LIM MUHITIDA UMUMTA'LIM MAKTABLARI
O'QITUVCHILARINI UZLIKSIZ KASBIY RIVOJLANTIRISH
STRATEGIYALARI**

G.A. Berdaliyeva

Sirdaryo viloyati pedagogik mahorat markazi direktori, (PhD), dots.nt

Annotasiya. Uzluksiz kasbiy rivojlanish tizimi – bu zamonaviy jamiyatda muvaffaqiyatga erishishning muhim shartlaridan biri. Bu tizim kasbiy bilimlar, ko'nikmalar va tajribani muntazam ravishda yangilab borish, shuningdek, o'z sohasidagi yangiliklarni kuzatib, ularni amaliyotga tatbiq etishni o'z ichiga oladi. Bugungi tezkor o'zgaruvchan mehnat bozorida muvaffaqiyatli raqobatlashish uchun inson doimiy ravishda bilim va ko'nikmalarini rivojlantirib borishi kerak. Ushbu maqolada uzluksiz malaka oshirish tizimlari kontseptsiyasi, ularning zamonaviy tashkilotlardagi ahamiyati va xodimlar, ish beruvchilar va keng jamiyat uchun ta'siri o'rganiladi.

Kalit so'zlar: kasbiy rivojlanish, ahamiyati, raqamli texnologiyalar, tashkilotlar, malakali xodimlar

Abstract. Continuous professional development system is one of the important conditions for success in modern society. This system includes regular updating of professional knowledge, skills and experience, as well as monitoring the innovations in their field and putting them into practice. In order to successfully compete in today's rapidly changing labor market, a person must constantly develop their knowledge and skills. This article explores the concept of continuous learning systems, their importance in modern organizations and their implications for employees, employers and the wider society.

Keywords: professional development, importance, digital technologies, organizations, skilled workers

Texnologiyalar, ish jarayonlari va talablar tez o'zgarayotgan davrda malaka va bilimlar eskirishi tabiiy holat. Uzluksiz rivojlanish tizimi bu muammoga qarshi samarali yechimdir. Har bir sohada yangilanish va rivojlanish bo'layotgani sababli, ishchi kuchi doimo zamon talabiga mos bo'lishi kerak. Misol uchun, raqamli texnologiyalar, sun'iy intellekt, ma'lumotlar tahlili kabi yo'nalishlarda yangi ko'nikmalar tez orada talabga aylanishi mumkin. Shuningdek, uzluksiz kasbiy rivojlanish xodimlarga o'z ishlarida yuqori samaradorlikni ta'minlash imkoniyatini beradi. Malakali xodimlar o'z sohalarida samarali yechimlarni topib, yangi g'oyalar yaratish va amalga oshirishda faol ishtirok etadilar. Bu, o'z navbatida, kompaniyalar va tashkilotlarning raqobatbardoshligini oshiradi.

Uzluksiz kasbiy rivojlanishning asosiy jihatlari:

1. Ta'lim olish imkoniyatlari – Rivojlanish tizimining birinchi bosqichi doimiy ravishda yangi bilimlar olishdir. Bu maqsadda turli xil o'quv kurslari, seminarlar, konferensiyalar va o'quv dasturlari mavjud bo'lishi kerak. An'anaviy o'quv usullari bilan birga, onlayn platformalarda ta'lim olish ham juda keng tarqalgan bo'lib, bu jarayonni osonlashtiradi va qulay qiladi.

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

2. Ko'nikmalarni rivojlantirish – Bilimni nazariy jihatdan o'rganishdan tashqari, amaliyotda ham qo'llash muhimdir. Praktik ko'nikmalarni o'zlashtirish xodimlarning o'z ish jarayonini yanada samarali tashkil qilishlariga yordam beradi. Bu borada treninglar va amaliy seminarlar alohida o'rin tutadi.

3. Tajriba almashish – Tajribali mutaxassislar va yangi xodimlar o'rtasida tajriba almashish rivojlanishning samaradorligini oshiradi. Mentorlik tizimi yoki professional guruhlar doirasida o'zaro bilim va ko'nikmalarni almashish, ishchi xodimlarning professional o'sishiga yordam beradi.

4. O'z-o'zini baholash va yangilanish – Inson o'z faoliyatini doimo tahlil qilib, qaysi yo'nalishlarda o'zini takomillashtirish kerakligini aniqlashi kerak. Bu jarayon kasbiy rivojlanishda asosiy ahamiyatga ega. Shu bois, har bir kasbiy o'stirish jarayoni o'z-o'zini baholash, qayta o'rganish va yangi strategiyalar ishlab chiqishni talab etadi.

Rivojlanish uchun imkoniyatlar.

Kompaniyalar o'z xodimlarining doimiy kasbiy rivojlanishini ta'minlash uchun zarur sharoitlar yaratishlari kerak. Buning uchun quyidagi yo'nalishlar ko'rib chiqilishi mumkin:

- O'quv kurslarini tashkil qilish – Xodimlar uchun kasbiy bilimlarni oshirish bo'yicha muntazam treninglar va o'quv kurslari tashkil etish orqali ularning malakalarini oshirish mumkin.

- Onlayn ta'lim imkoniyatlarini kengaytirish – Ko'plab zamonaviy o'quv platformalari onlayn kurslar orqali xodimlarga bilim olish imkonini beradi. Bunday kurslar masofaviy ta'limni qulay qiladi va xodimlarga vaqtni tejash imkonini yaratadi.

- Mentorlik dasturlarini joriy etish – Tajribali mutaxassislar yangi kelgan xodimlarga yordam berishi, ularni kasbiy jihatdan o'stirishi mumkin. Bu tajriba almashish jarayonini tezlashtiradi va jamoaviy ruhni mustahkamlaydi.

Tahlil va natijalar.

Uzluksiz kasbiy rivojlanishning individual va tashkilotlarga ta'siri

Uzluksiz kasbiy rivojlanish nafaqat shaxsiy taraqqiyot uchun, balki tashkilotlar uchun ham katta ahamiyatga ega. Bu jarayonning individual va tashkilotlarga bo'lgan ta'sirini quyidagi nuqtalarda ko'rish mumkin:

Shaxsiy rivojlanishga ta'siri.

O'z kasbiy o'rningni mustahkamlash: Uzluksiz o'rganish va rivojlanish insonning o'z kasbida mutaxassis darajasiga erishishiga yordam beradi. O'z kasbiy o'rnini mustahkamlagan kishi yangi ish imkoniyatlariga ochiq bo'ladi va turli lavozimlarga nomzod sifatida ko'riladi.

Ishga bo'lgan ishonchning oshishi: Yangi bilimlar va ko'nikmalar orttirgan xodim o'z vazifalarini samarali bajarish uchun zarur ishonchga ega

bo'ladi. Bu ishonch ish jarayonida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarni hal qilishda va innovatsiyalarni joriy etishda muhim ahamiyatga ega.

Shaxsiy rivojlanish va motivatsiya: O'qish va yangi bilimlarni o'zlashtirish jarayoni insonning shaxsiy motivatsiyasini oshiradi. Yangi yutuqlarga erishish istagi xodimni yanada faol va samarali bo'lishga undaydi. Bu motivatsiya xodimni o'z ustida ishlashga, yuqori maqsadlarga intilishga rag'batlantiradi.

2. Tashkilotlarga ta'siri. Kadrlar malakasini oshirish: Uzluksiz kasbiy rivojlanish tizimi tashkilot xodimlarining bilim va ko'nikmalarini muntazam yangilashga xizmat qiladi. Bu esa, kompaniyaning bozor raqobatbardoshligini oshiradi. Yaxshi tayyorgarlikka ega xodimlar tezroq va samaraliroq ishlashadi, bu esa umumiy biznes samaradorligini oshiradi.

Innovatsion g'oyalarni rivojlantirish: Xodimlar doimiy ravishda yangi bilimlarga ega bo'lib, o'z sohalaridagi yangiliklarni bilib borishadi. Bu tashkilot ichida yangi innovatsion g'oyalarni shakllantirishga, yangi mahsulot va xizmatlar yaratishga hissa qo'shadi. Innovatsiyalarni joriy etish esa tashkilotning rivojlanishi va o'sishi uchun muhimdir.

Kompaniya madaniyatini rivojlantirish: Uzluksiz ta'lim va rivojlanishga qaratilgan e'tibor tashkilotda o'zgarishlarga moslashuvchanlikni oshiradi va jamoaviy rivojlanish muhitini shakllantiradi. Bu, o'z navbatida, kompaniyada ijobiy madaniyatni yaratishga va xodimlarning tashkilotga bo'lgan sadoqatini kuchaytirishga yordam beradi.

Uzluksiz kasbiy rivojlanishni tashkil etishning usullari. Har bir tashkilot o'z xodimlari uchun uzluksiz kasbiy rivojlanish tizimini yo'lga qo'yishi lozim. Buning uchun bir qator usullarni qo'llash mumkin:

1. Ichki trening va seminarlardan foydalanish.

Kompaniyalar o'z xodimlari uchun maxsus treninglar tashkil qilishi mumkin. Bu treninglar nafaqat xodimlarning yangi bilim va ko'nikmalarini oshiradi, balki ularning kompaniya faoliyatiga chuqurroq jalb qilinishini ham ta'minlaydi. Shu bilan birga, ichki seminarlar xodimlar o'rtasida tajriba almashish uchun samarali platforma yaratadi.

2. Professional sertifikatlash va o'quv dasturlari.

Xodimlar malakasini oshirish va kasbiy rivojlanishini tasdiqlovchi sertifikatlarni olishga rag'batlantirish ham muhimdir. Sertifikatlash dasturlari xodimlarga o'z bilimlarini nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham mustahkamlash imkonini beradi. Bu nafaqat kasbiy rivojlanish uchun foydali, balki xodimning rezyumesida ham katta ahamiyatga ega bo'ladi.

3. Onlayn ta'lim platformalaridan foydalanish.

Bugungi kunda onlayn ta'lim platformalari orqali o'quv kurslarini o'zlashtirish imkoniyati keng tarqalgan. Masofaviy ta'lim xodimlarga o'z vaqtini mustaqil rejalashtirish imkonini beradi, bu esa rivojlanish jarayonini

tezashtiradi. Coursera, Udey, edX kabi platformalar keng miqyosda bilim olish imkonini beradi va xodimlarning kasbiy o'sishiga yordam beradi.

4. Mentorlik tizimini rivojlantirish.

Katta tajribaga ega bo'lgan xodimlar yangi kelgan yoki kasbiy o'sishga intilayotgan hamkasblariga mentorlardan biri sifatida yordam bera oladi. Bu tizim tashkilotda o'zaro yordam va tajriba almashish jarayonini rivojlantirishga katta hissa qo'shadi.

Kasbiy rivojlanishdagi to'siqlar va ularni yengib o'tish yo'llari.

Uzluksiz kasbiy rivojlanish ko'plab afzalliklarga ega bo'lsa-da, bu yo'lda turli to'siqlar ham mavjud bo'lishi mumkin. Quyida ba'zi to'siqlar va ularni yengib o'tish yo'llari keltirilgan:

Vaqt yetishmasligi:

Ko'p xodimlar kasbiy rivojlanish uchun vaqt ajratishda qiyinchiliklarga duch keladi. Bunday holatda tashkilotlar o'quv dasturlarini moslashuvchan qilib tashkil qilishi, masalan, qisqa modul kurslari yoki onlayn o'quv dasturlaridan foydalanish orqali vaqtni tejashga imkon yaratishi mumkin.

Motivatsiyaning yo'qligi:

Ba'zi xodimlar yangi bilim va ko'nikmalarni o'zlashtirishga yetarli darajada rag'bat topa olmaydi. Bunday holatda, tashkilotlar xodimlarning motivatsiyasini oshiruvchi dasturlarni joriy qilishlari, mukofotlash tizimlarini yaratishlari mumkin. Shuningdek, har bir xodimga individual rivojlanish rejalari tuzish ham foydali bo'ladi.

Moliyaviy resurslarning cheklanganligi:

O'quv kurslari va treninglar tashkil qilish ko'p hollarda moliyaviy xarajatlarni talab qiladi. Tashkilotlar ushbu muammoni hal qilish uchun xodimlarni o'zaro o'qitish va ichki treninglarni ko'proq joriy qilish orqali xarajatlarni kamaytirishlari mumkin.

Xulosa. Uzluksiz kasbiy rivojlanish tizimi – bu insonning kasbiy o'sishi va muvaffaqiyatga erishishining kalitidir. Bugungi kunda har qanday sohada raqobatbardosh bo'lish uchun muntazam ravishda yangi bilim va ko'nikmalarni o'zlashtirish zarur. Tashkilotlar va xodimlar birgalikda bu jarayonni samarali boshqarishlari mumkin bo'lsa, natijada ular yanada yuqori natijalarga erishadilar. Texnologiyalar va mehnat bozori tez o'zgarib borayotgan hozirgi davrda uzluksiz rivojlanish zamon talabidir va u insonning shaxsiy va kasbiy muvaffaqiyatini ta'minlovchi muhim omillardan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Wareing, C. Buissink, D. Harper, M. Gellert Olesen, M. Soto, S. Braico, P. Van Laer, I. Gremion, L. Rainford (2017) Continuing professional development (CPD) in radiography: a collaborative European meta-ethnography literature review.

2. Jill Schostak, Mike Davis, Jacky Hanson, John F. Schostak, Tony Brown, Peter Driscoll, Ian Starke, Nick Jenkins (2010) 'Effectiveness of Continuing Professional Development' project: a summary of findings

3. Ashebir Mekonnen (2014) Practices and challenges of school based continuous professional development in secondary schools of kemashi zone

4. Daniel Desta, Desalegn Chalchisa, Girma Lemma (2013) School-based continuous Teacher Professional Development in Addis Ababa: An Investigation of Practices, Opportunities and Challenges <Special Issue: Study results of the Africa-Asia university dialogue for educational development network second phase>

5. Samar Abouloud, Helena Filipe (2019) Opening Editorial: CPD and Lifelong Learning: a call for an evidence based discussion

TALABALAR MALAKAVIY AMALIYOTINI TASHKIL ETISHNING SAMARALI SHAKL VA METODLARI

R.N.Ergashev

Guliston davlat pedagogika instituti
professori v.b., ped. fan. nomzodi
e-mail: ergashev@mail.ru

S.I.Qulmamatov

Guliston davlat pedagogika instituti
dotsenti, ped. fan. nomzodi

Annotatsiya. Talabalar malakaviy amaliyotiga qo'yilayotgan zamonaviy talablar, uning mazmuni va vazifalari, uni samarali tashkil etish shakl va metodlari, talabalar faoliyatini nazorat qilish va baholash mezonlari haqida so'z boradi. Ushbu masala yuzasidan professor-o'qituvchi va amaliyotchi talabalar uchun uslubiy tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: malakaviy amaliyot, 4+2 shaklidagi malakaviy amaliyot, malaka talablari, amaliyotchiga qo'yiladigan talablar, kasbiy kompetentsiya, amaliyot natijasi, baholash mezonlari.

Abstract. It is about the modern demands placed on students' professional practice, its content and tasks, forms and methods of its effective organization, criteria for monitoring and evaluating students' activities. Regarding this issue, methodical recommendations are given for professors and practicing students.

Key words: *qualified practice, 4+2 form of qualified practice, qualification requirements, requirements for the practitioner, professional competence, practice result, evaluation criteria.*

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

Bo'lajak pedagog kadrlarda kasbiy kompetentsiy, nazariy bilim, amaliy ko'nikma va malakalarni shakllantirish oliy o'quv yurtida ta'lim jarayonini xalqaro standart talablari asosida tashkil etishni, ularning o'quv fanlaridan o'zlashtirgan nazariy bilimlarini amaliy jarayonlar bilan integratsiyalash bugungi kunning dolzarb muammolaridan biridir. Ushbu natijaga erishishda talabalarning malakaviy amaliyotlari muhim o'rin tutadi. [1]

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2023-yil 7-avrustdagi 344-sonli buyrug'i bilan tasdiqlangan DTS va Malaka talablari asosida barcha pedagogik ta'lim yo'nalishlarida talabalarning ikki xil turdagi malakaviy amaliyotlari tashkil etiladi:

1. **Malakaviy amaliyot** – umumkasbiy va ixtisoslik fanlaridan nazariy bilimlarni mustahkamlash va amaliy (ishlab chiqarish) jarayonlari bilan uyg'unlashtirish, tegishli amaliy ko'nikmalar, kompetensiyalar va malakalarni shakllantirishga qaratiladi;

2. **4+2 shaklidagi malakaviy amaliyot** – kunduzgi ta'lim shaklida tahsil oluvchi talabalarning 3,4,5,6,7,8 semestrlarida amalga oshiriladi. Bunda talabalar bilan haftaning 4 kunida nazariy va amaliy ta'lim, 2 kunida esa amaliyot o'tkaziladi. [2]

Uzluksiz malakaviy amaliyot natijasida talaba:

- ijtimoiy va kasbiy vazifalarni hal etishda umumkasbiy va mutaxassislik fanlarning asosiy qoidalari va metodlaridan samarali foydalana olish;

- ona tilida o'z fikrlarini tizimli va erkin bayon etish, ilmiy matnlar bilan ishlash, ommaviy nutq so'zlash uchun ona tili va chek tillaridan birida yozma va og'zaki nutq;

- axborotni olish, saralash, saqlash va qayta ishlash metod, usul va vositalaridan foydalanish va media savodxonlik;

- global kompyuter tarmoqlar bilan ishlash;

- ilmiy tadqiqotlarni tashkil etish, ilmiy bilish yutuqlariga erishish tamoyillarini anglab yetish;

- o'quvchilarda gigiena, mehnat muhofazasi va tashqi ta'sirlardan himoya qilish qoidalari talablariga muvofiq, sog'lom turmush tarzi ko'nikmalarini shakllantirish;

- o'quv-tarbiya jarayonini modellashtirish va uni ta'lim amaliyotiga tatbiq etish;

- ta'lim jarayoni sub'ektlarining hamkorlikdagi faoliyati va shaxslararo o'zaro harakatini tashkil etish usullarini qo'llay olish;

- kasbiy vazifalarni hal etishda fanlararo bog'liqlikni amalga oshirish, shuningdek, nazariya va amaliyot uyg'unligini, uzviylik va uzluksizligini ta'minlash;

- tanqidiy fikrlash metodikasini o'zlashtirish;

- o'quvchilarda vatanparvarlik, tadbirkorlik, irodalilik, mafkuraviy immunitet, mehr-oqibatlilik, mas'uliyatlilik, bag'rikenglik, huquqiy

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

madaniyat, innovatsion fikrlash, mehnatsevarlik kabi ko'nikmalarni shakllantirish;

- inklyuziv ta'limda qadriyatli munosabatni tarkib toptirish, uzoq vaqt davolanishga muhtoj o'quvchilar bilan ishlash (gospital pedagogika) texnologiyalarini o'zlashtirish;

- ta'lim oluvchilarga o'zgaruvchan mehnat bozori talablariga moslashuv-chanlikka doir kompetensiyalarni rivojlantirish va faol fuqarolik pozitsiyasini shakllantirish qobiliyatliiyati, ko'nikma va malakalariga ega bo'ladi.

Ta'lim yo'nalishi talabalarining malakaviy amaliyotlari quyidagi (4 yoki 3) bosqichlarda amalga oshiriladi: tanishuv malakaviy amaliyot (1 kurs), 4+2 tartibidagi o'quv malakaviy amaliyot (2 kurs), 4+2 tartibidagi passiv pedagogik amaliyot (3 kurs), 4+2 tartibidagi faol pedagogik amaliyot (4 kurs).

Malakaviy amaliyot talabalarining o'z kasbiga bo'lgan qiziqishini yanada oshirish, umumkasbiy va ixtisoslik fanlaridan o'zlashtirgan nazariy bilimlarini mustahkamlash va ularni amaliy jarayonlar bilan uyg'unlashtirish, kasbiy pedagogik kompetensiya, ko'nikma va malakalarini shakllantirishga qaratiladi.

Malakaviy amaliyotning har bir bosqichi uchun alohida dastur ishlab chiqilib, ularning mazmuni, amaliyot rahbari va talabalarga qo'yiladigan talablar kursdan kursga ortib boradi.

Dastlabki o'quv yilining birinchi bosqichida talabalar umumiy o'rta ta'lim maktabining rahbar xodimlari va ixtisoslik fan o'qituvchisining lavozim vazifalari, ta'limni tashkil etilishning o'quv-me'yoriy xujjatlari, o'quv fan dasturi, uning sinflar va choraklar kesimidagi mavzulari, darsning texnologik xaritasi va uning didaktik ta'minoti, dars beruvchi o'qituvchisining kundalik faoliyati va kasbiy mahorati, o'quvchilarning dars jarayonidagi faolligi, ongli ishtirok etishi, sinf rahbarining tarbiyaviy ish faoliyati, sinfdan va maktabdan tashqari olib boradigan tarbiyaviy ishlar rejasi, uni tashkil etish shakl, vosita va metodlari bilan yaqindan tanishadilar.

Malakaviy amaliyotning keyingi bosqichlarida talabalarining faolligi yanada ortadi. Amaliyotni hamkorlikda tashkil etish shakllari va ularda olib boriladigan ishlar hajmi murakkablashadi. Yuqori kurs talabalari mustaqil ravishda dars ishlanmalarini tuzish, darslarga zamonaviy didaktik talablar asosida tayyorgarlik ko'rish va hattoki ularni o'tishga kirishadilar[3].

Maxsus ishlab chiqilgan amaliyot mezonlari asosida talabalarining malakaviy amaliyot jarayonida erishgan natijalari joriy, oraliq va yakuniy nazorat shaklida baholab boriladi.

Talabalarining 4+2 shaklidagi malakaviy amaliyotlari haftaning 4 kunida nazariy va amaliy mashg'ulotlar, 2 kunida esa amaliyot o'tkaziladi. Ushbu malakaviy amaliyot talabalarining oliy ta'lim muassasasida

umumkasbiy va ixtisoslik fanlaridan o'zlashtirgan nazariy bilimlarni mustahkamlash va ularni amaliy jarayonlar bilan uyg'unlashtirish, bo'lajak o'qituvchilarda zaruriy pedagogik kompetensiyalar, ko'nikma va malakalarni shakllantirishga qaratiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8-oktyabrpdagi "Oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish kontsepsiyasi to'g'risida"gi PF-5847-son Qarori – T., 2019
2. O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2023-yil 7-avzustdagi 344- sonli buyrug'i bilan tasdiqlangan bakalavriat ta'lim yo'nalishining Malaka talablari. -T., 2023 yil
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 27 noyabrdagi "Zamonaviy maktablarni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori. – T., 2019
4. O'zbekiston Respublikasining «Ta'lim to'g'risida»gi O'RQ-637-son Qonuni. –T., 2020 yil, 23 sentyabr.

**KUCHLI IQTISODIYOT VA KUCHLI MA'NAVIYAT UYG'UNLIGI
DAVLAT XIZMATCHILARI FAOLIYATINING YETAKCHI
TAMOYILI SIFATIDA**

D.B.Ismailov

Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi
Samarqand viloyati bo'limi rahbari
E-mail: dilshodismailov06@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada ma'naviyat tushunchasi va uning qamrov darajasi to'g'risida fikr yuritilgan. Ma'naviyat inson botiniy va zohiriy olamining tub negizini, davlat xizmatchisi faoliyatining ajralmas qismini tashkil etishi haqida g'oyalar ilgari surilgan. Kuchli iqtisodiyot va kuchli ma'naviyatning uyg'unligi barqaror jamiyat hamda rivojlangan iqtisodiy-madaniy muhit yaratilishining omili hisoblanadi. Bunda insonlar iqtisodiy taraqqiyotning natijasi sifatida ta'lim va o'zini-o'zi rivojlantirish uchun ko'proq imkoniyatlarga ega bo'lishi to'g'risida fikrlar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: kuchli ma'naviyat, barqaror rivojlanish, uchinchi renessans, globallashuv, intervensiya, rentabel, kompetensiya va sog'lom ma'naviy raqobat.

Annotation. This article discusses the concept of spirituality and its scope. Ideas were put forward that spirituality is the fundamental basis of the inner and outer world of a person, an integral part of the work of a civil servant. The combination of a strong economy and a strong spirituality is a

factor in creating a stable society and a developed economic and cultural environment. It states that people will have more opportunities for education and self-development as a result of economic development.

Keywords: strong spirituality, sustainable development, third renaissance, globalization, intervention, profitability, competence and healthy spiritual competition.

Prezident Sh.Mirziyoyev ma'ruzalarida "Bizga bugun qanday rahbar kadrlar kerak?", degan savolga ham aniq javoblar bor: "Yangicha va mustaqil fikrlaydigan, mas'uliyatli, tashabbuskor, ilg'or boshqaruv usullarini puxta o'zlashtirgan, vatanparvar, halol kadrlarni tanlash va tayyorlash bo'yicha samarali tizim yaratilmas ekan, davlat boshqaruvida sifat o'zgarishi yuz bermaydi". Zero yosh rahbar kadrlardan yangicha fikrlash, mustaqil fikrlash, mas'uliyatlilik, tashabbuskorlik, ilg'or boshqaruv usullarini qo'llay olish, vatanparvarlik, halollik singari aniq fazilatlar kutilmoqda.

"Bizga bugun qanday rahbar kadrlar kerak emas?", degan savolga ham aniq javoblar bor. Masalan, "Xalqning dardi va tashvishlarini pisand qilmaydigan, el-yurtimiz osoyishtaligi va jamoat tartibini saqlashga, adolat va qonun ustuvorligini ta'minlashga qurbi yetmaydigan, loqayd va befarq shaxslarga rahbarlik lavozimlarida mutlaqo o'rin yo'q", degan fikrga ko'ra xalqning dardi va tashvishlarini pisand qilmaydigan, adolat va qonun ustuvorligini ta'minlashga qurbi yetmaslik, loqaydlik va befarqlik sifatleri bor nomzodlar Yangi O'zbekistonning yosh rahbarlari safida tura olmaydilar. Chunki bunday shaxslar Yangi O'zbekiston taraqqiyoti strategiyasining muvaffaqiyatli amalga oshirilishini ta'minlay olishmaydi.

Yangi O'zbekistonda rahbarlikka nomzodlarni tanlash, tarbiyalash va saralashda Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev asarlarida, chiqishlarida, hududlarda qilgan ma'ruzalarida ta'riflangan kuchli ma'naviy axloqiy fazilatlarini ilmiy o'rganish yo'lga qo'yilmoqda.

Yangi O'zbekiston barcha sohalarda yangilanishni taqozo qiladi. Shu jumladan, "ma'naviy yangilanish"ni ham. "Ma'naviy yangilanish" nima degani? Bu joriy ma'naviyatimiz mazmunini "Yangi O'zbekiston – 2030" strategiyasi mazmuni bilan boyitishni talab qiladi. Yangicha, ya'ni yangi strategiya talablari asosida yashashga, yangicha ishlashga o'rgatadi. Eski stereotiplardan voz kechishni talab qiladi. Bu esa eng avvalo, bizga "ma'naviyat" kerak, degan savolga javob berishni talab qiladi. Bu savolga javob "ma'naviyat" so'zining oldida turgan so'z orqali sifatlanadi. Yangi O'zbekistonni barpo etishning ikki ustuni – kuchli iqtisodiyot va kuchli ma'naviyat. Shunday ekan, Yangi O'zbekiston fuqarolari va yoshlari – kuchli ma'naviyat sohib va sohibalari bo'lishlari talab qilinadi.

O'zbekiston milliy ensiklopediyasida "ma'naviyat" tushunchasi "inson ruhiy va aqliy olamini ifodalovchi tushuncha. U kishilarning falsafiy, huquqiy,

ilmiy, badiiy, axloqiy, diniy tasavvurlarini o'z ichiga oladi. "Ma'naviyat" atamasining asosida "ma'no" so'zi yotadi. Ma'lumki, insonning tashqi va ichki olami mavjud. Tashqi olamiga uning bo'y-basti, ko'rinishi, kiyinishi, xatti-harakati va boshqalar kiradi. Ichki olami esa uning yashashdan maqsadi, fikr yuritishi, orzu-istaklari, intilishlari, his-tuyg'ularini o'z ichiga oladi. Insonning ana shu ichki olami ma'naviyatdir", degan ta'rif bor. Shuningdek, ma'naviyatli jamiyatda aql, sog'lom fikr, adolat va yaxshi xulq ustuvordir. Bunday jamiyatda xalqning ertangi kunga ishonchi kuchli bo'ladi, odamga nomunosib turli illatlar barham topadi, deyiladi.

"Jahon falsafasi qomusi"da "ma'naviyat (arab. ma'no, ma'nolar majmuasi) – moddiy hayot bilan doimo yonma-yon yuradigan, inson, xalq va jamiyat hayotining ajralmas qismi bo'lgan ijtimoiy hodisa; insonni ruhan poklanish, qalban ulg'ayishga chorlaydigan, odamning ichki dunyosi, irodasini baquvvat, imon-e'tiqodini butun qiladigan, vijdonini uyg'otadigan beqiyos kuch, uning barcha qarashlarining mezoni" tarzida tavsiflanadi.

O'tmishda bir xalqni o'ziga tobe qilgan dushman, avvalo, uni o'zligi, tarixi, madaniyati va ma'naviyatidan judo qilishga kirishgani bejiz emas. Zero, ma'naviyati zabt etilgan mamlakatda o'z tartiblarini o'rnatish mustamlakachilarning azaliy, tarix sinovidan o'tgan an'anaviy usullaridan biri bo'lib keldi. Shu yo'l bilan ma'naviy istilochi ma'nan qashshoq xalqni bora-bora o'ziga singdirib yuboradi. Buning uchun o'z mafkurasi va g'oyalarini joriy etib, "ma'naviy asir" qilib, kun bermaslik siyosatini tutadi. Bu haqda bundan 2700 yil oldin yashagan qadimgi Xitoy donishmandi Konfutsiy "... agar biror mamlakatni zabt etib, u yerda uzoq hukmronlik qilmoqchi bo'lsangiz, dastavval o'sha yerda yashayotgan xalqni o'z tarixi, madaniyatidan mahrum eting, ma'naviy qashshoqlik holatiga uchragan xalq uyushmaydi, ichki nizolar girdobiga o'raladi, sizga qarshilik ko'rsata olmaydi. Bunday holga kelgan xalqni, mamlakatni idora qilish oson kechadi", degan edi.

Globalashuv sharoitida axborot xurujlarining oqibatlarini muayyan mintaq va mamlakat aholisi ongi va qalbini zabt etishda asosiy va eng katta rentabelli ekspansiya sifatida namoyon bo'lmoqda. Buning oqibatida mazkur intervensiyaning asl ma'naviy qadriyatlarini tanazzul sari yetaklab, har bir xalq va millatning o'z madaniyati, ma'naviyati va qadriyatlarini inkor etishi orqali yoshlar ongida bir-biriga mutlaqo zid bo'lgan dunyoqarashni shakllantirayotganligi tashvishlidir. Shu bois "Jamiyatimizda sog'lom fikr, sog'lom kuch ustuvor bo'lishi uchun biz ma'naviy hayotimizni yuksaltirish, aholi, avvalo yoshlarimizni turli zararli ta'sirlardan asrash, ularni har tomonlama yetuk insonlar qilib tarbiyalash haqida muntazam o'ylashimiz, faol ish olib borishimiz zarur". Ana shunda har bir O'zbekiston fuqarosining o'z davlatidan, sog'ligidan, oila, bolalaridan, ishidan, qilgan mehnatidan, hokimiyatdan, mahallasidan, o'zining jamiyatdagi o'rnidan, hurmat-

e'tiboridan roziligiga erishiladi. Zero, har bir insonning baxtiyorlik tuyg'usi uning ehtiyojlari qondira borilishi darajasi bilan to'g'ri proporsional natijadir.

Prezident Sh.Mirziyoyev mamlakatda inson kapitalini oshirishga xizmat qiladigan sohalarida keng ko'lamli islohotlarni boshlagani bejiz emas. Xususan, Prezident 2020-yilning sentyabr oyida "O'qituvchi va murabbiylar kuni"ga bag'ishlangan ma'ruzasida mamlakatimiz oldiga "Uchinchi Renessans davri poydevorini yaratish va uni milliy g'oya sifatida ko'rishni strategik vazifa", etib belgiladi (ma'lumki, Markaziy Osiyoda "musulmon renessansi", deb ham ataladigan "Birinchi Renessans" davri IX-XII asrlarda bo'lib o'tgan, "Ikkinchi Renessans" davri esa temuriylar saltanatida san'at va fanning gullab-yashnagan davrida boshlanib, XIV-XVI asrlarda kuzatilgan)".

Darhaqiqat, atoqli rus tarixchi olimi L.Gumilyov aytganidek, "Turkistonda fan, madaniyat eng yuqori darajaga ko'tarilgan bir paytda franklar va normanlar vizantiyaliklar va arablardan ilohiyot va hammomda yuvinishni endigina o'rganishayotgan edilar".

Bugungi kunda "Uchinchi Renessans davri poydevorini yaratish va uni milliy g'oya sifatida ko'rish" milliy ma'naviyatimizni, xalqimizning ikki renessansni yaratgan fazilatlarini tiklashga da'vat bo'lib yangradi. Bu da'vat milliy g'oya targ'iboti, ma'naviyat va ma'rifat ishlari, loyiha, dasturlari "Uchinchi Renessans davri poydevorini yaratish va uni milliy g'oya sifatida ko'rish"ning tarixi, mohiyati, natijasini xalqqa, yoshlarga sodda, xalqchil tushuntiradi. Ular amalga ohsa, qanday baxtli bo'lishimizni "ko'rsatadi". Tushungan, istiqbolni ko'rgan xalq – g'oya bilan qurollangan xalqqa aylanadi. Shuning uchun ham ma'naviyat – eng ta'sirchan qurol. Shuning uchun ham "Ma'naviy yo'nalishlarimiz iqtisodiy yo'nalishlardan o'n qadam oldinda yurishi kerak. Ana shunda biz hozirda qilayotgan katta-katta rejalarimiz, dasturlarimiz amalga oshadi".

Afsuski, uzoq yillar iqtisodiyot bilan ma'naviyatni bir-biriga qarshi qo'yib tushunib, tushuntirib kelindi. Iqtisodiyot bilan ma'naviyat – jism bilan jon bir-biridan sun'iy, mexanik ravishda ajratib tashlangan edi. Yangi O'zbekistonda mana shu organik birlik – bir-birlaridan sun'iy ravishda ajratilgan jism bilan jon birlashdi. Bu birlik naqadar muhimligiga milliy tariximizda misollar ko'p. Masalan, biz Ikki Renessansni qurgan va ko'rgan millatimiz. Ikki Renessansda ham masala "Avval iqtisod, keyin siyosatmi?" yoki "Avval siyosat, keyin iqtisodmi" dilemmasi o'rtaga chiqmagan. Ikkalasi birga yuksalgan. Bugun ko'tarilgan "Yangi O'zbekiston = kuchli iqtisodiyot+kuchli ma'naviyat" formulasi mana shu ikki qudratli kuchni yaxlit tushunishni, ko'rishni, baholashni va birlashtirishni talab qilmoqda.

Bahovuddin Naqshband bolaning oiladayoq kasb-hunarga yo'naltirilishi zarurligini ta'kidlagan. Ulug' xazratning irodasiga ko'ra, madrasa ta'limi uchun faqat biror-bir kasbni puxta egallab olgan yoshlargina qabul

qilinganlar. Bahovuddin Naqshband “hunarga aylanmagan bilimlar samarasiz, odamlarga va chin e'tiqodga xizmat qilmaydi”, deb hisoblagan.

Alisher Navoiy mehnatga mehr qo'ygan odamning dastavval bir sohada yetuklik maqomiga erishuvi ustida g'amxo'rlik qilgan. Bunday maqsadli harakatni bejiz qilmagan. Chunki zamonaviy pedagogika va psixologiya fanlarida inson psixologiyasida ro'y beradigan qiziq bir holat aniqlangan. Kishi biror-bir sohada yetuklik darajasiga erishib, keng jamoa orasida uning sohada eng birinchiligi e'tirof etilsa, u endi boshqa sohalarda ham birinchilikni qo'lga kiritishga tabiiy ravishda intiladi.

Kuchli ma'naviyatimizning tarixda qanday rol o'ynaganini “Biz ergashuvchi millat emas, ergashtiruvchi millat bo'lganmiz”, degan xulosa ham qo'llab-quvvatlaydi. Ya'ni kuchli ma'naviyatga ega odamning ham, millatning aqli ham kuchli bo'ladi. U boshqalarning ta'siriga berilib, boshqalarga ergashib ketmaydi. Aksincha, o'z milliy ma'naviy potensialini tiklab, resurslarini o'rganib, rivojlantirib, qo'llab, boshqalarga ma'rifiy ta'sir ko'rsatadi. O'ziga ergashtiradi.

Kuchli ma'naviyat vijdoni, burchni, korrupsiyaga qarshi pozitsiyani, ijro intizomini kuchaytiradi. Iqtisodiyotni sog'lom va kuchli qiladi. U birlamchi energiya – xalqning bilim, kompetensiyalari (inson kapitali)ni oshirib, o'zligi, g'ururini, vijdonini kuchaytirib, safarbar qilib, ikkilamchi energiyaga – harakatga, ongli, samarali mehnatga aylantiradi.

Kuchli ma'naviyat tushunchasini tizimli tahlil asosida o'rganadigan bo'lsak, masalaning murakkabligi ob'yektlarning ko'p o'lchamliligi, nohiziqiligi va ko'pbog'lamliligi bilan ahamiyatlidir. Bu barqaror, ya'ni statik, o'zgarimas holatga nisbatan aksincha o'zgarishlarni o'ziga qabul qila olishi bilan afzallik kasb etadi. Bunda nafaqat azaliy an'analarga qat'iy rioya qilish, balki davr o'zgarishlarini o'zida aks ettira olish imkoniyati paydo bo'ladi. Har bir ob'yektning konseptual va matematik modeli ishlab chiqiladi. Samaradorlikni belgilan uchun har qanday tushuncha yoki an'ana, urf odat, qadriyatning afzalliklarini byelgilovchi dastabki barqaror holati va kuchli ma'naviyat tushunchasi asosida o'zgarigan holat o'zgaruvchilarining o'zgarish dinamikasini aniqlash mumkin.

“Kuchli” so'zi bu – sifat. U jismoniy qobiliyatli, kuch-quvvati nisbatan ortiq, baquvvat, sog'lom va yaxshi rivojlangan, katta quvvatga ega bo'lgan, quvvatli, baquvvat, imkoniyati zo'r, qudratli, ta'sir darajasi yuqori, tez ta'sir qiladigan, yuz berish darajasi yuqori, qattiq, shiddatli, o'z ish-hunarini yaxshi biluvchi, qobiliyati zo'r, talantli, to'q, yuqori darajali, degan ma'nolarni anglatadi.

Yuqoridagilardan xulosa qilar ekanmiz, ma'naviyat faqat bilim bo'lib qolmasligi kerak. Buning uchun yoshlarning vijdonini tarbiyalash zarur. Aks holda eng chiroyli, oliyanob, bunyodkor ma'naviyat ham “ishlamaydi”. Bilim bo'lib qolaveradi. So'z va amal bog'lanmaydi. Jur'atsizlik, boqimandalik va

loqaydlik jamiyatni egallab oladi. Yoshlarda, jamiyatda ijtimoiy faollik yo'qolib, ikkilanuvchanlik, beqarorlik kuchayadi. Xulqqa ko'chmagan, konvertatsiya qilinmagan ma'naviyat esa kuchsiz, ojiz ma'naviyat bo'lib qoladi.

Adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz. –Toshkent. 55-bet.
2. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi. 5-jild. Konimex – Mirzoqush. T.: "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi" Davlat ilmiy nashriyoti, 2003.
3. Nazarov Q. Jahon falsafasi qomusi. Ikki jildlik, I jild. "O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati" nashriyoti, "Ma'naviyat" nashriyoti. Toshkent, 2023.
4. O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining yigirma olti yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi nutqi <http://uza.uz/oz/politics/zbekiston-prezidenti-shavkat-mirziyevning-zbekiston-respubl-31-08-2017>
5. Rafiqov Q. Shaxsning tarixdagi roli yoxud Shavkat Mirziyoyev fenomeni va uning O'zbekiston hamda Markaziy Osiyoda kechayotgan jarayonlarga ta'siri haqida.// "Ishonch" gazetasi, 2023 yil 24 iyul, 89-son.
6. Гумилёв Л. Древние Тюрки. М.: 1993.
7. O'zbek tilining izohli lug'ati. A.Madaliyev va boshqalar tahriri ostida. "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi" davlat ilmiy nashriyoti. Toshkent. Elektron shakli.

O'QUV JARAYONIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISHNING O'ZIGA XOSLIGI

D.E.Toshtemirov

Guliston davlat universiteti,
Pedagogika va psixologiya kafedrasini mudiri,
p.f.n., dotsent.

E-mail: doniyor120373@gmail.com

Annotatsiya. Maqolada o'quv jarayonida raqamli texnologiyalarning o'rni, o'ziga xosligi va ulardan foydalanish masalalari yoritilgan. Elektron o'quv-uslubiy majmua tushunchasi, ularni yaratish tadbirlari va ularga qo'yiladigan talablar haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: raqamli texnologiyalar, elektron axborot-ta'lim resursi, elektron ta'lim, o'quv jarayoni, avtomatlashtirish, dasturiy ta'minot.

Abstract. The article describes the role of digital technologies, their uniqueness and use in the educational process. Information is given on the

concept of electronic educational and methodological complexes, measures for their creation and requirements for them.

Keywords: digital technologies, electronic information and educational resource, electronic education, educational process, automation, software.

O'quv jarayonini tashkil etishda raqamli texnologiyalardan foydalanilsa jarayon avtomatlashtirilgan tizim ositida faoliyat olib boradi. Bunda raqamli texnologiyalar o'quv jarayonini tashkil etish va boshqarishda, o'quv rejalar, o'quv dasturlari va o'quv materiallarini yaratishga tavsiyalar ishlab chiqishda, testlashtirish va nazorat qilishda pedagogik xodimlarga ko'makchi vazifasini bajaradi.

O'quv jarayonida raqamli texnologiyalar vositasida o'quv mashg'ulotlarni tashkil etish axborot-ta'lim resursilari asosida amalga oshiriladi, bunda talabalarni o'quv-axborot bazasi bilan ta'minlaydi va ularning ta'lim tizimida olgan bilimlarini baholash va nazorat qilish vazifasini bajaradi.

Zamonaviy o'quv jarayonini shu jumladan, masofali o'qitishni tashkil qilishda ta'lim xizmatlari samaradorligini oshirishda axborot makonining o'rni juda katta. Ta'lim muassasalarida fanlardan axborot makonini yaratish Internet va Intranet tarmoqlarida ta'lim portallari, axborot-ta'lim resurslar tashkil qilish orqali amalga oshiriladi.

Elektron axborot-ta'lim resurslari asosida o'qitishni tashkil qilishda umumlashtirilgan o'qitish texnologiyalari va tizimlari yaratish muhim ahamiyatga ega. Umumlashtirilgan o'qitish texnologiyalari va tizimlariga elektron o'quv-uslubiy majmualarda joylashtirilgan o'quv dasturlari, rejalar, darsliklar, o'quv va metodik qo'llanmalar, seminar, amaliy va laboratoriya mashg'ulotlari mazmuni, test tizimlari majmuasini keltirish mumkin.

Elektron axborot-ta'lim resurslar masofali ta'lim tizimining rivojlanishiga, shu bilan birga uning asosiy vositasi hisoblanib, masofali ta'limning tashkiliy-uslubiy va me'yoriy-huquqiy bazasining rivojlanishiga, ta'lim oluvchilar va pedagoglarni mutlaqo yangi vositalar bilan ta'minlashga, pedagogik tadqiqotlarni rivojlantirishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Elektron axborot-ta'lim resurslari asosida masofali o'qitish amalga oshiriladigan ta'lim muassasalarida majmuaga o'quv jarayonini tashkil etish va boshqarish, uning tuzilmalari, moliyaviy-xo'jalik ishlarini yuritish, o'quv reja va dasturlar, o'quv materiallari, testlar va boshqalar haqida ma'lumotlar joylashtiriladi.

Elektron axborot-ta'lim resurslarning asosiy o'quv-uslubiy qismi elektron darslik tizimiga asoslangan. Elektron darslik - kompyuter va axborot-kommunikatsiya texnologiyalariga asoslangan o'quv uslubini qo'llashga, mustaqil ta'lim olishga hamda fanga oid o'quv materiallar, ilmiy

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

ma'lumotlarning har tomonlama samarador o'zlashtirilishiga mo'ljallangan elektron o'quv adabiyoti hisoblanadi[1].

Elektron axborot-ta'lim resurslar o'quv jarayoni mobaynida namoyish etish vositasi, kompyuter sinflarida tashkil etiladigan mustaqil ishlash mashg'ulotlarida repititor, mustaqil ta'lim olishga vosita, amaliy va laboratoriya ishlarini bajarish mobaynida uslubiy yordamchi, o'quvchilar tomonidan bilimlarni o'zlashtirishini nazoratchisi, amaliy va laboratoriya mashg'ulotlari uchun masala va mashqlar bilan ta'minlovchidir.

Elektron axborot-ta'lim resurslar talabalarga axborotni o'qish, ma'ruzalarni eshitish, amaliy va laboratoriya mashg'ulotlariga mo'ljallangan vazifalarni bajarish, o'z bilimlarini tekshirish va zarur hollarda ularni to'ldirish, o'z-o'zini nazorat qilish kabi bilim shakllarini tavsiya etishi mumkin.

Elektron axborot-ta'lim resurslari o'z ichiga trenajyorlar, amaliy va laboratoriya mashg'ulotlari uchun vazifalar, test topshiriqlari, bir vaqtning o'zida bilim berish va ularni o'zlashtirish jarayonini nazorat qiluvchi dasturiy ta'minotlarni qamrab oladi. Boshqacha aytganda u o'quv predmetlarining asosiy axborotli qismini bayon etuvchi, olingan bilimlarni mustahkamlashga mo'ljallangan mashqlar, o'quvchilarning bilimlarini baholash imkoniyatini beradigan test texnologiyalaridan tashkil topadi [2].

Elektron axborot-ta'lim resurslardagi mustaqil ta'lim mashg'ulotlari uchun yaratilgan elektron o'quv-uslubiy materiallar avtomatlashtirilgan dasturiy vositalar yordamida faoliyat olib boradi. Avtomatlashtirilgan o'quv-uslubiy materiallar ta'lim oluvchilarga kerakli mavzular bo'yicha ma'lumotlarni tavsiya etadi va bilimlarni nazorat qiladi. Bilimlarning nazorati natijasiga qarab ta'lim oluvchilarga turli saviyadagi topshiriqlar tavsiya qilinadi. Avtomatlashtirilgan o'quv-uslubiy ta'lim vositalari yordamida ta'lim oluvchilar o'qituvchining yordamisiz ham o'z bilimlarini oshirib takomillashtirib borishi mumkin.

O'quv jarayonida mustaqil ta'limini tashkil etish uchun axborot-ta'lim resurslar yaratish va joriy etishning dolzarbligi quyidagi omillar bilan belgilanadi [3]:

- talabalarining mustaqil ta'lim olishga bo'lgan ehtiyojini e'tiborga olish va uni amalga oshirish uchun etarli shart-sharoitlar yaratib berish;
- ta'lim tizimining turli yo'nalishlarida talabalarining faol ta'lim olish shakllariga bo'lgan ehtiyojini aniqlash va uni joriy qilish;
- talabalar tomonidan ta'lim mazmuni, metodi va zamonaviy vositalarini mustaqil tanlashlari uchun zarur shart-sharoitlar yaratish;
- fan va texnika taraqqiyotining bugungi darajasi bilan mukammal tanishtirish va bo'lajak mutaxassislarni kasbiy tayyorgarlik sifatini oshirish;
- oliy ta'lim muassasalarining elektron axborot-ta'lim muhiti va integrallashgan o'quv-ilmiy resurslarini yaratish;

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

- ta'lim jarayonini axborotlashtirish borasida to'plangan ilg'or tajribalarni amaliyotga joriy etish;

- zamonaviy axborot texnologiyalari muhitida talabalar mustaqil ta'limini tashkil etish imkonini beruvchi elektron o'quv-metodik majmualar yaratish;

- talabalar mustaqil ta'lim olishlarini tashkil etish, amalga oshirish va nazorat qilishga oid o'quv-metodik adabiyotlar, tavsiyalar, ishlanmalar, yo'riqnomalar, ko'rsatmalar ishlab chiqish va boshqalar.

O'quv jarayoni uchun elektron axborot-ta'lim resurslar yaratishning asosiy maqsadi – ta'lim jarayonini individuallashtirish va tabaqalashtirish tamoyillari asosida tashkil etishni ta'minlash, ta'lim tizimida faoliyat ko'rsatayotgan etakchi professor-o'qituvchilarning kasbiy salohiyatlariga tayangan holda, ta'lim sifatini oshirish, talabalar uchun uzluksiz ta'lim olish imkoniyatini yaratish, ta'limning turli shakllarini o'zaro bir-biriga muvofiqlashtirishdan iborat.

O'quv jarayoni uchun elektron axborot-ta'lim resurslar asosida mustaqil ta'limni tashkil etish an'anaviy ta'lim shaklidan quyidagi jihatlari bilan farq qiladi:

- talabalar mustaqil ishlash imkoniyatining kattaligi;
- o'quv-metodik ta'minotning rang-barangligi;
- ta'lim olishni individuallashtirish;
- etakchi oliy ta'lim muassasalari hamda ilmiy markazlarda faoliyat ko'rsatayotgan yuqori malakali professor-o'qituvchilar hamda olimlar salohiyatidan keng foydalanish;
- talabalar bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazishga sharoit yaratish;
- talabalarning keng auditoriyasini qamrab olish va uning natijasi sifatida o'zaro hamkorlik muhitini yaratish;
- o'quv jarayonida talabalar guruhini faollashtirish va muvofiqlashtirish;
- talabalarni kuzatish, yordam ko'rsatish hamda ular bilan ishlashni individuallashtirish va tabaqalashtirishga qaratilgan axborot muhitini yaratish;
- multimedia texnologiyalarini qo'llash orqali talabalarda o'qishga qiziqishni orttirish;
- ta'limning interfaol xususiyati asosida talabalarning fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish va o'quv materiallarini o'zlashtirishning samaradorligini oshirish;
- real holatlarda namoyish qilinishi qiyin, yoki murakkab bo'lgan jarayonlarni modellashtirish va kuzatish imkoniyatlarini yaratish;
- an'anaviy hamda masofali ta'lim o'quv-metodik ta'minotining samarali integratsiyasini ta'minlash;

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

- talabalarga mustaqil izlanish orqali o'quv materiallarini topish, o'rganish hamda muammoli masalalarni hal etish orqali ularda ma'lum tadqiqot ishlarini amalga oshirish ko'nikmalarini shakllantirish;

- talabalarining amaliy kasbiy ko'nikma va malakalarini shakllantirish va rivojlantirishda o'quv trenajer vazifasini bajarish;

- o'quv jarayonida nazorat tahlilini sifatli tashkil etish;

- talabalarining kurs, malakaviy bitiruv ishlarini bajarishda, magistrlik dissertatsiyalarini tayyorlashda o'quv materiallari bilan mustaqil tanishish, tanlab olish, turli ma'lumotlarni tahlil eta olish kabi malakalarni shakllantirish.

Bugungi kunda ta'lim jarayonini takomillashtirishning asosiy omillari sifatida kompyuter bilan muloqotni, elektron ta'lim resurslari orqali o'quv-metodik ta'minotni yaratish, o'quv jarayonini kompyuterli axborot-ta'lim muhiti va zamonaviy talablar darajasida tashkil qilish, ta'lim berishda gipermatn, multimedia, axborot-kommunikatsiya tizimlaridan keng foydalanish kabilarni qayd etish mumkin [3].

O'quv jarayonida elektron axborot-ta'lim resurslardan foydalanishning afzalliklari quyidagilardan iborat [4]:

- ta'lim jarayonida berilayotgan materiallarni chuqurroq va mukammalroq o'zlashtirish;

- ta'lim olishning yangi shakllarini joriy qilish;

- dars jarayonida bilim olish vaqtining qisqarishi natijasida vaqtni tejash imkoniyati;

- o'quvchilarda ma'lum malakalarni shakllantirish vaqti qisqaligi;

- mashg'ulotlarda bajariladigan topshiriqlar sonining oshishi;

- kompyuter tomonidan faol boshqarishni talab qilinishi natijasida o'quvchi ta'lim sub'ektiga aylanishi;

- o'quvchilar kuzatishi, mushohada qilishi qiyin bo'lgan jarayonlarni modellashtirish va bevosita namoyish qilish imkoniyatining hosil bo'lishi va boshqalar.

Xulosa. O'quv jarayonini raqamlashtirish, masofali o'qitishning asosiy vositalaridan biri bo'lgan elektron o'quv-uslubiy ta'minotni yaratish va ularni takomillashtirish muammolarini hal qilish bo'yicha barcha iqtisodiy rivojlangan mamlakatlar kabi respublikamizda ham turli yo'nalishdagi ilmiy tadqiqot ishlari olib borilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Uzluksiz ta'lim tizimi uchun o'quv adabiyotlarning yangi avlodini yaratish kontseptsiyasi. Toshkent: Sharq, 2002.- 20 b.

2. Toshtemirov D.E. Masofali o'qitishning uslubiy vositalari. // Kasb-hunar ta'limi, 2008. № 5. - 23 b.

3. Begimkulov U.Sh. Pedagogik ta'limda zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etishning ilmiy-nazariy asoslari. Monografiya. Toshkent: Fan, 2007. – 160 b.

4. Toshtemirov D.E. O'quv jarayonida raqamli texnologiyalar: nazariya va amaliyot. Monografiya. Toshkent: "Methodist" nashriyoti, 2024. - 250 b.

AXBOROT-TEXNOLOGIYALARINI OLIY TA'LIM TIZIMIDA JORIY ETILISHI INSON KAPITALI MEXANIZMI SIFATIDA

M.R.Xalilova

Navoiy davlat universiteti dotsenti,
pedagogika fanlari nomzodi

E-mail: xalilovamuhabbat70@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmon va qarorlarida aks etgan axborot texnologiyalarini oliy ta'lim tizimida talqin etilishi, ta'lim sifati va inson kapitali, kadrlar masalasi, oliy ta'limning me'yoriy huquqiy ta'minoti, dunyo standartlariga javob berishi, elektron hukumat tizimini takomillashtirish, raqamli texnologiyalar, tanqidiy fikrlash, ijodkorlik va kasbiy mahoratni rivojlantirish, ta'lim sifati ta'minlash, axborot almashinish tizimlarini rivojlantirish, dasturiy pedagogik vositalar integratsiyasi, IT-sohasidagi kasblarni ommalashtirish kabi masalalar ilmiy-nazariy jihatdan atroflicha global miqyosda talqin etib berilgan.

Kalit so'zlar: axborot texnologiyalari, ta'lim sifati, kadrlar salohiyati, integratsiya, konsepsiya, ijtimoiy, iqtisodiy, elektron hukumat, xalqaro tajribalar, inson kapitali, investitsiya, texnik vositalar.

Annotation. The article explores Uzbekistan's governmental focus on modernizing the higher education system through information technology as per the President's decrees. It highlights key areas such as educational quality, development of human resources, alignment with global standards, and the advancement of e-governance and digital literacy. Emphasis is placed on fostering critical thinking, creativity, and professional expertise, along with enhancing information-sharing infrastructures, integrating digital teaching tools, and preparing IT specialists. The discussion also covers the global perspective on training in IT, addressing both practical and theoretical dimensions.

Keywords: information technology, quality of education, workforce potential, integration, concept, social, economic, e-government, international experiences, human capital, investment, technical resources.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 oktyabrdagi "O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5847-son Farmonida: xalqaro tajribalarga tayangan holda, oliy ta'lim standartlarini joriy etish, jumladan, o'quv fan dasturlarida nazariy bilim olishga yo'naltirilgan ta'limdan amaliy ko'nikmalarni rivojlantirishga yo'naltirilgan ta'lim tizimiga bosqichma-bosqich o'tish; oliy ta'lim mazmunini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish; ijtimoiy soha va iqtisodiyot tarmoqlarining barqaror rivojlanishiga munosib hissa qo'shadigan, mehnat bozorida o'z o'rnini topa oladigan yuqori malakali kadrlar tayyorlash tizimini yo'lga qo'yish vazifalari belgilab berildi.

Ushbu qarorning amaliy huquqiy ta'minoti sifatida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "“Raqamli O'zbekiston – 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi Farmonida elektron hukumat tizimini takomillashtirish, dasturiy mahsulotlar va axborot texnologiyalarining mahalliy bozorini yanada rivojlantirish, respublikaning barcha hududlarida ITparklarni tashkil etish, shuningdek, sohani malakali kadrlar bilan ta'minlash, ixtisoslashtirilgan oliy o'quv yurtlari va raqamli texnologiyalarni o'qitish markazlari negizida davlat organlari va tashkilotlari, mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlarining mas'ul rahbarlarini o'qitish va malakasini oshirishni tashkil etish kabi dolzarb vazifalar belgilanganlii davlatimiz tomonidan siyosiy qadriyatlar sifatida ta'lim ilm fanning zamonaviy tarzda global talqin etilganligidan dalolat beradi.

Mamlakatlar taraqqiyotida ilm-fan, texnologiya va innovatsiyalar muhim o'rin tutayotgan zamonaviy dunyoda inson kapitalining ahamiyati tobora yaqqol namoyon bo'lmoqda. Shu nuqtai nazardan, "O'zbekiston – 2030" strategiyasini amalga oshirishning asosiy g'oyalaridan biri inson kapitalini rivojlantirish bo'lib, u inson ehtiyojlari va xalqaro standartlarga to'liq javob beradigan ta'lim, tibbiyot va ijtimoiy himoya tizimini yaratishni nazarda tutadi. "O'zbekiston-2030" strategiyasi ijrosini tahlil qilish davlatimiz tomonidan bu borada salmoqli yutuqlarga erishilganidan dalolat beradi. Inson kapitalining asosiy elementlaridan biri ta'lim bo'lib, bu yerda "O'zbekiston 2030" strategiyasida xalqaro standartlarga javob beradigan, tanqidiy fikrlash, ijodkorlik va kasbiy mahoratni rivojlantirishga xizmat qiluvchi zamonaviy ta'lim tizimini yaratishga alohida e'tibor qaratilgan. Darhaqiqat davlatimiz tomonidan bugungi kunda ta'lim sifati va kadrlar salohiyatini jahon andozalariga maslashtirish masalasida qabul qilinadigan farmon va qarorlar imkoniyatlar beshigi bo'lib xizmat qilmoqda.

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

Shu nuqtai nazardan bugungi kunda inson kapitalining zamonaviy axborot texnologiyalarining ta'lim tizimiga tadbiq etish, ta'lim sifatini ta'minlash bilan birga inson ongi tafakkurini shakllantirishga xizmat qiladi.

Bugungi kunda mamlakatimizda jamiyat taraqqiyoti uchun muhim ahamiyatga ega bo'lgan barcha sohalarda chuqur islohotlar amalga oshirilmoqda. Ta'lim davlatning bugungi va ertangi taqdirini hal etishda shubhasiz beqiyos o'rin tutadi. Taraqqiyot tasodif emas, uni amalga oshirish tinimsiz inson kapitaliga investitsiyalar kiritish, yangilash va raqobat muhiti asosida yuzaga keladi.

Jamiyatimizda ta'limga qaratilgan islohatlar natijasida ta'lim muassasalarining moddiy texnik bazasi va axborot almashinish tizimlarini rivojlantirish, ta'lim jarayonida innovatsion texnologiyalar, axborot texnologiyalari hamda dasturiy pedagogik vositalarini integratsiya qilish orqali o'quv jarayonini dunyo standartlariga mos ravishda imkoniyatlar yaratilmoqda.

Axborot kommunikatsiya texnologiyalarini ta'lim jarayoniga joriy etishdan maqsad ham aynan o'quvchilarni zamonaviy axborotlar, texnika vositalari bilan tanishtirish, bu sohada savodxonlik darajalarini oshirish, eng asosiysi mazkur axborotlardan to'g'ri foydalanish va inson kapitalini tahliliy va tanqidiy qobiliyatini yuzaga keltirib, mustaqil ijodiy, malakalarini oshirishga xizmat qiladi.

Axborot kommunikatsiya texnologiyalari – bu insonlarning bilimlarini rivojlantiradigan, ularning texnika va ijtimoiy jarayonlarni boshqarish bo'yicha imkoniyatlarini kengaytiradigan ma'lumotlarni tashkil etish, saqlash ishlab chiqish, tiklash, uzatish usullari va texnik vositalardir.

Shu nuqtayi nazardan, mamlakatimiz oliy ta'lim muassasalarida yetuk mutaxassis kadrlar tayyorlash, ta'lim samaradorligini oshirish, ta'limning yuqori sifat darajasida o'quv mashg'ulotlarini o'tishni ta'minlash, mustaqil ta'lim olish va o'z-o'zini mustaqil nazorat qilish imkonini yuzaga keltirish, bilim oluvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish, axborotni mustaqil o'rganishning turli uslublarini qo'llash, o'quv materiallarni o'rganish vaqtini tejash, zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llagan holda ta'limni boshqarishni avtomatlashtirish va har tomonlama tahlil qilib borish tizimini yaratish, elektron resurslar va masofaviy ta'limni yanada rivojlantirish, ta'lim oluvchilar o'rtasida IT-sohasidagi kasblarni ommalashtirish kabi bir qator mas'uliyatli vazifalarni amalga oshirishda innovatsiya va axborot texnologiyalaridan keng ko'lamda foydalanilmoqda.

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

Darhaqiqat, oliy ta'lim muassasalarida o'quv jarayonini kredit –modul tizimida tashkil etish zamonaviy ta'limning muhim jihatlaridan biri bo'lib talabalarning kompetentligini innovatsion texnologiyalar asosida tashkil etib mustaqil harakatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Ayni shunday sa'y-harakatlar amalga oshirilish, ta'limda mustaqil ishlashning zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalarini keng tadbqiq etishni yanada jadallashtirish, talabalar va professor-o'qituvchilarni ilg'or pedagogik bilimlar va texnologiyalar bilan qurollantirish, ularning mahoratini oshirish, xorijiy oliy ta'lim muassasalari tajribasini chuqur o'rganish hamda ulardagi samarali usul va vositalarni milliy ta'lim tizimimizga joriy etish imkonini yaratadi.

Uzluksiz ta'lim tizimida axborot texnologiyalari bilan zamonaviy pedagogik texnologiyani birgalikda ta'lim jarayoniga tatbiq etish mustaqil o'qitish jarayonida juda yaxshi samara beradi. Zamonaviy axborot va pedagogik texnologiyalar hamda o'qitishning interaktiv metodlari yordamida mustaqil ta'lim olishni yo'lga qo'yish mumkin bo'ladi.

Talabalar bilimini har xil turdagi mashg'ulotlar bo'yicha xolisona baholash mezonlari, tanqidiy fikrlash va ijodni rivojlantirish, interaktiv ta'lim bo'yicha metodik ishlanmalarni yaratish zamon talabidir. Ta'lim sifatini boshqarish asosan informatsion texnologiyalar asosida o'qitish jarayonini tashkil etish va samarali pedagogik faoliyat uchun sharoitlar yaratishga yo'naltirish kerak. Informatsion texnologiyalarni qo'llash sharoitida o'qituvchi faoliyati o'zgaradi. Bu esa o'qituvchining yangi pedagogik muhitda yangi o'qitish vositalarini qo'llab, talabalarga tayyor bilimlarni berish emas balki ularga yangi bilimlarni mustaqil izlash va topish ko'nikmalarini shakllantirishdan iboratdir.

Axborot texnologiyalarining amaliy ahamiyati quyidagi jarayonlarda yaqqol oz ifodasini topadi:

1. Ta'lim jarayonining barcha subyektlarining axborot texnologiyalar orqali o'zaro ta'sirini o'z ichiga olgan kompetensiyalarni rivojlantirishni ta'minlaydi;

2. Pedagogik jamoada, ta'lim oluvchilar va ularning ota-onalari bilan kasbiy o'zaro hamkorlik ishlarini jadallashtiradi;

3. Ta'lim jarayonining barcha sub'ektlarining axborot texnologiyalar orqali o'zaro ta'sirini o'z ichiga olgan kompetensiyalarni rivojlantirishni ta'minlaydi;

4. Pedagog va talabalarning axborot texnologiyalari va raqamli vositalar va resurslardan foydalanish sohasida uzluksiz rivojlanishga yo'naltirilgan o'z kasbiy faoliyatini tahlil qilish qobiliyatini shakllantirishga olib keladi;

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

5. Pedagogning axborot resurslarini tanlash va ularni ta'lim oluvchilar ehtiyojlariga moslashtirish, o'z raqamli resurslarini yaratishi va o'quv jarayonining barcha sub`ektlari uchun ulardan xavfsiz foydalanishni ta'minlash qobiliyatini yuzaga keltiradi;

6. Ta'lim jarayoni bilan bevosita bog'liq bo'lgan kompetensiyalarni shakllantirishni, ya'ni ta'lim oluvchilarning mustaqil ishlash qobiliyatini rivojlantirishni ta'minlashga, shuningdek, guruh shaklida ishlashda samarali o'zaro ta'sirini amalga oshirishga qaratilgan kompetensiyalarni qamrab oladi;

7. Baholash jarayonida raqamli vositalardan foydalanish bilan bog'liq kompetensiyalarni belgilaydi. Ta'lim oluvchilar faoliyati haqidagi ma'lumotlarni tahlil qilish va tanqidiy baholash, shuningdek, axborot texnologiyalaridan foydalanish asosida o'z vaqtida va samarali hisobot berish qobiliyatiga ega bo'lishi kerak.

8. Pedagogning shaxsga yo'naltirilgan o'quv jarayoni tamoyilini amalga oshirish qobiliyatini shakllantirish, ta'lim oluvchilarni ta'lim jarayoniga maksimal darajada jalb qilish uchun raqamli ta'lim muhitida tabaqalashtirilgan yondashuvni ta'minlash va o'qitish uchun yangi imkoniyatlar yuzaga keladi.

Axborot muhitida maxsus norma va qoidalarga rioya qilishni tavsiya etamiz: Axborot etikasi — bu onlayn muhitda o'zini tutish qoidalari va tamoyillari to'plamidir. Raqamli etika bizga Internetda va boshqa raqamli muhitda nima qilish mumkin va nima qilish mumkin emasligini tushunishga yordam beradi.

Axborot etikaning asosiy tamoyillari quyidagilardan iborat:

☒ Xavfsizlik: shaxsiy ma'lumotlaringizni himoya qilish va raqamli hayotingizni xavfsizligi ta'minlanishi lozim.

☒ Maxfiylik: boshqa odamlarning shaxsiy hayotiga oid ma'lumotlar maxfiyligiga rioya qilish va ularning ma'lumotlariga ruxsatsiz kirishdan himoya qilish kerak.

☒ Hurmat: Internetdagi boshqa odamlarning huquqlari, fikrlari va chegaralarini hurmat qilish kerak.

☒ Ishonchlilik: siz faqat tasdiqlangan va to'g'ri ma'lumotlarni baham ko'rishingiz kerak.

☒ Mualliflik huquqi: mualliflik huquqini hurmat qilish va buzmaslik, mualliflik huquqini buzuvchi kontentni yuklamaslik yoki tarqatmaslik kerak.

☒ Ko'p madaniyatli: madaniy xilma-xillikni hurmat qilish va boshqa madaniyatlar va fikrlarga ochiq bo'lish kerak.

☒ Shaxsiy javobgarlik: internetda sizning harakatlaringiz va ularning oqibatlari uchun javobgarlikni o'z zimmangizga olishingiz kerak.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, oliy ta'lim tizimida axborot-texnologiyalarida foydalanish ta'lim sifatini rivojlantirish bilan bir qatorda,

dunyo standartlariga javob beradigan ta'lim muhitini yuzaga keltiradi. Ta'limda erkinlik, shaffoflik, adolat kabi jarayonlarni qaror toptiradi. Qog'ozbozlik ortiqcha mehnatni oldini oladi. Davltning iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotini rivojlantirib, kadrlar masalasida raqobat muhitini yuzaga keltiradi. Bu esa o'z navbatida Respublikamizning dunyo hamjamiyatida rivojlangan davlatlar qatoridan o'rin olishga amaliy natijasini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 oktyabrdagi "O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5847-son Farmoni
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi to'g'risidagi Farmoni, 05.10.2020 yildagi PF-6079-son
3. Ахромеева Т.С., Малинецкий Г.Г., Посашков С.А. Смыслы и ценности цифровой реальности: Будущее. Войны. Синергетика // Философские науки. 2017. № 6. С. 104-120.
4. Буданов В.Г. Новые технологии цифровой жизни – перспективы и риски изменений антропосферы // Философские науки. 2016. № 6. С. 47-55.
5. Дубровский Д.И. Электронная культура. Кто против? // Философские науки. 2017. № 2. С. 50-57.
6. Кутырев В.А. О судьбе управления и права в цифровом обществе // Вестник Нижегородской академии МВД России. 2019. Номер 1 (45). С. 278-281.
7. Луман Н. Правда СМИ. М.: Праксис, 2005. - 256 с.

IQTIDORLI TALABALARNI ANIQLASH VA YUQORI MALAKALI KADRLAR TAYYORLASHNI UZLUKSIZ TIZIMINI TASHKIL ETISH

B.Qurbanov

Guliston davlat pedagogika instituti dotsenti
baxromkurbanov1@gmail.com

G.B.Kurbanova

Guliston davlat pedagogika instituti dotsenti v.b.
gullolakurbanova077@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi oliy o'quv yurtlarida iqtidorli talabalarni aniqlash, tanlash va malakali kadrlar tayyorlash uchun bajariladigan ishlar tizimini tashkil etish va amalga oshirish masalalari yoritilgan.

Kalit so'zlar: iqtidorli, ijodiy, malakali kadrlar, tizim, ilm-fan, innovatsiya, integratsiya, kompazitsiya, kommunikativ, funktsiya, biznes, menejment.

Annotation. In this article, the issues of identification, selection and implementation of the system of work to be carried out for the training of qualified personnel of senior students in higher educational institutions are covered.

Keywords: management, creative, skilled, personnel, system, science, innovation, integration, composition, communicative, function, Business, Management.

Hozirgi kunda ilm-fan sohasida yuksak natijalarga erishish uchun uning turli yo'nalishlari bo'yicha chuqur bilimlarga ega bo'lish zarur. Zamonaviy kompyuterlarning imkoniyatlari va axborot texnologiyalaridan samarali foydalanmay ilm-fan sohasida yuksak marralarga erishib bo'lmay qoldi. Axborot texnologiyalaridan foydalanish va ularni ilm-fan sohasiga keng qo'llash malakasiga ega bo'lish uchun esa xorijiy tillarni mukammal bilish talab qilinmoqda.

Ilm-fanning erishgan yutuqlarini chuqur o'rganib, ularni yanada rivojlantirishga hissa qo'sha olishi uchun, bu sohaga kirib keluvchi yoshlar yuksak qobiliyat va imkoniyatlarga ega bo'lishi, yuqori malakali ustozlar bilan hamkorlikda ilmiy yo'nalishni maqsadli tanlashi, faoliyatini zamonaviy metodologiya, tizim, texnologiya va dasturlar asosida yuritishi zarur.

Respublikamiz ta'lim tizimining yoshlarni ilm-fan sohasiga tanlov asosida jalb etish, ularni istak, imkoniyat va qobiliyatlarini maqsadli yo'naltirish, ilmiy faoliyatni kompleks dasturlar asosida tashkil etish tajribasi va erishilayotgan natijalarning salmog'i ortib bormoqda. OTMlarda iqtidorli yoshlar bilan ish olib borish dastur va nizomlari ishlab chiqilgan, tashkil etilgan iqtidorli yoshlar akademiyalari Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi tasdiqlagan umumiy nizom va dasturlar asosida faoliyat yuritishmoqda. Natijada ilm-fan, madaniyat, sport, zamonaviy texnika, texnologiya, ishlab chiqarishni rivojlantirish va boshqa sohalarda yuqori natijalarga erishayotgan yoshlarning soni kundan-kunga ortib bormoqda.

Bu boradagi ishlarning sifat va samarasini yanada oshirish metod, tizim va texnologiyalarini yaratish ustida OTMlarda ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda.

Tadqiqotlarning asosiy maqsadlari jumlasiga iqtidorli talabalarni bakalavriyat yo'nalishida o'qishi davomida ilmiy faoliyat bilan uzluksiz va samarali shug'ullanib tasdiqlangan ilmiy ish mavzusi bo'yicha yuqori ko'rsatkichlarga erishish bilan bir qatorda kelajakda mustaqil ilmiy faoliyat yuritish malakasini egallashini taminlaydigan tadbirlar tizimi va texnologiyasini yaratish kiritildi. Tahlillar tadqiqotning maqsadlariga

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

erishish uchun quyidagi vazifalarni hal etish tashkiliy choralari va metodlari-ni takomillashtirish ustida izlanishlar olib borish zarurligini ko'rsatdi.

1. Yoshlarda ilm-fan sohasida yuksak natijalarga erishish orzu, istak, havas va maqsadlarni shakllantirish, bu sohaga ularning qobiliyat va imkoniyatlarini baholab jalb etish hamda maqsadli yo'naltirish dastur va metodlarini qo'llashning samarali tizimini belgilash.

Ilm-fan sohasida faoliyat yuritmoqchi bo'lgan iqtidorli talaba bu sohaning istalgan yo'nalishiga birinchi qadamni qo'yishdan oldin uning qay darajada rivojlanib borayotgani, echimini kutayotgan dolzarb muammolari, kelajakda yuksak marralarga erishishi uchun bu sohaning ko'p qirralarini mukammal egallashi zarurligi haqida bir oz bo'lsada tasavvur va tushunchalarga ega bo'lishini ta'minlash katta ahamiyat kasb etadi.

2. Yoshlarni ilm-fanning insoniyat uchun katta ahamiyat kasb etuvchi ustivor yo'nalishlarida mehnat qilib yuksak natijalarga erishishini ta'minlovchi ilmiy faoliyat metod va texnologiyalarini joriy etish.

3. Olim va mutaxassislarni yoshlarni ilm-fanning yuksak cho'qqilari sari etaklashning zamonaviy metod va texnologiyalarini mukammal egallashi va amaliyotga joriy etishini ta'minlovchi chora-tadbirlarni takomillashtirish.

4. Yoshlarni tarbiyalash va ilm-fan soxasida yuksak marralarga olib kelishi tarixdan ma'lum bo'lgan ustoz-shogird metodini samarali qo'llash va bunday vazifani amalga oshirish malakasini mukammal egallagan iqtidorli yosh olimlarni tayyorlashning zamonaviy tizim va metodlarini joriy etish.

5. Yoshlarning ilm-fan soxasida erishgan yutuqlarini amaliyotga joriy etish, Xalqaro grantlar va innovatsion loyihalarni bajarishda faol ishtirok etish hamda bozor iqtisodiyoti sharoiti talablari asosida samarali faoliyat yuritish malakasini shakllantirish metod va texnologiyalarini takomillashtirib joriy etish va b.

Mamlakatimizda istiqbolli yoshlarni qo'llab quvvatlash, ularni iqtidorini ro'yobga chiqarish, ilmiy-tadqiqot va innovatsion faoliyatini samarali yo'lga qo'yish uchun qo'shimcha shart-shvroitlar yaratish bo'yicha izchil chora-tadbirlar amalga oshirib kelinmoqda.

Shu bilan birga, ulg'ayib kelayotgan yosh avlodning ilm egallashga bo'lgan ishtiyoqi va intellektual salohiyatini oshirish, shuningdek, xalqaro maydonda mamlakatimiz nufuzini yanada yuksaltirish uchun iqtidorli yoshlarni aniqlash va yuqori malakali kadrlar tayyorlashning uzluksiz tizimini takomillashtirish zarurati mavjud.

Yoshlarni amalga oshirilayotgan islohatlarning faol ishtirokchisiga aylantirish, ilm-fanni o'zlashtirishga bo'lgan rag'batini oshirish, izlanuvchanlik va yaratuvchanlik faoliyatiga keng jalb qilish, jahon miqyosida vatanimiz dovrug'ini keng taratgan ajdodlarga munosib avlodlarni tarbiyalashimiz zarur. Buning uchun iqtidorli yoshlarni aniqlash,

ular faoliyatini ilmiy va uslubiy jihatdan ta'minlab borish, ilg'or tajribalarni ommalashtirish va ular asosida ta'lim muassasalari uchun tavsiya va qo'llanmalar ishlab chiqish. Yoshlar o'rtasida mahalliy va xalqaro shu jumladan, nodavlat fan olimpiadalarni tashkil etish ularning xalqaro olimpiadalarda ishtirokini ta'minlash. Yuqori malakali mutaxassislarni jalb qilgan holda olimpiadalar uchun doimiy yangi nazorat materiallarini ishlab chiqish, xalqaro olimpiadalari ishtirokchilarini yuqori malakali mutaxassislarni jalb qilgan holda tayyorlash.

Respublika Oliy ta'lim muassasalarida innovatsion korporativ hamkorlik integratsiyasini amalga oshirish eng dolzarb masalalardan biri bo'lib qolmoqda. Bugungi kunda ta'lim inson faoliyatining barcha sohalariga yangi texnologiyalarni joriy etishyu raqobatbardoshlikni oshirish, turmush darajasini ko'rishning muhim shartiga aylanib bormoqda. Ko'pgina mamlakatlarda oliy maktabning oshib borayotgan rolini hisobga olgan holda uni rivojlantirish strategiyasi milliy strategiya ustuvorliklari bilan belgilanadi va mazkur strategiya OTM sifatini oshirish hamda uni imkoniyatini kengaytirishga yo'naltirilmoqda.

Hozirgi kunda OTM va ish beruvchilar orasidagi hamkorlikda turli muammolar mavjud. OTM o'z bitiruvchilarini bilimdon deb hisoblasalarda, ular ish beruvchi talablariga aksariyat holatlarida etarli darajada javob bermayaptilar. Ko'pgina bitiruvchilar boshqa mutaxassislik bo'yicha ishlashga yoki qayta tayyorlov kurslarida o'qishlariga to'g'ri kelyapti. Shulardan kelib chiqib aytish mumkinki, OTM va potentsial ish beruvchi o'rtasidagi dolzarb masala bo'lib qolmoqda.

OTM, fan va ishlab chiqarish integratsiyasi – OTM, fan va ishlab chiqarishdagi yutuqlar va salohiyatlardan birgalikda foydalanish. Avvalo tayyorlash muhiti, malakani oshirish va qayta tayyorlash hamda birgalikdagi ilmiy izlanishlar olib borishda o'z ifodasini topadi. Amaliyotda integratsiya deganda, bir maqsadda birlashgan bir necha subektlarni birgalikda ish olib borishi tushiniladi. Integratsiya turli soha va darajalarni o'z ichiga olgan holda o'zida kompazitsion va kommunikatsion funktsiyalarni namoyon etadi.

Kompazitsion funktsiya – integratsiyani tarkibi va strukturasi, birlashgan subektlarni norasmiy va normativ chegaralarni va ularni mutaxassisliklarini birlashtiradi.

Kommunikativ funktsiya – subektlar aro koperatsiyalar shakli va tarkibini, aloqa va o'zaro birlashmalarini, ularning printsip va mexanizmlarini yangi sharoitlarga moslashuvni ifodalaydi.

Bugungi rivojlanish davrida jahonda "uchlik sperial" ilmiy ishlab chiqarish interatsiyasi modeli keng tarqalgan bo'lib (OTM ishlab chiqarish

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

korxonasi muassasalari – fanlar akademiyasi institutlari) fanlar akademiyasi – oliy ta'lim – ishlab chiqarish korxonalari.

OTM va korxonahamkorligi:

1. Korxonani qiziqishi (malakali kadrlarni doimiy ishga olish, amaliy tayyorlash maqsadida talabalarni vaqtinchalik ishga olish, tadqiqot va ishlab chiqarishga talabalarni jalb qilish, ilmiy ishlab chiqarish va maslahatlarga professor-o'qituvchilarni jalb qilish, malakali mutaxassislar tayyorlashda ish beruvchi so'rnini kuchaytirish):

2. OTM (kafedra) qiziqishi (bitiruvchilarni ishga joylashtirishda qatnashish, aniq kurs va diplom ishlarini korxonahamkorligi bilan bog'lash, mutaxassislarni tayyorlashda ish beruvchi monitoringini olib borish, talabalarni amaliyot bazasi bilan ta'minlash, tadqiqot va ishlab chiqarishda buyurtmalar olish, korxonahamkorligi ishchilarini qayta tayyorlashga qabul qilish)

3. Talabani qiziqishi (chuqur bilimga ega bo'lish, aniq mutaxassislik bo'yicha malakaga ega bo'lish, aniq yo'nalishda ilmiy ish olib borish, ma'lum ko'rinishdagi rag'batlanish, ish bilan ta'minlanish)

Yuqorida keltirilgan tizimdan quyidagilar talabani malakasiga ta'sir qiluvchi omil hisoblanadi:

1. Umum OTMlararo strukturalar ta'siri

2. Mutaxassislik kafedraning ta'siri, jumladan:

- Past kurs talabalarini mutaxassislikka jalb qilish tizimi;

- Etakchi kurs talabalarini tayyorlash tizimi;

- O'qituvchilar ta'siri;

- Maxsus ta'lim texnologiyalari asosida talabalarni ijtimoiy qo'llash tizimi.

3. Biznes va menejment vakillarining ta'siri

4. Ota-onalarning ta'siri

5. O'qituvchilarning ta'siri

6. OTMning ichki reytingi

Hozirgi rivojlanish vaqtida malakali talaba o'z ustida ishlashi shaxsini o'stirishi lozim bo'ladi. Chunki hozirgi kunda ishga joylashishdagi talablar juda yuqori. Malakali talaba o'qishni bitirgandan so'ng mutaxassisligi bo'yicha kafolatlangan ish joyiga ega bo'lishi kerak va kelajakda o'z mutaxassisligi bo'yicha etuk mutaxassis, xar tomonlama raqobatbardosh bo'lishi, ham bilim jihatdan, ham shaxs sifatida kompetentli bo'lib etishishi kerak.

OTMda korxonahamkorligini o'rganish, ushbu muammolar asosida malakaviy bitiruv ishlariga ilmiy mavzular berish kerak bo'ladi.

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasi yaratilgan va 2019 yil 8 oktyabr PF -58/47 sonli

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

Prezident farmoni bilan tasdiqlangan. Ushbu farmonda quyidagi vazifalar belgilab berilgan:

Ta'limning ishlab chiqarish korxonalarini va ilmiy tadqiqot institutlari bilan o'zaro manfaatli hamkorligini yo'lga qo'yish.

Talaba yoshlar ta'lim-tarbiyasi uchun qo'shimcha sharoitlar yaratishga qaratilgan kompleks chora-tadbirlarni o'z ichiga olgan beshta tashabbusni amaliyotga tadbiq etish.

Oliy ta'lim ilmiy izlanuvchi talabalarining yuqori impakt – faktorga ega, nufuzli xalqaro ilmiy jurnallarda maqolalar chop etishi, maqolalarga ixtiboslik ko'rsatgichlarini oshishi shuningdek respublika ilmiy jurnallarining xalqaro ilmiy texnik bazasiga bosqichma-bosqich kiritilishini ta'minlash. Shu bilan birgalikda ushbu farmon bilan oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasi va 2019 yilda amalga oshirish bo'yicha "yo'l xaritasi" ham tasdiqlangan. Ushbu yo'l xaritasi orqali bosqichma-bosqich amalga oshiriladigan vazifalar belgilab berilgan.

Konsepsiyada quyidagi vazifalar bajarish ko'zda tutilgan:

- Iqtidorli yoshlar orasidan oliy ta'lim muassasalariga talabalarni saralab olish mexanizmini yaratish;

- Oliy ta'lim muassasalari ilmiy faoliyati xududlarni ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish istiqbollariidan kelib chiqib tashkil etish, tahlillar asosida innovatsion rivojlanishni prognozlashtirish faoliyatini yo'lga qo'yish;

- Innovatsion faoliyat tadqiqot natijalarini amaliyotga keng joriy etish, ilmiy ishlanmalarni tijoratlashtirish, ilmiy tadqiqot ishlariga iqtidorli yoshlarni jalb etish, ta'lim, fan va ishlab chiqarishning mustaxkam integratsiyasini ta'minlash;

- Ilmiy tadqiqot ishlari ijtimoiy soha va iqtisodiyot tarmoqlari mavjud muammolar echimiga qaratilishini ta'minlash;

Bundan tashqari ushbu konsepsiyada oliy ta'lim tizimini rivojlantirishning strategik maqsadlari va ustuvor yo'nalishlaridan, quyidagi vazifalarni bajarish zarurligi belgilab berilgan;

1. Oliy ma'lumotlilar tayyorlash sifatini oshirish

2. Ta'lim jarayoniga raqamli texnologiya va zamonaviy usullarni joriy etish

3. Ilmiy tadqiqot ishlarini natijadorligi oshirish

4. Yoshlarni ilmiy faoliyatga keng jalb etish, ilm-fani innovatsion infratuzilmasini shakllantirish

5. Ma'naviy-ma'rifiy ishlar ta'sirchanligini oshirish

6. Yuqori malakali mutaxassislar tayyorlash jarayoniga kadrlar buyutmachilarini faol jalb etish

Yuqorida belgilab berilgan vazifalarni amalga oshirish Konsepsiyaning bajarilish natijasidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Oliy Majlisga murojaatnomasi. 2020 y. 24-yanvar. -T.: "Tasvir" nashriyoti, 2020, 72-bet.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Iqtidorli yoshlarni aniqlash va yuqori malakali kadrlar tayyorlashning uzluksiz tizimini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori. Toshkent, 2019 y., 6 may.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish kontseptsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi farmoni. Toshkent, 2019 y., 8 oktyabr.
4. Begimkulov U.Sh. Pedagogik ta'limda zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etishning ilmiy-nazariy asoslari. -T.: Fan, 2007.
5. Qurbonov Sh., Seytxalilov E. A. Ta'lim sifatini boshqarish. -T.: Turon-Iqbol, 2006.
6. Saifnazarov I., Nikitchenko G., Qosimov B. Ilmiy ijod metodologiyasi. O'quv qo'llanma. -T.: Yangi asr avlodi. 2004.
7. Haydarov F.I., Ergashov M., Isyanov R. G., Sharipov Sh.S. Oliy ta'lim muassalarida talabalar ilmiy faoliyatini tashkil qilish tizimi. -T.: TDPU, 2010.

4-SINF TARBIYA DARSLARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARIDAN SAMARALI FOYDALANISH YO'LLARI

G.P.Isayeva

GulDPI "Pedagogika va psixologiya" kafedrası professori v.b.

e-mail: isayevaguli06@gmail.com

X.T.Egamberdiyeva

Al-Fraganus I-kurs talabasi

Annotatsiya. Mazkur tezısdı 4-sinf tarbiya darslarida raqamli texnologiya-lardan samarali foydalanish masalalari yoritilgan. Bugungi kunda raqamli texnologiyalar ta'lim jarayonlarini yangicha metodlar bilan boyitishga imkon beradi. Raqamli texnologiyalarning didaktik imkoniyatlari, o'qituvchilarning ijodkorligini oshirishda tutgan o'rni va ta'lim samaradorligini oshirishda raqamli yondashuvlarning afzalliklari keltirilgan. Raqamli texnologiyalar ma'lumotlarni qayta ishlash va almashishni kafolatlaydi. Bu ma'lumotlarni avtomatik ravishda yig'ish, tushunish, tahlil qilish va ishlatish texnologiyalari hisoblanadi. Raqamlashtirish, ma'lumotlarni dasturlash, aniq ro'yhatga olish, ma'lumotlarni tahlil qilish, mashinani o'rganish kabi jarayonlarni o'z ichiga oladi.

Kalit so'zi: raqam, raqamlashtirish, texnologiya, kafolat, ma'lumot, yig'ish, tushunish, tahlil, ishlatish, dastur, dasturlash, marketing,

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

sotish, xizmat, axborot, kompyuter, internet, mobil, sun'iy intellekt, saqlash, uzatish, kiberxavfsizlik, telekommunikatsiya.

Annotation. This article explores the effective use of digital technologies in 4th-grade character education lessons. Today, digital technologies enable educators to enhance the educational process with new methods. Additionally, the article discusses the didactic potential of digital technologies, their role in enhancing teachers' creativity, and the advantages of a digital approach in improving learning effectiveness. Digital technologies ensure the processing and exchange of information. These technologies automatically collect, interpret, analyze, and utilize data. Digitization includes processes such as data programming, precise recording, data analysis, and machine learning.

Keywords: number, digitization, technology, warranty, information, collection, understanding, analysis, Use, Application, Programming, marketing, Sales, Service, Information, Computer, internet, mobile, artificial intellect, storage, transmission, cybersecurity, telecommunications.

Mamlakatimizda raqamli texnologiyalaridan foydalanish bugungi kun talablaridan biridir. Hozirgi kunda ko'plab mamlakatlar sog'liqni saqlash, transport, mudofaa va milliy xavfsizlik kabi ko'plab sohalarda shu qatorda uzluksiz ta'lim jarayonida ham raqamli texnologiyalardan foydalanib kelmoqda. Ushbu texnologiyalarning barcha darajalari diapozonda bir xil signal holatini ifodalaydi. Raqamli texnologiyalar ma'lumotlarni qayta ishlash va almashishni kafolatlaydi. Bu ma'lumotlarni avtomatik ravishda yig'ish, tushunish, tahlil qilish va ishlatish texnologiyalari xisoblanadi. Raqamlashtirish, ma'lumotlarni dasturlash, aniq ro'yhatga olish, ma'lumotlarni tahlil qilish, mashinani o'rganish kabi jarayonlarni o'z ichiga oladi. Raqamli texnologiyalar ishlab chiqarish, marketing, sotish va xizmat ko'rsatish kabi sohalarda axborotni samarali boshqarish uchun ishlatilish jarayonida qo'llanilmoqda. Ushbu texnologiyalar kompaniyalar, tashkilotlar va muassasalarga sifatli qarorlar qabul qilish va faol operatsiyalarni boshqarishda yordam beradi.

Raqamli texnologiyalardan foydalanish dunyoda rivojlangan barcha mamlakatlarda juda keng tarqalgan bo'lib, turli sohalarda keng qo'llanilib kelmoqda. Bu texnologiyalar raqamli ma'lumotlarni qayta ishlash, saqlash va uzatishga asoslanadi. Shu qatorida ta'lim sohasida ham raqamli texnologiyalar muhim o'rin egallab kelmoqda. Uzluksiz talimning bir bo'g'ini bo'lgan boshlang'ich sinflarda ham qo'llanilmoqda. Boshlang'ich 4-sinf tarbiya darslarida raqamli texnologiyalardan samarali foydalanilsa, o'quvchilarning bilim o'lishi va ko'nikma, malakalari shakllanishiga katta yordam bo'ladi. Tarbiya darslarida berilgan turli xil vazifalarni bajarishda, **kompyuter texnologiyalaridan** foydalanish yani

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

ma'lumotlarni saqlash va tahlil qilishda ishlatiladi. **Internet** texnologiyalari orqali 4-sinfga tarbiya faniga oid ma'lumotlarni uzatish, ijtimoiy tarmoqlardan olish, elektron pochta orqali jo'natish va boshqa aloqa vositalaridan keng qo'llanilib boriladi. O'quvchilarda 4-sinfga tarbiya faniga oid ma'lumotlarni **mobil texnologiyalar** orqali yani smartfonlar va planshetlar orqali raqamli ilovalar va xizmatlardan foydalanish imkoniyatlari mavjud. O'qituvchilar esa 4-sinfga tarbiya faniga oid ma'lumotlarni **ma'lumotlar bazasidan** katta hajmdagi ma'lumotlarni saqlash va boshqarish amalga oshiradilar. sun'iy intellekt algoritmlar orqali turli xil vazifalarni avtomatlashtirish va optimallashtirish ishlarini **sun'iy intellekt** jarayonida qollaydilar. **Ishlab chiqarish va avtomatizatsiya** jarayonida raqamli texnologiyalar ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirishda qo'llaniladi, bu esa 4-sinf tarbiya dars jarayonida ta'lim samaradorlikni oshiradi.

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli texnologiyalar kundalik davomida o'quvchilarning bilim olishlarini, ko'nikma malakalarini shakllanishini osonlashtiradi va ta'lim samaradorligini oshirishda ko'plab imkoniyatlarni yaratadi. Ularning rivojlanishini yangi imkoniyatlarning yaratilishi uchun xizmat qiladi.

Uzluksiz ta'lim tizimida ham raqamli texnologiyalar axborotni raqamli shaklda qayta ishlash, saqlash va uzatish imkonini beruvchi texnologiyalar to'plami 4-sinf o'quvchilarning tarbiya fani dars jarayonida ta'lim samaradorligini oshiradi. Ushbu texnologiyalar so'nggi yillarda jadal rivojlanib, jamiyatning turli sohalaridan biri bo'lgan ta'lim tizimida ham keng tarqaldi. Quyida raqamli texnologiyalarning asosiy jihatlari 4-sinf tarbiya fani darslarida samarali foydalanilsa maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz. **Raqamli ma'lumotlardan** foydalanishda 4-sinf tarbiya faniga oid ma'lumotlar raqamlar ko'rinishida beriladi va o'quvchilarga uzatiladi. Bu ma'lumotlarni o'quvchilar aniqlab o'zlarida ishonch hosil bo'ladi va qayta ishlash imkoni tug'uladi. **Qayta ishlashda** o'quvchilar raqamli signalni analog signalga qaraganda osonroq qayta ishlash mumkin. Kompyuterlar, smartfonlar va boshqa qurilmalar orqali turli xil operatsiyalarni bajarib boradilar. **Saqlashda** 4-sinf tarbiya faniga oid katta hajmdagi ma'lumotlarni kompakt va uzoq muddatli saqlash imkonini beradi. **Uzatishda** 4-sinf tarbiya faniga oid ma'lumotlarni internet va boshqa raqamli tarmoqlar orqali tezkor va ishonchli ma'lumot uzatilishi mumkin.

Uzluksiz ta'lim tizimida ham raqamli texnologiyalar asosida 4-sinf o'quvchilarning tarbiya fani dars jarayonida ta'lim samaradorligini oshirada **qo'llanish sohalari** ko'ra **axborot texnologiyalari** yani kompyuter dasturlari, operatsion tizimlar, dasturiy taminot va apparat vositalari xizmat qiladi. **Telekommunikatsiyada** mobil va statsionar aloqa xizmatlari, internet xizmatlari va raqamli televideniyalarda foydalanadi. **Ommaviy**

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

axborot vositalarida raqamli jurnalistika, bloglar, ijtimoiy media platformalari kiradi. Bunda 4-sinf o'quvchilar tarbiya fani dars jarayonida telekommunikatsiya, Ommaviy axborot vositalarida mavzuga oid materiallar topib o'rganishlariga qullay imkoniyat tug'iladi. **O'yin va ko'ngilochar o'yinlardan** tarbiya fanida o'tiladigan mavzuga oid mobil o'yinlarni misol tariqasida keltirishimiz mumkin.

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli texnologiyalar asosida 4-sinf o'quvchilarning tarbiya fani dars jarayonida ta'lim samaradorligini oshirada **foydali tamonlari** quyidagilardan iborat;

1. Samaradorlik: raqamli texnologiyalar jarayonlarni avtomatlashtirish orqali samaradorlikni oshiradi.

2. Qulaylik: katta hajmdagi ma'lumotlarni tezkor saqlash va uzatish imkoniyati.

3. Innovatsiya: yangi mahsulotlar va xizmatlarni yaratish uchun keng imkoniyatlar.

Raqamlashtirishning afzallik tamonlari:

1. Ma'lumotlarni osongina saqlash va qidirish: elektron ma'lumotlar tez va oson qidirilishi, saqlanishi va boshqarilishi mumkin.

2. Ish jarayonlarini tezlashtirish: raqamli tizimlar qo'llanishi ish samaradorligini oshiradi, vaqt va resurslarni tejaydi.

3. Masofadan turib ishlash imkoniyati: ma'lumotlar raqamli shaklda saqlanganda, ularni har qanday joydan olish va boshqarish osonroq bo'ladi.

4. Tahlil va qaror qabul qilishni yaxshilash: raqamli ma'lumotlar asosida aniq va to'g'ri tahlillar o'tkazish, bu esa to'g'ri qarorlar qabul qilishga yordam beradi.

Foydali tamonlari bilan bir qatorda **qiyinchiliklari** ham bor bular quyidagilardan iborat;

• **Kiberxavfsizlik:** ma'lumotlarni himoya qilish muhim muammo hisoblanadi.

• **Shaxsiy ma'lumotlar himoyasi:** shaxsiy ma'lumotlarning mahfiyligini ta'minlash zarurati.

• **Raqamli bo'linish:** raqamli texnologiyalarga kirish imkoni cheklangan hududlar.

Raqamli texnologiyalar dunyoni o'zgartirib, kundalik hayotimizning ajralmas qismiga aylanmoqda. Bu texnologiyalar rivojlanishida davom etib, kelajakda yanada katta o'zgarishlar keltirishi kutilmoqda.

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli texnologiyalar asosida 4-sinf o'quvchilarning tarbiya fani dars jarayonida ta'lim berilsa, ta'lim oluvchilarga ta'lim olish usullari osonlashadi. Bunda esa ta'lim tizimi vositalari rolini multimedialar, kodoskop, kompyuter, noutbuk, internetga ulangan televizorlar, telefon liniyalari, smart doska, proyektorlar bajarib

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

beradi. Ta'lim beruvchilarga bunday vositalar bilan dasr mashg'ulotlarini o'tkazish ta'lim sifatini oshirishni ta'minlaydi.

Umumta'lim maktabning asosiy bo'g'ini bo'lgan boshlang'ich sinf o'quvchilarini aqlan etuk, axloqan pok, jismonan baquvvat, manaviy yuksak ijodkor, kreativ yondoshuvchi, erkin fikrlovchi shaxsni tarbiyalash vazifalari amalga oshirish darkor. Bu, o'z o'rnida, ta'lim tizimini tubdan isloh qilishni taqozo etadi. Mukammal va xalqaro standartlarga raqobatbardosh ta'lim tizimi davlatimizning kelajakdagi intellektual rivojlanishini belgilab beradi.

Raqamli texnologiyalar globallashuv jarayonlari nafaqat jamiyatga, balki yoshlarga ham katta ta'sir ko'rsatmoqda. Bugun zamonaviy bilimlar va ma'lumotlarni o'zlashtirmagan o'quvchi raqobatbardosh mutaxassis bo'lishi mushkul. Shu o'rinda zamonaviy bilimlar va ma'lumotlarni o'zlashtirgan o'quvchi – kelajagini belgilaydi va jamiyatda o'z o'rnini topishga yordam beradi.

Ta'lim sifatini oshirishda raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish uzluksiz ta'limda foydalanish, shu jumladan, umumta'lim maktabning asosiy bo'g'ini bo'lgan boshlang'ich 4-sinf tarbiya fani darslarini samarali tashkil etish va unumli foydalanish maqsadga muvoffiqdir.

Umuman olganda, raqamlashtirish zamonaviy dunyoda samaradorlik va raqobatbardoshlikni oshirish uchun muhim jarayonlardan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. www.ziyo.com
2. <http://vacademia.com/>
3. <http://popplet.com/>
4. <https://www.twiddla.com/>
5. <http://flockdraaw.com/>
6. <http://flockdraaw.com/>
7. F.Mulaydinov, A.Abdullayev. "Ta'limda raqamli texnologiyalarning roli". 2023-yil.

RAQAMLASHTIRISH JARAYONIDA EVTAGOGIK TA'LIM TAMOYILLARINING O'RNI

M.Q.Xidirova

Guliston davlat pedagogika instituti
"Pedagogika va psixologiya" kafedrası dotsenti v.b., (PhD)
xidirovamalohat848@gmail.com

Annotatsiya. Ta'limda raqamlashtirish resurslarni, vaqtni, mablag'ni tejashning to'g'ri usuli ekanligini isbotladi. So'nggi yillarda ta'limdagi

o'zgarishlar, ayniqsa, katta yoshdagi shaxslarning o'z-o'zini rivojlantirish jarayoniga alohida e'tibor qaratishga sabab bo'lmoqdi. Bu yangi o'qitish usuliga "evtagogika" (yoki heutagogy) nomi berildi. Evtagogika – bu o'z-o'zini boshqarish asosida o'rganish va o'quvchining o'z ta'lim yo'lini mustaqil tanlashi tamoyiliga asoslangan yondashuvdir. Evtagogika ko'pincha masofaviy ta'lim va onlayn kurslarda keng qo'llaniladi, chunki bu ta'lim olish uchun o'quvchi o'z vaqtini va o'quv vaqtini o'zi belgilaydi. Ushbu tezisda evtagogika tamoyillari, uning xususiyatlari va ta'lim tizimidagi ahamiyati haqida so'z yuritimiz.

Kalit so'zlar: evtagogika, ta'lim, o'z-o'zini rivojlantirish, mustaqil o'qish, moslashuvchanlik, evtagogik yondashuv, eksperimentga ochiqlik, kreativ va reflektiv o'rganish, raqobatbardoshlik.

Abstract. Digitization in education has proven to be an effective way to save resources, time, and money. In recent years, changes in education, especially in the self-development processes of adult learners, have become a particular focus. This new teaching approach is called "heutagogy." Heutagogy is a self-directed learning approach that allows learners to independently choose their own educational path. It is widely used in distance education and online courses, as it allows learners to set their own learning schedule and pace. This thesis discusses the principles of heutagogy, its features, and its significance in the educational system.

Keywords: heutagogy, education, self-development, independent learning, flexibility, heutagogical approach, openness to experimentation, creative and reflective learning, competitiveness.

Evtagogika – bu o'z-o'zini boshqaruvchi ta'lim konsepsiyasi bo'lib, unda o'quvchilar o'z bilim va ko'nikmalarini mustaqil ravishda rivojlantiradilar. Bu yondashuv an'anaviy pedagogika va andragogikadan farqli ravishda, o'quvchi va o'qituvchi o'rtasidagi munosabatni emas, balki o'quvchining o'ziga mustaqillik berishni ustun qo'yadi. Bunda o'quvchilar o'zlarining shaxsiy mas'uliyatni his qilib, o'rganishning asosiy yo'nalishlarini mustaqil belgilaydi, o'qitish vositalarini, o'quv resurslarini tanlaydi va ta'lim olishni o'zlariga moslab olishadi, natijalarga erishishni maqsad qiladilar. Evtagogika ko'pincha masofaviy ta'lim va onlayn kurslarda keng qo'llaniladi, chunki bu ta'lim olish uchun o'quvchi o'z vaqtini va o'quv vaqtini o'zi belgilaydi. [1]

Mamlakatda yashayotgan barcha fuqarolar, jumladan yosh bolalardan tortib nafaqaxo'rlarning ham ongida raqamli texnologiyalar orqali jamiyatdagi barcha muammolarni hal qilish mumkin degan fikrni shakllantirmoqda. Bundan tashqari, ishlab chiqarish va ta'lim jarayonini robotlashtirilishi, masalasi ham ko'tarilmoqda. Raqamlardan foydalanishga asoslangan hamda joriy etilgan texnologiyalarning so'zsiz foydasi bilan axloqiy, shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish, robotlar va tashkilotlar

xodimlari o'rtasidagi raqobatning huquqiy jihatlari bilan bog'liq masalalar tobora ko'proq e'tiborga olinmoqda[5].

Evtagogik ta'lim bir nechta tamoyillar asosida amalga oshiriladi. Ular quyidagilardan iborat:

1. O'z-o'zini boshqarish
2. Moslashuvchanlik
3. Eksperimentga ochiqlik
4. Kreativ va reflektiv o'rganish.

Evtagogikada ***o'z-o'zini boshqarish tamoyili*** – bu ta'lim jarayonida o'quvchining boshqaruvni o'z qo'liga olishiga asoslangan yondashuvdir. Ushbu tamoyil o'quvchiga ta'lim maqsadlarini belgilash, o'quv materiallarini tanlash, o'ziga qulay o'qitish metodlarini tanlash imkoniyatini beradi. Boshqacha aytganda, evtagogik yondashuv o'quvchini ta'limda passiv emas, balki faol qatnashuvchi sifatida ko'radi. Bu tamoyil mustaqillikni, mas'uliyatni va o'z-o'zini rivojlantiradi, o'quvchining o'quv jarayonidagi ehtiyoj va qiziqishlariga moslashtiriladi.

O'z-o'zini boshqarish tamoyilining asosiy jihatlari. Shaxsiy ta'lim maqsadlarini belgilash. Evtagogik ta'limda o'quvchilar o'z maqsadlarini o'zlari belgilashadi. Bu esa ularni ta'lim jarayoniga yanada qiziqish bilan yondashishga undaydi. Masalan, professional rivojlanishni maqsad qilgan talaba kerakli darslarni tanlab, o'zining bilim va ko'nikmalarini shu yo'nalishda kengaytiradi.

O'quv materiallarini tanlash erkinligi. Evtagogikada o'quvchilarga bilim olish uchun turli manbalar va o'quv materiallarini tanlash huquqi beriladi. Bu ularning turli xil manbalardan bilim olishlarini ta'minlab, bilimni kengroq nuqtai nazardan tushunishga imkon beradi. Masalan, ta'limni tadqiqot asosida davom ettirayotgan o'quvchi an'anaviy darsliklardan tashqari, ilmiy maqolalar, onlayn kurslar va amaliy mashg'ulotlarga asoslangan resurslarni o'zi tanlaydi.

O'z-o'zini baholash va rivojlantirish. Evtagogik yondashuvda o'quvchilar o'z yutuqlari va kamchiliklarini mustaqil ravishda tahlil qilishadi. Bu ularga ta'limdagi kuchli va zaif tomonlarini anglash, qaysi sohalarda ishlash kerakligini belgilash imkonini beradi. Masalan, o'z-o'zini baholash orqali talaba bilimlaridagi bo'shliqni ko'rib, qo'shimcha bilim olishga intiladi.

Evtagogikaning o'z-o'zini boshqarish tamoyili shaxsiy va professional rivojlanish uchun kuchli zamin yaratadi. Bu tamoyil o'quvchilarga mustaqil va mas'uliyatli bo'lishni o'rgatadi, bilim va ko'nikmalarni o'z ehtiyojlari va qiziqishlariga mos ravishda rivojlantirishga imkon beradi. [2]

Evtagogikaning ***moslashuvchanlik tamoyili*** o'quv jarayonini har bir o'quvchining shaxsiy ehtiyojlari, qobiliyatlari va imkoniyatlariga moslashtirishni nazarda tutadi. Bu tamoyilga ko'ra, ta'lim jarayoni qat'iy

dasturlarga bog'liq bo'lmasdan, o'quvchilarning qiziqishlari, shaxsiy tajribalari va o'ziga xos ta'lim uslublariga asoslanib o'zgarishi mumkin.

Moslashuvchanlik tamoyilining asosiy jihatlari. *Shaxsiylashtirilgan o'quv rejalari.* Evtagogikada har bir o'quvchi uchun shaxsiy ta'lim rejalari tuzishga katta e'tibor beriladi. O'quvchi o'zining ta'lim yo'lini o'zi tanlashga qodir bo'ladi, bu esa ularning qiziqishlari va kuchli tomonlarini inobatga olish imkonini beradi.

O'qitish usullarining moslashuvchanligi. Evtagogika yondashuvida turli xil o'qitish usullari va texnikalari qo'llaniladi. Masalan, biri amaliy mashg'ulotlarga ko'proq vaqt ajratsa, boshqasi nazariy bilimlarni chuqurlashtirishga e'tibor qaratadi. Har bir o'quvchi o'ziga mos usulda o'qish imkoniyatiga ega bo'lib, bu jarayonda maksimal natija ko'rsatishi mumkin.

Ta'lim vositalari va resurslariga erkin kirish. Evtagogik yondashuv turli xil ta'lim resurslari (kitoblar, videolar, maqolalar, amaliy kurslar va hokazo) bilan mustaqil foydalanish imkonini beradi. Bu o'quvchilarga ta'limni o'zlariga qulay vaqt va joyda davom ettirish imkoniyatini yaratadi.

O'quv tezligini boshqarish imkoniyati. Evtagogikada o'quvchilar bilim olish tezligini o'zlari belgilaydilar, bu ularga materialni chuqurroq tushunish va tayyor bo'lganlarida keyingi bosqichga o'tish imkonini beradi. Bu xato qilishdan qo'rqqmaslik va o'z xatolaridan saboq olish uchun imkon beradi.

Moslashuvchanlik tamoyili evtagogik yondashuvning asosiy elementlaridan biri sifatida o'quvchilarga ta'lim jarayonini shaxsiy ehtiyoj va qiziqishlariga moslashtirishga imkon beradi. Bu tamoyil nafaqat bilim olishda erkinlik yaratadi, balki o'quvchilarni mas'uliyatli, mustaqil va ijodiy shaxs sifatida shakllantirishga yordam beradi.

Evtagogikaning **eksperimentga ochiqlik tamoyili** o'quvchilarga o'quv jarayonida yangi narsalarni sinab ko'rish, xatolar orqali o'rganish va ijodiy fikrlash imkoniyatini beradi. Bu tamoyil o'quvchilarni o'z bilimlarini o'zlari mustaqil ravishda shakllantirishga undaydi va ularning muammolarni yechish, yangiliklar yaratish, shaxsiy qobiliyatlarini sinash va kengaytirishga intilishini qo'llab-quvvatlaydi.

Eksperimentga ochiqlik tamoyilining asosiy jihatlari. *Xatolardan o'rganish.* Eksperimentga ochiqlik tamoyili o'quvchilarga xato qilish va bu xatolaridan o'rganish imkoniyatini beradi. Bunda o'quvchilar har bir xatoni ta'lim jarayonining bir qismi sifatida ko'rib, undan xulosalar chiqaradilar.

Yangiliklar yaratishga rag'batlantirish. Bu tamoyil o'quvchilarni o'z-o'zini rivojlantirish uchun ijodiy usullarni izlash va tajriba qilishga undaydi. Masalan, yangi usullarni qo'llash yoki muammolarni yangicha yondashuvlar orqali hal qilishga undaydi.

Mustaqil qaror qabul qilish va o'z bilimlarini sinab ko'rish. O'quvchilar bilim olish jarayonida o'z tajribalarini qo'llash va natijalarni mustaqil

baholash imkoniga ega bo'ladi. Bu ularni tadqiqot va izlanishga undaydi, bilim olish jarayonida erkinlik hissini beradi.

Evtagogikada **kreativ va reflektiv o'rganish tamoyili** o'quvchilarning ijodiy fikrlashini va o'z o'qish jarayonini tahlil qilishini qo'llab-quvvatlaydi. Bu tamoyil o'quvchilarga o'z bilimlarini chuqurroq anglash va o'z yondashuvlarini yaxshilash imkonini beradi. Kreativ o'rganish yangi g'oyalar yaratishga, reflektiv o'rganish esa o'z bilim va tajribalarini tahlil qilishga qaratilgan.

Kreativ va reflektiv o'rganish tamoyilining asosiy jihatlari. *Ijodiy fikrlash va yangilikka intilish.* Kreativ o'rganish o'quvchilarga o'rganish jarayonida yangi yondashuvlarni qo'llash va o'z fikrlash usulini kengaytirish imkonini beradi. Bu ijodiy yondashuvlar orqali o'quvchilar o'zlariga mos usullarda o'rganadilar, natijada o'z sohasida yangi yutuqlarga erishish imkoniyatini topadilar.

Reflektiv tahlil. Reflektiv o'rganish o'quvchilarning o'z ta'lim jarayonini tahlil qilishlarini anglatadi. O'quvchilar o'zlarini baholash, qanday bilimlar va ko'nikmalarni rivojlantirish kerakligini anglash orqali ta'lim jarayonida yanada ongliroq yondashuvga ega bo'ladilar.

O'z-o'zini rivojlantirishga intilish. Kreativ va reflektiv o'rganish orqali o'quvchilar o'zlarini yanada chuqurroq tushunadilar, bilimlarini mustaqil ravishda kengaytiradilar va o'z kamchiliklarini anglab, ularni bartaraf etish uchun qo'shimcha qadamlar qo'yadilar.

Kreativ va reflektiv o'rganish tamoyili o'quvchilarning ijodiy fikrlash qobiliyatini oshiradi va ularni o'z o'qish jarayoniga chuqurroq qarashga undaydi. Bu tamoyil evtagogikaning asosiy elementlaridan biri sifatida o'quvchilarni o'z ustida ishlashga va o'z bilimlarini chuqur anglashga yordam beradi.

Xulosa qiladigan bo'lsak, evtagogika shaxsiy ta'limni rivojlantirishning zamonaviy yondashuvi bo'lib, kelajakda ta'lim tizimida yanada keng qo'llanilishi kutilmoqda. Bu yondashuv, o'quvchilarni o'z-o'zini rivojlantirish va bilishga intilishlari uchun yangi imkoniyatlar yaratadi, tezkor o'zgaruvchan dunyoda bilimlarni samarali egallash imkonini beradi. Ushbu yondashuvni qo'llash o'quvchilarda mas'uliyat hissi, mustaqillik va ijodkorlikni rivojlantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Blaschke, L. M. Heutagogy and Lifelong Learning: A Review of Heutagogical Practice and Self-Determined Learning. International Review of Research in Open and Distributed Learning. (2012).

2. Blaschke, L. M., & Hase, S. Heutagogy: A Holistic Framework for Self-Determined Learning in Higher Education. International Journal of Educational Technology in Higher Education. (2016).

3. Hase, S., & Kenyon, C. From Andragogy to Heutagogy. Ultibase Articles, RMIT University. (2000).

4. Canning, N. Playing with heutagogy: Exploring strategies to empower adult learners in higher education. Journal of Further and Higher Education, 34(1), 59-71. (2010).

5. Xidirova M.Q. Andragogik ta'limda raqamli texnologiyalardan foydalanish. "Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektni rivojlantirishning zamonaviy holati va istiqbollari" mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari, 2022.

TA'LIMNI JARAYONINI TASHKIL ETISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING PEDAGOGIK ASOSLARI

D.Y.Samatova

"Pedagogika va psixologiya" kafedrası dotsenti

Annotatsiya. Mazkur maqolada ta'lim jarayonini tashkil etishda raqamli texnologiyalarning pedagogik imkoniyatlari, o'qituvchi-o'quvchi faoliyatining axborot texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlari bilan birga pedagogik olimlarning mazkur mavzu yuzasidan ilgari surilgan ilmiy qarashlari tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim jarayoni, interaktiv doska, planshet, AKT, texnologik yondashuv, pedagogik texnologiya, axborot almashish, kompetentlik

Annotation. This article analyzes the pedagogical capabilities of digital technologies in the organization of the educational process, the possibilities of using information technologies in the activities of teachers and students, as well as the scientific views of educational scientists on this topic.

Keywords: educational process, interactive whiteboard, tablet, ICT, technological approach, pedagogical technology, information exchange, competence

Bugungi kunda barcha ta'lim muassasalarida pedagogik jarayonning samaradorligini oshirish masalalari kompyuter texnologiyalarisiz hal etilmaydi. Chunki zamon shiddat bilan o'zgarayotganda axborot bilan ishlashning turli vositalari ishlab chiqilib, amaliyotga tez suratlarda kirib kelmoqda. Talaba-yoshlarda axborot bilan ishlash ko'nikmalari aksariyat hollarda hayotdan, ya'ni amaliyotdan olgan tajribalari asosida rivojlanmoqda.

Ma'lumki, bugungi kunda har bir OTM kompyuter sinflari hamda mutaxassislar bilan yetarli darajada ta'minlangan. Biroq bu kabi sharoitlardan to'g'ri va samarali foydalanish uchun o'qituvchining o'zida AKT yoki

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

raqamli o'qitish usullariga motivatsiya yetishmayapti. Natijada ayrim o'qituvchilar faqatgina ochiq darslarda(shunda ham o'zgalarning ko'magi ostida) gina AKT dan foydalanib dars o'tmoqdalar. Bu holat o'qituvchi va o'quvchi o'rtasida ma'lum bir to'siqni yuzaga keltiradi. O'z o'rnida yoshlarning ko'z o'ngida o'qituvchining mavqeni saqlab qolish masalasi ustida ishlash talab etilmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi PF 4947-sonli Farmonining "Ijtimoiy sohani rivojlantirish" yo'nalishida "...umumiy o'rta, o'rta maxsus va oliy ta'lim sifatini yaxshilash hamda ularni rivojlantirish chora-tadbirlarini amalga oshirish" nazarda tutilgan.

So'nggi yillarda ta'lim tizimini tubdan yangilash, uning samaradorligini oshirish ijtimoiy, iqtisodiy, ma'naviy va kasbiy ehtiyoj sifatida maydonga chiqmoqda. Sababi, texnologik yondashuv negizida tayyor bilimlarni o'zlashtirish asosiy maqsad bo'lmay, mustaqil tanlash, mustaqil bilim egallash, mustaqil qaror qabul qilish va erkin fikrlar ko'nikmasini shakllantirishni obyektiv zaruriyatga aylantirish orqali talabada intellektual salohiyatni rivojlantirish talabi vujudga kelmoqda. Buning uchun talaba yoshlarni sezgir, vaziyatni to'g'ri baholay oladigan, ayni shu vaziyat uchun tezkor obyektiv qaror qabul qila biladigan, malakali mutaxassis qilib tayyorlashda an'anaviy pedagogikaga tayanib ish yuritish kamlik qiladi. Texnologik yondashuvga oid nazariy-emperik tadqiqotlarning ko'pligiga qaramasdan, an'anaviy ta'lim berish tajribasi ustuvor bo'lib qolmoqda. Oliy o'quv yurtlarida bo'lajak o'qituvchilarga hamon o'zi dars beradigan o'quv predmetini o'qitishga oid ko'nikmalar shakllantirilmoqda. Zamon talabiga mos, texnologik yondashuv asosida puxta o'zlashtirgan bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlashga qaratilgan qarashlar N.N.Azizxodjayeva, U.SH.Begimqulov B.R.Djurayeva, F.R.Yuzlikayev, O.Haydarova, SH.Sharipovlarning ilmiy tadqiqot ishlarida o'z aksini topgan.

Pedagogik qarashlar Y.A.Komenskiy tomonidan 1632 yilda yozilgan "Buyuk didaktika" asari mazmunida ilk bor ilmiy asoslangan. U ta'limni tashkil etishning qonun-qoidalari, prinsiplari, o'quv yili, ta'tillar, o'quv choraklari, talabalarni maktabga bir vaqtda, ya'ni kuzda qabul qilish, sinfdars tizimi, talaba faoliyatini baholash kabilarni joriy etdi. Uning pedagogika nazariyasida tarbiyaning tabiatga uyg'un bo'lishi, bolani yosh davrlarga bo'lib, axloqiy tarbiyalash kabi prinsiplari ustuvor ahamiyatga ega.

Y.A.Komenskiyning g'oyalari dunyo maktablarida hozirga qadar qo'llanilib kelinayotgan bo'lsa-da, yuqorida ta'kidlanganidek, uchinchi ming yillikda ilg'or pedagogik texnologiyalar tatbiqi asosida o'quvchi-talabaning aqliy zakovati, erkin fikrlash hamda mustaqil faoliyat ko'rsatishini ta'minlash davr ehtiyojiga aylandi. Shiddat bilan rivojlanayotgan bugungi kun talablari

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

bo'lajak o'qituvchilarning nafaqat kasbiy, balki siyosiy, huquqiy madaniyati va ongini oshirish, faol fuqarolik pozitsiyasini mustahkamlashni taqozo etadi. Bu esa, talabalarda kasbiy faoliyat jarayonida pedagogik texnologiyani puxta o'zlashtirishga intilish orqali amalga oshishi mumkin.

Shunga muvofiq, pedagogik texnologiyalar davr taqozosi bilan pedagogika fani tizimida shakllangan esa-da, birdaniga fan yoki tadqiqot obyekti sifatida maydonga chiqmaganligi ma'lum. Bu tushuncha dastlab XX asrning o'rtalarida AQShda qo'llanila boshlagan. U rivojlangan davlatlarda ta'lim sohasidagi siyosatning asosiy vazifasi sifatida olib qaralgan. Bu siyosat YUNESKO tomonidan ham ma'qullangan. Uning tarixan kelib chiqishi, shakllanish bosqichlari, xorij tajribalari yutuq va kamchiliklari alohida tadqiqot obyekti ko'rinishida tahlil etilganligi bois, biz uni tadqiqot mavzusiga ko'ra ixtisoslik fanlari qatorida o'rganishni nazarda tutdik. Chunki texnologik yondashuv mazmuni pedagogik texnologiyalar tatbiqi va uning samaradorligi bilan bog'liq.

Ta'lim tizimida texnologik yondashuvning ustuvorlik kasb etishi pedagogik tafakkurda ham sezilarli darajada aks etmoqda. Bu jarayonning negizini tashkil etuvchi innovatsion-kreativ g'oyalar tatbiqi ijtimoiy faol, raqobatdosh shaxsni shakllantirish muammosiga qaratilmoqda. Bugungi kun o'qituvchisi eng yaxshi pedagogik g'oyalar, huquqiy, ijtimoiy-siyosiy, ahloqiy meyorlarning targ'ibotchisi va namunasi sifatida o'quvchi oldida gavdalanmog'i lozim. Texnologik yondashuv asosida talabalarining mustaqil, individual fikriy taraqqiyoti va tafakkurini kengaytirishni talab qiladi. I.A.Kolesnikova ta'kidaganidek, texnologik yondashuv jarayonida pedagogning faoliyati ongli, erkin, maqsadga yo'naltirgan, talabalarning tanloviga asoslangan bo'lishi lozim. Bunda texnologik yondashuv texnologiyalarini asosiy sharti sifatida ta'lim oluvchining imkoniyatlarini kengaytirish orqali unga ta'lim-tarbiya berish jarayonida o'qituvchi tomonidan o'quvchining individual va jamoaviy qiziqish-xohishlarini inobatga olishi lozim.

YE.V.Bondarevskiy texnologik yondashuv jarayonini pedagog madaniyatini yuksak namunasida ko'radi va pedagog faoliyati insonparvarlik prinsipiga asoslangan bo'lishi kerakligini e'tirof etadi. Bu, o'z navbatida, talabalarning faoliyati professor-o'qituvchilarning faoliyati bilan uyg'unlashtirilsagina texnologik yondashuv jarayonini tashkil etishda muvaffaqiyatga erishilishi mumkin. Tadqiqotchining keltirgan farazi asosida pedagogikaning yaxlitliqlik tamoyili asosida ta'lim-tarbiyaga yondashish yotadi.

Tadqiqotga oid izlanishlarimiz shuni ko'rsatadiki, texnologik yondashuv mazmunidagi innovatsion g'oyalarga tizimli yondashilganda didiktik jarayon o'z yechimini topib boradi. Aks holda, talaba faoliyati reglamentlashgan, nazorat esa, markazlashgan holda qolib, an'anaviy "subyekt-obyekt"

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

pedagogikasida o'qituvchi tayyor bilimlarni berib, talabalar takrorlash, quruq yodlash bilan mashg'ul bo'ladi. Bu jarayon talabadagi mustaqil fikr, ijtimoiy faollik hamda ijodiy faoliyatni cheklanib qolishiga olib keladi. Talabaning aqliy zakovati, erkinligi, mustaqil faoliyat yuritish qobiliyati to'laqonli ta'min etilmasa, ta'limda avtoritar yondashuv, ya'ni, avtoritar pedagogika ustuvor bo'lib, o'qituvchi yagona axborot manbai, yagona tashabbuskor, talaba passiv tinglovchi, axborotni shunchaki qabul qiluvchiga aylanib qoladi.

Texnologik yondashuv mazmunida o'qituvchi va talaba faoliyati "subyekt-subyekt" munosabatlari qonuniyatlari asosida tashkil etilmog'i, o'zaro hamkorlik, hamfikrlik, hamijodkorlik va do'stona munosabatlar ta'min etilib, ta'lim-tarbiya mazmuni innovatsion g'oyalar bilan boyib borilmog'i lozim. Innovatsiya-bu kelajak degani. Biz buyuk kelajagimizni barpo etishni bugundan boshlaydigan bo'lsak, uni aynan innovatsion g'oyalar, innovatsion yondashuv asosida boshlashimiz kerak.

Ma'lumki, innovatsion g'oyalarni yaratishda o'qituvchi muammoni ko'ra bilishi, muammoli vaziyatlar yaratishi va muammoli vaziyat yechimini topuvchi harakat rejasini belgilab olishi lozim. Aynan shu joyda, mutaxassis ko'ra bilgan yoki tanlangan yechim muammoni hal etish uchun qaratilgan g'oya sifatida maydonga chiqadi.

G'oya dars mazmuni, ya'ni prinsiplari, metodlari, metodikasini yangilash hamda takomillashtirishga qaratilgan negiz hisoblanadi. G'oya nazariy va amaliy tavsiflarga ega bo'lib, yangi g'oya amalda tajriba-sinovdan o'tkazish orqali kasbiy pedagogik faoliyatda e'tirof etilishi lozim. Demak, g'oya yangi va eski bo'lishi ham mumkin. Ko'rib o'tilganidek, yangi g'oyani joriy etish pedagogika fanida muayyan metod, usul va metodikani talab qiladi. Masalan, ilm asosida bilim berish prinsipida ilmiy jamiyatni tasavvur qilish g'oyasi; buyuk allomalarimizning munosib vorislari bo'lish g'oyasi; pedagogik va axborot texnologiyalariga asoslangan bilimlarni kafolatli o'zlashtirish g'oyasi va hokazo.

Innovatsion g'oyalarga asoslangan bilim berish maxsus tayyorgarlikka ega bo'lgan, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni nazariy jihatdan puxta o'zlashtirgan va uni izchil ravishda dars jarayoniga tatbiq eta oladigan professor-o'qituvchilar tomonidan amalga oshiriladi. Bu jarayonda noan'anaviy darslarni tashkil etish, unda pedagogik texnologiyalardan samarali foydalanish masofaviy ta'limni amalga oshirish yoki unda ishtirok etish (jumladan, video konferensiyalar, videoseminar, video maslahatlar); ilg'or texnologik tajribalarni o'rganish va ommalashtirish; muammoli vaziyatlarni tashkil etish va yechimlarini topish; pedagogik texnologiyalar tatbiqini takomillashtirib berishga oid qo'llanmalar tayyorlash, ilmiy-amaliy anjumanlar hamda seminar-treninglar o'tkazish kabilarni joriy etilishi nazarda tutiladi. Bu kabi yondashuvlar S.V.Belova tomonidan ilgari suriladi

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

uning nazarida bugungi kunda o'qituvchining bajaradigan ishlarining bir qismi AKT olgani, bu esa, o'qituvchi faoliyatini, imkoniyatini yangi bosqichga olib chiqqani bilan ijobiy baholaydi. Shunga ko'ra, dunyo miqyosida an'anaviy pedagogikaning obyektiv imkoniyatlari cheklanganligi tan olinib, innovatsion pedagogika, ya'ni pedagogik texnologiyalar rivojiga e'tibor qaratilmoqda.

Ma'lumki, metodologiya ilmiy bilish yo'nalishlari va vositalarining nazariy muammolarini, shuningdek, ijodiy jarayon sifatida ilmiy-tadqiqot qonuniyatlarini o'rganadi. Pedagogik texnologiya muammolarini yechimiga qaratilgan metodologik yondashuvni o'rganish va hal etish nafaqat pedagogik turkum fanlarni chuqur o'rganishni, balki uning hal etilmagan qirralarini ko'ra olishni ham taqozo etadi. Professor-o'qituvchi o'zining metodologik bilim va madaniyatini muntazam ravishda takomillashtirib borsagina pedagogik texnologiyaga oid dolzarb muammolarni ko'ra oladi.

Tadqiqotchi O.Q.Haydarovanning "Bo'lajak o'qituvchilarni ta'lim jarayoniga texnologik yondashuvga tayyorlash" mavzusidagi nomzodlik dissertatsiyasi, da talaba-yoshlarni ta'lim jarayoniga texnologik yondashuvga tayyorlashning omillari, nazariy va amaliy asoslari tizimli ravishda ko'rsatib berildi. Shuningdek, professor M.Xakimova tomonidan 2019 nashr etilgan "Ta'lim tizimiga texnologik yondashuv" nomli monografiyasida muallif tomonidan ta'lim jarayonida texnologik yondashuvning o'ziga xos bosqichlari keltirilgan. Umuman olganda, texnologiya odatiy hol emas, zamonaviy ilmiy-amaliy tafakkur usuli, deb xulosa qilish mumkin. Texnologiya bu – predmetli sohaning obyektiv qonuniyatlarini yuqori o'lchovda aks ettirilgan va shu boisdan, muayyan sharoit uchun natijalarning o'rnatilgan maqsadlarga mos kelishini ta'minlaydigan faoliyatdir. Texnologiya (jarayon sifatida) uchta belgi bilan tasniflanadi:

jarayonni o'zaro bosqichlarga taqsimlash;

izlanayotgan natija (o'rnatilgan maqsad)ga erishishga qaratilgan harakatlarni muvofiqli va bosqichli bajarish;

qo'yilgan maqsadlar mos natijalariga erishishning zaruriy yetakchi sharti hisoblangan texnologik muolaja va amallarni bajarishning ahamiyat kasb etishi xususiyatlarini biz bevosita, bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlashda texnologik yondashuv mazmunida darsni tahlil etish ko'nikmalarini o'rgatishda pedagogik yondashuv va metodologik asos sifatida foydalandik. G.B.Ananyev, A.A.Bodlayev, N.V.Kuzminalarning ilmiy-tadqiqot ishlarida ta'lim tizimidagi shaxsning shakllanishiga nisbatan akmeologik yondashuvlar ilgari surilgan. Tadqiqotchilar pedagogik faoliyatni o'qituvchining fikriy-ijodiy, kasbiy faolligini namoyon etishda ko'radi va bu texnologik yondashuv texnologiyalarining muhim qirralari deb baholaydi. Tadqiqotchi H.Abdukarimov tomonidan texnologik yondashuv mazmunida

dars tahlili va uning metodikasi ishlab chiqildi. Bunda, asosan o'qituvchi shaxsining bilimdonligi, dars jarayoniga mas'uliyat bilan tayyorgarlik ko'rish masalasi diqqat markaziga qo'yildi. M.Aliqulova 2012 yilda nashr etilgan "Innovatsion pedagogika" qo'llanmasida darsga kirish va uni tahlil etish zaruratiga alohida to'xtaladi: o'qituvchi o'zini har doim anglash majburiyati va dars tahlili turlariga, shuningdek, hozirgi kunda dolzarb ahamiyatga ega bo'lgan milliy tarbiya elementlariga alohida e'tibor qaratgan". Muallif tomonidan dars tahlilining asosiy tarkibiy qismlarini yettita jihatini ko'rsatgan va uning tadqiqotida darsniing maqsadi va vazifalarini qo'yishi to'rtinchi bosqichda turibdi. Tadqiqot ishimizning birinchi bosqichida maqsad va vazifa turadi. Yangi zamonaviy dars tahliliga talablarni tadqiqotchi olim V.V.Ioxidov tomonidan tadqiq etilgan. Unga ko'ra, olim zamonaviy dars tahliliga to'rtta guruhli talablarni qo'yadi. Shuningdek, darsni tahlil etishda asosiy e'tibor dars jarayonida o'qituvchi emas, balki o'quvchining dars jarayonidagi faoliyati va bilimini o'zlashtirishiga qaratadi. Dars tahlilida har bir tekshiruvchi va o'qituvchining o'zi quyidagi tamoyillardan foydalanadi; ilmiylik, talab birligi, darsni tahlil etishda ochiqlik, maxsus jadvalni mavjudligi va maqsadga yo'nalganlik. Bizningcha, V.V.Ioxidov tomonidan keltirilgan tamoyillarni qo'llashda, ilmiylik tamoyilini belgilashda maqsadni to'g'ri qo'yish lozim .

Mohiyatan inson o'z so'zi bilan yaralmog'i lozim. O'z so'zi va ovozigaga ega bo'lgan shaxs mustaqil va ijtimoiy faol bo'ladi. Bu o'rinda o'quv predmeti va fan sifatida pedagogik texnologiyalarning o'rni qanday? - degan savol tadqiqotchi olimlar R.Ishmuhammedov, A.Abduqodirov, A.Pardayevlar tomonidan tayyorlangan "Ta'limda innovatsion texnologiyalar (ta'lim muassasalari pedagog-o'qituvchilari uchun amaliy tavsiyalar)"ni o'rganib qaraydigan bo'lsak, birinchidan, ushbu qo'llanma sodda, ravon, tushunarli tilda yozilganligi, qo'llanmada keltirilgan pedagogik texnologiyalardan foydalanilgan holda, o'tkaziladigan mashg'ulotlarning o'qituvchi mavzu maqsadidan kelib chiqqan holda soddalashtirishi yoki bir muncha takomillashtirishi mumkinligiga imkoniyat berilgan. Metodlarni an'anaviy, zamonaviy va ilmiy-tadqiqot metodlariga bo'lib o'rganish maqsadga muvofiq. Faoliyat asosida o'zlashtirilgan bilimlar tezroq talabaning mulkiga, e'tiqodiga aylanadi. Amaliy faoliyat, ta'lim sifati yanada takomillashadi.

"Yangi pedagogik texnologiyalar" bo'yicha professor M.Ochilov o'qigan ma'ruza matnlarining o'quv qo'llanma sifatida chop etilishi, ta'lim-tarbiyaga tizimli yondashish yo'llarini yanada oydinlashtirdi. Qo'llanmada muallif ta'lim-tarbiya jarayoniga: an'anaviy, tizimli, texnologik va tadqiqiy-ijodiy yondashuvlarni sodda va ravon tilda yoritib bergan. Texnologik yondashuv mazmunida "Texnologiya" yunoncha so'z bo'lib, "Texno"- mahorat, san'at, logos - tushuncha, ta'limot ma'nolarni anglatadi, deb ko'rsatgan. Bu

tushunchaning mazmunan isbotini professor V.P.Bespalkoning qarashlarida ham ko'rish mumkin .

Tadqiqotchi olim A.A.Alimov tomonidan 2018 yilda himoya qilingan pedagogika fanlari falsafa (PhD) doktorlik ishida lateral (ijodiy yondashuv) fikrlash orqali o'quv vaziyatlarini ishlab chiqish va bajarish jarayoniga e'tiborini qaratadi. Ayni o'quv vaziyatlarini ishlab chiqish tartibidan biz dars tahlilini tashkil etish va o'tkazishda e'tibor qaratish lozim bo'lgan omil sifatida baholaymiz. O'quv vaziyatlari, o'quv dasturining elementlari bo'lib, o'qish va o'rganish jarayonini tashkil etishda o'quv maydonini aniqlashtiradi:

ta'lim maqsadiga va kasbiy malakalarni egallashga yo'naltiradi;
faoliyatga yo'naltirilgan holda ifodalaniladi;
topshiriqni bajarishda vazifalarni har tomonlama ishonchli qo'ya oladi;
mutaxassislik bo'yicha nazariy bilimlarni amaliyot bilan bog'laydi;
o'zida mustahkam o'zaro bog'langan harakatlarini namoyish qiladi.

Shuningdek, tadqiqotchi tomonidan ilgari surilgan o'quv vaziyatlari:

1. Tahlil qilish va rejalashtirish.
2. Rejalashtirish bo'yicha na'munaviy o'quv dasturi tahlili.
3. Ta'lim muassasalari yoki tashkilotida namunaviy va ishonchli harakat maydonlari va o'quv maydonlari tahlili.
4. Talabalarning dastlabki bilimlar tahlili.
5. O'quv fanlari va o'quv maydonlari orasidagi bog'liqlikni o'rganish.
6. O'ziga hos qabul qilingan shartlar, ya'ni talabalar soni va bilim darajalaridan texnologik yondashuv asosida dars tahlil qilishning turlari.

1. Ta'limiy maqsad – o'quv materialining mazmunini bilishi, ya'ni ushbu fanga taalluqli mavzu yuzasidan tegishli ilmiy bilimlarini o'zlashtirish va amaliyotga tatbiq etish.

2. Tarbiyaviy maqsad – fan asoslariga oid mavzularni o'zlashtirish orqali uning mazmunida yotgan g'oyalar, fikrlar, dunyoqarashlar ta'sirida o'zining shaxsiy sifatlari, fazilatlarini, imon-e'tiqodini shakllantirish.

3. Rivojlantiruvchi maqsad – ta'limiy va tarbiyaviy maqsadlar uyg'unligida shaxsning bilish, mantiqiy tafakkur, kasbiy qobiliyati, aqliy kamoloti, ijodiy mehnat faoliyatiga bo'lgan munosabati hamda tugal dunyoqarashini takomillashtirishdan iborat.

Bundan tashqari, texnologik yondashuv texnologiyasida rivojlantiruvchi maqsadning asosiy funksiyasi sifatida yo'naltiruvchi maqsadni keltirishni joiz topdik. Yo'naltiruvchi maqsad, talabaga tegishli fan asoslariga qiziqish orqali ongli va asosli ravishda kasbiy faoliyatni mustahkamlashga zamin yaratadi. Ta'kidlash joizki, shu narsani pedagogik texnologiyalar tatbiqida "shakllantirish", "rivojlantirish"dan so'ng "takomillashtirish" keladi. Aksariyat hollarda birdaniga "takomillashtirish" deyiladi. Pedagogik nuqtai-nazaridan "shakllantirish"ning o'zi qiyin ekanligini, uning o'ziga xos qonuniyatlari va prinsiplari borligi ko'pincha

hisobga olinmaydi. Rivojlantirishda ham xuddi shunday fikrlash lozim. Rivojlantirish undanda qiyin kechadigan jarayon bo'lib, uning maqsadi va vazifalari bor. Rivojlantiruvchi maqsaddagi takomillashtirishni o'z o'rnida qo'llanilgan deb hisoblaymiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abdukarimov H. Kasbiy pedagogik faoliyat.-T.: "O'qituvchi" NMIU, 2010.-160 b.
2. Abdukarimov H. Dars tahlili va uning metodikasi. O'quv-metodik qo'llanma.- T.: Mumtoz so'z, 2010.-40 b.
3. Azizxo'jaeva N.N Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat. – Toshkent.: O'qituvchi,1992. -160 b.
4. Avloniy Abdulla. Turkiy Guliston yoxud axloq - T.: O'qituvchi, 1992. - 160 b.
5. Alimov A.A. Bo'lajak kasb ta'limi o'qituvchilarini shaxsga yo'naltirilgan texnologiyalar asosida innovatsion faoliyatga tayyorlash. ped. fan. (PhD) diss.aftoref., Toshkent -2018, 65-70 b.
6. M.M. Aliqulova Innovatsion pedagogika uslubiy qo'llanma / Toshkent.: "TDIU" nashriyoti – 2012 y. 54 b.

USING DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE CONTINUING EDUCATION SYSTEM

G.M.Turdikulova

Gulistan State University,
Department of Pedagogy and Psychology, Master
Email: gulixmatova526@gmail.com

Annotation. Today, digital technologies are rapidly developing and require keeping up with the times in every field. The use of digital technologies in the educational system is of great importance in improving the quality of education and educating socially active young people in the present era, when the speed of obtaining and using information is very high. This, in turn, did not ensure that the quality of education was so high. Currently, the process of digitalization of education has started to improve the quality of education.

Keywords: *continuous education, digital technologies, digital technologies in continuous education, cloud computing, global information systems.*

Continuous education is an integrated educational system consisting of stages that are interconnected based on logical consistency and develop from simple to complex and require each other.

The operation of the continuous education system is ensured on the basis of the state educational standards, on the basis of the consistency of educational programs at different levels, and includes preschool education, general secondary education, secondary special, vocational education, higher education, post-higher education, training and retraining of personnel, school includes extracurricular education.

Digitization in education is not "preparation for life and work", but "continuous learning and lifelong personal development". The proliferation of global information systems and artificial intelligence techniques will help bring about the changes necessary to achieve this. Achieving this goal is especially important due to the widespread adoption of cloud computing, public high-speed Internet, smart digital tools, and virtual reality technologies. In the age of digitization, more attention should be paid to the development of competences and adaptability. Reducing the number of subject areas required for learning allows you to significantly deepen the mastering of the remaining material and give maximum attention to the formation of the necessary skills. As a result, students can independently study any sections of the subject (if necessary).

The use of digital educational technologies in the educational system is as follows consists of directions:

- provision of visual information;
- creation of interactive presentation materials;
- control of the teaching process using a computer;
- control of students' knowledge and skills;
- monitoring students' independent research and creative work.

In conclusion, despite the rapid expansion of the use of digital technologies and their active use in the educational process, the number of those who can successfully solve complex problems in an environment saturated with them is only a small part of those trained, but in recent years their number has been increasing. It is necessary to change the work of the education system in such a way that the general literacy of graduates of educational institutions and the ability to solve non-standard problems is higher than that of modern intelligent computer systems. Educators need to show students how to use technology appropriately to support their learning, and how to interact with these technological tools and devices for learning purposes, so that the number of such graduates increases and the new digital divide narrows.

References:

1. Mirzayev Jamshid Turdalievich. "Social and psychological opportunities of information and psychological security in adolescents" International Conference on Developments in Education. Hosted from Bursa, Turkey. <https://econferencezone.org> July 15th 2022 45-48 p <https://econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/1279>
2. Мирзаев, Д., & Наргулова, А. (2022). «Лечение интернет-зависимости. Современные инновационные исследования актуальные проблемы и развитие тенденции: решения и перспективы» Современные инновационные исследования актуальные проблемы и развитие тенденции: решения и перспективы 1(1), 498–500. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/zitdmrt/article/view/5217>
3. Мирзоев, Д. (2022). "Internet qaramligini shakllanishning sabablari, mexanizmlari va diagnostikasi." Современные инновационные исследования актуальные проблемы и развитие тенденции: решения и перспективы, 1(1), № 1 (2022) 500–503. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/zitdmrt/article/view/5218>.
4. Jamshid Turdaliyevich Mirzayev. Yoshlar ijtimoiy hulq-atvoriga internet muloqoti ta'sirining psixologik jihatlari. Tashkent Medical Academy Volume 4 | TMA Conference | 2023 Integration of Science, Education and Practice in Modern Psychology and Pedagogy: Problems and Solutions. Volume 4 | TMA Conference | 2023. May 6. 812-816 p. <https://cyberleninka.ru/article/n/yoshlar-ijtimoiy-hulq-atvoriga-internet-muloqoti-ta-sirining-psixologik-jihatlari/viewer>
5. Mirzayev Jamshid Turdaliyevich. "Psychological aspects of influence of the internet - communication on the social behavior of the youth" /Intellectual education technological solutions and innovative digital tools. International scientific-online conference. 2023. Part 18. JUNE 3rd. 1295-1300 p. <https://interonconf.org/index.php/neth/article/view/5386>
6. Mirzayev Djamshid Turdalievich/ Psychological aspects of internet-communication in social society of youth. The results of the study of Internet addiction on the method of Kimberly-Yang. Neuroquantology |October 2022| volume 20 | issue 12 | page 3409-3416| doi: 10.14704/nq.2022.20.12.nq77350 <https://www.proquest.com/openview/c0c46eaeba7bf0e04fd82a955955a4dd/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2035897>
7. Mirzayev Djamshid Turdalievich / Psychological aspects of the influence of internet communication on the social behavior of young / People science and innovation international scientific journal volume 3 issue 4 april 2024 issn: 2181-3337 |scientists.uz b volume 3 issue 4- 359p <https://doi.org/10.5281/zenodo.11032109>

8. Mirzaev Jamshid Turdalievich. Psychological aspects of the influence of internet communication on the social behavior of young people. Science and innovation international scientific journal. VOLUME 3 ISSUE 4 APRIL 2024 ISSN:2181-3337|Scientists.uz.174-177 p
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11032109>

9. Kozlova N.Sh. Ta'limdagi raqamli texnologiyalar // Maykop davlat texnologiya universitetining xabarnomasi. 2019. jild. 1/40. 83–90-betlar.

10. Kozlov R.S., Kozlova N.Sh. Rossiya ta'lim tizimi raqamli transformatsiya davrida // O'qituvchi millat yaratadi (A.-X. A. Qodirov): IV Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to'plami. 2019. 344–348-betlar.

A STUDY OF THE PRACTICAL ASPECTS OF DIGITAL AND INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE FURTHER EDUCATION SYSTEM

A.B.Alchimbayeva

AI-Farabi Kazakh National University, Senior Lecturer

E-mail: aigul.bakitzhan@mail.ru

Jin Xiaogang

AI-Farabi Kazakh National University, PhD student

E-mail: 469020169@qq.com

Abstract. With the rapid development of digital technology, the further education system is experiencing profound changes. The application of digital empowerment and innovative technologies has brought many opportunities for continuing education, while facing practical problems such as data retention and sharing, technical and talent challenges, shortage of costs, privacy protection, etc., we need to adopt strategies such as perfecting the basic support and innovating the teaching mode to solve them. The purpose of this paper is to discuss the current situation of the application of digital and innovative technologies in the continuing education system, the main problems faced, combined with the theoretical and practical cases of China's continuing education, and put forward the corresponding solution strategies, with a view to providing theoretical references and practical guidance for the high-quality development of continuing education

Keywords: Digital Technology, Innovative Technology, Continuing Education System, Practical Problems, Solutions, China

Modern digital technology is being integrated into the field of education with new concepts, new means, new modes and new mechanisms, bringing a wide and profound impact on education. Digital society, digitalisation of talent cultivation goals, digitalisation of teaching mode and digitalisation of

education quality assurance mechanism are the main goals of digital development of higher continuing education. However, in this process, the continuing education system faces challenges in many aspects, such as data retention and sharing, shortage of technical talents, shortage of costs, and privacy protection.

I. Analysis of the current situation

1. Status quo of digital technology application

1.1 Information construction: many colleges and universities have upgraded and iterated their information construction through the leasing of information platforms and network course resources to achieve the development of independent construction of digital resources, wisdom in school management and online monitoring of teaching.

1.2 Independent construction of teaching resources: in order to solve the problem of lack of teaching resources, some colleges and universities rapidly develop courses at low cost through the informatisation platform recording system. **1.3 Online monitoring and management:** through the one-stop teaching management platform, it realises all-round dynamic monitoring of the teaching process.

2. The main problems faced

2.1 Data retention and sharing problems: at present, many schools do not have the awareness of data retention and data collection, a large number of students' information is still on paper files, and it is difficult to achieve the docking and sharing of students' data at various stages. This leads to a fragmented state of data, which is difficult to integrate and effectively utilise.

2.2 Technical and Talent Difficulties: the collection of data, big data storage, and platforms for continuing education in colleges and universities are still in a fragmented state, and the lack of technicians is also a key problem. Especially in the collection, collation and analysis of data, there is a lack of talent, which makes it difficult to meet the actual demand.

2.3 Shortage of costs: big data processing requires a certain amount of infrastructure and systems, which requires financial investment. However, continuing education is in a non-core position in the whole school, and the school's investment in continuing education is relatively small, leading to the problem of shortage of funds for big data application.

2.4 Difficulty of privacy protection: privacy leakage is an unavoidable problem in the process of big data application, which must be given sufficient attention. How to protect personal privacy in data utilisation is another important challenge facing the further education system.

II. Second, the solution strategy

1. Improve the basic support

1.1 Strengthen data collection and storage: Enhance data collection and storage by establishing a robust mechanism, heightening data retention awareness, and facilitating seamless data sharing across all student stages. Simultaneously, bolster data storage infrastructure to elevate security and reliability. Zibo Vocational College exemplifies the pivotal role of IT construction in enhancing continuing education quality and teaching standards through self-built digital resources, smart school management, and online teaching monitoring via leased IT platforms and course resources. Emulating this, establish a comprehensive data collection system, enhance data retention awareness, and ensure data integration and effective utilization.

1.2 Cultivate technical talents: Cultivate technical talents by enhancing training and recruitment to boost skills in data collection, collation, and analysis. Improve existing technical staff's professionalism through training courses and external expertise. Peking University's 'National Training Plan' offers a management framework for teacher training, including project implementation, multi-faceted research, and process management mechanisms. This serves as a valuable reference for continuing education management innovation. Collaborating with Peking University's program has increased technical personnel training and professionalism.

1.3 Increase funding input: Boost funding for continuing education by securing investments from the university and exploring diversified sources like enterprise contributions and government grants. Ensure adequate infrastructure and system support for big data applications. Qinghai University's School of Continuing Education exemplifies this by successfully obtaining university funding, diversifying funding channels, and enhancing infrastructure and systems.

1.4 Strengthening privacy protection: Establishing a sound privacy protection mechanism to ensure that personal privacy is not infringed upon in the process of data utilisation. By combining technical and legal means, PIC has successfully established a sound privacy protection mechanism to ensure that personal privacy is not violated in the process of data utilisation.

2. Innovative teaching models

2.1 Personalized Learning: Using big data and artificial intelligence technology, we analyse students' learning behaviours and needs, and provide students with personalized learning resources and teaching services. Through accurate push learning content and personalised counselling, students' learning effect and satisfaction are improved. Guangdong Light Industry Vocational and Technical College uses big data and artificial intelligence technology to achieve accurate analysis of students'

learning behaviours and needs, and provide personalized learning resources and teaching services.

2.2 Intelligent management: using the intelligent teaching management platform, it realises all-round dynamic monitoring and management of the teaching process. Through data analysis and early warning mechanisms, problems in the teaching process are discovered and solved in a timely manner, and the efficiency and quality of teaching management are improved. The teaching management platform of Zibo Vocational College realises all-round dynamic monitoring and management of the teaching process and improves the efficiency and quality of teaching management.

2.3 Co-construction and sharing mechanism: explore the establishment of a co-construction and sharing mechanism between colleges and universities, and between colleges and enterprises, to achieve the sharing of high-quality digital resources and mutual benefit and win-win. It promotes the high-quality development of continuing education through cooperation in building online course resources and sharing teaching management experience. Qingdao Open University has actively explored the establishment of a joint construction and sharing mechanism among universities and between universities and enterprises, realising the sharing of high-quality digital resources and mutual benefit and win-win situation, and promoting the high-quality development of continuing education.

III. Conclusions

The application of digital and innovative technologies in continuing education presents both opportunities and challenges, including data retention, sharing, technical and talent gaps, funding shortages, and privacy concerns. To address these, strategies such as enhancing data support, fostering technical talent, securing funding, and strengthening privacy measures are crucial. Additionally, innovative teaching methods like personalized learning, intelligent management, and shared resources can improve teaching effectiveness and management, supporting the sustainable, healthy, and high-quality development of continuing education.

Literatures:

1. Taylor, M., & Johnson, R. (2022). Innovative technology adoption in adult education: Barriers and best practices. *Adult Learning Quarterly*, 39(1), 78-92.

2. Wang, X., & Li, J. (2023). Integrating digital tools into adult learning: Practical approaches and challenges in the further education sector. *Journal of Continuing Education and Training*, 45(2), 125-140.

3. Zhang, L., & Chen, Y. (2021). Challenges of digital transformation in vocational and adult education: A practical framework. *International Journal of Vocational and Adult Education*, 15(4), 201-215.

4. Zhang, W. (2024). Research on the application and challenges of digital technology in the construction of vocational education textbooks. In *Proceedings of the Fourth Conference on Innovation in Education and Development* (Vol. 2).

5. Mu, X. W., Xiang, J. S., & Tang, Y. B. (2023). Research on the construction and application of a digital knowledge system for secondary vocational courses in the context of knowledge auditing. *Educational Science Forum*, (27), 47-53.

6. Hu, Y. F., Ye, L. L., & Lin, M. (2024). Empirical research on the digital management of higher vocational education textbooks. *Hebei Vocational Education*, 8(1), 79-82.

7. Liu, S. N. (2023). Exploration of the deep integration of vocational education textbook construction and digital resource development. *Continuing Education Research*, (3), 71-76.

8. Li, J., & Yu, C. (2019). Research on the application of digital courses in continuing education. *New Generation*, (3).

ИНТЕЛЛЕКТ И КРЕАТИВНОСТЬ - ВЫСОКОЕ РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ

О.Т.Назарова

ГулГПИ, доцент кафедры педагогики и психологии
azodanazarova09@gmail.com

Аннотация. Интеллект и креативность – два фундаментальных аспекта человеческого разума, которые лежат в основе множества достижений в науке, искусстве и технологии. Несмотря на то, что часто эти понятия воспринимаются как отдельные качества, они глубоко связаны и способны взаимодействовать на самых разных уровнях. В этой статье мы постараемся рассмотреть, что такое интеллект и креативность, как они развиваются и почему их сочетание имеет огромное значение для личностного роста и прогресса общества.

Ключевые слова: интеллект, функции интеллекта, измерение интеллекта, креативность, способности, вербальный и невербальный, одаренность, концепция интеллекта.

Abstract. Intelligence and creativity are two fundamental aspects of the human mind that underlie many achievements in science, art and technology. Despite the fact that these concepts are often perceived as separate qualities, they are deeply connected and able to interact on a variety of levels. In this article, we will try to consider what intelligence and creativity are, how they develop and why their combination is of great importance for personal growth and the progress of society.

Keywords: Intelligence, functions of intelligence, measurement of intelligence, creativity, abilities, verbal and non-verbal, giftedness. the concept of intelligence .

Интеллект традиционно определяется как способность человека решать задачи, адаптироваться к новым условиям, извлекать знания из опыта и применять их на практике. Он включает в себя такие компоненты, как логическое мышление, память, внимание, способность к обучению. Важное значение имеет и так называемый «эмоциональный интеллект», который помогает не только справляться с интеллектуальными задачами, но и эффективно взаимодействовать с окружающими людьми.

Интеллект многими исследователями рассматривается как эквивалент понятия общей одаренности, как способность к обучению и труду вообще, независимо от их содержания. Такой точки зрения придерживаются Бине, Спирмен, Рубинштейн. Интеллект рассматривается как механизм адаптации к среде, например, Пиаже пишет о том, что развитый интеллект проявляется в универсальной адаптивности, структурировании равновесных отношений между индивидом и средой.

Наиболее полным, с содержательной точки зрения, является определение интеллекта Векслера, он понимает интеллект как способность к целесообразному поведению, рациональному мышлению и эффективному взаимодействию с окружающим миром. Векслер вслед за Верноном придерживается иерархической модели интеллекта, в которой выделяется фактор общего интеллекта, или генеральный (G), основные групповые факторы: вербальный и невербальный (или пространственный, практико-технический), а также парциальные факторы (включающие отдельные перцептивные и сенсорные способности).

Вербальный интеллект в большой мере зависит от социализации, приобщения к культуре, уровня знаний и интеллектуальных навыков. Эту подструктуру интеллекта Кеттел называет связанным или кристаллизованным интеллектом. Невербальный, практико-технический интеллект (или свободный, текучий) не зависит от

приобщения к культуре, его уровень определяется общим развитием третичных или ассоциативных зон коры больших полушарий. Этот интеллект проявляется при решении перцептивных задач, когда требуется воспринять и найти соотношение элементов. Парциальные факторы определяются уровнем развития отдельных сенсорных и моторных зон коры больших полушарий. Основные подходы к трактовке природы интеллекта:

1. *Социокультурный подход* (интеллект как результат процесса социализации, а также влияния культуры в целом).

2. *Генетический подход* (интеллект как следствие усложняющейся адаптации к требованиям окружающей среды в естественных условиях взаимодействия человека с внешним миром).

3. *Процессуально - деятельностный подход* (интеллект как особая форма человеческой деятельности).

4. *Образовательный подход* (интеллект как продукт целенаправленного обучения).

5. *Информационный подход* (интеллект как совокупность элементарных процессов переработки информации).

6. *Феноменологический подход* (интеллект как особая форма содержания сознания).

7. *Структурно-уровневый подход* (интеллект как система разноуровневых познавательных процессов).

8. *Регуляционный подход* (интеллект как фактор само регуляции психической активности).

Существует три разновидности в понимании функции интеллекта: 1) способность к обучению, 2) оперирование символами, 3) способность к активному овладению закономерностями окружающей нас действительности.

Согласно Ж. Пиаже, интеллект – это наиболее совершенная форма адаптации организма к среде, представляющая собой единство процесса ассимиляции (воспроизведение элементов среды в психике субъекта в виде когнитивных психических схем) и процесса аккомодации (изменение этих когнитивных схем в зависимости от требований объективного мира). Таким образом, суть интеллекта заключается в возможности осуществлять гибкое и одновременно устойчивое приспособление к физической и социальной действительности, а его основное назначение – в структурировании (организации) взаимодействия человека со средой.

Интеллект в онтогенезе: "посредником" между ребенком и окружающим миром является предметное действие. Ни слова, ни наглядные образы сами по себе ничего не значат для развития интеллекта. Нужны именно действия. Действия самого ребенка,

который мог бы активно манипулировать и экспериментировать с реальными предметами (вещами, их свойствами, формой и т.д.).

По мере нарастания и усложнения опыта ребенка по практическому действию с предметами происходит интериоризация предметных действий, то есть их постепенное превращение в умственные операции (действия, выполняемые во внутреннем мысленном плане). По мере формирования операций взаимодействие ребенка с миром все в большей мере приобретает интеллектуальный характер. Ибо, как пишет Пиаже, интеллектуальный акт (состоит ли он в том, чтобы отыскать спрятанный предмет или найти скрытый смысл художественного образа) предполагает определенное множество путей действия (в реальном либо ментальном пространстве и времени). В развитии интеллекта, согласно теоретическим воззрениям Пиаже, выделяются две основные линии. Первая связана с интеграцией операциональных когнитивных структур, а вторая - с ростом инвариантности (объективности) индивидуальных представлений о действительности.

Теории интеллекта: двухфакторная модель интеллекта Ч.Спирмена. Спирмен занимался проблемами профессиональных способностей (матем., литер. и т.д.). При обработке данных тестирования обнаружил связь между уровнем мышления, памяти, внимания и восприятия. Предположил, что успех любой интеллектуальной работы определяют: 1) некая общая способность, 2) способность, специфическая для данной деятельности. Существует общий фактор J (общий интеллект) – сложноинтегрированное качество психики, обеспечивающее индивидуальную успешность поведения в различных ситуациях и эффективность различных видов деятельности. Двухфакторная система: general factor (g) есть собственно интеллект, сущность которого сводится к индивидуальным различиям в "умственной энергии" (его составляет сумма результатов всех тестовых заданий); фактор s – характеризует специфику каждого конкретного задания. Спирмен разграничил уровневые свойства интеллекта: 1-показатели сформированности основных сенсорно-перцептивных и вербальных функций и 2 - комбинаторные свойства (способность выяснять связи между стимулами).

Многофакторная модель интеллекта Л.Терстоуна. Определенный интеллектуальный акт является результатом взаимодействия множества отдельных факторов. В интеллект входит 7 первичных умственных способностей: счетная (способность оперировать числами и выполнять арифметические действия), вербальная гибкость,

вербальное восприятие, пространственная ориентация, память, способность рассуждениям, быстрота восприятия сходств и различий.

Л.Терстоун предложил метод многофакторного анализа матриц корреляций. Этот метод позволяет выделить несколько независимых «латентных» факторов, определяющих взаимосвязи результатов выполнения различных тестов той или иной группой испытуемых Дж.Гилфорда. Дж. Гилфорд предложил модель «структуры интеллекта (SI)», систематизируя результаты своих исследований в области общих способностей. По своей структуре модель является необихевиористской, основанной на схеме: стимул – латентная операция – реакция.

Место стимула в модели Гилфорда занимает «содержание», под «операцией» подразумевается умственный процесс, под «реакцией» – результат применения операции к материалу. Факторы в модели независимы. Таким образом, модель является трехмерной, шкалы интеллекта в модели – шкалы наименований. Операцию Гилфорд трактует как психический процесс: познание, память, дивергентное мышление, конвергентное мышление, оценивание. Содержание задачи определяется особенностями материала или информации, с которой производится операция: изображение, символы (буквы, числа), семантика (слова), поведение (сведения о личностных особенностях людей и причинах поведения).

Результаты – форма, в которой испытуемый дает ответ: элемент, классы, отношения, системы, типы преобразований и выводы. Всего в классификационной схеме Гилфорда 120 факторов. Главным достижением Дж. Гилфорда многие исследователи считают разделение дивергентного и конвергентного мышления. Дивергентное мышление связано с порождением множества решений на основе однозначных данных и, по предположению Гилфорда, является основанием творчества. Конвергентное мышление направлено на поиск единственно верного результата и диагностируется традиционными тестами интеллекта. Недостатком модели Гилфорда является несоответствие результатам большинства факторно-аналитических исследований.

Гарднер считает, что можно говорить о множестве видов человеческого интеллекта. Главным методом изучения человеческого интеллекта, на его взгляд, является не эксперимент, не измерение и даже не опрос на предмет выявления «обыденных моделей», а наблюдение за естественным поведением индивидов в ходе лонгитюдного исследования. А тесты, интервью и прочие инструментальные методы пригодны лишь для измерения когнитивных навыков, мотивации и общей активности личности.

Гарднер выделяет в качестве основных компонентов интеллекта, помимо традиционных (по Терстоуну): музыкальные способности, мотивацию, инициативу, сенсомотор-ные способности и т.д.

В одной из последних своих работ он рассматривает **7 видов** интеллекта:

1. Лингвистический интеллект. Характеризуется способностью использовать естественный язык для передачи информации, а также стимулирования и возбуждения (поэт, писатель, редактор, журналист).

2. Музыкальный интеллект. Определяет способность исполнять, сочинять музыку или получать от нее удовольствие (исполнитель, композитор, музыкальный критик).

3. Логико-математический интеллект. Определяет способность исследовать, классифицировать категории и предметы, выявлять отношения между символами и понятиями путем манипулирования ими (математик, ученый).

4. Пространственный интеллект – способность видеть, воспринимать и манипулировать объектами в уме, воспринимать и создавать зрительно-пространственные композиции (архитектор, инженер, хирург).

5. Телесно-кинестетический интеллект – это способность использовать двигательные навыки в спорте, исполнительском искусстве, ручном труде (танцовщик, спортсмен, механик).

6. Межличностный интеллект. Обеспечивает способность понимать других людей и налаживать с ними отношения (учитель, психолог, продавец).

7. Внутрличностный интеллект. Представляет способность понимать себя, свои чувства, стремления (психолог, поэт).

Концепция интеллекта как ментального опыта М.А.Холодной. В общем виде интеллект – это система психических механизмов, которые обуславливают возможность построения "внутри" индивидуума объективной картины происходящего.

М.А. Холодная выделяет минимум базовых свойств интеллекта: «1) уровневые свойства, характеризующие достигнутый уровень развития отдельных познавательных функций (как вербальных, так и невербальных), и презентации действительности, лежащие в основе процессов (сенсорное различие, оперативная память и долговременная память, объем и распределение внимания, осведомленность в определенной содержательной сфере и т. д.); 2) комбинаторные свойства, характеризующиеся способностью к выявлению и формированию разного рода связей и отношений в широком смысле слова – способность комбинировать в различных сочетаниях (пространственно-временных, причинно-следственных,

категориально-содержательных) компоненты опыта; 3) процессуальные свойства, характеризующие операциональный состав, приемы и отражение интеллектуальной деятельности вплоть до уровня элементарных информационных процессов; 4) регуляторные свойства, характеризующие обеспечиваемые интеллектом эффекты координации, управления "и контроля психической активности».

Классификация типов интеллекта Холодной: общий – частные интеллетульные способности, конвергентный – дивергентный, репродук-тивный – продутивный, кристаллизованный (вербальный) – текучий (неверб.)

Методики исследования интеллекта грубо делятся на: эксперимен-тальные, опросные и креативные (интуитивные). Первые дают наиболее быстрый и четкий результат. Вторые позволяют серию коррелирующихся между собой данных, но чуть более сложны в обработке. Третий тип вынесен в особый класс, является наиболее информативным, но представляет значительные трудности в обработке результата и его трактовки, более того результаты полученные с помощью этой группы методик не всегда явно связаны с аналогичными результатами другой группы.

Бинэ и Симоном были созданы первые тесты, традиционно называемые тестами интеллекта. Они придумали шкалы для отбора умственно отсталых детей. Первая шкала состояла из 30 тестов, расположенных в порядке восходящей трудности и охватывающих широкий диапазон функций. Особо выделялись суждения, понимание и рассуждение, которые Бинэ рассматривал как основные компоненты интеллекта. Во второй шкале количество тестов было увеличено, и все они были сгруппированы по возрастным уровням на основе их выполнения примерно 300 нормальными детьми в возрасте между 3 и 13 годами.

В качестве показателя использовался умственный возраст, или умственный уровень, соответствующий возрасту нормальных детей, чьим показателям он равнялся. Тесты Бине оказались очень успешными и были очень быстро взяты на вооружение английскими и американскими психологами. Результаты тестов были закреплены в одном понятии, т.н. "коэффициент интеллекта" или IQ. Исторически IQ был обозначен как пропорция умственного развития и хронологического возраста умноженная на 100. В наше время IQ измеряется иными способами, но все еще по шкале в 100 единиц со стандартным отклонением

Креативность – творческая, созидательная, новаторская деятельность. Люди могут быть креативными по-разному. Некоторые креативны в профессиональной сфере, не будучи таковыми в личной

жизни. Многие писатели считают креативность частью общего интеллекта, но различия в креативности у людей с равным IQ опровергают это. Креативность действительно связана с интеллектом и уровнем IQ, но IQ-тесты не способны измерить креативность напрямую.

Креативность – изобретательность мышления ("творческость"). *Креативность* – творческие способности индивида, характеризующиеся готовностью к продуцированию принципиально новых идей и входящие в структуру одаренности в качестве независимого фактора.

По мнению П.Торренса, креативность включает в себя повышенную чувствительность к проблемам, к дефициту или противоречивости знаний, действия по определению этих проблем, по поиску их решений на основе выдвижения гипотез, по проверке и изменению гипотез, по формулированию результата решения. Для оценки креативности используются различные тесты дивергентного мышления, личностные опросники, анализ результативности деятельности. С целью содействия развитию творческого мышления могут использоваться учебные ситуации, которые характеризуются незавершенностью или открытостью для интеграции новых элементов, при этом учащихся поощряют к формулировке множества вопросов.

Креативность по Торренсу (от лат. creatio созидание): индивид становится чувствителен к проблемам, дефициту и пробелам знаний, к объединению разноплановой информации, к дисгармонии элементов; определяет связанные с этим проблемы; ищет их решения, выдвигает предположения и гипотезы о возможности решений; проверяет и опровергает эти гипотезы; модифицирует их; перепроверяет их; окончательно обосновывает результат. Дивергентное и конвергентное мышление. Дивергентное мышление (от лат. divergere расходиться) форма мышления. Основано на стратегии генерирования множества решений одной единственной задачи. Конвергентное мышление (от лат. convergere сходиться) форма мышления. Основано на стратегии точного использования предварительно усвоенных алгоритмов решения определенной задачи, т.е. когда дана инструкция по последовательности и содержанию элементарных операций по решению этой задачи.

Гилфорд заявил, что в процессе извлечения информации из памяти могут вовлекаться два вида операций – конвергентное воспроизведение и дивергентное воспроизведение. Конвергентное воспроизведение – поиск специфичной информации, для решения проблемы, требующей один, логически необходимый, правильный

ответ. Дивергентное воспроизведение – требуется для решения проблем, которые могут иметь много разных и равно приемлемых решений.

Гилфорд заявил, что креативность вовлекает дивергентное мышление, представленное беглостью, гибкостью и оригинальностью мыслительных процессов. Люди с хорошо развитыми способностями к формированию и восприятию идей вырабатывают гораздо больше способов решения проблемы за короткое время. Они обладают высокой гибкостью и могут легко переключаться с одного подхода к решению проблемы на другой, новый, если проблема и ее условия новы и требуют соответствующего к себе подхода. Оригинальные люди могут создавать новые и универсальные предположения и идеи (беглость), “ломать границы” для атаки проблемы с новой позиции (гибкость) и вырабатывать новые и подлинно уникальные идеи (оригинальность).

Творческим людям присущи следующие личностные черты: независимость – личностные стандарты важнее стандартов группы, неконформность оценок и суждений; открытость ума – готовность поверить своим и чужим фантазиям, восприимчивость к новому и необычному; высокая толерантность к неопределенным и неразрешимым ситуациям, конструктивная активность в этих ситуациях; развитое эстетическое чувство, стремление к красоте.

Торренс разработал множество тестов для измерения дивергентного мышления. В них входят задания для создания новых способов использования коробок или кирпичей, или для предложений, как можно улучшить чучело животного, чтобы с ним было легче играть. Реакции и ответы на эти задания были основным критерием измерения беглости, гибкости и оригинальности. Эти тесты имеют низкую корреляцию, но большое значение по отношению к IQ – тестам.

Исследования Торренса показывают, что дети с низким IQ не показывали хороших результатов в тестах на дивергентное воспроизведение. Люди, набравшие наибольшее количество баллов в тестах на дивергентное мышление, имели обычно средний уровень интеллекта, однако высший IQ не дает гарантии того, что способности к дивергентному воспроизведению будут очень хорошими.

Гетзелс и Джэксон были у самых истоков изучения отношений между дивергентным мышлением, интеллектом и креативным действием. В группе, организованной в основном из самых выдающихся студентов, они обнаружили поразительные различия между учащимися с высочайшими уровнями интеллекта и с низкими уровнями дивергентного мышления и студентами с выдающимися показателями дивергентного мышления, но с низким показателями IQ.

Интеллект и креативность – это не только два ключевых аспекта познавательных способностей, но и взаимодополняющие компоненты, которые играют важную роль в достижении личных и общественных успехов. Интеллект позволяет анализировать информацию, систематизировать знания и решать сложные задачи, в то время как креативность открывает новые горизонты, позволяя мыслить нестандартно и находить оригинальные решения. Вместе они создают синергию, благодаря которой возможны великие открытия и прорывы.

Развитие этих качеств является важной частью личностного роста и профессиональной реализации. Важно понимать, что интеллект и креативность – это не фиксированные характеристики, а способности, которые можно и нужно развивать на протяжении всей жизни. Инвестируя в саморазвитие, используя различные методы и подходы, мы можем не только повысить свою интеллектуальную гибкость, но и раскрыть свой творческий потенциал. В конечном итоге, комбинация высокоразвёрнутого интеллекта и яркой креативности позволяет нам не только решать задачи, стоящие перед нами, но и прокладывать новые пути для будущих поколений.

Таким образом, для достижения максимального развития познавательных способностей важно стремиться к гармоничному сочетанию рационального мышления и творческой инициативы. Это ключ к эффективной адаптации в быстро меняющемся мире и важная составляющая прогресса на всех уровнях – от индивидуальных достижений до глобальных преобразований.

Литература:

1. Дружинин В.Н. Психология общих способностей. СПб.: Питер, 2007. -249 с.
2. Мухина В.С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество: Учебник для студ. вузов.- 9-е изд. стереотип.- М.: Издательский центр «Академия», 2004.-456с

TA'LIM VA TARBIYA SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA BOLALARNING SOG'LIG'IGA ZARAR YETKAZUVCHI AXBOROTLARDAN HIMOYA QILISH

A.F.Xamrayev

GulDPI "Ijtimoiy fanlar va san'atshunoslik" kafedrası katta o'qituvchisi

Annotatsiya. Bugungi kunda bola huquqlarini ta'minlash global muammolardan biri bo'lib, uni hal etish bilan bog'liq masalalar jahon hamjamiyatining doimiy diqqat-e'tiborida.

Kalit so'zlar: bola huquqlari, jahon, sog'lom, jismoniy, g'ayriqonuniy.

Abstract. today, the provision of Child Rights is one of the global problems, the issues related to its solution are under the constant attention of the world community.

Keywords: Child Rights, World, healthy, physical, illegal.

Hozirgi kunda bola huquqlarini ta'minlash global muammolardan biri bo'lib, uni hal etish bilan bog'liq masalalar jahon hamjamiyatining doimiy diqqat-e'tiborida. Bu bejiz emas, chunki yosh avlod jamiyat taraqqiyoti va istiqbolini ta'minlovchi yetakchi kuch hisoblanadi. Har bir millatning ertangi kuni, uning yorug' istiqboli o'zining har tomonlama barkamol, iste'dodli yoshlariga bog'liq. Qaysi yurt taraqqiyotga erishmoqchi bo'lsa, shubhasiz bolalar tarbiyasiga, ularning sog'lom va barkamol bo'lib voyaga yetishiga asosiy e'tiborni karatadi. Shuning uchun ham mustaqilligimizning ilk kunlaridanoq, bolalar va yoshlarning ma'naviy, jismoniy kamolotiga katta e'tibor qaratildi. Agar e'tibor qilsak, mustaqil O'zbekistonimiz tomonidan qabul qilingan birinchi qonunlardan biri ham "O'zbekiston Respublikasida Yoshlarga oid davlat siyosatining asoslari" bo'lib, u 1991 yilning 20 noyabrida qilingan edi. Ushbu qonunning yangi taxriri "Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida"gi qonun 2016 yil 14 sentabrida qabul qilindi. Yoki O'zbekiston Respublikasining birinchi Prezidenti I.A.Karimov tomonidan 1993-yil 4-martda qabul qilgan farmoniga muvofiq ta'sis etilgan mustaqil O'zbekistonning ilk ordeni «Sog'lom avlod uchun» deb nomlandi. Bu yuksak nishon mamlakat oldidagi ulug' maqsadlarni ko'zlab ta'sis etilgan edi. Sog'lom avlodgina, barkamol millatgina buyuk davlatni bunyod etish mumkinligiga timsol bo'ldi. Hozir dunyo buyicha 110 mln. bola maktabga jalb etilmagan. Har yili 100 minglab bolalar qarovsizlikdan nobud bo'lmoqda. Bu raqamlar har birimizni mushohadaga undaydi. Shuning uchun ham bola huquqlarini ta'minlash global muammolardan biri bo'lib, uni hal etish dunyo hamjamiyatining doimiy diqqat-e'tiborida.

Bugungi kunda yosh avlodni tarbiyalashdagi bosh va asosiy muammolardan biri ularni hayotiga va sog'lig'iga xavf soladigan xatti-harakatlarni sodir etishga, shu jumladan o'z sog'lig'iga zarar yetkazishga, o'z joniga qasd qilishga va shunday harakatlarni targ'ib qilishga undaydigan axborotlardan ximoya qilish masalasidir. Shu maqsadda 2017 yil 8 sentabr № O'RQ-444 – raqam bilan "Bolalarni ularning sog'lig'iga zarar yetkazuvchi axborotdan ximoya qilish to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasining qonuni qabul qilindi. Qonunning maqsadi bolalarni ularning sog'lig'iga zarar

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

yetkazuvchi axborotdan himoya qilish sohasidagi munosabatlarni tartibga solishdan iboratdir.

Bolalarni ularning sog'lig'igazalar yetkazuvchi axborotdan himoya qilish sohasidagi davlat siyosatining asosiy yo'nalishlari deganda quydagilarni tushinish mumkin:

- bolalarni ularning sog'lig'iga zarar yetkazuvchi axborotdan himoya qilishni ta'minlovchi huquqiy, ijtimoiy-iqtisodiy, tashkiliy va texnikaviy shart-sharoitlar yaratish, shuningdek ushbu sohadagi ilmiy va amaliy tadqiqotlarni rivojlantirish;

- bolalar ongiga g'ayriqonuniy axborot-ruhiy ta'sir ko'rsatilishining, ularga hiyla ishlatilishining, bolalarni g'ayriijtimoiy harakatlarga undovchi axborot mahsuloti tarqatilishining oldini olish, shuningdek ushbu sohadagi huquqbuzarliklarni profilaktika qilish;

- fuqarolar o'zini o'zi boshqarish organlarining, nodavlat notijorat tashkilotlarining, fuqarolik jamiyati boshqa institutlarining, jismoniy va yuridik shaxslarning bolalarni ularning sog'lig'iga zarar yetkazuvchi axborotdan himoya qilish sohasidagi faoliyatini qo'llabquvvatlash;

- bolalarning sog'lig'iga zarar yetkazuvchi axborotni tasniflash mezonlari, mexanizmlari va uslublarini ishlab chiqish hamda takomillashtirish, bolalarning axborot xavfsizligini ta'minlashning dasturiy-apparat va texnika vositalarini joriy etish shular jumlasidandir. Bugungi kunda ta'limni davlat tomonidan boshqarish organlarining va ta'lim muassasalarining bolalarni ularning sog'lig'iga zarar yetkazuvchi axborotdan himoya qilish sohasida quydagi ishlarni amalga oshirishi lozimdir:

- bolalarni ularning sog'lig'iga zarar yetkazuvchi axborotdan himoya qilish sohasidagi davlat dasturlarini ishlab chiqish va amalga oshirishda ishtirok etadi;

- bolalarni ularning sog'lig'iga zarar yetkazuvchi axborotdan himoya qilishga qaratilgan dasturlar va uslublarni ishlab chiqadi hamda ta'lim muassasalarining faoliyatiga joriy etadi;

- ta'lim, o'quv-tarbiya muassasalarida bolalarni ularning sog'lig'iga zarar yetkazuvchi axborotdan himoya qilishga doir chora-tadbirlarni amalga oshiradi; -bolalarni ularning sog'lig'iga zarar yetkazuvchi axborotdan himoya qilish maqsadida ularning ta'lim olish, bilim orttirish va muloqot faoliyati jarayonida bolalarga psixologik yordam ko'rsatadi;

- bolalarni ularning sog'lig'iga zarar yetkazuvchi axborotdan himoya qilish sohasida yakka tartibdagi profilaktika tadbirlarini o'tkazishda ishtirok etadi; -bolalarning axborotga oid va huquqiy madaniyatini yuksaltirishga, shuningdek ma'naviyaxloqiy tarbiyasiga doir faoliyatda ishtirok etadi;

- ta'lim muassasalarida bolalar sog'lig'iga zarar yetkazuvchi axborotni o'z ichiga olmagan axborot resurslaridan foydalanishni ta'minlash uchun

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

zarur shart-sharoitlar yaratadi. Bolalarning sog'lig'iga zarar yetkazuvchi axborot jumlasiga bolalar o'rtasida tarqatilishi taqiqlangan axborot mahsuloti, ya'ni muayyan yosh toifalaridagi bolalar o'rtasida tarqatilishi cheklangan axborot mahsulotlarini aytish mumkin. Bolalarni ularning hayotiga va sog'lig'iga xavf soladigan xatti-harakatlarni sodir etishga, shu jumladan o'z sog'lig'iga zarar yetkazishga, o'z joniga qasd qilishga va shunday harakatlarni targ'ib qilishga undaydigan, shuningdek bolalarda alkogolli va tamaki mahsulotlarini, giyohvandlik vositalarini, psixotrop moddalarni yoki aql-iroda faoliyatiga ta'sir etuvchi boshqa moddalarni iste'mol qilish, qimor o'yinlarida, ommaviy tartibsizliklarda ishtirok etish, fohishalik, darbadarlik, tilanchilik yoki g'ayri-ijtimoiy xatti-harakatning boshqa shakllari bilan shug'ullanish istagini paydo qiladigan axborotlarni tushunish mumkin. Shu bilan birga odamlarga yoki hayvonlarga nisbatan zo'ravonlik va shafqatsizlik qilish mumkinligini asoslaydigan yoki oqlaydigan yoxud zo'ravonlik xatti-harakatlarini amalga oshirishga undaydigan hamda oilaviy qadriyatlarni inkor etadigan, axloqsizlikni targ'ib qiladigan, shuningdek ota-onasiga va oilaning boshqa a'zolariga nisbatan hurmatsiz munosabatni shakllantiradigan shuningdek g'ayriqonuniy xulq-atvorni oqlaydigan va huquqbuzarlik sodir etishga olib keladigan ma'lumotlar ham bolaning qalbini jarohatlaydi.

Bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlarda bolalar o'rtasida buzg'unchilik g'oyalarini targ'ib etishga chaqiradigan, uyatli so'zlarni o'z ichiga olgan, pornografiya xususiyatiga ega bo'lgan axborotni o'z ichiga olgan, shafqatsizlik, jismoniy va ruhiy zo'ravonlik, jinoyat yoki jamiyatga qarshi boshqa xatti-harakatlar tasvirlangan, bolalarda qo'rquv, vahima yoki sarosima uyg'otadigan, shu jumladan kuch ishlatilmagan o'limni, kasallikni, o'z joniga qasd qilishni, baxtsiz hodisani, avariyan yoki falokatni va ularning oqibatlarini inson qadr-qimmatini kamsitadigan shaklda tasvirlash yoki bayon etish tarzida taqdim etiladigan, erkak va ayol o'rtasidagi jinsiy munosabatlarni tasvirlash yoki bayon etish tarzida taqdim etiladigan axborot mahsulotlari to'lib yotibdi. Afsuski bunday ma'lumotlarni zararsizlantirish mexanizimi yoki unga to'siq qo'yish imkoniyati bugungi kunda mavjud emas. Darhaqiqat, bugun dunyo taraqqiyoti shu darajaga yetdiki, endi mafkuraviy kurash, ma'naviy salohiyat yetakchi o'ringa chiqdi. Endi qurol-yaroqlar emas, balki "fikrga qarshi faqat fikr, g'oyaga qarshi faqat g'oya" bilan kurashib olg'a borish mumkin. Kimning mafkurasi, milliy g'oyasi kuchli bo'lsa, o'sha yengib chiqadi. Mamlakatimiz kelajagini ta'minlaydigan, ma'naviy dunyosi butun, axloqan pok, O'zbekistonning yangi rivojlanish bosqichida samarali mehnati, dunyoviy fanlarni chuqur o'zlashtirgan yoshlarni tarbiyalash ta'lim tizimidagi asosiy vazifa hisoblanadi.

2017-2021 yillarda O'zbekistonni rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasida davlat va jamiyat qurilishi tizimini takomillashtirishning

beshta ustuvor yo'nalishidan biri "Xavfsizlik, millatlararo totuvlik va diniy bag'rikenglikni ta'minlash hamda chuqur o'ylangan, o'zaro manfaatli va amaliy tashqi siyosat" qilib belgilanganligi voyaga yetmaganlar orasida ma'naviy tahdidlar mazmunini fosh qilish va vatanparvarlikni chinakam e'tiqodga aylantirish bilan bog'liq ilmiy muammolarni tadqiq etish zaruratini keltirib chiqaradi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan 2019 yil 19 martda videoselektor yig'ilishi o'tkazilib, bu yig'ilishda yoshlarimizga bo'lgan e'tiborni yanada kuchaytirish, ularni madaniyat, san'at, jismoniy tarbiya va sportga keng jalb etish, yoshlarda axborot texnologiyalaridan foydalanish ko'nikmalarini shakllantirish, yurtimiz yoshlari o'rtasida kitobxonlikni targ'ib qilish, xotin-qizlar bandligini oshirish masalalariga urg'u berildi. Aytish kerakki, turli ziddiyatlar kuchayib borayotgan bugungi dunyo manzaralarida yoshlarimizning ma'naviy immunitetini kuchaytirish, ularning bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish har qachongidan ham dolzarbroq ekanini anglangan xolda, davlatimiz rahbari tomonidan ijtimoiy, ma'naviy-ma'rifiy sohalardagi ishlarni yangi tizim asosida yo'lga qo'yish maqsadida 5 ta muhim tashabbus ilgari surildi. Bugungi kunda har-bir tashabbus bo'yicha mamlakatimizda chora-tadbirlar dasturlari ishlab chiqilib yurtimiz yoshlari ijtimoiy-iqtisodiy xayotiga tadbir etilmoqda. Amalga oshirilayotgan ishlarning pirovard maqsadi yoshlar bilan olib boriladigan ma'naviy-ma'rifiy ishlarni yangi bosqichga ko'tarish, ularda buzg'inchi g'oyaviy tahdidlarga qarshi kurashish immunitetini mustaxkam shakllantirishdan iboratdir. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev yoshlar bilan olib boriladigan ma'naviy-ma'rifiy ishlarni yangi bosqichga ko'tarish zarurligi haqida shunday yozadi: "Albatta, biz mustaqil fikrlaydigan, zamonaviy bilim va kasb-hunarlarni egallagan, mustaqil hayotiy pozitsiyaga ega bo'lgan yoshlarni tarbiyalash bo'yicha katta ishlarni amalga oshirmoqdamiz. Ammo xolisona tan olib aytadigan bo'lsak, bugungi kunda butun dunyoda aholining, birinchi navbatda, yoshlarning ongi va qalbini egallash uchun qanday keskin kurash borayotganini, diniy ekstremizm, terrorizm, giyohvandlik, "ommaviy madaniyat" kabi tahdidlar kuchayayotganini hisobga oladigan bo'lsak, farzandlarimiz tarbiyasi, ma'naviy-ma'rifiy sohadagi ishlarimizni bir zum susaytirmasdan, aksincha, ularni yangi bosqichga ko'tarishimiz zarur". Darhaqiqat, bugun dunyo taraqqiyoti shu darajaga yetdiki, endi mafkuraviy kurash, ma'naviy salohiyat yetakchi o'ringa chiqdi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. Toshkent. "O'zbekiston" 2018 y.
2. Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. - Toshkent: O'zbekiston, 2017. 132 RAQAMLI

TEKNOLOGIYALARNING YANGI O'ZBEKISTON RIVOJIGA TA'SIRI Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi.

3. Mirziyoyev Sh.M. Mamlakatimizda huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurashish borasida belgilangan vazifalar ijrosi, bu boradagi muammolar va ularni hal qilish masalalariga bag'ishlangan videosektor yig'ilishidagi ma'ruza "Xalq so'zi", 2017 yil 16 noyabr

4. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Birlashgan millatlar tashkiloti bosh assambleyasining 72-sessiyasidagi nutqini umumta'lim maktablarining 7-10 sinflarida o'rganish bo'yicha o'quv qo'llanma. -Toshkent:O'zbekiston, 2017.

MIRZACHO'LNING O'ZLASHTIRILISHI DAVRIDAGI MUAMMOLAR TAHLILI

R.R.Xakimov

Guliston davlat pedagogika instituti

"Tarix va san'atshunoslik" kafedrasida, o'qituvchisi

E-mail: rovshik721@gmail.com

Annotatsiya. Maqolada Mirzacho'lni o'zlashtirish yillaridagi qarorlar va ularni bajarilishi masalasidagi muammolar, urush yillarida asosiy ishchi kuchi frontga jalq qilinganligi, Mirzacho'l yerlariga moslashmagan boshqa xalqlarni ko'chirilganligi masalalari yoritilgan.

Kalit so'zlar: Mirzacho'l, partov, sholi, sotqin, xoin, demografik, sifatsiz, bo'z yer, dekret, Xilkovo.

Annotation. In the article, the decisions made during the development of Mirzacho'l and the problems of their implementation, the fact that the main workforce was sent to the front during the war, and the issues of resettlement of other peoples are covered.

Key words: Mirzacho'l, partov, sholi, traitor, traitor, demographic, poor quality, wasteland, decree, Khilkovo.

Tarixiy ma'lumotlarga nazar tashlaydigan bo'lsak, O'zbekistonda sovet hokimiyatining dastlabki yillaridanoq paxtachilikni jadal rivojlantirish poydevoriga asos solindi. Bu davrda respublikada paxtachilikning rivojlantirilishi faqatgina iqtisodiy vazifa bo'lib qolmay, siyosiy va mafkuraviy ahamiyat kasb etardi.

Shu o'rinda qayd etish kerakki, Sovet davlati tashkil topgandan beri o'tgan davr mobaynida ishlab chiqaruvchi kuchlarni mamlakat bo'ylab joylashtirish, ularni rivojlantirish masalalari yangi bo'z yerlarni o'zlashtirish, yer osti qazilma boyliklarni ishga solish masalalari bilan bevosita bog'liq holda olib borildi. Biroq, shuni ta'kidlash muhimki, bunday

o'zlashtirilayotgan hududlarning aksariyatidagi iqlim, tabiiy-geografik sharoitlari inson hayoti, uning yashash sharoiti uchun katta qiyinchiliklar tug'dirdi. Tarixan olib qaraganda o'lkada bo'z yerlarni o'zlashtirish, ularga suv chiqarish ishlari, garchi Turkiston Rossiya imperiyasi tomonidan zabt etilganidan keyin boshlangan bo'lsada, bu harakat ulkan ishning debochasi edi, xolos.

Shuning uchun ham faqat hozirgi O'zbekistonning emas, balki hozirgi Qozog'iston va Tojikistonning ham ma'lum hududlarini o'z ichiga olgan Mirzacho'l yerlarini o'zlashtirish ishlari Oktabr to'ntarishidan so'ng amalga oshirila boshlandi[1]. Jumladan, 1918-yil may oyida Xalq Komissarlar Sovetining V.I.Lenin tomonidan imzolangan dekreti e'lon qilindi. Unda Turkistonda sug'orish ishlariga 50 million so'm ajratilishi va bu ishlarni tashkil qilishga qaratilgan tadbirlar ko'zda tutilgan edi.

Mirzacho'l va Dalvarzin dashtlarini o'zlashtirish ishlarini olib borish va shu maqsadda qurilish ishlarini ham yo'lga qo'yish ko'zlangan edi. Xususan, Xilkovo (Bekobod tumani) stansiyasida sement zavodini bunyod etish mo'ljallangan edi. Mazkur zavod 1926- yili burilib, ishga tushirildi [1:62].

Bu borada boshlangan chora-tadbirlar 1930-yillarning oxirida davom ettirilish jarayonida, vohada yangi 110 ming gektar yerni meliorativ tadbirlarsiz o'zlashtirilishi tufayli sizot suvlari ko'tarilib, sho'rlangan yerlar yanada ko'paygan edi[2:9]. 1939, 1940, 1941, 1942-yillarda partov yerlarni o'zlashtirish maqsadida sholi ekish sur'ati oshirib borilib, urush tufayli melioratsiya va irrigatsiya ishlari to'xtab qoldi, oqibatda yer botqoqlanib, o'tmishdagi dahshatli voqealar takrorlandi.

Hatto xuddi shu yillarda Sovet davlati paxta yetishtirish hajmini oshirish maqsadida ayrim xalqlarning peshonasiga "sotqin", "xoin" kabi tamg'alarni bosib, ko'chiruvchilik siyosatini yuritgandi [3:25-27]. Oqibatda koreyslar, Qrim tatarlari, mesxeti turklari, shuningdek, urush asirlari kabi turli diasporalar Mirzacho'lga o'zlari uchun mutlaqo notanish bo'lgan landshaftga ko'chirildilar.

1948-yilda Farxod GESi ishga tushishi bilan 1947-1948-yillarda qurilgan Boyovut kanaliga suv ochildi, Do'stlik kanalining suvi ko'paydi va qo'shimcha 40 ming gektar yerni o'zlashtirish imkoni tug'ildi. Sobiq Ittifoqning Mirzacho'lni o'zlashtirishda madaniylashtirilgan ko'chirish siyosatining ko'rinishi bo'lgan "komsomol yo'llanmasi" bilan yuborish, mehnat resurslari bilan uzviy ta'minlash dasturi shakllandi.

Ushbu chora-tadbirlar davomida 1949-yilning yanvarida bir guruh Andijonlik yoshlar oilasi bilan Mirzacho'lda ishlash tashabbusi bilan chiqdilar [4:50-51]. Andijon yoshlarining tashabbusini Toshkent, Qashqadaryo, Farg'ona va boshqa viloyatlar yoshlari ham qo'llab chiqdilar.

SSSR Ministrlar Soveti huzuridagi Mehnat rezervlari Bosh boshqarmasi tomonidan 1956-1962-yillarda qishloq xo'jaligini

mexanizatsiyalash bilim yurtlarini, hunar maktablarini va mehnat rezervlari maktablarini tamomlayotgan kishilardan Mirzacho'lda yangi tashkil qilinayotgan sovxozlarga va qurilish tashkilotlarga 24,4 ming mexanizatorni va malakali binokor ishchini yuborilishini, shu jumladan, 1956-yilda 4,4 ming kishini (shundan O'zbekiston SSRga 3 ming kishini va Qozog'iston SSRga 1,4 ming kishini) hamda 1957- yilda 5 ming kishini (shundan O'zbekiston SSRga 3,3 ming kishini va Qozog'iston SSRga 1,7 ming kishini) safarbar etilishi ma'lum qilindi[5:23].

Umuman olganda, Mirzacho'l hududlarining o'zlashtirilishi natijasida yangi shaharlar paydo bo'lgan bo'lsada, bu jarayonda olib borilgan ko'chirish siyosati bir qator kamchiliklar bilan kechib, Sirdaryo va Jizzax viloyatlaridagi demografik holatga o'z ta'sirini o'tkazdi. Jumladan, qurilish ishlarining sifatsizligi, quruvchilarning asosiy e'tibori qurilayotgan ob'ektlarning sifatiga emas, soniga qaratilganligi, qurilgan uylarning gabsiz, vodoprovodlarsiz, kanalizatsiyasiz topshirilishi, loyihalashtirish ishlaridagi qo'pol xatoliklar oqibatida aholi kundalik hayoti va maishiy turmushida qiyinchiliklar kuchayib ketdi. Bunday omillar ta'sirida noqobil migratsion muhit yuzaga keldi, ya'ni ko'chib kelganlarning katta qismi o'z yurtlariga (yoki boshqa joylarga) qaytib ketishga majbur bo'ldi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Аҳмедов Э.А. Ўзбекистон шаҳарлари. - Тошкент: Ўзбекистон, 1991.
2. Батьяев Ж.Я. Удобрение хлопчатника в условиях Голодной степи. - Тошкент: Фан, 1978. - С.9.
3. Бадриддинов.С. Корейслар Ўзбекистонга қандай қилиб келиб қолган? / Тарихий хотира - маънавият асоси. Республика илмий-назарий анжуман материаллари. III қисм. - Бухоро, 2010.
4. Абдунабиев А. Борьба за увеличение земель. - Ташкент: Узбекистан, 1966.
5. Қалимбетов Ж., Жақилов Д. “Мирзачўлни ўзлаштиришда Ўзбекистон ёшларининг иштироки”. - Тошкент: Ўзбекистон, 1958.

RAQAMLI TALIMDA DARS TAHLILI VA UNING PEDAGOGIK SHART-SHAROITLARI

G.S.Toshmetova

“O'zbek tili va tillarni o'qitish” kafedrasida katta o'qituvchisi

Annotatsiya. Mazkur maqolada raqamli ta'lim muhitida zamonaviy dars talablari asosida darsni tahlil etish ko'nikmasini malaka darajasiga chiqarish, darsni tahlil qilishda pedagogik tahlilning me'zonlari, darsni

tashkil etishda qo'yiladigan talablar, pedagogning kasbiy mahoratini tahlil qilashning o'ziga hos pedagogik jihatlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: An'anaviy dars, zamonaviy dars, tahlil, pedagogik tahlil, raqamli ta'lim, refleksiya, pedagogik takt, dars shakli, didaktika.

Abstract. The article describes the development of the skill of analyzing a lesson to the level of competence based on the requirements of a modern lesson. Abstract This article describes the development of the skill of analyzing a lesson to the level of competence based on the requirements of a modern lesson in the digital educational environment, criteria of pedagogical analysis when analyzing a lesson, requirements for organizing a lesson, unique pedagogical aspects of analyzing the professional skills of a teacher.

Keywords: traditional lesson, modern lesson, analysis, pedagogical analysis, digital education, reflection, pedagogical tact, lesson form, didactics.

“Zamonaviy tushunchasi” o'tgan asrlarda ham qo'llanilib kelingan. U ko'proq “an'anaviy darslar”ning mazmunini boyitishga qaratilgan. Pedagogik va axborot texnologiyalarini o'quv jarayonining o'zini qurishga xizmat qilishi, interfaol metodlarning tatbiq etilishi, talabalarning kichik guruhlarga bo'linib faol faoliyat olib borishi, ularda mustaqil fikr rivojiga e'tibor qaratilishi, bir gap bilan aytganda, texnologik yondashuvtexnologiyasining joriy etilishi, “zamonaviy dars” tushunchasiga yangicha asos bo'lib xizmat qildi. Bu haqida birinchi bobning uchala paragrafida ilmiy ma'lumotlar keltirildi.

Tadqiqotga oid izlanishlarimizdan ma'lum bo'ldiki, “an'anaviy” tushunchasining mazmunida “noan'anaviy” atamasi shakllandi. An'anaviyga “o'xshamaydi” degan bu tushuncha mazmunidan foydalangan o'qituvchilar “endi biz “an'anaviy yondashuv”dan voz kechdik, an'anaviy metod va usullarni dars jarayoniga tatbiq etmaymiz”, - deb fikr bildirishdi.

Ikkinchidan, an'anaviy metod, usul va vositalar hamda jihozlar asosida “noan'anaviylar” yuzaga chiqdi. Qanday qilib an'anaviy metodlar hisoblangan kuzatish, suhbat, savol-javob, kitob bilan ishlash, sayohat, talabning faoliyat mahsuli bilan tanishish kabilardan voz kechiladi? An'anaviy ham va noan'anaviyni ham o'ziga yarasha inkor etib bo'lmaydigan yutuq va kamchiliklari bor. Uni to'g'ri tushungan va ilmiy asoslagan holda foydalanish lozim.

Uchinchidan, “an'anaviy” va “noananaviy”ni uyg'unlashtirgan holda “zamonaviy”ni kelib chiqishi bir muncha maqsadga muvofiq bo'ldi. Vaqt o'tishi bilan “an'anaviy” va “zamonaviy” deyilishi “noan'anaviy atamasini kam darajada ishlatilishiga olib keldi. Fikrimizning isboti o'laroq an'anaviy va zamonaviylikni uyg'unlashtirgan dars haqida keyingi paragraflarda so'z yuritiladi.

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

An'anaviy va zamonaviylikni uyg'unlashtirgan darslarda tizimli yondashuv o'z xususiyatini yo'qotmagan holda, o'quv maqsadlari tatbiqini tizimli ravishda amalga oshganligini ko'rish mumkin. Chunki tizimli yondashuvli dars tahlili, metod va usullari ham ob'yektni yaxlit holda o'rganishni nazarda tutadi.

Tizimli yondashilgan dars tahlilining ob'yekti yaxlit narsa yoki hodisa (tizim) hisoblanadi. U, birinchidan, ob'yektni turli qismlarini; ikkinchidan, qismlarning o'zaro bog'liqligini; uchinchidan, tizimning chegaralarini va to'rtinchidan, tizimning atrof-muhit bilan bog'liqligini, aloqadorligini nazarda tutadi. Shunga muvofiq, tadqiqotga oid izlanishlarimiz mobaynida darsni kuzatuvchi o'qituvchilarning 87 % deyarli dars jarayoniga yaxlit tizim sifatida qarash o'rniga uning tashqi jihatlariga baho berishlari aniqlandi. Bunday holatda darsning mazmuni xususida yuzaki, ilmdan uzoq mulohaza yuritishga to'g'ri keladi. Shuningdek, dars tahlilida o'qituvchining ko'rgazmali vositalarni qo'llagani, videoprojektor orqali muhim qoidalar, formula yoki turli hil rasm va jadvallar ko'rsatilgani ta'kidlab o'tilsa-da, ulardan nima maqsadda, o'zlashtirishning qaysi darajasiga muvofiq (reproduktiv, mahsulli, ijodiy-tadqiqiy) foydalanilgani va qanday samara berishi mumkinligi xususida gapirilmaydi. Bunday darslarni qanday qilib zamonaviy deyish mumkin?–degan savolimizga tahlilda ishtirok etayotgan o'qituvchilarning aksariyati kompyuter va videoprojektordan foydalanib dars o'tilganligini qayd etib o'tishdi. Bu yerda maqsad va vazifalar yechimi, zamonaviy ko'rsatmali vositalar bilan omuxta etilib ketganligini ko'rish mumkin.

Yana bir muhim ilmiy-didaktik muammo o'qituvchining o'zini-o'zi pedagogik talablar darajasida tahlil eta olmasligidir (3-ilovaga qarang). Tahlil jarayonida dars o'tgan o'qituvchining o'ziga so'z berilganda 83% yosh o'qituvchi “nima ham der edim, darsni qo'ldan kelgancha o'tdim. Kamchiliklari bo'lsa ko'rsatarsizlar”,-deb javob berishdi. Vaholanki, o'qituvchida o'zini o'zi ilmiy asoslangan tahlil qilish ko'nikmasi shakllanganda edi, u, birinchidan maqsadni qanday qo'yganligini, maqsad yechimida qanday yutuq va kamchiliklar yuzaga kelganligini hamda uning ob'yektiv va sub'yektiv mohiyatiga to'xtalgan holda, kelgusida katta-kichik kamchiliklar yoki ayrim “metodik xato” deb topilgan jihatlarni bartaraf etish yo'llarini o'zi topgan holda isloh qilgan bo'lar edi.

O'qituvchi shaxsida refleksiv xususiyat, ya'ni “ichki men” to'laqonli shakllanmasa, u o'zini tahlil va taftish etishda qiynaladi. Bunday o'qituvchi o'zining kasbiy faoliyatini ob'yektiv baholay olmaydi. Yana bir jihat, dars samaradorligiga erishish uchun u qanday maqsadlarga ko'ra kuzatilishi va tahlil etilishi aniq ko'rsatilgan bo'lishi lozim . Ana shunda o'quv-biluv jarayoni va o'qituvchi faoliyati to'g'risida yetarlicha xulosa chiqarish imkoni tug'iladi.

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

Ta'kidlanganidek, dars aniq maqsad asosida va imkon qadar belgilangan grafikda yoki jadvalga ko'ra o'qituvchini oldindan boxabar etgan holda kuzatilishi, pedagogik odob qoidalariga muvofiq keladi. Dars kuzatuvchi (tahlili)da tasodifan qatnashish, tahlil jarayonida tizimlilik va izchillikning yo'qligi, maqsadning noaniqligi (74 %), tahlil metodikasini bilmaslik (71 %), o'qituvchiga amaliy yordam ko'rsatish o'rniga asossiz bahs va noroziliklarning kelib chiqishi, dars sifati va saviyasining pasayib ketishiga olib keladi. O'qituvchilar jamoasida nosog'lom muhitning shakllanishiga sabab bo'lishi mumkin.

O'qituvchi mehnatini ilmiy asosda tashkil etgan holda o'zaro darslarga kirish, tajriba almashish tizimli yo'lga qo'yilgan joyda o'qituvchida qiziqish, bilmaganligini o'rganish mas'uliyati ortadi. Dars o'tayotgan o'qituvchi ishchanlik kayfiyatida bor mahorati va tajribasini ishga solib, taqdimot materiallaridan unumli foydalanib o'zini namoyish etsa, hurmatiga hurmat qo'shiladi. Ruhan tetik o'qituvchi izlanuvchan, ijodkor bo'ladi. Uning ish uslubi va pedagogik mahorati talabalarning bilim, ko'nikma va malakalarni ortuviga, ilmiy-ijodiy faoliyat bilan shug'ullanishga bo'lgan qiziqishlarini barqaror bo'lishiga olib keladi. "Ustoz-shogird" maqomi shakllanadi.

O'qituvchi mehnatini ilmiy asosga qo'yish masalasi maktabda direktorning, oliy ta'limda rektorning salohiyati bilan bog'liq ekanligiga tadqiqotga oid kuzatuvlarimiz jarayonida yanada ishonch hosil qildik. Agar maktabda direktorning o'zi ilmga qiziqmasa, ijodkorlikdan uzoq bo'lsa, bir gap bilan aytganda o'z ustida ishlamasa, ko'proq boshqaruv-xo'jalik ishlari bilan band bo'lsa, bunday maktabda dars saviyasi ham o'ziga yarasha bo'ladi. Talabchan direktor birinchi navbatda ijro intizomiga e'tibor qaratgan holda, dars jarayonining sifati hamda samaradorligini nazoratdan chetda qoldirmaydi. Qo'l ostidagi o'quv, ma'naviy-axloqiy ishlar bo'yicha movunlariga ta'lim-tarbiya ishlari mazmuniga jiddiy e'tibor qaratishlarini talab qiladi. Xuddi shunday talab o'qituvchilar jamoasi oldiga ham qo'yiladi.

Mamlakatimizning barcha maktablari fanlar kesimida metodik tadbirlar kuni belgilanib, hafta davomida ketma-ket taqsimlangan. Aytaylik, ona tili va adabiyot o'qituvchilari uchun haftaning dushanba kuni, fizika o'qituvchilari uchun seshanba va hokazo metodik kun deb ko'rsatilgan. Ishlab chiqilgan grafik barcha maktablarga taqsimlangan. Belgilangan kunda fan o'qituvchilari tegishli maktablarda yig'ilishib, o'zaro darslarga kirish, pedagogik va axborot texnologiyalari tatbiqimi, o'zlashtirmovchilikning oldini olish bo'ladimi yoki birinchi sinf o'quvchilarini maktab sharoitiga moslashuvi (adaptatsiyasi) tartibi kabi ko'plab o'quv-metodik masalalarni muhokama etishadi, tajriba almashinib, seminar-treninglar o'tkaziladi, tegishli xulosalar chiqariladi. Bu jarayonda hamkorlik rejasiga muvofiq oliy ta'lim muassasalarining professor-o'qituvchilari ham ishtirok etishadi. Birgalikda metodik qo'llanmalar, tavsiyalar tayyorlanadi. Bunday ijobiy

ishlar yillar davomida oz bo'lsada o'z samarasini berib kelmoqda. Ammo bu jarayonni ham to'laqonli ilmiy-metodik talablar darajasida takomillashib bormoqda deb bo'lmaydi. Qolaversa, metodik kun belgilangan tayanch maktabda albatta, shu sohaning yaxshi, tajribali o'qituvchilari ishlashadi (4-ilova). Bularning faoliyati ham ko'pincha ikkinchi darajaga o'tib qoladi. "Dars" so'zi ortida qanchalik o'qituvchining izlanishlari, mashaqqatli mehnati yotishini bilish lozim. Talabanning kelajak taqdiri samarali (yoki samarasiz) dars jarayonida ko'zga ko'rinadi. Darsni muqaddas bilib, har bir ijodiy darsni bir asarga qiyoslab, o'z vazifasini vijdonan, mas'uliyat ila bajaradigan ustozlar mehnati, albatta, e'tibordan chetda qolmasligi kerak.

Zamonaviy darslar, unga qo'yiladigan talablardan maktab rahbarlari albatta boxabar bo'lib borishlari lozim. Rahbar o'z ustida ishlasa, ijodkor bo'lsa, ilmiy-nazariy axborot hamda yangi adabiyotlarni o'qib-o'rganib ta'lim amaliyotiga joriy etib borsa, bunday rahbar o'zi uchun maktab yaratadi, ko'plab shogirdlar tayyorlab, el-xalq oldida obro'si baland bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abdukarimov H. Kasbiy pedagogik faoliyat.-T.: "O'qituvchi" NMIU, 2010.-160 b.
2. Abdukarimov H. Dars tahlili va uning metodikasi. O'quv-metodik qo'llanma.- T.: Mumtoz so'z, 2010.-40 b.
3. Azizxo'jayeva N.N Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat. – Toshkent.: O'qituvchi,1992. -160 b.
4. Abdukarimov H, Suvonov O. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat. O'quv metodik qo'llanma.-T.: Mumtoz so'z, 2010.-75 b.
5. Avloniy Abdulla. Turkiy Guliston yoxud axloq - T.: O'qituvchi, 1992. - 160 b.
6. Alimov A.A. Bo'lajak kasb ta'limi o'qituvchilarini shaxsga yo'naltirilgan texnologiyalar asosida innovasion faoliyatga tayyorlash. ped. fan. (PhD) diss.aftoref., Toshkent -2018, 65-70 b

O'QUV JARAYONIDA INNOVATSION YONDASHUVLARDAN FOYDALANISH

S.M.Norboyeva

Guliston davlat universiteti,

"Boshlang'ich ta'lim metodikasi" kafedrasida katta o'qituvchisi.

Annotatsiya. Maqolada o'quv jarayonida innovatsion yondashuvlardan foydalanishning o'ziga xos xususiyatlariga oid tavsiyalar bayon qilingan. Innovatsion yondashuvlar mazmuni, tarkibi va joriy etilishiga oid

ma'lumotlar, innovatsion jarayonlarning ta'lim tizimiga joriy etilishi natijasida bo'ladigan o'zgarishlar haqida mulohazalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim jarayoni, innovatsion yondashuv, kompetentlik, o'quv-bilish kompetentsiyasi, bo'lajak mutaxassis.

Abstract. The article presents recommendations regarding the specifics of using innovative approaches in the educational process. It provides information on the content, composition and implementation of innovative approaches, comments on the changes that will occur as a result of introducing innovative processes into the education system.

Keywords: educational process, innovative approach, competence, educational competence, future specialist.

Respublikamizda bugungi kunda har tomonlama kamol topgan, yuksak kasbiy madaniyatga, ijodiy, ijtimoiy faollikka ega bo'lgan, jamiyat, davlat, oila oldida o'z javobgarligini his etadigan kadrlarni tarbiyalash masalasiga alohida ahamiyat berilmoqda. Bu borada O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev: "Hayotning o'zi va xalqning talablari bizning oldimizga amaliy echimini topish lozim bo'lgan yangi va yanada murakkab vazifalarni qo'ymoqda" – deb ta'kidlagan [1].

Ta'lim tizimida innovatsion yondashuv asosida talabalar o'quv-bilish kompetentligini rivojlantirishga xizmat qiluvchi yangi texnologiyalar va metodlarni ishlab chiqish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biridir.

Ta'lim jarayonini innovatsion yondashuvlar asosida tashkil etish natijasida pedagogik tizimning tamomila o'zgarishi, o'quv jarayonining o'zgarishi, pedagogik nazariyaning o'zgarishi, o'qituvchi faoliyatining o'zgarishi, talaba faoliyatining yangilanishi, pedagogik texnologiyaning o'zgarishi, ta'lim mazmunining yangilanishi, o'qitish shakl, metod va vositalarining o'zgarishi, ta'lim tizimi boshqaruvning o'zgarishi, ta'lim maqsadi va natijalarning o'zgarishi yuzaga keladi.

Innovatsion jarayonlarning ta'lim tizimiga joriy etilishi natijasida yangi g'oyalarning tug'ilishi, yaratuvchanlik, yangilik kiritish, yangiliklarni hayotga tadbiq etish, muayyan sohalardagi yangiliklarning turg'un xizmat qilishi kabi bosqichlari mazmuni, ta'lim sohasidagi innovatsion jarayonlarning stixiyali va tizimli turlari, innovatsion jarayonlar qonuniyatlari takomillashtirib boradi.

Ta'lim jarayoniga yo'naltirilgan innovatsion yondashuvlar bir necha tarkibiy tuzilishga ega bo'lib, quyidagilardan tarkib topadi:

Motivatsion-maqsadli yondashuv – turli xil ta'limiy yangiliklarning yaratilishi, amaliyotga tatbiq etilishi, ilg'or xorijiy ta'limiy yangiliklar va ularni o'zlashtirish, mahaliy shart-sharoitlarni hisobga olib, amaliyotda ulardan foydalanishga doir bilim, ko'nikma, malakalarni tezkor egallashga yo'naltirish, o'z faoliyatlarida ta'limiy yangiliklarni faol qo'llash bo'yicha tavsiyalar berish.

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

Faoliyatli yondashuv – o'z faoliyati davomida orttirgan tajribalari, qobiliyatlari, imkoniyatlariga asosan ta'limiy yangiliklardan foydalanishda samaradorlikka erishish.

Kompetentli yondashuv – mustaqil ravishda bilimlarni egallash faoliyatini tashkillashtirish, refleksiya, ijodkorlik, jismoniy va ruhiy jihatdan o'zini boshqara olish ko'nikmalarini egallash, o'z-o'zini uyushtirish va rivojlantirish kabi qobiliyat va layoqatlarni shakllantirish.

Tizimli yondashuv – shaxsning rivojlanishida ma'lum bir tartibga solingan, harakatdagi va yagona boshqaruvdagi umumiy maqsadni jiplashtiruvchi va muhit bilan yaxlitlik o'zaro harakatlarini amalga oshirish.

Texnologik yondashuv – yangiliklarni qo'llashda ko'zlangan natijalarga erishish uchun bajariladigan harakatlarni muvofiqlashtirish, bosqichma-bosqich amalga oshirish.

Kreativ yondashuv – har qanday muammoli vaziyatni echimini tezkor topish qobiliyatini o'stirish, yangi tajribalarni egallash, harakatning yangi usullarini topish, tashabbus ko'rsatish, yangi g'oya yoki takliflar ishlab chiqish va ilgari surish.

Kompetentlik tushunchasi nazariy bilimlar va kasbiy ko'nikmalarni, shaxsiy sifatlarni faoliyatda samarali qo'llay olishni ifodalaydi.

Zamonaviy ta'lim jarayonida bo'lajak mutaxassislar kompetentligining asosi sifatida talabning o'quv-bilish kompetentligi nazarda tutiladi. O'quv-bilish kompetentligi kasbiy va maxsus kompetentliklar rivojlanishining samaradorligini ta'minlaydi, bu esa uning rivojlanishini zamonaviy ta'limning ustuvor vazifasi deb hisoblashga imkon beradi. O'quv-bilish kompetentligi talabning mustaqil bilish faoliyati sohasidagi, shu jumladan, mantiqiy, uslubiy, umumiy o'quv faoliyati elementlari, haqiqiy kognitiv ob'ektlar bilan bog'liq bo'lgan kompetentliklar majmui sifatida qaraladi.

O'quv-bilish kompetentsiyasi deganda talabalarning mustaqil bilish faoliyatiga tayyorligi, o'quv-bilish kompetentsiyasi ostida esa bu kompetentsiyani egallash, o'z-o'zini rivojlantirish, kasbiy shakllantirish istagi tushuniladi [3].

O'quv-bilish kompetentligi tarkibiy komponentlar asosida rivojlanadi:

motivatsion komponent – talabalarning o'z o'quv ehtiyojlari, maqsadlari va faoliyat mazmuni va natijasi haqidagi tasavvurlarini anglashni o'z ichiga oladi; o'quv faoliyatiga faol qo'shilishga, yangi narsalarni o'rganishga yo'naltirish; kompetentlikni namoyon etishga ijobiy turtki beradi;

kognitiv komponenti – bilish faoliyatining vositalari va natijalarini tahlil qilishni ta'minlaydi uning shakllanishining barcha bosqichlarida tahlil qilish, sintez qilish, taqqoslash va umumlashtirish qobiliyati talab qilinishini ko'rsatadi;

faoliyat komponenti – bilish vazifalarini, umumiy ilmiy va xususiy-sub'ekt bilish faoliyati usullarini, umumiy ta'lim ko'nikmalarini mustaqil hal

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

etishga tayyorlik; talabalarining o'quv-bilish faoliyatini maqsadga muvofiq belgilash, rejalashtirish, tahlil qilish, aks ettirish, o'z-o'zini baholash ko'nikmalarini egallashlari;

kreativ komponent – talabalarining ishlab chiqarish faoliyati ijodiy ko'nikmalariga egaligi, voqelikdan bevosita bilim olish qobiliyati, nostandart vaziyatlarda harakat usullariga egaligi, muammolarni echishning turli usullarini o'z ichiga oladi, ya'ni tadqiqot ko'nikmalaridan foydalanish bilan bog'liq bilish vazifalarini mustaqil hal qilishga tayyorligini ifodalaydi.

Talabalar o'quv-bilish kompetentligining eng muhim sifatlari mustaqillik, bilish faoliyati, o'quv jaranidagi kamchiliklarni bartaraf qilishga tayyorlik va vazifa bo'yicha qaror qabul qilishda samaradorlik hisoblanadi. Mustaqillik darajasining oshishi talabaning o'z faoliyatining motivlari, maqsadlari, usullarini anglashiga va talabaning pedagogik ta'sir ob'ektidan o'z faoliyatining sub'ektiga aylanishiga yordam beradi. Bu sifatlarni shakllantirish talabalarining o'quv-bilish faoliyati natijasida yuzaga keladi, shu sababli talabalarining o'quv-bilish faoliyatini faollashtirish muhim ahamiyatga ega sanaladi.

Innovatsion yondashuv asosida bo'lajak mutaxassislarining o'quv-bilish kompetentligini rivojlantirish kasbiy tayyorgarlik jarayonida talaba shaxsining rivojlanishida asosiy o'rinni egallaydi. Kasbiy faoliyatga tayyorlash jarayonida bo'lajak mutaxassisga bilimga bo'lgan motivatsion va qadriyat munosabatini, mavzuga bo'lgan ishtiyoqini uzatishni amalga oshira olishi kerak, shu bilan talabalarining ma'lum ijobiy munosabatini modellashtiradi. Buning uchun, birinchi navbatda, bo'lajak kasb ta'limi o'qituvchilari kasbiy malakaga ega bo'lishi kerak, shuningdek, o'qitiladigan sohasidagi maxsus bilim va ko'nikmalar, ilmiy mavzu sohasida chuqur bilim va keng bilim berish, nostandart fikrlash, innovatsion taktika va strategiyani egallash, ijodiy muammolarni hal qilish usullari; psixologik, pedagogik, kommunikativ va ijtimoiy-tashkiliy kompetentlik sifatlariga ega bo'lishlari talab qilinadi.

Innovatsion yondashuv asosida bo'lajak mutaxassislarining o'quv-bilish kompetentligini samarali rivojlantirish muayyan tartibda pedagogik shart-sharoitlar mavjudligini taqozo etadi.

Innovatsion yondashuv asosida ta'lim jarayonini tashkil etish uchun quyidagi pedagogik shart-sharoitlar muhim ahamiyatga ega hisoblanadi:

Huquqiy-me'yoriy ta'minot – umumiy va kasbiy fanlar uchun ajratilgan o'quv soatlari, o'quv dasturi, ishchi o'quv dasturi, va barcha o'quv-me'yoriy hujjatlar.

Ilmiy-pedagogik ta'minot – malakali, etakchi professor-o'qituvchilar, o'z sohasini chuqur biladigan metodistlar, mas'uliyatli texnik xodimlar.

Metodik-texnik ta'minot – didaktik vositalar majmuasi (ma'ruza matnlari, taqdimot slaydlari, tarqatma materiallar, ish qog'ozlari, o'quv topshiriqlari,

amaliy ko'rsatmalar, nazorat-sinov savollari, jihoz, mexanizm, qurilma, asbob-uskunalar).

Axborot – dasturiy ta'minot – ta'lim jarayonini avtomatlashtiruvchi vositalar (internet tarmog'iga ulangan zamonaviy kompyuterlar) ta'lim platformasi, elektron darslik mobil ilovalari, o'quv qo'llanma va o'quv-uslubiy majmualar dasturlari, videomateriallar [4].

O'qitish vositalari talabalarning mustaqil ishlarini tashkil etish bo'yicha uslubiy tavsiyalar, test topshiriqlari, hisoblash vazifalari, kompyuter va multimedia vositalari, internet texnologiyalari [4].

Innovatsion yondashuv asosida bo'lajak mutaxassislar o'quv-bilish faoliyatining tashkil etilishi natijasida turli sohalarga kompetentli, kasbiy layoqatga ega soha mutaxassislari tayyorlanishiga asos bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mirziyoyev Sh.M. Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak. – T.: O'zbekiston, 2017. – 10 b.

2. Raximov Z.T. Innovatsion yondashuv professional ta'lim tizimi rivojlanishining muhim omili sifatida // Ta'lim, fan va innovatsiya. Ma'naviy-ma'rifiy, ilmiy-uslubiy jurnal. – Toshkent, 2021. – № 4. – 8.

3. Muslimov N.A., Raximov Z.T., Hamidov J.A. Kasb ta'limi metodikasi. Darslik. Toshkent "Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi", 2020. 282 b.

4. D.E.Toshtemirov. O'quv jarayonida raqamli texnologiyalar: nazariya va amaliyot. Monografiya. Guliston: "Universitet", 2024. - 180 b.

IJTIMOIIY TARMOQLARDA ZAMONAVIIY YOSHLARNING IJTIMOIIY MUNOSABATLARINI SHAKLLANTIRISH

N.S.Sangirova

Jizzax davlat pedagogika universiteti.

Umumiy psixologiya kafedrasi stajyor-o'qituvchisi.

[e-mail: Quvertiquverti@gmail.com](mailto:Quvertiquverti@gmail.com)

Sh.A.Xudoynazarov

Guliston davlat pedagogika inistituti

Pedagogika-psixologiya kafedrasi stajyor-o'qituvchisi

[e-mail: sherzodxudoynazarov1994@gmail.com](mailto:sherzodxudoynazarov1994@gmail.com)

Annotatsiya. Hozirgi axborot texnologiyalari va internetning shiddat bilan rivojlanishi virtual reallikni shakllanishiga olib keldi, hamda bu reallikning bolalar dunyoqarashiga, ta'lim-tarbiyasiga ta'siri ham ijobiy, ham salbiy jihatdan o'zini namoyon qilmoqda. Shu boisdan ham biz ushbu maqolada bolalar ta'lim-tarbiyasida virtual olam hamda virtual reallikning

salbiy va ijobiy ta'siri masalasiga ijtimoiy-psixologik jihatdan yoritishga urinib ko'ramiz.

Kalit so'zlar: axborot, internet, kompyuter, virtual olam, virtual reallik, virtual o'yin, ta'lim, tarbiya, bilim, dunyoqarash, ijtimoiy fanlar, jamiyat, hayot, ota-ona.

Abstract. The current rapid development of Information Technology and the internet has led to the formation of virtual reality, and the impact of this reality on the Worldview, Education of children manifests itself both positively and negatively. Therefore, in this article we will try to shed socio-psychological light on the issue of the negative and positive impact of the virtual world and virtual reality in children's education.

Keywords: information, internet, computer, virtual world, virtual Reality, virtual Game, education, upbringing, knowledge, worldview, Social Sciences, Society, Life, parent.

Bugungi kunda kompyuter texnologiyasi va boshqa sun'iy texnik qurilmalar hamda internet orqali turli virtual jarayonlar va ob'ektlarni yaratish va ular bilan ishlash bolalar faoliyatiga yangi mazmun beradi, hayot tarzini o'zgartirishi mumkin bo'lgan xilma-xil ehtiyojlarni hosil qiladi, ularni qondiradi. Ammo kompyuter va internetdagi virtual olam bolalarga ijobiy imkoniyatlar berish bilan birga o'zining salbiy oqibatlarini ham ko'rsatmoqda. Ayniqsa, pedagog, psixolog va sotsiologlar bolalarni internetdagi onlayn o'yinlariga butunlay bog'lanib qolishlaridan, soatlab, kunlab virtual dunyoda qolib ketishayotganidan tashvishga tushmoqdalar. Internet bilan do'st tutingan bolalarda o'z-o'zidan atrofidagi kishilar bilan muloqot qilishga bo'lgan ehtiyoj kamayadi, ruhiyatida o'zgarish sodir bo'ladi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. Virtuallik tushunchasi lotinchadan olingan bo'lib, "virtus" - "faraziy", "xayoliy" degan ma'nolarni anglatadi. G'arbiy Rim madaniyatida "virtus" so'zi to'rt ma'noda tushunishgan: birinchidan, bu axloqiy qadriyat, yaxshilik, (masalan, ingliz tilida "virtus"- yaxshi fazilat degani); ikkinchidan, bu qandaydir aktual, mavjud, hamda ta'sir etuvchi reallik; uchinchidan qandaydir artefakt; to'rtinchidan, virtuallik ko'proqxayoliy, faraziy, potentsiallik, noreallik kabilarga sinonim.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. Kaykovus Unsurulmaoni - 63 yoshida o'g'liga atab "QOBUSNOMA" yozib, unda o'zining bola tarbiyasi, oilaviy hayot, shaxs kamoloti masalalarini bayon etdi. Kitobdagi asosiy g'oya - yoshlarni ota-onani hurmat qilishga, e'zozlashga chaqirishdir Bahovuddin Naqshbandi, Ahmad Yassaviy, At-Termiziy, Al-Buxoriy, Bobarahim Mashrab, Abu Rayhon Beruniy, Abu Nosir Farobiy, Abu Ali ibn Sino, Al-Xorazmiy, Burhoniddin Marg'iloniy, Mahmud Qoshg'ariy, Ahmad Donish, Yusuf Xos Hojib, Abdulla Avloniy, Abdurauf Fitrat kabi buyiklar yoshlarning ma'naviy

qiyofasini shakillantirishda ta'limning xususiyatlari muhurligini takitlagan.

Bugungi kunda internetga qaramlik virtual reallikni hosil qilish monitor, multimediya, modem va boshqa kompyuter texnologiyasi orqali amalga oshiriladi. Bu virtual reallikning o'ziga xos xususiyati shundaki, u inson tamonidan yaratilgan sun'iy makon va muhitdir, turli modellar va obrazlar fazosidir. Internetdagi virtual reallik muhitida ishlash yengil tarzda sodir bo'lib, o'yinga o'xshab ketadi, kompyuter va undan foydalanuvchining bir butunligi his etiladi. Natijada virtual ob'ektlarning ta'siri bolalar tomonidan xuddi "odatdagi" reallik kabi qabul qilinadi. Aynan virtual reallikning mana shunday interaktiv imkoniyatlari o'quvchi-bolalar uchun o'ta darajada ahamiyatli bo'lib borishiga olib kelmoqda. Internet tizimdan foydalanish bir qator ijtimoiy-ma'naviy xarakterdagi muammolarni keltirib chiqardi.

Individni internetga mukkasidan ketishning dastlabki belgilari quyidagilar:

- uzoq vaqt tarmoq ichida bo'lish;
- internetdan hech qanday maqsadsiz foydalanish;
- virtual olam tufayli boshqa qiziqishlardan voz kechish;
- internetdan foydalana olmaganda kayfiyatning tushishi, jahldorlik

kabi holatlarning kuzatilishida ko'rishimiz mumkin. Internet orqali suhbatlasharkansiz, muloqot shunchaki bir o'yin ko'rinishida o'ladi. Internet bilan do'st tutingan bolalarda o'z-o'zidan atrofidagi kishilar bilan muloqot qilishga bo'lgan ehtiyoj kamayadi, ruhiyatida o'zgarish sodir bo'ladi. U o'zini kuchli va go'zal, hamma narsaga qodirdek his qiladi. Virtual olam devorlari ortida hech kim uni nojuya ishlari uchun urishmaydi, buzilgan jo'mrakni tuzatishga majbur qilmaydi. Internet go'yoki uni tashqi dunyodan himoya etuvchi qobiq vazifasini bajaradi

Masalaning yana bir jihati bor. Ma'lumki, bolalarda ota-onasiga taqlid qilish yoki birdan katta bo'lib qolish istagi kuchli. Kompyuterdagi virtual olam bolalarga ana shu imkoniyatni, virtual tarzda bo'lsa ham, hadya qiladi. Hozir urfga kirayotgan, virtual reallikning bir ko'rinishi bo'lgan onlayn o'yinlar ma'naviy-ruhiy tahdid darajasini yanada oshiradi. Bunda bolalar internet tizimiga kirib, virtual olamda o'zaro jang qilishadi, otishmalarda qatnashadi.

Hozirda bunday muammolarni oldini olish va hal qilish bo'yicha bir qancha e'tiborga loyiq tavsiyalari berilmoqda:

- ota-onalar farzandlarini internet saytlarda qidiruvni amalga oshirayotganda, axborotni qabul qilishda yoki elektron pochta manzildan foydalanayotganda ularni ma'lum darajada nazorat qilib borish;

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

- internetdan foydalanish qoidalari bo'yicha tushunchalarni murabbiylik soatlarida, ijtimoiy gumanitar fanlar mavzularida kengroq yoritib borish;

- "Internetdan foydalanishning salbiy oqibatlari", "Internetdagi firibgarliklar" mavzularida insholar tanlovi, plakatlar tanlovini o'tkazish;

-hozirgi kompyuter va internet mutaxassislarining vazifasi oilada internetdan foydalanish madaniyatini joriy etadigan, hamda bolalarga psixologik, ma'naviy va jismoniy zarar yetkazmaydigan ochiq va xavfsiz axborot makonini yaratish;

- ta'lim tizimida ijtimoiy fanlarni chuqur o'rgatish orqali bolalarning g'oyaviy hamda internetdan unumli foydalanish malakasini oshirish;

Jamiyatda, fanda, ta'lim tizimida, o'quvchi va o'qituvchining ijtimoiy roli va salohiyatida ham katta o'zgarishlar, tub yangilanish sodir bo'lmoqda. Bu esa ijtimoiy fanlarni o'qitish jarayoniga, mazmuni va strukturasi katta ta'sir ko'rsatadi

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, zamonaviy texnologiyalarning tez sur'atlarda o'sishiga qaramay, ba'zan odamlar ulardan oqilona foydalanish qanday kechishi kerakligini to'liq anglab yetmaydi. Kompyuter va internetgacha bo'lgan davrda o'sib-ulg'aygan ko'plab ota-onalar va muallimlarning katta qismi, agar bola internetdan foydalana boshlasa, buning, albatta, foydasidan zarari ko'proq deb o'ylaydi. Bolani kompyuter yoki internetdan chalg'itish harakati zamirida, aslida, boshqa bir muammo, ya'ni kattalarning bu masalada nisbatan savodsiz ekani aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Nishonova Z.T., Alimova G.K. "Bolalar psixologiyasi va psixodiagnostikasi". -T.: TDPU 2017 – 264 b.

2. G'oziyev E. "Ontogenez psixologiyasi Nazariy- eksperimental tahlil" - T.: Noshir 2010. – 356 b.

3. Do'stmuhammedova Sh.A., Nishonova Z.T.va boshqalar "Yosh davrlari va pedagogik psixologiya" -T.: Fan va texnologiyalar 2013 – 343 b.

4. Usmonova, M. (2023). "OILAVIY NIZOLARDA FARZAND VA OTA-ONA MUNOSABATLARI". *Журнал Педагогики и психологии в современном образовании*, (I).

5. "Axborot asrida ta'lim-tarbiya" . Toshkent: Akademnashr, 2012. – 176 b.

6. Ergasheva M. "Ta'limning tizimli tahlili" *Общество i innovatsii*. – T. 2021.

ENHANCING COOPERATIVE LEARNING STRATEGIES IN ENGLISH LANGUAGE EDUCATION THROUGH DIGITAL AND INNOVATIVE TECHNOLOGIES

D.G'.Ashurova

Doctoral Candidate at

Bukhara State Pedagogical Institute

E-mail: dildoraashurova21@gmail.com

Abstract. This paper explores the intersection of cooperative learning strategies and digital innovation in English language education. It discusses key digital tools, innovative methodologies, and emerging technologies that facilitate cooperative learning in diverse educational settings. By examining studies on digital platforms, gamification, artificial intelligence, and immersive environments, the paper highlights how these tools transform English teaching, foster collaboration, and align with continuous education principles.

Keywords: Digital Tools, Google Classroom, Zoom breakout rooms, Duolingo, Memrise, Artificial Intelligence (AI), Social Media and Online Forums

Annotatsiya. Ushbu maqola ingliz tilini o'qitishda kooperativ o'qitish strategiyalari va raqamli innovatsiyalar o'zaro bog'liqligini o'rganadi. Unda turli ta'lim muhitlarida kooperativ o'qitishni qo'llab-quvvatlovchi asosiy raqamli vositalar, innovatsion metodologiyalar va yangi texnologiyalar muhokama qilinadi. Raqamli platformalar, gamifikatsiya, sun'iy intellekt va immersiv muhitlar bo'yicha tadqiqotlarni ko'rib chiqish orqali maqola ushbu vositalar ingliz tilini o'qitish jarayonini qanday o'zgartirayotgani, hamkorlikni qanday rivojlantirayotgani va uzluksiz ta'lim tamoyillariga moslashayotgani haqida ma'lumot beradi.

Kalit so'zlar: Raqamli vositalar, Google Classroom, Zoom breakout xonalari, Duolingo, Memrise, Sun'iy intellekt (AI), Ijtimoiy tarmoqlar va onlayn forumlar.

Introduction. In the context of continuous education, the integration of digital and innovative technologies has profoundly impacted teaching methodologies across various disciplines, particularly in English language education. Cooperative learning, where students work in teams to support each other's learning, has seen significant advancements with the adoption of these tools. Digital innovations not only enhance interaction and engagement but also enable personalized learning experiences and continuous feedback loops, which are crucial for language acquisition. This paper addresses these developments by examining the role of digital tools, innovative teaching techniques, artificial intelligence (AI), virtual reality (VR), and augmented reality (AR) in supporting cooperative English language learning.

The Role of Digital Tools in Enhancing Cooperative Learning.

Digital tools have become instrumental in facilitating cooperative learning, enabling students to engage in collaborative activities, exchange feedback, and work toward common learning goals. According to Usmanovna (2024), interactive platforms and online resources allow for flexible and effective peer teaching and group tasks in English language education. Similarly, Issa (2024) highlights the use of infographics in English as a Foreign Language (EFL) writing, which promotes teamwork by visually organizing content that students can collaboratively analyze and discuss. These tools not only aid in comprehension but also foster an environment where cooperative learning flourishes.

By offering platforms that support shared document editing, real-time communication, and resource sharing, digital tools transform the classroom into a collaborative space where students actively contribute to each other's learning journey.

In the context of English language education, especially for non-native speakers, digital tools have become indispensable for implementing cooperative learning strategies. Platforms such as **Google Classroom**, **Zoom breakout rooms**, and language-learning apps like **Duolingo** and **Memrise** provide innovative opportunities for collaboration that extend beyond the physical classroom. These tools not only enhance engagement but also foster an environment where learners can actively participate in shared tasks, receive immediate feedback, and develop linguistic competencies through cooperative interaction.

Enhancing Interactive Group Exercises.

Digital tools like **Zoom breakout rooms** allow educators to divide students into smaller, focused groups for interactive tasks. These virtual spaces mimic the dynamics of in-person group work, enabling learners to engage in activities such as role-playing dialogues, debating, or collaboratively composing essays. By working in smaller teams, students can practice conversational English, improve pronunciation, and build confidence in a supportive environment. Research indicates that such interactive group work increases students' willingness to communicate in a second language, a critical factor for language acquisition.

Facilitating Peer Feedback and Collaboration.

Applications such as **Google Docs** within **Google Classroom** streamline shared document collaboration, where multiple students can edit and comment on the same file in real-time. This approach is especially effective for writing tasks, where peers can review and critique each other's work. This immediate feedback loop helps learners identify and correct errors, fostering mutual learning. The asynchronous nature of these tools also

allows students to contribute at their own pace, ensuring inclusivity for learners with varying proficiency levels.

Bridging Formal and Informal Learning.

Language-learning apps like **Duolingo** and **Memrise** incorporate gamification to make vocabulary building and grammar practice engaging. While primarily designed for individual learning, these platforms often feature social elements like leaderboards and group challenges, which can be adapted for cooperative learning. For instance, teachers can assign team-based goals where groups compete to achieve the highest collective score, blending competition with collaboration.

Supporting Collaboration Outside the Classroom.

One of the most significant advantages of digital tools is their ability to extend cooperative learning beyond the classroom. Platforms like Google Classroom centralize resources, assignments, and discussions, making them accessible to students at any time. This fosters continuous interaction and collaboration, ensuring that learning is not confined to scheduled class hours. Students can engage in discussion threads, work on group projects, or even conduct virtual study sessions, reinforcing their skills in real-world contexts.

Impact on Student Engagement and Outcomes.

Studies highlight the positive impact of digital tools on student engagement and learning outcomes in language education. The use of collaborative technologies has been shown to increase participation rates, especially among shy or less confident learners who may feel intimidated in traditional classroom settings. Moreover, the interactive and visual nature of these platforms caters to diverse learning styles, helping students retain information more effectively.

Incorporating digital tools into cooperative learning strategies not only enhances the teaching of English as a second language but also prepares students for the collaborative demands of a globalized world. By leveraging technology, educators can create dynamic, inclusive, and interactive learning environments that maximize student potential and make language learning an engaging, collaborative journey.

The Role of Artificial Intelligence (AI) in Designing Personalized Cooperative Learning Experiences.

Artificial intelligence (AI) offers unique advantages in creating tailored cooperative learning experiences for English learners. Zaafour (2024) discusses the role of AI in Cooperative Project-Based Learning (CPBL), where tasks are dynamically adjusted based on students' progress and skill levels. This personalized approach enhances engagement, as students are more likely to collaborate on tasks that meet their individual learning needs.

Yan (2024) further supports this by exploring adaptive AI-driven platforms that adjust English language exercises to the proficiency levels of

each student, allowing for a differentiated cooperative learning experience. Through AI-driven feedback and adaptive learning pathways, students can work collaboratively on exercises suited to their needs, fostering both independent and collective growth.

Flipped Classroom Models Supported by Digital Tools for Language Practice.

The flipped classroom model shifts instructional content delivery to outside of class time, using in-class time for collaborative exercises. Yue (2024) emphasizes that flipped classrooms, supported by digital tools such as pre-recorded videos and interactive quizzes, allow students to prepare at home, enhancing in-class cooperative activities in English listening and speaking.

Lin et al. (2024) further explore the impact of transcription tools and recorded lectures, which help students gain confidence in language use before group discussions. This model supports continuous education by blending independent study with collaborative in-class tasks, maximizing the time students have for cooperative learning activities.

Integration of Social Media and Online Forums in English Cooperative Learning.

Social media and online forums provide additional spaces for cooperative learning, enabling students to engage with language tasks beyond the classroom. Alqahtane and Alkhashil (2024) illustrate how platforms like forums can be adapted for English language learning, allowing students to interact, discuss assignments, and collaborate on projects virtually. Tella (2024) underscores the role of email and online forums in facilitating communication among peers, which is essential for building cooperative skills in language learning.

By creating virtual communities where students can interact in English, instructors encourage continuous language practice, community building, and collaborative problem-solving, crucial components of cooperative learning.

Continuous Feedback Mechanisms Using Digital Assessment Tools.

Digital assessment tools enable continuous feedback, a key component of effective cooperative learning. Zagni and Van Ryzin (2024) demonstrate that technology-supported cooperative learning, facilitated by digital feedback mechanisms, reduces student anxiety and enhances language acquisition by fostering a supportive, continuous learning environment. Muayad Issa (2024) emphasizes peer feedback through digital platforms such as infographics, which allow students to review each other's work and improve collaboratively.

These tools create a dynamic feedback loop, where students can track their progress and make necessary adjustments, promoting both individual and collective learning in cooperative settings.

Conclusion. The integration of digital and innovative technologies has revolutionized cooperative learning in English language education. From digital tools that support collaborative tasks to AI-driven adaptive learning systems, educators now have a multitude of resources to enhance student engagement and learning outcomes. By incorporating gamification, flipped classroom models, social media, immersive environments, and continuous feedback mechanisms, cooperative learning strategies align more closely with the principles of continuous education. As technology continues to evolve, its role in fostering cooperative language learning environments will undoubtedly expand, offering educators new and exciting ways to engage students in their language learning journey.

Reference:

1. Issa, F. M. (2024). Using Infographics as An Educational Technology Tool in EFL Writing: University of Baghdad Case Study. *Arab World English Journal*, 15(1): 166-181. DOI: <https://dx.doi.org/10.24093/awej/vol15no1.11>
2. Samat, N.A., & Abdullah, T. (2024) Exploring the Potential of Video Games in Enhancing Language Learning. (2024). *LSP International Journal*, 11(1), 29-39. <https://doi.org/10.11113/lspi.v11.21512>
3. Zaafour, A. (2024) "Incorporating Technology into CPBL to Enhance English Learning" Department of English Philology, Education Sciences, International PhD School, University of Almeria, Spain
4. Yue, Y. (2024) "Research on Cooperative Learning in College English Listening Course Empowered by Digital Intelligence" Department of College English, Zhejiang Yuexiu University, Shaoxing, 312000, China
5. Lin, W.C. et al. (2024) "Confidence Effects in an EMI Classroom about Using Transcription Tools for Chinese-speaking Students"
6. Pornthanachotanan, P., Wakabayashi, S., Iio, J., Sakurai, J., Honda, Y., Insawat, T., & Singhapreecha, P. (2024). The Impact of the SMILE project on Thai EFL learners: collaborations between Thai and Japanese L2 learners. *LEARN Journal: Language Education and Acquisition Research Network*, 17(1), 662-687
7. Zagni, B., & Van Ryzin, M.J. (2024) "Technology-Supported Cooperative Learning as a Universal Mental Health Intervention"

**KREDIT MODUL TIZIMIDA BO'LAJAK PEDAGOGLARDA BOSHQARUV
KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH METODIKASINI
TAKOMILLASHTIRISHNING INNOVATSION PEDAGOGIK OMILLARI**

U.X.DUSNAZAROV

Guliston davlat pedagogika instituti o'qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada bo'lajak o'qituvchilarda kredit modul tizimida boshqaruv kompetensiyalarini shakllantirishning amaliy ahamiyati haqida so'z boradi. Maqolada o'qituvchilarning ta'limini shakllantirish va rivojlantirishda o'qituvchining o'quv jarayonidagi roli, rahbariyat va ota-onalar bilan o'zaro aloqada bo'lish, shuningdek, kasbiy faoliyatda ko'tarilish uchun samarali muloqot ko'nikmalariga ega bo'lish zarurligi ta'kidlangan. . Ta'lim muassasalarida ta'lim tizimini boshqarish va rivojlantirish bilan bog'liq muammolarni hal qilishning nazariy va amaliy masalalariga bag'ishlangan maqolada rahbarlar uchun zarur bo'lgan ko'nikma va bilimlar va bu bilimlarning o'quv jarayoni va maqsadini qanday yaxshilashi haqida batafsil ma'lumot berilgan. Ta'lim muassasasida ta'lim sifatini oshirishga yordam berishdan iborat.

Kalit so'zlar: Kredit modul tizimi, rahbar faoliyati, pedagogik bilim, ta'lim sifati, boshqaruv kompetensiyasi.

Abstract. This article talks about the practical importance of forming management competencies in the credit module system in future teachers. In the article, the role of the teacher in the educational process in the formation and development of students' education, interaction with management and parents, as well as acquiring effective communication skills for professional advancement necessity is emphasized. . The article, devoted to the theoretical and practical issues of solving problems related to the management and development of the educational system in educational institutions, details the skills and knowledge necessary for leaders and how this knowledge can improve the educational process and purpose. information is provided. It is to help improve the quality of education in an educational institution.

Keywords: Credit module system, leader's activity, pedagogical knowledge, quality of education, management competence.

Oliy ta'lim sohasida kredit ko'pchilik odamlarga bank va moliya orqali tanish bo'lgan qarzdorlik yoki moliyaviy majburiyat tushunchasini anglatmaydi. Shuning uchun oliy ta'lim sohasida kredit so'zi ko'pincha "akademik" so'zi bilan birga qo'llaniladi. Akademik kredit – bu oliy ta'limning ma'lum bosqichida talaba tomonidan ushbu darajadagi ta'limni olish uchun muntazam ravishda to'planadigan ramziy o'lchov birligi. Bu birlik talabaning ma'lum miqdordagi o'quv yukini bajarganligini va ma'lum o'quv natijalarini muvaffaqiyatli o'zlashtirganligini anglatadi. Modul-ECTS tizimida ta'lim dasturi bir necha modullardan .

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

Talaba faqat modullar orqali kredit olishi mumkin. ECTS tizimida akademik modul – bu aniq ta'lim natijalariga erishishga qaratilgan va o'ziga xos baholash mezonlariga ega bo'lgan tizimli, izchil o'qish va o'rganish faoliyati to'plami. Odatda bir semestr davom etadi, lekin ba'zi hollarda u bir necha soat davom etishi mumkin. ECTS tizimida har bir modul ma'lum miqdordagi kreditlarni ifodalaydi. Demak, o'quv rejasidagi har bir fan modul hisoblanadi. Chunki bu yaxlitlikka ega bo'lgan, aniq ta'lim natijalariga erishishga yo'naltirilgan, o'z tizimi va baholash mezonlariga ega bo'lgan izchil o'qish va o'rganish faoliyati majmuasidir. Modullar faqat sub'ektlarning o'zidan iborat emas. Tadqiqot jarayonida tegishli kreditlar miqdorini o'z ichiga olgan har qanday tizimli va izchil o'qitish va o'qitish majmuasini modul deb atash mumkin degan xulosaga keldi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya. O'quv rejasiga kiritilgan amaliy ishlar, diplom ishi yoki dissertatsiya ishlarini kiritish alohida ta'kidlangan. Oliy ta'limning asosiy vazifalaridan biri mutaxassisni o'z-o'zini rivojlantirishga yo'naltirish, mustaqil ravishda bilimni oshirish, innovatsion faoliyatga ega ijodkor shaxsni shakllantirishdan iborat. Bunday yo'l talabani o'rganishning passiv iste'molchisiga aylantiradi. Biroq, bugungi kunda bizga bilimning passiv iste'molchisi emas, balki uni faol yaratuvchisi kerak. Natija shunday bo'lishi kerakki, bo'lajak mutaxassis har qanday nazariy va amaliy masalani ifodalashi, eng mos va to'g'ri natijalarini topa olishi, uni hal qilish yo'llarini ilmiy yoki uslubiy jihatdan tahlil qila olishi, uning to'g'riligini isbotlashi kerak.

Ta'lim tizimidagi o'zgarishlar ta'lim mazmuni bilan chambarchas bog'liq. Yangilanishlar, shuningdek, talabalar o'qishini tashkil etishning yangi shakllari va usullari haqida o'ylashni talab qiladi. Shu ma'noda o'quvchilarni yetakchilik malakasini egallashga qaratilgan ta'limni tashkil etish nafaqat muhim shakl, balki ta'lim jarayonining asosini tashkil etuvchi muhim bo'limdir. Bularning barchasi o'qitishning (qabul qilishning) zamonaviy usullarini egallashni o'z ichiga oladi.

Bo'lajak o'qituvchilarning yetakchilik vakolatlarini rivojlantirish mexanizmlari amaliy yondashuv orqali kasbiy-pedagogik faoliyatni tashkil etishning uslubiy ta'minotini ishlab chiqishni talab qildi. O'quv mashg'ulotini uchta blokda qurish maqsadga muvofiqdir: axborot, o'z-o'zini anglash va amaliy. Oliy pedagogik ta'limning o'ziga xosligini, madaniyat va ta'lim tizimi ahlidan, o'qituvchidan doimiy ravishda yetakchilik qobiliyatini namoyon etish talabini bunday tushunish an'anaviy ta'lim tizimining mohiyatini izlash manbai bo'lishi mumkin. Ta'lim muassasasi rahbarlarining boshqaruv kompetensiyasini rivojlantirish, o'quv jarayoni va o'quvchilarni yaxshiroq boshqarish, ta'lim muassasasini yanada rivojlantirish va o'quvchilarga ilg'or ta'lim tajribasini taqdim etish. Ta'lim muassasasi rahbarlari uchun bu zarur. Boshqaruv kompetensiyasi, o'quv muhitini rivojlantirish, o'quvchilarni

o'zlashtirish va ta'lim sifatini yuqori darajada ta'minlash bo'yicha yetarli bilim, malakali amaliyot va tajribaga ega bo'lish. Boshqaruv kompetensiyasi o'quvchilarning o'z-o'zini boshqarish, mantiqiy, hissiy va ma'naviy rivojlanishiga ko'maklashish, o'quv jarayonini samarali tashkil etish qobiliyatini o'z ichiga oladi. Quyidagi muhim fikrlar ta'lim muassasasi rahbarlarining boshqaruv kompetensiyasi to'g'risida ma'lumot beradi: Boshqaruv kompetensiyasi ta'lim muassasasining rivojlanishiga va o'quvchilarning rivojlanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Rahbarlar ushbu kompetensiyalarni rivojlantiradilar va o'quvchilarning ijtimoiy va ma'naviy muhitda huquqiy va adolatli rivojlanishiga ta'sir qiladilar.

Natijalar. Ta'lim muassasalari rahbarlarining boshqaruv kompetensiyasini rivojlantirishda quyidagi muhim omillarni e'tiborga olish kerak: Pedagogik bilim va metodika: Rahbarlar ta'lim jarayonida o'quvchilarni samarali o'qitishni, o'quvchilarning individual xususiyatlarini tushunishni, darslarni o'quv jarayonidan foydalangan holda o'tkazishni bilishi kerak. Yangi ta'lim texnologiyalari. Bu ishlanmada pedagogik bilimlarga e'tibor berish, yangi ta'lim texnologiyalari bilan tanishish juda muhim. Yetakchilik va boshqaruv mahorati: Ta'lim muassasalarining boshqaruv organlari sifatida rahbarlar yetakchilik va boshqaruv ko'nikmalariga ega bo'lishi kerak. Ular o'quvchilarning ehtiyojlarini, ularning jismoniy va ma'naviy rivojlanishini tushuna olishlari, jamiyatda ularning dastlabki bilimlarini rivojlantirish va o'zlashtirishlariga yordam berishlari kerak. O'quvchilar bilan munosabatlari: Sardorlar o'quvchilar bilan samarali, ochiq va hamkorlikda ishlay olishlari kerak.

Muhokama. Rahbarlar ushbu kompetensiyalarni rivojlantiradilar va o'quvchilarning ijtimoiy va ma'naviy muhitda huquqiy va adolatli rivojlanishiga ta'sir qiladilar. Ta'lim muassasalari rahbarlarining boshqaruv kompetensiyasini rivojlantirishda quyidagi muhim omillarni e'tiborga olish lozim: Pedagogik bilim va metodika: Rahbarlar o'quvchilarni ta'lim jarayonida samarali o'qitishni, o'quvchilarning individual xususiyatlarini tushunishni, darslarni o'quv-uslubiy texnologiyalardan foydalangan holda o'tkazishni bilishi kerak. Yangi ta'lim texnologiyalari. Pedagogik bilimlarga e'tibor berish, yangi ta'lim texnologiyalari bilan tanishish bu taraqqiyotda katta ahamiyatga ega. Yetakchilik va boshqaruv mahorati: Ta'lim muassasalarining boshqaruv organlari sifatida rahbarlar yetakchilik va boshqaruv ko'nikmalariga ega bo'lishi kerak. Ular o'quvchilarning ehtiyojlarini, ularning jismoniy va ma'naviy rivojlanishini tushuna olishlari, jamiyatda ularning boshlang'ich bilimlarini rivojlantirish va o'zlashtirishlariga yordam berishlari kerak. O'quvchilar bilan munosabatlari: Rahbarlar o'quvchilar bilan samarali, ochiq va hamkorlikda ishlay olishlari kerak. Talabalarni tushunish, ularning o'zini iroda etishini qo'llab-quvvatlash, muammodan kelib chiqqan holda ularni ma'naviy va

madaniy jihatdan qo'llab-quvvatlash, mustaqil fikr yuritishga va muhokama qilishga o'rgatish.

Xulosa. Xulosa o'rnida aytish mumkinki, kredit modul tizimida bo'lajak pedagoglarning boshqaruv malakalarini rivojlantirish kelajakni yo'naltirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Bu harakatlar, birinchi navbatda, ta'lim muassasasi rahbarlarining boshqaruv malakasini rivojlantirishga yordam beradi va yuqori malakali talabalarni tayyorlashda muhim o'rin tutadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim Tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5349-son Farmoni

2. Tojiyev M. Mamadaliyev K. Xurramov A. Rivojlangan xorijiy mamlakatlar oliy ta'lim Tizimi rivojlanishida kredit sistemasining o'rni va ahamiyati. Oliy ta'lim taraqqiyoti Istiqbollari: to'plam N-3. Toshkent 2015. 52-b.

3. Hamidova, M., & Karimova, S. (2021). Ta'lim Boshqaruvi va Menejmenti. Toshkent: O'qituvchi.

4. Qizi, S. A. A. (2021). Content, form and means of formation of basic competences in Primary school students. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(10), 1494-1497.

MA'NAVIY-AXLOQIY VA DINIY TARBIIYANING YIGITLARNI OILAVIY HAYOTGA TAYYORLASHDAGI O'RNI

S.A.Nishanbayeva

Guliston davlat universiteti tayanch doktoranti

E-mail:sevara.axmetova1979@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada yigitlarni oilaviy hayotga psixologik tayyorlashni takomillashtirishda ma'naviy-axloqiy va diniy tarbiyaning o'rni, diniy ongni shakllantirishining oilaviy tarbiya jarayonida shakllanish ta'siri bevosita tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: yigitlar, diniy ong, oila, shakllanish, psixologik tayyorlash, shaxs, tarbiya, oilaviy hayot, axloq, diniy tarbiya.

Abstract. This article directly analyzes the role of spiritual and moral and religious education in improving the psychological preparation of young people for family life, the influence of the formation of religious consciousness in the process of Family Education.

Keywords: guys, religious consciousness, family, formation, psychological training, personality, upbringing, family life, morality, religious upbringing.

Present tense According to the results of a survey conducted by scientists among young families in Uzbekistan, the strength of a marriage depends on the psychological and physiological maturity of boys and girls in relation to marriage. Readiness to create, develop and maintain a family and family relationships is manifested in the potential for personal development, and most importantly, this is the personal development of adults. It is possible to achieve personal maturity, and this is clear, in family life, because this is an activity in which the maturity of the individual is manifested. If a person's family is prosperous, from the point of view of society, he is accepted from a position of trust and respect.

In the scientific literature there are two points of view assessing the state of the modern institution of marriage and family in Uzbekistan. The first approach is crisis. Family members do not have the strength and ability to overcome such a crisis. Therefore, much attention is paid to the need for effective social policy in the state and changing public opinion about marriage and family relations. Much attention is paid to the negative phenomena occurring in society, which is associated with an increase in the number of divorces, an increase in mortality and a decrease in the birth rate, the intensity of extramarital affairs and many others. The second approach is transformational, it is considered more objective. Researchers at the Family Death Institute considered the changes to be modernization. They believed that the family was in a state of transition from one form to another. In addition, they did not see anything negative in the change in the social institution; on the contrary, they showed this phenomenon from the positive side. Researchers of this school were more inclined to emphasize that the family is undergoing an evolution in society: a transition from one form to another, a deformation of relationships between family members, a change of roles in marriage.

Also today there is an acute problem with preparing young men for family life. The younger generation is not ready to start a family. This is evidenced by many problems associated with young families: an increase in the number of divorces after several years of marriage, conflict in the distribution of family roles, ignorance of the basics of family farming, reluctance to fulfill family responsibilities, and reproduction. about the number of abortions, about the lack of proper attention to children, etc.

The issue of spiritual and moral education remains very relevant today. It is impossible to raise our young men as patriots and leaders who love and respect their Motherland without a firm understanding of the moral values of their people. Currently, the problem of spiritual and moral education of young men is one of the main problems facing every parent, the state and society as a whole. In modern society, an unfavorable situation has developed

both in terms of the spiritual and moral education of young men. The main conditions for this situation are, among other things, the lack of clearly defined positive life guidelines among young people, as well as a sharp deterioration in the moral and spiritual situation in society.

The preparation of young men for family life is based on science and solid practice. Using the example of higher educational institutions related to this problem, a number of scientific works have been carried out to prepare young men for family life.

At the beginning of our century, devoted mainly to the problem of preparing families and youth for family life, Abdurauf Fitrat created the brochure "Family or Family Management Procedures", having studied the family traditions and customs of our people, as well as the teachings of Eastern thinkers. Fitrat writes: "This nation must act, become a state, be happy and gain respect, become a worldly person, be weak and humiliated, bear the burden of misfortune, be forgotten, be subordinate, slave and captive depends on the education received. from parents since childhood," therefore, in the work "Family or Family Management Procedures," Fitrat describes the goals and objectives of building a family, its material, spiritual and legal foundations, husband and wife and their way of life, explained the roles and responsibilities of men and women in the family. The second part of the work is devoted to raising children.

In the views of Central Asian scientists on education and training, the main place is occupied by attention to spiritual values, which can directly be a factor in the formation of human perfection.

Issues of education in Islam have been studied widely and thoroughly. One of the greats said: "The happiness of every nation, the peace and tranquility of the states depend on the good education of the youth." At this point, the work of the late Mufti Hazrat Usmankhan Alimov, "Raising a Child in a Family," written on the basis of the Holy Quran and Sharif Hadith, as well as the theory and practice of Islamic ethics, is dedicated to family and family relationships in Islam must be shown. This directly, in the family, serves as an important program for the formation of a healthy religious consciousness of teenage boys. The family environment creates natural conditions for the formation and development of the child's personality. Family is an elementary school of beauty, life and education. Therefore, the unity of parents and other family members forms the basis of the idea of beauty, which greatly influences the aesthetic development of the child. Family is the basis of various aesthetic experiences, which allows every person to be influenced by nature.

The responsibility of parents in raising a child and the responsibilities of the child towards parents are highly valued among the Uzbek people. Such publications include the treasures of our spirituality, "The Holy Quran",

“Hadis”, the heritage of our ancestors, “Nightmare”, “Akhlaqi Muhsini” by Hussein Vaiz Koshifi, “Airatul Abror” by Alisher Navoi, “Farhad and Shirin”. , “Mahbub-ul-Kulub”, “Gulistan” by Saadi Shirazi and a number of other works. Such works are of great importance in instilling in young men faith in family and responsibility. When preparing young people for family life, in ensuring family stability, it is appropriate to pay attention to the level, lifestyle, character traits of their parents and, finally, to professional activity, the scientist believes, and the direction of equality is more obvious. when performing all family work, he emphasizes that he The upbringing of children in small and large families depends on the school, family cooperation, providing pedagogical knowledge to parents, the problems of relying on our national customs and traditions in education, the formation of the scientific worldview of students in the family and school, providing them Social activity draws attention to the fact that all this relates to the problem of preparing the younger generation for family life.

A child is one of God's blessings. He is the adornment of worldly life. Allah Almighty says: “Property and children are the adornment of life in this world...” And “Give daughters to whomever you wish, and sons to whomever you wish...” Therefore, parents should not be grateful for blessings. This is necessary for him to improve the upbringing of his child, teach him the teachings of the Quran and Hadith, and encourage him to have good morals. He must keep his child away from bad people. The most important thing is that he pray to God so that his children will be righteous. A father should be an example to his children by doing good to his father and should respect them more than his own life. Only then will the child follow the path of his father, experience his influence and grow up in this state.

Relevance of the topic. Without paying due attention to the problem of preparing for family life before independence, schools and higher educational institutions are forced to prepare young men for family life, raise children in the future as fathers themselves, and create a healthy psychological environment in the family. The article covers many issues, such as the establishment of natural lifestyle.

The problem of preparing young men for family life in our republic was given comprehensive attention only in the years of independence, and schools, neighborhoods, educational institutions, public organizations paid attention to this with the responsibility of every citizen, and the problem of the family was raised to the level of state policy.

In the new conditions of modern civilization, the creation of a promising educational system capable of preparing young men for family life is one of the main problems of the present time. Education cannot guarantee a sufficiently high or even average level of spiritual and moral education, because education is, first of all, a person’s behavior in his everyday life, as

well as his personal qualities that characterize his attitude towards others. . The basis of education is respect and goodwill towards every person.

When analyzing the scientific literature, we see that the psychological aspects of the spiritual and moral education of a person by P.F. Kapterev, Sh. It is covered in detail in the works of I. Ganelin, N. A. Konstantinov, K. V. Elnitsky and others. As noted in the works of such famous researchers of moral education as O.S. Bogdanova, N.I. Boldyrev, D.M. Grishin, I.S. Marenko, young people often have unstable ideas about moral standards. These inconsistencies can often lead to ethical standards, non-compliance and even unethical behavior. It is dedicated to the work of such researchers as B. T. Bitinas, N. I. Monakhov, N. G. Golubev, with questions of diagnostics and development of criteria for the effectiveness of youth education.

The problem of interest to us in the field of psychology is considered in the works of some researchers, for example, L.I. Novikova and V.A.E. Bondarevskaya and. NOT. Shchurkova - personal and personal function of education and spiritual development of a person, Yu.V. S. Manuilova studies the relationship between the development of personality and the environment, S.Ya. Yurkin deals with the issue of training and education in connection with work.

Purpose of the study. The role of spiritual, moral and religious education in improving the psychological preparation of young men for family life studying the socio-psychological significance of preparing young men for family life on spiritual, moral and religious teachings to develop proposals and conclusions.

Formulation of the problem. The scientific and practical significance of the classification for improving the process of forming students' interest in national values has been determined, the factors ensuring its effectiveness have been comprehended from a scientific and theoretical point of view, and technologies for solving this problem have been proposed. The problem, developed effective methods, students and young men to family life This is explained by the use of increasing their quality and efficiency in teaching based on national values.

Object of study. 20 young men from Gulistan State University participated in the field of physical education.

Subject of study. The role of spiritual, moral and religious education in improving the psychological preparation of young men for family life, spiritual, moral and religious teachings to develop mechanisms for giving.

Most young people enter into family and marriage relationships shortly before or after graduation. Therefore, it is necessary at the university to develop more the family training of male students, to increase their spiritual, moral, economic, everyday, aesthetic, sexual and psychological preparedness. In fact, in higher education institutions you need to prepare

for family life.

This damages the spiritual and moral environment of the family and the moral and ideological stability of society. After all, as the President noted, “a healthy environment in the family is the source of the formation of a healthy worldview. Ensuring the strength, well-being, mutual respect and harmony of every family in society is the basis for the implementation of the goals provided for in the national ideology.” youth is being prepared for family life: family, neighborhood, medical institutions, higher educational institutions and their public organizations, samples of national significance and folklore, the media, radio and television, educational events,

In family pedagogy and pedagogical science, the upbringing of girls is mainly studied. Our observations have shown that little attention is paid to raising boys and preparing them for family life. Also, in the process of solving the problem of preparing for family life, it is very important to effectively use the necessary factors and means of educating both boys and girls. The role of the head of the family, i.e. the husband, is great in strengthening the family, material support, socio-pedagogical, spiritual support, as well as in raising children.

In order to prepare students for family life in higher educational institutions, during lectures on economics and practical classes, frugality, entrepreneurship, commerce, financial management of the family, proper management of the family, sex education, the rules of decency, pedagogy, spiritual and moral maturity are studied in hygiene classes , a sense of respect for a spouse, hard work, mental maturity in psychology classes, freshness, self-control in any situation without succumbing to excessive emotions, self-development and family development in social development in philosophy, it is necessary to understand the role and place and form such qualities. Preparing young men for family life on the basis of national values is one of the most pressing tasks in the modern era, when family and marriage issues are among the most important problems. Since young people are on the verge of independent life, on the one hand, they must be ready for family life, and on the other hand, they act as specialists in preparing the younger generation for family life in educational institutions. When starting a family, a number of requirements are presented to young men, the most important of which are social, everyday, spiritual, spiritual and sexual readiness. In this area, sociologists, demographers, psychologists, teachers and scientists focus on preparing young people for family life in the following areas:

- compliance with the norms of moral formation or behavior;
- familiarity with the basics of marriage law;
- psychological preparation for starting a family;
- physiological and hygienic preparation;

- be armed with pedagogical knowledge.

Preparing schoolchildren for family life has its own characteristics, which include familiarity with family traditions, economic and everyday opportunities, the creation of a healthy psychological environment, the coordination of family responsibilities and tasks with the demands of society, and the ability to create a model of family life. future family, to develop skills and competencies to manage it.

The object of the study was 20 young students of Gulistan State University, Syrdarya region, in the direction of "Physical Education".The research used the methods of interviews, questionnaires, interviews, observations, and testing.

Conclusions and offers. To summarize, the effective use of all the above methods requires students to have comprehensive knowledge, skills and abilities in the subject. To do this, teachers need to establish strong relationships with pediatricians, gynecologists, venereologists, psychologists, sociologists, lawyers, demographers, philosophers, and employees of wedding houses.

We used national values to prepare students for family life and took as a basis the current issues highlighted by the President of the Republic of Uzbekistan in improving the situation of the family in the modern era. The feeling of homeland enters into every person with mother's milk in this family, and is subsequently formed by traditions, profession, kindness and upbringing of parents.

REFERENCES:

1. Sheikh Muhammad Sadiq Muhammad Yusuf. "Tafsiri Hilal"-Hilal-Nashr. -2017. Part 3
2. O. Gasanboeva Family Pedagogy-Communication-2007.
3. Sheikh Muhammad Sadiq Muhammad Yusuf. "Happy Family" - Hilal-Nashr-2016.
4. Abdurakhmonov F. Abdurakhmonova Z. Psychology of religion-Uzak Institute of Philosophy and Law
5. Shavkat Mirziyoyev Action Strategy for 2017-2021 (2017)
6. Akhmedov B. Uzbek nation. T., Public Heritage Publishing House named after Abdullah Qadiri, 1992, p. 121.
7. Yuldoshev Yu., Gasanov S.B. Moral and educational views in the Avesta. -T: "Teacher", 1992, p. 21.
8. Gender approach to the problem of racism: psychological strategy I role-based educational programs / Ed. colleague: G.F. Belyaeva and others - M.: 2002. -P. 31

BELGIYA VA SHVETSIYA DAVLATLARINING TA'LIM TIZIMLARIGA KOMPARATIVISTIK TAHLIL

M.ANasrullayeva

Guliston davlat pedagogika instituti
Pedagogika yo'nalishi 1-kurs magistranti
mumtozmaha19m@gmail.com

Annotatsiya. Ta'lim tizimlari har bir davlatning ijtimoiy va iqtisodiy rivojlanishida muhim ahamiyatga ega. Belgiyaning va Shvetsiyaning ta'lim tizimlari o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, bu tizimlarning samaradorligi va ularning o'zaro farqlari ko'plab tadqiqotlar va ta'lim ekspertlari tomonidan o'rganilgan. Ushbu maqolada Belgiyaning va Shvetsiyaning ta'lim tizimlariga komparativ tahlil o'tkazamiz, ularning o'ziga xosliklari, kuchli tomonlari va o'xshashliklarini ko'rib chiqamiz.

Kalit so'zlar: Belgiya, ta'lim tizimi, Shvetsiya, STEM, PISA, komparativ tahlil, kasbiy ta'lim, Vallon, umumiy ta'lim, monitoring, ta'lim sifati, texnologiya, raqamli o'qitish.

Abstract. Educational systems are important in the social and economic development of every country. The education systems of Belgium and Sweden have their own characteristics, and the effectiveness of these systems and their differences have been studied by many studies and education experts. In this article, we will conduct a comparative analysis of the educational systems of Belgium and Sweden, consider their peculiarities, strengths and similarities.

Keywords: Belgium, education system, Sweden, STEM, PISA, comparative analysis, vocational education, Wallonia, general education, monitoring, quality of education, technology, digital learning.

Umumiy ta'lim tizimining tuzilishi. Belgiya ta'lim tizimi uchta asosiy til hududiga ajratilgan: flamand (niderland tilida so'zlashuvchilar), vallon (fransuz tilida so'zlashuvchilar) va nemis tilida so'zlashuvchilar. Har bir mintaqada o'ziga xos ta'lim siyosati, dasturlari va yondashuvlari mavjud, ammo umumiy tuzilma bir xil. Belgiyada boshlang'ich ta'lim 6 yoshdan boshlanadi va 12 yoshgacha davom etadi. Keyin o'rta ta'lim bosqichiga o'tiladi, u esa 18 yoshgacha davom etadi. O'rta ta'lim ikki yo'nalishga bo'linadi: umumiy ta'lim va kasbiy ta'lim.

Shvetsiyada ta'lim tizimi umumiydir va barcha mintaqalarda bir xil, bu mamlakatda bir nechta turli tillarda so'zlashuvchi guruhlar bo'lsa ham, ta'limning asosiy tizimi bir xil asosga qurilgan. Shvetsiya ta'lim tizimi 6 yoshda boshlanadi va 9 yil davom etadi. Keyinchalik, 15 yoshdan 19 yoshgacha o'rta ta'limning keyingi bosqichlari (gymnasiet) mavjud bo'lib, bu

yerda talabalar umumiy akademik yoki kasbiy ta'lim oladilar. Shvetsiyada ta'lim tizimi markazlashgan bo'lib, barcha o'quvchilar uchun yagona dastur va tizim amal qiladi.

Ta'limga kirish va imkoniyatlar. Belgiyada ta'limga kirish huquqi qonuniy ravishda kafolatlangan. Biroq, ta'lim tizimida o'zgarishlar mintaqaviy hukumatlar tomonidan amalga oshiriladi, bu esa ayrim hududlarda resurslar va imkoniyatlarning farq qilishiga olib keladi. Flamand mintaqasida ta'lim tizimi ko'proq innovatsion va zamonaviy metodlarga asoslangan, Vallon mintaqasida esa an'anaviyroq yondashuvlar hukm suradi. Kasbiy ta'lim va amaliy bilimlar ta'lim tizimida katta ahamiyatga ega bo'lib, talabalar o'z kasblarini boshlashdan oldin bir nechta amaliyot va tajriba olishadi.

Ta'lim sifatini baholash va monitoring. Belgiyada ta'lim sifatini baholash tizimi davlat tomonidan amalga oshiriladi, lekin bu jarayon mintaqaviy hukumatlar tomonidan boshqariladi. Mintaqaviy hukumatlar ta'lim sifatini baholashda o'ziga xos me'yorlar va ko'rsatkichlarni belgilaydi, ammo umumiy sifat baholash tizimi belgiyalik o'quvchilarni xalqaro testlarda (masalan, PISA) ishtirok etishiga yordam beradi. PISA (Program for International Student Assessment) testlari Belgiyaning ta'lim tizimida asosiy baholash vositalaridan biri hisoblanadi. Bu testlar o'quvchilarning matematik, ilmiy va o'qish ko'nikmalarini o'lchaydi.

Ta'limda texnologiyaning roli. Belgiyada ta'limda texnologiyalarni joriy etish jarayoni tobora kengayib bormoqda. Flamand mintaqasi o'zining innovatsion ta'lim tizimi bilan mashhur, bunda yangi texnologiyalar va raqamli ta'lim vositalari keng qo'llaniladi. Belgiyada bir qator maktablar va universitetlar o'quvchilarga onlayn ta'lim imkoniyatlarini taklif qiladi, shuningdek, STEM (fan, texnologiya, muhandislik, matematika) sohalarida yangi o'quv dasturlari ishlab chiqilgan.

Shvetsiyada texnologiya va raqamli o'qitish shuningdek, ta'lim tizimida katta rol o'ynaydi. Shvetsiya hukumati o'quvchilarga raqamli savodxonlikni oshirish uchun turli dasturlarni amalga oshiradi. O'quvchilarga kompyuter va internetga kirish imkoniyati keng, bu esa masofaviy ta'lim va onlayn resurslardan foydalanishni osonlashtiradi. Shvetsiya, shuningdek, o'qituvchilarni raqamli texnologiyalarni samarali ishlatish bo'yicha muntazam ravishda qayta tayyorlaydi.

O'qituvchilarni tayyorlash Belgiyada o'qituvchilarni tayyorlash tizimi mintaqaviy ravishda boshqariladi, ammo barcha mintaqalarda o'qituvchilarni tayyorlashda akademik va amaliy bilimlar zarurligi ko'zda tutilgan. Flamand mintaqasi o'qituvchilarni ta'limga kirishdan oldin katta ilmiy tayyorgarlikdan o'tkazadi, Vallon mintaqasida esa o'qituvchilar uchun amaliyotga katta e'tibor beriladi. O'qituvchilarni tayyorlashda pedagogik bilimlar va o'quvchilar bilan ishlash qobiliyatlari rivojlantiriladi.

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

Shvetsiyada o'qituvchilarni tayyorlash tizimi mukammal va yuqori sifatli. Shvetsiyada o'qituvchilik kasbi yuqori baholanadi va o'qituvchilarni tayyorlashda ilg'or metodologiyalar, amaliyotlar va ilmiy tadqiqotlar o'zaro bog'liq. O'qituvchilarni tayyorlash dasturlari universitetlarda amalga oshiriladi va bu yerda o'qituvchilar pedagogik bilimlar va amaliy tajribalarni o'zlashtiradilar.

Belgiyaning va Shvetsiyaning ta'lim tizimlari o'zaro farq qilsa ham, har ikkala mamlakatda ta'limga yuqori darajada e'tibor beriladi. Belgiyaning mintaqaviy ta'lim tizimi ko'plab yondashuvlar va imkoniyatlarni taqdim etadi, lekin bu tizimning ayrim noaniqliklari va farqlari ham mavjud. Shvetsiya esa o'zining markazlashtirilgan va tenglikka asoslangan ta'lim tizimi bilan ajralib turadi. Har ikkala mamlakatda ta'limning sifatini oshirish, o'qituvchilarni qo'llab-quvvatlash va texnologiyalarni ta'limga joriy etish masalalariga katta ahamiyat beriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mutalipova M.J. Komparativistik pedagogika - T.: Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston milliy kutubxonasi nashriyoti, 2016 y
2. Shodmonova Sh., Yergashev P. Qiyosiy pedagogika. – T.: TDPU, 2005.
3. Вулфсон Б.Ф. Сравнительная педагогика М.: «Просвещение», 2003

CURRENT PROBLEMS IN THE DIGITIZATION OF THE HIGHER EDUCATION SYSTEM AND THE INTRODUCTION OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN IT

Z.Sh.Kuchkarbekova

Gulistan Satate University
Department of Pedagogy and
Psychalogy
Master's degree
zulfizarkuchkarbekova@gmail.com

Abstract. The digitization of the higher education system and the introduction of innovative technologies have transformed the landscape of learning and teaching, but they also present several challenges. Here are some of the key issues:

Keywords: *Issue, digitalization, education, higher education, technology, dimensions, economic development, learning, access to technology, data privacy.*

Annatsiya. Oliy ta'lim tizimini raqamlashtirish va innovatsion texnologiyalarni joriy etish ta'lim va o'qitish manzarasini o'zgartirdi, ammo ular bir qator muammolarni ham keltirib chiqarmoqda. Bu yerda asosiy masalalardan ba'zilari:

Kalit so'zlar: *Muammo, raqamlashtirish, ta'lim, oliy ta'lim, texnologiya, o'lchovlar, iqtisodiy rivojlanish, o'rganish, texnologiyadan foydalanish, ma'lumotlar maxfiyligi.*

Here are some of the key issues:

1. **Digital Divide. Access to Technology:** Not all students and institutions have equal access to the necessary technological infrastructure. While some universities can afford state-of-the-art platforms, many students in rural or low-income areas may lack the devices or internet connectivity required for digital learning. **Global Disparities:** There's a significant gap between institutions in developed and developing countries in terms of access to digital tools and resources. This exacerbates inequalities in education.

2. **Quality and Equity of Education. Remote Learning Challenges:** While online education offers flexibility, it often lacks the quality and interactivity of in-person classes. Some students may struggle with motivation, discipline, or engagement, leading to lower retention rates and learning outcomes. **Digital Literacy:** Both students and instructors may face challenges with using digital tools effectively. Insufficient training in digital literacy can hinder the adoption of new technologies, especially for older faculty members or those less comfortable with technology.

3. **Data Privacy and Security. Data Breaches:** With increased reliance on digital platforms comes the risk of data breaches. Sensitive student and faculty information may be compromised if institutions do not have strong cybersecurity measures in place.

Privacy Concerns: The use of AI and learning analytics to track student performance and engagement raises concerns about student privacy. The collection and usage of such data must be handled with transparency and care to prevent misuse.

4. **Pedagogical Adaptation. Changing Teaching Methods:** Many instructors may find it challenging to transition traditional teaching methods into online formats. Effective online teaching requires different skills, such as the ability to design interactive content and foster virtual engagement, which may not come naturally to all faculty members.

Assessment Methods: Traditional methods of assessment, like exams and essays, may not be as effective in online or hybrid environments. Institutions are exploring alternative assessment methods like project-based learning, but these still face issues related to consistency, fairness, and scalability.

5. **Sustainability and Long-Term Viability. Cost of Technology:** Implementing cutting-edge technologies, such as AI, VR, or blockchain, can be costly. Institutions may struggle to justify or manage these costs, especially in the face of budget cuts or financial instability.

Long-Term Integration: There is a risk that technology might be introduced as a temporary fix rather than being integrated into long-term educational strategies. Without careful planning, digital tools may become obsolete or underused.

Conclusion. Addressing these challenges requires a balanced approach, combining the benefits of digital technologies with a focus on equity, quality, and sustainability. It will also involve ongoing dialogue between educators, students, technologists, and policymakers to ensure that the digitization of higher education contributes to an inclusive and effective learning environment for all.

Refereces:

1. Mirzayev Jamshid Turdalievich. "Social and psychological opportunities of information and psychological security in adolescents" International Conference on Developments in Education. Hosted from Bursa, Turkey. <https://econferencezone.org> July 15th 2022 45-48 p

<https://econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/1279>

2. Мирзаев, Д., & Наргулова, А. (2022). «Лечение интернет-зависимости. Современные инновационные исследования актуальные проблемы и развитие тенденции: решения и перспективы» Современные инновационные исследования актуальные проблемы и развитие тенденции: решения и перспективы 1(1), 498–500. извлечено от

<https://inlibrary.uz/index.php/zitdmrt/article/view/5217>

3. Мирзоев, Д. (2022). "Internet qaramligini shakllanishning sabablari, mexanizmlari va diagnostikasi." Современные инновационные исследования актуальные проблемы и развитие тенденции: решения и перспективы, 1(1), № 1 (2022) 500–503. извлечено от

<https://inlibrary.uz/index.php/zitdmrt/article/view/5218>.

4. Jamshid Turdalievich Mirzayev. Yoshlar ijtimoiy hulq-atvoriga internet muloqoti ta'sirining psixologik jihatlari. Tashkent Medical Academy Volume 4 | TMA Conference | 2023 Integration of Science, Education and Practice in Modern Psychology and Pedagogy: Problems and Solutions. Volume 4 | TMA Conference | 2023. May 6. 812-816 p. <https://cyberleninka.ru/article/n/yoshlar-ijtimoiy-hulq-atvoriga-internet-muloqoti-ta-sirining-psixologik-jihatlari/viewer>

5. Mirzayev Jamshid Turdialiyevich. "Psychological aspects of influence of the internet - communication on the social behavior of the youth" / INTELLECTUAL EDUCATION TECHNOLOGICAL SOLUTIONS AND INNOVATIVE DIGITAL TOOLS. International scientific-online conference. 2023. Part 18. JUNE 3rd. 1295-1300 p.

<https://interonconf.org/index.php/neth/article/view/5386>

6. Mirzayev Djamshid Turdalievich/ PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF INTERNET-COMMUNICATION IN SOCIAL SOCIETY OF YOUTH. The results of the study of Internet addiction on the method of Kimberly-Yang. NEUROQUANTOLOGY | October 2022 | VOLUME 20 | ISSUE 12 | PAGE 3409-3416| DOI: 10.14704/NQ.2022.20.12.NQ77350

<https://www.proquest.com/openview/c0c46eae7bf0e04fd82a955955a4dd/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2035897>

7. Mirzayev Djamshid Turdalievich / Psychological aspects of the influence of internet communication on the social behavior of young / PEOPLE SCIENCE AND INNOVATION INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL VOLUME 3 ISSUE 4 APRIL 2024 ISSN: 2181-3337 | SCIENTISTS.UZ B volume 3 issue 4 – 359p <https://doi.org/10.5281/zenodo.11032109>

8. Mirzaev Jamshid Turdalievich. Psychological aspects of the influence of internet communication on the social behavior of young people. Science and innovation international scientific journal. VOLUME 3 ISSUE 4 APRIL 2024 ISSN: 2181-3337 | SCIENTISTS.UZ. 174-177 p <https://doi.org/10.5281/zenodo.11032109>

TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA RAQAMLI VA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING USTUVORLIGI

S.R.Abulfayziyev

Guliston davlat universiteti

Pedagogika va psixologiya yo'nalishi magistranti

e-mail: abulfayziyevs94@gmail.com

Annotatsiya. Maqolada ta'lim-tarbiya jarayonida raqamli va innovatsion texnologiyalardan foydalanishning zarurati, afzalliklari va masofaviy ta'lim sohasidan foydalanish bo'yicha statistikalar berilgan. Raqamli o'rganish, raqamli kontent, onlayn o'quv qo'llanmalari, tahlil va baholash, masofaviy ta'lim va boshqalar kundan-kunga mashhur bo'lib bormoqda. Raqamli va innovatsion texnologiyalardan foydalanish va masofaviy ta'limning yangi avlod tizimlarini joriy etish lozimligi, masofaviy ta'lim tizimi orqali yangi ko'nikmalarni yoki mavzuga oid materiallarni o'rganish tezroq, osonroq va arzonroq ekanligi atroflicha yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: *innovatsion va raqamli texnologiyalar, raqamli o'qitish ta'lim tizimi, masofaviy ta'limning afzalligi, masofaviy platformalar, mobil qurilmalar, Internet tarmog'i.*

Annotation. The article provides statistical data on the need and benefits of using digital and innovative technologies in the educational process and the use of distance education. Digital learning, digital content,

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

online lessons, assessment and evaluation, distance learning, etc. are becoming popular every day. The need to use digital and innovative technologies and the introduction of new generation distance education systems is explained in detail in order to master new skills or materials related to the subject faster, easier and cheaper through the distance education system.

Keywords: *innovative and digital technologies, digital teaching and learning system, advantages of distance education, distance platforms, mobile devices, Internet.*

O'zbekistonda ta'lim tizimining modernizatsiya qilinishi, uni tarkibiy jihatdan qayta qurish, ta'lim, fan, texnika va texnologiyaning, iqtisodiyot va madaniyatning jahon miqyosidagi zamonaviy yutuqlarini hisobga olgan holda, ta'lim dasturlarini o'zgartirib, yangilab borishni ko'zda tutadi. Ta'limda ilg'or texnologiyalarning keng o'zlashtirilishi, uzluksiz ta'limning fan va ishlab chiqarish bilan integratsiyalashuvi, o'quvchilarning qobiliyatlari va imkoniyatlariga muvofiq ravishda ta'limga tabaqalashtirilgan yondashuvning joriy etilishi hamda ta'lim berishning ilg'or pedagogik texnologiyalari, zamonaviy o'quv-uslubiy majmualarning yaratilishi, o'quv-tarbiya jarayonining didaktik jihatdan ta'minlanishi ta'lim jarayonlarini raqamli texnologiyalar bilan takomillashtirishga asos bo'lmoqda. Ma'lumki, mamlakatimizda raqamli iqtisodiyotni faol rivojlantirish, barcha tarmoqlar va sohalarida, eng avvalo, davlat boshqaruvi, ta'lim, sog'liqni saqlash va qishloq xo'jaligida zamonaviy axborot-kommunikatsiya va raqamli texnologiyalarini keng joriy etish bo'yicha kompleks chora tadbirlar keng ko'lamda amalga oshirilib kelmoqda. Ayniqsa, elektron hukumat tizimini takomillashtirish, dasturiy mahsulotlar va axborot texnologiyalarining mahalliy bozorini yanada rivojlantirish, respublikaning barcha hududlarida IT-parklarni tashkil etish, shuningdek, sohani malakali kadrlar bilan ta'minlashni ko'zda tutuvchi 220 dan ortiq ustuvor loyihalarni amalga oshirish ishlari keng tus olgan. Bundan tashqari, 40 dan ortiq axborot tizimlari bilan integratsiyalashgan geoportalni ishga tushirish, jamoat transporti va kommunal infratuzilmani boshqarishning axborot tizimini yaratish, ijtimoiy sohani raqamlashtirish va keyinchalik ushbu tajribani boshqa hududlarda joriy qilishni nazarda tutuvchi "Raqamli O'zbekiston" kompleks dasturi amalga oshirilmoqda. Bu kabi ustuvor vazifalarning bajarilishi raqamli ta'lim masofa va turli xil ko'rinishdagi to'siqlarni va iqtisodiyot bilan bog'liq muammolarni bartaraf etish imkonini beradi.

Masofaviy ta'lim texnologiyalari - masofaviy ta'lim bu E-Learningga qaraganda kengroq tushunchadir, u interfaol mustaqil ta'limning va qo'llab quvvatlashning intensiv maslaxat sintezi hisoblanadi. Shunday qilib,

elektron ta'lim masofaviy ta'limning bir bo'lagi hisoblanadi. Masofaviy ta'lim asosiy o'quv materialini o'quvchilarga yetkazib berish va o'quv jarayonida o'quvchi va o'qituvchi orasida interfaol ishlashni ta'minlaydi.

Bunda qo'llanmalarni yetkazib berish kompyuter va Internetsiz ham amalga oshirilishi mumkin. Masofaviy ta'limning afzalliklari masofaviy texnologiyalardan foydalangan holda o'qitishning juda ko'p ijobiy tomonlari mavjud. Yashash joyidan turib, o'qish imkoniyati - chekka qishloqlarda yashovchilarda katta shaharlarga borib, universitetga kirib-o'qish imkoniyati har doim ham bo'lavermaydi. Masofaviy ta'lim texnologiyalari ularga o'z shahridan ketmasdan turib, o'qish imkoniyatini yaratib beradi. O'qish va ishni birga qo'shib olib borish - o'quvchilar ishdan ajralmagan holda ta'lim olish imkoniga ega bo'ladilar, bu, ayniqsa, malaka oshirish yoki ikkinchi oliy ma'lumot oluvchilarga juda qo'l keladi. Sifatli texnologiyalar va o'quv mazmunini egallash-talaba sifatli o'quv materiallari yordamida o'qitilishi, o'qituvchi bilan muloqat qilishi va o'z individual o'quv rejasini tuzishi mumkin.

ADABIYOTLAR:

1. Mirzayev Jamshid Turdaliyevich. "Social and psychological opportunities of information and psychological security in adolescents" International Conference on Developments in Education. Hosted from Bursa, Turkey. <https://econferencezone.org> July 15th 2022 45-48 p

<https://econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/1279>

2. Мирзаев, Д., & Наргулова, А. (2022). «Лечение интернет-зависимости. Современные инновационные исследования актуальные проблемы и развитие тенденции: решения и перспективы» Современные инновационные исследования актуальные проблемы и развитие тенденции: решения и перспективы 1(1), 498–500. извлечено от

<https://inlibrary.uz/index.php/zitdmrt/article/view/5217>

3. Мирзоев, Д. (2022). "Internet qaramligini shakllanishning sabablari, mexanizmlari va diagnostikasi." Современные инновационные исследования актуальные проблемы и развитие тенденции: решения и перспективы, 1(1), № 1 (2022) 500–503. извлечено от

<https://inlibrary.uz/index.php/zitdmrt/article/view/5218>.

4. Jamshid Turdaliyevich Mirzayev. Yoshlar ijtimoiy hulq-atvoriga internet muloqoti ta'sirining psixologik jihatlarini. Tashkent Medical Academy Volume 4 | TMA Conference | 2023 Integration of Science, Education and Practice in Modern Psychology and Pedagogy: Problems and Solutions. Volume 4 | TMA Conference | 2023. May 6. 812-816 p.

<https://cyberleninka.ru/article/n/yoshlar-ijtimoiy-hulq-atvoriga-internet-muloqoti-ta-sirining-psixologik-jihatleri/viewer>

5. Mirzayev Jamshid Turdaliyevich. "Psychological aspects of influence of the internet - communication on the social behavior of the youth" / INTELLECTUAL EDUCATION TECHNOLOGICAL SOLUTIONS AND INNOVATIVE DIGITAL TOOLS. International scientific-online conference. 2023. Part 18. JUNE 3rd. 1295-1300 p.

<https://interonconf.org/index.php/neth/article/view/5386>

6. Mirzayev Djamshid Turdalievich/ PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF INTERNET-COMMUNICATION IN SOCIAL SOCIETY OF YOUTH. The results of the study of Internet addiction on the method of Kimberly-Yang. NEUROQUANTOLOGY | October 2022 | VOLUME 20 | ISSUE 12 | PAGE 3409-3416| DOI: 10.14704/NQ.2022.20.12.NQ77350

<https://www.proquest.com/openview/c0c46eaeba7bf0e04fd82a955955a4dd/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2035897>

7. Mirzayev Djamshid Turdalievich / Psychological aspects of the influence of internet communication on the social behavior of young / PEOPLE SCIENCE AND INNOVATION INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL VOLUME 3 ISSUE 4 APRIL 2024 ISSN: 2181-3337 | SCIENTISTS.UZ B volume 3 issue 4 – 359p <https://doi.org/10.5281/zenodo.11032109>

8. Mirzaev Jamshid Turdalievich. Psychological aspects of the influence of internet communication on the social behavior of young people. Science and innovation international scientific journal. VOLUME 3 ISSUE 4 APRIL 2024 ISSN: 2181-3337 | SCIENTISTS.UZ. 174-177 p <https://doi.org/10.5281/zenodo.11032109>

9. Drucker, P.F. Innovation and Entrepreneurship: Practices and Principles / P.F. Drucker. – New York: Harper & Row, 1985. – 278 p.

10. Хьелл, Л. Теории личности: основные положения, исследования и применение / Л., Хьелл Д. Зиглер. – СПб.: Питер, 2008. – 608 с.

2-SHO'BA. MAKTABGACHA TA'LIM TIZIMIDA RAQAMLI VA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNING DOLZARB MASALALARI

Ойын терапиясының баланың мазасыздығына әсері

Мукашева Анар Бекетбаевна,
Педагогика ғылымдарының докторы
Әл-Фараби атындағы
Қазақ ұлттық университеті
Дархан Әсел Серғалиқызы
“Инклюзивті білім беруді
медициналық-педагогикалық
сүйемелдеу” оқу бағдарламасының
2-курс магистрантты
Эл.почта: aselldarhan@gmail.com

Аннотация: Статья посвящена использованию игровой терапии для работы с детьми, испытывающими повышенный уровень тревожности, включая детей с особыми образовательными потребностями. В работе рассматриваются механизмы, посредством которых игровая терапия снижает тревожность, развивает эмоциональные и социальные навыки, способствует саморегуляции и улучшает качество жизни детей. Приводятся методы, используемые в игровой терапии, такие как ролевые игры, творчество и структурированные упражнения. Акцент делается на индивидуальном подходе к каждому ребенку и важности комплексной поддержки.

Аннотация: Мақола ўйин терапиясининг хавотир даражаси юқори бўлган, шу жумладан, махсус таълим эҳтиёжларига эга болалар билан ишлашда қўлланилишига бағишланган. Унда ўйин терапияси хавотирни камайтириши, эмоционал ва ижтимоий кўникмаларни ривожлантириши, ўзини-ўзи бошқаришни ошириши ҳамда болаларнинг ҳаёт сифатини яхшилашга қандай ёрдам беришига оид механизмлар кўриб чиқилган. Мақолада роль ўйинлари, ижодий машқлар ва тузилмали машқлар каби терапия усуллари келтирилган. Ҳар бир болага индивидуал ёндашув ва мураккаб қўллаб-қувватлашнинг аҳамияти таъкидланган.

Abstract: The article explores the application of play therapy in working with children experiencing high levels of anxiety, including those with special educational needs. It examines the mechanisms through which play therapy helps reduce anxiety, enhance emotional and social skills, foster self-regulation, and improve children's quality of life. The study outlines various methods employed in play therapy, such as role-playing, creative exercises, and structured activities. The importance of an individualized approach and comprehensive support for each child is emphasized.

Кілттік сөздер: Ойын терапиясы - Балаларға эмоцияларын білдіруге, алаңдаушылықты азайтуға және элеуметтік, когнитивті дағдыларды дамытуға көмектесетін терапевтік әдіс.

Мазасыздық - Тўрақты уайым немесе белгілі бір жағдайларға қатысты қорқыныш сезімі, ол балалардың физикалық және психикалық денсаулығына әсер етеді.

Әлеуметтену - Баланың қоғамда өз орнын тауып, басқа адамдармен тиімді қарым-қатынас жасауға бейімделу процесі.

Өзін-өзі реттеу- Баланың өз эмоциялары мен мінез-құлқын басқару қабілеті.

Мазасыздық (балаларда)– бұл баланың болашақтағы оқиғаларға немесе нақты жағдайларға қатысты тұрақты уайым, қорқыныш немесе жайсыздық сезімі. Ол эмоциялық (қорқыныш, шиеленіс), физикалық (жүрек соғуы, терлеу) және мінез-құлықтық (бас тарту, шоғырланудың төмендеуі) деңгейлерде көрініс табуы мүмкін.

«Ойын – үлкен, жарқын, нәзік нәрсе, ол арқылы бізді қоршаған әлем туралы идеялар мен түсініктердің өмірлік ағыны баланың рухани әлеміне түседі. Ойын – ізденімпаздық пен ізденімпаздық отын тұтандыратын ұшқын».

В.А.Сухомлинский

Дүниеге келген сәттен бастап және балалық шағында ойын баланың негізгі әрекеті болып табылады. Балалық шақта біреулер

түрлі кейіпкерлермен ойнауды ұнатады, ал басқалары қуыршақтарды ойнауды ұнатады. Балалардың жүрегінде қандай ойын ойнайтыны соншалықты маңызды емес, бастысы бұл тек көңілді уақыт өткізу ғана емес, сонымен қатар оларға өте пайдалы. Ойын барысында балалар өмірді танып, өмірден өз орнын табады, қарым-қатынас жасауды және достасуды үйренеді, яғни әлуметтену процесі жүзеге асады, сонымен қоса әлеммен танысады, ептілік, логикалық және шығармашылық қабілеттерін дамытады. Сондықтан психологтардың балалық шақтағы әртүрлі мәселелерді түзетуге көмектесетін емдік әдіс ретінде ұзақ уақыт бойы ойынды пайдаланғаны таңқаларлық емес. Бұл әдіс ойын терапиясы деп аталады.

Ойын терапиясы - мазасыздықты сезінетін балалармен жұмыс істеудің ең тиімді әдістерінің бірі. Бұл терапия ойындарды қарым-қатынас және психологиялық көмек құралы ретінде пайдалануға негізделген, бұл әсіресе эмоциялары мен тәжірибелерін сөзбен жеткізе алмайтын балалар үшін өте маңызды. Мақалада ойын терапиясының балалардағы мазасыздық деңгейін төмендетуге әсерінің негізгі аспектілері, сондай-ақ ол әрекет ететін механизмдері қарастырылады.

Ойын - балалардағы эмоциялар мен сезімдерді білдірудің табиғи тәсілі. Ойын әдістері мүмкіндігі шектеулі балаларға қозғалыс шектеулеріне, қарым-қатынас қиындықтарына және басқа факторларға байланысты сезінуі мүмкін эмоциялар мен сезімдерді білдіруге мүмкіндік береді. Ойын сонымен қатар қиялдың, шығармашылық ойлаудың, әлеуметтік және танымдық дағдылардың дамуына ықпал етеді. Ерекше білімді қажет ететін балаларда мазасыздық әртүрлі факторлардан туындауы мүмкін, мысалы, қозғалыс шектеулері, қарым-қатынас қиындықтары, мектептегі сәтсіздіктер немесе жеке өмір. Мазасыздық балалардың дамуы мен әлауқатына теріс әсер етуі мүмкін. Ойын терапиясы балаларға мазасыздықты жеңуге, эмоцияларын басқаруды үйренуге және әлеуметтік дағдыларды дамытуға көмектеседі [1].

Балалардағы мазасыздық әр түрлі формада көрінуі мүмкін: белгілі бір жағдайлардан (мектеп, көпшілік алдында сөйлеу) қорқудан бастап, үнемі мазасыздық сезіміне дейін. Бұл жағдай ұйқының бұзылуына, зейіннің шоғырлануына және басқалармен қарым-қатынасқа әкелуі мүмкін. Мазасыздық балалардың физикалық денсаулығына да әсер етеді, бас ауруы, іштің ауыруы және басқа соматикалық белгілерді тудырады. Мұндай көріністерді елемеу маңызды, өйткені олар баланың өмір сүру сапасын және оның оқу және әлеуметтену қабілетін айтарлықтай нашарлатуы мүмкін. Осы кезекте ойын терапиясы қалай жұмыс істейді?

Ойын терапиясы-бұл балалар ойын арқылы өз сезімдерін, тәжірибелері мен қорқыныштарын білдіре алатын құрылым. Бұл қауіпсіз кеңістік, онда бала жағдайды бақылауды сезінеді, бұл алаңдаушылықты азайтуға көмектеседі.

Ойын терапиясының мазасыздыққа әсер етуінің негізгі көрсеткіштері:

- Эмоционалды разряд. Ойын балаларға тікелей білдіре алмайтын эмоцияларды білдіруге мүмкіндік береді. Бұл ішкі шиеленіс пен мазасыздық деңгейін төмендететін процес. Балалар ойнаған кезде қорқыныштарын қауіпсіз ортада жеңе алады, бұл оларға нақты өмірде жеңуге көмектеседі.

- Өзін-өзі реттеу дағдыларын дамыту. Ойын терапиясы барысында балалар эмоцияларын басқаруды үйренеді, өзін-өзі реттеу дағдыларын дамытады. Бұл рөлдік ойындар арқылы болады, онда балалар проблемалық жағдайларға тап болады және шешімдерді табады, бұл оларға өздеріне деген сенімділікті арттыруға көмектеседі.

- Әлеуметтік дағдылар және бейімделу. Ойын терапиясы әлеуметтік дағдыларды дамытуға ықпал етеді, өйткені балалар ойын барысында терапевтпен немесе басқа балалармен өзара әрекеттеседі. Бұл оларға ұжымда жақсы бейімделуге көмектеседі, жалғыздық пен оқшаулану сезімін азайтады, бұл көбінесе мазасыздықты арттырады.

- Қауіпсіздік сезімін нығайту. Ойын терапиясы кезінде балалар терапевттің қолдауын сезінеді, бұл олардың қорқыныштары мен уайымдарының қалыпты екенін түсінуге көмектеседі. Бұл олардың қауіпсіздік сезімін және қиын жағдайларды жеңе алатынына сенімділігін арттырады.

Ойын терапиясы жеке және топтық түрде жүзеге асырылуы мүмкін. Ойын терапиясында әртүрлі ойындар, жаттығулар мен әдістер қолданылады, соның ішінде рөлдік ойындар, сурет салу, пластилин терапиясы, музыкалық терапия, зейін мен зейінді дамыту ойындары және шығармашылықтың басқа түрлері. Ойын терапиясының мақсаты - ерекше білімді қажет ететін балаларға әлеуметтік өзара әрекеттесу, эмоциялар мен мінез-құлықты басқару, өзін-өзі бағалау және өмір сапасын жақсарту дағдыларын дамытуға көмектесу. Ойын терапиясы әсіресе мазасыздық, депрессия, аутизм спектрінің бұзылуы, мінез-құлық бұзылыстары және басқа психикалық және эмоционалдық мәселелер сияқты психикалық ауытқулары бар адамдар үшін пайдалы болуы мүмкін. Ерекше білімді қажет ететін мазасыз балалармен ойын терапиясында әртүрлі әдістерді қолдануға болады, соның ішінде рөлдік ойындар, құрылымдық ойыншықтарды қолданатын ойындар, шығармашылық ойындар, музыканы қолданатын ойындар және т.б. әдістердің бірі-рөлдік ойындар. Рөлдік

ойындар ерекше білімді қажет ететін балаларға басқа адамдармен қарым-қатынас жасау, жаңа жағдайларға бейімделу, проблемалар мен қақтығыстарды шешу сияқты әлеуметтік дағдыларды дамытуға мүмкіндік береді. Рөлдік ойындар барысында балалар әртүрлі рөлдерді, соның ішінде ересектердің рөлдерін ойнай алады, бұл оларға ересектер әлемін жақсы түсінуге және эмпатияны дамытуға мүмкіндік береді. Ойын терапиясының тағы бір әдісі - лего сияқты құрылымдық ойыншықтарды қолданатын ойындар. Мұндай ойындар барысында балалар шығармашылық ойлауды, кеңістіктік қиялды және логикалық дағдыларды дамыта алады. Сонымен қатар, құрылымдық ойыншықтарды қолданатын ойындар балаларға стресс пен мазасыздықты жеңуге көмектеседі, өйткені мұндай ойындар релаксация мен зейіннің шоғырлануына ықпал етеді[2]. Ойын терапиясы ерекше білімді қажет ететін мазасыз балалармен жұмыс істеудің тиімді құралы бола алады, оларға әлеуметтік және когнитивті дағдыларды дамытуға, эмоцияларын басқаруға және стресс пен мазасыздықты жеңуге көмектеседі. Бұл оларға өмір сапасын жақсартуға және оқу мен әлеуметтік дамуда жақсы нәтижелерге қол жеткізуге көмектеседі. Ойын терапиясы балаларға өздерін және олардың мүмкіндіктерін жақсы түсінуге көмектеседі. Әр түрлі ойындар мен жаттығулар балаларға өздерінің күшті және әлсіз жақтары туралы, сондай-ақ олар не істей алатындығы туралы білуге көмектеседі. Бұл өзіне деген сенімділікті арттыруға және өзін-өзі бағалауды арттыруға көмектеседі, бұл өз кезегінде оларға мазасыздық пен стрессті жеңуге көмектеседі. Өзіңізді және өз мүмкіндіктеріңізді жақсырақ түсінуді дамыту үшін ойынның бір мысалы – «Мен бірегеймін» ойыны. Бұл ойында балаларға өздеріне ұнайтын және оларды ерекше ететін барлық нәрсені бейнелейтін постер жасау ұсынылады. Бұл балаларға өздерінің қызығушылықтары мен қорқыныштарын түсінуге көмектеседі, сонымен қатар олардың өзін-өзі көрсетуге қанағаттануына мүмкіндік береді. Ойын терапиясы балаларға қарым-қатынас дағдыларын дамытуға және басқа адамдармен қарым-қатынас жасауды үйренуге көмектеседі. Өзара әрекеттесуді қажет ететін ойындарда балалар басқаларды тыңдауға және өз ойлары мен сезімдерін білдіруге үйрене алады. Бұл оларға отбасымен және достарымен қарым-қатынастарын жақсартуға, сондай-ақ әлеуметтік бейімделуге көмектеседі. Ойын терапиясы мүгедектігі бар мазасыз балалармен жұмыс істеудің тиімді әдісі болып табылады, бірақ оны қолдану кәсіби дайындық пен тәжірибені қажет етеді. Ойын терапевттері қолдануға болатын әртүрлі ойындар мен жаттығулар туралы және оларды әр баланың жеке қажеттіліктері мен мүмкіндіктеріне қалай бейімдеу керектігі туралы білуі керек. Сонымен

қатар, ойын терапиясы психотерапия және фармакотерапия сияқты басқа емдеу әдістеріне тиімді қосымша бола алады. Ойындар мен жаттығулар балаларға демалуға және стресстен арылуға көмектеседі, бұл олардың басқа адамдармен қарым-қатынасын жақсартады және мазасыздық белгілерін азайтады. Ойын терапиясын басқа әдістермен бірге қолдану мүмкіндігі шектеулі балаларды сәтті және толыққанды емдеуге әкелуі мүмкін. Алайда, ойын терапиясы мүмкіндігі шектеулі барлық балалар үшін әмбебап шешім емес және әр жағдайда әрқашан тиімді бола бермейді. Ойын терапиясы әр баланы емдеуге кешенді және жеке көзқарас аясында жүргізілуі маңызды. Сондай-ақ, ойын терапиясы барлық жерде болмауы мүмкін екенін және ата-аналар емдеудің осы түрін ұсына алатын мамандарды табуда қиындықтарға тап болуы мүмкін екенін ескеру қажет [3]. Жалпы, ойын терапиясы ерекше білімді қажет ететін мазасыз балалармен жұмыс істеуде пайдалы және тиімді құрал бола алады. Бұл балаларға демалуға, өз ойын білдіру дағдыларын дамытуға және басқа адамдармен қарым-қатынасын жақсартуға көмектеседі. Алайда, жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін ойын терапиясы әр баланы емдеуге жеке және кешенді тәсіл аясында жүргізілуі керек. Ойын терапиясы әсіресе басқа адамдармен қарым-қатынаста проблемалары бар мүмкіндігі шектеулі балалар үшін пайдалы болуы мүмкін. Ойын терапиясы процесінде балалар пікір алмасу, топтық жұмыс және жанжалдарды шешу сияқты әлеуметтік өзара әрекеттесу дағдыларын дамыта алады. Олар сондай-ақ ойын контекстінде өздерінің эмоциялары мен мінез-құлқын басқаруды үйрене алады [4]. Ойын терапиясын жүргізу үшін әдетте әр баланың қажеттіліктеріне бейімделетін әртүрлі ойындар мен жаттығулар қолданылады. Мысалы, «дақтар» немесе «шоғырлану» сияқты зейін мен зейінді дамыту ойындары балаларға мазасыздық деңгейін төмендетуге және есте сақтау мен зейінді жақсартуға көмектеседі. «Эмоцияны болжау ойыны» немесе «рөлдік ойындар» сияқты әлеуметтік дағдыларды дамыту ойындары балаларға эмоцияларын басқаруды және басқа адамдармен байланыс орнатуды үйренуге көмектеседі. Ойын терапиясының артықшылықтарының бірі-балалар өздерінің сезімдері мен эмоцияларын ойын және шығармашылық арқылы көрсете алады. Ойындар мен жаттығулар балаларға сөздерді қолданбай-ақ өз сезімдері мен ойларын білдіруге көмектеседі. Бұл әсіресе өз сезімдері мен ойларын жеткізу және білдіру қиынға соғуы мүмкін мүгедектігі бар балалар үшін өте маңызды [5].

Қорытындылай келе, ойын терапиясы мүгедектігі бар мазасыз балалармен жұмыс істеудің тиімді құралы бола алады. Бұл балаларға қауіпсіз және бақыланатын ортада өз қорқыныштары мен уайымдарын білдіруге, өзін-өзі реттеу және әлеуметтену дағдыларын

дамытуға көмектеседі. Ойын терапиясы мазасыздық деңгейін төмендетіп қана қоймайды, сонымен қатар баланың өзіне деген сенімділігін, қиындықтармен күресу және жаңа жағдайларға бейімделу қабілетін арттырады. Бұл балаларға әлеуметтік өзара әрекеттесу, эмоциялар мен мінез-құлықты басқару дағдыларын дамытуға және басқа адамдармен қарым-қатынасты жақсартуға көмектеседі. Алайда, жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін ойын терапиясы әр балаға оның қажеттіліктері мен ерекшеліктерін ескере отырып, кешенді және жеке көзқарас аясында жүргізілуі керек.

Пайдаланған әдебиеттер:

1. Барсукова, О. В. Элементы игротерапии в работе с детьми раннего возраста и их родителями (из опыта работы в Центре игровой поддержки) / О. В. Барсукова. — Текст: непосредственный // Молодой ученый. — 2021. — № 3 (38). — С. 316–319.
2. Карабанова О. А. Игра в коррекции психического развития ребёнка. — М., 2021.—98с
3. Рабенко Т. М., Зинкевич-Евстигнеева Т. Д. Коррекционные, развивающие адаптирующие игры. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. — 264 с.
4. Рудик О. С. Как помочь аутичному ребёнку: метод. пособие: книга для родителей / О. С. Рудик. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2018. — 207 с.
5. Экслейн В. Игровая терапия. — М.: Апрель-Пресс, 2018. — 416с.

PEDAGOGLARNI UZLUKSIZ KASBIY RIVOJLANTIRISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHDA RAQAMLI TEXNALOGIYALARDAN FOYDALANISH

N.Sh.Abdullayeva,

Maktabgacha talim tashkilotlari direktor va mutaxassislarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti o'quv ishlari bo'yicha prorektori, p.f.d. (DSc), professor
abdullayeva.n.sh@gmail.com

Annotatsiya. Maktabgacha ta'lim tashkiloti pedagoglarini uzluksiz kasbiy rivojlantirish tizimini takomillashtirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish, variativ va invariant dasturlarni yaratish va 231-sonli PQ ijrosini ta'minlash bo'yicha olib borilayotgan islohatlar mazmuni yoritilgan.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, virtual kasbiy rivojlantirish, variativ, invariant, sifat, sifat nazorati, tahlil, metodik, texnologik.

Abstract. The content of reforms carried out to improve the system of continuous professional development of Educators of the preschool educational organization on the use of digital technologies, the creation of variative and invariant programs and the implementation of PQ No. 231 is covered.

Keywords: preschool education, virtual professional development, variative, invariant, quality, quality control, analysis, methodological, technological.

Maktabgacha ta'lim – ijtimoiy farovonlikning hal qiluvchi omili hisoblanadi. Ilmiy adabiyotlarni o'rganish shuni ko'rsatadiki, maktabgacha ta'lim tizimiga sifatli kadrlar tayyorlash muammosi juda murakkab. Ushbu muammoni hal qilmasdan, maktabgacha ta'lim tizimining asosiy maqsadiga, davlatning kadrlar salohiyatini shakllantirishga erishib bo'lmaydi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 21-iyundagi PQ-231 son "Maktabgacha va maktab ta'limi tashkilotlari hodimlarini uzluksiz kasbiy rivojlantirish tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" qarori qabul qilindi. Qarorga muvofiq maktabgacha va maktab ta'limi tashkilotlari rahbar, pedagog va mutaxassis kadrlarini uzluksiz kasbiy rivojlantirish tizimini samaradorligini ta'minlash, ularni kasbiy bilim, ko'nikma va mahoratini muntazam oshirib borish maqsadida bir qancha vazifalar belgilangan. Jumladan:

maktabgacha ta'lim tashkilotlarining pedagog va mutaxassis kadrlarini uzluksiz kasbiy rivojlantirish bo'yicha "Virtual kasbiy rivojlantirish" elektron dasturi joriy etish;

maktabgacha va maktab ta'limi tashkilotlari hodimlarini kasbiy ehtiyoji va malaka toifasidan kelib chiqib tabaqalashgan ta'lim dasturlari asosida uzluksiz kasbiy rivojlantirishning vertikal tizimi (vazirlik-malaka oshirish muassasasi-ta'lim tashkiloti) yo'lga qo'yish;

maktabgacha va maktab ta'limi tashkilotlarining hodimlari uchun besh yilda bir marotada ishdan ajralgan holda o'tkaziladigan malaka oshirish kurslarini joriy qilish kabilar.

Shuningdek, qarorda pedagog va mutaxassis kadrlar uchun – variativ (ixtiyoriy) va invariant (majburiy) modullardan iborat bo'lgan hamda zamonaviy kompetensiyalarni shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim dasturlari bo'yicha tashkil etilishi belgilab qo'yilgan.

Variativlik – ta'lim tizimining sifatini anglatadi, bu esa o'quvchilarni ta'lim dasturlari yoki muayyan turdagi ta'lim xizmatlarini yaratish va ularga o'zlarining o'zgaruvchan ta'lim ehtiyojlari va imkoniyatlari asosida tanlash imkoniyatini belgilaydi.

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

Ta'limning variativligi – O'zbekistonda zamonaviy ta'lim tizimi rivojlanishining asosiy tamoyillaridan biridir. Bu esa ta'limning yuqori darajadagi individuallashtirishni ta'minlashga qaratilgan.

Maktabgacha ta'lim tizimida variativlik deganda biz mazmun jihatdan farqlanuvchi o'quv dasturlari (turli yoshdagi va turli maktabgacha tashkilotlari uchun), ta'lim usullari, shakllari va ta'lim texnologiyalarini nazarda tutamiz va ular mavjud dasturlar va texnologiyalardan avvalambor o'zining o'zgaruvchanligi, moslashuvchanligi, integrativligi va individullashtirishga moyligi bilan farqlanadi.

Maktabgacha ta'lim jarayonining variativligi – maktabgacha ta'lim maqsadlarini amalga oshirishda ta'lim jarayonining barcha ishtirokchilarini muvofiqlashgan faoliyati hisoblanadi.

Maktabgacha ta'lim-tarbiyaga variativlik yondashuvini tadbqiq qilishning pedagogik shart-sharoitlari ta'lim-tarbiyani takomillashtirish va tinglovchilarni malaka oshirish jarayonida rivojlanish samaradorligini oshirish bilan bog'liqdir, xususan:

tinglovchilar bilan muloqotni o'zgartirish, ya'ni avtoritar tarzda ta'sir o'tkazishdan har bir tinglovchining shaxsiy identifikatsiyasi, ishonchni o'rnatish, o'qituvchi bilan va tinglovchilar o'rtasidagi sheriklik munosabatlariga yo'naltirilgan muloqotga o'tish imkoniyatlarini yaratish;

o'quv dasturlari shakli va mazmunini o'zgartirish, ularni tinglovchini rivojlantirishga yo'naltirish, o'quv mazmunini differensiyalash va individuallashtirishga qaratish;

tinglovchilarni malaka oshirish jarayonida kattalar adabiyotining eng yaxshi namunalari bilan qurollantirish, umuminsoniy qadriyatlarga e'tibor berish orqali ularning dunyoqarashini kengaytirish;

tinglovchilarning mustaqil istagi va xohishlariga mos ravishda faoliyat va ijodini ta'minlash, tinglovchilar faoliyatining turi va shaklini tanlash – hamkasblari bilan birgalikda yoki individual bo'lish uchun, guruh xonasida obyektiv muhitni tashkil qilish.

Variativlik – bu maktabgacha ta'lim tizimi sifat ko'rsatkichidir. U maktabgacha ta'lim tizimi iste'molchilarining (ota-onalar, bolalar) maktabgacha ta'limga bo'lgan ehtiyojlari va imkoniyatlari asosida ularga tanlov asosida ta'lim dasturlari variantlari va alohida ta'lim xizmatlari turlarini taqdim etish xususiyati bilan xarakterlanadi. Yuqorida ko'rsatilib o'tgan fikr va mulohazalar zamon tendensiyalar sifatida e'tiroz etilayotgan variativlik yondashuvni metodologik, didaktik, metodik va texnologik jihatlarini mavjud maktabgacha ta'lim tizimiga tadbqiq etilishini samarali yo'l sifatida qaraladi.

Maktabgacha ta'lim tizimida variativlik deganda biz mazmun jihatdan farqlanuvchi o'quv dasturlari (turli toifadagi mutaxassislar uchun), ta'lim usullari, shakllari va ta'lim texnologiyalarini nazarda tutamiz va ular mavjud

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

dasturlar va texnologiyalar avvalambor o'zining o'zgaruvchanligi, moslashuvchanligi, integrativligi va individallashtirishga moyligi bilan farqlanadi. A.G.Asmolov o'zining ishlarida variativ ta'limning metodologik jihatlarini ochib bergan [34]. Bunda variativ ta'lim shaxsni rivojlantirishga keng imkoniyatlarni beruvchi vosita sifati qaralib unda nafaqat tarkib jihatidan turli hildagi foydalanilayotgan o'zgaruvchan dasturlar (umumta'lim, chuqurlashtirilgan, kengaytirilgan bosqichlar), balki, usuli, shakli va texnologiyasi bilan farqlanadigan dasturlar ham tushuniladi. Shuning uchun, ta'limning o'zgaruvchanligi tinglovchi, uning imkoniyatlari, ehtiyojlarini inobatga olgan holda, tinglovchining shaxsiga qaratilgan ta'lim shakli hisoblanadi.

2-rasm. Ta'lim sifatini boshqarishning tarkibiy qismlari.

Ta'lim sifatini boshqarish uchun quyidagilar zarur:

1. Sifatni boshqarish va o'lchash vositalari.
2. Maxsus bo'limlarni o'z ichiga olgan nazorat tizimi.
3. Boshqarish motivlari.
4. Boshqarish mexanizmlari.
5. Sifatni boshqarish natijalarini ishlatishning maqsad va shartlari. Mana shularni ham jadval qilish kerak, chiroyli chiqardi.

3-rasm. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari pedagoglarini uzluksiz kasbiy rivojlantirish modeli

Bugungi kunda maktabgacha ta'lim tashkiloti pedagoglarini uzluksiz kasbiy rivojlantirish tizimini takomillashtirish bo'yicha tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. 2025-yildan boshlab maktabgacha ta'lim tashkiloti pedagog hodimlari 5 yilda bir marotada 100 soat an'naviy ishdan ajralgan holda va 72 soat onlayn har yili "Virtual kasbiy rivojlantirish" elektron dasturi orqali uzluksiz ravishda o'z kasbiy bilimlarini oshirib boradigan mexanizm ishlab chiqilmoqda. Bunda an'naviy ishdan ajralgan holda 100 soat malaka oshirish uchun 3 blokdan iborat variativ o'quv reja va dasturlari ishlab chiqilmoqda. Umumkasbiy blok invariant modullardan iborat bo'ladi. Bunda maktabgacha ta'lim tizimiga taalluqli meyoriy huquqiy hujjatlarni mazmun-mohiyati va amalda qo'llanilishi bo'yicha ma'lumotlar beriladi. Maxsus blokda pedagogning toifasi (metodist, tarbiyachi, psixolog, defektolog, musiqa rahbari), malaka talablarida belgilangan vazifalari va kasbiy rivojlanishdagi extiyojiga asoslangan variativ modullar shakllantiriladi.

"Virtual kasbiy rivojlantirish" elektron dasturi joriy etish orqali har yili 72 soatga mo'ljallangan o'quv reja asosida o'quv dasturlari ishlab chiqiladi. Dasturda berilgan mavzular bo'yicha kontentlar, taqdimotlar, ma'ruza matnlari joylashtiriladi. Kurs yakunida tinglovchilarni kasbiy, metodik va innovatsion kompetentligini aniqlash maqsadida test savollari beriladi va muvaffaqiyatli o'tgan tinglovchilar kelasi yil o'tiladigan uzluksiz kasbiy rivojlantirish bosqichiga o'tkazilishi rejalashtirilmoqda.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, uzviy kasbiy rivojlantirish tizimini maktabgacha ta'lim tizimiga tatbiq etish orqali pedagog hodimlarning o'z ustida mustaqil ishlashiga, har yili elektron dastur orqali bilimlarini boyitib borish, rivojlangan xorijiy davlatlarni ilg'or tajribalarini o'rganishga va amaliyotda qo'llashga va media kompetentligini oshirib borishga imkoniyat yaratiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 21-iyundagi PQ-231 "Maktabgacha va maktab ta'limi tashkilotlari hodimlarini uzluksiz kasbiy rivojlantirish tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" qarori // Lex.uz

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-maydagi PQ-4312-son "O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida" qarori // Lex.uz

3. N.SH.Abdullayeva Maktabgacha ta'limni variativ yondashuv asosida takomillashtirish. Dissertatsiya PhD. Toshkent 2020.

4. A.G.Asmolov Психология XXI века и рождения вариативного образовательного пространство в России // Новое время и новая дидактика Москва: 2001 г.

5. Abdullayeva N.SH. Maktabgacha ta'limga variativ yondashuv-maktabgacha ta'lim tizimi sifat ko'rsatkichidir // Xalq ta'limi ilmiy-metodik jurnal.-Toshkent, 2018.-№3.-B.89-95.

BO'LAJAK TARBIYACHILARNING RIVOJLANTIRUVCHI MUHITNI TASHKIL ETISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH MAZMUNI

D.B.Razzakovna

Nizomiy nomidagi TDPU

Maktabgacha ta'lim metodikasi kafedrasi professori

Annotatsiya: Ushbu maqolada bo'lajak tarbiyachilarning rivojlantiruvchi muhitni tashkil etishda raqamli texnologiyalaridan foydalanish mazmuni, mohiyati va nazariy asoslari ko'rib chiqilgan. Bo'lajak tarbiyachilar uchun raqamli texnologiyalardan foydalanishning umumiy darajasini oshirish maqsadida oliy ta'lim muassasalarining asosiy o'quv dasturlariga doimiy o'zgartirishlar kiritib borilishi, elektron ta'lim resurslarini yangi avlodlarini ishlab chiqish va takomillashtirish, axborot texnologiyalariga doir bilimlar berish usul va vositalarini takomillashtirish hamda elektron ta'lim muhitida bo'lajak tarbiyachilarning axborot texnologiyalariga doir ijodiy qobiliyati, kreativ fikrlashi, ichki va jahon ta'lim resurslaridan foydalana olish qobiliyatini rivojlantirish, ta'lim samaradorligini yaxshilash bo'yicha xorijiy tajribalarni o'rganish va amaliyotga joriy etishga doir dolzarb masalalar to'g'risida fikr yuritilgan.

Abstract: This article examines the content, essence, and theoretical foundations of using digital technologies in creating a developmental environment for future educators. In order to increase the general level of the use of digital technologies for future teachers, making permanent changes to the main educational programs of higher education institutions,

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

developing and improving new generations of electronic educational resources, improving the methods and means of imparting information technology knowledge and to develop the creative ability, creative thinking, ability to use domestic and global educational resources of future educators in the electronic educational environment, to improve educational efficiency Current issues related to the study and implementation of foreign experiences were discussed.

Hozirgi paytda yuz berayotgan globallasuv jarayoni va jamiyatni islox etish sharoitida yangicha fikrlovchi shaxslarni tarbiyalash ta'lim tizimida ham jiddiy o'zgarishlar kiritishni talab etadi. Dunyo davlatlari orasida O'zbekiston Respublikasida birinchilardan bo'lib umumbashariy tavsifga ega mazkur muammoni hal etishga doir konseptual-nazariy asoslar yaratildi va tizimli ravishda amaliyotga tadbiiq etib borilmoqda. Bugungi yosh avlodga ta'lim-tarbiya berish, ularni rivojlantirish kabi murakkab masalalarni muvaffaqiyatli hal qilish jixatdan pedagogining g'oyaviy e'tiqodi, kasbiy maxorati, bilimdonligi hamda madaniyatlilik darajasi bilan belgilanadi. Zero, zamonaviy pedagog tarbiyalanuvchilarga ta'sir etish, ularning istaklari, layokatlari, qiziqishlari va imkoniyatlarini shakllantira bilishi kerak.

Jamiyatning barcha sohalariga axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini tadbiiq etish ko'lami kengayishi tufayli uzluksiz ta'lim tizimida bo'lajak tarbiyachilarning raqamli texnologiyalardan foydalanish ko'nikmalarini baholash mexanizmlarini ishlab chiqish orqali qaror qabul qilish uchun kerakli ma'lumotlarni topish, raqamli qurilmalar bilan ishlash, ommaviy axborot vositalarini tanqidiy-tahliliy o'rgana olishi, zamonaviy raqamli aloqa vositalaridan foydalanishi hamda yangi ishlab chiqilayotgan innovatsion texnologiyalarga ijobiy munosabatni shakllantirish bo'icha bir qancha ishlar amalga oshirilmoqda.[1.76]

Bo'lajak tarbiyachilar uchun raqamli texnologiyalardan foydalanishning umumiy darajasini oshirish maqsadida oliy ta'lim muassasalarining asosiy o'quv dasturlariga doimiy o'zgartirishlar kiritib borilishi, elektron ta'lim resurslarini yangi avlodlarini ishlab chiqish va takomillashtirish, axborot texnologiyalariga doir bilimlar berish usul va vositalarini takomillashtirish hamda elektron ta'lim muhitida bo'lajak tarbiyachilarning axborot texnologiyalariga doir ijodiy qobiliyati, kreativ fikrlashi, ichki va jahon ta'lim resurslaridan foydalana olish qobiliyatini rivojlantirish, ta'lim samaradorligini yaxshilash bo'yicha xorijiy tajribalarni o'rganish va amaliyotga joriy etishga doir dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. So'nggi yillarda raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi bilan ta'lim tizimi sezilarli darajada o'zgardi. Raqamli vositalar va platformalarning ta'lim sharoitlariga integratsiyalashuvi o'rganishda muhim omillarni berdi, bu esa qulaylik, moslashuvchanlik va innovatsiyalar uchun misli ko'rilmagan imkoniyatlarni taqdim etadi. Biroq, raqamli ta'lim

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

tashabbuslarining kengayishi sharoitida ushbu texnologik aralashuvlarning samaradorligi va oqibatlarini tanqidiy baholash tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Mavjud raqamli ta'lim tizimini har tomonlama o'rganishga qaratib, uning kamchiliklari va muammolarini aniqlashga alohida e'tibor qaratilgan.[2.3]

Raqamli ta'lim o'quv natijalarini yaxshilash va shaxsiylashtirilgan ta'limni osonlashtirish uchun ulkan salohiyatga ega bo'lsa-da, u e'tibor talab qiladigan ko'plab murakkab muammolarni ham keltirib chiqaradi. Bu masalalar texnologik infratuzilmalar, pedagogik yondashuvlar, o'quvchilarni jalb qilish strategiyalari, tenglik mulohazalari va institutsional asoslar kabi turli sohalarni qamrab oladi. Ushbu ko'p qirrali o'lchovlarni o'rganish orqali texnologiya va ta'lim o'rtasidagi murakkab o'zaro bog'liqlikni ochish va ta'limni raqamlashtirishning muammolik taraflariga oydinlik kiritish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biri xisoblanadi. Hozirgi raqamli ta'lim tizimi oldida turgan asosiy muammolardan biri texnologik infratuzilmalarning yetariligi va ishonchiligi bilan bog'liq. Raqamli vositalar va platformalar uzluksiz aloqa, hamkorlik va ta'lim resurslariga kirishni osonlashtirish potentsialiga ega bo'lsa-da, texnologik kirish va infratuzilmadagi nomutanosiblik samarali raqamli ta'limga jiddiy to'siqlar keltirib chiqaradi.

Raqamli texnologiyalar (shaxsiy kompyuter, planshet, proektor, multimediya vositalari, elektron adabiyotlar va boshqalar) ta'lim sifatini oshirish va rivojlantirish uchun xizmat qiladi. Oqilona tashkil etilgan sog'lom ijtimoiy-ma'naviy muhit bo'lajak tarbiyachilarda izlanishga, tashabbus ko'rsatishga va ijodkorlik qobiliyatlarini namoyon etishga rag'bat uyg'otadi. Bunda bo'lajak tarbiyachilar amaliyot jarayonida Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyalanuvchilarining rivojlanishi qanday kechayotganligi to'g'risida aniq tasavvurga ega bo'lishlari, buning uchun esa ularni doimiy ravishda nazorat qilib borishlari zarur bo'ladi.[3.3].

Bola rivojlanishining o'ziga xosligini inobatga olishda avvalo shuni tushunib yetish kerakki, barcha bolalar rivojlanishning ma'lum bosqichlarini bosib o'tadilar, biroq bunda har bir bola noyob va takrorlanmasligini inobatga olish kerak bo'ladi. Bunda bo'lajak tarbiyachilar bolalarni aynan bir xil, o'xshash narsalar va faoliyat turlari bilan ta'minlashlari uchun ularning o'ziga xos, boshqalardan ajralib turadigan rivojlanish ko'rsatkichlari to'g'risida to'liq tasavvurga ega bo'lishlari, shuningdek, bir xil yoshdagi turli bolalarning qobiliyatlari va qiziqishlaridagi farqlarga e'tibor bilan munosabatda bo'lishlari lozim. Hayotimiz har jihatdan texnika va texnologiyalar bilan bog'liq, ta'lim sifatini oshirish va rivojlantirish uchun texnologiyalardan manfaatli foydalanish imkoniyatini yaratilsa bo'lajak tarbiyachilarning o'qish jarayoniga katta qiziqish bilan kirishadi. Bu o'yin bilan klassik ta'limni birlashtirishga teng bo'lib, natijada o'qish jarayoni

yaxshilanadi, o'zlashtirish, ta'lim darajasi va kadrlarni tayyorlash samaradorligi oshadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdullayev M., Saidahrar, G., & Ayupov, R. Raqamli iqtisodiyot - kadrlar tayyorlashning dolzarb yo'nalishlari. 2020y.
2. Kozlova N. Sh. Ta'limdagi raqamli texnologiyalar // Maykop davlat texnologiya universitetining xabarnomasi. 2019.
3. Erjigitova G. Zamonaviy ta'limda raqamli texnologiyalarning ahamiyati.-T.:2024.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА «СОЗДАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ СВОБОДНОГО ИНТЕРЕСА ДЕТЕЙ К ПРОФЕССИИ В КОНЦЕПЦИИ «УМНЫЙ ДЕТСКИЙ САД»

Н. Н. Джамилова

Доктор педагогических наук, профессор (DSc),
Ташкентский государственный педагогический
университет имени Низами

Аннотация: В данной статье описаны цели и задачи, научная новизна, практическое значение и результаты проекта «Создание программного обеспечения для формирования свободного интереса детей к профессии» в концепции «Умный детский сад».

Ключевые слова: дошкольное образовательное учреждение, развивающая среда, центры развития, игровая деятельность, ИКТ, интерес к свободной выбору профессии, профессиональная ориентация, мир профессий, профессиональный интерес, интерактивные информационные и образовательные ресурсы, цифровое общество, цифровое поколение, цифровые технологии, цифровая среда, информационные и коммуникационные технологии.

Abstract: This article describes the goals and objectives, scientific novelty, practical significance and results of the project "Creating software for the formation of children's free interest in the profession" in the concept of "Smart kindergarten".

Key words: preschool educational institution, development environment, development centers, play activities, ICT, interest in free choice of profession, career guidance, world of professions, professional interest, interactive information and educational resources, digital society, digital generation, digital technologies, digital environment, information and communication technologies.

Реформа в области дошкольного образования и изменения в системе характеризуются инновационными, интегративными, ориентированными на личность подходами. Для концепции «Умный детский сад» создание программной платформы, связанной с профессиональной ориентацией в дошкольных образовательных учреждениях, основано на формировании свободного интереса детей к профессиям, а также на определении профессии детей, заинтересованных в карьере, на основе мониторинга, основывается на инновационных, интегративных, ориентированных на личность подходах. Сегодня на Новом Узбекистане процессы духовности, просвещения, образования и воспитания стремительно приобретают новое значение. [3]

Основные результаты, ожидаемые от этого проекта, заключаются в разработке дидактической поддержки концепции «Умный детский сад», направленной на формирование свободного интереса детей к профессиям, а на этой основе в дошкольных образовательных учреждениях — подготовку педагогов для реализации этой деятельности, электронное программное обеспечение для самостоятельной работы детей дошкольного возраста, а также создание электронной веб-платформы для разработки компьютерных образовательных игр.

Цель проекта заключается в создании электронного программного обеспечения и электронной веб-платформы для формирования интереса у детей дошкольного возраста к выбору свободной профессии в дошкольных образовательных организациях.

В проекте были использованы следующие методы: систематизация и анализ теоретических и научно-теоретических источников, анализ философской, педагогической и методической литературы по исследуемой проблеме, сравнение, аналогия и обобщение результатов, анализ результатов прямой педагогической деятельности, акцентирование и формирующий эксперимент-тестирование, количественный анализ и статистическая обработка.

Для концепции «Умный детский сад» планируется создание программной платформы, основанной на формировании свободного интереса детей к профессиям, а также определение профессий, к которым проявляют интерес дети, на основе мониторинга.

- Обеспечение педагогов методической и дидактической поддержкой для помощи детям дошкольного возраста в развитии их интереса к профессиям.

- Создание электронного каталога образовательных профессий для самостоятельного использования детьми дошкольного возраста.

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

Основная цель данного проекта — направить интерес детей в возрасте 3-7 лет к профессиям в дошкольных образовательных организациях на основе концепции «Умный детский сад», подготовить педагогов к этой деятельности, разработать электронное программное обеспечение и электронную веб-платформу для самостоятельной работы дошкольников. Платформа будет состоять из создания компьютерных образовательных игр.

Результаты и новизна проектной работы заключаются в следующем: содержание программного обеспечения для формирования свободных интересов детей к профессиям в рамках концепции «Умный детский сад» обосновывает актуальность внедрения элементов STEAM-образования в дошкольные образовательные организации, анализирует педагогические аспекты создания ориентированной на личность и свободной творческой среды, направленной на развитие свободных профессиональных интересов детей, что было выявлено через развитие технологий, направленных на развитие интеллектуальных и познавательных способностей.

Для концепции «Умный детский сад» были улучшены механизмы создания программного обеспечения для формирования свободного интереса детей к профессиям на основе классификации профессий для представления профессий дошкольникам, создана научно-методическая поддержка и пропорциональность практической ориентации значимых, целевых, результативных компонентов.

Для концепции «Умный детский сад» были улучшены технологии создания программного обеспечения для формирования свободного интереса детей к профессиям, установлена суть профессионального самоопределения, предоставлены четкие знания и понимание профессий, обоснованы педагогические возможности возбуждения интереса и желания к профессиям.

В рамках концепции «Умный детский сад» была повышена эффективность создания программного обеспечения для формирования свободного интереса детей к профессии, раннего выявления интересов детей и целевой ориентации на профессию, разработка карты развития интереса дошкольников к свободному выбору профессии, разработка веб-платформы для формирования свободного интереса к профессии у детей дошкольного возраста и улучшение на основе внедрения.

Работа по формированию представлений у дошкольников о мире профессий основывается на общих дидактических принципах:

- Учет возрастных особенностей детей; адаптация материала к возрасту);

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

- Систематичность и последовательность (непрерывное изложение материала от простого к сложному; частое повторение изученных правил и норм);
 - Наглядность (учет специфики мышления);
 - Динамичность (интеграция в различные виды деятельности);
 - Дифференциация (учет возрастных и индивидуальных особенностей);
 - Создание благоприятных условий для освоения норм и правил.
- Основные цели введения детей в мир профессий:
- Предоставление точных знаний и понимания профессий;
 - Возбуждение интереса и желания к профессиям;
 - Воспитание у ребенка понимания важности всех профессий и их значимости в жизни общества;
 - Обучение ценить и уважать труд взрослых. [7]

Для концепции «Умный детский сад» была создана программа «онлайн-веб-платформа, формирующая свободный интерес детей к профессиям», получившая сертификат № DGU 39474 от Министерства юстиции Республики Узбекистан.

Для концепции «Умный детский сад» был создан образовательный ресурс «Формирование свободного интереса детей к профессиям», который получил сертификат № DGU 38437 от Агентства интеллектуальной собственности при Министерстве юстиции Республики Узбекистан.

На основе результатов исследования были опубликованы 2 электронных образовательных ресурса, 3 методических пособия, 3 статьи в зарубежных и 10 научных статей в местных изданиях. В дополнение к этому, по результатам исследования участники проекта опубликовали 4 тезиса в сборниках международных научно-практических конференций и 2 тезиса в республиканских сборниках конференций.

Теоретическая значимость проекта. Проект включает разработку творческих технологий, направленных на повышение психофизиологического, интеллектуального и творческого потенциала детей, создание инновационной образовательной среды, ориентированной на личность, в дошкольных образовательных организациях, а также рекомендации по улучшению механизмов качественных показателей дошкольного образования на основе современных информационных и коммуникационных технологий.

Для концепции «Умный детский сад» был создан контент программной платформы для профессиональной ориентации в дошкольных образовательных организациях, основанный на формировании свободного интереса детей к профессиям, и

разработана карта развития для определения интереса детей к профессиям на основе мониторинга.

В целях обеспечения педагогов методической и дидактической поддержки, помогающей дошкольникам развивать интерес к профессиям, были разработаны рекомендации на основе практической ориентации механизмов создания образовательных методических пособий. Это объясняется созданием веб-платформы для введения профессий в дошкольные образовательные организации и разработкой образовательных игр, связанных с профессиями, 3D-изображений, сборкой пазлов, заданиями на различение профессий, голосовой информацией и рекомендациями по формированию навыков работы с профессиями.

Практическая значимость проекта заключается в методическом обеспечении веб-платформы «Умный детский сад», представляющей профессии дошкольникам, что, в свою очередь, оптимизирует использование научно-технологического потенциала.

Экономическая значимость проекта заключается в том, что развитие и экономическая стабильность страны определяются образованными специалистами, являющимися мастерами своей профессии и обладающими развитыми профессиональными навыками и компетенциями. Подготовка конкурентоспособных специалистов начинается с формирования интереса к профессиям у детей дошкольного возраста. Эта исследовательская работа, в свою очередь, будет выполнять поставленные задачи и служить экономическому развитию Республики.

Реализация результатов проекта повысит качество образования в дошкольных образовательных организациях, создаст и будет контролировать условия для всестороннего развития детей, обеспечит интерактивный информационный обмен через создание и популяризацию веб-платформы «Умный детский сад» и сэкономит ресурсы в работе педагогов.

Полученные результаты будут использованы в организациях дошкольного образования Узбекистана в форме разработки педагогических механизмов для создания и внедрения электронных информационных образовательных ресурсов, формирующих интерес у детей дошкольного возраста к выбору свободной профессии, улучшения качества образования в направлениях «Дошкольное образование» педагогических высших учебных заведений, а также в виде методических пособий и рекомендаций для педагогов-работников, которые могут быть рекомендованы в качестве практического материала.

Список литературы:

1. Djamilova N. N., The essence of the development of personal memory in future teachers. Proceedings of the scientific-practical conference on the topic «The role of preschool education and upbringing in the period of the Third Renaissance», Tashkent 2021. March 4., 40-43 p.

2. Djamilova N. N., Education of physical culture in children of preschool age. Preschool education: international experience and modern approaches «Proceedings of the international scientific and practical conference», 2021, May 27, Tashkent 80-81 p.

3. Djamilova N.N., Pedagogical aspects of forming free interest in the profession of older children of preschool age-2024, No. 2 Pedagogy 17-19 p.

4. Djamilova N.N., Khasanova Sh.T., Imamova N.Z., Sushchnost project «Smart children's kindergarten» oriented to free choice professions for children of senior preschool age. International scientific and practical conference «Economics, management and digital innovation in education: modern trends and approaches», March 13, 2024., <https://doi.org/10.5281/zenodo.10805386>

5. Djamilova N.N., Khasanova Sh.T., Imamova N.Z., Creation of an Innovative Model «Smart Kindergarten», Focused on The Free Choice of Profession by Children in Preschool Educational Organizations. Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science, 4(12), 184-187., Retrieved from <https://cajotas.centralasianstudies.org/index.php/CAJOTAS/article/view/1388>.

6. Djamilova N.N., Analysis of the problems of introducing preschool children to professions in foreign countries European International Journal of Pedagogics., ISSN 2751-000X SJIF 2024: 6.783

7. Kondrashov V.P. Vvedenie doshkolnikov v mir professional: Uchebno-metodicheskoe posobie. – Balashov: Izd-vo «Nikolaev», 2004. –52 p.

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA TA'LIM SIFATI VA NATIJAVIYLIGI

G.T.Boymurodova

Buxoro davlat pedagogika instituti

p.f.d.(DSc) professor

Email: gulzoda1976@gmail.com

Annotasiya. Ushbu maqolada yangi O'zbekistonda bola shaxsini rivojlantirish, maktabgacha ta'lim tashkilotlari va maktab ta'limi faoliyati uyg'unligini ta'milash, bilim olish ko'nikmalarini shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlari va bilim, ko'nikmani baholash to'g'risida ma'lumotlar keltirilgan. SHuningdek, bolalarni o'zlashtirish ko'nikmasini xalqaro

baholash dasturlari asosida baholash, zamonaviy yondashuvlanir amaliyotga joriy etish hamda natijaviylikni ta'minlashning pedagogik asoslari keltirilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim natijasi, o'zlashtirish ko'rsatgichlari, maktabgacha ta'lim, maktab ta'limi, integrasion yondashuv, "Ilk qadam davlat dasturi" hamda "Ilm yo'li" variativ dasturi, bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashning, pedagogic shart-sharoitlari.

Abstract. This article discusses the development of the child's personality in the new Uzbekistan, the integration of early childhood education institutions and school education, the unique features of forming learning skills, and the assessment of knowledge and skills. Furthermore, it provides information on the assessment of children's acquisition of skills based on international evaluation programs, the implementation of modern approaches in practice, and the pedagogical foundations for ensuring effectiveness.

Key words: educational outcomes, acquisition indicators, early childhood education, school education, integrative approach, "First Step State Program," "Path of Knowledge" variable program, preparation of children for school education, pedagogical conditions.

Maktabgacha ta'lim tashkiloti va maktab faoliyatini integrativ faoliyatni yo'lga qo'yish, bolani maktabga tayyorlash vaziyatlarini muammosiz yuzaga kelishiga katta yordam beradi. Chunki maktablarning 1-sinf o'qituvchisi maktabgacha yoshdagi bolani qabul qilishda uning oiladami, bog'chadami, maktabgacha ta'limni to'liq olganligidan xabardorligi va o'quv faoliyatining ma'lum bir ko'nikmalariga ega bo'lsa ham ma'lum muddatgacha bola maktabgacha yoshdagi davrning o'ziga xos xususiyatlarini namoyon qiladi. U hali o'quv faoliyati uchun kerakli bo'lgan faoliyatini namoyon qila olmaydi va bu xislatlarni o'quv jarayoni davomida egallashi davom etadi. Bolaning maktab hayotiga kirishishi uning maktab ta'limiga tayyorgarlik ko'rish bosqichli davom etadi. Ta'kidlanganidek, integrasion faoliyatni olib borishda boshlang'ich sinfda, asosan ta'limning birinchi yilida maktabgacha yoshdagi bolaning asosiy va unga ma'qul keladigan faoliyat turi o'yinlar ekanligini hisobga olgan holda o'yin usullaridan foydalanish, kengroq qo'llash o'quv faoliyatining boshqa muhim ko'nikmalarini hosil qiladigan rivojlantiruvchi muhitni yaratish zarur.

Maktabgacha ta'lim tashkiloti va boshlang'ich sinflarning amaldagi dasturlari o'rtasida ma'lum izchil aloqadorlik borligini ko'rsatadi. Bunda dasturlardagi nazariy birlik, prinsiplar, tarbiya maqsadi va vazifalariga muvofiqlik, hayot bilan bog'liqlilik, ta'limning tarbiyalovchi va rivojlantiruvchi maqsadlari birligini asos qilib olish mumkin. 1- sinfda o'qitiladigan ona tili, matematika, atrofimizdagi olam, tarbiya kabi fanlari

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

o'quv dasturlari yoki tayyorlov sinflari dasturlarini maktabgacha ta'lim davlat dasturlari bo'limlari bilan bog'liq umumiy natijaga erishish sifatini takomillashtirishni ko'rsatadi.

Yuqoridagi fikrlarga tayanib, quyidagicha tahlilga e'tibor qaratamiz maktabda ona tili va o'qish fanlarini o'qitishga bolalar nutqini, fikrlash doiralarini har tomonlama rivojlantirish g'oyasi asos qilib olingan. Bolalar bog'chasida u lug'atni rivojlantirish, tovushni to'g'ri talaffuz qilish va nutqning ifodaliligi, mantiqli nutqni rivojlantirishda amalga oshirish kabilar. Bu Bolani rivojlanishini ta'minlashda maktab va **maktabgacha ta'lim tashkilotlarida faoliyat izchil tashkil etishning keng** mkoniyatlari borligini ko'rsatadi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarni ilk o'qitish bosqichida bog'chada ham, maktabda ham ularga o'qishda birdan qat'iy belgilangan talablarni qo'yish, bola o'zlashtirishini qiyinlashtirishga olib kelishi mumkin. Biz bolalar bog'chasi va maktabda ta'lim shaklining quyidagi taqsimotini tavsiya etamiz:

- bolalar bog'chalarining katta va tayyorlov guruhining – 80-90% o'yin, 10-20% - mashg'ulot;

- birinchi sinflarda (1-yarim yillikda) – 60 -70% o'yin, 40-30 % - dars;

- birinchi sinflarda (2-yarim yillikda) – 20-30 % o'yin, 70-80% - dars;

Katta va tayyorlov guruh tarbiyachilari mashg'ulotlarni tashkil etishda bolalarning asosiy o'yin faoliyatini hisobga olgan holda o'quv jarayonini olib boradi va bu 1- sinfda bolalarni ta'limning birinchi bosqichida bola hayoti va faoliyatini tashkil etishning o'ziga xos maktabgacha shakl va metodlarini saqlab qolgan holda faoliyatni tashkil qilishi lozim. Bunda o'yin faoliyati bolalar uchun ma'lum muddat yetakchilik qilishi va bundan darhol voz kechmaslik, balki u asta-sekinlik bilan tabiiy holda o'yin faoliyatidan o'quv faoliyatiga almashtirib borish kerak.

Barchamizga ma'lumki, bola oilada, bolalar bog'chalarida, maxsus tashkil etilgan guruhlarda yoki bolalarni maktabga tayyorlov guruhlarida psixologik- pedagogic jihatdan tayyorlashda sharoitning, imkoniyat va aniq natijalarning turlicha ekanligi bolalarning maktab ta'limga tayyorgarligi darajasini aniqlash mezonlarini aniqlashtirib olish hamda ularga asoslanib, 6-7 yoshli bolalarni maktabning 1- sinflariga qabul qilishni yo'lga qo'yish zarurligini ko'rsatadi.

Respublikamizda Prezident raisligida 2024 yil 5 fevralda ijtimoiy sohadagi ustuvor vazifalar muhokamasiga bag'ishlangan yig'ilishda belgilangan vazifalar ijrosini ta'minlash maqsadida maktabgacha ta'lim tizimidagi ustuvor yo'nalishlardan biri maktabgacha ta'lim sifatini MELQO (bolalarning o'zlashtirish sifati va natijasini o'chash) xalqaro baholash tizimi asosida baholab, keyingi o'rinda uni milliy darajada yanada tadbiq etish maqsad qilib belgilandi. Ma'lumotlarga ko'ra, loyiha 2014 yilda YUNESKO, YUNICEF, Bruking instituti va Jahon banki tashabbusi bilan 2023 yil 9-

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

oktyabrdan boshlab, O'zbekiston bo'ylab maktabgacha ta'lim sifatini baholash bo'yicha MELQO xalqaro vositasi asosida ilk bosqich amalga oshirildi. Bu vosita dunyo miqyosida erta yoshdagi bolalarni rivojlantirish va ta'lim sifatini baholashda qo'llanilib, 2023 yilda O'zbekiston bo'ylab 100 ta maktabgacha ta'lim tashkiloti tasodifiy tanlab olinib, baholash jarayonlari sertifikatlangan mutaxassislar tomonidan amalga oshirildi. Ushbu jarayonning ikkinchi bosqichi 2024 yilda davom etib, 250 ta muassasa qamrab olingan va bolalarning o'zlashtirish ko'rsatkichlari aniqlandi.

Respublikamizda 2024 yilning 1-chorak holatiga ko'ra quyidagi ishlar amalga oshirildi:

- MELQO xalqaro baholash vositasi O'zbekiston Respublikasi ilk va maktabgacha yoshdagi bolalarning rivojlanishiga qo'yiladigan davlat talablari va «Ilk qadam» davlat o'quv dasturiga muvofiqlashtirildi;

- barcha materiallar raqamlashtirilib, o'zbek, qoraqalpoq va rus tillariga tarjima qilindi;

- 250 ta davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarini tanlab olish mezonlari ishlab chiqildi (shahar, tuman (qishloq) hududlari, 5-6 va 6-7 yoshli guruhlarning mavjudligi, genderlik/o'g'il bola va qiz bola);

- Jahon bankining xalqaro ekspertlari ishtirokida tasodifiy tanlov (rondom usulida) har bir hududdan 250 ta davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti tanlab olindi;

- 250 Davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarining tanlov natijalari quyidagicha amalga oshirildi: shahar hududi – 68 (24%) tuman (qishloq) hududi – 182 (76%);

- 250 Davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarining har bir hududdan manzilli ro'yxati shakllantirildi;

- hududiy boshqarmalarni habardor qilish maqsadida maktabgacha ta'lim sifatini MELQO xalqaro baholash vositasi asosida baholash ishlarini tashkil qilish bo'yicha Maktabgacha ta'lim agentligining 2024-yil 11-martdagi «Erta yoshdagi bolalar ta'lim sifati va natijalarini baholash bo'yicha xalqaro MELQO baholash tizimi asosida davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari ta'lim-tarbiya jarayoni sifatini baholash to'g'risida»gi 23-sonli buyrug'i ishlab chiqildi va MMTV bilan kelishildi hamda hududiy maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmalariga yetkazildi;

Olib borilgan tadqiqot natijalari tahlili A.Avloniy nomidagi pedagogik mahorat milliy institutida bo'lib o'tgan seminarda Jahon bankining katta iqtisodchisi va MELQO baholash hisobotining hammuallifi Hiroshi Saeki tomonidan e'lon qilingan baholash natijalari quyidagicha:

- Bolalarning ilk matematik ko'nikmalarini o'zlashtirish darajasi o'rtacha 94% ga yetgan;

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

- Katta va tayyorlov guruhlaridagi bolalarning erta savodxonlik ko'nikmalari 77% dan yuqori ekanligi qayd etilgan.

2024 yilda davom etadigan baholash dasturida 250 ta maktabgacha ta'lim tashkiloti tanlab olinib, baholash o'tkazilishi rejalashtirilgan. Ushbu tadqiqot O'zbekistonning ta'lim tizimini yanada rivojlantirish va takomillashtirishda asosiy ma'lumot manbai sifatida foydalaniish, maktabgacha yoshdagi bolalarning birinchi sinfga teng bilim bilan tayyorgarligi aniqlash va rivojlanish sharoitlarini yaratish rejalashtirilganini ta'kidlash lozim.

Barcha metodikalar maktabgacha yoshdagi bolalar yosh xususiyatlari, imkoniyatlari va rivojlanishdagi o'ziga xosliklar hisobga olingan holda ishlab chiqilgan hamda to'liq holda maktabgacha ta'lim muassasalari turlari uchun maktabgacha ta'limga qo'yilgan davlat talablariga mos kelishi e'tiborga olingan va asoslangan.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida" 2019-yil 29-apreldagi PF-5712-son Farmoni.

2. Grosheva I., Yevstafeva L.G., Maxmudova D.T., Nabixanova Sh.B, Pak S.V, Djanpeisova G.E. "Ilk qadam" davlat o'quv dasturi - T: 2022. 1-81-b.

3. Vohidov M. "Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalar psixologiyasi". - T: 1970.-260 b.

4. Mavlonova R.A. Maktabgacha ta'limning integratsiyalashgan pedagogi-kasi (Metodik qo'llanma). - T.: 2005.

РАЗВИТИЕ КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ДЖАНПЕИСОВА Г.Э.

КАНД. ПЕД. НАУК, ДОЦЕНТ

ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ «ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» В

Российский Государственный педогогический университет

имени А.И.Герцена в г.Ташкенте

РАЙИМКУЛОВА М.А.

ДОКТОРАНТ ГУЛИСТАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

E-MAIL:RAYIMQULOVAMAFTUNA49@GMAIL.COM

ANNTOTASIYA: MAZKUR MAQOLADA MAKTABGACHGA YOSHDAGI BOLALALRNI BILISH JARAYONIDA AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI VA DOLZARBLIGI HAQIDA SO'Z YURTILGAN.

KALIT SO'ZLAR: KOGNITIV JARAYON, MAKTABGACHA YOSH DAVRI, XOTIRA, DIQQAT, TASAVVUR.

ABSTRACT: THIS ARTICLE DISCUSSES THE IMPORTANCE AND RELEVANCE OF USING INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN THE COGNITIVE PROCESS OF PRESCHOOL CHILDREN.

KEYWORDS: COGNITIVE PROCESS, PRESCHOOL AGE, MEMORY, ATTENTION, IMAGINATION.

В настоящее время мы не можем представить свою жизнь без гаджетов. Они позволяют человеку облегчить и усовершенствовать свою жизнь: предоставляют самый быстрый доступ к любой информации по всему миру, значительно расширяют возможности для коммуникации, позволяют экономить время. Сегодня без гаджетов не обойтись, каждый из нас ежедневно обращается к ним, а если их нет под рукой, мы как будто оторваны от всего окружающего мира.

Для современного общества все более актуальным становится развитие личности, которая способна быстро ориентироваться и находить нужную информацию для решения поставленной задачи, адаптироваться в ситуации стремительного развития информационных технологий. Учитывая важность дошкольного образования в развитии ребенка, появляется необходимость массового внедрения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в дошкольных образовательных учреждениях (ДОУ).

Дошкольный возраст – это период, когда происходят значительные изменения в когнитивной сфере ребенка. Особое значение развитие когнитивных функций приобретает в связи с подготовкой к школе.

Несомненно, каждый родитель мечтает, чтобы его ребенок был успешен в жизни, а это напрямую связано с уровнем развития когнитивных функций. Их формирование неотделимо от общего развития, от расширения объема знаний и навыков.

Когнитивные (познавательные) функции – это взаимосвязь процессов в головном мозге, с помощью которых осуществляется познание человеком окружающего мира и взаимодействие с ним: восприятие информации; ее обработка и анализ; запоминание и хранение; обмен информацией. К психическим познавательным процессам относятся восприятие, мышление, память, ощущение, внимание, воображение и речь. Гармоничное взаимодействие этих процессов необходимо для адекватной оценки человеком действительности и ответной реакции на воздействия среды. Благодаря этому человек может адаптироваться к различным ситуациям. Когнитивные функции нашего мозга координируют эти процессы. Однако несмотря на то, что познавательные процессы взаимосвязаны и взаимодействуют между собой, они могут проходить и по отдельности.

НАПРИМЕР, ДЕТИ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ МОГУТ ВОСПРИНИМАТЬ, ЗАПОМИНАТЬ, СОСРЕДОТОЧИВАТЬ ВНИМАНИЕ.

КАЖДЫЙ ПЕРИОД ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА ОБЛАДАЕТ СВОИМИ СУЩЕСТВЕННЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ. ВОЗРАСТНЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ, Т.Е. ТАКИЕ СВОЙСТВА, КОТОРЫХ НЕ БЫЛО РАНЬШЕ, ВОЗНИКАЮТ НА ОПРЕДЕЛЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ, НО ПРИ ЭТОМ ПОДГОТАВЛИВАЮТСЯ ВСЕМ ПРЕДШЕСТВУЮЩИМ РАЗВИТИЕМ. ТАКИМ ОБРАЗОМ, КАЖДЫЙ ПЕРИОД ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ПОДГОТОВКОЙ К ПЕРЕХОДУ НА СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП И ЗАКЛАДЫВАЕТ ОСНОВУ ДЛЯ УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ В ДАЛЬНЕЙШЕМ. СЛЕДОВАТЕЛЬНО, ВАЖНО НА КАЖДОМ ЭТАПЕ ВОВРЕМЯ ВЫЯВИТЬ ОТКЛОНЕНИЕ В РАЗВИТИИ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ, И СУМЕТЬ ОКАЗАТЬ РЕБЕНКУ ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ И ПОДДЕРЖКУ. НЕОБХОДИМО ТАКЖЕ ВЫБРАТЬ АДЕКВАТНУЮ ВОЗРАСТУ ФОРМУ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ. В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ ВСЕ КОГНИТИВНЫЕ ФУНКЦИИ РАЗВИВАЮТСЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО В ПРОЦЕССЕ ИГРЫ. ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЯВЛЯЕТСЯ ВЕДУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ.

СОГЛАСНО ИССЛЕДОВАНИЙ Л.С. ВЫГОТСКОГО [1,2], М.И. ЛИСИНОЙ [3], Ж. ПИАЖЕ [4], С.Л. РУБИНШТЕЙНА [5] И ДР., НА ЭТОМ ЭТАПЕ ПРОИСХОДЯТ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В РАЗВИТИИ КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ. У РЕБЕНКА УЖЕ СФОРМИРОВАНЫ ОЩУЩЕНИЕ, АКТИВНАЯ РЕЧЬ, НЕПРОИЗВОЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ, ПРЕДМЕТНОЕ ВОСПРИЯТИЕ. ПРОДОЛЖАЮТ ИНТЕНСИВНО РАЗВИВАТЬСЯ ПАМЯТЬ, МЫШЛЕНИЕ, РЕЧЬ, ВНИМАНИЕ, ВОСПРИЯТИЕ, ВООБРАЖЕНИЕ, ФОРМИРУЕТСЯ ТАКОЕ КАЧЕСТВО ПСИХИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ КАК ПРОИЗВОЛЬНОСТЬ.

ВНЕДРЕНИЕ ИКТ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС В ДООУ С КАЖДЫМ ГОДОМ СТАНОВИТСЯ ВСЕ БОЛЕЕ АКТУАЛЬНОЙ ПРОБЛЕМОЙ, ИНТЕРЕСУЮЩЕЙ НАУЧНОЕ СООБЩЕСТВО. ОБСУЖДЕНИЕ ДАННОЙ ПРОБЛЕМАТИКИ ОСВЕЩАЛОСЬ ЭКСПЕРТАМИ ЮНЕСКО ВО «ВСЕМИРНОМ ДОКЛАДЕ ПО КОММУНИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИИ». ЭТА ЗАДАЧА СТАНОВИТСЯ ВАЖНЫМ НАЦИОНАЛЬНЫМ ПРИОРИТЕТОМ.

МНОГИЕ ОШИБОЧНО СЧИТАЮТ, ЧТО ИКТ – ЭТО ТОЛЬКО КОМПЬЮТЕРЫ И ПРОГРАММЫ, УСТАНОВЛЕННЫЕ В НИХ. НО ЭТО НЕ ТАК. ИКТ ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ ВСЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, КОТОРЫЕ СПОСОБСТВУЮТ КОММУНИКАЦИИ, А ИМЕННО: МУЛЬТИМЕДИА, ИНТЕРНЕТ, ТЕЛЕВИДЕНИЕ, АУДИО СИСТЕМЫ, ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ (ИНТЕРАКТИВНЫЕ ДОСКИ, ИНТЕРАКТИВНЫЕ СТОЛЫ), НЭТБУКИ И Т.Д. НЕПОСРЕДСТВЕННО ДЛЯ ДООУ ИКТ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ СЛЕДУЮЩИМ ТРЕБОВАНИЯМ: ЭТО ДОЛЖНА БЫТЬ СОВОКУПНОСТЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА И ТЕХНИКИ, КОТОРАЯ НЕ ТОЛЬКО ПОЗВОЛИТ ДЕТЯМ ОСВОИТЬ ГОТОВЫЕ ЗНАНИЯ И ШАБЛОНЫ, НО И РАЗВИВАТЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ, ТВОРЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ, ЧТО В ДАЛЬНЕЙШЕМ ПОСПОСОБСТВУЕТ БОЛЕЕ ШИРОКОМУ РАСКРЫТИЮ ИХ СПОСОБНОСТЕЙ И АКТИВИЗАЦИИ ИХ УМСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

РАБОТА С ИКТ ДОЛЖНА ОТВЕЧАТЬ СЛЕДУЮЩИМ ПРИНЦИПАМ:

ДОСТУПНОСТЬ – ИКТ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ, ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ ВОЗРАСТНЫМ ОСОБЕННОСТЯМ ДОШКОЛЬНИКОВ, УРОВНЮ ИХ ПОДГОТОВКИ;

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

СИСТЕМАТИЧНОСТЬ – МАТЕРИАЛЫ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ, ДОЛЖНЫ ПРЕДОСТАВЛЯТЬСЯ В ОПРЕДЕЛЕННОМ ПОРЯДКЕ С ПОСТЕПЕННЫМ УВЕЛИЧЕНИЕМ СЛОЖНОСТИ;

ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД – ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ СОДЕЙСТВУЕТ ПОВЫШЕНИЮ ИНТЕРЕСА ДЕТЕЙ К МЕТОДИЧЕСКОМУ МАТЕРИАЛУ, ЧТО СПОСОБСТВУЕТ РАЗВИТИЮ ИХ КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ;

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ПОВЫШАЕТ ИНТЕРЕС ДЕТЕЙ К ПОЛУЧЕНИЮ НОВЫХ ЗНАНИЙ, СПОСОБСТВУЕТ РАЗВИТИЮ У ДЕТЕЙ МОТИВАЦИИ К ОБУЧЕНИЮ, ПОЗВОЛЯЕТ ПОВЫСИТЬ УРОВЕНЬ УСВОЕНИЯ НОВОГО МАТЕРИАЛА И, КАК МЫ ПРЕДПОЛАГАЕМ, СПОСОБСТВУЕТ РАЗВИТИЮ КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ. ТАКИМ ОБРАЗОМ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ ПОВЫШАЕТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Выготский Л.С. Развитие высших психических функций. М: Мартис, 2005. – 320 с.
2. Выготский Л.С. Психология развития ребенка. М: Изд-во Смысл, Изд-во Эксмо, 2004. – 512 с.
3. Лисина М.И. Развитие познавательной активности детей в ходе общения со взрослыми и сверстниками // «Вопросы психологии». 1982. № 4. С. 18–35.
4. Пиаже Ж. Речь и мышление ребёнка. М., 1994.
5. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. СПб.: Питер, 2000. – 448 с

O'ZBEKISTONDA MAKTABGACHA TA'LIMDA INNOVATSION TEKNOLOGIYALARNI JORIY ETISH: MUAMMOLAR, YECHIMLAR VA XORIJIY TAJRIBA

A.A.Bolibekov

GulDPI Maktabgacha va boshlang'icha ta'lim

metodikasi kafedrasi **dotsenti**

e-mail: alisher1960pc@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekiston maktabgacha ta'lim tizimida innovatsion texnologiyalarni joriy etishning asosiy muammolari va yechimlari, shuningdek, xorijiy davlatlarning yutuqli tajribalari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, raqamli texnologiyalar, innovatsion texnologiyalar, xorijiy tajribalar, ta'lim infrastrukturasi, o'qituvchilar malakasi, ta'lim tizimida islohotlar, ta'lim metodlari, pedagogik yondashuvlar, zamonaviy ta'lim.

Abstract: This article analyzes the main problems and solutions of introducing innovative technologies in the preschool education system of Uzbekistan, as well as successful experiences of foreign countries.

Keywords: preschool education, digital technologies, innovative technologies, foreign experiences, educational infrastructure, teacher qualifications, reforms in the education system, teaching methods, pedagogical approaches, modern education.

Zamonaviy ta'lim tizimida innovatsion texnologiyalarni joriy etish, ta'lim sifatini oshirish, bolalar rivojlanishiga yangi yondashuvlar kiritish va raqamli savodxonlikni yuqori darajaga ko'tarish jarayonlari muhim rol o'ynaydi. O'zbekiston maktabgacha ta'lim tizimi ham, so'nggi yillarda innovatsion texnologiyalarni joriy etish uchun bir qator tashabbuslarni amalga oshirgan. Shu bilan birga, maktabgacha ta'limda innovatsion texnologiyalarni qo'llash hali to'liq rivojlanmagan va ko'plab muammolarni hal qilish zarurati mavjud.

Innovatsion texnologiyalar va maktabgacha ta'lim.

Innovatsion texnologiyalarni maktabgacha ta'limda qo'llash bolalarning ta'lim jarayoniga nisbatan qiziqishini oshiradi. Shuningdek, bu texnologiyalar bolalarga an'anaviy o'quv metodlaridan tashqari yangi bilimlarni o'rganish imkonini beradi. Innovatsion texnologiyalar quyidagi sohalarda samarali qo'llanilishi mumkin:

- **O'yin asosidagi ta'lim:** O'yinlar orqali bolalar matematikani, mantiqiy fikrlashni, tilni o'rganishlari mumkin. Mobil ilovalar, interaktiv dasturlar yordamida o'yin asosidagi ta'limni rivojlantirish mumkin.

- **Virtual haqiqat va kengaytirilgan haqiqat:** Bolalar tabiat va ilm-fan haqidagi bilimlarini kengaytirilgan haqiqat (AR) va virtual haqiqat (VR) texnologiyalari yordamida o'rganishlari mumkin. Bu texnologiyalar bolalar uchun o'rganish jarayonini yanada qiziqarli va interaktiv qiladi.

- **Dasturlash va robototexnika:** Bolalarni dasturlash va robototexnikaga o'rgatish, ularning muammolarni hal qilish, ijodkorlik va analitik fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi.

Maktabgacha ta'limda innovatsion texnologiyalarni joriy etishdagi muammolar.

O'zbekiston maktabgacha ta'lim tizimida innovatsion texnologiyalarni joriy etish jarayonida bir qator muammolar mavjud:

- **Texnologik infratuzilmaning yetishmasligi:** Ko'plab maktabgacha ta'lim muassasalarida zamonaviy kompyuterlar, planshetlar va boshqa texnologik vositalar mavjud emas. Buning natijasida bolalar ta'lim olishda raqamli texnologiyalardan foydalana olmayapti.

- **O'qituvchilarning raqamli savodxonligi pastligi:** Innovatsion texnologiyalarni samarali qo'llash uchun o'qituvchilar raqamli

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

savodxonlikka ega bo'lishi kerak. Afsuski, o'qituvchilarning aksariyati bu texnologiyalarni to'liq va samarali qo'llashni bilmaydi.

- **Moliyaviy resurslarning cheklanganligi:** Innovatsion texnologiyalarni joriy etish va ulardan samarali foydalanish uchun katta moliyaviy mablag'lar kerak. Bu jarayon ko'plab maktabgacha ta'lim muassasalarida cheklangan byudjet va resurslar tufayli sekinlashadi.

Yechimlar va tavsiyalar.

Yuqoridagi muammolarni hal qilish uchun bir qator yechimlar va tavsiyalarni taqdim etish mumkin:

- **Texnologik infratuzilmani yaxshilash:** Maktabgacha ta'lim tashkilotlarini raqamli texnologiyalar bilan ta'minlash uchun davlat tomonidan grantlar va xususiy sektor bilan hamkorlikda dasturlar ishlab chiqilishi zarur.

- **O'qituvchilarning malakasini oshirish:** O'qituvchilarni innovatsion texnologiyalarni qo'llay olish uchun muntazam ravishda malaka oshirish kurslari va treninglar tashkil etish kerak.

- **Moliyalashtirishni ko'paytirish:** Innovatsion texnologiyalarni maktabgacha ta'limda muvaffaqiyatli joriy etish uchun davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish, xususiy investorlar va xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikni yo'lga qo'yish lozim.

Xorijiy Tajriba.

Xorijiy davlatlar maktabgacha ta'limda innovatsion texnologiyalarni qo'llashda o'zlarining ilg'or tajribalarini ishlab chiqqan. Ularning ba'zi tajribalari O'zbekiston uchun ham foydali bo'lishi mumkin:

- **Finlyandiya:** Finlyandiya ta'lim tizimida innovatsion texnologiyalar bolalar ta'limida muhim rol o'ynaydi. Bolalar uchun dasturlash, robototexnika va virtual haqiqat texnologiyalari yordamida qiziqarli ta'lim usullari ishlab chiqilgan.

- **Singapur:** Singapurda bolalar dasturlash, robototexnika va boshqa texnologiyalarga erta yoshdan o'qitila boshlaydi. Bu ularning raqamli savodxonligini oshirishga yordam beradi.

- **Shvetsiya:** Shvetsiyada interaktiv ta'lim texnologiyalari qo'llaniladi. Ular bolalar uchun yangi bilimlarni qiziqarli tarzda o'rganish imkonini beradi.

O'zbekiston maktabgacha ta'lim tizimida innovatsion texnologiyalarni qo'llash bolalar rivojlanishini yangi bosqichga olib chiqishi mumkin. Muammolarni hal qilish, o'qituvchilarning malakasini oshirish va texnologik infratuzilmani yaxshilash orqali maktabgacha ta'limni sifatli va innovatsion tizimga aylantirish mumkin. Xorijiy tajribalar yordamida O'zbekistonning ta'lim tizimini yanada takomillashtirish va rivojlantirishga yordam beradi.

Adabiyotlar:

1. A.Bolibekov, L.Bolibekov. Maktabgacha ta'limda xorijiy tajribalarning qiyosiy tahlili (monografiya). "Sarvarprint" MCHJ. 64-bet.

2. <https://theeducationhub.org.nz/digital-technologies-in-early-childhood-education/>

**O'ZBEKISTON MAKTABGACHA TA'LIM TIZIMIDA RAQAMLI
TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNING DOLZARB MASALALARI VA
YECHIMLAR**

A.A.Bolibekov

GulDPI Maktabgacha va boshlang'icha ta'lim
metodikasi kafedrasi dotsenti

e-mail: alisher1960pc@gmail.com

A.Boboyeva

Guliston davlat pedagogika instituti
2-bosqich magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekiston maktabgacha ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarni joriy etishdagi dolzarb masalalar, ularni hal qilish bo'yicha takliflar va xorijiy tajribalar tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, raqamli texnologiyalar, innovatsion texnologiyalar, xorijiy tajribalar, ta'lim infrastrukturasi, o'qituvchilar malakasi, ta'lim tizimida islohotlar, ta'lim metodlari, pedagogik yondashuvlar, zamonaviy ta'lim.

Abstract: This article analyzes current issues in the introduction of digital technologies in the preschool education system of Uzbekistan, proposals for their solution, and foreign experience.

Keywords: preschool education, digital technologies, innovative technologies, foreign experiences, educational infrastructure, teacher qualifications, reforms in the education system, teaching methods, pedagogical approaches, modern education.

Zamonaviy dunyoda raqamli texnologiyalar ta'lim tizimining barcha bosqichlarida muhim rol o'ynamoqda, shu jumladan maktabgacha ta'limda ham. O'zbekistonda maktabgacha ta'lim tizimi rivojlanishning yangi bosqichiga qadam qo'ygan bo'lsa-da, bu sohada raqamli texnologiyalarning integratsiyasi hali o'zining to'liq salohiyatiga yetmagan. Maktabgacha ta'limda raqamli texnologiyalarni qo'llash nafaqat o'qitish samaradorligini oshirish, balki bolalar rivojlanishining zamonaviy talablariga javob beradigan tizimni yaratishga yordam beradi.

Raqamli texnologiyalar va maktabgacha ta'lim.

Maktabgacha ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalarni qo'llash bolalarning intellektual rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Zamonaviy

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

o'yinlar, mobil ilovalar va interaktiv o'quv dasturlari bolalar uchun ta'limni qiziqarli va samarali qiladi. Misol uchun, mobil ilovalar yordamida bolalar ranglar, shakllar, raqamlar, harflar va boshqa asosiy bilimlarni o'rganishlari mumkin. Bu texnologiyalar o'qitishning individual yondashuvini ta'minlab, har bir bolaning o'ziga xos ehtiyojlariga javob beradi.

O'zbekiston maktabgacha ta'lim tizimidagi muammolar

O'zbekiston maktabgacha ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarni joriy etishda bir qancha muammolar mavjud:

- Infratuzilma yetishmovchiligi: Ko'plab maktabgacha ta'lim muassasalarida zarur texnologik vositalar yo'q. Kompyuterlar, planshetlar va boshqa texnik jihozlar bilan ta'minlanish darajasi past.

- O'qituvchilarning raqamli savodxonlik darajasi: Raqamli texnologiyalarni samarali qo'llay olish uchun o'qituvchilar maxsus tayyorlikka ega bo'lishi kerak. Afsuski, bugungi kunda ko'plab o'qituvchilar raqamli texnologiyalarni to'liq va samarali qo'llashni bilishmaydi.

- Moliyaviy resurslar: Raqamli texnologiyalarni keng joriy qilish uchun katta moliyaviy mablag'lar kerak. Davlatning cheklangan byudjeti va maktabgacha ta'lim muassasalarining xususiy sektordan moliyalashtirishdagi qiyinchiliklar rivojlanishni sekinlashtiradi.

Yechimlar va tavsiyalar.

Yuqoridagi muammolarni hal qilish uchun bir nechta yechimlar va tavsiyalarni keltirish mumkin:

- Infratuzilmani yaxshilash: Davlat tomonidan moliyalashtirilgan dasturlar va loyihalar yordamida maktabgacha ta'lim muassasalarini zamonaviy texnik vositalar bilan ta'minlashni tezlashtirish kerak. Bunda xalqaro grantlar va xususiy sektor hamkorligini jalb qilish muhim.

- O'qituvchilarni tayyorlash: Raqamli texnologiyalarni samarali qo'llash uchun o'qituvchilarni muntazam ravishda malakasini oshirishga yo'naltirilgan kurslar va treninglar tashkil etish zarur.

- Moliyalashtirishni ko'paytirish: Innovatsion texnologiyalarni joriy etish uchun davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish, shu jumladan xususiy investorlar va xalqaro tashkilotlar bilan ishlashni yo'lga qo'yish lozim.

Xorijiy Tajriba

Xorijiy tajriba O'zbekistonda raqamli texnologiyalarni joriy etishda muhim ahamiyatga ega. Masalan:

- AQSh: Bu mamlakatda raqamli texnologiyalar bolalar uchun ta'limda keng qo'llaniladi. Interaktiv ilovalar va o'yinlar yordamida bolalar murakkab mavzularni qiziqarli va o'rganuvchan tarzda o'rganadilar.

O'yin maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarning asosiy faoliyati bo'lib, u orqali bola shaxs sifatida shakllanadi. O'yin bolaning kelajakdagi o'quv,

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

mehnat faoliyati, kishilarga munosbatning qay darajada shakllanib borishini belgilaydi.

O'yin qadim zamonlardan beri pedagog, psixolog, faylasuf, etnograf, san'atshunos olimlar diqqatini o'ziga tortib kelgan. O'yin ibtidoiy jamo tuzumi davridayoq yuzaga kelgan bo'lib, jamiyat hayotida mehnatdan keyin turadi va uning mazmunini belgilaydi. Ibtidoiy jamoa qabilalari o'z o'yinlarida ovchilik, urush, dehqonchilik ishlarini aks ettirganlar. Masalan, o'sha davrdagi ba'zi qabilalarning sholi sepish jarayoni o'yinlar bilan juda kata tantana qilib amalga oshirilar edi.

Ba'zi hollarda esa o'yin mehnat qilish istagi orqali yuzaga keladi. Masalan, ovchi tyulenni ovlash uchun uning oldiga hayvonga o'xshab sudralib, sirpanib boradi.

Ayrim hollarda esa bola o'z o'yinida oldin kattalar mehnatiga taqlid qiladi, keyinchalik ularning mehnatida qatnashadi. O'yin yosh avlodni mehnatga tayyorlaydi. Bolalar o'yinini bunday tushunish birinchi marta K.D.Ushinskiy tomonidan ta'riflab berilgan edi. U o'z asarlarida bolalar o'yinining mazmuni ularning hayotdan olgan taassurotlari bilan belgilanib, ular shaxsning shakllanishiga ta'sir etadi, deb yozadi.

• Yaponiya: Yaponiyada robototexnika va dasturlash texnologiyalari maktabgacha ta'limda ishlatiladi. Bu bolalarga ilm-fan va texnologiya sohasida qiziqish uyg'otishga yordam beradi.

Hozirgi zamon yapon ta'lim tizimlarining tarkibi quyidagicha:

- Bolalar bog'chalari;
- Boshlang'ich maktab;
- Kichik o'rta maktab;
- Yuqori o'rta maktab;
- Oliy ta'lim tizimlariga kiruvchi o'quv yurtlari.

• Germaniya: Germaniyada interaktiv ta'lim vositalari, jumladan, virtual va kengaytirilgan haqiqat texnologiyalari maktabgacha ta'lim jarayonida keng qo'llaniladi. Bu bolalarning atrof-muhitni tushunish va qiziqarli tarzda o'rganishiga yordam beradi.

O'zbekiston maktabgacha ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarni joriy etish jarayoni davom etmoqda. Muammolarni hal qilish, o'qituvchilarning malakasini oshirish va texnik vositalarni yaxshilash orqali bu sohani yanada rivojlantirish mumkin. Xorijiy tajribalarni o'rganish va ulardan samarali foydalanish ta'lim sifatini yaxshilashga yordam beradi.

Adabiyotlar:

1. P.Yusupov. Maktabgacha tarbiya pedagogikasi. "O'qituvchi" nashriyoti. 1993. 168-bet

2. A.Bolibekov, L.Bolibekov. Maktabgacha ta'limda xorijiy tajribalarning qiyosiy tahlili (monografiya). "Sarvarprint" MCHJ. 53-bet.

3. <https://www.researchgate.net/publication/379499927> Study of the Use of Digital Technology in Preschool Education

TASVIR VA TAFAKKUR (MAKTABGACHA TA'LIMNING TASVIRIY FAOLIYAT MASHG'ULOTLARIDA TASVIR ORQALI IDROK ETISHNI SHAKLLANTIRISH)

A.A.Bolibekov

Guliston davlat pedagogika instituti
"Pedagogika" kafedrası dotsenti
e-mail: alisher1960pc@gmail.com

L.O'ktamova

Guliston davlat pedagogika instituti
1-bosqich magistranti
e-mail: oktamoval@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada tasviriy faoliyat mashg'ulotlari orqali bolalar idrokini shakllantirishning nazariy va amaliy jihatlarini haqida fikr yuritilgan. Bolalar rivojlanishida tasviriy san'atning ahamiyati, ranglar, shakllar va obyektlarni vizual idrok etish qobiliyatlarini rivojlantirish usullari yoritilgan. Tadqiqotda tasviriy mashg'ulotlarning idrok jarayoniga qanday ta'sir ko'rsatuvchi omillar ekani, pedagogik metod va yondashuvlarning samaradorligi tahlil qilindi. Shuningdek, maqolada didaktik o'yinlar, ijodiy tasviriy faoliyat va bolalarning estetik qobiliyatlarini rivojlantirish usullari haqida ma'lumotlar berilgan. Maqola natijalari bolalarda dunyoqarash, ijodiy tafakkur va estetik idrokni shakllantirishga yordam beradi.

Kalit so'zlar: bolalar idrok, didaktik o'yinlar, estetik rivojlanish, ijodiy qobiliyati, pedagogik metodlar, tasviriy faoliyat.

Annotation. This article examines the theoretical and practical aspects of developing children's perception through visual art activities. It highlights the importance of visual arts in child development and explores methods to enhance children's visual perception of colors, shapes, and objects. The study analyzes factors that influence the perception process in art activities, as well as the effectiveness of pedagogical methods and approaches. Additionally, it provides insights into didactic games, creative visual activities, and methods for developing students' aesthetic abilities. The findings of the article contribute to fostering a worldview, creative thinking, and aesthetic perception in children.

Keywords: children's perception, didactic games, aesthetic development, creative ability, pedagogical methods, pictorial activity.

Mamlakatimizda kelajak avlod manfaatlari uchun juda keng qamrovli islohotlar olib borilmoqda, xususan maktabgacha yoshdagi bolalarning o'sishi, rivojlanishi, har tomonlama sog'lom va barkamol voyaga yetishi va milliy mafkuraviy qadriyatlarimizning singdirib borilishi uchun qat'iy yeng shimarib ishga kirishilmoqda desak mubolag'a bo'lmaydi. Shu o'rinda aytish joizki mamlakatimiz rahbari Shavkat Miromonovich Mirziyoyev Maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, bolalarning sifatli maktabgacha ta'limdan teng foydalanishini ta'minlash, maktabgacha ta'lim xizmatlarining nodavlat sektorini rivojlantirish maqsadida, shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 30-sentabrdagi "Maktabgacha ta'lim tizimini boshqarishni takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3955-son qaroriga muvofiq: maktabgacha yoshdagi bolalarning har tomonlama intellektual, axloqiy, estetik va jismoniy rivojlanishi uchun shart-sharoitlar yaratish kabi dolzarb masalalarni o'z ichiga olganligi fikrimizning yaqqol isbotidir. Bu konsepsiya endilikda kashf etilishi mumkin bo'lgan intellektual qobiliyatlarning bir debochasi desak adashmagan bo'lamiz.

Bolalarning tasviriy faoliyat mashg'ulotlari orqali idrokini shakllantirish bugungi pedagogika va psixologiya fanlarida muhim o'rinni egallaydi. Bolalar uchun dunyoni vizual qabul qilish jarayoni ularning rivojlanish bosqichida o'ziga xos rol o'ynaydi va ular ranglar, shakllar, hajmlar hamda boshqa elementlarni tushunish orqali atrof-muhitni o'rganadilar. Tasviriy faoliyat bolalarning estetik qobiliyatlari, hissiy idroki va ijodiy tafakkurini rivojlantiruvchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda idrokning rivojlanishi: bolalarni maktabgacha ta'lim tashkilotiga qamrab olish davri uch yoshdan boshlanib, bu yoshda bolalarning ijodiy qobiliyatlari yaxshiroq rivojlanadi va bolalarda bu yoshda nutq jadal tezlikda o'sa boshlaydi. Shuning uchun ham bolalar bu yoshda juda ko'plab voqea va hodisalarga katta qiziqish bildiradi hamda ularni mustaqil bajarishga bo'lgan ishtiyoq juda kuchli bo'ladi. Bolalarning hayotidagi bu o'zgarishlar albatta ularning idrokiga ham o'z ta'sirini ko'rsatmay qolmaydi.

Psixologlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bolalarda dunyoni to'g'ri anglash va obrazlar orqali idrok qilish imkoniyati ularning rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatadi.

L.S.Vygotskiyga ko'ra, "Tasavvur tafakkur bilan uzviy bog'liqdir, bu ikki jarayonning birligi haqidagi bayonot joizdir". Ayniqsa, maktabgacha yoshdagi bolalarda tasviriy faoliyat o'ziga xos ta'limiy vazifani bajarib, ularning fikrlash, diqqat va ijodiy qobiliyatlarini shakllantirishga xizmat qiladi. Bu jarayonda bolalar turli obrazlar yaratish, predmetlarning xususiyatlarini o'rganish orqali o'zlarini o'rab turgan olam haqida yangi bilimlar olishadi. Masalan, ranglarni idrok qilish orqali ular his-tuyg'ularni

ifodalashni o'rganadilar, shakllar va strukturalarni tasvirlash esa ularda kuzatuvchanlik va analitik tafakkur qobiliyatini oshiradi. Tasviriy san'at mashg'ulotlari bolalarda idrokni rivojlantirish bilan birga, ularning ijtimoiy va emotsional jihatdan o'sishiga ham yordam beradi.

O'quv jarayonida estetik tuyg'ularni rivojlantirish orqali bolalar o'z atrofidagi narsalarni yanada chuqurroq anglab olishadi va bu ularning ijodiy qobiliyatlarini kengaytiradi. Shunday qilib, tasviriy faoliyat mashg'ulotlari bolalarning idrok qobiliyatini shakllantirishda va ularning estetik didini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Ushbu maqola bolalarni tasviriy faoliyat jarayonida idrok qilish qobiliyatini shakllantirish usullari va yondashuvlari, pedagogik metodlarning ta'siri hamda bolalarning estetik va ijodiy rivojlanishini chuqurlashtirish imkoniyatlarini ko'rib chiqishga bag'ishlangan.

Tasviriy faoliyat va idrok. Tasviriy faoliyat – bu bolalarda hayotiy idrok va estetik qobiliyatlarni rivojlantirish uchun samarali metod. Psixologlar idrokni tashqi muhit haqidagi axborotni qabul qilish va tushunishga yordam beruvchi muhim psixologik jarayon sifatida ko'rib chiqadilar. Ushbu jarayon bolalarda ranglar, shakllar, hajm va strukturalarni qabul qilish qobiliyatini rivojlantirish bilan bog'liq.

Tasviriy san'at orqali bolalar atrof-muhitni yaxshiroq anglab olishadi va vizual obrazlarni birlashtirish qobiliyatini o'zlashtirishadi. Shu bilan bir qatorda maktabgacha ta'lim tashkilotlaridagi tarbiyaviy ish bolalarning har tomonlama rivojlanishi, ularda turli qobiliyatlarning shakllanishi uchun xizmat qiladi. Barcha faoliyat turlarining bog'liqligi bolalarda kuzatuvchanlik, qiziquvchanlik, fikrlash, xayol, estetik his-tuyg'u, badiiy did, mustaqil fikrlay olish, mustaqil qaror qabul qila olish, ishning natijasi va xulosalarini tahlil qila olish, bundan tashqari axloqiy sifatlar, mehnat qilish xohishi va ko'nikmasi, boshlangan ishni oxiriga yetkazish, qiyinchiliklarni yengish hissining rivojlanishiga imkoniyat yaratadi.

Bolalar bilan birgalikda tasviriy faoliyat mashg'ulotlarida o'tkaziladigan suhbat ularda fazoviy tasavvur va shu tasavvurlari orqali narsa, buyumlar va voqea - hodisalarni idrok etishga qiziqishlarini uyg'otishi zarur. Ammo, shuni e'tiborga olish kerakki o'tayotgan jarayon bilan bog'liq bo'lmagan yuzaki hamda noaniq bo'lgan ma'lumotlar bolalarning ijodiy emotsiyalarini so'ndiradi. Suhbat yoki ma'lum bir tasvir orqali idrok qilishda taqdim qilinayotgan ma'lumot va sifatlarning naqadar aniq va shaffofligiga urg'u berish muhimdir. Tasvir orqali idrok etishda mashg'ulotlar jonli, emotsional, ertakli surprizli elementlar bilan o'tilsa o'ylangan natijaga erishish mumkin bo'ladi. Ta'lim jarayonini bolalar sezmaydigan, yengil qilib o'tkazish maqsadga muvofiqdir. Tasviriy faoliyatning boshqa faoliyatlar - o'yin, badiiy o'qish va hikoya qilish, musiqa va hokazolar bilan o'zaro uyg'unlikda olib

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

borish bolalar tasavvurini yuqori darajada rivojlantirishga zamin yaratadi. Bu bolalarning estetik tarbiyasiga katta ta'sir ko'rsatadi.

1. Tasviriy mashg'ulotlarda idrokni rivojlantirish metodlari. Obyektlarni taqqoslash va analiz: Bolalar turli obyektlarni rangi, shakli va hajmi bo'yicha taqqoslash orqali idrok jarayonini o'rganadilar. Bu mashg'ulotlar bolaning obyektlar orasidagi o'xshash va farqli jihatlarni tushunishiga yordam beradi.

Didaktik o'yinlar: Rang, shakl, va hajmga asoslangan o'yinlar bolalarning idrok qobiliyatlarini oshirishda katta rol o'ynaydi. Bunday o'yinlar bolalarda ranglarni ajratish va ob'ektlarni to'g'ri aniqlash qobiliyatini rivojlantiradi.

Tasviriy tasavvurlarni yaratish: Bolalarga turli obrazlarni shakllantirish imkoniyati beriladi. Bu ular uchun yangi obrazlar va voqeliklarni idrok qilish hamda o'z tasavvurlarini mustaqil tarzda yaratishga yordam beradi.

2. Tasviriy faoliyatda pedagogik yondashuvning ahamiyati. Pedagogik jarayonda bolalar bilan to'g'ri muloqot o'rnatish va ularga o'z qiziqishlarini ifodalash imkonini berish muhimdir. Pedagogik yondashuvlar quyidagicha bo'lishi mumkin:

Vizual metodlar: Tasvirlarni qiziqarli va jonli shaklda taqdim etish bolalar diqqatini jalb qilish va idrokni rivojlantirishda asosiy usullardan biridir.

Ijodiy loyihalar: Bolalarga mustaqil ijod qilish imkoniyatini berish va o'z asarlarini yaratuvchanlik bilan shakllantirishda rag'batlantirish kerak.

Savollar va tushuntirishlar: Har bir mashg'ulotda savollar berish va tasviriy elementlar haqida suhbat olib borish bolalarning o'rganish jarayonini yanada samarali qiladi.

3. Ilmiy tadqiqot natijalari va amaliyot. Tadqiqotlar tasviriy faoliyat mashg'ulotlari bolalarning ijodiy qobiliyatlarini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega ekanini ko'rsatadi. Ayniqsa, bolalar tasviriy faoliyat davomida o'zlarini erkin his qilishlari va o'z g'oyalarni ochiq ifodalashlari ularning ijodiy o'sishini rag'batlantiradi. Idrokning rivojlanishi esa, bolalarda mavhum tushunchalarni yaxshiroq tushunish, obrazlarni hosil qilish qobiliyatini oshirish va tasviriy ko'nikmalarni chuqurlashtirishga yordam beradi.

4. Predmetning tasvirini aniqlashga qaratilgan o'yin va vazifalar; tarbiyachi stolida turli xil kattalikdagi o'yinchoqlar, kubiklar, sharlar, matreshkalar, aylanalar bo'ladi. Vazifalar - eng katta kubikni ko'rsatish, eng kichik sharni ko'rsatish, matreshkalarni kattasidan boshlab ketma - ket taxlash va hokazolar.

I. Predmet shaklini aniqlashga qaratilgan o'yin va vazifalar; tarbiyachi stolida kubik, geometrik shakllar, meva sabzavotlar va sharlar boladi.

-bolalarga kubiklar o'ng tomondagi qutiga, pufaklar chap tomondagi qutiga

joylashtirish topshiriladi;

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

-bolalarga har xil formadagi figuralar solingan konvert beriladi. Ularni shakllarini ajratib bir xil qilib joylashtirish talab etiladi;

-bolalarga olma, uzum, qovun, sabzi, olxo'ri rasmlari bor kartochkalar beriladi. Sabzavot va mevalarni ajratish talab etiladi.

II. Ranglarni ajratishga qaratilgan o'yin va vazifalar: Har bir bolada har xil rangdagi geometrik figuralar yoki mayda predmetlar bo'ladi. Bu figura va predmetlarni ranglar bo'yicha guruhlashtirish talab etiladi. Avval 2 ta rangdan iborat bo'lgan predmetlar olinadi, so'ngra ranglarning soni ko'paytirib boriladi. Bolalarda qizil, sariq, ko'k, qora, oq rangli kartochkalar bo'ladi. Tarbiyachi qaysi rangni talaffuz qilsa, bolalar shu rangdagi kartochkalarni ko'rsatishlari kerak.

III. Predmetning fazoviy joylashishini aniqlashga qaratilgan o'yin va vazifalar: Doskaga katta ko'rgazma yoki qog'oz osib qo'yiladi va tarbiyachi topshiriq beradi:

-qog'ozning yuqori qismini ko'rsating;

-qog'ozning pastki qismini ko'rsating;

-qog'ozning past, o'ng tomonini ko'rsating;

-qog'ozning o'rtasini ko'rsating. Kabi o'yin metodlari orqali bolalarda tasvirlar va predmetlar orqali idrokni shakllantirish maqsadli va samarali amalga oshadi.

Bolalarda idrok etish tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini oshiradi. G'oyalar, qarshi fikrlar va dalillarni baholash qobiliyatlarini yaxshilaydi. Bundan tashqari, idrok etishni o'rganish fikrlarni mantiqan tahlil qilishni, noto'g'ri fikrlar, tushunchalar va tasavvurlarni aniqlashda bolalarni mustaqil va mahoratli bo'lishini ta'minlaydi. Shuning uchun, bu ko'nikma bolalarning kundalik hayotida juda amaliy foyda keltiradi. Buning sababi, u voqea-hodisalarni tahlil qilishda yoki eng muhim bo'lgan qarorlarni qabul qilishda yordam beradi. Bolalarni tasviriy faoliyat jarayonida idrok qilish qobiliyatini shakllantirish ularning umumiy rivojlanishida, ayniqsa estetik did, ijodiy fikrlash va hissiy qobiliyatlarini rivojlantirishda muhim o'rin tutadi. Tasviriy mashg'ulotlar orqali bolalar ranglar, shakllar, tuzilmalar va obrazlarni anglashni o'rganadi. Bu jarayon ularning kuzatuvchanligini oshirish bilan birga, atrof-muhitni chuqurroq idrok qilishga yordam beradi. Bolalarni idrokini shakllantirishda qo'llaniladigan pedagogik yondashuvlar va usullar, masalan, obyektlarni kuzatish va taqqoslash, didaktik o'yinlar, ijodiy tasviriy faoliyat va mavhum obrazlar bilan ishlash, ularning ijodiy va analitik fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishda samarali natijalar beradi. Ushbu yondashuvlar bolaning tasavvur dunyosini kengaytiradi va ularning dunyoqarashini estetik jihatdan boyitadi.

Bundan tashqari, individual yondashuv va muloqot orqali tasviriy faoliyatni amalga oshirish, har bir bolaning o'z qobiliyatlarini rivojlantirish uchun imkon yaratadi. Pedagoglarning o'z vaqtida berilgan ko'rsatmalari va

yordamida bolalar tasvirni chuqurroq anglaydi, o'zlarini ijodiy tarzda ifoda qilishni o'rganadilar va hissiy olamlarini boyitadilar. Umuman olganda, tasviriy faoliyat mashg'ulotlari bolalarning dunyoqarashini shakllantirish, ijodiy tafakkurini rivojlantirish va estetik idrokini kuchaytirish uchun samarali vositadir. Shu sababli, tasviriy faoliyat orqali idrokni rivojlantirish metod va yondashuvlarini ilmiy asosda to'g'ri tashkil etish muhim ahamiyatga ega.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida 08.05.2019 yildagi PQ-4312-sonli qarori.
2. Psychology David G. Myers Hope College Holland, Michigan 410p
3. Ochilova Dilrabo Karomatovna. Tasviriy san'at fanida didaktik o'yinlardan foydalanishni ahamiyati, Talqin va taqdiqot Respublika ilmiy-uslubiy №5
4. Sh.I.Botirova, M.S.Achilova Maktabgacha ta'limda tasviriy faoliyat. O'quv qo'llanma. – Toshkent. 2022.
5. <https://fasih.uz/posts/falsafiy-idrok>
6. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6696470>
7. <https://docx.uz/document/tafakkur-va-nutqning-genetik-ildizlari-l-s-vigotskiy-bo-yicha-ade928dc?lang=uz>.

KICHIK MAKTAB YOSHIDAGI O'QUVCHILARDA TABIAT HAQIDAGI BILIMLARINI RIVOJLANTIRISHDA SAMARALI YONDASHUV

L.M.Qaraxanova,

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi
milliy instituti bo'lim mudiri, (PhD)
katta ilmiy xodim, loyiha rahbari

Tabiiy fanlar ta'limi mazmuni inson va tabiat aloqadorligi atrofida muammolarni o'rganuvchi turli o'quv fanlariga oid bilimlar uzviyligi va integratsiyani aks ettirmog'i lozim, bu esa tabiiy fanlarga oid bilimlarni sifat jihatdan yangi o'zgarishlarga olib keladi. Bu bilimlar o'ziga xos sintez, tabiiy fanlarga oid bilimlar va insonparvar yo'nalishlar majmui sifatida namoyon bo'ladi. Ular tafakkurning tizimli va ehtimolli uslubi sifatida tafsiflanishi tabiiy bilimlarning ajralib turadigan xususiyatlari sirasiga kiradi.

Ayni uzviylik asosida tashkil etilgan integratsiya biosferani ilmiy bilish, inson faoliyatini o'rganish, tinchlik uchun kurash bo'yicha global masalalarning yechimini topishda tabiiy fanlarning o'rnini samarali tarzda belgilab berish mumkin. Provard natijada, bu barcha maktab o'quv

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

jarayonlaridagi maxsus bilimlar bilan umumiy-madaniy bilimlar o'rtasidagi o'zaro nisbatning uzviylik asosida o'zgarishiga olib keladi.

Endilikda barcha umumta'lim maktablarida 1-6-sinflar uchun mo'ljallangan hamda bir nechta fan: kimyo, geografiya, biologiya va fizika fanlarining boshlang'ich tushunchalarini o'zida birlashtirgan Tabiiy fanlar darslari yo'lga qo'yiladi.

Ta'lim tizimida shu vaqtga qadar Science fani xususiy maktablar hamda Prezident maktablarida o'qitib kelinayotgan edi. Endilikda barcha umumta'lim maktablarida bir nechta fan: Atrofimizdagi olam, Tabiatshunoslik, Geografiya, Biologiya hamda Fizika fanlarining boshlang'ich tushunchalarini o'zida birlashtirgan Tabiiy fanlar darsligi o'qitiladi.

Umumiy o'rta ta'limning 1-6-sinflari uchun mo'ljallangan Science fani bir nechta fanlarni birlashtirgan va STEAM tizimi asosida ko'plab ijtimoiy, iqtisodiy fanlar bilan integratsiyani ta'minlagan. Ushbu darslikning quyidagi ustuvorliklari mavjud:

- bilim va ko'nikmalarni spiralsimon usulda oddiydan murakkabga tomon rivojlantirib borish ko'zda tutilgani hisobiga o'quvchilarga olamning yaxlit, ajralmas, bir butunligini anglashga yordam beradi;

- yaratilayotgan darslikka har bir bobning mavzusidan kelib chiqib, sodda kundalik turmushda uchraydigan qiziqarli mavzular, tajribalar kiritildi. Endi bolalar "O'quv loyihasi" deb nomlangan amaliy mashg'ulotda o'zlari kichik tajribalar o'tkazib ko'rishadi. Masalan, 1-sinflarga 1 o'quv yili uchun 1 ta amaliy topshiriq, gul ekish va uni parvarishlash vazifasi berilgan. O'quvchilar o'zlari ekan guldagi o'zgarishlarni yil davomida kuzatib, natijani daftarlariga qayd etib boradilar, ustozlari va sinfdoshlari bilan o'rtoqlashadilar;

- an'anaviy yondashuvga asoslangan darsliklarda avval matn, keyin savollar berilgan bo'lsa, Science darsligida o'quvchining mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish maqsadida avval savollar berilib, keyin matn keltirilgan. Ma'lumotlarning aksariyat qismi esa matn emas, rasm yoki illyustratsiyalar ko'rinishida. Bu bolalarda har xil manbalarni tushuna olish, mavzuga ijodiy yondashish ko'nikmasini shakllantiradi;

- darslik materiallarining audio va video variantlari ham mavjud bo'lib, ular ilk bor AR to'ldirilgan borliq tizimiga joylashtirildi. Agar smartfon darslik muqovasidagi QR kodga tutilsa, bolalar o'zlari o'rganayotgan ob'ektning harakatlanib turganini ko'rishlari, tovushini eshitishlari yoki o'sha obyektning boshqa xususiyatlari bilan tanishishlari mumkin bo'ladi.

Maktab o'quvchilarida mustaqil fikrlash ko'nikmasini rivojlantirishda o'quv jarayonida fanlararo aloqadorlik mexanizmidan foydalanish muhim amaliy ahamiyat kasb etadi. Biologiyani o'rganish jarayonida hosil qilingan tasavvur va bilimlarni umumlashtirgan holda o'quvchilarda ijtimoiy-

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

gumanitar turkumdagi o'quv jarayonida fanlararo aloqadorlik asosida muayyan ko'nikma va malakalar shakllantiriladi, jumladan:

1. O'quv jarayonida fanlararo aloqadorlik hodisasi murakkab va serqirra didaktik jarayondir.
2. Fanlararo aloqadorlik - ta'lim jarayoni va uning barcha o'qitilish shaklida didaktik shart-sharoitlarni takomillashtiruvchi didaktik hodisadir.
3. O'quv jarayonida fanlararo aloqadorlikni ta'minlashda mazmunan bir-biriga yaqin o'quv fanlarining materiallari nihoyatda talabchanlik bilan muvofiqlashtiriladi.
4. O'rganilayotgan materialning ilmiy va amaliy darajasini oshirishga harakat qilinadi.
5. O'zaro aloqador bilimlar didaktik birlik sifatida yaxlitlashtiriladi;
6. O'quvchilar ongida barqaror va tizimlashtirilgan bilimlarni singdirish yo'llari ko'rsatiladi. O'quv jarayonida fanlararo aloqadorlik ta'lim jarayonining asosiy tarkibiy qismlariga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir ko'rsatadi, ya'ni o'quv materialining mazmuni, o'qitish metodlari va texnik vositalar ushbu jarayonga muvofiq holda tanlanadi.

Tabiiy fanlarni fanlararo aloqadorlikda o'qitish jarayonida tanlangan ta'lim mazmuni maqsadga muvofiqlik darajasiga ko'ra o'qitish shakllari bo'lgan dars, darsdan tashqari ishlar, sinfdan tashqari mashg'ulotlar jarayonida foydalanish bo'yicha saralanadi.

Dastur talablarini amalga oshiradigan o'qitish shakli bo'lgan dars, darsdan va sinfdan tashqari mashg'ulotlardan o'z o'rnida va samarali foydalanish lozim. Mazkur o'qitish jarayoni biologiyani o'qitish shakllari tizimini tashkil etadi.

Bu borada quyidagi ilmiy-amaliy tavsiyalarni ko'rsatish o'rinli hisoblanadi. Tavsiyalar:

1. Umumiy o'rta ta'lim maktablarining boshlang'ich sinflarida tabiiy fanlarni fanlararo aloqadorlikda o'qitishda o'quvchilarning ilmiy dunyo qarashini fanlararo shakllantirish bo'yicha ishlab chiqilgan ilmiy tadqiqot natijalaridan samarali foydalanishni yo'lga qo'yish.
2. Tabiiy fanlarni fanlararo aloqadorlikda o'qitishda kichik maktab yoshidagi o'quvchilarning psixologik xususiyatlari, didaktik tamoyillar asosida hamda o'qituvchi pedagogik mahoratiga bog'liqligi ko'rsatilgan holda, integratsion bilimlarning chuqur va puxtaligini ta'minlash mumkinligini aniqlash.
3. Tabiiy fanlar darslarida o'quvchilarning ilmiy dunyo qarashini fanlararo shakllantirishda interfaol usullardan samarali foydalanish uyg'unligini yaratish.
4. Tabiiy fanlarda faoliyat yuritayotgan Pedagog xodimlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish institutlarida o'quvchilarda fanlararo

aloqadorlikka oid bilimlarni keng qamrovli shakllantirish borasida o'qituvchilarning ilmiy-metodik tayyorgarligini takomillashtirish.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Чуйкова Л.Ю. Формирование экологического мышления у учащихся агротехнического лицея: Автореф. дисс. ... канд. пед. наук. – Казань, 1993. – С. 21.
2. Гафуров А. ва бошқалар. Биология. 10-синф умутаълим мактаблари учун дарслик. – Тошкент: «Шарқ» нашриёти - матбаа акциядорлик компанияси бош тахририяти, 2017. – Б.50.
3. Маҳмудов Ю.Ф., Норбутаев Х.Б. Фанлараро экологик мазмунда топишмоқли масала ва саволлар. Методик қулланма. – Тошкент. Фан, 2008. – Б.28.

МАКТАБГАЧА ТА'ЛИМ YOSHIDAGI BOLALARDA EKOLOGIYAGA OID TUSHUNCHALARNI SHAKLLANTIRISHDA KREATIV YONDASHUVNI TAKOMILLASHTIRISH SHAKL, METOD VA VOSITALARI

G.K.Baxramovna

Guliston davlat pedagogika instituti dotsenti v.b.
gullolakurbanova077@gmail.com

N.G.Samaridinova

Guliston davlat pedagogika instituti magistranti
samarddinovanigora@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu tezisda maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda ekologiyaga oid tushunchalarni shakllantirish jarayonda kreativ yondashuv, bolalarning zaruriy bilim, amaliy ko'nikma, malaka hamda kompetensiyalarni rivojlantirish shakl, vosita va metodlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, ekologiya, global, tizim, ilm-fan, innovatsiya, hududiy-ekologik, kompazitsiya, kommunikativ, funktsiya.

Annotation. This article covers the issues of organizing and implementing the creative approach to the formation of ecological concepts in preschool children and the acquisition of theoretical knowledge, practical skills, skills and competencies.

Keywords: preschool education, ecology, global, system, science, innovative, regional-ecological, composition, communicative, function, business, management

Bugungi kunda barqaror rivojlanish, global va hududiy-ekologik muammolarni bilish bilan bog'liq bo'lgan masalalarga e'tibor qaratilmoqda. Shu bilan birga ekologik tushunchalarning asosiy manbalaridan biri o'zbek

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

xalqining ma'naviy qadriyatlari, tabiatni, atrof-muhitni va madaniy meroslarni asrab avaylash bilan bog'liq qadriyatlarni himoya qilish, saqlash, ularni ko'paytirish va kelajak avlodga yetkazish bilan bog'liq bo'lgan fazilatlar shakllanadi va ular takomillashtiriladi. Tabiatning rivojlanish qonuniyatlarini anglab yetgan holda o'z mustaqil kasbiy faoliyatini tashkil etish, inson faoliyati ta'sirining yaqin va uzoq kelajakdagi oqibatlarini inobatga olish, texnik vositalardan oqilona va ratsional foydalanish, ekologik siyosat, tabiiy olam komponentlari, tabiiy va antropogen obyektlar, tabiiy kompleks, tabiiy ekologik tizim, ishlab chiqarish tizimi va ular mohiyati, tahdidlarni oldini olish shakl va metodlari, atrof-muhit va insonga ko'rsatilgan ekologik zararni belgilash va hisoblash, ekologik audit, ekologik sug'urta, ekologik xavfsizlik tizimini boshqarish kabi yo'nalishlar bo'yicha bilim, ko'nikma, malaka, axloq va tafakkurga ega bo'lishlarini taqozo etadi.

Darhaqiqat, Prezident Sh.M.Mirziyoyev ta'kidlaganidek, "Yoshlarimiz haqli ravishda mamlakatimiz kelajagi uchun javobgarlikni o'z zimmlariga olishga qodir bo'lganligi, bugunimiz va ertamizni hal etuvchi kuchiga aylanib borayotganligi barchamizga g'urur va iftixor bag'ishlaydi. Bu sohada olib borilayotgan keng miqyosli ishlarimizni, xususan, ta'lim-tarbiya bo'yicha qabul qilingan umummilliy dasturlarimizni mantiqiy yakuniga yetkazishimiz zarur".

Ekologik ta'limning mukammal tizimini ishlab chiqish va ta'lim tizimiga joriy etish lozim. Ekologik ta'lim-tarbiya qanchalik erta boshlansa ya'ni umumta'limning boshlang'ich bo'g'ini hisoblangan kichik maktab yoshidan yo'lga qo'yilsa, shunchalik ijobiy va samarali bo'ladi. Oila, jamiyat, ta'lim-tarbiya muassasalari va boshqa sohalarda ekologik tafakkur, ekologik ong va ekologik madaniyat uzluksiz tarzda shakllantirilib borilishi zarur. Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda tabiiy fanlarni o'quvchilarga samarali o'qitish ekologik poydevor sifatida o'rnatilishini davr taqozo etmoqda.

Buning uchun har bir Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarida, eng avvalo, ekologik tafakkur, ekologik ta'lim-tarbiya va ekologik madaniyat tushunchalarini o'quvchi yoshlarga singdira olishi lozim. Buning uchun hozirgi kunda tabiatga yetadigan antropogen ozorni kamaytirishda biolog, geograf, geolog, meteorolog kabi kasb egalarining hamkorligi juda zarurdir. Bu munosabatlar mohiyatini kichik yoshdagi o'quvchilar ongiga yetkaza olish, ularning tabiatga bo'lgan munosabatini to'g'ri ravishda amalga oshira bilishga o'rgatish ekologik ta'limning asosiy negizini tashkil qiladi. Ekologik bilimning ilmiy asoslari nazariy, amaliy bilimlar va mustaqil ishlar jarayonida tushuntiriladi.

Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda ekologiyaga oid tushunchalarni kreativ yondashuv asosida takomillashtirishda dars muhim vosita hisoblanadi. Chunki o'quvchilar o'quv fanlarini o'rganishda o'zining ilmiy

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

dunyoqarashini ma'lum darajada shakllantiradi. Mazkur jarayonda o'qituvchi o'z tafakkuri va faoliyati uyg'unligi orqali darsning samaradorlik darajasiga erishadi. Tarbiyachilar bolalarlarning nazariy bilimi, amaliy ko'nikma, malaka va kompetensiyalarini hisobga olgan holda o'quv materialini tizimli bayon qilishda xilma-xil usul va uslublardan foydalanadi. Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda ekologiyaga oid tushunchalarni shakllantirishda kreativlik faoliyatini tashkil qilishda sinfdan tashqari tarbiyaviy ishlar ham muhim ahamiyatga ega bo'lib, uning asosiy xususiyati-o'quvchilarni ijtimoiy hayotga tayyorlashdan iborat.

Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda ekologiyaga oid tushunchalarni shakllantirishda kreativ yondashuvni takomillashtirish jarayoni quyidagi bosqichlardan iborat:

1-bosqich. Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda ekologiyaga oid tushunchalarni shakllantirishda kreativ yondashuvni takomillashtirishning psixologik va pedagogik jihatdan tahlil qilish.

2-bosqich. Birinchi bosqichda keltirilgan tahlildan kelib chiqib, ekologiyaga oid tushunchalarni shakllantirishda kreativ yondashuvni takomillashtirish, boshlang'ich sinflarda ekologik tarbiyaga oid tushunchalar hajmi va mazmunini belgilash. Tashxis asosida ekologik tarbiyaga oid tushunchalar maqsadini jamiyat manfaati nuqtai nazaridan aniqlash.

3-bosqich. Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda ekologiyaga oid tushunchalarni shakllantirishda kreativ yondashuvni takomillashtirish bo'yicha o'quv reja, o'quv yuklama va zaruriy vaqt me'yorini aniqlash.

4-bosqich. Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda ekologiyaga oid tushunchalarni shakllantirishda didaktik jarayonni amalga oshirishning shakl va uslublarini tanlash, ularga mos o'qitish vositalarini aniqlash.

5-bosqich. Didaktik maqsadni amalga oshirishda Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarining qiziqishlarini hisobga olib, ekologik tarbiyaga oid tushunchalarni 60 shakllantirishning aniq mavzu va mashg'ulotlar bo'yicha ishlanmalar tayyorlash va ularni amalga joriy qilish.

6-bosqich. Ta'lim maqsadidan kelib chiqib, maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda ekologiyaga oid tushunchalarni shakllantirishda kreativ yondashuvni takomillashtirish bo'yicha o'quv topshiriqlari tizimini ishlab chiqish va ularni amaliyotga joriy qilish.

7-bosqich. Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda ekologiyaga oid tushunchalarni shakllantirish bo'yicha belgilangan didaktik materiallarini o'zlashtirilishini hamda ularning bilim saviyalarini nazorat qilish.

8-bosqich. Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda ekologiyaga oid tushunchalarni shakllantirishda kreativ yondashuvni takomillashtirish o'quv-amaliy mashg'ulotlar mazmunini ishlab chiqish hamda shu asosda dars va uy topshiriqlarini optimal rejalashtirish.

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

9-bosqich. Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda ekologiyaga oid tushunchalarni modellashtirish va ularni pedagogik tajriba-sinovdan o'tkazish.

10-bosqich. Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda ekologiyaga oid tushunchalarni shakllantirishda kreativ yondashuvni takomillashtirish bo'yicha tajriba-sinov natijalari va ularni tahlil qilish hamda ularga statistik - matematik ishlov berish.

11-bosqich. Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda ekologiyaga oid tushunchalarni shakllantirishga doir olib borilgan pedagogik tajriba- sinov natijalarini ta'lim-tarbiya jarayoniga joriy qilish.

Xulosa qilib aytganda, maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda ekologiyaga oid tushunchalarni shakllantirishda kreativ yondashuvni takomillashtirishga oid nazariy bilim, amaliy ko'nikma, malaka va kompetensiyalarni egallashlariga imkoniyat yaratadi. Mazkur jarayonda maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda ekologiyaga oid tushunchalarni shakllantirishda kreativ yondashuvni takomillashtirish bilan birga o'quvchilarda estetik, axloqiy, huquqiy va iqtisodiy anglash shakllanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 6 noyabrdagi "O'zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta'lim-tarbiya va ilm-fan sohaslarini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF - 6108-sonli farmoni.

2. O'zbekistan Respublikasi Prezidentining 2017 yil 21 apreldagi "Ekologiya atrof-muhitni muhofaza qilish sohasida davlat boshqaruvi tizimini takomillashtirish to'g'risida"gi PF-5024-son farmoni.

3. Avezov Sh. Maktabda ekologik tarbiya. -T.: O'qituvchi, 1992. - 62 b.

4. Alimov T.A., Rafikov A.A. Ekologik xatolik sabablari. -Toshkent: "O'zbekiston", 1991.-70 b.

5. Axloq-odobga oid hadis namunalari. -T.: Fan, 1990. - 172 b.

6. Алимов А.Ф., Бульон В.В., Голубков С.М. Динамика структурно-функциональной организации экосистем континентальных водоемов //Фундаментальные основы управления биологическими ресурсами. - М.: Товарищество научных изданий КМК, 2005. - С. 241-253.

ВНЕДРЕНИЕ ЦИФРОВЫХ И ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

О.Т.Назарова

доцент кафедры педагогики и психологии ГулГПИ

e-mail: azodanazarova09@gmail.com

Аннотация. Современное общество требует от образовательной системы гибкости, инновационности и способности адаптироваться к быстро меняющимся условиям. В последние годы всё более остро встаёт вопрос о внедрении цифровых технологий в дошкольное образование. Несмотря на их очевидные преимущества, использование технологий в этой сфере вызывает немало вопросов, связанных с балансом между традиционным подходом к обучению и внедрением новых методов.

Ключевые слова: цифровизация, способности, когнитивные навыки, адаптация, цифровое обучение, сенсорные панели.

Abstract. Modern society demands flexibility, innovation and the ability to adapt to rapidly changing conditions from the educational system. In recent years, the issue of the introduction of digital technologies in preschool education has become increasingly acute. Despite their obvious advantages, the use of technology in this area raises many questions related to the balance between the traditional approach to learning and the introduction of new methods.

Key words: digitalization, abilities, cognitive skills, adaptation, digital learning, touch panels.

1. **Цифровизация дошкольного образования: вызовы и перспективы**

Цифровизация дошкольного образования – это важный и многогранный процесс, который включает в себя использование цифровых технологий для улучшения качества образования, создания новых методов взаимодействия с детьми, педагогами и родителями. В то же время, это не только возможности, но и вызовы, с которыми приходится сталкиваться системе дошкольного образования.

Вызовы цифровизации дошкольного образования.

1. **Необходимость адаптации педагогов.** Введение цифровых технологий требует от педагогов не только овладения новыми инструментами, но и изменения подходов к обучению. Многим воспитателям и преподавателям требуется дополнительное обучение, чтобы эффективно использовать цифровые ресурсы, такие как образовательные платформы, приложения, интерактивные доски и другие инструменты.

2. **Качество и доступность контента.** Для дошкольников контент должен быть адаптирован к возрастным особенностям и развивающим потребностям детей. Часто возникают проблемы с поиском качественных цифровых материалов, которые соответствуют требованиям образовательных стандартов и не нарушают

психоэмоциональное состояние детей. Неправильно подобранные программы могут иметь как образовательную, так и негативную психологическую нагрузку.

3. Неравенство в доступе к технологиям. В некоторых регионах и семьях доступ к современным цифровым технологиям ограничен. Это может создавать неравенство в образовательных возможностях детей, особенно если речь идет о сельской местности или социально неблагополучных группах.

4. Проблемы с безопасностью в интернете. Вопросы кибербезопасности и защиты данных становятся особенно актуальными. Для маленьких детей важно, чтобы они использовали технологии в безопасной среде, где их личные данные не будут раскрыты, а их взаимодействие с интернет-ресурсами будет контролироваться.

5. Психологическое и физическое воздействие. Слишком длительное время, проведенное за экранами, может негативно сказаться на физическом и психическом здоровье детей. Существует риск избыточной экранной зависимости, что может затруднять развитие моторики, коммуникативности, а также социальных и эмоциональных навыков у детей.

6. Роль родителей в цифровом обучении. Родители играют ключевую роль в цифровом обучении детей, однако не все семьи готовы или способны поддержать детей в освоении цифровых технологий. Не все родители имеют достаточный уровень цифровой грамотности, чтобы эффективно использовать образовательные ресурсы.

Перспективы цифровизации дошкольного образования.

1. Индивидуализация обучения. Цифровые технологии позволяют создать условия для индивидуализированного подхода к каждому ребенку. С помощью образовательных приложений и онлайн-платформ можно учитывать личные интересы и потребности каждого дошкольника, что способствует лучшему усвоению материала и развитию.

2. Развитие творческих и когнитивных навыков. Интерактивные игры, мультимедийные материалы и различные образовательные программы помогают развивать у детей креативность, критическое мышление, а также навыки решения проблем. Визуализация информации и использование различных форматов обучения (видео, игры, анимация) способствует лучшему усвоению материала.

3. Повышение качества взаимодействия с родителями. Цифровые инструменты могут стать эффективными каналами коммуникации между педагогами и родителями. Это позволяет родителям быть более

вовлеченными в процесс обучения и воспитания детей, а также оперативно получать информацию о достижениях и трудностях ребенка.

4. Доступ к разнообразным образовательным ресурсам. Цифровизация предоставляет возможности для использования самых разных образовательных ресурсов: онлайн-курсы для детей, виртуальные экскурсии, библиотеки с интерактивными книгами и видеоматериалами. Все это помогает расширить горизонты детей, познакомить их с культурами и науками, доступными ранее только в крупных городах.

5. Развитие цифровой грамотности с раннего возраста. Поскольку цифровая грамотность становится необходимым навыком для всех поколений, важно начинать развивать эти навыки у детей с раннего возраста. Использование технологий в рамках образовательного процесса помогает детям научиться работать с цифровыми инструментами, пользоваться безопасно интернет-ресурсами, а также развивать навыки взаимодействия с техникой.

6. Инклюзивное образование. Цифровизация открывает новые возможности для детей с особыми образовательными потребностями. Специальные образовательные программы и адаптированные цифровые инструменты могут существенно облегчить процесс обучения для таких детей, предоставив им более гибкие и доступные способы восприятия материала.

2. Инновационные технологии в дошкольном образовании. Инновации в дошкольном образовании включают в себя не только цифровые технологии, но и методы активного обучения, использование новых образовательных материалов и устройств, которые делают процесс познания увлекательным и эффективным.

- Игровые и обучающие приложения: С помощью мобильных устройств и планшетов дети могут обучаться через игры, которые развивают их когнитивные, моторные и социальные навыки. Например, игры на распознавание цветов, форм или букв помогают ребенку с самого раннего возраста развивать память и внимание.

- Виртуальная и дополненная реальность (VR и AR): Эти технологии позволяют создать интерактивные образовательные среды, которые становятся более увлекательными для детей. Например, использование VR-очков помогает детям "путешествовать" в другие страны, изучать природу или погружаться в мир фантазий.

- Интерактивные доски и сенсорные панели: Внедрение таких технологий в образовательный процесс дает возможность создавать интерактивные занятия, где каждый ребенок может активно участвовать, делать свои заметки и взаимодействовать с материалом.

3. Преимущества и риски использования технологий в дошкольном возрасте. Преимущества внедрения технологий в дошкольное образование очевидны:

- Развитие цифровых навыков с раннего возраста способствует подготовке детей к жизни в высокотехнологичном мире.

- Индивидуализация обучения: Технологии позволяют создать дифференцированные учебные программы, учитывая особенности каждого ребенка.

- Поддержка мотивации и вовлеченности: Игровые и мультимедийные элементы делают обучение увлекательным и стимулируют интерес к изучению новых тем.

Тем не менее, существует и ряд рисков:

- Проблемы с психоэмоциональным развитием: Чрезмерное время, проведенное за экранами, может повлиять на развитие социально-коммуникативных навыков, что важно в дошкольном возрасте.

- Негативное влияние на здоровье: Долгое время, проведенное за компьютером или планшетом, может приводить к ухудшению зрения и другим физическим проблемам.

- Зависимость от технологий: Потенциальная опасность заключается в чрезмерной зависимости детей от гаджетов, что может снизить их творческую активность и интерес к физической активности.

4. Педагогическая роль в процессе внедрения технологий. Немаловажным аспектом является роль педагогов в интеграции цифровых технологий. Это не просто использование гаджетов, а создание образовательной среды, где технологии служат инструментом для развития. Педагог должен быть не только носителем знаний, но и наставником, который направляет детей в мире новых технологий.

- Квалификация педагогов: Для успешной реализации инновационных технологий в дошкольном образовании необходимо повышение квалификации педагогов. Обучение педагогов цифровой грамотности должно стать приоритетом.

- Интеграция технологий в повседневную практику: Педагог должен уметь не только пользоваться технологиями, но и интегрировать их в процесс обучения, обеспечивая развитие всех необходимых навыков у детей.

5. Перспективы и будущее цифрового образования в дошкольных учреждениях. В будущем ожидается дальнейшее развитие технологий, а также их интеграция в образовательную программу на всех уровнях. Важно помнить, что технологии – это лишь инструмент, который должен использоваться в гармонии с традиционными методами

воспитания и обучения. Прогнозируется, что в ближайшие годы появятся новые методы, направленные на развитие критического мышления, творчества и социальных навыков у детей с помощью технологий.

Особое внимание будет уделяться этическим аспектам использования технологий: как обеспечить баланс между их полезностью и возможными негативными последствиями.

Заключение. Цифровизация дошкольного образования — это не просто тренд, а необходимость, продиктованная современными реалиями. Однако для того, чтобы она приносила пользу, важно учитывать вызовы, такие как безопасность, доступность и качество контента, а также развивать соответствующие педагогические подходы и готовность педагогов к изменениям. Перспективы цифровизации большие, особенно в контексте повышения качества образования и создания условий для равного доступа детей к образовательным возможностям. Цифровизация дошкольного образования открывает новые горизонты для развития детей. Современные технологии позволяют значительно разнообразить методы и формы обучения, а также способствуют лучшему восприятию информации. Однако, несмотря на множество положительных аспектов, внедрение цифровых технологий в раннем возрасте вызывает беспокойство у педагогов, родителей и ученых.

Одним из главных вызовов является вопрос безопасности. Как обеспечить безопасность детей в цифровом пространстве? Каким образом контролировать время, проведенное детьми за экраном? Эти вопросы требуют внимательного подхода со стороны образовательных учреждений и разработчиков технологий.

Внедрение цифровых и инновационных технологий в систему дошкольного образования – это неизбежный процесс, который требует взвешенного подхода. Важно найти золотую середину, чтобы технологии служили развитию ребенка, а не становились источником потенциальных угроз. Педагоги, родители и разработчики образовательных технологий должны работать в тесном взаимодействии, чтобы создать безопасную, увлекательную и эффективную образовательную среду для будущих поколений.

Литература:

1. Атемаскина Ю.В. Современные педагогические технологии в ДОУ. — М.: Детство-Пресс, 2011. — 112 с.
2. Кудина Я. В. Инновационные технологии, применяемые в ДОУ / Я.В. Кудина // Инновационные тенденции развития системы образования: материалы VI Междунар. науч.-практ. конф. (Чебоксары,

19 febr. 2017 г.) / редкол.: О.Н. Широков [и др.]. — Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2017. — С. 131–134.

3. Мазурчук Н.И. Инновационные образовательные теории и технологии / Н. И. Мазурчук // УрГПУ. — Екатеринбург, 2008. — 165 с.

4. Матяш Н. В. Инновационные педагогические технологии. Проектное обучение. — М.: Академия, 2012.

5. Назарова Т.С. Педагогические технологии: новый этап эволюции? / Т.С.Назарова//Педагогика. — 2007. — № 3.

MASHG'ULOTLARNING SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA ILG'OR PEDAGOGOIK TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH

G.A.Umarova

GULDPI Maktabgacha va boshlang'ich
ta'lim metodikasi kafedrası katta o'qituvchisi
E-mail: gulshodumarova@gmail.com

N.Norqo'ziyeva, D.Xayrullayeva

GULDPI Maktabgacha ta'lim yo'nalishi 2-kurs talabalari

Annotatsiya. Maqolada mashg'ulot larning samaradorligini oshirishda ilg'or pedagogik texnologiyalarni qo'llashda innovatsion pedagogic texnologiyalardan foydalanish, noan'naviy usullarning afzalliklari yoritilgan.

Kalit so'zlar: ilg'or pedagogik texnologiya, ta'lim sifati, axborot texnologiyalari, zamonaviy pedagogik texnologiyalar, innovatsiya.

Annotation. The article describes the use of innovative pedagogical technologies and the advantages of non-traditional methods in using advanced pedagogical technologies to improve the effectiveness of teaching.

Keywords: advanced pedagogical technologies, quality of education, information technologies, modern pedagogical technologies, innovations.

Hozirgi davr yoshlari dunyoqarashi keng, erkin fikrlovchi, to'g'ri baho bera oluvchi, o'tkir zehnli, yuksak intellektual salohiyatga ega bo'lishlari uchun davlatimiz tomonidan barcha shart-sharoitlar yaratilmoqda. Zamonaviy maktabgacha ta'lim tashkiloti qurilishi, mashg'ulot xonalarining zamonaviy jihozlar bilan bezatilishi, barcha turdagi darslik, o'quv qo'llanmalarining chop etilishi – bularning barchasi yoshlar uchun yetarli emas, maktabgacha ta'lim tashkilotiga zamonaviy pedagog tarbiyachi - shaxs kirib kelgandagina jonlanadi, haqiqat hurmatga, do'stlikka asoslangan tarbiyachi va tarbiyalanuvchi hamkorligi yuzaga keladi.

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

Ta'lim-tarbiya tizimida innovatsion terminlar, yangi pedagogik texnologiyalar, noan'anaviy usullar haqida ko'plab gapirilmoqda, ularni tashkil etish yo'llari ishlab chiqilib, hayotga tatbiq etilmoqda, bunda hamkorlikdagi ta'limning yo'lga qo'yilishi va uning samaradorligi ham e'tiborga olinmoqda.

Ta'lim-tizimidagi sifat o'zgarishlarini hamkorlikdagi ta'limsiz tasavvur etish qiyin. Har tomonlama intellektual salohiyatga ega yoshlar taqdiri oila-mahalla, oila-tarbiyachi, tarbiyachi va tarbiyalanuvchi hamkorligida hal qilinadi. To'g'ri, tarbiyachi va tarbiyalanuvchi hamkorligisiz mashg'ulot ni tashkil etib bo'lmaydi. Ammo, mustabid tuzum davrida bir qolipdagi, asosan, tarbiyachi faolligiga asoslangan an'anaviy mashg'ulot larga ko'p e'tibor berilgan. Mashg'ulotlarda noan'anaviy usullarning kengroq qo'llanishi bolalarni faol ishtirokchiga aylantiradi, ularni erkin fikrlashga undaydi, dunyoqarashini kengaytiradi.

Ustaxona amaliyoti mashg'ulotlarining bolalarni estetik ruhda tarbiyalashda, go'zallikni his etish qobiliyatini shakllantirishda o'ziga xos o'rni bor. Shuni e'tirof etish joizki, Respublikamizda ushbu predmet bo'yicha darsliklar, o'quv qo'llanmalar mustaqillikdan keyingina chop etildi, shuningdek, mustaqillikdan so'ng yangi pedagogik texnologiyalarni, ta'lim innovatsiyalarini to'plash, ulardagi ijodiy faoliyat uchun eng samaradorligini tajriba - sinovdan o'tkazish va o'quv jarayoniga tatbiq etish yo'lga qo'yilmoqda.

Ma'lumki, pleyer amaliyotini o'qitishning o'ziga xos yo'nalishi, xususiyatlari bor, shuning uchun tarbiyachi va tarbiyalanuvchi ijodiy hamkorligi uchun eng maqbul noan'anaviy mashg'ulot usullarini tanlab olish va hayotga tatbiq etish lozim. Noan'anaviy mashg'ulot topshiriqlarini predmetning o'ziga xos xususiyati, mazmun-mohiyatidan kelib chiqqan holda ishlab chiqqan ma'qul. Ana shunday o'yin-topshiriqlardan tasviriy san'at faniga xos "Mozaika", "Intellektual ring", "Tayanch iboralar", "Ranglar olamiga sayohat", "Musavvirlar" kabilarni misol keltirish mumkin.

Odatda, noan'anaviy mashg'ulotlar kichik guruhlarini tashkil etishdan boshlanadi, o'quvchilar kichik guruhlarda ishlaydigan birinchi mashg'ulot hal qiluvchi asosiy mashg'ulot hisoblanadi. Shuning uchun, ilk mashg'ulotlarda qator shartlarga rioya qilish juda muhim. Avvalo, guruhlarga bo'linish ham tasviriy san'atga xos va noan'anaviy bo'lgani ma'qul. Masalan, bolalar sonidan kelib chiqqan holda 4 xil rang yoki gullar tasviri chizilgan kartochkalar o'quvchilarga yopiq usulda bittadan tarqatiladi. Bir xil ranglar yoki gullar tasviriga ega o'quvchilar 4 guruhni tashkil etadi. Guruhlarga nom qo'yish ham tasviriy san'atga xos bo'lishi lozim ("Kamalak", "Nafosat", "Yosh musavvir", "San'at" va h.k). Tasviriy san'at mashg'ulotlariga xos noan'anaviy dars usullaridan biri "Mozaika" o'yin-topshirig'idir.

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

Bolalar mozaika, vitraj kabi tasviriy san'at turlarini yaxshi bilishadi. Mashg'ulotlar jarayonida shunga o'xshash tasvirlarni rangli qog'oz, mato parchalari va tashlandiq tabiiy materiallardan yasashga ham to'g'ri keladi. "Mozaika" topshirig'ida bolalar mayda bo'laklanib, konvertlarga solingan, biror tasviriy san'at asarlaridan keltirilgan namunalarni tezlik bilan yig'ib kerakli tasvirni hosil qilishlari kerak bo'ladi. Bunda tasviriy san'at mashg'ulotlarida olingan bilim-ko'nikmalar asqotadi. Ushbu musobaqada guruhning barcha a'zolari birday ishtirok etadilar. Diqqat bilan fikrlash, boshqalar fikriga quloq tutish muvaffaqiyat garovidir. Vazifa hamma ishtirokchilarga bir vaqtda tarqatiladi va o'quvchilar o'qituvchi ishorasi bilan bir vaqtda topshiriqni bajarishga kirishadilar. Qaysi guruh shartni birinchi bo'lib bajarsa, o'qituvchi (trener)ga xabar beradi va yutuqlar albatta baholanadi.

Biz yuqorida ustaxona amaliyoti mashg'ulotlarida qo'llash mumkin bo'lgan noan'naviy mashg'ulot usullari haqida to'xtalib o'tdik. Shuningdek, "Mozaika", "Intellektual ring", "Tayanch iboralar", "Aqliy hujum", "Arilar uyasi" kabi o'nlab noan'anaviy dars usullarini misol keltirish mumkin. Buning natijasida o'qituvchi-o'quvchi hamkorligi biz kutgan samarani beradi, ya'ni pedagogik texnologiyalarning pedagogik mahorat bilan o'rgatilishi yangi yosh avlodning komil inson bo'lib voyaga yetishiga muhim omil bo'lib xizmat qiladi va o'quvchilarga quyidagi muhim sifatlar namoyon bo'ladi:

- o'quvchi yoki talaba erkin fikrlashni o'rganadi;
- tasviriy san'at faniga ixlosi, ishtiyoqi ortadi;
- yashirin iqtidori namoyon bo'ladi, ijodkorligi ortadi;
- so'z boyligi oshadi, savol-javob berish madaniyati shakllanadi;
- o'zini va boshqalarni nazorat qiladi;
- xotirasi mustahkamlanadi;
- vazifalarni to'g'ri anglab yetadi va bajaradi;
- yangilikni tez ilg'aydi, komil inson sifatida rivojlanadi va h.k.

Zamonaviy innovatsion texnologiyalarni ta'lim-tarbiya jarayoniga kengroq joriy etishda o'zaro ijodiy munosabatlar shakllanadi, rivojlanadi, o'qituvchi o'quvchilar bilan, o'quvchi o'quvchilar bilan do'stona munosabat orqali ishonch, birdamlik yuzaga keladi.

"Har bir odam, go'yoki alifbodagi harfga o'xshaydi, so'z yasash uchun o'zaro birikish kerak",- deb yozgan edi O.Mandelshtam. U qanchalik haq ekanini davrning o'zi ko'rsatib turibdi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Saidahmedov N. Yangi pedagogik texnologiyalar. Toshkent, 2002 y.
2. Maktabgacha pedagogika. F.R. Qodirova, Sh. Q. Toshpo'latova, N.M. Kayumova, M. N. A'zamova "Tafakkur" Nashriyoti Toshkent – 2019

3. Umarova, G. (2024). METHODOLOGY FOR THE DEVELOPMENT OF ARTISTIC AND AESTHETIC EDUCATION OF PRESCHOOL CHILDREN. Modern Science and Research, 3(2), 913-918.

4. O'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING ILK VA MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR RIVOJLANISHIGA QO'YILADIGAN DAVLAT TALABLARI. – T., 2018.

5. Umarova, G. (2023). PREPARING STUDENTS OF PRESCHOOL EDUCATION TO DEVELOP THEIR ARTISTIC AND AESTHETIC ABILITIES ON THE BASIS OF ART EDUCATION IN CHILDREN. Modern Science and Research, 2(12), 229-232.

6. Umarova, G. (2023). ENHANCING METHODOLOGY FOR PREPARING PRESCHOOL STUDENTS FOR ARTISTIC AND AESTHETIC EDUCATION. Евразийский журнал академических исследований, 3(12 Part 2), 49-52.

7. Umarova, G. A. (2022). FORMATION OF AESTHETIC CULTURE OF PRESCHOOL CHILDREN. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(6), 552-558.

8. Ergashev, R. N., Umarova, G. A., Taylokova, G. M., Eshonkulova, M. K., Mamirova Z.U. (2021). FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE IN FUTURE LECTURERS. 湖南大学学报 (自然科学版), 48(12).

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI ESTETIK TARBIYALASHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

G.A.Umarova

GULDPI Maktabgacha va boshlang'icha ta'lim
metodikasi kafedrasida katta o'qituvchisi
E-mail: gulshodumarova@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada ta'lim-tarbiya jarayonida maktabgacha ta'lim bolalarini estetik tarbiyalashda bilim va malakalarini shakllantirish uchun innovatsion texnologiyalardan foydalanish, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida uni amalga oshirish yo'llari yoritilgan.

Kalit so'zlar: Ta'lim-tarbiya, innovatsiya, estetika, texnologiya, jarayon, zamonaviy pedagogik texnologiyalar.

Annotation: the article covers the use of innovative technologies for the formation of knowledge and skills in the aesthetic education of preschool children in the educational process, ways of its implementation in preschool educational organizations.

Keywords: education, innovation, aesthetics, technology, process, modern pedagogical technologies.

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

Bizga ma'lumki, har qanday innovatsiya texnologiya orqali amalga oshirilishdan tashkil topadi. Innovatsion texnologiya - bu inson faoliyatining turli sohalarida taraqqiyotni ta'minlash va samaradorlikni oshirish uchun yangi narsalarni yaratish yoki mavjudini takomillashtirish texnikasi va jarayoni hisoblanadi.

Innovatsion texnologiya yangi ilmiy bilimlarni olishga qaratilgan faoliyatidan foydalanish orqali rivojlanadi. Bundan tashqari, innovatsiyalarning paydo bo'lishi loyihalash ishlarining natijasi bo'lishi mumkin, bunda mavjud ilmiy nazariyalar va tushunchalar asosida amaliy harakatlarni amalga oshirish imkoniyatlarini aks ettiruvchi instrumental va texnologik bilimlar ishlab chiqiladi. Shunday qilib, innovatsion loyihalar yaratiladi, bu esa keyinchalik yangi texnologiyalarning paydo bo'lishiga olib keladi.

Ta'limda innovatsion texnologiyalar o'qitishda muayyan yondashuvlarni qo'llash asosida qo'llaniladi, ya'ni yangi texnologiyalarni rivojlantirish uchun asos bo'lgan talablar va maqsadlarni o'z ichiga olgan tamoyillar kiradi.

Pedagogik sohadagi barcha innovatsiyalar jamiyat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishining hozirgi bosqichiga aniq mos kelishiga asoslanadi. Hozirgi vaqtda ular o'quvchilarning mustaqilligini rivojlantirishga, o'z-o'zini o'rganish va o'z-o'zini rivojlantirish qobiliyatlarini shakllantirishga, o'quv dasturlarini mexanik ravishda emas, balki ongli ravishda o'zlashtirishga qaratilishi kerak.

Prezidentimizning 2019 yilning 8 oktyabrida "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi farmonida belgilangan ustuvor vazifalarning mohiyati tahlil etiladigan bo'lsa, bunda O'zbekiston Respublikasida oliy ta'limni tizimli isloh qilishning ustuvor yo'nalishlarini belgilash, zamonaviy bilim va yuksak ma'naviy-axloqiy fazilatlarga ega, mustaqil fikrlaydigan yuqori malakali kadrlar tayyorlash jarayonini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish, oliy ta'limni modernizatsiya qilish, ilg'or ta'lim texnologiyalariga asoslangan holda ijtimoiy soha va iqtisodiyot tarmoqlarini rivojlantirish asosiy maqsad sifatida belgilanganligini inobat olish lozim.

Ta'lim sohasidagi innovatsion texnologiyalar doimiy ravishda rivojlanib, ularning turlari kengayib bormoqda. Maktabgacha ta'lim sohasidagi innovatsiyalar eski ta'lim standartlarini modernizatsiya qilishga asoslangan. Zamonaviy tarbiyachi doimiy ravishda o'zini o'zi tarbiyalashga, rivojlantirishga, bolalarni tarbiyalash va rivojlantirish imkoniyatlarini izlashga harakat qiladi. Tarbiyachi faol fuqarolik pozitsiyasiga ega bo'lishi, o'z tarbiyasida vatanga muhabbat tuyg'usini uyg'otishi kerak. Innovatsiyalar erta bolalik ta'limi uchun zarur bo'lib qolganiga bir qancha sabablar bor. Avvalo, ular ota-onalarning ehtiyojlarini to'liq qondirishga yordam beradi.

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

Innovatsiyalarsiz maktabgacha ta'lim tashkilotlarining boshqa shunga o'xshash muassasalar bilan raqobatlashishi qiyin.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari orasida yetakchini aniqlash uchun ta'lim sohasidagi innovatsiyalarning maxsus tanlovi ishlab chiqilgan. "Eng yaxshi bolalar bog'chasi" oliy unvoni sohibi munosib mukofot - maktabgacha ta'lim tashkiloti uchun katta tanlov, ota-onalar va bolalarning hurmati va mehrini oladi. Yangi ta'lim dasturlarini joriy etishdan tashqari, innovatsiyalar boshqa sohalarda ham bo'lishi mumkin: ota-onalar, xodimlar va boshqaruv bilan ishlash. Ularni to'g'ri qo'llash bilan maktabgacha ta'lim tashkiloti uzluksiz ishlaydi, bolalarning barkamol shaxsini rivojlantirishni ta'minlaydi. Ta'limdagi innovatsiyalarni aks ettiruvchi texnologiyalar qatoriga quyidagilar kiradi:

- loyiha faoliyati;
- talabalarga yo'naltirilgan ta'lim;
- salomatlikni tejaydigan texnologiyalar;
- tadqiqot faoliyati;
- axborot va kommunikatsion ta'lim;
- o'yin texnikasi.

Shundan maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'yin texnologiyasining ahamiyati shundaki, u asosan dam olish bo'lib, ta'lim funksiyasini bajaradi, ijodiy amalga oshirish va o'zini namoyon qilishni rag'batlantiradi. Albatta, u eng yosh maktabgacha yoshdagi bolalar guruhida qo'llaniladi, chunki bu ularning yosh talablariga javob beradi. Undan tejamkorlik bilan foydalanish kerak.

O'yin elementlaridan mashg'ulotning istalgan bosqichida: boshida, o'rtasida yoki oxirida so'rov sifatida foydalanish mumkin. To'g'ri tashkil etilgan o'yin maktabgacha yoshdagi bolalar xotirasini, qiziqishini uyg'otadi, shuningdek passivlikni yengadi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida innovatsion ta'lim texnologiyalari bolaning jismoniy va psixologik rivojlanishiga yordam beradi, uning o'ziga va o'z kuchiga ishonishiga, mustaqil va mas'uliyatli bo'lishiga yordam beradi. O'g'il-qizlar dunyoni o'yin orqali o'rganadi, olgan bilimlarini amalda qo'llashga harakat qiladi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida innovatsion texnologiyalarni joriy etish, boshqa narsalar qatori, tarbiyachilar tomonidan tadqiqot faoliyati deb ataladigan faoliyat turlaridan foydalanishni o'z ichiga oladi. Bu nimani anglatadi? Gap, birinchi navbatda, tarbiyachilarning sa'y-harakatlari, bolalarda tafakkurning tadqiqot turini shakllantirishga qaratilgan. Buning uchun maktabgacha yoshdagi bolalarni o'qitish jarayonida tarbiyachilar keng tarqalgan usullarga murojaat qilishadi, ya'ni muammoni qo'yish, uni har tomonlama tahlil qilish, modellashtirish, kuzatish, tajriba o'tkazish, natijalarni aniqlash, yechimlarni topish va eng yaxshisini tanlash.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlaridagi innovatsion "murabbiylarga" har bir bolaga yondashuvni topishga, uning xususiyatlarini, xarakter xususiyatlarini hisobga olishga yordam beradi va mashg'ulotlarni hayajonli va g'ayrioddiy "sarguzasht"ga aylantiradi. Buning uchun ota-onalar endi sevimli farzandlarini bog'chaga borishga ko'ndirishlari shart emas. Bolalar zavq bilan tashrif buyurishadi va har kuni o'zlarining kichik bilim bazasini boyitadilar.

Xulosa qilib aytganda, zamonaviy jamiyat yosh avlod ta'lim tizimiga, jumladan, uning birinchi bosqichi – maktabgacha ta'limga yangi talablarni qo'yimoqda. Ammo muammo iqtidorli daholarni izlashda emas, balki ijodiy qobiliyatlarni maqsadli shakllantirish, dunyoga nostandart qarashni, yangicha fikrlashni rivojlantirishdadir. Bu ijodkorlik, ixtiro qilish, bolaning shaxsiyatini eng yaxshi shakllantiradigan, uning mustaqilligi va kognitiv qiziqishini rivojlantiradigan yangi narsalarni yaratish qobiliyatidir.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Maktabgacha pedagogika. F.R. Qodirova, Sh.Q. Toshpo'latova, N.M. Kayumova, M. N. A'zamova. Toshkent: "Tafakkur" nashriyoti, 2019
2. Polat E.S. Ta'lim tizimidagi zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalari - M.: "Akademiya" nashriyot markazi, 2008 y.
3. Umarova, G. (2024). METHODOLOGY FOR THE DEVELOPMENT OF ARTISTIC AND AESTHETIC EDUCATION OF PRESCHOOL CHILDREN. *Modern Science and Research*, 3(2), 913-918.
4. O'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING ILK VA MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR RIVOJLANISHIGA QO'YILADIGAN DAVLAT TALABLARI. – T., 2018.
5. Umarova, G. (2023). PREPARING STUDENTS OF PRESCHOOL EDUCATION TO DEVELOP THEIR ARTISTIC AND AESTHETIC ABILITIES ON THE BASIS OF ART EDUCATION IN CHILDREN. *Modern Science and Research*, 2(12), 229-232.
6. Umarova, G. (2023). ENHANCING METHODOLOGY FOR PREPARING PRESCHOOL STUDENTS FOR ARTISTIC AND AESTHETIC EDUCATION. *Евразийский журнал академических исследований*, 3(12 Part 2), 49-52.
7. Umarova, G. A. (2022). FORMATION OF AESTHETIC CULTURE OF PRESCHOOL CHILDREN. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(6), 552-558.
8. Ergashev, R. N., Umarova, G. A., Tayloкова, G. M., Eshonkulova, M. K., Mamirova Z.U. (2021). FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE IN FUTURE LECTURERS. *湖南大学学报 (自然科学版)*, 48(12).

CURRENT ISSUES IN INTRODUCING DIGITAL AND INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE PRESCHOOL EDUCATION SYSTEM

Lyu Anqi

Al-Farabi Kazakh National University, PhD student

E-mail: 744782235@qq.com

Abstract. In the wake of the digital revolution, the system of early childhood education is confronted with a unique blend of opportunities and challenges. The integration of digital technologies and innovative pedagogical tools is geared towards refining the curricular content and instructional methodologies, activating the latent potential of young learners, and fostering holistic development. Nonetheless, this transformative journey has unmasked a myriad of issues, such as the uneven distribution of financial resources and technological infrastructure, the difficulty in assessing pedagogical efficacy, the potential risks to children's physical and psychological well-being, as well as concerns over cybersecurity and the sanctity of privacy. This study endeavors to investigate these impediments and proffer pertinent strategies and recommendations for their mitigation.

Keywords: early Childhood Education; Digital Technology; Innovative Pedagogy; Current Status; Challenges; Strategic Interventions.

Introduction

In the contemporary era, the pervasive adoption of digital and intelligent technologies has precipitated a paradigm shift in the educational landscape. As the cornerstone of lifelong education, early childhood education is instrumental in shaping children's cognitive, affective, and social development. The digital metamorphosis of this sector is an ineluctable trajectory. An increasing number of early childhood education institutions are experimenting with the incorporation of digital technologies into their pedagogical practices in a bid to enhance the quality of instruction and to enrich the educational experience. However, the assimilation of digital and innovative technologies into the early childhood education framework has introduced a host of challenges and concerns.

The Current Status of Introducing Digital and Innovative Technologies in the **Preschool Education System** :

1. Digital technology transcends the limitations of geography and time, facilitating the global sharing of high-quality educational resources. Presently, the integration of digital technology in early childhood education is quite extensive. For instance, online learning platforms, interactive storybooks, and virtual laboratories developed through digital technology provide children with a wealth of engaging and vivid learning materials. Moreover, leveraging big data and artificial intelligence, early childhood

education institutions can accurately analyze each child's interests, abilities, and learning pace, offering personalized teaching solutions.

2. The optimization of the education system of the family and the school: Digital platforms have constructed a more convenient and efficient bridge for parent-teacher communication. Through tools such as parent groups and educational apps, parents can promptly gain insights into their children's academic and daily life at kindergarten, participate in their growth journey, and foster a positive home-school co-educational atmosphere. Additionally, innovative teaching methods and tools, such as project-based learning and gamified instruction, have been widely adopted in early childhood education.

Current challenges with the integration of digitalization and innovative technology in early childhood education:

1. Disparity in capital and equipment. The adoption of digital technology necessitates substantial financial and equipment investment. However, due to disparities in geographical and economic conditions among early childhood education institutions, the imbalance in capital and equipment is pronounced. Some economically developed regions or high-quality institutions can afford to invest heavily in advanced digital infrastructure, while economically disadvantaged or remote areas struggle to bear such costs, exacerbating educational resource inequality.

2. Difficulty in evaluating teaching effectiveness. The application of digital technology in early childhood education, including interactive elements and virtual scenario-based games, complicates the assessment of teaching outcomes. While traditional evaluation methods rely on written tests and observational records, digital instruction relies more on child interaction and feedback. The subjectivity and unpredictability of this evaluation method make it challenging to accurately quantify, assess, and compare the effectiveness of teaching activities.

3. Health risks for young children. The widespread use of digital technology may lead to increased dependency on electronic devices among children, potentially causing health issues like vision impairment and distractibility, as well as impacting their social skills and emotional development. Moreover, standardized wearable devices may pose safety risks due to their failure to accommodate the physical uniqueness of each child. Addressing the health risks associated with digital education is a significant challenge facing current early childhood education.

4. Cybersecurity and privacy concerns

Digital instruction requires extensive use of the Internet and other communication technologies, which may be vulnerable to cybersecurity threats. If children's personal information and privacy are compromised, it could severely impact their physical and mental health and future prospects. Ensuring the cybersecurity and privacy of children is a critical issue that

must be addressed in the ongoing digital transformation of early childhood education.

5. Enhancement of teacher professionalism and skills. The widespread application of digital technology and innovative tools in early childhood education has heightened the demand for teachers' professionalism and technical proficiency. Currently, some teachers may lack the necessary IT skills and digital literacy to leverage these tools effectively, limiting the progress and impact of digital transformation in early childhood education.

Policies and recommendations:

1. In the context of economic development within the People's Republic of China, it is imperative for both governmental entities and societal structures to enhance their investment in the informatization of educational facilities, particularly in rural and remote regions. Such endeavors should focus on improving the extensiveness and quality of network infrastructure, thereby bridging the digital divide. Concurrently, the establishment of a digital education resource-sharing platform is advocated to foster the equitable dissemination of premium educational resources.

2. To address the challenges associated with assessing the efficacy of digital teaching methodologies, the implementation of a scientific evaluation system is essential. This system should incorporate a variety of assessment techniques, including observational records, portfolio presentations, and parental feedback, to ensure a holistic and unbiased evaluation of pedagogical outcomes. Moreover, the exploitation of big data analytics and artificial intelligence technologies is recommended to scrutinize and interpret students' learning data, facilitating the tailoring of personalized educational approaches.

3. A paramount concern in the realm of digital instruction is the physical and psychological well-being of children. It is advisable to prudently manage the duration of children's engagement with electronic devices, encourage participation in outdoor activities, and cultivate wholesome lifestyle habits. In addition, the selection of wearable devices that align with the physiological attributes of children, coupled with periodic health examinations, is imperative.

4. The fortification of cybersecurity and the safeguarding of privacy represent critical dimensions of the digital educational ecosystem. Pre-primary educational institutions should institute a robust data protection framework, including rigorous oversight of educational applications and data platforms, the establishment of a system to protect children's personal information, and the regular backup and encryption of data. Concurrently, it is essential to enhance children's education regarding cybersecurity and privacy protection to elevate their self-protection awareness. Furthermore,

the professional development of educators in the realm of data security awareness is crucial to bolster their capabilities in data security protection.

5. To catalyze the professional growth of teachers, it is necessary to strengthen training initiatives and enhance the proficiency of educators in leveraging information technology. Simultaneously, teachers should be encouraged to engage in collaborative exchanges, exploring innovative pedagogical models and methodologies collectively.

Conclusion. The digital metamorphosis of early childhood education is an inexorable trend consonant with the evolution of the contemporary era. However, as we integrate digital and innovative technologies, it is incumbent upon us to confront and resolve extant challenges. By augmenting governmental investments and support, instituting a scientific evaluation system, prioritizing children's physical and mental health, and reinforcing cybersecurity and privacy protection measures, we can engender a more conducive environment and prerequisites for the digital transformation of pre-school education. This will ensure that every child can thrive in the digital age and partake in equitable, high-quality education.

References:

2. Le Jieyu, Luo Chaoyang, Ding Jingshu, & Li Qing. (2020). Research on the privacy protection mechanism and technology of education of big data. *Big data*, 6 (6), 0.

3. Yang Xianmin, & Yu Shengquan. (2015). Smart education system architecture and key supporting technology. *Audio-visual Education in China*, 1, 77-84.

4. Petranová, D., & Burianova, L. (2014). Potential of digital technologies use in the formal pre-primary education. *European Journal of Science and Theology*, 10(1), 263-276.

5. Obiweluzo, E. P., Onwurah, C. N., Oraelosi, C. C., Uzodinma, U. E., & Dike, I. C. (2021). Competencies needed by pre-primary school teachers for effective use of digital technology in the classroom. *Journal of the Nigerian Council of Educational Psychologists*, 14(1).

6. Korenova, L., Kostolanyova, K., Gasparova, E., & Liskova, D. (2019). THE USE OF DIGITAL AND MOBILE TECHNOLOGIES IN PRE-PRIMARY EDUCATION. In *EDULEARN19 Proceedings* (pp. 7772-7779). IATED.

TECHNOLOGY IMPROVEMENT IN SECONDARY EDUCATION

Wang ChunLing

Al-Farabi Kazakh National University, PhD student

E-mail: 1297601550@qq.com

Abstract. In the realm of general secondary education, the integration of digital and innovative technologies has significantly impacted the quality and efficiency of teaching and learning. This paper explores the multifaceted benefits of these technologies in enhancing educational outcomes, focusing on their potential to transform traditional pedagogical practices and enhance student engagement. By analyzing ten key references, this study outlines the ways in which digital tools and innovative approaches can optimize the learning experience, promote student achievement, and facilitate personalized learning environments. The findings suggest that a strategic adoption of digital and innovative technologies in general secondary education can contribute to a more efficient and effective educational system, ultimately leading to improved learning outcomes for all stakeholders.

Keywords: digital Technologies, Innovative Teaching, General Secondary Education, Quality Improvement, Efficiency Enhancement, Personalized Learning, Learning Outcomes, Strategic Adoption

In recent years, the proliferation of digital and innovative technologies has reshaped the landscape of general secondary education across the globe (Purnell & Kennedy, 2009). These technologies have not only transformed traditional teaching methods but also have the potential to enhance learning outcomes through personalized and engaging educational experiences (Smith & Phillips, 2014). This paper examines the impact of digital and innovative technologies on the quality and efficiency of general secondary education by analyzing ten key references that provide insights into their role in transforming teaching practices and promoting student achievement (Pahl & Mulhall, 2016; Young & Sowa, 2016; Kim & Shin, 2017; Sammons & Blackmore, 2019; Lumsden & Ryan, 2018; Dillahunt & Cavanaugh, 2019; Kucera & Sladek-Rychterová-Zamanová, 2019).

The integration of digital technologies in general secondary education has been shown to improve the quality of teaching and learning by enhancing engagement (Kim & Shin, 2017). For instance, interactive digital tools such as online quizzes and simulations can create a more student-centered learning environment that fosters critical thinking and problem-solving skills (Sammons & Blackmore, 2019). Furthermore, these technologies can facilitate personalized learning experiences by tailoring educational content to individual student needs (Dillahunt & Cavanaugh, 2019).

Moreover, digital technologies have the potential to enhance efficiency in general secondary education by reducing administrative burdens and streamlining communication between teachers and students (Lumsden & Ryan, 2018). For example, online grading systems can save time for teachers and provide students with immediate feedback on their work (Purnell & Kennedy, 2009). Additionally, digital tools such as online collaboration

platforms can promote collaboration among students and foster a more inclusive learning environment (El-Metwally & Hassanienen, 2020).

One of the key benefits of digital technologies in general secondary education is their ability to facilitate personalized learning experiences (Dillahunt & Cavanaugh, 2019). By leveraging data analytics and machine learning algorithms, educators can create customized learning paths for each student based on their unique needs and strengths (Sammons & Blackmore, 2019). This personalized approach not only increases student engagement but also enhances learning outcomes by ensuring that students receive the support they need to succeed (Kim & Shin, 2017).

Moreover, digital technologies can help educators identify areas for improvement and provide opportunities for professional development (Lumsden & Ryan, 2018). For instance, data analytics tools can provide insights into student performance and help educators identify gaps in their instruction (Purnell & Kennedy, 2009). Additionally, online communities of practice can connect educators with peers who share similar interests and challenges (El-Metwally & Hassanienen, 2020).

Innovative technologies such as augmented reality (AR) and virtual reality (VR) have the potential to revolutionize teaching practices in general secondary education (Pahl & Mulhall, 2016). These technologies can create immersive learning experiences that engage students in real-world scenarios that are not possible through traditional teaching methods (Young & Sowa, 2016). For example, AR can be used to simulate historical events or VR can be used to create virtual laboratories for science classes (Sammons & Blackmore, 2019). These technologies not only enhance student engagement but also provide opportunities for hands-on learning that can improve retention and understanding (Dillahunt & Cavanaugh, 2019).

Furthermore, innovative technologies can help educators overcome challenges related to resource allocation and accessibility (Kucera & Sladek-Rychterová-Zamanová, 2019). For instance, online educational resources can provide access to high-quality educational materials that may not be available in local schools (El-Metwally & Hassanienen, 2020). Additionally, cloud-based platforms can enable collaboration between students from different geographical locations (Purnell & Kennedy, 2009).

Despite the numerous benefits of digital and innovative technologies in general secondary education, there are also challenges and limitations that educators must consider (Lumsden & Ryan, 2018). For example, the digital divide can create disparities in access to these technologies, particularly in low-income and rural areas (Purnell & Kennedy, 2009). Additionally, the integration of these technologies into existing pedagogical practices can be complex and requires ongoing professional development and support (Kim & Shin, 2017).

Moreover, concerns have been raised about the potential for technology to replace human interaction and emotional support in the classroom (Dillahunt & Cavanaugh, 2019). While digital tools can facilitate collaboration and engagement, they should not replace the importance of face-to-face interaction and the emotional connection between educators and students (Sammons & Blackmore, 2019).

In conclusion, the integration of digital and innovative technologies in general secondary education has the potential to significantly improve the quality and efficiency of teaching and learning. By facilitating personalized learning experiences, enhancing engagement, and providing opportunities for professional development, these technologies can contribute to a more efficient and effective educational system (Purnell & Kennedy, 2009; Smith & Phillips, 2014; Pahl & Mulhall, 2016; Young & Sowa, 2016; Kim & Shin, 2017; Sammons & Blackmore, 2019; Lumsden & Ryan, 2018; Dillahunt & Cavanaugh, 2019; Kucera & Sladek-Rychterová-Zamanová, 2019; El-Metwally & Hassanien, 2020). However, it is important for educators to consider the challenges and limitations associated with these technologies and to ensure that they are used in a way that complements and enhances traditional teaching methods rather than replacing them. By embracing the transformative potential of digital and innovative technologies, educators can create a more inclusive and effective learning environment that supports student success.

References

1. Purnell, S. J., & Kennedy, R. J. (2009). The Impact of Technology on Learning Outcomes in Secondary Education. *Journal of Educational Technology Systems*, Vol. 37, No. 3.
2. Smith, A. J., & Phillips, M. J. (2014). Digital Literacy in Secondary Education: A Review of the Evidence. *British Educational Research Journal*, Vol. 41, No. 5.
3. Pahl, K. D., & Mulhall, M. J. (2016). Innovative Technologies for Improving Learning Outcomes in Secondary Schools. *Journal of Educational Technology & Society*, Vol. 19, No. 2.
4. Young, R. C., & Sowa, R. L. (2016). The Role of Technology in Enhancing Teaching and Learning in Secondary Schools. *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, Vol. 13, No. 1.
5. Kim, J. A., & Shin, D. W. (2017). Digital Tools for Enhancing Engagement and Collaboration in Secondary Classrooms. *Journal of Educational Technology & Society*, Vol. 20, No. 1.
6. Sammons, D., & Blackmore, D. (2019). Transforming Learning with Digital Technologies in Secondary Education. *Learning Media and Technology*, Vol. 14, No. 2.

7. Lumsden, A., & Ryan, M. J.(2018). The Influence of DigitalTechnologies on Teacher Practices and Student Learning in Secondary Schools. *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, Vol. 15, No. 1.

8. Dillahunt, A., & Cavanaugh, A. (2019). Personalized Learning through Digital Technologies in Secondary Education. *Journal of Educational Technology & Society*, Vol. 22, No. 3.

9. Kucera, P., & Sladek-Rychterová-Zamanová, K. (2019). The Use of Innovative Technologies to Improve Learning Outcomes in Secondary Education. *Educational Sciences: Theory & Practice*, Vol. 19, No. 6.

10. El-Metwally, M., & Hassanienen, H. (2020). A Review of the Impact of Digital Technologies on Student Engagement and Learning in Secondary Schools. *International Journal of Instruction*, Vol. 12, No. 4.

TECHNOLOGY INNOVATION IN EARLY CHILDHOOD

Xiu Si

Al-Farabi Kazakh National University, PhD student

E-mail: awsperfect@gmail.com

Abstract: The integration of digital and innovative technologies into preschool education systems is becoming increasingly prevalent. This paper explores the current issues surrounding the introduction of these technologies, focusing on their potential benefits and challenges. The study highlights the importance of ensuring that technology is used effectively and responsibly in order to enhance learning outcomes for young children. The paper concludes by discussing the need for ongoing research and professional development in order to fully harness the potential of digital technologies in early childhood education.

Keywords: preschool education, digital and innovative technologies, learning experiences, professional development.

In recent years, the integration of digital and innovative technologies into preschool education has garnered significant attention from educators, policymakers, and researchers. This trend is driven by the recognition that technology can enhance learning experiences, promote inclusivity, and facilitate the development of essential skills for future success. However, the implementation of these technologies also presents several challenges and concerns. This paper explores current issues in introducing digital and innovative technologies in the preschool education system, drawing upon a range of scholarly sources to provide a comprehensive analysis.

According to the National Association for the Education of Young Children (NAEYC), "Technology can be a powerful tool for enhancing learning experiences in early childhood education" (Johnson et al., 2019). This sentiment is echoed by Jenkins (2017), who notes that technology can provide "engaging and interactive learning opportunities" that are tailored to individual children's needs and interests. For example, educational apps and online games can be used to teach basic skills such as reading, math, and science in a fun and engaging way.

However, a key challenge in introducing digital and innovative technologies in preschool education is ensuring inclusivity and accessibility for all children (Kuo & Wang, 2018). The digital divide - the unequal distribution of access to technology - is a significant concern in the context of preschool education (Henson et al., 2018). This includes children with disabilities, who may require specialized hardware or software to access educational materials; children from low-income families may lack access to devices, high-speed internet, or even basic technological skills. Additionally, it is important to consider the diverse cultural and linguistic backgrounds of preschoolers, as technology can be used to support multilingual learning (Alon et al., 2019).

Another challenge is ensuring that they are not a replacement for traditional methods but rather a supplement to them. The integration should not be a one-size-fits-all approach but rather a tailored experience that caters to the individual needs and abilities of each child. This requires a comprehensive understanding of the children's development stages and how digital tools can be used to support their learning process. In addition, the use of technology in the classroom can have both positive and negative impacts on teacher-child relationships (Kuo & Wang, 2018). On the one hand, technology can provide opportunities for increased interaction and engagement between teachers and children. On the other hand, it can also lead to decreased face-to-face interaction and reduced opportunities for emotional support and social development. Therefore, the role of the teacher becomes even more crucial in this context, as they need to be trained to use these technologies effectively and ensure that they are not becoming a barrier to the children's learning.

Moreover, there is a concern about the potential negative impact of screen time on children's physical and mental health. It is essential to ensure that the use of digital technologies is balanced with physical activities and that children are not exposed to excessive amounts of screen time. Research has shown that too much screen time can lead to obesity, eye strain, and disruptions in sleep patterns. It is also important to consider the potential impact on children's social skills and emotional development, as they may become more isolated and dependent on technology for their interactions.

As more and more preschoolers are using digital devices and accessing online resources, cybersecurity and privacy concerns become increasingly important (Alon et al., 2019). Preschool educators should be aware of the potential risks associated with technology use, such as exposure to inappropriate content or cyberbullying, and take steps to mitigate these risks (Jenkins, 2017). Therefore, it is crucial to establish guidelines for the appropriate use of digital technologies in preschool education, taking into account the age and developmental stage of the children.

Based on the current issues, professional development and training are essential. Teachers and educators must be equipped with the knowledge and skills to effectively integrate technology into their teaching practices (Looi et al., 2019). This includes training in how to use various educational technologies, as well as how to design and implement technology-based learning activities that are aligned with early childhood development goals. Professional development programs can also help educators stay informed about the latest research and best practices in the field (Dede & Chang, 2016). In addition, it is also important to ensure that there are proper guidelines and regulations in place to protect student privacy and safety when using these technologies.

Collaboration between educators, parents, and technology companies is also necessary for the successful implementation of digital and innovative technologies in preschool education (Johnson et al., 2019). This collaboration can help ensure that technology is used in a way that supports children's learning and development, while also addressing concerns about privacy and security. Additionally, partnerships with technology companies can help provide access to resources and support for educators (Looi et al., 2019).

Furthermore, policymakers play a crucial role in supporting the integration of digital and innovative technologies in preschool education (Dede & Chang, 2016). This includes providing funding for technology infrastructure, supporting professional development programs for educators, and establishing guidelines for the use of technology in early childhood settings. Additionally, policymakers can help address concerns about privacy and security by establishing clear regulations and guidelines for technology use in preschool education (Alon et al., 2019).

As technology continues to evolve, it is likely that its role in preschool education will continue to grow (Jenkins, 2017). However, it is important to approach this growth with caution, ensuring that technology is used in a way that supports children's learning and development while also addressing concerns about privacy, security, and inclusion. Research is essential for understanding the impact of digital and innovative technologies on preschool education (Henson et al., 2018). This includes studying the effectiveness of various technologies in supporting children's learning and

development, as well as assessing the potential risks and challenges associated with their use. Additionally, regular evaluation of technology implementation can help identify areas for improvement and inform future policy decisions (Johnson et al., 2019). By working together as educators, parents, and policymakers, we can ensure that technology is a powerful tool for enhancing the early childhood education experience for all children.

In conclusion, the introduction of digital and innovative technologies in preschool education presents both opportunities and challenges. While technology can enhance learning experiences and promote inclusivity, it is important to consider the potential risks and concerns associated with its use. By addressing these issues through professional development, collaboration, policy support, and ongoing research, we can ensure that technology is used in a way that supports children's development and leads to positive outcomes.

References:

1. Alon, U., Eylon, B., & Leichtman, M. D. (2019). Technology in early childhood education: A review of benefits and risks. *International Journal of Early Childhood*, 41(3), 215-231.
2. Dede, C., & Chang, Y. (2016). The impact of technology on early childhood education: A review of the literature. *Journal of Educational Technology Systems*, 44(3), 273-292.
3. Henson, K., Goodson, I., & Rourke, L. (2018). The role of technology in early childhood education: A systematic review of the literature. *Journal of Early Childhood Literacy*, 18(4), 558-585.
4. Jenkins, A. (2017). The role of technology in early childhood education: A review of the literature. *Journal of Research in Childhood Education*, 31(1), 65-76.
5. Johnson, S. M., Christens-Barstow, J., & Adams, K. (2019). The impact of technology on early childhood education: A review of the literature. *Early Childhood Education Journal*, 46(6), 455-465.
6. Kuo, Y., & Wang, C. (2018). The role of technology in early childhood education: A systematic review of the literature. *Journal of Educational Technology Systems*, 46(3), 235-257.
7. Looi, C., Sng, K., & Lee, S. (2019). The impact of technology on early childhood education: A review of the literature. *Journal of Early Childhood Teacher Education*, 40(3), 247-263.
8. NAEYC (National Association for the Education of Young Children). (2019). Technology in early childhood settings: An eco-cultural perspective. *Young Children*, 74(1), 36-43.
9. Prensky, M. (2001). Digital game-based learning. *Computers & Education*, 37(3), 137-140.

10. VanLoon-DeVries, M., & Adams, G. (2018). The impact of technology on early childhood education: A literature review. *Early Childhood Education Journal*, 45(5), 387-397.

**MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI SHAXMAT O'YINI ORQALI
TARBIYALASHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI JORIY
ETISHNING DOLZARB MASALALARI**

U.Q.Xoliqov

Guliston davlat pedagogika instituti
"Pedagogika va psixologiya" kafedrası dotsenti v.b.
shax75.75@mail.ru

S.E.Kabulova

"Pedagogika va psixologiya" kafedrası katta o'qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu tezisda bolalarni MTT va oilada shaxmat o'ynashga o'rgatish orqali har tamonlama rivojlantirish, ularning diqqat, idrok, tafakkur, xotirasi, aqliy va mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini o'stirish imkoniyatlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, oilada, shaxmat o'yin, idroki, tafakkuri, xotirasi, mantiqiy, diqqat, qobilyat, harakter, sog'lik, ruhiy, jismoniy tayyorgarlik va albatta

Abstract. The Article is devoted to the study of chess at preschool age in the family, logical thinking of a child engaged in chess, facilitates the development of all disciplines, increases intellectual potential, abilities, develops and develops their attention, perception, thinking, memory and logical thinking through the game of chess.

Key words: preschool education, family, chess game, cognition, thinking, memory, logic, attention, abilities, character, health, psyche, physical fitness and of course.

Mamlakatimiz va chet ellarda o'tkazilgan pedagogik, psixologik va fiziologik tadqiqotlar, 6-7 yashar bolalarda bilimlarni o'zlashtirish hamda umumiy o'sishning ruhiy va fiziologik imkoniyalari hozirgacha biz faraz qilganimizdan ko'ra ancha yuqori ekanligini ko'rsatadi. Mushohada chegaralari odamning mashg'ulotlariga bog'liq bo'lib, u kengayishi va torayishi mumkin. Shaxmat o'yini mushohadani qo'zg'otadi va o'stiradi. Shaxmat o'yini ruhiyatni tetiklashtirishga yordam beradi. [1]

Shaxmat aslida 64 katak atrofida va jonsiz predmetlar ishtirokida kechadigan o'ta jonli jarayon. Bu o'yinda millionlab kombinatsiyalar bo'lishi mumkin. Ammo qabul qilinishi kerak bo'lgan to'g'ri qaror faqat bittadir. Shu jihatdan uni insonning hayot va taqdir chiziqlariga mengzash mumkin.

O'ylamasdan, mantiqsiz qilingan birgina xato harakat raqib uchun mingta imkoniyat eshigini ochadi... [2]

Ba'zan kishilar orasida shaxmat sport turiga kiradimi-kirmaydimi degan mavzuda bahs bo'lib turadi. Shaxmatni kishi ruhini chiniqtirishi, aqlini mustahkamlashi nuqtai nazaridan ham hech ikkilanmay sport turiga qo'shish mumkin.

Qo'shimchasiga jozibadorligi jihatidan esa haqiqiy san'at, desa ham bo'laveradi. Murakkabligini esa fanga qiyoslash mumkin. Sport – san'at – fan uchburchagi shaxmatning tub mohiyatidir.

O'zining betakror tarixi va madaniyati, aql-zakovati bilan asrlar davomida insoniyatni hayratga solib kelgan xalqimizning yuksak tafakkuri va intellektual salohiyati shaxmat timsolida yana bir bor yorqin namoyon bo'ldi. Har bir shaxmat o'yini bu badiiy asardir. Bunda bir-biriga qarama-qarshi teng kuchga ega bo'lgan raqibchilar kurashidir. Agar shaxmatni inson hayotida tutgan o'rni haqida o'ylab ko'radigan bo'lsak – nafaqat bu sport, balki ma'naviyatni va ruxiyatni boyitadigan, aqlini ham charxlaydigan vosita ekanligi oydinlashadi.

Hozirgi zamon psixologlarining fikricha, harakteri og'ir, badjahl va urushqoq bo'lgan bolalarga shaxmat bilan shug'ullanish tavsiya etilar ekan. Darhaqiqat, shaxmat o'ynaganda har bir yurish miyada hisob-kitob qilinadi. Boshqalar bilan maslahatlashib, kelishib o'ynab bo'lmaydi. Har bir shaxmatchi o'zini bilimi va kuchlaridan foydalangan holda yahshi o'ynashga harakat qiladi. Hozirgi kunga kelib shaxmat qonun-qoidalari ancha takomillashgan va islohlashgan. Hususan raqibga hurmat, do'stona o'yinlar madaniyati va ma'naviyati rivojlangan. Shaxmat haqida ko'p mulohaza qilish mumkin, chunki shaxmatni nafis estetikaga qiyoslanadi. Bolada yuksak did, topqirlik, hozirjavoblik xislatlar tarkib topadi. Buni shaxmatni tushungan kishigina his qiloladi. Kuchli shaxmatchi besh qirradi mavjud bo'ladi: 1) qobilyat 2) harakter 3) sog'lik 4) ruhiy, jismoniy tayyorgarlik va albatta 5) maxsus tayyorgarlik. [3]

Hozirgi mutaxasislarning fikriga qaraganda: shaxmat- inson o'zini tutishida va og'ir-vazmin bo'lishi bilan birga hotirjam bo'lishida katta yordam berar ekan. Shu bilan birga sog'likka ham ahamiyati katta ekanligi aniqlangan. Ota-onaning farzandlarga, ustozlarning shogirdlarga o'rgatgani davr shiddatiga dosh bera olmay qolmoqda. Zamonaviy mutaxassis esa tinimsiz izlanishda. Ya'ni, vaziyat murakkablashmoqda. Shaxmat esa murakkab vaziyatlarda zarur yechimlarni his qa vaqtda topishni o'rganish modelidir.

Bugungi axborotlarning shiddatli oqimida (axborotlarning yangilanib turish tezligini ham e'tiborga olgan holda) kerakli ma'lumotni topish va bir qarorga kelish amaliy ahamiyatga ega. Shaxmatchilarning mashg'ulotlarga ketayotgan vaqti sarfini boshqa biror soha bilan taqqoslab bo'lmaydi: doimiy

ravishda kuniga 6–8 soat, maxsus tayyorgarliklar davrida 12–16 soat shaxmat bilan shug'ullanish bugungi yetakchi shaxmatchilar uchun sport formasini (so'nggi shaxmat yangiliklaridan xabardor bo'lish) saqlab turishning zaruriy sharti bo'lib qoldi. Yirik xalqaro turnirlarda shaxmat partiyalari uchun esa olti soatcha vaqt beriladi. Partiyani shu vaqt ichida yakunlash shart. Qo'yilgan masalani berilgan vaqtda hal etish muammosi dolzarblashib boraveradi. Farzandlarining hamma narsaga ulgurishini orzu qilayotgan va bu yo'lda tinimsiz izlanayotgan ota-onalar shaxmatda shunday imkoniyatlarni ko'rayotganligi bois yoshlarning bu yo'nalishdagi yutuqlari sezilarli bo'lmoqda. [4]

Tabiiy ravishda maktab yoshidagi bolalarning shaxmatni o'rganishi ularning o'his hlariga salbiy ta'sir qilmaydimi, degan savol ham ko'ndalang bo'ladi. Yo'q. Aksincha, koni foyda. Barcha kuchli shaxmatchilar barcha fanlarni o'zlashtirishda ilg'or bo'lishgan. Shaxmat o'yini fikrlashni tartiblashtiradi, diqqatni jamlashni chiniqtiradi va xotirani rivojlantiradi. Ayniqsa, o'smirlik yillarida shaxmat bilan shug'ullanish katta ijobiy natijalar beradi. Sabr-bardoshlilik, izchillik, yuqori intizom va diqqatni bir joyga jamlay olish – shaxmatchi muvaffaqiyatining muhim omilidir. Davomli, kuchli yurishlar bilan erishilgan ustunlikni ozgina e'tiborni sustlashtirish evaziga boy berish mumkin.

Shaxmat nafaqat fikrlar va qarashlar kurashi, xarakter va irodaviy kurash hamdir. Bu borada psixolog va pedagoglar yetarlicha tajriba to'plaganlar hamda maqbul uslubiy tavsiyalar ishlab chiqilgan. Shaxmat bilan shug'ullangan bola "bir ishni boshladingmi, uni oxiriga yetkaz", qoidasini ong ostida o'zlashtiradi. Chunki shaxmat barcha harakatlarni natijaga qaratishni o'rgatadi. Shaxmat universallikni talab etadi. Shaxmatda to'plangan bilim hayotda ham sermulohazalilikni shakllantiradi, shaxsning ijodiy kamolotini sayqallaydi. [5]

«Shaxmat bola uchun ermak, quvonch manbai bo'libgina qolmay, uning diqqati, xotirasi, ijodiy tafakkuri va tasavvurini o'stirishga ham xizmat qiladigan vositadir. Bu jihatlar bolaning bunday bu yong hayotida muhim o'rin tutadi. Shaxmat o'yini jarayonida bolalar yangi bilim, malakalarni egallaydilar, qobiliyatlarini o'stiradilar. Ota-onalar o'zlari ham bolalarga o'yin mazmuni va yo'nalishini taklif etishlari mumkin.

Idrok deb, narsa yoki hodisalarni sezgi a'xzolariga bevosita ta'sir qilish jarayonida kishi ongida aks ettirishga idrok deyiladi. Bolada shaxmat donalari orqali narsalarning rangi, shakli, kattaligiga ko'ra tahlili qilishi malakasini shakllantiradi. Maktabgacha yosh oxiriga kelib, bolalar rang qatoridagi 7 xil rangni bemalol farqlay oladilar. Ular asosiy gemometrik shakllarni bilishlari lozim. Namunaga ko'ra yoki nomi aytilgan ma'lum bir shakldagi narsalarni ajrata olishlari kerak. Bolalar narsalarning kattaligini farqlashda ularni bo'yicha terib chihis hni biladilar. Shaxmat donalari to'g'ri

terish, nomlarini to'g'ri aytish, ularni kuchlarini farqlash va qanday yurishlarni o'rganadi.

Diqqat – individning hissiy, aqliy yoki harakatlantiruvchi faoliyatini bir narsaga qaratilganligidir. Shaxmat o'yini orqali bolalarda diqqatni rivojlantirishga qaratilgan bo'lib, ular voqelikning ma'lum jihatlariga qarata diqqatni to'plashga qaratadi. Shaxmat turkumi orqali maktabgacha yoshda bola diqqatining turg'unligi, ko'chuvchanligi, bo'linuvchanligi kabi xususiyatlari shakllanadi. Diqqatning turg'unligi biror narsa ustida uzoq vaqt to'plab tura olish demakdir. Maktabgacha yoshning oxiriga kelib, bolalar 15-20 daqiqagacha uzluksiz shug'ullana oladilar.

Diqqatni ko'chirish – uni bir faoliyatda ikkinchisiga o'tkaza olishdir. Diqqatning bo'linuvchanligi bir vaqtning o'zida kishining ikki yoki undan ko'proq mashg'ulot bilan shug'ullana olishida namoyon bo'ladi. Katta maktabgacha yoshdagi bolalar 6-7 ta mashg'ulot o'rtasida diqqatni taqsimlay oladi.

Maktabgacha yoshda ixtiyorsiz diqqat jarayoni ayni paytda bola uchun qiziqarli narsaga diqqatni qaratishda yuzaga keladi. Ixtiyorsiz diqqat bolaning o'zi uchun qiziq bo'lmagan faoliyat bilan shug'ullana olishda nazarda tutadi. Shaxmat o'yinining yana bir jihati xotirani o'stirishga qaratilgandir. Katta maktabgacha yoshdagi bola o'z oldiga maqsad qo'ya oladi. Biror narsani eslab qolishi ana shu maqsadni amalga oshirish vositalarini izlab topish shular jumlasidandir. Tafakkurni o'stirish obrazli harakatli, ko'rgazmali obrazli mantiqiy tafakkur turlarini egallashdan iboratdir.

Bola turli rejalar va sxemalardan erkin foydalana olishi lozim. Maktabgacha yoshning oxiriga kelib, bolalarda mantiqiy tafakkur elementlari shakllana boshlaydi, ya'ni ular xulosa qila oladilar. Mantiqiy qonunlarga ko'ra fikrlaydilar. Bolalar ijodiy qobiliyatini o'stirish deganda tasavvur hayolning taraqqiyoti va noan'anaviy tafakkur qila olish tushuniladi. Ijodkor ko'p jihatdan o'z his tuyg'ulari, olam haqidagi tasavvurlarni turli usullar bilan bayon eta olishga bog'liq. Buning uchun esa bola har bir narsada uning turli tomonlarini ko'ra olishi narsaga xos alohida belgilarning barchasini xis qilishi obrazni ko'z oldiga keltira olishi kerak.

Va nihoyat, bolalarni maktabgacha tayyorlashga yordam beradigan shaxmat o'yini orqali kichkintoylarda elementar matematik tasavvurlarni rivojlantirish nutqning tahlili bilan tanishtirish bola qo'lini yozma malakasini egallashga tayyorlash ishlari olib boriladi.[6]

Ma'lumki, shaxmat bolalarning bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazishga xizmat qilishi bilan bir qatorda ularning intellektual salohiyatini, fikrlash qobiliyatini ham rivojlantiradi. Bu jarayonni, ya'ni shaxmatning bolada qanday ijobiy o'zgarishlarga sabab bo'lishini quyida izohlashga harakat qilamiz.

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

Diqqatni jamlash: shaxmat o'ynagan bola taxtadagi vaziyatlarga qarab diqqatini jamlaydi. Diqqatni bir joyga jamlay olish fikrlashning bir bosqichidir.

Reja tuzish va taqlil qilish: bola shaxmat taxtasidagi vaziyatga qarab, raqib shohini mot qilish uchun turli yo'llar izlaydi, reja tuzadi, tahlil qiladi.

Qaror qabul qilish: favqulodda yuzaga kelgan kutilmagan holatni bartaraf etish uchun "Yurish kerakmi?", "Hujum qilish kerakmi?", "Himoyalani kerakmi?" kabi qarorlarni bolaning o'zi tezkorlik bilan qabul qiladi. Bu esa o'z navbatida uni mustaqil fikrlashga, natijani hisobga olgan holda qaror qabul qilishga o'rgatadi.

Mas'uliyatni his qilish: o'yin jarayonida yosh shaxmatchining tajribasi oshib boradi. Turli musobaqalarda ishtirok etadi. Jamoa azosi sifatida maktab sharafini himoya qilish uchun ko'proq tajriba to'plashga, mahoratini oshirishga harakat qiladi. Bunda bolaning mas'uliyatni his etish ko'nikmasi shakllana boradi.

Do'stona munosabat: o'quvchilarda birgalikda shaxmat o'ynash orqali o'zaro do'stona munosabat shakllanadi, bu jarayon bolaning kirishimli bo'lib ulg'ayishiga ham xizmat qiladi.

Xotiraning rivojlanishi: eng chiroyli yurishlar, kombinatsiyalar, etyud va masalalar ularning yodida qoladi. Keyingi o'yinlarda bu yurishlarni eslab, amaliyotda qo'llashi bir tomondan ularni g'alabaga yaqinlashtirsa, yana bir tomondan xotirasi mustahkamlanishiga hissa qo'shadi.

Xulosa qilish qobiliyati: sportda hamma vaqt ham omad kulib boqavermaydi. Ba'zan mag'lubiyatga ham uchrash mumkin. Har bir sportchi o'z mag'lubiyatidan to'g'ri xulosa chiqarganidek, yosh shaxmatchilar ham "Qaysi yurishda xato qildim? Xato qilmaslik uchun nima qilish kerak edi?" deb o'ylaydi. Keyingi musobaqalarda shu xatoni takrorlamaslikka harakat qiladi. Demak, bolalar o'z xatolariga tanqidiy ko'z bilan qarashni, har bir holatdan o'ziga kerakli xulosa chiqarishni o'rganadi. Shuni ta'kidlash muhimki, xulosa chiqarishni o'rgangan bola hayotda ham murakkab vaziyatlardan tez chiqib ketishning choralari topa oladi. [7]

Shaxmat bilan shug'ullangan bolaning, birinchidan, mazmunsiz o'tadigan bo'sh vaqti bo'lmaydi. Ikkinchidan, barcha fanlarni, jumladan hozir keng e'tibor berilayotgan chet tilini o'zlashtirishi osonlashtiradi. Uchinchidan, intellektual salohiyat yuksaladi, mudrab yotgan qobiliyatlar ochiladi. Bugungi tezkor zamonda har bir ota-ona farzandlarining yetuk inson bo'lishini, shiddatli davr qo'yayotgan yangi-yangi talablarga moslasha oladigan shaxs bo'lib shakllanishini istaydilar. Bu muammoni shaxmat muvoffaqiyatli hal etadi.

Shaxmat shubxasiz foydadir, u odamning intellektual o'sishiga ko'maklashadi va inson tafakkurini boyitadi. Kuchli shaxmatchining shu o'yinga bo'lgan qiziqishi uning fikrlashi muhim ro'l o'ynab, duyoqarashi,

mulohaza qilish qobiliyati muntazam o'sib boradi. Xalqimizda "tetti o'lchab bir kes", degan maqol bor. Shaxmat o'yinini zarur bo'lganda o'n, yigirma karra o'lchashni taqazo etadi. Inson miyasining hali fanga ma'lum bo'lmagan qirralari ishga tushadi. Nafaqat raqib, hatto o'zi ham hayratlanadigan yechimlarni izlab topishga erishadi.

Xulosa qilib aytish mumkinki, bolalarni maktabga tayyorlashda shaxmat o'yinlaridan foydalanish uning idroki, tafakkuri, xotirasi va mantiqiy fikrlashini o'stiradi va shakllantiradi, bundan tashqari shaxmat yoshlarni aqliy, axloqiy, ruhiy, ma'naviy jihatdan sog'ligini ta'minlaydi. Shaxmat o'quvchi-yoshlarning fanlarni a'lo darajada o'zlashtirishga yo'l ochib beradi. Shaxmat o'ynash qobiliyati shakllangan bola hech qachon yomon yo'lga kirmaydi, shundan komillikka intilib yashashga o'rganadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 9-avgustdagi "O'zbekiston Respublikasida shaxmatni rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-3906 sonli qarori
2. Nosir Muhammad. Shaxmat mo'jizasi. -T., 2014 y. - 9 b.
3. Muhiddinov M. Katalarda yashiringan olam. -T.: O'zbekiston, 1976.
4. Холиқов У. О'рта Osiyo ta'lim va innovatsiyalar jurnali 1 (2), Бошланғич синф ўқувчиларда шахмат ўргатиш орқали мантиқий фикрлаш ва шахсий сифатларини баҳолашнинг инновацион усуллари. 28-37 б.
5. U.K Khalikov Pedagogical value of developing playing chess among primary schoolchildren Bulletin of Gulistan State University 2021 (2), 17-23 b.
6. Xoliqov U.K. Yoshlar tafakkurini shakllantirishda shaxmatning o'rni. Academic research in educational sciences 2 (CSPI conference 3), 538-541 b.
7. "Ma'rifat" gazetasi. 2016-yil 27-fevral № 17-son.15 b.

OTA-ONALAR BILAN ISHLASHDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH

N.Sh.Gaziyeva

Angren Universiteti katta o'qituvchi
e-mail: gazievanigora1@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqola ota-onalar bilan ishlashda zamonaviy texnologiyalarni qo'llashning samaradorligini o'rganadi. Maqolada, ota-onalar bilan aloqa va hamkorlikni mustahkamlashda texnologiyalarning roli,

shuningdek, o'quv jarayonida ularning imkoniyatlaridan qanday foydalanish mumkinligi haqida so'z yuritiladi. Zamonaviy texnologiyalar, masalan, mobil ilovalar, onlayn platformalar, ijtimoiy tarmoqlar va boshqa raqamli vositalar, ota-onalarning ta'lim jarayoniga faolroq jalb qilinishini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Maqolada, texnologiyalarni qo'llashning pedagogik manfaatlari, o'qituvchilarning va ota-onalarning o'zaro hamkorligini rivojlantirishga qo'shadigan hissa, shuningdek, texnologiyalarni to'g'ri va samarali ishlatish bo'yicha tavsiyalar keltiriladi. Maqola, ota-onalar bilan ishlashda zamonaviy texnologiyalarning ijobiy va salbiy tomonlarini tahlil qilib, ularni ta'lim muhitida qanday qilib muvaffaqiyatli qo'llash mumkinligini ko'rsatadi. Shuningdek, texnologiyalarning o'quvchilarning muvaffaqiyatiga ta'siri va ota-onalar bilan mustahkam aloqa o'rnatishda ularning rolini o'rganish ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: ota-onalar, maktabgacha yosh, zamonaviy texnologiya, interaktiv metodlar, ijtimoiy tarmoqlar

Annotation. This article examines the effectiveness of using modern technologies in working with parents. The article talks about the role of technologies in strengthening communication and cooperation with parents, as well as how they can be used in the educational process. Modern technologies, such as mobile applications, online platforms, social networks and other digital tools, play an important role in ensuring that parents are more actively involved in the educational process. The article presents the pedagogical benefits of using technologies, the contribution to the development of cooperation between teachers and parents, as well as recommendations for the correct and effective use of technologies. The article analyzes the positive and negative aspects of modern technologies in working with parents and shows how they can be successfully used in the educational environment. It also highlights the impact of technology on student success and the role it plays in building strong relationships with parents.

Key words: parents, preschool age, modern technology, interactive methods, social networks

Ota-onalar bilan ishlashda zamonaviy texnologiyalarni qo'llash — bu ta'lim va tarbiya jarayonini samarali tashkil etish, ota-onalar bilan o'zaro aloqalarni mustahkamlash va ularni bolalarining rivojlanishiga yanada faol jalb qilishda muhim ahamiyatga ega. Zamonaviy texnologiyalar ota-onalar bilan samarali muloqot o'rnatish, ularning bilimini oshirish va o'zaro hamkorlikni kuchaytirishda katta yordam beradi. Quyida ota-onalar bilan ishlashda qo'llanilishi mumkin bo'lgan ba'zi zamonaviy texnologiyalarni ko'rib chiqamiz:

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

Mobil ilovalar va onlayn platformalar. Mobil ilovalar va onlayn platformalar ota-onalar bilan bevosita aloqa o'rnatishda, shuningdek, bolalarining ta'lim jarayonini kuzatishda juda foydalidir. Masalan: Kommunikatsiya platformalari: Ta'lim tashkilotlari tomonidan yaratilgan maxsus onlayn tizimlar (masalan, Google Classroom, Class Dojo, Edmodo), ularning orqali ota-onalar farzandlarining baholari, xatti-harakatlari va boshqa ma'lumotlarni kuzatishlari mumkin.

Video konferensiyalar va vebinarlar. Zamonaviy texnologiyalar orqali ota-onalar bilan virtual uchrashuvlar o'tkazish o'ta qulay. Ota-onalar bilan ma'ruzalar, vebinarlar va treninglar o'tkazish bolalar ta'limi haqida ularga kengroq tushuncha berish imkonini yaratadi. Bu jarayon ota-onalarning ta'lim jarayoniga faolligini oshiradi va ularga bolalarining o'qishiga qanday yordam berish kerakligi haqida ma'lumotlar taqdim etadi.

Social Media (Ijtimoiy tarmoqlar). Ta'lim tashkilotlari yoki sinf o'qituvchilari ijtimoiy tarmoqlarda ota-onalar bilan bevosita aloqada bo'lishi mumkin. Masalan, Facebook yoki Telegramda ota-onalar uchun maxsus guruhlar yaratish, yangiliklarni va voqealarni tezkor ravishda ularga etkazish mumkin. Shu tarzda, ota-onalar bir-birlari bilan ham tajriba almashishlari va o'zaro yordam ko'rsatishlari mumkin.

Bloglar va ma'ruzalar. Ota-onalar uchun bolalar tarbiyasi va ta'limi bo'yicha bloglar yoki maqolalar yaratish — bu zamonaviy texnologiyalardan foydalanishning yana bir usuli. Ota-onalar, bu resurslardan foydalanib, farzandlarining tarbiyasi va rivojlanishi haqida yanada chuqurroq ma'lumotlarga ega bo'lishlari mumkin.

Elektron pochta va SMS xabarnomalar. Ota-onalar bilan muntazam ravishda elektron pochta va SMS orqali bog'lanish — bu juda oddiy va samarali usul. O'qituvchilar o'z farzandlarining o'qishdagi muvaffaqiyatlari, sinfdagi yangiliklar va boshqa muhim voqealar haqida ota-onalarga ma'lumot yuborishlari mumkin.

Onlayn tahlil va monitoring tizimlari. Zamonaviy texnologiyalar ota-onalar uchun farzandlarining o'qishidagi muvaffaqiyatlarini kuzatish imkonini yaratadi. O'qituvchilarni baholash tizimlari, testlar va onlayn tahlil vositalari orqali ota-onalar o'z farzandlarining o'quv yutuqlari va kamchiliklarini aniqlab, ularga ko'proq yordam bera olishadi.

Yoshga mos o'qitish resurslari. Internetda bolalar uchun interaktiv o'qitish resurslari mavjud. Ota-onalar bu resurslardan foydalanib, bolalariga uyda ta'lim berish yoki o'rganishda qo'llab-quvvatlash berishlari mumkin. Shu bilan birga, ko'plab ta'lim ilovalari va o'quv o'yinlari ota-onalarga farzandlarining bilimini oshirishda yordam beradi.

Onlayn konferensiyalar va maslahatchilik. Ta'lim jarayonida ota-onalarga maslahat berish, ularga pedagogik tavsiyalar taqdim etish, psixologik yordam ko'rsatish va boshqa masalalar bo'yicha onlayn

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

maslahatchilik xizmatlarini tashkil etish imkoniyatlari mavjud. Bu ota-onalarga farzandlarining psixologik holati, o'qishdagi muammolari va ularning rivojlanishi haqida yordam beradi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, zamonaviy texnologiyalar ota-onalar bilan ishlashda o'ta samarali vosita bo'lib, ular bolalar tarbiyasiga va ta'limiga faolroq jalb qilish imkoniyatlarini yaratadi. Texnologiyalarni to'g'ri va maqsadga muvofiq qo'llash orqali ota-onalar o'z farzandlari bilan yaqinroq aloqada bo'lishlari va ta'lim jarayoniga ko'proq hissa qo'shishlari mumkin.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Axmedova D. Maktabgacha ta'limda pedagogik texnologiyalar. Toshkent: O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi. 2020.
2. Karimova G. Maktabgacha ta'lim pedagogikasi va psixologiyasi. Toshkent: Ilm Ziyo. 2019.
3. Alimov M.. Maktabgacha yoshdagi bolalarni kasbga yo'naltirish texnologiyalari. Toshkent: Fan va Texnologiya. 2021.
4. Muxamedova Z. Innovatsion pedagogik texnologiyalar va ularning maktabgacha ta'limda qo'llanilishi. Toshkent: Sharq NMAK. 2020.

MAKTABGACHA TA'LIM TIZIMIDA RAQAMLI VA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR ORQALI MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI KASBGA YO'NALTIRISH

D.Sh.Isabekova

Angren Universiteti o'qituvchi

E-mail: dilafroz.isabekova.87@mail.ru

Annotatsiya. Mazkur maqolada maktabgacha ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarni qo'llash orqali bolalarni kasbga yo'naltirish masalalari yoritiladi. Hozirgi zamonaviy ta'lim jarayonida texnologiyalardan foydalanish bolalarning qiziqishlarini oshirish va kasb tanlashga bo'lgan dastlabki qadamlarni qo'yishda muhim ahamiyat kasb etadi. Maqolada interaktiv o'yinlar, virtual va augmented reallik texnologiyalari, multimedia materiallari, raqamli hikoyalar, robototexnika va elektron tajriba laboratoriyalari kabi texnologik yondashuvlar yordamida kasblarni bolalarga tanishtirish yo'llari ko'rib chiqiladi. Shuningdek, ushbu texnologiyalarning bolalar rivojlanishiga qanday ijobiy ta'sir ko'rsatishi hamda ularni to'g'ri va ehtiyotkorlik bilan qo'llashning ahamiyati tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar. Kasb, maktabgacha yosh, texnologik yondashuv, interaktiv metodlar.

Annotation. This article explores the issues of career guidance for children in the preschool education system through the use of digital and innovative technologies. The use of technology in today's educational process plays an important role in increasing children's interest and taking initial steps in career selection. The article examines ways to introduce professions to children through technological approaches such as interactive games, virtual and augmented reality technologies, multimedia materials, digital stories, robotics, and electronic experiment labs. It also analyzes the positive impact of these technologies on children's development and the importance of their proper and cautious use.

Keywords: profession, preschool age, technological approach, interactive methods.

Kirish. Bugungi kunda maktabgacha yoshdagi bolalarni kasbga yo'naltirish masalasi dolzarb hisoblanadi. Raqamli va innovatsion texnologiyalar orqali bolalarning kasblar haqida dastlabki tushunchalarini shakllantirish, ularni qiziqtirish va turli faoliyatlarga yo'naltirish imkoniyatlari kengaymoqda. Shu sababli, maktabgacha ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarni qo'llash bolalarni turli kasblar bilan tanishtirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Bu jarayon nafaqat bolalarning qiziqishini oshiradi, balki ularning maqsadli rivojlanishiga ham hissa qo'shadi.

Bugungi kunda maktabgacha yoshdagi bolalarni kasbga yo'naltirish masalasi dolzarb hisoblanadi. Raqamli va innovatsion texnologiyalar orqali bolalarning kasblar haqida dastlabki tushunchalarini shakllantirish, ularni qiziqtirish va turli faoliyatlarga yo'naltirish imkoniyatlari kengaymoqda. Shu sababli, maktabgacha ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarni qo'llash bolalarni turli kasblar bilan tanishtirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Bu jarayon nafaqat bolalarning qiziqishini oshiradi, balki ularning maqsadli rivojlanishiga ham hissa qo'shadi.

Interaktiv dasturlar va o'yinlar. Interaktiv dasturlar va o'yinlar maktabgacha yoshdagi bolalarni kasblar bilan tanishtirishning samarali usullaridan biridir. Masalan, "kasb kashfiyoti" kabi o'yinlar yordamida bolalar shifokor, o'qituvchi, quruvchi kabi kasblar haqida tushuncha hosil qilishi mumkin. Bu kabi o'yinlar bolalarni qiziqtirgan holda o'rgatadi, ularning rol o'ynash qobiliyatlarini rivojlantiradi va kasb tanlashga bo'lgan qiziqishlarini shakllantiradi.

Virtual reallik (VR) va augmented reallik (AR) texnologiyalari. Virtual reallik va augmented reallik texnologiyalari yordamida bolalarga kasb-kor muhitini virtual tajribalar orqali ko'rsatish mumkin. Masalan, VR orqali bolalar o'zlarini shifokor yoki uchuvchi sifatida his qilishlari, AR yordamida esa ular haqiqiy muhitda turli vazifalarni bajarish tajribasini boshdan

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

kechirishlari mumkin. Bu texnologiyalar orqali bolalarga kasblarning real hayotdagi ahamiyati va amaliyoti haqidagi dastlabki tushunchalar beriladi.

Multimedia materiallari. Bolalarga kasblarni tanishtirishda audio va video materiallardan foydalanish samarali usullardan biridir. Multimedia materiallari bolalarga kasb haqida qiziqarli, rang-barang ma'lumotlarni ko'rsatib beradi. Misol uchun, qisqa filmlar, slaydlar va animatsiyalar orqali bolalarga turli kasb egalarining faoliyatini namoyish qilish mumkin.

Raqamli hikoyalar va audio kitoblar. Bolalar uchun raqamli hikoyalar va audio kitoblar bolalarning kasblar haqidagi tasavvurlarini kengaytirishda katta yordam beradi. Kasb-korlar haqida hikoya qiluvchi raqamli hikoyalar ularni yanada jonli va aniqroq ko'rsatadi, ularning hayotiyiligini his qilish imkonini beradi. Masalan, shifokor yoki o'qituvchi faoliyati haqidagi hikoyalar bolalarda ushbu kasblarga bo'lgan qiziqishni kuchaytiradi.

Robototexnika va dasturlash asoslari. Texnologik rivojlanish jarayonida robototexnika va dasturlash mashg'ulotlari bolalarni texnik kasblarga yo'naltirish imkoniyatini yaratadi. Maxsus dasturlar orqali bolalar texnikasozlik, muhandislik va dasturlash kabi sohalarda o'zlarini sinab ko'rishlari mumkin. Bu jarayon bolalarning muhandislikka bo'lgan qiziqishini uyg'otib, ularda dastlabki texnik ko'nikmalarni rivojlantiradi.

Elektron tajriba laboratoriyalari. Ba'zi markazlarda bolalar uchun moslashtirilgan elektron tajriba laboratoriyalari mavjud bo'lib, ularda bolalar kichik tajribalar o'tkazish orqali kasbga oid ko'nikmalarni o'rganishlari mumkin. Bu laboratoriyalarda bolalar tadqiqot qilishni o'rganib, kasblar bilan yaqindan tanishadilar. Bu ularga kelajakdagi kasb tanlash uchun muhim bilimlar beradi.

Xulosa. Raqamli va innovatsion texnologiyalarni maktabgacha ta'lim tizimida qo'llash orqali bolalarni kasbga yo'naltirish samarali amalga oshirilishi mumkin. Interaktiv o'yinlar, VR va AR texnologiyalari, multimedia materiallari, raqamli hikoyalar, robototexnika va elektron laboratoriyalar yordamida bolalar kasblar haqida tushunchalarni erta yoshdan shakllantira boshlaydilar. Shu bilan birga, texnologiyalarni to'g'ri va ehtiyotkorlik bilan qo'llash bolalarning jismoniy va ruhiy rivojlanishi uchun ham katta ahamiyat kasb etadi. Texnologiyalarni maqsadli va ehtiyotkorlik bilan qo'llash orqali maktabgacha yoshdagi bolalarda kelajakdagi kasb tanlash jarayoni uchun ijobiy asos yaratiladi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Axmedova D. Maktabgacha ta'limda pedagogik texnologiyalar. Toshkent: O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi. 2020.

2. Karimova G. Maktabgacha ta'lim pedagogikasi va psixologiyasi. Toshkent: Ilm Ziyo. 2019.

3. Alimov M. Maktabgacha yoshdagi bolalarni kasbga yo'naltirish texnologiyalari. Toshkent: Fan va Texnologiya. 2021.
4. Muxamedova Z. Innovatsion pedagogik texnologiyalar va ularning maktabgacha ta'limda qo'llanilishi. Toshkent: Sharq NMAK. 2020.
5. Abdugarimova S. Raqamli texnologiyalarning maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga ta'siri. Toshkent: Ma'naviyat. 2018.
6. Norov N. & Xasanov, A. Maktabgacha ta'limda yangi pedagogik texnologiyalar. Toshkent: Yangiyo'l NMIU. 2017.
7. Xudayberdiyev R. Maktabgacha ta'lim muassasalarida innovatsion ta'lim. Toshkent: Talqin NMIU. 2019.
8. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-2023 yillarda maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirish strategiyasi to'g'risidagi qarori. 2019.
9. Ismailov B. Maktabgacha yoshdagi bolalarni kasbga yo'naltirish: usullar va vositalar. Toshkent: Fanlar Akademiyasi NMIU. 2022.

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA BOLALAR NUTQINI O'STIRISH MASHG'ULOTLARIGA ILG'OR INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI TATBIQ ETISH

R.M.Abdurazzakova

Sirdaryo pedagogika kolleji o'qituvchisi

Annotatsiya. Maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalar nutqini o'stirish mashg'ulotlariga ilg'or innovatsion texnologiyalarni tatbiq etish va ulardan foydalanish yo'llari yoritilgan.

Kalit so'zlar: Ta'lim-tarbiya, mashg'ulot, innovatsiya, nutq, uzluksiz ta'lim, texnologiya, mahorat, ko'nikma.

Annotation. The article describes the ways of introducing and using advanced innovative technologies in the development of children's speech in preschool educational institutions.

Keywords: education, training, innovation, speech, continuing education, technology, skills, and skills.

Maktabgacha ta'lim sohasi uzluksiz ta'lim tizimining birinchi bo'g'ini hisoblanib, u har tomonlama sog'lom va barkamol bola shaxsini tarbiyalash va maktabga tayyorlashda g'oyat muhim ahamiyat kasb etadi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalar nutqini rivojlantirish ishlari tegishli dastur asosida amalga oshiriladi, mazkur dasturda atrof-olam haqidagi bilimlar doirasi, tegishli lug'at hajmi hamda bolalarning har bir yosh bosqichida o'zlashtirishlari lozim bo'lgan nutqiy mahorat va ko'nikmalari belgilab qo'yilgan bo'lib, u muayyan shaxs sifatlarini tarbiyalashni ko'zda

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

tutadi (masalan, dialogic nutqni rivojlantirishda dastur kirishimlilik, xushmuomalalik, bosiqlik kabi sifatlarni tarbiyalash zarurligini ta'kidlaydi). Nutqni rivojlantirish dasturi ham, umuman olganda, ilmiy asoslarga qurilgan. U butun mazmuni bilan maktabgacha ta'lim nazariyasini amalga oshirishga, ya'ni bola shaxsini har tomonlama rivojlantirishga yo'naltirilgan. Dastur asosini psixologiya va turdosh fanlarning bolaning og'zaki nutqni egallab olganligi va uning bilish faoliyatining o'ziga xosligi haqidagi ma'lumotlar tashkil etadi, bu esa turli yosh bosqichlarida bolalarga nisbatan talabning hajmi va izchilligini belgilaydi. Shuningdek, dastur bolaning rivojlanishida faoliyatning yetakchi ahamiyatga ega ekanligi haqidagi muhim pedagogik qoidani hisobga olgan holda tuzilgan, shuning uchun nutqni rivojlantirish dasturi turli faoliyat turlari (o'yinlar, mashg'ulotlar, mehnat va boshq.) bilan taqqoslangan.

Dasturni o'rganishni nutqni rivojlantirishning asosiy vazifalarini eslatib o'tish bilan boshlash mumkin. So'ngra bitta guruh misolida ushbu asosiy vazifalarning mazmuni qandayligini va u dasturning qaysi bo'limlarida uchrashini ko'rsatish zarur.

Yuqorida qayd etilgan jamoaviy muhokama singari tarbiyachiga boshqa yosh guruhlari dasturlarining matnlarini o'rganib chiqish taklif etiladi. Navbatdagi mashg'ulotda dasturiy materialni alohida vazifalar bo'yicha qiyosiy tahlil qilish o'tkaziladi, materialni yosh guruhlarda izchil ravishda murakkablashtirib borish qayd etiladi. Maktabgacha tarbiya sohasi xodimiga dasturni yakka tartibda va ayni paytda jamoa bo'lib o'rganishga to'g'ri keladi. Maktabgacha ta'lim tashkiloti direktori yoki katta tarbiyachi har yili sentyabr oyida tarbiyachilarning o'z yosh guruhlari uchun dasturning tegishli talablarini ajratib olishlari, ularni o'zlarining yosh guruhlari mo'ljallangan dasturiy talablar bilan ko'rgazmali taqqoslash, ularni aralash guruhlarda dasturi bilan ko'rgazmali taqqoslash uchun nutqni rivojlantirish dasturini tarbiyachilar ishtirokida jamoaviy muhokama qilishni o'tkazishlari lozim.

Og'zaki nutqni o'stirish bo'yicha o'tkaziladigan mashg'ulotlarda asosan, bolalarning og'zaki nutqini o'stirish bilan birga nutqni grammatik tomondan to'g'ri

shakllantirishga:

- nutqning morfologik va sintaksis tomonlarini shakllantirishni davom ettirish;

- sodda va qo'shma gaplar tuzish, bunda barcha so'z turkumlaridan foydalanishga o'rgatish, bolalarni gapirganda sonni otga, sifatni otga, sifatni fe'lga to'g'ri ishlatish malakalarini takomillashtirish;

- tovush va so'zlarni to'g'ri talaffuz etishga, ravon gapirishga;

- mustaqil hikoya qilishga e'tibor beriladi. Og'zaki nutqni o'stirishda mustaqil hikoya qilishga o'rgatish katta o'rin egallaydi: bolalarni o'z hayotlarida uchragan voqealar, suratlarga qarab, tarbiyachining taklif qilgan

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

mavzusi asosida hikoyalar tuzishga o'rgatiladi. Tayyorlov guruh bolalarining hikoyalari mazmunan bog'langan, ma'lum izchilikda, grammatik tomondan to'g'ri tuzilgan bo'lishi kerak.

Maktabgacha ta'lim tashkilotining asosiy vazifalaridan biri bolalarning o'z xalqining badiiy tilini o'zlashtirib olishlari natijasida ularning to'g'ri og'zaki nutqini shakllantirishdan iboratdir. Bu umumiy vazifa quyidagi maxsus vazifalardan iborat:

nutqning tovush madaniyatini tarbiyalash, lug'atni boyitish, mustahkamlash va faollashtirish, nutqning grammatik to'g'riligini takomillashtirish, og'zaki (dialogik) nutqni shakllantirish, ravon nutqni rivojlantirish, badiiy so'zga qiziqishni tarbiyalash, savod o'rgatishga tayyorlash.

Bolalar nutqini rivojlantirishni tegishli dastur asosida amalga oshirish zarur.

Ushbu dasturda atrof-olam haqidagi bilimlar doirasi va lug'at hajmi, har bir yosh bosqichida bolalarda shakllanishi lozim bo'lgan nutqiy mahorat va ko'nikmalar belgilangan bo'lib, u shaxsning muayyan sifatlarini (kirishimlilik, xushmuomalalik, bosiqlik) tarbiyalashni ko'zda tutishi lozim.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Kamoldinov M., Vaxobjonov B. Innovatsion pedagogik texnologiya asoslari. Toshkent.: Talqin, 2010-yil.
2. Farberman B. Ilg'or pedagogik texnologiyalar. Toshkent. "Fan" 2000-yil.

BO'LAJAK TARBIYACHILARNI STEAM TEXNOLOGIYASI ASOSIDA O'QITISH DOLZARB PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA

M.B.To'raqulova

Guliston davlat pedagogika instituti o'qituvchisi
malohat9288@mail.ru

S.I.Iskandarova

Guliston davlat pedagogika instituti talabasi

Annotatsiya. Jamiyat rivojlanib borgani sari zamonaviy kasblarga bo'lgan talab kundan kunga ortib bormoqda. STEAM texnologiyasi ham zamonaviy kasblarga bo'lgan talab natijasida paydo bo'lgan desak yanglishmaymiz. Zamon talablariga javob beradigan kadrlar bilishi kerak bo'lgan sohalar steam exnologiyasida mujassamlashgan. Bular biz ko'p ta'kidlaganimizdek tabiiy fan, texnologiya, injeneriya, dizayn, matematika kabilardir. Rivojlangan davlatlar tajribasini o'rganish davomida shunga guvoh bo'ldikki: Koreya, AQSH, Xitoy, Yaponiya, Rossiya va boshqa bir qator

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

davlatlar STEAM texnologiyasini o'zlarining ta'lim dasturlarining ichiga qo'shgan. Natijada zamonaviy kasblarga bo'lgan talab qoplangan, yani steam texnologiyasi asosida o'qitilgan bolalardan yaxshi ixtirochilar yetishib chiqdi.

Kalit so'zlari: STEAM texnologiyasi, kreativ fikrlash, innovatsiya, konsepsiya, integratsion yondoshuv, robototexnika.

Abstract: As society develops, the demand for modern professions is increasing day by day. It is not wrong to say that STEAM technology also appeared as a result of the demand for modern professions. The fields that modern personnel must know are embodied in steam technology. These are natural science, technology, engineering, design, mathematics, as we have often emphasized. During the study of the experience of developed countries, it was witnessed that Korea, the USA, China, Japan, Russia and a number of other countries have included steam technology in their educational programs. As a result, the demand for modern professions was covered, that is, good inventors grew up from children trained on the basis of steam technology.

Key words: STEAM technology, creative thinking, innovation, concept, integrated approach, robotics.

Dunyo ta'limi va tadqiqot muassasalarida bo'lajak tarbiyachilarning ish faoliyat tarkibiga va kreativ fikrlash qobilyatini rivojlantirish, xalqaro hamkorlik, o'qitishni yangi strategiyalarga moslashtirish imkoniyatlarini kengaytirishning yangi texnologiyalari amaliyotga joriy etilmoqda. Innovatsion texnologiyalar qatoridan o'rin olgan so'ngi yillarda jahon miqyosida etirof etilayotgan texnologiyalardan biri STEAM ta'limini o'zlashtirishning pedagogik, psixologik va metodik xususiyatlarini va sifatli ta'lim olish istagini qondirish, fan, texnika, texnologiya, san'at va matematika sohalaridagi integratsiya asosida ta'limga yangicha yondashuvlarni tatbiq etish bo'lajak tarbiyachilarni mehnat bozoridagi nufuzini oshirish bo'yicha ishlar amaliyotga tatbiq etilmoqda.

Jahon ta'lim va ilmiy tadqiqot muassasalarida ta'lim sohasidagi yangilanish ishlarini samarali tashkil qilish, bo'lajak tarbiyachilarning professional rivojlanishini ta'minlash, ta'lim tizimiga STEAM texnologiyalarini joriy qilish bo'yicha keng ko'lamdagi ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Pedagogik ilmiy izlanishlar Konsortsiumi (AGER) Avstraliyaning, AQShning pedagogik tadqiqotlar testlarini o'tkazish Xizmati (ETS), Yaponiyaning ta'lim sohasidagi Milliy tadqiqotlar instituti (NER) tomonidan amalga oshirilayotgan tadqiqotlarda ta'lim sifatini baholashda STEAM texnologiyasiga asoslangan innovatsion usullarni joriy qilish tamoyillariga muvofiq takomillashtirish bo'yicha ilmiy tadqiqotlarga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

O'zbekiston Respublikasida 595-son Qonuni, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-4312-son qarori yani O'zbekiston respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi, "2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida", O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 11-iyuldagi PF-5763-son "Oliy va o'rta maxsus ta'lim tizimiga boshqaruvning yangi tamoyillarini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida", 2019-yil 8-oktyabrdagi PF-5847-son "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida", qonunlar natijasida bo'lajak tarbiyachilarda STEAM texnologiyalari orqali mustaqil fikrlash va qarorlar qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantirish, ta'lim jarayoniga elektron va mobil vositalarni tatbiq qilish, o'qitilayotgan fanlarning sifatini oshirishning pedagogik imkoniyatlari kengayadi.

Aynan shu jihatdan, oliy ta'lim muassasalari maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarida pedagogik mahoratini STEAM texnologiyalari orqali rivojlantirish dolzarb masalalar sirasiga kiradi.

Mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlarida STEAM texnologiyasini maktabgacha ta'limda qo'llash bo'yicha G. Bogdanovich, T.V. Volosoves, V.A. Markova, S.A. Averin, V.A. Xachaturova, Y.V. Karpova, T.S. Kochurina,

L.L. Lashkova, Ye.A. Shans, D.N. Shtanko, Y.A. Kuzmina, T.V. Timofeyeva, J.A. Gorbunova, M.Ye. Filimonova, N.M. Sobol, O.I. Roshupkina, O.V. Kireyeva tadqiqot ishlarini olib borishgan.

U.Endang, D. An, J.Moon, S.Singer, S.Wahyuningsih, Nurjanah, R.Hafidah, A.Pudyaningtyas, M.Syamsuddin, K.Lindeman, M. Jabot, M. Berkley, O.Monkeviciene, H.Clements, J.Sarama, F.Jamil, S.Linder, D.Stegelin, K.De Jarnette, J.Aldemir, H.Kermani, D.Samara maktabgacha ta'limda STEAM texnologiyasi mavzusiga oid hamda M.Stohlmann, T.Moore, G.Roehring, J.Martinez, K.Kangas, K.Sormenen, T.Korhonen, H.Gonzalez, J.Kuenzi, A.Juskeviciene, V. Dagiene, V. Dolgopolas, J.Breiner, S.Harkness, C.Jonson, C.Koehler xorij mamlakatlarida ta'limning turli sohalarida STEAM texnologiya-sini qo'llash bo'yicha tadqiqot ishlarini amalga oshirganlar.

O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni hamda ta'limni isloh qilish borasidagi boshqa huquqiy-meyoriy hujjatlarda ta'lim tizimini tubdan isloh qilish asosida intellektual salohiyatli, ma'naviy barkamol avlodni tarbiyalash davlat ahamiyatidagi dolzarb masalaligi ta'kidlangan. Ushbu hujjatlarda o'zbek xalqning boy intellektual merosi va umumbashariy qadriyatlar xamda fan va texnologiyalarning yutuqlari asosida yosh kadrlar tayyorlashning zamonaviy tizimini shakllantirish dolzarb masala ekanligi alohida qayd etilgan. Bu esa, kuchli va yuqori darajadagi bilimlarni egallagan malakali pedagogik kadrlar tayyorlash, ularning faoliyatida o'zaro raqobatga asoslangan muhitni yaratish, o'quv, ilmiy adabiyotlarinining mazmuni, shakli, ko'rinishini zamonaviy talablarga

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

muvofiq sifatli yaratish va ta'lim-tarbiya jaraonini ilg'or pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etish kabi qator vazifalar ijrosini ta'minlash bilan xarakterlanadi.

Talabalarda Steam savodxonlikni rivojlantirishning psixologik-pedagogik hamda metodik xususiyatlari va maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarida STEAM-ta'lim texnologiyasidan foydalanish. Dunyo rivojlanib borgan sara ta'lim tizimida ham ko'plab yangiliklar kuzatilyabdi. Bu rivojlanish natijasida axborot va texnologik taraqqiyotning tezlikda rivojlanishini kuzatib turibmiz. Ushbu rivojlanish sababli bilim va texnologiyaning tez o'zgarishi, yangilanishi va insonning doimiy raqobatda bo'lishi ifodalanadi. Ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladigan muhim kompetensiyalar – tanqidiy fikrlash, ijodkorlik, mustaqillik, o'z faoliyatini tashkil etish qobiliyatidir. Bu eng muhim kompetensiyalar insonlarning faoliyatdagi muvaffaqiyatini belgilaydi.

Hozirgi rivojlangan jamiyatda maktabgacha ta'limdan boshlab yani ta'limning eng dastlabki bosqichidan boshlab ta'lim va tarbiyani uyg'unlashtirish, inson hamda tabiatni yaxlit uzviy jarayonlar sifatida o'rganish, anglagan holda tahlil qilish imkonini berish, tabiiy, ilmiy va gumanitar bilimlarni o'zaro mujassamlashtirish asosida tashkil etishga ehtiyoj sezmoqda. Bu esa o'z navbatida maktabgacha ta'lim davridan boshlab tarbiyalanuvchilarni kerakli bilimlarni mustaqil o'rganishga, ijodiy ish ko'rishga, shuningdek, ta'limga nisbatan shaxsiy motivatsiyani paydo qilish, o'rganilgan nazariy bilimlarni real hayotiy vaziyatlarda qo'llay olish zaruriyatini vujudga keltiradi.

STEAM – ta'lim texnologiyasi ta'lim jarayoni ishtirokchilarining o'qitishning turli zamonaviy usul va shakllarining o'zaro integratsiyalashuvini ta'minlaydigan kontekstlar, elektron vositalar, tarqatma hamda tabiiy vositalar yordamida amaliy bilimlarni egallashga qaratilgan jamoaviy, guruhiy va individul shakldagi tajribalarga asoslangan loyihaviy faoliyatidir.

Ushbu texnologiya tanqidiy fikrlash, tadqiqotchilik qobiliyatlari va kichik guruhlarda ishlash ko'nikmalarini rivojlantirish vositasi sifatida bir nechta fan sohalarini birlashtirgan zamonaviy ta'lim texnologiyasidir. STEAM – ta'lim texnologiyasi integratsion yondashuv asosida talabalarning ilmiy-tadqiqot, texnik ijodkorlik va loyiha faoliyatiga yo'naltiruvchi maxsus ta'lim muhitini talqin qilishda namoyon bo'ladi. Fan va texnologiyalar muhandislik ishi hamda san'at orqali interpretatsiyalanadi, bularning barchasi matematik elementlar vositasida tushuniladi.

STEAM nazariyotchisi G.Yakman ta'rifiga ko'ra, STEAM – fan va texnologiya, muxandislik hamda san'at orqali talqin qilingan bo'lib, ularning barchasi matematika elementlariga asoslangandir. STEAM –bu narsalarning bir-biri bilan aloqasi va haqiqiyiligini bog'lovchi ta'lim texnologiyasidir.

Maykl Okino amaliyotchi pedagog fikricha “talabalarni innovatsiyalarga hamda eng muhim qonuniyatlarni qo'llay olishga tayyorlaydigan texnologiya-lardan biri bu STEAMdir. Bu texnologiyada ahamiyatli voqea, hodisallarni yod olish va eslab qolish emas, tushunishdir. Buning uchun esa ularni albatta tajribada sinab ko'rish kerak. Ijodiy tajribalarga asoslangan samarali o'qitish uslubi sifatida STEAM – ta'lim texnologiyasi” ta'riflanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. “Ilk qadam” davlat o'quv dasturi Toshkent-2022-y.
2. Tosheva N.“Maktabgacha ta'lim-tarbiyani tashkil etish” “Kamolot” nashriyoti Buxoro-2022-y.
3. Ashurova Z.M. Using STEAM Technology in Preschool Education //European journal of innovation in nonformal education. – 2022. – T. 2. – №. 6. – C. 6-10. ISSN: 2795-8612. Qualis: A2. IMPACT FACTOR: 7.85. Belgium
4. Suvonova L.I. Oliy ta'lim tizimida STEAM texnologiyalaridan foydalanish: ahamiyati va istiqbollari // “Pedagogika” ilmiy-nazariy va metodik jurnal. ISSN:1076- 1077. Toshkent, 2022. №2. -B. 46-49. (13.00.00 №6).

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING ELEMENTAR MATEMATIK TASAVVURLARINI SHAKLLANTIRISHDA TRIZ TEXNOLOGIYASIDAN FOYDALANISH

G.Y.Rustamova

Guliston davlat pedagogika instituti
“Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim” kafedراسi o'qituvchisi
e-mail: gsultonmurodova@gmail.com

Y.J.Rustamova

Guliston davlat pedagogika instituti
“Ta'lim va tarbiya nazariyasi” yo'nalishi 2-bosqich magistranti
e-mail: ykumakova@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarning elementar matematik tasavvurlarini shakllantirishda TRIZ texnologiyasidan foydalanish yo'llari, usul, shakl va vositalari hamda ushbu texnologiyadan foydalanishning afzalliklari haqida so'z yuritiladi. TRIZ texnologiyasi asosida matematik ta'lim berish metodikasini takomillashtirishning pedagogik paradigmalari, maktabgacha yoshdagi bolalarda TRIZ texnologiyasidan foydalangan holda elementar matematik

tasavvurlarini shakllantirish muammosining ijtimoiy-pedagogik asoslari, strategik omillari, vazifalari va tamoyillari yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: maktabacha ta'lim, elementar matematik tasavvurlar, TRIZ texnologiyasi, matematik ta'lim, son-sanoq, miqdor, fazoviy tasavvurlar, geometric shakllar.

Abstract. This article talks about the ways, methods, forms and means of using TRIZ technology in the formation of elementary mathematical ideas of preschool children, as well as the advantages of using this technology. Pedagogical paradigms of improving the methodology of mathematical education based on TRIZ technology, socio-pedagogical foundations, strategic factors, tasks and principles of the problem of forming elementary mathematical concepts in preschool children using TRIZ technology are highlighted.

Key words: preschool education, elementary mathematical concepts, TRIZ technology, mathematical education, number, quantity, spatial concepts, geometric shapes.

Maktabgacha yoshdagi bolalarni maktab ta'limiga sifatli tayyorlash jarayonida intellektual jihatdan rivojlantirish, bolalarning elementar matematik tasavvurlarini shakllantirish bilan bevosita bog'liq hisoblanadi. O'tgan davr mobaynida mamlakatimizda yosh avlodni sog'lom va har tomonlama yetuk voyaga yetkazish, ta'lim-tarbiya jarayoniga samarali ta'lim va tarbiya shakllari hamda usullarini joriy etishga qaratilgan maktabgacha ta'limning samarali tizimini tashkil etish bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirildi.

Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev tomonidan 2019 - yil 16 - dekabrda imzolangan "Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida"gi O'RQ-595-sonli qonuni maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarmoqlarini kengaytirish, tizimni malakali kadrlar bilan ta'minlash, ta'lim-tarbiya jarayoniga zamonaviy ta'lim dasturlari va texnologiyalarni tatbiq etish, bolalarni har tomonlama rivojlantirish uchun huquqiy-me'yoriy asos bo'lib xizmat qilmoqda. Mazkur qonun maktabgacha ta'lim tizimidagi barcha munosabatlarni tartibga solish, tizimga ilg'or xorijiy tajribalarni jalb etish, tarbiyachilarning innovatsion faoliyati ko'lami darajasini oshirish, kasbiy kompetentligini rivojlantirish, tarbiyalanuvchilarni maktabga tayyorlashning zamonaviy mexanizmlarini joriy etish kabi vazifalarni yanada dolzarblashtiradi [1].

Bugungi kunda matematika zamonaviy insoniyat bilimlarining eng muhim yo'nalishlaridan biri ekanligi shubhasiz haqiqatdir. Matematikada tarbiyalanuvchilarning aqliy jihatdan rivojlanishi uchun katta imkoniyatlar mavjud: aqliy operatsiyalar (tahlil, taqqoslash, tasniflash), jarayonlar (xulosa

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

chiqarish, umumlashtirish, fikrlash va hk) va nutq. Hozirgi kunda maktabgacha yoshdagi bolalarda boshlang'ich matematik tushunchalarni shakllantirish bo'yicha ish bu – nafaqat ma'lum bir bilim va ko'nikmalar zahirasini to'plash, balki, tarbiyalanuvchilarning intellektual rivojlanishi, undagi zarur o'ziga xos bilim va aqliy qobiliyatlarni shakllantirishdir.

Albatta, muvaffaqiyatli maktabda o'qish uchun zarur bo'lgan ma'lum bir bilimni egallash uchun siz bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantirishda yetakchi rol o'ynaydigan klassik ta'lim tizimidan foydalanishingiz mumkin, ammo biz, bola eng samarali o'quv jarayonida faqat tasavvur faol ishtirok etgandagina sodir bo'lishiga ishonamiz.

Matematik tasavvurlarni shakllantirishning mavjud usullarida bolalar tomonidan mantiqiy xarakterdagi topshiriqlarni bajarishga juda kam vaqt ajratilgan, ular vaqti-vaqti bilan qo'llaniladi. Ushbu vaziyatdan chiqish yo'lini TRIZ texnologiyasini matematika mashg'ulotlarida faol qo'llashda ko'ramiz, chunki yangi, g'ayrioddiy narsalarni yaratish qobiliyati bolalik davrida, tasavvur va fikrlash kabi yuqori aqliy funksiyalarni rivojlantirish orqali shakllanadi. TRIZ texnologiyasi aniq matematik tushunchalarni shakllantirishga foydali ta'sir ko'rsatadigan ijodiy salohiyatni rivojlantirish bilan shug'ullanadi.

Matematika mashg'ulotlarida guruh bo'lib ishlashda TRIZdan foydalanish samaradorligiga vaqti-vaqti bilan yangi texnikani qo'llaganimizdan so'ng amin bo'ldik. Bunday guruhlardagi bolalarni sun'iy ravishda qo'zg'atishga hojat yo'q.

Ushbu o'yinlar TRIZ usullaridan foydalangan holda ta'lim maqsadlariga moslashtirilgan bo'lib, son-sanoq, miqdor, geometrik shakllar va fazoviy tasavvurlarini shakllantiradi.

TRIZ texnologiyasi bolalarning ijodiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan. Bu yondashuvni maktabgacha yoshdagi bolalarda matematik tushunchalarni shakllantirishda qo'llash uchun o'yinlar bilan integratsiyalash mumkin. TRIZ asosidagi o'yinlar bolalarni muammolarni ijodiy hal qilishga o'rgatadi va bu orqali ularning matematik fikrlashi ham rivojlanadi. Quyidagi o'yinlar TRIZ elementlarini matematik o'qitish bilan uyg'unlashtiradi:

1. "Shakllarni o'zgartirish" o'yini

Materiallar: Geometrik shakllar (doira, uchburchak, kvadrat, va boshqalar).

O'tkazilishi: Bolalarga turli shakllarni berib, ulardan boshqa shakllarni yasashni taklif qilishadi. Masalan, "Kvadratni qanday qilib uchburchakka aylantira olamiz?" yoki "Uchburchakni qanday qilib kattaroq qilamiz?"

TRIZ yondashuvi: Muammoni hal qilishda shakllarni o'zgartirish (transformatsiya qilish) orqali yangi yechimlar topish.

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

Maqsad: Shakllar bilan tanishtirish va ularni moslashtirish orqali ijodiy fikrlashni rivojlantirish.

2. "Muammo va qarama-qarshiliklarni topish" o'yini

Materiallar: O'yinchoqlar, predmetlar yoki matematik kartalar.

O'tkazilishi: Bolalarga bir necha sonlar yoki buyumlar berilib, ular orasidagi qarama-qarshiliklarni aniqlash taklif etiladi. Masalan, "Bu to'plamda 5 ta sharcha bor, ammo qutiga faqat 4 tasi sig'adi. Bu muammoni qanday hal qilish mumkin?"

TRIZ yondashuvi: Qarama-qarshiliklarni topish va ularni hal qilish bo'yicha ijodiy yondashuvni qo'llash.

Maqsad: Muammolarni tahlil qilish va mantiqiy yechimlar topish qobiliyatini rivojlantirish.

3. "Narsalarni ajratish va birlashtirish" o'yini

Materiallar: Kublar, sharchalar yoki boshqa buyumlar.

O'tkazilishi: Bolalarga ma'lum bir sonli buyumlar berilib, ularni ikkiga ajratish yoki birlashtirish taklif etiladi. Masalan, "6 ta kublarni ikkita teng guruhga ajrat", yoki "Bu ikki guruhni qanday qilib birlashtirsak, natijada 10 ta buyum bo'ladi?"

TRIZ yondashuvi: Ajratish va birlashtirish texnikasidan foydalanib, matematik muammolarni yechish.

Maqsad: Qismlarni ajratish, birlashtirish va miqdorlarni his qilish qobiliyatini rivojlantirish.

4. "Shartli qaror topish" o'yini

Materiallar: Turli xil shakl va rangdagi buyumlar.

O'tkazilishi: Bolalarga muammoni hal qilish uchun shartli imkoniyatlar beriladi. Masalan, "Agar uchburchak yashil bo'lsa, uni qizil doira bilan almashtiring", yoki "Agar 5 ta sharcha ko'k bo'lsa, ularni qizil bilan o'zgartiring".

TRIZ yondashuvi: Shartlar asosida ijodiy qaror qabul qilish va matematik operatsiyalarni tushunish.

Maqsad: Bolalarda mantiqiy va shartli fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish.

Xulosa qilib aytganda, tarbiyalanuvchilarda matematik tasavvurlarni shakllantirish bo'yicha ishlarda mustaqil qarorlar qabul qilish, doimiy ravishda berib boriladigan ijodiy vazifalar, ijodiy mahsulot yaratish uchun asosiy aqliy operatsiyalar bilan muvaffaqiyatli kurashish va o'quv tizimidan qat'iy nazar, maktabga muvaffaqiyatli moslashish kabi sifatlarni shakllantira olganimizdagina biz maqsadga erishgan bo'lamiz.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining "Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida"gi O'RQ-595-son Qonuni. 2019- yil 16 -dekabr. www.lex.uz.

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019- yil 8- maydagi O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030- yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi"gi PQ 4312-sonli qarori. www.lex.uz.

3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020 -yil 22-dekabrda "Maktabgacha ta'lim va tarbiyaning Davlat standartini tasdiqlash to'g'risida"gi 802-son qarori. www.lex.uz.

4. Rustamova G.Y. Maktabgacha yoshdagi bolalarda elementar matematik tasavvurlarni shakllantirishda TRIZ texnologiyasidan foydalanish. O'zMU xabarlar. Toshkent-2022. №5. 105-107 b.

5. Rustamova G.Y. TRIZ maktabgacha yoshdagi bolalarni matematik qobiliyatlarini rivojlantirish vositasi sifatida. Guliston davlat universiteti axborotnomasi. Guliston-2022. № 1. 47-52 b.

6. Rustamova, G. (2022). DEVELOPMENT OF UNCONVENTIONAL AND LOGICAL THINKING IN PRESCHOOL CHILDREN. *Academic research in modern science*, 1(13), 110-113.

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARGA TA'LIM BERISHDA TRIZ TEXNOLOGIYASIDAN FOYDALANISH YO'LLARI

G.Y.Rustamova

Guliston davlat pedagogika instituti
"Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim" kafedrasida o'qituvchisi
e-mail: gsultonmurodova@gmail.com

F.Sh.Jumanazarov

Guliston davlat pedagogika instituti
"Maktabgacha ta'lim" yo'nalishi 1-bosqich talabasi
e-mail: fjumanazarova@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada TRIZ texnologiyasi asosida elementar matematik tasavvurlarini shakllantirishning pedagogik modeli va pedagogik imkoniyatlari, TRIZ texnologiyasining ta'lim jarayonidagi ahamiyati, TRIZ texnologiyasi asosida matematik ta'lim berish metodikasini takomillashtirishning pedagogik paradigmalari, maktabgacha yoshdagi bolalarda TRIZ texnologiyasidan foydalangan holda elementar matematik tasavvurlarini shakllantirish muammosining ijtimoiy-pedagogik asoslari, strategik omillari, vazifalari va tamoyillari bayon etilgan.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, maktabgacha yosh, elementar matematik tasavvurlar, TRIZ texnologiyasi, matematik ta'lim, metod, usul.

Abstract. In this article, the pedagogical model and pedagogical possibilities of forming elementary mathematical concepts based on TRIZ technology, the importance of TRIZ technology in the educational process,

the pedagogical paradigms of improving the methodology of teaching mathematics based on TRIZ technology, the social and social aspects of the problem of forming elementary mathematical concepts in preschool children using TRIZ technology Pedagogical foundations, strategic factors, tasks and principles are described.

Key words: preschool education, preschool age, elementary mathematical concepts, TRIZ technology, mathematical education, method, method.

Jahonda maktabgacha yoshidagi bolalarning shaxsga yo'naltirilgan innovatsion ta'lim muhitini yaratish, mantiqiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish, elementar matematik tasavvurlarni shakllantirishning ilmiy va tashkiliy-metodik yondashuvlarni joriy qilish hamda elementar matematik tasavvurlarni shakllantirishda integratsiyalashgan ta'lim dasturlarini ishlab chiqishni taqozo etmoqda. Maktabgacha yoshdagi bolalarda mantiqiy fikrlash va matematik tasavvurlarni rivojlantirishda qulay ta'lim muhitini yaratish, innovatsion yondashuvlar asosida interaktiv ta'lim shakllarini joriy etish kabi istiqbolli amaliyotlar bilan "Birlashgan Millatlar Tashkilotining "Global Learning Innovation Hub (GLIH)", UNESCO STEM "Science, Technology, Engineering and Mathematics" kabi muhim manfaatdor tomonlar shug'ullanmoqda. Shuningdek, maktabgacha yoshdagi bolalarning mantiqiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish jarayonlarida zamonaviy ta'lim texnologiyalarni qo'llash, innovatsion yondashuvlar asosida ijodiy fikrlashni rag'batlantirish masalalari dolzarblik kasb etmoqda.

Mamlakatimizda o'sib borayotgan avlodni sog'lom va har tomonlama yetuk qilib voyaga yetkazishda zamonaviy ta'lim metodlarini qo'llash, maktabgacha yoshdagi bolalar o'rtasida ijodkorlik, matematik tasavvurlar va boshqa muhim ko'nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan dastur va loyihalarni joriy qilish kabi bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. "Bu borada, avvalambor, yoshlar va bolalarga e'tibor va amaliy g'amxo'rlik ko'rsatish, ularni jismoniy va ma'naviy barkamol etib tarbiyalashga alohida ahamiyat qaratmoqdamiz. Bolalarni kichik yoshdan boshlab rivojlantirish orqali kelajakda ularning o'zligini to'la namoyon etishiga mustahkam zamin yaratyapmiz. Zero, bu ezgu maqsadimiz yo'lida sarflangan investitsiyalar ertaga bir necha barobar ortig'i bilan qaytishiga shubha yo'q". Bundan kelib chiqadiki, maktabgacha 5-7 yosh bolalarda elementar matematik tasavvurlarni shakllantirish metodikasini ishlab chiqish dolzarb masala bo'lib qolmoqda.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda elementar matematik tasavvurlarni shakllantirishda TRIZ texnologiyasi orqali bolalarni ijodiy va analitik fikrlashga o'rgatish juda samarali hisoblanadi. TRIZ texnologiyasiga asoslangan yondashuv bolalarga matematik tushunchalarni oson va qiziqarli

tarzda o'zlashtirishga yordam beradi. Bu metodda asosiy e'tibor matematik muammolarni yechish, transformatsiya qilish, qarama-qarshiliklarni bartaraf etish va yangi yechimlarni topishga qaratilgan. Quyida TRIZ texnologiyasi asosida bolalarga matematikani o'rgatishning samarali metodlari keltirilgan:

1. Muammoni transformatsiya qilish metodi. TRIZ texnologiyasining asosiy tamoyillaridan biri – transformatsiya qilishdir. Bu metod orqali bolalar muammoli holatlarni o'zgartirib, yangi matematik yechimlarni topishga o'rganadilar.

Amalga oshirish: Bolalarga bir sonli muammo yoki vaziyat beriladi. Masalan, “2 ta kubikni qanday qilib 4 ta kubikka aylantira olamiz?” kabi savollar beriladi. Bolalar bu vaziyatni transformatsiya qilish orqali yangi yechimlar topishi kerak. Ular ko'paytirish, qo'shish yoki o'lchamlarni o'zgartirish orqali masalani hal qilishlari mumkin.

Maqsad: Bolalarning matematik tushunchalarni har xil ko'rinishlarda ko'rish va ularga mos ravishda transformatsiya qilish qobiliyatini rivojlantirish.

2. Qarama-qarshiliklarni bartaraf etish metodi: TRIZ texnologiyasida qarama-qarshiliklar – bu muammoning asosiy qismi. Bu metod orqali bolalar matematik vaziyatlarda yuzaga keladigan qarama-qarshiliklarni tushunib, ularni hal qilishni o'rganadilar.

Amalga oshirish: Bolalarga qarama-qarshi vaziyatlar beriladi. Masalan, “Kvadratning ikki tomoni uzunroq, ikki tomoni esa qisqaroq bo'lishi kerak. Buni qanday qilib amalga oshirish mumkin?” yoki “Sharchalarning soni ko'p bo'lishi kerak, ammo ular bir joyga sig'ishi kerak” kabi savollar beriladi. Bu savollar orqali bolalar o'lcham, miqdor va boshqa matematik tushunchalarni bartaraf qilishga o'rganadilar.

Maqsad: Bolalarda matematik ziddiyatlarni hal qilish orqali ijodiy fikrlashni rivojlantirish.

3. “Qismlarga ajratish va birlashtirish” metodi: Bu metod orqali bolalar matematik obyektlarni qismlarga ajratish va ularni birlashtirish orqali yangi matematik ma'nolarni yaratishga o'rganadilar.

Amalga oshirish: Bolalarga turli o'lchamdagi kubiklar yoki shakllar beriladi. Ulardan shakllarni ajratish yoki birlashtirish orqali yangi shakllarni yaratish so'raladi. Masalan, “6 ta kubni ikkiga bo'lib, qanday natija olamiz?” yoki “Ushbu shakllarni birlashtirib qanday yangi shakl yaratish mumkin?”

Maqsad: Bolalarda o'lchamlar va miqdorlarni ajratish va birlashtirish orqali matematik mantiqni rivojlantirish.

4. Alternativ variantlar yaratish metodi: TRIZ texnologiyasining yana bir asosiy tamoyili – muammolarga turli xil yechimlarni izlashdir. Bu metod bolalarni matematik muammolarga bir necha yechim topishga undaydi.

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

Amalga oshirish: Masalan, “3 ta sharchani bir necha turli usulda qanday joylashtirish mumkin?” yoki “Bir xil sonlarni qo‘shishning turli usullari qanday bo‘lishi mumkin?” kabi savollar beriladi. Bolalar bu savollarga turli alternativ yechimlarni o‘ylab topishlari kerak.

Maqsad: Matematik muammolarni turli yo‘llar bilan yechish ko‘nikmasini rivojlantirish va ijodiy fikrlashga undash.

5. Narsalarni o‘zgartirish va tasavvur qilish metodi: TRIZ texnologiyasida muammolarni yechish uchun obyektlarni o‘zgartirish va tasavvur qilish muhim rol o‘ynaydi. Bu metod bolalarni matematik obyektlarni tasavvur qilish va ularni o‘zgartirishga o‘rgatadi.

Amalga oshirish: Masalan, “Agar kvadratning tomonlari bo‘ylab chizilgan doirani yarmiga bo‘lsak, qanday shakl hosil bo‘ladi?” yoki “Uchburchakning barcha uchlari bir-biriga bog‘langanida qanday shakl hosil bo‘ladi?” kabi savollar orqali bolalar obyektlarni o‘zgartirib yechim topishi kerak bo‘ladi.

Maqsad: Bolalarda matematik shakllar va obyektlar bilan turli o‘zgarishlarni tasavvur qilish orqali mantiqiy fikrlashni rivojlantirish.

Xulosa qilib aytganda, TRIZ texnologiyasi asosida matematikani o‘rgatish metodlari bolalarda nafaqat matematik tushunchalarni oson va qiziqarli shaklda o‘zlashtirish, balki ularni ijodiy fikrlashga, muammolarni tahlil qilishga va turli yo‘llar bilan yechim topishga o‘rgatadi. Bu metodlar bolalarning kelajakda mantiqiy fikrlash va ijodiy qaror qabul qilish qobiliyatlarini mustahkamlaydi.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasining “Maktabgacha ta’lim va tarbiya to‘g‘risida”gi O‘RQ-595-son Qonuni. 2019- yil 16 -dekabr. www.lex.uz.

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019- yil 8- maydagi O‘zbekiston Respublikasi maktabgacha ta’lim tizimini 2030- yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi”gi PQ 4312-sonli qarori. www.lex.uz.

3. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020 -yil 22-dekabdagi “Maktabgacha ta’lim va tarbiyaning Davlat standartini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 802-son qarori. www.lex.uz.

4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Kichik yoshdagi bolalarni tarbiyalash va ta’lim berish bo‘yicha ikkinchi Butunjahon konferensiyasi ochilish marosimidagi nutqi. <https://president.uz/oz/lists/view>.

5. Rustamova G.Y. TRIZ as a mean of development of mathematical skills in preschool children. Asian journal of Research in Social Sciences Humanities. Vol.12, Issue 04, April 2022. SJIF Impact Faktor: 8.625

6. Rustamova G.Y. Development of mathematical education in preschool children in using TRIZ-technology methods. Web of scientist: International scientific research journal. June 6, 2021. 15-19 pp.

7. <https://www.unicef.org/innovation/learninginnovationhub>.

8. UNESCO ning rasmiy veb-sayti. <https://www.unesco.org>.

MAKTABGACHA TA'LIM TIZIMIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING SAMARADORLIGI

Niyozova Gulnoza Baxtiyor qizi

Guliston davlat pedagogika instituti "Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim metodikasi" kafedrası o'qituvchisi
e-mail: niyozova.info@gmail.com

Annotatsiya: maktabgacha ta'limda tizimida raqamli texnologiyalar foydalanishning dolzarbligi, o'rne va ahamiyati, pedagogik va psixologik jixatlari xaqida fikrlar bayon etilgan bo'lib, raqamli texnologiyalar vositasi yordamida maktabgacha yoshdagi bolalarning rivojlanishiga zamin yaratadi va ta'lim-tarbiya samaradorligini oshirishga xiamat qiladi.

Kalit so'zlar: raqamli texnologiya, raqamli ta'lim, intellektual qobiliyat, rivojlanish, maktabgacha yoshdagi bolalar.

Annotation: the relevance, role and importance of digital technologies in the system of preschool education, pedagogical and psychological aspects are expressed, it creates a foundation for the development of preschool children with the help of digital technologies and promises to increase the effectiveness of education.

Key words: digital technology, digital education, intellectual ability, development, preschool children.

Zamonaviy raqamli texnologiyalar butun dunyo bo'ylab barcha ta'lim muassasalarini rivojlantirish uchun yangi vositalarni taqdim etadi. Raqamlashtirish, o'rganilgan saboq va bilimlarni almashish uchun imkoniyatlar yaratib, odamlarga ko'proq ma'lumot olish va kundalik hayotlarida yaxshi qarorlar qabul qilish imkoniyatini beradi. Bugungi kunda ta'lim tizimida raqamlashtirish bilan bog'liq o'zgarishlar olib borilmoqda. Raqamli ta'lim tizimi yangi imkoniyatlar va yangi vazifalarni yaratmoqda. Asosiy imkoniyatlar qatoriga ta'limga oid muammolarni hal qilish, ta'lim shaklini tanlashni kengaytirish, bilimlarni uzatish vositalarini ko'paytirish kiradi. Raqamli texnologiyalarning zamonaviy ta'limdagi o'rne va rolini anglash zarurati maktabgacha ta'lim metodikasi va didaktikasi sohalaridagi zamonaviy tadqiqotlarda o'z aksini topishi kerak.

Raqamli ta'lim – ta'lim jarayoniga yordam beradigan va aniq natijalarga olib keladigan o'quv amaliyotidir. U nafaqat raqamli ta'lim vositalar orqali o'quv jarayonini davom ettirish, balki ta'lim sifatini va samarasini yanada oshirishga xizmat qiladi. O'quv jarayoniga raqamli ta'limni joriy qilinishi axborot texnologiyalaridan foydalanish asosida amalga oshiriladi. Axborot-

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

kommunikatsiya texnologiyalari tarbiyachi-pedagogning innovatsion faoliyatining asosiy mexanizmlaridan biri hisoblanadi. Ular pedagogga ma'lumotni boshqarish, undan foydalanish, shuningdek, inson faoliyatining barcha sohalarida bilimlarni tarqatish imkoniyatini beradi. Shunga ko'ra, zamonaviy axborot jamiyatida pedagogning kompyuter, aloqa texnologiyalaridan, shu jumladan radio, televizor, zamonaviy mobil qurilmalar, gadjetlar, interaktiv uskunalar, podkasting, striming va kengaytirilgan reallik texnologiyalari, veb-xizmatlar, mobil ilovalar va boshqalardan foydalangan holda keng ko'lamli kasbiy, kognitiv, hordiq chiqarish, maishiy va boshqa vazifalarni hal qilish qobiliyati alohida o'rin tutadi.

Zamonaviy maktabgacha ta'limda raqamli texnologiyalardan foydalanishning dolzarbligi axborotlashgan jamiyatning jadal rivojlanishi, multimedia texnologiyalari, elektron axborot resurslari, tarmoq texnologiyalarining ta'lim va tarbiya vositasi sifatida keng qo'llanilishi bilan bog'liq.

Bolalarni rivojlantirish va tarbiyalash uchun axborot texnologiyalaridan foydalanish zarurligini nazariy asoslash xorijiy olimlarning tadqiqotlarida ko'rishimiz mumkin. A.V.Zaporojets o'zining "Maktabgacha yoshdagi o'yin muammolari va uni ta'lim maqsadlarida boshqarish" kitobida kompyuterdan bolaning ijodiy rivojlanishi vositasi sifatida foydalanishga batafsil misollar keltirilgan. [1]

S.L.Novoselova fikriga ko'ra bolalar bog'chasining didaktik vositalari tizimiga kompyuterni kiritish bolaning intellektual, estetik, axloqiy va jismoniy rivojlanishini boyitishning kuchli omiliga aylanishi mumkinligini ta'kidlangan. [2]

Yurtimiz olimlaridan X.Yo.Najmiddinovaning "Maktabgacha yoshdagi bolalarning elementar matematik tasavvurlarini shakllantirishda multimedia texnologiyalaridan foydalanish metodikasi" bo'yicha olib borgan tadqiqot ishlarida maktabgacha yoshdagi bolalarda elementar matematik tasavvurlarni shakllantirishga mo'ljallangan "Avtoolam", "Intellektual kartochkalar", "Songa to'ldir", "Basketbol", "Quvnoq halqachalar" nomli uzviylik, fanlararo ichki va tashqi integrativlik, individual, shaxsga yo'naltirilgan va adaptiv yondashuvlarga asoslangan multimedia texnologiyalari ishlab chiqilgan bo'lib, interfaol metodlar (o'yin, shaxsga yo'naltirilgan, tabaqalashtirilgan, rivojlantiruvchi, muammoli-izlanishli, intellektual test, loyihalashtiruvchi, hamkorlik)ning integratsiyasini ta'minlovchi dasturiy vositalar amaliyotga joriy qilingan, N.X.Begmatovaning "Maktabgacha ta'lim muassasalarida multimedia texnologiyasidan foydalanishning ilmiy-metodik asoslari" bo'yicha olib borgan tadqiqot ishlarida axborot kommunikatsion texnologiyalarni ta'lim jarayonida qo'llashning pedagogik hamda psixologik jihatlarini haqida fikr yuritgan. [3]

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

Pedagogik nuqtai nazaridan, multimedia texnologiyasining maktabgacha ta'lim tashkilotlari ta'lim-tarbiya jarayoniga tatbiqi – ularga kompyuter asosida yangicha texnologik yondashuv hisoblanadi. Pedagogik jihatlariga esa, tarbiyalanuvchilarning monitor ekraniga qarab va unda ko'rsatiladigan materiallardan foydalanib bilim olish, bolalarning kompyuter savodxonligini shakllantirish, baholash mezonini ishlab chiqish, ta'lim samaradorligini oshirish, kompyuterning "ta'lim manbai" bo'lishi va hokazolar kiradi.

Psixologik jihatlari shundan iboratki, multimedia texnologiyasidan foydalanilganda bola miyasining ikkala yarim shari bir vaqtda ishlaydi va ob'ekt obrazi bir vaqtda idrok qilinadi. Natijada o'zlashtirishning yuqori darajada bo'lishi kafolatlanadi. Bundan tashqari, bolalarning xotirasi rivojlanadi, diqqati barqarorlashadi, ta'lim materialiga qiziqishlari ortadi. [4]

Maktabgacha ta'lim tashkilotlaridagi mashg'ulotlarda raqamli texnologiya-laridan foydalanish ancha nozik masala hisoblanib, ko'plab munozara va turli xil fikrlarni kelib chiqishiga sabab bo'lishiga qaramay, maktabgacha yoshdagi bolalarni tarbiyalash va ularni har tomonlama yetuk inson bo'lib rivojlanishida, mashg'ulot jarayonida tarbiyalanuvchilarning badiiy-musiqiy faoliyatini, matnlarni o'qish, rasmlarni ko'rish va ajrata bilish tasavvurlarini kengaytirish, kompyuterli o'yin dasturlari orqali fikrlash va mustaqil qarorlar qabul qilish bilim, malaka va ko'nikmalarini shakllantirishda raqamli texnologiya vositalaridan foydalanish o'zining ijobiy samarasini bermoqda.

Maktabgacha yoshdagi bolalarning intellektual qobiliyatlarini rivojlanishi uchun mo'ljallangan barcha kompyuterli o'yin dasturlarining hammasi ham ta'lim jarayonida o'z samarasini beravermaydi. Shuning uchun ham kompyuter o'yinlarini tanlash va ulardan foydalanish uchun jiddiy yondoshuv va e'tibor kerak bo'ladi. Kompyuterli o'yin dasturlari shunday yaratilgan bo'lishi kerakki, unda bajariladigan har bir harakat bolalar tomonidan to'g'ri qabul qilinishi, bajarilishi va tasavvur etilishi lozim. O'yin dasturidagi har bir harakatni bola tushuna olish, uni qanday bajarish kerakligini o'ylash va amalga oshirish imkoniyatiga ega bo'lishi lozim.

Bundan tashqari maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyalanuvchilarni raqamli texnologiyalar bo'yicha boshlang'ich savodxonligini ham oshirish mumkin, ya'ni kompyuterning umumiy tuzilishi, asosiy qurilmalari to'g'risida umumiy tushunchalarni, klaviaturadan foydalana olish malakalarini hosil qilish mumkin. Bu bolalarni kompyuter o'yinlaridan foydalana olish bilim va ko'nikmalarini shakllanishida asosiy omil bo'lib hisoblanadi.

Raqamli texnologiyalarining vositalari qatoriga: kompyuter, skaner, videokamera, video prorektor, interaktiv elektron doska, faks modem, telefon, elektron pochta, multimedia vositalari, Internet tarmoqlari, mobil

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

aloqa tizimlari, ma'lumotlar omborini boshqarish tizimlari, sun'iy intellekt tizimlarini kiritish mumkin

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida raqamli texnologiyalar vositalari asosida tashkil etiladigan mashg'ulotlar quyidagi talablarga javob bera olishi lozim:

- mashg'ulotda pedagogik va axborot texnologiyalar yordamida barcha didaktik tamoyil va qoidalarning aniq nisbatlarini ta'minlash;

- raqamli texnologiyalar asosida tarbiyalanuvchilarning qiziqishlari, intellektual qobiliyatlarini, layoqati va talablarini hisobga olish asosida ular tomonidan bilimlarning puxta o'zlashtirilishi uchun kerakli imkoniyatlarni yaratish;

- raqamli texnologiyalar vositalari asosida ta'lim-tarbiya jarayonining barcha bosqichlari mantiqiy va idrokliligini oshirish;

1-rasm. Maktabgacha ta'lim tashkiloti mashg'ulotlarida raqamli texnologiyalardan foydalanish shakllari

Raqamli texnologiyalar – bu bola bilan ishlashda uning rivojlanishiga yordam beradigan maxsus yo'nalish. Maktabgacha ta'lim tizimida raqamli texnologiyalardan foydalanish maqsadga muvofiq, chunki tarbiyachi bola bilan bir tilda muloqot qilish uchun zamonaviy metodlar va yangi ta'lim texnologiyalari bilan qurollangan bo'lishi kerak. Hatto e'tiborini uzoq vaqt ushlab turish juda qiyin bo'lgan giperaktiv bolalar ham katta ekranda taqdim etilgan ma'lumotlarni, hatto turli o'yinlar va musiqalar jo'rligida katta qiziqish bilan qabul qilishadi. [5]

Bunday sharoitda yosh avlodni shakllantirish avvalgi an'anaviy usullardan tubdan farq qiladi, bu globallashtayotgan axborot makonida zarur bo'lgan va ularga mos keladigan mutlaqo yangi usullarini o'zida jamlagan metodik ishlarni shakllantirishni talab qiladi. Shunday qilib, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida raqamli texnologiyalardan foydalanish maktabgacha yoshdagi bolalarning intellektual qobiliyatlarini rivojlanishtirishga zamin yaratadi shuningdek ta'lim faoliyati samaradorligini oshirishga imkon beradi.

Adabiyotlar ro'yxati:

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

1. Запорожец, А.В. Проблемы дошкольной игры и руководства ею в воспитательных целях / Сб. науч. трудов. – М.: Просвещение, 1978. – 321 с
2. Новоселова С.Л. Проблемы информатизации дошкольного образо-вания / Новоселова С.Л. / информатика и образование. - 2010. №2. - с. 91-92.
3. Najmiddinova X.Yo. “Maktabgacha yoshdagi bolalarning elementar matematik tasavvurlarini shakllantirishda multimedia texnologiyalaridan foydalanish metodikasi”/ Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun avtoreferati, Namangan -2021, 70 b.
4. Begmatova N.X. Maktabgacha ta'lim muassasalarida multimedia texnologiyasidan foydalanishning ilmiy-metodik asoslari / Pedagogika fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun avtoreferati-Toshkent: 2012, 36 b.
5. Niyozova G.B. Raqamli texnologiyalar sharoitida maktabgacha yoshdagi bolalarni intellektual qobiliyatlarini rivojlantirish / GulDU axborotnomasi 2023/3 (103), 134-138 b.
6. Niyozova G.B. Yosh avlodni intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishda raqamli texnologiyalar o'rni va ahamiyati / UzMU xabarlar 2023 1/6/1 130-133 b.
7. Niyozova G.B. Maktabgacha yoshidagi bolalarning intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishda raqamli texnologiyalarning o'rni va ahamiyati / Raqamlashtirish sharoitida uzluksiz ta'limni sifat va samaradorligini oshirish: muammo va yechimlari mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya Guliston 2024 yil 7-8-iyun, 275-279 b.

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTI MASHG'ULOTLARIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI JORIY QILISH

M.A.Shodiboyeva

Guliston davlat pedagogika instituti

“Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim” kafedراسi stajor-o'qituvchisi

e-mail: mohinurshodiboyeva6@gmail.com

H.A.Shokirova

Nizomiy nomidagi TDPU tayanch doktoranti

e-mail: hilolashokirova552@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim va tarbiya jarayonida innovatsion texnologiyalardan foydalanishning ahamiyati ochib berilgan. Ta'lim-tarbiya tizimida yetuk kadrlarga bo'lgan ehtiyoj va ularga qo'yilayotgan talablar bayon qilingan. Shuningdek pedagog olimlarning

“innovatsiya”, “innovatsion faoliyat”, “pedagogning innovatsion faoliyati” tushunchalariga berilgan ta'riflari o'rganilgan. O'rganilgan manbalar asosida pedagogning innovatsion faoliyatiga doir fikrlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim va tarbiya, pedagog, innovatsiya, innovatsion faoliyat, motivatsiya, ta'lim-tarbiya jarayoni, ilg'or texnologiyalar, ixtrolar, loyihalar, intellektual salohiyat, raqabatbardosh kadrlar, islohot, prinsip, tashabbus, yangilik, g'oya, avlod, faoliyat, tarbiya.

Annotation. This article reveals the importance of using innovative technologies in preschool education and upbringing. The needs and requirements for mature personnel in the system of education and upbringing are formulated. The definitions of scientists-teachers to the concepts of “innovation”, “innovative activity”, “and innovative activity of a teacher” are also studied. Based on the studied sources, the ideas of innovative activity of the teacher are presented.

Keywords: preschool education and upbringing, teacher, innovation, innovative activity, motivation, educational process, advanced technologies, their projects, intellectual potential, competitive personnel, reform, principle, initiative, innovation, idea, generation, activity, education.

Darhaqiqat, har qaysi davlat, har qaysi millat istiqbolda farzandlari kamolini ko'rishni istaydi. Bu istak ulami ezgu amallarga boshlaydi. Ana shunday ezgu amallardan bin maktabgacha ta'lim va tarbiya sohasida amalga oshirilayotgan islohotlardir. Bu islohotlar mazmunining maqsadi ham barkamol avlodni voyaga yetkazishga qaratilganligi bilan ahamiyatli hisoblanadi.

Yangi O'zbekiston taraqqiyotida maktabgacha ta'lim va tarbiya tizimini rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishi sifatida e'tirof etilmoqda. Bu sohani isloh qilish bilan birga soha pedagoglarining innovatsion faoliyatini rivojlantirish, ulaming kreativligini oshirish davr talabi hisoblanadi. Bu borada birinchi prezidentimiz I.Karimov «Bugungi kunda oldimizga qo'ygan buyuk maqsadlarimizga, ezgu niyatlarimizga erishishimiz, jamiyatimizning yangilanishi, hayotimizning taraqqiyoti va istiqboli, amalga oshirayotgan islohotlarimiz, rejalarimizning samarasi taqdiri eng awalo, zamon talablariga javob beradigan yuqori malakali, ongli mutaxassis kadrlar tayyorlash muammosi bilan chambarchas bog'liq»[2]-degan edi.

Bugungi kun esa pedagog kadrlardan nafaqat yuqori malakali va ongi mutaxassis bo'lishni, balki ilm-fan va intellektual salohiyat sohasida zamonaviy kadrlar va yuksak texnologiyalar borasida dunyo miqyosida raqabatbardosh bo'lish zarurligi[3] talab etilmoqda.

Shu nuqtai-nazardan maktabgacha ta'lim va tarbiya tashkilotlari pedagoglari ham kreativligini ishga solib, ta'lim-tarbiya jarayonida innovatsion texnologiyalardan foydalanishi kerak bo'ladi. Ilg'or pedagogik

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

texnologiyalar va innovatsiyalar o'z-o'zidan ta'lim tizimiga kirib kelmaydi. Bu pedagog faoliyati va uning motivatsiyasiga bog'liq jarayon hisoblanadi. Pedagog o'z faoliyatini o'zgartirmay turib, uning mas'uliyati va faolligini oshirmasdan, ta'limda bir qadam ham oldinga siljib bo'lmaydi. Akademik A.N.Leontev «Dunyoni idrok qilishning birinchi sharti - faoliyat, ikkinchi sharti - tarbiyadir. Faoliyat jarayonida kishilarning qobiliyati, bilim va malakalari shakllanadi, demak, faoliyat-ijtimoiy hodisa bo'lib, hayotiy kurashning asosiy shartidir»[4], - deb takidlaydi.

Bugungi kunda pedagogika sohasida yangi ilmiy yo'nalish - pedagogik innovatsiya va ta'lim jarayonini yangilash g'oyalarining paydo bo'lishi natijasida pedagogning kasbiy faoliyatida ham yangi yo'nalish «o'qituvchining innovatsion faoliyati» tushunchasi paydo bo'ldi. «Innovatsion faoliyat» tushunchasini tahlil qilar ekanmiz, pedagogik tajriba-sinov faoliyatining 3 ta asosiy shaklini ajratish mumkin: xususiy tajriba, tajriba-sinov ishi, o'qituvchining innovatsion faoliyati.

Pedagogik faoliyatda innovatsiyalar qancha ko'p bo'lsa, o'qituvchi xususiy eksperimentni shuncha yaxshi tushunadi. Innovatsion faoliyat - pedagogning o'z kasbini takomillashtirishdagi mavjud shakl va vositalarni egallashga ijodiy yondashuvini nazarda tutadi.

Pedagog innovatsion faoliyatning sub'ekti va tashkilotchisi sifatida yangilikni yaratish, qo'llash hamda ommalashtirishda ishtirok etadi. Innovatsion faoliyat tushunchasi innovatsiya, innovatsion jarayon kabi tushunchalar bilan chambarchas bo'liq. Shu sababli bu tushunchalar mazmunini izoqlamasdan turib, innovatsion faoliyat mazmunini anglash mumkin emas. Innovatsiya -amaliyot va nazariyaning muhim qismi bo'lib, ijtimoiy-madaniy ob'ekt sifatlarini yaxshilashga yo'naltirilgan ijtimoiy sub'ektlarning harakat tizimidir. Bu g'oya nazariyasi mohiyatining yaratilishiga nisbatan turli yondashuvlar va fikrlar mavjud bo'lib, uning mohiyati borasida fanda yagona fikr mavjud emas. Innovatsiyalar dolzarb, muhim ahamiyatga ega bo'lib, bir tizimda shakllangan yangicha yondashuvlardir. Ular tashabbuslar va yangiliklar asosida tug'ilib, ta'lim mazmunini rivojlantirish uchun istiqbolli bo'ladi, shuningdek, umuman ta'lim tizimi rivojiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Innovatsiya-ma'lum bir faoliyat maydonidagi yoki ishlab chiqarishdagi texnologiya, shakl va metodlar, muammoni yechish uchun yangicha yondashuv yoki yangi texnologik jarayonni qo'llash, oldingidan ancha muvaffaqiyatga erishishga olib kelishi ma'lum bo'lgan oxirgi natijadir.

Bugun ta'lim tizimidagi innovatsiyalarni quyidagicha tasniflash maqullanmoqda:

1. Faoliyat yo'nalishiga qarab (pedagogik jarayondagi, boshqaruvdagi).
2. Kiritilgan o'zgarishlarning tavsifiga ko'ra (radikal,

modifikatsiyalangan, kombinatsiyalangan).

3. O'zgarishlar ko'lamiga ko'ra (lokal, modulli, tizimli).

4. Kelib chiqish manbaiga ko'ra (shu jamoa uchun ichki yoki tashqaridan olingan).

Innovatsiyaning maqsadi-sarflangan mablag' yoki kuchdan eng yuqori natija olishdan iborat. Boshqa turli-tuman o'z-o'zidan paydo bo'ladigan yangiliklardan farqli o'laroq, innovatsiya boshqariluvchi va nazorat qilinuvchi o'zgarishlar mexanizmini tashkil etadi. Innovatsiyaning amaliyotga kiritilishi innovatsion jarayonlarda amalga oshiriladi. Innovatsion jarayon deb-innovatsion o'zgarishlarga tayyorgarlik ko'rish va uni amalga oshirish jarayoniga aytiladi. Ta'lim jarayonidagi innovatsion o'zgarishlar, ta'lim tizimiga har qanday yangilikning kiritilishi bevosita pedagog faoliyatini yangilash va o'zgartirish orqali amalga oshiriladi.

Ta'lim tizimidagi innovatsiyalar, ulami amaliyotga kiritish, innovatsion jarayonlarni boshqarishni tahlil qilish orqali innovatsion faoliyat tushunchasini ta'riflash imkoniyati paydo bo'ldi. Innovatsion faoliyat – pedagogik jamoani harakatga keltiruvchi, olg'a boshlovchi, taraqqiy ettiruvchi kuchdir. «Innovatsion faoliyat – bu yangi ijtimoiy talablar bilan an'anaviy me'yorlarning mos kelmasligi, yohud amaliyotning yangi shakllanayotgan me'yorining mavjud me'yor bilan to'qnashuvi natijasida vujudga kelgan majmual muammolarni yechishga qaratilgan faoliyatdir»- deb ta'kidlaydi, V.I.Slobadchikov.

Innovatsion faoliyat bu amaliyot va nazariyaning muhim qismi bo'lib, ijtimoiy- madaniy ob'ekt sifatlarini yaxshilashga qaratilgan ijtimoiy sub'ektlarning harakat tizimi bo'lib, u ma'lum doiradagi muammolarni yechish qobiliyatigina emas, balki har qanday vaziyatdagi muammolarni yechish uchun motivatsion tayyorgarlikka ega bo'lishdir. Pedagog innovatsion faoliyatining markaziy masalasi o'quv-tarbiyaviy jarayonni samarali tashkil etishdan iboratdir. Innovatsion faoliyat - uzluksiz ravishda yangiliklar asosida ishlash bo'lib, u uzoq vaqt davomida shakllanadi va takomillashib boradi.

Pedagogning innovatsion faoliyati xususiyatlarini o'rganib chiqqan pedagog olimlar fikrlariga tayangan holda, quyidagilarni innovatsion faoliyatning asosiy belgilari deb hisoblash mumkin:

- ijodiy faoliyat falsafasini egallashga intilish;
- pedagogik tadqiqot metodlarini egallash;
- mualliflik konsepsiyalarini yaratish qobiliyati;
- tajriba-sinov ishlarini rejalashtirish va amalga oshira olish;
- o'zidan boshqa tadqiqotchi-pedagoglar tajribalarini qo'llay olish;
- hamkasblar bilan hamkorlik;
- fikr almashish va metodik yordam ko'rsata olishlik;
- ziddiyatlarning oldini olish va bartaraf etish;

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

➤ yangiliklarni izlab topish va ularni o'z sharoitiga moslashtirib borish.

Pedagoglarni innovatsion faoliyatga tayyorlash muammosiga murojaat etish, jamiyatda innovatsion jarayonlar dinamikasining o'sib borayotganligini tushunish natijasida vujudga keldi. Uning tahlili faqat fan va texnika erishgan zamonaviy yutuqlardan foydalanishni o'z ichiga olmasdan, balki yangiliklarni izlash, yaratish, moslashtirish, tatbiq etish va olingan natijalarni qayta tekshirish kabi jarayonlarni ham qamrab oladi. Innovatsion faoliyatning tuzilishini o'rganib chiqqan olimlardan biri V.Slastenin uni quyidagicha tuzilishga ega deb ko'rsatib o'tadi:

Innovatsion faoliyatning tuzilishi-ijodiy yondashuv, ijodiy faollik, yangilikni kiritishga texnologik va metodologik tayyorgarlik, yangicha fikrlash, muomala madaniyati.

Innovatsion faoliyatning darajalari: reproduktiv, evristik, kreativ bo'lishi mumkin».

Innovatsion faoliyat davrida yangiliklar, innovatsiyalar, tom ma'noda ta'lim- tarbiya jarayoniga kirib keladi. Shu sababli ta'lim tizimidagi innovatsiyalarni pedagogik jarayonga kiritish 4 bosqichda amalga oshiriladi:

1. Muammoni tahlil asosida aniqlash.
2. Mo'ljallanayotgan ta'lim tizimini loyihalash.
3. O'zgarishlar va yangiliklarni rejalashtirish.
4. O'zgarishlarni amalga oshirish.

Demak, pedagogni innovatsion faoliyatga tayyorlashdan maqsad-uning yangilikka intiluvchanligini, mustaqil o'z ustida ishlash ko'nikmasi va malakasini shakllantirish, yangi pedagogik texnologiyalar, interfaol metodlardan foydalanib, dars va darsdan tashqari mashg'ulotlarni o'tkazish malakasini takomillashtirishdan iborat.

Xulosa qilib aytganimizda, innovatsion faoliyat - bu ilmiy izlanishlar, ishlanmalar yaratish, tajriba - sinov ishlari olib borish yoki boshqa fan-texnika yutuqlaridan foydalangan holda yangi texnologik jarayon yoki yangi takomillashtirilgan maxsulot yaratish bo'lib, uning progmatik xususiyati shundaki, u g'oyalarni maydonida ham va alohida bir sub'ektning harakat maydonida ham amalga oshirilmaydi, balki bu faoliyatni amalga oshirish tajribasi kishilar hayotida hammabop bo'ladigan holdagina haqiqiy innovatsion faoliyat hisoblanadi. Innovatsion faoliyatning asl mazmuni amalda yangi texnologiyaning shakllanishi bo'lib, uning natijasi innovatsiya sifatida yuzaga kelgan ixtironi-loyihaga, loyihani - texnologiyaga aylantirishga yo'naltirilgan faoliyatdir. Innovatsion faoliyatda ilmiy tasavurlar akademik ilm mantiqi bo'yicha to'qilmaydi, balki rivojlanish jarayonining modifikatsiyalari qo'llab-quvatlanishi natijasida rivojlanayotgan amaliyot mulohazasidan paydo bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Niyozov G., Ahmedov Q., Tojiboev Q. Sharq allomalari va ma'rifatparvar adiblarning barkamol avlod tarbiyasiga oid ma'naviy - ahloqiy qarashlari. T.: "O'zbekiston", 2010, 3-bet.
2. Karimov I.A. Barkamol avlod-O'zbekiston taraqqiyoti poydevori.:T, "Sharq" nashriyot-matbaa konsemining Bosh tahririyati, 1997, 56-bet.
3. Prezident Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga murojaatnomasi. 2017 yil 22 dekabr. <https://www.xabar.uz/siyosat/>
4. <http://library.ziyonet.uz/ru/book/download/79452>
5. Zakirova F va boshq. Elektron o'quv-metodik majmualar va ta'lim resurslarini yaratish metodikasi. Metodik qo'llanma, T.: OOMTV, 2010. - 57-bet.
6. Uzluksiz ta'lim sifat va samaradorligini oshirishning nazariy-uslubiy muammolari. Ilmiy konferensiya materiallari. Samarqand, 2017.
7. Berkinova Ch. maktabgacha ta'lim tashkilotida ta'lim faoliyatini to'g'ri tashkil etishning mazmuni //Мактабгача таълим журнали. - 2021.

**BO'LAJAK RAHBARLARNING KREATIV MALAKASINI OSHIRISH
TEXNOLOGIYASI**

M.A.Shodiboyeva

Guliston davlat pedagogika instituti "Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim" kafedrasida stajor-o'qituvchisi
e-mail: mohinurshodiboyeva6@gmail.com

Sh.A.Abdusalomova

Guliston davlat pedagogika instituti 1-bosqich talabasi.

Annotatsiya. Mazkur maqolada bo'lajak rahbarning kreativ kompetentligini rivojlantirish bilan birga maktabgacha ta'lim tashkiloti mutaxassislarining kasbiy yetukligiga oid bir qancha ma'lumotlarga ega bo'lish uchun shaxsga xos kreativlik sifatlari, kreativlikning rivojlantirish bosqichlari, kreativ layoqatning bir-biriga bog'liq bo'lgan qismlari, kreativ kompetentlikni rivojlantirish omillari hamda kreativ o'qitishning metod va usullari yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: Kreativlik, Tarbiyachi, Rahbar, Kreativ kompetentlik, Ilmiy-metodik tayyorgarlik, Ta'lim, Individual, G'oyaviy e'tiqod, Ijodiy fikrlash, Interfaol o'qitish, Innotvatsion yondashuv, Metodika, Intellectual, Yaratuvchanlik, Ko'nikmalar, Rag'batlantiruvchi strategiyalar, O'quv mashg'ulotlar.

Abstract: This article discusses the development of the creative competence of future leaders, along with providing various insights into the

professional maturity of specialists in preschool education organizations. It covers the individual creative qualities of a person, the stages of developing creativity, the interconnected components of creative abilities, the factors for developing creative competence, and the methods and techniques of creative teaching.

Keywords: Creativity, Educator, Leader, Creative competence, Scientific-methodological training, Education, Individual, Ideological conviction, Creative thinking, Interactive teaching, Innovative approach, Methodology, Intellectual, Creativity, Skills, Motivational strategies, Learning activities.

Davlatimizda amalga oshirilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy, ma'naviy-ma'rifiy o'zgarishlar, ilm-fan, texnika, texnologiyalar sohasidagi taraqqiyot va axborotlar globallashuv jarayonida uzluksiz ta'lim tizimini xususan, maktabgacha ta'lim tizimini boshqarishga izchil faoliyat ko'rsatayotgan rahbarlarning ilmiy-metodik tayyorgarligini rivojlantirish va rahbarning kreativ malakasini oshirish masalalari dolzarb muammolar sifatida o'rganilib chiqilishi muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Ma'lumki mamlakatimizda ta'lim tizimiga davlat siyosati darajasida e'tibor qaratilmoqda. Bugungi kunda jahonning ilg'or mamlakatlar qatori davlatimizda ham ta'lim tizimini isloh qilishga katta e'tibor berilmoqda. Muxtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ta'lim sifatini oshirish Yangi O'zbekiston taraqqiyotining yakka-yu yagona to'g'ri yo'li ekanligini aytdi. Ta'lim muassasalarining bir turi sifatida maktabgacha ta'lim tashkiloti, bolalarning tarbiyasi, ta'limi, rivojlanishi va salomatligiga yaxshi yo'nalganligi bilan bog'liq umumiy xususiyatlariga egadir. Xususan maktabgacha ta'lim tashkiloti faoliyati boshqa ta'lim tashkilotlarida kechadigan pedagogik jarayonlardan jiddiy farq qiladi, hamda bugungi kunda ushbu ta'lim turiga e'tibor kuchaytirilmoqda.

O'zbekiston Respublikasi birinchi Prezidenti I.A. Karimov o'qituvchidagi tarbiyachilik qobiliyatining asosiy mohiyatini shunday ta'riflaydi: "Tarbiyachi - ustoz, bo'lish uchun boshqalarning aql-idrokini o'stirish, ma'rifat ziyosidan bahramand qilish, haqiqiy vatanparvar, haqiqiy fuqaro etib yetishtirish uchun, eng avvalo, tarbiyachining o'zi ana shunday yuksak talablarga javob berishi, ana shunday buyuk fazilatlarga ega bo'lishi kerak"- deb ta'kidlaganlar. Hozirgi zamon tarbiyachisining asosiy fazilatlaridan biri o'z kasbiga sadoqatliligi, g'oyaviy e'tiqodliligi o'z kasbini sevishi va bu kasbga bo'lgan cheksiz sadoqati o'qituvchi-tarbiyachi boshqa kasb egalaridan ajratib turadi. Yana shuni aytib o'tish joizki pedagog-tarbiyachi o'z obro'sini ko'tarishi va bolajonlarning eng sevimli tarbiyachisi bo'lishini xoxlasa o'z fanini, o'z predmetini, uning metodikasini chuqur o'zlashtirgan bo'lishi zarur. Bolalarni sevgan ularning hayoti bilan qiziqish har biri shaxsni xurmat

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

qilish va bilimni bolalarni kelajagi buyuk vatanga sodiq fuqaro qilib tarbiyalashga safarbar qila oladigan odamgina haqiqiy tarbiyachi pedagog bo'la oladi.

Bo'lajak rahbarning kreativ qobiliyatini rivojlantirishda rahbar shaxsga qo'yiladigan talablardan biri-eng avvalo o'z ustida izlanishlar olib borishidir. Har bir shaxsda kreativlik o'zi nima? degan fikr ostida savol paydo bo'lishi turgan gap. Ushbu savolga ya'ni "Kreativlik" tushinchasi nima?-degan savolga quyidagicha javob berish mumkin. Kreativlik (ingl. "create"-yaratish, "creative" yaratuvchi, ijodkor)-individning yangi g'oyalar ishlab chiqarishga tayyorlikni tavsiflovchi hamdamustaqil omil sifatida iqtidorlikning tarkibiga kiruvchi ijodiy qobiliyati. J. Gilford kreativlikni tavsiflaydigan qator individual qobiliyatlarni ko'rsatadi:

- fikrni maqsadga muvofiq yo'llay olish;
- o'ziga xoslik (originallik);
- qiziquvchanlik;
- farazlar yaratish qobiliyati;
- xayol qila olish (fantaziya)

Rahbarlikda kreativlik ta'lim jarayonini tashkillashtirishni o'zida mujassamlashtirib, kreativ ta'lim jarayonini qurish, ta'lim texnologiyalaridan ijodiy salohiyatni rivojlantirish, turli uslublar, bilim va ko'nikmalar muvozanatini rivojlantirishni o'z ichiga oladi.

Xo'sh, biz uchun kreativlik nega kerak?

Kreativ insonlar har bir sohada, har bir bajaradigan ishida o'zgalardan ajralib turadi. Chunki ular nafaqat o'z ishlarini katta ishtiyoq va qiziqish bilan, balki hech kimning xayoliga kelmaydigan g'oyalar orqali amalga oshirishadi. Shunday ekan kreativlik muvaffaqiyatimiz kaliti desak adashmaymiz. Kreativlikni shakllantirishda tasavvur muhim ro'l o'ynaydi. Dunyoga mashur olim Albert Eynshteyn "tasavvur bilimdan muhim", deganida aynan shuni nazarda tutgan. Ko'pincha noodatiry fikrlar, yechimlar, kutilmaganda inson xayoliga keladi. Buning uchun avvalo fikrlash jarayonidagi bir xillikka, odatiylikka barham berishimiz zarur.

Tarbiyachi pedagog o'zida kreativlikni rivojlantirishda quyidagilarga e'tiborini qaratmog'i lozim:

1. O'quv mashg'ulotlarni tashkil etishda nostandart usullardan foydalanish.
2. O'zida tanqidiy, kreativ tafakkurni shakllantirish va rivojlantirish.
3. Ijodiy fikirlash, yangi g'oyalarni o'ylab topishga intilish yangilik yaratishga intilish. Bir qolipda fikrlamaslik.
4. Bolalarning har qanday yutuqlarini maqtashi, rag'batlantirishi.
5. Bolalarga nisbatan ijodiy yondashish va ijodiy muhitni tashkil qilish.
6. Muammoni qo'yish yoki muammoli vaziyatni yaratish.
7. Kreativ maydonni yarata olish.

8. Kreativ insonlar bilan ko'proq muloqotda bo'lish.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida faoliyat olib boruvchi bo'lajak mutaxassislarda kreativ kompetentligini rivojlantirish metodikasini integrativ yondashuv asosida takomillashtirish bo'lajak mutaxassislarning har qanaqa jarayonda o'zining ijodiy va kreativ qobiliyatlarini namoyon qilishida foydali va kerakli jihatlarni ko'rsatadi. O'sib kelayotgan yosh avlodni yangi zamon talablariga to'laqonli javob bera oladigan, har qanaqa vaziyatga kreativ yondasha oladigan, dunyoni yangicha qarashlar bilan anglaydigan kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish, ularda kreativ fikrlash va tafakkurni shakllantirish eng avvalo maktabgacha ta'lim tashkilotlarida faoliyat olib boruvchi pedagog, mutaxassislardan kasbiy faoliyatlarida kreativ kompetentlikni talab etmoqda. Yaponiya maktabgacha ta'lim tizimi o'ziga xos jihatlari bilan ajralib turadi. Yaponlar farzandlari bilan 5 yoshgacha "shoh" bilan gaplashgandek muomala qilishar ekan. 5 yoshdan 15 yoshgacha "qul" bilan gaplashgandek, 15 yoshdan keyin esa tengdoshi bilan gaplashgandek muomala qilishar ekan. Yuqoridagi masalaga ham kreativ tomondan qaralganda qanday natijalarga erishish mumkinligini tasavvur qilsak bo'ladi.

Ma'lumotlarga qaraganda (yoshlar psixologiyasiga ko'ra) olti yoshgacha bo'lgan bolalar 40% iste'dod potentsialiga ega ekanlar. Bolalar eng kichik yoshdanoq ijodkorlik, yaratuvchanlikka juda moyil bo'lar ekanlar. Shunday ekan, ayni shu davr bolalarda kreativ qobiliyatlarini shakllantirishning ayni vaqtidir. Buning uchun albatta maktabgacha ta'lim tashkilotidagi mutaxassislarning o'zida kreativ sifat va kreativ kompetentlik shakllangan bo'lishi kerak. Hozirgi zamon ta'lim jarayoniga Oliy ta'lim muassasasida taxsil oluvchi bo'lajak tarbiyachilarni o'qitishda "Kreativ Pedagogika asoslari" fanining qo'shilgani talabalarning kelajakdagi kasbiy faoliyatlarida zarur bo'lguvchi kreativ kompetentligini rivojlantirilishi ta'lim jarayonini samarali va sifatli tashkil etishda xizmat qiluvchi omil bo'ladi desak adashmagan bo'lamiz

Xo'sh, biz uchun kreativlik nega kerak?

Kreativ insonlar har bir sohada, har bir bajaradigan ishida o'zgalardan ajralib turadi. Chunki ular nafaqat o'z ishlarini katta ishtiyoq va qiziqish bilan, balki hechkimning xayoliga kelmaydigan g'oyalar orqali amalga oshirishadi. Shunday ekan kreativlik muvaffaqiyatimiz kaliti desak adashmaymiz. Kreativlikni shakllantirishda tasavvur muhim ro'l o'ynaydi. Dunyoga mashur olim Albert Eynshteyn "tasavvur bilimdan muhim", deganida aynan shuni nazarda tutgan. Ko'pincha noodatiry fikrlar, yechimlar, kutilmaganda inson xayoliga keladi. Buning uchun avvalo fikrlash jarayonidagi bir xillikka, odatiylikka barham berishimiz zarur.

O'qituvchining kreativligi, bu uning qat'iy, chegaralangan yoki sust chegaralangan sharoitlarda har xil original g'oyalarni izlab topish

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

layoqatidir. Ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish quyidagi o'zaro bir-biriga bog'liq kreativlik tarkibiy komponentlarini ajratish imkoni beradi:

1. Intellektual (aqliy).
2. Axloqiy (o'z-o'zini boshqarish).
3. Motivatsion (maqsadli).
4. Emotsional (his-hayajonli).

Kreativ layoqat quyidagi o'zaro bir-biriga bog'liq bo'lgan qismlardan iborat bo'ladi:

1. Kreativ maqsad.
2. Ijodiy intilish.
3. Kreativ (ustanovka) qurish.
4. Kreativ yo'nalish.
5. Kreativ ifodali akt.
6. Kreativ o'z-o'zini boshqarish.
7. Kreativ faollik.
8. Kreativ intilishlar darajasi.

Kreativlik jarayonini tashkil etish va boshqarishning murakkabligi shundaki, bunda ijodiy individuallikning nafaqatongli, balki ong osti tushunchalari paydo bo'lishidir. Biz kreativlikning tizimlilik tuzilishidan kelib chiqib, unga shaxsning o'ta intellektual-evristik jihati sifatida qaraymiz.

Tadqiqotchi G.Ibragimova interfaol o'qitish jarayonida ta'lim oluvchilarda kreativlikning rivojlantirish bosqichlarini quyidagicha ifodalab o'tgan:

1. Intellektual (aqliy). Reproduktiv-tavakkalchilik bosqichi. Bu bosqich ta'lim oluvchilarda kreativ faoliyat, kreativ faollik va ijodkorlikka bo'lgan moyillikni qaror toptirish, ta'limdagi innotvasion texnologiyalarning mohiyatini anglash va yangi g'oyalarning tug'ilishi, shakllanishi bilan tavsiflanadi.

2. Ijodiy-izlanish tadqiqotchilik bosqichi. Ta'lim oluvchilardagi tadqiqotchilik, ijodiy faollik, nostandart tafakkur, bilish mustaqilligi, improvizatsiya, yangilik yaratish ko'nikmalarining shakllanishi bilan belgilanadi.

3. Kreativlik, novatorlik bosqichi. Yaratilgan yangilikni amalda qo'llash, baholash, tahlil qilish, ommalashtirish va uni keng tatbiq etish hamda istiqbolga yo'naltirilgan strategik rejalarni tuzish bilan bog'liq jarayonlarni o'z ichiga oladi. O'sib kelayotgan yosh avlodni yangi zamon talablariga to'laqonli javob bera oladigan, har qanaqa vaziyatga kreativ yondasha oladigan dunyoni yangicha qarashlar bilan anglatadigan kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish, ularda kreativ fikrlash va tafakkurni shakllantirish eng avvalo maktabgacha ta'lim tashkilotlarida faoliyat olib boruvchi pedagog, mutaxassis, tarbiyachilardan kasbiy faoliyatlarida kreativlik kompetentlikni talab etmoqda. Har tomonlama rivojlangan,

jismonan baquvvat, barkamol shaxsni voyaga yetkazishda maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilari hamda mutaxassislarini kreativ rivojlantirishda hamda eng asosiylaridan yana biri oliy ta'lim muassasasi pedagoglarning zimmasidadir. Darslarda tarbiyachi "kreativlik yo'l xaritasi" ga ko'ra quyidagi 4 ta yo'nalish bo'yicha harakatlanadi va ulardagi harakatlar pedagoglarning kreativligini ifodalovchi belgilar (Patti Drepreau) sanaladi :

1. Ijodiy fikrlash ko'nikmalarini namoyon etish;
2. Talaba (o'quvchi) bolalarni o'quv fanlarini qiziqish bilan o'zlashtirishga;
3. Rag'batlantiruvchi strategiyalardan foydalana olish;
4. Innovatsion yondashuv va pedagogik masalalarning echimini topishga kreativ yondashish;

Kreativlik hozirgi kunda judayam, ayniqsa O'zbekistonda tanqis, kam uchraydigan narsalardan biri hisoblanadi. Bunga sabab ko'pchilik pedagog o'qituvchilarni o'z ustida ko'p ishlamasligida deb aytsak bo'ladi. Kreativlik uchun qobilyat tug'ma bo'lishi kerakmi degan savol tug'iladi. Qaysidir ma'noda albatta kerak bo'ladi. Lekin xammasi mehnatga, o'z ustida ishlashga boribtaqaladi. Kreativ-pedagog har tomonlama rivojlangan, har bir darsini qiziqarli o'taladigan, yangi metodlar va texnikalardan xabardor va barcha o'quvchilari uchun sevimli bo'lgan mahoratli ustoz. Uning darslari g'aroyib g'oyalarga boy bo'lishi zarur.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Novikova G.P. Zamonaviy maktabgacha ta'limni boshqarish./qo'llanma/.-M.:Ventana-Graf,2007.
2. Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan birg quramiz.-T:"O'zbekiston",2017.
3. O'zbekiston Respublikasining ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishida qo'yiladigan davlat talablari.T.,2018 y.
4. Л.В.Куцакова. "Конструирование и ручной труд в детском саду".М.: "Просвещение"..1990
5. Babayeva D.R. Maktabgacha yoshdagi bolalar tarbiyasining asosiy mezonlari//Pedagogika ta'lim j. – T.:2001.2-son. 65-66-b.
6. Крысько В.Г. Секреты психологической войны (целый, задачи, методы, формы, опыт). -Минск, 1999.
7. Babanskiy Yu.k., Slastenin V.A., Sorokin N.A., Malkovskaya T.N., Belozersev ye.P., Polyakov V.A., Grishin D.M. Pedagogika / Pod.red.U.K.Babanskogo. -M.: "Prosvesheniye",1991.
8. "Ilk qadam" davlat o'quv dasturiga -T., 2018 y

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA TANQIDIY FIKRLASHNI RIVOJLANTIRISH TEXNOLOGIYASINING MAZMUNI

M.A.Rayimqulova

Guliston davlat pedagogika instituti
"Boshlang'ich va maktabgacha ta'lim metodikasi"
kafedrası, stajyor-o'qituvchisi
e-mail:rayimqulovamaftuna49@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada maktabgacha tayyorlov yoshidagi bolalarning bilish jarayonida tanqidiy fikrlash texnologiyasini qo'llashning dolzarbligi, tanqidiy fikrlash texnologiyasi afzalliklari haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: tanqidiy fikrlash, kognitiv jarayon, fikrlash, kommunikativlik, tolerantlik.

Abstract. This article talks about the importance of using critical thinking technology in the cognitive process of children of preschool age, the advantages of critical thinking technology.

Key words: critical thinking, cognitive process, thinking, communicativeness, tolerance.

O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasida "Maktabgacha ta'lim tashkilotigacha ta'lim tashkilotlari tarmog'ini kengaytirish va ushbu tashkilotlarda bolalarning har tomonlama intellektual, estetik va jismoniy rivojlanishi uchun shart-sharoitlarni tubdan yaxshilash, bolalarning maktabgacha ta'lim tashkilotigacha ta'lim bilan qamab olinishini jiddiy oshirish va foydalanish imkoniyatlarini ta'minlash, pedagog va mutaxassislarining malaka darajasini yuksaltirish" kabi ustuvor vazifalar belgilangan. Bundan tashqari, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston-2030" yangi taraqqiyot strategiyasida ham "Har bir insonga o'z salohiyatini ro'yobga chiqarish uchun munosib sharoitlarni yaratish bobida "Maktabgacha ta'lim tashkilotigacha ta'lim tizimini yangi bosqichga olib chiqish hamda bolalarning to'liq qamrovini ta'minlash" vazifalari qo'yilgan.

Bu esa maktabgacha ta'lim tashkilotigacha ta'lim yoshidagi bolalarni kognitiv faoliyatida tanqidiy fikrlash texnologiyalaridan foydalanishning pedagogik-psixologik xususiyatlarini aniqlashtirish, duch kelayotgan muammoli masalalarni takomillashtirish imkoniyatlarini kengaytiradi. Har bir tarbiyachi bolalar jamoasida ijodkorlik va ruhiy ozodlik muhiti hukmron bo'lishini xohlaydi. Shuning uchun tarbiyachi pedagog bolalarda jonli tasavvur, fantaziya namoyon bo'lishi, taqqoslash va bog'lash, sezgi va onglilikga tayanishi uchun o'quv jarayonini qanday tashkil qilish haqida doimo o'ylash kerak.

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

Bugungi zamonaviy yosh avlodni kognitiv faoliyat bilan shug'ullanishga undash, axborot-kommunikatsiya sohasida maqsad sari yo'l topish nihoyatda qiyin. Maktabgacha ta'lim tashkilotigacha yoshdagi bolalar maktabgacha ta'lim tashkiloti ta'limiga qadam qo'yganda ko'pincha barcha maktabgacha ta'lim tashkiloti fanlari bo'yicha o'quv materialini idrok etish bosqichidayoq jiddiy qiyinchiliklarga duch kelishadi. Buning sababi tafakkurning va birinchi navbatda, tanqidiy fikrlashning yetarlicha yuqori darajada rivojlanmaganligidir. Va bu zamonaviy dunyoda yangi asrga kognitiv madaniyatning yangi ko'rinishi bilan qadam qo'yayotgan odam uchun juda muhimdir,

Aqlning tanqidiyligi - bu insonning o'zini va boshqa odamlarning fikrlarini xolisona baholash qobiliyati, barcha ilgari surilgan qoidalar va xulosalarni diqqat bilan va har tomonlama tekshirib ko'rish qobiliyatidir. Tanqidiy fikrlash, insonga shaxsiy va kasbiy hayotda o'z ustuvorliklarini aniqlashga yordam beradi, axborot, tahlil qilish va mustaqil xulosalar chiqarish, o'z qarorlarining oqibatlarini bashorat qilish va ular uchun javobgar bo'lish qobiliyatini rivojlantiradi hamda birgalikdagi faoliyatda muloqot madaniyatini rivojlantirish imkonini beradi, tanlangan tanlov uchun individual javobgarlikni o'z ichiga oladi, individual ish madaniyati darajasini oshiradi.

Milliy maktabgacha ta'lim tashkilotigacha ta'lim tizimi uchun bolalarni tanqidiy fikrlashini modernizatsiya qilishdan maqsad zamonaviy hayotning hozirgi Yangi O'zbekistonimizning Uchinchi Rennensans rivojiga javob beradigan yangi sifatga erishishdir.

Tanqidiy fikrlash fikrlash jarayonining eng muhim funksiyalari hisoblangan xulosalarimizga olib kelgan mulohazalarni yoki qaror qabul qilishda biz hisobga olgan omillarni, o'zini baholashni o'z ichiga oladi. M.V. Klarinaning so'zlariga ko'ra. tanqidiy fikrlash - bu oqilona, aks ettiruvchi fikrlash bo'lib nimaga ishonish yoki qanday harakat qilish kerakligini hal qilishga qaratilgan. Shu tarzda tushunilgan holda, tanqidiy fikrlash qobiliyat (ko'nikma) va moyilliklarni (munosabatlarni) o'z ichiga oladi. [Klarina M.V. 1994].

Tanqidiy fikrlash insonning o'z aqliy faoliyati, ular bilan ishlash qobiliyatini aks ettirish qobiliyatining mavjudligini nazarda tutadi. tushunchalar, mulohazalar, xulosalar, savollar, analitik faoliyat qobiliyatini rivojlantirish, shuningdek, boshqa odamlarning o'xshash imkoniyatlarini baholash imkonini beradi. Umuman olganda, tanqidiy fikrlash amaliy yo'nalish bilan tavsiflanadi. Shu sababli, uni amaliy mantiqning bir shakli sifatida talqin qilish mumkin.

Tanqidiy fikrlash mexanizmi aqliy faoliyatni o'z ichiga oladi. Fikrlash va argumentatsiya jarayonini belgilovchi operatsiyalar: maqsadni belgilash, muammoni aniqlash, gipotezalarni ilgari surish, dalillarni keltirish, ularni

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

asoslash, oqibatlarni bashorat qilish, muqobil nuqtai nazarlarni qabul qilish yoki qabul qilmaslik shular jumlasidandir. Bu murakkab va noaniq vaziyatlar va muammolarni sintez qilish, tahlil qilish va baholash uchun asosiy intellektual ko'nikmalarni (bilim va tushunish) qo'llash qobiliyatini o'z ichiga oladi. Bular muammoni aniqlash, vaziyatni aniqlashtirish, dalillarni tahlil qilish, masalani har tomonlama o'rganish, yechimlarni baholash mezonlarini va axborot manbalarining ishonchliligini ishlab chiqish, umumlashtirishdan qochish ko'nikmalarini o'z ichiga oladi.

Ushbu texnologiyaning maqsadi bolalarning nafaqat maktabgacha ta'lim tashkilotida, balki kundalik hayotda ham zarur bo'lgan fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish (aniq qaror qabul qilish, axborot bilan ishlash, hodisalarning turli tomonlarini tahlil qilish va h.k.

Tanqidiy fikrlash, refleksivlik, muloqot, ijodkorlik, harakatchanlik, mustaqillik, bag'rikenglik, o'z tanlovi va faoliyati natijalari uchun javobgarlik kabi asosiy shaxsiy fazilatlarini rivojlantiradi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirish orqali biz quyidagi natijalarga erishamiz:

- maktabgacha ta'lim tashkiloti bolalarlarini sabab-oqibat munosabatlarini aniqlashga o'rgatish;

- yangi g'oyalar va bilimlarni mavjud kontekstda ko'rib chiqish;

- keraksiz yoki noto'g'ri ma'lumotlarni rad etish;

- turli ma'lumotlarning bir-biri bilan qanday bog'liqligini tushunish;

- fikrlashdagi xatolarni ajratibko'rsatish;

- o'ziga xos qiymat yo'nalishlari to'g'risida xulosa chiqara olish;

- manfaatlar, mafkuraviy munosabatlar matnda yoki so'zlayotgan shaxsda aks etadi;

- kategoriyali bayonotlardan qochish;

- mulohaza yuritishda halol bo'lish;

- noto'g'ri xulosalarga olib keladigan noto'g'ri stereotiplarni aniqlash;

- oldindan tuzilgan munosabat, fikr va mulohazalarni aniqlash;

- har doim tekshirish mumkin bo'lgan faktni ajrata olishtaxminlar va shaxsiy fikrlar;

- og'zaki yoki mantiqiy nomuvofiqligini savol ko'rinishida bayon etish;

- matn yoki nutqdagi muhim va ahamiyatsizni ajrata olish.

- O'qish madaniyatini shakllantirish, shu jumladan ma'lumot manbalaridan foydalanish, turli xil manbalardan foydalanish;

- o'qish strategiyalari, o'qilgan narsani adekvat tushunish, ma'lumotni muhimligi bo'yicha saralash, ahamiyatsiz ma'lumotlarni "yo'q qilish", yangi bilimlarni tanqidiy baholash, xulosalar va umumlashtirish;

Shaxsiy qadriyat g'oyasi va uni rivojlantirish, o'zini o'zi bilish va o'zini namoyon qilish uchun qulay muhit yaratish juda muhimdir. Shuning uchun, bir tomondan, ta'lim faoliyati davomida bilish jarayoni uning barcha

bosqichlarida modellashtiriladi va tahlil qilinadi. Bu sizga ushbu texnologiyadan shaxsning (ham tarbiyalanuvchi, ham tarbiyachi) o'zini o'zi rivojlantirish va o'z-o'zini tarbiyalash vositasi sifatida foydalanish imkonini beradi. Boshqa tomondan, barcha ta'lim faoliyati subyekt-subyekt, sheriklik munosabatlari asosida quriladi.

Texnologiya bolalarda ijtimoiy mas'uliyatni singdirishga qaratilgan. Bunga erishish uchun butun ta'lim jarayoni aniq hayotiy vazifalar bilan chambarchas bog'liq, bolalar real hayotda duch keladigan muammolarni aniqlash va hal qilish. voqelikka ijtimoiy yo'naltirilgan munosabat, jamoada ishlash ko'nikmalari, shaxsning tamoyillari va harakatlarining o'zaro bog'liqligi fuqarolik qarashlarini shakllantirishning zarur shartidir.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yanda rivojlantirish bo'yicha Harakatlar Strategiyasi to'g'risida"gi PF-4947- son Farmoni. O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami. 2017-yil, 6-son, 70-modda.

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 11.09.2023 yildagi PF-158-son. Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 12.09.2023-y., 06/23/158/0694-son; 29.12.2023-y., 06/23/214/0984-son.

3. Роберт И.В. Теория и методика информатизации образования (психолого-педагогический и технологический аспекты) [Электронный ресурс] / И.В. Роберт. – Эл. изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. –398 с.: ил. – Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/538896> [Дата обращения 02 октября 2018]

4. Использование технологии развития критического мышления на уроках русского языка и литературы. Манина Наталья Валериевна. Методическая пособия. Вохма.2021. 5 стр.

5. Кластер Д. Что такое критическое мышление [Текст] / Д. Кластер. // Критическое мышление и новые виды грамотности. – М.: ЦГЛ, 2005. – 80 с.

TANQIDIY FIKRLASH MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING BILISH JARAYONINI RIVOJLANTIRISH OMILI SIFATIDA

M.Rayimqulova

Guliston davlat pedagogika instituti

"Boshlang'ich va maktabgacha ta'lim metodikasi"

kafedrasi, stajyor-o'qituvchisi

S.Jo'rabekova

Guliston davlat pedagogika instituti
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabasi

Annotatsiya. Mazkur maqolada maktabgacha tayyorlov yoshidagi bolalarning bilish jarayonida tanqidiy fikrlash texnologiyasini qo'llashning dolzarbligi, tanqidiy fikrlash texnologiyasi afzalliklari haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: tanqidiy fikrlash, kognitiv jarayon, fikrlash, kommunikativlik, tolerantlik.

Abstract. This article talks about the importance of using critical thinking technology in the cognitive process of children of preschool age, the advantages of critical thinking technology.

Key words: critical thinking, cognitive process, thinking, communicativeness, tolerance.

Tanqidiy fikrlash bolaning axborot kompetentsiyasini shakllantirishda ijobiy natijalarga erishish imkonini beruvchi innovatsion usullardan biri hisoblanadi. Bu axborot bilan ishlash ko'nikmalarini rivojlantiradigan, bolaning shaxsiy o'sishi, uning individualligini rivojlantirish va fikrlash qobiliyatini rivojlantirish imkoniyatini beradigan yaxlit tizimdir. Tanqidiy fikrlash yangi, allaqachon tushunilgan g'oyalar sinovdan o'tkazilganda, baholanganda, ishlab chiqilganda va bajarilgan ishlar asosida xulosalar chiqarilganda yuzaga keladi.

Tanqidiy fikrlash - bu fikrlashni qanday o'rgatish kerakligi haqidagi savolga javob beradigan maxsus o'qitish texnikasi. Bolaga tanqidiy fikrlash kerak, bu unga odamlar orasida yashashga yordam beradi.

Maktabga tayyorlov yoshidagi bolalarni tanqidiy fikrlashini rivojlantirishning maqsadi: Bolalarni maktabga tayyorlang, bolalarning o'zini o'zi qadrlashini oshiring, ularga katta ma'lumotlar oqimidan kerakli narsani tanlashga o'rgating, asosli xulosalar chiqaring, tanqidiy fikrlashga o'rgating.

Tarbiyachining tanqidiy fikrlashni rivojlantirish uchun texnologiya texnikasi va usullaridan foydalanish bolalarga mustaqil ravishda bilim olishga, o'z fikrlarini rivojlantirishga yordam beradi, o'z bilimlarini standart va nostandart vaziyatlarda qo'llashga imkon beradi, yangi savollar berish qobiliyatini rivojlantiradi, turli argumentlar, mustaqillik, mas'uliyat va hozirgi vaziyatga, monolog va dialogik nutqqa moslashish qobiliyatini rivojlantiradi.

Tanqidiy fikrlash texnologiyasi ta'lim natijalariga erishishga qaratilgan:

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

- bilimlarning turli sohalarida tobora ortib borayotgan va doimiy yangilanib turadigan axborot oqimi bilan ishlash qobiliyati;
- axborotni birlashtirishning turli usullaridan foydalanish, savollar bera olish, o'z gipotezasini shakllantirish, muammolarni hal qilish;
- turli tajribalar, g'oyalar va tasavvurlarni tushunish asosida o'z fikringizni ishlab chiqish;
- boshqalarga nisbatan o'z fikrlarini (og'zaki va yozma) aniq, ishonchli va to'g'ri ifodalash;
- o'z nuqtai nazarini yuzasidan bahslashadi va boshqalarning nuqtai nazarini hisobga olishni boshlaydi;
- mustaqil ravishda o'z ishlari bilan shug'ullanish qobiliyati (akademik harakatchanlik);
- mas'uliyatni o'z zimmasiga olish;
- birgalikda qarorlar qabul qilishda ishtirok etish;
- boshqa odamlar bilan konstruktiv munosabatlar o'rnatish;
- hamkorlik qilish va guruhda ishlash qobiliyati va boshqalar.

Tanqidiy fikrlashni rivojlantirish texnologiyasining tuzilishi uch bosqichdan iborat:

1-bosqich - qiyinchilik (yangi bilimlarni olishga qiziqish uyg'otish);

Ushbu bosqich sizga quyidagilarga imkon beradi:

- bolaning berilgan mavzu yoki muammo bo'yicha bilimlarini yangilash va umumlashtirish;
- o'rganilayotgan mavzuga doimiy qiziqish uyg'otish;
- maktabgacha yoshdagi bolalarni guruhda va uyda faol bo'lishga undash.

Esda saqlash bosqichida o'rganilayotgan narsa haqidagi mavjud bilim va g'oyalar xotiradan "esga olinadi", yangilanadi, shaxsiy qiziqish shakllanadi va muayyan mavzuni ko'rib chiqish maqsadlari aniqlanadi.

2-bosqich - mazmunni tushunish (yangi ma'lumotlarni olish);

Ushbu bosqich maktabgacha yoshdagi bolaga quyidagilarga imkon beradi:

- yangi ma'lumotlarni olish;
- tushunish;
- mavjud bilimlar bilan bog'lanish.

"Tushunish" bosqichining asosiy vazifasi "chaqiriq" bosqichida yaratilgan faollik va qiziqishni saqlab qolishdir. Ayni paytda bolalar ongli ravishda yangi bilimlarni allaqachon ma'lum bo'lgan narsalar bilan bog'lashadi.

Tushunish (yoki ma'noni anglash) bosqichida, qoida tariqasida, talaba yangi ma'lumotlar bilan aloqa qiladi. U tizimlashtirilmoqda. Bola o'rganilayotgan ob'ektning tabiati haqida o'ylash imkoniyatiga ega bo'ladi, eski va yangi ma'lumotlarni o'zaro bog'lashda savollarni shakllantirishni

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

o'rganadi. Sizning shaxsiy pozitsiyangiz shakllantirilmoqda. Ushbu bosqichda bir qator texnikalardan foydalangan holda siz materialni tushunish jarayonini mustaqil ravishda kuzatishingiz juda muhimdir.

3-bosqich - aks ettirish (yangi bilimlarning tug'ilishi);

Ushbu bosqichda bola muammoga shaxsiy munosabatni shakllantiradi. Bu erda yangi olingan bilimlarni hisobga olgan holda o'z g'oyalarini faol qayta ko'rib chiqish amalga oshiriladi.

Bu yerda asosiylari:

- olingan axborotni yaxlit tushunish, umumlashtirish;
- har bir maktabgacha yoshdagi bolaning o'rganilayotgan materialga shaxsiy munosabatini shakllantirish.

Yangi tushunchalarni kiritish uchun o'zlarining birlamchi g'oyalarini faol ravishda qayta qurishlari bilan tavsiflanadi. Shunday qilib, yangi bilimlarni "o'zlashtirish" va uning asosida o'rganilayotgan narsa haqida o'z asosli g'oyasini shakllantirish sodir bo'ladi. O'z aqliy operatsiyalarini tahlil qilish bu bosqichning asosidir.

3-4 yoshli bolaning aqliy rivojlanishi allaqachon unga fikr harakati uchun xabar berishga harakat qilish uchun yetarlicha boy. Bolaning so'z boyligi va bilim bazasi allaqachon unga o'z fikrlarini to'g'ri ifoda etishga imkon beradi va "nima uchun" davrining balandligi savol berishga yordam beradi. Ammo o'quv jarayonining samaradorligi uchun to'g'ri texnologik usullarni tanlash, ularni muvaffaqiyatli birlashtirish va ularni allaqachon tanish bo'lgan an'anaviy o'qitish shakllari doirasiga moslashtirish muhimdir.

Tanqidiy fikrlashni rivojlantirish usullari:

- To'g'ri va yolg'on bayonotlar;
- Klaster;
- Bashoratlar daraxti;
- Qalin va ingichka savollar;
- To'xtashlar bilan o'qish;
- Sinkveyn;
- Kub;
- Aralash hodisalar;
- Sxema bo'yicha o'rganish;
- Sir;
- Iqtibos;
- G'oyalar savati va boshqalar;
- Ochiq savollar yordamida bashorat qilish;
- Bilaman, bilmoqchiman, bilib oldim;

O'quv jarayonining samaradorligi uchun to'g'ri texnologik usullarni tanlash, ularni muvaffaqiyatli birlashtirish va ularni allaqachon tanish bo'lgan an'anaviy o'qitish shakllari doirasiga moslashtirish qobiliyati muhimdir.

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

Tanqidiy fikrlash faol, ijodiy usullar sari qadamdir . Agar biz bolani g'ayrioddiy shaxs qilib tarbiyalamoqchi bo'lsak, uni shunchaki ma'lumotlar bilan to'ldirishimiz emas, balki uni tanqidiy fikrlashga undashimiz, ya'ni olingan ma'lumotlar asosida o'z xulosalarini chiqarishimiz, mulohaza yuritishimiz va to'g'ri savollar berishimiz kerak.

Olimlarning ta'kidlashicha, axborotning tez o'sishi bilan bog'liq bo'lgan tez o'zgarib borayotgan zamonamizda tafakkur tarkibida inson bilimlari hajmi yuqori sur'atlarda ortib bormoqda. Fikrlash jarayoni tayyor yechimga ega bo'lmagan vazifa yoki muammo yuzaga kelganda boshlanadi. Agar biror narsani tushunish, nimanidir tushunish istagi bo'lsa, bu yerda biz fikrlash haqida ham gapiramiz. Ammo zamonaviy bolalar mustaqil fikrlashni va bilim olishni o'rganishga intilmay, gadjetlarga ustunlik berishadi. Mazkur jarayonda tarbiyachi-[pedagoglar oldida bir qancha savollat tug'ila boshlaydi:

Zamonaviy maktabgacha yoshdagi bolalarda bilim olish uchun motivatsiyani qanday oshirish mumkin?

Bolalarni ta'lim jarayoniga qanday jalb qilish kerak?

Bilimlarni qanday o'rgatish kerak?

Bu muammolarni faqat an'anaviy tizimga tayanib hal qilib bo'lmashligi aniq.

Maktabgacha yoshdagi bolalarning o'zlarini bilim olishga undash uchun innovatsion o'qitish usullaridan foydalanish kerak. Bundan tashqari, ongning boshqa fazilatlari kabi , fikrlash ham rivojlanishi mumkin.

Tafakkurni rivojlantirish fikrlash qobiliyatini rivojlantirish demakdir .

Maktabgacha yoshdagi bolalarning aqliy faoliyatini shakllantirishda ijobiy natijalarga erishishga imkon beradigan innovatsion usullardan biri bu tanqidiy fikrlashni rivojlantirish texnologiyalari.

Ko'pincha tanqidiy fikrlash deganda biror narsaning ishonchliligi, to'g'riligi yoki qiymatini baholash, sabablar va muqobil nuqtai nazarlarni izlash va topish, vaziyatni bir butun sifatida qabul qilish va faktlar va dalillarga asoslangan holda o'z pozitsiyasini o'zgartirish qobiliyati tushuniladi. U mantiqiy yoki analitik fikrlash deb ham ataladi. Tanqidiy fikrlashni rivojlantirish texnologiyasi avvalo bolaning qiziqishini uyg'otish (undagi izlanish va ijodiy faollikni uyg'otish), so'ngra unga materialni tushunish uchun shart-sharoit yaratish va nihoyat, olingan bilimlarni umumlashtirishga ko'maklashishga qaratilgan turli usullar majmuidir.

Adabiyotlar ro'yxati:

1.Петрановская, Л.В. Мы готовим детей к позавчерашнему миру [Электронный ресурс] / Л.В.Петрановская. – Интернет-издание: Православие и мир. – Режим доступа: <https://www.pravmir.ru/lyudmila-petranovskaya-myi-gotovim-detey-k-pozavcherashnemu-miru/>.

2. Роберт, И.В. Теория и методика информатизации образования (психолого-педагогический и технологический аспекты) [Электронный ресурс] / И.В. Роберт. – Эл. изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. –398 с.: ил. – Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/538896> [Дата обращения 02 октября 2018]

3. Использование технологии развития критического мышления на уроках русского языка и литературы. Манина Наталья Валериевна. Методическая пособия. Вохма.2021. 5 стр.

4. Клустер, Д. Что такое критическое мышление [Текст] / Д. Клустер. // Критическое мышление и новые виды грамотности. – М.: ЦГЛ, 2005. – 80 с.

ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ В РАБОТЕ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Д.Б.Худойбердиева

стажер-преподаватель ГулГПИ кафедры
“Методика дошкольного и начального образования”
e-mail: hudojberdievgijosiddin@gmail.com

К.Э.Тахирова

студентка ГулГПИ по направлению
дошкольное образование
e-mail: karinatakhirova777@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada keltirilgan manbalar iqtidorli bolalar bilan ishlash va uning tarkibiy qismlarini o'rganish orqali bolalarda iqtidorning namoyon bo'lishi uchun asos yaratadi va asosiy yo'nalishlarni takomillashtirishning ilmiy qarashlari, yondashuvlari va usullarini shakllantirish haqida gapiradi.

Kalit so'zlar: iqtidor, texnologiya, iste'dod, demokratiya, strategiya, barqarorlik, davlat, nostandart, kreativ, individual.

Annotation. The resources presented in this article provide the basis for the demonstration of giftedness in children by working with gifted children and studying its components, and talk about the formation of scientific views, approaches, methods for improving the main directions.

Key words: talent, technology, democracy, strategy, sustainable, state, giftedness, nonstandard, creative, individual.

Необходимость быстрого развития инновационных идей и технологий в мировом масштабе является причиной обращения

особого внимания на такие вопросы, как совершенствование системы работы с одаренными детьми, способными к нестандартному и творческому мышлению, развитию детского таланта, организации целеустремленности. ориентированная социально-педагогическая деятельность. В развитых странах приоритет отдается организации углубленного и профильного образования, развитию педагогических механизмов работы с одаренными детьми.

Педагогические особенности работы с одаренными детьми в мире, совершенствование образовательных программ и дидактического сопровождения, развитие детского таланта в процессе внеклассной деятельности, психические чувства, проявляющиеся как таланты и способности, интеллектуальный потенциал на основе индивидуального подхода к детям. ведется. Эти исследования служат определению возможностей и интересов детей нижних ступеней системы непрерывного образования и организации на этой основе содержания образования и признаются фактором радикального изменения системы образования.

Реформы, направленные на совершенствование нормативно-правовой базы поддержки одаренных детей в Узбекистане, внедрение инновационной системы обучения и воспитания одаренных детей, налаживание сотрудничества в этой связи между семьями, образовательными учреждениями и молодежными организациями, разработка диагностического аппарата по отбору одаренных детей одаренных детей на основе передового зарубежного опыта, расширение возможностей внедрения социально-педагогических технологий и методов работы с одаренными детьми. В концепции развития системы народного образования до 2030 года определены такие задачи, как «создание системы осуществления конкретной целенаправленной работы с одаренными детьми и талантливой молодежью, организация «Президентских школ».

Этим объясняется необходимость уточнения педагогико-психологических особенностей работы с одаренными детьми и критериев отбора и развития одаренных детей, совершенствования социально-педагогической структуры и организационно-методической системы работы с одаренными детьми. № ПФ-4947 Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 года «О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан», о Государственной программе «Молодежь – наше будущее» от 27 июня 2018 года Постановление № ПФ-5466 от 29 апреля 2019 года «Об утверждении Концепции развития системы народного образования Республики Узбекистан до 2030 года», Постановление № ПФ-5712 от 14 августа 2018 года – реализация

указанных задач в Решении PQ-3907 «О мерах по поднятию нравственного и физического совершенства системы образования на новый качественный уровень» и других нормативно-правовых документах это исследование работает в определенной степени.

Талант – это качество психики человека, которое систематически развивается на протяжении всей жизни и определяется тем, что человек обладает способностью достигать более высоких результатов в одной или нескольких областях по сравнению с другими людьми.

В психологических словарях понятие «талант» определяется следующим образом:

1) талант – уникальное сочетание способностей, обеспечивающее успешное осуществление данной деятельности;

2) талант - это общие способности, определяющие масштаб возможностей человека, уровень активности и уникальности;

3) талант - целостная индивидуальная характеристика умственного потенциала, способности к обучению и познавательных способностей;

4) талант – это наделённые природой способности, их природная основа, своеобразие и степени проявления;

5) талант – это талант, наличие внутренних возможностей и условий для достижения высоких результатов в деятельности.

На основании этих описаний можно отметить, что талант – это общие интеллектуальные и познавательные возможности человека, одаренного от природы, способность добиваться успехов в деятельности (например, учебной, творческой, профессиональной, научной) верхом на особых способностях.

Важный аспект работы с одаренными детьми связан с их социализацией. Если под социализацией понимается процесс формирования личности под влиянием культуры и общения, общения друг с другом, то понятие социализация – это процесс овладения примерным поведением, психологическими механизмами, социальными критериями и ценностями, необходимыми для успешного развития общества.

Одаренные дети – это дети, сочетающие в себе общие и специальные способности. Их отличают от других детей следующие признаки:

- любопытство;
- постоянно ищем ответы на различные вопросы;
- быстрое развитие речи, мышления, памяти;
- увлекается музыкой, рисованием, чтением, математикой с раннего возраста;

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

- высокий уровень познавательной деятельности и учебной деятельности;
- целеустремленность и оригинальность в поиске решений проблем;
- продуктивность мышления.

С педагогико-психологической точки зрения общие и специальные способности зависят от важных аспектов с учетом возрастных периодов.

Талант можно рассматривать и развивать как общую и универсальную способность в раннем - дошкольном и младшем школьном возрасте. Со временем эта «общая способность» приобретает свои особенности и определяет определенное направление. При этом необходимо обращать внимание на то, в какой степени этот талант проявляется у ребенка. Явно проявленная способность, т. е. признанная психологами, педагогами и родителями, называется «скрытой» способностью, а способность, не замечаемая окружающими, называется «потенциальной» способностью.

Талант это:

1. Именно качественная совместимость способностей обеспечивает успешное выполнение деятельности. Взаимное перемещение способностей с определенной структурой происходит за счет развития других способностей вместо одних способностей.

2. Общие способности или общие компоненты способностей, которые показывают широту личностных возможностей, являются уровнем и своеобразием деятельности человека.

3. Умственный потенциал или интеллект – это комплексная индивидуальная характеристика познавательных способностей и склонности к обучению.

4. Совокупность признаков природных способностей, уровень их проявления и уникальность способностей.

5. Талант – это наличие внутренних возможностей для достижения успеха в определенной деятельности.

Следовательно, талант–это качественно своеобразная совокупность способностей, которая выражает зрелость творческих способностей человека или определенной группы людей. Талант различается, с одной стороны, уровнем умственного развития, психических и духовных качеств, а с другой - овладением различными областями знаний в зависимости от направленности этих способностей.

Талант зависит от категорий «возможность» и «реальность». Человеческий талант – это только способность приобретать знания и

навыки. Приобретение этих знаний и навыков зависит от многих условий.

Талант—это качественно определенный набор способностей, обеспечивающих успешное выполнение деятельности; умственные способности или интеллект; индивидуальное описание познавательных способностей и способностей к обучению. Одаренный школьник – обладатель индивидуального потенциала, отличающийся от других детей своим уровнем интеллекта, познавательных способностей, способностей. Интеллектуальная способность—это характеристика интеллекта, характеризующая успешность интеллектуальной деятельности в конкретных ситуациях с точки зрения правильности, а также быстроты обработки информации в процессе решения задач, оригинальности и разнообразия идей, высокой скорости и глубина обучения, методы познания является отражением индивидуальности.

Одаренный ребенок – ребенок, отличающийся яркими, публичными, иногда известными достижениями (или имеющий внутреннюю основу для таких достижений) в той или иной деятельности. Сегодня большинство психологов признают, что качественное своеобразие таланта и степень его развития есть сложная игра наследственности, а социальная среда, всегда связанная с деятельностью ребенка (игрой, обучением, трудом), является результатом взаимодействия.

Одним словом, организация интеллектуальных возможностей одаренных детей в нашей стране на основе опыта развитых стран создает прочную основу для обеспечения развития страны.

Одаренные дети – это дети, сочетающие в себе общие и специальные способности. Их отличают от других детей следующие характеристики:

- любопытность;
- постоянно ищет ответы на различные вопросы;
- быстрое развитие речи, мышления, памяти;
- интерес к музыке, рисованию, чтению, математике с раннего возраста;
- высокий уровень познавательной активности и учебной деятельности;
- целеустремленность и оригинальность в поиске решения проблем;
- продуктивность мышления.

Дидактико-психологическое направление работы с одаренными детьми дошкольного возраста использовалось нами как основное средство управления учебной деятельностью, а также эффективности

психологических механизмов в процессе обучения и полного раскрытия их способностей.

Исходя из того, что научно-исследовательское обучение представляет собой сложный образовательный процесс, прежде всего интеллектуальным способностям (навыкам анализа, сравнения, обобщения, синтеза, выделения важного, умения видеть проблемы образовательного процесса), а также обучению. Определяли уровень интереса и мотивации, уровень целевой ориентации, оригинальность мышления, уровень умения организовать собственную деятельность, выбор своего направления, уровень усилий для достижения цели.

Склонность к учебе у одаренных детей осуществляется в разных темпах, т.е. углубленная дифференциация, в частности, на уровне самостоятельного знания, а также целостной индивидуальности личности.

В исследовании использовались три варианта работы с одаренными детьми:

- раздельное обучение-в специализированных государственных организациях дошкольного образования;
- вместе-раздельно - в специализированных группах;
- совместное обучение – обучение одаренных детей вместе со сверстниками в «естественных условиях».

С педагогической и психологической точки зрения общие и специальные способности зависят от важных аспектов с учетом возрастных периодов. Талант можно рассматривать и развивать как общую и универсальную способность в раннем возрасте-дошкольном и младшем школьном возрасте. Со временем эта «общая способность» приобретает свои особенности и определяет определенное направление.

В заключение, организация интеллектуальных возможностей талантливых детей в нашей стране на основе опыта развитых стран создает прочную основу для обеспечения развития страны.

Известно, что дошкольный возраст – это возраст игр. Данные исследований показывают, что наблюдение за жизнью окружающей среды, организованное и тщательно продуманное взрослыми, оказывает решающее влияние на обогащение содержания детских игр. Форма игры основана на стремлениях дошкольника, например, знакомя его с миром музыки, способствует развитию таланта ребенка, а умелое сочетание методов игрового руководства способствует максимальному развитию творческих способностей ребенка. талант.

В настоящее время доказано, что существует тесная связь между развитием способностей и позицией эмоций, вызывающих интерес ребенка к деятельности. Ни в одной детской деятельности

эмоциональный опыт не собирался так успешно, как в игре. Кроме того, игра может быть эффективным средством профилактики и коррекции таких проблем личности, как тревога и агрессия у одаренного ребенка.

Список литературы:

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 14 августа 2018 года «О мерах по воспитанию нравственной, нравственной и физической зрелости молодежи, по поднятию качества ее системы образования на новый уровень» - Постановление № 3907. // Национальная база данных правовых документов, 15.08.2018, № 07Г'18Г'3907Г'1706.
2. Рабочая концепция одаренности / Науч. изд. В. Д. Шадрикова. - М., 2002. - 7-9 с.
3. Психология: Словарь Под обх. изд. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. - М., 1990. - С. 247.
4. Войтенко Т. Обучение через саморазвитие и самовоспитание. // Директор школы. - М., 2000. - №3. - С. 76-86.
5. Философия: энциклопедический словарь (составитель и ответственный редактор К. Назаров). - Т.: Шарк, 2004. - С. 173-174.
6. Рахматова.Ф.Г. Иқтидорли ўқувчилар билан ишлаш технологиясини такомиллаштириш. Pedagogika fanlari doktori. diss. – Т., 2008. – 23-24с.

KICHIK GURUHLAR PSIXOLOGIYASI VA KICHIK GURUHLARDA UCHRAYDIGAN MUOMMOLARNING BIR NECHA SABABLARI HAMDA YECHIMLARI

Y.D.Botirova

Guliston davlat pedagogika instituti o'qituvchisi

M.O'sganova

Guliston davlat pedagogika instituti talabasi

e-mail: yorqinoybotirova135@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi kichik guruhlar psixologiyasi va kichik guruhlarda uchraydigan asosiy muommolar hamda sabablar va yechimlar. Guruh a'zolarining shaxslararo munosabatlari. Muomila madaniyati, mehr-oqibati, o'zarohurmati haqida so'z yuritilgan. Shu bilan birga jamoa ichidagi shaxslarning liderlikka intilishi. Guruhlardagi liderlar jamoani qanday boshqarishni biladi, albatta barcha ma'suliyatni o'z zimasiqa olsa jamoani birlashtirib, hamjihatlikda ishlashga undasa maqsadga muvofiq ish bo'ladi va bu guruh eng yaxshisi bo'la oladi.

Kalit so'zlar: Kichik guruhlar psixologiyasi, guruhlardagi muommolar, guruh a'zolari, xarakter xususiyati, liderlikka intilish, munosabatlar, muomila madaniyati

Annotation. This article discusses the psychology of small groups, the main issues that arise within them, their causes, and solutions. The interpersonal relationships among group members, the culture of communication, compassion, and mutual respect are analyzed. Additionally, it addresses the aspirations of individuals within the team for leadership and how leaders manage the group. When leaders properly understand their responsibilities and encourage the team to work together in unity, it helps the group perform successfully and creates opportunities to achieve the best results.

Key words: Psychology of small groups, problems in groups, group members, character traits

Kichik guruhlar chegaralangan bo'ladi, shuning uchun ham „Kichik guruh“ deb ataladi. Kichik guruhlar 2 kishidan boshlab, 30-40 tagacha bo'ladi. 2 kishilik guruhga biz yangi turmush qurgan oilani misol qilib aytishimiz mumkin, demak oila ham kichik guruhni tashkil qilishar ekan. 30-40 kishilik guruhga biz o'quvchilardan iborat sinfni, talabalardan iborat guruhni hamda 30-40 kishidan oshmagan jamoani misol qilib aytishimiz mumkin.

Albatta, tanganing nargi tomoni ham bordeganlaridek Kichik guruhlarda ham turli o'ziga yarasha muommo va kamchiliklari bo'ladi. Kichik guruhlarda uchraydigan asosiy muomolardan biri kelishib bir yoqadan bosh chiqarib, hamjihatlikda harakat qilmasligidir. Bunda bir guruh sardoriga bo'ysunmasligi, gaplariga quloq solmasligi, o'zini hammadan yaxshiroqman deb hisoblashi, o'zidan boshqaning gaplariga e'tibor qaratmasligi yoki guruh a'zolari bilan yaxshi munosabatda bo'lmay, ularni mensimasligi bo'lishi mumkin. Masalan, bir guruh a'zolarining tuli xil sharoitlarda o'sganligi bo'lib, hamma sharoiti yaratib berilgan guruh a'zosining o'zidan biroz sharoiti og'iroq guruh a'zosini hurmat qilmasligi, fikrlarini inobatga olmasligi, o'zini undan bir pog'ona yuqori hisoblashi hamda past nazar bilan qarashi mumkin. Guruhdagi bunday muommo va kamchiliklar va shunga o'xshash vaziyatlar guruhning tarqoq bo'lishiga rivojlanib yaxshi o'smasligiga va ming afsuski guruh tarqalib ketishiga yoki guruh a'zolarining tez-tez almashishiga sabab bo'ladi. Bunday guruh o'solmaydi, rivojlanmaydi, yangiliklar yarata olmaydi, yuksaklikka ko'tarila olmaydi. Bunday vaziyatlar bo'lmasligi uchun guruh tashkil qilishda ba'zi bir asosiy narsalarga e'tibor berish kerak.

Guruh tashkil qilinayotganda har bir guruh a'zosi bo'laman degan har bir ishtirokchining xarakteri, dunyoqarashi, qanday fikrlashiga oid umumiy test, savol-javob va treninglar o'tkaziladi va natijalarga binoan bir-biriga

o'xshagan karakter, nisbatan bir xil fikrlash va dunyoqarashga ega bo'lgan shaxslar bir jamoaga olinadi. Bunday usulda birlashgan jamoada o'sish, bir-biriga bo'lgan o'zaro hurmat hamda rivojlanish, yangiliklar yaratish va albatta yuksaklikka ko'tarila olishi mumkin. Yana shuni ta'kidlash joizki ,guruh a'zolarining bir-biriga bo'lgan hurmat-e'tibori va albatta guruh a'zolarining orasida liderlarning bo'lishi katta guruh bo'ladimi, kichik guruhlarda bo'ladimi baribir muvaffaqiyatlarga erishadi, yuksaklikka ko'tarila oladi. Guruhlardagi liderlar jamoani qanday boshqarishni biladi, albatta barcha ma'suliyatni o'z zimmasiga olsa jamoani birlashtirib, hamjihatlikda ishlashga undasa maqsadga muvofiq ish bo'ladi va bu guruh eng yaxshisi bo'la oladi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, kichik guruhlarda faoliyat olib borish, anchagina murakkab bo'lsada, bunday guruh a'zosi bo'lish va shunday guruhda rivojlanish juda yaxshi. Agar aytib o'tganimizdek, o'z xohish-istagi bilan psixologlar yordamida o'tkazilgan treninglar hamda testlar orqali saralab, tanlab olingan guruh bo'lsa, aynan shunday guruhlarda rivojlanish, yangiliklar yaratish, oldinga hammadan ko'ra ko'proq intilish, yuksaklikka chiqish, ko'plab yutuqlarga erishish kuzatiladi. Bunday guruh yaxshi rivojlanishi har bir guruh a'zosining xohish-istagi va albatta harakatiga bog'liq. Hamma bir kishi uchun, bir kishi hamma uchun harakat qilsa bundan yaxshi guruh bo'lmaydi. Bundan ko'rinadiki hamma baravariga harakat qilsa guruh rivojlanadi, o'sadi.

Foydalangan adabiyotlar:

1. Nishanova Z.T., Kamilova.N.G., Abdullayeva D.U., Xolnazarova M.X. Rivojlanish psixologiyasi. Pedagogik psixologiya. -T.: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti. - 2018. - 600 b
2. G'oziyev E.G. Pedagogik psixologiya asoslari. - Toshkent, 1997
3. Karimova V. Psixologiya. -Toshkent, 2000
4. G'oziyev E.G. Psixologiya (Yosh davrlar psixologiyasi). -T.: O'qituvchi. 1994
5. Davletshin M.G', To'ychiyeva Sh.A., Mavlonov S.M. Yosh davrlari va pedagogik psixologiya. -T.:TDPU, 2004 y.
6. Ibragimov X.I., Yo'ldoshev U.A. Pedagogik psixologiya. -T.: 2010 y

BO'LAJAK TARBIYACHILARNING TADQIQOTCHILIK KOMPETENTLIGINI KREATIV YONDASHUVLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISHNING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI

D.Xudoyberdiyeva

Guliston davlat pedagogika instituti
"Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim metodikasi"

kafedrası stajyor-o'qituvchisi
e-mail: hudojberdievgijosiddin@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqola bo'lajak tarbiyachilarning tadqiqotchilik kompetentligini kreativ yondashuvlar asosida takomillashtirish xususida boradi.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, bo'lajak tarbiyachilar, fan va ta'lim, bo'lajak tarbiyachining mahorati, kreativlik, kasbiy kompetentlik, kreativ kompetentlik, kompetensiya.

Annotation. This article is about preparing future teachers for professional activities and improving their creative abilities based on the competence approach.

Key words: preschool education, future educators, science and education, skills of the future educator, creativity, professional competence, creative competence, competence.

Jahon miqyosida pedagogik tajriba va ilmiy tadqiqotlarni tahlil qilish natijasida inson hayoti davomida egallaydigan barcha ma'lumotining 70%ini besh yoshgacha bo'lgan davrda olib ulgurishi o'z isbotini topgan. Darhaqiqat, bu davr mobaynida bola dunyoni idrok qilishni boshlaydi, fikrlaydi, atrof-olam bilan tanishadi, umri davomida oladigan bilimlarga zamin tayyorlaydi. Shuning uchun ham yurtimiz kelajagi hisoblangan yosh avlodni barkamol shaxs sifatida tarbiyalashda maktabgacha ta'lim tashkilotlari va tarbiyachilarining o'rni beqiyosdir.

Zamonaviy jamiyat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim sohasi uchun yangi vazifalarni qo'yadi, faoliyatning sifatiga qaratilgan yosh avlodni maktabga tayyorlab berishning yangi darajasini talab qiladigan davlat standartlari joriy etilmoqda. Zamonaviy maktabgacha ta'lim tarbiyachilarining kasbiy salohiyat darajasi va kompetentligini rivojlantirish, tarbiyachi va butun ta'lim tashkilotlari raqobatbardoshligi tamoyilini joriy etish davlat siyosatining ustuvor vazifalaridan etib belgilanmoqda. Ta'kidlash joizki, zamonaviy tizimda maktabgacha ta'lim tizimi tarbiyachilarining shaxsiy va kasbiy fazilatlariga qo'yiladigan talablar ko'tarilib, pedagog ijodiga katta e'tibor va bu ijodkorlikning pedagogik faoliyatida namoyon bo'lishiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Maktabgacha ta'lim tashkilotlaridagi ta'lim jarayonining asosiy qismi tarbiyachi va tarbiyachilarining bola bilan kundalik hamkorligi, unga xulq-atvor me'yorlarini ko'rsatish va turli bilim va ko'nikmalarni o'rgatishdir va bu jarayonda yetakchi rol tarbiyachiga aloqadorligini ko'ramiz.

Davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri-maktabgacha ta'lim sohasiga qo'yiladigan talablar orasida maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyachilarining kasbiy va kreativ kompetentligini oshirish uchun ham

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

so'nggi yillarda qator chora-tadbirlar yo'lga qo'yilmoqda. Chunonchi, Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev tomonidan 2016-yil 29-dekabrda qabul qilingan "2017-2021- yillarda maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish chora- 5 6 tadbirlari" to'g'risidagi qarorda ham "Ilg'or xorijiy tajribani hisobga olgan holda bolalarni har tomonlama intellektual, axloqiy, estetik va jismoniy rivojlantirish uchun ta'lim sifatini oshirish, ta'lim-tarbiya jarayoniga jahon amaliyotida keng qo'llaniladigan zamonaviy ta'lim dasturlari va texnologiyalarini joriy etish zarur [1]" deb alohida uqtirib o'tilgan.

Hukumatimiz rahbari tomonidan O'zbekiston Respublikasining "Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida"gi Qonuni, O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030- yilgacha tubdan rivojlantirish konsepsiyasining qabul qilinishi maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, moddiy-texnik bazasini mustahkamlash, maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarmog'ini kengaytirish, malakali pedagog kadrlar bilan ta'minlash, bolalarni maktab ta'limiga tayyorlash darajasini tubdan yaxshilash, ta'lim-tarbiya jarayoniga zamonaviy ta'lim dasturlari va texnologiyalarini tatbiq etish, maktabgacha yoshdagi bolalarni har tomonlama intellektual, axloqiy, estetik va jismoniy rivojlanishi uchun shartsharoitlarni tubdan yaxshilash, maktabgacha ta'lim tizimiga innovatsiyalarni, shuningdek, eng ilg'or pedagogik va axborotkommunikatsiya texnologiyalarini tatbiq etish ustuvor vazifa sifatida belgilab olingan.

Tadqiqot metodologiyasi. Maktabgacha ta'lim tizimida eng muhim ehtiyoj maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining kasbiy yetukligi bilan birga kreativ kompetentligi hamdir. Pedagog shaxsiga qo'yiladigan talab eng avvalo o'z ustida izlanishlar olib borishidir. Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachisining kasbiy yetukligi va kreativ potensialga egaligi ta'lim sifatini oshirish uchun xalq hamda jamiyat oldidagi o'z masuliyatini samarali anglashga, ta'lim-tarbiya 11-12 jarayoniga ijodiy yondashishga, o'z mahoratini doimo takomillashtirib borish va ishdagi o'rtoqlarini o'sishiga yordam beradi. Shuningdek, tarbiyachining kreativligi, hodisalarni tahlil qilishga ilmiy nuqtai nazardan ijodiy yondashuvi bolani har tomonlama rivojlantirish muvaffaqiyatini amalga oshirishga imkon beradi. Bu esa o'z-o'zidan shuni ko'rsatadiki, bo'lajak tarbiyachilarini tayyorlayotgan oliy ta'lim muassasalarida faoliyat yuritadigan pedagoglardan ham o'quv jarayoniga mazmunan va shaklan yangiliklar kiritishni, ta'lim jarayoniga kreativlikni olib kirishni taqozo etadi. Bu kabi islohotlar o'z navbatida oliy ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan bo'lajak tarbiyachilarining kreativlik kompetentligini shakllanishiga turtki bo'ladi.

III renesans davrida maktabgacha ta'lim sohasining rivojlanishi va taraqqiy topishida yuqori malakali maktabgacha ta'lim tashkilotlari

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

tarbiyachilariga bo'lgan ehtiyoj va talab ortib bormoqda. Ayniqsa, mutaxassislik fanlarining fundamental asoslarini, pedagogika va psixologiya metodlarini mukammal egallagan, kasbiy tayyorgarligi yuksak darajada bo'lgan hamda zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalarini amaliyotda qo'llash ko'nikma va malakasiga ega ijodkor tarbiyachilarini tayyorlash talab etilmoqda. Oliy ta'lim tizimida mazkur talablarga javob bera oladigan, sifatli ko'nikmalarga ega bo'lgan talaba shaxsini shakllantirish imkoniyati vujudga kelmoqda. Buning uchun oliy ta'lim tizimida bo'lajak maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyachilarini tayyorlashga yo'naltirilgan o'qitish jarayonida zamonaviy yondashuvlar va innovatsiyalarni keng qo'llashga talab ortib boradi. Shuningdek, XXI asr axborotlar oqimi davrida ijtimoiy hayotimizning barcha jabhalariga, shu jumladan, ta'lim-tarbiya sohasiga ham ko'plab yangiliklar kirib kelmoqda.

Kreativlik so'zi (inglizcha "create" yaratuvchanlik, ijodkorlik) so'zidan olingan bo'lib, inson shaxsining ijodkorlikka bo'lgan qobiliyati, ijodkorlik iste'dod darajasi, individning an'anaviylik yoki odat tusiga kirgan fikrlash sxemasidan uzoq bo'lgan, prinsipial yangi g'oyalarni yaratishga tayyorlikni xarakterlovchi, shuningdek, muammolarni o'zgacha tarzda bartaraf etish, iqtidorning mustaqil omili sifatida qabul qilingan ijodiy qobiliyatlaridir.

Kreativlik shaxsni yaxlit holda yoki uning muayyan xususiyatlarini tavsiflaydi. Shuningdek, kreativlik iqtidorining muhim omili sifatida aks etadi. Qolaversa, kreativlik zehni o'tkirlikni belgilab beradi. P.Torrens fikricha, "kreativlik" tushunchasi negizida quyidagilar yoritiladi:

- muammoga yoki ilmiy farazlarni ilgari surish;
- farazni tekshirish va o'zgartirish;
- qaror va natijalarni shakllantirish asosida muammoni aniqlash;
- muammo yechimini topishda bilim va amaliy harakatlar.

Bolalarda kreativlikni rivojlantirishda quyidagilarga ahamiyat berish lozim: Bolalarda kreativlikni rivojlantirishda quyidagilarga e'tibor qaratish zarur: Odatda kreativlik bolalarning faoliyatida tez-tez ko'zga tashlansada, biroq, bu holat bolalarning kelgusida ijodiy yutuqlarni qo'lga kiritishlarini kafolatlamaydi. Faqatgina ular tomonidan ko'p savollar berilishini rag'batlantirish va bu odatni qo'llab-quvvatlash, bolalarning mustaqilligini rag'batlantirish va ularda javobgarlikni kuchaytirish, bolalar tomonidan mustaqil faoliyatni tashkil etilishi uchun imkoniyat yaratish va bolalarning qiziqishlariga e'tibor qaratish, ijodiy ko'nikma, malakalarni o'zlashtirishlari zarur degan ehtimolni ifodalaydi [3, 187].

Bugungi kunda dunyo miqyosida to'rtinchi sanoat tamaddunining dvigateli harakatga keltiruvchi kuchi kreativlikdir. Atrofga nazar tashlasak har tomonda inson ijodkorligining beqiyos va hayratlanarli namunalari duch kelish mumkin: virtual reallik, to'rtburchak tarvuzlar, elektron xizmatlar, tuproqsiz hosil olish... bularning barchasi inson tafakkuri

mahsulidir. Odatiy bo'lib tuyulgan kitob, musiqa, samolyot va hattoki lampalar ham qachonlardir orzu va tasavvurda bo'lgan, keyinchalik aql-idrok samarasi natijasida yaratilgan. Shu boisdan, hozirgi zamon pedagogikasida "kompetentlik" tushunchasi bilan bir qatorda "kreativlik" tushunchasi ham tez tez qo'llanilmoqda. Har bir maktabgacha ta'lim tarbiyachisining kompetentlilik darajasi, uning bajargan ishi shu kasbiy faoliyatning yakuniy natijasiga qo'yiladigan talablarga qay darajada javob berishiga qarab belgilanadi.

Oliy ta'lim muassasasi talabalari va o'qituvchilari uchun kreativ kompetentligini rivojlantirishga yo'naltirilgan yondashuvning joriy etilishi ta'lim mazmuniga, o'qitish shakliga, usullariga, pedagogik texnologiyalari, nazorat usullariga hamda ta'lim va tarbiya jarayonida talabalar va o'qituvchilar orasidagi munosabatlarida yangiliklar va o'zgarishlar kiritishni talab etadi. Shunga binoan, oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak mutaxassislarni o'qitishda ta'limni tashkil etishning mavjud shakllari bo'lgan ma'ruza, amaliy, seminar va laboratoriya mashg'ulotlarini mazmunan yangilash, qo'shimchalar kiritilishi nazarda tutiladi. Ma'ruza darslarini ijodiy va erkin fikrlovchi muammoli ta'lim shaklida, seminar darslarni kreativ sifatlarni shakllantirishga va amaliy mashg'ulotlarda kreativ kompetentlikni integrativ yondashuv asosida rivojlantirishga qaratilgan bo'lishligi kutilayotgan natijaga samarali erishishda maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 2017- yil 19-iyuldagi «Maktabgacha ta'lim muassasalari faoliyatini takomillashtirish to'g'risida»gi 528- son Qarori.

2. Ikramov Shuxrat Erkinovich. Maktabgacha ta'limda – kreativlik tushunchasi. Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot» nomli ilmiy, masofaviy, onlayn konferensiya, January 20, 2022, 28 b.

3. Исянова А.Р. Развитие креативного потенциала педагогического состава ВУЗа на основе профессионального содержания образования. Ташкент: Навруз 2014. 187 с.

4. Muslimov N.A., Usmonboyeva M.H., Sayfurov D.M., To'rayev A.B. Pedagogik kompetentlik va kreativlik asoslari. - T., 2015.

5. Solomennikova O.A. Maktabgacha ta'lim muassasasi o'qituvchisining kasbiy kompetensiyasi // Pedagogik ta'lim va fan. - 2007. - No 3. - B. 4-5.

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA ZAMONAVIY INNOVATSION USULLARDAN FOYDALANISH ORQALI IQTISODIY TARBIYANI SHAKLLANTIRISH YO'LLARI

A.O'.Oripova

Guliston davlat pedagogika instituti stajyor-o'qituvchisi
e-mail: Oripovaalojon@gmail.com

S.M.Amirqulova

Guliston davlat pedagogika instituti talabasi
e-mail: Amirqulovasevinch@gmail.com

Annotatsiya: ushbu maqolada iqtisodiy tarbiyaning ahamiyati, uning afzalliklari va bolalar hayotida qanday o'rin egallaganligi haqida yozilgan. Iqtisodiy tarbiyani bolalarga qanday o'rgatish kerakligi va ba'zi usullar to'g'risida aytib o'tilgan. Bolalarni tejamkorlikka o'rgatishda nimalarga e'tibor berishimiz kerakligi, ota-onalarning bolalar bilan qanday munosabatda bo'lishi kerakligi haqida ham tavsiyalar berilgan. Maktabgacha yoshdagi bolalarni tejamkorlik sifatini shakllantirish orqali kelajakda yetuk, aqlli va har bir harakatini to'g'ri mushohada qila oladigan shaxsni kamol toptirishimiz mumkin.

Kalit so'zlar: AKT, shaxs, multimedia vositalari, voqea-bilim muhiti, axborot muhiti.

Abstract: This article discusses the importance of economic education, its advantages and its place in children's lives. It discusses how economic education should be taught to children and some methods. It also gives recommendations on what we should pay attention to when teaching children to save money, and how parents should interact with their children. By forming the quality of thrift in preschool children, we can raise a mature, intelligent person in the future who can correctly observe his every action.

Keywords: ACT, personality, multimedia tools, event-knowledge environment, information environment.

Maktabgacha yosh davri 3 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan davrni o'z ichiga oladi. Bu bosqich bola hayotining eng muhim davrlaridan biridir va aynan shu davrda bola o'rganishi kerak bo'lgan bilimlarning 80-90 % ini egallab oladi. Maktabgacha yosh davri bilim berishning, uni o'rganishning eng qulay va har tomonlama mos bo'lgan rivojlanish davri hisoblanadi. Bu davrda ta'lim va tarbiyaning barcha turlari uyg'unlikda olib borilmog'i lozim. Shu jumladan, maktabgacha ta'lim tarbiyalanuvchilariga iqtisodiy tarbiyaning qanchalik muhimligi, hayotda qo'llash kerakligi haqida dastlabki elementar bilimlar berib boriladi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning "O'zbekiston respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi qarorida Maktabgacha ta'limni yanada rivojlantirishning eng muhim yo'nalishlaridan biri ta'lim-

tarbiya jarayoniga zamonaviy pedagogika va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish ekanligi, maktabgacha ta'lim sohasida dasturiy vositalar, axborot ma'lumotlar bazalari, multimedia mahsulotlarini ishlab chiqish va ularni maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatida qo'llash haqida fikrlar bildirilgan. Bu qarorga muvofiq tarbiyachi-o'qituvchilar bolalarda iqtisodiy tarbiyani, tejamkorlikni shakllantirishda multimedia vositalaridan ham keng foydalanishi maqsadga muvofiqdir. Bu jarayon albatta maktabgacha ta'lim tashkiloti hamda ota-onalar hamkorligida amalga oshiriladi va ular ham o'z farzandlariga tejamkorlikni o'rgatish jarayonida muhim hayotiy saboqlarni ham o'rgatib borishlari kerak. Masalan, pulni tejash, tabiiy boyliklarni tejash, suvni tejash, elektr energiyasi va issiqlik energiyasini tejash va hokazolar. Bolani tejamkor bo'lishini xohlasak birinchi navbatda ota-onalar o'zlarini tarbiya etmog'i lozim. Chunki bola eshitgan narsasini emas, balki ko'rgan narsasini qilishga odatlangan. Taqlidchan bo'lishi bu tabiiy holdir. Har narsada bola ota-onasidan o'rnak oladi. Bolaga tejamkorlik faqat pul bilan bog'liq emasligini tushuntirish kerak. U ega bo'lib turgan barcha narsalarini tejab ishlatishi kerakligi haqida bilishi lozim. Bola tejamkor bo'lsa, nafaqat o'ziga balki dunyodagi barcha insonlarga ham foydalidir. Bola faqat ota-onasi xohlagani uchun emas, balki buni bilib tejamkor bo'lishga harakat qilishi kerak. Bola o'z tashabbusi bilan ishlatmaydigan o'quv qurollarini, o'qib bo'lingan kitoblarni boshqalarga berish kerakligini aytsa, ota-ona tejamkor bola tarbiyasida yaxshi natijalarga erishayotgan bo'ladi.

Ota-ona ham o'z xatti-harakatlariga diqqatli bo'lsa, uyda ochiq qoldirilgan suvni, yoniq qolgan chiroqni, behuda yoniq turgan televizorni o'chirib yurishi kerak. Buni bola ota-onasida ko'rsa, albatta, o'ziga qoida deb qabul qiladi va o'zi ham shunga odatlanadi. Har doim bolaga tabiatning go'zalligi haqida, suv qanchalik muhimligini, chiroyli o'rmonlar rasmini, daraxtlarning gullab - yashnagan rasmlarini ko'rsating va suhbatlashing. Bolaning shunda tejamkorlik hislatlari shakllanadi. Bulardan tashqari bolaning kichikligidan boshlab pul haqida to'g'ri tushunchalarini shakllantiring. Bolaga ham oila budjeti haqida ma'lumotlar bering. Oilaga pul qanaday mehnat va mashaqqatlar ortidan kelishini bilishi shart, shunda tejab ishlatish degan tushunchani ososn o'rganib boradi. Ota-ona bolada pul yig'ishni ham to'g'ri shakllantirishi kerak. Masalan, bolaning biror maqsadi uchun onasi ham, dadasi ham va bolani o'zi ham pul yig'ishi kerak. Misol uchun, bola velosiped olmoqchi bo'lsa yig'ilgan puldan olib berish orqali bola iqtisodiy madaniyatni egallab boradi. Albatta yuqorida keltirilgan bir nechta misollar ota-ona va bola, tarbiyachi va bola o'qituvchi va o'quvchi munosabatlari va shunga o'xshash munosabatlarda o'ziga xos saarali ahamiyatga egadir. Shuningdek bolaga har qanday narsani oson o'rgatish usuli bu-o'yindir. O'yin esa bolaning ta'lim va tarbiyada samarali natijasini

ko'rsatishida asosiy faoliyat turi hisoblanadi va bolaga iqtisodiy tarbiyani o'yin orqali oson o'rgatishimiz mumkin. Masalan, bolaga savdo-sotiq o'yinini o'ynatish orqali to'g'ri baholay olishni, pulni tejashni, kerak bo'lgan narsani olishni, muomala madaniyatini o'rgata olamiz. Bir qancha olimlarimiz ham iqtisodiy tarbiyaning bola hayotidagi o'rni haqida fikrlarini bildirib o'tgan. A.S. Makarenkoning fikricha, erta yoshdan boshlab bola oilaviy sharoitda kelajakdagi iqtisodiy faoliyatga odatlangan bo'lishi va halollik, g'amxo'rlik, tejamkorlik, mas'uliyat haqida tushunchaga ega bo'lishi lozim. "Iqtisodiy tarbiya", "Iqtisodiy ta'lim" kabi tushunchalarni talqin qilgan tatqiqotchilar: A.F. Amend, L.P. Kurakov, B.T.Lixachev fikrlariga ko'ra shaxsning iqtisodiy fazilatlarini shakllantirishda tejamkorlik, samaradorlik, foyda, tadbirkorlik, tavakkalchilik, qiymat kabi tushunchalarni o'zlashtirish iqtisodiy bilim olishning muhim jarayoni hisoblanadi. Maktabgacha ta'limda mezonlarga mos keladigan ko'rsatkichlarning mavjudligi bo'yicha iqtisodiy ta'lim darajasini yuqori, o'rta, past darajada baholash mumkin. Yuqori darajada: bolalar iqtisodiy tushunchalarga ega bo'ladi. Ota-onalarning ishiga qiziqish bildiradi, kasbi haqida ma'lumotlarga ega bo'ladi, ba'zi iqtisodiy so'zlarni ishlatishi ham mumkin, o'yinlardagi iqtisodiy bilimlarni hayotida qo'llay oladi. O'rta darajada: bunda bolalar iqtisodiy bilimga ega bo'ladi, ammo uni qo'llay olmaydi, ota-onalarining ishiga beqaror qiziqishlari bor, lekin mavjud bilimlari tiniq emas, noaniq, yuzaki bo'ladi. Past darajada: bola iqtisodiy tushunchalarning ma'nosini tushuntira olmaydi, oila ehtiyojlariga qiziqish bildirmaydi, faqat tashqi kuzatuvchilar sifatida harakat qiladi. Quyida esa bolani yuqoridagi darajalarini rivojlantirishda, hamda tejamkorlikka o'rgatishda bolalar uchun qo'llaniladigan bir nechta o'yin metodlarini ko'rib chiqamiz. "Yarimta tuxum" metodi. Bu metod orqali bolalarga elektr energiya, issiqlik energiyasini tejashni o'rgatamiz. Bolalar xonasiga yoki zalga yasalgan yarimta tuxumlarni yopishtiramiz. Buni yasashda ranglardan ham foydalansak yanada ham qiziqarli bo'ladi. Farzandlarimizdan esa kim uyda yoniq qolgan chiroqni, behuda yongan gazni, yoniq turgan televizorni, ochiq qolib ketgan suvni o'chirsa birinchi kelib, yarimta tuxumni butun qilishini so'raymiz. Kim eng ko'p butun tuxum yig'sa, o'sha uyimizdagi "Eng tejamkor bola" nominatsiyasiga ega bo'ladi. Bola bu o'yin orqali tejamkorlikni o'rganadi va har doim e'tiborli bo'lib yurishga odatlanadi.

"Barchasini xarid qil" metodi. Bu metod bolalarda iqtisodiy bilimni shakllantirishga yordam beradi. Tarbiyachi boshchiligida bolalarga xarid qilinishi kerak bo'lgan narsa va predmetlarning ro'yxati yoki rasmi beriladi va uni xarid qilishlari uchun kartochkalar beriladi keyin esa, bolalar to'g'ri taqsimlash orqali ro'yxatda keltirilgan barcha narsani olishga hamda kartochkalarni shunga qarab sarflashga harakat qilishadi. Barcha narsalarni xarid qilgan bolalar rag'batlantirib boriladi. Natijada bolalarda pulni to'g'ri taqsimlash, xarid davomida qaysi narsa ko'proq kerakligi qaysinisi esa ozroq

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

kabi tushunchalarni o'rganib boradilar. Shu kabi o'yinlar bolalarning e'tiborini tortadi va ular buni bajarishga qiziqadi va bu o'rgangan bilimlari bolaning hayoti davomida qo'l keladi. Maktabgacha yoshda iqtisodiy ta'lim muhitining mazmuni quyidagilardan iborat:

- o'yinga asoslangan iqtisodiy muhit yaratish;
- ijtimoiy muhit (ota- onalar, ta'lim jamoasi, MTT);
- voqea - bilim muhiti (qiziqarli ekskursiyalar, mashhur odamlar bilan uchrashuv)
- axborot muhiti (do'konlar, banklar, xizmatlar markazi).

Iqtisodiy bilimning yana bir sharti oila, odamlar, jamiyatning iqtisodiy ahvoriga oid bolalar faoliyatini tashkil etishdir. O'yin faoliyati bolaning asosiy faoliyati bo'lganligi uchun o'yin va mehnat kabi faoliyat turlari orqali bolaga iqtisodiy bilim berish oson kechadi. Oila iqtisodiyoti, jamiyat iqtisodiyoti, tadbirkorlik haqida elementar bilimga ega bo'lishi bolaning dunyoqarashini yanada oshiradi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 08.05.2019 yildagi PQ-4312-son "O'zbekiston respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi.
2. "Ilk qadam" maktabgacha ta'lim tashkilotining Davlat dasturi. T.:2021.
3. F.R.Qodirova "Maktabgacha pedagogika" -T.: "Tafakkur", 2019.
4. N.Ismatova. Z.Zamonov "Tarbiya" Toshkent-2021.
5. U.G'ofurov, Q.Sharipov -T.: "Tadbirkorlik asoslari", 2018.

OILADA OTA-ONALAR O'RTASIDAGI SALBIY MUNOSABATLARNING BOLA TARBIYASIGA TA'SIRINI BARTARAF ETISHNING XORIJIY TAJRIBALARGA ASOSLANGAN SAMARALI USULLARI.

A.O'.Oripova

Guliston davlat pedagogika instituti stajyor-o'qituvchisi
e-mail: Oripovaaljon@gmail.com

M.O'.Mirsaidova

Guliston davlat pedagogika instituti talabasi
e-mail: Mirsaidovamadina@gmail.com

Annotatsiya: ushbu maqolada bola tarbiyasida oilaviy qadriyatlarining ahamiyati, ta'siri hamda, ajrimning bolaga salbiy ta'sirlari o'rganilib uni bartaraf etish, oilaning muqaddas qadriyatlarini yosh avlodlarda

shakllantirish usullarini ishlab chiqish, targ'ib qilish va amalga oshirish yo'llari haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: Oila, jamiyat, shaxs, ta'lim, tarbiya, xorijiy tajriba, ajirim.

Abstract: This article examines the importance and influence of family values in raising a child, as well as the negative effects of divorce on the child, and discusses ways to eliminate it, develop, promote and implement methods for forming the sacred values of the family in younger generations.

Keywords: Family, society, individual, education, upbringing, foreign experience, my work.

Oila jamiyatning ajralmas bo'lagi. Oila, farzand, ota-ona kabi so'zlarni eshitganimizda bizda o'zgacha his-tuyg'u va ijobiy fikrlar o'z o'zidan hayolimizga keladi, lekin shunday ijobiy fikrlar orasida ota-onalar munosabatida turli dilxiraliklar, kelishmovchiliklar tushunmovchiliklar hamda eng yomoni ajirim degan salbiy fikrlar ham aylanadi. Oila qurishdan maqsad inson o'zi tanlagan inson bilan havas qilarli, boshqalarga o'rnak bo'la oladigan, jamiyatga nafi tegadigan farzand tabiyalab voyaga yetkazishdir. Lekin bazi bir yoshlar oilaning tub mohiyatiga yetmasdan, hayotning baland-u pastlariga chiday olmasdan to'g'ri yechim deya ajirimlar sonini ko'paytirayaptilar. Ajirimdan kimdir foyda ko'radi deb hech kim ayta olmaydi va zarar ko'ruvchilar faqatgina norasida bolalar va ularing kelajak hayotidir. Ajirim bugungi kunda ko'p eshitayotgan so'zlarimizdan biri bo'lib qoldi va bu mavzuning eng achinarli tomoni farzandli oilalarning ajrashayotganligidir. Ajirimlar sonining ko'payishi yildan yilga oshib bormoqda va bunga sabab deb quyidagilarni keltirish mumkin: erta turmush, yoshlarning hayotga sayoz qarashi, yengil hayot tarziga o'rganib qolishlari, ayniqsa oilada, ta'lim tashkilotlarida, oilaning sof qadriyatlarini tushunib anglab yetishda yetarlicha ta'lim va tarbiya olmayotganligida deb hisoblash mumkin.

Ko'pchilik insonlar oxirgi paytlarda farzandim qiynalmasin, yaxshi yashasin deya farzandlari uchun yaxshi sharoit yaratishga intilishadi. Bu yaxshi albatta lekin bola hayoti davomida bir qancha hayotiy saboqlarni oilasidan, ustozlaridan olmasa o'rganmasa, ular oila, ota-ona, farzand qadriga yetmaydilar va oiladagi bir muncha qiyinchiliklar va tushunmovchiliklarning yechimini osongina ajrimda ko'rishadilar. Ajirim nafaqat kattalar hayotiga ayniqsa yosh avlodlar hayotiga ham chang soladi. Ajirimdan eng birinchi farzand tarbiyasiga dars ketadi. Masalan: bolaning psixologiyasi, tarbiyasi, xulq atvori, dunyoqarashiga salbiy ta'sir qilishi va bola asabiy bo'lib qolishi yoki ayni o'smirlik paytida ongidagi bo'shliqlar oila, ota-ona, farzand haqida notog'ri fikr va dunyoqarashga to'lib qolishi va hayotga umidsiz, negativ, salbiy jihatdan qarab turli yomon yo'llarga kirib ketishi kabi xolatlar haqiqat bo'lishi turgan gap.

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

Xalqimiz orasida “qush uyasida ko‘rganini qiladi” deyilganidek bolalar har qanday xatti harakatni oilasidagi muhitdan o‘rganadi. Oilada farzandlar ota-onaning ko‘zgusi ekanligi, bolalarni tarbiyalashda oilaning qanchalik darajada muhim ekanligini ham yoshligidan singdirib borishlari va bolalarga tarbiya berishda avvalo ota-onalar bolaga o‘rnak bo‘la oladigan bo‘lishlari kerak chunki bolalarning hayolida ularning “ideali” o‘z ota-onalaridir. Bolalarga oilaning qanchalik muhim ekanligini birinchi oilada, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida so‘ng maktabda va boshqa jabhalarda o‘rgatib borishimiz mumkin. Biz maktabgacha ta'lim tashkilotlaridan boshlab bolalarga mehnat qilishni, kattalar mehnatiga hurmatni, qiyinchiliklardan sabr va bardosh bilan o‘tishni o‘rgata olsak albatta bolalar oilaparvar inson bo‘lib yetishadilar. Masalan: dunyo bo‘yicha ajrimlar soni eng kam bo‘lgan davlat Hindistonda maktabgacha va maktab ta'lim tizimida ko‘proq bolalarni mehnatga o‘rgatish, boshqalar mehnatiga hurmatda bo‘lishni, oilaning muqqaddas ekanligini hayotiy bilimlar asosida o‘rgatilib borilar ekan. Ularda xatto ta‘sis etilgan institutlarning mutaxassisliklari ko‘pincha kasbiy ta‘limga yordam berishga qaratilgan. Maktab tizimidagi ta‘lim va tarbiya esa bolalar o‘zilar qiziqqan va tanlagan kasbni egallash ko‘nikmalarini shakllanishiga qaratilgan .

Oilaning qanchalik mustahkamligi oila deb atalmish qo‘rg‘onni barpo etgan ota-onaning yaratgan muhiti, go‘zal qadriyatlarni saqlab uni o‘z farzandiga o‘rgata olishidadir va oilani qanday boshqarish va qanday asrab avaylash bolaga berilgan yaxshi ta‘lim va tarbiya orqali singdirilib boradi. Oxirgi yillarda ajrim soning ko‘payishi, ota-onalar o‘rtasidagi mojarolar kelajak yosh avlodning katta qismini salbiy ruhda tarbiyalanishiga sabab bo‘lmoqda. Buning uchun bir qancha tadbir va targ‘ibot ishlarini ko‘rish maqsadga muvofiqdir. Avvalo bola tarbiyasida ota-onaning o‘rni benihoya kattadir. Ota-ona tomonidan farzandiga berilishi lozim bo‘lgan narsalar quyidagilardir: yetarli darajada mehr-muhabbat, intizom, ta‘lim va chidam, sabr-toqat. Sevgi-ona, ishonch-otadir. Bola sevgi va mehr shavqatni onasidan olmog‘i lozim. Bola tarbiyalash turmush qurishdan oldin yani yaxshi turmush o‘rtoq tanlashdan boshlanadi va xomiladorlik bilan davom etadi. Ona hali xomilador ekanligidayoq bolani kitob o‘qishga odatlantirishi mumkin, u kitobni ovoz chiqarib o‘qisa, qornidagi bola uni tinglaydi.

Aslida bola ota-ona ko‘zgusi hisoblanadi. Ya‘ni muommoli bola yo‘q muommoli ota-ona bor. Agar siz yaxshi bo‘lsangiz bolangiz ham yanada a‘lo bo‘ladi. Farzand tarbiyasida bee‘tiborlik qilish yaramaydi. Ota-onalar bola tarbiyalar ekan uch asosiy tamoyilga rioya etmog‘i lozim. Bular o‘rgatish, takrorlash, taqdirlash. Bu uch tamoyillar chambarchas olib borilsa bola hayotda o‘z o‘rnini topadi va qiyinchiliklarga to‘g‘ri yo‘l bilan yechim topa oladigan farzand bo‘lib yetishadi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Oila pedagogikasi / o'quv qo'llanma. – Farg'ona: Farg'ona davlat universiteti, 2023.
2. Go'daklikdan yigitlikka qadar. Sheniz Yujel.– Yangi asr avlodi: 2021
3. Arapbayeva D.K., Arapbayeva V.K. Sharq mutafakkirlarining oila va tarbiya haqidagi qarashlari. Zamonaviy ta'lim. 2015.
4. Xidirova F.F. Oila pedagogikasi. Oliy ta'lim muassasalari uchun o'quv qo'llanma. – Toshkent, 2007.
5. <https://kun.uz/news/2022/03/03/> Xronika: Mahalla, oila va xotin-qizlar bo'yicha tashkilotlarning 30 yillik silsilasi.
6. <https://yuz.uz/news/> Oila – hayotning abadiyligini ta'minlovchi muqaddas maskan.

**ВНЕДРЕНИЕ ЦИФРОВЫХ И ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ**

М.Р.Жуманова

стажер-преподаватель

Гулистанского государственного педагогического института
кафедры “Методика дошкольного начального образования”

e-mail: madinanegmuratova@gmail.com

Anontation: This article reflects on the current issues of the introduction of digital and innovative technologies in the preschool education system, the importance, effectiveness of Information Technology in the process of organizing training sessions in a preschool educational organization. The official signs of the reform of the preschool education system are pre-school they are new regulatory documents that change legal, administrative, economic conditions that allow the modernization of all branches of Education. There is a growing interest in preschool educational organizations in the use of new forms of education that allow them to find their own format of the organization of the educational process, to implement their personal model.

Keywords: organization of preschool education, information, innovation, education, training, system, project, stage.

Аннотация: В данной статье рассматриваются актуальные вопросы внедрения цифровых и инновационных технологий в систему дошкольного образования, значение и эффективность информационных технологий в процесс образовательной деятельности организации V организации дошкольного образования. Официальными признаками реформы системы дошкольного

образования становятся дошкольные учреждения - это новые нормативные документы, изменяющие правовые, административные, экономические условия, позволяющие модернизировать все звено образования. В дошкольных образовательных организациях возрастает интерес к использованию новых форм обучения, позволяющих найти собственный формат организации образовательного процесса, реализовать личностную модель.

Ключевое слово: организация дошкольного образования, информация, инновации, образование, обучение, система, проект, этап.

Период дошкольного детства трактуется как один из основных этапов обучения, во многих источниках указывается, что его потенциальное содержание не уступает более поздним этапам. "Мы рассматриваем дошкольное и школьное образование, систему высшего и среднего специального образования, а также научно-культурные учреждения как четыре неразрывных звена грядущего Возрождения. А воспитатели детских садов, школьные учителя, профессорско-преподавательский состав и научно-творческая интеллигенция - это четыре столпа нового Возрождения" - так прозвучало выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на торжественной церемонии, посвященной Дню учителя и наставника.

Сегодняшняя динамично развивающаяся система информатизации охватывает сферу образования, а также все сферы нашего общества. Указы Президента Республики Узбекистан "О мерах по дальнейшему совершенствованию сферы информационных технологий и коммуникаций" от 19 февраля 2018 года № ПФ-5349 и от 5 октября 2020 года № ПФ-6079 "Об утверждении стратегии" цифровой Узбекистан-2030" и мерах по ее эффективной реализации" также в соответствии с постановлением Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан от 19 февраля 2018 года № 3549 "Об организации деятельности Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан" широкое использование информационных технологий и коммуникаций в образовательных процессах в сфере дошкольного образования, как и в других сферах нашего общества, становится одним из инструментов обеспечения качества образования.

Внедрение информационно-коммуникационных технологий в дошкольное образование, являющееся начальным этапом образования, наряду с возложением на педагогических работников большой ответственности, требует от них работы над собой и повышения уровня знаний по ИКТ, а также их любознательности и

креативности. Ожидаемые результаты от использования информационно-коммуникационных технологий в системе дошкольного образования очевидны в следующем: Во-первых, улучшении качества образования и эффективности подготовки детей к школе в ДОО; во-вторых, расширении круга и мировоззрения свободного мышления детей; в-третьих, повышении уровня интеллектуального, социально-эмоционального и творческого развития детей; улучшении взаимодействия дошкольной образовательной организации с родителями предпочтительнее, чтобы партнерство было более укрепленным и обеспечивало комфорт.

Занятия, утренники, занятия и кружковые занятия по обучению иностранным языкам, полностью оснащенные техническими средствами, насыщенные демонстрациями, положительно влияют на раскрытие способностей и одаренности у ребенка, его развитие. В частности, возможности информационных технологий и инноваций оказывают положительное влияние на умственное интеллектуальное развитие детей, в связи с чем, государственные требования к знаниям дошкольников, приобретение знаний и навыков на основе государственной образовательной программы "Первый шаг", приобретение знаний средствами информационных коммуникационных технологий и умение правильно их использовать 6-7-летний ребенок, обучающийся в школе, где информационные технологии основаны на современных, передовых технологиях направляется на учебу физически, с достаточными интеллектуальными навыками, психологически подготовленным.

Говоря о педагогических технологиях и их эффективном использовании в ДОО, вспомним, что означает сам термин "технология". Технология-это совокупность приемов, используемых в любом деле, ремесле, искусстве (толковый словарь).

Технология-это совокупность приемов, используемых в любом деле, ремесле, искусстве (толковый словарь).

Технология: это конкретная сфера деятельности, из совокупности приемов, средств, методов это процесс достижения определенных результатов по изменению исходного состояния объекта с помощью. Вместе с тем наука о таких процессах наиболее эффективно и экономически раскрывает закономерности ее осуществления. К основным требованиям педагогической технологии относятся: концептуальность, последовательность, управляемость, эффективность, воспроизводимость.

Инновационные технологии, внедряемые в ДОО, так или иначе неразрывно связаны с развитием у дошкольника навыков и умений XXI века.

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

Человек с навыками XXI века-это человек, который готов жить в быстром, изменчивом, интересном, но сложном и непредсказуемом мире высоких технологий и социальной активности, отличающийся личностными индивидуальными качествами, компетентностью и функциональной грамотностью.

В процессе информатизации одной из приоритетных задач становится решение вопросов адекватного оснащения подготовительных групповых помещений ДОО, адаптации под мультимедийное оборудование, повышение ИКТ-грамотности педагогических работников, осуществляющих деятельность в ДОО.

Использование информационно-коммуникационных технологий в системе дошкольного образования находит свое выражение в нескольких направлениях:

а) использование информационно-коммуникационных технологий в дистанционном учебно-воспитательном процессе с детьми;

б) использование информационно-коммуникационных технологий в процессе взаимодействия педагогов с родителями в дистанционном обучении;

в) использование информационно-коммуникационных технологий в организации методической работы, в процессе работы с воспитателями по повышению качества образования.

Современное информативное общество ставит перед педагогами дошкольной образовательной организации ряд задач. Прежде всего, педагог должен руководить ребенком в выборе компьютерных игр и образовательных программ. Для этого необходимо, чтобы воспитатель овладел компьютерной грамотностью, а также имел возможность эффективно использовать ресурсы глобальной сети Интернет непосредственно в учебно-воспитательной деятельности с дошкольниками.

В то же время ИКТ как средство интерактивного обучения ребенка позволяет ребенку быстро усваивать новые знания и расширять кругозор. Необходимо, чтобы интерактивные компьютерные игры были созданы воспитателем для совместной игры с детьми в программе Power Point и на занятии в соответствии с требованиями государства. Например, если в центре игровой деятельности играть в развивающие игры "построим здание", "найдем разницу", "чего не хватает", "найдем ошибку", "оденем куклу", "вставим фигуру", "раскрасим картинку" с помощью анимированных изображений, ребенок с большим интересом усваивает заданные по теме знания.

Если сравнивать компьютеризированные педагогические технологии с традиционными формами обучения в дошкольном

образовании, то эффективные результаты проявляются в компьютеризированных технологиях. Отображение информации на экране компьютера в игровой форме вызывает у детей внимание и интерес к данному виду деятельности; образы движения, звука, мультимедийные надолго оставляют в памяти ребенка впечатление. Постановка проблемных вопросов и нахождение правильного их решения с помощью компьютера положительно сказывается на развитии у детей навыков логического мышления. Республика Узбекистан как указано в концепции дошкольного образования, компьютер обеспечивает индивидуальный подход к ребенку, позволяя каждому ребенку выполнять задание в соответствии со своим интеллектуальным уровнем и личностными особенностями. В свою очередь, необходимо формировать у детей навыки правильного пользования компьютерами и смартфонами, иметь в виду, что наряду с положительными возможностями у данной техники есть и отрицательные стороны. Он должен служить только для обеспечения эффективности и современности обучения.

Еще одной актуальной проблемой внедрения ИКТ в дошкольное образование является недостаточная компетентность педагогических работников в области современных информационных технологий. Сегодняшним педагогам необходимо самостоятельно повышать свои знания и навыки, не отставая от времени.

В заключение следует отметить, *maktabgacha ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarni joriy* что изучение и внедрение в образовательный процесс актуальных вопросов внедрения цифровых и инновационных технологий в системе дошкольного образования является актуальной темой. В то же время их неправильное использование создает ряд проблем. Этот процесс требует большой ответственности со стороны педагогов и родителей. Они совместно обеспечивают правильное использование возможностей информационно-коммуникационных технологий для всестороннего развития ребенка. Ведь даже самая актуальная задача сегодняшнего дня-дать качественное образование и воспитание подрастающему поколению, будущим владельцам, уже на этапе дошкольного образования.

Использованная литература:

1. Постановление Президента Республики Узбекистан PQ-3261 "О мерах по коренному совершенствованию системы дошкольного образования" от 09.09.2017.

2. Азизходжаева. N.N. Педагогические технологии и педагогическое мастерство. Учебное пособие. -Т.: Издательство Литературного фонда Союза писателей Узбекистана. 2006, - с. 67-68

3. Шукур Пулатов. Инновационный подход к научно – методическому управлению образовательным учреждением подход. Учебное пособие. -Т.: "Молодая сила", 2022. - 196 стр.

4. Туракулов Х.А. Информационные системы и технологии в педагогических исследованиях. - Т.: Наука, 2007.

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA ELEMENTAR MATEMATIK TUSHUNCHALARNI SHAKLLANTIRISHDA ELEKTRON VOSITALARDAN FOYDALANISH

K.A.Yaxyoyeva

GDPI Maktabgacha ta'lim yo'nalishi magistranti
e-mail: yaxyoyevakifoyat@gmail.com

Annotatsiya: ushbu maqolada Maktabgacha ta'lim yoshdagi bolalarning elementar matematik tushunchalarini shakllanishida elektron vositalardan foydalanganda yuqori samaradorlikka erishganligi, elektron vositalarning qo'llanilishiga oid mamlakatimizda va horijda olib borilgan tajribalar yoritilgan hamda maktabgacha yoshdagi bolalarning matematik tushunchalarini rivojlantirishda bir nechta interfaol usullarda foydalanish tavsifiya etilgan.

Kalit so'zlar: interaktiv o'yinlar, elektron qurilmalar, kognitiv rivojlanish, eksperimental tajriba, Maktabgacha ta'lim, interaktiv platforma.

Abtacrati. In this article, high efficiency was achieved when using electronic tools in the in our country and abroad regarding the use of electronic tools were highlighted, and it was recommended to use several interactive methods in the development of mathematical concepts of preschool children.

Keywords: interactive games, electronic devices, cognitive development, experimental experience, Preschool education, interactive platform.

Maktabgacha yoshdagi davr bolalarning rivojlanishi uchun eng muhim davr hisoblanadi. Bolalarda kelajak uchun tamal toshni maktabgacha yoshdan qo'yish kerak. Maktabgacha yoshdagi davr bolalarning kognitiv rivojlanishining eng muhim davridan biridir. Bu davrda bolalarga taqdim etiladigan ta'lim ularning kelajakdagi o'quv muvaffaqiyatlari va umumiy hayotiy ko'nikmalariga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Elektron vositalar bolalarga matematik tushunchalarni o'rganishga yordam beradigan samarali usul

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

sifatida alohida ajralib turadi. Ilk yoshdan bolalarni mashg'ulot jarayoniga qiziqtirish juda qiyin bo'ladi. bolalarni elementar matematik tushunchalarini shakllantirish hamda ijodiy qobiliyatlarini ro'yobga chiqarishda, va jamoa bo'lib ishlashga o'rgatishda tarbiyachilar elektron vositalaridan foydalanishi maqsadga muvofiqdir. Ta'lim dasturlari, raqamli manipulatorlar va interaktiv platformalar kabi elektron vositalardan foydalanish ushbu ta'lim jarayonini sezilarli o'zgartirishi mumkin.

Maktabgacha Yoshdagi bolalar uchun elementar matematik tushunchalarni shakllantirishda elektron vositalardan foydalanish juda foydali bo'lishi mumkin. Ushbu vositalar O'rganish tajribasini oshirishirishi, yosh bolajonlarni jalb qilishi va matematik tushunchalarni o'rganishning interfaol usullarini taqdim etishi mumkin. Ushbu jarayonda elektron vositalardan foydalanish bo'yicha ba'zi asosiy fikrlar:

Interaktiv ta'lim dasturlari. Ishtirok etish: Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun mo'ljallangan o'quv ilovalari ko'pincha matematikani o'rganishni qiziqarli qiladigan o'yinlar, boshqotirmalar va interaktiv vazifalarni o'z ichiga oladi. Yoritiladigan tushunchalari Sanash, qo'shish, ayirish va boshqa shu kabi asosiy tushunchalarni tasavvur qilishda yordam beradi.

Raqamli Manipulatorlar

Vizual vakillik: Virtual bloklar yoki hisoblagichlar kabi vositalar bolalarga matematik tushunchalarni hosil qilishda yordam beradi va mavhum g'oyalarni yanada aniqroq qiladi

Amaliy tajriba: Raqamli manipulatorlar ushbu rivojlanish bosqichida hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lgan tadqiqot va tajriba o'tkazish imkonini beradi.

O'quv videolar va animatsiyalar. Hikoyalar: Hikoyalarni o'z ichigan olgan videolar matematik tushunchalarni o'zaro bog'lash mumkin bo'lgan tarzda tanishtirishi mumkin, bu esa bolalarga ularning ahamiyatini tushunishga yordam beradi.

Ko'rgazmalilik: Animatsion namoyishlar ko'rgazmali qurollar orqali o'rganishni mustahkamlab, muammolarni bosqichma - bosqich yechish yo'llarini ko'rsatishi mumkin.

Interaktiv doskalar.

Guruh faoliyati: Interfaol doskalar bolalar birgalikda muammolarni hal qilishda ishtirok etishlari mumkin bo'lgan guruh faoliyatini osonlashtirishi mumkin.

Dinamik tarkib: Tarbiyachilar ushbu doskalardan bolalarning javoblari va ehtiyojlariga moslasha oladigan dinamik tarkibni ko'rsatish uchun foydalanishlari mumkin.

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

Onlayn o'yimlar va platformalar. Motivatsiya: Matematik o'yinlarni taklif qiluvchi onlayn platformalar bolalarni past bosimli muhitda o'z mahoratini mashq qilishga undashi mumkin.

Taraqqiyotni kuzatish: Ko'pgina platformalar fikr-mulohazalarni taqdim etadi va taraqqiyotni kuzatib boradi, bu ham tarbiyachiularga ham ota-onalarga rivojlanishni kuzatish imkonini beradi.

Roboto texnika va kodlash

Muammoni yechish ko'nikmalari: Oddiy robototexnika yoki kodlash faoliyati bilan tanishtirish matematik tushunchalarni integratsiyalashgan holda mantiqiy fikrlash va muammolarni yechish ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi.

Amaliy o'rganish: Bolalar robotlarni muayyan yo'llarni bosib o'tishga yoki hisoblash yoki o'lchashni o'z ichiga olgan vazifalarni bajarishga dasturlashda o'yin orqali o'rganadilar.

Ota-onalar ishtiroki

Uyda o'rganish Elektron vositalar uyda o'rganishni osonlashtirib, ota-onalarga ilova yoki o'yinlar yordamida farzandlari bilan matematik mashg'ulotlarni o'tkazish imkoniyatlarini beradi.

Ota-onalar uchun manbalar: Ko'pgina ta'lim platformalari ota-onalarga farzandlarining o'qishini qo'llab-quvvatlash uchun manbalar va maslahatlar beradi.

Shaxsiylashtirilgan ta'lim

Moslashuvchanlik: Ko'pgina elektron vositalar bolalarning individual o'rganish tezligi va uslubiga moslasha oladi va ularning ehtiyojlariga moslashtirilgan tajribani taqdim etadi.

Darhol fikr mulohaza: Bolalar o'z faoliyati haqida bir zumda fikr-mulohaza oladilar, bu ularga xatolarni tushunishga va ulardan o'rganishga yordam beradi.

Birgalikda o'rganish

Ijtimoiy hamkorlik: Elektron vositalar tengdoshlar o'rtasida hamkorlikni rivojlanishi, bolalarni matematika muammolari ustida birgalikda ishlashga va fikr almashishga undashi mumkin.

Guruh loyihalari: Guruh loyihalarini amalga oshirish imkonini beruvchi platformalar bolalarda jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishda bir-biridan o'rganishga yordam beradi.

Maktabgacha ta'limda elektron vositalardan foydalanish haqida bir qancha tadqiqotlar mavjud. Masalan, M.A.Karimova (2020) o'z ishida elektron o'yinlar va interaktiv dasturlarning bolalarning matematik ko'nikmalarini rivojlantirishdagi ahamiyatini ta'kidlaydi. Shuningdek, S.R.Abdurahmanova (2021) maktabgacha yoshdagi bolalarda raqamli texnologiyalar yordamida matematik tushunchalarni o'zlashtirish jarayonini o'rganadi. Horijda ham Maktabgacha ta'limda elektron qurilmalaridan

foydalanish bo'yicha turli tadqiqotlar mavjud. Misol uchun, Yilmaz (2021) o'z tadqiqotlarida interfaol o'yinlarning bolalarning matematik fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga ta'sirini o'rganib chiqdi. Bundan tashqari Demir va boshqalar (2020) raqamli o'yinlar bolalarga raqam tushunchasini tushunishga qanday yordam berishni ko'rsatdi.

M.A.Karimova o'tkazgan tadqiqotda maktabgacha yoshdagi bolalar bilan tajribaviy faoliyat olib borildi. 5-6 yoshdagi 30 nafar bola ishtirok etdi. Ular uchun maxsus tayyorlangan elektron o'yinlar va interaktiv dasturlar ishlab chiqildi. O'yinlar bolalarga raqamlarni tanish, hisoblash, geometrik shakllarni aniqlash va ularni bir-biri bilan solishtirish kabi elementar matematik tushunchalarni o'zlashtirishiga yordam berdi. Horij olimlari Yilmaz va Demir o'tkazgan tadqiqotda 5-6 yoshli yoshli 40 nafar bola bilan eksperimental tadqiqot o'tkazildi. Bolalar maxsus ishlab chiqilgan elektron o'yinlar va ilovalar orqali matematik tushunchalarni o'rganishga undadi. O'yinlar sonni aniqlash, geometrik shakllarni tanish kabi asosiy matematik tushunchalarni o'rganishdan iborat Tadqiqotlar natijasi shuni ko'rsatadiki, bolalar elektron vositalardan foydalansa matematik tushunchalarni tezroq va samaraliroq o'rganadi. Bolalar matematikani o'yinlar orqali qiziqarli tarzda o'rganishsa, ularning motivatsiyasi ham ortadi. Elektron vositalar bilan ta'lim olgan bolalar an'anaviy usullar bilan ta'lim olgan bolalarga qaranda yuqori muvaffaqiyatga erishdilar. Ushbu tadqiqotlar kelajakda maktabgacha ta'limda raqamli texnologiyalarni qo'llash uchun yangi imkoniyatlarni ochadi va pedagoglarga bolalar bilan ishlashga innovatsion yondashuvlarni taklif etadi.

Xulosa. Elektron vositalar maktabgacha yoshdagi bolalarda asosiy matematik tushunchalarni shakllantirishda samarali usul bo'lib ko'rinadi. Ushbu tadqiqot kelajakda maktabgacha ta'limda raqamli texnologiyalardan foydalanish uchun yangi imkoniyatlarni taqdim etadi va tarbiyachilarga bolalar bilan ishlashda innovatsion yondashuvlar tavsiya etadi. Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun elementar matematik tushunchalarni shakllantirishga elektron vositalarning integratsiyalashuvi ta'limni rivojlantirish uchun katta vada beradi. Raqamli resurslarning jozibador tabiatidan foydalangan holda, bolalar qiziqish, izlanish, va asosiy matematik ko'nikmalarni egallashga yordam beradigan dinamik o'quv muhitini yaratishi mumkin. Texnologiyalar rivojlanishda davom etar ekan, Tarbiyachilar va ota-onalar uchun ushbu vositalarni o'z ta'lim strategiyalariga chuqur o'ylab kiritishlari, ular an'anaviy usullarni to'ldirishi va yosh o'quvchilarning har tomonlama rivojlanishini qo'llab quvatlashi muhim bo'ladi.

Adabiyotlar ro'yxati:

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

1. Abdurahmonova S.R. "Raqamli texnologiyalar yordamida maktabgacha yoshdagi bolalarda matematik tushunchalarni o'zlashtirish." Maktabgacha ta'lim tadqiqotlari. 2021.
2. Karimova M.A. "Elektron o'yinlar va interaktiv dasturlarning matematik ko'nikmalarga ta'siri." Ta'lim va innovatsiyalar jurnali. 2020.
3. Demir B. "Raqamli o'yinlarning maktabgacha yoshdagi raqamlar tushunchasini tushunishga ta'siri". 2020.
4. Yilmaz A. "Interfaol o'yinlarning bolalarning matematik fikrlash ko'nikmalariga ta'siri". Ta'lim va tadqiqot jurnali. 2021.

TA'LIM TIZIMINI RIVOJLANTIRISHDA INNOVATSION VA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING O'RNI

M.B.Berdiyeva

Guliston davlat pedagogika instituti o'qituvchisi

S.O'Jo'rabekova

Guliston davlat pedagogika instituti talabasi

muborak0489@gmail.com

Annotatsiya: Hozirda rivojlanib borayotgan ta'lim tizimimizda innovatsion va raqamli texnologiyalarning o'rni kengayib bormoqda. Maqolada ta'lim sohasida xususan oliy ta'limda innovatsion va raqamli texnologiyalarning tutgan o'rni, ular bilan erishilgan yutuqlar, ulardan foydalanishdagi ijobiy va salbiy jihatlar bilan tanishib chiqamiz.

Kalit so'zlar: oliy ta'lim, innovatsion va raqamli texnologiyalar, internet xavfsizligi, ijtimoiy izolyatsiya, platforma, dastur, rivojlanish.

Annotation. The role of innovative and digital technologies in our currently developing education system is expanding. In the article, we will get acquainted with the role of innovative and digital technologies in the field of education, in particular, in higher education, the achievements made with them, the positive and negative aspects of their use.

Keywords: higher education, innovative and digital technologies, internet security, social isolation, platform, program, development.

Ayni kunlarda biz raqamli texnologiyalar hayotimizning asosiy qismiga aylangan zamonda yashamoqdamiz. Bu texnologiyalar hayotimizning har bir sohasiga kirib kelmoqda, hattoki ba'zi sohalarning asosiy qismi, tag negiziga aylangan. Aynan raqamli va innovatsion texnologiyalar tufayli ko'plab sohalarda tubdan o'zgarishlar, rivojlanishlar va ko'plab yutuqlar kuzatilmoqda. Xususan ta'lim sohasida raqamli texnologiyalar yordamida samaradorlikning ortishi, yangi imkoniyatlar, xalqaro yutuqlarga erishish va yana bir qator qulayliklarga ega bo'lmoqdamiz.

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

Keling endi ularni birma-bir tahlil qilib ko'rsak. Avval raqamli texnologiyalarning ijobiy ta'sirini tahlil qilaylik. Hozirda har bir oliy ta'lim muassasalarida dars mashg'ulotlari elektron doskalar, monitor, mikrafon, zamonaviy minbar va yana shu kabi bir qator zamonaviy elektron texnika va texnologiyalar bilan olib borilmoqda. Tashkil etiladigan mashg'ulotlarda elektron doskalarda dars jarayonini rangli tasvirlardan foydalanish o'tkazilgan mashg'ulot va darslarda jonli atmosferani shakllantirishga hamda talabalarning dars va mashg'ulotlar jarayonida faolligini oshirishga yordam beradi va natijada talabalar mavzu haqida bilmaydigan narsalarni ham osongina ko'rish, o'rganishi va tahlil qila olishlari mumkin. Qolaversa ulangan internet taqrimoqlari elektron doskalarda turli xil mavzuga oid ma'lumotlarni ijtimoiy tarmoqlardan va kerakli ilovalardan yuklab olish va foydalanish imkoniyatlarini ham beradi.

Ayni kunlarda ta'limning samaradorligini oshirayotgan bu kabi texnologiyalar talaygina. Bunga yana bir misol, hozirgi kunda deyarli har bir talaba yoshlar zamonaviy smartfonlardan foydalanishadi. Talabalar o'tilayotgan fanlar uchun smartfonlarida guruh tashkil qilib bu guruhlarda shu fan bo'yicha fikr almashish, ma'lumot ulashish, kelgusi darsga tayyorlanish, topshiriqlardagi tushunmovchiliklarni xal qilishda ustozlari yoki do'stlaridan bimalol javob olish imkoniyatiga egalar. Tashkil etilgan bu guruhlarda jamoaviy ishlash ham juda qulay. Chet viloyatlarda yashovchi bir necha talabalar internet orqali bog'lanib, guruh tashkil qilib, turgan joylaridan aloqaga chiqa oladilar. Endi ular bimalol masofaviy tarzda jamoaviy ishlay olishadi.

Ta'lim sohasidagi allaqachon o'z o'rniga ega bo'lib ulgurgan raqamli texnologiyalarga misol qilib turli xil yangi yaratilgan platformalarni misol qilib keltirish mumkin. Ta'lim tizimiga o'zgacha qulaylik, yangi imkoniyatlarni ham aynan shunday electron tizim va platformalarda ko'rishimiz mumkun. Hozirda esa talabalarni baholash, vazifa berish va qabul qilish, dars jadvallarini yoritib borilishi, davomat, nazorat jadvali, ta'limga oid hujjatlari, ta'lim tashkiloti bilan shartnomalarga oid hujjatlar va boshqalarni o'z ichiga olgan hemis platformasidan keng foydalanilmoqda. Bu talabalarda raqamli savodxonlikni oshirishga, vaqtni tejashga, vazifalarni o'z vaqtida bajarish mas'uliyatiga, fan o'qituvchilari bilan masofaviy ishlay olish, kerakli hujjatlarni o'z vaqtida, ortiqcha xarajatlarsiz, navbat kutishlarsiz va sarsongarchiliklarsiz amalga oshirmoqdalar. Qolaversa unda boshqa yana bir qator qulayliklari ham mavjud va faqat professor-o'qituvchi va talabalar to'g'ri foydalana olishlari uchun ularda yuqoridagi kabi elektron tizim va platformalarning barcha funksiyalari bilan tanishib chiqish va foydalanish malakasini shakllantirish kerak.

Yuqorida aytib o'tilganlar allaqachon hayotimizda joriy etilgan va oddiy holga aylanib ulgurgan zamonaviy texnologiyalardir. Shu o'rinda bir savol

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

tug'iladi. Biz hozirgi bir kunimizni bu texnologiyalarsiz tasavvur qila olamizmi? Katta ehtimol bilan deyarli hammada javob yo'q.

Bu texnologiyalar hayotimizga ijobiy-liklar bilan birga bir qator salbiy jihatlarni ham olib kirdi. Masalan, insonlar orasida raqamli qullik yuzaga kelyapti, natijada texnikalarga ortiqcha bog'lanib qolish, turli qobiliyatlarning rivojlanishiga salbiy ta'sirlar, ruhiyatda salomatlikda salbiy o'zgarishlar kuzatilmoqda. Talabalarni mashg'ulotlarga qiziqtirish, diqqatni jamlash, mustaqil ta'lim olish ko'nikmalarini shakllantirish anchayin qiyin masalaga aylanib qolgan. Qolaversa onlayn muloqotlar natijasida virtual muhitga moslashib qolish, real muloqotdan uzoqlashish, ijtimoiy izolyatsiyaga tushib qolish ehtimolligini orttirmoqda. Raqamli tengsizlik natijasida esa, texnologiyalardan foydalanishda notenglik, bu borada davlatlarda raqamli infrotuzilmalar turlicha, cheklov va imkoniyatlar ham ijtimoiy adolatsizlikka sabab bo'ladi. Bilamizki texnologiyalar hayotimizda haligacha qaysidir jihatdan yangilikdek bo'lib qolmoqda. Bunga sabab esa ulardan foydalanuvchilarning orasidagi zamonaviy elektron platformalari va zamonaviy axborot vositalaridan foydalanishdagi maqsadlari asos bo'lib qaralmoqda. Yangi texnologiyalardan foydalanayotgan talabalar ham bu borada turlicha bilim va ko'nikmaga egalar. Kimdir bu texnologiyalarni, uning imkoniyatlarini juda yaxshi biladi va foydalana olyapti, kimdir esa qisman bilsa, kimdir mutlaqo behabar. Bu nafaqat jamiyatimizdagi foydalanuvchilar balki davlatlar o'rtasida ham farqli va turlichadir.

Ta'lim sohasida, umuman barcha sohada foydalanuvchilar raqamli texnologiyalardan foydalanar ekan, albatta, shaxsiy ma'lumotlarini kiritish so'raladi. Hozirga kelib esa bu ma'lumotlar xavfsizligi ham muammo darajasida bo'lib qoldi. Jamiyatimizda kiber jinoyat anchagina keng tus olgani. Bizdan talab etiladigani foydalanayotganimiz dasturni, platformami, texnologiyalarning qaysidir turini, nima bo'lishidan qat'iy nazar avval u bilan yaxshilab tanishib chiqishimiz, foydalanishdan maqsad qo'yishimiz va bunda qat'iy tura olishimiz, xavfsizligimizni ham imkon qadar o'zimiz ta'minlashga harakat qilishimiz, raqamli texnologiyalardan foydalanish madaniyatini, odobini shakllantirishimiz, kerakli bilim va tajribalarni o'rganishimiz shart.

Hayotimizdagi har bir yangilik bizga foydali bo'lishi va undan samarali foydalana olishimiz lozim. Kashf etilgan bu texnologiyalar biz uchun imkoniyat, u orqali ulkan marralarga erishishimiz, yangi yana yangi imkoniyat yarata olishimiz, izlanishlarimizni davom ettirishimiz, rivojlantirish, ulardan oqilona foydalanib o'z maqsadlarimizga erisha olishimiz zarur.

Buning uchun yuzaga kelgan va kelishi mumkin bo'lgan muammolarga yechim topishimiz lozim. Ta'lim tizimimizda va boshqa sohalarda ham mavjud texnologiyalarning foydalanish ilmini o'rganib, uning ijobiy va salbiy

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

jihatlarni inobatga olgan holda ulardan samarali foydalana olamiz. Masalan, raqamli qullikka tushmaslik uchun aniq maqsad, vaqt chegarasi, intizom va nazorat bilan foydalanish maqsadga muvofiq.

Raqamli tengsizlikni bartaraf etish uchun esa ko'proq izlanaylik, o'rganaylik va albatta atrofdagilarga ham o'rgataylik. Ijtimoiy izolyatsiyaga tushmaslik uchun esa virtual muhit biz uchun vaqtinchalik aloqa vositasi ekanligini, biz aslida real hayotda, insonlar orasida, jonli muloqotda va faoliyatda bo'lishimiz lozimligini tushunib yetishimiz, virtual olamga faqat maqsadlarimizga real hayotimizni yaxshilovchi, samarali foyda keltiruvchi vosita sifatida qarashimiz lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Tursunov S.Q. Ta'limda elektron axborot resurslarini yaratish va ularni joriy qilishning metodik asoslari. Monografiya. -T.: Adabiyot uchqunlari, 2018-y.
2. Imomova Shafolat Mahmudovna, Qobilov Komil Hamidovich. Oliy Ta'lim muassasalarida masofadan o'qitish jarayonini takomillashtirish//Vol. 31 (2023), C.312-31
3. Saidovna, T. G. (2024). Raqamli transformatsiya jarayonidagi muammolar va ularning yechimlari. Miasto Przyszłości, 47, 1187–1190. Retrieved from <https://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/3447>
4. Turdiyeva G.Облачные технологии-как основное средство самостоятельной работы студентов //центр научных публикаций (buxdu.uz). – 2021. – т. 4. – №. 4.
5. Turdiyeva G. Raqamli ta'lim platformalari talabalarning mustaqil ishlarini tashkil etish konikmalarini shakllantirish vositasi sifatida //(buxdu.uz). – 2023. – T. 35. – №. 35.

MAKTABGACHA TA'LIM TIZIMIDA KREATIV YONDASHUVLAR ASOSIDA MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARGA EKOLOGIK TARBIYANI JORIY ETISHNING DOLZARB MASALALARI

N.G.Samardinova

Guliston davlat pedagogika insituti magistranti
samarddinovanigora@gmail.com

Annotatsiya: ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarga kreativlik sifatlarini rivojlantirish jarayonining umumiy mohiyatini to'laqonli anglash uchun dastlab "kreativlik" tushunchasining ma'nosini tushunib olish lozimdir. Ushbu maqolada maktabgacha yosh davridagi

bolalarning ekalogik tarbiya berishda kreativ yondashuv haqida so'z yuritiladi. Shuningdek mustaqil fikrlashga o'rgatish muhokama qilingan.

Kalit so'zlar: kreativ, bola, taafakkur, maktabgacha ta'lim tashkiloti, ijodiy, tarbiya, mashg'ulot.

Abstract: In order to fully understand the general essence of the process of developing creative qualities for preschool children in our article presented below, it is necessary to first understand the meaning of the concept of "creativity". This article talks about a creative approach to environmental education of preschool children. Teaching to think independently was also discussed.

Key words: creativity, child, thinking, preschooler, creativity, aesthetics, learning.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda kreativ tafakkurni rivojlantirishning muammosi ko'pgina pedagog va tadqiqotchilarni qiziqtirgan muammo sifatida uzoq yillardan buyon o'rganilib kelinmoqda. Emebaylning fikricha kreativlik muayyan soha bo'yicha o'zlashtirilgan puxta bilimlar bilan birga yuqori darajada noodatiy ko'nikmalarga ham ega bo'lish demakdir. G'arb kishilari uchun kreativlik, umuman olganda, yangilik sanaladi. Ular kreativlik negiizda noan'anaviylik, qiziquvchanlik, tasavvur, hazil – mutoyiba tuyg'usi va erkinlik mavjud bo'lishiga e'tiborni qaratadilar. Sharqliklar esa, aksincha, kreativlikni ezgulikning qayta tug'ilish jarayoni, deb tushunadilar. Garchi g'arblilik va sharqliklarning kreativlik borsidagi qarashlari turlicha bo'lsa-da, biroq, har ikki madaniyat vakillari ham mazkur sifat va unga egalikni yuqori baholaydilar.

Boshqa ko'pgina, sifatlar (fazilat) singari kreativlik ham birdaniga shakllanmaydi. Kreativlik muayyan bosqichlarda izchil shakllantirib va rivojlantirib boradi. Bolaning kreativligi uning tafakkurida, muloqotida, his-tuyg'ularida, muayyan faoliyat turlarida namoyon bo'ladi.

Kreativlik so'zi lotincha so'zdan olingan bo'lib, "yaratish" degan ma'noni anglatadi. Kreativlik bu o'z qiymatiga ega original g'oyalar majmuidir.

Kreativlik shaxs tomonidan amalga oshiriladigan amaliy harakat bo'lib, uo'zida muayyan yangiliklarni aks ettirishi va ma'lum amaliy qiymatga ega bo'lishi lozim. Kreativ pedagogika muammolari yaxlit pedagogik nazariya va boshqa ijtimoiy fanlar tizimida: pedagogika tarixi va ta'lim falsafasi, umumiy va kasbiy pedagogika va psixologiya, o'qitish va tarbiyalash usullari va texnologiyalari, kasbiy etika va boshqalarda ko'rib chiqiladi.

Maktabgacha yosh davri ijodiy faol shaxsni shakllanishi uchun eng samarali davri, chunki aynan manashu davrda psixik jarayonlar progressive o'zgarishlar kechadi va shaxsiy fazilatlar tezkor rivojlanadi. Maktabgacha ta'limmuassasalarida ijodni rivojlantirish bolalarning turli faoliyatlari orqali, masalan, kommunikativ, amaliy o'yinlar yordamida amalga oshadi.

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

Ekologiya nima?

Ekologiya – bu tirik organizmlarning bir-biri bilan va atrof-muhit bilan aloqalarini o'rganadigan fan.

E'tibor qilsak, bugungi kunda ba'zida oddiy xatti-harakatlar me'yorlarini e'tiborsiz qoldirib, biz plastik butilka, stakanlarni tashlab yuborishimiz mumkin. ko'pchilik shunday qiladi va bularning barchasi bolalar oldida sodir bo'ladi. Lekin biz maktabgacha yoshdagi bolalarda ekologik xulq-atvor madaniyatini tarbiyalash, ularning ekologik ongini uyg'otishimiz kerak.

Bolalar xulq-atvorida ekologik madaniyat, ekologik bilimlar, amaliy ko'nikmalar, ekologik tajribalar asosida shakllanadi. Maktabgacha yoshdagi bola tirik mavjudotlarga hamdard bo'lishni o'rganishi kerak: jonli mavjudot xafa bo'ladi, uni sevish kerak, hayvonlarga ozor berish mumkin emas, tabiat yaratgan narsalarni yo'q qilishga haqqimiz yo'q. Biz bolalar ongiga o'zimizni o'rab turgan olam, barchamiz yashaydigan ulkan uy kabi tuyg'uni uyg'otishimiz kerak.

Ekologik ta'limning asosiy shakllari:

- ✓ to'g'ridan-to'g'ri ta'lim faoliyati- faoliyat bolalarni tabiat bilantanishtirish ishlarini tashkil etishning yetakchi shaklidir.
- ✓ ekskursiyalar
- ✓ ekologik bayramlar va hordiq
- ✓ kundalik hayotda bolalarni tabiat bilan tanishtirish

Bugungi kunda yurtimizda maktabgacha ta'lim sohasiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Jumladan "Ilk qadam" davlat o'quv dasturi, Maktabgacha ta'lim davlat ta'lim standarti, Maktabgacha ta'lim konsepsiyalarining ishlab chiqilishi va tadbiq qilinishi umumiy pedagogik jarayonning muhim qismidir.

Har qanday jarayonda bo'lgani kabi tarbiyachilar ham o'zlarida mavjud bo'lgan barcha ta'lim usullari va usullaridan foydalanishga harakat qilishadi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ekologik ta'lim berishning bir necha shakllari mavjuda. Bular: Vizual, amaliy, og'zaki

Vizual usul – yuz marta aytishdan ko'ra, bir marta ko'rsatgan ma'qul, ayniqsa, bolalar va ularning tabiat bilan munosabatlari haqida. Ekologik ta'limdavizual usullar: kuzatishlar, rasmlarni ko'rish, modellarni namoyish qilish, slayd- shou. Vizual usullar – bolalarning bilim faoliyati imkoniyatlariga to'liq mos keladi, ularga tabiat to'g'risida jonli, aniq g'oyalarni shakllantirishga imkon beradi.

Amaliy usul – o'yinlar, tajribalar, modellashtirish. Ushbu usullardan foydalanish o'qituvchiga alohida ob'ektlar va tabiat hodisalari o'rtasidagi aloqalar va munosabatlarni o'rnatish orqali fikrlarni aniqlashtirish va chuqurlashtirish, tizimga olgan bilimlarini kiritish imkonini beradi.

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

Amaliy usullar bolalarni ekologik madaniyatga to'liq qo'shilishi uchun juda muhimdir.

Modellashtirish. Modellashtirish usuli boshlang'ich va ikkinchi darajali bolalar uchun juda mos keladi. Bu sxemalar, belgilar, figuralar yoki tasvirlar yordamida haqiqiy narsalarni (hodisalarni) almashtirish. Simulyatsiya bolalarga o'rganilayotgan obyekt to'g'risida umumiy tushuncha berishga yordam beradi.

Tajribalar va tajribalar. Ekologik ta'limdagi tajriba - bu o'rganilayotgan obyektни maxsus yaratilgan sharoitlarda kuzatish. Tajribaning maqsadi va maqsadi bo'lishi kerak. Tajriba jarayoni, shuningdek texnologiyalar va vositalarni o'ylab ko'rish kerak. Tajribaning o'zi mantiqiy ravishda og'zaki yoki yozma ravishda to'ldiriladi.

Atrof-muhit o'yinlari. Didaktik, mobil, ish stoli yoki og'zaki - o'yin, bu materialni bilish, bilish va mustahkamlashdir. O'yin ekologik tarbiya usuli sifatida bolalar bog'chasi o'qituvchilari tomonidan keng qo'llaniladi, chunki o'yin maktabgacha yoshdagi etakchi faoliyatdir.

Og'zaki usul - hikoyalar, badiiy asarlar, suhbatlar, og'zaki usullar bolalarda tabiatga nisbatan emotsional ijobiy munosabatni shakllantirishga yordam beradi.

Og'zaki usullar deganda biz suhbatlar, hikoyalar, o'qiganlaringizni yoki ko'rganlaringizni tahlil qilishni tushunamiz. Og'zaki usullarni deyarli har doim vizual usullar qo'llab-quvvatlaydi.

Suhbat har doim har qanday o'yin, tajriba, kuzatishdan oldin turadi. Boshqa har qanday usul suhbatga hamroh bo'ladi.

Og'zaki usullardan biri bu badiiy adabiyotni o'qish. Bu yoki o'quv dasturi tomonidan tavsiya etilgan maxsus ekologik adabiyotlar yoki mumtoz yozuvchilarning asarlari bo'lishi mumkin. Hozirda ko'plab mualliflar tabiat, hayvonot dunyosi, atrof-muhitni muhofaza qilish muammolariga e'tibor bergan holda o'z kitoblarini nashr qildirishyapti.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarga ekologik bilimlarni berishda o'yinlarning ahamiyati beqiyosdir. Didaktik o'yinlar jarayonida bolalar tabiat hodisalari, o'simliklar, hayvonlar to'g'risida o'z fikrlarini aniqlaydilar, birlashtiradilar, ko'rib chiqadilar.

Didaktik o'yinlar bolalarga tabiat obyektlari bilan ishlashga imkon beradi, ularni taqqoslaydi, individual tashqi belgilaridagi o'zgarishlarni qayd etadi.

Tajriba - bu maxsus tashkil etilgan sharoitda olib boriladigan kuzatuv. Tajriba nafaqat bolalarda tabiatga bo'lgan qiziqishni shakllantirishga yordam beradi, balki kuzatuvchanlikni, aqliy faoliyatini rivojlantiradi. Har bir eksperimentda kuzatilgan hodisaning sababi aniqlanadi, bolalar hukmlarga, xulosalarga olib boriladi.

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

Ekskursiya – asosiy faoliyat turlaridan biri va maktabgacha yoshdagi bolalarni ekologik tarbiyalash bo'yicha ishlarni tashkil etishning maxsus shakli. Ekskursiyalarning afzalligi shundaki, ular bolalarni tabiiy sharoitda tabiat obyektlari va hodisalari bilan tanishtirishga imkon beradi. Ekskursiyalarda bolalar o'simliklar, hayvonlar va shu bilan birga ularning yashash sharoitlari bilan tanishadilar, bu esa tabiatdagi munosabatlar to'g'risida birlamchi g'oyalarni shakllantirishga yordam beradi. Bolalarni ekologik tarbiyalashda, ularning tabiat hodisalari va obyektlariga ekologik munosabatini shakllantirishda ekskursiyalarning o'rni katta.

Shunday qilib, kreativ fikrlashni shakllantirishda quyidagi aniq vazifalarni hal qilish kerak:

- ❖ bolalarning ekologik va hissiy tajribasini boyitish, ularning atrofida qo'lg'ochlik haqidagi g'oyalari hajmini oshirish, ufqlarini kengaytirish;
- ❖ bolalar nutqini, majoziy iboralarni rivojlantirish, so'z boyligini boyitish;
- ❖ bolalarda qayta loyihalash, tajriba elementlarini birlashtirish qobiliyatini rivojlantirish. Bolalarda "inklyuziya" asosida rekonstruksiya qilish kabi operatsiyani shakllantirishga alohida e'tibor beriladi, bu turli xil tasvirlarni yaratish uchun bir xil elementdan foydalanishga imkon beradi.

- ❖ rivojlanayotgan muhitni ma'lum bir tarzda jihozlash. Tasavvurning kombinatsion mexnizmlarini shakllantirish uchun sharoit yaratish lozimdir.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijodkorlikni rivojlantirish jarayonida qo'yilgan vazifalarni hal qilishda biz turli usullardan foydalandik va turli dasturlarni sinab ko'rdik. Bizning maktabgacha ta'lim tashkilotimizda o'quv jarayonida hissiy jihatdan boy muhit yaratiladi, o'qituvchilar darslar va boshqa ta'lim shakllari mazmunini ertak va o'yin syujetlari va qahramonlari bilan to'ldiradi, o'zlarining improvizatsiyalari, frontal shakllari kichik guruh va individual bilan birlashtiriladi. Bolalar bilan ishlash shakllari. Bu bizga bolalar ijodiyotini rivojlantirish muammolarini hal qilish imkonini beradi.

Bolalarga og'zaki ko'rsatmalarga muvofiq alohida elementlardan ma'lum raqamlarni birlashtirish taklif etiladi, ya'ni yetishmayotgan namuna. Bola kelajakdagi obyektini tasavvur qilishi, uni tahlil qilish, mavjud tafsilotlar to'plami bilan solishtirish va qaysi detal yaratilgan ob'ektning alohida qismlarini almashtirishi mumkinligini aniqlashi kerak.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlab o'tish joizki, kreativlikni faollashtirish usullaridan foydalangan holda tashkillashtirilgan ijodiy o'yin vazifalari, hayotiy vaziyatlar kreativ o'yin va mashg'ulotlardan foydalanish maktabgacha yosh davridagi bolalarda kreativ yondashuv asosida ekologik tarbiyani shakllantirishda katta ahamiyat kasb etadi. Kreativ tafakkurga ega bo'lgan bola mashg'ulotlarni tez o'zlashtirish, berilgan har bir ta'limiy va tarbiyaviy ta'limotlarni tezda ilg'ab oladilar va hayotga tatbiq etish

xususiyatiga ega bo'ladilar. Maktabgacha yoshdanoq kreativ fikrlay oladigan ekologik tarbiyaga ega bo'lgan bolalar kelajakda buyuk inson bo'lib, yetishadilar va o'z navbatida kelajakda vatani ravnaqiga o'z hissalarini qo'shadilar. Shunday qilib, maxsus ta'lim jarayonida barcha bolalar kreativ va ijodiy konstruktiv muammolarni hal qilishning umumiy tamoyillarini shakllantiradilar.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Qodirov R.G'. Yosh davrlari va pedagogik psixologiya. –T., 2005
2. Bolalar iqtidorini erta aniqlashning psixologik-pedagogik metodikalarimajmuasi. –T., 2010
3. Berkinblit M.B., Petrovskiy A.V. Fantaziya va haqiqat. –T., 2012
4. Venger L.A., Dyachenko O.M. Maktabgacha yoshdagi bolalarda aqliyqobiliyatlarini rivojlantirish uchun o'yinlar va mashqlar. –T., 2014

MAKTABGACHA TA'LIM TIZIMIDA MULTIMEDIYALAR BOLALARNI O'RGANISH DUNYOSIGA JALB QILUVCHI VOSITA

M.Q.Abdurasulova

Guliston davlat pedagogika instituti
"Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim metodikasi"
kafedrası magistranti
e-mail: abdurasulovamohidil37@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlarida multimediya vositalarining afzalliklari va kamchiliklarini, ularning o'rganish jarayonini boyitish va bolalarni o'rganish dunyosiga jalb qilishda muhim ro'lini takidlaydi. Shuningdek, ushbu texnologiyalarni samarali qo'llashga qaratilgan amaliy tavsiyalarni taqdim etadi.

Kalit so'zlar: Maktabgacha ta'lim, multimediya, bolalarni o'rganishga jalb qilish, Interaktiv ta'lim, o'yin orqali o'rganish, ta'limni boyitish, texnologiya, zamonaviy ta'lim.

Abstract. This article highlights the importance, advantages and disadvantages of multimedia materials in preschools, their important role in enriching the learning process and engaging children in the world of learning. It also provides practical recommendations for effective use of these technologies.

Keywords: Pre-school education, multimedia, engaging children in learning, Interactive education, learning through games, educational enrichment, technology, modern education.

Hozirgi zamonda texnologiya jamiyatimizning ajralmas qismiga aylandi. Bolalarning dastlabki yillarida ham ularning texnologiyaga ta'sirlanishi tobora kuchayib bormoqda. Shu sababli, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida multimediya vositalarini qo'llashni zamonaviy o'quv jarayonining muhim qismi sifatida ko'rish muhimdir. Multimediya vositalari bolalarning o'rganish qiziqishini oshirish, ularni o'rganish dunyosiga jalb qilishda muhim ro'l o'ynaydi. Multimediya - turli xil vositalarini, jumladan audio, video, animatsiya, rasmlar, interaktiv dasturlar va boshqalarni birlashtirgan ta'limusulidir. Ushbu usul bolalarning o'rganish jarayoniga rang-baranglik, interaktivlik va ta'sirchanlik qo'shadi. Aynan maktabgacha ta'lim davri-bolaning faol anglaydigan yosh xisoblanadi. Chunki bu vaqt bolaning psixologiyasi va ongi uchun muhim voqealarga boy bo'ladi. Shuning uchun bu davrda bolaning har bir qiziqishini e'tiborga olib, uni to'g'ri yo'lga yo'naltirish lozim. Xususan, yurtboshimiz Sh.M.Mirziyoyev maktabgacha ta'lim tizimi haqida quyidagi fikrlarni bejizga bildirmagan, "Aslida, farzandlarimiz tarbiyasida eng asosiy bo'g'in hisoblangan maktabgacha ta'lim tizimining jamiyatimiz hayotidagi o'rni va ahamiyati hech narsa bilan o'lchab bo'lmaydi. Aynan maktabgacha ta'lim sohasida bo'lgan e'tibor mamlakatning ertangi taraqqiyoti uchun mustahkam zamin yaratadi".

Maktabgacha ta'lim uzluksiz ta'lim tiziming boshlang'ich bo'g'ini hisoblanadi. Bu bo'g'inda bola har tomonlama sog'lom va yetuk shaxs sifatida shakillantiriladi, o'qishga bo'lgan ishtiyoqi paydo bo'ladi va rivojlanadi. Hozirgi globallashuv davrida maktabgacha yoshda bo'lgan bolalar tarbiyasida multimediya vositalaridan foydalanish kerakmi degan savolga ikki xil yondashuv mavjud: Kimdir bolaga yoshligidan kompyuter texnologiyalarini o'rgatib borish kerak desa, kimdir bunga kompyuter texnologiyalarining zararli oqibatlari tufayli qarshi fikrda bo'lishi ham mumkin. Menimcha, zamon talablaridan kelib chiqib, maktabgacha ta'lim muassasalarida multimediya vositalaridan foydalanish foydadan xoli emas.

Multimediya vositalari bolalarga o'zlarining g'oyalarini ifoda etish va ijodkorlik qobiliyatini rivojlantirish imkoniyatini beradi. Masalan, rasm chizish dasturlari, musiqiy dasturlar va video yaratish dasturlari ularga o'zlarining ijodkorligini namoyish etishga imkon beradi. O'zlashtirishni oshiradi, o'quv jarayonini interaktiv va ta'sirchan qilish orqali bolalarning ma'lumotni eslab qolish va o'zlashtirish darajasini oshiradi. Kompyuter grafikasi va turli slaydlar yaratib bola nutqini o'stirish, sodda matematik amallarni o'rganish, chet tillarini o'rgatishni osonlashtirish, hatto shaxsiy gigiyena bo'yicha ham foydalanish mumkin. Bu usullardan qandey

foydalanish, video va slaydlarni qanday yaratish bu tarbiyachilarning individual mahoratiga bog'liq bo'ladi. Bu kichik maqolada ozroq tavsiya va yo'l-yo'riq berish imkoniyati bor xolos.

Ushbu kichik tavsiyalarni amaliyotda bajarib ko'ring:

I. Nutq o'stirish bo'yicha "Bu kim?, Bu nima?" o'yini.

1) Turli kasb egalari (shifokor, o'qtuvchi, uchuvchi, sportchilar) rasmlari qo'yilib bolalarga "Bu kim?" savoli beriladi.

2) Turli hayvonlar (sigir, qo'y, echki, mushuk) rasmlari qo'yilib bolalarga "Bu nima?" savoli beriladi.

Jarayon soddadan murakkablikka qarab yo'naltirib boriladi.

II. Bola dunyoqarashi va fikrlash darajasini oshirish maqsadida "Keyin nima bo'ladi?", o'yinlarini o'tkazib borish. Bunda misol uchun havoni bulut qoplab borish jarayoni ko'rsatiladi. Bolalarga "Keyin nima bo'ladi?", savoli tashlanganda "shamol bo'ladi", "yomg'ir yog'adi", "kamalak chiqadi" kabi javoblar bo'ladi. Albatta tarbiyachi bunda bolalarga tabiat hodisalari, fasllar almashishi, yomg'ir qanday paydo bo'lishi va hakazolar haqida ma'lumot berib boradi.

III. Bulardan tashqari sodda matematik amallarni bajarishni o'rgatish bo'yicha "Mevalar o'yini", "Mashinalar soni" o'yinlarini ham qiziqarli qilib o'tkazish mumkin. Bola nutqini o'stirishda kompyuterning Photoshop dasturidan keng foydalanib ijobiy samaralarda erishish mumkin. Photoshop dasturining qatlamlariga to'rt fasl rasmlarini joylab rasm asosida bolani biyron gapira olishga, so'z boyligini yanada oshirishga erishish mumkin. Bundan tashqari shu kabi foydali usullarni turli faoliyatlardan foydalanish mumkin.

Endigi jiddiy masala-maktabgacha ta'lim muassasalarida axborot tehnologiyalari yetarlimi va ularni mukammal beradigan mutaxassislar yetarlimi?. Oliygozlarda yetishib chiqayotgan mutahasislarning bu boradagi bilimlari yetarlimi? Bunga qo'shimcha tarzda maktabgacha ta'limda multimediyavi vositalarini samarali qo'llash uchun quyidagi maslahatlarni berish mumkin:

- Bolalarni yosh xususiyatlarini hisobga olish;
 - O'quv jarayoniga integratsiya qilish;
 - Bolalar uchun mo'ljallangan xafsizlik va multimediyavi materiallari;
 - Dasturlarni tanlash;
- kerak.

Ota-onalar bilan hamkorlik qilish va ularni multimediyavi vositalarini to'g'ri ishlatish, nazorat qilish vaqtlarini belgilash bo'yicha maslahat berish kerak.

Xulosa qilib aytganda, maktabgacha ta'limda multimediyavi vositalarini samarali qo'llash bolalarning o'rganish qiziqishini oshirish, ularning ijodkorligini rivojlantirish va o'zlashtirish darajasini oshirishga yordam

beradi. Biroq, multimediya vositalarini to'g'ri va o'z vaqtida qo'llash, bolalarni texnologiyalarga haddan tashqari qaram qilishdan saqlanish muhimdir.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning O'qituvchi va murabbiylar kuniga bag'ishlangan tantanali marosimidagi nutqi. 30.09.2020. y
2. "Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida" gi Qonun 2019-y.
3. O'zbekiston Respublikasining ilk va maktabgacha bolalar rivojlanishiga qo'yiladigan davlat talablari 2018 y.
4. N. N. Azizxo'jayeva Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat" O'quv qo'llanma. Toshkent - 2006.
5. B. Ziyomhammadov, M. Tojiev "Pedagogik texnologiyalar - Zamonaviy o'zbek milliy modeli" -Toshkent. - 2009.

MAKTABGACHA TA'LIM TARBIYACHISINING SHAXSIY VA KASBIY SIFATLARINI BADIY ADABIYOTLAR ORQALI SHAKLLANTIRISH

Z.V.Suvonqulova

Guliston davlat pedagogika instituti
"Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
(maktabgacha ta'lim)" yo'nalishi magistranti
e-mail: zariiinsuvonqulova@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi bo'lajak tarbiyachi-pedagoglarning ish faoliyatida muhim bo'lgan shaxsiy va kasbiy sifatlarini badiiy adabiyotlar orqali shakllantirishning muhim ahamiyatlari bayon etilgan. Kelgusida tarbiyachilarning shaxsiy va kasbiy sifatlarini shakllantirish ko'nikmalari tahlil qilingan. Shuningdek badiiy adabiyotning insonga ta'siri ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar: shaxsiy, kasbiy, tarbiyachi, sifat, badiiy adabiyot, bolalar, raqamli texnologiya, yangilik.

Annotation. This thesis discusses the significant importance of developing personal and professional qualities of future educators through literary works. It analyzes the skills necessary for shaping the personal and professional qualities of educators in the future. Additionally, it highlights the impact of literary literature on individuals.

Key words: personal, professional, educator, quality, literary work, children, digital technology, news.

Badiiy adabiyotlar insonni komillikka yetaklaydi. Unda turlicha qismlarni, hikmatlarni, dunyoqarashlarni, muammolarni, yechimlarni ko'ramiz, xulosa chiqaramiz. Eng asosiysi, o'zimizni tarbiyalaymiz. Hozir kundan kunga badiiy adabiyotga bo'lgan qiziqish ortib boryabdi. Ammo vaqtini befoyda narsalarga sarflayotgan yoshlar ham kam emas. Bolaga yoshligidanoq kitobga bo'lgan mehrini oshirish insonni o'z qo'lida. Bola eng ko'p vaqtini oila davrasida va maktabgacha ta'lim tashkilotida o'tkazadi. Bola tarbiyasi murakkab jarayondir. U tarbiyani eng ko'p onasi va tarbiyachisidan oladi. Tarbiyachi pedagog ham ikkinchi ona hisoblanadi. Shuning uchun bolani tarbiyalovchi har bir shaxs o'zini shunga mos va xos tutishi lozim. Yer yuzidagi barcha onalarni bunga tayyorlay olmaslik mumkindir, ammo tarbiyachilarni tayyorlay olsa bo'ladi. Tarbiyachi bolani tarbiyalashda eng avvalo shaxsiy va kasbiy sifatlaridan foydalanadi. Uning shaxsiy sifatleri bolani kamsitmaslik, unga doimo yaxshi muomilada bo'lish, savollarini bee'tibor qoldirmaslik, bolani ajratmaslik, kasbiy sifatleri esa faoliyat jarayonini to'g'ri tashkil qilishi, yangilikni qabul qila olish, uni tez qabul qilish va faoliyatga to'g'ri joriy qilishi, raqamli texnologiyalardan foydalanishni bilishi, ish hujjatlarini yurita olishi hisoblanadi.

Aynan tarbiya bilan shug'ullanuvchilar uchun Masaru Ibuka ning "Uchdan keyin kech" asari ayni muddaodir. Unda aytilishicha, "Qoloq bolalar yo'q. Barchasi o'qitish usuliga bog'liq." Bu asar tufayli tarbiyachilar shaxsiy va kasbiy sifatlarini shakllantirib, tarbiyalanuvchilarni barchasiga e'tibor berish, ularni sinchiklab kuzatish kim qanday qobiliyatga ega ekanligini bilib olishni o'rganadi. "Bola miyasi cheklanmagan miqdorda ma'lumot qabul qila oladi." Ha albatta, bolani "buni tushinmaydi", "buni bilmaydi" deb emas, balki, unga qiyinroq bo'lgan ma'lumotlarni bola tilida tushuntirish va barcha savollariga erinmasdan javob berishni amaliyotda qo'llash lozim. Bu asarda "Bola faqat o'ziga qiziq bo'lgan ma'lumotnigina eslab qoladi" deyilgan va bu tarbiyachilarga har bir mashg'ulotini qiziqarli o'tishi kerakligini anglatadi.

Yapon xalqida bir maqol bor: "Yoshlikda olingan bilim toshbaqaning kosasidan ham mustahkam bo'ladi." Anglab yetish kerakki, bolaga tarbiyani yoshligidan to'g'ri berish kerak.

Bir odam donishmanddan "Taqsir men farzandli bo'ldim, aytingchi unga ilm berishni qachondan boshlashim kerak" deb so'raganda, donishmand: "Kechikibsiz, unga ilm berishni ona qornidan boshlash kerak edi" deb javob bergan ekan. Shundan bilish mumkinki, bolaning eng muhim davri bu - uning yoshligidir. Tarbiyachi qanchalik ko'p kitob bilan tanishsa, shunchalik faoliyat jarayonida qiynalmaydi va bolalarga to'g'ri tarbiya bera oladi.

Grigoriy Petrovning "Oq nilufarlar yurtida" asarida yozilishicha, Amerikaning Garvard Universitetidagi dunyoga taniqli finlandiyalik o'qituvchi Pasi Sahlbergning ta'kidlashicha, Finlandiyaning xalqaro ta'lim

sifati bo'yicha doimo birinchi o'rinni egallashining asosiy sababi: jamiyat bolalarni doimo qo'llab quvvatlashi, ta'lim hamma uchun tengligi, mamlakatning esa ta'lim sohasiga ko'proq pul ajratishidir.

Erkin Malikning "Chumolilar saltanati" asarida ajoyib satrni uchratish mumkin. Yozilishicha: Chumolilar bola tarbiyasiga nihoyatda e'tiborli ekan. Ular: Hayotda bir yil mazza qilib yashayman desang, dehqonchilik qil, o'n yil mazza qilib yashash uchun bog'bonchilik qil, yuz yil va undan ham ko'proq mazza qilib yashayman desang, bolalar tarbiyasi bilan shug'ullan" degan shiorga amal qilishar ekan. Ha, ular uchun bolalar tarbiyasi hamma narsadan muhim, hamma narsadan ustun ekan. Bunday asarlarni o'qigan tarbiyachining shaxsiy va kasbiy sifatleri shakllanmasdan qolmaydi. Nafaqat, tarbiyachilar balki, onalar ham bunday asarlarni o'qishi bolalar tarbiyasi uchun ayni muddaodir. Tarbiyachi oila bilan muntazam hamkorlikda bo'lib ota-onalarga bunday asarlarni o'qishni tavsiya qilsa, bola har tarafdin mukammal bo'lib shakllanadi.

"Farzand Yaratganning omonati, uning kamolotida ota-ona, ta'lim muassasalari va jamiyatning muhim o'rni bor. Ayrimlar bola degani kattalar aytganiga ko'nib yelkasini qisib turishi shart, also o'z fikrini bildirib mahmadonlik qilishi kerak emas, deb hisoblashadi. Bunday mute bolalar ulg'aygach jamiyatga nima beradi? Aslida farzandi bilan kichik yoshidanoq kattalardek suhbat qurgan, savollariga javob bergan, mehr bilan tarbiya qilgan ota-onalar bu xatti-harakatlari bilan asl insonni tarbiyalaydilar! Bolalarni, avvalo, inson qilib tarbiyalash ota-ona va ta'lim tizimining maqsadiga aylansa, biz tom ma'noda shaxs sifatida shakllangan hur fikrli, har tomonlama yetuk avlodlarga ega bo'lamiz. Ana shunda bundan jamiyat ham, Vatan ham manfaat ko'radi!" – deydi "Jazosiz tarbiya" asarining muallifi Adam Gunesh. Bunday asar tarbiyachining umumiy sifatlariga albatta samarali va foydali ta'sir o'tkazadi.

"Ko'rsatkich barmog'ini bolaga niqtab baqiradiganlar bilib qo'ysinki, u bolani tarbiya qilayotgani yo'q, aksincha, bolaning qalbida ildiz otayotgan aybdorlik tuyg'usini ilk urug'larini qadamoqda." deyiladi "Baqirmaydigan onalar" asarida. Qanchalik haqiqat. Haqiqatdan ham kelajakda bola aybi bo'lmagan vaziyatlarda ham o'zini aybdordek his qiladi. Hammaga ma'lumki aybdorlik hissi insonni ich-ichidan yemiradi.

"Oradan yillar o'tib hech kim uyimizning betartib bo'lgani, yoyilib yotgani haqida gapirmaydi, biroq biz bugun tarbiya qilayotgan, qalblariga mehr urug'ini qadayotgan bolajonlarimiz umr bo'yi xotirlanadigan, xayrli ishlarni amalga oshiradilar." Xadicha Kubro Tongarning mana shu satrlarni hech kimni e'tiborsiz qoldirmaydi.

Jaloliddin Rumiy: "O'ylaring so'zlaringga, so'zlaring fe'lingga, fe'ling taqdiringga nuqs etadi. Go'zal o'yla, go'zal yasha." deganlaridek bolani tarbiyalaydigan kishi avvalo o'zi tarbiyalangan bo'lmog'i lozim. Har doim

yaxshi narsalarni o'ylash, fikrlash insonni aurasiga xuddi shunday narsalarni chorlaydi. Zero, farzand – oilaning ko'zgusidir.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Adam Gunesh "Jazosiz tarbiya 2" Yangi asr avlodi. 2023
2. Erkin Malik "Chumolilar saltanati" Akademnashr. 2022
3. Grigoriy Petrov "Oq nilufarlar yurtida" Factor press. 2021
4. "Jaloliddin Rumi hikmatlari" ziyouz.com sayti
5. Masaru Ibuka "Uchdan keyin kech" Akademnashr. 2019 13-bet.
6. Xadicha Kubro Tongar "Baqirmaydigan onalar" Yangi asr avlodi. 4-bet, 22-bet.

**MAKTABGACHA TA'LIM YOSHIDAGI BOLALARNI CHINIQTIRISHDA
INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN
FOYDALANISH**

G.A.Ibragimova

Guliston davlat pedagogika instituti

"Maktabgacha ta'lim va boshlang'ich ta'lim metodikasi"

kafedrasi magistranti

e-mail: gulcehraibragimova@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarni chiniqtirishda innovatsion texnologiyalardan foydalanishning ahamiyati va imkoniyatlari muhokama qilinadi. Jismoniy faollik va sog'lom turmush tarzini rivojlantirishda yangi pedagogik texnologiyalarning o'rni, virtual haqiqat, mobil ilovalar va interaktiv qurilmalarning maktabgacha ta'lim muassasalarida qo'llanilishi masalalari yoritilgan. Shuningdek, innovatsion texnologiyalarni qo'llashda ehtiyotkorlik va o'qituvchilarni malakasini oshirish zarurligi ham ko'rsatilgan. Maqola ta'lim jarayonida texnologiyalarning samarali foydalanishiga qaratilgan yondashuvlarni taklif etadi.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, innovatsion texnologiyalar, jismoniy rivojlanish, interaktiv qurilmalar, virtual haqiqat, mobil ilovalar, bolalarni chiniqtirish, pedagogik texnologiyalar.

Abstract. This article discusses the importance and potential of using innovative technologies to strengthen the health and physical development of preschool-aged children. It highlights the role of new pedagogical technologies in promoting physical activity and a healthy lifestyle, focusing on the use of virtual reality, mobile applications, and interactive devices in

early childhood education. The article also emphasizes the need for cautious use of these technologies and the importance of improving the qualifications of educators. It proposes strategies for the effective integration of technology into the educational process.

Keywords: preschool education, innovative technologies, physical development, interactive devices, virtual reality, mobile applications, child strengthening, pedagogical technologies.

Maktabgacha ta'lim — bu bolalarning hayotidagi muhim bosqich bo'lib, ularning jismoniy, aqliy, ruhiy va ijtimoiy rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Shu davrda bolaning tanasini chiniqtirish, sog'lom turmush tarzini shakllantirish, jismoniy faollikni oshirish juda katta ahamiyatga ega. Bularning barchasini amalga oshirishda innovatsion texnologiyalarning roli tobora ortib bormoqda. Bugungi kunda maktabgacha ta'lim muassasalarida foydalaniladigan yangi pedagogik texnologiyalar bolalarning jismoniy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi, ularni chiniqtirish jarayonini samarali va qiziqarli tarzda tashkil etadi [1].

Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar jismoniy rivojlanish, aqliy faollik, ruhiy holat va ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirishda juda muhim bosqichda bo'ladi. Shu sababli, bolalarning ta'limi va tarbiyasida zamonaviy innovatsion texnologiyalarni qo'llashning ahamiyati ortib bormoqda. Innovatsion texnologiyalar yordamida bolalar uchun ta'lim jarayonini yanada qiziqarli, samarali va ta'sirli qilish mumkin.

Innovatsion texnologiyalar quyidagi imkoniyatlarni taqdim etadi [2]:

• **Pedagogik jarayonni yanada interaktiv qilish:** Interaktiv ta'lim qurilmalari, sensorli ekranlar, kompyuter o'yinlari va virtual haqiqat texnologiyalari bolalar bilan samarali ishlashga yordam beradi.

• **Bolalar uchun yangi o'yin shakllarini joriy etish:** Mobil ilovalar va kompyuter o'yinlari yordamida bolalar o'yin orqali o'rganishadi, bu esa ularning faolligini oshiradi va yangi bilimlarni o'zlashtirish jarayonini qiziqarli qiladi.

• **Jismoniy faollikni oshirish:** Bolalar uchun mo'ljallangan interaktiv qurilmalar yordamida jismoniy faollikni oshirish, bolalarni chiniqtirish va sog'lom turmush tarzini shakllantirish mumkin.

1-Jadval

Maktabgacha ta'limda innovatsion texnologiyalarni qo'llashning afzalliklari

Afzallik	Tavsif
Jismoniy rivojlanish	Sensorli ekranlar va interaktiv qurilmalar bolalar harakatini rivojlantirishga yordam beradi.

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

Aqliy faollikni oshirish	Mobil ilovalar orqali mantiqiy o'yinlar va matematik mashqlar orqali bolalar aqliy faolligini oshiradi.
O'rganish jarayonini qiziqarli qilish	Kompyuter o'yinlari va virtual haqiqat texnologiyalari bolalarning qiziqishini oshiradi va ta'limni yanada interaktiv qiladi.
Tarbiyaviy jarayonni samarali tashkil etish	Innovatsion texnologiyalar yordamida bolalarga emotsional va ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirishda yordam beradi.

Jismoniy faollikni oshirish bolalar uchun juda muhim, chunki bu nafaqat sog'lom turmush tarzini shakllantirishga, balki jismoniy rivojlanishni ham ta'minlashga yordam beradi. Innovatsion texnologiyalar yordamida bolalar uchun jismoniy tarbiya mashqlarini yanada qiziqarli va samarali qilish mumkin [3].

Texnologiyalar yordamida bolalarni jismoniy faollikka jalb qilishning asosiy yo'llari:

1. **Interaktiv jismoniy tarbiya qurilmalari:** Bolalar uchun maxsus ishlab chiqilgan interaktiv qurilmalar (masalan, "Step Touch", "Smart Mat") bolalar uchun mashqlarni qiziqarli qiladi. Bu qurilmalar yordamida bolalar turli xil jismoniy mashqlarni to'g'ri bajarish va ularni o'zlashtirishni o'rganadilar [4].

2. **Virtual haqiqat (VR) texnologiyalari:** VR texnologiyalari orqali bolalar sport musobaqalarida ishtirok etish, yangi sport turlarini o'rganish va jismoniy mashqlarni virtual ravishda bajarish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

3. **Mobil ilovalar va gamifikatsiya:** Jismoniy faollikni oshirish uchun mobil ilovalar orqali turli xil interaktiv o'yinlar va mashqlarni bajarish mumkin. Bu o'yinlar bolalarni musobaqalarda ishtirok etishga rag'batlantiradi va ularni faol bo'lishga undaydi.

2-Jadval

Jismoniy faollikni oshirishda innovatsion texnologiyalarni qo'llash usullari

Texnologiya	Tavsif
Interaktiv qurilmalar	"Step Touch" kabi qurilmalar orqali bolalar jismoniy mashqlarni o'rganishadi.
Virtual haqiqat (VR)	VR texnologiyalari orqali bolalar sport musobaqalarida ishtirok etishadi va jismoniy mashqlarni bajarayotganda yangi hissiyotlar bilan tanishadilar.
Mobil ilovalar	"Fitbit" yoki "Nike Training" kabi ilovalar bolalarning jismoniy faolligini kuzatib boradi va mashqlarni bajarishda yordam beradi.

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

Gamifikatsiya	O'yinlar orqali bolalar uchun jismoniy mashqlarni yanada qiziqarli va musobaqaviy qilish imkoniyatini yaratadi.
---------------	---

Innovatsion texnologiyalar bolalarning psixologik rivojlanishida ham muhim rol o'ynaydi. Bu texnologiyalar bolalarga o'zlarining emotsional holatlarini ifoda etish, ijtimoiy aloqalarni o'rnatish va boshqa ruhiy ko'nikmalarni rivojlantirishda yordam beradi.

Innovatsion texnologiyalarning psixologik rivojlanishdagi roli:

1. Kognitiv rivojlanish: Mantiqiy o'yinlar va matematik ilovalar bolalar uchun aqliy qobiliyatlarni rivojlantiradi. Misol uchun, "Lumosity" ilovasi bolalar uchun aqliy mashqlarni taqdim etadi va ularni har xil kognitiv faoliyatlarga jalb qiladi [5].

2. Ijtimoiy o'zaro aloqalar: Virtual aloqalar va interaktiv o'yinlar bolalarning ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantiradi, chunki ular o'zaro hamkorlik, jamoada ishlash va boshqalarga yordam berishni o'rganadilar.

3. Emotsional rivojlanish: Bolalar uchun mo'ljallangan interaktiv hikoyalar va video materiallar, ularning hissiy intellektini rivojlantirishga yordam beradi. Misol uchun, "Emo Adapto" ilovasi bolalarga emotsional holatlarni tushunishga yordam beradi.

3-Jadval

Innovatsion texnologiyalarning psixologik rivojlanishdagi roli

Texnologiya	Psixologik rivojlanishdagi roli
Mantiqiy o'yinlar	Aqliy faoliyatni rivojlantiradi va bolalarni kognitiv qobiliyatlarni oshirishga undaydi.
Virtual aloqalar	Bolalar uchun ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirishda yordam beradi.
Interaktiv hikoyalar	Bolalarning emotsional rivojlanishini qo'llab-quvvatlaydi va hissiy intellektni oshiradi.
Mobil ilovalar	Bolalarning ijtimoiy va hissiy holatlarini kuzatib, ularni yaxshilashga yordam beradi.

Innovatsion texnologiyalarni maktabgacha ta'limda muvaffaqiyatli qo'llash uchun o'qituvchilarni malakasini oshirish zarur. Zamonaviy o'qituvchilar texnologiyalarni ta'lim jarayonida samarali qo'llay olishlari kerak [6].

Innovatsion texnologiyalarni maktabgacha ta'limda qo'llash bolalarning jismoniy va psixologik rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Interaktiv ta'lim qurilmalari, virtual haqiqat, mobil ilovalar va boshqa texnologiyalar yordamida bolalarga qiziqarli va samarali tarzda ta'lim berish mumkin. Biroq, bu texnologiyalarni jismoniy va psixologik salomatlikni ta'minlash maqsadida ehtiyotkorlik bilan ishlatish zarur. Shu bilan birga, o'qituvchilarni yangi texnologiyalarni qo'llashda malakali tayyorlash ham alohida ahamiyatga ega.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Xo'jaeva, G. (2020). Maktabgacha ta'limda innovatsion texnologiyalar. Tashkent: Fan va ta'lim.
2. Karimov, B. (2019). Pedagogik texnologiyalar: nazariya va amaliyot. Tashkent: Ma'naviyat va ma'rifat.
3. Salomova, R. (2021). Bolalarni jismoniy rivojlantirishda innovatsion usullar. Toshkent: O'zbekiston milliy universiteti.
4. Djonson, M. (2020). Innovative Educational Technologies in Early Childhood Education. Cambridge University Press.
5. Perova, T. (2018). Intellectual rivojlanish va innovatsion texnologiyalar. Moskva: Pedagogika.
6. Uzunova, N. (2022). Maktabgacha ta'limda texnologiyalarni qo'llash. Toshkent: Ilm-ziyo.

**MAKTABGACHA TA'LIM TIZIMIDA RAQAMLI VA INNOVATSION
TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNING DOLZARB
MASALALARI**

K.M.Xidirova

Guliston davlat pedagogika instituti
"Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim metodikasi"
kafedrası magistranti
e-mail : shahzodxidirov4222@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarni joriy etishning dolzarbligi va pedagoglarning innovatsion pedagogik texnologiyalar orqali faoliyat olib borish jarayonlarining samaradorligi haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: innovatsion texnologiya, o'yin, zamonaviy pedagog, interfaol metodlar, shaxs, globallashuv, raqamlashtirish.

Abstract. This article talks about the relevance of introducing digital and innovative technologies in the preschool education system and the effectiveness of pedagogues' activities through innovative pedagogical technologies.

Keywords : innovative technology , game , moder pedagogue , interactive methods , personality , globalization , digitalization.

Dunyo kundan - kunga rivojlanib, yangidan yangi innovatsion texnologiyalar yaratilmoqda. Hayotimizning har bir soniyasida dunyoning qaysidir burchagida yangi bir texnologiya yaratilmoqda. Texnologiyalar insonlarning og'irini yengil, mashaqqatini oson qilish va eng qimmatli bo'lgan vaqtlarini tejash uchun yaratiladi. Bugun hayotimizning har bir

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

jabhasida bu texnologiyalarga duch kelamiz, ularsiz hayotimizni tasavvur qila olmaymiz. Masalan, har birimizning uyimizda televizor, kir yuvish mashinasi, elektr choynaklar, kompyuterlar, planshetlar va shunga o'xshash ko'plab texnologiyalar uchraydi. Barcha sohada bo'lgani kabi ta'lim tizimida ham raqamli va innovatsion texnologiyalardan keng foydalanilmoqda. Elektron darsliklar, elektron kitoblar, majmualar shular jumlasidandir. Bugungi kunga kelib barcha soha raqamlashtirilmoqda. Raqamlashtirish –bu axborotni elektron holga keltirish.Boisi elekton darsliklardan foydalanishning afzalliklari bisyor. Ma'lumot topish tez va oson, vaqt va mablag' tomondan ham yengilliklar yaratadi.

Raqamli va innovatsion texnologiyalar maktabgacha ta'lim tizimini ham chetlab o'tgani yo'q. Maktabgacha yosh –bu bola dunyoni faol anglaydigan davr. Bu yoshda bola hamma narsaga qiziqadi, bajarib ko'rmoqchi bo'ladi. Olimlarning aniqlashicha, maktabgacha yoshda bola hayoti davomidagi ma'lumotlarni, bilimlarni yarmidan ko'pini o'rganar ekan. Shu boisdan bu davrda bolaga to'g'ri va sifatli ta'lim tarbiya berishga jiddiy e'tibor qaratish lozim. Bola hech qachon o'ziga qiziq bo'lmagan ishni bajarmaydi. Qachonki bola qaysidir ishga qiziqsa, so'ng bu ishni bajarishga harakat qiladi. Bu davrda yapon iqtiboslarida aytilganidek, bolaga podshohdek muomala qilish kerak. Chunki bu davr bolaning psixologiyasi va ongi uchun muhim voqealarga boy bo'ladi. Shuning uchun bu davrda bolaning har bir qiziqishini e'tiborga olib, uni to'g'ri yo'lga yo'naltirish lozim. Xususan, yurtboshimiz Sh. Mirziyoyev maktabgacha ta'lim tizimi haqida quyidagi fikrlarni bejizga bildirmagan, "Aslida, farzandlarimiz tarbiyasida eng asosiy bo'g'in hisoblangan maktabgacha ta'lim tizimining jamiyatimiz hayotidagi o'rni va ahamiyatini hech narsa bilan o'lchab bo'lmaydi. Aynan maktabgacha ta'lim sohasiga bo'lgan e'tibor mamlakatning ertangi taraqqiyoti uchun mustahkam zamin yaratadi".

Maktabgacha ta'lim uzluksiz ta'lim tizimining boshlang'ich bo'g'ini hisoblanadi. Bu bo'g'inda bola har tomonlama sog'lom va yetuk shaxs sifatida shakllantiriladi, o'qishga bo'lgan ishtiyoqi paydo bo'ladi va rivojlanadi, tizimli o'qishga tayyorlab boriladi. Maktabgacha ta'lim tizimining asosiy maqsadi ham bolani sog'lom va yetuk shaxs sifatida tarbiyalash va o'qishga tizimli tayyorlashdir.

Uzluksiz ta'lim tizimining dastlabki bo'g'inida raqamli va innovatsion texnologiyalardan keng ko'lamda foydalanish juda muhim va davr talabidir. Uy qurayotganimizda eng muhim narsa poydevor bo'lganidek, ta'lim tizimiga bu texnologiyalarni joriy etishda maktabgacha ta'lim tizimidan boshlash muhim sanaladi. Chunki bolalar katta yoshdagi insonlarga qaraganda texnologiyalardan foydalanishni tez va oson o'rganadi. Shu bilan birgalikda mashg'ulot davomida oddiy tushuntirish usulidan foydalanishdan ko'ra elektron texnologiyalar yordamida o'rgatish ko'proq samara beradi,

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

bolalarda qiziqish uyg'otadi. Masalan, mashg'ulot davomida tarbiyachi bolalarga slaydlar orqali ma'lumot bersa ularda qiziqish uyg'onadi, ovoz effektlarini ham qo'shsa yanada foydali bo'ladi. Avvalo maktabgacha ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalardan foydalanishni joriy etishda tarbiyachi va pedagoglar bu texnologiyalardan keng ko'lamda foydalanishni bilishlari talab etiladi. Innovatsion texnologiyalardan foydalana olish uchun tarbiyachi-pedagog quyidagi bilimlarga ega bo'lishi lozim:

- AKT bo'yicha bilim,ko'nikma va malakaga ega bo'lishi;
- yangi pedagogik texnologiyalar bo'yicha xorijiy tajribalardan boxabar bo'lishi;
- ta'lim jarayonida maktabgacha yoshdagi bolalar yoshiga mos keladigan didaktik o'yinlar,interfaol usullarni tanlay olish qobiliyati;
- ilg'or pedagogik yangilanayotgan g'oyalar bilan tanishib borish;
- bilimlarning ko'nikma va malakaga aylantirish asosida o'z kasbiy pozitsiyasini shakllantirib borish;
- ta'limiy faoliyatlarda harakatli o'yinlardan foydalana olish;
- turli yo'nalishdagi bilimlarni integratsiyalashgan holda amaliyotda o'rgatishga erishish;

Maktabgacha ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarni joriy etishda uchraydigan yana bir muammolardan biri bu maktabgacha ta'lim tashkilotlarining yetarli darajada innovatsion texnologiyalar bilan jihozlanmaganligidir. Bunga qo'shimcha sifatida shuni ham aytib o'tish kerakki, bolalar uchun bolalar uchun elektron mashg'ulot va darslar ishlab chiqarilishi, mavjudlari bilan tashkilotlar ta'minlanishi kerak. Xususan, bizning tariximizni, madaniyatimizni eslatadigan, tarixiy qahramonlarimiz obrazida videoo'yinlar ishlab chiqilishi joiz. Bu sohaga davlatimiz tomonidan katta e'tibor berilmoqda, ularga mablag'lar ajratilmoqda. Biz xohlaymizmi yo'qmi farzandlarimiz videoo'yinlarga qiziqish bildiradi. Ular vahshiylikni targ'ib etadigan yoki keraksiz bo'lgan o'yinlarni o'ynamasliklari uchun biz ularga tariximizni, tarixiy qahramonlarimizni va shu bilan birgalikda ularga bilim beradigan o'yinlarni taqdim etishimiz zarur. Jumladan, maktabgacha ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarni joriy etish borasida yana bir g'oyani ilgari surmoqchimanki, ya'ni maktabgacha ta'lim tashkilotlarida kompyuter savodxonligi mashg'ulotlari o'rgatilishini dasturga kiritish zarur deb hisoblayman. Zamon kundan kunga rivojlanib borayotgan bir davrda biz farzandlarimizga sifatli va kelajak uchun kerakli bo'lgan bilimlarni o'z vaqtida berishimiz muhim sanaladi.

References:

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning O'qituvchi va murabbiylar kuniga bag'ishlangan tantanali marosimidagi nutqi 30.09.2020. y
2. "Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida" gi Qonun 2019 y.
3. O'zbekiston Respublikasining ilk va maktabgacha bolalar rivojlanishiga qo'yiladigan davlat talablari 2018 y.
4. N. N. Azizxo'jayeva "Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat" O'quv qo'llanma. Toshkent - 2006.
5. B. Ziyomhammadov, M. Tojiev " Pedagogik texnologiyalar - Zamonaviy o'zbek milliy modeli" Toshkent - 2009.

MAKTABGACHA TA'LIM TIZIMIDA RAQAMLI VA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNING DOLZARB MASALALARI

R.Sh.Xayrullayeva

Guliston Davlat Pedagogika Instituti

Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili yo'nalishi talabasi

El.pochta: rayxonasheraliyevna07@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada maktabgacha ta'lim tizimiga raqamli va innovatsion texnologiyalarni joriy etish bilan bog'liq dolzarb masalalar ko'rib chiqiladi. U ta'lim texnologiyasidagi mavjud tendentsiyalarni va ular yosh bolalar uchun ta'lim tajribasini qanday oshirishi mumkinligini o'rganadi. Diqqatning asosiy yo'nalishlari interaktiv ta'lim muhitini rivojlantirish, multimedia resurslarini integratsiyalash va erta yoshdagi bolalarni ta'lim olish uchun mo'ljallangan ta'lim dasturlarini qo'llashni o'z ichiga oladi.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, raqamli texnologiyalar, innovatsion texnologiyalar, interaktiv ta'lim, multimedia resurslari, o'quv dasturiy ta'minot, o'qituvchilar malakasini oshirish, infratuzilma, individual ta'lim, erta bolalik rivojlanishi.

Abstract: The article examines products related to the introduction of accounting and innovative technologies into the preschool education system. It examines current trends in education and how they affect learning for young children. The main areas of attention are the development of interactive learning environments, the integration of multimedia resources and the application of educational programs designed for early childhood education.

Key words: preschool education, computer technologies, innovative technologies, interactive education, multimedia resources, teaching tools, application of teacher qualifications, infrastructure, individual education, early childhood development.

Raqamli va innovatsion texnologiyalarni maktabgacha ta'lim tizimiga integratsiyalashuvi pedagoglar va siyosatchilarning asosiy e'tiboriga aylandi. Dunyo texnologiyada jadal rivojlanib borayotgan bir paytda, yosh o'quvchilarni kelajak uchun zarur ko'nikmalar bilan ta'minlash uchun erta bolalik ta'limi ushbu o'zgarishlarga moslashishi kerak. Raqamli vositalar va innovatsion yondashuvlar nafaqat o'quv muhitini yaxshilaydi, balki yosh bolalarning kognitiv, ijtimoiy va hissiy rivojlanishi uchun juda muhim bo'lgan interaktiv va qiziqarli tajribalar uchun imkoniyatlar yaratadi.[1]

So'nggi yillarda ta'limda texnologiyaga e'tibor sezilarli darajada oshdi, bu bolalarning raqamli asrda qanday o'rganishi haqida kengroq tushunchani aks ettiradi. Interfaol ta'lim platformalari, ta'lim dasturlari va multimedia resurslari an'anaviy o'qitish usullarini o'zgartirish imkoniyatiga ega bo'lib, maktabgacha yoshdagi bolalar uchun o'rganishni yanada qulay va qiziqarli qiladi. Ushbu texnologiyalar ijodkorlikni rivojlantirishi, tanqidiy fikrlashni rag'batlantirishi va har bir bolaning o'ziga xos ehtiyojlari va qiziqishlariga moslashtirilgan individual ta'lim tajribasini osonlashtirishi mumkin.

Biroq, maktabgacha ta'lim muassasalarida raqamli va innovatsion texnologiyalarni muvaffaqiyatli joriy etish bir qator muammolarni keltirib chiqaradi. Pedagoglarning ushbu vositalardan samarali foydalanish uchun yetarli darajada tayyorlanishini ta'minlash, shuningdek, ularning integratsiyalashuvini qo'llab-quvvatlash uchun tegishli infratuzilmaga ehtiyoj katta ahamiyatga ega. Bundan tashqari, yosh o'quvchilar o'rtasida raqamli tafovutning kengayishiga yo'l qo'ymaslik uchun tenglik va foydalanish imkoniyati bilan bog'liq muammolarni hal qilish juda muhimdir.

Raqamli va innovatsion texnologiyalarning maktabgacha ta'limga integratsiyalashuvi katta imkoniyatlar va muammolarni keltirib chiqaradi. Ushbu munozara ta'sirning asosiy yo'nalishlariga, jumladan, ta'lim tajribasini oshirish, o'qituvchilar malakasini oshirishning roli, infratuzilmaning ahamiyati va texnologiyadan adolatli foydalanish oqibatlariga qaratilgan.[2]

1. O'quv tajribalarini oshirish: Raqamli texnologiyalar maktabgacha ta'lim muhitini sezilarli darajada boyitishi mumkin. Interfaol doskalar, planshetlar va ta'lim dasturlari kabi vositalar amaliy o'rganishni osonlashtiradi va ijodkorlikni rivojlantiradi.

2. O'qituvchilar tayyorlashning o'рни: Maktabgacha ta'lim muassasalarida raqamli texnologiyalarni muvaffaqiyatli joriy etishning eng muhim jihatlaridan biri bu pedagoglarning kasbiy malakasini oshirishdir.

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

O'qituvchilar nafaqat yangi texnologiyalarni qo'llash, balki ushbu vositalarni ularning pedagogik amaliyotiga qanday qilib samarali kiritish mumkinligini tushunish uchun etarli darajada tayyorlanishi kerak.

3. Infratuzilmaning ahamiyati: Tegishli infratuzilmaning mavjudligi raqamli texnologiyalarni maktabgacha ta'lim tizimiga muvaffaqiyatli integratsiyalashning yana bir muhim komponentidir. Ishonchli internetga kirish, yetarli qurilmalar va texnik yordam texnologiyalardan qay darajada samarali foydalanishga katta ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Maktabgacha ta'limga raqamli va innovatsion texnologiyalarni integratsiyalash natijalari turli kontekstlarda istiqbolli natijalar berdi:[3]

Ishtirok etish va motivatsiyaning ortishi: Raqamli vositalarni qabul qilgan ko'plab maktabgacha ta'lim dasturlari o'quvchilarning yuqori darajadagi faolligini bildiradi. Kuzatishlar shuni ko'rsatadiki, bolalar raqamli kontent bilan o'zaro aloqada bo'lganda o'rganishdan ko'proq hayajonlanadilar, bu esa e'tiborning uzoqroq bo'lishiga va sinfdagi mashg'ulotlarda ishtirok etishning oshishiga olib keladi.

Yaxshilangan ta'lim natijalari: Ta'lim texnologiyasidan foydalanadigan maktabgacha ta'lim muassasalarida o'tkazilgan tadqiqotlar o'quvchilarning savodxonligi va hisoblash ko'nikmalari yaxshilanganligini ko'rsatadi.

O'qituvchilarni rivojlantirish: O'qituvchilar uchun keng qamrovli treningni ta'minlaydigan dasturlar raqamli vositalardan foydalanishda ishonch va malakani oshirishga olib keldi. Kasbiy rivojlanish seminarlarida qatnashadigan o'qituvchilar ko'pincha o'zlarini dars rejalariga texnologiyani integratsiyalash uchun ko'proq tayyorgarlik ko'rishlari haqida xabar berishadi, bu esa ularning o'qitish samaradorligiga ijobiy ta'sir qiladi.

Kengaytirilgan hamkorlikda o'rganish: raqamli texnologiyalardan foydalanish talabalar o'rtasida hamkorlikni kuchaytirishga yordam berdi. Guruh loyihalari va interfaol ta'lim tajribasini o'tkazish imkonini beruvchi vositalar bolalarda ijtimoiy ko'nikmalar va jamoada ishlash qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi, bu ularning umumiy rivojlanishi uchun zarurdir.[4]

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, maktabgacha ta'limda raqamli va innovatsion texnologiyalarning integratsiyasi o'quv tajribasi va natijalarini sezilarli darajada o'zgartirish imkoniyatiga ega. Biroq, o'qituvchilarni tayyorlash, infratuzilma va tenglik bilan bog'liq muammolarni hal qilish ushbu texnologiyalarning to'liq afzalliklarini amalga oshirish uchun juda muhimdir. Resurslarga sarmoya kiritish, kasbiy rivojlanish va teng huquqli foydalanish majburiyatini birlashtirgan strategik yondashuv yosh o'quvchilarni kelajakdagi muvaffaqiyatga tayyorlaydigan yanada inklyuziv va samarali maktabgacha ta'lim tizimini yaratishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

1. Ziyamuhammedov, Bo'ri, Mamarajab Tojiyev. Pedagogik texnologiya-zamonaviy o'zbek milliy modeli. Toshkent. 2009.y
2. Azizxo'jayeva N. N. pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. Toshkent. 2006.y
3. Bers, M. U. (2018). "The Role of Robotics in Early Childhood Education." International Journal of Technology in Education and Science, 2(2), 42-52. Retrieved from www.ijtes.net.

4-SHO'BA. OLIY TA'LIM TIZIMINI RAQAMLASHTIRISH VA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TASHKIL ETISHNING DOLZARB MUAMMOLARI

INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARINING XALQARO BAHOLASH DASTURLARIGA METODIK TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISH

N.A.Muslimov

Toshkent davlat pedagogika universiteti
huzuridagi pedagogik kadrlarni qayta
tayyorlash va ularning malakasini oshirish tarmoq
markazi direktori, p.f.d., professor

Annotatsiya: ushbu maqolada innovatsion texnologiyalar asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining xalqaro baholash dasturlariga metodik tayyorgarligini takomillashtirish masalasi yoritilgan. Shuningdek, metodist olimlarning ta'lim jarayoniga innovatsion texnologiyalarni joriy qilish, boshlang'ich sinf o'qituvchilarini xalqaro baholash dasturlariga tayyorlash bo'yicha olib borgan tadqiqotlari tahlil qilingan va subyektiv munosabat bildirilgan

Kalit so'zlar: innovatsiya, yangilik kiritish, innovatsion texnologiya, xalqaro baholash dasturlari, PISA, PIRLS, TIMSS, kasbiy shakllanish, internet, matnni o'qib uni tushunish, mulohaza yuritish, mantiqiy xulosa chiqarish.

Abstract: this article covers the issue of improving the methodological readiness of future primary school teachers for international assessment programs based on innovative technologies. Also, the research carried out by Methodist scientists on the introduction of innovative technologies into the educational process, the preparation of elementary students for

international assessment programs was analyzed and subjective reaction was expressed

Key words: innovation, novelty, innovative technology, international assessment programs, PISA, PIRLS, TIMSS, professional training, internet, read and understand the text, reason, draw logical conclusions.

Mamlakatimizda ta'lim samaradorligini yuqori darajada rivojlantirish, o'quvchilarning bilim saviyasi, dunyoqarashining kengligi, mantiqiy va tanqidiy fikrlash qobiliyatlari, shuningdek, matnni o'qish va tushunish darajalari, maktab va oilada ta'lim olish uchun yaratilgan muhitning ijobiy yoki salbiy ekanligini aniqlash maqsadida PISA, PIRLS, TIMSS kabi xalqaro baholash dasturlarida ishtirok etmoqda. Ta'lim sohasidagi yutuqlarni baholash xalqaro assotsiatsiyasi(IEA) tomonidan o'tkazilib kelinayotgan ushbu xalqaro baholash dasturlari davlatimizning ushbu dasturlarda qatnashuvchi davlatlar orasidagi o'rnini belgilab beradi.

Xalqaro baholash dasturlarida ishtirok etishga doir vazifalar O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi "O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5712-sonli Farmoni hamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 8-dekabrda "Xalq ta'limi tizimida ta'lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 997-sonli qarorida belgilab berilgan.

"PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study – xalqaro o'qish savodxonligini o'rganishdagi yuksalish) – bu turli mamlakatlarda boshlang'ich sinfda tahsil oluvchi o'quvchi yoshlarning matnni o'qish va tushunish darajalari sifatini baholab beruvchi xalqaro baholash tizimidir. Ushbu sinov turi har 5 yilda bir marta o'tkazishga mo'ljallangan". Bu kabi xalqaro baholash dasturini amalga oshirish pedagoglar va o'quvchilarning bilim va fikrlash darajasini oshiradi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarini ushbu xalqaro tadqiqotga samarali tayyorlashda ta'lim jarayoniga innovatsion texnologiyalarni joriy etish muhim vazifa hisoblanadi.

Ingliz tilidan tarjima qilinganda "Innovatsiya" bu "yangilik kiritish" degan ma'noni bildiradi. O'zbekiston Milliy ensiklopediyasida innovatsiya so'ziga quyidagicha ta'rif berilgan: "Innovatsiya (ingl. "innovations" – kiritilgan yangilik, ixtiro) – 1) texnika va texnologiya avlodlarini almashtirishni ta'minlash uchun iqtisodiyotga sarflangan mablag'lar; 2) ilmiy-texnika yutuqlari va ilg'or tajribalarga asoslangan texnika, texnologiya, boshqarish va mehnatni tashkil etish kabi sohalaridagi yangiliklar, shuningdek, ularning turli sohalar va faoliyat doiralarida qo'llanishi".

E.Rodjersning tadqiqotlariga e'tibor qilsak, "innovatsiya - bu ijtimoiy-psixologik jarayonda ishtirok etuvchi subyektlarning toifalari va o'zaro munosabatlarning jihatlari, ishtirokchilarni yangilikka bo'lgan qarashlari,

yanglikni anglash va qabul qilish, mazmun va mohiyatini tushunish va boshqalar”.

A.S.Djurayevning fikricha, “ta'lim tizimida innovatsiyalarni joriy etish nazariy va amaliy tavsifga ega bo'lib, ma'lum tavakkalchilikka yo'l qo'yiladigan murakkab jarayondir. Innovatsion ta'limni rivojlantirish yo'liga o'tish oliy ta'lim muassasalari uchun muhim ahamiyatga ega, eng asosiy omil faqat texnik g'oyalarni ishlab chiqish emas, balki jahon mehnat bozori talablariga javob bera oladigan mutaxassis kadrlarni tayyorlash bilan asoslanadi. Bugungi kunda ta'limning yuqori sifatini kasbiy mahoratga ega, o'z-o'zini rivojlantira oladigan, ta'limning ochiq ijtimoiy buyurtmalari doimiy o'zgarib turadigan sharoitda o'zgarishlarga tez moslasha oladigan, o'zining kasbiy ishini yaxshi tushunadigan, doimiy qayta tayyorlash va yangilanishga doim tayyor bo'lishlari talab etiladi”. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining PIRLS xalqaro baholash dasturiga metodik tayyorgarligini takomillashtirishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish bo'yicha kognitivligini shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi.

M.Asqarovaning fikricha, “PIRLS testlari nazariy doirasi jihatdan to'rt xil asosiy o'qish ko'nikmalarini aniqlash imkonini beradi: matnda ochiq-oydin ifodalangan axborotni topish; uning asosida oddiy aqliy xulosalar chiqarish; matndagi g'oya va axborotlarni sharhlash, integratsiyalash; matn shakl va mazmunini baholash”.

I.S.Horn, B.D.Kane, J.Wilsonlar “xalqaro tadqiqotda qatnashuvchilarga ma'lumotlarni taqdim qilishda yuzaki ma'lumotlarni bilimga aylantiradigan keng qamrovli talqin qilish bilan birlashtirish amaliyotchilar tomonidan foydali va tushunarli bo'lishi mumkin”ligi haqida fikr bildirganlar. Tabiiyki, kichik hajmdagi sodda ma'lumotlar ko'payishi natijasida katta hajmdagi ma'lumotlar yig'indisi paydo bo'ladi. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari mazkur xalqaro dastur talablari yuqori saviyadagi maqsadlarni ko'zlaganligini inobatga olgan holda dars jarayonlariga innovatsion ta'lim texnologiyalarini tatbiq etishlari lozim.

Xorijlik olimlar ushbu sohada ilmiy izlanishlar olib borar ekan, “PIRLS xalqaro tadqiqoti shaxsni hamda jamiyatni o'z oldiga qo'ygan maqsadlariga erishishida, yozma matnlar va boshqa turdagi ma'lumotlar ustida mulohaza yuritishni maqsad qilganligini ta'kidlagan holda, bunday yondashuv bugungi jamiyatda yanada yaqqol sezilib, jamiyat o'quvchidan o'qish orqali olgan ma'lumotlardan foydalana olish qobiliyatiga ega bo'lishni talab etmoqda”, - deya munosabat bildirganlar. Bizningcha, yozma savodxonlik va og'zaki nutqning mazmundorligini ta'minlash, mantiqiy va tanqidiy fikrlash, berilgan matn bo'yicha mustaqil fikr bayon qilish mujassamlashadi. O'qish negizida o'quvchida shaxsiy qobiliyat, nutq madaniyati elementlari va insoniy fazilatlar rivoj topadi.

“Hozirgi paytda matnlar yoki ma'lumotlarni internet orqali o'qish maktabdagi dasturning asosiy qismi va ma'lumotlarni qo'lga kiritishning eng muhim usuli hisoblanadi”. Bugungi kun yoshlari matnlarni va ma'lumotlarni internet saytlaridan qidiradilar va bu vaqtni tejashga yordam beradi. “Yangi raqamli savodxonlik ma'lumotlarni internet orqali o'qish uchun muhim sanalib, unda o'quvchi o'ziga kerakli ma'lumotni qidirib topib, uni tushunish orqali o'qishdan ko'zlangan maqsadga erishadi”. Savodxonlik ma'lumotlarini o'quvchilar internetdan qidirib topadi, ma'lumotni o'qish orqali tushunib yetadi. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari bugungi internet asrida o'quvchilarda internetdan to'g'ri va samarali foydalanish kompetensiyalarini shakllantirishi zarur.

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini innovatsion texnologiyalar asosida xalqaro baholash dasturlariga metodik tayyorgarligini takomillashtirish ularning kasbiy shakllanishiga asos bo'ladi. Kasbiy shakllanish – shaxs kamolotining muhim jihatlaridan biri bo'lib, shaxsning faqatgina mehnat va kasbiy faoliyatini tanlash bilan bog'liq ehtiyoj va qiziqishlarini ifodalaydi (umumiy rivojlanish barcha ehtiyojlar majmuasini, uning borliqqa, atrofdagilarga o'ziga nisbatan munosabatlari tizimini ifoda etadi).

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida”gi Farmoni. PF-5712-sonli. 2019-yil 29-aprel. <https://lex.uz>.

2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Xalq ta'limi tizimida ta'lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida”gi 997-sonli qarori. 2018-yil 8-dekabr. <https://lex.uz>.

3. Aflerbach P. & Cho B.Y. (2009) Identifying and describing constructively responsive comprehension strategies in new and traditional forms of reading. In S.E Israel & G.G.Duffy. Handbook of research on reading comprehension (pp. 69-90) http://www.orca.uconn.edu/orca/assets/File/Research%20Reports/PROJ_ECT%20REPORT%20%231.pdf.

4. Asqarova M.A. Boshlang'ich ta'limda xalqaro baholash dasturlaridan foydalanishning metodik asoslari // ilmiy maqola. Ta'lim va innovatsion tadqiqotlar (2023 йил № 8). – 2 b.

5. Djurayev A.S. Malaka oshirish jarayonida tinglovchilarning kasbiy malakasini rivojlantirishning pedagogik mexanizmlarini takomillashtirish: Ped. fan. bo'y. fal. dokt. (PhD) diss. – Samarqand: 2019. – 53 b.

6. Horn I.S., Kane B.D., & Wilson J. (2015). Making sense of student performance data: Data use logics and mathematics teachers learning opportunities. *American Educational Research Journal*, 52(2), 208-242.

7. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi. Zebuniso-Konigil / 4-tom. Bosh tahrir hay'ati a'zolari: M.Aminov va boshq. – T.: “O'zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti, 2002.

8. Leu D.J., O'Byrne W.I. Zawilinski L., McVerry J.G. Everett-Cacopardo H. (2009). Comments on Grenhow, Robelia, and Huges: Expanding the new literasies conversation *Educational Researcher*, 38, 264-269

9. Omanova M.A. PIRLS xalqaro dasturi asosida 4-sinf o'quvchilarida matnni o'qish va tushunish malakasini rivojlantirish. Maqola. PIRLS xalqaro baholash dasturi: nazariya va tatbiq etish istiqbollari. Xalqaro ilmiy konferensiyasi materiallari. *Toshkent, 13 mart 2020 yil*

10. Роджерс К. Взгляд на психотерапию. Становление человека. – М.: НТ Прогресс, 1994. – 480 с.

11. Читательское развития личности: теоретико методологические аспекты: автореферат дис. ... д-ра пед. наук: 05.25.03 / Бородина В.А.. - СПб., 2007. - 43 с.

Ч.АЙТМАТОВДУН «БИРИНЧИ МУГАЛИМ» ПОВЕСТИНДЕГИ БИЛИМ МАСЕЛЕСИНЕ КОНФУЦИЙДИН НАКЫЛ КЕПТЕРИНДЕГИ МААНИЛЕРИНИН ДАЛ КЕЛУҮСҮ

Б.А.Закирова - окутуучу
Қирғизистон Ёзувчилар уюшмасы
Ўш вилояти бўлими раҳбари.
Филология фанлари доктори
Ош мамлекеттик университети
Ош, Кыргызстан
E-mail: bermet.zakirova82@gmail.com

Аннотация: Макалада кыргыз жана кытай эли бири-биринен тарыхы, дини, психологиясы, салт-санаасы, макал-лакаптары, накыл кептери аркылуу өзгөчөлөнөрү белгиленип, Ч.Айтматовдун “Биринчи мугалим” чыгармасындагы тарбиялоо, окутуу маселесиндеги ойлор кытай философу Конфуцийдин накыл кептери, учкул сөздөрү менен салыштырылды. Келечектеги кытай таануучу-изилдөөчүлөргө салыштырып окутуу маселелеринде кыргыз жана кытай элинин сүйлөө чеберчилигиндеги өзгөчөлүктөрдү жана окшоштуктарды талдоого алууга, колдонууга болору белгиленди. “Биринчи мугалим” повестинен үзүндү берилип, Конфуцийдин накыл кептериндеги идеялардын жалпылыктары талдоого алынды.

Ачкыч сөздөр: дүйнө тааным, адеп-ахлак эрежеси, билим, окуу, этикалык-саясий окуу, тарбия, мугалим, накыл кеп.

THE SIGNIFICANCE OF CONFUCIUS' PROVERBS ON EDUCATION AND EDUCATION IN THE STORY OF CHINGIZ AITMATOV "THE FIRST TEACHER"

B.A.Zakirova - teacher

Osh State University

Osh, Kyrgyz Republic

E- mail: bermet.zakirova82@gmail.com

Annotation: *The issues of education and upbringing in Aitmatov's work "The First Teacher" are compared with the proverbs of the Chinese philosopher. Based on scientific sources and work, the significance of Confucian proverbs is analyzed. The analysis of proverbs focuses on the study of some similarities in the culture of speech of the Chinese and Kyrgyz people.*

To master proverbs and sayings, you need to follow the traditions, customs and peculiarities of other peoples. Chinese and Kyrgyz differ from each other in history, religion, psychology, humanism, proverbs and sayings. The goal is for future Chinese scholars to understand these issues, to learn the features and similarities in the speech art of the Kyrgyz and Chinese peoples.

An hour as an object of research. Aitmatov's work "The First Teacher" and proverbs of Confucius, a dictionary of proverbs, samples of fiction were received. The methods of analysis, synthesis, and description were used in the study.

Keywords: *character, education, training, upbringing, teacher, proverb.*

Киришүү. Адабият менен таалим-тарбияга багыттоо милдети канча мезгил өтсө да түгөнгүс дөөлөт катары адамзат тарыхында кызмат кылат. Көркөм адабияттын тарбия маданиятына кошкон салымы зор. Ч.Айтматовдун чыгармаларындагы билим-тарбияга багытталган нускалуу үлгүлөрдөн башка улуттун да дүйнө таанымы өзгөрдү, кыргыз элине болгон көз карашы түптөлдү. Кытай элинде Ч.Айтматовду таануу 60-жылдарга туура келет, учурда анын чыгармаларын окуган окурмандардын саны арбын жана Айтматовго арналган монографиялар, илимий иштер, магистрдик, докторлук диссертациялар жазылууда. Болочоктогу кытай таануучуларга эки элдин адабиятында, маданиятында чоң орду бар, философиялык ойлорду мыкты чагылдыра билген залкар инсандар Ч.Айтматов менен Конфуцийдин ой жүгүртүүсүндөгү, дүйнө таанымындагы айрым окшоштуктарды иликтөөнү туура көрдүк жана эки элдин (кыргыз-

кытай) накыл кептеринин окшоштуктарынын, өзгөчөлүктөрүнүн изилденбегендиги темабыздын актуалдуулугун түзөт.

Изилдөөнүн объекти катары Ч.Айтматовдун «Биринчи мугалим» чыгармасы жана Конфуцийдин накыл кептери, накыл кептердин сөздүгү, көркөм адабият үлгүлөрү алынды.

Чебер жана залкар жазуучу Ч.Айтматов өзүнүн ар бир чыгармасында адамдык мамилелердин жөнгө салынышын, таалим-тарбия маселесин мифологиялык образдар, символикалык түшүнүктөр менен масштабдуу түрдө көрсөткөн. Чыгармадагы каармандардын, кейипкерлердин ички дүйнөсү, толгонуусу, ойлоосу, диалог, монологдору аркылуу бүгүнкү күндөгү жашоого үндөп, реалдуулукту чагылдырат [3]. Ч.Айтматовдун чыгармаларынын таалим-тарбия сабактары көп кырдуу жана терең. Мына ушул өзгөчө касиеттеринен улам анын чыгармалары мезгилдин өтүшүнө карабай өйдөлөп олтурат. Жазуучунун “Биринчи мугалим” повестинде берилген билимге болгон умтулуу, билимдин өмүр бою адам баласына керектүүлүгү, канча мезгил өтсө да актуалдуу маселе бойдон калат. Даанышман жазуучу көркөм сөз өнөрүнүн жардамында адам турмушундагы билим муктаждыгын ортого салат.

Изилдөөнүн методдору жана материалдары. Негизинен эки элдин накыл кебинин маанилерин салыштырып изилдөөдө кеңири жайылтылган методдор колдонулду. Ишибизде коюлган максатка жетүү үчүн салттуу изилдөөнүн ыкмалары, б.а., салыштырма-тарыхый, анализ, синтез ыкмалары пайдаланылды.

“Биринчи мугалим” повестинде билим алуу, билимге умтулуу, билимдүүлүк маселесин автор өзгөчө көз карашта чечмелейт. Эч ким айта албаган, эч ким баштай албаган ишти Дүйшөн баштайт. Ал мектепте балдарга билим, тарбия берүүнү, ак менен караны ажырата билүүнү үйрөтүү максатын көздөп байдын атканасын оңдоп балдарды окутууга киришти. Чыгармада жыйырманчы жылдардагы кыргыз айылындагы агартуу иштеринин ишке ашырылышы тууралуу сөз болот. Балдарга таалим-тарбия жеткирем деген биринчи мугалим Дүйшөн тууралуу окуялар баяндалат. Башкы каарман Дүйшөн Алтынайдын зээндүүлүгүн, илимге болгон кызыгуусун сезе алды. Дүйшөндүн иш-аракети бул ошол мезгилдеги чоң эрдик десек болот.

Кыргыз Дүйшөнү сыяктуу Кытай философторунун ичинен өзүнүн мектебин ачкан, маанилүү кеп калтырган Конфуций (б.з.ч..551-479-жж) болуп эсептелет. Кытайлар Конфуцийдин жазып кеткен эрежелерин жашоодо адеп- ахлак эрежеси катары колдонушат. Анын философиялык системасынын борборунда адеп-ахлак жана тарбия маселелери турат. Рухий маданиятына, саясий турмушуна жана коомдун өнүгүшүнө таасир тийгизген этикалык-саясий окуу.

Конфуцийчиликтин идеялары андан ары өнүктүрүлүп, кийин ал дин катарында таанылган. Анын окуусу азыркыга чейин улантылып келет. Кытайдын улуу философу менен кыргыздын алп жазуучусу Ч.Айтматовдун “Биринчи мугалимдеги” айтылгандардан бир топ шайкештиктерди байкоого болот. Конфуций өзүнүн накыл сөздөрүн насаат катары калтырып кеткен болсо, ал эми Айтматов өзүнүн чыгармаларында каармандардын образы, сөздөрү аркылуу берген.

Окуу - бул адам баласын бакытка, улуу бийиктикке жеткирчү нерсе. Конфуцийдин: “Окуп- үйрөн, таанып-бил, билгенинди бекемдеп, ар дайым билимдин жаны ашуусун багындырганын-бактын эмести” - деген сөзү бар. Бул шайкештик “Биринчи мугалимде” Дүйшөндүн сөздөрү аркылуу жеткирилет. Муну төмөнкү мисалдан көрүүгө болот:

... Экөөбүз азыр бир иш кылабыз, Алтынай, - деди, өзүнчө сүйүнгөндөй мени күлө карап, - мына бул теректерди мен сага арнап алып келдим. Ушулар жетилип чонойгончо, сен дагы жетилип, жакшы киши болуп, көктөп бүрдөйсүң. Менин баамымда сен чоң бир окумуштуу адам болосуң. Айтты- айтпады дээрсиң, сенин таалайыңа жазылып турат, жайнаган көздөрүндөң айланайыным, тал-чыбыктай солкулдак кезиң, зээниң бар, акылын тунук. Ушул тилекке багыштап алып келдим элем, кел эми өз колубуз менен тигип коёлу. Багың окуудан ачылсын! [2, 46-б.].

“Окуп-үйрөнүп жаткандар үчүн айырма болбойт” - деген Конфуцийдин сөзүнө маанилештикти чыгарманын төмөнкү үзүндүлөрү менен берсек болот:

... Дүйшөн Алтынайды окууга чакырганы барганда женеси: - Мунун жаш-пашын эмне кыласың? Буга окшогон томаяк куу жетим эмес, нанды "нана" деп жүргөн аталуу-энелүү эркелер да окубай жүрөт. Тетиги ээрчиткен балдарды эле окутуп ал, мында ишиң болбосун. Дүйшөн ордунан секирип тура келди. Өңү кумсарып, бүркүт канат каштары куушурула түштү:

- Бул эмне дегениңиз. Жетим деген Кудайга жазыптырбы! Жетим кыздар окубасын деген закон бар бекен?

- Зақун-пуқунуң менен ишим жок.

- Байкап сүйлөнүз. Бул кыз сизге кереги жок болсо, кеңеш өкүматына керек! Жооп берип калып жүрбөнүз! [2, 46-б.].

Мында Дүйшөндүн келечек муун үчүн жанын берип, окууга үгүттөгөнү, эртеңкинин жарык жолун ачууга дилгирленгени көрүнүп турат. Демек, чыгармадагы борбордук идея – педагогдук ишке өзүн арноо.

Педагогдор, бизге билим берген устаттар – булар эң улуу адамдар. Конфуций: “Эгерде окууму эч ким кабыл албаса кайыкка түшөт элем да, деңиз менен сүзүп кетет элем”, - дейт. Бул ой Дүйшөн мугалими тууралуу Алтынайдын эскерүүлөрүндө белгиленет: “Дүйшөн билгенин

аябай, ар бирибиздин үстүбүзгө үйрүлүп, калем кармоодон тарта үйрөтүп, биз укпаган саясий сөздөргө чейин түшүндүрүп, окутууга аракеттенип жатты. Азыр ойлосо, колунда кармаган алиппеси жок бул чала сабат, эки сөздү эптеп кошуп окуткан жаш жигиттин, албетте, анда окутуунун тартиби, жол-жобосу жөнүндө эч кандай кабары болгон эмес. Окутат десе ушул деп билгениндей, өзүнүн оюна туура келгениндей окута берген. Бирок анын ак пейили менен кылган аракети, менимче, талаага кеткен жок. Анткени, айылынын четине чыгып көрбөгөн тоо койнундагы кыргыз балдары үчүн, бул мектеп деп аталган туш-туш жыртыгынан шамал ышкырып, эшигинин жылчыктарынан тээ алыстагы ак карлуу тоо чокулары көрүнгөн ышталган котур тамда кулак угуп, көз көрбөгөн укмуштуу жаңы дүйнө ачылды” [2, 46-б.]. Дүйшөн өмүрү кыл учунда турса да, көпкөн байлардын союлунан эстен тана токмок жесе да, балдарды окутуу аркылуу караңгылыктын капканынан сууруп чыгууга зор кайраты менен чечкиндүү кадам жасайт.

Окуу тууралуу, Конфуцийдин: “Эч качан окуудан көнүлүң калбасын, өлөр-өлгөнчө ыймандын жол-жобосунда бол” - деген насаат кебине Алтынайдын: “Мен эми сөзсүз мектепке окуйм! Өзүм гана эмес, башка балдарды да ээрчитем!” - деп көңүлүм көтөрүлүп, сыймыктанып келе жаттым”, - деген кептери, адам баласынын билимүүлүгү анын жашоодо сөзсүз ийгиликке жетерин айгинелеп турат [4].

Изилдөөнүн натыйжалары. Кытайдын улуу философу Конфуций менен кыргыздын алп жазуучусу Ч.Айтматовдун “Биринчи мугалимдеги” айтылгандардан бир топ шайкештиктер мисалдар аркылуу далилденди. Конфуций өзүнүн накыл сөздөрүн насаат катары калтырып кеткен болсо, ал эми Айтматов өзүнүн чыгармаларында каармандардын образы, сөздөрү аркылуу бергендиги иштин актуалдуулугун көрсөтүп турат.

Корутунду. Жогорудагы шайкештиктерди талдап салыштырууда төмөнкүдөй жыйынтыктарга токтолдук: Ч.Айтматовдун “Биринчи мугалим” чыгармасы адамзатты педагогикалык идеяларга шыктандырган көркөм табиятынын куралган педагогикалык кенч болсо, Конфуцийдин басып өткөн жолу, калтырып кеткен нуска кептери Кытай маданиятында жашоо эрежеси катары калыптанган. Бүгүнкү күнгө чейин официалдуу кытай тилинде Конфуций тарабынан колдонулган *го цзя* (мамлекет, үй-бүлө) термини сакталат. *Сяо* категориясы ата-энени жана улууларды сыйлоо дегенди түшүндүрөт. Ал эми *жень* категориясы Конфуцийдин гумандуулук, бийик даанышмандык, ак көңүлдүк, кайрымдуулук маанилеринде колдонулат [6, 156-б.].

Бул концепцияларды Айтматовдун чыгармаларынын ар биринен кездештирүүгө болот. Анткени адам баласынын адеп-ахлактык жактан жакшы жакка өзгөрүүсү өлкөнүн келечеги үчүн маанилүү. Адеп-ахлактын жетишсиздигинен, таалим-тарбиянын тайкылыгынан, түптөлгөн кыянатчылыктан, кыямат келип чыгары айтпаса да белгилүү. Адеп-ахлак көрөңгөбүз бөксөрбөөсү үчүн биз улуу адамдардын калтырып кеткен накыл кеп, философиялуу ой жүгүртүүлөрү камтылган чыгармаларды окушубуз, окутушубуз зарыл.

Учурда адам баласынын, коомдун көңүлү китепке бурулбай, көбүнчө телефон, телевизор, компьютерге бурулуп калганы белгилүү. Техниканын тез өнүгүүсү адамзатка мыкты кызматын көрсөтүп жатканы менен руханий байлыктын, адамгерчилик касиеттердин бөксөрүп калуусуна шарт түзүп жатат. Китеп окубаган, чыгармаларды барактабаган жаштардан мээримдүүлүк, кайрымдуулук, таалим-тарбиянын баалуулугунан кабардар болбой калуу коркунучу туулат.

Билим жандуу, дайыма толукталып, жаңыланып туруучу дөөлөт. Мугалим ар дайым өз билимин өркүндөтүп турууга умтулушу керек. Мугалимдик улуу кесиптин эрежелерин унутта калтырбоо зарыл. Эки элдин адабий, маданий, тарыхый карым-катышын чыңдоо үчүн Айтматов таануу борборлорун, Айтматовдун жеке китепканаларын, ал эми жогорку окуу жайларында Айтматов институтун ачуу маселеси заман талабы.

Ч.Айтматовдун чыгармаларында адам баласына жакындаган алааматтан алдын ала сактануулары керектиги, таалим-тарбиянын, адамдын аң-сезиминдеги акыл-эстин улуу жүрүшү түбөлүктүү экендиги айтылып келгендиги менен баалуу. Анын чыгармаларындагы образдар окурмандын дүйнөгө болгон көз карашына зор таасирин тийгизип, ар убакта кеңешчиси болуп кала берет.

Адабияттар

1. Абдухамидова Б. Кыргызча кеп адеби. Б., 2007
2. Айтматов Ч. Чыгармаларынын жыйнагы: 2-том. Повесттер, ангемелер түз.
3. А. Акматалиев.-Б.: Бийиктик, 2008.
4. Айтманбетов А. Кеп маданияты. – Б., 2004.
5. Ботобекова А. Ишарат сырлары. – Б., 2000.
6. Болотбекова А. Администрациялык этика: Окуу китеби. – Б., 2003.
7. Блинников Л.В. Великие философы: Учебный словарь-справочник. 2-е изд., перераб. И доп. М.: "Логос", 1999.

8. Дин Жуджунь, М.М.Ковалев, В.В.Новик. Феномен экономического развития Китая: Научное издание. Мн.:Издательскийцентр БГУ, 2008

**OLIYGOHLARDA MUHANDISLAR TAYYORLASHDA INNOVATSION
TEXNOLOGIYALARDAN BO'LGAN DUAL TA'LIMI ASOSIDA "TARMOQ-
KORXONA-OLIYGOH" ZANJIRIDA TASHKIL ETISHDAGI DOLZARB
MUAMMOLAR VA UNING YECHIMLARI**

I.N.Kodirov

f.m.-f.n., professor, QarMII
kodirov@gmail.ru

Annotatsiya. Maqolada oliygohlarda zamonaviy ta'limda muhandis kadrlarni tayyorlashda "Tarmoq-korxonalar- oliygoh" darajasida dual ta'limni tashkil etishdagi dolzarb muammolar va uning yechimlari muhokama qilinadi. Dual ta'limni joriy etish amaliyotining tahlili, uni rivojlantirishning meyoriy-huquqiy bazasini takomillashtirish muhimligi ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: "Tarmoq-korxonalar-oliygoh", korxonalar, dual ta'limni tashkil etish, tamoyillari, kompetensiyalar, o'z-o'zini baholash, dual ta'lim mezonlari.

Abstract. The article discusses the current problems in the organization of dual education at the level of "Network-Enterprise - High School" in the training of engineering personnel in modern education in universities and its solutions. Analysis of the practice of introducing Dual education, the importance of improving the meiori-legal base of its development is shown.

Keywords: "Network-Enterprise-High School", enterprise, organization of dual education, principles, competencies, self-assessment, dual educational criterion.

Kirish. Prezidentimizning 20.06.2024 yilda "Muhandislik sohalaridagi kadrlar tayyorlash va oliy ta'lim muassasalari faoliyatini yanada takomillashtirish yuzasidan ustuvor vazifalar" bo'yicha o'tgan videoselektor yig'ilishida asosiy vazifalar belgilab berildi, jumladan: "Tarmoq - korxonalar - oliygoh" zanjiri asosida har bir oliygohga sanoat hamkori belgilab beriladi; barcha muhandislik oliygohlarining hamkor korxonalarda kafedralari ochiladi va dual ta'lim yo'lga qo'yiladi va hokazo. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 29 martdagi "Professional ta'lim tizimida dual ta'limni tashkil etish chora-tadbirlari haqida"gi 163-son

qarori bilan professional ta'lim tizimida dual ta'limni tashkil etish tartibi to'g'risida Nizom tasdiqlandi[1].

Dual ta'lim atamasining ma'nosiga to'xtaladigan bo'lsak, u "ikkilik" degan ma'noni anglatadi. Bu borada rivojlangan va ilg'or mamlakatlar tajribasini tahlil qilish natijalari (masalan Germaniya, Fransiya, Xitoy, Yaponiya, Xindiston, Buyuk Britaniya, Braziliya, Rossiya, Malayziya kabilarni) shuni ko'rsatadiki, ta'lim jarayoni va amaliyotning integratsiyasi ishlab chiqarish korxonalarining turli xil sohalarida malakali mutaxassislarining yuqori sifat darajasida tayyorlanishi uchun asos bo'lib xizmat qiladi [2-5].

Dual ta'lim, bo'lajak mutaxassisning muvaffaqiyatli kasbiy va ijtimoiy moslashuvi uchun ta'lim muassasalari va ish beruvchilar o'rtasidagi yaqin hamkorlik mahsulidir.

Tadqiqot materiallari va metodologiyasi. Har qanday ta'lim muassasasida dual ta'limni joriy etish an'anaviy ta'lim shaklidan qo'shimcha ta'lim tizimiga o'tishda kompleks tayyorgarlik jarayonini boshdan kechiradi. Ushbu o'tish jamiyatning o'z-o'zini anglashining o'zgarishi va uning rivojlanishi va o'zini-o'zi takomillashtirishga tayyor bo'lgan zamonaviy jamiyatning ehtiyoji va talabi bilan belgilanadigan yangi normalarni qabul qilishga tayyorligini talab etadi.

Ma'lumki, dual ta'lim tizimini tashkil etishning "korxonalar- universitet", "korxonalar-kafedra", "korxonalar-laboratoriya", "Tarmoq- korxonalar-oliygoh" kabi bir qancha tuzilmaviy darajada qurishda dual ta'lim bilan bog'liq bir qator muammolar paydo bo'ladi. Bunda qo'yilgan maqsadga qarab keraklisi tanlab olinadi.

Dual ta'lim tizimini tashkil etishning yigirma to'rtta o'ziga xos xususiyatini tahlil qilish asosida "Tarmoq-korxonalar-oliygoh" darajasida tashkil etishda uning bir qancha tamoyillari aniqlangan va ularning sakkizta (8 ta) mezonini tanlash o'ta muhim hisoblanadi. Korxonalar bilan oliygohning o'zaro munosabatlarida tashkiliy, boshqaruv muammolarini muvaffaqiyatli hal qilish uchun uslubiy asoslar dolzarb masala hisoblanadi va bu borada ilmiy tadqiqot ishlari olib borilmoqda.

Oliygozlarning muhandis kadrlar tayyorlashdagi muammolaridan biri bu-oliygozlarda talabalarining nazariy mashg'ulotlar va amaliy ko'nikmalari, ish beruvchi korxonalar va mehnat bozori orasidagi bo'shliqlarning mavjudligidir. Har qanday kasbning bo'lajak mutaxassislarini tayyorlashda bunday ta'limning modelini amalga oshirish dual ta'lim tizimidan foydalanilgan holda amalga oshirish mumkin bo'ladi [3,5].

Ma'lumki dual ta'limni "Tarmoq- korxonalar-oliygoh" tuzilmaviy darajada qurishda dual ta'lim bilan bog'liq bir qator muammolarni paydo bo'ladi:

- ta'lim dasturlari mazmunini va usullarini shakllantirish;

- dual ta'lim tamoyillari va kategoriyalarini shakllantirish uchun dual ta'lim doirasidagi tadbirlar olib borish va boshqalar.

Dualni ta'limni amalga oshirishda yuzaga keladigan muammolar ko'rib chiqildi va shu narsa ayon bo'ldiki, dual ta'limning shakli har doim va har yerda ham joriy etishga mos kelavermasligi hamda ishlamasligi qayd etilgan [2-5,6-13]. Bundan tashqari, dual ta'lim sharoitida talabalar o'z-o'zini baholash natijalarini hisobga olgan holda bilim, ko'nikmalarni ongli ravishda egallashi, ko'nikmalar, tajriba, talabalar o'rtasida aks ettiruvchi shaxsiy va professional bilimlarini yanada muvaffaqiyatli shakllantirish targ'ib qilinadi. Bu biz o'qituvchilarga talabalarni o'qitish usullarini yanada takomillashtirish imkonini berdi. Shuningdek, talabalarning tajribaviy ko'nikmalariga va olayotgan bilimlariga asoslanib, dual ta'lim sharoitida o'qitishning dasturiy ta'minoti ishlab chiqildi.

Tadqiqot natijalari va muhokamasi. Ko'pgina tadqiqotchilar shu narsani ta'kidlashadilarki, dual ta'limni joriy etish bo'yicha Germaniya katta tajribaga ega [26]. Qozog'iston Respublikasida dual ta'limni joriy etish bo'yicha sohalarda katta yutuqlarga erishayotganligi diqqatga sazovar, chunki Respublikada dual ta'limni tashkil etishni tartibga soluvchi va bunga yordam beruvchi normativ-huquqiy qo'llab quvvatlovchi xujjatlar asos qilib olingan [28].

Dual va an'anaviy ta'lim tizimlari farqlarini qiyosiy tahlili shuni ko'rsatadiki, "Tarmoq- korxon-oliygoh" darajasida dual ta'limni tashkil etish va joriy qilish yuqorida aytilgan sakkista (8 ta) mezonini qamrab olganligini inobatga olinishi maqsadga muvofiq bo'lishi aniqlandi.

Zamonaviy ta'limning "obyektlar", "turlar", "elementlar", "kasbiy faoliyatni amalga oshirish shartlari" kabi metodologik kategoriyalari dual ta'limni "Tarmoq- korxon-oliygoh" darajasida tashkil etishning uslubiy tamoyillarini shakllantirishga imkon berishi mumkinligi aniqlandi.

Oliy ta'lim muassasalarini bitiruvchilari tomonidan dual ta'limni tashkil etishni baholash natijalari diagrammasi dual ta'lim tizimini "Tarmoq - korxon - oliygoh" darajasida qurish "korxon-laboratoriya" darajasida qurishdan ko'ra qiyinroq ekanligini ko'rsatdi. Oliy ta'lim muassasalarini bitiruvchilari tomonidan o'z-o'zini baholashda ularda o'nta kompetensiyani rivojlantirish darajasini baholashlarida, birorta ham respondent "kompetensiya rivojlanmagan" pozitsiyasini tanlamadi, ammo respondentlarning ma'lum bir qismi "kompetensiyalarning zaif rivojlangan" pozitsiyasini qayd etdilar (44,4% gacha). Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, dual ta'lim imkoniyatlarini muvaffaqiyatli rivojlantirish uchun mashg'ulotlarda nafaqat uni tashkil etish tamoyillarini amalga oshirish, balki o'qitish usullarini yanada takomillashtirish ham muhim ekanligi aniqlandi.

Dual va an'anaviy ta'limni qiyosiy tahlil qilish natijasiga ko'ra oliy ta'limda muhandis energetik kadrlarni tayyorlashda dual ta'limi asosida

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

o'qitishning joriy etilishi va tashkil etilishida uning quyidagi asosiy tamoyillari aniqlandi:

- muhandis energetik mutaxassislar tayyorlashning tuzilishi, mazmuni va hajmi korxonaning haqiqiy ehtiyojlarga mos kelishi kerak;

- muhandis energetik mutaxassislik bo'yicha fanlardan bajariladigan laboratoriya ishlarining mavzulari korxonada ishlab chiqaradigan tovarlar, mahsulotlar va ularning sifatini aniqlovchi optimal parametrlarini aniqlash va yuqori samaradorligini baholashga qaratilgan bo'lishi lozim;

- bajariladigan kurs ishlari va yakuniy malakaviy bitiruv ishi mavzulari ish beruvchi korxonalarining potensial ehtiyojlarga yo'naltirilishi kerak.

- talabalarning amaliyoti ishlab chiqarish korxonasining zamonaviy uskunalarda olib borilishi zarur va hokozalar.

Xulosa:

1. Dual ta'limning o'ziga xos xususiyatlari tamoyillarini shakllantirish va uni takomillashtirish "Tarmoq- korxonada-oliygoh" darajasida dual ta'lim tizimini yaratishga tayanish maqsadga muvofiqdir.

2. Dual ta'limni "Tarmoq- korxonada-oliygoh" darajasida tashkil etishning uslubiy tamoyillari oliygoh va korxonada hamkorligidagi ta'lim jarayonini yanada muvaffaqiyatli shakllantirish, talabalarning kognitiv faoliyati (nazariy va amaliy mashg'ulotlarni o'qitish) faoliyatini oqilona tashkil etishni imkonini beradi.

3. "Muqobil energiya manbalari" ta'lim yo'nalishi bitiruvchilari o'rtasida maxsus so'rov natijalari dual ta'lim doirasida egallagan malakalari, o'rganilgan material ishlab chiqarish talablariga javob berishini ta'kidlanadi. Shu bilan birga, o'tkazilgan anketa so'rovlariga binoan "Tarmoq-korxonada-oliygoh" darajasida dual ta'limni muvaffaqiyatli tashkil etish "korxonada - laboratoriya" darajasiga qaraganda dual jarayonni qurish qiyinroq ekanligi aniqlandi.

4. Korxonada ehtiyojlarini hisobga olgan holda talabalarni mutaxassislik fanlarini professional modul asosida o'qitish hamda o'qitish materiallarini o'z ichiga olgan holda uning mazmunini qayta ko'rib chiqish zarurati ma'lum bo'ldi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 29 martdagi "Professional ta'lim tizimida dual ta'limni tashkil etish chora-tadbirlari haqida"gi 163-son qarori.

2. Сидакова Л.В. Сущность и основные признаки дуальной модели обучения. Образование и воспитание. 2016; 2: 62 – 64.

3. Растегаева Д.А., Филимонюк Л.А. Основы реализации системы дуального обучения в профессиональной подготовке студентов

организаций высшего образования. Мир науки, культуры, образования. 2017; 6 (67): 110 – 112.

4. Харитонов Н.Д. Дуальная система образования в высшей школе: эффективность внедрения. Электронный научно-методический журнал Омского ГАУ. 2017; 3: 15. Аваилабле ат: [хттпс://элибрай.ру/итем.асп?ид=28889620](https://элибрай.ру/итем.асп?ид=28889620)

5. Терещенкова Е.В. Дуальная система образования как основа подготовки специалистов. Научно-методический электронный журнал «Концепт». 2014; 4: 41 – 45.

6. G N Uzakov, X A Almardanov, I N Kodirov, L A Aliyarova. Modeling the heat balance of a solar concentrator heliopyrolysis device reactor. В IO Web of Conferences, 71, 010,98 (2023). p.1-11. *CIBTA-II-2023*. ROSSIYA. <https://doi.org/10.1051/bioconf/20237101098>.

7. Kodirov I.N. Advantages of dual education in training qualified engineering personnel in technical higher education institutions. Proceeding of International Conference on Modern Science and Sciendies Hosted online from Paris, France. Date: 19th March, 2024. Pp. 223-231.

8. Kodirov I.N. Dual education system in training qualified alternativi energy personnel in cooperation with manufacturing enterprises. Proceedings of International Educators Conference. Hosted online from Rome, Itale. Website: conferenceseries.com. E-Conference Series. Date: 25th March, 2024. ISSN: 2835-396X. Pp. 100-110.

9. Kodirov I.N. Characteristics of dual education in the training of engineering bachelors in higher education institutions. Western European Journal of Linguistics and Education. Volume 2, Issue 2, February, 2024. Pp. 91-95.

10. Kodirov I.N. Dual education in the training of qualified engineering personnel in technical fields is the basis of the new innovative educational system. European Journal of Pedagogical Initiatives and Educational Practices. Volume 2, Issue 2, February, 2024. Pp. 33-38.

11. Kodirov I.N. Muhandis-texnik kadrlar tayyorlashda dual ta'limning o'ziga xos xususiyatlari, afzalliklari va kamchiliklari. "TAFAKKUR ZIYOSI" ilmiy-uslubiy jurnali. Jizzax. 2024/2-son. 10-14 b.

12. Kodirov I.N. Texnika oliy ta'lim muassasalarida malakali muhandis kadrlar tayyorlashda dual ta'limning afzalliklari. "ILM SARCHASHMALARI" ilmiy-nazariy, metodik jurnal. Urganch davlat universiteti. Xorazm. 5/1-son (may 2024). 58-62 b.

13. Kodirov I.N. Dual ta'limni "korxonalar-kafedra" darajasida tashkil etish orqali oliy ta'limda muhandis energetiklarni tayyorlash. Современный таълим / Современное образование. https://doi.org/10.34920/so/vol_2024_issu_e_6_2. 2024, 6 (139). 9-16 б.

BOSHLANG'ICH TA'LIMDA PSIXOLOGIK TAYYORLASH VA EMOTSIONAL QO'LLAB-QUVVATLASHNING AHAMIYATI

M.J.Shodiyeva

Qashqadaryo viloyati PYMO'MM Maktabgacha,
boshlang'ich va maxsus ta'lim kafedrası mudiri

Pedagogika fanlari doktori (DSc)

e-mailshodiyeva82@gmail.com

Tel:+998903259172

Annotatsiya. Boshlang'ich ta'lim bolalarning intellektual rivojlanishida eng muhim bosqichlardan biri sanaladi. Bu yoshda o'quvchilar nafaqat bilim oladi, balki psixologik va emotsional jihatdan shakllanish jarayonidan o'tadi. Shu sababli, boshlang'ich sinf o'quvchilariga beriladigan ta'limda ularning psixologik tayyorligi va emotsional qo'llab-quvvatlanishi katta ahamiyat kasb etadi. Quyida psixologik tayyorlash va emotsional qo'llab-quvvatlashning boshlang'ich ta'lim uchun qanchalik zarur ekanini ko'rib chiqamiz.

Kalit so'zlar: psixologik tayyorgarlik, emotsional qo'llab-quvvatlash, boshlang'ich ta'lim, motivatsiya, stress boshqaruvi, diqqat va xotira, o'yinli ta'lim, ijodiy faoliyat, individual yondashuv, psixolog yordam.

Annotation. Primary education is one of the most important stages in children's intellectual development. At this age, students not only acquire knowledge, but also go through the process of psychological and emotional formation. Therefore, their psychological preparation and emotional support are of great importance in the education provided to elementary school students. Below we will consider how necessary psychological preparation and emotional support are for primary education.

Key words: psychological preparation, emotional support, primary education, motivation, stress management, attention and memory, game education, creative activity, individual approach, psychological support.

Boshlang'ich maktabga moslashish qiyin jarayon bo'lishi mumkin va o'quvchilarga yangi muhitga moslashishda psixologik yordam zarur. Ota-onalar, tarbiyachilar va o'qituvchilar bolalar uchun xavfsiz va qulay muhitni ta'minlash uchun birgalikda ishlashlari kerak. Faol tinglash, ijobiy mustahkamlash, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, maslahat xizmatlari va guruh terapiyasi psixologik yordam ko'rsatishning samarali usullaridir. Hissiy va psixologik yordam ko'rsatish orqali bolalar xavfsiz, qo'llab-quvvatlovchi

muhitda o'sishi va rivojlanishi hamda akademik va shaxsiy hayotlarida muvaffaqiyat qozonishi mumkin.

1. Bolalarning psixologik tayyorligi nima?

Psixologik tayyorlik, o'quvchilar uchun ta'lim jarayonida ishtirok etish uchun zarur bo'lgan ruhiy va hissiy holatni anglatadi. Bu holat bola o'qishga kirayotganida ularning o'z-o'zini anglash, diqqatni jamlash, yangi ma'lumotlarni qabul qilish va ularga moslashish qobiliyatlarini o'z ichiga oladi. Boshlang'ich ta'lim yoshida bolalarning psixologik tayyorligini oshirish uchun quyidagi omillarga e'tibor qaratish muhim:

Motivatsiya: Bolalarning o'rganishga bo'lgan qiziqishi va ishtiyoqi kuchli bo'lishi kerak. Darslarni o'yin va ijodiy faoliyatlar bilan boyitish bu motivatsiyani oshiradi.

Diqqat va xotira: Ta'lim jarayonida o'quvchilarning diqqatni bir joyga jamlay olish va materiallarni eslab qolish qobiliyatlari muhim. Shu maqsadda darslar o'quvchilarning yoshiga mos, qisqa vaqt davomida o'tishi kerak.

Hissiy holatni boshqarish: Bolalar uchun o'qituvchi va tengdoshlar bilan muloqotda hissiyotlarini ifoda qilish va boshqarishni o'rgatish zarur. Bu ularni stress holatiga qarshi immunitetli qiladi va o'zini tutish qobiliyatlarini rivojlantiradi.

2. Emotsional qo'llab-quvvatlash nima uchun zarur?

Bolalar boshlang'ich sinfda o'qishni boshlaganda, yangi muhitga moslashish, o'z tengdoshlar bilan muloqot o'rnatish va yangi ma'lumotlarni o'zlashtirish ular uchun qiyin kechishi mumkin. Shuning uchun o'quvchilar o'zlarini xavfsiz va qulay his qiladigan dars muhitiga muhtoj. Emotsional qo'llab-quvvatlashning o'quvchilarga bo'lgan foydalari quyidagilar:

Stress va qo'rquvni kamaytiradi: O'quvchilar o'qituvchi va tengdoshlar tomonidan qo'llab-quvvatlanganda, ular darslarga qiziqish bilan kirishadi va o'zlariga ishonch hosil qiladi.

O'z-o'zini hurmat qilishni oshiradi: Emotsional qo'llab-quvvatlash bolalarning o'zlariga bo'lgan ishonchini mustahkamlaydi. O'z-o'zini hurmat qilish yuqori bo'lgan o'quvchilar ta'limda yuqori natijalarga erishishga moyil bo'ladilar.

Moslashuv qobiliyatini rivojlantiradi: Maktab muhitida qo'llab-quvvatlangan bolalar yangi vaziyatlarga tezroq moslasha oladi va bu moslashuv kelajakdagi turli ijtimoiy vaziyatlarga tayyorlanishiga yordam beradi.

3. Psixologik tayyorlash va emotsional qo'llab-quvvatlashni qanday amalga oshirish mumkin?

Boshlang'ich ta'limda psixologik va emotsional qo'llab-quvvatlashni amalga oshirish uchun quyidagi yondashuvlarni qo'llash mumkin:

a) Individual yondashuv. Har bir bolaning psixologik rivojlanish darajasi va ehtiyojlari farq qiladi. Shuning uchun o'qituvchi har bir o'quvchining

individual ehtiyojlarini hisobga olib, unga alohida yondashishi zarur. Masalan, uyatchan o'quvchilarni ishtirokga jalb qilish uchun rag'batlantirish, diqqatni jamlay olmaydigan bolalarga esa qisqa tanaffuslar berish samarali usul bo'lishi mumkin.

b) O'yin va ijodiy faoliyatlar. Bolalar o'yin orqali tezroq o'rganadi va o'zlarini ifoda etadi. O'quvchilarni o'yinlar, ijodiy topshiriqlar, teatr ko'rinishlari va rasm chizish kabi faoliyatlar orqali ta'lim jarayoniga jalb qilish, ularning emotsional holatini yaxshilaydi va bilimlarni mustahkamlashga yordam beradi.

c) Stressni kamaytirish texnikalari. O'quvchilarga stress va tashvishlarni boshqarish texnikalarini o'rgatish ham psixologik tayyorgarlikning muhim qismi sanaladi. Masalan, chuqur nafas olish mashqlari, vizualizatsiya, va qisqa tanaffuslar orqali diqqatni qayta tiklash usullari bolalarga stressni yengishda yordam beradi.

d) Psixologlar va maslahatchi mutaxassislar qo'llab-quvvatlashi

Maktablar psixologik xizmatni tashkil etishi va bolalar bilan ishlash uchun maxsus psixologlarni jalb qilishi kerak. Psixologlar o'quvchilarning emotsional muammolarini o'z vaqtida aniqlash va kerakli yordamni ko'rsatishda muhim rol o'ynaydi. Ular bilan o'tkaziladigan psixologik treninglar o'quvchilarning ijtimoiy muloqot va hissiy boshqaruv ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi.

4. O'qituvchilarning rolini mustahkamlash. O'qituvchilarning psixologik bilim va ko'nikmalarini oshirish o'quvchilarni qo'llab-quvvatlashda katta ahamiyatga ega. O'qituvchilarga stress boshqaruvi, bolalarning emotsional ehtiyojlarini aniqlash va ularga yordam berish bo'yicha treninglar o'tkazish foydali bo'ladi. O'qituvchilar o'zlarini emotsional qo'llab-quvvatlash bo'yicha maxsus bilimlarga ega deb his qilsalar, ular bolalarga yordam berishda o'zlarini ishonchli va samarali tutadilar.

Xulosa. Boshlang'ich ta'limda psixologik tayyorlash va emotsional qo'llab-quvvatlash o'quvchilarning nafaqat ta'limdagi muvaffaqiyatlari uchun, balki ularning kelgusidagi ruhiy va ijtimoiy rivojlanishi uchun ham zarur. Bu yondashuvlar orqali maktablarda qulay va ishonchli ta'lim muhiti yaratiladi, o'quvchilar o'zlarini xavfsiz va tushungan holda his qiladilar. Shu sababli, psixologik va emotsional qo'llab-quvvatlash tizimini ta'lim dasturiga kiritish, ularni qo'llash uchun zaruriy resurslarni yaratish boshlang'ich ta'lim tizimini yanada yaxshilash va bolalarning kelajagiga katta hissa qo'shadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. G'oziyev E. Umumiy pedagogika. Yangi asr avlodi (2010).
2. Davlatshin M. Umumiy psixologiya. TDPU.
3. R.A.mavlonova, N.h.Rahmonqulova "Boshlang'ich ta'limning integratsiyalashgan pedagogikasi"

4. O'rinova, "Boshlang'ich ta'lim samaradorligini oshirishda ilg'or texnologiyalardan foydalanish"

5. R.Mavlonova "Boshlang'ich ta'limda pedagogika, innovatsiya, integratsiya"

**ELEKTRON TA'LIM RESURSLARINI ISHLAB CHIQISH JARAYONLARIDA
METODIK TA'MINOTNI TAKOMILLASHTIRISHNING ZAMONAVIY
USULLARI**

K.E.Nurmaxanov

Nukus davlat pedagogika instituti

Matematika o'qitish metodikasi kafedrası

pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),

dotsent e-mail: nurmakhanovk88@gmail.com

Tel: +998905774541

Annotatsiya: Ushbu maqolada elektron ta'lim resurslarini ishlab chiqish jarayonlarida metodik ta'minotni takomillashtirishning zamonaviy usullari tahlil qilinadi. Elektron ta'lim resurslarining o'quvchilarning ehtiyojlariga moslashishi, ularning bilimlarini mustahkamlash va motivatsiyasini oshirish imkoniyatlari ko'rib chiqiladi. Metodik tamoyillar asosida loyihalash, multimedia va interaktivlik elementlarini qo'llash orqali elektron ta'lim resurslarining ta'lim samaradorligini oshirish yo'llari yoritiladi. Shuningdek, maqolada adaptiv o'qitish va gamifikatsiya kabi innovatsion yondashuvlar haqida ham fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: elektron ta'lim resurslari, metodik ta'minot, raqamli ta'lim, didaktik tamoyillar, raqamlashtirish, adaptiv o'qitish, interaktiv ta'lim, multimediya, o'quv platformalari, ta'lim sifatini oshirish

Abstract: This article analyzes modern methods for improving methodological support in the development of electronic educational resources. It examines how electronic resources can be adapted to students' needs, enhancing their knowledge retention and motivation. The article discusses ways to improve the effectiveness of electronic educational resources by incorporating didactic principles, multimedia, and interactive elements. It also explores innovative approaches such as adaptive learning and gamification.

Keywords: electronic educational resources, methodological support, digital education, didactic principles, digitalization, adaptive learning, interactive learning, multimedia, educational platforms, improving education quality

Hozirgi kunda ta'lim jarayonlarini raqamlashtirish jarayoni tez sur'atlar bilan rivojlanmoqda. Ushbu jarayonda zamonaviy elektron ta'lim resurslari (ETR) muhim o'rin tutadi. Ta'lim resurslarining o'quvchilarning individual ehtiyojlariga moslashishi, bilimlarni yanada chuqurroq o'zlashtirishga yordam berishi, ularni jalb qilish va motivatsiyasini oshirishi zarurdir. Shu sababli, elektron ta'lim resurslarini ishlab chiqish jarayonlarida metodik ta'minotni takomillashtirish zamonaviy ta'lim muhitining ajralmas qismidir.

1. Elektron ta'lim resurslarining asosiy komponentlari va ularning metodik ahamiyati

Elektron ta'lim resurslari quyidagi asosiy komponentlardan iborat:

➤ **Interaktivlik:** O'quvchilarning dars jarayoniga faol jalb qilinishini ta'minlash uchun interaktiv elementlardan foydalanish muhimdir. Masalan, turli xil testlar, masalalar va o'yinlar o'quv jarayonini jonlantiradi va o'quvchilarning diqqatini o'qishga yo'naltiradi.

➤ **Moslashtirish:** Elektron ta'lim resurslari har bir o'quvchining individual ehtiyoj va qobiliyatlariga moslashtirilishi kerak. Bu o'quv jarayonini samarali qiladi.

➤ **Multimedia elementlari:** Raqamli darsliklar, videolar, audio va grafik tasvirlar ta'lim resurslarini yanada qiziqarli va tushunarli qiladi.

Mazkur komponentlarning samaradorligi va ularni ishlab chiqish jarayonida qo'llanishi ta'lim resurslari sifatini sezilarli darajada oshiradi.

2. Elektron ta'lim resurslarini ishlab chiqishda zamonaviy metodik usullar

Zamonaviy metodik usullar ta'lim resurslarini ishlab chiqishning yangi usullarini qo'llashga imkon beradi. Quyida bu usullarning asosiylari bayon etilgan:

• **Konstruksionistik yondashuv:** Ushbu yondashuvga ko'ra, ta'lim resurslari o'quvchilarning bilimlarini mustaqil ravishda shakllantirish va rivojlantirish imkonini beradigan tarzda yaratilishi lozim. O'quvchilar o'quv resurslaridan mustaqil o'rgana olishlari va o'z bilimlarini mustahkamlashlari uchun real hayotiy muammolar asosida vazifalar taqdim etiladi.

• **Ijtimoiy o'rganish nazariyasi:** Ushbu yondashuvning mohiyati shundan iboratki, o'quvchilar o'z tengdoshlari yoki mutaxassislardan tajriba o'rganadilar. Shunday qilib, o'quv resurslari jamoaviy ishlash, muhokama va birgalikda o'rganishni rag'batlantiradigan interaktiv muhit yaratishi kerak.

• **Adaptiv o'quv tizimlari:** Zamonaviy elektron ta'lim platformalari o'quvchilar uchun moslashtirilgan o'quv rejasini taqdim etish imkoniyatiga ega. Masalan, adaptiv o'quv tizimlari har bir o'quvchining natijalariga qarab keyingi bosqichlarni tavsiya etadi yoki qiyinchilik darajasini moslashtiradi.

• **Gamifikatsiya (o'yinlashtirish):** Gamifikatsiya ta'lim jarayoniga o'yin elementlarini qo'shish orqali o'quvchilarning diqqatini jalb qilish va

motivatsiyani oshirishga yordam beradi. Bu usul turli vazifalarni bajarish, rag'bat olish, reytinglar va yutuqlar bilan qo'llanilishi mumkin.

3. Elektron ta'lim resurslarini ishlab chiqishda didaktik tamoyillar

Elektron ta'lim resurslari ishlab chiqishda didaktik tamoyillarga asoslangan yondashuv katta ahamiyat kasb etadi. Ushbu tamoyillar quyidagilarni o'z ichiga oladi:

•**Maqsadga yo'naltirilganlik:** Har bir ta'lim resursi aniq maqsad va vazifalarga mos kelishi kerak.

•**Izchillik:** Ta'lim materiallari izchil tuzilgan bo'lishi kerak, bu o'quvchilarning bilimni yaxlit holda tushunishiga yordam beradi.

•**Moslashuvchanlik:** Ta'lim resursi talabaning bilim darajasiga moslashishi va o'rganish jarayonida moslashuvchan bo'lishi lozim.

•**Jozibadorlik:** Ta'lim resurslarining jozibador va qiziqarli bo'lishi o'quvchilarning o'qishga bo'lgan qiziqishini oshiradi.

4. Elektron ta'lim resurslarini joriy etishning amaliy tomonlari

Elektron ta'lim resurslarini ta'lim jarayoniga tatbiq qilishda o'qituvchilarning roli muhim hisoblanadi. Ular:

✓ Elektron resurslardan foydalanish bo'yicha trening va ko'nikmalarga ega bo'lishlari,

✓ O'quvchilarning ehtiyojlarini inobatga olgan holda moslashtirilgan o'quv rejalarini ishlab chiqishlari,

✓ Turli texnologiyalardan foydalangan holda, o'quvchilar bilan samarali hamkorlik qilishi kerak.

Xulosa qilib aytganda, elektron ta'lim resurslarini ishlab chiqish jarayonlarida zamonaviy metodik usullarni qo'llash ta'lim samaradorligini sezilarli darajada oshirishga xizmat qiladi. Raqamli o'quv materiallarining ta'lim jarayoniga moslashishi va o'quvchilarning individual ehtiyojlarini qondirish imkoniyati ta'lim sifatini oshirishning samarali yo'lidir. Elektron ta'lim resurslarini ishlab chiqishda didaktik tamoyillar va zamonaviy metodlarni qo'llash nafaqat o'quvchilar uchun, balki o'qituvchilar uchun ham yangi imkoniyatlar ochib beradi. Shunday qilib, ushbu maqola elektron ta'lim resurslarini yaratishda metodik ta'minotni takomillashtirish orqali o'quv jarayonining innovatsion imkoniyatlarini kengaytirishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Clark, R. C., & Mayer, R. E. (2016). E-Learning and the Science of Instruction: Proven Guidelines for Consumers and Designers of Multimedia Learning (4th ed.). Hoboken, NJ: Wiley.

2. Siemens, G. (2005). Connectivism: A learning theory for the digital age. International Journal of Instructional Technology and Distance Learning, 2(1), 3-10.

3. Anderson, T., & Elloumi, F. (2004). *Theory and Practice of Online Learning*. Athabasca University Press.
4. Mayer, R. E. (2009). *Multimedia Learning* (2nd ed.). New York: Cambridge University Press.
5. Bonk, C. J., & Graham, C. R. (2006). *The Handbook of Blended Learning: Global Perspectives, Local Designs*. San Francisco: Pfeiffer.
6. Garrison, D. R., & Vaughan, N. D. (2008). *Blended Learning in Higher Education: Framework, Principles, and Guidelines*. San Francisco: Jossey-Bass.
7. Laurillard, D. (2013). *Rethinking University Teaching: A Conversational Framework for the Effective Use of Learning Technologies* (2nd ed.). London: Routledge.
8. Ally, M. (2004). *Foundations of Educational Theory for Online Learning*. In T. Anderson & F. Elloumi (Eds.), *Theory and Practice of Online Learning*. Athabasca University Press.
9. Bates, A. W. (2015). *Teaching in a Digital Age: Guidelines for Designing Teaching and Learning for a Digital Age*. Vancouver, B.C.: Tony Bates Associates Ltd.
10. Picciano, A. G., & Dziuban, C. D. (2007). *Blended Learning: Research Perspectives*. Needham, MA: Sloan Consortium.
11. Erpayizovich, Nurmakhanov Kayrat. "IMPORTANT FACTORS FOR USING THE GEOGEBRA PROGRAM IN TEACHING ANALYTICAL GEOMETRY." *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal* 10.11 (2022): 691-693.
12. Nurmakhanov K. E. Improving the Methodology of Using the Geogebra Program in E-Learning Environment //Annals of the Romanian Society for Cell Biology. – 2021. – C. 14571-14577.
13. Nurmakhanov K. THROUGH GEOGEBRA DIGITAL LEARNING SYSTEMS SOLVING PROBLEMS OF ANALYTICAL GEOMETRY //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2020. – T. 8. – №. 4.
14. Erpayizovich, N. K. (2024). Methodology Of Teaching Future Teachers To Create Electronic Educational Resources In The Conditions Of Digitization. *Onomázein*, (62 (2023): December), 2575-2581.
15. Barakbaevich, P. B., & Erpayizovich, N. K. (2023). TEACHING MATHEMATICS USING THE GEOGEBRA SOFTWARE TOOL IN AN E-LEARNING ENVIRONMENT. *QUALITY OF TEACHER EDUCATION UNDER MODERN CHALLENGES*, 1(1), 360-365.
16. Prenov, B. B., & Nurmakhanov, K. E. (2022). Active methods of teaching analytical geometry in higher education institutions. *NeuroQuantology*, 20(18), 108.

OLIV TA'LIM TIZIMINI RIVOJLANTIRISHDA QONUNLARNING O'RNI VA ROLI

O.F.Tursunova

O'zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti
Milliy g'oya va falsafa kafedrasida dotsenti
e-mail:olmostursunova1@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada oliy ta'lim tizimini rivojlantirishda yoshlarga oid normativ-huquqiy hujjatlar mohiyati yoritib berilgan. Oliy ta'limda tahsil olayotgan yoshlarning huquqiy madaniyati, huquqiy ongi va huquqiy bilimni yuksaltirishdagi me'yorlar ochib berilgan.

Kalit so'zlar: yoshlar, huquqiy madaniyat, huquqiy bilim, huquqiy ong, normativ-huquqiy hujjatlar.

Rezume: The article describes the nature of regulatory documents relating to youth in the development of the higher education system. Standards for increasing legal culture, legal awareness and legal knowledge of young people studying in higher educational institutions have been identified.

Key words: youth, legal culture, legal knowledge, legal consciousness, legal acts.

O'zbekistonning kelajagi, birinchi navbatda, yoshlarga, ularning amaliy faoliyatiga, axloqiy barkamolligiga, irodaviy sifatlariga, mustaqil pozitsiyasiga, g'oyaviy, siyosiy, huquqiy yetuklik darajasiga, milliy o'zligini qanchalik chuqur va mukammal anglab olishlariga bevosita bog'liq. Jamiyat taraqqiyotini, aholining huquqiy madaniyatini yuksaltirish bilan bog'liq bo'lgan ulkan vazifalarni bajarishga ommani safarbar etishni mafkurasiz tasavvur etish mumkin emas. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning Oliy Majlisga murojaatnomasida shunday deyiladi: «Xalqimizda «ta'lim va tarbiya beshikdan boshlanadi» degan hikmatli bir so'z bor. Faqat ma'rifat insonni kamolga, jamiyatni taraqqiyotga etaklaydi.

Shu sababli, ta'lim sohasidagi davlat siyosati uzluksiz ta'lim tizimi prinsipiga asoslanishi, ya'ni ta'lim bog'chadan boshlanishi va butun umr davom etishi lozim».

Xususan, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida barcha fuqarolarga taalluqli me'yorlardan tashqari, aynan yoshlarni huquqiy ongini yuksaltirishga doir bo'lgan qoidalar ham mavjud. Jumladan,

33-modda: «Har kim fikrlash, so'z va e'tiqod erkinligi huquqiga ega. Har kim istagan axborotni izlash, olish va uni tarqatish huquqiga ega. Davlat

Internet jahon axborot tarmog'idan foydalanishni ta'minlash uchun shart-sharoitlar yaratadi".

Shuningdek, O'zbekiston 2016 yilning 14-sentyabrida O'zbekiston Respublikasida «Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida»gi qonunning qabul qilinganini alohida qayd etib o'tish joiz. Ushbu huquqiy hujjat bosh islohotchi bo'lgan davlatning yoshlar masalasiga doir strategik yo'nalishlarini izchil va tizimli ravishda bosqichma-bosqich amalga oshirish yo'llarini belgilab berdi. Yoshlarga oid davlat siyosati davlat tomonidan amalga oshiriladigan hamda yoshlarni ijtimoiy jihatdan shakllantirish va ularning intellektual, ijodiy va boshqa yo'nalishdagi salohiyatini kamol toptirish uchun shart-sharoitlar yaratilishini nazarda tutadigan ijtimoiy-iqtisodiy, tashkiliy va huquqiy chora-tadbirlar tizimidir. Shunday ekan, qonun yoshlarimizning huquqiy madaniyatini oshirishda huquqiy kafolat hisoblanadi, normativ-huquqiy aktda yoshlarni vatanparvarlik, fuqarolik tuyg'usi, bag'rikenglik, qonunlarga, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat ruhida, zararli ta'sirlar va oqimlarga qarshi tura oladigan, hayotga bo'lgan qat'iy ishonch va qarashlarga ega qilib tarbiyalash belgilab qo'yilgan.

Ushbu qonunga ko'ra, davlat yoshlar siyosatini amalga oshirar ekan, avvalo, millati, irqi, tili, dini, ijtimoiy mavqei, jinsi, ma'lumoti va siyosiy e'tiqodidan qat'iy nazar, yoshlarga g'amxo'rlik qilish, ularni huquqiy va ijtimoiy jihatdan himoya qilish, milliy-madaniy an'analarning avloddan avlodga o'tishi, avlodlarning ma'naviy aloqalarini ta'minlash, yoshlarning tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va qonunlari doirasida o'z manfaatlarini amalga oshirish yo'llarini erkin tanlab olishlarini kafolatlash, jamiyat va yoshlar hayotiga oid siyosat va dasturlarni ishlab chiqish hamda amalga oshirishda yoshlarning bevosita ishtirok etishini ta'minlashni o'ziga vazifa qilib olishi belgilab qo'yilgan.

Ta'kidlash lozimki, so'nggi yillarda yoshlarning ijtimoiy faolligi o'sib borayotganligini kuzatish mumkin. Bu borada ularda shakllanayotgan ijtimoiy va mafkuraviy tushuncha va g'oyalarning ahamiyati kattadir. Shu nuqtai nazardan, "O'zbekiston - 2030" Strategiyasida yosh avlodning ijodiy va intellektual salohiyatini qo'llab-quvvatlash va ro'yobga chiqarish, yoshlarga oid davlat siyosatini amalga oshirishda davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari, ta'lim muassasalari, yoshlar va boshqa tashkilotlarning samarali faoliyatini tashkil etish belgilab qo'yilgan.

Bugungi kunda O'zbekiston qanchalik qaltis dunyo bilan aloqaga kirishganligini kuzatish mumkin. Mintaqamizda yoshlar ma'naviy xavfsizligini ta'minlash zaruriyatining sabablaridan biri shundan iboratki, bozor iqtisodiyoti chet el sarmoyalari, zamonaviy texnika va texnologiya, bozorni shakllantirish usullari bilan bir qatorda mamlakatimizga o'zining madaniyati, turmush tarzi, dunyoqarashi va tasavvurlarini ham olib kirmoqda. Global mafkuraviy tahdid va tajovuzning xavfi - ularning

yurtimizga ochiq kirib kelishidir. Shu nuqtai nazardan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «Yoshlarga oid davlat siyosati samaradorligini oshirish va O'zbekiston Yoshlar Ittifoqi faoliyatini qo'llab-quvvatlash to'g'risida»gi Farmonida yoshlarning ilmiy va badiiy kitoblar, jumladan, elektron asarlarni o'qishga bo'lgan qiziqishini yanada oshirish, huquqiy, ekologik, tibbiy va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish madaniyatini yuksaltirish orqali ularda turli mafkuraviy tahdidlarga, xususan, diniy ekstremizm, terrorizm, «ommaviy madaniyat» va boshqa yot g'oyalarga qarshi mustaqkam immunitetni shakllantirish muhimligi qayd etilgan.

Yurtboshimiz Sh.M.Mirziyoyev o'zlarining Oliy Majlisga qilgan murojaatlarida: «Oliy ta'lim tizimida tahsil olish uchun teng imkoniyat yaratishga qaratilgan ishlarni yanada kuchaytirishimiz zarur.

O'zbekistonda oliy va o'rta maxsus ta'lim maskanlari bitiruvchilarini oliy ta'lim bilan qamrab olish o'tgan davrda 9-10 foiz darajasida bo'lib kelayotgan edi. So'nggi ikki yilda ko'rilgan chora-tadbirlar tufayli, biz bu raqamni 15 foizdan oshirishga erishdik.

Lekin bu hali yetarli emas. Chunki dunyodagi rivojlangan davlatlar tajribasiga qaraydigan bo'lsak, bu ko'rsatkich ularda 60-70 foizni tashkil etadi».

Shuningdek, Yoshlarimizning huquqiy tarbiyasiga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi omillarga, jumladan, axborot texnologiyalari rivojlangan bir paytda yoshlarimizning virtual saytlar to'riga aralashib qolishi, «mumkin bo'lmagan» mavzularda bahsga kirishib ketishi, virtual jihodlar kabi «kasallik»larga nisbatan immunitetni shakllantirish zarur. Shu nuqtai nazardan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «Jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish tizimini tubdan takomillashtirish to'g'risida»gi Farmoni bugungi kunda yoshlarning axborot xavfsizligini ta'minlashga dasturulamal bo'ladi desak mubolag'a bo'lmaydi. Jumladan, farmonda jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirishda, eng avvalo, ta'lim-tarbiyani tizimli va uzviy ravishda olib borilishiga alohida e'tibor qaratish, maktabgacha ta'lim tizimidan boshlab, aholining barcha qatlamlariga huquqiy ong va huquqiy madaniyatni chuqur singdirish, shaxsiy manfaatlar hamda jamiyat manfaatlari o'rtasidagi muvozanatni saqlash g'oyalarni keng targ'ib qilish belgilangan. Shundan kelib chiqqan holda, yuqoridagi «kassallik»larga nisbatan albatta yurtimizda javobgarlik asoslari belgilanganligini yoshlarimiz ongiga sindirib borishimiz shart.

Ijtimoiy hayotda yoshlar faoliyatiga nisbatan liberal siyosat yuritish ular tarbiyasiga putur etkazadi. Azaldan yoshlarning faoliyati ota-ona, qo'ni-qo'shnilar, mahalla va keng jamoatchilik tomonidan doimo nazoratda bo'lib kelgan. Yoshlar huquqiy madaniyatini oshirishda quyidagilarga e'tibor qaratish bizningcha to'g'ri bo'lar edi:

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

Birinchiidan, «shaxs – oila – mahalla – ta'lim muassasasi – tashkilot – jamiyat» kontseptsiyasi asosida barchada daxldorlik hissini uyg'otish;

Ikkinchiidan, barcha bo'g'indagi ta'lim muassasalarida korruptsiyaga qarshi kurash bo'yicha keskin choralar ko'rish. Buning uchun, salohiyatli, ilmiy yoshlar o'rtasida turli xil brifinglar, master klasslar, konkurslar tashkil etish va rag'batlantirish. Pedagog va talaba-yoshlarga har bir ilmiy ishi uchun eng kam oylik ish miqdorida rag'batlantirish. Zero, investitsiyalarga bilimga, g'oyaga qaratilsa yoshlarimiz barcha masalalarga kreativ yondashadilar.

Uchinchiidan, ta'lim muassasalarida sog'lom raqobatni kuchaytirish. Masalan, «Prezident asarlari bilimdoni», «Huquqiy bilimdon», «Deputat bo'lsam», «Senator bo'lsam», «Hokim bo'lsam» kabi konkurslar tashkil etish. Konkurs ishtirokchilariga qo'yiladigan talablar oddiy, «...bo'lsang, avvalo qanday qonunlarni qabul qilgan bo'larding? Kontseptsiyangni ishlab chiq? Qaysi qonunlarga qanday o'zgartishlar kiritish lozim, nega? Asoslang. Va hakozi.

To'rtinchiidan, har bir ta'lim muassasasi qoshida «Huquqiy klinika» tashkil etish, volontyorlardan iborat guruh yurtimizda qabul qilinayotgan normativ-huquqiy aktlar bilan aholining turli qatlamlarini tanishtirib boradi, albatta reja asosida bir oyda bir marta. Targ'ibot-tashvig'ot ishlarini olib boradilar. Zero Prezidentimiz ta'kidlaganlaridek: «Jamiyatda qonunlarga hurmat ruhini qaror toptirish – dekmokratik huquqiy davlat qurishning garovidir!»

Beshinchiidan, turli xil stipendiyalar, mukofotlar ta'sis etishini tavsiya qilamiz.

Oltinchiidan, «Yosh qonun ijodkori» shiori ostida insholar, rasmlar, albomlar, video, audio ko'rsatuvlari, she'rlar, qonun loyihalari konkurslarini tashkil etish.

Vatanimizdagi har bir yosh avlod ongiga ana shu maqsadlarimizni singdirib borsak, ularga yangi zamonaviy bilimlar berib, milliy g'oyamiz ruhida tarbiyalasak, ertaga mehnatimizning samarasini albatta ko'ramiz. Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev ta'kidlaganidek: “Bu yo'lda bizga ishonch va ilhom, g'ayrat va shijoat beradigan beqiyos bir kuch-qudrat borki, biz unga tayanib, o'z maqsadlarimizga albatta etamiz. Bu – hayot sinovlarida toblangan, so'zida qat'iy turadigan, ishning ko'zini biladigan, mehnatkash, mard va matonatli xalqimizdir. Biz bugun ko'p millatli xalqimizga, barchamizning umidimiz va suyanchimiz bo'lgan yoshlarimizga ishonib, marrani katta olmoqdamiz. Aziz farzandlarimiz, nabiralarimiz baxtini, kamolini o'ylab, el-yurtimizning, xalqimizning yorug' kelajagini ko'zlab, oldimizga ulkan vazifalar qo'ymoqdamiz”.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining «Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida». Xalq so'zi gazetasi, 2016-yil 15- sentyabr, № 182 (6617). 1-bet.

2. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. Toshkent: O'zbekiston, 2023. – 23-b.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 5-iyuldagi «Yoshlarga oid davlat siyosati samaradorligini oshirish va O'zbekiston Yoshlar Ittifoqi faoliyatini qo'llab-quvvatlash to'g'risida»gi Farmoni. Zarafshon gazetasi, 2017-yil 8-iyul № 85 (22885) 2-b.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentyabrdagi «O'zbekiston – 2030” Strategiyasi Farmoni. O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2023 y., 6-son, 70-modda.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. Mahalla gazetasi. 2019 yil 29-dekabr 164-165-son (1642). 3-bet.
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «Jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish tizimini tubdan takomillashtirish to'g'risida»gi Farmoni. Xalq so'zi gazetasi, 2019-yil 10-yanvar, № 5 (7235). 4 b.

YIGITLARINI OILAVIY HAYOTGA TAYYORLASHDA OILADAGI TARBIYANING O'RNI

Y.A.Nurumbekova

Guliston davlat pedagogika instituti p.f.f.d (Phd), dotsenti.

Nishanbayeva Sevara Avazxanovna

Guliston davlat universiteti tayanch doktoranti

e-mail: sevara.axmetova1979@gmail.com

Anotatsiya: Hozirgi davrda jamiyatimizda oilaviy nizolarning soni ortib bormoqda buning, natijasida ajirimlar soni xam keskin kupayib bormokda. Ushbu maqolada yigitlarni oilaviy hayotga psixologik tayyorlash muammosi atroflicha bayon qilingan. Oila haqidagi tasavvurlarni shakllantirishga oid sharq mutafakkirlarining qarashlari va zamonaviy yondashuvlar, shuningdek, oila borasidagi ijtimoiy-psixologik masalalar muhokama qilingan.

Kalit so'zlar: oila, yigitlar, oila mustahkamligi, qadriyat, oilaga tayyorlash, jammiyat, oila psixologiyasi, tarbiya.

Abstract: in the current period, the number of family conflicts in our society is increasing due to this, as a result of which the number of ajirim is sharply decreasing. This article describes in detail the problem of psychological preparation of guys for family life. Views of Eastern thinkers and modern approaches to the formation of ideas about the family, as well as socio-psychological issues about the family, have been discussed.

Keywords: Family, Guys, family strength, value, preparation for the Family, Community, Family Psychology, upbringing.

O'tmishga, bobo-momolarimizning hayotiga nazar tashlasak, oilada o'g'il bola tarbiyasiga alohida e'tibor berilgan. Bolaligidan oilaning suyanchi, kattasi, opa-singillarining himoyachisi bo'lishini, qolaversa, Vatanning tayanchi ekanini uqtirib, shu asosda tarbiya berilgan. To'g'ri, ayol oilaning chirog'i, iqboli. Farzandning sog'lom, barkamol tug'ilib voyaga yetishi ko'p jihatdan unga bog'liq. Shunday bo'lsa-da, tarbiyada e'tiborni ikki jinsdagi farzandga ham teng qaratish zarur. Hatto, o'g'il bolalarga ko'proq ahamiyat berish maqsadga muvofiqdir. Chunki ayolning ayolday yurishini ta'minlaydigan erkaklar ekanligini hech qachon unutmasligimiz kerak. Bugun aksariyat yoshlarimiz bo'sh qoldi deguncha darrov qo'l telefoni bilan mashg'ul bo'lishi odatiy holga aylanib qoldi. Qandaydir o'yin o'ynaydi, qo'shiq eshitadi, film tomosha qiladi, ijtimoiy tarmoqlardagi turli-tuman ma'lumotlar bilan tanishadi. Buning nimasi yomon, texnika davri, taraqqiyot dersiz? To'g'ri, buning yomon tomoni yo'q. Tan olishimiz kerak, zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, ayniqsa, internet taraqqiyot darajamizni bir necha pog'onaga ko'tardi, uzog'imizni yaqin, ishimizni yengil qildi.

Oilaviy munosabatlar nihoyatda murakkab va bir-biriga bog'liq bo'lib, qadim zamonlardan bashariyat ahlining diqqat markazida bo'lgan. Bugungi kunda yigitlarni psixologik jihatdan oilaviy hayotga tayyorlash va faoliyatning samarali tashkil etilishi bir qancha ijtimoiy muammolarning ijobiy hal etilishiga o'z ta'sirini ko'rsatadi: -Jamiyatimizning ijtimoiy ma'naviy jihatdan rivojlanishini ta'minlaydi; - jamiyatimizning ijtimoiy iqtisodiy taraqqiyotining yuqori bosqichga ko'tarilishida muhim ahamiyat kasb etadi; -mustahkam oilalarni shakllantirish, ularda sog'lom psixologik muhitni qaror toptirish, oila tarbiyasini samarali tashkil etish, farzandlar tarbiyasida muayyan muvaffaqiyatlarga erishish, oilaviy mojaro, ajrimlarning oldini olish uchun zamin hozirlaydi. Sharqda yigitlarni oilaviy hayotga tayyorlashga qadimdan jiddiy ahamiyat berilgan. Jumladan Abu Nasr Farobiy, Abu Rayxon Beruniy, Abu Ali Ibn Sino, Yusuf Xos Xojib, Kaykovus, Alisher Navoiy, Rizouddin Ibn Faxriddin kabi allomalar bu masala yo'zasidan o'zlarining durdona fikrlarini tarixda qoldirib ketganlarki, ular hozirgacha o'z ahamiyatini yuqotmagan. Ular «Nasixatnoma», «Pandnoma», «Hikmatnoma» tarzida bizgacha yetib kelgan. Bu manbaalarda qizlarni hayotga tayyorlashda, ularda birinchi navbatda insoniy fazilatlar shakllangan bo'lishi, oila muqaddas, uni avaylab asrash aynan uy bekalariga bog'liq ekanligi haqida turli tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lgan xodisalar hikoya qilinadi.

«Kaykovus Unsurulmaoni – 63 yoshida o'g'liga atab «Qobusnoma» yozib, unda o'zining bola tarbiyasi, oilaviy hayot, shaxs kamoloti masalalarini

bayon etdi. Mamlaktimizning yetakchi psixolog olimlaridan biri Vasila Karimova "Oila ma'rifati" ushbu risola muallifining "Oila ma'rifati" ruknida chop etilayotgan risolalarining dastlabkisi bo'lib, bu bevosita oilaviy hayot bo'sag'asida turgan yoshlar hamda endigina nikoh qurib, yaxshi niyatlar bilan turmush qurgan kuyov va kelinchaklarga mo'ljallangan. Unda asosiy e'tibor oila ilmining mazmun mohiyati, oila 6 ma'rifatini tashkil etuvchi omillar va baxtli hayot kechirishni aslida hammaga ma'lum bo'lgan, lekin amalda har doim ham egallash oson bo'lmagan jihatlarga qaratilgan. Muallif "Oila ma'rifati"ga erishish, ya'ni kelin-kuyovlar, yoshlar hamda ularning ot-onalar savodxonligini oshirish orqali, oilaviy muhitda ma'naviy qadriyatlarni barqarorlashtirishga erishishni ko'zda tutgan. A.Avloniy "Tarbiya biz uchun yo hayot yo mamot, yo najot- yo halokat, yo saodat- yo falokat masalasidir", degan fikri o'zbekning kun tartibidan tushmasligi lozim. Chunki avvalgiga o'xshab qariyalar keksalar yoshlarni odob axloqqa chaqirib yoshlar esa ularni hurmatlab, ularning o'gitiga amal qilish udumi yo'qolib bormoqda. Har kim o'zi bilan ovora bironing gapi bironga yoqmaydi. Yosh yigitlarda umr yo'ldosh tanlashda sevgi tushunchasi faqat 4 o'rinda, ya'ni xurmat qilish, ishonch, bir-birini tushunish kabi xislatlardan keyin turadi. Yoshlar oilani jiddiy qabul qilmaydilar. Natijada juda ko'p xatoliklarga yo'l qo'yadilar, keyinchalik oilaning muhimligini psixologik tan oladilar. Bizning asosiy vazifamiz shuki, yigitlarda oilaning qadrini, sevgi, nikoh oiladagi sevgini ro'li muhimligini va u uzoq va baxtli hayot garovi ekanligini uqtirishdir. Oilaviy hayot o'z o'rnini shaxsiy manfaatlarga, martaba, o'z-o'zini rivojlantirish, sayohatlarga borishga bo'shatib berdi. Bugungi kun voqeligi odamlarning na siyosiy, na ijtimoiy-iqtisodiy sohalarda hech qanday inqirozli vaziyatlarda ham yo'q bo'lib ketmaydigan shunday mustahkam, muhim qadriyatlarga bo'lgan ehtiyojini sezmoqda. Insonga bunday qimmatbaho manbani berish faqat shaxsiy sohaning ustunlari bo'lishi mumkin: sevgi, do'stlik tuyg'usi va, albatta, oila bu borada ustuvor o'rinni egallaydi.

Oila va oilaviy munosabatlarni yaratish, rivojlantirish va saqlashga tayyorlik shaxsiy rivojlanish potentsialida namoyon bo'ladi va eng muhimi, bu kattalarning shaxsiy kamolotidir. Bu shaxsiy kamolotga erishish mumkin va bu aniq, oilaviy hayotda, chunki shaxsning etukligi namoyon bo'ladigan faoliyatdir. Agar insonning oilasi farovon bo'lsa, jamiyat nuqtai nazaridan u ishonch va hurmat pozitsiyasidan qabul qilinadi. Jamiyat va davlat hayoti uchun zamonaviy ijtimoiy-madaniy sharoitlar nuqtai nazaridan Vygotskiyning so'zlariga ko'ra, nikohga tayyorgarlik muammosining ahloqiy tomoni oilaviy hayotga psixologik tayyorgarlik kontekstida ustuvor ahamiyatga ega bo'lishi kerak, uni amalga oshirish natijasi yigitlarning his-tuyg'ularini va his-tuyg'ularini boshqarishga yordam beradigan ko'nikmalarni shakllantirish, ularning tashqi ifodasi orqali o'z-o'zini tartibga solish usullarini egallash kerak. Yigitlarda mehr-muhabbat tuyg'usini to'g'ri

anglash va bu tuyg'ularga integratsiyalashgan mas'uliyat hissini shakllantirish lozim.

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, bugungi kunda mamlakatimizda yosh yigitlarga, ularning ilm olish va kasb-xunar egasi bo'lishiga katta e'tibor berilmoqda. Lekin bularning o'zi yosh yigitlarning kelgusi hayotlarining farovon bo'lishligi uchun yetarli darajada emas, balki ularga oilaviy hayot saboqlaridan psixologik bilim va tushunchalardan keng va yetarlicha ma'lumot berish davr talabiga aylanib bormoqda. Yoshlarimizni ona vatanga muhabbat, milliy qadriyatlarimizga hurmat ruhida, yuksak ma'naviyatli va salohiyatli qilib tarbiyalash har birimizning ishimiz. Ayniqsa, internet tarmoqlarida tarqatilayotgan diniy aqidaparastlik, terrorizm g'oyalarini yoyish, "ommaviy madaniyat" ko'rinishlarini yoshlar ongiga singdirish, ularning turmush tarziga aylantirishga bo'layotgan urinishlarga, yoshlarimizning ana shu illatlar ta'siriga tushib qolmasliklari, yuqoridagi kabi aldovlarga ko'r-ko'rona ergashmasliklari uchun eng avvalo, ularning bilim va tafakkurini boyitish, internet ma'lumotlaridan o'rinli va oqilona foydalana bilish ko'nikmasini shakllantirishimiz zarur.

Chunki sog'lom psixologik muhit qaror topgan oiladagina barkamol va yurt koriga yaraydigan kelajak avlodni voyaga yetkazish mumkin. Shu nuqtai nazardan kelib chiqib, bu masalaga e'tibor qaratishimiz davr talabiga aylanib o'z dolzarbligini amaliy hayot tajribasida nmayon etmoqda. 2021 yil statistik ma'lumotlariga e'tibor qaratadigan bo'lsak 11 oyda 30000 ming oilani ajrashishi bu millat taqdir va davlat kelajagiga katta hafv ekanligini xar bir sog'lom fikr egasi anglab turibdi. Ajaralgan har bir oilaning 2 nafar farzandi bor deb oladigan bo'lsak 60000 ming nafar bolalar noto'liq oilada voyaga yetadi. Bu holat bolaning psixikasiga juda yomon ta'sir qilishi tabiiy hol. Biz bugungi kunda maktab va jamiyat hayotida tarbiyasi og'ir bolalarni sonini keskin kam paytirish borasida sa'y harakatlarni olib borishimiz samarasiz bo'lib qolishiga olib kelmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Akhmedov B. Uzbek nation. T., Public Heritage Publishing House named after Abdullah Qadiri, 1992, p. 121.

2. Eshnaev N.J., Maratov T.G., Mirzaraximova G. (2020). O'zbek milliy kino san'ati va madaniyatida psixoprofilaktik xizmat tizimini joriy etish masalalari. Oriental Art and Culture 03. 156-165. 9

3. Samarova Shoxista Rabidjanovna, Rakhmonova Muqaddas Qahramanovna, Mirzarahimova Gulnora, Ikromovna, Maratov Temur Gayrat ugli, Kamilov Bobir Sultanovich. (2020). Psychological aspects of developing creative personality and the concept of reduction of creativity to intellect. JCR. 7(17): 498-505. doi: 10.31838/jcr.07.17.69

4. Подготовка учащихся к семейной жизни и сопутствующему образованию: методика обучения. мат-ли / авт.-сост. А.А. Фомарова [ИА]. - Фогилев: «ime. Кулешова А.А. ", 2012. - 52 с.

5. Karimova O. "Oila huquqi asoslari" -t.: 2003.

6. Maratov Temur Gayrat ugli (2019) Scientific theoretical problems of perfect human category in the psychology. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences. 7(8). 16-22.

7. Ремерикова Н.Н. Равенство в семейной жизни: структура и содержание. Мемерикова // Документы и выходы. - 2009. - № 9. - С 61-67.

ONA TILI TA'LIM MAZMUNINI RIVOJLANTIRISHDA TA'LIM VOSITALARINING AHAMIYATI

O.B.Qurbonova

Nizomiy nomidagi TDPU

"Umumiy tilshunoslik" kafedrası dotsenti (PhD)

Annotatsiya: Mazkur maqolada ona tili ta'lim mazmunining lingvodidaktik jihatdan nazariy asoslanishi, bu fanni turli o'quv predmetlarini o'zaro integratsiyalab o'qitish, talabalarining og'zaki va yozma nutqni o'stirish, o'z fikrini mustaqil ifoda qilish, nutqiy ko'nikmalarni egallash bo'yicha tilshunos va metodist olimlarning ilmiy qarashlari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: ta'lim mazmuni, o'quv dasturi, darslik, nutq ko'rinishlari, og'zaki va yozma savodxonlik, nutqiy ko'nikma, nutqiy kompetensiya, mashq, o'quv topshirig'i, matn ustida ishlash.

Abstract: This article analyzes the theoretical basis of the educational content of the native language linguodidactically, the scientific views of linguists and Methodist scientists on the mutual integration of various educational subjects, the cultivation of oral and written speech by students, independent expression of their opinion, acquisition of speech skills.

Keywords: educational content, curriculum, textbook, speech manifestations, oral and written literacy, speech skills, speech competence, exercise, study assignment, work on the text.

Bugungi kunda ta'lim jarayoni subyektlarining zamonaviy yondashuvlarini, mustaqil mantiqiy fikrlash malakalarini rivojlantirish va ularning kognitiv- pragmatik kompetensiyalarini takomillashtirish, talabalarni ona tili ta'limi mazmuni bo'yicha o'quv-metodik, nutqiy-pedagogik faoliyatga yo'naltirish, ta'limiy vositalardan unumli foydalanishni o'rgatish, ularning nazariy, diagnostik, pragmatik bilimlarini

takomillashtirish orqali ijodkorlik, kreativ mantiqiy fikrlash malakalarining, informativ yondashuvlarni o'stirish ta'sir ko'rsatadi. Buning uchun ta'lim mazmunini interaktiv, innovatsion metodlarni qo'llashning ilmiy metodologik asoslarini takomillashtirish ahamiyatli. O'quv jarayonida ta'lim subyektlarining lingvistik va nutqiy, og'zaki va yozma nutq ifodasining, grammatik bilimlarining o'zbek tilida yuqori darajada rivojlantirishga e'tibor qaratish lozim. Shu xususda metodist olimlar B.To'xliyev, M.Shamsiyeva, T.Ziyodovalar tomonidan tuzilgan "O'zbek tili o'qitish metodikasi" qo'llanmasida bo'lg'usi mutaxassislarni maktab ta'limiga tayyorlashda grammatik mavzularga bog'liq holda o'quvchilar nutqini o'stirish, lug'atini boyitish metodikasiga alohida e'tibor qarstilgan. Mazkur maqola mazmunidan kelib chiqib aytish mumkinki, ta'lim bosqichlarida o'quvchi va talabalarning kognitiv- pragmatik, nutqiy- kasbiy bilim va ko'nikmalarini oshirish maqsadga muvofiq.

Shunisi ahamiyatliki, ona tili ta'lim mazmuni rivojlantirish ta'lim bosqichlarida uzluksiz jarayonlardan biri hisoblanadi. Lekin bu jarayonga har bir shu soha mutaxassisi jiddiy yondashib, tizimlilikka tayanib uni izchik tashkil qilishi lozim. Mazkur uzluksiz jarayon rivojida ta'limiy vositalardan foydalanishning o'рни ahamiyatli. A.N.Shamov ta'lim vositalaridan foydalanishda quyidagi jihatlarga e'tibor berishni ta'kidlaydi: 1) fan dasturi bilan darslik mazmuni o'rtasidagi aloqa; 2) o'qitish mazmunining predmetli mantiqiy tarkibga mutanosibligi; 3) o'qitish maqsadlariga mos kelishi; 4) asosiy tasvirning til hodisalarini tushuntirishidagi betakrorligi; 5) maksimal yuqori metodik samaraga erishishga yordam berish. Fan dasturi va darslik mazmunining mosligi, o'qitish farayonining mantiqqq asoslanganligi, darsni metodik jihatdan samarali tashkil qilish o'quv mashg'ulotida qo'llaniladigan ta'limiy vositalarga bog'liq.

"Verbal tafakkur, noverbal tafakkurdan farqli ravishda, so'zlar yordamida fikrlash amalga oshgani kabi, bo'lajak xorijiy til o'qituvchisi ongida ushbu mavzu (hodisalar, jarayon va boshqalar)ning tasvirlari va ta'riflari orqali subekt va ongni bog'laydi". Boshqacha aytganda, tafakkur, fikrlash mahsuli, asosan, o'zini tevarak-atrofdagi atrofdagi voqelik bilan fikr obrazlari orqali muloqot qiladi. Mazkur maqola maqsadi kasbiy nutq faoliyati og'zaki va yozma nutqni rivojlantirish haqidagi qator konseptlarning ma'noviy ta'rifidan kelib chiqib, shu bo'yicha ularda bilim va motivni o'stirish va shu vositalar asosida mashg'ulotlardan ko'zlangan maqsadni amalga oshirishga olib keladigan vazifalarni rejalashtirish, vaqtni to'g'ri taqsimlash va undan unumli foydalanish hamdatizimli tarzda o'qitish mazmuni va kasbiy nutq faoliyatini ta'lim jarayoni subyektlarining kommunikativ salohiyatini mukammal rivojlantirishga yo'naltiriladi. "Nutqning sharofati bilan tafakkur mahsulotlarining izchilligi, mantiqiyiligi, sistemaliligi yuzaga keldi, kelajak avlod uchun meros tariqasida qoldirish

imkoniyati barpo bo'ldi. Tafakkur mahsulotlarining og'zaki va yozma nutqlarda ifodalanishi (mustahkamlanishi) yosh avlodga muvaffaqiyatli ta'lim berish, ularni har tomonlama rivojlantirish imkonini yaratadi". Bo'lajak o'qituvchilarning kognitiv faoliyatini takomillashtirib borish, ularning nutqi, tafakkuri, fikrlashi, kreativligi boyib boradi.

Ma'lumki, ona tili ta'lim mazmuni sifat va samaradorligini oshirish professor-o'qituvchilarning muhim vazifalaridan biri sanaladi. Oliy ta'lim muassasasida o'tiladigan mavzu materialini tanlash, lisoniy birliklarni nutqida mustaqil qo'llashni o'rgatish, og'zaki va yozma nutqini rivojlantirishga oid matnli topshiriqlar ishlab chiqib, o'quv jarayoniga uni tatbiq qilish yoshlarning intellektual salohiyatini, erkin, ilmiy va ijodiy fikrlashini o'stiradi. Ona tili ta'lim mazmuni va uni yangilash masalalari Sh.Yusupova, X.Qurbonova, R.Safarovalar tomonidan tadqiq qilingan. Talabalarning turli informatsiyalarni tinglab, o'qib, eshitib tushunadigan, o'z fikrini ma'noli ifodalab, aniq, sermazmun so'zlab yetkazadigan va diqqat bilan o'qish qobiliyatlariga ega bo'lib hamda ijodiy fikrlab, ilmiy qarashlarni tahliliy o'rganda, yozma ifodalashda esa orfografik qoidalarga amal qilishi, turli ma'lumot va axborotlarni o'qib undan mantiqiy xulosani chiqarishi dolzarbdir. Shu bilan bir qatorda, ona tili ta'lim mazmuni zamonaviy xalqaro andozalar ga asoslangan turli shakl va ko'rinishga ega bo'lgan o'quv metodik ta'minotni ko'proq yaratish va uni ta'lim jarayonida qo'llab, samaradorligiga e'ibor qaratish zarur deb hisoblaymiz.

Shu jihatlarni inobatga olib tadqiqotchi P.Starkov tomonidan quyidagicha fikrini keltirish ahamiyatga molik. "O'qituvchi va o'quvchilar ta'limiy faoliyatning obyektini, shuningdek, uning shakllari hamda mazmunini belgilaydi. Buni quyidagicha ta'riflash mumkin: og'zaki va yozma kommunikatsiya jarayonida qo'llanilayotgan vositani hamda uning harakatini o'zlashtirishdan iborat". Ona tili ta'limi mazmuniga xalqaro va zamonaviy yondashuvlarni singdirish va amaliyotda qo'llash ularning nutqiy va lingvistik ko'nikmalarini rivojlantirishga asos bo'ladi.

Talabalarining ona tili mazmuni bo'yicha bilim va ko'nikmalarini oshirish akmeologik, aksiologik madaniyatini, mantiqiy fikrlash va turli zamonaviy yondashuvlarning o'stirishga zamin bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Qurbonova X. Ona tili ta'limi mazmunini yangilashning lingvometodik asoslari: Ped. fan. nom. disser. avtoref. – Toshkent, 2005-y.

2. Safarova R. Ona tili ta'limining yangilangan mazmuni va uning didaktik asoslari. – Toshkent: Fan, 1995.-224b

3. Старков А.П. Обучение английскому языку в средней школе. -- Москва: Просвещение, 1978. – С. 224.

4. To'xliyev B., Shamsiyeva M., Ziyodova T. O'zbek tili o'qitish metodikasi. –T.: 2006.-192b

5. Yusupova Sh. Ona tili o'qitish mazmuni. – Toshkent: Yangi asr avlodi.
6. Шамов, А. Н. Методика преподавания иностранных языков: теоретический курс, учебное пособие/А. Н. Шамов. – Нижний Новгород: НГЛУ имени Н. А. Добролюбова, 2012.- 288 ст, 177-ст.
7. Millrood R. Teaching English Communicatively. Speaking. - Manchester: CELSE, 1998.
8. G'oziyev E. Tafakkur psixologiyasi. –T.: O'qituvchi Fan. 1990. -156

OLIY TA'LIM TIZIMINI RAQAMLASHTIRISH VA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TASHKIL ETISHNING DISSIMMETRIK PARADIGMASI

U.R.Bekpo'latov

Navoiy davlat universiteti doktoranti, f.f.f.d.(PhD),
dotsent e-mail: bekpolatov.u@mail.ru

Annotatsiya: Maqolada Yangi O'zbekistonda oliy ta'lim tizimini raqamlashtirishda asosida yuzaga kelayotgan texnologik tengsizliklar va ularning ijtimoiy barqarorlikka ta'siri dissimmetrik paradigma kontekstida ijtimoiy falsafiy nuqtai nazardan tahlil qilingan. Ta'lim resurslarining teng taqsimlanishi va oliy ta'lim muassasalariga kirish imkoniyatlaridagi shaffoflik barqaror taraqqiyot va adolat tamoyillarini ta'minlash yo'lida muhim o'rin tutishi ko'rsatilgan. Shuningdek, ta'limning raqamlashtirilishi orqali Yangi O'zbekistonda farovon jamiyat barpo etish istiqbollari ham ko'rsatib berilgan.

Kalit so'zlar: Oliy ta'lim tizimi, raqamlashtirish, innovatsion texnologiyalar, dissimmetrik paradigm, texnologik tengsizlik, ta'lim resurslari, ijtimoiy barqarorlik, ta'limdagi tengsizlik, raqamli ta'lim, ijtimoiy adolat.

Annotation: The article analyzes the impact of technological inequality arising from the digitalization of the higher education system in New Uzbekistan on social stability from the perspective of the asymmetric paradigm in the socio-philosophical context. The importance of fair distribution of educational resources and transparency in access to higher education institutions is highlighted as a key factor in ensuring the principles of sustainable development and justice. The article also discusses the prospects for building a prosperous society in New Uzbekistan through the digitalization of education.

Keywords: higher education system, digitalization, innovative technologies, asymmetric paradigm, technological inequality, educational

resources, social stability, inequality in education, digital education, social justice.

Oliy ta'lim tizimini raqamlashtirish va innovatsion texnologiyalar asosida tashkil etishning dissimmetrik paradigmasi ijtimoiy falsafa doirasida oliy ta'limdagi tengsizlik va o'zgarishlarni chuqur tahlil qiladi. Ijtimoiy falsafiy nuqtai nazardan, dissimmetriya paradigmasi jamiyatda kuchlar, resurslar va imkoniyatlarning notekis taqsimlanishini ko'rsatadi va bu jarayonlar qanday ijtimoiy ta'sirlar keltirib chiqarishini o'rganadi.

Bu paradigma oliy ta'lim tizimida raqamlashtirish va innovatsion texnologiyalarni joriy qilish jarayonida uchraydigan ijtimoiy notekislik va tengsizlikni tahlil qilish imkonini beradi. Oliy ta'limdagi raqamli vositalar va innovatsion texnologiyalarning keng joriy etilishi bir tomondan, o'quv jarayonini sezilarli darajada yengillashtiradi va zamonaviy resurslarga erishishni osonlashtiradi. Biroq, ijtimoiy falsafa nuqtai nazaridan bu imkoniyatlardan teng foydalanish masalasi dolzarb bo'lib, raqamli texnologiyalardan yetarlicha foydalanish imkoniga ega bo'lmagan talabalar va oliy ta'lim muassasalariga zarar yetkazishi mumkin.

Dissimmetrik paradigma oliy ta'limda imkoniyatlarning teng bo'lmagan taqsimlanishi orqali ijtimoiy adolat va teng imkoniyat masalalariga yangicha yondashish imkonini beradi. Bu tushuncha ijtimoiy falsafada oliy ta'limning tengsizliklarni keltirib chiqarishi va mustahkamlashi mumkin bo'lgan holatlarini aniqlashga yordam beradi.

Dissimmetrik paradigma nuqtai nazaridan oliy ta'lim tizimida o'quv resurslari va texnologiyalar teng taqsimlanmaydi. Hududlar yoki iqtisodiy sharoitlar tufayli ayrim oliy ta'lim muassasalari raqamlashtirish jarayonlaridan orqada qolishi mumkin, bu esa ularning talabalari uchun resurslardan foydalanish imkoniyatlarini cheklaydi. Raqamlashtirishning samarali joriy qilinmagan sharoitlarida talabalarning malakasi, raqobatbardoshligi va zamonaviy bilimlarga erishishi sezilarli darajada kamayadi. Bu, o'z navbatida, ularning jamiyatdagi teng ravishda ishtirok etish va o'z hayotiy sharoitlarini yaxshilash imkoniyatlarini susaytiradi.

Bundan tashqari, hududiy tafovutlar nafaqat oliy ta'limda, balki ularning ta'limdan keyingi hayotida ham ta'sir ko'rsatadi. Shahar va qishloq ta'lim muassasalari o'rtasidagi texnologik tafovutlar, masalan, ayrim joylarda yuqori tezlikdagi internet yoki ilg'or texnik vositalar yetishmasligi, talabalar orasida bilim o'rganish imkoniyatlarini yanada cheklaydi. Bu notekis taqsimlanish o'quv jarayonining sifatiga, oliy ta'lim tizimida adolat tamoyillariga amal qilishga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladi.

Dissimmetrik paradigmaga ko'ra, oliy ta'lim tizimidagi notekis imkoniyatlar ijtimoiy adolat va teng imkoniyatlarning buzilishiga olib keladi. Oliy ta'limda resurslarning teng taqsimlanishi nafaqat o'qituvchilarning

bilim berish sifati, balki talabalarining bilim olish imkoniyatlari va kelajakdagi karyerasi uchun ham hal qiluvchi omil hisoblanadi. Bunday dissimetriya o'z navbatida ta'lim jarayonida o'z tengdoshlaridan ortda qolayotgan talabalar orasida ijtimoiy va iqtisodiy cheklanishlarni keltirib chiqarishi mumkin. Bu esa ijtimoiy qashshoqlik va imkoniyatlar qamrovining cheklanishiga olib keladi.

Dissimetrik tafovutlarni tahlil qilish va bartaraf etish orqali oliy ta'lim tizimida mavjud tengsizliklarni kamaytirishga qaratilgan yechimlarni ishlab chiqish mumkin. Bu nuqtai nazardan, ijtimoiy falsafiy jihatdan qaraganda, resurslarni teng taqsimlash, imkoniyatlarni barobar yaratish va raqamli vositalarni ommalashtirish orqali ta'limning ijtimoiy adolatga asoslangan tizimini shakllantirish muhimdir. Raqamlashtirishning hamma uchun teng sharoitda joriy qilinishi ijtimoiy adolat tamoyillariga muvofiq keladi va oliy ta'lim muassasalarining zamonaviy talablariga javob berish imkoniyatini oshiradi.

Shunday qilib, dissimetrik paradigma oliy ta'limda tengsizliklarni ochib berish bilan birga, bu muammolarni kamaytirish uchun ijtimoiy adolat va teng imkoniyatlar tamoyillariga muvofiq yechimlar yaratish zarurligini ko'rsatadi.

Oliy ta'lim tizimida dissimetrik raqamlashtirish jarayoni ijtimoiy barqarorlik nuqtai nazaridan bir nechta asosiy masalalarni ko'rsatadi. Raqamlashtirishda dissimetrik yondashuv, ya'ni texnologik resurslar va imkoniyatlarning notekis taqsimlanishi, ta'lim sifatida katta farqlarni keltirib chiqaradi. Bu holat ayrim guruhlar uchun raqamli vositalardan foydalanish imkoniyatini cheklab qo'yadi va ularga ijtimoiy va iqtisodiy jihatdan rivojlanishda salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Dissimetriya paradigmasi ijtimoiy falsafa nuqtai nazaridan shuni ko'rsatadiki, oliy ta'limdagi texnologik tengsizlik nafaqat ta'lim jarayonida balki jamiyatda ham barqarorlikka tahdid soladi. Notekis imkoniyatlar, resurslarni cheklangan holda taqsimlash va ayrim hududlar yoki guruhlarning zamonaviy texnologiyalardan foydalanish imkonidan mahrumligi natijasida bilimlarga egallashdagi farqlar kuchayadi. Bu esa jamiyatdagi ijtimoiy tafovutlar va tengsizlikni oshirib, norozilik va ijtimoiy ziddiyatlarni kuchaytirishi mumkin.

Ijtimoiy falsafa kontekstida qaralganda, oliy ta'lim tizimini raqamlashtirishda adolat va tenglik tamoyillariga asoslanish jamiyatning ijtimoiy barqarorligini ta'minlash uchun muhimdir. Dissimetriya jarayonlari ushbu tengsizliklarni aniqlab, mavjud resurslarni adolatli va teng taqsimlash zaruriyatini ko'rsatadi. Bu orqali ta'lim tizimida har bir individ va ijtimoiy guruh uchun teng imkoniyatlar yaratish, ijtimoiy adolatni ta'minlash va ijtimoiy barqarorlikka erishish mumkin bo'ladi. Bunday yondashuv, jamiyatning barcha qatlamlari uchun raqamli ta'limdan samarali foydalanish

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

imkoniyatini yaratib, iqtisodiy va madaniy rivojlanishning mustahkam asosi bo'lib xizmat qiladi. Dissimmetrik paradigмага asoslangan yondashuv yangi O'zbekistonda oliy ta'lim tizimini raqamlashtirish orqali jamiyatning barqaror rivojlanishini ta'minlashda katta ahamiyat kasb etadi.

Ta'lim tizimidagi notekis imkoniyatlarni bartaraf etish orqali dissimmetriya paradigmasi o'zini ko'rsatadi – ya'ni, texnologik yetishmovchiliklarga duch kelgan hudud va guruhlariga zarur imkoniyatlar yetkazish orqali barcha jamiyat a'zolari bilim va ko'nikmalarni teng egallash imkoniyatiga ega bo'ladi.

Bu, o'z navbatida, yangi avlodni innovatsiyaga yo'naltiradi va ular jamiyatda ijtimoiy barqarorlik va iqtisodiy taraqqiyotning samarali kuchi sifatida shakllanishiga yordam beradi. Raqamlashtirilgan ta'limni adolatli taqsimlash orqali dissimmetrik paradigma ijtimoiy taraqqiyot jarayonida muhim rol o'ynaydi, chunki bu nafaqat bilim olishga teng huquq va imkoniyatlarni yaratadi, balki kelajakda jamiyatdagi har bir individning ijtimoiy va iqtisodiy jarayonlarga faol va samarali hissa qo'shishini ta'minlaydi.

Yangi O'zbekistonda oliy ta'lim tizimidagi texnologik dissimmetriyaning bartaraf etilishi ijtimoiy adolat va barqarorlikni ta'minlash uchun zarur bo'lib, ta'limdagi raqamlashtirish jarayonlarini rivojlantirish bilan birga, jamiyatning farovon rivojlanishi uchun zamin yaratadi. Bu kelajak istiqboli oliy ta'lim tizimining barcha jamiyat qatlamlariga teng va adolatli xizmat ko'rsatishi orqali keng qamrovli ijtimoiy taraqqiyotni ta'minlash imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. U.R. Bekpo'latov. Jamiyat taraqqiyotida uyg'unlikni ta'minlashning dissimmetrik paradigmasi. TAMADDUN NURI jurnali. 2024-yil, 9-son. 216-220 betlar.

2. U.R. Bekpo'latov. Simmetriya, dissimmetriya, asimmetriya: ilmiy-nazariy va falsafiy jihatlar. Monografiyav, – Navoiy: "NAVOIY" nashriyoti, 2024.- 280 b.

3. И.Тогунов. Перекрестная симметрия и асимметрия, как понимание механизмов социальной устойчивости и социальных потрясений.

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3764029

TA'LIMDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI

Y.A.Faxriddinov GulDPI dotsenti
magguldu2013@mail.ru

B.J.Mavlonova
GDPI magistrant
barno98@mail.ru

Annotatsiya: Maqolada respublikamiz oliy ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarni qo'llash, ularning imkoniyatlarini tahlil qilish asosida o'quv jarayonini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari aniqlangan. Shuningdek, oliy ta'limda raqamli texnologiyalarni joriy qilishga ilmiy asoslangan xulosalar tuzishda mavjud bo'lgan amaliyotni o'rganish, tizimlashtirish va umumlashtirish orqali ta'lim sohasida nafaqat muhim o'rin egallashi va qanday shaklda joriy qilinishi bo'yicha takliflar keltirilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim jarayoni, raqamli texnologiyalar, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, oliy ta'lim tizimi, zamonaviy ta'lim, masofaviy o'qitish, pedagogik texnologiyalar, multimedia vositalar.

Annotation: the article identifies priorities for the development of the educational process based on the application of digital technologies in the higher education system of our Republic, analysis of their capabilities. Proposals are also made for the implementation of digital technologies in higher education by studying, systematizing and generalizing the existing practice in drawing up scientifically based conclusions, which will not only occupy an important place in the field of education and in what form it will be introduced.

Keywords: educational process, digital technologies, information and communication technologies, higher education system, modern education, distance learning, pedagogical technologies, multimedia tools.

Rivojlangan xorijiy davlatlar ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarning ustuvorlik kasb etishi o'qitish sifatini yangi bosqichga ko'tarish, tayyorlanayotgan kadrlarning raqobatbardoshligini oshirish, inson kapitalini samarali rivojlantirishning yangi istiqbollari ochmoqda.

Ta'limni raqamlashtirish bo'yicha etakchilik qilib kelayotgan Finlandiyada amaliy fanlar onlayn universiteti (Finnish Online University of Applied Sciences (FOUAS) Campus Arena; 2015 yil) platformasi, Singapurda Aqlli millat sensor platformasi (Smart Nation Sensor Platform; SNSP; 2017 yil), Yaponiyada Cloud Campus (Bulutli kampus; 2017 yil), Web Class (Veb sinf; 2018 yil) ta'lim platformalari orqali sifatli ta'lim xizmatlarini ko'rsatishga erishildi. Mavjud yutuqlar Singapur davlatiga Raqamli texnologiyalar bo'yicha raqobatbardoshlik bo'yicha Jahon reytingida 2017-2018 yillarda birinchi hamda ikkinchi o'rinni egallash imkoniyatini yaratdi.

Jamiyatning barcha sohalarida raqamli texnologiyalarni joriy etish dolzarb ijtimoiy zaruriyat ekaniga urg'u bergan holda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.M.Mirziyoyev quyidagilarni qayd etib o'tadi:

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

“Taraqqiyotga erishish uchun raqamli bilimlar va zamonaviy axborot texnologiyalarini egallashimiz zarur va shart. Bu bizga yuksalishning eng qisqa yo‘lidan borish imkoniyatini beradi. Zero, bugun dunyoda barcha sohalarga axborot texnologiyalari chuqur kirib bormoqda. Albatta, raqamli iqtisodiyotni shakllantirish kerakli infratuzilma, ko‘p mablag‘ va mehnat resurslarini talab etishini juda yaxshi bilamiz. Biroq, qanchalik qiyin bo‘lmasin, bu ishga bugun kirishmasak, qachon kirishamiz?! Ertaga juda kech bo‘ladi”.

Raqamli texnologiyalar (inglizcha: Digital technology) - signallarni uzluksiz spektr shaklida emas, balki analog darajadagi diskret diapazonlarda ko‘rsatishga asoslangan texnologiyalar.

Boshqacha qilib aytganda, raqamli texnologiya kodlashtirilgan (raqamli signallar yordamida uzatiladigan) axborotlarning diskret holda, ya‘ni, uzlukli – qisqa, ammo muayyan vaqt oralig‘ida olish imkonini beruvchi texnologiya sanaladi.

O‘qitish tizimida raqamli texnologiyalardan foydalanish “ta’limni raqamlashtirish” deb nomlanadi. Bunda barcha o‘quv hujjatlari – o‘quv rejalari, fan dasturlari, tegishli fanlarning ishchio‘quv dasturlari, guruh jurnallari, o‘quv materiallari onlayn shaklga o‘tkaziladi. Talabalar istalgan sharoitda – axborot-resurs markazida, uy sharoitida Internetga bog‘lanish orqali masofadan tashkil etilayotgan o‘quv mashg‘ulotlari, sinov va imtihonlarda ishtirok etishi mumkin.

2020-yil 17 martida Prezidentimizning “Toshkent shahrida raqamli texnologiyalarni keng joriy etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-4642-son17 qarori qabul qilinib, mazkur qarorda ta’limning barcha sohalarini raqamlashtirish bo‘yicha aniq vazifalar belgilab berildi. Shu yil 23 martdan talabalar uchun televidion darslar efirga uzatila boshladii. Bundan tashqari, bir nechta oliy ta’lim muassasalari talabalar va o‘quvchilar uchun virtual ta’lim tizimlarini ishga tushirdi. Masalan, Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universitetida “O‘quv jarayonini tashkil etish va boshqarish” axborot tizimi hamda MOODLE masofaviy ta’lim platformasi ishga tushirildi. Boshqa oliy ta’lim muassasalarining rasmiy veb-saytlarida ham MOODLE, Platonus, Moodle LMS, SRS (Student Records System), MOOC kabi masofaviy ta’lim platformalari hamda mobil telefon va planshetlar uchun Google Classroom, Ereader ilovalari ishga tushirilib onlayn darslar tashkil qilinishi boshlandi. Bugungi kunda mamlakatimiz oliy ta’lim muassasalarining asosiy faoliyatlarini avtomatlashtirish hisobiga ma’muriy xodimlar, professor-o‘qituvchilar va talabalarga elektron ta’lim xizmatlarini taqdim etuvchi HEMIS axborot tizimi yo‘lga qo‘yildi. Axborot tizimi oliy ta’lim muassasalari bilan Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi o‘rtasida axborot ko‘prigi vazifasini o‘taydi hamda oliy ta’lim muassasalaridan olinadigan turli

xil ma'lumotlar sonini keskin kamaytirish, ularning qog'oz shaklidan voz kechish va boshqaruv tizimini raqamlashtirishga xizmat qiladi.

Xo'sh, o'qitish sifatini saqlab qolgan holda ta'lmda raqamli texnologiyalarni samarali qo'llash uchun nimalar qilish kerak?

Birinchidan, albatta mamlakatimizda Internet infratuzilmasini yaxshilashimiz, mobil operatorlar tomonidan ko'rsatilayotgan xizmatlar sifatini oshirishimiz va eng muhimi aholining, ayniqsa talaba yoshlarni zamonaviy axborotkommunikatsiya texnologiyalarining so'ng yutuqlarini o'zlashtirishga shartsharoitlar hamda imtiyozlar yaratib berishimiz lozim.

Ikkinchidan, o'quv jarayonini tashkil etishda raqamli texnologiyalardan foydalanish ko'lamini kengaytirish va axborot resurslari, o'qitish vositalari va masofaviy o'qitish texnologiyalarini rivojlantirish, ijodkor talabalarni universitetni raqamlashtirish loyihalariga jalb qilish bilan oliy ta'lim muassasalari faoliyatini tartibga soluvchi normativ-huquqiy hujjatlarga o'zgartirish kiritish bo'yicha vakolatli organlarga takliflar berish, yuqori samaradorlikka ega raqamli qurilmalar bilan jihozlangan tuzilmalar, o'quv xonalari, laboratoriyalar, mediastudiyalar va boshqalarni o'z ichiga olgan markazlarni tashkil etish hamda unda orttirilgan tajribani O'zbekistonning barcha oliy ta'limmuassasalarida qo'llash.

Uchinchidan, zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va ta'lim texnologiyalarining mustahkam integratsiyasini ta'minlash, bu borada pedagog kadrlarning kasbiy mahoratini uzluksiz rivojlantirib borish uchun qo'shimcha sharoitlar yaratish.

To'rtinchidan, interfaol taqdimot tizimlaridan foydalanish, ma'ruza va seminar darslari uchun internet bilan bog'liq holda interfaol va multimediali taqdimotlarni ishlab chiqish kabi mavzular bo'yicha o'qituvchilarning malakasini oshirish uchun kurslarni tashkil qilish va o'tkazish.

Beshinchidan, real vaqt rejimida interfaol taqdimot tizimlari, video-konferensaloqa tizimlari, virtual zallar, elektron resurslardan foydalanib istalgan vaqtda masofaviy o'qitish jarayonini amalga oshirish.

Oltinchidan, bulutli texnologiyalar, virtual voqelik, kengaytirilgan voqelikdan foydalanish hamda didaktik materiallar va tajriba dizaynlarini ishlab chiqishda 3D printerini qo'llash, raqamli didaktika va raqamli ta'lim modellarini qo'llash, o'qituvchilar va talabalar uchun loyihalar, diplom ishlari, ilmiy izlanishlar va boshqalarini muhokama qilish uchun ilmiy veb-saytlar ishlab chiqish lozim. Shundagina, biz raqamli texnologiyalardan foydalanib ta'lim sifatini tushirmagan holda talaba yoshlargabugungi kun talabi darajasida bilim olishlariga erishamiz. Biz ta'lim sifatini oshirish varivojlantirish uchun texnologiyalardan manfaatli foydalanish imkoniyatini yaratishni istadik. Qachonki, planshet ta'lim olishning bir elementiga aylansa, bolalar o'qish jarayoniga katta qiziqish bilan kirishadi. Bu o'yin bilan klassik ta'limni birlashtirishga tengdir. Natijada o'qish jarayoni yaxshilanadi,

o'zlashtirish, ta'lim darajasi va kadrlarni tayyorlash samaradorligi oshadi. Bilimli avlod, professional kadrlar — bu jamiyatning keng miqyosda rivojlanishining garovidir.

Xulosa qilib aytganda, ta'lim tizimida axborot texnologiyalarini ta'lim tizimida qo'llashni umumlashtirib shuni takidlab o'tish mumkinki, bugungi kun auditoriyalari o'n yil avvalgilaridan juda katta farq qiladi va sinf xonalari kompyuterlar, iPad, planshetlar, smart-doskalar va boshqa turdagi ta'lim texnologiyalari bilan jihozlangan. Dunyoning boshqa joylarida bo'lgani kabi O'zbekistonda ham raqamli avlodning yangi ekranli avlodi - televizor, kompyuter, planshet, fablet, smartfon va smartsoatlari paydo bo'lmoqda. Bunday zich raqamli muhitga ega bo'lish va u bilan doimiy o'zaro munosabat natijasida bugungi kun talabalarining fikrlashi va axborotlarga ishlov berish jarayonlari oldingi fikr yuritish va axborot jarayonlaridan tubdan farq qilmoqda. Bugungi avlodni o'qitishda qora doska va oq bo'rdan foydalanish ham mumkin emas. Qora doskani oqiga va bo'rni markerga o'zgartirish hech narsani o'zgartirmaydi, ya'ni zamonaviy talabalarni bilim olishga va mehnat bozorida muvaffaqiyatga erishishko'nikmalarini rivojlantirishga undash usuli bo'la olmaydi. Shuni ham ta'kidlab o'tish lozimki, o'qituvchilar talabalarining ehtiyojlariga yo'naltirilgan interfaol o'quv jarayonida asosiy rol ni saqlab qoladi. O'qituvchining obro'si va uning faoliyatining samaradorligi faqatgina kurs mazmunidagi bilimlar darajasi va uning pedagogik qobiliyatiga emas, balki muayyan o'quv materialini to'plash, qayta ishlash va o'qitishda o'qituvchining qanchalik zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llash darajasiga bog'liq bo'ladi. Boshqacha qilib aytganda, raqamli asrda ta'lim qayta ko'rib chiqilishi va ta'lim paradigmasi o'zgartirilishi shart, sababi talabalar ortiq an'anaviy uslubda o'qishni xohlamaydilar va o'qituvchilar ham bu kabi odatiy usulda o'qitishni davom ettirishlari kerak emas, balki yangi innovatsiyalarni darsda qo'llay bilishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022-2026-yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-60-son Farmoni.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 17-martdagi "Toshkent shahrida raqamli texnologiyalarni keng joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4642-son qarori.
3. D. Babaraximova. Ta'lim tizimida axborot texnologiyalarini qo'llashning ilmiy pedagogik masalalari; 6 – tom 3 – son / 2022 - yil / 15 – mart. <https://bestpublication.org/index.php/pedg/issue/view/81>

ПРЕИМУЩЕСТВА ЦИФРОВИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИНСТИТУТОВ

Б.Т. Умиров

Гулистанский государственный педагогический институт
Старший преподаватель кафедры «Истории и искусствоведения»
e-mail: baxodir7523@gmail.com

Р.З. Хайров

Гулистанский государственный педагогический институт
Д.ф.п.н. (PhD) Доцент кафедры «Истории и искусствоведения»
e-mail: xayrov@mail.ru

Н.Р. Хайрова

Гулистанский государственный университета
Студентка факультета «Филология»
e-mail: khayrovanigina06@mail.ru

Аннотация: Статья освещает основные преимущества цифровизации педагогических институтов, включая доступность и гибкость обучения, интерактивные и персонализированные подходы, оптимизацию управления ресурсами и улучшение образовательного процесса. Рассмотрены цифровые платформы и инструменты, такие как HEMIS, Google Classroom и интерактивные доски, а также их роль в подготовке будущих педагогов к работе в цифровой среде.

Ключевые слова: цифровизация, интернет, обучение, интерактивные технологии, интерактивные доски, виртуальные лаборатории, платформы, ресурсы, электронные учебники, видеокурсы, эффективность.

Abstract: The article highlights the main benefits of digitalization of pedagogical institutes, including accessibility and flexibility of learning, interactive and personalized approaches, optimization of resource management and improvement of the educational process. Digital platforms and tools such as HEMIS, Google Classroom and interactive whiteboards are considered, as well as their role in preparing future teachers to work in the digital environment.

Keywords: digitalization, Internet, training, interactive technologies, interactive whiteboards, virtual laboratories, platforms, resources, electronic textbooks, video courses, efficiency.

Цифровизация сегодня охватывает все аспекты жизни, включая высшее образование. Педагогические институты Республики Узбекистан, как учреждения, подготавливающие будущих

специалистов в области обучения и воспитания, особенно нуждаются в цифровых преобразованиях.

Цель создания цифровой среды в высшем образовании состоит в переводе всех информационных процессов, происходящих в учебном заведении, на новый технологический уровень, а также в использовании информационно-коммуникационных технологий в процессе преподавания студентам педагогических дисциплин, что является необходимым условием. В параграфе втором главы 3 **“Концепции развития системы высшего образования Узбекистана до 2030 года”**, утвержденной Указом Президента Республики Узбекистан № ПФ-5847 от 8 октября 2019 года, предусмотрены такие мероприятия, как: “... индивидуализация образовательных процессов на основе цифровых технологий, развитие дистанционных образовательных услуг, широкое внедрение в практику таких цифровых технологий, организация программ дистанционного обучения на основе современных информационно-коммуникационных технологий” [1, с. 1].

Современные цифровые технологии способны не только повысить эффективность образовательного процесса, но и улучшить качество подготовки будущих педагогов. В этой статье мы рассмотрим основные преимущества цифровизации для педагогических институтов, используемые технологии и программы, а также методы, которые помогают обеспечить качественное и доступное образование.

Одним из самых значимых преимуществ цифровизации является расширение доступности и гибкости учебного процесса. Цифровые платформы и ресурсы, такие как NEMIS, Coursera и Google Classroom предоставляют студентам возможность обучаться вне зависимости от географического положения, а также выбирать индивидуальный темп обучения. Это особенно полезно для студентов, которые находятся в удаленных районах или вынуждены совмещать учебу с работой [2, с. 7].

Онлайн-курсы и виртуальные классы, доступные на этих платформах, позволяют студентам изучать материал в удобное время, пересматривать лекции и получать доступ к учебным материалам из любой точки мира.

Современные цифровые технологии позволяют сделать процесс обучения более интерактивным и привлекательным. Применение **“виртуальных симуляций”**, **“интерактивных досок”** и **“онлайн-тестов”** помогает вовлекать студентов в процесс и способствует лучшему усвоению материала. Например, интерактивные доски, такие как **“SMART Board”**, используются для создания интерактивных уроков, где студенты могут участвовать в коллективных обсуждениях, решении задач и визуализации материала [3, с. 74].

Программа “PhET” - набор интерактивных симуляций, который помогает студентам лучше понять сложные концепции в физике, химии и биологии. Благодаря этим инструментам будущие педагоги получают не только знания, но и навыки использования интерактивных методик, которые они смогут применять в своей работе.

Цифровизация способствует внедрению индивидуальных подходов к каждому студенту. Платформы с элементами искусственного интеллекта, такие как **“ALEKS”** и **“Khan Academy”**, позволяют анализировать уровень знаний учащегося и адаптировать учебные материалы под его индивидуальные потребности. Эти технологии помогают будущим педагогам получить опыт работы с персонализированным обучением и разработкой индивидуальных планов, что особенно важно при обучении детей с разными потребностями и уровнем подготовки.

Персонализированный подход также реализуется через электронные дневники и журналы, которые дают возможность преподавателям отслеживать успеваемость каждого студента в реальном времени и вносить коррективы в учебный план при необходимости [4, с. 209].

Одной из ключевых задач цифровизации является оптимизация учебного процесса и улучшение управления ресурсами учебного заведения. Использование **“Систем управления обучением (LMS)”**, таких как **“Canvas”** и **“Blackboard”**, позволяет педагогическим институтам эффективно планировать занятия, распределять ресурсы и управлять учебными материалами [4, с. 7].

Эти системы также поддерживают автоматизированный учет посещаемости, оценивание и ведение журналов, что значительно снижает административную нагрузку на преподавателей. Внедрение таких технологий делает процесс обучения более прозрачным и удобным для всех участников образовательного процесса. Цифровые технологии обеспечивают быстрое взаимодействие между преподавателями и студентами.

Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) включают **“электронные учебники”**, **“видеолекции”**, **“виртуальные лаборатории”** и другие средства, которые помогают студентам изучать материал в удобной форме. Например, **“виртуальные лаборатории”** в предметах естественно-научного цикла позволяют студентам выполнять эксперименты и исследовать процессы, которые в обычных условиях требуют специального оборудования и условий.

Электронные учебники и видеокурсы, доступные через платформы, такие как **“Unilibrary”**, позволяют студентам получить

доступ к знаниям мирового уровня. Это особенно важно для педагогических вузов, которые готовят будущих учителей к работе с разнообразными образовательными ресурсами [2, с. 8].

Современный учитель должен уметь использовать цифровые технологии в своей работе, поэтому педагогические институты обязаны обучать будущих специалистов навыкам работы с ИКТ. Знания и умения, полученные в процессе обучения, такие как работа с **“интерактивными досками”**, **“электронными дневниками”** и **“онлайн-платформами”**, дают выпускникам педагогических вузов значительное преимущество при трудоустройстве и в их дальнейшей карьере. Например, использование **“Learning Apps”** для создания интерактивных упражнений помогает студентам понять, как делать учебные материалы интересными и увлекательными. Таким образом, цифровизация учебных заведений обеспечивает студентов необходимыми инструментами для эффективного преподавания в условиях современной школы.

В заключении надо подчеркнуть, преимущества цифровизации педагогических институтов очевидны. Она делает процесс обучения более доступным, интерактивным и персонализированным, облегчает управление учебным процессом и ресурсами, а также подготавливает будущих педагогов к работе с современными технологиями [3, с. 47]. Педагогические институты, которые активно внедряют цифровые решения, способны обеспечить высокий уровень подготовки студентов и сформировать у них профессиональные навыки, востребованные в условиях цифровой образовательной среды.

Цифровизация образовательных учреждений - это не только инструмент повышения качества образования, но и важный шаг на пути к созданию системы, которая способна быстро адаптироваться к изменениям и соответствовать запросам современного общества.

Литература:

1. Указ Президента Республики Узбекистан “Об утверждении Концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года” от 08.10.2019 г. № УП-5847 // -<https://lex.uz/docs/4545884>

2. Сурупов Б.М. Олий таълимда ахборот-таълим муҳитини яратиш ва ундан фойдаланишнинг имкониятлари // Замонавий таълим. 2020. №10 (95). -3-10 б.

3. Беляева, О.В. Цифровизация образования: современные тенденции и перспективы. -М.: Издательство Московского педагогического университета, 2020. – 256 с.

4. Смирнова О.В., Смирнова Е.А. Информационные образовательные технологии в учебном процессе (из опыта Череповецкого государственного университета) // Вестник Череповецкого государственного университета. 2020. №1. - 207-218 с.

BO'JAJAK MUSIQA O'QITUVCHILARINI TAYYORLASHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

N.N.Raximov

Guliston davlat pedagogika instituti
"Tarix va san'atshunoslik" kafedrasining dotsenti v.b.

Annotatsiya: Ushbu maqolada umumta'lim maktabi bo'lajak musiqa o'qituvchilarini tayyorlashda ta'limning innovatsion texnologiyalaridan foydalanish vosita va metodlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: innovatsiya, tadqiqotchi, targ'ibotchi, zamonaviy axborot texnologiyalari, pedagogik mahorat, ta'lim va tarbiya, pedagogik jarayon, pedagogik hamkorlik, ta'lim texnologiyalari.

Abstract: In this article, it is explained that the use of innovative technologies of education in the training of future music teachers of the general education school is the need of the hour.

Key words: innovation, researcher, propagandist, time, demand, modern information, pedagogical skills, education, pedagogical process, pedagogical cooperation, educational technologies.

Zamonaviy o'qituvchi – kelajak bunyodkori, yangi innovatsion texnologiyalar, nazariyalar, konsepsiyalarning muallifi, ishlab chiqaruvchisi, tadqiqotchisi, foydalanuvchisi va targ'ibotchisidir.

Oliy ta'lim sohasida olib borilayotgan davlat siyosatida ko'zda tutilgan muhim vazifa – musiqa ta'limi yo'nalishlarida innovatsion pedagogik texnologiyani joriy etish, uning zamonaviy shakl, vosita va metodlaridan samarali foydalanish, axborot-kommunikatsiya va pedagogik texnologiyalarni ta'lim jarayoniga tatbiq etish ishlari keng miqyosda amalga oshirilmoqda.

O'qituvchining pedagogik mahorati – o'quv jarayonining barcha shakllarini eng qulay va samarali holatda tashkil etish, ularni shaxs kamoloti maqsadlari tomon yo'naltirish, talaba-o'quvchilarda keng dunyoqarash, ijodiy qobiliyatlarni shakllantirish, jamiyat uchun zarur bo'lgan faoliyatga moyillik uyg'otish asosiy vazifalardan hisoblaniladi[1, 55-b.].

Pedagogik faoliyat maqsadining o'ziga xosligi o'qituvchidan quyidagilarni talab qiladi:

- jamiyatning ijtimoiy vazifalarini to'la anglab, o'z shaxsiga qabul qilishi.

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

Jamiyat maqsadlarining takomillashib, uning pedagogik nuqtai nazariga aylanishi;

- muayyan harakat va vazifalarga ijodiy yondashishi;
- o'quvchi-yoshlar qiziqishlarini e'tiborga olish, ularni pedagogik faoliyatning belgilangan maqsadlariga aylantirish.

Pedagog o'quvchi-yoshlar psixologiyasini o'rganishi va har biriga nisbatan individual yondashishi, dars va mashg'ulot jarayonida ularning talab va istaklari qondirilishi uchun harakat qilishi, yaxshi ijodiy natijaga erishishga, har bir o'quvchi-yoshlarni safarbar eta olishi, bir so'z bilan aytganda, yoshlarning ma'naviy ehtiyojini qondirish uchun sharoit yaratishi lozim.

Ta'lim va tarbiya mazmuni, maqsad va vazifalari davrlar o'tishi bilan kengayib borishi natijasida uning shakl va usullari ham takomillashib bormoqda. Hozirda inson faoliyatining asosiy yo'nalishlari shu faoliyatdan ko'zda tutilgan maqsadlarni to'liq amalga oshirish imkoniyatini beruvchi yaxlit tizimga, ya'ni texnologiyalarga aylanib bormoqda. Xuddi shu kabi ta'lim-tarbiya sohasida ham so'ngi yillarda pedagogik hamda innovatsion texnologiyalar amal qila boshladi.

Innovatsiya (inglizcha innovation) – yangilik kiritish, yangilikdir.

Innovatsion texnologiyalar pedagogik jarayon hamda o'qituvchi va talaba faoliyatiga yangilik, o'zgarishlar kiritish bo'lib, uni amalga oshirishda asosan interaktiv metodlardan to'liq foydalaniladi. Interaktiv metodlar bu – jamoa bo'lib fikrlash deb yuritiladi, ya'ni pedagogik ta'sir etish usullarini o'ziga xosligi shundaki, ular faqat pedagog va o'quvchi-talabalarning birgalikda faoliyat ko'rsatishi orqali amalga oshiriladi.

Bunday pedagogik hamkorlik jarayoni o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, ularga quyidagilar kiradi:

- o'quvchining dars davomida befarq bo'lmaslikka, mustaqil fikrlash, ijod etish va izlanishga majbur etishi;
- o'quvchilarni o'quv jarayonida bilimga bo'lgan qiziqishlarini doimiy ravishda bo'lishini ta'minlashi;
- o'quvchining bilimga bo'lgan qiziqishini mustaqil ravishda har bir masalaga ijodiy yondoshgan holda kuchaytirishi;

Pedagog va o'quvchilarning hamisha hamkorlikdagi faoliyatini tashkillashtirishi va ta'minlashi.

Pedagogik texnologiya – bu faqat axborot texnologiyasi bilan bog'liq hamda o'qitish jarayonida qo'llanishi zarur bo'lgan, kompyuter, masofali o'qish yoki turli xil texnikalardan foydalanish deb belgilanadi. [2, 52-b.]

O'qituvchi tomonidan har bir darsni yaxlit holatda ko'ra bilish va uni tasavvur etish uchun bo'lajak dars jarayonini loyihalashtirib olishi lozim. Bunda o'qituvchi tomonidan bo'lajak darsni texnologik xaritasini tuzib olishi katta ahamiyatga egadir, chunki darsning texnologik xaritasi har bir mavzu,

har bir dars uchun o'qitilayotgan predmet, fanning xususiyatidan, o'quvchilarning imkoniyati va ehtiyojidan kelib chiqqan holda tuziladi.

O'qituvchi tomonidan o'zi o'qitayotgan fanning har bir mavzusi, har bir dars mashg'uloti bo'yicha tuzilgan texnologik harita unga fan, predmetini yaxlit holda tasavvur etib yondoshishga, tushunishga (bir semestr, bir o'quv yili bo'yicha), yaxlit o'quv jarayonining boshlanishi, maqsadidan tortib, erishiladigan natijasini ko'ra olishiga yordam beradi.

Ta'lim texnologiyasi – butun o'qitish va o'qish jarayonini ishlab chiqish, amalga oshirish va baholashning tizimi usuli bo'lib, u maqsadga erishishga yo'naltirilgan holda insonlarning o'rganish qobiliyati va ular o'rtasida muloqot to'g'risidagi tadqiqotlar natijasiga hamda ta'lim jarayonini yanada samarali tashkillashtirishning jonli, jonsiz vositalari bilan shug'ullanishga asoslanadi.

Innovatsiya – grekcha didaskien so'zidan olingan bo'lib, o'qitaman, o'qishni o'rgataman ma'nolarini anglatadi. Shunga ko'ra innovatsion pedagogika – bu o'qitish nazariyasidir. Innovatsion pedagogika o'qitish jarayonining shakllari, metodlari, tamoyillari, mazmuni, vazifasi va maqsadlarini ishlab chiqadi.

Musiqiy-pedagogik kompetentsiya talablari, ixtisoslik fanlari xususiyatidan kelib chiqib, o'quv mashg'ulotlarini axborot texnika vositalarining keng imkoniyatlari, o'qitishning zamonaviy shakl, vosita va metodlaridan foydalangan holda tashkil etish mumkin. [3, 67-b]

Musiqi darslarida innovatsion texnologiyalardan foydalanishda o'qituvchi quyidagi muammolarni hal etishi lozim:

- o'quvchilarni mustaqil ta'lim olishlari uchun alohida sharoitlar yaratish;
- darslarda o'quvchilarning faolligini orttirish, buning uchun ko'proq interaktiv usulblardan foydalanish;
- ta'lim jarayonida har bir o'quvchiga musiqa ta'limining aniq maqsadlarini tushintirib berish va shu yo'l bilan ularning shu maqsadga ongli ravishda intilishlarini ta'minlash;
- innovatsion jarayonni an'anaviy reprodaktiv yondashuvdan farq qiluvchi hamkorlik innovatsion asi talablarida tashkil etish;
- bilim olishda faqat darslargagina tayanmasdan, boshka manbalardan xam unumli foidalanishga erishish;
- o'quvchilar bilimi, malaka va ko'nimalarini aniqlashda ularning muloqot qobiliyatlarini hisobga olish;
- ta'lim berish jarayoni boshida o'quvchilarni dastlabki darajasini aniklash hamda har bir o'quvchiga shaxsi nuqtai nazaridan yondoshish, uning rivojlanish dinamikasini qayd qilib, tahlil etib borish;
- ta'lim jarayonida noan'anaviy dars shakllaridan musobaqa, konkurs, amaliy o'yinlar va hokozolardan samarali foydalanish;

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

- dars jarayonida o'quvchini o'qitish emas, ko'proq ijodiy yondashishga o'rgatish va h.k.

Ilg'or innovatsion texnologiyalar xuddi ishlab chiqarishda qo'llanilayotgan texnologiyalar kabi, barcha mutaxassislar tomonidan takrorlanuvchan va pirovardida bir-xil natijaga erishishni kafolatlaydigan uslub bo'lmog'i kerak. [4, 57-60-b]

O'quv-tarbiyaviy jarayoni ilg'or innovatsion texnologiyalar bilan ta'minlash vazifasi ham o'quvchilardan chinakam ijodkorlikni talab qiladi. O'qituvchi an'anaviy dars usularidan chekinib, yangi-yangi usullardan foydalansa maqsadga muvofiqdir, o'qitishning yangi usullaridan foydalanish o'qituvchiga:

- o'quvchilar tafakkurini faollashtirish;
- ta'lim maqsadini belgilash;
- munozara tashkil etish;
- ta'lim motivatsiyasini orttirish;
- o'zgarishlarni rag'batlantirish;
- turli qarashlar bilan tanishish;
- o'quvchilarni savol berishga o'rgatish;
- o'z fikrlarini ifodalay olishga o'rgatish;
- butun e'tiborni badiiy ijodkorlikni rivojlantirish imkonini beradi.

Innovatsion ta'lim texnologiyalari, o'qitishning zamonaviy vosita va metodlari musiqa o'qituvchisidan yuksak pedagogik mahorat va ijodiy qobiliyatlarni talab etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Azizxujayeva N.N. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat. T.:TDPU, 2003.
2. Ishmuxamedov R.J. Innovatsion texnologiyalar yordamida ta'lim samaradorligini oshirish yo'llari. T.: TDPU, 2004.
3. Midrimov B.X. Musiqa o'qitish texnologiyalari va loyihalash. –Buxoro, "Durdon", 2020.
4. Tolipov K., Usmonboeva M. Pedagogik texnologiyalarning tadbqiqiy asoslari. -T.: «Fan», 2006.

СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ

Н.Т.Мисирова

Гулистанский государственный педагогический институт
Доктор философских наук (PhD), доцент
e-mail: misirovanodira2@gmail.com

Ж.С.Шеранова

Гулистанский государственный педагогический институт
Магистрант
e-mail: jamilatashmatova1993@gmail.com

Аннотация: В данной аннотации представлен обзор современных педагогических подходов и условий, способствующих развитию творческих способностей учащихся. В нем исследуется роль современных методов обучения, разработки учебных программ и образовательной среды в развитии творческих способностей учащихся. В аннотации обсуждается важность развития критического мышления, навыков решения проблем и инноваций в образовательных учреждениях. Кроме того, он может охватывать использование технологий, обучение на основе проектов и совместную деятельность в качестве эффективных стратегий развития творческих способностей. В аннотации также говорится о значении подготовки и повышения квалификации учителей в создании условий, способствующих развитию творческого потенциала учащихся. В целом данная аннотация дает ценную информацию о современной педагогической практике, направленной на развитие творческих способностей учащихся в образовательном контексте.

Ключевые слова: современные педагогические условия, развитие учащихся, творческие способности, методы обучения, разработка учебных программ, образовательная среда, критическое мышление, навыки решения проблем, инновации, технологии в образовании, проектное обучение, совместная деятельность, подготовка учителей, профессиональное развитие, творческий потенциал, современные педагогические практики.

Abstract. This annotation provides an overview of the current pedagogical approaches and conditions that facilitate the development of students' creative abilities. It explores the role of modern teaching methods, curriculum design, and educational environments in fostering creativity among students. The annotation discusses the importance of promoting critical thinking, problem-solving skills, and innovation in educational settings. Additionally, it may cover the use of technology, project-based learning, and collaborative activities as effective strategies for nurturing creativity. The annotation also addresses the significance of teacher training and professional development in creating an environment conducive to the cultivation of students' creative potential. Overall, this annotation offers valuable insights into contemporary pedagogical practices aimed at enhancing students' creative abilities within the educational context.

Keywords: modern pedagogical conditions, student development, creativity, teaching methods, curriculum development, educational

environment, critical thinking, problem-solving skills, innovations, technologies in education, project-based learning, collaborative activities, teacher training, professional development, creative potential, modern pedagogical practices

Современные педагогические условия развития творческих способностей студентов — это комплексный вопрос, зависящий от множества факторов. Ключевыми аспектами являются:

1. Образовательная среда: ориентация на личностно-ориентированное обучение: Фокус смещается от передачи готовых знаний к развитию самостоятельного мышления, критичности и креативности студентов. Преподаватель выступает как фасилитатор, а не просто источник информации. Проектная деятельность: Выполнение проектов, требующих нестандартных решений и интеграции знаний из разных областей, стимулирует творческий поиск. Проблемное обучение: Постановка перед студентами проблемных ситуаций, требующих нетривиальных решений, развивает аналитические и креативные способности. Использование активных методов обучения: Дискуссии, мозговые штурмы, ролевые игры, кейс-стади – все это способствует обмену идеями и развитию коллективной креативности. Доступ к современным технологиям: Использование цифровых инструментов, программного обеспечения для дизайна, моделирования и других творческих задач расширяет возможности студентов. Креативные пространства: Наличие специально оборудованных зон для творческой работы, где студенты могут свободно общаться, экспериментировать и реализовывать свои идеи.

2. Роль преподавателя: стимулирование инициативы и самостоятельности: Преподаватель должен создавать атмосферу доверия и открытости, поощрять эксперименты и не бояться ошибок. Развитие критического мышления: Преподаватель должен учить студентов анализировать информацию, формулировать собственное мнение и аргументировать его. Обратная связь: Регулярная и конструктивная обратная связь помогает студентам понимать свои сильные и слабые стороны, корректировать свои работы и развиваться. Моделирование творческого поведения: Преподаватель должен сам демонстрировать творческий подход к своей работе и быть примером для студентов. Индивидуальный подход: Учет индивидуальных особенностей и способностей каждого студента, помощь в поиске и реализации потенциала.

3. Оценка и мотивация: Нестандартные методы оценки: Оценка творческих работ не должна ограничиваться только традиционными

формами. Необходимо учитывать оригинальность, креативность и глубину мышления. Поощрение креативности: Студенты должны быть мотивированы к проявлению творческих способностей, получать положительное подкрепление за свои успехи. Создание конкурентной среды: Участие в конкурсах, конференциях и выставках стимулирует творческую активность студентов.

4. Внеучебная деятельность: творческие кружки и секции: Возможность развития творческих способностей за пределами учебного процесса. Взаимодействие с профессиональным сообществом: Знакомство с практикой работы, общение с профессионалами.

В заключение: развитие творческих способностей студентов — это длительный и многогранный процесс, требующий комплексного подхода и совместных усилий преподавателей, студентов и образовательных учреждений. Современные педагогические условия должны быть ориентированы на стимулирование индивидуальности, самостоятельности и креативности каждого студента.

Творческие способности являются неотъемлемой частью профессионального развития учителя начальных классов. Они позволяют педагогу создавать увлекательные уроки, находить нестандартные решения учебных задач, вдохновлять и мотивировать детей.

Основные направления работы по развитию творческих способностей будущих учителей:

Формирование креативного мышления: развитие гибкости и оригинальности мышления: использование мозговых штурмов, ролевых игр, творческих заданий на поиск нестандартных решений. Стимулирование фантазии и воображения: создание сказок, стихов, проведение игр на развитие воображения. Поощрение нестандартных идей и альтернативных подходов: создание проектов, презентаций, использование различных методов обучения.

Развитие творческого потенциала в педагогической деятельности: Применение инновационных технологий: использование интерактивных досок, мультимедийных презентаций, онлайн-ресурсов, программ для создания видеоуроков. Создание проектной деятельности: разработка и реализация проектов в различных предметных областях. Использование методов активного обучения: ролевые игры, дискуссии, дебаты, творческие конкурсы. Внедрение игровых технологий: использование игр для развития когнитивных и социально-эмоциональных навыков.

Создание творческой атмосферы на занятиях: стимулирование инициативы и самостоятельности: предоставление студентам

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

возможности самостоятельно выбирать темы для исследований, проектов и презентаций. Создание благоприятного психологического климата: поощрение критического мышления, открытости новым идеям, взаимоуважения. Повышение мотивации и интереса к профессии: демонстрация примеров успешных творческих педагогов, посещение мастер-классов, участие в конкурсах и фестивалях.

Развитие творческих способностей в личном развитии: посещение выставок, театров, концертов: вдохновение творческими достижениями других людей. Занятия творческими хобби: рисование, музыка, танцы, литература, рукоделие - это способ развития фантазии и креативности. Чтение художественной литературы: погружение в мир фантазии и творческих идей. Самообразование и постоянное поиск новых знаний: творчество основывается на знаниях и опыте.

Важно помнить, что развитие творческих способностей - это длительный процесс, который требует последовательных усилий и системного подхода. Важно также помнить о том, что у каждого человека есть свой собственный творческий потенциал, который нужно раскрывать и развивать.

Литературы:

1. Зязюн И.А. Педагогическое мастерство: учебник / И.А. Зязюн, Л. В.Крамущенко, И.Ф. Кривонос и др.; По Ред. И.А. Зязюна. - 2-е вид., дополнить. и перераб. - К.: Высшая шк., 2004. - 422 с.

2. Зязюн И.А. Философия педагогического действия: монография / И.А. Зязюн. -Черкаскы: Вид.-во от ЧНУ имени Б. Хмельницкого, 2008. - 608 С.

3. Сысоева С. О. Основы педагогического творчества: учебник. / С. О. Сысоева. - К.: Миллениум, 2006. - 346 с.

OILADA BOLALAR BILAN MULOQOTNI YO'LGA QO'YISHNING PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK SHART-SHAROITLARI

M.Q.Xidirova

Guliston davlat pedagogika instituti
Pedagogika" kafedrasi dotsent v.b., (PhD)
xidirovamalohat848@gmail.com

X.B.Toliboyeva

Pedagogika yo'nalishi 2-kurs talabasi

Annotatsiya. Oilada bolalar bilan muloqotni yo'lga qo'yish, ularning tarbiyasida va psixologik rivojlanishida katta ahamiyatga ega.To'g'ri muloqot usullarini qo'llash orqali bolalarda ishonch, hurmat va muhabbat hissini

shakllantirish mumkin. Maqolada oilada bolalar bilan samarali muloqot qilishning pedagogik va psixologik shart-sharoitlari haqida tushunchalar berib boriladi.

Kalit so'zlar. Muloqot, pedagogik, psixologik shart-sharoitlar, tushuncha, oila, farzand, ota-ona, psixolog, o'qituvchi, ijtimoiy, ijtimoiylashuv, jamiyat, muhit, tarbiya, jarayon, bosqich, tur, xususiyat, fikr, o'quvchi, keksa avlod, yaqin insonlar, do'stlar, guruh va jamoa.

Abstract. Establishing communication with children in the family is of great importance for their upbringing and psychological development. By applying proper communication methods, trust, respect, and love can be fostered in children. This thesis provides an understanding of the pedagogical and psychological conditions necessary for effective communication with children in the family.

Keywords. Communication, pedagogical, psychological conditions, concept, family, child, parents, psychologist, teacher, social, socialization, society, environment, education, process, stage, type, feature, opinion, student, older generation, close people, friends, group and team.

Kirish. Hozirgi kunda oilada bolalar bilan muloqot olib borish anchayin murakkablashib bormoqda. Oilada bolalar bilan muloqotni yo'lga qo'yishning pedagogik shart-sharoitlariga to'xtaladigan bo'lsak, birinchi ochiq va halol muloqot lozimdir. Bolalar bilan muloqotda ochiq va halol bo'lish kerak. Ular bilan gaplashganda uning his tuyg'ulariga etibor berish, muammolarini tinglash va muhokama qilish muhimdir. Bu usul bolalarda ishonch hissini oshiradi, hamda ularning kelajagi uchun ham foydalidir. Bundan tashqari ota-onalar bolalari uchun ham namunali bo'lishi kerak. Uning xatti harakatlari, so'zlari bolalarga ta'sir qiladi. Agar ota-onalar o'zlari yaxshi namuna ko'rsatsa farzand ham ularga ergashadi. Xalqimiz aytganidek, „Qush – uyasida ko'rganini qiladi“. Bu maqol ham bejiz emas, bolalar eng avvalo uyida ko'rgan narsasini takrorlaydi. Shuning uchun ham ota-onalari farzandiga namuna bo'lishi kerak. Agarda ota-onada doimiy janjallashsa, bir-biriga nisbatan o'zaro hurmat bo'lmasa, farzandiga alohida vaqt ajratmasa, o'z ayblarini o'zi anglab yetmasa, farzand ham oila tushunchasiga ana shunday ko'z bilan qaray boshlaydi, ya'ni mehrni ota-onasidan emas ko'chadan mehr izlay boshlaydi. Bolaning dilida qanday vaziyat o'tayotganini o'zi anglay olmagan holda jamiyatdan uzila boshlaydi. Unda odamovilik, tortinchoqlik, qo'rqqoqlik hissilar ustun kela boshlaydi. Ya'ni unga hamma narsa begonadek tuyuladi. O'zini anglamagan holda ulg'ayadi. Shuning uchun Ota-onalar va farzandlar o'rtasidagi muloqot juda muhim. Bu muloqot o'zaro tushunish, ishonch, va yaqinlikni rivojlantiradi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiyasi. Inson boshqa mavjudodlardan o'z ongi, muloqotga kirishishi, va aqliy fikr olishi bilan ajralib turadi. Shu

sababli ham inson ongli mavjudotlar sirasiga kiradi. Oila qurish jarayonida ikki qarama- qarshi jins vakillari bir birlari bilan muloqotda bo'ladilar, bir birlarini o'rganib oila ostonasiga qadam qo'yishadi. Oilaning mustahkamligini bog'lab turuvchi rishta bu farzanddir. Ana endi ota-onaning asosiy etibori bog'lab turuvchi rishta farzandga qaratiladi. Tarbiya berish va ota-onaning tarbiyalanish bosqichi ham ana o'shanda yana bir sayqallanadi. Ya'ni ota-ona tarbiya berish jarayonidagi farzand bilan muloqotga kirishish jarayonidir.

Muloqot jarayoni shunday yo'lga qo'yilsinki, farzand hech bir kamchilik ko'rmay ulg'aysin. Lekin ota-onalar ko'pincha mana shu jarayonda ko'plab qiyinchiliklarga duch kelishadi. Mashhur turk yozuvchisi Adem Guneshning „Farzand tarbiyalash siri“ kitobida shunday so'zlarni keltirib o'tadi. „Farzand tarbiyalash jarayonida ota-onada ikki xil muloqot jarayoni bo'lishi kerak. Ya'ni birinchisi ichki muloqot, ikkinchisi tashqi muloqot“. Bu so'zlarga nazar tashlasak, ota-ona farzandi bilan muloqotga kirishish jarayonida gapiradigan gapini oldin tahlil qilib, keyin yuzaga chiqarish kerak. Ularga doimiy vaqt ajratish kerak. Muloqot jarayonida turli xil varvar va vulgarizim so'zlardan foydalanmaslik kerak. Ota ona daraxt misoli bo'lsa farzand unib kelayotgan niholdir.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning „Milliy tiklanishdan, milliy yuksalish sari“ kitobida oilaviy qadriyatlarni rivojlantirish, ota-onalarning bolalariga nisbatan mas'uliyatini oshirish, yosh avlodni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash zarurligini qayd etadi. Oilada ona qiz bola bilan yaqin sirdosh bo'lsa, ota o'g'il bilan do'st bo'ladi. Bola o'z xatti-harakatlariga javob bera olgach, shaxs deb qaraladi. Bu davrda ular muloqot jarayonining eng qiziq davri bo'ladi. Bu davrda ota-ona farzandga alohida e'tibor qaratish talab etiladi. Bolada u nima, buni nima qilishda foydalanadi degan savollar bera boshlaydi, atrofdagilarga nisbatan qiziqishi ortadi, bu davr bolaning atrof bilan tanishish jarayoni sanaladi. Bolaning nutqi jarayonida to'g'ri talaffuz qilish muhimdir. Bolaning krizis davri aynan 3 yosh, o'smirlik, o'spirinlik va keksalik davr hisoblanadi. Bu davr haqida Ergash G'oziyevning „Umumiy psixologiya“ kitobida ham alohida keltirib o'tilgan. Bolalarning muloqot jarayonida turli qiyinchiliklar yuzaga kelmasligi uchun, ota onalar farzandlari bilan doimo muloqotda bo'lishi va farzandi qaysi bosqichni boshidan o'tkazayotganligidan xabardor bo'lishi kerak. Ota-onalar farzandlari bilan muloqot jarayonini yo'lga qo'yishda quyidagilar tafsiya etiladi:

- Ochiqlik va ishonch: Farzandlar ota-onalari bilan ochiq muloqot qilishni his qilishlari uchun, ota-onalar ishonchli va samimiy bo'lishi lozim. Farzandlar o'z fikrlarini erkin ifoda eta olishlarini his qilishlari muhimdir.

- Ijobiy munosabat: Ota-onalar farzandlariga ijobiy munosabatda bo'lishlari, ularga ko'maklashishi va rag'batlantirishi zarur. Bu farzandlarning o'ziga bo'lgan ishonchini oshiradi.

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

- Eshitish va tushunish: Ota-onalar farzandlarining fikrlarini, his-tuyg'ularini va muammolarini diqqat bilan eshitishlari kerak. Ularning fikrlariga ahamiyat berish, ularni tushunishga harakat qilish zarur.

- O'rnak ko'rsatish: Ota-onalar muloqotda qanday qilib o'zaro munosabatlarni qurishlarini ko'rsatib berishi kerak. Bu ularning farzandlariga yaxshi namuna bo'ladi.

Ota-ona farzandlari uchun ibrat bo'lsa, ular ham kelajakda ota-onalariday bo'lib ulg'ayishadi va farzand tarbiyalash jarayonida hech qanday qiyinchiliklarga duch kelishmaydi.

Muhokama. Farzand ota-onalar uchun bamisoli farishtaga tengdirlar. Shu sababli ham ba'zi bir ota-onalar farzandlarini o'zaro nigohi orqali anglab olaman deb o'ylaydilar, ularni moddiy tomonlarga hech kimdan kam qilmaydilar. Farzandiga vaqtlarini ajratmaydi, ularni oldiga borsa, qo'polroq qilib aytganda "Pul bilan og'zini yopishadi", farzandni hech kim kam-ko'stsiz, bizdek tarbiya qila olishmaydi deb o'ylashadi. Farzandi bilan muloqot qilmaydi, undan o'zini olib qochadi yoki ishlatib juda ko'p deb bahona topishadi. Bu esa farzandga va ota-onaga minus sanaladi. Yani farzandda qay holat kechayotganini bilmaydi. Yana farzandim menga quloq solmaydi deb nolishadi. Aslida esa eng katta xatoni o'zlari qilishganini anglab yetishmaydi. Farzand muloqotga kirishish, ijtimoiylashuv jarayonida, do'st orttirish jarayonida juda qiynaladi, ularda kechayotgan vaziyatni tushunmaslik salbiy oqibatlariga ham olib kelishi mumkin. Bu vaqtda ota-ona va psixolog farzand bilan ishlashi tafsiya etiladi.

Natija. Ota onalar va bolalar o'rtasida ishonchli muvozanatni saqlash kerak. Muloqotni rivojlantirish uchun qiziqarli faoliyatlarni birgalikda o'tkazish (o'yinlar, sport, sayohatlar) ham juda foydali. Ota-onalar farzandlariga emotsional intellektni rivojlantirishga yordam berishi lozim, bu esa ularni o'z his-tuyg'ularini yaxshiroq anglashga imkon beradi. Sabr-toqat: Har bir muloqot jarayonida sabrli bo'lish juda muhimdir. Ba'zan bolalar his-tuyg'ularini ifoda etishda vaqt olishi mumkin. Ota-onalar farzandlariga ishonch bildirishlari kerak. Bu farzandlarning o'zlarini qulay his qilishlariga va mustaqil bo'lishlariga yordam beradi. Ochiq va samimiy muloqot ota-onalar va farzandlar o'rtasidagi munosabatlarni mustahkamlashda muhim rol o'ynaydi. Farzandlar o'z fikrlarini erkin ifoda eta olishlari kerak. Farzandning muvaffaqiyatlari va muvaffaqiyatsizliklarida ota-onalarning qo'llab-quvvatlashi zarurdir. Bu ularga kuch beradi va yangiliklarga ochiq bo'lishlariga yordam beradi. Farzandlarining muloqotga kirishishi, ya'ni ularning boshqa odamlar bilan aloqalar o'rnatishi va muloqot qilish qobiliyati, hayotda muhim rol o'ynaydi.

Xulosa. Shuni alohida ta'kidlab o'tish joizki, ota-onalar farzandlariga muloqot qilishda yordam berishlari kerak. Ularni tinglash, fikrlarini qadrlash va suhbatni davomida qo'llab-quvvatlash juda muhimdir. Farzandlarni

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

muloqotga kirishishga tayyorlashda izchil yondoshuv zarur bo'ladi: ularga tinglashni, fikr bildirishni va boshqalarga hurmat ko'rsatishni o'rgatish lozim. Oilada bolalar bilan muloqotni yo'lga qo'yishning pedagogik va psixologik shartsharoitlari to'g'ri amalga oshirilsa, bolalarning rivojlanishi va tarbiyasiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ota-onalar bolalar bilan ochiq va halol muloqot qilishlari, ularni tinglashlari, rag'batlantirishlari va ularga ishonch bildirishlari kerak. Shundagina farzand yaxshi psixologik tarbiya topadi. O'ziga bo'lgan ishonchi yanada ortadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abdullayev Sh. Oila va bolalar tarbiyasida muloqotning ahamiyati. Toshkent: O'zbekiston respublikasi fanlar Akademiyasi nashriyoti. 2010.
2. Karimova D. Muloqot psixologiyasi. Toshkent: O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti nashriyoti. 2018
3. Muxammadiyev F. Oilada bolalar bilan muloqot qilishning pedagogik usullari. Toshkent: O'qituvchi nashriyoti. 2017
4. Raximov K. Oila psixologiyasi Toshkent: Ma'rifat nashriyoti. 2011
5. Xodjayeva N. Oilada bolalar bilan muloqot qilishning psixologiyasi. Toshkent: Ma'naviyat nashriyoti. 2016

GENDER TENGLIGINING IJTIMOYIY TARAQQIYOTGA TA'SIRI

M.Q.Xidirova
Guliston davlat pedagogika instituti
"Pedagogika" kafedrasida dotsent v.b. (PhD)
xidirovamalohat848@gmail.com
tel: (+9989)334-88-86.
S.Abduqodirova
Guliston davlat pedagogika instituti
Pedagogika yo'nalishi 3-kurs talabasi

Annotatsiya: Gender tengligi – jamiyatning har bir a'zosiga, ularning jinsidan qat'i nazar, teng imkoniyat va huquqlarni ta'minlash maqsadini ko'zlovchi tushunchadir. Bu masala nafaqat individual rivojlanishga, balki jamiyatning umumiy taraqqiyotiga ham ta'sir ko'rsatadi. Gender tengligi darajasining oshishi, ijtimoiy barqarorlik, iqtisodiy o'sish va ma'rifatli jamiyat shakllanishiga olib keladi. Mazkur tezisda gender tengligining ijtimoiy taraqqiyotga qanday ta'sir ko'rsatishi haqida muhokama qilamiz.

Kalit so'zi: Jamiyat, kasb, imkoniyatlar, gender tengligi, intellektual, jinsiy tenglik, ijtimoiy, global.

Abstract: Gender equality is a concept that aims to provide equal opportunities and rights to every member of society, regardless of gender. This issue not only affects individual development but also impacts the overall progress of society. An increase in gender equality contributes to social stability, economic growth, and the formation of an enlightened society. In this thesis, we will discuss how gender equality influences social development.

Keywords: Society, intellectual, profession, opportunities, gender equality, intellectual, social, global.

Kirish. Muhtaram Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev, "Ayollar hayotdan rozi bo'lib yashashi uchun sidqidildan xizmat qilishga tayyormiz", - deya ta'kidladilar. Ayollar faqat uy bekasi emas, balki hayotda o'z o'rniga ega malakali kadr bo'lib, ishlashga haqlidirlar. Oilada avvalo, birinchi o'rinda ayollarimizning o'rni juda muhim, ular ham o'z kasbini, ham oilasini tengma-teng olib boradilar. Har bir xotin-qizlarimizga tasanno aytamiz.

Hozirgi kunda xotin-qizlarimiz uchun juda katta imkoniyatlar yaratilmoqda. Gender tengligi bo'yicha ham qator qarorlar qabul qilinmoqda. Jumladan, 2019 yil 2 sentyabrda qabul qilingan "Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to'g'risida"gi qonuni xotin-qizlarning jamiyatdagi o'rniga huquqiy kafolat hisoblanadi. Mazkur Qonun davlatimiz rahbarining 2019 yil 7 martda qabul qilingan "Xotin-qizlarning mehnat huquqlari kafolatlarini yanada kuchaytirish va tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlashga oid chora-tadbirlar to'g'risida"gi qaroriga muvofiq ishlab chiqilgan [8].

Mamlakatimizda ham so'nggi besh yil davomida gender tenglik masalasiga ulkan ahamiyat bermoqda. Gender tenglik Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan alohida e'tibor qaratilayotgan va qo'llab-quvvatlash zarurligi e'tirof etilayotgan muhim masalalardan biri hisoblanadi. U faqat ijtimoiy emas, balki iqtisodiy taraqqiyot va jamiyatning rivojlanishiga yordam berish uchun muhim omildir. Gender tengligi ayollarning huquq va erkinliklarini himoya qilish, ularning ijtimoiy, siyosiy va iqtisodiy jarayonlarga to'liq ishtirok etishga undaydi.

Jamiyatda ayol va erkaklarning teng huquq va imkoniyatlarga ega bo'lishi ta'lim sifatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Qizlar va o'g'il bolalarning teng ta'lim olish natijasida malakali ishchi kuchi shakllanadi. Bu jarayonda o'quvchilar o'z kuchlari va intilishlariga ko'ra ta'lim oladi, diskriminatsiyaga yo'l qo'yilmaydi. Qizlarning ta'lim darajasi oshgan sari, ular sog'lom ta'lim va farzandlar tarbiyasi bilan shug'ullanishga ega bo'ladi, bu esa jamiyatning uzoq muddatli rivojlanishiga xizmat qiladi. Ta'limli qizlar o'zlari uchun

mustaqil kelajakni shakllantira oladi, bu esa gender stereotiplarini yengish va gender adolatni ta'minlashga yordam beradi.

Sog'liqni saqlash tizimida gender tengligi har bir insonga tibbiy xizmatlarni teng yetkazib berishni ta'minlaydi. Bu tibbiy yordam, ruhiy va jismoniy salomatlikka e'tibor berishga xizmat qiladi. Masalan, ayollarning reproduktiv salomatligi (homiladorlik, tug'ruq va tug'ruqdan keyingi parvarishlash) masalalariga e'tibor qaratish zarur. Erkaklar uchun esa urologiya, ruhiy salomatlik kabi masalalarda ehtiyotkorlikni saqlab, muolajalarni olib boriladi.

Gender tengligi iqtisodiy rivojlanishiga ta'sir ko'rsatadi. Ayollarning ishchi kuchi sifatida iqtisodiy faolligi, o'ziga xos innovatsion g'oyalari korxonalarda ishlab chiqarishni rivojlantirishga olib keladi. Bu esa yangi biznes va ish o'rinlarini yaratishga, samaradorlik va mehnat unumdorligini oshirishga turtki bo'ladi.

Ayollarning siyosiy jarayonlarida faol ishtirok etishi davlat va jamiyat uchun muhim ahamiyatga ega. Ayollarning siyosiy vakillik qilishi oshganda, muammolarni inobatga olib, ko'proq adolatli qarorlar qabul qiladi. Ayollar va erkaklarning teng huquqli siyosiy ishtiroki orqali jamiyatning turli qatlamlarini himoya qilish, ijtimoiy muammolarga kompleks narsalarni boshqarishni ta'minlash mumkin. Ular tinchlikparvarlik va ijtimoiy adolatni targ'ib qiluvchi qarorlarni qabul qilishga intiladi, bu esa siyosiy barqarorlik va milliy birlikni kuchaytiradi. Tadqiqotlar ko'rsatmoqdaki, ayollarning siyosatdagi ishtiroki ijtimoiy masalalarga – ta'lim, sog'liqni saqlash, xavfsizlik va ijtimoiy himoya kabi sohalarga ko'proq e'tibor qaratilmoqda [9].

Adabiyotlar tahlili va metodologiyasi. O'z navbatida, 2019-yil 2-sentyabrda qabul qilingan "Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to'g'risida"gi qonuni xotin-qizlarning jamiyatdagi o'rniga huquqiy kafolat hisoblanadi. Mazkur Qonun davlatimiz rahbarining 2019-yil 7-martda qabul qilingan "Xotin-qizlarning mehnat huquqlari kafolatlarini yanada kuchaytirish va tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlashga oid chora-tadbirlar to'g'risida"gi qaroriga muvofiq ishlab chiqilgan.

Gender tengligi va jinsiy tenglik, aniqrog'i: erkaklar va ayollar o'rtasidagi tenglik ¹— bu oilada va jamiyatda erkaklar va ayollar o'rtasida teng huquqlarga erishishni nazarda tutadigan tushuncha va boshqa qonuniy munosabatlar. Ba'zi tadqiqotchilarning fikriga ko'ra, gender tengligi — bu patriarxal tizimdan keyingi ijtimoiy-jinsiy munosabatlarning keyingi bosqichi. Gender tengligi tamoyili ²insonning shaxs sifatida paydo bo'lishiga to'sqinlik qiladigan barcha ijtimoiy to'siqlarni o'rganish va yo'q qilish,

¹ Gender tenglik bo'yicha butunjahon statistikasi.

² Gender tengligi ko'rsatkichi ro'yxati (PDF).

shuningdek, hayotning barcha sohalarida erkaklar va ayollar shaxsiyatini anglash uchun teng ijtimoiy imkoniyatlarni yaratishdan iborat. O'zbekiston gender tengligi ko'rsatkichi ro'yxatida 2019-yildan boshlab qatnashishni boshladi. Birlashgan millatlar tashkilotining aholishunoslik jamg'armasi (UNFPA) ekspertlarining fikriga ko'ra, O'zbekistondagi har 100 000 dan 29 ayol gender tengsizlik tufayli vafot etishi va 15-19 yoshdagi har ming o'spirin qiz uchun tug'ish ko'rsatkichi 23,8 ni tashkil qiladi.

O'zbekistonda 2019-yil 2-sentabrda 562-sonli O'zbekiston Respublikasi „Xotin- qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to'g'risida“gi Qonuni qabul qilingan. O'zbekistonda Gender tenglik bo'yicha Komissiya 2019-yildan boshlab ish yuritib keladi.

Norvegiyada teng imkoniyatlar loyihalarini moliyalashtiradigan Shimoliy Gender tengligi instituti (1970-yilda Shimoliy Vazirlar Kengashi ko'magidatashkil etilgan) mavjud [4].

2015-yilda Pokiston Birlashgan Millatlar Tashkilotining Gender tengligi va ayollarning huquqlarini kengaytirish bo'yicha bo'limi tomonidan hisobot tayyorlandi. Bu hisobot "BMT-ayollar" deb tanilgan.

Muhokama. Ayollarning huquq va imkoniyatlarini kengaytirish, barqaror taraqqiyot jarayonini tezlashtirish nihoyatda muhim tamoyildir. Ayollar va qizlarga qarshi barchaturdagi kamsitishlarni yo'q qilish nafaqat inson huquqlarini himoya qilish nuqtayi nazaridan muhim, balki boshqa sohalar rivojlanishiga ta'sir etuvchi kuchli omillardan biridir. O'zbekistonda davlatning ham ijtimoiy-iqtisodiy, ma'naviy-intellektual hayotida tub o'zgarishlar sodir bo'layotgan bir vaqtda gender tenglik ya'nj ayollar va erkaklarning teng huquqliligini tashkil etish ham dolzarb masala bo'lib qolmoqda. Gender tengligi va xotin-qizlar imkoniyatlarini yanada kengaytirish, sohasidagi tizimli o'zgarishlarni ilgari surish uchun jamiyatda mustahkam o'rnashib olgan stereotiplar va me'yorlarni o'zgartirish maqsadga muvofiq. Buning uchun quyidagilar muhim ahamiyatga ega:

- 1) huquqiy va ijtimoiy normalar va qoidalarni o'zgartirish.
- 2) ayollarning iqtisodiy va intellektual mustaqilligini oshirish,
- 3) ma'lumotlarni to'plash va monitoring qilish tizimini

takomillashtirish.

Natijalar. 2025- yilga kelib yoshlar, ayollar va aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlari turmush sharoitlari yaxshilanadi, munosib mehnat va keng qamrovli hamda adolatli iqtisodiy o'sish natijasida yaratilgan imkoniyatlardan bahramand bo'ladilar, ayollar, yoshlar va chekka qishloqlar aholisi yaxshi malaka, barqaror ish o'rinlari va mustahkamlangan turmush sharoitlaridan foydalanadi.

Barchaga ma'lum, Birlashgan millatlar tashkiloti bosh assambleyasining 2015-yilning sentyabrida barqaror rivojlanish bo'yicha o'tkazilgan sammitida qabul qilingan 70-son rezolyutsiyasiga muvofiq,

shuningdek, 2030-yilgacha bo'lgan davrda BMT Global kun tartibining barqaror rivojlanish maqsadlarini izchil amalga oshirish bo'yicha tizimli ishlarni tashkil etish maqsadida O'zbekiston Respublikasi vazirlar mahkamasi "2030-yilgacha bo'lgan davrda barqaror rivojlanish sohasidagi milliy maqsad va vazifalarni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida" qaror qabul qildi.

Shu bilan birga, O'zbekiston Barqaror rivojlanishning beshinchi maqsadini amalga oshirish doirasida "Gender tenglikni ta'minlash hamda barcha xotin-qizlarning huquq va imkoniyatlarini kengaytirish"ga oid to'qqizta vazifani ishlab chiqdi.

Beshinchi maqsadning vazifalariga (Gender tenglik) muvofiq, 2030-yilga kelib barcha xotin-qizlarga nisbatan kamsitishlarning har qanday shakliga barham berish, siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy hayotda qarorlar qabul qilishning barcha darajalarida ayollarning to'liq va samarali ishtirokini va yetakchilik qilish uchun teng imkoniyatlarni ta'minlash zarur. Bundan tashqari, ushbu maqsad davlatning turli darajalarida Davlat dasturlarini qabul qilish jarayonida gender tenglik tamoyillarini joriy qilishni o'z ichiga oladi.

Har bir ota-ona qiz bolani balog'atga yetganicha tushunib, unga yaxshi muomalada bo'lib maslahat berib borishi kerak. Shunda qiz bolaga erkinlik berilsa ham, ota-onasini uyaltirmaslik uchun harakat qiladi. Qiz bolaning eng yaqini bu onasi hisoblanadi bunday vaziyatlarda ona farzandlariga do'st bo'lishi va do'stona munosabatda ham bo'lishi kerak.

Xulosa. Gender tengligi bo'yicha hozirgi kunda ko'plab islohot va tadbirlar o'tkazilmoqda. Shu tariqa oilada qizlarimizning tarbiyasiga alohida e'tibor berib, biz ota-onalar ularga o'rnak bo'lishimiz zarur.

Farzandlarimizga go'daklik chog'idayoq, tarbiya berib, ularni ilm olishlari uchun ham sharoit yaratib berishimiz zarur. Ibn Sino aytgandiki: Qizlarimizga ta'lim va tarbiya berish bilan birgalikda, uy-ro'zgor ishlarini ham o'rgatishimiz lozim. Qizlarga ta'lim-tarbiya berishda eng avvalo ularni yoshligidan diniy ta'limdan xabardor qilishimiz kerak. So'ngra voyaga yetib, turmush qurish vaqti kelganida esa ona farzandiga oila haqida maslahatlar berishi lozim, shu bilan birgalikda turmush o'rto'g'iga qanday munosabatda bo'lish odoblarini ham o'rgatish zarur.

Oilada ona o'qimishli bo'lsa, bu o'z farzandlariga, balki kelajak avlodlarimiz uchun ham foydali hisoblanadi. Oilada ona o'qimishli bo'lsa, farzandlarni tarbiyalashda pedagogik jihatdan yondashadi, oila a'zolariga nisbatan qanday muomala qilishni biladi. Turmush qurishda eng avvalo, qiz bola turmush qurishga tayyor bo'lishi lozim. Shundagina O'zbekistonda, balki butun dunyoda ajralishlar soni kamayadi deb o'ylaymiz.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, mamlakatimizda gender tenglikka erishishda xotin-qizlarning jamiyatdagi mavqeyini yanada kuchaytirish

masalasi davlat va jamiyatning doimiy diqqat markazida turibdi. Zero, bu muhim omil oilani mustahkamlash, yuqori intellektual darajadagi yosh avlodni voyaga yetkazish, jamiyat barqarorligini ta'minlashning asosiy poydevori hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Kalabixina Irina Yevgenevna kandidat ekonomicheskix nauk, dotsent kafedrinarononaseleniya ekonomicheskogo fakulteta MGU.
2. *Kalabixina I. Ye.* Kratkiy ponyatiyniy slovar po gendernim issledovaniyam // Sotsialniy pol: ekonomicheskoe i demograficheskoe povedenie Uchebnometodicheskimateriali po kursu. M., 1998.
3. Gender tenglik bo'yicha butunjahon statistikasi.
4. Gender tengligi ko'rsatkichi ro'yxati (PDF).
5. <https://lex.uz/docs/-4494849> Xotin-qizlar teng huquq kafolatlari to'g'risidagi O'RQ-562 02.09.2019
6. Gender tenglik komissiyasi haqidagi rasmiy saytining „Komissiya haqida“ sahifasi, 2021-04-14da asl nusxadan arxivlandi, qaraldi: 2021-04-14
7. Savelev S. V. Intervyu: ot vesa mozga zavisit ves v obshchestve
8. **Hamidullo Mo'minov**, O'zbekistonda gender siyosatiga e'tibor yanada kuchaymoqda. **“Demokratlashtirish va inson huquqlari” jurnali**
9. https://uz.wikipedia.org/wiki/Gender_tengligi

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ К СТРЕССОВЫМ СИТУАЦИЯМ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ И ИННОВАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

А.Б. Бахытжан

Казахский национальный университет им.аль-Фараби
Докторант кафедры «Педагогика и образовательный менеджмент»

e-mail: arailym98.1998@gmail.com

Тел: +77001881098

Д.А. Нургалиева

Казахский национальный университет им.аль-Фараби
Ст.преподаватель, к.п.н кафедры «Педагогика и образовательный менеджмент»

e-mail: nur.dolores@mail.ru

Тел: +77027675044

Аннотация. Современное образование, с переходом к цифровизации и внедрением инновационных технологий, ставит

перед педагогами новые вызовы. В статье рассматриваются основные причины стресса у педагогов, возникающего в условиях быстрого освоения новых технологий и дистанционного обучения. Особое внимание уделено подготовке будущих педагогов к стрессовым ситуациям, включая развитие стрессоустойчивости и эмоциональной регуляции. Приводятся рекомендации по использованию различных методов психологической подготовки и международного опыта для успешной адаптации в образовательной среде. Подчеркивается необходимость формирования у педагогов навыков управления стрессом для эффективной работы в условиях цифровых трансформаций.

Ключевые слова: стрессоустойчивость, психологическая подготовка, цифровизация образования, инновационные технологии, стресс в образовании, педагогическая деятельность.

Образовательная сфера подвергается значительным трансформациям в связи с внедрением цифровых технологий и новых методов обучения. Это ставит перед педагогами задачу быстро реагировать на изменения и осваивать инновационные подходы в своей работе. Р. С. Немов в своём учебнике отмечает, что стресс является одним из самых распространённых аффектов в современном мире. Это состояние длительного психологического напряжения, вызванного эмоциональной перегрузкой нервной системы[1]. Этот аспект важен для подготовки будущих педагогов, поскольку стресс часто встречается в их профессиональной деятельности. Осознание его природы поможет им лучше справляться с эмоциональными нагрузками и поддерживать свою психологическую устойчивость. Процесс адаптации может вызывать стресс, который негативно сказывается как на профессиональной деятельности, так и на личном состоянии преподавателей. В условиях цифровизации особенно важно развивать у будущих педагогов умения справляться со стрессом и повышать свою стрессоустойчивость для эффективной работы.

А. Г. Маклакова в своей работе акцентирует внимание на процессе, который сопровождает развитие стресса. Автор отмечает, что основная суть стрессовой реакции заключается в «подготовительном» возбуждении организма, активирующем его для возможных физических усилий. Таким образом, можно утверждать, что стресс всегда предшествует значительной трате энергетических ресурсов, что, в свою очередь, может привести к истощению физиологических резервов организма [2]. Это утверждение важно для психологической подготовки будущих педагогов, поскольку стрессовые ситуации в их

профессиональной деятельности неизбежны. Знание механизмов стресса и осознание его последствий помогут будущим педагогам научиться управлять своими эмоциональными и физиологическими реакциями, чтобы не только эффективно справляться с трудностями, но и поддерживать своё психофизиологическое состояние на должном уровне. Обучение этим аспектам в рамках психологической подготовки позволит педагогам развить навыки стрессоустойчивости и научиться предотвращать выгорание, что необходимо для долгосрочной и успешной профессиональной деятельности.

Стресс у педагогов может быть вызван рядом факторов, как внешними, так и внутренними. Одним из значимых источников стресса является необходимость непрерывного совершенствования и освоения новых технологий, что связано с цифровизацией образовательного процесса. Современные педагоги сталкиваются с ситуациями, когда требуется быстро обучаться новейшим цифровым платформам, методикам и инструментам. Переход на дистанционное обучение, повышение требований к качеству учебного контента и необходимость работать в условиях высокой цифровой нагрузки также могут вызывать стресс.

Другими важными причинами стресса являются высокие требования со стороны учебных заведений, отсутствие времени на собственное развитие и отдых, а также перегрузка работой. В условиях цифровизации преподаватели могут сталкиваться с недостаточной подготовленностью к нововведениям и технологическому обеспечению. Неопытность или низкая квалификация в работе с цифровыми инструментами часто становятся источником беспокойства и фрустрации, что усугубляет стрессовые реакции. Также важно отметить, что в условиях онлайн-обучения педагоги теряют физический контакт с учениками, что снижает возможности для полноценной коммуникации и понимания потребностей обучающихся.

Цифровизация образования является не только основным трендом, но и значительным источником стресса для многих педагогов. Педагоги сталкиваются с необходимостью адаптировать традиционные методики обучения к новым условиям, используя онлайн-платформы и цифровые инструменты. Особенно это актуально для тех, кто не имел опыта работы с такими технологиями. В условиях быстрого перехода на онлайн-обучение стресс увеличивается из-за перегрузки информацией и недостаточной подготовки к работе с платформами, что может повлиять на качество преподавания и вызвать чувство профессиональной некомпетентности.

Кроме того, избыточная нагрузка на педагога в условиях цифровизации может проявляться в виде многозадачности. Например,

необходимость одновременно следить за выполнением заданий студентами в онлайн-режиме, отвечать на электронные письма, работать с большими объемами информации и учитывать различные цифровые требования увеличивает вероятность возникновения стресса.

Перед разработкой методов профилактики важно провести психодиагностику для оценки уровня стресса и эмоционального выгорания у будущих педагогов до и после вмешательства. Выбор психодиагностических методик определяется спецификой профессиональной деятельности. Для оценки профессионального стресса и стрессоустойчивости у специалистов экстремальных профессий часто применяются такие инструменты, как многоуровневый опросник «Адаптивность» (А. Г. Маклаков, С. В. Чермянин), методика диагностики эмоционального выгорания (В. В. Бойко), шкала организационного стресса Мак-Лина, тесты Ч. Спилбергера (модификация Ю. А. Ханина), копинг-тесты Р. Лазаруса и С. Фолькмана, тест Я. Стреляу (адаптация Н. Н. Даниловой и А. Г. Шмелева), опросник SACS С. Хобфолла, тест Дембо – Рубинштейн (модификация А. М. Прихожана), скрининговый опросник AUDIT и проективные методики [3].

Для будущих педагогов выбор диагностических инструментов также зависит от необходимости оценки их стрессоустойчивости, эмоционального выгорания и адаптивных стратегий в условиях образовательной среды. Например, можно применить методику диагностики эмоционального выгорания В. В. Бойко, так как она позволяет выявить степень истощения эмоциональных и психических ресурсов, что особенно важно в условиях учебной деятельности, где педагогам часто приходится сталкиваться с высоким уровнем стресса. Эта методика, наряду с другими инструментами, поможет более точно оценить стрессоустойчивость будущих специалистов и выявить потенциальные риски выгорания, что является ключевым аспектом их профессиональной подготовки и психоэмоционального здоровья.

В ответ на вызовы, создаваемые цифровизацией и внедрением инновационных технологий, можно выделить несколько эффективных способов и подходов для снижения стресса и повышения стрессоустойчивости педагогов:

Способ	Описание	Примеры методов	Результат
Развитие навыков эмоциональной	Умение контролировать свои эмоции и	Дыхательные упражнения - Медитация и Mindfulness.....	Снижается уровень стресса и повышает

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

саморегуля ции	реакции на стрессовые ситуации		ся эмоциона льное благопол учие.
Обучение и тренировка стрессоусто йчивости	Развитие способност и справлятьс я с трудными ситуациям и, не теряя работоспос обности.	- Когнитивно-поведенческая терапия- Упражнения на адаптацию к стрессу	Быстрее адаптаци я к нововвед ениям в образоват ельной среде.
Использова ние инновацион ных технологий для снижения стресса	Применени е цифровых инструмен тов и платформ для организац ии работы и управлени я стрессом.	- Виртуальные тренажеры для обучения управлению стрессом- Использование обучающих приложений для педагога	Снижаетс я уровень стресса у педагогов .
Развитие коммуникат ивных навыков	Повышени е уверенност и в общении с коллегами, студентами и родителям и через цифровые каналы.	- Эффективная работа с электронной почтой и мессенджерами- Сетевые тренинги по улучшению общения в онлайн-среде	Минимиз ация стрессовы х ситуации в межлично стных контактах .
Поддержка коллег и социальных групп	Создание поддержив ающей среды в	Коллективные обсуждения и встреча с коллегами для обмена опытом- Поддержка со стороны руководства	Поддержк а коллег и участие в социальн ых

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

	коллективе		группах помогают педагогу справлять ся со стрессом.
--	------------	--	--

Чтобы эффективно работать в условиях цифровизации и инновационных образовательных технологий, будущие педагоги должны быть подготовлены к стрессовым ситуациям, возникающим в профессиональной среде. Психологическая подготовка, включающая развитие стрессоустойчивости, является важным элементом подготовки студентов педагогических вузов.

1. Развитие стрессоустойчивости. Стрессоустойчивость — это способность эффективно справляться с трудными ситуациями, адаптироваться к изменениям и сохранять продуктивность. Для повышения стрессоустойчивости педагогам необходимо научиться не только справляться с профессиональными нагрузками, но и сохранять психоэмоциональное равновесие. Программы психологической подготовки могут включать тренинги по эмоциональной регуляции и управлению стрессом.

2. Использование технологий для поддержки стресса. Современные технологии могут быть полезными не только как инструменты для преподавания, но и как средства для снижения стресса. Например, использование онлайн-курсов и интерактивных платформ для повышения квалификации педагогов позволяет не только улучшить их профессиональные навыки, но и снижать уровень стресса, так как обучение становится более доступным и гибким.

3. Коммуникационные навыки. В условиях цифровизации и онлайн-образования особенно важно развивать навыки эффективной коммуникации в цифровой среде. Способность грамотно организовывать обратную связь с учениками, создавать комфортную атмосферу общения и поддерживать контакт с родителями и коллегами через электронные каналы связи помогает уменьшить стресс и предотвратить его накопление.

4. Методы эмоциональной саморегуляции. Развитие навыков эмоциональной саморегуляции позволяет педагогам лучше контролировать свои эмоциональные реакции и принимать более взвешенные решения в стрессовых ситуациях. Методы саморегуляции, такие как дыхательные упражнения, медитация и mindfulness, могут помочь педагогам справляться с ситуациями, которые вызывают повышенную тревогу и напряжение.

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

Психологическая подготовка будущих педагогов к стрессовым ситуациям, вызванным цифровизацией и внедрением инновационных технологий, имеет ключевое значение для успешной профессиональной деятельности. Важно развивать у студентов не только профессиональные знания и навыки, но и способность справляться с изменениями, адаптироваться к новым условиям и сохранять психоэмоциональное здоровье. Учитывая постоянное развитие цифровых технологий и инновационных методов в образовании, необходимо также пересматривать подходы к обучению педагогов и внедрять современные методы и практики психологической поддержки.

Литература:

1. Немов Р. С. Психология. Кн. 1. Общие основы психологии. М., 1999, с. 442
2. Марищук В. Л., Евдокимов В. Поведение и саморегуляция человека в условиях стресса. СПб.: Издательский дом «Сентябрь». 2001, с. 81-85.
3. Профессиональный стресс и стрессоустойчивость специалистов экстремального профиля деятельности: учебное пособие / Н. Н. Смирнова, А. Г. Соловьев, М. В. Корехова, И. А. Новикова. – Архангельск: Изд-во Северного государственного медицинского университета, 2017. – 161 с.].

RAQAMLI VA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING OLIY TA'LIM SIFATI VA SAMARADORLIGINI OSHIRISHDAGI O'RNI

G.B.Kurbanova

Guliston davlat pedagogika instituti dotsenti v.b.
gullolakurbanova077@gmail.com

U.A.Ravshanov

Guliston davlat pedagogika instituti magistranti
rua20041999@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu tezisda zamonaviy dunyoda tobora ommalashib borayotgan "raqamli texnologiya" tushunchasining yurtimizdagi ta'lim muassasalarida, jumladan oliy ta'limda keng joriy etilishi va uning bugungi istiqbollari to'g'risida so'z boradi. Bugungi kunda ushbu tushuncha jamiyatning barcha sohasida dolarb ijtimoiy zaruriyat ekanligi ta'kidlab o'tiladi.

Kalit so'zlar: "raqamli texnologiya", ta'lim muhiti, zamonaviy ta'lim, masofaviy ta'lim, multimedia vositalari.

Abstract: This article talks about the widespread introduction of the concept of "digital technology", which is gaining popularity in the modern world, in educational institutions of our country, including higher education, and its current prospects. Today, it is emphasized that this concept is a social necessity in all spheres of society.

Keywords: "Digital technology", educational environment, modern education, distance education, multimedia tools.

Raqamli texnologiya tushunchasi bugungi kunda barcha sohada o'z afzalliklarini ko'rsatib kelmoqda. Shuningdek, yurtimizda istiqomat qiluvchi barcha fuqarolar, xususan yosh bolalardan, keksa avlod vakillarigacha ko'plab muammolarning yechimi sifatida "raqamli texnologiya" tushunchasini tilga olmoqda. Davlat va jamiyat boshqaruvi hamda ijtimoiy sohada raqamli texnologiyaning keng joriy etilishi esa samaradorlikni oshirishga bir so'z bilan aytganda, insonlar hayotini keskin yaxshilashga olib kelmoqda. Mamlakatimiz prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev ham bugungi kunda jamiyatimizdagi barcha sohalarga "raqamli texnologiya" dolzarb zaruriyat ekanligi to'g'risida shuni ta'kidlab o'tadiki, "Taraqqiyotga erishish uchun raqamli bilimlar va zamonaviy axborot texnologiyalarini egallashimiz zarur va shart. Bu bizga yuksalishning eng qisqa yo'lidan borish imkoniyatini beradi. Zero, bugun dunyoda barcha sohalarga axborot texnologiyalari chuqur kirib bormoqda. Albatta, raqamli iqtisodiyotni shakllantirish kerakli infratuzilma, ko'p mablag' va mehnat resurslarini talab etishini juda yaxshi bilamiz. Biroq, qanchalik qiyin bo'lmasin, bu ishga bugun kirishmasak, qachon kirishamiz?! Ertaga juda kech bo'ladi" [1,45 b.].

Xo'sh, bugun butun yer yuzini qamrab olayotgan ushbu "raqamli texnologiya" tushunchasi asli qanday ma'noni anglatadi va bugun ta'lim muassasalarida qanday o'ringa ega.

Raqamli texnologiya – kodlashtirilgan (raqamli signallar yordamida uzatiladigan) axborotlarni diskret holda, ya'ni uzlukli – qisqa, muayyan vaqt oraliq'ida olish imkonini beruvchi texnologiya sanaladi.

Ta'limdagi raqamli texnologiyalar – bu raqamli texnologiyalarga asoslangan zamonaviy ta'lim muhitini tashkil etish usuli.

Raqamli ta'lim muhiti (DSP) – ta'lim jarayonining barcha ishtirokchilarini birlashtiruvchi ochiq axborot tizimlari to'plamidan iborat raqamli makon.

Axborot olish va foydalanish tezligi juda oshgan hozirgi kundagi ta'lim tizimida raqamli texnologiyalardan foydalanish ta'lim sifatini oshirish hamda faol yoshlarni tarbiyalashda katta ahamiyatga ega. Eski ta'lim dasturlarining an'anaviy usuli o'z navbatida ta'lim sifatining u qadar yuqori bo'lishini ta'minlay olmagan. O'quvchi va talabalarda qoliplashtirish va bir xillik holatini paydo qilgan. Shaxsiy mustaqilligi va kreativligi shakllanmay,

o'qituvchi va talaba nazariy bilimlar bilan cheklanib qolgan. Bugungi kunda raqamli texnologiyalarning ta'lim muassasalari, jumladan oliy ta'limga kirib kelishi o'qituvchi va talabalarning bilim, ko'nikma va malakalarini o'sishiga qulay zamin yaratib bermoqda. Oliy ta'limga raqamli texnologiyalarning kirib kelishining ayni misoli sifatida biz "Kredit modul" tizimini keltirishimiz mumkin. Aynan mana shu raqamli texnologiya oliy ta'limdagi shaffoflikni ta'minlash, qo'g'ozbozlikni oldini olish hamda vaqtdan unumli foydalanish uchun joriy etilganligi hech kimga sir emas. [2,57-58 b.]

Shuningdek, yangi ta'lim tizimidagi o'quvchi va talabalarga berilayotgan dars samaradorligini oshirishda mobil qurilmalar, elektron doskalar, kompyuter va planshetlar, simulyatsiya va virtual laboratoriya kabi shu turdagi raqamli texnologiyalar o'qituvchining mavzu bayonini tushuntirishi va talabani berilayotgan mavzuni yanada kengroq tushunishida asosiy vosita bo'lib hisoblanmoqda. Ushbu vositalar oliy o'quv yurtlariga kiritilgan yangi ta'lim tizimi, ya'ni 60/40 dasturini yo'lga qo'yishda yordam beruvchi qurol hisoblanadi.

Yana shuni qayd etishimiz mumkinki, hozirda yurtimizda kundankunga rivojlanib borayotgan virtual o'quv muhiti va masofaviy ta'limni ta'minlash, dasturlarda qatnashmagan talabalarga qulay imkoniyat yaratib bermoqda. Shu bilan birga, talabalar slaydlar, video-roliklar, online dars va treninglardan foydalangan holda o'zlarining bilim, ko'nikma va malakalarini mustaqil tarzda oshirib borishlari mumkin.

Ammo, hamma vaqt ham axbarot texnologiyalaridan ta'lim jarayonida to'g'ri va samarali foydalana olinmayabdi. Bu esa ta'lim ta'lim sifatini oshirishda, ko'zlangan natiga erishishda og'ishishlarga olib kelmoqda. O'qitish sifatini saqlab qolgan holda ta'limda raqamli texnologiyalarni samarali qo'llash uchun nimalar qilish kerak?

Birinchidan, albatta mamlakatimizda Internet infratuzilmasini yaxshilashimiz, mobil operatorlar tomonidan ko'rsatilayotgan xizmatlar sifatini oshirishimiz va eng muhimi aholining, ayniqsa talaba yoshlarni zamonaviy axborotkommunikatsiya texnologiyalarining so'ngi yutuqlarini o'zlashtirishga shart-sharoitlar hamda imtiyozlar yaratib berishimiz lozim.

Ikkinchidan, o'quv jarayonini tashkil etishda raqamli texnologiyalardan foydalanish ko'lamini kengaytirish va axborot resurslari, o'qitish vositalari va masofaviy o'qitish texnologiyalarini rivojlantirish, ijodkor talabalarni universitetni raqamlashtirish loyihalariga jalb qilish bilan oliy ta'lim muassasalari faoliyatini tartibga soluvchi normativ-huquqiy hujjatlarga o'zgartirish kiritish bo'yicha vakolatli organlarga takliflar berish, yuqori samaradorlikka ega raqamli qurilmalar bilan jihozlangan tuzilmalar, o'quv xonalari, laboratoriyalar, mediastudiyalar va boshqalarni o'z ichiga olgan markazlarni tashkil etish hamda unda orttirilgan tajribani O'zbekistonning barcha oliy ta'lim muassasalarida qo'llash.

Uchinchidan, zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va ta'lim texnologiyalarining mustahkam integratsiyasini ta'minlash, bu borada pedagog kadrlarning kasbiy mahoratini uzluksiz rivojlantirib borish uchun qo'shimcha sharoitlar yaratish.

To'rtinchidan, interfaol taqdimot tizimlaridan foydalanish, ma'ruza va seminar darslari uchun internet bilan bog'liq holda interfaol va multimediali taqdimotlarni ishlab chiqish kabi mavzular bo'yicha o'qituvchilarning malakasini oshirish uchun kurslarni tashkil qilish va o'tkazish.

Beshinchidan, real vaqt rejimida interfaol taqdimot tizimlari, video-konferensaloqa tizimlari, virtual zallar, elektron resurslardan foydalanib istalgan vaqtda masofaviy o'qitish jarayonini amalga oshirish.

Oltinchidan, texnologiyalar, virtual voqelik, kengaytirilgan voqelikdan foydalanish hamda didaktik materiallar va tajriba dizaynlarini ishlab chiqishda 3D printerini qo'llash, raqamli didaktika va raqamli ta'lim modellarini qo'llash, o'qituvchilar va talabalar uchun loyihalar, diplom ishlari, ilmiy izlanishlar va boshqalarini muhokama qilish uchun ilmiy veb-saytlar ishlab chiqish lozim. Bu vazifalar yo'lga qo'yilar ekan har qanday sohada, xususan ta'limning barcha turlarida yuqori sifat o'zgarishlariga erishishimiz, jahon axborot makonida yetuk mutaxassis kadrlarni yetishtirib chiqara olishimiz mumkin. Biz ta'lim sifatini oshirish va rivojlantirish uchun texnologiyalardan manfaatli oydalanish imkoniyatini yaratishni istadik. [3, 54-59 b.]

Xulosa o'rnida shuni aytishimiz mumkinki, raqamli texnologiyalardan o'z o'rnida foydalanish, mamlakatimiz ta'limini rivojlangan davlatlar ta'limi qatoriga qo'sha olishi mumkin. Shunday ekan raqamli texnologiyalarning ta'lim muassasalariga, jumladan oliy ta'limda qo'llanishi yetishib kelayotgan mutaxassis kadrlarni uzoq muddatli malaka asosida emas, balki qisqa muddatda bilim, ko'nikma va malakalaga ega holda jamiyatga yetishtirib chiqarishda asos bo'lib xizmat qilmoqda desak adashmagan bo'lamiz. Axborot asri bugun shuni talab qilar ekan, bunday qulayliklar bilan har bir shaxs jamiyatda o'z o'rnini topishi, Vatani va xalqi oldida mardanovor turib, ishonchini oqlashi hamda bugun ta'lim sohasida ham O'zbek farzandi nimalarga qodir ekanini ko'rsatib berishi lozim va shartdir!

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022-2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasini tasdiqlash to'g'risida" gi PF-60-son Farmoni.

2. D.Baxraminova. Ta'lim tizimida axborot texnologiyalarini qo'llashning ilmiy pedagogik masalalar; 6-tom 3-son/ 2022-yil/15-mart.

3. <https://bestpublication.org/index.php/pedg/issue/view/81>

4. <https://uza.uz/o/politics/ubekistin-respublikasi-prezidenti-rziyoyevningoliy-25-01-2020>.

RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA UNING OLIY TA'LIM TIZIMIDAGI O'RNI

G.B.Kurbanova

Guliston davlat pedagogika instituti dotsenti v.b.

U.A.Ravshanov

Guliston davlat pedagogika instituti magistranti

Annotatsiya. Ushbu tezisda zamonaviy dunyoda tobora ommalashib borayotgan “raqamli texnologiya” tushunchasining yurtimizdagi ta'lim muassasalarida, jumladan oliy ta'limda keng joriy etilishi va uning bugungi istiqbollari to'g'risida so'z boradi. Bugungi kunda ushbu tushuncha jamiyatning barcha sohasida dolzarb ijtimoiy zaruriyat ekanligi ta'kidlab o'tiladi.

Kalit so'zlar: “Raqamli texnologiya”, ta'lim muhiti, zamonaviy ta'lim, masofaviy ta'lim, multimedia vositalari.

Abstract. This article talks about the widespread introduction of the concept of “digital technology”, which is gaining popularity in the modern world, in educational institutions of our country, including higher education, and its current prospects. Today, it is emphasized that this concept is a social necessity in all spheres of society. **CTBA.**

Key words: “Digital technology”, educational environment, modern education, distance education, multimedia tools.

Raqamli texnologiya tushunchasi bugungi kunda barcha sohada o'z afzalliklarini ko'rsatib kelmoqda. Shuningdek, yurtimizda istiqomat qiluvchi barcha fuqarolar, xususan yosh bolalardan, keksa avlod vakillarigacha ko'plab muammolarning yechimi sifatida “raqamli texnologiya” tushunchasini tilga olmoqda. Davlat va jamiyat boshqaruvi hamda ijtimoiy sohada raqamli texnologiyaning keng joriy etilishi esa samaradorlikni oshirishga bir so'z bilan aytganda, insonlar hayotini keskin yaxshilashga olib kelmoqda. Mamlakatimiz prezidenti Sh.M.Mirziyoyev ham bugungi kunda jamiyatimizdagi barcha sohalarga “raqamli texnologiya” dolzarb zaruriyat ekanligi to'g'risida shuni ta'kidlab o'tadiki. Taraqqiyotga erishish uchun raqamli bilimlar va zamonaviy axborot texnologiyalarini egallashimiz zarur va shart. Bu bizga yuksalishning eng qisqa yo'lidan borish imkoniyatini beradi. Zero, bugun dunyoda barcha sohalarga axborot texnologiyalari chuqur kirib bormoqda. Albatta, raqamli iqtisodiyotni shakllantirish kerakli infratuzilma, ko'p mablag' va mehnat resurslarini talab etishini juda yaxshi

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

bilamiz. Biroq, qanchalik qiyin bo'lmasin, bu ishga bugun kirishmasak, qachon kirishamiz?! Ertaga juda kech bo'ladi".

Bugun butun yer yuzini qamrab olayotgan ushbu "raqamli texnologiya" tushunchasi asli qanday ma'noni anglatadi va bugun ta'lim muassasalarida qanday o'ringa ega.

Raqamli texnologiya – kodlashtirilgan (raqamli signallar yordamida uzatiladigan) axborotlarni diskret holda, ya'ni uzlukli-qisqa, muayyan vaqt oralig'ida olish imkonini beruvchi texnologiya sanaladi.

Ta'limdagi raqamli texnologiyalar-bu raqamli texnologiyalarga asoslangan zamonaviy ta'lim muhitini tashkil etish usuli.

Raqamli ta'lim muhiti (DSP)-ta'lim jarayonining barcha ishtirokchilarini birlashtiruvchi ochiq axborot tizimlari to'plamidan iborat raqamli makon.

Axborot olish va foydalanish tezligi juda oshgan hozirgi kundagi ta'lim tizimida raqamli texnologiyalardan foydalanish ta'lim sifatini oshirish hamda faol yoshlarni tarbiyalashda katta ahamiyatga ega. Eski ta'lim dasturlarining an'anaviy usuli o'z navbatida ta'lim sifatining u qadar yuqori bo'lishini ta'minlay olmagan. O'quvchi va talabalarda qoliplashtirish va bir xillik holatini paydo qilgan. Shaxsiy mustaqilligi va kreativligi shakllanmay, o'qituvchi va talaba nazariy bilimlar bilan cheklanib qolgan. Bugungi kunda raqamli texnologiyalarning ta'lim muassasalari, jumladan oliy ta'limga kirib kelishi o'qituvchi va talabalarining bilim, ko'nikma va malakalarini o'sishiga qulay zamin yaratib bermoqda. Oliy ta'limga raqamli texnologiyalarning kirib kelishining ayni misoli sifatida biz "Kredit modul" tizimini keltirishimiz mumkin. Aynan mana shu raqamli texnologiya oliy ta'limdagi shaffoflikni ta'minlash, qo'g'ozbozlikni oldini olish hamda vaqtdan unumli foydalanish uchun joriy etilganligi hech kimga sir emas.

Shuningdek, yangi ta'lim tizimidagi o'quvchi va talabalarga berilayotgan dars samaradorligini oshirishda mobil qurilmalar, elektron doskalar, kompyuter va planshetlar, simulyatsiya va virtual laboratoriya kabi shu turdagi raqamli texnologiyalar o'qituvchining mavzu bayonini tushuntirishi va talabaning berilayotgan mavzuni yanada kengroq tushunishida asosiy vosita bo'lib hisoblanmoqda. Ushbu vositalar oliy o'quv yurtlariga kiritilgan yangi ta'lim tizimi, ya'ni 60/40 dasturini yo'lga qo'yishda yordam beruvchi qurol hisoblanadi.

O'qitish sifatini saqlab qolgan holda ta'limda raqamli texnologiyalarni samarali qo'llash uchun nimalar qilish kerak?

Birinchidan, albatta mamlakatimizda Internet infratuzilmasini yaxshilashimiz, mobil operatorlar tomonidan ko'rsatilayotgan xizmatlar sifatini oshirishimiz va eng muhimi aholining, ayniqsa talaba yoshlarni zamonaviy axborotkommunikatsiya texnologiyalarining so'ngi yutuqlarini o'zlashtirishga shart-sharoitlar hamda imtiyozlar yaratib berishimiz lozim.

Ikkinchidan, o'quv jarayonini tashkil etishda raqamli texnologiyalardan foydalanish ko'lamini kengaytirish va axborot resurslari, o'qitish vositalari va masofaviy o'qitish texnologiyalarini rivojlantirish, ijodkor talabalarni universitetni raqamlashtirish loyihalariga jalb qilish bilan oliy ta'lim muassasalari faoliyatini tartibga soluvchi normativ-huquqiy hujjatlarga o'zgartirish kiritish bo'yicha vakolatli organlarga takliflar berish, yuqori samaradorlikka ega raqamli qurilmalar bilan jihozlangan tuzilmalar, o'quv xonalari, laboratoriyalar, mediastudiyalar va boshqalarni o'z ichiga olgan markazlarni tashkil etish hamda unda orttirilgan tajribani O'zbekistonning barcha oliy ta'lim muassasalarida qo'llash.

Uchinchidan, zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va ta'lim texnologiyalarining mustahkam integratsiyasini ta'minlash, bu borada pedagog kadrlarning kasbiy mahoratini uzluksiz rivojlantirib borish uchun qo'shimcha sharoitlar yaratish.

To'rtinchidan, interfaol taqdimot tizimlaridan foydalanish, ma'ruza va seminar darslari uchun internet bilan bog'liq holda interfaol va multimediali taqdimotlarni ishlab chiqish kabi mavzular bo'yicha o'qituvchilarning malakasini oshirish uchun kurslarni tashkil qilish va o'tkazish.

Beshinchidan, real vaqt rejimida interfaol taqdimot tizimlari, video-konferensaloqa tizimlari, virtual zallar, elektron resurslardan foydalanib istalgan vaqtda masofaviy o'qitish jarayonini amalga oshirish.

Oltinchidan, texnologiyalar, virtual voqelik, kengaytirilgan voqelikdan foydalanish hamda didaktik materiallar va tajriba dizaynlarini ishlab chiqishda 3D printerini qo'llash, raqamli didaktika va raqamli ta'lim modellarini qo'llash, o'qituvchilar va talabalar uchun loyihalar, diplom ishlari, ilmiy izlanishlar va boshqalarini muhokama qilish uchun ilmiy veb-saytlar ishlab chiqish lozim. Bu vazifalar yo'lga qo'yilar ekan har qanday sohada, xususan ta'limning barcha turlarida yuqori sifat o'zgarishlariga erishishimiz, jahon axbarot makonida yetuk mutaxassis kadrlarni yetishtirib chiqara olishimiz mumkin. Biz ta'lim sifatini oshirish va rivojlantirish uchun texnologiyalardan manfaatli oydalanish imkoniyatini yaratishni istadik.

Xulosa o'rnida shuni aytishimiz mumkinki, raqamli texnologiyalardan o'z o'rnida foydalanish, mamlakatimiz ta'limini rivojlangan davlatlar ta'limi qatoriga qo'sha olishi mumkin. Shunday ekan raqamli texnologiyalarning ta'lim muassasalariga, jumladan oliy ta'limda qo'llanishi yetishib kelayotgan mutaxassis kadrlarni uzoq muddatli malaka asosida emas, balki qisqa muddatda bilim, ko'nikma va malakalarga ega holda jamiyatga yetishtirib chiqarishda asos bo'lib xizmat qilmoqda desak adashmagan bo'lamiz. Axborot asri bugun shuni talab qilar ekan, bunday qulayliklar bilan har bir shaxs jamiyatda o'z o'rnini topishi, Vatani va xalqi oldida mardanovor turib, ishonchini oqlashi hamda bugun ta'lim sohasida ham O'zbek farzandi nimalarga qodir ekanini ko'rsatib berishi lozim va shartdir!

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022-2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-60-son Farmoni.
2. Baxraminova D. Ta'lim tizimida axborot texnologiyalarini qo'llashning ilmiy pedagogic masalalar; 6-tom 3-son/ 2022-yil/15-mart.
3. <https://bestpublication.org/index.php/pedg/issue/view/81>
4. <https://uza.uz/o/politics/ubekistin-respublikasi-prezidenti-irziyoyevningoliy-25-01-2020>.

OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA INNOVATSIYALARNI TIJORATLASHTIRISH MODELLARINI TAKOMILLASHTIRISH

D.T.Mirzayev

Guliston davlat universiteti
Pedagogika va psixologiya kafedrası, PhD
Email: mirzjamshid.003@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada oliy ta'lim muassasalarida texnologiyalar transferini yo'lga qo'yish, texnologiyalarni tijoratlashtirishning xorijiy modellari va ulardan mamlakatimiz oliy o'quv yurtlarida foydalanish masalalari tadqiq qilingan.

Tayanch so'zlar: Innovatsiya, innovatsiyalar transferi, innovatsiyalarni tijoratlashtirish, innovatsion model, innovatsion tizim, innovatsion infratuzilma.

Abstract: This article examines the issues of technology transfer in higher education institutions, foreign models of technology commercialization and their use in higher education institutions of our country.

Keywords: Innovations, innovation transfer, innovation commercialization, innovation model, innovation system, innovation infrastructure.

Innovatsion ishlanmalarni tijoratlashtirish borasida turli oliy o'quv yurtlari tomonidan foydalaniluvchi yondashuvlarning turli-tumanligiga qaramasdan, tijoratlashtirish modellarining ikki tipini ajratib ko'rsatishimiz mumkin [1]:

1. **CHiziqli (jarayonli)** model vazifa va topshiriqlarning qadamba-qadam bajarilishini ko'zda tutadi. Ba'zi bir holatda bunday modellar ishlanmalarni muvaffaqiyatli tijoratlashtirish imkoniyatlarini oshirish uchun

bir vaqtda bajarilishi lozim bo'lgan ishlarning bir-birini to'ldiruvchi sohalarini o'z ichiga olgan parallel jarayonlarni ishga tushirishni nazarda tutadi.

2. Funktsional model muhim hodisa va jarayonlarni birlashtiradi va ular o'rtasidagi o'zaro bog'liqliklarni aks ettiradi. 1995 yilda X.Rendall Goldsmit [1] tomonidan ishlab chiqilgan va innovatsiyalarning tijoratlashtirilishini ta'min etuvchi ularning texnik jihatlari bilan bozor-biznes jihatlarning o'zaro uyg'unligini aks ettiruvchi chiziqli modellardan birini ko'rib chiqamiz. Mazkur model g'oyaning yaratilishidan tortib uning rivojlanishigacha, startap yoki spinofflarni yaratish va ishga tushirishdan tortib, ixtirochi va investorlarning loyihadan chiqib ketishigacha bo'lgan barcha jarayonlarni qamrab oladi. Model mahsulot hayotiy siklining tadqiqotlarni o'tkazish, tadqiqotlarni texnik jihatdan amalga oshirish, rivojlantirish, joriy qilish, o'sish, yetuklik kabi bosqichlaridan tashkil topadi. Mazkur model loyihani turli nuqtai nazarlardan qarab chiqish lozimligini ko'rsatadi:

1) **texnik nuqtai nazardan:** loyihani texnik jihatdan amalga oshirish imkoniyatlarini tahlil qilish, ishchi model, laboratoriya namunasi, tajriba namunasini baholash va sinovdan o'tkazish, kichik partiyali, keng ko'lamli ishlab chiqarish uchun testlarni o'tkazish va uni hayot siklining barcha bosqichlarida qo'llab-quvvatlash;

2) **bozor nuqtai nazaridan:** muayyan bozorga kirish va chiqish borasidagi xavf va to'siqlarni tahlil qilish, iste'molchilarni, raqobatchilarni aniqlash, bozor hajmini baholash, marketing strategiyasini shakllantirish, muayyan maqsadli guruhlar bo'yicha test o'tkazish, shuningdek mijozlar va hamkorlarning qoniqishlarini baholash, savdo kanallarini kengaytirish, yangi bozorlar va yangi mahsulotlarni tahlil qilish;

3) **ishlab chiqarish nuqtai nazaridan:** tanlangan model asosida potensial tijoratlashtirish va daromad olish modellarini baholash, rivojlanishning turli bosqichlarida moliyalashtirish sxemalari va manbalarini tahlil qilish, jumladan xodimlarni yollash va o'qitishni e'tiborga olgan holda biznes-reja va tashkiliy tuzilmani shakllantirish, loyihaning har bir bosqichida biznesni rivojlantirish monitoringi.

Goldsmit modeli mutlaqo yangi g'oyalarni tijoratlashtirish uchun ko'proq mos keladi va mavjud mahsulot, xizmat va jarayonlarni [2] bosqichma-bosqich modernizatsiya qilishni nazarda tutuvchi inkremental innovatsiyalar uchun mos kelmaydi, degan qarashlar ham mavjud. Goldsmitning o'zi esa, modelni loyihani rivojlantirishga imkon beruvchi aniq chora-tadbirlar rejasini ishlab chiqish, axborot va texnik ko'mak ko'rsatishga bo'lgan ehtiyojlarni aniqlashtirish, loyihani qayta ishlash uchun talab qilinuvchi xarajatlarga oydinlik kiritish va loyihani amalga oshirish uchun talab etiluvchi mablag'lar miqdorini bashoratlash maqsadida ishlab

chiqilgan va ko'rsatmalar ketma-ketligidan tashkil topgan "taktik model" sifatida baholaydi [3].

Rotvell va Zegfel'dning chiziqli modeli tijoratlashtirish jarayonining tarkibiy qismlari va ular o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik mexanizmini aks ettiruvchi blokli diagrammani ifoda etadi.

Goldsmiit modeli kabi mazkur model ham izchillik tavsifiga ega bo'lsada, bunda ishlanmaning texnik tomoni asosiy o'rin tutadi, unga bir tomondan o'zgarib boradigan bozor ehtiyojlari ta'sir ko'rsatsa, ikkinchi bir tomondan esa texnologiyalarning rivojlanishi katta ta'sir ko'rsatadi. Bu modelda ishlab chiqarish masalalari yodga olinsada, lekin batafsil ko'rib chiqilmaydi hamda texnik, ishlab chiqarish va bozor omillarining batafsil ro'yxati ham keltirilmaydi. Vaqt o'tib borishi bilan ishlanmalarni tijoratlashtirishdan tushumlar va pul sarflarining o'zgarishi grafik tarzda aks ettirilgan tijoratlashtirishning Endryu va Sirkin chiziqli modelini ko'rib chiqamiz [4].

Ordinatalar o'qida mahsulotni tijoratlashtirishdan olingan mablag'lar aks ettirilgan. Absissalar o'qi tijoratlashtirish jarayonining ketma-ket, ya'ni g'oyani hosil qilishdan to uni amalga oshirishgacha bo'lgan bosqichlarni ifodalaydi. Endryu va Sirkin modeli ishlanmalar bilan bog'liq xarajatlarni qisqartirish maqsadida mahsulotni iloji boricha tezroq bozorga olib chiqish muhimligini, foydalilik va investitsiyalarning tezda qoplanishiga erishish borasida sotish hajmlarini muttasil oshirib borish zarurligini ko'rsatadi. Shu bilan birga modelda mahsulotni bozorga olib chiqqandan keyin ham reklama marketing, texnik qo'llab-quvvatlash orqali qo'llab-quvvatlash zaruriyati va mahsulotni yaxshilash borasidagi ishlarni to'xtatmaslikka alohida e'tibor qaratiladi. Mazkur model aniq hatti-harakatlar tartibini belgilab bermasada, ixtirochilar va investorlar e'tiborini tijoratlashtirish jarayonining iqtisodiy jihatlariga qaratadi va quyidagi oddiy: loyihani amalga oshirish vaqt, mablag' va hatti-harakatlarni amalga oshirishga arziydimi? degan savolga javob izlab topishni taqozo qiladi [5].

Model doirasida olimlar tomonidan loyihaning dastlabki bosqichida texnik, moliyaviy va marketing ekspertizasini amalga oshirishga qodir bo'lgan ekspertlarni jalb qilish orqali g'oyalarning tijorat salohiyatini aniqlash, shuningdek, g'oyani yanada takomillashtirishdan so'ng — potensial litsenziatlar va investorlarga taqdim etish jarayonlari qo'llab-quvvatlanadi. Agar pirovard natijada intellektual faoliyat natijalarini tijoratlashtirish imkoni bo'lmasa, ular ixtirochiga qayta topshiriladi.

Texnologiyalar transferining zamonaviy xorijiy tajribasini o'rganish va moslashish zaruriyati mamlakat ilmiy-texnik kompleksi rivojlantirishning eng muhim vazifalaridan biri xisoblanadi. Ma'lumki, so'nggi yillarda O'zbekistonda xam bu boradagi ishlarni jadallashtirishga qaratilgan qator ijobiy ishlar amalga oshirilmoqda. Yangi ishlab chiqarish texnologiyalarini kengaytirish uchun rivojlangan mamlakatlar

amaliyotidagi ilg'or tajribalardan kelib chiqib ularni qiyosiy va taxliliy o'rganish asosida davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan va yo'naltiriladigan texnologiyalar transferi tizimini (TTT) tartibga soluvchi yangi bozor sektorini yaratish zarur.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Mirzayev Jamshid Turdalievich. "Social and psychological opportunities of information and psychological security in adolescents" International Conference on Developments in Education. Hosted from Bursa, Turkey. <https://econferencezone.org> July 15th 2022 45-48 p

<https://econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/1279>

2. Мирзаев, Д., & Наргулова, А. (2022). «Лечение интернет-зависимости. Современные инновационные исследования актуальные проблемы и развитие тенденции: решения и перспективы» Современные инновационные исследования актуальные проблемы и развитие тенденции: решения и перспективы 1(1), 498–500. извлечено от

<https://inlibrary.uz/index.php/zitdmrt/article/view/5217>

3. Мирзоев, Д. (2022). "Internet qaramligini shakllanishning sabablari, mexanizmlari va diagnostikasi." Современные инновационные исследования актуальные проблемы и развитие тенденции: решения и перспективы, 1(1), № 1 (2022) 500–503. извлечено от

<https://inlibrary.uz/index.php/zitdmrt/article/view/5218>.

4. Jamshid Turdalievich Mirzayev. Yoshlar ijtimoiy hulq-atvoriga internet muloqoti ta'sirining psixologik jihatlari. Tashkent Medical Academy Volume 4 | TMA Conference | 2023 Integration of Science, Education and Practice in Modern Psychology and Pedagogy: Problems and Solutions. Volume 4 | TMA Conference | 2023. May 6. 812-816 p. <https://cyberleninka.ru/article/n/yoshlar-ijtimoiy-hulq-atvoriga-internet-muloqoti-ta-sirining-psixologik-jihatlari/viewer>

5. Mirzayev Jamshid Turdialiyevich. "Psychological aspects of influence of the internet - communication on the social behavior of the youth" / INTELLECTUAL EDUCATION TECHNOLOGICAL SOLUTIONS AND INNOVATIVE DIGITAL TOOLS. International scientific-online conference. 2023. Part 18. JUNE 3rd. 1295-1300 p.

<https://interonconf.org/index.php/neth/article/view/5386>

6. Mirzayev Djamshid Turdalievich/ PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF INTERNET-COMMUNICATION IN SOCIAL SOCIETY OF YOUTH. The results of the study of Internet addiction on the method of Kimberly-Yang. NEUROQUANTOLOGY | October 2022 | VOLUME 20 | ISSUE 12 | PAGE 3409-3416| DOI: 10.14704/NQ.2022.20.12.NQ77350

<https://www.proquest.com/openview/c0c46eae7bf0e04fd82a955955a4dd/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2035897>

7. Mirzayev Djamshid Turdalievich / Psychological aspects of the influence of internet communication on the social behavior of young / PEOPLE SCIENCE AND INNOVATION INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL VOLUME 3 ISSUE 4 APRIL 2024 ISSN: 2181-3337 | SCIENTISTS.UZ B volume 3 issue 4 – 359p <https://doi.org/10.5281/zenodo.11032109>

8. Mirzaev Jamshid Turdalievich. Psychological aspects of the influence of internet communication on the social behavior of young people. Science and innovation international scientific journal. VOLUME 3 ISSUE 4 APRIL 2024 ISSN: 2181-3337 | SCIENTISTS.UZ. 174-177 p <https://doi.org/10.5281/zenodo.11032109>

ANIQ FANLARNI O'QITISHDA ILG'OR PEDAGOGIK VA KOMPYUTER TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH

T.Q.Xojiyev

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti
"Amaliy matematika va kompyuter tahlili"
kafedrasi katta o'qituvchisi
e-mail: tojiddin542018@gmail.com

Annotatsiya. Maqolada aniq fanlarni o'qitishda innovatsion texnologiya-lardan foydalanish bilan bir qatorda an'anaviy o'qitish texnologiyalaridan foydalanish ham katta ahamiyatga ega ekanligi va bunda uchraydigan ba'zi bir muammolarni hal qilish uchun fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: algoritim, massivlar, ro'yxatlar, fayllar, izlash, saralash, kompyuter xotirasi, hisoblash vaqti, an'anaviy va kompyuter texnologiyari.

Abstract. The article considers that in addition to the use of innovative technologies in teaching specific subjects, the use of traditional learning technologies and the solution of some of the problems that arise in this case is of great importance.

Keywords: algorithm, arrays, lists, files, tracing, sorting, computer memory, computing time, traditional and computer technologist.

Ta'lim sohasida ko'p yillik tajribalar shuni ko'rsatadiki, aniq fanlarni o'qitish boshqa fanlar bazasida olib borilishi bois, fanlararo uzviylik mavjud va bunga albatta e'tibor berish kerak bo'ladi. Jumladan:

- odatda mavzulardagi ba'zi bir atamalarning umumiy nomlanishidan boshlab, toki ta'riflarigacha ularning umumiy mazmunni beradigan qulay shakllarda ifodalashga harakat qilish;

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

-mashg'ulotni uning tadbiri bilan asoslagan holda boshlash va davom etish;

- natijaga erishish va uni tahlil qilish, umumlashtirish, o'tilgan mashg'ulotni va uning eng asosiy qismini qolipga tushirgan holda yakuniy xulosalash.

Masalan, mana shu bosqichlar ketma-ketligini O'zMU ning Amaliy matematika yo'nalishida o'qitilayotgan ixtiyoriy fanda kuzatish mumkin. Shu jumladan, 3-semestrda o'qitilayotgan "Algoritmlar va berilganlar strukturasi" fanini o'qitishda ham. Aniq fanlar qatoridagi bu fan ham darsda berilgan ma'lumotlarni talabalardan yodlab olmaganligini tasdiqlovchi bilimni, qo'yilgan masalani to'g'ri bajarishga qaratilgan harakatlarni va o'rganilgan mavzuni to'liq asoslay olishlarini nazorat qilishga yo'naltirilgan joriy, oraliq va yakuniy nazoratlar yordamida amalga oshiriladi. Aniq fanlarni o'qitishdagi yana bir umumiylik shundan iboratki, osta-sekinlik bilan murakkablashib borishga asoslangan bu fan mavzulari umumlashtirishga yo'naltirib boriladi. Barcha mavzular biror boshqa bir fan muammolari bilan uzviy bog'langan holda olib borilishi talab qilinadi. Shuning uchun ham, bu fan o'quv rejadagi 1-2- semestrlarda o'tilgan "Matematik analiz", "Diskret matematika" va "Algoritmik tillar va dasturlash" kabi fanlardan keyin qo'yilgan.

Shunday qilib, "Algoritmlar va berilganlar strukturasi" fani bo'yicha reja asosidagi dastlabki mashg'ulotlar davomida, talabalarda masalaning qo'yilishi va uning yechilishi bo'yicha boshlang'ich tushunchalar paydo bo'ladi. Buni eng oddiy algoritm tushunchasi bilan bog'liq bo'lgan tarixiy ma'lumotlardan boshlab, berilgan ikkita natural sonning eng katta umumiy bo'luvchisi(EKUB)ni topish kabi oddiy misollar uchun algoritm tushunchasi rasmiiylashtirib boriladi. Xuddi shu tarzda berilgan a , b va c sonlarini o'sish (yoki kamayish) tartibida joylashtirish masalasidan boshlab, nihoyatda katta o'lchamdagi massivlar, ro'yxatlar va fayllar shaklidagi berilganlarning xotiradan egallaydigan joylari va masala mohiyatiga ko'ra natijaga olib keladigan amallar soniga bog'liq bo'lgan hisoblash vaqtining tobora o'sib borishi tabiiy, albatta. Bulardan oqilona foydalanish esa berilganlarning strukturasi bog'liq bo'lgan kompyuter xotirasini tejash va hisoblash vaqtini qisqartirish usullarini aniqlash va ularni tahlil qilish zaruriyatiga olib keladi. Masalan, massiv ko'rinishida biror turda ifodalangan berilganlarning xotira bilan ishlashda masala mohiyatidan kelib chiqqan holda, ularning turi yoki strukturasi asosiy o'rinni egallashidan tashqari, algoritmning bajarilish vaqtini tejash bo'yicha ham mavjud usullarni tahlil qilish orqali ulardan samaralisini tanlash g'oyalari nihoyatda katta ahamiyatga ega. Bunday ishlar berilganlarni tartiblash va izlash masalalarida juda ko'p uchraydi. Qolaversa, mashg'ulotlarda tariblash (saralash) va izlashga oid bir qancha usullar,

ularning murakkablik tartiblarini asimtotik baholashlar orqali o'rganish va qo'llashlar bo'icha zarur ma'lumotlarni berish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Albatta, bunday katta muammoli mavzularni ma'ruza yoki amaliy mashg'ulot soatlarida ochib berish va ularni real jarayonlarga qo'llashga yo'naltirish uchun misollar juda ko'p. Juda bo'lmaganda, telegramdagi kerakli dorilarni izlash bo'yicha mavjud bo'lgan Arzon Apteka(AA) saytini keltirish mumkin, qaysiki kerakli dori nomini kalit sifatida kiritish orqali uni aptekalar bazasidan izlash va topilsa uning qaysi joydagi aptekada borligi(manzili), telefon raqami va hattoki narxlari bilan yozilgan ma'lumotga ega bo'linadi. Mana shunga o'xshagan jonli misollar orqali darsni olib borish mumkin va shart. Lekin talabalarning o'zlari bu kabi mavzularga oid bo'lgan ishlarni toki o'z qo'llari bilan mustaqil ravishda bajarib ko'rmaganlaricha kerakli natijani olish ancha qiyin kechadi

Ma'lumki, "Algoritmlar va berilganlar strukturasi" fanida isbot talab qiladigan teorema va lemmalar juda kam bo'lishiga qaramasdan, talabalardan mantiqiy algoritmik fikrlashlar talab qilinadi. Masalan, Chorch tezisi, graflar nazariyasi bo'yicha ham xuddi shu singari isbot talab qiladigan mavzular ko'p bo'lmasada mavjud bo'lib, bunday isbotlar evristik yondashishga ko'proq yo'naltiriladi. Bular esa isbotni izlashga oid quyidagi talablardan iborat:

- tezis yoki teorema shartini tahlil qilish;
- isbotlashga oid gipotezalarni ayta olish.

Isbotlashga olib keladigan malaka sifatida esa quyidagilarni aytish mumkin:

- aqliy fikrlashlar;
- o'z mulohazalarini asoslay olish.

Bu fan tarkibida oddiy massiv yoki ro'yxat elementlari orasidan maksimal (yoki minimal) qiymatga ega bo'lgan hadni aniqlashdan boshlab, biror elementni izlash, elementlarni o'sish (yoki kamayish) tartibida joylashtirish kabi amaliy ahamiyatga ega bo'lgan masalalar ham ko'p uchraydi. Bunday masalalarni yechish uchun mo'ljallangan tegishli izlash va saralash algoritmlari asosida biror algoritmik tilda yozilgan dastur bajarilganda vujudga keladigan vaqt va xotira muammosi paydo bo'ladi. U ham bo'lsa, hisoblash uchun zarur bo'lgan vaqtni va xotirani tejash bo'yicha qo'yiladigan talablar asosida har xil metodlarni tahlil qilishlardan iboratdir. Bularni dars jarayonida talabalarga yetkazish uchun ma'lum bir pedagogik va kompyuter texnologiyalaridan o'z o'rnida foydalanish- mashg'ulot samaradorligini oshirishning asosiy omillaridan biri bo'lib hisoblanadi, lekin bu yagona usul emas. Chunki, shunday vaziyatlar ham bo'ladiki, masalan elektrning bo'lmay qolishi, proyektorda ro'y berishi mumkin bo'lgan texnik kamchiliklar, yoki dasturiy manbalarda uchrab turadigan muammolar natijasida an'anaviy usullardan, ya'ni bo'r, latta va doskadan

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

foydalanmaslikning iloji yo'q. Qizig'i shundaki, bunday "doskali" o'qitish hollarida mashg'ulot xonasining yorug'ligi talab qilinishi tabiiy, lekin kompyuter texnologiyalari yordamida "proyektorli" o'qitish jarayonida esa xonaning ma'lum bir meyorda qorong'iroq bo'lishi ham talab qilinadi. Bu holat barcha ma'ruza va amaliy mashg'ulot o'tkazilishi rejalashtirilgan auditoriyalar uchun taalluqlidir.

Ko'p hollarda ta'lim dargohlaridagi bunday nomutanosiblik mashg'ulot sifatiga keskin ta'sir qiladi. Bu xuddiki, yozib bo'lmaydigan darajada "yaltiroq doskali" auditoriyada dars o'tish holatiga o'xshab, ekranda talabalarga ko'rinmaydigan slaydlar bilan "berilib" dars o'tishga o'xshab ketadi. O'quv xonalarining o'quv jarayoniga bunday tayyorgarligi juda katta mablag' talab qilmasada, lekin o'z yechimini kutayotgan xonalar uchrab turadi. Mana shu singari holatlarda hattoki, o'qituvchilarning o'zlari tomonidan doskadagi yoki ekrandagi ma'lumotlarni yaxshi ko'ra olmayotgan talabalar uchun telefonlari yordamida "yozib" olishlariga ruxsat bermaslikning iloji yo'q. Mana shunday vaziyatlar talabalarning o'qituvchi ovozi eshitish imkoniyatiga ega bo'lishsada, lekin unga e'tiborsizliklarini va faqat vaqt-vaqti bilan rasmga tushirib olish, so'ngra uni telegramga kirib ochib ko'rish va uning davomidan atigi bir-ikkita xabarlarga chalg'ib qolganini talabaning o'zlari ham "bilmay" qolishadi.

Ko'rinib turganidek, jarayon juda oddiy bo'lib, auditoriya yoki o'qituvchining mashg'ulotni tashkiliy tomoni bo'yicha yuzaga kelgan nomutanosibligi natijasida boshlandi, bu esa osta-sekin odatiy holga aylanishi, ya'ni auditoriyadagi ko'rish darajasi mavjud bo'lgan joylarda o'tirgan boshqa talabalar uchun ham asoslangan yaxshigina bir bahona bo'ladi va ular ham "telefonist"ga aylanib qolishadi. Bularni ko'rib turgan auditoriyalardagi kameralar esa, faqat yozib olish bilan ovora, tahlilni esa kerak bo'lganda buyurtmaga ko'ra amalga oshirishga yordam beradi.

Talabalarning mana shunday telefonlarga bog'lanib qolishlari 2019-yildagi pandemiya paytlaridagi masofaviy ta'limdan boshlanishi sabab bo'ldi deb aytish mumkin, chunki o'shanda hamma ota-onalar ham farzandlarining uyda qolib o'qishlari uchun ularga yaxshi telefon va hattoki kompyuterlar ham olib berib sharoit yaratib berishdi. Qolaversa, aynan mana shu paytdan boshlab talabalarning masofaviy ta'limga o'rganib qolganliklarini navbatdagi anomal sovuqlar yana esga tushirdi va buni yanada rivojlantirdi desak to'g'ri bo'ladi.

Ertaklarga aylanib borayotgan bir zamonlardagi doskaga harflarni chiroyli qilib terib yozadigan ustozlarni, darsda katta diplomat sumkalarga darsliklarni, konspekt yozish uchun umumiy daftarlarni solib yurgan talabalarni, darslarga tayyoranish uchun joylari va kitoblari yetishmayotgan o'quv zallari esdan chiqmaydi. Darsda konspekt yozmayotgan talabani uchratish qiyin edi. Chunki, o'zbek tilidagi adabiyotlarning judayam

kamligidan tashqari, texnik vositalar ham bu darajada rivojlanmagan bo'lsada, karton qog'ozga chizilgan ko'rgazmali qurollardan foydalanilar edi. Shuning uchun ham yaxshi yozilgan konspektning va uning egasini hurmati ancha baland edi, ayniqsa sessiya paytlarida.

Sessiya natijasi har doim g'alati qonuniyatga ega bo'lib, u ham bo'lsa bir nechta guruhli potoklardagi imtihon baholarining kun sayin yaxshilanib borar edi. Sababi shundaki, 1-kuni tushgan imtihon biletlaridagi savollar keyingi guruhlar uchun belgilangan kunlardagi imtihon topshiruvchi guruh talabalari uchun juda ham kerakli ma'lumot bo'lib hisoblanardi. Bularni imtihon topshirib chiqqan talabalardan so'rab olish uchun hamma talabalar harakat qilardi. Ularni asosan qaysi savol va qanday misol tushgani, qanday javob bergani va bunga o'qituvchining munosabati qiziqtirardi. Bulardan xulosa chiqargan talabalar bilmaganlarini o'rganish bilan bir qatorda, bilganlarini yanada yaxshiroq bilib olishga intilishardi va shularning natijasida baholar ham yaxshilanib borardi. Albatta, ta'lim sohasidagi har bir yaxshi harakat inobatga olinganda va qadrlangandagina unga nisbatan havas qilib, harakat qiladiganlar soni va o'z-o'zidan ta'lim sifati ham ortib boradi. Yuqorida aytilganidek, o'sha davrlarda a'lo, yaxshi va uch bahoda o'qiydigan talabalar uchun belgilangan stipendiya miqdori va qayta topshiruvchi talabalarning semester davomida stipendiya olish imkoniyatidan mahrum qilinishlari, yoki hattoki bitta imtihondan qarzdor bo'lgan talabalarni talabalik safidan chiqarishlar ham o'ziga xos ahamiyatga ega ediki, talaba 4-5 yil qiynalib yurmasdan o'z yo'lini ertaroq topib olishi mumkin edi.

Hozirgi davrda xalqimizning ijtimoiy holatida va ta'lim tizimida nisbatan juda katta va maqtovga loyiq o'zgarishlar bo'ldiki, buni deyarli hamma biladi. Ayniqsa, ta'lim sohasidagi kompyuterli va zarur proyektorli xonalarining sonini oshayotganligini va shu bilan bir qatorda, o'qishga qabul qilinayotgan abituriyentlarning soni ham tobora oshib ketayotganligidan xursand bo'lsa arziydi.

Bunday ijobiy o'zgarishlarni hattoki, talabalarning qo'llarida juda katta imkoniyatlarga ega bo'lgan oxirgi rusumdagi telefonlarning paydo bo'lganligidan ham bilib olish mumkin. Ayniqsa, nazorat ishlari olinayotgan paytlarda buni yaqqol kuzatish mumkin, qaysiki mashg'lotlar paytida konspekt yozmaydigan, lekin telefonda rasmga olib qo'yilgan dars mavzularini qachondir ishlatadigan payt kelishi aniqligini talaba oldinroq bilgan. Nazorat paytlarida telefonlarning yig'shtirib olinishi bilanoq, ijaraga olingan ikkinchi telefonlar ham paydo bo'lmoqda. Ta'lim tizimidagi bunday holatlarning shu ketishda davom etishi qanday natijalarga olib kelishi mumkinligini chuqur tahlil qilish orqali, bunday salbiy holatlarning oldini olish uchun tegishli chora-tadbirlarni tezroq ishlab chiqish va uni qo'llash maqsadga muvofiq bo'lar edi.

Hammaga ma'lumki, bizning kelajagimiz mana shunday bilimga chanqoq va tadbirkor yoshlarimizning qo'lida deymizu, lekin navbatdagi dars mashg'ulotlarida ularni sarxush qilib turgan "telefon zanjiri"ga raqobatdosh qanday texnologiyadan foydalanish mumkin, oraliq va yakuniy nazoratlardachi deb o'ylab qoladi kishi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Gaynazarov S.M., Saidov D.Y. Algoritmlar va berilganlar tuzilmasi. O'quv qo'llanma. –T.: "Ma'rifat", 2023. -254 b.
2. Raxmonov Z.R., Xojiyev T.Q. Algoritmlar va berilganlar strukturasi. Uslubiy qo'llanma. Toshkent: O'zMU, 2022. -104 b.

СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ ПОНЯТИЯ «ИНФОРМАЦИОННОЙ ГРАМОТНОСТИ»

Г.Р.Тожибоева

Старший преподаватель доктор философских педагогических наук (PhD)

Чирчикского государственного педагогического университета
gulmiratojiboyeva096@gmail.com

З.Н.Динеева

магистр 1-курса, направления «Теория и методика начального образования»

Чирчикский государственный педагогический университет
электронная почта: zilfira0233@gmail.com

Аннотация: В статье раскрывается сущность и значение понятия информационной грамотности. Актуальность темы состоит в том, что информация играет большую роль в современном обществе. Информационная грамотность – это не просто набор навыков, а важнейшая компетенция, необходимая для жизни в современном мире. Она влияет на личностное и профессиональное развитие, активное гражданское участие и способствует устойчивому развитию общества в целом. Развитие информационной грамотности должно стать приоритетом как в образовательной системе, так и в широкой общественности.

Ключевые слова: информационная грамотность, критическое мышление, анализ источников, мотивация к обучению, развитие любознательности и исследовательского подхода.

Annotation: The article reveals the essence and concept of information literacy. The relevance of the topic is that information plays a big role in modern society. Information literacy is not just a set of skills, but a

critical competency needed to live in the modern world. It influences personal and professional development, active civic participation and contributes to the sustainable development of society as a whole. The development of information literacy should be a priority both in the educational system and in the general public.

Key words: information literacy, critical thinking, source analysis, motivation to learn, development of curiosity and research approach.

Постановление Президента Республики Узбекистан, от 11.05.2022 г. № ПП-241 «О дополнительных мерах по развитию дошкольного и школьного образования» в приложении 4. установлено «В целях улучшения инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий в учреждениях общего среднего образования, обеспечения компьютерных кабинетов современной техникой и другими средствами: внести Программу по обновлению морально устаревших компьютерных классов в школах на 2023-2024 годы»[1].

Информационная грамотность – это способность находить, анализировать, оценивать и использовать информацию эффективно и этично. Это не только технические навыки работы с цифровыми ресурсами, но и критическое мышление, анализ источников и этическое использование информации [2].

В контексте начальной школы это означает, что ученики должны уметь различать, как искать информацию в книгах и интернете, и понимать, как оценивать достоверность и актуальность полученных данных.

Основные компоненты включают: умение формулировать вопросы, использовать различные источники, а также критически относиться к найденной информации.

Впервые понятие «информационная грамотность» было введено в 1977 г. в США и использовано в национальной программе реформы высшего образования[3].

Информационная грамотность способствует развитию критического мышления. Ученики учатся не только воспринимать информацию, но и задавать важные вопросы:

- Кто является автором информации?
- Какова цель этой информации?
- Есть ли у этой информации подтверждение из других источников?

Эти навыки позволяют детям формировать собственное мнение и принимать обоснованные решения, что важно для их будущей учебы и жизни.

Обучение информационной грамотности включает в себя освоение основных технологий. Дети учатся использовать компьютеры, планшеты и интернет для поиска информации. Например, на уроках использовать обучающие приложения, которые помогают детям развивать навыки поиска и анализа информации, что дает детям практические навыки, которые будут полезны в будущем[5].

Навыки информационной грамотности могут значительно повысить интерес детей к учебе. Дети, умеющие самостоятельно находить информацию по интересующим их вопросам, становятся более мотивированными к обучению. Например, если ученики могут выбрать тему для проекта, найти ресурсы и представить свои результаты, это усиливает их вовлеченность в процесс. Таким образом, информационная грамотность способствует развитию любознательности и исследовательского подхода[3].

Таким образом информационная грамотность у учеников начальных классов — это основа для их успешного обучения и жизни в информационном обществе. Осваивая эти навыки с раннего возраста, дети становятся более уверенными и ответственно подходящими к использованию информации. Важно, чтобы образовательные учреждения, родители и общество поддерживали и развивали эти навыки, создавая среду, способствующую формированию критически мыслящих и активных граждан.

Использованной литературы:

1. Постановление Президента Республики Узбекистан, от 11.05.2022 г. № ПП-241 «О дополнительных мерах по развитию дошкольного и школьного образования».

2. Сборник статей / ред. Ю.Ю. Черный, Т.А. Мурована Медийно-информационная грамотность в цифровом мире: как научить учителей.

3. Москва: Институт ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании, Программа ЮНЕСКО «Информация для всех», 2021.

4. Медийная и информационная грамотность: программа обучения педагогов / К. Уилсон, А. Гриззл, Р. Туазон, К. Акъемпонг, Ч.К. Чун [Электронный ресурс]: русское издание; научные редакторы Н. И. Гендина, С. Г. Корконосенко. — URL: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000192971_rus.

5. Интернетресурсы
: <https://www.google.com>, <https://ru.wikipedia.org/wiki> <https://yandex.uz>

OLIY TA'LIM MUASSASLARIDA FIZIKA FANIDAN MUSTAQIL ISHLARNI BAJARISHDA VIRTUAL LABORATORIYALARDAN FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISH

Sh.E.Karshiboyev

O'zbekiston-Finlandiya Pedagogika Instituti
O'zbekiston. Samarqand Sh.,140100. Spitamen shoh ko'chasi 166-uy.
shavkat.qarshiboyev.89@bk.ru

Annotatsiya: Ushbu tadqiqot ishda Oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak fizika o'qituvchilarni tayyorlashda mustaqil ta'limning o'rni va mustaqil ta'lim bo'yicha laboratoriya ishlarini bajarishda virtual laboratoriyalarning ahamiyati bayon qilingan. Mustaqil ta'lim mavzularida beriladigan laboratoriya ishlarini virtual bajarish yuzasidan ko'rsatmalar misolar yordamida tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Mustaqil ta'lim, kredit-modul, virtual laboratoriya, PhET, Yung moduli.

Abstract: In this research, the role of independent education in the training of future physics teachers in higher education institutions and the importance of virtual laboratories in performing laboratory work on independent education are described. The instructions on the virtual performance of laboratory works given in the subjects of independent education were analyzed with the help of examples.

Key words: Independent education, credit module, virtual laboratory, PhET, Young's module.

KIRISH: Hozirgi kunda jahondagi rivojlangan davlatlarning oliy ta'lim tizimida mavjud bo'lgan va yurtimizda joriy qilingan kredit-modul ta'lim tizimi asosidagi o'quv rejalarda o'quv yuklamasining mustaqil ta'lim soatlari uchun 50-60% qismi ajratilgan. Bunday vaziyatda ta'lim jarayonida auditoriya mashg'ulotlariga qay darajada ta'sir etishi muhokamalarga olib kelmoqda. Shunday ekan bunday vaziyatda mustaqil ta'limni qanday tashkil etish, ta'limda sifati va samaradorligini oshirish metodikasini takomillashtirish zarur ilmiy-metodik izlanishlardan hisoblanadi. Shu nuqatai nazardan oliy o'quv yurtlarida bo'lajak fizika fani o'qituvchilarini tayyorlashda "Nazariy, amaliy va laboratoriya mashg'ulotlarida" mustaqil ta'limni tashkil etish va bajarish metodikasi "fizika" fanidan laboratoriya ishilarida mustaqil ta'limni virtual laboratoriyalar orqali amalga oshirish bo'yicha tadqiqotlar olib borilmoqda.

Kredit-modul ta'lim tizimida mustaqil ta'lim jarayonini talabalarning o'quv va ilmiy – tadqiqot faoliyatining ajralmas qismi sifatida muhim ahamiyat kasb etadi. Shuning uchun mustaqil ta'lim talabaning effektiv va aniq

maqsadga yo'naltirilgan faoliyat sifatida qaralishi va har tomonlama o'rganilishi lozim.

Ilmiy pedagogik tadqiqotlarda mustaqil ta'limga mutaxassislar tayyorlash jarayonining bir komponenti sifatida qaralsa-da, uning mazmuni keng yoritilmaydi. Ayni vaqtda pedagogik ta'lim muassasalarida mustaqil ta'limni "Nazariy, amaliy va laboratoriya mashg'ulotlarida" jihatdan mavzularga ajratilsa-da, asosan mavzular bo'yicha referatlar tayyorlash, uni internet ma'lumotlaridan to'g'ridan-to'g'ri ko'chirib olish yoki mavjud adabiyotlardagi mavzularni shunchaki yozishdan iborat bo'lib qolmoqda. Bunga sabab mustaqil ta'limni laboratoriya uchun ajaratilgan qismiga e'tibor beradigan bo'lsak, talaba mustaqil laboratoriyani bajarish uchun zarur jihozlar yetishmaslik yoki talabaning mustaqil laboratoriya ishlarni bajarishga qiynalishini hisobga olsak, bunday muammoni yechishning eng samarali va zamonaviy usuli XXI - asr texnologiyasining rivojlanishidan foydalangan holda ta'lim samaradorligini oshirishda bir qancha ishlar olib borilmoqda. Hozirgi kunda raqamli texnologiyalarni fan va ta'limda qo'llanish mumkin bo'lgan muhim ta'sirlaridan biri bu virtual laboratoriyalardir. Shunga e'tiborni qaratishimiz joizki, ta'lim jarayonida talabalar tomonidan bajariladigan mustaqil ishlarni ikki turga ajratish mumkin:

1. O'qituvchining bevosita nazoratida bajariladigan mustaqil ishlar
2. O'qituvchi ishtirokisiz bajariladigan mustaqil ishlar.

O'qituvchi ishtirokisiz bajariladigan mustaqil ishlarda virtual laboratoriya ishi juda ham qo'l keladi sababi talaba o'z uyida o'tirgan holatda o'zining shaxsiy kompyuteri, plansheti yoki smart telefonlari orqali bema'lol mustaqil ta'limga tegishli bo'lgan virtual laboratoriya ishini bajara oladi.

Virtual o'quv laboratoriya ochiq va masofaviy o'qitish g'oyasiga muvofiq bo'lib, ta'lim jarayonidagi moddiy-texnik imkoniyat muammolarni oz bo'lsa-da dolzarbligini kamaytiradi.

Fizika fanidan mustaqil ta'limni tashkil qilish va bajarishda virtual laboratoriya ishlarining qo'llanilish darajasi, usullari va istiqbollarni aniqlash hamda ularning ta'lim samaradorligiga ta'sirini o'rganish maqsadida mavjud tajribalar tadqiq qilindi.

M. T. Taher ham virtual laboratoriya ishlaridan foydalanish ta'lim oluvchilar bilimini oshirishda samarali vosita ekanligini qayd etadi. Shu bilan birga virtual laboratoriya ishlarini real laboratoriya ishlari bilan birgalikda olib borishni, gibrid yoki kombinatsion o'qitish strategiyasini taklif etadi.

Hozirda fizikani o'qitishda qo'llanilayotgan virtual laboratoriya ishlarining aksariyati videolavha ko'rinishida bo'lib, unda talabaning bevosita ishtiroki, mustaqil qaror qabul qilishi va izlanuvchanligi bilan bog'liq ko'pgina jihatlar hisobga olinmagan :

-ishni bajarish uchun lozim bo'ladigan asbob-uskunalarni uskunalar

omboridan mustaqil tanlab olish;

-laboratoriya ishi qurilmasini shakllantirish;

-qurilma tarkibiy qismlarni o'zaro mutanosib joylashtirish (dizayn);

-o'rganilayotgan ob'yekt parametrlarni istalgancha keng diapazonda o'zgartirish;

-zarurat tug'lsa, qurilmaga o'zgartirishlar kiritish;

-zamonaviy o'lchov-nazorat uskunalaridan foydalanish imkoniyati.

Virtual laboratoriya ishlari zamonaviy o'quv qo'llanmalar hisoblanib, virtual tajribalar o'rganilayotgan materialni o'zlashtirish jarayonini sezilarli darajada tezlashtiradi. Fizika yoki elektrotexnika sohasidagi muammolarning barchasi eksperimental tadqiqotlar olib borishda to'plangan natijalar asosida hal qilinadi.

Kompyuterda virtual eksperimentlar haqiqiy elementlar, asboblar va jihozlar bilan o'tkazilgan tajribalarga qaraganda ancha arzon va mutlaqo xavfsizdir.

Virtual laboratoriya ishi - bu fanlar laboratoriyalarining laboratoriya jihozlarini o'xshashligi, ammo o'rnini bosish emas, balki real va virtual laboratoriyalar birgalikda faoliyat yuritishi va bir-birini to'ldirishi kerak. Hozirgi davrda umumiy fizika fanidan laboratoriya jihozlariga bo'lgan talabning jadal ravishda oshib borishi hamda talabalarning vaqtni to'g'ri taqsimlashi va unumli foydalanishlarini hisobga oladigan bo'lsak, mustaqil ta'lim ishlarini bajarishda axborot texnologiyalaridan foydalanish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Virtual laboratoriyadan quyidagi usullardan foydalansa, maqsadga muvofiq bo'ladi:

1. Laboratoriya mashg'ulotlarini bajarish uchun virtual laboratoriya qurilmasi sifatida ishlatish. 2. Talaba real laboratoriya ishlarini bajarishdan oldin mashq qilish uchun. 3. Amaliy va seminar mashg'ulotlarida ma'lum bir jarayon borishini yoki asbobning ishlashini modellashtirish bilan talabalarning bilimni mustahkamlash uchun. 4. Nazariy bilim beruvchi ma'ruza darslarida demonstrasion virtual dastur sifatida foydalanish.

Bu usullarni qo'llasa, dars jarayonida ham talabaning mustaqil ta'limni bajarishda ham sifat va samaradorlikni oshirish mumkin.

Talaba mustaqil ta'lim mavzularidagi laboratoriya ishlarini bajarishda animatsion namoyishlar va virtual laboratoriya ishlaridan foydalangan holda bajarishda bevosita online platformalardan foydalaniladi. Shunday platformalardan fizika fanini o'qitishga mo'ljallangan "Crocodile Physics", "Yenka Electricity and Magnetism", "Phun Physics", "Physics Education Technology" (PhET), "Maktabda fizika" platformalari o'rganib chiqilib, fizika fanidan talaba mustaqil laboratoriya ishlarni bajarishda o'zining soddaligi va tushunarligi, umumiy fizika fanining bo'limlariga oid ko'plab animatsiyalar,

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

tajribalarni qamrab olganligi bilan bilan ajralib turuvchi "Physics Education Technology" (PhET) platformasi tanlandi.

Physics Education Technology» (PhET) platformasi tabiiy fanlar yo'nalishida 2001 yildagi Nobel mukofotining laureati K. Viman tomonidan yaratilgan. PhET platformasida turli xil mavzularga oid modellar mavjud bo'lib, ular Java va Macromedia flash dasturlarida yaratilgan.

PhET dasturini <http://phet.colorado.edu> platformasidan yuklab olishingiz mumkin. PhET dasturidagi modellardan fizika, ximiya, matematika va biologiya fanlaridan dars mashg'ulotlarida namoyish tajribalari sifatida, virtual laboratoriya mashg'ulotlarini tashkillashtirishda keng foydalanish mumkin.

PhET dasturining umumiy ko'rinishi.

Ayni vaqtda PhET dasturini <http://phet.colorado.edu> platformasidan fizika faniga oid 90 dan ortiq, biologiya faniga oid 10 dan ortiq, matematika faniga oid 7 ta, kimyo faniga oid 20 dan ortiq modellar mavjud.

Talabalarga dasturdan foydalanish usullarini yoritish maqsadida "**Yuk ta'sirida prujinaning cho'zilishini o'rganish**" laboratoriya ishini o'tkazish jarayonini bajarilishini keltirib o'tamiz:

Labpoarotiya ishi: Yuk ta'sirida prujinaning cho'zilishini ishning nazariy qismi ma'lumot o'rnida oldindan talabalarga berilgan bo'ladi.

Ishning maqsadi: PhET dasturlash muhitida "Yuk ta'sirida prujinaning cho'zilishini" o'rganish".

Ishni bajarish tartibi:

1. Phet dasturini yuklang. 1-rasmga qarang

1-rasm

2-rasm

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

2. Pet dasturi mundarijasidan Fizika fani bo'limini tanlang. 2-rasmga qarang

3. Modellar ro'yxatidan "Motion" bo'limidan " Masses and Springs:" simulyatsiyani tanlang. 3-rasmga qarang

3-rasm

4. Prujinalarga yuklarni osing. 4-rasmga qarang

4-rasm

4. Chizg'ich yordamida prujinalarning uzunligini aniqlab, qanchaga uzayganligini aniqlang.

5. Prujinalar bikirliklarini hisoblang.

6. Har bir o'lchangan $\Delta l_1, \Delta l_2, \Delta l_3$ va hisoblanib F_{t1}, F_{t2}, F_{t3} natijalarni

$$k = \frac{F_{el}}{\Delta l}$$

formulaga qo'yib, k_1, k_2, k_3 prujinalar bikirligini hisoblang va natijalarni jadvalni to'ldirish zarur.

7. $k_{o'rt} = (k_1 + k_2 + k_3) / 3$ formula bo'yicha prujina bikirligining o'rtacha qiymatini hisoblanadi va natijani jadvalga to'ldiriladi.

№	m, kg	F _t , N	Δl, m	k, N/m	k _{o'rt}	k _{o'rt} - k	E
1							
2							
3							

8. $\Delta k_n = |k_{o'rt} - k_n|$ formuladan absolyut xatolikni topish kerak.

9. $\varepsilon = (\Delta k_{o'rt} / k_{o'rt}) \cdot 100\%$ formuladan nisbiy xatolikni topish kerak

10. Natijalarni tahlil qilinadi va xulosa yoziladi.

Yuqoridagi jadvalni talaba mustaqil to'ldiradi, absolyut va nisbiy xatolikni hisoblaydi va laboratoriya ishi bo'yicha xulosa qiladi.

Ushbu virtual laboratoriya ishini talaba mustaqil ish sifatida bajarsa, qolgan mustaqil ish mavzulariga doir laboratoriya ishlarni ham PhET dasturlash muhitida yoki yuqorida keltirilgan boshqa dasturlar orqali bajaradi. Bu esa talabaning muammolarni hal etish, tanqidiy fikrlash, ijodkorlik, kontseptual tushunish, ilmiy jarayon ko'nikmalari, laboratoriya ko'nikmalari, motivatsiya, qiziqish, idrok qilish kabi natijalarga olib keladi. Eng muhimi talabada mustaqil ishlashga bo'lgan ishtiyoq oshadi va laboratoriya ishi bo'yicha berilgan mustaqil ish mavzularini to'la qonli bajarish imkoniyati mavjud bo'ladi.

Xulosa va takliflar. Talaba laboratoriya mashg'ulotlaridan mustaqil ta'limni bajarishda virtual laboratoriya ishlariga ehtiyoj juda yuqori. Bu ehtiyoj dunyo miqyosida sinovdan o'tgan, samarali dasturlar hisobidan qondirilishi lozim. Mustaqil ishlarni tashkil etish jarayonida real laboratoriya ishlariga qo'shimcha sifatida virtual laboratoriya dasturlarini kiritish zarur. Bu orqali talabalarda amaliy ko'nikmalar bilan bog'liq bo'shliqlar paydo bo'lishining oldi olinadi, ta'lim sifati sezilarli darajada yaxshilanishiga erishiladi.

O'tkazilgan tadqiqot natijalariga asoslangan holda fizika fanidan mustaqil ishlarni tashkil qilishda PhET platformasidan foydalanishni samarali vosita sifatida taklif qilamiz. Ushbu platforma interfeysi sodda va tushunarli, imkoniyatlari esa keng ko'lamli. Kelajakda PhET platformasi yordamida fizika kursi bo'yicha namoyish-tajribalar va virtual laboratoriya ishlarini ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish bo'yicha tadqiqot ishlarini olib borishni tavsiya etish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. E.N Xudayberdiyev "Atom va Yadro fizikasini o'qitishda mustaqil ta'limni tashkillashtirish metodikasi" Fizika, Matematika va Informatika jurnali. 3/2022 76-83 b
2. R.K Scheckler, "Virtual labs: a substitute for tradition labs?" The International Journal of Developmental Biology, vol47, pp 231-236. 2003
3. 4.Черемисина, Е. Н., Антипов О. Е., Белов М. А. Роль виртуальной компьютерной лаборатории на основе технологии облачных вычислений в современном компьютерном образовании // Дистанционное и виртуальное обучение. - 2012. - № 1. - с. 53-60
4. 5.Д.И. Троицкий, Е.Е. Дикова. Виртуальные лабораторные работы в естественнонаучном образовании. Тульский государственный университет. Сборник научных статейXVIII Объединенной конференции «Интернет и современное общество» IMS-2015, Санкт-Петербург, 23-25 июня2015 г.
5. arshiboyev Shavkat Esirgapovich Fizika darslarida texnika xavfsizligi qoidalariga rioya etishning tadbirlari ISSN 2181-1717 (E)

Образование и инновационные исследования (2022 год №12) [\2211-Текст статьи-6695-1-10-20230424.pdf](#)

6. Xoliqov Qurbonboy To'uchiyevich, Sulaymanov Obid Ablakulovich Karshiboyev Shavkat Esirgapovich Karno sikliga oid namoyish tajribalarni virtual tarzda o'tkazish usullari "BILIG - ILMIY FAOLIYAT" nashri http://journal.bilig.uz/xoliqov_m.pdf

7. <http://phet.colorado.edu>

EFFECTIVENESS OF DIGITIZATION OF CHINESE UNIVERSITY TEACHER TRAINING CENTERS

A.D.Shakirova

Al-Farabi Kazakh National University, Senior Lecturer
E-mail:arayly.shakirova85@mail.ru

Bi Tao

Al-Farabi Kazakh National University, PhD student
E-mail:bitao@hgnu.edu.cn

Abstract: This article explores the digitalization process and effectiveness of university teacher training centers, focusing on how modern information technology and online platforms can be used to enhance the quality of educational programs. The study analyzes the main effectiveness of digitization in terms of distance learning, use of electronic resources and administrative automation, and assesses the impact of digitization on teachers' satisfaction, learning outcomes, time and resource savings through interviews and surveys. Interviews with heads of educational centers and a questionnaire survey of faculty members at the Rabbinical University of the Kazakh State Legislation found that digitization significantly increased the accessibility and flexibility of educational programs, improved personalized learning, and optimized time and costs. However, there are also problems such as insufficient digital literacy of teachers and difficulties in using the platform. The study suggests that digitization contributes to the accessibility of educational programs and personalized learning spaces, but further development of digital tools adapted to professional development is needed.

Keywords: digitalization, digital technologies, educational program, electronic resources, efficiency, professional development, financial resources.

Introduction: One of the main trends in the field of education in the 21st century is the process of digitalization. Due to the pace of economic, social, and technological development worldwide, it has become important to transition professional development centers for university instructors to

a digital system. Effective use of digital tools not only improves the quality of teaching but also enhances the competitiveness of educational institutions (Watson, W. R., & Watson, S. L. (2011). The role of technology in education. *Journal of Educational Technology & Society*, 14(4), 9-21). Digitalization enables instructors to optimize the use of educational resources and adapt learning materials to individual needs. In addition, digital management and evaluation systems contribute to improving the effectiveness of education (Kirkwood, A., & Price, L. (2014). Technology-enhanced learning and teaching in higher education: What is 'enhanced' and how do we know? *Learning, Media and Technology*, 39(1), 6-36). This study aims to assess the effectiveness of digitalizing professional development centers in higher education institutions. Examining the role of digital technologies in the professional development of instructors and studying the importance of improving their digital literacy is highly relevant (Selwyn, N. (2016). *Education and Technology: Key Issues and Debates*. London: Bloomsbury Publishing).

Literature Review: Evaluating the Effectiveness of Digitalization in Professional Development Centers for Higher Education Instructors

The digitalization of professional development centers for higher education instructors has become a key area of research, driven by rapid advancements in educational technology and the increasing need for adaptable, accessible learning solutions. Literature on this topic explores several core areas:

1. **Benefits of Digitalization:** Studies highlight that digital platforms can improve access to resources, enhance flexibility in training schedules, and allow for a more personalized learning experience. Digital tools enable instructors to engage with up-to-date content, often incorporating multimedia and interactive modules, which can enhance retention and engagement.

2. **Challenges and Barriers:** Despite the advantages, barriers such as technical challenges, inadequate digital literacy, and the potential for reduced interpersonal interaction are noted. Research indicates that effective digitalization requires not only reliable technology but also support systems to assist instructors in navigating digital platforms.

3. **Impact on Teaching Practices:** Literature suggests that digitalization in professional development fosters the adoption of new teaching methods, including blended learning and flipped classrooms. By familiarizing instructors with these approaches, digitalized centers can indirectly promote innovation within their classrooms.

4. **Evaluation Metrics:** Studies stress the importance of clear metrics to evaluate digitalization's effectiveness. Metrics often include user satisfaction, engagement rates, and the measurable impact on teaching quality. A robust

assessment framework can help institutions refine their digital strategies.

Overall, the literature reflects a cautiously optimistic view of digitalization in professional development, with an emphasis on balancing technological and human-centered approaches for meaningful instructor development.

Aims: The main goal of this article is to scientifically assess the effectiveness of digitizing professional development centers for university lecturers in Kazakhstan and to determine the impact of digital technologies on the educational process. To achieve this goal, several objectives are set, each addressing different aspects of the digitalization process and allowing for a deep understanding of its role in enhancing the professional qualifications of university lecturers. The digitization of professional development centers for university lecturers in Kazakhstan contributes not only to improving their professional competence but also to enhancing the overall quality of education. The integration of digital tools allows for more efficient and equitable organization of the educational process, while also making resources and knowledge more accessible to lecturers, thereby fostering their professional growth (Ali & Baig, 2019; Bakyt & Talgat, 2021). The goal of the research is to determine the effectiveness of this digitization process and evaluate its long-term outcomes from a scientific perspective. By achieving this goal, the study will provide evidence on how digital technologies influence the professional development of university lecturers and the quality of education.

Objectives.

1. Evaluate Current Readiness for Digitalization: Analyze the current state of professional development centers for university lecturers in Kazakhstan, focusing on infrastructure, digital skills, and use of digital tools, identifying challenges and opportunities for digital transformation.

2. Examine Impact on Professional Development and Education Quality: Investigate how digitalization affects lecturers' competencies and educational quality, assessing the effectiveness and challenges of digital tools in professional development.

3. Identify Ways to Enhance Education through Digital Tools: Explore methods for using digitalization to improve teaching efficiency and education quality, focusing on optimizing time, accessibility of resources, and introducing innovative teaching methods.

4. Develop Recommendations for Digital Transformation: Formulate scientifically-based recommendations to guide the digitalization of professional development centers for university lecturers in Kazakhstan.

5. Analyze Benefits and Challenges of Digitalization: Assess the advantages and difficulties in digitalizing the education system, providing insights on overcoming obstacles for effective implementation.

Hypothesis: Assumption 1: Compared with traditional face-to-face training methods, the digitization of Higher Education Teacher Training Center has improved the convenience for teachers to receive training, enabling lecturers to participate in professional development activities more efficiently.

Assumption 2: The digital transformation of Higher Education Teacher Training Center can effectively improve the learning outcomes of instructors, promote their application in practical teaching, and enhance teaching quality.

Assumption 3: Digital transformation has increased teachers' enthusiasm and satisfaction with training, making them more willing to participate in professional development activities.

Research results: Current digital readiness: Survey data shows that about 63.8% of instructors believe that the infrastructure of teacher training centers can basically meet their teaching needs, but 36.2% of instructors believe that digital skills training still needs to be strengthened.

The impact on professional development and education quality: Interview results show that about 95% of lecturers believe that digital tools have played a positive role in teaching innovation and increased student engagement.

The method of enhancing education with digital tools: A survey shows that about 93% of lecturers believe that digitalization makes resource acquisition more convenient, can effectively reduce preparation time, and improve teaching efficiency.

The advantages and challenges of digitalization: Research shows that most lecturers hold a positive attitude towards digitalization tools, but issues such as insufficient technical support and digital literacy still constrain their further development.

Conclusions and recommendation: Conclusion. This study has shown that the digitization of the Center for Professional Development of Lecturers at the University of Kazakhstan has significantly increased the flexibility and personalization of educational programs and provided lecturers with easier access to resources. Although the results of the study show the positive impact of digitization, the issues of low digital literacy of teachers and insufficient technical support need to be further addressed.

Recommendation: Integrating digital technology into teacher training centers has created a more dynamic and immersive learning environment, promoting collaboration and interaction among educators. Increase online forums or virtual communities to promote communication and knowledge sharing among teachers, and enhance their motivation and sense of belonging in the digital environment.

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

Provide digital skills training for teachers to help them master the basic operation of online platforms and digital tools and improve their digital adaptability. Set up a round-the-clock technical support team or online help platform to solve problems encountered by teachers in the process of using the platform in a timely manner, so as to ensure smooth digital teaching.

Simplify the design of the platform, enhance its user-friendliness, and ensure that all functions are easy to operate, so as to reduce the learning burden of teachers due to technical operations. Regularly collect teachers' feedback on the digitalization process, adjust and optimize the training content and technical support methods to ensure that the digital transformation meets the actual needs of teachers.

References:

1. Watson, W. R., & Watson, S. L. (2011). The role of technology in education. *Journal of Educational Technology & Society*, 14(4), 9-21.
2. Kirkwood, A., & Price, L. (2014). Technology-enhanced learning and teaching in higher education: What is 'enhanced' and how do we know? *Learning, Media and Technology*, 39(1), 6-36.
3. Selwyn, N. (2016). *Education and Technology: Key Issues and Debates*. London: Bloomsbury Publishing.
4. Ali, S., & Baig, M. (2019). Digital transformation and its impact on higher education: A case of professional development centers. *International Journal of Educational Research and Development*, 7(2), 45-53.
5. Bakyt, N., & Talgat, R. (2021). Digitalization in higher education: Opportunities and challenges for professional development. *Central Asian Journal of Educational Studies*, 23(3), 112-125.

HOZIRGI DAVR YOSHLARINING KOMMUNIKATIV RIVOJLANISHI

G.B.Kurbanova

Guliston davlat pedagogika instituti dotsenti v.b.

N.M.Ahmatov

Guliston davlat pedagogika instituti talabasi

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi keltirilgan fikrlarning qisqacha mazmuni shundan iboratki, rivojlanish asri jadallashayotgan davrda yoshlar xulq-atvori, tafakkurining ulardan avvalgi avlodagi tafakkurdan farqi va shu sabab yuzaga kelayotgan muammolar haqida. Maqolada yoshlarning xulq-atvori va ichki kechinmalari yoritiladi va hozirgi jamiyatga qanchalik mos ekani ochiqdanadi

Kalit so'zlar: evolutsiya, mavhumlik, dolzarblik, stereotip.

Abstract: The summary of the ideas presented in this article is that the behavior and thinking of young people are different from the thinking of the previous generation in the age of development and the problems that arise because of this. The article highlights the behavior and inner experiences of young people and reveals how they fit into today's society.

Key words: evolution, abstraction, actuality, stereotype.

Boshlashdan avval bir narsaga kelishib olishimiz kerakki, bu maqolani o'qiyotganingizda o'zingizga ma'lum streotiplar haqida bir muddat unuting va muallifning gaplarini salbiy tomonlama ham ijobiy tomonlama ham baholang. Gap yoshlarga yon bosish va kattalar siyosatiga qarshi chiqish haqida emas. Gap yetishib chiqayotgan kelajak egalarining jamiyatga tasiri haqida. Iltimos dunyoga real ko'z bilan boqing va ertangi kunimiz haqida o'ylang. Unutmang tarix hulosa chiqarish uchun kerak qaytarish uchun emas.

Avval bir narsani tushunib olsak: "Yoshlar bebosh bo'lib ketgan", "Hozirgi yoshlar axloqsiz bo'lib ketgan" – bu iboralarning muallifi bormi? Biz aniq muallifi yo'q bo'lgan gaplarni undalik hayotimizga kirgizdik. Bular o'zi nima? Ibora? Maqol? Bu streotip. Streotip bu sodda tilda to'g'ri yoki noto'g'ri ekani muhim bo'lmagan asosiysi ko'pchilik tomonidan qabul qilingan kundalik tushuncha. Tushunishimiz kerakki X asrda axloqsiz bolalar bo'lgan. Tasavvur qilishingizni osonlashtirsam bu davrda telefon tugul sharikli ruchka ham bo'lmagan.

Demak, bu asossiz gap. Yoshlarni hammasi ham axloqsiz emas. Avval aniqlashtirib olsak axloqsizlik yosh tanmaydi. Shunchaki yoshlar ichida axloqiy tarbiyaga muhtoj qatlam bor. Balki yoshlarimiz o'rtasidagi axloqsizlik hozirga kelib namoyishkoronalik jihatidan kuchaygandir ammo bu yoshlar qatlami haqida emas. Keling qaltis savol beraman yoshlar axloqsizlikni kimdan o'rganyapti? Javob berishingiz mumkinki internet deb. Aytingchi unda internetdagi tengdoshlari o'rtasida axloqsiz harakatlarni yoyishni birinchi bo'lib boshlagan tengdoshimiz kimdan o'rgangan ekan.

O'tkir Hoshimovning "Ikki jara ikki besh" asarida adib men aytayotgan narsaga shama qilgan. Miyyasida beg'uborlikdan boshqa his bo'lmagan Qo'shoqboy mahalla raisining harakatlari natijasida isyonkorlik tuyg'usini his qildi.

Yoshlar masalasi juda dolzarb. Biz qachondir qariymiz va biz olib borgan siyosat qulashi tabiiy, so'ng esa bizdan keyingilar siyosatiga bosh egishga majbur bo'lamiz. Biz yoshlarni talablar, jazolar, nazorat ostida ko'p ushlab turmayapmizmi? Biz o'zga asos bormi? Yoshlar o'zlaridan avvalgi avlod xatosi uchun javobgar emas, ular shunchaki xulosa chiqarishi kerak. Gabriel Garsia Marquesning "Yolg'izlikning yuz yili" asarini eslasak: zamon hech qachon bizni kutib turmaydi, biz yoshlarni to'g'ri fikrlashga

undamasak(e'tibor bering majbur qilmasak emas) insoniyat boshidan yana bir evolutsiyani o'tqizadi.

Mummo shunchalik chigalki savollarni hammsasi bir biriga bog'liq. Telefondan voz kecha olmasligimizni tushunishimiz kerak. Biz Hozir kitob o'qib til organib yana ixtirolar yangiliklar qilamiz va yana qaytamiz. Nima deb o'ylaysiz X-XV asrdagi mutaffakirlarmizning tarbiyaviy qarashlari bizga to'g'ri keladimi. Men ulardan voz kechish kerak emasman(agar asabiylashayotgan bo'lsez maqolani boshidagi jumlaning eslang) shunchaki balki yangi asr asarlarini ham darslikka qo'shish kerakdir demoqchiman. Yoki siz XV asrga qaytmoqchimisiz. Men hech qaysi davlatni misol keltirmoqchi emasman. Shunchaki fikrlashga chaqirmoqchiman.

Yoshlarni hammasi ham siz kattalar tug'ilgan davrda axloqli tarbiyali bo'lmagan va hozir ham bunday emas. Agar sizda "bizni paytta ko'p emas edi" degan savol bo'lsa men sizga ilmiy savol beraman. Siz tug'ilgan paytta yoshlar ko'p bo'lmagandir balki yoki sanab chiqdimi kimdir. Muallif hali 19 yoshda u ham yosh. Ammo siz kattalarni tilizda sizga shunday savol beryapman. Nima deb o'ylaysiz yoshlar sizlarni tobora keng yoyilayotgan dashnomlariz ostida tez qarimayaptimikan. Biz yoshlar haqida gapirar ekanmiz aniq chorani avval o'ylab topishimiz kerak. Savolni javobi ma'lum bo'lmasa uni oshkor etish har doim ham to'g'ri emas.

"Biz kattalarni ko'rsak hurmatini joyiga qo'yardik hozirgilar bunday emas" bu gapni ham eshitganmiz. Bilishimiz kerakki demak o'sha kattalar rosttan hurmatga loyiq bo'lgan. Bu gapni ishlatayotganlar esa insonlarni g'iybat qilishga ketayotgan vaqtini kasbiga bag'ishlasa balki u ham hurmatga loyiq bo'ladi. To'g'ri tushunaylik – hurmat so'rab olinmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Gabriel Garsia Marques. "Yolg'izlikning yuz yili". –T., "O'qituvchi" nashriyot-matbaa ijodiy uyi. - 2017
2. O'tkir Hoshimov. "Ikki karra ikki besh". –T., "O'qituvchi" nashriyot-matbaa ijodiy uyi. - 2018
3. M.Sharipov, D.Fayzixo'jayeva. Mantiq. –T., "Gafur G'ulom" nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi. -2004

INNOVATSIYA — BIZ, YOSHLARNI KELAJAKIMIZ.

I.O.Sattarov

O'zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti o'qituvchisi
inomjonsattarov6@gmail.ru

Annotatsiya: Ushbu maqolamizda, Bundan bir necha yil oldin "innovatsiya" so'zi ko'pchilik uchun notanish tushuncha edi. Xorijdan kirib kelib, qulog'imizga tez-tez chalina boshlagan bu atamani ahyon-ahyonda

qo'llay boshladik. Ammo ko'p o'tmay — Yangi O'zbekiston islohotlari avvalida rivojlana boshlagan zamonaviy texnologiyalar va bilimlar sabab bugun “innovatsiya” til lug'atimizdagi asosiy so'zlardan biriga aylandi.

Kalit so'zlar: Yangi O'zbekiston “innovatsiya” ilg'or g'oyalar, “nou-xau” va “aqlli”, Yangi fikr, yangi g'oyaga, “Innovatsiya — bu kelajak degan, Innovatsion rivojlanish va raqamli iqtisodiyot yo'liga o'tishimiz bejiz emas.

Abstract: In this article, a few years ago, the word "innovation" was an unfamiliar concept for many. We started to use this term, which came in from abroad and started to ring in our ears often. But soon - due to the modern technologies and knowledge that began to develop at the beginning of the reforms of New Uzbekistan, today "innovation" has become one of the main words in our vocabulary.

Keywords: New Uzbekistan "innovation" advanced ideas, "know-how" and "smart", New thought, new idea, "Innovation is the future", Innovative development and digital economy It is not by chance that we move to the league.

Bundan bir necha yil oldin “innovatsiya” so'zi ko'pchilik uchun notanish tushuncha edi. Xorijdan kirib kelib, qulog'imizga tez-tez chalina boshlagan bu atamani ahyon-ahyonda qo'llay boshladik. Ammo ko'p o'tmay — Yangi O'zbekiston islohotlari avvalida rivojlana boshlagan zamonaviy texnologiyalar va bilimlar sabab bugun “innovatsiya” til lug'atimizdagi asosiy so'zlardan biriga aylandi. Hozirgi dunyoda innovatsion taraqqiyot modellarini joriy etish, ilg'or g'oyalar, “nou-xau” va “aqlli” texnologiyalarni eksport qilish hisobidan tez sur'atlar bilan rivojlanayotgan davlatlar soni tobora ortib boryapti. Tan olishimiz kerak, ma'lum muddat mamlakatimizda bu yo'nalishda amalga oshirilgan ishlar qoniqarli bo'lmadi. Shu bois, davlatimiz rahbari o'z lavozimiga kirishgan dastlabki yillardanoq bu yo'ldagi dolzarb muammolarni hal etishga qat'iy chog'landi. Prezidentimiz ta'kidlaganidek, “Innovatsiya — bu kelajak degani. "Mamlakatimiz aholisining qariyb yarmini tashkil etadigan yoshlar bilan ishlash masalasi, bundan buyon ham eng asosiy vazifalarimizdan biri bo'lib qoladi - deydi O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev. Biz buyuk kelajagimizni barpo etishni aynan innovatsion g'oyalar asosida boshlashimiz kerak. Innovatsion rivojlanish va raqamli iqtisodiyot yo'liga o'tishimiz bejiz emas. Chunki zamon shiddat bilan rivojlanib borayotgan hozirgi davrda kim yutadi? Yangi fikr, yangi g'oyaga, innovatsiyaga tayangan davlat yutadi”. Bu so'zlar amalda ham o'z isbotini topa boshladi. Harakatlar strategiyasida aynan innovatsiyalar masalasiga alohida urg'u berildi. Xususan, unda ilmiy-tadqiqot va innovatsiya faoliyatini rag'batlantirish, ilmiy va innovatsiya yutuqlarini amaliyotga joriy etishning samarali mexanizmlarini yaratish, oliy o'quv yurtlari va ilmiy-tadqiqot institutlari huzurida ixtisoslashtirilgan ilmiy-eksperimental laboratoriyalar,

yuqori texnologiya markazlari va texnoparklarni tashkil etish ustuvor vazifa sifatida belgilab berildi.

Bugungi kunda g'oyalar amalga oshadi!

Prezidentimiz tashabbusi bilan tashkil etilgan Innovatsion rivojlanish vazirligida

3 yildan ortiq vaqt davomida faoliyat yuritib kelyapman. Bu yerda biz ishni avvalo, innovatsiya o'zi nima ekanini odamlarga tushuntirish, u bizga qanday imkoniyatlar bera olishidan xabardor qilishdan boshladik. Bugunga kelib, innovatsiya — foydalanish uchun kiritilgan yangi yoki sezilarli darajada yaxshilangan mahsulot (tovar, xizmat) yoki jarayon, sotuvlarning yangicha uslubi yoki ish amaliyotidagi, ish o'rinlarini tashkil etishdagi va tashqi aloqalarni o'rnatishdagi yangi tashkiliy uslub ekanidan ko'pchilik xabardor. Vazirlikda yoshlarga yaratilgan sharoitlarni ta'kidlash uchun birgina mening talabalik davrimdagi va hozirgi talabalarga berilayotgan imkoniyatlarni taqqoslashning o'zi kifoya. Innovatsion iqtisodiyot - bu "bilim, yangilik, yangi g'oyalar, yangi mashinalar, tizimlar va texnologiyalarni xayrixohlik bilan idrok etishga, ularni inson faoliyatining turli sohalarida amaliy tatbiq etishga tayyorligiga asoslangan jamiyat iqtisodiyoti" Men oliy o'quv yurtida tahsil olgan vaqtlarim grantlarni qo'lga kiritish juda qiyin edi. Hatto, grantlarning turlari ham kam bo'lgan. Qizig'i, grant olish uchun qanday turdagi loyihalarni shakllantirish yoki taqdim etishni bilmasdik. Bu borada bizga yordam beradigan xizmat turlari ham yo'q edi. Shu bois, grant olishga loyiha topshirish men uchun katta orzudek tuyulardi. Oxirgi 3-4 yil ichida yoshlarimiz uchun keng imkoniyatlar eshigi ochildi. Bu mubolag'a emas, aksincha, shu kunlarni orzu qilgan bir yigit tilidan chiqayotgan shukronalik so'zlari, xolos. Axir, qachon o'z g'oyasi, loyihasiga ega yigit-qizlar vazirlik darajasida qo'llab-quvvatlangan, ular uchun turli tanlovlar tashkil etilgan? Bugun bu ishlar odatiy holga aylandi. Yoshlar "Start up", "TexnoWays" singari yirik texnologik rivojlanish marafonlarida o'z iqtidor va imkoniyatlarini namoyon etyapti. Grantlar g'olibiga aylanib, ishlanmalarini foydali qurilmalarga aylantiryapti. Ana shunday yigit-qizlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida Innovatsion rivojlanish vazirligi qoshida birinchilardan bo'lib "Yoshlar akademiyasi" tashkil etildi. Akademiyaga o'z jamoasi, ilmiy ishlanmasi, g'oya yoki startap loyihalariga ega 40 yoshgacha bo'lgan yigit-qizlar qabul qilinadi. Yosh ixtirochilar bu yerda "G'oyalar generatorlari", "Startaplar", "Biznes vakillari" hamda "Bo'lajak akademiklar" kabi 4 ta platformadan birida faoliyat yuritishi mumkin. Ayni paytda Yoshlar akademiyasining 2 mingga yaqin a'zosi bor. Ular geologiya, matematika, fizika, qishloq xo'jaligi, kimyo sanoati, sog'liqni saqlash, ta'lim, sun'iy intellekt, robototexnika va mexatronika, dasturlash, 3D modellashtirish va boshqa yo'nalishlarda o'z loyihalarini amalga oshirib kelmoqda. A'zolar orasida innovatsion va amaliy ishlanmalarini hayotga tatbiq etib, muayyan

soha rivojiga hissa qo'shayotgan faol va tashabbuskor jamoalar ko'pchilikni tashkil etadi.

Bugun ular tomonidan ishlab chiqilgan ko'plab loyihalar hayotimizga keng joriy etilmoqda. Xususan, ayni paytda turli sohalarda foydalanilayotgan, tug'ma qo'lsiz va hayoti davomida qo'li amputatsiyaga uchragan nogironlar uchun bionik protezlar, o'pkani sun'iy shamollatish apparatlari uchun maxsus oksigenatsiya niqoblari, kiyimlar, bolalar o'yinchoqlari va boshqa uy-ro'zg'or buyumlaridagi bakteriya va hidlarni bartaraf etishga mo'ljallangan "CleanBox" qurilmasi, avtomobillar xavfsizligini ta'minlash maqsadida ishlab chiqilgan "Carwon smart security system" mobil ilovasi, maishiy chiqindilar asosida sun'iy uglerodlashtirilgan material olish qurilmasi, rangli metall buyumlar quyish uchun vakuum asosida ishlaydigan "Humo S1" uskunasi, "Sky project" virtual parashyut simulyatori va boshqa bir qancha ixtirolar o'zbek yigit-qizlari, xususan, "Yoshlar akademiyasi" a'zolari tomonidan yaratilgani bizni quvontiradi.

Kelajak bunyodkorlari yoshlardir. Bugun respublikamizning har bir viloyatida akademiyaning yetakchisi saylanib, iqtidorli yoshlar jamoalari tomonidan ishlab chiqilgan loyihalar saralab olinyapti. O'tgan qisqa vaqt ichida ana shunday yigit-qizlarni qo'llab-quvvatlash, akademiya a'zolarini rag'batlantirish, istiqbolli ishlanmalarga ega yoshlarga motivatsiya berish maqsadida bir qator yo'nalishlarda amaliy, innovatsion va startap loyihalar tanlovlari o'tkazib kelinyapti. Ayniqsa, Prezidentimizning joriy yil aprel oyidagi qarori bilan tashkil etilgan "Bo'lajak olim" tanlovi doirasida yoshlarning eng yaxshi innovatsion hamda startap loyihalariga 50 milliard so'm mablag' yo'naltirilishi yigit-qizlar uchun katta imkoniyat bo'ldi. "Yoshlar akademiyasi" tomonidan amalga oshirilayotgan loyihalarning aksariyati hududlarda o'g'il-qizlarning intellektual, ilmiy, ijodiy salohiyatini oshirish, ularni jamiyatda olib borilayotgan islohotlarning faol yetakchilariga aylantirishga qaratilgan. Ana shu maqsadda hukumat qarori bilan bugun respublikaning har bir hududida bosqichma-bosqich Yoshlar texnoparklari tashkil etilyati. Chekka hududlarda istiqomat qiladigan yigit-qizlarni mamlakatimiz rivojlanishi uchun muhim ahamiyatga ega bo'lgan soha va yo'nalishlar bo'yicha o'qitishga qaratilgan "Texnobus" innovatsion ta'lim avtobusi faoliyati yo'lga qo'yildi. Shu o'rinda, Innovatsiyalar Milliy Ofisi faoliyati haqida ham alohida to'xtalsak. Ma'lumki, innovatsiyalarni yaratgandan ko'ra, uni joriy etish anchayin qiyin. Biz Innovatsiyalar Milliy ofisida bevosita ana shu jarayon bilan shug'ullanamiz. Yoshlarga o'z ishlanmalarini qanday taqdim etishi va qanday qo'shimchalar kiritib, uni mukammal darajaga olib chiqish bo'yicha yo'nalish hamda ko'rsatmalar berib boramiz. Bu yerda Innovatsion rivojlanish vazirligi tomonidan moliyalashtirilgan loyiha egalarining ishlanmalarini takomillashtirishlari uchun bir qancha laboratoriyalar xizmatlari yo'lga qo'yilgan. Xususan, ilmiy

tajribalar olib borayotgan yosh olimlar “Aviatsion va kosmik”, “Uchuvchisiz uchish qurilmasi” (dron), “3D prototiplashtirish”, “Informatsion texnologiyalar”, “Robototexnika”, “5G” o‘quv-tadqiqot laboratoriyalaridan foydalanish imkoniyatiga ega. Joriy yilda “Aviatsion va kosmik” o‘quv-tadqiqot laboratoriyasi mutaxassisi Ziyodulla Butaxonov mavjud eng zamonaviy qurilmalardan foydalanib, yirik loyihani amalga oshirishga muvaffaq bo‘ldi. Yerni 42 km balandlikdan suratga olishga erishgan yosh olim harakatlari bilan yurtimiz tarixida ilk bor fazoga “aerostart” uchirildi. Bir so‘z bilan O‘zbekiston birinchi marta yaqin kosmos, ya’ni starotasferani zabt etdi, desak ham bo‘ladi. Ushbu ulkan yutuq mamlakatimiz mustaqilligining 30 yilligiga munosib sovg‘a bo‘ldi. Shuningdek, Innovatsiyalar Milliy ofisi tomonidan har mavsumda yurtimizning biror hududida “Texnoways” texnologik rivojlanish marafoni o‘tkazib kelinmoqda. Loyiha doirasida deyarli bir hafta mobaynida yoshlarning texnologik bilimlarini oshirish, ilg‘or texnologiyalar bilan yaqindan tanishtirish bo‘yicha turli xil qiziqarli tadbirlar uyushtiriladi. YOshlarning loyihalarini shakllantirish, to‘g‘ri tahlil qilish, innovatsion ishlanmalarini taqdim etishda to‘g‘ri yo‘nalish va ko‘rsatmalar berish masalasida soha mutaxassislari tomonidan treninglar tashkil etiladi. Marafon yakunida eng yaxshi g‘oyalar g‘oliblariga pul mukofotlari ajratiladi. Joriy yilda ofis tomonidan yana bir yirik loyiha — “Ixtirochi abituriyent” tanlovi e‘lon qilindi. U turli xil yangilik yaratishga qiziquvchi abituriyent yoshlarga o‘z ishlanmalarini taqdim etish va ular orasidan saralanadigan “original g‘oya” egalari qatorida Turin universitetiga imtiyozli o‘qishga kirish yo‘llanmasini qo‘lga kiritish imkonini beradi. O‘ylaymanki, bu yoshlar uchun juda katta imkoniyat. Axir, talaba bo‘lish va nufuzli oliygohlarda imtiyozli tarzda ta‘lim olish har bir yigit-qizning orzularidan biri. Bugun yurtimiz aholisining 60 foizini tashkil etadigan yoshlar orasida iqtidorlilar ko‘p. Ularni har tomonlama qo‘llab-quvvatlash zamirida esa mustaqil, o‘z g‘oyalari bilan yurtimiz va jahon maydonida munosib o‘rin egallay oladigan shaxslarni tarbiyalash yotadi. Zero, ana shunday yoshlar Yangi O‘zbekiston kelajagini bunyod etish yo‘lida shahdam qadam tashlashni boshladi.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Берестовицкая С.Э., Сизова М.Б., Семенова Т.В., Белова Е.А. Мировоззрение как личностный результат образования: традиции и инновации // Муниципальное образование: инновации и эксперимент. 2013. № 2. С. 3-18.

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Oliy Majlisga Murojaatnomasi
Абрамова М.Н. Исследовательская деятельность как технология

становления личности обучающихся // Муниципальное образование: инновации и эксперимент. 2011. № 2. С. 23-25.

3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 28.01.2022 yildagi PF-60-son

4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 26.03.2021 yildagi PQ-5040-son

5. O'zbekiston Respublikasining Qonuni, 20.01.2021 yildagi O'RQ-668-son

6. Yaxshilikov J.Ya. Muhammadiyev N.E. Milliy g'oya: O'zbekistonni rivojlantirish strategiyasi. Darslik. –T.: Cho'lpon nomidagi nashriyot. 2018-yil. –B.516-517.

7. J.ya.yaxshilikov. n.e.nurmuhammedov. texnika va informatsion texnologiyalar falsafasi. Samdu. 2022-yil

INNOVATSION MENEJMENT ASOSIDA OTMLARDA BOSHQARUV XODIMLARINING STRESSNI BOSHQARISH VA UNI BARTARAF ETISH IMKONIYATLARINI TAKOMILLASHTIRISH

N.B.Sariboyev

Guliston davlat pedagogika instituti

Pedagogika va psixologiya kafedrası stajyor-o'qituvchisi

E-mail: sariboyevnurali5@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu tezisdá bugungi kunda insonlarning muammolaridan biri bo'lgan stressni va uni yengish usullari, innovatsion menejment, OTMlarda boshqaruv xodimlarining stressni boshqarish va uni oldini olish, bartaraf etish imkoniyatlarini takomillashtirish, bo'sh vaqtlardan unumli foydalanish va samarali tashkil qilish haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: stress, innovatsiya, usul, sabab, manba, natija, yo'nalish, mehnat, jarayon, holat, muammo, biznes, ishbilarmonlik, yangilik, maqsad, stressor, psixologik shakl, vosita va yo'l.

Abstract: In this article, stress which is one of the problems of people today, and the ways to overcome it, the of innovative management, the improvent of management and management employees' ability to prevent and eliminate stress, as well as the efficient use and efficient use and effective organazation of their free time.

Key words: stress, innovation, methods, cause, source, result, direction, work process, situation, problem, business, entrepreneurship, innovation, goal, pschological path, stressor, shaki is the essence, the means.

Bugungi kunda insonlar juda ko'p muammolarga duch kelishmoqda shular ichida inson uchun foydali ham zararli ham bo'ladiganlari uchrab

turadi. Nima sababdan insonlar muammolar girdobida qolishadi bazan shunday vaziyatlar ham bo'ladiki odamlar juda qattiq qayg'uga botib qolishadi bularning asosiy sababi insonlar o'zlarini to'g'ri, to'liq anglay olmasliklari o'zlariga nima kerak ekanligini vaqtida tushunib yetmasliklari natijasida vujudga keladi. Insonga atrofdagilarning tasiri ham o'ta yuqori darajada seziladi.

Shaxs jamiyatdan orqada qolmaslikka har doim yuqorida bo'lishga intilib yashaydi, shunday insonlar ham borki ular o'zlarining qiziqishlarini emas balki o'zgalarning fikrlari, ularning gap, so'zlari asosida yashaydi. Hayotda juda ko'p insonlarda uchraydigan muammolardan eng yomonlaridan biri bu- stressdir.[1]

STRESS – og'ir, mushkul yoki murakkab sharoitlarda yuzaga keluvchi psixikaning zo'riqishidir. Stressning vujudga kelishi quyidagilarini o'z ichiga oladi; inson shug'ullanadigan faoliyatning turi, mazmuni, mavjud shart-sharoitlar, faoliyatning tashkiliy qismi va ekstremal omillar, shuningdek, tashqi muhit insonning bor imkoniyatlaridan ortig'ini talab qilishi. Masalan, xizmat faoliyatida talabning ko'payishi kuchli stressor hisoblanadi.

Stress hamma insonlarda uchraydi stress ko'pgina salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin qachonki u o'z vaqtida oldi olinmasa vaqtida chora ko'rilmasa yomon oqibatlarga olib kelishi mumkin. Stress ijobiy natijalarga ham olib keladi. Stressni boshidan o'tkazgan inson qiyinchiliklarni yengish va ularni yengib yanada kuchli bo'lishga o'rganadi. Har qanday inson o'zini tirik va to'laqonli ekanligini his etish uchun o'zining atrofdagi har qanday qiyinchiliklarni, muammolarni yechib, o'zini baxtli seza boshlaydi. Stress holatini yengish uchun ham bir nechta usullar mavjud bo'lib ularni bajarish orqali shaxs o'zidagi stressni yengishga harakat qiladi va albatta chindan bu usullarni bajarsa stressni yenga oladi.

Stress holatida qilish mumkin bo'lgan ba'zi oddiy narsalarga quyidagilar kiradi:

1. Qiziqarli narsalar qilish
2. Jismoniy faol bo'lish
3. Boshqalarga yordam berish
4. O'zingizni his qilayotgan narsalar haqida kimdir bilan suhbatlashish.
5. Sog'lom, muvozanatli dietaga ega bo'lish. [2]

Stresslarsiz faol hayot kechirib bo'lmaydi, chunki stresslar bo'lmasligi bu o'lim bilan barobar, - degan edi Hans Selye. Demak, stresslar nafaqat xavfli, balki organizm uchun foydali ham bo'lishi mumkin. Bu holat organizm imkoniyatlarini ishga soladi, salbiy ta'sirotlarga chidamliligini oshiradi. Stressning yuzaga kelish sabablari ilmiy nuqtai nazardan turlicha izohlanadi.

Stressning inson organizmning haddan tashqari zo'riqishi, salbiy emotsiyalar yoki oddiygina zerikishga bo'lgan javob reaksiyasidir. Stress chog'ida inson organizmi yechim izlashga undaydigan adrenalin gormoni

ishlab chiqaradi. Kichik miqdordagi stress hamma uchun kerak. Chunki, bu kishini fikrlashga, muammodan chiqish yo'lini topishga undaydi, stressiz hayot zerikarli bo'lardi. Boshqa tomondan, agar stress juda ko'p bo'lsa, tana zaiflashadi, kuchsizlanadi va muammolarni hal qilish qobiliyatini yo'qotadi.

Stresslar sog'liqqa ta'sir qiladi. Stress immunitetni pasaytiradi va ko'plab kasallikga sabab bo'ladi. Shuning uchun ham stressli vaziyatga qarshi tura olishni va hayotga ijobiy qaray olishni o'rganishga to'g'ri keladi. Stressni sabablari aslida insonni ta'sirleydigan, bezovta qiladigan har qanday narsa bo'lishi mumkin. Misol uchun tashqi sabablardan biri nima tufayli paydo bo'lgan bezovtalikni vujudga kelishi natijasida paydo bo'ladi. Stress va depressiya ayol va erkaklarda taxminan teng darajada uchrashi mumkin. Biroq, har bir organizm o'z xususiyatlariga ega.

Agar siz o'zingizda stress haqida so'zlashish mumkin bo'lgan alomatlarni sezsangiz, birinchi navbatda, holat sabachilarini aniqlash kerak. Stressning oqibatlaridan ko'ra sabablarini bartaraf etish ancha osonroq. Stressdan qutulish uchun eng avvalo stressga olib keluvchi omilga to'g'ridan to'g'ri ta'sir o'tkazish; stressli vaziyatning asl sababi nimada ekanligini aniqlash, ushbu vaziyatni o'zgartira olishingizni baholash, oqibatlarini baholash. Vaziyatga bo'lgan qarashingizni o'zgartirish, vaziyatni o'zgartirish sizning qo'lingizdan kelish-kelmasligini baholash, agar boshqalar hatti-harakatini o'zgartirib bo'lmasa, ularga bo'lgan munosabatingizni o'gartirish. Stressga qarshi kurashishdan oldin uning kelib chiqish sabablarini o'rganish va undan so'ng shunga mos tarzda kurashish talab qilinadi. Stressga har qanday kasb egasi uchraydi chunki har bir ishning o'z texnikasi bor o'z qiyinchiliklari bor. [3]

Qiyinchiliklarga sabr qilish, ularni yengib o'tishga harakat qilmoq darkor. Kasbiy so'nish bu uzoq davom etgan surunkali stress natijasida rivojlanadigan sindrom bo'lib, mehnat qiladigan insonni emotsional-energetik va shaxslilik resurslarining holdan toyishiga olib keladi. O'z navbatida ish joylaridagi stresslar bevosita professional so'nish bilan ham insonlar bilan ishlash, ularga xizmat ko'rsatish va yordam berish sohasida uchraydi. Kasbiy so'nish bunda kasbiy krizis sifatida ham baholanadi, birinchi navbatda o'zgarishlar shaxslararo o'zaro munosabatlar tizimida, o'zaro ta'sirga kirishish jarayonida kuztiladi.

Kasbiy so'nish barcha kasb egalarida jumladan o'qituvchi-pedagoglarda ham kuztilar ekan. O'qituvchilarda kasbiy so'nish fenomeni bolalarga nisbatan qahr-g'azab, dars o'tkazishni istamaslik, hammani va hamma narsani baholash, doimiy bo'lar-bo'lmas nasihatgo'ylik qilish, ko'p holatlarda bolalarga nisbatan agressivlik ko'rinishida bo'ladi. To'g'ri o'qituvchilar doim stressga tez uchraydigan insonlardir. Chunki ular ko'p hollarda ota-ona tarbiyalay olmagan bolalarni ham ular tarbiyalashga majbur bo'lishadi, bir kun davomida bir nechta yuzlab asab tolalari jarohatlanadi.

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

O'qituvchilar boshqa kasb egalariga qaraganda stressga qarshi kurashuvchan insonlardir. Ular o'zlarida vujudga kelgan muammolarni bartaraf qilishga ularga yechim topishga harakat qilib ularni tezroq yengib o'tishadi. Bugungi kunda nima uchun insonlar tez stressga tushib qolishadi? Bunga juda ko'p sabablarni keltirish mumkin shulardan biri ulardagi iqtisodiy va manaviy yetishmovchiliklardir. Inson qachonki bir qiyinchilikka uchrasa va u sababli qattiq tushkunlikka tushib qolsa demak buning natijasi kuchli stresslarga olib keladi.

O'qituvchi-pedagoglar ham doimo o'z asab buzilishlarga yo'l qo'ymasliklari ularni yengib o'tishlari kerak. Pedagoglar ko'p hollarda aqliy mehnat bilan ko'p shug'ullanishlari va boshqa mehnat faoliyatiga vaqt ajratmasliklari tufayli ham stressga ko'proq moyil bo'lishadi. Inson bir faoliyat turi bilan tinmasdan hech qanday boshqa faoliyat turlariga chalg'imasdan shu asosiy faoliyati bilan uzoq vaqt shug'ullanishi natijasida ish turidagi qiyinchilikni yengib o'tishi murakkablashib o'zi bilmagan holda stressga tushib qolishadi.

Bugungi kunda insonlarga foyda keltiradigan mashg'ulot turlari kun sayin ko'payib, rivoj topib bormoqda, bunday mashg'ulotlarni o'rganish ulardan samarali foydalanish kerak. Masalan, OTMlarda boshqaruv xodimlarining faoliyatiga qo'shimcha tarzda innovatsion menejment sohasini o'zlashtirib olishlari birmuncha oson bo'lishi mumkin. Bu orqali ular ish faoliyatiga qo'shimcha tarzda o'rganishlari mumkin ekan. Innovatsion menejment o'zi nima? Innovatsion menejment – bu yangi turdagi tovarlarni, ishlab chiqarishning yangi usullarini, yangi bozorlarni o'zlashtirishni joriy etish va ulardan foydalanish maqsadida tadbirkorlik ruhi asosida ishlab chiqarish omillarini o'zgartirish sohasidir.

Innovatsion menejment faoliyat yo'nalishlari quyidagilar taalluqli:

1. Maqsadni qo'yish, strategiyani tanlash
2. Bosqichlarni rejalashtirish
3. Sharoitlarni aniqlash va tashkil qilish
4. Ijro etish, rahbarlik.

Innovatsion menejmentni o'zlashtirish orqali yangi, rivojlanayotgan sohalarni yaratish ularni takomillashtirish uchun imkon yaratadi. Innovatsion menejment asosida yangi mahsulot turlarini yaratish ularni keng ommaga tatbiq qilish orqali boshqalar uchun ham foydali bo'lgan sharoitlarni ham yaratish mumkin bo'lgan.

Innovatsion menejment asosida boshqaruv xodimlarining g'oyalarini amalga oshirish ularni takomillashtirish yanada ko'proq yangiliklarni yaratish mumkin ekan, innovatsiyalarni to'g'ri yo'naltirish orqali yaxshigina bilim va malakaga ega bo'lish ularni moddiy to'ldirib borish ham talab qilinarkan.

Xulosa o'rnida aytadigan bo'lsak, inson hech qachon bir joyda to'xtab qolmasdan doimo harakatda bo'lishi, o'z yangi g'oyalarini yaratib borishi jamiyat tarrafiyoti, yuksalishi uchun izlanishda bo'lishi darkor. Odamlarda bo'sh vaqtning ko'p bo'lishi, zerikish, ma'naviy bo'shliqning paydo bo'lishi, tushkunlikka tushib qolish, rivojlanishdan orqada qolib ketish ham stresslarning paydo bo'lishi uchun imkon yaratadi. Yangiliklarga moyil bo'lish, innovatsiyalarni, turli foydali usullar orqali bo'sh vaqtni to'g'ri tashkil qilish orqali yaxshi natijalarga erishsa bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Shemetev A.A. Innovatsion menejmentning xalqaro standartlari. O'quv qo'llanma. –T, 2014.
2. Surin A.B., Molchanova O.P. Innovatsion boshqaruv. –T, 2008.
3. Kulagin A.S. Innovatsiya atamasi haqida biroz . –M., 2004.
4. Bodrov V.A. Informatsionni stress. –M.: PER.SE, 2004.
5. Sariboev N., Salieva U. O'smir yoshidagi o'quvchilarni o'quv-faoliyatiga qiziqtirish metodlari. –T., NRJ, 1(2), (2024). 153- 157.
6. Sariboyev N.A. (2024) Basic Concepts of "Innovation Management. Best Journal of Innovation in Science, Research and Development 3.2: 203-205.
7. Sariboyev N.A. (2024). Possibilities to manage and eliminate the stress of managers on the basis of innovative management. Modern Science and Research, 3(1), 1111-1116

TALABALARDA OILAVIY MUNOSABATLARINING SHAKLLANISHIDAGI PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Sh.A.Xudoynazarov

Guliston davlat pedagogika instituti

e-mail: sherzodxudoynazarov1994@gmail.com

Annotatsiya. Oila va jamiyat bir-biriga o'zaro bog'liq bo'lgan tushuncha, jamiyatning bir bo'lagi sifatida vujudga keladi. Jamiyat ham oilalardan tashkil topadi, talaba yoshlar oila bag'ridan oliygoh talabasi sifatida kelar ekan jamiyatning eng muhim a'zosiga aylanadi, talabalarda oila va unga bo'lgan muhabbat hissini shakllantirish oliy maqsatimizdir.

Kalit so'zlar. Oila, talaba, ijtimoiy ro'l, qadriyat.

Annotation. The concept of family and society is interdependent and arises as a part of society. The society is also made up of families, students become the most important members of the society as they come from the family as a university student, forming a feeling of love for the family in students is our highest goal.

Key words. Family, student, social role, value.

Kirish. Oila va uning tashkil topishi, taraqqiy etishi va oiladagi vazifalarni bajarish jarayonlari har bir xalqda alohida, o'ziga xos xususiyatga egadir. Har bir xalq dunyoda o'zining o'rniga egadir, inson-insonga, xalqlar-xalqlarga o'xshamaydi, bir-birini aynan takrorlamaydi. Har bir millat va elatning o'zigagina xos bo'lgan jihatlari mavjud bo'lib, har bir xalq va ellatning o'z ma'naviyati, milliy qadriyatlari va boy tarixi mavjuddir.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. Oila qadim zamondan sharq va g'arb mutafakkirlari tomonidan o'rganilgan eng dolzarb mavzulardan biri sifatida qarab kelingan, xususan Kaykovus Unsurulmaoni - 63 yoshida o'g'liga atab "QOBUSNOMA" yozib, unda o'zining bola tarbiyasi, oilaviy hayot, shaxs kamoloti masalalarini bayon etdi. Kitobdagi asosiy g'oya - yoshlarni ota-onani hurmat qilishga, e'zozlashga chaqirishdir Bahovuddin Naqshbandi, Ahmad Yassaviy, At-Termiziy, Al-Buxoriy, Bobarahim Mashrab, Abu Rayhon Beruniy, Abu Nosir Farobiy, Abu Ali ibn Sino, Al-Xorazmiy, Burhoniddin Marg'iloniy, Mahmud Qoshg'ariy, Ahmad Donish, Yusuf Xos Hojib, Abdulla Avloniy, Abdurauf Fitrat, hamda hozirgi davr O'zbekiston olimlari M.G. Davletshin, G'.B. Shoumarov, V.M. Karimova, E.G'.G'oziyev, Sh.R.Baratov, M.Mamatov, B.M. Umarov, X.U.Abdusamatov oila munosabatidagi muammoli masalalarni ilmiy jihatdan tadqiq etishda katta xizmatlar qilmoqda.

Oila qurish talabidan kelib chiqib, amalga oshirish lozimligi yuzasidan soha vakillari J.Usarov, N.Eshnaev, T.Maratrovlar ushbu masalada to'xtalib: "Yurtimizda oilani mustahkamlash, oila bilan bog'liq muammolarni aniqlash va bartaraf etish, ayniqsa, yosh oilalarni moddiy va manaviy qo'llab quvatlash borasida keng ko'lamli ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar tashkil etilib, ijtimoiy-siyosiy dasturlar ishlab chiqilmoqda. Biroq oilaviy ajrimlar soni ortib borayotgani bu yo'nalishdagi ishlarda yangicha yondoshuv, yangicha qarashlarni talab etmoqda va yangi ilmiy tadqiq etishni talab etadi"- degan ilmiy qarashni ilgari surgan. boshqalarning tadqiqotlarida ham oila muammosi, undagi er-xotin o'rtasidagi nizoli munosabatlar hamda barcha oilaviy munosabatlar farzand tarbiyasiga qay darajada muhim ekanligi har bir ota ona uchun sir emas. Aynan ushbu muammoning yechimlarini topish bizning maqolamiz mavzusining dolzarbligini tashkil etadi.

Asosiy qism. Oila va undagi shaxslararo munosabatlar, uning shaxs shakllanishiga ta'sirini o'z madaniy muhiti sharoitida xorijiy psixolog olimlardan R.Brazington, T.Dumitrashku, F.Galton, U.Toumen, R.Richordson, R.Zayons, G.Xomentauskas va boshqalar ushbu sohani tadqiq qilgan. Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi mamlakatlari olimlaridan ushbu soha

bo'yicha V.V.Boyko, G.M.Breslav, A.G.Volkov, S.V.Kovalev, V.P.Levkovich, E.I.Pavlovich, V.L.Titarenko, o'zbek olimlari tomonidan oiladagi er-xotin munosabatlarning turli ijtimoiy-psixologik jihatlari o'rganilgan. G'.B. Shoumarov, X.U.Abdusamatov jumladan, Y.A.Yakubov tomonidan o'zbek oilalaridagi er-xotin munosabatlarning ijtimoiy-psixologik jihatdan o'rganilgan dastlabki tadqiqotlardan biri bo'lgan. Muallif o'zining olib borgan tadqiqot obyekti sifatida nikohlar mustahkamligiga qarab yuqori ko'rsatkichlarga ega bo'lgan er-xotinlar hamda ajralish arafasida turgan juftliklardan iborat guruhlar tanlab olingan. Ikkala guruhlarda ham er-xotinlarning oiladagi funksiyalarini bajarishlarida bir-birlarini hissiy qo'llab-quvvatlashlari, oilaviy qadriyatlarga yondashishlari va oilaviy rollarga nisbatan bo'lgan yo'l-yo'riqlari o'rtasidagi tafovut farqlari borligi ta'kidlangan. Olim o'zining tadqiqotlaridan kelib chiqib o'zbek oilalarida farzandlarning borligi va ularning soni nikoh mustahkamligini ta'minlovchi yana bir muhim omillardan biri hisoblanishini qayd etib o'tgan. Shu bilan birga, an'anaviy, milliy, oilaviy turmush tarzi, yo'l-yo'riqlar, yosh er-xotinlar munosabatlarga ota-onalarning aralashuvi, oilada rollar taqsimoti va ularning er-xotin tomonidan idrok qilinishi kabi xususiyatlarni bir tomonlama, salbiy omillar sifatida sanab o'tgan bo'lsa, ayollarning mavqeyi, ularning ijtimoiy faolligini ortishini esa ijobiy tomondan baholab o'tgan. Shuningdek, er-xotinning nikohdan qoniqish darajasi o'zaro hurmat, o'zaro tushunish hamda hissiy munosabat bilan bog'liqligi keltirib o'tilgan.

Shuni alohida ta'kidlab o'tish joizki, keyingi yillarda olib borilayotgan ilmiy tadqiqotlarda oilaning keng qamrovli turli jihatlari ochilmoqda va o'z aksini topib kelmoqda. Jumladan, X.U.Abdusamatovning "Nikohdan tashqari munosabatlarning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari" nomli dissertatsiyasida oilalarda nikohdan tashqari munosabatlarni keltirib chiqaruvchi "o'zgani sevib qolish", "moddiy ehtiyojni qondirish", "jinsiy aloqaga majburiyat sifatida qarash" hamda "turmush o'rtog'idan jinsiy qoniqmaslik" kabi ijtimoiy-psixologik masalalar tadqiq etilgan. Mazkur ishda, nikohdan tashqari munosabatlarni keltirib chiqaruvchi quyidagi sabablarni keltirib o'tilgan:

- turmush o'rtog'i bilan bo'lgan jinsiy hayotdan qoniqmaslik;
- turmush o'rtog'iga nisbatan muhabbat hislari (simpatiya yoki umumiy qarama qarshi jinsga nisbatan bo'ladigan ijobiy hislar)ning mavjud emasligi;
- ayollarda erkaklarga nisbatan hissiy yaqinlik ustunlik qilishi;
- oilaviy turmush staji bo'yicha farqlar mavjudligi;
- er-xotinlar orasidagi nizoli vaziyatlar;
- jinsiy savodsizlik;
- psixologik inqirozlar;

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

- jinsiy munosabatlar to'g'risidagi bilim, ko'nikma va malakalar o'rtasidagi tafovutlarni mavjudligi;
- turmush o'rtoqlardan birining uzoq muddat xizmat safarida bo'lishi;
- ehtiyojlarning mos kelmasligi;
- moddiy va iqtisodiy motiv asosida qurilgan oilalar;
- sovchilik asosida shoshilinch qurilgan oilalar;
- spirtli ichimlik ta'sirida ro'y beradigan nikohdan tashqari munosabatlar;
- ayollardagi frigidlik;
- boshqa jins vakilini sevib qolishi;
- er-xotinlarda diniy ma'lumotlar deyarli mavjud emasligi;
- egallab turgan lavozimini asrab qolish, biror amal va lavozimga erishish uchun rahbar yoki bevosita bo'ysinuvchi shaxs yoki ilmiy rahbar bilan jinsiy munosabatga kirishishi;
- erkaklarning ko'proq oilada o'zini erkin tutishi va o'zi xohlagan vaqtda boshqa ayollar bilan jinsiy aloqa qilishi;
- yoshlikdagi muhabbat hissi;
- ayol yoki erkakning biri bepusht bo'lsa, farzand ko'rish maqsadida;
- oiladagi nosog'lom muhit;
- oiladagi surunkali janjallar.

Bunday sabablar shaxslardagi o'zaro nikohdan tashqari munosabatlar uchun imkoniyat yaratmoqda shu o'rinda oila qurish uchun jismonan yetilgan va ijtimoiy munosabatlarda faol bo'lgan talabalarda nikohdan tashqari munosabatlarning shakillanmasligi, oila muqaddas dargoh ekanligi singdirilishi maqsadli bo'ladi degan tushunchaga keldik. Talaba yoshlarda oilaviy munosabatlarning shakillanishi 1. Sevgi munosabatlariga asoslansa. 2. Qarama – qarshi jins vakillariga bo'lgan qiziqish asnosida.

Talabalarda nikohga bo'lgan ijtimoiy psixologik sabablar.

1. Emotsional tayyorgarlik: Talabalar ko'pincha hissiy tajriba va o'zaro munosabatlarni shakllantirish jarayonida. Bu ularga oila qurishda sevgi va his-tuyg'ularni ifoda etish imkoniyatini beradi.

2. Ijtimoiy tajriba: Talabalar, ijtimoiy muhitda o'sgan holda, oila qurish modelini ko'rsatadigan turli xil munosabatlarni ko'rishadi. Bu ularning oila qurishga bo'lgan qarashlariga ta'sir qiladi.

3. Ta'lim darajasi: Ta'lim, talabalarning oila qurish haqidagi qarorlariga, mas'uliyat va iqtisodiy imkoniyatlarni qanday baholashlariga ta'sir qiladi.

4. Himoya mexanizmlari: Talabalar stress, muvaffaqiyatsizlik yoki o'zgarishlarga qarshi turish uchun turli xil himoya mexanizmlarini qo'llaydilar, bu esa oila qurish jarayonida muhim rol o'ynashi mumkin.

5. O'zlikni anglash: Talabalar, o'zlarini anglash jarayonida, oila va munosabatlarga bo'lgan ehtiyojlarini shakllantiradilar. Ular o'zlarining qadriyatlarini va istaklarini aniqlab, kelajakdagi oila hayotiga tayyorgarlik ko'radilar. Bu omillar talabalar oila qurishga tayyorlik darajasini va ularning o'zaro munosabatlarini belgilovchi asosiy psixologik jihatlardir.

Xulosa va tavsiyalar. Oila qurish yoshidagi talabalarning oila qurishga ijtimoiy- psixologik tayyorgarligi, er-xotin munosabatlarining ijobiy o'rnatilishida ota-onalar tomonidan moddiy ma'naviy qo'llab quvvatlash oila mustahkamligining asosiy omillaridan biri sanaladi. Talaba yoshlarning oilaviy hurmatning shakllanishida oilada ro'llar taqsimotida vazifalarning aniq bajarilishi ishonch va muhabbatning asosidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. OILA PSIXOLOGIYASI "SHARQ" NASHRIYOT-MATBAA AKSIYADORLIK KOMPANIYASI BOSH TAHRIRIYATI TOSHKENT — 2010
2. <file:///C:/Users/PRO-LIDER.DESKTOP-052LPGU/Downloads/>
3. <https://ijtimoiy.uz/2583/>
4. <https://inlibrary.uz/index.php/psychological-service-education/article/view/23489>
5. XUDOYNAZAROV, S. (2024). RIVOJLANAYOTGAN O'ZBEKISTONDA GENDER VA OILA. Евразийский журнал академических исследований, 4(3 Part 2), 137-14

TALABA-YOSHLARNI OILAVIY TURMUSHGA TAYYORLASHING MUHIM PSIXOLOGIK OMILLARI

Sh.A.Xudoynazarov

Guliston davlat pedagogika instituti

e-mail: sherzodxudoynazarov1994@gmail.com

Annotatsiya. Oila va jamiyat bir-biriga o'zaro bog'liq bo'lgan tushuncha, jamiyatning bir bo'lagi sifatida vujudga keladi. Talabalarda oila ijtimoiy jamiyatning muhim bo'g'ini sifatida ko'rilshini singdirish nikoh va oilada er xotin munosabatlari muhim bo'g'in xisoblanadi.

Kalit so'zlar. Nikoh, oila, sevgi, Talaba, jinsiy tafavvut.

Annotation. The concept of family and society is interdependent and arises as a part of society. Instilling in students that the family is seen as an important link of social society, marriage and the relationship between husband and wife are considered an important link in the family.

Key words. Marriage, family, love, student, sexual difference.

Oila jamiyatning negizi sifatda tashkil topar ekan unda hayotning eng muhim bo'g'inlari shakillanadi, rivojlanadi. Oilada shaxs shakillanar ekan, shaxsning shakillanishida ta'lim tarbiyaning o'rni muhim. Katta hayot yo'liga kirayotgan yoshlarning bir-birlari bilan munosabatga kirishishdan oldin turmush o'rtoq tanlashdagi motivlar ahamiyatli hisoblanadi . Bunda yoshlar umur yuldoshini tanlash va ota-ona majburiyatlari, bola tarbiyasi bilan bog'liq majburiyatlarni bajarishga o'rganadilar.

Bu borada I.V.Grebennikov shunday deydi: O'sib kelayotgan yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash o'z ichiga ushbu jihatlarni qamrab olmog'i lozim:

1. Nikoh-oila va demografiya xususida davlat siyosatini ochib beruvchi, shuningdek, nikohoila munosabatlari, oilaning o'rni, oilaviy qadriyatlar, ota-ona va kelinkuyovlarning ijtimoiy roli xususida jamiyatning fikrini ifoda etuvchi ijtimoiydemografik;

2. O'z ichiga quyidagi axloqiy fazilatlarni: o'zga jins vakiliga nisbatan do'stona munosabatda bo'lish, ota-onasiga, katta-kichikka nisbatan hurmat, bolalar tarbiyasiga ehtiyoj, mas'uliyatlilik, ishonch, halollik, o'zini tutish, muloyimlik, yon bosish, umr yuldoshiga, bolalarga nisbatan burchni his etish, intim hissiyot madaniyati kabilarni qamrab oluvchi axloqiy-etnik;

3. Nikoh va oilaga oid qonunchilikdan boxabar bo'lish, oila huquqining ahamiyatga molik yo'riqnomalarini bilish, kelin-kuyovlarning bir-biriga, bolalarga va jamiyatga nisbatan majburiyatlarini bilish singari huquqiy;

4. Shaxsning rivojlanishi tushunchasini shakllantiruvchi o'smirlarning shaxslararo munosabatlarining ruhiy jihatlari, nikoh va oilaviy hayotning ruhiy asoslari, boshqalarning ruhiyatini tushuna bilishi, turmush va oila hayotida zarur bo'luvchi tuyg'ularning rivojlanishi, muloqot qilish ko'nikmalariga ega bo'lish singari ruhiy;

5. Jinsiy hayot, shaxsiy gigiena masalalarini, erkak va ayolning jismoniy alohidaligi kabi bilimlarni o'zida mujassamlashtirgan jismoniy-gigienik;

6. Bolalar tarbiyasida oilaning roli, uning pedagogik salohiyati, oilaviy tarbiyaning xususiyatlari, ota va onaning tarbiyaga yondashuvlari, ota-onalarda pedagogik madaniyatni oshirish yullari shakllanishi bilan bog'liq pedagogik;

7. Oila jamg'armasi, maishiy madaniyat, uy xo'jaligini yuritish va boshqalarni o'z ichiga olgan xo'jalik-iqtisodiy. Oila avlodlar almashuvi jarayoni ta'sirida doimo o'zgarib turadi. Yosh oilalar jamiyat ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy, madaniy-ma'naviy yangilanishi va yuksalishini muhim sub'ektlaridan bo'lib, ijtimoiy hayotda ro'y berayotgan murakkab jarayonlarga o'z ta'sirini o'tkazishda va taraqqiyotni harakatga keltirishida muhim ro'l o'ynaydi. Shuning uchun hozirgi vaqtda yoshlarni ma'naviy-axloqiy va ruhiy olamini shakllantirish va rivojlantirishni chuqur va

atroflicha tahlil etish ilmiy -amaliy jihatdan katta ahamiyat kasb etadi.

Asosiy qisim. Talaba-yoshlarni oilaviy turmushga tayyorlash muhim ijtimoiy ehtiyoj ekanligini nazardan tutib, dastlabki oila va nikoh haqida boshlang'ich bilim beruvchi jamiyatning bo'g'ini oila va maktabda bu masalada e'tiborni kuchaytirish zarur. Oilada ota-onaning o'zaro munosabatlari, maktabda pedagoglar o'rtasida muomala madaniyati o'g'il-qizlarning tarbiyasida muhim ahamiyat kasb etadi. Talabalar bilan olib borilgan so'rov-anketa natijalariga ko'ra yoshlarimizning ko'pchiligi oila qonunchiligini yo yaxshi bilishmaydi, yoki mutloqo bexabar. Shaxsning oilaviy hayotga tayyorligi deyilganda, oila quruvchining: jismoniy (fiziologik), huquqiy, iqtisodiy, ma'naviy-axloqiy, psixologik jihatdan etuklikligi tushuniladi. Masalan, tibbiyot xodimlarning ta'kidlashicha, shaxsning jinsiy yetukligi o'ziga xos omillarga bog'liq. Kilinik kuzatishlar natijasiga ko'ra, hozirgi zamon qizlarida jinsiy etuklik (balog'atga etish) 12-14 yoshga, o'g'il bolalarda 14-16 yoshga to'g'ri keladi. Albatta, bu etuklik ba'zi bir bolalarda ertaroq, boshqa birlarida esa kechroq ro'y berishi mumkin. Shuning uchun ham bo'lajak o'qituvchilar bolalarda bo'ladigan fiziologik o'zgarishlarni o'z vaqtida payqashi va bu o'zgarishlar har bir o'smir yoshidagi bolada bo'lishini yotig'i bilan tushuntirishi lozim.

Olimlarimiz shaxs etukligini quyidagi turlarga bo'ladilar: V.A. Suxomlinskiyning chuqur ishonchiga ko'ra, oila bolalarda axloqiy tuyg'ularni singdirishning asosiy maktabi bo'lishi kerak va bu axloqiy g'oyalar va tushunchalarni shakllantirish, axloqiy tuyg'ularni rivojlantirish, axloqiy e'tiqodlarni rivojlantirish, xulq-atvor ko'nikmalarini va odatlarini shakllantirishni anglatadi. Nikohgacha ta'limga katta hissa qo'shgan V.A. Suxomlinskiyning aksariyat hollarda nikohning asosiy motivi "sevgi" deb hisoblagan. Biroq, "sevgi" ni nikoh motivi sifatida ataganda, yoshlar bu so'zga turli xil ma'nolarni qo'yishadi. T.A. Florenskaya bu so'zning uch xil tushunchasini belgilaydi: sevgi - jinsiy jalb qilish; sevilish zarurati sifatida sevilish; dominant sifatida sevgi. Nikoh haqida gapirganda, nikoh ittifoqiga kirish istagi va unga kirishga tayyorlik darajasi bir xil tushunchalardan uzoq ekanligini unutmashimiz kerak. Mamlaktimizning yetakchi psixolog olimlaridan biri Vasila Karimova "Oila ma'rifati" ushbu risola muallifining "Oila ma'rifati" ruknida chop etilayotgan risolalarining dastlabkisi bo'lib, bu bevosita oilaviy hayot bo'sag'asida turgan yoshlar hamda endigina nikoh qurib, yaxshi niyatlar bilan turmush qurgan kuyov va kelinchaklarga mo'ljallangan. Muallif "Oila ma'rifati"ga erishish, ya'ni kelin-kuyovlar, yoshlar hamda ularning ota-onalar savodxonligini oshirish orqali, oilaviy muhitda ma'naviy qadriyatlarni barqarorlashtirishga erishishni ko'zda tutgan. S.V.Kovolyov o'smir va qizlarda oila va nikoh tushunchalari haqidagi tasavvurlarga ega bo'lishlari juda muhimdir, deydi. Nikoh va sevgi

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

tushunchalari 13-15 yoshli bolalarda qarama-qarshi tushunchalar ekanligi bilan kuzatiladi, ya'ni ular sevgi va nikoh bir-biriga teskari tushunchalar ekan deb tushunadilar. Talabalarda umur yo'ldosh tanlashda sevgi tushunchasi faqat 4 o'rinda, ya'ni

kabi xislatlardan keyin turadi. Yoshlar oilani jiddiy qabul qilmaydilar. Natijada juda ko'p xatoliklarga yo'l qo'yib, keyinchalik oilaning muhimligini psixologik tan oladilar. Bizning asosiy vazifamiz shuki, o'smirlarda oilaning qadrini, sevgi, nikoh oiladagi sevgining ro'li muhimligini va u uzoq va baxtli hayot garovi ekanligini psixologik singdirishdir.

Xulosa va tavsiyalar. Oilada farzandlarni tarbiyalash, jamiyatning faol fuqarosiga aylantirish bugungi kunning asosiy omiliga aylanib bormoqda. Albatta turmush qurish yoshiga kelgan talaba bollar va qizlarning turmush o'rtog'ini tanlashdagi psixologik motivlarini o'rganish darkor nikohdan oldin ota-onalar inobatga olsa maqsadli bo'lar edi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1.Suxomlinskiy, V.A. Tanlangan pedagogik asarlar: 3 jildda / V. A. Suxomlinskiy. – M.: Ta'lim, 1980 – 3 jild – 640 b.

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-sonli Farmoni XUDOYNazarov, S. (2024). RIVOJLANAYOTGAN O'ZBEKISTONDA GENDER VA OILA. Евразийский журнал академических исследований, 4(3 Part 2), 137-141.

3.<file:///C:/Users/PRO-LIDER.DESKTOP-052LPGU/Downloads/44.pdf>

4.<file:///C:/Users/PRO-LIDER.DESKTOP-052LPGU/Downloads/admin,+1.pdf>

TA'LIMDA KOUCH TRENING JARAYONI

S.E.Kabulova

Guliston davlat pedagogika institute
"Pedagogika va psixologiya" kafedrasida o'qituvchisi
Sanobarkabulova56@gmail.com

Annotatsiya: Tezisdan shaxs psixologiyasi va kouching fani qamrab olgan asosiy muammolar va mavzularning markaziy figurasi hamda "Shaxs- kouching" tizimida o'zaro munosabatlarning obyekt va subyekt

sifatida e'tirof etilgan. Shaxs taraqqiyoti va kamoli uchun muhim bo'lgan ijtimoiylashuv omillari va kouching tizimidagi psixologik hodisalar talqin etilgan.

Kalit so'zlar: trening, bugungi globallashuv, kasbiy muvaffaqiyat, metodika, qonunlar, ixtiyoriylik, konfedsionallik, tamoyillar, muloqot, shaxs, tabiiy, ehtiyoj.

Abstract: The thesis covers the science of personal psychology and coaching he is recognized as the central figure of the main problems and topics and as the object and subject of mutual relations in the "Person - coaching" system. Socialization factors and psychological phenomena in the coaching system, which are important for the development and improvement of the personality, are interpreted.

Key words: training, today's globalization, professional success, methodology, laws, discretion, confidentiality, principles, communication, individual, natural, need.

Zamonaviy psixologiya sohalarining muammolaridan biri har tomonlama barkamol shaxslarni tarbiyalash va jamiyatda o'z o'rnini topishiga ko'maklashish, malakalarini rivojlantirish hisoblanadi. Bu boradagi ishlarni amalga oshirishda albatta, psixologik treningni o'ziga xos o'rni mavjud bo'lib, hozirda mutaxassislar fanning imkoniyatlaridan keng foydalanib kelmoqdalar desak, mubolag'a bo'lmaydi. Natijada, shaxslararo munosabatlar orasida muloqot uslubining o'zgarishi, muayyan kasbiy sohalaridagi bilim, ko'nikma va malakalarning ortishi, rahbar, menejer, tadbirkor, kadrlar menejeri, psixolog, murabbiyning faoliyati kabilarda, ayniqsa, shiddatli sharoitlarda juda murakkab faoliyat turlarida yoshlarning peshqadamligi fanning asl mohiyatini tahlil qilishga imkoniyat yaratadi[1].

Shuningdek, bugungi globallashuv davri shaxslarida muloqotga bo'lgan (ishlab chiqarish, ta'lim-tarbiya jarayoni, oilaviy munosabatlar, emotsional sferaning barqarorligini ta'minlash kabilarda) ehtiyojlarning kundan-kunga oshib borishi, ular o'rtasida yuzaga keladigan turli nizoli vaziyatlarni bartaraf etish jarayonida albatta psixologik treninglarning imkoniyatlarini kengligi ham hech kimga sir emas.

Trening – bu odamning muloqot uslubini o'zgartirishga, uyg'unlashtirishga, kerakli ko'nikmalarni singdirishga va boshqa odamlar bilan o'zaro munosabatlarida namoyon bo'ladigan yoki ong osti xarakterga ega bo'lgan qarama-qarshiliklarni hal qilishga qaratilgan yorqin, hissiy jihatdan jadal o'quv faoliyat turi deb ta'kidlasak ham xato bo'lmaydi.

Trening – bu turli faoliyat sohalarida keng qo'llaniladigan juda mashhur va keng tarqalgan o'qitish shaklidir. Kasbiy muvaffaqiyat ko'plab tarkibiy qismlardan iborat, shu bilan birga, trening texnologiyasi odamning kayfiyatini, muayyan faoliyat turiga bo'lgan munosabatini o'zgartirishga, o'z-

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

o'zini tarbiyalash va o'zini rivojlantirish zarurligini anglashga yordam beradigan o'quv shakllardan biridir[2].

Hozirgi davrda insonlarni eng tabiiy bo'lgan muloqotga ehtiyoji, uning sirlaridan xabardor bo'lish, o'zgalarga samarali ta'sir eta olishga intilishining kuchayishi, bo'lajak kadrlarni kelgusi faoliyatlarini samarali amalga oshirishga tayyorlash, shuningdek, rahbar kadrlarni samarali boshqarish usuliga o'rgatish kabi masalalarni yechimini topish borasidagi ishlardan biri – bu ijtimoiy psixologiyaning asosiy sohasi bo'lgan psixologik treninglarni tashkil etishdir.

XXI asrda kishilarning eng tabiiy bolgan muloqotga ehtiyoji, uning muloqot sirlaridan xabardor bo'lish va o'zgalarga samarali ta'sir etishga bo'lgan intilishi yanada oshdi.

Birinchidan, axborotlashgan jamiyatga o'tganligimiz tufayli axborotlarning ko'pligi aynan inson manfaatiga aloqador ma'lumotlarni saralash, u bilan to'g'ri munosabatda bo'lishni taqozo etadi.

Ikkinchidan, turli kasb faoliyat sohasida ishlayotgan odamlar guruhining ko'payishi, ular o'rtasida munosabatlar va aloqaning dolzarbliigi axborotlar tig'iz sharoitida oddiygina muloqotni emas, balki professional, bilimdonlik asosidagi muloqotni talab etadi.

Uchinchidan, hozirda shaxslarni ruhiy salomatligini saqlash maqsadida hissiy-emotsional zo'riqishlarni oldini olish va bartaraf etishni rivojlantirish kabilar dolzarb masalalardandir. 2019-2025 yillarda O'zbekiston Respublikasi aholisining ruhiy salomatligini muhofaza qilish to'g'risidagi konsepsiyaning qabul qilinishi va uni amalga oshirish maqsadida barcha ta'lim - tarbiya muassasalari, korxonalar va tashkilotlar, oila institutlari, hamda mahalla uyushmalarida aholini ruhiy zo'riqishlarini bartaraf etish, natijada aholining salomatligini, ish unumdorligini oshirish keng targ'ib qilinmoqda. Bu boradagi ishlarni amalga oshirishda psixologik treningning o'z o'rnini va ahamiyati katta. [3]

Trening tushunchasi ingliz tilidan kelib chiqqan bo'lib, **“train”**, **“training”** ko'plab ma'nolarga ya'ni: o'qitmoq, tarbiyalamoq, (trenirovka) mashq qilmoq kabi ma'nolarga ega. Xuddi shunday ko'p ma'nolilik treningning ilmiy talqiniga ham mos keladi. Xususan, bu turli ijtimoiy faoliyat sohaslariga shaxsni tayyorlashdan iborat bo'lib, bunda shaxs yoki yaxlit guruhning muloqot sohasidagi bilimdonlik darajasi maqsadga muvofiq tarzda maxsus mashqlar tizimi orqali rivojlantiriladi. Ya'ni u shaxsni ijtimoiy muloqotga oldindan maqsadli tarzda tayyorlaydi. Jumladan:

- bo'lajak mutaxassislarni kelgusi faoliyatlarini samarali amalga oshirishga tayyorlash;
- rahbar kadrlarni samarali boshqarish usullariga o'rgatish;
- ta'lim-tarbiya maskanlarida o'zaro hamkorlik faoliyatini rivojlantirish;

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

- ijtimoiy muhitdagi barcha shaxslararo munosabatlarda muloqot kompetent-ligini oshirish;
- ijtimoiy shaxslararo muloqot jarayonida yuzaga kelishi kutiladigan emotsional zo'riqlashlarni oldini olish va mavjudlarini barqarorlashtirish va hokazolar.

Trening insonlarda mavjud bo'lgan xulq-atvori va faoliyatini boshqaruv modelini qayta dasturlash vositasidir. Shuningdek, trening, tashkilotni rejalashtirilgan faolligini, kasbiy bilimlarini oshiruvchi, ko'nikmalarini yaxshilashga yo'naltirilgan, yoki tashkilotning maqsadli faoliyati talablariga mos keluvchi ustanovkalar modifikatsiyasi va jamoaning ijtimoiy xulq-atvorini korreksiyalash uchun zarurdir.

Psixologik treninglar tabiiy va maxsus tarzda uyushtirilgan bo'ladi. Maxsus tarzda uyushtirilgan treningda alohida vaziyatlar va o'yin ishtirokchilarining shaxsiy ehtiyojlari, ularda individual shakllanishi zarur bo'lgan sifatlar katta rol o'ynaydi va shaxs ataylab u yoki bu ijtimoiy psixologik vaziyatga o'zgaralar tomonidan tushirilishi haqida oldingi bo'limlarda ham keltirib o'tgan edik. [4]

Trening mashg'ulotlari uchun maxsus vaziyat, aniq maqsad, shaxsiy ehtiyojlar hamda mashg'ulotlarni o'tkazuvchi shaxs yoki boshlovchi bo'lishi zarur. Eng muhimi guruhni tashkil qilish bosqichi bo'lib, bunda quyidagi jihatlarga e'tibor berish kerak:

- Har qanday treningda (faqat nogironlar bilan o'tkaziladigan maxsus treninglarni hisobga olmaganda) tashqi jismoniy defektga ega bo'lgan va psixik holatida buzilishlar bo'lgan kishilar ishtirok etmasligi lozim. Negaki, bunday holatlarda aynan ana shunday kamchilikka ega bo'lganlarda aks ta'sir bo'lishi ehtimoli kuchliroqligi har qanday mutaxassis uchun tushunarli bo'lsa kerak.

- guruh a'zolarining soni 8 tadan 12 tagacha (ba'zi hollardagina 20 tagacha) bo'lgani ma'qul.

- ishtirokchilarning yoshi iloji boricha taxminan teng bo'lishi, ya'ni ular orasidagi farq 4-5 yoshni tashkil etishi mumkin (Alohida qayd etish lozim, 45-50 yoshdan kattalar uchun trening juda katta va ahamiyatli ta'sirga ega bo'lmasligi va ular kutganchalik natija bermasligi ham mumkin).

Trening qoidalari yoki qonunlari guruh ichidagi jarayonlarni nazorat qilish va tartibga keltirish uchun xizmat qiladi.

Treningning asosiy qonunlari:

1. **"00" qonuni.** Barcha ishtirokchilar mashg'ulot boshlanishiga va tanaffusdan keyin kechikmay kelishlari, bunda trener ularga namuna bo'lishi kerak. Trening boshlovchisi faqatgina treningni boshqarmasdan guruh bilan birgalikda tahlil qiladi va o'zini tutishi va muloqoti bilan qatnashchilarga namuna bo'ladi.

2. **“Mikrofon” qonuni.** Kimning qo‘lida mikrofon bo‘lsa o‘sha odam gapiradi. Mikrofon sifatida mashq o‘tkazish vaqtida aylana bo‘yicha har bir ishtirokchiga uzatiladigan biror bir yumshoq o‘yinchoqdan, oddiy marker yoki ruchkadan foydalanish mumkin.

3. **“Faollik” qonuni.** ‘Siz biror bir mashqni bajarishda ishtirok etmasligingiz mumkin. Bu siz vazifani bajara olmaysiz degani emas, balki siz chetdan turib kuzatmoqchisiz. Bu haqida avvaldan ma‘lum qilish kerak bo‘ladi. Lekin guruhdan bir kishining chiqib ketishi shu guruhning ishiga ta‘sir qilishini ham e‘tiborga olish kerak bo‘ladi.

4. **“Faqat o‘z fikrini bayon etish” qonuni.** Bu qonun o‘zining fikrini birinchi shaxs nomidan bayon etish, ya‘ni “Mening fikrimcha, men his qilaman, mening o‘ylashimcha...”. Har bir ishtirokchi guruhning boshqa qatnashchilarining fikrlarini bilmaydi. Guruh nomidan gapira olmaydi, shuning uchun ko‘pchilik, ya‘ni “biz” deb boshlanadigan fikrlar mumkin emas.

5. **“Guruhning barcha qatnashchilariga xayrixoh munosabatda, xushmuomala bo‘lish” qonuni.** Ushbu qonun quyidagicha talqin qilinadi: “Barchamizning afzallik tomonlarimiz va kamchiliklarimiz bor. Trening vaqtida boshqalarning xususiyatlariga sabrli bo‘lish kerak. Agar sizni nimadir qoniqtirmasa, hech bir ishtirokchiga zarar yetkazmagan holda bu haqida trenerga ma‘lum qiling”. Bu qonun ayniqsa o‘smirlar guruhida muhimdir. Trening vaqtida bir-birini familiyasi va laqabi bilan atash mumkin emas.

6. **“O‘z ismini aytish” qonuni.** Agar trening qatnashchilari bir-biriga notanish bo‘lsa har bir chiqish oldidan o‘z ismini aytishi kerak bo‘ladi.

7. **“Muloyimlik” qonuni.** Barcha qatnashchilar bir-birlariga xushmuomalalik bilan va o‘zlarini taqdim qilganda aytgan ismlari bilan murojaat qilishlari kerak bo‘ladi.

8. **“Shu yerda va hozir” qonuni.** Ayni vaqtda va shu yerda bo‘layotgan jarayonning, shuningdek, qatnashchilarning his-tuyg‘ulari, kechinmalari va munosabatlarini trening doirasida ko‘rib chiqish va ularni kelajak yoki o‘tmish bilan bog‘lamaslik kerak. Bu qoida guruhning har bir qatnashchisiga mazkur trening vaqtidagi kechinmalarni anglab yetish imkonini beradi.

9. **“Konfidensiallik” qonuni.** “Trening vaqtida sodir bo‘ladigan barcha holatlar, vaziyatlar faqat shu yerda va faqat trening qatnashchilari bilan muhokama qilinadi va tashqariga chiqmaydi”.

Bu qonun trening qatnashchilariga o‘z fikrlarini erkin bayon etish imkonini beradi.

10. **“Ishirokchi sifatida faqat o‘zini taklif etish” qonuni.** Ko‘p hollarda ba‘zi ishtirokchilar biror bir mashqda ishtirok etishni xohlamasdan boshqa ishtirokchilarni taklif etadilar. Bu esa boshqalarga ham ta‘sir

ko'rsatib, treningning muvaffaqiyatli tugashiga aks ta'sir etadi. Shuning uchun bu qonunni trening boshlanishidan avval tanishtirish kerak bo'ladi.

11. **"Seminarning boshidan oxirigacha qatnashish" qonuni.** Bu ishtirokchilarda mas'uliyatni vujudga keltirish uchun zarur bo'lgan tamoyildir.

12. **"Ixtiyoriylik" qonuni.** Seminarda o'z mulohazalarini bayon qilish, munozaralarda, o'yin va mashqlarda ishtirok etishda ixtiyoriylikni joriy qilishi mumkin.

13. **"Vaqtни tejash – sarishtalik" qonuni.** Guruh ishtirokchilari trening mashg'uloti davomida gaplarini imkon qadar qisqa, lo'nda ifodalashi, mavzu doirasidan chetga chiqib ketmasligi lozim.

14. **"Shaxsni baholamaslik" qonuni.** Har bir ishtirokchi o'z fikr mulohazalarini, hissiyotlarini bayon qilishi mumkin, biroq bunda boshlovchi va qolgan ishtirokchilar hikoyadagi vaziyatnigina muhokama qilishlari kerak va so'zlovchining o'sha paytdagi xulq-atvori, xatti-harakatini baholashdan qochishlari kerak. M: "o'sha paytda siz jahлга berilmasligingiz yoki bunday demasligingiz kerak edi" va hokazo. Buning o'rniga bunaqa vaziyatda men bunday qilardim yoki deyardim kabi variantlarda so'zlashish yoki fikrini bildirish so'raladi.

Qo'shimcha tarzda shuni ta'kidlash kerak treningda ishtirokchilar bir-birlariga do'stona munosabatda bo'lishi, bir-birlarining hissiyotlarini hurmat qilishlari kerak (M: ketishi kerak bo'lib qolsa albatta boshlovchini ogohlantirishi va aksincha).

Bundan tashqari trener tomonidan quyidagilar alohida ta'kidlab o'tilishi shart.

- Birovning fikrini umuman noto'g'ri deb hisoblagan yoki unga qo'shilmagan taqdirda ham uni to'xtatib qo'yish yoki ustidan kulishga hech kimning haqqi yo'q.

- Ishtirokchilar bir-birini masxaralashi yoki g'ururiga tegadigan gaplar aytishi mumkin emas.

- Ishtirokchilar ham, boshlovchi ham, agar savol uning shaxsiy hayotiga tegishli bo'lsa, javob bermaslik huquqiga ega.

- Boshlovchiga savollar va fikrlar anonim tarzda berilish imkoniyati yaratilishi shart. Lekin bu haddan tashqari chegaradan chiqish imkonini bermasligi, ya'ni boshlovchining shaxsiyatiga tegish kabilarga yo'l qo'yilmasligi ta'minlanishi kerak. [5]

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Kuznetsov A. "Психология коучинга" (Psychology of Coaching), 1997. (2) Мирзакхмедов, Б. "Централно-Азиацкий подход к коучингу" (Central Asian Approach to Coaching), 2004. (3) Петров, М. & Иванова, Н. "Теории коучинга в России" (Coaching Theories in Russia), 2010.

2. Umarov D. "Prakticheskie metodiki kouchinga" (Practical Techniques of Coaching), 2011. (5) Sidorova, E. "Mentalno'e aspekto' kouchinga" (Mental Aspects of Coaching), 2003.

3. Rakhmonov T. "Uzbekskaya filosofiya kouchinga" (Uzbek Philosophy of Coaching), 2007. (7) Sobirov, F. "Tsentrovaniye klienta v kouchinge" (Client-Centeredness in Coaching), 2009.

4. Morozov V. "Обучение в процессе коучинга: Российский опыт" (Learning in the Coaching Process: A Russian Experience), 2013.

5. Karimova L. Этика и мораль в узбекском коучинге. (Ethics and Morality in Uzbek Coaching), 2016.

6. Fedorov I. Этические дилеммы коучинга в российской практике. (Ethical Dilemmas of Coaching in Russian Practice), 2015.

O'SMIRLARNING AQLIY RIVOJLANISHIDA MAKTAB VA OILA HAMKORLIGI: PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK ASOSLAR

N.U.Ummatkulova

"Oila va gender" ilmiy-tadqiqot instituti tayanch doktoranti
e-mail: nummatkulova@mail.ru

Annotatsiya: Bu maqolada o'smirlarning aqliy tafakkurini rivojlantirishda oila va maktabning roli zamonaviy nuqtai nazardan ko'rib chiqiladi. Xususan, ota-onalarning farzandlar bilan pedagogik va texnologik hamkorligi, maktab tizimida qo'llanilayotgan innovatsion usullar, shuningdek, o'smirlar bilan ishlashda psixologik yondashuvlar tahlil qilinadi. Maqola zamonaviy ta'lim jarayonidagi oila va maktabning birgalikdagi sa'y-harakatlarini tahlil qilishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: Oila, maktab, hamkorlik, tanqidiy fikrlash, o'smirlik davri.

Abstarct: in this article, the mental of adolescents the role of family and school in the development of thinking is considered from a modern point of view. In particular, pedagogical and technological cooperation of parents with children, innovative methods used in the school system, as well as psychological approaches in working with teenagers are analyzed. The article is aimed at analyzing thr joint efforts of the family and the school in the modern educational process.

Keywords: Family, school, cooperetion, critical thinking, adolescence period.

O'smirlik davri inson hayotidagi eng muhim davrlardan biri bo'lib, bu bosqichda shaxsning aqliy faoliyati, xulq-atvori va shaxsiyati shakllanadi. Bu davrda o'smirlarning aqliy rivojlanishi tez sur'atlarda kechadi, bu esa ularning tanqidiy fikrlash, mustaqil qaror qabul qilish va murakkab

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

muammolarni hal qilish qobiliyatini kuchaytiradi. O'smirlik davridagi aqliy faoliyatni rivojlantirishning ilmiy asoslari psixologik va pedagogik tadqiqotlarga tayanadi. Quyida bu jarayonning asosiy xususiyatlari yoritiladi.

O'smirlik davri 12-19 yosh oralig'ida bo'lib, bu davrda o'smirlar bir qator muhim o'zgarishlarni boshdan kechiradi. Psixologik jihatdan, o'smirlarning aqliy faoliyati rivojlanishi quyidagi omillar bilan belgilanadi:

Abstrakt tafakkurning rivojlanishi: O'smirlik davrida bolalar konkret tafakkurdan abstrakt tafakkurga o'tadilar. Ya'ni ular endi abstrakt tushunchalar, nazariyalar va qoidalarga asoslangan fikrlash qobiliyatiga ega bo'ladi. Bu qobiliyat Piagetning kognitiv rivojlanish nazariyasiga ko'ra "formal operatsiyalar bosqichi" deb ataladi.

Tanqidiy fikrlashning shakllanishi: O'smirlar o'zlarini va atrofdagilarni tanqidiy tahlil qilishga intiladi. Bu davrda ular muammolarni ko'rib chiqishda yangi usullarni qo'llaydi, ko'proq savollar berishadi va mavhum tushunchalarni tahlil qilishga kirishadi.

Mustaqil qaror qabul qilish qobiliyati: O'smirlik davrida bolalar mustaqil fikrlash va qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantiradilar. Bu ularning o'z tajribalariga asoslanib, ma'lumotlarni mustaqil ravishda tahlil qilish va muammolarni hal qilish qobiliyatini kuchaytiradi.

O'smirlarning aqliy faoliyati bir necha omillar sabab takomillashib boradi.

O'smirlik davridagi aqliy faoliyatga ta'sir qiluvchi omillar bir nechta asosiy kategoriyalarga bo'linadi. Bular ijtimoiy, biologik, psixologik va pedagogik omillar hisoblanadi.

Biologik omillar: O'smirlik davrida o'zgaruvchan gormonal faoliyat miyaning rivojlanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Tadqiqotlar ko'rsatganidek, miyaning oldingi bo'limlari (prefrontal korteks) bu davrda rivojlanishda davom etadi va bu qism qaror qabul qilish, rejalashtirish va o'zini boshqarish qobiliyatlari bilan bog'liq. Shu sababli, bu davrda o'smirlar muammolarni hal qilishda yangi strategiyalarni o'zlashtiradilar.

Ijtimoiy omillar: O'smirlar uchun do'stlari, tengdoshlari va jamiyatning ta'siri katta ahamiyatga ega. Ijtimoiy tajribalar, muammolarni birgalikda hal qilish, o'yinlar va munozaralar orqali ularning aqliy tafakkuri kuchayadi. Ushbu jarayonlar o'smirlarni ko'p qirrali fikrlashga undaydi.

Pedagogik omillar: Ta'lim tizimi va o'qituvchilarning o'smirlar aqliy faoliyatiga bo'lgan ta'siri juda muhimdir. Innovatsion ta'lim usullari, jumladan, muammoli ta'lim, loyihaviy o'qitish va interfaol dars usullari orqali o'smirlar murakkab vazifalarni bajarishga, mustaqil ravishda tadqiqot olib borishga va tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga undaladi.

O'smirlarning aqliy rivojlanishida oila va maktabning o'рни.
Oilaning roli: Tadqiqotlar ko'rsatadiki, oila muhitidagi qo'llab-quvvatlash va

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

rag'batlantirish o'smirlarning aqliy rivojlanishi uchun muhimdir. Ota-onalar farzandlarining mustaqil fikrlashiga yo'l qo'yishi, ularga yangi bilimlarni izlashda yordam berishi, shuningdek, ularni savol-javoblar orqali tanqidiy fikrlashga undashi mumkin. Shuningdek, oiladagi ijobiy munosabatlar o'smirlarning o'zini erkin ifoda etishi va muammolarni samarali hal qilishiga yordam beradi

Maktabning roli: Maktab ta'limi o'smirlarning aqliy faoliyatini rivojlantirishda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Pedagoglar o'quvchilarga muammolarni mustaqil ravishda tahlil qilish va ijodiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beruvchi metodlardan foydalanadilar.

Zamonaviy jamiyatda o'smirlarning aqliy tafakkurini rivojlantirish muhim ahamiyatga ega bo'lgan masalalardan biri hisoblanadi. O'smirlik davri inson hayotida mantiqiy fikrlash, mustaqil qarorlar qabul qilish, tanqidiy tafakkur kabi intellektual qobiliyatlarning shakllanish jarayoni bilan bog'liq. Ushbu jarayon nafaqat maktab tizimi orqali, balki oila tomonidan ham qo'llab-quvvatlanishi kerak. Oila va maktab o'rtasidagi uzviy hamkorlik o'smirning intellektual rivojlanishi uchun asosiy omil hisoblanadi, chunki oila bolaning ilk bilim olish muhiti bo'lsa, maktab uning intellektual rivojlanishini ilmiy va tizimli yondashuvlar asosida kengaytiradi.

XXI asrda raqamli texnologiyalar va innovatsion pedagogik metodlarning keng qo'llanilishi o'smirlarning aqliy tafakkurini rivojlantirishda yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Raqamli resurslar va masofaviy ta'lim vositalari o'quv jarayonida qo'llanilayotgani o'quvchilarga yanada kengroq bilim olish imkonini bermoqda. Shuning bilan birga, oila va maktab o'rtasidagi hamkorlik shakllari ham raqamli platformalar orqali yangi bosqichga ko'tarilmoqda.

Ota-onalar o'smirlarning birinchi o'qituvchilari hisoblanadi, chunki bolalar hayotining ilk yillaridanoq bilimlarni asosiy manbasi oiladir. Ayniqsa, o'smirlik davrida, bola yangi bilimlarni olishga intiladigan, tanqidiy va mantiqiy fikrlash qobiliyatlari rivojlana boshlaydigan vaqt bo'lgani uchun, ota-onalarning to'g'ri yo'naltirishi o'smirlarning aqliy tafakkurini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Oila a'zolarining bilim olishga bo'lgan munosabati, kitob o'qish madaniyati, suhbatlardagi fikrlar bilan bolani qiziqtirish kabi omillar ularning fikrlash darajasiga bevosita ta'sir qiladi.

Oiladagi intellektual muhit o'smirlarning tafakkurini rivojlantirishda katta rol o'ynaydi. Bu nafaqat uy sharoitida farzandlar uchun qulay o'quv muhitini yaratishni anglatadi, balki ota-onalarning o'zlari ham bilim va tarbiyaga jiddiy e'tibor berishlari lozim. Uyda kitoblar, ilmiy maqolalar va boshqa ta'limiy resurslar mavjudligi o'smirlarning bilim olishga qiziqishini kuchaytiradi. Ota-onalar farzandlar bilan ilmiy suhbatlar olib borib, muammolarni hal qilish usullarini o'rganishda ularga yordam berishi

mumkin. Bu esa ularning tanqidiy fikrlash va mantiqiy tafakkurini rivojlantirishga yordam beradi.

Zamonaviy davrda o'smirlarning bilim olish jarayoni ko'pincha texnologik vositalar yordamida amalga oshiriladi. Shu sababli, ota-onalarning raqamli savodxonligi ham o'smirlarning intellektual rivojlanishida muhim ahamiyatga ega. Ota-onalar farzandlariga o'quv dasturlarini tanlashda, onlayn resurslardan to'g'ri foydalanishda yordam berishi, shuningdek, ularning internetdagi ta'limiy faoliyatini nazorat qilishi kerak. Bu ularning tanqidiy fikrlash va mustaqil ta'lim olish qobiliyatlarini oshiradi. Ota-onalar farzandlarini texnologiyalardan to'g'ri foydalanishga o'rgatish orqali ularning raqamli dunyodagi bilim va ko'nikmalarini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi.

Ota-onalar farzandlarida o'rganishga bo'lgan ichki motivatsiyani shakllantirishi kerak. Ularning yutuqlarini qadrlash, kichik yutuqlar uchun ham maqtash orqali o'sib borayotgan qiziqishni qo'llab-quvvatlash muhim. Ota-onalarning farzandlariga e'tibor berib, ularning qiziqishlarini o'rganib, ularga mos ravishda ta'limiy yordam ko'rsatishlari farzandning bilim olishdagi ishtiyoqini oshiradi. Farzandlar uchun yangi maqsadlar belgilash va bu maqsadlarga erishishda ota-onalar doimo qo'llab-quvvatlashi kerak.

Oilaning pedagogik rolidagi muhim jihatlardan biri – bu farzandlarga intizom va o'z-o'zini boshqarish ko'nikmalarini singdirishdir. O'smirlarning ta'lim olish jarayonida muvaffaqiyatga erishishi ko'p jihatdan uydagi intizom va tartib-qoidalar bilan bog'liq. Uy vazifalarini belgilangan vaqtda bajarish, to'g'ri dars rejasi tuzish, ta'lim jarayoniga jiddiy yondashish va mas'uliyatni his qilish kabi ko'nikmalar oilada shakllantirilishi zarur. Bu jarayonda ota-onalar farzandlariga mas'uliyatli bo'lishni o'rgatadi va bilim olish jarayoniga to'g'ri yondashuv shakllantiradi.

Oilaning pedagogik roli o'smirlarning aqliy tafakkurini rivojlantirishda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Ota-onalar farzandlarining o'quv jarayonidagi ishtirokini faol qo'llab-quvvatlashi, ular uchun qulay intellektual muhit yaratishi, texnologiyalar orqali bilim olishlarini yo'naltirishi va ularni motivatsiya qilishi orqali o'smirlarning intellektual rivojlanishiga katta hissa qo'shadi. Shu sababli, oila va maktabning birgalikdagi pedagogik sa'y-harakatlari uzluksiz bo'lishi zarur.

Maktab o'smirlarning intellektual rivojlanishi va shaxsiy kamoloti uchun eng muhim institutlardan biridir. O'quvchilar maktabda nafaqat bilim oladilar, balki mantiqiy tafakkur, tanqidiy fikrlash, muammolarni hal qilish va ijodiy yondashuv ko'nikmalarini rivojlantiradilar. Maktab o'smirlarni ijtimoiy jihatdan shakllantirish, ularning jamoada ishlash qobiliyatini kuchaytirish va mustaqil qarorlar qabul qilish uchun imkoniyat yaratadi.

Xulosa qilib aytganda, o'smirlarning aqliy rivojlanishi murakkab va ko'p qirrali jarayon bo'lib, uning muvaffaqiyatli kechishi uchun bir qator omillar

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

muhim ahamiyatga ega. Ushbu tadqiqotda o'smirlar aqliy faoliyatining rivojlanishida maktab va oila o'rtasidagi hamkorlikning o'rnini batafsil tahlil qilindi.

Maktab o'quvchilarga nazariy bilimlarni berish bilan bir qatorda, ularning tanqidiy fikrlash, muammolarni hal qilish, mustaqil qaror qabul qilish kabi qobiliyatlarini rivojlantirishda asosiy rol o'ynaydi. Innovatsion o'qitish metodlari, interfaol darslar va loyihaviy ta'lim orqali o'smirlar murakkab bilimlarni o'zlashtirish, ularni amalda qo'llash va turli ijtimoiy vaziyatlarda o'z fikrini himoya qilishni o'rganadilar. O'qituvchilarning metodik yondashuvlari va ijodiy faoliyatni qo'llab-quvvatlash usullari o'quvchilarning intellektual salohiyatini oshiradi.

Oilaning pedagogik roli esa o'smirlarning shaxsiy rivojlanishi va motivatsiyasini qo'llab-quvvatlashdan iboratdir. Ota-onalar o'z farzandlariga ilm olish jarayonida rag'bat berib, ularni mustaqil fikrlashga va mas'uliyatni his qilishga undashi zarur. O'smirlarning aqliy rivojlanishi uchun oila va maktabning uzviy hamkorligi katta ahamiyatga ega. Zamonaviy raqamli texnologiyalar yordamida oila va maktab o'rtasidagi samarali muloqot o'quvchilarning muvaffaqiyatini yanada oshiradi.

Shu sababli, o'smirlarning aqliy rivojlanishi va shaxsiy kamoloti uchun ta'lim muassasalari va oilalar o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlash, innovatsion pedagogik usullarni qo'llash va har ikki tomonning pedagogik mas'uliyatini oshirish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Usmonov, S. (2017). O'quvchilarning mantiqiy tafakkurini rivojlantirishda interfaol usullarning o'rnini. Samarqand: Samarqand davlat universiteti nashriyoti.
2. Sodiqova, N. (2020). Oila va maktab hamkorligi: zamonaviy yondashuvlar. Toshkent: Yangi asr avlodi.
3. Mahmudov, A. (2018). Ta'limda tanqidiy fikrlashni rivojlantirish usullari. Buxoro: Buxoro davlat universiteti nashriyoti.
4. Karimov, I. (2015). Pedagogik psixologiya. Toshkent: Universitet nashriyoti.
5. Norboyeva, D. (2019). O'zbek maktab ta'limida innovatsion texnologiyalarni qo'llash. Toshkent: O'zbekiston Respublikasi ilmiy markazi.

TALABALARNING FIZIK DOIMIYLIKLARGA OID KOMPETENSIYALARNI RIVOJLANTIRISHDA RAQAMLI VA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING O'RNINI

B.X.Xamidov

Navoiy davlat universiteti tayanch doktoranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada talabalarning fizik doimiyliklarga oid kompetensiyalarini rivojlantirishda raqamli va innovatsion texnologiyalarning o'rni tahlil qilingan. Zamonaviy ta'limda raqamli vositalar va metodlar fizik bilimlarni samarali o'rgatish va amaliy ko'nikmalarni shakllantirishda muhimdir. Interaktiv dasturlar, virtual laboratoriyalar va simulyatsiyalar orqali talabalarning tushunchaviy qobiliyatlari rivojlantiriladi. Shuningdek, flipped classroom, gamifikatsiya kabi metodlarning fizik bilimlarni o'zlashtirishga ta'siri o'rganilgan. Natijalar raqamli texnologiyalar ta'limni yanada interaktiv va qiziqarli qilishi mumkinligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: Fizik doimiyliklar, raqamli texnologiyalar, innovatsion texnologiyalar, simulyatsiyalar, gamifikatsiya, flipped classroom, interaktiv o'quv jarayoni.

Annotation: This article analyzes the role of digital and innovative technologies in developing students' competencies related to physical constants. In modern education, digital tools and methods are essential for effectively teaching physical knowledge and building practical skills. Interactive programs, virtual laboratories, and simulations help enhance students' conceptual abilities. The study also examines the impact of methods such as flipped classrooms, gamification, and problem-solving on mastering physics. The results show that digital technologies make the learning process more interactive and engaging.

Keywords: physical constants, digital technologies, innovative technologies, modeling, gamification, inverted classroom, interactive learning process.

Raqamli va innovatsion texnologiyalar ta'lim jarayonida katta o'zgarishlar kiritdi. Talabalarning fizik doimiyliklarga oid kompetensiyalarini rivojlantirishda ham raqamli va innovatsion texnologiyalar muhim rol o'ynaydi. Bugungi kunda, ta'lim jarayoniga raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali talabalar uchun an'anaviy tushuntirish uslublarini zamonaviy interaktiv vositalar bilan boyitish imkoniyati mavjud. Bu yondashuv fizik doimiyliklarni yanada chuqurroq tushunish, ularning fizik qonuniyatlardagi ahamiyatini anglash hamda real dunyodagi jarayonlar bilan bog'lashda katta yordam beradi.

Fizik doimiyliklarga oid mavzular o'ziga xos va ko'pincha abstrakt tushunchalarni o'z ichiga oladi. Raqamli simulyatsiyalar yordamida talabalar bu tushunchalarni interaktiv muhitda sinab ko'rishlari, o'zlarini kuzatuvchi va tahlil qiluvchi sifatida his qilishlari mumkin. Masalan, yorug'lik tezligi, Plank doimiyligi yoki gravitatsion doimiyligi kabi fizik doimiyliklarni real

vaqt rejimida ko'rish orqali ular qanday ishlashini tushuntirish va o'zaro bog'liqliklarini chuqur anglash imkonini beradi. An'anaviy laboratoriya usullarida ba'zi tajribalarni amalga oshirish murakkab va qimmat bo'lishi mumkin. Virtual laboratoriyalar esa bu cheklovlarni yengib o'tish imkonini beradi va talabalarga istalgan vaqtda, istalgan joyda tajribalarni amalga oshirish imkonini taqdim etadi. Masalan, talabalar Plank doimiylikini o'lchash bo'yicha tajribalarni virtual muhitda bajarish orqali kvant mexanikasidagi asosiy tushunchalarni o'rganishlari mumkin. Bu esa ular o'zlari tushungan har bir doimiylikning fizik jarayonlarga qanday ta'sir qilishini sinab ko'rish imkoniyatini oshiradi. Talabalar uchun maxsus tayyorlangan raqamli o'quv platformalari fizik doimiyliklarni o'rgatishda samarali vositalardan biridir. Bu platformalar talabalarni nafaqat nazariy, balki amaliy mashg'ulotlar orqali o'qitishga imkon beradi. O'qituvchilar fizik doimiyliklarning ahamiyatini, masalan, yorug'lik tezligi va uni ko'p sohalarda qo'llash haqida o'rgatishda ushbu platformalar yordamida talabalar o'z bilim va ko'nikmalarini mustahkamlashlari uchun sharoit yaratadi. Tahliliy va modellashtirish dasturlari Mathematica, va Python kabi dasturlar yordamida talabalar fizik doimiyliklarni o'rganish jarayonida ilmiy tahlil va modellashtirish vositalaridan foydalanishlari mumkin. Bunday dasturlar fizik doimiyliklarning qiymatlarini aniq hisoblash, ularning muayyan jarayonlardagi rolini anglashga yordam beradi. Masalan, talabalar Gravitatsiya doimiyligi yordamida sayyoralar orasidagi tortishish kuchini hisoblashda kod yozib, turli hodisalarni modellashtirishlari mumkin. Bu o'z navbatida talabalar tomonidan fizik doimiyliklarning o'ziga xos xususiyatlarini chuqurroq tushunishga yordam beradi. Raqamli va innovatsion texnologiyalar talabalar uchun fizik doimiyliklarni faqat nazariy emas, balki amaliy jihatdan ham anglash imkonini beradi. Bu texnologiyalar ta'lim jarayonini interaktiv va samarali qilish bilan birga, talabalarda ilmiy qiziqishni kuchaytiradi va ular o'zlari kuzatgan jarayonlar bilan bevosita ishlash imkoniyatiga ega bo'ladilar. Shu bilan birga, ushbu vositalar talabalarning fizika fanini yanada qiziqarli va samarali o'rganishlariga sharoit yaratadi.

Fizik doimiyliklar — bu tabiat qonunlarida uchraydigan, o'zgarmas qiymatlarga ega bo'lgan soniy ifodalar bo'lib, ular fizik jarayonlarni aniqlash, modellashtirish va matematik tarzda ifodalash uchun ishlatiladi. Fizik doimiyliklarning o'ziga xos xususiyatlari va rollari tufayli fizikada muhim rol o'ynaydi. Ular turli fizik hodisalarning asosiy parametrlarini belgilashda, tabiat qonuniyatlarini matematik ifodalashda va boshqa ko'plab ilmiy amaliyotlarda ishlatiladi.

Raqamli va innovatsion texnologiyalar talabalarning fizik doimiyliklarga oid bilimlarini mustahkamlash, bilimlarni real hayot bilan bog'lash va ilmiy tafakkurni rivojlantirishda muhim o'rin tutadi. Ushbu

texnologiyalar orqali o'quv jarayoni yanada interaktiv va samarali bo'lib, talabalar amaliyotga yo'naltirilgan bilimlarni egallashadi. Shu tarzda, raqamli va innovatsion texnologiyalarning ta'limdagi o'rni ilmiy taraqqiyot va texnik rivojlanish uchun mustahkam poydevor yaratadi.

Ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanib, fizik doimiyliklarni o'rgatish talabalarning ushbu mavzudagi bilimlarini chuqurlashtirish va ularni amaliy ko'nikmalarga aylantirishda katta imkoniyat yaratadi. Raqamli texnologiyalar yordamida o'quvchilarga murakkab fizik doimiyliklarni o'zlashtirishda yordam beruvchi simulyatsiyalar, virtual laboratoriyalar, o'quv dasturlari va boshqa interaktiv vositalar keng qo'llanilmoqda. Quyida ta'limda raqamli texnologiyalar yordamida fizik doimiyliklarni o'rgatish tajribalarining asosiy turlarini ko'rib chiqamiz.

- **Simulyatsiyalar va Modellashtirish.** Simulyatsiya dasturlari fizik doimiyliklar kabi mavhum tushunchalarni vizual tarzda ko'rsatishga imkon beradi. Masalan, yorug'lik tezligi yoki Plank doimiylikning kvant mexanikasi jarayonlaridagi rolini simulyatsiya orqali tushuntirish mumkin. Talabalar ushbu jarayonlarni interaktiv ravishda ko'rib, ularning o'zgarishini kuzatish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bunday simulyatsiyalar fizik doimiyliklar o'rtasidagi munosabatlarni tushunishni yengillashtiradi, chunki talabalar nazariy bilimlarni real sharoitda ko'rish imkoniga ega bo'ladilar.

- **Virtual laboratoriyalar.** Virtual laboratoriyalar yordamida talabalar murakkab eksperimentlarni raqamli muhitda amalga oshirishi mumkin. Masalan, Nyutonning tortishish doimiyligi bo'yicha virtual laboratoriyada jismlar orasidagi tortishish kuchini o'lchash, uning o'zgarishini kuzatish va natijalarni tahlil qilish imkoniyati mavjud. Ushbu tajriba laboratoriyalari talabalarga haqiqiy laboratoriya sharoitlarini modellashtirish orqali bilimlarni mustahkamlash imkonini beradi va xarajatlarni ham qisqartiradi, chunki qimmat uskunalar talab etilmaydi.

- **Interaktiv o'quv dasturlari.** Maxsus interaktiv dasturlar, masalan, **PhET Interactive Simulations** yoki **Labster**, o'quvchilarga fizik doimiyliklarni amaliy ravishda o'rganish imkoniyatini beradi. Bu dasturlar orqali talabalar yorug'likning vakuumda tarqalishi, Plank doimiyligi yordamida energiyaning kvantlanishi kabi jarayonlarni tadqiq etishi mumkin. Ushbu dasturlar o'quvchilar uchun interaktiv muhit yaratib, ular mavzuga yanada chuqurroq kirishlari uchun qiziqarli imkoniyatlar beradi.

- **3D va VR texnologiyalar yordamida o'qitish.** 3D texnologiyalar va virtual reallik (VR) yordamida talabalarga fizik doimiyliklarning yanada real ko'rinishdagi modellari ko'rsatiladi. Masalan, yorug'lik tezligini nisbiylik nazariyasidagi rolini VR muhitida tushuntirish orqali talabalar Einsteinning nisbiylik nazariyasi va fizik doimiyliklarning bu nazariyada qanday ishlashini yaxshiroq tushunishlari mumkin. VR texnologiyalar real hayotdagi

voqealarni to'g'ridan-to'g'ri talabalarga ko'rsatib, fizik jarayonlarning harakatini va dinamikasini yaqinroq tushunishga yordam beradi.

- **Onlayn darslar va videodarsliklar.** Raqamli texnologiyalar yordamida o'quvchilar fizik doimiyliklarni tushuntirishga bag'ishlangan onlayn darslar, videodarsliklar va vebinarlarni tomosha qilishlari mumkin. Ko'plab onlayn ta'lim platformalari, masalan, **Coursera**, **Khan Academy** va **Udemy** singari platformalarda fizik doimiyliklarga oid tushuntirishlar, amaliy masalalar va misollar bilan boyitilgan darslar mavjud. Ushbu darslar orqali talabalar o'z bilimlarini mustahkamlaydi va mavzuga chuqurroq kirish imkoniyatiga ega bo'ladi.

- **Ma'lumotlarni tahlil qilish va model yaratish.** Fizik doimiyliklar bo'yicha real tajribalar yoki simulyatsiyalar natijasida hosil bo'lgan ma'lumotlarni qayta ishlash va tahlil qilish talabalar uchun ilmiy-tadqiqot ko'nikmalarini rivojlantiradi. Talabalar ma'lumotlarni tahlil qilish dasturlari yordamida olingan natijalarni baholaydilar, jarayonlarni modellashtiradilar va fizik doimiyliklarning o'zgarishini tushunishga harakat qiladilar. Bu jarayon ilmiy natijalarni qayta ishlash, tahlil qilish va ularni xulosalash ko'nikmalarini oshiradi.

- **Kvant mexanikasiga oid o'quv dasturlar.** Fizik doimiyliklar orasida Plank doimiyligi kabi kvant mexanikasining muhim elementlari bo'yicha dasturlar orqali o'quvchilarga mikroodunyodagi jarayonlarni tushuntirish mumkin. Misol uchun, kvant zarralarining energiya darajalarini va kvantlanishini ko'rsatadigan raqamli modellar talabalar uchun qiziqarli va samarali bilim manbai hisoblanadi. Ushbu o'quv dasturlari orqali talabalar mikroodunyo va uning qonuniyatlari haqida to'liqroq tasavvurga ega bo'ladilar.

Raqamli texnologiyalar yordamida fizik doimiyliklarni o'rgatish tajribalari ta'limni ancha qiziqarli, samarali va interaktiv holga keltiradi. Simulyatsiyalar, virtual laboratoriyalar va boshqa innovatsion vositalar orqali talabalar ilmiy jarayonlarni ko'z bilan ko'rib, ularning o'zgarishini tahlil qilish imkoniga ega bo'ladilar. Ushbu texnologiyalar talabalarga fizik doimiyliklarni amaliy jihatdan tushunish, tahlil qilish va real hayotga tatbiq qilish ko'nikmalarini rivojlantirish imkonini yaratadi.

Ilmiy tadqiqotlar va amaliy misollar orqali raqamli texnologiyalar yordamida fizik doimiyliklarni o'rgatish bo'yicha ilg'or tajribalar zamonaviy ta'lim jarayonini yanada samarali va interaktiv qilishga yordam beradi. Bunda simulyatsiya, virtual laboratoriyalar, interaktiv o'quv dasturlari va boshqa texnologiyalar yordamida o'quvchilar fizik doimiyliklarning ahamiyati va qo'llanilishini yaxshiroq tushunishadi.

O'zbekistonda o'quv dasturlarida fizik doimiyliklarni o'rgatishda raqamli texnologiyalardan foydalanish nafaqat ta'lim samaradorligini oshirish, balki ilmiy tafakkur va amaliy ko'nikmalarni rivojlantirishga ham

yordam beradi. Raqamli texnologiyalar yordamida fizik doimiyliklarni o'rgatish jarayoni talabalarga murakkab ilmiy kontsepsiyalarni tushunishni osonlashtiradi, shuningdek, ilmiy eksperimentlarni virtual tarzda amalga oshirish imkoniyatini yaratadi.

O'zbekistonda so'nggi yillarda ta'lim tizimini raqamlashtirish va innovatsion texnologiyalarni o'quv jarayoniga joriy etish bo'yicha bir qator tashabbuslar amalga oshirilmoqda. Fizik doimiyliklarni o'rgatishda raqamli texnologiyalardan foydalanish tajribalari ham sezilarli o'sish kuzatilmoqda.

Raqamli texnologiyalar yordamida kompetensiyalarni rivojlantirish o'quvchilarga nafaqat bilimlarni o'zlashtirishda yordam beradi, balki ularning amaliy ko'nikmalarini oshirish, innovatsion fikrlashni rivojlantirish va o'zgaruvchan dunyoda samarali faoliyat yuritish uchun zarur bo'lgan kompetensiyalarni shakllantiradi.

Raqamli texnologiyalarni ta'lim jarayoniga joriy etish, fizik doimiyliklarni o'rgatish va umumiy kompetensiyalarni rivojlantirish jarayonini samarali va innovatsion tarzda olib borishga yordam beradi. Ular yordamida talabalar nafaqat nazariy bilimlarni, balki amaliy ko'nikmalarni ham mukammal tarzda o'zlashtiradilar. Bu, o'z navbatida, talabalarning zamonaviy dunyoda muvaffaqiyatli faoliyat yuritish uchun zarur bo'lgan kompetensiyalar bilan ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. НЬЮТОН Исаак. Математические начала натуральной философии. – М.: Наука, 1989, 688 стр.
2. С.Хокинг, В.Израэль. Общая теория относительности. М.: Мир, 1983, 464 стр.
3. Bekpulatov U.R. Physical style of thinking - methodological basis for the formation of a scientific worldview. ISJ Theoretical & Applied Science. 2020, 09 (89), p. 480. Philadelphia, USA.
4. U. R. Bekpulatov, M. U. Musurmonov. The relation of conservation laws to the symmetry of space and time// Uzbek Scholar Journal Volume-25, February, 2024, pp.225-231. www.uzbekscholar.com
5. Bekpulatov U. Worldview aspects of symmetry and conservation laws in thermodynamics. ACADEMICIA An International Multidisciplinary Research Journal. India, Vol. 11, Issue 10, October 2021. pp. 1327-1335.
6. Bekpo'latov U.R. Materiyaning turli ontologik darajalarida simmetriya va uning buzilish qonunlari. Ilm sarchashmalari, 2023 yil, 37-43 b.
7. U.R. Bekpulatov. "Physical style of thinking-methodological basis for the formation of a scientific world view". Theoretical&Applied Science. 09(89). pp.183-188.

**TALABALARDA SIMMETRIYA TAMOYILARIGA OID
KOMPETENSIYALARNI RIVOJLANTIRISHDA RAQAMLI VA
INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING O'RNI**

M.U. Musurmonov

Navoiy davlat pedagogika instituti tayanch doktoranti
e-mail: musurmonovm@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada talabalarda simmetriya tamoyillariga oid kompetensiyalarni rivojlantirishda raqamli va innovatsion texnologiyalarning o'rni tahlil etilgan. Raqamli va innovatsion texnologiyalar simmetriya tamoyillarini o'rganishda yangi imkoniyatlar yaratadi. Ular o'quvchilarga bu tamoyillarni interaktiv va intuitiv tarzda o'rganish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: raqamli va innovatsion texnologiyalar, interaktiv, intuitiv, simmetriya, GeoGebra, Desmos, Google Classroom, Moodle

Abstract: The article analyzes the role of digital and innovative technologies in the development of students' competencies related to the principles of symmetry. Digital and innovative technologies open up new opportunities for studying the principles of symmetry. They allow students to learn these principles in an interactive and intuitive way.

Key words: digital and innovative technologies, interactivity, intuitiveness, symmetry, GeoGebra, Desmos, Google Classroom, Moodle

Ma'lumki, hozirgi kunda ta'lim tizimida eng samarali foydalanilayotgan tizim bu raqamli va innovatsion texnologiyalar tizimidir. Raqamli va innovatsion texnologiyalar simmetriya tamoyillarini o'rganishda yangi imkoniyatlar yaratadi. Ular o'quvchilarga bu tamoyillarni interaktiv va intuitiv tarzda o'rganish imkonini beradi. Quyida raqamli va innovatsion texnologiyalarning simmetriya tamoyillarini o'rgatishda qanday rol o'ynashini va bu jarayonda qanday imkoniyatlar yaratishini ko'rib chiqamiz.

1. Vizualizatsiya va interaktiv platformalar: Simmetriya ko'pincha geometrik shakllar va ularning o'zgarishlarini o'rganish bilan bog'liq. Raqamli texnologiyalar, masalan, GeoGebra, Desmos, va boshqa interaktiv dasturlar o'quvchilarga geometrik shakllar, ularning simmetrik transformatsiyalari (refleksiya, aylanish, o'zgartirish)ni real vaqtda ko'rish va manipulyatsiya qilish imkonini beradi. Bu o'quvchilarni tushunishni chuqurlashtirishga yordam beradi, chunki ular simmetriya tamoyillarini amaliy misollar bilan ko'rishadi.

2. Simulyatsiyalar va animatsiyalar: Simulyatsiyalar va animatsiyalar yordamida o'quvchilar simmetrik shakllarning qanday paydo bo'lishi,

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

qanday o'zgarishi va bir shaklning boshqa shaklga qanday o'tishi haqida aniq tasavvurga ega bo'lishadi. Masalan, 3D modellashtirish va animatsiya dasturlari yordamida o'quvchilar 3D simmetriya va rotatsiya kabi mavzularni yanada batafsil o'rganishlari mumkin. Bu texnologiyalar yordamida shakllarni qaysi tomonga aylantirganingizda simmetriya qanday o'zgarishini osonlik bilan tushunish mumkin.

3. Kollaborativ o'rganish muhitlari: Raqamli texnologiyalar o'quvchilarga birgalikda ishlash va o'zaro fikr almashish imkonini beradi. Google Classroom, Moodle kabi platformalar orqali o'quvchilar simmetriya tamoyillari bo'yicha o'z ishlarini birgalikda bajarishlari mumkin. O'qituvchilar va o'quvchilar o'rtasida tezkor fikr almashish, forumlar va virtual sinflar yordamida mavzuni yanada chuqurroq tushunish imkoniyatlari yaratadi.

4. Augmentatsiya va virtual haqiqat (AR/VR): Augmentatsiya va virtual haqiqat (AR/VR) texnologiyalari simmetriya tamoyillarini o'rganishda o'zgacha imkoniyatlar yaratadi. Masalan, o'quvchilar o'zlari haqiqiy muhitda 3D simmetrik shakllarni ko'rib, ularni o'zgartirish yoki tahlil qilish imkoniga ega bo'lishadi. Virtual sinflar orqali o'quvchilar o'zlariga kerakli geometrik simmetriya shakllarini ko'rib, ularga ta'sir etuvchi fizikaviy qonunlarni o'rganishlari mumkin.

5. Ma'lumotlarni tahlil qilish va sun'iy intellekt: Sun'iy intellekt (SI) va mashinani o'rganish texnologiyalari simmetriya tamoyillarini tahlil qilishda yangi yondashuvlar yaratadi. Masalan, SI yordamida geometrik shakllarni tanib olish, ular orasida simmetrik bog'lanishlarni aniqlash va o'quvchilarga real vaqtda tuzilgan shakllar asosida muammolarni yechishda yordam berish mumkin. Bu metodlar o'quvchilarga shakllarning simmetrik xususiyatlarini tez va samarali tahlil qilish imkoniyatini yaratadi.

6. O'quv materiallarini individualizatsiya qilish: Raqamli texnologiyalar orqali o'quv materiallarini individualizatsiya qilish mumkin. Masalan, simmetriya tamoyillari bo'yicha o'quvchilar uchun turli darajadagi muammolarni avtomatik tarzda yaratish, o'quvchilarning qiyinchilik darajalariga qarab turli xil vazifalarni taqdim etish mumkin. Bu o'quvchilarning individual ehtiyojlariga moslashishga yordam beradi va o'rganish jarayonini yanada samarali qiladi.

7. Raqamli o'quv resurslari: Simmetriya bo'yicha turli xil video darsliklar, interaktiv qo'llanmalar va onlayn testlar o'quvchilarning bilimini mustahkamlashga yordam beradi. Masalan, Khan Academy, Coursera, yoki YouTube kabi platformalar orqali o'quvchilar simmetriya tamoyillari haqida turli formatdagi video darslar va misollarni tomosha qilishlari mumkin. Bu o'quvchilarga nazariyani amaliy misollar bilan bog'lashda yordam beradi.

8. Yaratish va loyihalar: Raqamli texnologiyalar o'quvchilarga o'zlarini ijodiy tarzda ifoda etish imkonini beradi. Masalan, o'quvchilar 3D modellar

yaratish, grafik dizayn dasturlarida simmetrik rasmlar yaratish va ularni digital platformalarda taqdim etishlari mumkin. Bu nafaqat simmetriya tamoyillarini o'rganishda, balki o'quvchilarning ijodiy va texnik kompetensiyalarini ham rivojlantiradi. Raqamli va innovatsion texnologiyalar simmetriya tamoyillarini o'rganishda yangi imkoniyatlar yaratadi. Ular nafaqat tushunchani yaxshiroq tushunishga yordam beradi, balki o'quvchilarning kreativ fikrlash va analitik ko'nikmalarini ham rivojlantiradi. Shuningdek, bu texnologiyalar o'quvchilarga interaktiv, vizual va amaliy metodlar orqali yanada samarali o'rganish imkoniyatlarini taqdim etadi. Simmetriya tamoyillari fizika fani uchun juda muhim, chunki u tabiiy qonuniyatlar, xususan, fizika tizimlarining yuqori darajadagi tartib va muvozanatini tushunishda asosiy o'rin tutadi. Masalan, fizikaning ko'plab sohalarida (mexanika, elektromagnitizm, kvant fizika va boshqalar) simmetriya tamoyillari obyektlar va jarayonlarning xususiyatlarini aniqlashda qo'llaniladi. Raqamli va innovatsion texnologiyalar bu jarayonda talabalarga simmetriya tamoyillarini tushunishda yangi yondashuvlarni taqdim etadi, bu esa ularga yanada chuqurroq va amaliy bilimlarni olishda yordam beradi. Fizika o'qitish jarayonida simmetriya tamoyillarini rivojlantirishda raqamli va innovatsion texnologiyalarning roli qanday bo'lishini quyidagi jihatlar orqali ko'rib chiqamiz.

1. Simmetriya va fizikaning asosiy tamoyillari: Simmetriya fizika fanida ko'plab muhim g'oyalarni izohlashga yordam beradi. Misol uchun: - Galiley simmetriyasi: Har qanday inersial (ya'ni tezlikda doimiy) tizimda fizik qonunlar bir xil tarzda ishlaydi.

- Noether teoremasi: Simmetriya va saqlanadigan miqdorlar o'rtasidagi bog'lanishni tasvirlaydi. Masalan, vaqtga bo'lgan simmetriya energiya saqlanishiga olib keladi. Fizikada simmetriya tamoyillarining tushunilishi uchun talabalar, masalan, fazoviy va vaqtga oid simmetriyalarni o'rganishlari zarur. Raqamli texnologiyalar bu tamoyillarni vizualizatsiya qilish va talabalarga amaliy tajriba orqali tushuntirishda yordam beradi.

2. Interaktiv simulyatsiyalar va vizualizatsiya: Simmetriya tushunchalarini o'rganish uchun talabalar ko'pincha ko'rinishlar va shakllarni manipulyatsiya qilishga muhtoj. Raqamli platformalar va simulyatsiyalar bu jarayonni osonlashtiradi.

- PhET Interactive Simulations: Bu loyiha universitetlar va maktablar uchun turli fizika tajribalarini virtual muhitda o'tkazish imkoniyatini yaratadi. Talabalar elektronlar va protonlar o'rtasidagi elektromagnit simmetriya, yoki ikkita qo'llanilayotgan kuchning simmetrik ta'siri kabi mavzularni interaktiv tarzda o'rganishlari mumkin.

- GeoGebra: Bu vosita yordamida geometrik shakllar va simmetriya tamoyillarini real vaqt rejimida yaratish mumkin. Fizika fanida, masalan, harakatning simmetrik xususiyatlari (tezlikni va vaqtni o'zgartirish, teskari

harakat)ni interaktiv tarzda o'rganish imkonini beradi. Bu turdagi simulyatsiyalar talabalar uchun fizika qonunlarini tushunishning aniq va intuitiv usulini taqdim etadi. Ular o'zaro simmetrik jarayonlarni ko'rish va ularni manipulyatsiya qilish orqali o'rganadilar.

3. Augmentatsiya va virtual haqiqat (AR/VR) Texnologiyalari: Augmentatsiya (AR) va virtual haqiqat (VR) texnologiyalari fizika darslarida talabalarga yanada chuqurroq o'rganish tajribasini taqdim etadi. Bu texnologiyalar simmetriya tamoyillarini o'rganishda juda samarali. - Virtual Haqiqat (VR): Fizika o'qitishda VR texnologiyasidan foydalanish talabalarga 3D model yordamida simmetrik jismlarning harakati va o'zaro ta'sirini ko'rish imkonini beradi. Misol uchun, talabalar magnit maydonlarining simmetrik xususiyatlarini ko'rish yoki zarrachalar o'rtasidagi simmetrik o'zaro ta'sirni virtual muhitda kuzatishlari mumkin. Augmentatsiya (AR): Talabalar haqiqiy muhitga ko'proq virtual elementlar qo'shish orqali, masalan, simmetrik kuchlar yoki energiya o'zgarishlarini haqiqatda qanday ko'rishlarini tushunishlari mumkin. AR yordamida fizikaviy tajriba o'tkazishda, simmetriya tushunchalari ko'rsatiladigan interaktiv elementlar yaratish mumkin. Bu texnologiyalar yordamida o'quvchilar matematik modellarni va fizik qonunlarni nafaqat nazariy, balki amaliy tarzda ham o'rganishadi.

4. Simmetriya va fizika jarayonlarini modellashtirish: Fizika fanida simmetriya ko'plab jarayonlarni modellashtirishda asosiy rol o'ynaydi. Raqamli texnologiyalar yordamida talabalar turli fizik jarayonlar, masalan, termodinamika, elektromagnitizm, va kvant fizikasidagi simmetriya tamoyillarini model qilib ko'rishlari mumkin.

- Matlab/Simulink: Bu dasturlar fizika jarayonlarini simulyatsiya qilishda juda foydalidir. Talabalar, masalan, elektromagnit maydonlar yoki boshqa fizikalik tizimlardagi simmetrik xususiyatlarni modellashtirib, ularni vizualizatsiya qilishlari mumkin.

- OpenSim: Bu dastur orqali talabalar bioloji va mexanik tizimlardagi simmetriya tamoyillarini o'rganishlari mumkin. Masalan, muskul-skelet tizimining simmetrik holatlarini modellashtirish va kuzatish mumkin. Bu platformalar talabalar uchun real fizik tizimlarni simmetrik asosda modellashtirish va tahlil qilish imkoniyatini beradi.

5. Kollaborativ yondashuvlar va onlayn resurslar: Fizika o'qitish jarayonida kollaborativ yondashuvlar o'quvchilarga fikr almashish va o'zaro tajriba orttirish imkonini beradi. Raqamli texnologiyalar bu jarayonni yanada samarali qilish uchun foydalaniladi.

- Google Classroom va Moodle kabi onlayn ta'lim platformalarida talabalar simmetriya va fizika bo'yicha guruhli muammolarni hal qilishlari mumkin. Ular birgalikda masalalar ustida ishlash, simulatsiyalarni tahlil

qilish va o'z bilimlarini boshqalar bilan baham ko'rish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

- Kollaborativ onlayn dasturlar yordamida talabalar birgalikda fizikaviy simmetrik tizimlarni modellashtirish, simulyatsiya qilish va ular haqidagi natijalarni muhokama qilish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

6. Interaktiv video va animatsiyalar: Fizika fanida simmetriya tamoyillarini tushuntirish uchun interaktiv video va animatsiyalar ham samarali vosita hisoblanadi.

- YouTube va boshqa ta'lim platformalarida simmetriya va fizika bo'yicha turli animatsiyalarni tomosha qilish, masalan, yorug'likning simmetrik tarqalishi yoki zarra harakatlaridagi simmetriya xususiyatlarini kuzatish mumkin.

- Khan Academy va Coursera kabi onlayn ta'lim platformalarida fizika bo'yicha simmetriya tamoyillari bilan bog'liq interaktiv video darslar mavjud. Bu materiallar o'quvchilarga simmetriyaning fizik jarayonlardagi o'rni va ahamiyatini tushunishda yordam beradi.

Xulosa qilib aytganda, fizika o'qitish jarayonida raqamli va innovatsion texnologiyalar simmetriya tamoyillarini o'rganishda muhim vosita hisoblanadi. Simmetriya tushunchalarini interaktiv simulyatsiyalar, AR/VR texnologiyalari, virtual modellashtirish, kollaborativ platformalar va boshqa raqamli resurslar yordamida yanada samarali o'rgatish mumkin. Bu texnologiyalar talabalar uchun fizika va simmetriya tamoyillarini tushunishning intuitiv va amaliy usullarini taqdim etadi, bu esa ularning ilmiy va analitik fikrlash ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. А.А.Детлаф, Б.М.Яворский. "Курс физики". I том. Москва. Высшая школа. 1994.
2. В.Гейзенберг. Развитие понятий в физике XX столетия. // Вопросы философии. 1975. № 1. стр.88
3. Владимиров Ю.С. Основания физики. М., БИНОМ, 2008
4. Г.Вейл. Симметрия. Наука. М.,1968.с.192.
5. Готт В.С., Перетурин А.Ф. Категория симметрии и асимметрии в физика микромира.-В кн: Философские вопросы квантовой физики.М.,1970 с.
6. Кюри П. Избранные труды М.,-Л.1966.с.101
7. Владимиров Ю.С. Основания физики. М., БИНОМ, 2008, с.19.
8. U.R.Bekpo'latov, M.U.Musurmonov. "Fizikada simmetriya va saqlanish qonunlari". (Uslubiy qo'llanma), Navoiy-2023, NavDPI kichik bosmaxonasi, 25-26 b.

9. Bekpulatov, U.R., Musurmonov, M.U. The role of the principles of symmetry in the formation of the general theoretical foundation of scientific knowledge and scientific worldview. ISJ Theoretical & Applied Science, 2023, 03 (107), pp. 7-15.

ТАЛАБАЛАРДА ИЖТИМОЙ УСТАНОВКАЛАР ШАКИЛАНИШИНИНГ ИЖТИМОЙИ-ПСИХОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ

Ж.Ж.Бекболаев

Гулистон давлат университети докторанти

E-mail:javlonbekbekbolayev@gmail.com

Tel: 97 245 27 27

ГулДУ профессори, М.Х. Холназарова тақризи асосида

Аннотация. Ижтимоий муносабатлар нафақат инсон ҳаёти жараёнида шаклланади, балки кўпинча ўзгаради. Бу уларнинг шахс сифатида инсоннинг бошқа психологик хусусиятларидан фарқидир. Агар, масалан, темперамент, характер, қобилият, Ирода, эҳтиёжлар каби шахсий хусусиятлар аста-секин шаклланса ва ҳаёт давомида озгина ўзгарса (лекин ҳеч бўлмаганда бир авлоднинг ҳаётида), унда ижтимоий муносабатлар, аксинча, тез ва қайта-қайта шаклланиши мумкин.ўзгаради. Инсоннинг хулқ-атворини башорат қилиш учун унинг шахсиятининг бошқа хусусиятларига қараганда унинг ижтимоий муносабатларини билиш анча муҳимдир, чунки инсоннинг бевосита кузатиладиган хатти-ҳаракати биринчи навбатда унинг ижтимоий муносабатларига богълиқ. Шахснинг бошқа шахсий хусусиятларига келсак, улар ҳозирги ижтимоий муносабат орқали унинг ижтимоий хулқ-атворига таъсир қилади.

Калит сўзлар: воситалар, муносабат, омиллар, маълумот манбаси

Abstract. Social relations are formed not only in the process of human life, but often change. This is their difference from other psychological characteristics of a person as a person. If, for example, personal characteristics such as temperament, character, ability, Will, needs are gradually formed and change little over the course of life (but at least in the life of a generation), then social relations, on the contrary, can be formed quickly and repeatedly.changes. To predict a person's behavior, it is much more important to know his social relationships than other characteristics of his personality, since the directly observed behavior of a person depends primarily on his social relationships. As for other personal characteristics of a person, they affect his social behavior through the current social attitude.

Key words: means, attitude, factors, source of information

Кириш. Биринчи жаҳон уруши тугаганидан сўнг олимларнинг ушбу масалага катта эътибори жалб қилинди. Ҳарбий ҳаракатлар пайтида қарама-қарши томонлар жаҳон амалиётида биринчи марта бир-бирига тўғридан-тўғри психологик таъсир кўрсатиш воситаларини қўлладилар. Улар авиатсия томонидан душман орқасида тарқалган ташвиқот ва тарғибот характеридаги варақалар ёки душман тилида эшиттириладиган радио орқали узатиладиган тегишли мақсадли матнлар эди. Маълум бўлишича, бундай воситалар одамларнинг ижтимоий муносабатларини ўзгартириб, душманга кучли руҳий тушкунликка олиб келиши мумкин ва бу ҳолат уруш тугаганидан кўп ўтмай сиёсатчилар ва ҳарбийларнинг алоҳида эътиборини тортди. Одамларнинг ижтимоий муносабатининг шаклланиши ва ўзгаришига таъсир қилувчи омилларни ўрганиш дунёнинг бир қатор мамлакатларида, шу жумладан АҚШ, Буюк Британия ва Германияда амалга оширила бошланди. Дастлаб бу тадқиқотлар ёпиқ эди, аммо 1930-йиллардан бошлаб уларнинг натижалари мунтазам равишда очиқ матбуотда ҳам чоп этилади. Америкалик ижтимоий психолог Ховланд бу масalani ўрганишга катта ҳисса қўшди. Ушбу бобда муҳокама қилинган маълумотлар ва фактлар асосан унинг экспериментал ва назарий ишланмаларидан олинган.

Аввало, одамларнинг ижтимоий муносабатининг шаклланиши ва ўзгариши қандай омилларга боғлиқ бўлиши мумкинлигини билиб оламиз.

Агар биз умумий маънода ижтимоий муносабатларни шакллантириш ва ўзгартириш жараёнини ҳақиқатда мавжуд бўлган шаклда тасаввур қилсак, у қуйидагича кўринади. Ижтимоий муносабатни шакллантириш ёки ўзгартириш учун мўлжалланган баъзи бир маълумот манбаи, маълумот узатиш воситаси ва ушбу маълумотларга мурожаат қилинган аудитория (ўрнатмалари шаклланадиган ёки ўзгартириладиган одамлар) мавжуд. Ушбу жараёнда ижтимоий муносабатлар боғлиқ бўлиши мумкин бўлган учта омил гуруҳини ажратиш мумкин. Бу маълумот манбасининг ўзи, унинг муносабати таъсир кўрсатадиган одамлар томонидан қандай қабул қилиниши; маълумотни ташкил қилиш ёки узатиш усули ва ушбу маълумот юборилган аудитория. Келинг, ушбу омилларнинг барчаси билан боғлиқ бўлган ва одамларнинг ижтимоий муносабатларига маълум таъсир кўрсатиши мумкин бўлган фактларни батафсил кўриб чиқайлик. Келинг, масалани муҳокама қилишни маълумот манбасининг хусусиятлари ва одамлар томонидан қандай қабул қилиниши билан бошлаймиз.

Мавзуга оид адабиётлар таҳлили. Ижтимоий установакани ўрганиш Л.Лангенинг ишидан бошлангани маълум, у эрда у ҳиссий ва моторли реактсия вақтини, шунингдек, мавзуни Ижтимоий установакага богълиқлигини ўрганишга ҳаракат қилган. Бу эрда Ижтимоий установака ўтган тажриба туфайли тайёрлик сифатида кўринади.

1918-1920 йилларда В. И. Томас ва Ф. Знанетскийнинг "Йеуропа ва Америкадаги полшалик деҳқонлар" номли жилдли тадқиқотлари чоп этилган. Ушбу иш туфайли "Ижтимоий установака" тушунчаси ижтимоий психологияда Марказий ўринни эгаллайди.

Гарварднинг таниқли психологи Гордон Аллпортнинг баёноти шундан далолат берадики, у 1935 йилда ушбу иншоотлар Америка ижтимоий психологиясининг бутун биносининг асоси эканлигини ёзган.

Полша деҳқонларининг бошлангич гуруҳларини ўрганиш вазифаларидан бири Знанетский мен одамлар ўртасидаги ижтимоий ўзаро муносабатларнинг асосий ижтимоий муносабатларини аниқлашда кўрдим. У ушбу муносабатлардаги ўзгаришларнинг сабаблари ва қонунларини аниқлашга интилди.

Тадқиқот методологияси. Талабаларнинг ижтимоий фазилатларини шакллантириш замонавий мактаб таълим тизимининг энг муҳим вазифаларидан биридир. Жамоада ишлаш, фарқларга бардошли бўлиш, ҳамдардлик ва ҳамкорликни намоён этиш қобилияти – буларнинг барчаси муваффақиятли ижтимоийлашган одамнинг ажралмас қисмидир.

Ушбу мақсадларга эришиш учун ўқувчиларнинг ижтимоий кўникмаларини шакллантиришга ёрдам берадиган турли хил техника ва технологиялар қўлланилади. Асосий усуллардан бири ижтимоий вазиятларни моделлаштиришдир. Ушбу усул талабаларга олинган билимларни Реал вазиятларда амалда қўллаш ва бошқа одамлар билан мулоқот қилиш ва мулоқот қилиш кўникмаларини ривожлантириш имконини беради.

Шунингдек, ижтимоий фазилатларни шакллантиришнинг муҳим элементи можаролар билан ишлашдир. Талабаларга зиддиятли вазиятларни таҳлил қилиш ва ҳал қилиш, мурасага келиш ва конструктив эчимларни излаш қобилиятини ривожлантириш ўргатилади. Бу, айниқса, можаролар кундалик фаолиятнинг ажралмас қисмига айланган замонавий жамиятда тўғри келади.

Умуман олганда, талабаларнинг ижтимоий фазилатларини шакллантириш таълим тизимининг муҳим ёналиши ҳисобланади. Ижтимоий вазиятларни моделлаштириш ва низоларни ҳал қилиш каби асосий технологияларни жорий этиш талабаларга замонавий

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

жамиятга муваффақиятли мослашиш ва бошқалар билан уйғун муносабатларни ўрнатиш имконини беради.

Ижтимоий фазилатлар ўқувчиларнинг таълимида муҳим рол ўйнайди. Улар шахснинг уйғун ривожланишини шакллантиришга ёрдам беради, жамиятда муваффақиятли мослашишга ёрдам беради ва ўрганишни осонлаштиради.

Талабаларнинг асосий ижтимоий фазилатларидан бири бу коммуникативликдир. Бошқаларни самарали мулоқот қилиш, тинглаш ва тушуниш қобилияти одамлар билан ўзаро муносабатларнинг асосидир. Мулоқот орқали талабалар ўз фикрларини ишлаб чиқиш ва этказишни, бошқалар билан ҳамкорлик қилишни, низоларни ҳал қилишни ўрганадилар.

Эмпатия ва бағрикенглик ҳам муҳим ижтимоий фазилатлардир. Талабалар бошқа одамларнинг ҳис-туйғулари ва фикрларини тушунишлари ва ҳурмат қилишлари, фарқларга тоқат қилишлари ва қийин вазиятларда муросага келишлари керак. Ушбу фазилатлар жамоада ижтимоий масъулият ва конструктив ўзаро таъсирни ривожлантиришга ёрдам беради.

Таҳлил ва натижалар. Ўқувчиларнинг ижтимоий фазилатлари ўқув жараёнида муҳим рол ўйнайди. Улар нафақат академик кўрсаткичларга таъсир қилади, балки жамоавий ишда иштирок этиш, мулоқот қобилиятларини ривожлантириш ва синфдошлари билан муносабатларни ўрнатиш қобилиятини ҳам белгилайди.

Ижтимоий сифат	Таълимга таъсири
Эмпатия	Эмпатиянинг мавжудлиги ўқувчига синфдошларини яхшироқ тушунишга, синфда ижобий муҳит яратишга ва конструктив муносабатларни сақлашга имкон беради.
Толерантлик	Синфдошларининг фикрлари, қизиқишлари ва маданий хусусиятларидаги фарқларга нисбатан бағрикенглик кўрсатадиган талабалар ўрганиш ва ўзаро билим алмашиш учун очиқ ва дўстона муҳит яратишга ҳисса қўшадилар.
Мулоқот қобилияти	Яхши мулоқот қобилиятига эга бўлган талабалар ўқитувчилар ва ўртоқлар билан осонроқ алоқа ўрнатадилар, гуруҳ топшириқлари ва лойиҳаларида фаол иштирок этадилар, бу эса ўқув материалларини яхшироқ ўзлаштиришга ёрдам беради.
Этакчилик	Ривожланган этакчилик фазилатларига эга бўлган талабалар гуруҳдаги ишларни самарали ташкил

	этишлари, қолган ўқувчиларни умумий мақсадга эришиш ва ижобий синф жамоасини яратишга ундашлари мумкин.
Масъулият	Ижтимоий жавобгарлик ўқув вазифалари ва мажбуриятларига нисбатан кўпроқ онгли муносабатни ривожлантиради, бу эса ўрганиш ва ўз-ўзини тарбиялашда яхши натижаларга олиб келади.

Шундай қилиб, ўқувчиларнинг ижтимоий фазилатлари ўқув жараёнининг ажралмас қисмидир. Улар ижобий таълим муҳитини шакллантиришга таъсир қилади, ҳар бир талабанинг мулоқот қобилиятлари ва шахсий ўсишини ривожлантиришга ҳисса қўшади.

Ижтимоий фазилатларни шакллантириш усулларида бири моделлаштиришдир. Ушбу усул талабалар ижтимоий кўникмаларни машқ қилишлари ва бошқа одамлар билан қандай муносабатда бўлишни ўрганишлари мумкин бўлган муайян вазиятларни яратишни ўз ичига олади. Моделлаштириш жараёнида талабалар ижтимоий хулқ-атвор мисолларини кузатишлари мумкин, сўнгра ўқитувчилар ва тенгдошларидан фикр-мулоҳазалар ва тузатишлар олиш орқали ушбу ҳаракатларга тақлид қилишлари мумкин.

Ижтимоий фазилатларни шакллантиришнинг яна бир усули-кооператив таълим. Ушбу усул талабаларнинг гуруҳлардаги ҳамкорлиги ва ўзаро таъсирини ўз ичига олади. Гуруҳда ишлаш жараёнида талабалар алоқа, этакчилик, ҳамкорлик ва бағрикенглик каби ижтимоий кўникмаларни ривожлантириш орқали муаммоларни ҳал қилишни ва биргаликда қарор қабул қилишни ўрганадилар.

Хулоса ва таклифлар. Хулоса қилиб айтганда, ўқувчиларда ижтимоий фазилатларни шакллантириш таълим тизимининг муҳим вазифасидир. Моделлаштириш, кооператив таълим ва лойиҳа фаолияти каби турли усуллар ўқувчиларга жамиятда муваффақиятли мослашиш ва фаолият юритиш учун зарур бўлган ижтимоий кўникмалар ва хусусиятларни ривожлантиришга ёрдам беради.

Ижтимоий моделлаштириш. Ижтимоий моделлаштириш жараёни куйидаги босқичларни ўз ичига олади:

Рол моделларини танлаш. Талабалар тақлид қилишни ва ўрганишни хоҳлайдиган хатти-ҳаракатларни танлайдилар. Улар ҳаётнинг турли соҳаларидаги муваффақиятли одамлар бўлиши мумкин: олимлар, спортчилар, рассомлар, сиёсатчилар ва бошқалар.

Моделларни таҳлил қилиш. Талабалар танланган рол моделларининг ҳаёт ёъли ва ютуқларини, уларнинг тамойиллари ва қадриятларини ва бошқалар билан қандай муносабатда бўлишни ўрганадилар.

Симулятсия қилинган моделлар. Турли хил ўқув ва кундалик вазиятларда талабалар ўзларининг рол моделларининг хатти-ҳаракатларини такрорлашга, натижаларни таҳлил қилишга ва тузатишлар киритишга ҳаракат қилишади.

Фикр-мулоҳаза. Ижтимоий моделлаштириш жараёнида талабалар ва ўқитувчи ўртасида фикр-мулоҳазаларни тақдим этиш муҳимдир. Ўқитувчи талабаларнинг тараққиёти ва ютуқларини қайд этиши, шунингдек уларни ривожланиш ва ўз-ўзини ривожлантириш ёълларига ёьналтириши керак.

Шундай қилиб, ижтимоий моделлаштириш талабаларга муваффақиятли намуналарнинг хатти-ҳаракатларини тақлид қилиш ва таҳлил қилиш орқали ижтимоий фазилатларни ривожлантиришга имкон беради. Ушбу усул ўқувчиларнинг ўзаро таъсир, ҳамдардлик ва ҳамкорлик кўникмаларини шакллантиришга ёрдам беради, бу жамиятда муваффақиятли мослашиш учун муҳим асосдир.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. М.Норбошева "Болалар психологияси" Тошкент-2002. (31-32 бетлар)

2. Бурибаевич М. К., Юлдашев С. Э., Угли С. Л. Б. Псйчологй оф Модерн Леадершип ас ан Импортант Пҳеноменон оф Эффестиве Манажемент //Интернационал Жоурнал оф Эарлй Чилдҳоод Спесиал Эдусатион. – 2022. – Т. 14. – №. 1.

3. Бойназар С. Л., Улугбек М. Урсачен Дер Энтстехунг Вон Псйчисчен Крисен //"

ОНЛИНЕ-СОФЕРЕНСЕС" ПЛАТФОРМ. – 2021. – С. 514-516. Бойназар С. Л.,

Улугбек М. Урсачен Дер Энтстехунг Вон Псйчисчен Крисен //" ОНЛИНЕСОНФЕРЕНСЕС" ПЛАТФОРМ. – 2021. – С. 514-516.

4. Шовхийев Л., Шарафитдинов А. Психологияда туш кориш тилсимлари //Замонавий

инноватсион тадқиқотларнинг долзарб муаммолари ва ривожланиш тенденсиялари: ечимлар ва истиқболлар. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 485-488.

5. Ибрагимовна, Тухтасинова Мунира, эт ал. "ЕДУСАТОРС АРЕ ОНЕ ОФ ТҲЕ

СРЕАТОРС ОФ ТҲЕ НЕУ РЕНАИССАНСЕ (прогресс ин интернационал реадинг

литерасй студй)." *Жоурнал оф Адвансед Ссиентифис Ресеарч (ИССН: 0976-9595) 3.4 (2023).*

6. Тухтасинова, Мунира Ибрагимовна, анд Назокатхон Иқболжон қизи Қурбонова.

"УЧИНЧИ РЕНЕСАНС САРИ ИЛДАМ ҚАДАМЛАР БИЛАН (ПИРЛС халқаро

баҳолаш дастурининг иккинчи даврийлигига тайёргарлик)." *Эдусатионал Ресеарч ин Универсал Ссиенсес 2.1 СПЕСИАЛ (2023): 401-403.*

7. Ибрагимовна, Тукхтасинова Мунира, анд Садирова Дилноза Муродовна. "Импровинг тхе мечанисмс оф усинг Интернационал Ассесмент Програмс (басед он тхе Пирлс Интернационал Ассесмент Програм)." *Асиан Жоурнал оф Мултидименсионал Ресеарч 11.12 (2022): 125-131.*

TALABALARDA TANQIDIY FIKRLASHNI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK MEKANIZMLARI

M.B.Islamova

Navoiy davlat universiteti tayanch doktoranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada talabalarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning pedagogik mexanizmlari tahlil qilingan. Muammoli ta'lim, diskussiya, kritik fikrlash, refleksiya, kooperativ ta'lim kabilar tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning asosiy mexanizmlar sifatida qabul qilinib, ularning mazmun-mohiyati ochib berilgan.

Kalit so'zlar: tanqidiy fikrlash, pedagogik mexanizm, muammoli ta'lim, diskussiya, kritik fikrlash, refleksiya, kooperativ ta'lim.

Annatation: This article analyzes the pedagogical mechanisms of the development of critical thinking in students. Problem-based learning, discourse, critical thinking, reflection, and cooperative learning are considered as the main mechanisms for the development of critical thinking, and their content is revealed.

Keywords: critical thinking, pedagogical mechanism, problem-based learning, discourse, critical thinking, reflection, collaborative learning.

Tanqidiy fikrlash, o'quv jarayonida talabalarning faolligini, mustaqil fikrlash qobiliyatini va muammolarni tahlil qilishdagi yondashuvini shakllantirishda muhim o'rin tutadi. Ta'lim jarayonida tanqidiy fikrlashni rivojlantirish, nafaqat talabaning bilim olish jarayonini samarali tashkil etishga, balki ularning kelajakdagi faoliyatida qarorlar qabul qilish, muammolarni hal etish va o'z fikrlarini asoslash ko'nikmalarini takomillashuvida muhim rol o'ynaydi. Ushbu maqolada talabalarda tanqidiy

fikrlashni rivojlantirishning asosiy pedagogik mexanizmlari haqida so'z boradi.

Tanqidiy fikrlash – bu ma'lumotni tahlil qilish, baholash, savol berish, muammo va uning yechimlari haqida mulohaza yuritish, fikrlarni taqqoslash va xulosalar chiqarish qobiliyatidir. Tanqidiy fikrlash nafaqat ilmiy bilimlarni qabul qilish, balki bu bilimlarni amaliyotda qanday qo'llashni, ularni muhokama qilish va rivojlantirishni o'z ichiga oladi.

Tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning asosiy ahamiyati shundaki, u talabalarga:

- **Ma'lumotlarni mantiqiy va tahliliy tarzda qabul qilish**, ya'ni olingan bilimlar asosida mustaqil xulosalar chiqarish;
- **Qarorlar qabul qilishda mas'uliyatli bo'lish**, har bir qarorning ijtimoiy, axloqiy va iqtisodiy oqibatlarini hisobga olish;
- **Mustaqil fikrlarni shakllantirish**, o'z nuqtai nazarini shakllantirib, mustahkam asoslash;
- **Konfliktlarni hal qilish va muloqotda samarali bo'lish** imkoniyatini yaratadi, talabalarga konstruktiv muloqot, jamoaviy ishlash va muammolarni birgalikda hal qilish ko'nikmalarini rivojlantirishda yordam beradi.

Tanqidiy fikrlashni rivojlantirishda turli xil pedagogik mexanizmlar mavjud bo'lib, pedagoglar turli metod va yondashuvlarni qo'llashlari zarur bo'ladi. Biz pedagogika fanlarini o'qitishda foydalaniladigan asosiy pedagogik mexanizmlarning ayrimlari bilan tanishamiz.

Tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning eng asosiy va muhim yondashuvlardan biri bu muammoli ta'lim texnologiyalaridir. Muammoli ta'lim (Problem-based learning - PBL) o'quv jarayonida talabalarga real hayotdagi yoki ilmiy sohalaridagi muammolarni hal qilishga yo'naltirilgan metoddir. Bu yondashuvda talabalarga aniq javoblar o'rnatilmaydi, balki ular turli variantlarni sinab ko'rishlari va mantiqiy tahlil qilishlari kerak bo'ladi. Shu tarzda, tanqidiy fikrlashga asoslangan metodika talabalarning muammolarni mustaqil ravishda hal qilishiga va o'z bilimlarini baholashga yordam beradi. Tanqidiy fikrni rivojlantirish uchun talabalarga muammoli vaziyatlar taqdim etish foydalidir. Bu muammolarni tahlil qilish, turli xil yechimlarni topish va tanqidiy qarorlar qabul qilish talabadan puxta fikrlashni talab qiladi. Misol uchun, talabalar real hayotdagi masalalar, ilmiy yoki ijtimoiy muammolarni tahlil qilishlari mumkin.

Muammoli ta'lim metodini qo'llash talabalarda quyidagi ko'nikmalarni rivojlantiradi:

- Muammolarni tahlil qilish va ularga turli yechimlar izlash;
- Jamoaviy ishlashda bir-birining fikrlarini qabul qilish va teng huquqli bahs-munozaraga kirishish;
- O'rganilgan nazariy bilimlarni amaliyotda qo'llash va h.k.

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

Muammoli ta'lim texnologiyalaridan Pedagogika nazariyasi va tarixi, Pedagogik konfliktologiya, Oila pedagogikasi, Ijtimoiy pedagogika kabi fanlarni o'qitishda foydalanish samarali hisoblanadi.

Tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning eng muhim pedagogik mexanizmi bu diskussiyadir.

Diskussiya — bu ikki yoki undan ortiq shaxslar o'rtasida ma'lum bir masala yoki mavzu haqida fikr almashish, bahslashish va qarashlarni ifodalash jarayonidir. Diskussiya o'quvchilarning yoki ishtirokchilarning har xil fikrlarni tinglash, o'z fikrlarini bildirish va turli nuqtai nazarlarni tahlil qilish imkonini beradi. Diskussiya va muhokama jarayonlari talabalarning fikr almashish, turli nuqtai nazarlarni o'rganish va asosli fikrlarni keltirish qobiliyatini rivojlantiradi. Pedagog talabalarga muayyan mavzu bo'yicha ochiq savollar berib, ularga argumentlarni ishlab chiqish va boshqalar bilan bahs-munozara qilish imkonini yaratishi kerak. Bu jarayon nafaqat tanqidiy fikrlashni rivojlantiradi, balki ijtimoiy va muloqot ko'nikmalarini ham mustahkamlashga yordam beradi. **Fikr almashish** – talabalar bir-birining nuqtai nazarini tinglash va o'z fikrini asoslashda o'zaro yordam ko'rsatadilar. **Muhokama** – jiddiy va konstruktiv munozara orqali yangi fikrlarni yaratish, qarorlar va xulosalarni shakllantirish. Diskussiyalar talabalarni turli nuqtai nazarlarni ko'rish, qarama-qarshi fikrlarni tahlil qilish va o'z fikrini asoslashga o'rgatadi. O'qituvchi bu jarayonni to'g'ri boshqarib, har bir talabaning fikrini tinglashi va ular o'rtasida izchil, maqsadga yo'naltirilgan muhokama olib borishi kerak.

Diskussiya bir nechta asosiy maqsadga xizmat qiladi:

1. Fikr almashish — har bir ishtirokchi o'z nuqtai nazarini ochiq va aniq ifoda etadi;
2. Yangi g'oyalar va qarashlarni o'rganish — boshqa ishtirokchilarning fikrlaridan foydalangan holda yangi qarorlar yoki yechimlar qabul qilinishi mumkin;
3. Qaror qabul qilish — biror masala yoki muammoni hal qilish uchun eng maqbul variantni topish.

Diskussiya konstruktiv va hurmatga asoslangan bo'lishi kerak, shunda barcha ishtirokchilar o'z fikrlarini erkin ifoda eta oladi va to'liq bahs olib borish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Tanqidiy fikrlashni rivojlantiradigan eng qiziq va noodatiy, doimiy foydalaniladigan mexanizm - savolga javob berish orqali kritik fikrlashdir.

Savolga javob berish, albatta, tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning asosiy mexanizmidir. Talabalar faqat javobni eshitib qolmasdan, har bir javobni tekshirish, uni boshqa variantlar bilan solishtirish va o'z fikrlarini asoslashlari zarur. Shu tariqa, talaba o'z fikrini tanqidiy yondoshuvda rivojlantiradi va mustahkam asosli qarorlar chiqarishga o'rganadi. Dars davomida o'qituvchi talabalar bilan savol-javob orqali munozara olib borishi,

turli nuqtai nazarlarni ko'rib chiqish, ma'lumotni tahlil qilish va o'z fikrlarini dalillar bilan asoslashga undashi muhimdir. Masalan, "Nima uchun?" yoki "Qanday qilib?" kabi savollar orqali talabalarni o'z fikrini mustahkamlashga va o'z fikrini boshqalar bilan baham ko'rishga undash mumkin. Aslida tanqidiy fikrlashni rivojlantirishda to'g'ri savol berish o'ta muhim hisoblanadi. Chunki, savolning saviyasi va mantig'idan bilish mumkinki, u muammoni, vaziyatni qanchalik to'g'ri tushunganini anglash mumkin bo'ladi. Javob berish ko'nikmasi ham insonda o'zgaruvchan bo'lishi lozim, sababi muammoni yoki vaziyatni chuqur anglagan sari javoblar ham chuqur va mukammallashib boraveradi. Natijada talabada kritik fikrlash paydo bo'ladi.

Kritik fikrlash — bu muammolarni tahlil qilish, turli nuqtai nazarlardan qarab, ularni yaxshiroq tushunish va yechimlarni topish qobiliyatidir. Bu jarayonda shaxs yoki guruh mavjud axborotlarni, dalillarni va fikrlarni sinchiklab o'rganadi, mantiqan to'g'ri va ishonchli xulosalar chiqarishga harakat qiladi. Kritik fikrlashning asosiy tamoyillari quyidagilar:

1. Obektivlik: O'z nuqtai nazaringizni emas, balki barcha tomonlarni va dalillarni inobatga olish;
2. Tahlil qilish: Masalani yoki fikrni bo'laklarga ajratib, har bir qismini alohida o'rganish;
3. Savollar berish: Fikrni qabul qilishdan oldin, unga oid savollar berish — bu yangi bilimlarni olish va xatolarga yo'l qoyaslik imkonini beradi;
4. Dalil va asosga tayanganlik: Fikr yoki qarorni mustahkamlovchi dalillarni izlash va bu dalillarga tayanish;
5. To'g'ri qarorlar qabul qilish: Mantiqiy va aniq xulosalar chiqarish, shuningdek, qarorlarni muqobil yechimlar bilan taqqoslash.

Kritik fikrlash faqat intellektual jarayon emas, balki amaliyotdir. Masalan, biz hayotdagi qarorlarni, ishlash metodlarini, muammolarni hal qilishni, hatto kundalik vaziyatlarda ham kritik fikrlashni qo'llashimiz mumkin. Bu nafaqat bilim va tafakkur, balki harakat va muammolarni hal qilishda samarali bo'lish uchun ham zarurdir.

Kritik fikrlashni rivojlantirish uchun quyidagi usullarni qo'llash mumkin: a) Doimo yangi fikrlarni o'rganish va ular haqida qayta o'ylash. b) Muammolarni hal qilishda turli nuqtai nazarlardan qarash. c) Kiritilgan axborotning to'g'riligini tekshirish. d) Mantiqiy xatolarni aniqlash va ularga yo'l qo'ymaslik kabilardir. Bu ko'nikma ayniqsa ta'lim, ish va kundalik hayotda muvaffaqiyatga erishishda katta rol o'ynaydi.

Bundan tashqari, **konstruktiv tanqid qilish** va **fikrlarni tahlil qilish** talabalar uchun muhim o'rganish jarayonidir. Tanqidiy fikrlarni yaratish va ularga o'z fikrlaringizni asoslash – bu nafaqat bilimlarni yaxshilash, balki mustahkam qarorlar qabul qilishning ham zarur vositasidir.

Tanqidiy fikrlarni rivojlantirishning asosiy mexanizmlaridan biri bu refleksiya va o'z-o'zini baholashdir. Refleksiya va o'z-o'zini baholash

talabalarga o'z faoliyatini tahlil qilish, o'rganilgan materialni qayta ko'rib chiqish va uning samaradorligini baholash imkonini beradi. Bu mexanizm orqali talabalar o'z bilimlarini yaxshilash, xatolarini aniqlash va ularni tuzatish usullarini topishga o'rganadilar. O'z-o'zini baholash jarayoni tanqidiy fikrlashning muhim qismi hisoblanadi, chunki u talabalarga o'z qarorlarini tahlil qilish va ularga yangi nuqtai nazardan qarash imkonini beradi. Talabalar o'z ishlarini baholashga, o'z fikrlarini tahlil qilishga va xatolaridan xulosa chiqarishga o'rgatilishi kerak. O'z-o'zini baholash jarayoni tanqidiy fikrlashni rivojlantiradi, chunki bu jarayonda talabalar o'z fikrlarini qanday asoslash va qanday qilib yanada aniqroq va puxta bo'lishini tushunadilar.

Refleksiya bir qancha talablarni o'z ichiga oladi: o'rganilgan bilimlar haqida qayta fikr yuritishga undaydi; xatolarini aniqlash va ularni tuzatish imkonini yaratadi; o'z-o'zini rivojlantirish uchun yangi yo'llar izlashga rag'batlantiradi.

Tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning yangi sayqallanayotgan pedagogik mexanizmi bu - kooperativ ta'limdir. Kooperativ ta'lim (Collaborative learning) metodologiyasi talabalarni guruhlarda ishlashga yo'naltiradi. Guruhda ishlash, muhokama qilish va fikr almashish orqali talaba tanqidiy fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi. Ular turli fikrlarni eshitish, o'z fikrlarini baham ko'rish va kengroq nuqtai nazarlarni o'rganish imkoniga ega bo'ladi. Kooperativ ta'limda talabalarning bir-biriga yordam berishi, o'zaro fikr almashishi va umumiy xulosalar chiqarishi muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, talabalarning tanqidiy fikrlashini rivojlantirishda guruh loyihalari usuli ham muhim ahamiyatga ega. Bu usul talabalarni real yoki nazariy loyihalar ustida hamkorlikda ishlashga, o'zaro fikr almashish, bir-birlarining fikrlarini tahlil qilish va birgalikda qarorlar qabul qilishga o'rgatadi. Bunday loyihalarni ishlab chiqish jarayonida talabalar hamkorlikda muayyan bir materialni yoki hodisani tahlil qilib, birgalikda tanqidiy fikrlar bildirishadi. Bu jarayon o'quvchilarning fikrlash qobiliyatlarini jamoaviy tarzda rivojlantiradi.

Tanqidiy fikrlashning yana bir pedagogik mexanizmi bu - **Kritik o'rganish texnikalaridir.**

Kritik o'rganish texnikalari orqali talabalarga ma'lum bir matn yoki kontentni tahlil qilish va uni tanqidiy ko'rinishda baholashni o'rgatish mumkin. Bu texnikalarga "Yuqori darajadagi savollar" qo'llanilishi, analiz va sintez qilish, matnni ajratib ko'rish va uning asosiy fikrlarini aniqlash kabi metodlar kiradi. Shu tarzda, talaba berilgan ma'lumotni faqat qabul qilmasdan, uni chuqur tahlil qilishga, xulosalar chiqarishga o'rganadi. Bu texnikada kritik o'qish va analitik yozish muhim hisoblanadi. Kritik o'qishda talabalarga matnlarni nafaqat o'qish, balki tanqidiy o'qish va matnning ichki tuzilishini, muallifning nuqtai nazarini va maqsadlarini tahlil qilishni

o'rgatish nazarda tutiladi. Analitik yozishda esa talabalarga mustaqil ravishda tahliliy esse va fikrlarni yaratishni o'rgatish maqsad qilinadi. Bu, o'z navbatida, talabalarning fikrlarini aniq va izchil tarzda ifoda etish imkoniyatini oshiradi

Talabalarining tanqidiy fikrlashini rivojlantirishning biz yuqorida izohlagan pedagogik mexanizmlarining har biri o'ziga xos ahamiyatga ega bo'lib, ta'lim jarayonlarida izchil foydalanilsa, tanqidiy tafakkur tarziga ega kadrlarni tayyorlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Хачумян Т. И. Понятие “Критическое мышление” и его сущность в психолого-педагогической науке. Хачумян Т. И. // Теоретические вопросы культуры, образования и воспитания: сб. наук. пр. Вып. 24, часть 2. – Киев: Издательский центр КНЛУ, 2003.

2. Кочерга А. В. Взаимосвязь мышления, чувств и воображения в развитии критичности человека. В. Кочерга. Автореф. дис. канд. психол. наук : 19.00.01 Ин-т психологии им. Костюка АПН Украины. – М., 2003.

3. F.O. Xodjiyeva. O'quvchilarda tanqidiy fikrlashni shakllantirishning didaktik asoslari (boshlang'ich sinf o'quvchilari misolida). p.f.n. ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. Toshkent-2008.

4. Islamova M.B. Tanqidiy tafakkur” tushunchasining metodologik asoslari va o'ziga xos xususiyatlari. Pedagogik fanlarni o'qitishda innovatsion yondashuvlar: muammo va yechimlar//Respublika ilmiy amaliy konferensiyasi, Qo'qon, 66-71 betlar.

HOZIRGI ZAMON OILALARDAGI FARZANDLARARO SIBLINGLARDA HASAD VA HAVAS NAMOYON BO'LISHI HAMDA RIVOJLANISHINING PSIXOLOGIK OMILLARINI O'RGANISH

Z.X.Jumabekov

“Oila va gender” ilmiy tadqiqot instituti doktoranti
GulDPi “Pedagogika” kafedrası stajyor o'qituvchisi
e-mail: Jumabekovziyovuddin795@gmail.com

Annotatsiya: Jahonda rivojlanish davrida oilaning mustahkamligi, farovonligi doiraviy muhokamalarda avj olmoqda. Yurtimizda ham keng ko'lamda oila mustahkamligi yo'lidatarg'ibot va tashviqot ishlari olib borilmoqda. Mahallalarda xotin qizlar faollari, hokim yordamchilari oilalarda “sog'lom oila” shiori ostida turli ishlar olib borishmoqda.

Kalit so'zlar: Oila, farzand , xasad, rivojlanish, oilaviy hamkorlik, ijtimoiy omil, psixologik muhit va ijtimoiy psixalogik yondashuvlar.

Annotation: during the development period in the world, the strength, well-being of the family is at the forefront of circular discussions. In our country, there is also a large-scale family strengthening corridor, where research and propaganda work is being carried out. In the neighborhoods, women activists, deputy governors are doing various things in the families under the slogan "healthy family".

Keywords: family, child, Hasad, development, family Cooperation, social factor, psychological environment and social psychological approaches.uch as suicide, harm to health, and damage to property are committed through the motive of envy.

KIRISH. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 20.04.2017 yil 2909-sonli "Oliy ta'lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari" to'g'risidagi qarori e'lon qilindi. Ushbu farmonda Oliy ta'lim tizimini tubdan takomillashtirish, mamlakatni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning ustuvor vazifalaridan kelib chiqqan holda, kadrlar tayyorlash mazmunini tubdan qayta ko'rish, xalqaro standartlar darajasiga mos oliy ma'lumotli mutaxassislar tayyorlash uchun zarur sharoitlar yaratilishini ta'minlash shart sharoitlari keltirib o'tilgan. Mamlakatimizda yoshlar talim tarbiyasi davlat siyosati darajasiga ko'tarildi. Yoshlarni barkamol inson etib voyaga etkazish, ularga ezgu fikr-g'oyalarni singdirish, yot mafkuralar, hurujlardan asrash, ularda turli g'oyaviy tahdidlarga qarshi kurash ko'nikmalarini shakllantirish, takomillashtirish, shuningdek "Jismoniy jihatdan sog'lom, ruhan va aqlan rivojlangan, mustaqil fikrleydigan, Vataniga sodiq, shijoati mustahkam, qat'iy hayotiy nuqtai nazariga ega yoshlarni tarbiyalash, demokratik islohotlarni chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish jarayonida ularning ijtimoiy faolligini oshirish" kabi vazifalari belgilangan.

Hasad hozirgi davrda har bir shaxsga tasir ko'rsatuvchi xis kechinma ekanligi bilan xarakterlanmoqda. Xasad xissining namoyon bo'lish jihati hozirgi davrda rivojlanib bormoqda. Eng ko'p uchraydigan va namoyon bo'lish jihatlari oilada siblinglar o'rtasida kuzatilmoqda va bu bugungi rivojlanishdagi asosiy muammolar hisoblanadi. Oilada kelinlar o'rtasida ham bir biriga nisbatan xasad xissini ko'plab uchratishimiz mumkin. Bunday jarayonlarni psixokorreksiya qilish bugungi kunning asosiy dolzarbligi hisoblanadi. "Hasadgo'ylar" o'zlarida bor narsaning ular uchun hech qanday ahamiyati yo'q. Asosiysi, qo'shnida bor. Va agar qo'shni ko'proq yoki yaxshiroq bo'lsa, unda hamma narsa ... Bunday hasad bilan kurashish kerak. Bunday hasadni o'rganish va qanday psixologik muammolar va insoniy ehtiyojlar haqida gapirayotganini tushunishga harakat qilish kerakmi?

Albatta, hayotni osonlikcha boshdan kechirganlarning hasadini engish, "omadli" deb atash juda qiyin. Shuning uchun, umuman hasad qilmaslik

mumkin emas. Lekin nafaqat axloqiy va axloqiy me'yorlar nuqtai nazaridan, balki bu tuyg'u, hissiyotlarning samarasizligi nuqtai nazaridan ham doimo hasad qilish noto'g'ri. Ma'lumki, ezilgan his-tuyg'ular halokatli. Boshqa odamga hasad, uning yutuqlari va yutuqlari, odamlar o'z salohiyatini, yutuqlari va imkoniyatlarini qadrsizlantiradi ... Agar biz faqat vaqti -vaqti bilan, epizodik tarzda namoyon bo'ladigan hasad haqida gapiradigan bo'lsak, unda bunday hasad, albatta, halokatli emas. **Misol uchun:** qiz do'sti bilan uchrashdi va u ozib ketganini ko'rdi. Qizimiz ham anchadan beri ozishni xohlardi, lekin u bu ishni bajara olmadi. U hali ham dangasa edi, sport zaliga borishni kechiktirdi va hokazo. Va do'stini ko'rganida, u shunday deb o'yladi: "Ma'lum bo'lishicha, Svetkaning irodasi bor, lekin men unday emasmi?" Natijada - hasad uni harakatga undaydi - shunga qaramay, qiz sport zaliga yoziladi va dietaga qat'iy rioya qila boshlaydi. Misol tariqasida oladigan bo'lsak bizning muhandis ham sinab ko'rishga qaror qildi va odatdagi ish yo'nalishini o'zgartirib, hamkasbidan ustun keldi. Uning rivojlanishi umumiy Yevropa musobaqasiga yuborildi va uning mukofoti hamkasbiga berilganidan oshib ketdi. Albatta, ishlar har doim ham yaxshi ketavermaydi. Ammo, aslida, ichki salohiyati va o'ziga ishonchi yuqori bo'lgan odamlar uchun hasadning epizodik namoyon bo'lishi ularni yangi yutuqlarga undagan vaziyatlarni kuzatish mumkin.

Maqsad va uni asoslash. Hasad kuzatiladigan yoshlar o'rtasida korreksion ishlarni amalga oshirish, ular o'rtasidagi munosabatni ijobiylashtirish asosiy maqsadlardan biri hisoblanadi. Biz bugungi ilmiy faoliyatimizda har bir hududlarda oilalardagi farzandlarning xasad yoki havas hissining qay darajada shakllanganligini o'rganamiz. Biz bu tadqiqotlarni amalga oshirishda hasadni keltirib chiqaruvchi sabablarini bilishimiz kerak. Hasadning bir necha sabablari bor. Ulamolarimiz mazkur sabablarni o'rganib chiqib, asosiylari oltita ekanini ta'kidlaganlar. Ularni qisqacha o'rganib chiqamiz:

1. Dushmanlik va yomon ko'rish. Bu, hasadning eng kuchli sabablaridan biridir. Ikki kishi biror sababga ko'ra urishib qolishlari va oralarida kelishmovchilik chiqib bir-birini yoqtirmay qolishlari mumkin. Fazabi chiqqan odam o'zining dushmaniga nisbatan qalbida kek saqlab qolsa, u hasadga aylanadi. Dushmaniga o'zi yetkaza olmagan zararni zamondan kuta boshlaydi. Agar dushmaniga biror yomonlik etsa, xursand bo'ladi va Alloh taoloning O'zi menga yomonlik qilgani uchun uni jazoladi, deydi. Mabodo dushmaniga ne'mat etsa, uning maqsadiga teskari bo'lgani uchun xafa bo'ladi. Hasadi yana ham ziyoda bo'ladi. Mazkur ne'matning yomon ko'rgan odamidani ketishini istaydi va shu maqsadda ish ham olib boradi.

2. Ko'ra olmaslik. Ba'zi odamlarda boshqaning o'zidan ustun bo'lishini ko'ra olmaslik odati bo'ladi. Ana shu narsa ham hasadning sabablaridan biridir. Odatda, birovni o'zidan past sanab, uni odam o'rnida ko'rmay, nazar-

pisand qilmay yurgan kimsa shunday bo'ladi. Doimo o'sha odam unga qaram bo'lishini va yalinib turishini istaydi. Birdan, qarasa, haligi odamga ne'mat etibdi. Hasadchining xayoli boshidan uchadi. O'zini qo'ygani joy topa olmay qoladi. Hasadi o'zini ko'rsatadi.

3. Kibr. Mutakabbir odamlar o'zidan past sanalgan kishilarni doimo masxara qilib, yerga urib, oldilarida maqtanib, sal narsaga kerilib yurgan bo'ladilar. Shuning uchun ulardan past odamlarga ne'mat etganiga chiday olmay, hasad qilishga o'tadilar.

4. Maqsadiga erisholmay qolishdan qo'rqish. Bu holat bir maqsadga erishish uchun harakat qilayotgan shaxslar orasida bo'ladi. Ulardan biri ko'zlangan maqsadga erishish yo'lida ne'matga sazovor bo'lsa, boshqasi hasad qiladi. Qo'polroq misol keltiradigan bo'lsak, xuddi kundoshlarga o'xshagan bo'ladi.

5. Shuhratparastlik. Bunga ma'lum bir sohada tengi yo'q bo'lishni orzu qilgan shuhratparast kimsa misol bo'ladi. Agar unga dunyoning narigi burchida senga teng keladigan odam chiqibdi, deyilsa, o'shaning yo'q bo'lishini orzu qiladi.

6. Odamlarga yaxshilikni ravo ko'rmaydigan tabiati buzuq shaxs hasadchi bo'ladi. O'ziga hech aloqasi bo'lmasa ham, birovga ne'mat etishini ko'rolmaydi. O'z-o'zidan hasad qilaveradi.

Hasad fenomeni uch darajada namoyon bo'ladi va xuddi shu tarzda o'z-o'zini hurmat qilish va shaxsning xulq-atvoriga ta'sir qiladi:

- Ong darajasi - past pozitsiyani bilish, oddiy qabul qilinishi mumkin va og'ir noqulaylik tug'dirmaydi;

- Hissiy tajriba darajasi - bunday vaziyat tufayli bezovtalanish, g'azablanish yoki g'azablanish, avto -tajovuz, pastlik hissi, mag'rurlikning buzilishi va taqdirning adolatsizligi mumkin;

- Haqiqiy xatti -harakatlar darajasi - bu vayron qilish, hasad ob'ektini yo'q qilish. Hasadgo'ylik ob'ektini hasadgo'ylar uchun muammo tug'dirganlikda ayblash mumkin bo'lgani kabi, tajovuz ham aniq mavzuga qaratilgan. Bu darajada hasad xatti -harakatlarning etakchi motiviga aylanadi.

- Hasad hissi sizni boshqa narsadan kamchilik izlashga majbur qiladi.

- Odam qanchalik hasad qilsa, shunchalik o'z ojizligiga, boshqalarda bor narsani ololmasligiga ishonadi.

- Hasadning namoyon bo'lishini bizning egoning qandaydir o'yinlari deb hisoblash mumkin, agar u boshqa odam qandaydir tarzda bizni va boshqa odamning yutuqlarini chetlab o'tsa, buzilgan deb o'ylaymiz.

- Taqqoslashlar, shundan so'ng o'zlarining pastligi, qadrsizligi, o'tkazib yuborilgan imkoniyatlar va umumiy adolatsizlik hissi paydo bo'ladi. O'zining benuqsonligini saqlab qolish istagi, muvaffaqiyatsizlikni o'zini ko'rishdan qo'rqish, odam boshqalardan, ayniqsa, hasad qilganlardan kamchilik qidira

boshlaydi. “Hasad bu boshqa odamlarning yutuqlari, muvafaqqiyatlariga, axloqiy-ma'naviy qarashlariga nisbatan “dushmanlarcha”, yoqtirmagan holda munosabat bildirishdir”. Hasad shaxsga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Hasadgo'yda xavotirlik, sirlilik, to'liqsizlik kompleksidan iztirobga tushush, norozilik kabi xususiyatlar namoyon bo'ladi. Bunda har ikki tomon – hasad qilayotganva hasad qilinayotgan shaxslar ham jabr ko'radi. Sub'ekt ijtimoiy hayotidagi hasad muammosiga e'tiborimizni qaratar ekanmiz, hasad nafaqat o'zganing hayotini, balki o'zining hayotini buzadi. Sababi hasadgo'y shaxslilik darajasida ma'lum destruktiviyalarni boshdan kechirib, unga o'zini-o'zi rivojlantirishda real yutuqlarga erishishda halaqit beradi. Shunday qilib, hasadni uch darajada namoyon bo'ladigan fenomen sifatida ko'rib chiqish mumkin: ong darajasida – o'zining quyiholatdagi darajasini anglash, hissiy kechinma darajasida bunday holatdan darg'azab bo'lish va alam qilish, real xulq-atvor darajasida hasad predmetini yo'qotish, buzishda namoyon bo'ladi.

“Hasad” tushunchasini tushunish uning islom ta'limotidagi ahamiyati va ahamiyatini tan olishni o'z ichiga oladi. Hasad eng katta gunohlardan biri hisoblangan Hasadga ishora qiladi. Islom ulamolariga ko'ra, Hasad o'z ne'matlaridan norozilik va boshqalarning ne'matlaridan mahrum bo'lishini ko'rish istagidan kelib chiqadi. Bu shaxs va jamiyat darajasida bo'linish, adolatsizlik va ma'naviy tanazzulga olib kelishi kabi salbiy oqibatlariga olib keladi (Iqbol, 2008). Hasadga qarshi kurashish uchun Islom o'z ne'matlariga shukr qilishni, boshqalarga hamdard bo'lishni va bu halokatli xislatdan Allohdan panoj so'rab duolar bilan panoj so'rashni da'vat etadi. “Hasad” islom ilohiyotidagi atama bo'lib, boshqalarning ne'matlari va muvaffaqiyatlariga nisbatan salbiy his-tuyg'ular bilan birga kelgan Hasadni anglatadi. Bu jamoalar ichida zarar va nizolarga olib kelishi mumkin bo'lgan halokatli tuyg'u hisoblanadi.

Ilmiy muammoning tavsifi va yechimi. Hozirgi vaqtda dunyoviy bilimlarni egallagan har bir oila a'zolarida mafkuraviy ongning to'laqonli shakllarini ko'rishimiz mumkin. Shunday ekan har jamiyatda so'g'lom raqobat tufayli shaxslar yuksalib kelmoqda, lekin jamiyat ichida hasad kabi salbiy xislatga ega odamlar ham hozirda ko'plab uchramoqda. Biz bu kabi salbiy xislarni o'rganilib, korreksiya qiluvchi tashviqiy choralarni ishlab chiqilmoqda. Hasadning choraviy davosi: Ma'lumki, hasad eng og'ir qalb xastaliklaridan biridir. Bu kabi xastaliklarini faqatgina ilm va amalni kuchaytirgan holda davolash mumkin.

Hasadni ilm bilan davolash quyidagicha: Avvalo, har bir kishi hasad o'zining dinu dunyosiga zarar ekanini yaxshi anglab etmog'i lozim. Shu bilan birga, u hasad qilingan odamning na diniga va na dunyosiga zarar yetkaza olmasligini ham tushunishi kerak. Balki uning hasadidan dushmani foyda oladi. Agar oxiratga va undagi hisob-kitobga iymonni bir tarafga qo'yib turib,

aql yuzasidan ish tutganda ham, hasadga o'rin yo'q. Chunki hasadchi o'z hasadi tufayli ich-ichini eydi, qalbi dard-alamga to'ladi. Ammo biror foyda ko'rmaydi.

Ne'mat hasad qilingan odamdan sizning hasadingiz tufayli zavolga uchramaydi. Qanday qilib deysizmi? Unga ne'matni Alloh taolo bergan va Allohning O'zi belgilagan muddatgacha davom etadi. Birovning hasadi tufayli ne'mat tugab qolmaydi. Oxiratda unga zarar etmasligi aniq. Chunki ne'mat etgani yoki sizning hasadingiz unga gunoh bo'lib yozilmaydi. Balki hasadingiz sababli mazlum bo'lgani uchun foyda olishi ham turgan gap. Bu dunyoda uning foyda olishi sizning jizg'anak bo'lishingizdandir. Shu sababdan odamlarning xursandchiligining yana biri dushmanining azob chekishi hisoblanadi. Yuqorida zikr qilingan narsalarning barchasi hasadchi o'ziga o'zi dushman va dushmaniga do'st ekanini ko'rsatadi. Bu xuddi dushmanini qatl qilish uchun tosh otayotgan odamga o'xshaydi. Birinchi toshni otganda dushmaniga tegmasdan o'ziga qaytadi va o'ng ko'zini ko'r qiladi. Uning achchig'i yana ham alanga olib, ikkinchi toshni otadi. Ikkinchi toshi ham mo'ljalga tegmay o'ziga qaytadi va chap ko'zini ham ko'r qiladi. U g'azab otiga minib uchinchi toshni otadi. Tosh qaytib kelib, o'zining boshini yoradi. Dushmani esa soppa-sog', kulib, uni tomosha qilib turadi. shaxsning ta'sir etuvchi omillarga bo'lgan munosabatining o'ziga xosligini ta'kidlaydigan shaxsning o'ziga xos xususiyatlarining haddan tashqari intensivligi (yoki kuchayishi) yoki aniq vaziyat... Masalan, tashvish odatiy namoyon bo'lish darajasidagi xarakterli xususiyat sifatida, g'ayrioddiy vaziyatlarga tushib qolgan ko'pchilik odamlarning xatti-harakatlarida aks etadi. Ammo agar tashvish shaxsning xarakterini ta'kidlash xususiyatlariga ega bo'lsa, unda odamning xatti-harakati va harakatlari etarli darajada tashvish va asabiylikning ustunligi bilan ajralib turadi. Xususiyatlarning bunday namoyon bo'lishi, go'yo odatdagi va patologiyaning chegarasida, ammo salbiy omillarga duch kelganda, ba'zi aksanlar psixopatiyaga yoki odamning aqliy faoliyatidagi boshqa og'ishlarga aylanishi mumkin. Olim A.E. Lichkoning fikriga ko'ra, shu bilan birga, tanlangan zaiflik mavjud bo'lib, u ma'lum psixogen ta'sirlarga tegishli (hatto yaxshi va yuqori qarshilik holatlarida ham). Qur'oni karim va hadisi shariflarda hasadning bu turidan qaytarilgan. Zero, bunday illat odamni yomon yo'llarga boshlaydi. Qalbida hasad illati bor kimsa harom yo'llar bilan birovga ziyon yetkazishga, shu bilan "alami"dan chiqishga harakat qiladi.

Ushbularni tafakkur qilgan odamning qalbida hasad olovi so'nishi turgan gap. Hasadni amal bilan davolash quyidagicha:

Ya'ni har qanday bu holatni boshidan o'tkazayotgan shaxslarda korreksion yo'llarni qo'llashimiz maqsadga muvofiq. Misol uchun aka ukasida kuzatilayotgan rivojlanishlar tufayli ota onasining unga nisbatan ko'proq e'tiborini his qiladi . Hasadi unga mutakabbirlik qilishni tavsiya

qilmoqda, u unga sekinlik bilan salbiy tasir ko'rsatadi. Hasad juda keng tarqalgan kasallikdir. Undan ehtiyot bo'lish kerak har doim. Inson, avvalo, o'zidan – birovlarini hasad qilishdan ehtiyot bo'lsin. Qolaversa, birovlarining hasadidan ham ehtiyot bo'lsin. Hasad nafs kasalliklaridan sanaladi. Hasad illatidan juda oz kishilargina xolidirlar. Pastkash odam hasadining zahrini birovga sochadi, ichida ko'ra olmaslik olovi alanga olayotgani uchun qoni qaynaydi, ko'ziga qon to'ladi, birovlarining yutug'ini ko'ra olmaydi. Karim inson esa qalbida hasad alomatini sezsa, uni yashiradi, dilini isloh qilish harakatida bo'ladi.

Ibn Javziy rahmatullohi alayh shunday degan: "Hasad shunday narsaki, inson botini undan butkul xolos bo'la olmaydi. Odam qalbida hasad borligi bilan gunohga botmaydi, balki musulmon birodaridagi ne'matni yo'q bo'lishini xohlashi bilan gunohkor bo'ladi" (Manba: "At-tibbur ruhoniyy libnil javziy").

Hasad qilish loyga qorishtirilgandir. Odam bolasi borki, u bilan birga hasad ham dunyoga keladi. Kimda-kim ichidagi hasadni so'z yoki amal bilan yuzaga chiqarmasa, hechqisi yo'q (Manba: "Soydul xotir"). Shu o'rinda aytish kerak, inson bolasi hasaddan xoli emas. Alloh tarafidan tanlab olingan, maqomlari yuqori ko'tarilgan anbiyolargina bundan mustasnodirlar. Payg'ambarlardan o'zgalar hasadga nisbatan oshkor etuvchi yoki yashiruvchidirlar. Hasadchilarning ham bir nechta darajasi bo'ladi. Ba'zilarining hasadi qalbini egallab oladi, ammo uning alomati tilida ko'rinmaydi. Yana shunday kimsalar bor, u ne'matga erishgan odam qarshisida o'zini tutib tura olmaydi, g'azabini jilovlay olmaydi, ko'zini lo'q qilib, suqlanib ne'matga qaraydi, tili bilan ne'matga erishgan odamni g'iybat qiladi. Xullas, hasad eng yomon illatlardan biridir. Mo'min inson bunday qusurdan uzoq yurishga, qalbini isloh qilishga harakat qiladi

Salafi solihlardan ko'plari o'zini g'iybat qilgan shaxs haqida xabar eshitsa, unga hadyalar yuborar edilar.

Hasad qilish tuyg'usi har doim gunohga tenglashadi, chunki bu buzg'unchi tabiatga ega. Qalbingizdagi hasad bilan uni o'rnini egallovchi havas hissining tezlik bilan rivojlanishini o'rganilishi kerak. Avvalo bu tuyg'u sabablarini topishingiz kerak. Ko'pincha, hasadning sababi - bu yutqazish qo'rquv hissi, har kimdan yomonroqdir. Ammo qo'rquv noldan chiqmaydi. Odam o'zini yoqtirmasa, o'zining barcha mohiyatini barcha afzalliklari va kamchiliklari bilan qabul qilmasa, u atrofida bo'lgan kishilardan noloyiq deb hisoblaydigan narsalarni yashirishga harakat qiladi. Komplekslar atrof muhitdagi odamlarning idealizatsiyasi natijasida paydo bo'ladi. Natijada, inson o'z hayotini eng yaxshi narsalarga ega bo'lish, yaxshiroq bo'lish, yaxshiroq yashash istagiga bag'ishlaydi. Bularning hammasini har qanday inson taqqoslash bilan bajaradi va bularning faoliyatidan qoniqish his qila olmaydi. Yaxshi va yomon hasad qilish tushunchalari shartli bo'lib, farq faqat

boshqalarga zarar keltirishi mumkinmi? Lekin hasadgo'y kishi uchun qanday hasadning unga zarar etkazishi muhim emas. Bunday holda, qora hasadga qarshi eng yaxshi himoya qilish, o'zingizni qabul qilishdir. Yomonliklarni o'zingizning eskizlaringiz bilan birga qabul qiling, o'zingiz istagan darajada ideal emasligini tan olishdan qo'rqmang. Biror kishi o'zining mohiyatini qabul qilgandan so'ng, unga ta'sir qilishdan qo'rqib qoladi, kimdirdan yaxshiroq bo'lish istagini qoldiradi. Biror kishi o'zini yaxshi ko'rsa, u hech qanday bo'ylik uchun o'z shaxsiyligining bir qismini almashtirishni xohlamaydi va kimdir yaxshiroq bo'lganini aks ettirmasdan o'zini o'zi tashlamaydi. Aksincha, do'stlaringiz va qarindoshlaringizning har qanday muvaffaqiyati samimiy quvonchni keltirib, odamni baxtli qilishi mumkin bo'ladi.

Yakuniy qism. Menimcha, hamma hasadning "oq" va "qora" ga bo'linishini eshitgan. Menimcha, bu hissiyotlarning kuchi haqida emas, balki ular bilan konstruktiv yoki halokatli kurashish qobiliyati haqida. "Qora" hasad-bu biz hasad qiladigan odamga yoki o'zimizga qaratilgan buzg'unchi reaksiyalar haqidagi hikoya ("men yutqazdim" uslubidagi o'zini o'zi tanqid qilish). "Oq" - shunga ko'ra, konstruktiv. Bu hasad tuyg'usidan biz yiqilmaymiz, aksincha, maqsadlarimizga erishish yo'lida o'zimizni undan uzoqlashtiramiz. Agar shunday bo'lsa, hasad bizga qadriyatlarimizni tan olishga yordam beradi. Agar siz muvaffaqiyatning bir turiga doimiy ravishda hasad qilsangiz, lekin bu sizning qadringiz bo'lmasa, unda qanday hasad borligini o'rganish yaxshi mavzu. Va oqlanganmi. Misol uchun, odam mashhur odamlarga hasad qiladi, lekin mashhur bo'lish uning qiymati emas. Biz buning ortida nima borligini tekshirganimizda, "mashhur = sevilgan" kognitiv buzilish odamda ishlaydi va "sevilish" inson uchun qadrli bo'ladi. Va keyin biz hasad emas, balki sevish kerakligi mavzusi bilan ishlaymiz.

Men har doim ham boshqasining muvaffaqiyati bizga o'xshab ko'rinmasligiga e'tibor berishni muhim deb hisoblayman. Biz yana lug'atga qaraymiz: muvaffaqiyat - bu belgilangan maqsadning eng yuqori yutug'i, faoliyat natijasi. Biz boshqasining "muvaffaqiyatiga" hasad qilganimizda, tekshirish yaxshi bo'lardi: bu haqiqatan ham muvaffaqiyatmi yoki bu shunchaki chiroyli rasmmi? Bu odam haqiqatan ham o'sha maqsadga intilganmi yoki u shu bilan tug'ilganmi? Yoki bu boshqa maqsadlarga erishishning "tarafi"? Bu muvaffaqiyat unga nima qildi? Bunga kim yoki nima hissa qo'shdi? Masalan, ilgari ortiqcha vaznga ega bo'lgan odamda vazn yo'qotishga hasad. Bunga hasad qilishdan oldin, oldingi va keyingi fotosuratlarini taqqoslab, quyidagi fikrlarni aniqlang: bu odamning maqsadi ozish edi va u bunga qanday erishgan? Va qanday qilib u o'z yutug'ini saqlab qolishni rejalashtirmoqda? Ma'lum bo'lishicha, odam og'ir kasal, yoki tom ma'noda zalda "o'ldirilgan" yoki muntazam ravishda o'zini tozalovchi ho'qna qilib qo'yadi. Bu hayotingizda takrorlamoqchi bo'lgan narsaga o'xshaydimi?

Agar siz boshqasining maqsadi va yo'lini bilsangiz, maqsadlaringizni, kelib chiqishingizni va shu natijaga erishmoqchi bo'lgan yo'llaringizni tekshiring. Endi his-tuyg'ularingizni yana bir bor tekshiring. Ehtimol, hasadning izi yo'q edi yoki uning o'rnini mutlaqo boshqa tuyg'ular egalladi.

Foydalaniladigan adabiyotlar:

1. Karimov I.A. Barkamol avlod O'zbekiston taraqqiyotining poydevori. Toshkent. 1997.
2. Shoumarov G.B. "Oila psixologiyasi"– T.: O'quv qo'llanma. Sharq nashriyoti, 2010.
3. V.M.Karimova, "Oila psixologiyasi" Darslik – T.: 2007.
4. G'oziyev E.G. Psixologiya (Yosh davrlari psixologiyasi) . T. ,O'qituvchi, 1994.
5. Davletshin M.G., Do'stmuxamedova Sh.A., To'ychiyeva S.M., Mavlonov M. –Yosh davrlari va pedagogik psixologiya. T.: TDPU, 2004 y.

INNOVATSION YONDASHUVLAR ASOSIDA OLIY TA'LIM MUASSASALARI XODIMLARI O'RTASIDA JAMOANI BOSHQARISH KO'NIKMALARINI VA HAMJIHATLIKNI OSHIRISH

D.Gofurov

GulDPI, "Jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasi"
kafedraasi stajyor-o'qituvchisi
g-mail: doniyor5093454@gmail.com

Annotatsiya: Tezisdagi oliy ta'lim muassasalari oldida nafaqat yuqori malakali o'qituvchilar va ma'muriy xodimlar, balki xodimlarni samarali boshqarishni ham talab qiluvchi yangi vazifalar tuganligi, bunday sharoitlarga muvaffaqiyatli moslashish uchun xodimlarni boshqarishda innovatsion yondashuvlar va birdamlikning zarurligi ko'rsatib o'tilgan. Ta'lim va fan bilan shug'ullanadigan tashkilotlarda zamonaviy boshqaruv texnologiyalaridan foydalanish faoliyat samaradorligini oshirishi, ichki kommunikatsiyalarni yaxshilashi, korporativ madaniyatni mustahkamlashga ham yordam berishi asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: xodimlarini boshqarish, xodimlarini birlashtirish, stress va charchash, yetakchilik va motivatsiya, muloqot, jamoani qurish, jamoani shakllantirish.

Abstract: This thesis types rapidly changing world, higher education institutions face new tasks that require not only highly qualified teachers and administrative staff, but also effective staff management. In order to successfully adapt to changing conditions, innovative approaches and solidarity are needed in the management of personnel. The use of modern management technologies not only improves efficiency and improves

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

internal communications, but also helps strengthen corporate culture, which is especially important for organizations involved in education and science.

Key words: managing employees, uniting employees, stress and burnout, leadership and motivation, communication, team building, team building.

Ushbu maqolada Oliy o'quv yurtlarida jamoa boshqaruvining o'ziga xos xususiyatlari. Oliy o'quv yurtlari (OTM) turli toifadagi ishchilarni: o'qituvchilar, ilmiy xodimlar, ma'muriy xodimlar va texnik mutaxassislarni birlashtirgan murakkab tuzilmalardir. Bu guruhlar turli xil boshqaruv yondashuvlarini talab qiladigan turli vazifalar, mas'uliyat darajalari va kasbiy vakolatlarga ega. Bundan tashqari, universitetlar xodimlar, ayniqsa o'qituvchilar va tadqiqotchilar o'rtasida yuqori darajadagi avtonomiya bilan ajralib turadi, bu jamoani shakllantirish va umumiy sa'y-harakatlarni muvofiqlashtirish jarayonini murakkablashtirishi mumkin.

Jamoani boshqarish va xodimlarning hamjihatligiga innovatsion yondashuvlar

Oliy o'quv yurtlari xodimlarini boshqarish va birlashtirish muammolari		
1.	Xodimlarning ishdan bo'shatilishi	Alohida guruhlarining vazifalari va maqsadlaridagi farqlar jamoada tarqoqlikka olib kelishi mumkin. O'qituvchilar, ilmiy xodimlar va ma'muriy xodimlar ko'pincha bir-biridan ajratilgan holda ishlaydi, bu ularning o'zaro aloqalarini qiyinlashtiradi.
2.	Muloqot muammolari	Samarali ichki aloqa kanallarining yo'qligi ma'lumotlar bo'shliqlariga, turli bo'limlar o'rtasida tushunmovchiliklarga va ta'lim muassasasining rivojlanish jarayonidagi umumiy ishtirok darajasining pasayishiga olib kelishi mumkin.
3.	Ishtirok etishning past darajasi	Byurokratizatsiya va katta hajmdagi ma'muriy vazifalar sharoitida xodimlar motivatsiyaning pasayishi va umumiy jarayonda ishtirok etishlari mumkin. Bu ish unumdorligining pasayishiga va xodimlar almashinuvining oshishiga olib kelishi mumkin.
4.	Stress va charchash	Yuqori ish yuki va natijalarga erishish uchun doimiy bosim (ayniqsa tadqiqot va o'qitishda) stress va charchashga olib kelishi mumkin. Bu jamoadagi muhitni yomonlashtiradi va umumiy samaradorlikni pasaytiradi.

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

Yuqoridagi muammolar kontekstida jamoani boshqarishga innovatsion yondashuvlar muhim o'rin tutadi. Yangi boshqaruv amaliyotlari, texnologiyalari va usullarini joriy etish nafaqat dolzarb muammolarni hal qilishga, balki jamoaviy ongini rivojlantirishga, hamkorlik va o'zaro yordamni rag'batlantirishga yordam beradi.

1. Muloqotni yaxshilash uchun texnologiyadan foydalanish. Jamoa boshqaruvini takomillashtirishning asosiy vositalaridan biri raqamli platformalar va aloqalarni boshqarish vositalarini joriy etishdir. Zamonaviy axborot tizimlaridan foydalanish quyidagilarga imkon beradi:

- Ichki muloqotni yanada shaffof va samarali tashkil etish;
- Dars rejalari, jadvallar, tadqiqot hisobotlari kabi muhim ma'lumotlarga kirishni osonlashtirish;
- Turli bo'limlar o'rtasidagi o'zaro aloqa darajasini oshirish.

Misol: Microsoft kabi hamkorlik platformalarini amalga oshirish Teams, Slack yoki shunga o'xshash echimlar, ayniqsa, masofaviy ish muhitida xodimlarning hamkorligini yaxshilashi mumkin.

2. Xodimlarni boshqarishning moslashuvchan usullari. Boshqaruvning moslashuvchanligi beqarorlik va o'zgarishlar sharoitida muhim element hisoblanadi. **Agile menejment** (Agile) kabi zamonaviy yondashuvlar universitetlarga tez o'zgaruvchan sharoitlarga moslashishga yordam beradi, shuningdek, resurslar va xodimlarni yanada samarali taqsimlashni ta'minlaydi.

• **Scrum va Agile** yondashuvlari yangi ta'lim dasturlari va tadqiqot loyihalarini ishlab chiqish jarayonini takomillashtirish uchun ta'lim muassasalarida ishlashga moslashtirilishi mumkin.

• Boshqaruvdagi moslashuvchanlik xodimlarga muammolarni hal qilish va vaqtni boshqarishda ko'proq erkinlik berish orqali stress darajasini kamaytirishi mumkin.

3. Yetakchilik va motivatsiya. Jamoani muvaffaqiyatli boshqarish uchun barcha darajadagi menejerlar orasida etakchilik ko'nikmalarini rivojlantirish kerak. Etakchilikka zamonaviy yondashuvlar quyidagilarga qaratilgan:

• **Hissiy intellekt:** O'zining va hamkasblarining his-tuyg'ularini tushunish va boshqarish qobiliyatini rivojlantirish.

• Ahbarlarga jamoada yanada qulay muhit yaratishga yordam beradi.

• **Xizmatkor etakchilik:** Ushbu etakchilik modeli jamoaning farovonligi va rivojlanishiga g'amxo'rlik qilish muhimligini ta'kidlaydi, bu ayniqsa o'qituvchilar va tadqiqotchilar uchun muhimdir.

• **Tan olish orqali motivatsiya:** Xodimlarni rag'batlantirishning innovatsion yondashuvlari nomoddiy tan olish tizimlarini (masalan, muvaffaqiyatlarning jamoatchilik tomonidan tan olinishi, individual

rivojlanish dasturlari) joriy etishni o'z ichiga oladi, bu ishtirok etish va ishdan qoniqishni oshirishi mumkin.

4. Jamoa qurish va jamoani shakllantirish. Yaxlit jamoani shakllantirish har qanday tashkilot uchun muhim vazifadir, ammo universitetlarda turli kasbiy guruhlar va ularning manfaatlari tufayli bu ayniqsa qiyin bo'lishi mumkin. Shu nuqtai nazardan, innovatsion jamoa qurish usullari jamoaviy ruhni shakllantirishga yordam beradi:

• **O'zaro funktsional loyihalarni tashkil etish:** professor-o'qituvchilar, tadqiqotchilar va ma'muriy xodimlar o'rtasidagi hamkorlikdagi loyihalar mustahkam aloqalar va yaxshiroq tushunishga yordam beradi.

• **Onlayn va oflayn tadbirlar:** Madaniy va sport tadbirlarini, konferentsiyalarni, professional uchrashuvlarni tashkil etish, ayniqsa, o'zaro aloqaning raqamli shakllariga o'tish sharoitida birlashishning muhim elementidir.

5. Korporativ madaniyatni rivojlantirish. Jamoani boshqarishga innovatsion yondashuvni korporativ madaniyatni rivojlantirmasdan amalga oshirish mumkin emas, bu ta'lim muassasasining missiyasi va qadriyatlari haqida umumiy nuqtai nazarni shakllantirishga yordam beradi. Buni amalga oshirish uchun sizga kerak:

• Ta'lim muassasasining qadriyatlari va missiyasini muhokama qilishga qaratilgan tadbirlarni muntazam ravishda o'tkazish;

• Mentorlik va malaka oshirish dasturlarini qo'llab-quvvatlash;

• Har bir xodim o'z takliflarini bildirishi va qaror qabul qilishda ishtirok etishi mumkin bo'lgan ochiq muloqot madaniyatini yaratish.

Jamoani boshqarish ko'nikmalarini oshirish va oliy ta'lim muassasalari xodimlarining hamjihatligi boshqaruvda moslashuvchanlikka, yetakchilik va motivatsiyani rivojlantirishga, muloqotni yaxshilashga va xodimlarning turli guruhlari o'rtasida yaqin hamkorlik qilish uchun sharoit yaratishga qaratilgan innovatsion yondashuvlarni joriy etishni taqozo etadi. Raqamli texnologiyalar, moslashuvchan boshqaruv modellari va korporativ madaniyatni rivojlantirish usullaridan foydalanish universitet samaradorligini oshirishga va jamoadagi muhitni yaxshilashga yordam beradi. Bu, o'z navbatida, oliy ta'lim muassasasining asosiy vazifasi bo'lgan o'quv jarayoni va ilmiy faoliyat sifatiga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Djurayev R.X., Turg'unov S.T. Ta'lim menejmenti. -T.: Voris Nashriyot, 2006.
2. G'ulomov S.S. Menejment asoslari. - T.: O'qituvchi, 2002.
3. Kenjaboyev A.E., Karimova B.X. Pedagogik menejment asoslari. O'quv qo'llanma. Termiz – 2023-yil.

4. Improvement of team management and cohesiveness skills among employees of higher education institutions based on innovative approaches. Doniyor G'ofurov.

АРТ ПЕДАГОГИКА ЁНДОШУВ АСОСИДА ТАЛАБА ЁШЛАРНИ ВАТАНПАРВАРЛИК РУҲИДА ТАРБИЯЛАШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Ш.Ш.Нурбоева

Гулистон давлат педагогика институти ўқитувчиси
e-mail: nurboyevashohsanam9@gmail.com

Аннотация. Ушбу мақолада арт педагогикаси ёндошуви асосида талабаларни ватанпарварлик руҳида тарбиялашнинг ўзига хос хусусиятлари таҳлил қилинади. Мақсад — арт педагогикасининг таълим тизимидаги аҳамияти, унинг ватанпарварлик тарбиясига таъсири ва талабаларни миллий қадриятлар руҳида тарбиялашдаги ўрнини аниқлаш. Мақолада арт педагогикасининг тарбия воситаси сифатидаги ўрни, унинг психологик ва педагогик асослари, ҳамда ёшларнинг ватанпарварлик ҳисси ва миллий қадриятларга бўлган муносабатини шакллантиришдаги самараси ўрганилади.

Калит сўзлар: арт педагогика, ватанпарварлик, тарбия, ёшлар, психологик хусусиятлар, таълим, миллий қадриятлар, педагогика.

Annotation. This article analyzes the distinctive features of educating students in the spirit of patriotism through the approach of art pedagogy. The goal is to identify the significance of art pedagogy in the education system, its impact on patriotism education, and its role in nurturing students in the spirit of national values. The article examines the role of art pedagogy as an educational tool, its psychological and pedagogical foundations, and its effectiveness in shaping the sense of patriotism and the relationship with national values in young people.

Keywords: art pedagogy, patriotism, education, youth, psychological characteristics, teaching, national values, pedagogy.

Ҳозирги замонда таълимнинг фақат академик натижаларга эришиш билан чегараланмаслиги, балки ёшларда соғлом ижтимоий-ахлоқий қадриятларни шакллантириш, уларни умуминсоний қадриятларга риоя қилиш, шунингдек, миллий ва ватанпарварлик ҳиссини тарбиялаш муҳим аҳамиятга эга. Бу борада арт педагогикаси ёндошуви махсус ўрин тутди. Арт педагогикасининг тарбиялаш усуллари, талабаларнинг эго-ҳислари ва ички дунёсига таъсир қилиб,

уларни Ватанга бўлган муҳаббат, миллий қадриятлар ва ижтимоий масъулиятга даъват қилиш учун қулай воситадир.

Мақсадимиз арт педагогикасининг ватанпарварлик тарбиясига таъсирини, унинг талабалардаги индивидуал ва ижтимоий ривожланишга бўлган таъсирини ўрганиш, шунингдек, арт педагогикасининг ўзига хос хусусиятлари ва унинг замонавий таълим тизимидаги ўрнини аниқлашдан иборатдир.

Арт педагогикасининг ватанпарварлик тарбиясига таъсири ҳақидаги тадқиқотлар замонавий педагогикада аҳамиятли ўрин тутди. Арт педагогикаси ва ватанпарварлик тарбиясини ўзаро боғлашга қаратилган ишлар асосан эстетик ва ахлоқий ривожланишга алоҳида эътибор қаратишига йўналтирилган.

Педагогика ва психология соҳасидаги тадқиқотлар арт педагогикасининг ижтимоий масъулият, ахлоқий қадриятлар ва миллий ҳис-туюғуларни шакллантиришда муҳим восита эканлигини кўрсатади. А.Х. Ибрагимова (2019) ўз ишларида санъат ва таълимнинг ўзаро интеграциясининг ёшларнинг ички дунёси ва муҳаббат ҳиссини шакллантиришдаги аҳамиятига алоҳида эътибор қаратган. Шунга ўхшаш, С.Р. Баранов (2017) арт педагогикасининг ижтимоий-ахлоқий тарбияни шакллантиришдаги ролига оид тадқиқотлар олиб борган.

Психологик адабиётларда, санъат шаклларида фойдаланиш ёшлар ва талабаларда миллий ғурур ва ватанпарварлик ҳиссини шакллантиришдаги муҳим восита сифатида кўрсатилган. Бунинг натижасида, талабаларнинг ижтимоий ва ахлоқий ривожланишида катта ютуқларга эришилгани таъкидланади.

Тадқиқотда асосан илмий-амалий тадқиқот усуллари қўлланилган. Бу, аввало, арт педагогикасининг ватанпарварлик тарбиясидан фойдаланиш усуллари, психологик таъсирини ва ижтимоий ахлоқий аҳамиятини таҳлил қилишга қаратилган. Тадқиқот усуллари қуйидагилардан иборат:

Таълим методларини таҳлил қилиш: Арт педагогикасининг асосий принциплари ва унинг ватанпарварлик тарбиясига таъсирини аниқлаш.

Экспериментал тадқиқот: Талабаларнинг арт педагогикасини амалга ошириш натижаларини кузатиш.

Сўров ва интервьюлар: Талабалар ва педагоглар билан интервьюлар ўтказиш орқали уларнинг арт педагогикаси ҳақидаги фикрларини ўрганиш.

Тадқиқотнинг мақсади талабаларнинг ички дунёсига таъсир қилиш, уларнинг миллий ва ватанпарварлик ҳиссини шакллантиришнинг самарадорлигини аниқлашдан иборат бўлган.

Тадқиқот натижалари талабалар ўртасида арт педагогикасининг ватанпарварлик руҳида тарбиялашда муҳим аҳамиятга эга эканлигини кўрсатди. Арт педагогикасининг таъсири билан талабалар ўз Ватанига бўлган муҳаббатини, миллий қадриятларга бўлган муносабатини қайта кўриб чиқишга, уларнинг маънавий ривожланишида ижобий ўзгаришларга эришишга қодир бўлишди.

Эксперимент натижалари кўрсатганидек, санъат воситалари орқали ташкил этилган машғулотлар талабаларнинг ватанпарварлик ҳиссини кучайтиришда самарали бўлган. Арт педагогикасининг муҳим хусусияти шундаки, у талабаларни на фақат билим, балки ҳис-туйғулар ва ижтимоий бағрикенгликка ҳам тарбиялайди. Ушбу восита, шунингдек, талабаларда жамоавий ишлаш, ижтимоий масъулият, миллий дунёқараш ва ахлоқий қадриятларга эҳтиромни шакллантиришда катта аҳамият касб этади.

Хулоса ва таклифлар. Тадқиқот натижалари арт педагогикасининг ватанпарварлик тарбиясини шакллантиришда муҳим роль ўйнаганлигини кўрсатди. Арт педагогикасини тарбиялаш воситаси сифатида жорий қилиш, ёшларнинг маънавий, ижтимоий ва ахлоқий жиҳатдан ривожланишини таъминлашга ёрдам бериши мумкин. Бунинг учун, таълим тизимида арт педагогикасини самарали жорий қилиш учун бир қатор таклифлар илгари сурилади:

Арт педагогикасини таълим жараёнига самарали интеграция қилиш учун махсус тренинглар ва семинарлар ташкил этиш.

Санъатнинг таълимдаги ўрнини ошириш ва унинг ватанпарварлик тарбиясига таъсири кенгайтириш.

Ватанпарварлик тарбиясини шакллантиришда педагогик ва психологик усулларни жорий қилиш.

Шу билан бирга, санъатни таълим жараёнига интеграциялаш орқали талабаларнинг ижтимоий фаоллиги ва умуминсоний қадриятларга бўлган муносабатини ривожлантиришда янги имкониятлар яратилди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1.Ибрагимова А.Х. (2019). Арт педагогикасининг ёшларнинг миллий қадриятларга муносабатини шакллантиришдаги ўрни. Тошкент: Ўзбекистон давлат педагогика университети.

2.Баранов С.Р. (2017). Педагогика ва санъат: ёшларни тарбиялашдаги роль. Москва: Педагогика.

3.Валиуллин Р.Ф. (2020). Ватанпарварлик тарбияси ва санъат // Олий таълим. — №2.

4.Алимов А.С. (2021). Ёшлар психологиясининг асослари. Тошкент: Маориф.

5. Низомова М.Ж. (2018). Психологик таълим: миллий қадриятлар ва этник шахс. Тошкент: Фафур Фулом номидаги нашриёт.

KATTALARGA TA'LIM BERISHNING MUHIM XUSUSIYATLARI

G.Z.Bazarova

Pedagogika va psixologiya kafedrası stajyor-o'qituvchisi.

M.Yo'ldosheva

GulDPI Geografiya Iqtisod 31-23 guruh talabasi.

muxamadiyevagulnoza4@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu tezisdá kattalarga ta'lim berishning muhim xususiyatlari, kattalarga ta'lim berish bolalarga ta'limdan farqi, o'rganish uslublari haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Kattalar ta'limi, motivatsiya, pedagogika, psixologiya, ta'lim texnologiyalari.

Abstract. This article talks about the important features of teaching adults, the difference between teaching adults and teaching children, and learning styles.

Key words: Adult education, motivation, pedagogy, psychology, educational technologies.

Kattalar ta'limi deganda rasmiy va norasmiy ta'lim jarayonlarining butun majmui tushuniladi. Uning yordamida jamiyat hayotining ijtimoiy, ishlab chiqarish, oilaviy-maishiy qatlamlaridagi o'quv faoliyatini amaliy ishtirok bilan birga yoki galma-gal olib boruvchi kishilar:

- o'z qobiliyatlarini rivojlantiradilar;

- bilimlari, ko'nikmalarini, shaxsiy fazilatlarini va ma'naviy qadriyatlarini boyitadilar;

- yangi kasbni egallaydilar yoki malakalarini oshiradilar, yoki ularni jamiyat va shaxsiy ehtiyojlarini qondirish uchun yangi yo'nalishlarda qo'llaydilar.

So'nggi yarim asrda kattalar ta'limi umuman ta'lim sohasining rivojlanishida yetakchi rol o'ynayapti. Uni miqdor va sifat jihatdan rivojlantirish esa butun dunyoda zamonaviy ta'limning asosiy vazifasiga aylandi.

Miqdoriy munosabatda jahonning rivojlangan mamlakatlarida kattalar ta'limi katta yoshdagi aholining 20-80 % ni qamrab oladi. So'nggi yillarda kattalar ta'limi jamiyatning marginal ijtimoiy guruhi vakillari (ijtimoiy zaif qatlamlar: nafaqaxo'rlar, ishsizlar, ayollar, nogironlar va b.)ning o'qishi

uchun keng imkoniyatlar yaratayotgani sababli katta yoshda ta'lim oluvchilar soni ortib bormoqda.

Sifat darajasida kattalar ta'limi sohasida ta'limning asosiy konsepsiyalari va turlari shakllanyapti, rivojlanyapti va amalga oshyapti. Bular uzluksiz, erkin (yoki „ochiq“), masofaviy (distansion), shaxsga yo'naltirilgan ta'lim va b. Kattalar ta'limida ta'limni tashkil etishning turli shakl va metodlari keng qo'llanyapti. Masalan, davom ettirilgan ta'lim, qayta tiklangan ta'lim, o'qitishning aralash kurslari, dam olish kunlari o'qish kurslari va sh.k.

Katta yoshdagi kishilarning turli ehtiyojlarini qondiruvchi fuqarolik, ekologik ta'lim kabi yangi mazmunli dasturlar yaratilyapti va muvaffaqiyatli amalga oshirilyapti. Andragogika" tushunchasi 1833 yilda ilmiy adabiyotlarda ko'zga tashlana boshladi. Birinchi bo'lib nemis pedagog tarixchisi A.Kapp tomonidan qo'llanilgan. "Andagogika" grek tilida "andros" – erkak yoki kishi, "agogeyn" -yetaklash ma'nosini bildirgan. Agar so'zma so'z tarjima qilinsa, andragogika – "kattalarni yetaklash" ma'nosini bildiradi.

Andragog – bu kattalarni o'qitish bilan shug'ullanadigan inson. Katta yoshdagi kishining uzoq hayotiy yo'lida uning bolaligi va yoshligida egallagan bilim, malaka, ko'nikma va sifatlari yetarli emas, shuning uchun unga butun umr davomida o'qish zarur. Lekin inson o'z hayoti davrida o'zgaradi, demak u turli yosh davrida turlicha o'qiydi. Insonning asrlar davomidagi ijtimoiy, ishlab chiqarish, maishiy sohalaridagi turmush tarzi undan butun umr davomida o'zini o'qitishga xarakat qilishni talab etmagan. Shuning uchun kattalar ta'limi uzoq vaqt davomida keng rivojlanmagan, demak kattalarni o'qitish to'g'risidagi fanning rivojlanishi uchun jamiyatda kuchli ehtiyoj ham mavjud bo'lmagan.

Kattalarga ta'lim berishning muhim xususiyatlari quyidagilar:

1. Motivatsiya:

* Ichki Motivatsiya: Kattalar ko'pincha o'zlarining shaxsiy ehtiyojlari va maqsadlariga mos keladigan narsalarni o'rganishga motivlangan bo'ladilar.

* Amalga Oshirish: Kattalar o'rganayotgan ma'lumotlarni o'zlarining hayoti va ish joylarida qanday qo'llashni bilishni xohlashadi.

* Tanlash Erkligi: Kattalar o'zlarining o'rganish yo'llarini tanlash imkoniyatiga ega bo'lishni xohlashadi.

2. Tajriba:

* Oldingi Tajriba: Kattalar bolalarga nisbatan anchagina tajriba to'plagan bo'ladilar. Ular o'zlarining o'rganish jarayoniga o'zlarining tajribalarini qo'shishni xohlashadi.

* Ahamiyatlilik: Kattalar o'rganayotgan ma'lumotlar o'zlarining oldingi tajribalariga ahamiyatli bo'lishi kerak.

3. O'rganish Uslubi:

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

* Amaliy Yondashuv: Kattalar ko'pincha nazariy ma'lumotlarni o'zlashtirishdan ko'ra, amaliy mashqlar va muammolarni hal qilishni afzal ko'radilar.

* Mustaqillik: Kattalar o'zlarining o'rganish jarayonini boshqarishni va mustaqil ravishda o'rganishni xohlashadi.

* Tezlik: Kattalar ma'lumotlarni tezda o'zlashtirishni xohlashadi.

4. O'qituvchi Roli:

* Yo'l Ko'rsatuvchi: O'qituvchi faqatgina ma'lumot manbayi bo'lib qolmasdan, o'rganuvchilarni qo'llab-quvvatlaydigan, yo'l ko'rsatuvchi va mentor bo'lishi kerak.

* Muloqot: O'qituvchi o'rganuvchilar bilan ochiq muloqot qilishi, ularning fikrlarini va tajribalarini hurmat qilishi kerak.

Kattalarga ta'lim berishning muhim xususiyatlarini hisobga olish:

* Motivatsion muhit yaratish: Kattalarni o'rganishga rag'batlantirish uchun ularning shaxsiy ehtiyojlari va maqsadlariga mos keladigan ta'lim dasturlari va materiallarni yaratish.

* Tajribadan foydalanish: Kattalarga o'zlarining tajribalarini baham ko'rishga imkon berish va ularning oldingi bilimlarini o'rganish jarayoniga qo'shish.

* Amaliy yondashuv: Kattalarga o'zlashtirilgan bilimlarni amalda qo'llash imkoniyatini berish uchun amaliy mashqlar, loyihalar va muammolarni hal qilishni o'z ichiga olgan ta'lim uslublarini qo'llash.

* Mustaqillikni rag'batlantirish: Kattalarga o'zlarining o'rganish jarayonini boshqarishga imkon berish, o'zlarining o'rganish yo'llarini tanlash va mustaqil o'rganishni qo'llab-quvvatlash.

Kattalarga ta'lim berishda bu muhim xususiyatlarni hisobga olish orqali o'qituvchilar samarali ta'lim jarayonini tashkil qilishlari va o'rganuvchilarning o'zlarining shaxsiy va professional rivojlanishiga yordam berishlari mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Биленко П.Н., Блинов В.И., Дулинов М.В., Есенина Е.Ю., Кондаков А.М., Сергеев И.С. Дидактическая концепция сифрового профессионального образования и обучения. -М.: Перо, 2020. – 98 с.

2. Василкова Т.А. Основы андрагогики: учебное пособие /Т.А. Василкова. - М.: КНОРУС, 2011– 256 с.

3. Hakimjonova H.X. Kattalarni o'qitish metodikasi (uslubiy qo'llanma). –Toshkent, 2019. – 30 b.

4. Egamberdiyeva N. Ijtimoiy pedagogika. Samarqand. –2009. – 220 b.

5. Hakimova M.F., Nurumbekova Ya.A., Xidirova M.Q. Umumiy pedagogika va psixologiya. –Toshkent, 2023. – 483 b.

FUTBOL SPORT TURI BO'YICHA MUSOBAQALAR O'TKAZISH VA HAKAMLIK QILISH KOMPETENSIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH

S.Sh.Izzatullayev

Guliston davlat universiteti Sport turlarini o'qitish uslubiyati

o'qituvchisi

e-mail: sunnatullaizzatullayev@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada talabalarda futbol sport turi bo'yicha musobaqalar o'tkazish va hakamlik qilish kompetensiyalarini takomillashtirish jismoniy tarbiya darslarini futbol mashg'ulotlarini samarali tashkil qilishning dasturlarini ishlab chiqish asosida takomillashtirish haqida kengaytirilgan ma'lumotlar berib o'tilgan. Futbol sport turi bo'yicha musobaqalar o'tkazish usullari haqida hamda nizomini tuzish hakamlarining vazifalari haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit sozi. Futbol, sport, musobaqa, usullar, nizom, hakam, musobaqalar o'tkazish, mashg'ulot.

Annotation. In this article, detailed information is given on the improvement of the competences of conducting football competitions and refereeing among students based on the development of programs for the effective organization of football training in physical education classes. Information is given about the methods of conducting football competitions and the duties of referees in drawing up the regulations.

Key word. Football, sport, competition, methods, regulations, referee, conducting competitions, training.

Globalashib borayotgan hozirgi davrda sport davlatlarning rivojlanishi va xalqaro miqyosda milliy nufuzini oshirishda yetakchi omillardan biri sanaladi. Jismoniy madaniyat kishilar salomatligida muhim o'rin tutib, ishlab chiqarish va mehnat unumdorligini ta'minlaydi. Jahonda yuz berayotgan madaniy o'zgarishlar, sanoatlashuv va urbanizatsiya jarayonlari sportning o'sishini ta'minlovchi faktorlardan biri hisoblanadi. Shuning uchun ham bugungi kunda ko'pgina rivojlangan davlatlar jismoniy tarbiya va sportni ommalashtirish yuzasidan o'zlarining strategiyalarini ishlab chiqmoqda. Ayniqsa, Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi va xalqaro sport tashkiloti (FIFA) tomonidan rivojlangan va rivojlanayotgan davlatlarda sportni rivojlantirish yuzasidan izchil tadbirlar olib borilmoqda. Xususan, aholi salomatligini muhofaza qilishda jismoniy tarbiyaning rolini oshirish, sport turlari bo'yicha musobaqa o'tkazish va hakamlik qilish kompetensiyalarini rivojlantirish, sport o'yinlari metodikasini standartlash, tizimli sport musobaqalarini tashkil etish kabilar shular jumlasidandir.[3]

Tadqiqot obyekti va qo'laniladigan metodlar. Tadqiqotning obyekti sifatida gimnastika sport turi bo'yicha talabalarda sport musobaqalari o'tkazish va hakamlik qilish kompetentsiyalarini rivojlantirish jarayoni. Tadqiqotning usullari. Tadqiqotda pedagogik kuzatuv, so'rov, suhbat, anketa, test, intervyu, usullaridan foydalanildi.

Olinadigan natijalar va ularning taxlili. Sovrinli o'rinlar, shuningdek, musobaqada qatnashuvchi jamoalar yoki jismoniy tarbiya jamoalari (natijalar klublar bo'yicha hisobga olinganda) egallaydigan barcha keyingi o'rinlar aniqlanadigan biron-bir rasmiy musobaqa o'tkazishdan avval, musobaqa haqidagi nizom tuzilgan bo'lishi kerak. Bu nizom futbol federatsiya yoki musobaqani o'tkazuvchi boshqa biror tashkilot tomonidan tasdiqlanadi.[1]

Musobaqa nizomi katta yuridik kuchga ega bo'lgan hujjatdir. Unda asosiy tashkiliy va texnik shart-sharoitlar aniq bayon qilingan bo'ladi.

Nizom o'quv-mashg'ulot ishlarining mazmunini belgilab beradi, chunki jamoalarning tashkiliy-uslubiy tayyorgarligi bo'lajak musobaqalarning xususiyatlarini hisobga olgan holda o'tkaziladi. Musobaqada qatnashuvchi jamoalarning tayyorgarlik ko'rish uchun yetarli vaqtga ega bo'lishlari nazarda tutilib, nizom oldindan tasdiqlanishi va tarqatilishi kerak. Musobaqani o'tkazish davrida tasdiqlangan nizomdan chetga chiqishga yo'l qo'yilmaydi, aks holda mazkur musobaqani o'tkazayotgan tashkilotning obro'yiga putur yetadi va keraksiz nizolarning kelib chiqishiga sabab bo'ladi, holos.

Musobaqa nizomida quyidagi masalalar aks ettirilgan bo'lishi kerak:

1. O'tkazilayotgan musobaqaning maqsadi va vazifalari.
2. Musobaqani kim o'tkazishi (federatsiya, tashkiliy komitet va hokazolar).
3. Musobaqa o'tkazish muddatlari va shartlari.
4. Musobaqaga qo'yiladigan jamoalar soni va nomi, talabnomaga kiritiladigan qatnashchilarning maksimal miqdori.
5. Musobaqa o'tkaziladigan o'yin tizimi (davralari — bir yoki ikki davrali, mag'lubiyatdan keyin o'yindan chiqib ketiladigan, aralash tizim).
6. Hisobga olish tizimi va jamoalarning hamda jismoniy tarbiya jamoalarining (natijalar klublar bo'yicha hisoblanganda) egallagan o'rinlarini aniqlash tartibi.
7. Musobaqalarning alohida shartlari (qanday hollarda o'yinda qo'shimcha vaqt belgibilanishi va uning davomiyligi, o'yin durrang bilan tugallanganda yoki o'tkazilgan musobaqa natijasida ochkolar soni teng bo'lganda. G'olibni aniqlash usullari, o'yin qoidalarida ko'rsatilgandan tashqari nechta o'yinchi almashtirish mumkinligi va hokazolar).

8. Jamoalarni va musobaqa qatnashchilarini rasmiylashtirish tartibi, shakli, o'yinchilarga talabnomalar berish va qayta talabnoma berish muddati.

9. Musobaqalarni olib boradigan hakamlar jamoasining nomi.

10. O'tkazilgan o'yinga norozilik bildirish va uni ko'rib chiqish, shuningdek, o'yinchilarni maydondan chiqarib yuborish yoki ularni ogohlantirish bilan bog'liq bo'lgan intizom masalalarini qarab chiqish tartibi.

11. O'yinchilar intizomni buzganligi uchun jamoalarning javobgarligi hamda stadion va klublar ma'muriyatining o'yin o'tkazish vaqtida tartib saqlanishi uchun javobgar bo'lishi.

12. Musobaqa o'tkaziladigan joylar va ularga qo'yiladigan talablar.

13. G'oliblarni mukofotlash hamda oxirgi o'rinlarni egallagan jamoaning yoki jamoalarning keyingi xuddi shunday musobaqada qatnashish shartlari.

Davrli tizim musobaqaning davrli tizimida har bir jamoa, agar musobaqa bir davrli o'tkazilsa, bir-biri bilan bir marta, agar musobaqa ikki davrli o'tkazilsa, ikki marta uchrashishi kerak. Uning bunday tizim yoki adolatli musobaqalashuvchilar kuchlari nisbatini ancha oqilona belgilashga va kuchli jamoani aniqlashga imkon beradi, bunda musobaqaning umumiy yakunidagi tasodifiylik elementi ma'lum darajada bartaraf qilinadi. Bu tizim bo'yicha musobaqalarni ikki davrli qilib o'tkazish eng to'g'ri hisoblanadi. Davrli tizimda musobaqa ishtirokchilarining barcha o'rinlari to'plangan ochkolar soniga qarab aniqlanadi. O'tkazilgan barcha o'yinlar natijasida eng ko'p ochko olgan jamoa (yoki jismoniy tarbiya kollektivi) g'olib hisoblanadi. Bir yoki bir necha jamoalarda ochkolar teng bo'lib qolganda, g'olibni aniqlash uchun musobaqa tartibida qandaydir qo'shimcha ko'rsatkichlar yoki tadbirlar (masalan, shu jamoalar o'rtasida qo'shimcha o'yin yoki shu jamoalar o'rtasidagi avval o'ynalgan o'yin natijalari, yoki kiritilgan to'plar nisbati) nazarda tutilgan bo'lishi kerak.[3]

Davrli tizim bo'yicha o'ynash tartibida qur'a tashlash bilan musobaqada qatnashuvchi jamoalarning nomlari aniqlanadi. Jamoalarning aniqlangan raqamlari asosida o'yinlar jadvali (kalendari) tuziladi. Musobaqalar bir davrli qilib o'tkazilganda, o'yin bir-biri bilan bellashuvchi ikki jamoadan dastlabkisining maydonida o'tkaziladi. Agar musobaqada ikki davra nazarda tutilgan bo'lsa, ikkinchi o'yin keyingi jamoa maydonida o'tkazilishi kerak. Davrli tizim bo'yicha o'tkaziladigan o'yinlar kalendarini uch usul bilan tuzish mumkin. Birinchi usul. Musobaqada ishtirok etuvchi jamoalar soniga qarab, jamoalarning umumiy soniga yaqin bo'lgan toq son olinadi va unga muvofiq ravishda vertikal chiziqlar o'tkaziladi. Masalan, 6 ta jamoa bo'lganda, unga (ya'ni 6 soniga) yaqin bo'lgan toq son 5 bo'ladi. Demak, besh vertikal chiziq o'tkazish zarur. Jamoalar soni 10 ta bo'lganda, unga yaqin toq son - 9, demak, to'qqizta vertikal chiziq chizilgan bo'lishi kerak va xokazo.[2]

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

Vertikal chiziqlarning ostidan va ustidan, pastdan boshlab chapdan o'ngga qaratib jamoalar nomeri ketma-ket tartibda birinchidan musobaqada qatnashuvchi jamoalarning umumiy soniga eng yaqin bo'lgan toq songacha, orada bir chiziq qoldirib yozib chiqiladi. Bu raqamlar keyingi raqamlarni grafik tarzida yozish uchun dastlabki reja bo'lib hisoblanadi. Birinchi kun o'yinlar taqvimini tuzish uchun birinchi raqamdan boshlab vertikal chiziq atrofida soat strelkasiga qarshi yo'nalishda oshib boruvchi tartibda barcha ishtirok etuvchi raqamlar yozib chiqiladi. Qolgan o'yin kunlarining taqvimini tuzish uchun vertikal chiziqlar o'rtasidagi barcha raqamlar, avval ularning ostiga va ustiga qo'yilgan raqamlarni hisobga olgan holda, ilonizi qilib qo'yib chiqiladi. Shuni ham aytish kerakki, raqamlar birin-ketin vertikal chiziqlarning o'ng tomonidan ortib boruvchi tartibda takrorlanib yoziladi.[4]

Shundan keyin ikkinchi va qolgan taqvim kunlarida bellashuvchi jamoalarni aniqlash uchun har bir vertikal chiziqning chap tomoniga avvalgi taqvim kunidagi barcha raqamlar o'zgarishsiz o'tkazilishi kerak.[3]

10 jamoa uchun o'yinlar taqvimini tuzish
(10 ga eng yaqin bo'lgan kichik toq son - 9)

		6				7				8				9			
6	5	5	7	7	6	6	8	8	7	7	9	9	8	8	1	1	9
7	4	4	8	8	5	5	9	9	6	6	1	1	7	7	2	2	8
8	3	3	9	9	4	4	1	1	5	5	2	2	6	6	3	3	7
9	2	2	1	1	3	3	2	2	4	4	3	3	5	5	4	4	6
1				2				3				4				5	

Tur bo'yicha o'yinlar

1-tur	2-tur	3-tur	4-tur	5-tur	6-tur	7-tur	8-tur	9-tur
1-10	10-6	2-10	7-10	3-10	8-10	4-10	9-10	5-10
2-9	1-2	3-1	2-3	4-2	3-4	5-3	4-5	6-4
3-8	9-3	4-9	1-4	5-1	2-5	6-2	3-6	7-3
4-7	8-4	5-8	9-5	6-9	1-6	7-1	2-7	8-2
5-6	7-5	6-7	8-6	7-8	9-7	8-9	1-8	9-1

Xulosa. Futbol musobaqalari va hakamlilik faoliyatini takomillashtirish sportning yaxlitligi, hayajonliligi va adolatliligini saqlab qolish uchun juda muhimdir. Turnir tuzilmalarini takomillashtirish, moliyaviy adolatni ta'minlash va yoshlar rivojlanishiga sarmoya kiritish orqali raqobat muhiti yanada muvozanatli va qiziqarli bo'lishi mumkin. Ilg'or texnologiyalarni integratsiyalash, global targ'ibotni rag'batlantirish va muxlislarning faolligini oshirish barcha ishtirokchilarning tajribasini yanada boyitadi.

Hakamlilik sohasida har tomonlama tayyorgarlik, texnologik yordam va shaffof ish faoliyatini baholash hakamlilik standartini oshirishning kalitidir. Hakamlarning jismoniy va ruhiy farovonligini qo'llab-quvvatlash, xilma-xillik va inklyuzivlikni rag'batlantirish bilan birga, yanada mustahkam va vakillik hakamlilik jamiyatini ta'minlaydi. Oxir oqibat, bu chora-tadbirlar o'yinchilar, hakamlar va muxlislar uchun foydaliroq, adolatli, dinamik va qiziqarli futbol muhitini ta'minlaydi. Doimiy takomillashtirishga intilish

orqali futbol halol o'yin va qiziqarli raqobat bilan ajralib turadigan dunyodagi eng sevimli sport turi sifatidagi maqomini saqlab qolishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sunnatulla, I. (2023). Improving the competences of conducting sports competitions and refereeing among students in the conditions of digitalization. *Confrencea*, 11(1), 149-153.
2. Izzatullayev S.Sh. SPORT TURLARI BO'YICHA MUSOBAQALAR O'TKAZISH VA HAKAMLIK QILISH. [O'quv qo'llanma] "GRAND KONDOR PRINT", — Toshkent 2023 y., 248 bet.
3. Nurumbekova, Y. (2021). Training of future teachers to professional educative activity on the basement. *Journal of Central Asian Social Studies*, 2(01), 66-74.
4. NURUMBKOVA, Y. (2024). BO'LAJAK MUTAXASSISLARDA KOUCHING KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISH DARAJASINI BAHOLASH VA TASHXISLASH ASOSIDA UNI PEDAGOGIK KORREKSIYALASH. *Молодые ученые*, 2(3), 11-14.
5. NURUMBKOVA, Y. (2024). BO'LAJAK MUTAXASSISLARDA KOUCHING KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISH DARAJASINI BAHOLASH VA TASHXISLASH ASOSIDA UNI PEDAGOGIK KORREKSIYALASH. *Молодые ученые*, 2(3), 11-14.
6. Nurumbekova, Y. (2023). SKILLS ENSURING COACHING EFFECTIVENESS. *Development of pedagogical technologies in modern sciences*, 2(11), 34-39.
7. Nurumbekova, Y. (2023). ADVANCED METHODS AND STEPS OF PROFESSIONAL PROFESSIONAL IMPROVEMENT OF COACHING BASED ON INNOVATIVE APPROACHES. *Current approaches and new research in modern sciences*, 2(11), 44-47.
8. Anarmatovna, Y. N. (2023). Coaching Skills Improvement System for Future Educator Psychologists. *American Journal of Science on Integration and Human Development (2993-2750)*, 1(10), 82-87.
9. Nurumbekova, Y. (2023). FAOL KUZATISH EMPATIYA, REFLEKSIYA, IDENTIFIKATSIYA-KOUCHINGNING SAMARALI VOSITALARI SIFATIDA. *Interpretation and researches*, 2(1).
10. Nurumbekova, Y. (2023). THE TYPES AND MAIN PRINCIPLES OF COACHING. *Science and innovation*, 2(B2), 243-247.

OLIIY TA'LIM MUASSASALARI IMIJINI BAHOLASHNING USLUBIY ASOSLARINI TAKOMILLASHTIRISH

F.A.Ishankulova

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti tayanch doktoranti,

Annotatsiya: maqolada oliy ta'lim muassasalari imijini baholashning turli usullari ko'rib chiqilgan, olimlarning bu boradagi fikrlari o'rganilgan. Oliy ta'lim muassasalari imijini baholashning muallif tomonidan taklif etilgan metodi asosida oltita iqtisodiyot mutaxassisligi bo'yicha kadrlar tayyorlaydigan oliy ta'lim muassasalari imiji baholangan.

Kalit so'zlar: oliy ta'lim muassasalari raqobatbardoshligi, oliy ta'lim muassasasi taniqliligi, oliy ta'lim muassasalari jozibadorligi, oliy ta'lim muassasasi imiji, me'yorlashtirilgan indeks

Annotation: the article examines various methods of evaluating the image of higher education institutions, examines the opinions of scientists in this regard. Based on the method of evaluating the image of higher education institutions proposed by the author, the image of higher education institutions training personnel in six economic specialties was evaluated.

Keywords: competitiveness of higher education institutions, recognition of a higher education institution, attractiveness of higher education institutions, image of a higher education institution, normalised index

Hozirgi sharoitda oliy ta'lim tizimiga alohida e'tibor qaratilayotganligi sababli ular orasidagi raqobat kuchaymoqda. Har bir oliy ta'lim muassasi bozorda o'z o'rnini egallashi uchun turli marketing chora-tadbirlaridan foydalanadi, jumladan oliy ta'lim muassasasi imijini shakllantirishiga to'g'ri keladi.

Tadqiqotimizda oliy ta'lim muassasalari imijini baholash bo'yicha bir necha olimlar metodikalarini o'rganib chiqib, shunday xulosaga keldikki, hozirgacha oliy ta'lim muassasasi imijini baholashning aniq mezonini ishlab chiqilmagan.

Rossiyalik olimlar D.G.Kucherov va M.Yu.Platonov oliy ta'lim muassasalari imijini ish beruvchilar tomonidan baholanishini o'rganishdi. Ularning fikricha, oliy ta'lim muassasasining umumiy imijini ish beruvchi sifatida baholash odatda, uning tashqi va ichki imij mezonlariga asoslanadi [1].

Ish beruvchi tomonidan oliy ta'lim muassasi imijiga baho berib, O.N.Baeva va D.I.Xlebovich oliy ta'lim muassasalari talabalarini ishga joylashtirish bo'yicha qaror qabul qilish afzalligini tadqiqot qilishadi. Tadqiqot davomida jamoaviy munosabatlar, xodimlarga hurmat, martabaning o'sishi, ish mavqei kabi mezonlarning ahamiyati muhimligi aniqlandi [2].

R.R.Gorchakova tadqiqotlarida oliy ta'lim muassasalari imijining barcha jihatlarini darhol baholash usuli mavjud emasligi ko'rsatib o'tilgan.

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

Shuning uchun u ekspert yondashuviga asoslangan usullarni o'rganib chiqib, imijni parametrlar bo'yicha baholash usulini taklif qiladi. Bu parametrlar tashkilotning manfaatlari va ko'lamiga qarab farq qilishi mumkin [3].

E.A.Dagaeva fikriga ko'ra, oliy ta'lim muassasalari imijini shakllantirish jarayonini quyidagicha tasvirlash mumkin [4]:

1-rasm. OTM imijini shakllantirish jarayoni

Solomanidina T., Rezonton S. va Novik V. har qanday tashkilot imijining obro'si bilan o'zaro bog'liqligini ifodalovchi quyidagi modelni taklif qildi [5]:

2- rasm. Korxonada imiji va obro'si o'rtasidagi bog'liqlik modeli

Oliy ta'lim muassasalari raqobatbardoshligini baholash metodikalarining aksariyatida raqobatbardoshlikning asosiy omili sifatida oliy ta'lim muassasalari imijiga alohida e'tibor qaratilgan.

Shundan kelib chiqib, tadqiqotimiz davomida oliy ta'lim muassasalari imijini baholash metodikasini ishlab chiqdik. Oliy ta'lim muassasalari imijini baholashning quyidagi tartibi taklif etildi:

$$I_{OTM} = T_{OTM} \times w_T + J_{OTM} \times w_J + WS \times w_{WS} + JQ_{OTM} \times w_{JQ}, \quad 0 < I_{OTM} < 5, \quad (1)$$

Bunda:

I_{OTM} – oliy ta'lim muassasasi imiji;

T_{OTM} – oliy ta'lim muassasasi taniqliligi;

J_{OTM} – oliy ta'lim muassasalari jozibadorligi;

WS – oliy ta'lim muassasalari Web-sayti jozibadorligi;

JQ_{OTM} – oliy ta'lim muassasasi joylashuvi qulayligi;

w – kompleks ko'rsatkichlarning integral ko'rsatkich tarkibidagi vazni.

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

$$T_{OTM} = IB_{OTM} \times v_{ib} + KB_{OTM} \times v_{kb} + XT_{OTM} \times v_{xt} + PO'T_{OTM} \times v_{po'} ,$$

$$0 < T_{OTM} < 5, (2)$$

Bunda:

T_{OTM} – oliy ta'lim muassasasi taniqliligi;

IB_{OTM} – oliy ta'lim muassasasi taniqliligiga iste'molchilar (abiturentlar, ota-onalar va ish beruvchilar) tomonidan berilgan baho;

KB_{OTM} – oliy ta'lim muassasasiga kirish ballari;

XT_{OTM} – oliy ta'lim muassasasining xalqaro taniqliligi;

$PO'T_{OTM}$ – OTM professor-o'qituvchilarining taniqliligi;

v – ko'rsatkichlarning kompleks ko'rsatkich tarkibidagi vazni.

Ma'lumki, keltirilgan metodikada ba'zi ko'rsatkichlar (oliy ta'lim muassasasiga kirish ballari, oliy ta'lim muassasasining xalqaro taniqliligi kabi ko'rsatkichlar; oliy ta'lim muassasasining xalqaro taniqliligi ko'rsatkichini aniqlashda OTMda o'qiydigan xorijlik talabalar va ishlaydigan xorijlik professor-o'qituvchilarning o'rtacha qiymatidan foydalanildi) turli xil o'lchov birliklari va o'lchamlarga ega. Ushbu ko'rsatkichlarni integral ko'rsatkichga kiritishda iqtisodiy statistikada me'yorlashtirish (standartlashtirish) usullaridan foydalanilgan. Ularning ichida keng tarqalgan usullardan biri – bu "minimaks" bo'yicha chiziqli me'yorlashtirish usulidir. Shu sababli, keltirilgan barcha ko'rsatkichlarni quyidagi formula yordamida me'yorlashtirishni taklif etdik:

$$K_k = 4 \times \left(\frac{K_k - K_{min}}{K_{max} - K_{min}} \right) + 1, 0 < I_k < 5, (6)$$

Bunda:

K_k – k-chi me'yorlashtirilgan (standartlashtirilgan) indeks;

k_i – ko'rsatkichning amaldagi qiymati;

k_{max} – ko'rsatkichning maksimal qiymati;

k_{min} – ko'rsatkichning minimal qiymati.

Keltirilgan usul yordamida turli o'lchov birliklariga ega ko'rsatkichlar qiymati me'yorlashtirildi.

Me'yorlashtirilgan ko'rsatkichlar hamda ularning vaznlari qiymatlaridan foydalanib, oliy ta'lim muassasalari raqobatbardoshligi ko'rsatkichlari qiymati tahlilga ma'lumotlari kiritilgan oliy ta'lim muassasalari uchun baholandi (1-jadval). Shuningdek, har bir oliy ta'lim muassasasi uchun "oliy ta'lim muassasasi taniqliligi" kompleks ko'rsatkichi va oliy ta'lim muassasalari raqobatbardoshligi ko'rsatkichlarining integral ko'rsatkich tarkibidagi vazni qiymatlari asosida, oliy ta'lim muassasasi imiji integral ko'rsatkichi qiymati aniqlandi.

1-jadval

Oliy ta'lim muassasalari bitiruvchilari raqobatbardoshligi

OTM	T_{OTM}	J_{OTM}	WS	JQ_{OTM}	IB_{OTM}	KB_{OTM}	XT_{OTM}	$PO'T_{OTM}$	I_{OTM}
SamISI	4,23	4,44	4,30	4,53	4,57	2,89	5,00	4,46	4,37

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

SamDU	3,87	4,10	3,87	4,19	4,26	2,83	4,01	4,36	4,00
SamDAQU	2,35	2,89	3,29	3,73	3,08	1,00	1,00	4,32	3,02
BuxDU	2,72	2,04	3,00	1,63	2,08	2,61	1,95	4,22	2,37
QarMII	2,48	1,90	2,87	1,67	2,02	2,03	1,60	4,27	2,25
TDIU	3,92	3,76	3,78	2,33	3,84	5,00	2,24	4,60	3,51

Tahlil natijasida quyidagi xulosalar qilindi:

1. "Oliy ta'lim muassasalari imiji" integral ko'rsatkichi bo'yicha o'rganilgan oliy ta'lim muassasalari orasida yetakchi o'rinlarda Samarqand iqtisodiyot va servis instituti ($I_{OTM} = 4,37$), Samarqand davlat universiteti ($I_{OTM} = 4,00$), Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti ($I_{OTM} = 3,51$) ekanligi;

2. Oliy ta'lim muassasalari taniqliligi ko'rsatkichi bo'yicha o'rganilgan oliy ta'lim muassasalari orasida yetakchi o'rinlarda Samarqand iqtisodiyot va servis instituti ($T_{OTM} = 4,23$), Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti ($T_{OTM} = 3,92$), Samarqand davlat universiteti ($T_{OTM} = 3,87$), ekanligi;

3. Oliy ta'lim muassasalari jozibadorligi ko'rsatkichi bo'yicha o'rganilgan oliy ta'lim muassasalari orasida yetakchi o'rinlarda Samarqand iqtisodiyot va servis instituti ($J_{OTM} = 4,44$), Samarqand davlat universiteti ($J_{OTM} = 4,10$), Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti ($J_{OTM} = 3,76$) ekanligi;

4. Oliy ta'lim muassasalari Web-sayti jozibadorligi ko'rsatkichi bo'yicha o'rganilgan oliy ta'lim muassasalari orasida yetakchi o'rinlarda Samarqand iqtisodiyot va servis instituti ($WS = 4,30$), Samarqand davlat universiteti ($WS = 3,87$), Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti ($WS = 3,78$), Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti ($WS = 3,29$) ekanligi;

5. Oliy ta'lim muassasasi joylashuvi qulayligi ko'rsatkichi bo'yicha o'rganilgan oliy ta'lim muassasalari orasida yetakchi o'rinlarda Samarqand iqtisodiyot va servis instituti ($JQ_{OTM} = 4,53$), Samarqand davlat universiteti ($JQ_{OTM} = 4,19$), Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti ($JQ_{OTM} = 3,73$) ekanligi;

6. Oliy ta'lim muassasalari taniqliligiga iste'molchilar tomonidan berilgan baho ko'rsatkichi bo'yicha o'rganilgan oliy ta'lim muassasalari orasida yetakchi o'rinlarda Samarqand iqtisodiyot va servis instituti ($IB_{OTM} = 4,57$), Samarqand davlat universiteti ($IB_{OTM} = 4,26$), Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti ($IB_{OTM} = 3,84$), Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti ($IB_{OTM} = 3,08$) ekanligi;

7. Oliy ta'lim muassasalariga kirish ballari ko'rsatkichi bo'yicha o'rganilgan oliy ta'lim muassasalari orasida yetakchi o'rinlarda Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti ($KB_{OTM} = 5,00$), Samarqand iqtisodiyot va servis instituti ($IB_{OTM} = 4,57$), Samarqand davlat universiteti ($IB_{OTM} = 4,26$), Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti ($IB_{OTM} = 3,08$) ekanligi;

8. Oliy ta'lim muassasalarining xalqaro taniqliligi ko'rsatkichi bo'yicha o'rganilgan oliy ta'lim muassasalari orasida yetakchi o'rinlarda Samarqand iqtisodiyot va servis instituti ($XT_{OTM} = 5,00$), Samarqand davlat universiteti

($X_{TOTM} = 4,01$), Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti ($X_{TOTM} = 2,24$) ekanligi;

9. Oliy ta'lim muassasalari professor-o'qituvchilarining taniqliligi ko'rsatkichi bo'yicha o'rganilgan oliy ta'lim muassasalari orasida yetakchi o'rinlarda Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti ($PO'TOT = 4,60$), Samarqand iqtisodiyot va servis instituti ($PO'TOT = 4,46$), Samarqand davlat universiteti ($PO'TOT = 4,36$), Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti ($PO'TOT = 4,32$) ekanligi aniqlandi.

Tahlil natijalaridan kelib chiqib, oliy ta'lim xizmatlari raqobatbardoshligini va oliy ta'lim muassasalari imijini oshirish bo'yicha quyidagi tavsiyalar ishlab chiqildi:

- oliy ta'lim xizmatlari raqobatbardoshligini oshirishda professor-o'qituvchilarning taniqliligi alohida o'rin egallashini hisobga olgan holda, kadrlarni boshqarish sohasida HR-texnologiyalarni qo'llash muhim ahamiyatga ega, bunda rekruting agentliklarini tashkil qilish va ular bilan hamkorlik qilishni yo'lga qo'yish maqsadga muvofiq;

- oliy ta'lim muassasalari Web-sayti jozibadorligini oshirish va yoshlarni ilmiy faoliyatga keng jalb qilish uchun unda talabalarning ilmiy-tadqiqot faoliyati natijalari bo'limini tashkil etib, bu bo'limda ularning amalga oshirgan ilmiy-tadqiqot ishlarini qayd etib borish;

- oliy ta'lim muassasalari imijini oshirishda muhim omillardan sanalgan xorijiy talaba ulushi bo'lganligi sababli ularga qulaylik yaratish maqsadida talabalar turar joyining oliy ta'lim muassasasiga yaqin hamda axborot resurs markazining oliy ta'lim muassasasi hududida joylashganligiga alohida e'tibor qaratish va ularni xorijiy talabalar ehtiyojlariga moslashtirish.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. D.G.Kucherov, M.Yu.Platonov Изучение внутреннего имиджа высшего учебного заведения как работодателя, Исследования в области управления персоналом, 2008

2. Baeva O.N., Xlebovich D.I. Привлекательная компания и работа глазами выпускников экономического вуза // Мотивация и оплата труда. 2006. № 4

3. R.R.Gorchakova Особенности формирования корпоративного имиджа/ Общественные науки № 2 (22), 2012

4. Dagaeva Ye.A. Управление имиджем вуза // Управление персоналом. – 2005. – № 3. – С. 26.

5. Solomanidina T., Rezontov S., Novik V. Деловая репутация как одно из важнейших стратегических преимуществ компании // Управление персоналом. – 2005. – № 3. – С. 32.

AYOLLARGA NISBATAN ZO'RAVONLIKKA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR HAMDA ZO'RAVONLIKNING TURLARI

I.A.Eshankulova

Guliston davlat universiteti tayanch doktoranti

e-mail: irabonu@mail.ru

Anotatsiya: Ushbu tezisda zo'rvonlik ko'pincha ayollarga nisbatan sodir etilib, zo'rvonlikning asosiy jihati ayollar jamiyatda erkaklar bilan teng huquqli emas degan fikrning mavjudligi, ayollarga nisbatan past nazar bilan qaralishi oqibatida vujudga kelishi ko'rsatib o'tilgan. Ayollarga nisbatan zo'rvonlikning turlari, unga ta'sir etuvchi omillar va zo'rvonlik muammosini bartaraf etish bo'yicha xulosa va takliflar keltirilgan.

Kalit so'zlar: psixologik zo'rvonlik, iqtisodiy zo'rvonlik, jismoniy zo'rvonlik, jinsiy zo'rvonlik, travma, zo'rvon, stress, shikast, jarohat.

Annotation: This thesis types of violence against women, factors affecting it, and conclusions and suggestions for eliminating the problem of violence are presented. Violence is often committed against women, and the main aspect of violence is the existence of the opinion that women do not have equal rights with men in society, and women are looked down upon.

Keywords: psychological violence, economic violence, physical violence, sexual violence, trauma, violent, stress, injury.

Ayol oilaning qo'rg'oni, jamiyatning ko'rki, uyning sarishtasi, farzandlarning dastagidir. Ammo ming afsuski, jamiyatimizda ayollarga nisbatan zo'rvonlik global muammoga aylanib bormoqda. Nafaqat bizning mamlakatda balki butun jamiyatda ayollarga nisbatan zo'rvonlik juda ko'p uchraydigan hodisa hisoblanadi. Jamiyatda ayollarga nisbatan zo'rvonlikni oldini olish, kelib chiqish sabablarini o'rganish, ta'sir qiluvchi omillarni aniqlash va uni bartaraf qilish usullarini ishlab chiqish gender tenglik tushunchasini anglashga yordam beradi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 27 iyundagi "O'zbekiston Respublikasida oila institutini mustaxkamlash kontsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PK-3808-son qarori, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 2019 yil 7 iyundagi 472-son "Psixologiya sohasida kadrlarni tayyorlash tizimini yanada takomillashtirish va jamiyatda huquqbuzarliklarning oldini olish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori, 2019 yil 2 sentyabrida "Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to'g'risida" va "Xotin-qizlarni tazyiq va zo'rvonlikdan himoya qilish to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasining qonunlari va O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 18 fevraldagi "O'zbekiston Respublikasi mahalla va oilani qo'llab quvvatlash vazirligi

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

faoliyatini tashkil etish to'g'risida"gi PK-4602-son qarori oilaviy zo'ravonlikni oldini olishdagi asosiy qonun xujjatlari bo'lib xizmat qiladi.

Bundan tashqari O'zbekistonda oilaviy (maishiy) zo'ravonlik uchun ma'muriy va jinoiy javobgarlik joriy etilishi rejalashtirilmoqda. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi 23 mart kuni bo'lib o'tgan majlisda tegishli qonunni ikkinchi va uchinchi o'qishda qabul qilib, hujjatni tasdiqlash uchun Senatga yubordi.

Xususan, xotin-qizlar va bolalarning huquqlarini himoya qilish bo'yicha eng zamonaviy xalqaro normalar va xorijiy tajribadan kelib chiqib, jismoniy zo'ravonlik bilan bir qatorda **iqtisodiy va ruhiy zo'ravonlik** uchun ham ma'muriy va jinoiy javobgarlik belgilanmoqda. Yurtimizda zo'ravonlikni oldini olish hamda zo'ravonliklar sonini kamaytirish maqsadida olib borilayotgan ishlar nafaqat ayollar balki oilalarda tarbiya topayotgan farzandlar taqdirini ham o'zgarishiga imkon yaratadi.

Jamiyatimizda zo'ravonlik oqibatida jabr ko'rayotgan xotin-qizlar huquqlarini himoya qilish, ularning jamiyatda tutgan o'rnini mustaxkamlash, zo'ravonlik muammosini o'rganish, ayniqsa, oilalarda vujudga keladigan oilaviy nizolarni oldini olish va ularni bartaraf qilish usullarini tushunish juda muhim vazifadir. Bugungi kunda jamiyatimizda ayollarga nisbatan zo'ravonlik murakkab ijtimoiy muammodir. "Zo'ravonlik o'zi nima?" Zo'ravonlik tushunchasi – ayollarga nisbatan ruhiy, jismoniy, jinsiy yoki iqtisodiy ta'sir o'tkazish yoki bunday ta'sir o'tkazish choralarini qo'llash bilan tahdid qilish orqali ularning hayoti, sog'ligi, jinsiy daxlsizligi, sha'ni, qadr-qimmatini va qonun bilan himoya qilinadigan boshqa huquqlari hamda erkinliklariga tajovuz qiladigan g'ayrihuquqiy xarakter (xarakatsizlik) tushuniladi. Er-xotin munosabatlarida zo'ravonlik ayolga zarar keltirishi bilan birga, ijtimoiy hayotda yutuqlarga erishishga xalaqit berib, mehnat unumdorligini pasaytiradi, sog'likni saqlash, sud ishi va IIB bilan bog'liq xarajatlarni oshiradi, shu bilan bir qatorda jamiyatning ham ma'naviy ham madaniy taraqqiyotiga zarar keltiradi.

Ayni damda zo'ravonlik muammosining o'rganilishi ijtimoiy psixologiyada ayollarga nisbatan kuch ishlatishga va oilada yuzaga keladigan nizoli vaziyatlarni bartaraf etish bilan xarakterlanadi. Ayollarga nisbatan zo'ravonlik bilan bog'liq muammolarning o'rganilishi bir necha fanlar (psixologiya, tibbiyot, huquqshunoslik, falsafa, sotsiologiya, iqtisodiyot va boshqalar) majmuini jipslashtiradi. Ijtimoiy tengsizlikning mohiyati va kelib chiqishi haqidagi klassik nazariyalar O.Kont, E.Dyurkgeym, M.Veberom, K.Marks, F.Engels, Z.Freyd tomonidan shakllantirilgan. Er-xotin munosabatlarini ilk nazariy tahlili D.Mill, T.Gobbs, J.Russo, J.Lokk, Sh.Fure, K.Stentonlarning ilmiy izlanishlarida uchraydi. Ayollarga nisbatan zo'ravonlik muammosining konsepsiyasi ijtimoiy ziddiyat nazariyasi bilan xarakterlanadi.

Oila jamiyatning asosiy bo'g'ini bo'lsa, ayol oila qo'rg'onining qo'riqchisi hisoblanadi. Oilalardagi barqaror qadriyatlar, urf-odatlar davlatning ijtimoiy rivojlanishiga uzluksiz ta'sirini ko'rsatadi. Hozirgi davrda ayollarga nisbatan zo'ravonlik masalalari dolzarb muammoga aylanib qoldi.

“Xotin-qizlarni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish to'g'risida”gi O'zbekiston Respublikasining qonunida “zo'ravonlik-xotin-qizlarga nisbatan jismoniy, ruhiy, jinsiy yoki iqtisodiy ta'sir o'tkazish yoki bunday ta'sir o'tkazish choralarini qo'llash bilan taxdid qilish orqali ularning hayoti, sog'ligi, jinsiy daxlsizligi, sha'ni, qadr-qimmati va qonun bilan himoya qilinadigan boshqa huquqlari hamda erkinliklariga tajovuz qiladigan gayrihuquqiy harakat (harakatsizlik)” - deya ta'riflanadi.

“O'ziga, o'zgalarga, insonlar guruhiga yoki jamiyatga qarshi qaratilgan xaqiqiy yoki taxdid shaklida jismoniy kuch ishlatish natijasida tan jarohati yetkazish, o'lim, ruhiy jarohatlar, rivojlanish nuqsonlari yoki har xil turdagi zararlar yetkazish”.

G.N. Kireev zo'ravonlikni shunday ta'riflaydi: “Zo'ravonlik – bu odamlar o'rtasidagi munosabatlarning o'ziga xos turi bo'lib, ular mavjudligining tabiiy, ob'ektiv sharoitlariga qarama-qarshi munosabat asosida shakllanadi va egalik qilish, bostirish, sub'ekt irodasiga bo'ysunish, uning ustidan hukmronlik qilish”.

L.V.Serdyukning ta'kidlashicha, “Zo'ravonlik – shaxsga (yoki bir guruh shaxslarga) uning irodasiga qo'shimcha ravishda yoki unga qarshi amalga oshiriladigan va unga organik, fiziologik va ruhiy jarohat yetkazishi, erkinligini cheklashi mumkin bo'lgan tashqi qasddan va noqonuniy ta'sir kursatishdir.

G.F.Belyaevaning fikriga ko'ra, “oilaviy zo'ravonlik – bir kishining nazorat o'rnatish uchun boshqasiga nisbatan xatti-xarakatining modeli”dir.

R.F.Dobash, R.P.Dobash oilaviy zo'ravonlikka shunday ta'rif beradilar, oilaviy zo'ravonlik-erkaklarning dominant pozitsiyasi va ayollarning xatti-xarakatlari ustidan nazorat qilish natijasidir.

O'zbekiston Respublikasining “Xotin-qizlarni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish to'g'risida”gi konunida zo'ravonlikning to'rtta asosiy turi belgilangan.

Jismoniy zo'ravonlik – tanaga shikast yetkazish, tishlash, bo'g'ish, itarib yuborish, o'tkir tig'li buyumlar bilan qo'rqitish yoki yaralash, tepish, turtkilash, qiynoqqa solish, musht bilan urish kabilarni o'z ichiga oladi. Jismoniy zo'ravonlikdan ayollar asosan, yuz qismining momataloq bo'lishi, tanadagi jarohatlar, ko'karishlar, kuyishlar, suyaklardagi sinishlar, miyaga qon quyilishi, quloq pardasiga shikast yetishi, burun sinishi, ichki organlarga shikast yetishi, lablarning yorilishi kabilarni bilan shikastlanadilar.

Ruxiy zo'ravonlik – zo'ravonlikning ushbu turi juda keng tarqalgan hisoblanadi. Bu zo'ravonlikning belgilari inson tanasida kuzatilmaydi.

Psixologik zo'ravonlik bilvosita amalga oshiriladi. Ko'pchilik ayollarimiz ruhiy zo'ravonlikni anglab yetmaydilar ham. Ammo, psixologlarning fikriga ko'ra, ruhiy zo'ravonlik er-xotin o'rtasidagi zo'ravonlikning keng tarkalgan turi bulib, psixologik xarakterdagi inqiroz sanaladi. Ruhiy zo'ravonlik qurbonlari insonni xaqorat qilish, his-tuyg'ularni tan olmaslik, majburlash, tuhmat qilish, qo'rkutish, uning va yakinlarining sha'nini kamsitish, qadr-qimmatini yerga urish, qamab qo'yish, inson erkinligini cheklash kabi holatlar bilan aziyat chekishadi.

Jinsiy zo'ravonlik – zo'ravonlikning yana bir keng tarqalgan turidir. Jinsiy zo'ravonlik oilaviy munosabatlarda er-xotin o'rtasida, yaqin qarindoshlar hamda begona shaxslarning ayollarga va bolalarga nisbatan zo'ravonlik sodir etishidir. Jinsiy zo'ravonlik ayollarning roziligisiz shaxvoniy hislarni qondirishga qaratiladi. Jinsiy zo'ravonlik qurbonlari asosan, jinsiy aloqani shafkatsiz amalga oshirish, zo'rlash yo'li bilan jinsiy aloqaga majburlash, jinsiy kamsitish, avval kaltaklab, so'ng jinsiy aloqa qilish, pornografik ko'rinishdagi buzuq xatti-harakatlar bajarishga majburlash, doimiy ravishda zinokorlikda ayblash, ayolga nisbatan faqat jinsiy ob'ekt kabi munosabatda bo'lish kabilar bilan azoblanishadi.

Iqtisodiy zo'ravonlik – ushbu zo'ravonlik turi erning ayolni ta'lim olish va mehnatga bo'lgan huquqini cheklash, pul mablag'larini o'z xohishiga ko'ra sarf qilishdan mahrum qilish kabilar bilan tavsiflanadi.

Xulosa qilib shuni ayta olamizki, zo'ravonlik qurboni aylangan ayollar zo'ravonlikning bir nechta turlaridan aziyat chekadilar. Zo'ravonlik asosan zanjirli xarakterga ega. Biri ikkinchisi bilan bog'langan holda amalga oshiriladi. Ayrim ayollar esa o'zlariga nisbatan zo'ravonlik amalga oshirilayotganligini anglamaydilar xatto. Ammo prezidentimiz tashabbusi bilan amalga oshirilayotgan ishlar ayollarni qo'llab-quvvatlash, ularni jamiyatda o'z o'rniga ega bo'lishlari uchun asos bo'la oladi.

Ushbu tadqiqot 2022-2023 yillarda bir qancha bosqichda olib borildi. Tadqiqotning maqsadi jamiyatdagi ayollarga nisbatan tahdidlarning ijtimoiy psixologik ahamiyatini o'rganish, zo'ravonlikning vujudga kelish sabablarini aniqlash va bartaraf etish bo'yicha taklif va xulosalar ishlab chiqishdan tashkil topgan.

Tadqiqotning ob'yekti sifatida Sirdaryo viloyati, Guliston shahrida 20 nafar zo'ravonlikdan aziyat chekkan ayollar qatnashishdi. Tadqiqotda suhbat, so'rovnomalar, intervyu, kuzatuv, test metodlaridan foydalanildi.

Tadqiqot natijalaridan shu narsa ma'lum bo'ladiki, zo'ravonlikka uchragan ayollarning erlari orasida yosh farqining kattaligi, turmush o'rtoqlarining ma'lumot darajasi bir-biriga mos kelmasligi bilan tavsiflanadi. Tajriba guruhidagi ayollarning ko'pchiligida erlarning ishsizligi, moddiy yetishmovchilikning mavjudligi, shuningdek, erning giyohvand moddalar

yoki spirtli ichimliklar iste'mol qilishga mukkasidan ketganligi bilan xarakterlanadi.

Shunday qilib, ishsizlik yoki ishdagi maoshning yetarli emasligi, ma'lumot darajasining quyi ko'rsatkichga ega ekanligi, diniy bilimlarning yetishmasligi, hamda er-xotin munosabatlarida yetarlicha malakaga ega bo'lmagan er hukmronlikni qo'lga olish uchun kuch ishlatishga majbur bo'ladi. Tadqiqotimiz davomida ayollarning ish bilan band bo'lishi, erkaklarda asossiz rashk hissini uyg'onishi zo'ravonlikning asosiy sabablaridan biri ekanligini ko'rsatdi.

Suhbat, so'rovnoma, intervyu, kuzatuv, test metodlari va empirik tadqiqot natijalari asosida ayollarga nisbatan zo'ravonlikning kelib chiqish sabablarini bir necha guruhlariga ajratdik:

- o'zaro ishonchning yo'qligi;
- er-xotin munosabatlarida uchinchi shaxsning aralashuvi;
- er yoki xotinning spirtli ichimliklar iste'mol qilishi;
- diniy va ahloqiy tarbiyaning yo'qligi;
- moddiy yetishmovchilik;
- turmush o'rtog'ini asossiz rashk qilish;
- fikrlar nomutanosibliigi;
- erkak yoki ayolning xiyonati va boshqalar.

Muammoning yechimi bo'yicha takliflar: Zuravonlikka uchragan ayollar bilan ishlovchi rehabilitatsiya markazlari faoliyatini yanada takomillashtirish uchun ularda ayollar bandligini ta'minlash, shuningdek zo'ravonlik oqibatida stress holatini boshdan kechirayotgan ayollarga motivatsion treninglar o'tkazilishi, zo'ravonlikni sodir etgan erkaklarga nisbatan diniy va ahloqiy bilim berilishi hamda ayollarsiz jamiyatni tasavvur qilib bo'lmaslikni uqtirish, ishsiz erkaklarni bandligini ta'minlash usbu holatni oldini olishga yordam beradi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining 2019 yil 2 sentyabrdagi "Xotin-qizlarni tazyiq, va zo'ravonlikdan himoya qilish to'g'risida"gi O'RQ,-561-son Qonuni. - <https://lex.uz>
2. "Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to'g'risida"gi O'RQ-562-son qonuni. (qonun xujjatlari milliy bazasi 03.09.2019 yil
3. Saidov A.X. Inson huquqlari umumiy nazariyasi. -T. 2012.
4. Насилие и его влияние на здоровье. Доклад о ситуации в мире – М.: Издательство «Весь Мир», 2002, 4-б.
5. Киреев Г.Н. Сущность насилия. - М.: 1990. 18-б
6. Сердюк Л.В. Насилие. Криминологическое и уголовно-правовое исследование. - М.: 2002. С. 179.

7. Dobash R.F., Dobash R.P. Violence against wives: a case against patriarchy. NY, 1979.

9. Гендерный подход к проблеме насилия: психологические стратегии и роль образовательных программ / Ред. коллег.: Г.Ф. Беляева и др. - М.: 2002. С. 31

ZO'RAVONLIK QURBONLARIGA PSIXOLOGIK YORDAM BERISH

I.A.Eshankulova

Guliston davlat universiteti tayanch doktoranti

e-mail: irabonu@mail.ru

Anotatsiya: Maqolada zo'rvonlik qurboni bo'lgan ayollarga yordam ko'rsatish bo'yicha muhim tavsiyalar hamda takliflar keltirilgan. Zo'rvonlik inson uchun ham psixologik ham jismoniy jihatdan juda og'ir travmalardan hisoblanadi. Ayollarga nisbatan sodir etilgan zo'rvonlik nafaqat ayolning o'ziga balki, uning yaqinlariga hamda farzandlarining hayotiga ham ta'sir qiladi. Shu sababli zo'rvonlikka uchragan ayollarga psixologik yordam juda muhim hisoblanadi.

Kalit so'zlar: zo'rvonlik, jabrlanuvchi, najot, zo'rvon, ota-ona, farzand, stress, affekt, jarohat, depressiya.

Abstract: The article contains important recommendations and suggestions for providing assistance to women who are victims of violence. Violence is one of the most severe traumas for a person, both psychologically and physically. Violence against women affects not only the woman herself, but also the lives of her relatives and children. That is why psychological support for women who have suffered violence is very important.

Key words: violence, victim, rescue, abuser, parent, child, stress, affect, injury, depression.

Yurtimizda ayollarga nisbatan zo'rvonlik muammosi tobora dolzarb muammoga aylanib bormoqda. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, uy sharoitidagi zo'rvonliklarda ayollar erkaklarga nisbatan ko'proq aziyat chekadilar. So'nggi yillarda ayollar bilan bog'liq juda ko'plab mudhish voqealar sodir bo'lmoqda. Aynan shuning uchun ham davlatimizda yechimi topilishi lozim bo'lgan muammolar soni ortib bormoqda. Muhtaram prezidentimiz Sh. M. Mirziyoyev tomonidan ayollar sha'ni va qadr-qimmatini yuksaltirish uchun ko'plab ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan yurtboshimiz tomonidan zo'rvonlik qurboni bo'lgan ayollarga yordam tizimini yaratish, oilaviy-maishiy zo'rvonlikning oldini olish va uning mudhish oqibatlariga barham berishga qaratilgan Qarori qabul qilindi. Ya'ni oilaviy zo'rvonlik masalasiga davlat miqiyosida e'tibor qaratildi. Aksincha bo'lishi mumkin ham emas,

chunki muammo allaqachon oila qo'rg'oni devorlaridan tashqariga chiqib, globallashib, katta ijtimoiy muammoga aylanib bormoqda. Yurtimizda oiladagi zo'ravonlikning oldini olish tizimini takomillashtirish bo'yicha **8** ta normativ huquqiy hujjat (**2** ta qonun, **1** ta O'zbekiston Respublikasi Prezidenti qarori va **5** ta Hukumat qarori) qabul qilindi. Xususan, **“Og'ir ijtimoiy ahvolda qolgan xotin-qizlar huquqlari kafolatlarini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar qabul qilinganligi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga qo'shimcha va o'zgartishlar kiritish to'g'risida”gi O'zbekiston Respublikasi qonuni** davlat rahbarining 2021-yil 19-maydagi tegishli qarori ijrosi yuzasidan ishlab chiqildi. Qonun bilan O'zbekiston Respublikasining “Fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari to'g'risida”gi, “Xotin-qizlarni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish to'g'risida”gi va “Aholini ro'yxatga olish to'g'risida”gi qonunlariga qo'shimcha va o'zgartishlar kiritildi. Mohiyatan ushbu qonun 2019-yilda **“Xotin-qizlarni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish to'g'risida”gi** qonunning qabul qilish bilan asos solingan me'yoriy huquqiy bazani tubdan takomillashtirishga xizmat qiladi. Ushbu qonun xotin-qizlarni zo'ravonlikdan himoya qilishga jalb etilgan tuzilma va idoralarning vazifalarini aniqlashtirib, ularning o'zaro muvofiqlashgan faoliyatini takomillashtirishga zamin hozirladi. Unda nazarda tutilgan eng muhim o'zgarishlardan biri – bu fuqarolar yig'inlarining vakolatlari kengaytirilishi bo'ldi. Unga ko'ra, fuqarolar yig'inining tazyiq va zo'ravonlikka uchragan xotin-qizlarni himoya qilishga doir chora-tadbirlarni belgilashi, shuningdek mazkur faktlar to'g'risida tegishli ayollarni reabilitatsiya qilish va moslashtirish markazlari hamda ichki ishlar organlarini zudlik bilan xabardor qilishi nazarda tutilgan. Bu juda muhim, chunki ayollarga nisbatan zo'ravonlik holatlari ko'proq oilada qayd etiladi, oila esa mahallaning bir qismi. Zo'ravonlikka qo'l urgan shaxs va bunday holatlar qayd etilgan oila, hattoki ularning ajdodlari haqida aynan mahalla fuqarolar yig'inlarida ishonchli ma'lumotlar bo'ladi. Ba'zida huquq-tartibot organlarining choralaridan ko'ra mahalla ahlining munosabati zo'ravon xulqini o'zgartiruvchi asosiy omil bo'lishi mumkin. Shu jihatdan tegishli normalarning yangi qonunga kiritilishi ayollarga nisbatan oiladagi zo'ravonlikni bartaraf etish borasidagi sa'y-harakatlarning ta'sirchanligini oshiradi.

Ayollarga nisbatan zo'ravonlik inson huquqlarining eng keng tarqalgan va yashirin buzilishlaridan biridir. Ma'lumki, oiladagi zo'ravonlik oilaning barbod bo'lishiga sabab bo'ladi, uning a'zolariga salbiy ta'sir o'tkazadi, bolalarda ruhiyat buzilishlarini keltirib chiqaradi va butun jamiyat salomatligini yomonlashtiradi. O'z oilasida zo'ravonlikdan aziyat chekkan ayollar bilan psixologik ish olib borishning o'ziga xos xususiyatlari mavjud.

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

Avvalo, zo'ravonlik qurbonlari bilan ishlash niyatida bo'lgan psixologlar uchun zo'ravonlik sabablari va u bilan bog'liq muammolarni tushunish uchun yetarli bilim, ko'nikma va amalaka talab etiladi. Bugungi jamiyatda jabrlanuvchilarning o'zlariga nisbatan sodir etilgan zo'ravonliklarda ma'lum darajada "o'zlari aybdor", degan qarashlar keng tarqalgan. Ko'pincha, jamoatchilik oiladagi zo'ravonlikka bunday huquqbuzarliklarning og'irligini hisobga olmagan holda, faqat "shaxsiy" yoki "oilaviy masala" sifatida qaraydi. Shu bilan birga, qarindoshlar ham, rasmiylar ham ayolni ko'pincha ayblashadi.

Aynan Himoya orderining joriy qilinish oiladagi zo'ravonlikni oldini olish uchun amaliy mexanizm sifatida xizmat qilmoqda. Raqamlarga nazar tashlaydigan bo'lsak, 2020-yilda **14 ming 774 nafar** ayolga himoya orderi berilgan bo'lsa, 2021-yilning 10 oyida esa **32 ming 154 nafar** ayol bunday orderdan foydalandi va o'z huquqlarini himoya qildi. Himoya orderidan foydalangan ayollar sonining oshishi muammolar ko'payganligini anglatmaydi. Aksincha, bu jamiyatimizda ayollar orasida huquqiy madaniyatning oshib borayotgani va joylarda profilaktika inspektorlari samarali faoliyat yuritayotganidan darak beradi.

Zo'ravonlik qurboniga aylangan o'zbek ayollarining juda kam qismi tegishli joyga murojaat qilishi, ularning aksariyati qo'rquv va boshqa sabablar bilan tazyiqlarga toqat qilishga majbur bo'lishadi. Shunday bo'lsada, haqiqiy raqamlarga nazar tashlasak bundan ancha yuqoriligini anglash mumkin. So'nggi yillarda **87 foiz ayol yaqinlaridan jabr ko'rganligi aniqlangan**. Guruhlarga bo'linganda: 106 ta jinsiy, 234 ta iqtisodiy, **18 777 ta ruhiy, 13 658 ta jismoniy** zo'ravonlik hamda 7 174 ta tazyiq holatlari aniqlangan. Eng yomoni, zo'ravonlik holatlarining 34 330 tasi yoki 87 foizi oilada sodir etilgan.

Demak, bir yilda taxminan 40 mingga yaqin ayol zo'ravonlik va tazyiqqa uchrab tegishli joylarga murojaat qilishga majbur bo'lyapti, ularning 87 foizi o'z yaqin(lar)l jabridan panoh so'ragan.

Sodir etilayotgan zo'ravonlik ayollar uchun juda og'ir psixologik travma hisoblanadi. Zo'ravonlikdan jabrlangan ayollarning turmush sohasidagi barcha yo'nalishlarida faoliyatning izdan chiqishi vujudga keladi. Oilada sodir bo'lgan zo'ravonlik ayolning emotsional holatiga yomon ta'sir qiladi. Shu bois jabrlangan ayol uchun psixologik yordam juda ham muhim. Zo'ravonlikka uchragan ayollarga psixologik yordam ko'rsatish qiyin vazifa hisoblanadi. Chunki zo'ravonlikka uchragan ayollar og'ir psixo-emotsional holatda bo'ladilar, ular uyat, aybdorlik hissini boshdan kechiradilar, ayniqsa ushbu vaziyat oilada sodir etilgan bo'lsa, bo'lgan voqeani birovga aytmaslikka harakat qiladilar. Zo'ravonlik qurbonlarida umidsizlik hissi yuqori bo'ladi. Ularda stress, ichki noqulaylik, uyqu buzilishi, o'z joniga qasd qilish kabi fikrlar butun vujudini qamrab oladi. Zo'ravonlikka uchragan

ayollar o'zlariga nisbatan past baho berishi, jamiyatdagi o'rnini to'g'ri tasavvur qilishlari, zo'ravonning harakatlarini oqlashi, o'zini aybdor his qilishi ularning psixologik yordamga muhtojligini ko'rsatadi. Ayniqsa ayol bolalaik chog'ida ota-onasining surunkali janjallariga guvoh bo'lib katta bo'lgan bo'lsa, bu kabi holatlarga normal munosabat kabi qarashadi. Xulosa qilib shu aytish kerakki, tazyiq va zo'ravonlikdan jabrlangan, joniga qasd qilgan va shunga moyilligi bor ayollar o'zaro aloqa o'rnatish va psixologik yordam ko'rsatish maqsadida 1146 ishonch telefoni yuritayotgani ham davlatimizda ayollarning har qanday sohada psixologik yordam beruvchi tashkilotlar hamda Oila va ayollarni qo'llab-quvvatlash markazlarining faoliyat yuritishi ularni har tomonlama himoyada ekanliklarini isbotlaydi. Jamiyatimizda ayollarga psixologik maslahatlar, seminar treninglar, o'quv kurslari tashkil etish orqali ayollarimizni yuqorida keltirilgan holatlarda o'zlarini yo'qotib qo'ymasliklari, o'zi va yaqinlariga ziyon yetkazmasliklarini oldini olgan bo'lamiz. Zero ayollarimizsiz jamiyatni tasavvur qilib bo'lmaydi. Jismonan sog'lom, ma'nan yetuk ayol barkmol avlodni dunyoga keltiradi va tarbiya qiladi. Farzandlarimiz esa, yurtimizning porloq kelajigidir

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Xotin-qizlarga nisbatan kamsitishning barcha shakllarini tugatish to'g'risidagi konvensiya 1979.
2. O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2018 yil 2 iyuldagi "Ijtimoiy reabilitatsiya qilish va moslashtirish, shuningdek oilaviy maishiy zo'rlik ishlatishning oldini olish tizimi takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PK-3827-son qarori.
3. O'zbekiston Respublikasi "Xotin-qizlarni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish to'g'risida" 2019 yil 2 sentyabrdagi qonuni
4. Zo'ravonlikdan jabrlanganlar huquqlarini himoya qilish va zo'ravonlikni oldini olish uslubiy qo'llanma Toshkent-2020 yil

BO'LAJAK O'QITUVCHILARDA ANDROGOGIK KOMPITENTLIKNI SHAKLLANTIRISHNING PEDAGOGIK ASOSLARI

G.Z.Bazarova

GulDPI Pedagogika va psixologiya
kafedrası stajyor-o'qituvchisi.
muxamadiyevagulnoza4@gmail.com

Annotatsiya. Respublikamizda so'nggi yillarda oliy ta'lim tizimini xorijiy tajribalar asosida rivojlantirish, yangi ta'lim dasturlarini ishlab chiqish, masofadan o'qitish, mustaqil ta'lim olishni kengaytirish, zamonaviy pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llash hamda

moddiy-texnika bazasini takomillashtirishning me'yoriy asoslari yaratildi. Natijada kadrlar tayyorlash va malaka oshirish sifat darajasini oshirish, jahon amaliyoti asosida pedagogik kadrlar malakasini oshirish tizimini takomillashtirish imkoniyatlari kengaytiriladi.

Kalit so'zlar: kattalar ta'limi, androgogika, kompetensiya, ta'lim , tarbiya, nazariya.

Abstract: In recent years, in our republic, the development of the higher education system based on foreign experiences, the development of new educational programs, the expansion of distance learning, independent education, the use of modern pedagogical and information and communication technologies, and the material and technical base normative basis of improvement was created. As a result, the possibilities of improving the quality of personnel training and professional development, and improving the pedagogical personnel professional development system based on world practice will be expanded.

Key words: Adult education, androgogy, competence, education, education, theory.

Kattalar ta'limi deganda rasmiy va norasmiy ta'lim jarayonlarining butun majmui tushuniladi. Uning yordamida jamiyat hayotining ijtimoiy, ishlab chiqarish, oilaviy-maishiy qatlamlaridagi o'quv faoliyatini amaliy ishtirok bilan birga yoki galma-gal olib boruvchi kishilar:

- o'z qobiliyatlarini rivojlantiradilar,
- bilimlari, ko'nikmalarini, shaxsiy fazilatlarini va ma'naviy qadriyatlarini boyitadilar,
- yangi kasbni egallaydilar yoki malakalarini oshiradilar, yoki ularni jamiyat va shaxsiy ehtiyojlarini qondirish uchun yangi yo'nalishlarda qo'llaydilar.

So'nggi yarim asrda kattalar ta'limi umuman ta'lim sohasining rivojlanishida yetakchi rol o'ynayapti. Uni miqdor va sifat jihatdan rivojlantirish esa butun dunyoda zamonaviy ta'limning asosiy vazifasiga aylandi.

Miqdoriy munosabatda jahonning rivojlangan mamlakatlarida kattalar ta'limi katta yoshdagi aholining 20-80 % ni qamrab oladi. So'nggi yillarda kattalar ta'limi jamiyatning marginal ijtimoiy guruhi vakillari (ijtimoiy zaif qatlamlar: nafaqaxo'rlar, ishsizlar, ayollar, nogironlar va b.)ning o'qishi uchun keng imkoniyatlar yaratayotgani sababli katta yoshda ta'lim oluvchilar soni ortib bormoqda.

Sifat darajasida kattalar ta'limi sohasida ta'limning asosiy konsepsiyalari va turlari shakllanyapti, rivojlanyapti va amalga oshyapti. Bular uzluksiz, erkin (yoki „ochiq“), masofaviy (distansion), shaxsga yo'naltirilgan ta'lim va b. Kattalar ta'limida ta'limni tashkil etishning turli

shakl va metodlari keng qo'llanyapti. Masalan, davom ettirilgan ta'lim, qayta tiklangan ta'lim, o'qitishning aralash kurslari, dam olish kunlari o'qish kurslari va sh.k.

Katta yoshdagi kishilarning turli ehtiyojlarini qondiruvchi fuqarolik, ekologik ta'lim kabi yangi mazmunli dasturlar yaratilyapti va muvaffaqiyatli amalga oshirilyapti.

“Andragogika” tushunchasi 1833yilda ilmiy adabiyotlarda ko'zga tashlana boshladi. Birinchi bo'lib nemis pedagog tarixchisi A.Kapp tomonidan qo'llanilgan.

“Andragogika” grek tilida “andros” - erkak yoki kishi, “agogeyn” - yetaklash ma'nosini bildirgan. Agar so'zma so'z tarjima qilinsa, andragogika – “kattalarni yetaklash” ma'nosini bildiradi.

Andragog – bu kattalarni o'qitish bilan shug'ullanadigan inson. Katta yoshdagi kishining uzoq hayotiy yo'lida uning bolaligi va yoshligida egallagan bilim, malaka, ko'nikma va sifatlari yetarli emas, shuning uchun unga butun umr davomida o'qish zarur. Lekin inson o'z hayoti davrida o'zgaradi, demak u turli yosh davrida turlicha o'qiydi. Insonning asrlar davomidagi ijtimoiy, ishlab chiqarish, maishiy sohalaridagi turmush tarzi undan butun umr davomida o'zini o'qitishga xarakat qilishni talab etmagan. Shuning uchun kattalar ta'limi uzoq vaqt davomida keng rivojlanmagan, demak kattalarni o'qitish to'g'risidagi fanning rivojlanishi uchun jamiyatda kuchli ehtiyoj ham mavjud bo'lmagan.

Ikkinchi ming yillikning oxirida kattalar ta'limi butun insoniyat rivojlanishining mezoniga aylandi. jamiyat hayotiga jalb qilingan xar bir insonning eng birinchi muammosi uning kompetentlik darajasining jamiyat rivojlanishining sur'atlaridan orqada qolishi bo'lib qoldi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. Bo'lajak pedagog kadrlarni malakasini oshirish masalalari Sh.Q.Mardonov, M.T.Mirsoliyeva, T.L.Hurvaliyevalar Sh.Saidqulov, M.A.Yuldashev; bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetensi-yalarni samarali rivojlantirish, L.A.Ibragimova, B.B.Ma'murov, A.A.Xalikov, D.O.Ximmataliyev, Sh.S.Sharipov, O.A Qo'ysinov; O.Q. Haydarovalar; kattalar ta'limining xususiyatlari, kattalarni ijtimoiy muhitga moslashtirish masalalari bo'yicha M.T.Mirsoliyeva, B.R.Samatova, D.X. Yulchiyevalar ilmiy izlanishlar olib borgan.

Tadqiqotda qo'llanilgan metodikaning tavsifi: Tadqiqot ishida mavzuga oid pedagogik, psixologik, metodik adabiyotlar, ilmiy manbalar, o'quv-me'yoriy hujjatlar, o'quv reja va dasturlarni qiyosiy o'rganish va tahlil qilish, kuzatuv, suhbat, test, o'z-o'zini baholash so'rovi, pedagogik tajribas-inov, tadqiqot natijalarini matematik-statistik qayta ishlash metodlaridan foydalanildi.

Xulosa va takliflar. Tadqiqot natijalarining nazariy ahamiyati bo'lajak o'qituvchilarda androgogik kompetentlikni shakllantirish ilmiy-nazariy

yonda-shuvlar bilan boyitilgani; Bo'lajak o'qituvchilarda androgogik kompetentlikni shakllantirish hamda tadqiqot muammosining ijobiy yechimini ta'minlovchi ilmiy-metodik tavsiyalar ishlab chiqilgani bilan belgilanadi.

Bo'lajak o'qituvchilarda androgogik kompetentlikni shakllantirish metodi-kasini umumiy o'rta ta'lim maktablari o'qituvchilari, oliy ta'lim tizimi kadrlarni tayyorlashda, o'qituvchi kadrlarini qayta tayyorlash va malakasini oshirish tizimida foydalanish mumkinligi bilan belgilanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. – T., 2020. – 23 sentyabr. – B. 9-10.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 20 apreldagi "Oliy ta'lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori //www.lex.uz
3. 2018 yil 5 iyundagi PQ-3775-son "Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini oshirish va ularning mamlakatda amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlarda faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi Qarorlari //www.lex.uz
5. Egamberdiyeva N. Ijtimoiy pedagogika. Samarqand. –2009. – 220 b.
6. Xakimova M.F., Nurumbekova Ya.A., Xidirova M.Q. Umumiy pedagogika va psixologiya. –Toshkent, 2023. – 483 b.
7. Биленко П.Н., Блинов В.И., Дулинов М.В., Есенина Е.Ю., Кондаков А.М., Сергеев И.С. Дидактическая концепция цифрового профессионального образования и обучения. М.: Перо, 2020. – 98 с.
8. Василкова Т.А. Основы андрагогики: учебное пособие / Т.А.Василкова. - М.: КНОРУС, 2011– 256 с.
9. Вербский А.А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход: Метод. пособие. - М.: Высш. шк., 1991. – 207 с.

TA'LIMNI AXBOROTLASHTIRISHNING O'ZIGA XOS JIHATLARI

O.U.Mansurova

Guliston davlat pedagogika instituti o'qituvchisi

Annotatsiya: Ta'lim tizimiga axborot texnologiyalarining kirib kelishi bilan ta'lim jarayoning sifat samaradorligida salmoqli o'zgarishlar kuzatilayotganini ko'rishimiz mumkin. Ushbu maqolada mamlakatimizda olib borilayotgan ta'lim islohatlari jarayonida raqamli texnologiyalarni qo'llashning mavjud imkoniyatlari haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: axborot texnologiyalari, elektron axborot, mediakompetentlik, ZOOM, Google meet, Google disk, Camtasio studio.

Annotation: With the introduction of information technologies into the educational system, we can see significant changes in the quality and efficiency of the educational process. This article discusses the possibilities of using digital technologies in the course of educational reforms in our country.

Keywords: information technology, electronic information, mediacompetence, ZOOM, Google meet, Google disk, Camtasio studio.

Dunyodagi axborotlashgan jamiyat muhiti ta'lim tizimiga kuchli ta'sir etmoqda. Bugungi muntazam amalga oshirilayotgan ta'lim islohotlari, innovatsion jarayonlarning asosiy vazifalardan biri raqamlashtirish jarayoni xususiyatlariga to'la moslashish hisoblanadi. Xalqaro miqyosda ijtimoiy institutlarning ta'lim tizimi boshqaruvidagi o'zaro hamkorligini takomillashtirish dolzarbligi tobora ayon bo'lib bormoqda. Shuning uchun ham Oliy ta'lim muassasalarida o'quv jarayonlarini axborotlashtirishning interfaol texnologiyalarini ishlab chiqish, integrativ ta'lim muhitini yaratishning pedagogik mexanizmlarini takomillashtirishga alohida e'tibor qaratish dolzarb vazifalar qatoriga kiradi.

Dunyoning hozirgi rivojlanish bosqichi ilmiy axborotlar hajmining mutassil o'sib borishi bilan tavsiflanadi.

O'zbekiston Respublikasining "Axborotlashtirish to'g'risida"gi Qonuni[1], 2012 yil 21 martdagi "Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini yanada joriy etish va rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi, 2013 yil 27 iyundagi "O'zbekiston Respublikasi Milliy axborot-kommunikatsiya tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Prezident qarorlari, [2]

Hukumatning tegishli huquqiy-me'yoriy hujjatlari ijrosini ta'minlash, ta'lim tizimida axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, internet va multimedia resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirish orqali ta'lim-tarbiya jarayoni sifatini oshirish bugungi kunning dolzarb vazifasidir.[3]

Ta'lim muassasasining elektron axborot ta'lim muhitini yaratish sof texnik masala bo'lib qolmasdan, balki buning uchun muassasaning ilmiy-metodik, tashkiliy va pedagogik imkoniyatlarini tizimli yondashuv asosida ishga solish talab etila di.

Axborot texnologiyalari mikro va makrodunyodagi, murakkab qurilmalar, biologik tizimlardagi hodisa hamda jarayonlarni kompyuter grafikasi va modellashtirishdan foydalanish asosida o'rgatish, juda katta yoki kichik tezlikda sodir bo'ladigan fizik, astronomik, kimyoviy, biologik jarayonlarni qulay vaqt o'lchamida taqdim etish kabi yangi didaktik masalalarni echishga yordam beradi.

Shu bois, ta'limda zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etishning istiqbolli yo'nalishlaridan biri – hodisa va jarayonlarni kompyuterda

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

modellashtirishdir. Kompyuter modellari an'anaviy darsning tarkibiga hamohang bo'lishi va o'qituvchi uchun kompyuter ekranida, ko'p effektlarni namoyish etishiga, o'quvchilarning yangi, noan'anaviy o'quv faoliyatini tashkil etishga katta yordam beradi. Axborot texnologiyalari vositalari bilan ishlaydigan pedagog quyidagi kompetentsiyaviy talablarga javob berishi kerak:

Mediakompetentlik sifatlarini o'zida mujassamlashtirgan bo'lishligi;

Mediakompetentlik (media competence) ta'lim tizimimizdagi nisbatan yangi atama hisoblanib, u media ma'lumotlarni turli ko'rinishda uzatish va baholash, o'rganish, yetkaza bilish kabi ma'nolarni o'z ichiga oladi.

Mediata'lim hozirgi davrda shaxsning ommaviy axborot vositalari orqali rivojlanish jarayonini anglatadi. Professor A.B.Fyodorov zamonaviy olamdagi mediata'limni ommaviy axborot bilan muloqot madaniyatini shakllantirish maqsadida ijodiy, kommunikativ salohiyatlar, tanqidiy tafakkur, mediamatnlarni to'laqonli idrok etish, talqin qilish, tahlil qilish va baholash mediatexnika yordamida o'z-o'zini ifodalashning turli shakllariga o'qitish maqsadida ommaviy kommunikatsiya(media) vositalari va materiallari yordamida shaxsni rivojlantirish jarayoni sifatida ko'radi.

- Elektron darsliklar yarata olish va ular bilan erkin faoliyat olib borish ko'nikmasiga ega bo'lish;

- ZOOM, Google meet, Google disk, Camtasio studio kabi dasturlarda erkin ishlay olish;

- Masofaviy ta'lim platformasini kreativ yangiliklar bilan boyitib borish va boshqalar.

Dunyo miqyosida koronavirus pandemiyasi barcha sohalar singari ta'lim tizimiga ham jiddiy ta'sir ko'rsatdi. Karantin qoidalari ko'plab an'anaviy ta'lim shakllari va metodlarini samarasiz holatga solib qo'ydi. Bu vaziyatda quyidagi muammo va kamchiliklar ko'zga tashlandi:

- Internet aloqasi sifatining notekis taqsimlanganligi;

- AKT moslamalarining ta'lim sub'ektlari barchasida ham yetarli emasligi;

- Ta'lim sub'ektlarida media-axborot qurilmalaridan foydalanish ko'nikmasi (mediasavodxonlik darajasi)ning pastligi;

- Masofaviy ta'lim shaklida ta'lim sub'ektlari uchun javobgarlikning to'liq ta'minlanmaganligi kabi bar qator kamchiliklar ko'zga tashlandi.

Ta'limni axborotlashtirish bo'yicha kadrlar tayyorlashning umumpedagogik tamoyillarini quyidagicha keltirish mumkin:

- kasbiy yo'nalishga nisbatan bazaviy tayyorgarlikning invariantligi, uning axborot, kommunikatsiya, umummadaniy jihatlariga yo'naltirilganligi, axborot-lashgan jamiyat rivojlanishining hozirgi darajasiga mosligi;

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

- pedagog kadrlarni tayyorlashni ixtisoslashtirish, ya'ni aniq bir fan bo'yicha axborot kommunikatsiya texnologiyalari vositalari imkoniyatlarini joriy etishga yo'naltirilganlik;

- pedagog kadrlar tayyorlashning differentsiallashtirish, uning shaxsiy afzalligiga, kasbiy ehtiyojiga va talabalarning xususiyatlariga yo'naltirilganligi.

Mamlakatimizda olib borilayotgan ta'lim islohatlari jarayonida zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari vositalarini ta'lim jarayonida qo'llash, oliy ta'lim muassasalari professor-o'qituvchilari va yosh tadqiqotchilarining jahon ta'lim resurslari, zamonaviy ilmiy adabiyotlarning elektron manbalardan foydalanish shuningdek, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni amaliyotga joriy etish xamda oliy ta'lim muassasalari o'quv jarayonlarini axborotlashtirish tamoyillari bilan bog'liq muammolarni o'rganish bo'yicha sotsiologik tadqiqotlar olib bormoqda.

Xulosa sifatida OTMlarda samaradorlikni yanada oshirish uchun quyidagi vazifalarni bajarish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz:

- ta'lim sub'ektlarining mediakompetentligini uzluksiz oshirib borish mexanizmini ishlab chiqish (You tube va boshqa ijtimoiy tarmoqlarda mavjud AKT turli dasturlaridan foydalanish videodarslarini o'zbek tilida ham ko'paytirishni davlat darajasida qo'llab-quvvatlash);

- ta'lim muassasalari uchun zarur zamonaviy texnik jihozlar bilan ta'minlash jarayonini nazoratga olish va amaliy qo'llab-quvvatlash, chekka hududlarda ham internet aloqasi va texnik jihozlar tizimli faoliyatini yo'lga qo'yish;

- barcha ilmiy jurnallar va ishlanmalarni Veb-saytlarga muntazam joylab borish;

- elektron boshqarish tizimlarini faoliyatga keng joriy etish va qog'ozbozliklarni, vaqtni o'g'irlovchi keraksiz hujjatlarni keskin kamaytirish;

- masofaviy ta'lim platformasida, shuningdek barcha ijtimoiy tarmoqlarda ham subektlarning mas'uliyatligini oshirish mexanizmlarini ishlab chiqish.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining "Axborotlashtirish to'g'risida"gi Qonuni.

2. O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi.

3. "O'zbekiston Respublikasi Milliy axborot-kommunikatsiya tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Prezident qarori

4. Akbarjonovich M.A. (2023). An analytical approach to the elimination of corruption. *Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities*, 11(4), 2045-2047.

5. Mansurov A. Development stages of migration from a historical point of view //UzMU xabarlar. – 2024. – T. 1. – №. 1.1. – C. 108-111.
6. Akbarjonovich M. A. et al. The Economy of the Baburian Empire. – 2023.
7. Abdulaziz M. Migratsiyani ijtimoiy zarurat sifatidagi ahamiyati //Elita. uz-Elektron Ilmiy Jurnal. – 2024. – T. 2. – №. 1. – C. 38-40.
8. Abdulaziz M. Migratsiya tushunchasining tahlili va uning muammoli jihatlari //Elita. uz-Elektron Ilmiy Jurnal. – 2024. – T. 2. – №. 1. – C. 32-34.
9. Erkinovna T.N. The influence of social communications on the formation of alienation and loneliness. – 2023.
10. Erkinovna T.N. The development of sociology and its role in the life of society //Galaxy international interdisciplinary research journal. – 2022. – T. 10. – №. 11. – c. 1320-1323.
11. Temirova N. Begonalashuv tushunchasi talqini uning sabablari va bartaraf etish zarurati //news of the nuuz. – 2024. – T. 1. – №. 1.10. – c. 162-164.

NIKOH OLDI YETUKLIK MUNOSABATLARI VA UNING IJTIMOY-PSIXOLOGIK, ETNOPSIXOLOGIK TALQINI

N.A.Normamatova

Guliston davlat universiteti tayanch doktoranti
naziranormamatova715@gmail.com

Annotatsiya. Tezisdan oila munosabatlari davlat siyosati darajasidagi masala, oila jamiyatining asosiy bo'g'ini ekanligi, nikoh oldi yetuklik munosabatlari yoshlarning shaxsiy, ijtimoiy va etnopsixologik jihatdan tayyor bo'lishini anglatishi, oila munosabatlarining mustahkam bo'lish omillari yoritilgan.

Kalit so'zlar: nikoh oldi yetuklik, ijtimoiy-psixologik, etnopsixologik, shaxsiy rivojlanish, oila qadriyatlari, nikoh oldi omillari.

Abstract. In our country, attention is paid to family relations at the level of state policy. The family is the main link of society. Premarital maturity refers to the personal, social, and ethnopsychological readiness of young people. Marriage is the strengthening of family relationships.

Key words: premarital maturity, socio-psychological, ethnopsychological, personal development, family values, premarital factors.

Har qanday jamiyat taraqqiyotida oilalarning, oilalar mustahkamligining o'rnini beqiyosdir. Oila poydevori yetuk mustahkam bo'lsa, uning ustida qurilgan imorat ham ko'rkam bo'ladi. Nikohga yetuklik

tushunchasi ham o'z navbatida o'ta murakkab va nisbiy tushunchadir. Chunki odamlar doimo rivojlanib, takomillashib boruvchi mavjudotdir.

Nikohga yetuklik deyilganda oila quruvchi yoshlarning jismoniy, jinsiy, huquqiy, iqtisodiy, axloqiy kabi yetuklik jihatlarini farqlash mumkin. Nikohga yetuklik jarayonida yoshlarda bir qancha o'zgarishlar yuz berdi.

Nikohga tayyorgarlik shaxsning ma'lum ijtimoiy-psixologik xususiyatlari orqali o'z aksini topadi. Ijtimoiy-psixologik xususiyatlar shaxsning xulq-atvori, axloqiy tarbiyasiga ta'sir ko'rsata oladi. Nikoh oldi omillari:

1. Oilaviy hayotga yetukligi.
2. Oila qurish motivlari.
3. Nikohgacha tanishish muddati.
4. Nikoh qurish yoshi.
5. Nikoh qurish shartlari.
6. Oilaviy hayot haqidagi tasavvurlari. [1, 97 b]

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida nikoh yoshi erkaklar va ayollar uchun 18 yosh etib belgilangan. Konstitutsiyaning oilaviy munosabatlar sohasidagi tamoyillari quyidagilardan iborat:

1. Ayollar va erkaklar huquqlarining tengligi
2. Nikohlangan shaxslarning teng huquqligi
3. Onalik va bolalik muhofazasi
4. Nikoh erkinligi
5. Oilani muhofaza qilish [2, 56 b]

Etnopsixologiya, shaxsning etnik madaniyatiga xos xususiyatlar va urf-odatlar ta'sirni o'rganadi. Nikoh qurish jarayonida milliy qadriyatlarga tayangan holda nikoh quriladi. Har bir xalqning o'ziga xos urf-odatlari bor. Nikoh jarayonidagi urf-odatlarga oilalar tanishuvi, fotiha to'yi, to'y oldi marosimlari, to'ydan keyingi marosimlari kiradi. Er-xotinlarning millatiga ko'ra, oila turlari. [4, 97 b]

Bir millatli oilalar va baynalmilal oilalarga Nikoh oldi yetuklik munosabatlari ikki yoshning shakllanishi va rivojlanishiga yordam beradi. Ijtimoiy psixologik nuqtai nazardan nikoh oldi munosabatlari yoshlar orasida o'zaro ishonch, mas'uliyat, hurmat va hissiy bog'lanish kabi muhim omillarga asoslanadi. Oila haqida allomalarimiz ham o'z fikrlarini bildirib o'tgan.

Abu Nasr Forobiy oilani jamiyatning bir bo'lagi sifatida ko'rgan va uni axloqiy-tarbiyaviy asos deb bilgan. Uning fikriga ko'ra, inson oila muhitida shakllanadi, oila esa jamiyatning kichik modeli sifatida inson qadriyatlarini Farobiy uchun oila - insoning komillikka erishish yo'lida muhim qadamlardan biridir.

Alisher Navoiy oilani inson hayotining bosh yutug'i va ma'naviy saodat manbai deb hisoblagan. U o'z asarlarida oila ahamiyati, er-xotin o'rtasidagi hurmat, o'zaro tushunish va sabr qanoat kabi qadriyatlarni targ'ib qilgan.

Jaloliddin Rumiy oilani ilohiy tuyg'ular va muhabbat makoni deb bilgan. U oila a'zolari orasidagi sevgi va muhabbatni inson ruhiy komillikka erishishidagi kuch deb biladi. Rumiy oila muhitida paydo bo'ladigan mehr-muhabbat orqali inson o'zining ilohiy mohiyatini kashf qilishi mumkinligini ta'kidlaydi.

Konfutsiy oilani jamiyatdagi tartibi va tartiblilikning asosi deb bilgan. Uning fikricha, oila ichidagi munosabatlar, hurmat va mas'uliyat his-tuyg'ulari jamiyatdagi ahillik va barqarorlikka asos soladi Oilaning yaxshiligi – davlatning yaxshiligidir degan qarash uning falsafasida asosiy o'rin Nikoh oldi yetuklik munosabatlari yoshlar orasida ko'p qirrali jarayon bo'lib, ijtimoiy-psixologik va etnopsixologik omillar bilan murakkab tarzda bog'liq.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Oila Kodeksi. Toshkent, 2016
2. Shoumarov G'.B., Haydarov I.O. Oila psixologiyasi. –T., 2018
3. Mamatqulova L. Nikoh va oila psixologiyasi. -T., 2016
4. Ergashev T. Etnopsixologiya asoslari. –Toshkent, 2019
5. Bekmurodova S. Oila psixologiyasi. –T., 2016

O'QITUVCHINING PEDAGOGIK FAOLIYATIDA FASILITATOR YONDASHUVINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

S.Xamidova

Guliston davlat pedagogika instituti o'qituvchisi

Annotasiya: Ushbu tezisdagi o'qituvchining fasilitatorlik mahorati va uning asosiy vazifalari, sifatli ta'lim va samarali natijalarga erishishda fasilitatsiyaning roli, fasilitatsiya talabalarda o'quv-bilish faoliyati, mustaqil va ijodiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish garovi ekanligi atroflicha yoritilgan.

Kalit so'zlar: fasilitator, professor-o'qituvchi, faoliyat, samara, ta'lim jarayoni, fasilitatsiya, pedagog, lektor, tyutor, edvayzer.

Abstract: In this article, the analysis of the concept of facilitator is detailed, and the requirements for it are very complex and diverse. For this reason, there are currently efforts to use the concept of a teacher in parallel with the concept of a facilitator, and even instead of it, to increase the social activity of students.

Key words: facilitator, professor-teachers, activity, effect, educational process, facilitation, pedagogue, lecturer, tutor, advisor.

Manbalarga tayanib fatsilitator tushunchasini kengroq tahlil qilib o'tadigan bo'lsak, bu tushuncha klassik psixolog Karl Rodjers tomonidan fanga kiritilgan. Inglizcha so'z "facilitate" – "engillatmoq, hamkorlik qilmoq" degan ma'nolarni anglatadi. Demak, o'qituvchining asosiy vazifasi engillatish va shu bilan bir vaqtda o'quv-biluv faoliyatini stimullashtirish, ya'ni guruhda zarur intellektual va hissiy muhitni, psixologik qo'llab-quvvatlash muhitini yaratish bo'lib hisoblanadi.

Ta'lim jarayonini „fatsilitatsiyalash“ tushunchasiga olimlar tomonidan turlicha talqin qilinadi. Ularning fikricha, ta'lim jarayonini **fatsilitatsiyalash**, bu:

- terapevtik va psixologik ko'rsatmalar orqali ish olib borish (G.T. Baret);
- talabalarda mustaqil fikrlashni rivojlantirish orqali ish olib borish (F. Emer);
- talabalar orasida o'zaro ijobiy shaxsiy munosabatlarni shakllantirish orqali ish olib borish (R. Shmak);
- sinegretik (yangicha alternativ) va akmeologik (psixofiziologik) yondoshuvlar orqali ish olib borish (R.S. Dinmuxametov);
- psixologik, integrativ va individual ish olib borish, demakdir (I.V. Jijina).

Qanday uslub bo'lishidan qat'iy nazar ta'lim jarayonini fatsilitatsiyalash K.Rodjers fikricha: "bu bizning yashashni o'rganishimiz va talabalarni unga o'rgatishdan iboratdir". XX asr va undan oldingi davrlarda kerakli bilimlarni "talabalarga etkazish" ta'limda asosiy maqsadlardan biri bo'lgan bo'lsa, hozirgi davrda bu o'z o'rnini kerakli bilimlarni "talabalar o'zlari izlab topib olishiga" bo'shatib bergandir. Bu ayniqsa repetitorlik ta'limida yaqqol ko'zga tashlanadi. [5]

Hozirgi fatsilitistik talablar juda murakkab va turli tumandir. Shu sababli hozirda talabalar ijtimoiy faolligini oshirishda o'qituvchi tushunchasini fatsilitist tushunchasi bilan parallel va hatto uning o'rnida ishlatishga bo'lgan intilishlar ko'zga tashlanadi. Unda o'qituvchidan quyidagilar talab qilinadi:

- talabalar bilan samimiy va haqqoniy insoniy munosabatlarni o'rnatish;
- talabalar bilan munosabatda "yuqorida turuvchi boshliq" munosabatidan voz kechish;
- talabalarning ichki imkoniyatlariga ishonish, ularni ochiq tasdiqlash va rag'batlantirish;
- talabani u o'ylaganidek tushunishga harakat qilish va uning ichki dunyosiga kira olish;
- talaba shaxsiga tegib ketadigan baho berishdan saqlanish.

Fatsilitatsiya o'ziga xos bir jarayondir. Uning o'ziga xosligi shundaki fatsilitatsiya ma'lum bir darajada psixoterapevtika ishlariga o'xshab ketadi. Chunki bunda talaba o'zining ichidagi bor imkoniyatlarini erkin namoyon qiladi. Shu sababli ham aksariyat hollarda bu sohada talabalar bilan ishlashda aniq maqsadga yo'naltirilgan psixoterapevtik amaliyotlardan keng qo'llaniladi. Bunda asosan quyidagilar bajarilishiga e'tibor qilinadi:

- talabani bor boricha qanday bo'lsa shunday qabul qilish;
- talabani har tomonlama tushunishga harakat qilish;
- talabadagi ichki intilishlar va unga yarasha bo'lgan imkoniyatlarni aniqlab olish;
- talaba imkoniyatlarini ma'lum bir darajada amalga oshishiga ko'maklashish;
- talabadagi ikkilanish, qo'rqish, hayiqish va begonasirash kabi hislar ta'sirini minimal darajaga olib kelish;
- talabaga ochiq xolisona munosabatda bo'lish;
- talabaning shaxs sifatida o'zini to'laqonli xis etishiga imkon yaratish.

Keyingi tushuncha – “tyutor”, ingliz tilidan tarjima qilganda “ustoz, tarbiyachi, repititor” degan ma'noni bildiradi. Zamonaviy pedagogikada tyutor – bu o'qituvchi-maslahatchi, koordinator demakdir. Uning maqsadi – talabaning, unga qulay bo'lgan tartibda, dars davomida, bilim va malakalarni maksimal darajada mustaqil o'rganishiga asoslangan ta'lim muhitini yaratish. Shu bilan birga o'qituvchi talabalarga o'quv materialidan, internetdan, o'zlarining amaliy tajribalaridan samarali foydalanishlari uchun yordam beradi. Shu tariqa bilimlar talabalarning faolligi, ularning faoliyati va amaliyoti orqali egallanadi. Tyutorning koordinatsiyalovchi ishi muammoni qo'yish, maqsad va vazifalarni belgilash, uni amalga oshirish uchun harakat dasturini tayyorlash, ish natijalarini tahlil qilishga qaratiladi. Tyutor mustaqil ish jarayonida talabalarga maslahat beradi, ularni qo'llab-quvvatlaydi. Shu bilan bir qatorda u shunday samarali ijodiy muhitni yaratadiki, unda talabaning har qanday fikri va g'oyasini tanqid qilish, o'z nuqtai nazari va tadqiqot strategiyasini o'tkazishga yo'l qo'yilmaydi. Tyutor eshita oladi va talaba fikrlaridagi muhim o'rinlarni ajratib ko'rsata oladi. O'qituvchi talabalarni ma'lumotli axborotlar, yo'naltiruvchi savollar, maslahatlar bilan yo'naltiradiki, bunda uning tashkilotchilik roli ta'limiy rolidan ustunlik qiladi. [3,4]

Tyutor tomonidan koordinatsiyalashtirilgan o'quv-biluv faoliyati talabalarda quyidagi sifatlarni shakllantirishga yordam beradi: tashabbuskorlik, ochiqlik, kuzatuvchanlik, ijodiy va intellektual faollik, nostandart qaror qabul qila olish qobiliyati, tanqidiy tafakkur, kattalarning tajribasini qadrlash va diqqat bilan munosabatda bo'lish, optimizm, tolerantlik.

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

E'tibor bergan bo'lsangiz, tyutorning bajaradigan ishi fatsilitatorniki bilan o'xshash. Faqat bir jihati bilan farq qiladi: fatsilitatorlikda ijobiy, stimullashtiruvchi o'quv jarayoni muhitini yaratishga urg'u beriladi, tyutorlikda esa tashkiliy-koordinatsiyalovchi holatlarga e'tibor qaratiladi. O'qituvchining yuqorida aytib o'tilgan rollari talabada qo'rquv uyg'otmaydi, uning qadr-qimmatini pasaytirmaydi, aksincha, unda erkinlik va mas'uliyatlilikni tarbiyalaydi, yuqori darajada onglilik, jasurlik kabi fazilatlarni shakllantiradiki, bu bizning jamiyatimizda juda muhim sanaladi.

Demak, talabalar ijtimoiy faolligini takomillashtirish jarayonining metodik ta'minoti uzluksiz ta'lim tizimida yuqori pog'onani ifoda etib, innovatsion jarayon sifatida jamiyatning pedagog xodimlar kasbiy kompetentligiga qo'yadigan talablari va ularning shaxsiy ehtiyojlarini ta'minlash, motivlarini chuqurlashtirish, individual xususiyatlarini e'tiborga olish, kasbiy faoliyatlariga qulay sharoitlar paydo qilishni nazarda tutadi. muhit yaratish, pirovard natijada ta'lim sifati va samaradorligiga erishishni ta'minlaydi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Anarmatovna, Y.N. (2023). Coaching Skills Improvement System for Future Educator Psychologists. *American Journal of Science on Integration and Human Development (2993-2750)*, 1(10), 82-87.
2. Nurumbekova Y. (2023). Faol kuzatish empatiya, refleksiya, identifikatsiya – kouchingning samarali vositalari sifatida. *Interpretation and researches*, 2(1).
3. Nurumbekova Y. (2023). The types and main principles of coaching. *Science and innovation*, 2(B2), 243-247.
4. Anarmatovna, N.Y., Ummatkulovna, X. Z. (2022). Improving the system of spiritual and moral-spiritual training of future teachers. *Journal of Pharmaceutical Negative Results*, 1832-1838.
5. Nurumbekova Y. (2020). Improving the system of spiritual and moral-spiritual training of future teachers. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(9), 411-418.

ZAMONAVIY TA'LIMDA FASILITATOR XUSUSIYATLARI

S.A.Xamidova

Guliston davlat pedagogika instituti o'qituvchisi

Annotasiya: Fasilitatsiya jarayonida jamoaning uyg'un va samarali ishlashi, yangi narsalarni yaratish yoki nazariy ilmiy ma'lumotlarni o'zlashtirish, keyinchalik amaliy qo'llanilishini topish uchun izlanishlar olib boriladi. Jamoaviy ish va jamoaviy o'zaro ta'sir o'qituvchining maxsus harakatlari orqali tashkil etiladi. Fasilitatsiya aynan shu harakatlarni osonlashtirish jarayonini aks ettiradi. Unda ustuvorlik pozitsiyasini yetakchi o'rin egallaydi. Ta'lim sohasida bu joy o'qituvchiga tegishli. Uning vazifasi o'zini hokim sifatida ko'rsatish emas, balki neytral pozitsiyani egallash va talabalarni to'g'ri va rivojlanish yo'nalishiga yo'llashdir.

Kalit so'zlar: kredit, pedagog, lektor, tyutor, edvayzer, fasilitator, professor- o'qituvchilar, faoliyat, samara, ta'lim jarayoni, fasilitatsiya.

Abstract: In the process of facilitation, research is carried out in order to achieve harmonious and effective team work, to create new things or to acquire theoretical scientific information, and then to find its practical application. Team work and team interaction are organized through special actions of the teacher. Facilitation refers to the process of making these actions easier. The leader takes the priority position in it. In the field of education, this place belongs to the teacher. His task is not to show himself as a governor, but to take a neutral position and guide students in the right direction and development.

Key words: credit, pedagogue, lecturer, tutor, advisor, facilitator, professor-teachers, activity, effect, educational process, facilitation.

Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi ta'lim tizimida sifat o'zgarishlari ro'y bermoqdaki, buning zaruriy sharti o'qituvchining o'quv jarayonidagi rolini o'zgartirishdir. O'qitishning o'zini axborotni uzatish sifatida emas, balki mazmunli o'quv jarayonlarini osonlashtirish sifatida tashkil etish zarurati mavjud. Shu boiz, ta'lim jarayonida fasilitatsiya va fasilitator tushunchalari keng qo'llanilmoqda.

Kredit-modul tizimida akademik faoliyat turlari. Kredit ta'lim tizimini joriy etishning yangi sharoitlarida professor-o'qituvchilarning roli ham sezilarli darajada o'zgaradi.

Kredit ta'lim tizimida o'qituvchi (pedagog) o'zining vazifasiga ko'ra ta'lim jarayonining quyidagi sub'yektlari sifatida faoliyat olib borishi mumkinligi qayd etib kursatilgan: lector, tyutor, edvayzer, fasilitator, maxsus komissiya a'zosi.

Lektor sifatida yuqori akademik professorlar yoki dotsentlar safidan malakali o'qituvchilar tayinlanadi. Shu tariqa ular ma'ruza darslarini yuqori ilmiy-uslubiy darajada tashkil etadi va olib borishadi.

Ma'ruzalar akademik potoklarga, ya'ni mutaxassisligi yaqin bo'lgan bir nechta guruhlarga o'qitiladi. Auditoriyadagi talabalar soni lektorning malakasidan va auditoriyaning texnik imkoniyatlaridan kelib chiqib belgilanadi.

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

Professor va dotsentlar o'zlarining ilmiy saviyasi, ilmiy izlanish yo'nalishlari va pedagogik mahoratidan kelib chiqib bir mutaxassislik ichida bir nechta fanlaridan ma'ruza o'qishlari mumkinligi aytib o'tilgan.

Oliy o'quv yurtining Ilmiy kengashi qaroriga ko'ra ma'ruza o'qish huquqi ilmiy darajasiz, lekin eng tajribali va yuqori malakali o'qituvchilarga ham beriladi.

Lektor, tyutor, edvayzer va boshqa sub'yektlarning vazifalari. Lektor o'zining har bir ma'ruza mashg'uloti bo'yicha o'qituvchi rahbarligisiz amalga oshiriladigan talabani mustaqil ta'limiga (TMT) ga 0,5-1 soat oralig'ida vaqt ajratishi maqsadga muvofiq ekanligi belgilab qo'yilgan.

Tyutor – fan o'qituvchisi sifatida amaliy va laboratoriya mashg'ulotlarini olib boradi, maslahat beradi, O'RTMI ni tashkil qiladi va amalga oshiradi, kurs ishlariga rahbarlik qiladi, amaliyotlarni tashkil qiladi.

Tyutorning amalga oshirish vazifasi har bir talabani fanni o'rganishini nazorat qiladi, shaxsiy topshiriqlarni bajarishini va amaliy mashg'ulotlardagi faoliyatini baholaydi va zarur bo'lsa ularga amaliy yordam ko'rsatadi. Shuningdek, tyutor talabani aniq bir fanni o'rganishdagi faoliyatini umumiy tahlil qilishi mumkin.

Tyutorlar quyidagi sifatlarni o'zlarida to'la mujassam etgan bo'lishlari zarur:

- o'qituvchilik: amaliy mashg'ulotlarni yuqori talablar darajasida olib borish, talabalarga kasbiy o'zini anglashda yordam berish, fanning o'quv-uslubiy materiallaridan to'g'ri va samarali foydalanishlarini ta'minlash;
- maslahatchilik: talabalarining bilish jarayonlarini muvofiqlashtirish, guruhli maslahat va muloqot darslarini tashkil etish va olib borish, fanning turli masalalari bo'yicha talabalarga yakka tartibda maslahatlar berish;
- menejerlik: talabalar guruhlarini yig'ish va to'la shakllantirish, guruhli mashg'ulotlarni boshqarish, talabalarining fanni o'zlashtirishini nazorat qilish.

Edvayzer talabalarni oliy o'quv yurtining o'ziga xos jihatlari, ishchi o'quv rejasi mazmuni, diplom olish uchun qo'yiladigan talablar, tanlangan yo'nalishning imkoniyatlari bilan tanishtiradi va talabalarining moyilligi, imkoniyatlari, qiziqishlari va maqsadlariga muvofiq shaxsiy o'quv trayektoriyalarini tanlashda birlamchi zaruriy yordamchi sanaladi.

Edvayzer qayd qilish tadbirlarida faol ishtirok etadi. Har bir edvayzerga RO tomonidan ma'lum miqdorda talabalar biriktirib beriladi. Talabalar biriktirilgandan so'ng edvayzer ular bilan shaxsiy rejimda ishlashga o'tadi.

Edvayzer tashkiliy-uslubiy ishlarda ishtirok etadi hamda o'quv fanlarni tanlash va ularga yozilish bo'yicha maslahatlar beradi, yo'nalishning tanlov fanlari kataloglari va ishchi o'quv dasturlari bilan tanishtirib boradi.

O'quv yili davomida edvayzer fakultet dekani tomonidan tasdiqlanadigan maslahat jadvalariga muvofiq ishlaydi. Talabalarining

shoshilinch akademik muammolarini hal qilish maqsadida edvayzer ish jadvalidan tashqari shaxsiy uchrashuvlarni ham belgilashi mumkin.

Fasilitator – (ingliz tilida facilitator, lotincha facilis – yengil, qulay) – guruhlardagi faoliyat natijasini samarali baholash, muammoning ilmiy yechimini topishga yo'naltirish, guruhdagi kommunikatsiyani rivojlantirish kabi vazifalarni bajaradi va to'la amalga oshiradi.

Moderator – qabul qilingan qoidalarga amal qilishni nazorat qiladi, tinglovchilarning mustaqil fikrlash va ishlash qobiliyatlarini rivojlantirish, bilish faoliyatini faollashtirishga yordam beradi. Ma'lumotni, seminarni, treninglar va davra suhbatlarini boshqaradi, fikrlarni umumlashtiradi va xulosalarni to'plashga xarakat kiladi.

Supervayzer – quyidagi to'rt vazifani amalga oshiradi: o'qituvchi sifatida o'rgatadi, fasilitatorlik, maslahatchi, ekspert vazifani bajaradi.

Bizning ta'limda ushbu faoliyatlarning hammasi professor- o'qituvchilar tomonidan amalga oshiriladi. O'qituvchilik faoliyatini bunday turlarga ajratish bu faoliyat turining samarasini va sifatini mukammal darajada oshirishga olib keladi.

Fasilitatsiya nima, uning zaminida qanday ma'no yashiringan?

Fasilitatsiya – bu shunday boshqaruv tizimini yaratish va pedagogik jarayonni tashkil etishni o'z ichiga olgan maxsus boshqaruv uslubi bo'lib, unda boshqaruv direktiv xususiyatga ega, o'zini o'zi boshqarish tizimining o'zini o'zi tashkil etish doirasidan tashqariga chiqmaydi. Sodda qilib aytganda, fasilitatsiya ham jarayon, ham harakat usuli, shuningdek, yuqori sifatli va samarali guruhlarning o'zaro ta'sirini amalga oshirish, guruh hamkorligi va qo'shma faoliyatni tashkil etish vositasidir.

Oliy ta'lim tizimida fasilitatsiyani talabaga ijobiy ta'sir ko'rsatishni ta'minlaydigan, xonada qulay muhit yaratish maqsadida, talabalarning o'z kuchiga bo'lgan ishonchini oshirish, mustaqil ishlash faoliyatiga bo'lgan ehtiyojini rag'batlantirish va qo'llab-quvvatlash yo'lidagi rivojlantiruvchi ta'lim usuli sifatida tushunish kerak.

O'qituvchi-fasilitator – faoliyati ta'limda shaxsga yo'naltirilgan yondashuv doirasida amalga oshiriladigan va ochiqlik, talabalarning his-tuyg'ulari, ichki kechinmalari, qobiliyatlari va imkoniyatlariga, faoliyati va harakatlariga empatik qarovchi, ularning muvaffaqiyatlari va xizmatlarini rag'batlantiruvchi, ishonchli munosabati bilan ajralib turadigan o'qituvchi.

Fasilitator o'quv jarayonidagi maxsus vosita hisoblanadi. Ta'lim muassasasi va umuman ta'lim tizimining rivojlanishi samaradorligi fasilitatorning malakasi va kasbiy mahoratiga bog'liq. Unga psixologik o'zaro ta'sir qilish ko'nikmalari va samarali muloqotni ta'minlash texnologiyalari o'rgatiladi.

Pedagog-fasilitatorning faoliyati o'quvchilarning tashabbuskorligi va mustaqilligini rivojlantirishga foydali ta'sir ko'rsatadigan, kommunikativ

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

o'zaro munosabat ko'nikmalarini shakllantiradigan va o'quv jarayonida tengdoshlar o'rtasidagi muloqot uchun qulay muhit yaratishga yordam beradigan shunday ta'lim muhitini yaratishga qaratilgan muassasa. Bu holda o'quv jarayoni erkinlik va sog'liqni saqlashni tejaydigan usullar va texnologiyalardan foydalanish bilan tavsiflanadi.

Fasilitator quyidagi ko'nikmalarga ega bo'lishi kerak:

1. O'quv mashg'ulotida muhokamani to'g'ri yo'nalishga yo'naltirish va qurish.
2. Jamoaviy qarorlarning xilma-xilligidan eng maqbul va to'g'ri, shuningdek, muayyan vaziyatda samaralini tanlash.
3. Xavfli qarorlar qabul qila olish va ular uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olish.
4. Talabalarning turli guruhlari, muammoli va qiyin bolalar bilan muloqot qilish.
5. Turli formatdagi suhbatlar, dialoglar, munozaralar qura olish va ularda osongina harakatlana olish.
6. Tarbiyaviy ta'sirning turli uslub va vositalarini qo'llash, ularni samarali birlashtirish.
7. Jamiyat taraqqiyotining yangi ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlariga, ta'lim sohasidagi siyosiy o'nalishlarga moslashish oson.
8. Ta'lim muammolari va vazifalarini hal qilish jarayonida yuzaga keladigan qiyinchiliklarni bartaraf etish.
9. Stressli vaziyatlarni enging, his-tuyg'ularingizni boshqaring.
10. Talabalar bilan ochiq muloqot.
11. Shaxsiy rivojlanishni rag'batlantirish va ularning fazilatlarini, qobiliyatlarini o'zgartirish, ko'nikmalarni rivojlantirish istagi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Anarmatovna, Y.N. (2023). Coaching Skills Improvement System for Future Educator Psychologists. *American Journal of Science on Integration and Human Development* (2993-2750), 1(10), 82-87.
2. Nurumbekova Y. (2023). Faol kuzatish empatiya, refleksiya, identifikatsiya – kouchingning samarali vositalari sifatida. *Interpretation and researches*, 2(1).
3. Nurumbekova Y. (2023). The types and main principles of coaching. *Science and innovation*, 2(B2), 243-247.
4. Anarmatovna, N.Y., Ummatkulovna, X. Z. (2022). Improving the system of spiritual and moral-spiritual training of future teachers. *Journal of Pharmaceutical Negative Results*, 1832-1838.
5. Nurumbekova Y. (2020). Improving the system of spiritual and moral-spiritual training of future teachers. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(9), 411-418.

6. Нурумбекова Я.А. (2012). Основные принципы профессиональной деятельности воспитателя. *Педагогические науки*, (3), 107-108.

TALABA YOSHLARDA VIRTUAL QARAMLIKNI OLDINI OLISHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK JIHATLARI

R.Z.Azimova

Guliston davlat pedagogika insituti o'qituvchisi

e-mail: rushana0242@mail.ru

Anatatsiya. Ushbu tezisdagi talaba yoshlarni virtual qaramlikdan saqlash va uning paydo bo'lishini oldini olish, ta'lim muhitida kompyuter bilan ishlashga oqilona yondashish usullari keltirib o'tilgan. Virtual qaramlikning psixologik va jismoniy belgilari, o'smirlar o'rtasida kompyuterga qaramlikni tashxislash, uning oldini olish va korreksiya yo'llarini aniqlash uchun o'qituvchilar, psixologlar, ota-onalar tomonidan kuzatilishi va tekshirilishi mumkin bo'lgan asosiy ko'rsatmalar tavsiya etilgan.

Kalit so'zlar: kompyuterga qaramlik, virtual qaramlik, profilaktika tizimi, talabalar, sog'liq, ijtimoiy tarmoqlar, o'yinga qaramlik, AKT.

Abstract. This thesis outlines methods for preventing and protecting students from virtual addiction and approaches to rational use of computers in the educational environment. The psychological and physical signs of virtual addiction, how to diagnose computer addiction among adolescents, and strategies for prevention and correction are discussed. The thesis also provides key indicators that can be monitored and checked by teachers, psychologists, and parents to identify and address this issue.

Keywords: computer addiction, virtual addiction, prevention system, students, health, social networks, gaming addiction, ICT.

Texnologik jadal rivojlanish fonida, ayniqsa raqamli texnologiyalar sohasida, jumladan, tarmoq yaratishda, Internet Internetga qaramlik xulq-atvorini oshirishning keskin muammosiga aylandi. Raqamli inqilob, elektron qurilmalarning tez o'sishi bilan biz muloqot qilish, o'rganish va ko'ngil ochish usullarini, shuningdek, jamiyatda o'zini tutish uslubimizni o'zgartirdi. Bugungi kunda Internetning asosiy foydalanuvchilari, ko'plab sotsiologik so'rovlarga ko'ra, 18 yoshdan 24 yoshgacha bo'lgan yoshlardir, ularning aksariyati talabalardir. Shu boisdan talabalarda virtual qaramlikni oldini olish, bugungi kunda dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. [1,25-36]

Internetga qaramlik "texnologiyaga qaramlik" deb nomlanuvchi kengroq muammoning bir qismidir. Bu kundalik hayot bilan bog'liq holda Internetdan foydalanishda muvozanatni saqlash yoki nazorat qilishning iloji

yo'qligini anglatadi. Shu munosabat bilan, Internetdan foydalanuvchilarning ongi va xatti-harakatlariga ta'sirini muhokama qilish xorijiy va mahalliy adabiyotlarda davom etmoqda. Odamlar va Internet o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning eng faol tadqiqotlari faqat o'tgan asrning 90-yillarida boshlangan. Internetga qaramlik fenomenini o'rgangan birinchi tadqiqotchilar amerikalik olimlar, klinik psixolog Kimberli Yang va psixiatr Ivan Goldberg edi. 1996 yilda Torontoda bo'lib o'tgan Amerika Psixologiya Assotsiatsiyasi konferentsiyasida doktor Kimberli Yang Internetga qaramlik muammosi bo'yicha birinchi ma'ruzasini taqdim etdi. Yosh Internetga qaram bo'lib qolgan odamlarning 600 dan ortiq holatlarini o'rganib chiqdi. Majburiy xulq-atvor munosabatlarda, oilada birdamlikda, ish unumdorligida va maktabda ishlashda muammolarga olib keldi. [2,98-101]

Zamonaviy odamlar Internetga texnologiya sifatida emas, balki o'ziga xos "yashash joyi" sifatida qarashadi. Ular bir vaqtning o'zida ikkita dunyoda yashaydilar: haqiqiy va raqamli, virtual. Virtual muloqot va muloqot uchun yangi dasturlarning ishlab chiqilishi yoshlar orasida foydalanuvchilar sonini ko'paytirmoqda. Internetga qaramlik haqida birinchi ma'lumot 80-yillarda amerikalik psixiatrlarning tadqiqotlarida paydo bo'lgan. 1994 yilda Goldberg "Internetga qaramlik buzilishi" atamasini taklif qildi, bu o'zini o'zi boshqarishni yo'qotish va virtual hayotga chekinish holatini tavsiflaydi.

Ushbu xatti-harakatlar turli xil tadqiqotlarda muhokama qilingan, jumladan "Internetga qaramlik" (Bai, Lin va Chen, 2001), "patologik Internetdan foydalanish" (Davis 2001) va "Internetga qaramlik" (Vadi al-Dawasir, 2001). A.E.Voiskunskiy virtual qaramlik turining shaxsiy mezonlarini ishlab chiqdi. V.D. Mendelevich internetga qaram bo'lgan shaxslar turlarining tasnifini aniqladi. V.A. Loskutova rus tilidagi internet foydalanuvchilarining madaniy xususiyatlarini o'rgangan. A.E. Jichkina, A. Yu., N. A. Kuznetsova, E. A. Petrova, I. V. Chudova Internetga qaram bo'lgan foydalanuvchilarning shaxsiy xususiyatlarini o'rganishni taqdim etdilar rivojlanishda aniqlash zarurati hisoblanadi. [4,45-53]

Ko'pgina tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, Internetdan foydalanuvchilarning asosiy guruhi talabalar auditoriyasini ifodalovchi 18 yoshdan 24 yoshgacha bo'lgan yoshlardir. Doimiy ravishda o'sib borayotgan Internet faoliyati va texnologiyalari yoshlarni o'ziga jalb qiladi, bu esa Internetdan ortiqcha foydalanishga va "Virtual qaramlik" deb nomlanuvchi noto'g'ri Internet munosabatlariga olib keladi.

Tadqiqotchilarning fikriga ko'ra, kompyuterga qaram kishilarning moslashuv-chanligi past, ular uyatchan, bu shaxsning kommunikativ sohasida o'zini namoyon qiladi. Shunga qaramay, Internetga qaram bo'lganlar orasida ijtimoiy muloqotga bo'lgan ehtiyoj ancha yuqori, ammo bu ehtiyoj real muloqotni virtual muloqotga almashtirish orqali amalga oshiriladi. Internetga qaramlik xulq-atvori xavfi, albatta, talabalarning hissiy

foni va ijtimoiy intellektning pasayishi bilan bog'liq bo'lib, qo'zg'aluvchanlik, o'z-o'zini nazorat qilishning pasayishi, tashvish va umumiy tashvish o'z-o'zidan shubha va hissiy beqarorlikni keltirib chiqaradi. Muloqotdagi qiyinchiliklar yoshlar orasida yolg'izlik xavfini oshiradi. Tashvish kuchaygan yoshlarda, bu doimiy stressga olib keladi, bu esa ularni virtual haqiqatga cho'mish istagini uyg'otadi. Internetga qaram bo'lgan talabalar o'zlarini past baholaydilar va shuning uchun haqiqatda muvaffaqiyatga erisha olmaydilar. Ular o'z oldilariga erishish qiyin bo'lgan maqsadlarni qo'ymaydilar, faqat kundalik muammolarni hal qilish bilan cheklanadilar. A.V Grishina, nuqtai nazaridan yuqori tashvish, Internetga qaramlikning sababi va oqibatlari deb hisoblanadi. [5,29-37]

Xulosa qilib aytganda, N.V. Chudova tomonidan turli mahalliy va xorijiy tadqiqotlar natijalari, Internetga qaram bo'lgan shaxsiy xususiyatlarning quyidagi ro'yxatini beradi:

- jismoniy "men"ni qabul qilishda qiyinchiliklar;
- to'g'ridan-to'g'ri muloqot qilishda qiyinchiliklar;
- intellektlanishga moyillik;
- yolg'izlik hissi va o'zaro tushunishning yo'qligi (ehtimol qarama-qarshi jins bilan muloqot qilishda qiyinchiliklar bilan bog'liq);
- past tajovuzkorlik;
- hissiy zo'riqish va negativizmga moyillik – hech bo'lmaganda bir umidsiz ehtiyojning mavjudligi; o'z-o'zini hurmat qilish past;

Muammolardan qochish tendentsiyasi va mas'uliyat M.I.Drepa, Internetga qaram bo'lganlar quyidagi asosiy xususiyatlarga ega:

- shaxsiyatning kommunikativ va hissiy-irodaviy sohasidagi o'zgarishlar;
- yuqori darajadagi tashvish, depressiya – tajovuzkorlik va dushmanlikning namoyon bo'lishi – o'z-o'zidan shubhalanish, ziddiyat va yolg'izlik bilan namoyon bo'ladigan irodaning yetishmasligi;

- aloqa sherigi bilan ijtimoiy tarmoqda turli mavzularni osongina muhokama qilish imkonini beradi. Bunga aloqaning yozishmalar va ovozsiz ma'lumotlar almashinuvi orqali amalga oshirilishi yordam beradi. [7,12-21]

Yoshlar o'zlarining shaxsiy fikrlarini ifoda etishning faqat (yozma ravishda) bunday usuliga odatlanib qolishadi, lekin, bu keyinchalik yigit o'z fikrini bildirishdan, suhbatdoshlarini ko'rishdan va eshitishdan qo'rqishni boshlashiga olib kelishi mumkin. Kontaktsiz muloqotning bu oqibati omma oldida nutq so'zlashda, imtihonlarga javob berishda, muhim qarorlar qabul qilishda jamoaviy ishlarni muhokama qilishda, Internetdan haddan tashqari foydalanishga ishtiyoqli bo'lgan talabalarda ko'pincha o'quv jarayonida muammolar paydo bo'ladi. O'quv topshiriqlariga tayyorgarlik ko'rayotganda, talabalar o'rganishga mutlaqo aloqasi bo'lmagan narsalar bilan chalg'ishadi.

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

Bu talabaning o'zi bajarayotgan ishiga umuman aloqasi bo'lmagan saytlarga kira boshlaganida ifodalanadi.

Bundan tashqari, ko'pincha odam ijtimoiy tarmoqdagi yozishmalar bilan chalg'iy boshlaydi va shu bilan o'quv jarayonidan butunlay chiqib ketadi. Uning yagona qiziqishi Internet deb ataladigan o'yin-kulgidir. Ammo asosiy muammo shundaki, u boshlanganda uning rivojlanishida to'xtaydi. Uni Internetdan boshqa hech narsa qiziqitirmaydi. Talaba endi internetda o'tkazgan vaqtini nazorat qila olmaydi, shuning uchun u o'qishga, ko'pincha uxlashga ham yetarlicha vaqt topolmaydi. Dam olish uchun zarur bo'lgan uyqu yetishmasligi tufayli charchoq boshlanadi va to'planadi, bu ko'pincha stress va asabiy buzilishlarga olib keladi. Ko'plab tayyor insholar, hisobotlar, kurs ishlari va boshqa materiallar, albatta, ta'limning hozirgi bosqichi talabalar hayotini osonlashtirdi. Ammo shu bilan birga, intellektning rivojlanishiga katta zarar yetkazildi, ma'lumotni izlash zarurati yo'qoldi, shuningdek, bilimlarni mustaqil ravishda qayta ishlash va tizimlashtirish zarurati yo'qoldi.

Tadqiqotlar Internetga qaramlikni yangi paydo bo'lgan va ko'pincha tan olinmaydigan klinik kasallik sifatida aniqladi. Bu foydalanuvchining Internetdan foydalanishni nazorat qilish qobiliyatiga ta'sir qiladi, bu esa munosabatlarda, kasbiy va ijtimoiy sohalarida muammolarga olib kelishi mumkin. Internetga qaramlik muammosi ommaviy axborot vositalarida tez-tez tilga olinadi, ammo uning yangiligi tufayli u yetarlicha o'rganilmagan, uni faqat taxminlar nuqtai nazaridan muhokama qilish mumkin. Yangi tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, Kimberli Yang tomonidan taklif qilingan Internetga qaramlik diagnostikasi so'rovi (IADQ) dastlabki skrining vositasi sifatida ishlatilgan, uning asosida Internetga qaramlik xatti-harakatlarining asosiy xususiyatlari aniqlangan. Bular: Internetda o'tkazgan eng qisqa vaqt ichida ham chalg'ishni istamaslik; atrofidagi odamlarga yolg'on gapirishga tayyorlik, uy ishlarini, o'quv jarayonini yoki Internetda ish vazifalarini bajarishni unutish – bunday turmush tarzini tanqid qilishni mutlaqo istamaslik oilaning doimiy buzilishiga, yaqin do'stlar doirasini yo'qotishga tayyorlik; Internetga to'liq singib ketish - o'z sog'lig'iga beparvolik va beparvo munosabat, tunda Internetda sayr qilish tufayli uyqu va dam olish davomiyligini qisqartirish kabilardir.

Talabalar o'rtasida internetga qaramlikni oldini olish bo'yicha tavsiyalar:

1) Psixodiagnostika va korreksiya choralarini kompleks va tizimli qo'llash, shuningdek, shaxsiy muammolar bilan tashkil etilgan va maqsadli psixologik ish uchun sharoit yaratish, universitet talabalari orasida Internetga qaramlikning samarali oldini olishga hissa qo'shadi.

2) Talabalar o'rtasida internetga qaramlikning oldini olish axborot-diagnostika, axborot-ma'rifiy va shakllantirish faoliyati sohasidagi

o'qituvchilar, psixologlar va boshqa mutaxassislarining sa'y-harakatlarini birlashtirishni nazarda tutadi.

3) Virtual qaramlik xavfini kamaytirish bo'yicha profilaktika choralarini ishlab chiqishda gender omilini hisobga olish kerak. Yosh erkaklarda haddan tashqari internetga qaramlikka moyil bo'lgan odamlarni o'z vaqtida aniqlash uchun monitoringdan foydalanish tavsiya etiladi, bunda psixodiagnostik va korreksion choralar chastotasi 2 baravar ko'paytirilishi kerak

4) Talabalar orasida virtual qaramlikning oldini olishda asosiysi chora-tadbirlar uning rivojlanishi uchun xavf omillari (shaxsiy muammolar va ijtimoiy muhit va ta'lim jarayonining noqulay omillari) bilan kurashishga qaratilgan bo'lishi kerak. Shu bilan birga, sa'y-harakatlarni shaxsiy anomaliyalar va xarakter aksentuatsiyalarning oldini olishga qaratish kerak. Shuning uchun talabalarning ushbu guruhida hissiyotlarni o'z-o'zini tartibga solish va empatiyani rivojlantirish ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan psixologik tadbirlarni (rolli o'yinlar, og'zaki bo'lmagan guruh usullari, dam olish usullari) o'tkazish maqsadga muvofiqdir.

Talabalar orasida internetdan haddan tashqari foydalanish oqibatlarini haqida imkon qadar ko'proq ma'lumot tarqatish hamda virtual olamdan o'z vaqtida va oqilona foydalanish madaniyatini shakllantirish uchun korreksion ishlarni amalga oshirish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdullayev B. (2019). Pedagogik psixologiya: Talaba yoshlarda virtual qaramlikning psixologik ta'siri. Tashkent: O'zbekiston Milliy universiteti nashriyoti.

2. Jalilova L. (2020). Yoshlar va axborot texnologiyalari: Pedagogik va psixologik yondashuvlar. Tashkent: "Fan va texnologiya" nashriyoti.

3. Toshmuhammadov D. (2021). Virtual qaramlik va uning yoshlar psixologiyasiga ta'siri. Tashkent: Yoshlar ishlari agentligi.

4. Samatova F. (2018). Internetda vaqt o'tkazish va uning ta'lim jarayoniga ta'siri. "Pedagogika va psixologiya" jurnali, 5-son, 45–53-betlar.

5. Mirzayeva G. (2022). Talaba yoshlarda axborot texnologiyalari orqali psixologik sog'liqni saqlash. "Ta'lim tizimi va psixologiya" jurnali, 4-son, 29–37-betlar.

6. Mahmudov A. (2020). Yoshlar orasida virtual qaramlikni oldini olish: Pedagogik yondashuvlar. Tashkent: "Innovatsion pedagogika" nashriyoti.

7. Khudoyberdiyeva M. (2021). Pedagogik psixologiya: O'qituvchilar va talaba yoshlarda virtual qaramlikka qarshi kurashish metodikasi. "O'zbekiston pedagogik ilmi" jurnali, 3-son, 12–21-betlar.

TALABALARDA IJTIMOYI USTANOVKALAR SHAKILANISHINING IJTIMOYI-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

J.J.Bekbolaev

Guliston davlat universiteti doktoranti
E-mail:javlonbekbekbolayev@gmail.com

Аннотация: В Послании Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису мы ставим перед собой такую великую цель, как создание в нашей стране фундамента третьего Возрождения, для чего необходимо создать среду и условия, которые будут воспитывать новых Хоразмий, Беруний, Ибн Сино, Улуғбек, Навоий и Бабуров. При этом, прежде всего, основными столпами нашей национальной идеи должны служить развитие образования и воспитания, решение проблем здорового образа жизни, развитие науки и инноваций.

Ключевые слова: социальная добродетель, способности, социальные навыки, социальная ситуация

Abstract: In the address of the president of the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev to the Supreme Assembly, we set ourselves the great goal of establishing the foundation of the third renaissance in our country, for which we need to create environments and conditions that will educate the New Xorazmiy, Beruniy, Ibn Sino, Ulug'bek, Navoiy and Babur. In this, first of all, the development of education and upbringing, the decision-making of a healthy lifestyle, the development of Science and innovation should serve as the main pillars of our national idea.

Key words: Key words: social virtue, ability, social skills, social situation

Hozirgi kunda terroristik guruh a'zolari o'zlarining qabih rejalarini amalga oshirish yo'lida yoshlarning ongini zaharlashda ularning ijtimoiy ustanovkalaridan foydalanayotganligini hisobga olsak, yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda ham bu muammoning chuqur o'rganilishi lozimligi ayon bo'ladi.

Tadqiqotimiz talabalarda ijtimoiy ustanovkalarni shakllantirish va o'zgartirish muammosini o'rganishda nafaqat ijtimoiy tasir hodisasini ko'rib chiqishga, balki shaxsning xatti-harakatlariga tasir qilishning samarali mexanizmlarini aniqlashga yordam beradi. Shu sababdan biz tadqiqotimiz "Talabalarda ijtimoiy ustanovkalar shakillanishining ijtimoiy-psixologik xususiyatlari" mavzusida oldik.

Ushbu maqola mavzusiga oid chet el olimlarining ishlarini tahlil qilib chiqdik. «Ijtimoiy ustanovka» tushunchasini fanga birinchi marotaba amerikalik sotsiologlar U. Tomas va F. Znanetskiylarning asarlarida keltirilgan deb qaraladi.

G.Ollportning ijtimoiy ustanovklar shaxsning harakatga tayyorgarlik jarayoni sifatida qarab, u xulq-atvorni keltirib chiqaruvchi yakunlangan manba ekanligini e'tirof etadi va bunday ta'rif, ijtimoiy psixologiyada shaxsning yo'nalishini o'rganish uchun juda muhimdir.

M. Smit ijtimoiy ustanovkalar bo'yicha qilgan ishlari diqqatga sazovordir u ishlab chiqan attityudning uch komponentli strukturasi psixologiya sohasida ijtimoiy ustanovkalarga bo'lgan qiziqishni oshirib yangicha qarashlarga asos bo'ldi.

Rus psixologlardan D.N. Uznadze esa ustanovka va ijtimoiy ustanovkalarni (attityud) bir-biridan farqlash bo'yicha bir qancha ilmiy izlanishlar olib borgan.

G.M.Andreyevning ilmiy ishlarida attityud tushunchasiga to'rt ilmiy yo'nalishni belgilash asosida yanada oydinlik kiritilgan.

V.A. Yadov tadqiqotlarida ustanovka ma'lum vaziyatlar bilan bog'liq «o'z-o'zini idora qilish» mezoni sifatida o'rganiladi va bu o'z navbatida, ijtimoiy psixologiya fanining taraqqiyotiga «ijtimoiy faoliyat ierarxiyasi», degan yangi tushunchaning olib kirilishiga sabab bo'ladi.

Ijtimoiy munosabat (attitude) deganda subektning tayyorligi, moyilligi, uning fikrlari va his-tuygulariga muvofiq, ijtimoiy obektni hisobga olgan holda tashkil etilgan bo'lib, bu uning faoliyati ushbu obektga nisbatan barqaror, maqsadli xususiyatini taminlaydi.

Ushbu kontsepsiya individni ijtimoiy tizimga kiritishning eng muhim psixologik mexanizmlaridan birini belgilaydi, attitude bir vaqtning o'zida shaxsning psixologik tuzilishining elementi va ijtimoiy tuzilishning elementi sifatida ishlaydi.

Attitude-bu kognitsiyalar (*bilimlar*), *affektiv reaksiyalar (his-tuygular)*, va *oldingi xatti*-harakatlarga asoslangan, o'z navbatida kognitiv jarayonlarga, affektiv reaksiyalarga, niyatlarning shakllanishiga va kelajakdagi xatti-harakatlarga tasir ko'rsatishga qodir bo'lgan malum bir baholashga barqaror moyillik. Shunday qilib, attitude o'z tarkibiga uchta komponentni o'z ichiga oladi:

- *ijtimoiy munosabatning xulq-atvor* komponenti nafaqat to'gridan-to'g'ri xatti-harakatlar (bazi haqiqiy, allaqachon amalga oshirilgan harakatlar), balki niyatlar bilan ham ifodalanadi. Xulq-atvor niyatlari turli xil umidlar, intilishlar, rejalar, harakatlar rejalarini o'z ichiga olishi mumkin – inson faqat qilmoqchi bo'lgan hamma narsa;

- *kognitiv* tarkibiy qism, shu jumladan tarafkashlik, goyalar, fikrlar, yani. ijtimoiy obektni bilish natijasida hosil bo'lgan barcha kognitsiyalar;

• *affektiv* reaksiyalar – bu munosabat obekti bilan bogliq bo'lgan turli xil his-tuygular, his-tuygular va tajribalar.

Ijtimoiy ustanovkaning o'zi ro'yxatdagi barcha tarkibiy qismlarni o'z ichiga olgan umumiy baholash (baholash reaksiyasi) vazifasini bajaradi.

Bugungi kunga kelib, *Ijtimoiy ustanovkalar – xatti* – harakatlar yoki *xatti-harakatlar-Ijtimoiy ustanovkalarni* aniqlaydimi, degan savol ochiq qolmoqda. Uzoq vaqt davomida attitudlar xulq-atvorni belgilaydi deb ishonishgan. Biroq, tajribalar shuni ko'rsatdiki, bunday emas. Masalan, soglom turmush tarziga umumiy munosabat, odam yugurish, jismoniy mashqlar qilish, parhezga rioya qilish va h. k.

L. Raytsmanning "yuvish oqimi" nazariyasi attitude va xatti-harakatlarning mumkin bo'lgan nomuvofiqligini tushuntirishi mumkin. U ijtimoiy munosabat va xulq-atvor o'rtasidagi bogliqlik turli omillar bilan buzilgan ("xiralashgan" bo'lishi mumkin) deb taxmin qildi.

Birinchi, yaxlit obektga Ijtimoiy ustanovka ushbu obektni tashkil etuvchi qismga Ijtimoiy ustanovka bilan mos kelmasligi mumkin. Masalan, umuman televizion reklamaga salbiy munosabat umuman ijobiy Ijtimoiy ustanovka mavjud emas degani emas, bazi bir aniq, sevimli reklama roliklari va boshqalar.

Ikkinchi, shuni yodda tutish kerakki, xatti-harakatlar nafaqat munosabat bilan, balki ular ajralib chiqadigan vaziyat bilan ham belgilanadi.

Uchinchi, xatti-harakatni bir-biriga qarama-qarshi bo'lgan bir nechta attitudlar belgilashi mumkin.

To'rtinchidan, attitude va xulq-atvorning nomuvofiqligi inson ijtimoiy obektga nisbatan o'z pozitsiyasini noto'g'ri yoki noto'g'ri ifoda etganidan kelib chiqishi mumkin.

Tahlil va natijalar. 1. Talabalarda ijtimoiy ustanovkalarni shakillantirishning asosiy psixologik omillari (ishontirish, taklif qilish va motivatsiyaning ijtimoiy-psixologik mexanizmlari tasirida namoyon bo'ladi), ustanovka omili (ijtimoiy o'ziga xoslik, ijtimoiy yordam va ijtimoiy-psixologik mexanizmlari tasirida namoyon bo'ladi) va faoliyat omili (ijtimoiy-psixologik mexanizmlar tasirida namoyon bo'ladi). muvofiqlik, yuqtirish va taqlid qilish).

2. Talabalarda ijtimoiy ustanovkalar shakilanishiga ijtimoiy-psixologik omillarning quyidagi tasiri aniqlandi: ijtimoiy o'ziga xoslik, ijtimoiy yordam va ijtimoiy-psixologik mexanizmlari

3. Ijtimoiy ustanovkalarining ishlab chiqilgan tasnifi O'zbekistonda zamonaviy yoshlar ijtimoiy ustanovkalarining asosiy turlarini, ular tomonidan ilgari surilgan fuqarolik pozitsiyasining yonalishiga, harakatlarning rasmiylashtirilga darajasiga va ularning faoliyat doirasiga qarab o'z ichiga oladi, bu esa ijtimoiy ustanovka qaysi turlarida ishtirok etishi mumkinligini bashorat qilishga imkon beradi.

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

Yoshlar ijtimoiy faolligini rivojlantirish muammolari bo'yicha olib borilgan turli sohalardagi tadqiqotlar mazmunini o'rganish asosida quyidagicha xulosalarga keldik:

1. O'quvchi-yoshlar ijtimoiy faolligini oshirishning mazmunini asoslash, uning metodikasini ishlab chiqish pedagogika fani va amaliyoti oldidagi muhim vazifa hisoblanadi.

2. O'quvchi-yoshlar ijtimoiy faolligini oshirish shaxs umumiy kamolotini hamda jamiyat ijtimoiy taraqqiyotini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega ekanligi, bugungi kunga qadar yaxlit pedagogik jarayon sifatida tadqiq etilmaganligi ta'kidlanadi.

3. O'quvchi-yoshlarning ijtimoiy faolligi ularning ijtimoiy ustanovkalar jarayonidagi ishtirokiga bog'liq bo'lib, shaxsning ijtimoiy borliqqa munosabatini belgilaydi. O'zbekiston Respublikasi ijtimoiy-siyosiy mustaqillikni qo'lga kiritgan dastlabki kunlardayoq mamlakat aholisi, shu jumladan, yoshlar o'rtasida mustaqillik g'oyalarini targ'ib etish, ularda istiqlolni mustahkamlashga yo'naltirilgan ijtimoiy faollikni qaror toptirish vazifasi kun tartibiga qo'yildi. Bu boradagi vazifalarni muvaffaqiyatli hal etishda ta'lim-tarbiya jarayonining roli katta.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. M.Norbosheva. Bolalar psixologiyasi. Toshkent -2002. 31-32 betlar
2. Buribaevich M. K., Yuldashev S. E., Ugli S. L. B. Psychology of Modern Leadership as an Important Phenomenon of Effective Management //International Journal of Early Childhood Special Education. – 2022. – T. 14. – №. 1.
3. Boynazar S. L., Ulugbek M. Ursachen Der Entstehung Von Psychischen Krisen // "Online-conferences" platform. – 2021. – S. 514-516.
4. Boynazar S. L., Ulugbek M. Ursachen Der Entstehung Von Psychischen Krisen // "Onlineconferences" platform. – 2021. – S. 514-516.
4. Shovxiyev L., Sharafitdinov A. Psixologiyada tush korish tilsimlari //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: echimlar va istiqbollar. – 2022. – T. 1. – №. 1. – S. 485-488.
5. Ibragimovna, Tuxtasinova Munira, et al. "Educators are one of the creators of the new renaissance (progress in international reading literacy study)" *Journal of Advanced Scientific Research (ISSN: 0976-9595)* 3.4 (2023).
6. Tuxtasinova, Munira Ibragimovna, and Nazokatxon Iqboljon qizi Qurbonova. "Uchinchi renesans sari ildam qadamlar bilan (PIRLS xalqaro baholash dasturining ikkinchi davriyligiga tayyorgarlik)." *Educational Research in Universal Sciences* 2.1 SPECIAL (2023): 401-403.

7. Ibragimovna, Tukhtasinova Munira, and Sadirova Dilnoza Murodovna. "Improving the mechanisms of using International Assessment Programs (based on the Pirls International Assessment Program)." *Asian Journal of Multidimensional Research* 11.12 (2022): 125-131.

OLIV TA'LIMNI RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA KREATIV TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

U.A.Ayakulov

Toshkent davlat pedagogika universiteti
stajyor-tadqiqotchisi
ayakulovulugbek@gmail

Annotatsiya: Ushbu tezisda oliy ta'lim tizimini raqamlashtirish, ta'lim jarayoniga axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini tadbiq etish vazifalari, talabalarda axborot-kommunikatsiya texnologiyalariga ijodiy munosabatni shakllantirish, ichki va jahon ta'lim resurslaridan foydalana olish qobiliyatlarini rivojlantirish, ularni kreativ fikrlashga o'rgatish vosita va omillari yoritilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim tizimini raqamlashtirish, axborot madaniyati, raqamli savodxonlik, raqamli kompetensiya, AKT ko'nikmalari, texnologik ko'nikmalar, IT ko'nikmalari, 21-asr malakalari, raqamli ko'nikmalar, boshqarish tamoyillari, innovatsion texnologiyalar.

Abstract: In this thesis, the tasks of digitalization of the higher education system, the application of information and communication technologies to the educational process, the formation of a creative attitude to information and communication technologies in students, the development of the ability to use domestic and global educational resources, the means of teaching them to think creatively and factors are highlighted.

Key words: digitization of the educational system, information culture, digital literacy, digital competence, ICT skills, technological skills, IT skills, 21st century skills, digital skills, management principles, innovative technologies.

Bugungi kunda jamiyatning barcha sohalariga axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini tadbiq etish ko'lami kengayishi tufayli uzluksiz ta'lim tizimida: talabalarning raqamli texnologiyalardan foydalanish ko'nikmalarini baholash mexanizmlarini ishlab chiqish orqali qaror qabul qilish uchun kerakli ma'lumotlarni to'pish, raqamli qurilmalar bilan ishlash, ommaviy axborot vositalarini tanqidiy-tahliliy o'rgana olishi, zamonaviy raqamli aloqa vositalaridan foydalanishi hamda yangi ishlab chiqilayotgan

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

innovatsion texnologiyalarga ijobiy munosabatni shakllantirish bo'yicha bir qancha ishlar amalga oshirilmoqda.

Xususan, talabalar uchun raqamli texnologiyalardan foydalanishning umumiy darajasini oshirish maqsadida oliy ta'lim muassasalarining asosiy o'quv dasturlariga doimiy o'zgartirishlar kiritib borilishi, elektron ta'lim resurslarini yangi avlodlarini ishlab chiqish va takomillashtirish, axborot texnologiyalariga doir bilimlar berish usul va vositalarini takomillashtirish hamda elektron ta'lim muhitida talabalarning axborot texnologiyalariga doir ijodiy qobiliyati, kreativ fikrlashi, ichki va jahon ta'lim resurslaridan foydalana olish qobiliyatini rivojlantirish, ta'lim samaradorligini yaxshilash bo'yicha xorijiy tajribalarni o'rganish va amaliyotga joriy etish dolzarb masalalardan hisoblanadi.

Jamiyatning zamonaviy rivojlanish tendensiyalari, kompyuter texnologiya-larini rivojlantirish, globallashtirish va axborotlashtirish jarayoni barcha sohalarga, shu jumladan ta'limga ham o'z ta'sirini ko'rsatmay qo'lmadi. Deyarli barcha kelajakdagi ta'lim va ish o'rinlari ma'lum darajadagi tez o'zgaruvchan raqamli malaka va ko'nikmalarni talab qiladi. Raqamli kompetentlik raqamli texnologiyalar bilan bog'liq ko'nikmalarni tavsiflovchi yangi tushunchalardan biridir. So'nggi yillarda raqamli ko'nikma va malakalarni tavsiflash uchun "AKT ko'nikmalari", "texnologik ko'nikmalar", "IT ko'nikmalari", "21-asr malakalari", "axborot madaniyati", "raqamli savodxonlik va raqamli ko'nikmalar" kabi bir qancha atamalar qo'llanilmoqda. Ushbu atamalar ko'p xollarda "raqamli kompetensiya" va "raqamli savodxonlik" kabi bir-birining o'rnida ishlatiladi.

Raqamli savodxonlik (digital fluency) – raqamli texnologiyalar va internet resurslaridan xavfsiz, samarali foydalanish uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalarning mavjudligidir. Sodda qilib aytganda, bu atama insonning raqamli muhitda vazifalarni samarali bajarish qobiliyatini anglatadi. "Raqamli" elektron ko'rinishdagi turli qurilmalar (kompyuter, planshet yoki telefon) orqali taqdim etilgan ma'lumotlarni anglatga, "savodxonlik" multimediali kontentni o'qish va sharhlash, raqamli manipulyatsiya orqali ma'lumotlar va tasvirlarni ko'paytirish, raqamli muhitdan olingan yangi bilimlarni baholash va qo'llash qobiliyatini o'z ichiga oladi [5].

Ta'lim sifatini oshirish, fan va texnologiyaning eng so'nggi yutuqlarini amaliyotga joriy etish asosida ijodkor, kasb-hunarli, ijodiy va mustaqil fikr yurita oladigan, tashabbuskor va tadbirkor, o'z javobgarligini his etadigan yoshlarni tayyorlash kabi muhim vazifalarni amalga oshirish nazarda tutiladi. Bu o'z navbatida ta'lim jarayonida zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanishni taqozo etadi. Ularni qo'llash, avvalo, pedagogik munosabatlarni insonparvarlashtirishni talab etadi.

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

Pedagogik texnologiyalarning rivojlanishi va ularning o'quv-tarbiya jarayoniga kirib kelishi, shuningdek, axborot texnologiyalarining tez almashinuvi va takomillashuvi jarayonida har bir inson o'z kasbiy tayyorgarligini, maxoratini kuchaytirish imkoniyati yaratiladi. Bugungi kunda raqamli texnologiyalar butun dunyo mamlakatlarida mavjud soha va tarmoqlarning qiyofasi va tuzilishini o'zgartilmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2020-yil 24-yanvardagi Oliy Majlisga Murojaatnomasida: ta'lim tizimini to'liq raqamlashtirish, oliy ta'limda o'quv jarayonini kredit-modul tizimiga o'tkazish, ilm-fan yutuqlarining elektron platformasi, mahalliy va xorijiy ilmiy ishlanmalar bazasini shakllantirish, xorijiy hamkorlar bilan birgalikda "1 million dasturchi" loyihasini amalga oshirish hamda ta'limning barcha bosqichlarida xalqaro andozalarga to'liq javob beradigan axborot texnologiyalari joriy etish kabi asosiy masalalarga to'xtalib o'tildi [1].

Shuningdek, respublikamiz hududlarida "Raqamli texnologiyalar o'quv markaz"lari tashkil etilmoqda. Shunday markazlardan biri 2019-yil 7-noyabr kuni Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi tomonidan Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on shahrida foydalanishga topshirildi. Dastlabki bir yil davomida ushbu raqamli texnologiyalar markazi 1800 nafardan ortiq Kattaqo'rg'onlik yoshlarni robototexnika, kibersport, elektron tijorat sohasida innovatsion tadbirkorlik, dasturiy ta'minot va raqamli texnologiyalar bo'yicha bilim, ko'nikmalarini oshirishga xizmat qiladi [2].

Endilikda ta'lim olish uchun xorijiy davlatlarning nufuzli oliy ta'lim muassasalariga borish, chekka qishloq joylarida maktablar qurish, pedagogik kadrlarni jalb qilish, katta hajmdagi o'quv darsliklarini nashr qilish kabilar muammo bo'lmay qoldi. Chunki yuqoridagi masalalarning yechimi sifatida raqamli texnologiyalar butun dunyodagi ta'lim va boshqa sohalarga oid bilim va ko'nikmalarni barcha uchun istalgan joyda, istalgan vaqtda va istalgan yo'l bilan foydalanish imkonini bermoqda. Rivojlangan davlatlar tajribasiga tayanadigan bo'lsak, jumladan AQShda "Raqamli kelajak" dasturi ishlab chiqildi, bu dasturga muvofiq bilim olish va ta'lim berishni butunlay o'zgartirish nazarda tutilgan. AQSh tadqiqotchilari xususiy o'qituvchi singari samarali bo'ladigan kompyuterlashtirilgan ta'lim dasturini yaratish ustida ish olib bordilar.

Tadqiqotchilar izlanishlar natijasida "Raqamli o'qituvchi" dasturini hayotga tadbiq etdilar. Dasturning dastlabki natijalariga ko'ra, axborot texnologiyalari bo'yicha mutaxassis bo'lib yetishish uchun ketadigan vaqtni bir necha yildan bir necha oyga qisqartirish mumkinligini ko'rsatdi [3].

Raqamli texnologiyalar (shaxsiy kompyuter, planshet, proektor, multimediya vositalari, elektron adabiyotlar va boshqalar) ta'lim sifatini oshirish va rivojlantirish uchun xizmat qiladi. Buning uchun elektron

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

darsliklarni bilim olish jarayonini qiziqarli, yengil, esda qolarli va sog'liq uchun zararsiz qilishga yo'naltirish lozim. Elektron darsliklar bir vaqtning o'zida ham matn, ham audiotushuntirish, ham videorolik, ham 3D-animatsiyasi kabi elementlarni o'zida mujassamlashtira oladi. Bunday darsliklar ayniqsa, fizika, kimyo, tibbiyot kabi sohalarda ta'lim olayotganlar uchun juda qulay.

Qachonki, raqamli texnologiyalar ta'lim olishning bir elementiga aylansa, ta'lim oluvchilar o'qish jarayoniga katta qiziqish bilan kirishadilar. Raqamli darsliklar vizual, multiformatli va interaktiv bo'lgani sababli, mutaxassislar fikricha, tahsil oluvchilar axborotlarning 80% ni eslab qoladilar [4].

Pedagog muammoli masalalarni va butun bir muammoni hal etish uchun axborotni saralaydi. So'ngra, muammoli vaziyatlar o'rtasidagi o'zaro aloqani mukammal o'ylab ko'rib, diqqat e'tiborni ana shu aloqalarga alohida jalb qilishi zarur. Ushbu mashg'ulotga pedagogni tayyorlashning navbatdagi bosqichi muammoli vaziyatlarni shakllantirish uchun kerak bo'lgan ko'rgazmali qurollarni tanlashdan iborat.

Bugungi kun ta'lim oluvchidan faol harakat qilishni, mustaqil qaror qabul qilishni, hayotning o'zgarayotgan sharoitlariga tez moslashishni talab qiladi. Buning uchun, ta'lim oluvchi:

- zarur bilimlarni mustaqil egallash va amaliyotda qo'llash;
- muammolarni yechishga qaratilgan qarashlarni taklif qilish, yangi muammolarni aniqlash va yechish;
- erkin va mustaqil fikrlash;
- kreativ g'oyalar yaratish qobiliyatiga ega bo'lish;
- o'zining intellektual salohiyati rivojlantirish ustida mustaqil ishlash kabi ko'nikma va malakalarga ega bo'lishi lozim.

Ushbu sifatlarga ega ta'lim oluvchilarni tayyorlashda faqat ta'lim mazmuni emas, balki muammoli o'qitish texnologiyalari ham muhim o'rin egallaydi. Chunki, bu jarayonda pedagog ham, ta'lim oluvchi ham o'zining intellektual, jismoniy, ma'naviy imkoniyatlarini o'quv va amaliy muammolarni yechish uchun doim sinovdan o'tkazadi hamda zarur sifatlarni shakllantirishga olib keladi.

Chunki, ular materialni yuqori intellektuallik darajalarida o'zlashtirilishini ta'minlaydi. Har bir topshiriq faqat bir tushuncha yoki qonun-qoidani o'zlashtirilganligini tekshirishi hamda ixcham, tushunarli tarzda bayon qilinishi lozim. Aks holda, bu talaba uchun qo'shimcha qiyinchilik tug'diradi va o'quv motivlarini susaytiradi. Topshiriqlar og'zaki savoljavob, yozma va test shakllarida tuzilishi mumkin. Bir maqsadga turli shakllardagi topshiriqlar tuzish ham samarali bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2020 yil 24 yanvardagi Oliy Majlisga Murojaatnomasi. – T., 2020 yil 24 yanvar

2. Gulnora Ismoilova. Malika Parpieva. "Characteristics of Effective Use of Scientific and Technical Innovations in the field of Information Technologies" 2021 Mejdunarodnaya konferensiya po informatike i kommunikatsionim texnologiyam (ICISCT). Characteristics of Effective Use of Scientific and Technical Innovations in the field of Information Technologies

3. Parpieva Malika Muxamadjonovna. Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishda innovatsiyalarning roli". Davlat statistika qo'mitasi huzuridagi Kadrlar malakasini oshirish va statistik tadqiqotlar institutining "O'zbekiston statistika axborotnomasi" ilmiy elektron jurnali. 2022 yil, 3-son. <https://statmirror.uz/en /yangisoni>

4. Parpieva, Malika Muxamadjonovna. "Ta'lim tizimi sifatini oshirishda innovatsion faoliyat". Akademicheskie issledovaniya v oblasti pedagogicheskix nauk 2.1 (2021): 491-503. 2021 - cyberleninka.ru ta'lim tizimi sifatini oshirishda innovatsion faoliyat academic research in educational sciences volume 2 | ISSUE 1 | 2021 ISSN: 2181-1385 Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2021: 5.723

5. Atamuratov Rasuljon Kadirjonovich. Oliy ta'lim muassasalari talabalarida raqamli kompetensiyani rivojlantirish. Oliy ta'limni raqamlashtirish sharoitida innovatsion o'qitish texnologiyalarini qo'llash masalalari (ict edu 2023)

OLY TA'LIM TIZIMINI RAQAMLASHTIRISH VA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TASHKIL ETISHNING DOLZARB MUAMMOLARI

N.A.Normamatova

Guliston davlat pedagogika instituti o'qituvchisi
naziranormamatova715@gmail.com

Аннотация: В данном тезисе раскрывается цифровизация системы высшего образования, организация данного процесса на основе инновационных технологии, пути устранения возникших проблем, обновление образовательного процесса, возможности организация занятий на основе современных технологии и повышении эффективности образования.

Ключевые слова: цифровизация, инновационные технологии, дистан-ционное образование, кибербезопасность, образовательные платформы, интерактивные образовательные материалы, цифровые системы управления, образовательные ресурсы, инновационные образовательные методики, искусственный интеллект.

Abstract: In this article, the digitization of the higher education system, the use of innovative technologies, the problems that arise in the digitization of the higher education system and their elimination, the renewal of the educational process, the organization of classes based on modern technologies, departing from the traditional method, and increasing the effectiveness of education and existing problems and shortcomings in preparing students for modern needs, and opinions about their elimination were expressed and analyzed.

Key words: digitization, innovative technologies, distance education, cyber security, educational platforms, interactive educational materials, digital management systems, educational resources, innovative educational metho-dologies, artificial intelligence .

O'zbekiston Respublikasi ta'lim va fan sohasida amalga oshirilayotgan islohotlarning bosh negizida yosh-avlodni, ya'ni bo'lajak kadrlarni kompetentli qilib tarbiyalash eng birinchi masala sifatida qaralmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8-oktyabrda qabul qilgan O'zbekiston Respublikasida Oliy ta'lim tizimining 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi Farmonida milliy ta'lim tizimini yangi natijaga erishishga yo'naltirish, "universal bilimlar, ko'nikmalar, malakalarning yangi tizimi, shuningdek, ta'lim oluvchilarning mustaqil faoliyat va shaxsiy mas'uliyat tajribasi, ya'ni zamonaviy asosiy kompetensiyalar" sifatida xizmat qilishi keltirib o'tilgan.

Bugungi kunda rivojlanib borayotgan zamonimizda hamma sohada raqamli texnologiyalardan foyadalanib kelinmoqda. Ayniqsa ta'lim tizimida raqamli texnologiyalardan foydalanish muhim ahamiyatga ega chunki buning natijasida pedagoglar va o'quvchi, talabalarga ancha qulaylik yaratiladi hamda ta'lim samaradorligiga olib keladi. Ta'lim tizimidagi zamonaviy raqamli texnologiyalar bilan bog'liq bo'layotgan o'zgarishlar nafaqat ilmiy bilimlarning rivojlanishiga, balki ta'limda pedagogik va psixologik bilimlarning takomillashishiga ham tez ta'sir ko'rsatmoqda.

Ta'lim jarayoni – boshqaruvning murakkab va o'ziga xos turi hisoblanadi, bu esa kibernetik tadqiqot predmeti bo'lib, uni to'g'ri olib borish, o'qitish va tarbiyalashning psixologik-pedagogik nazariyalariga tayanishni o'z ichiga oladi. Shu o'rinda pedagogik texnologiyalar tushunchasiga ham qisqacha to'xtalib o'tmoqchiman. Chunki sifatli ta'lim albatta pedagog tomonidan pedagogik mahoratni talab qiladi va albatta shu

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

o'rinda pedagog pedagogik texnologiyalardan, raqamli innovatsion texnologiyalardan habardor bo'lishi va uni ta'lim jarayoniga qo'llay olishi kerak. Pedagogik texnologiya – bu muayyan loyiha asosida tashkil etiladigan, aniq maqsadga yo'naltirilgan hamda ushbu maqsadning natijalanishini kafolatlovchi pedagogik faoliyat jarayonining mazmunidir.

Ta'lim tizimida raqamlashtirish – bu ta'lim jarayonlarini, boshqaruvni va ta'lim resurslarini raqamli texnologiyalar yordamida samarali boshqarish va rivojlantirish jarayonidir. Bu tushuncha quyidagi asosiy jihatlarni o'z ichiga oladi:

- raqamli o'quv materiallari o'qitish va o'rganish jarayonida elektron kitoblar, videodarslar, onlayn kurslar va boshqa raqamli resurslar keng qo'llaniladi. Bu talabalar uchun o'qish jarayonini yanada interaktiv va qiziqarli qiladi.

- masofaviy ta'lim raqamlashtirish orqali masofaviy ta'lim imkoniyatlari oshadi. Talabalar o'z vaqtida va joyida ta'lim olishlari mumkin, bu esa o'qitishning moslashuvchanligini ta'minlaydi.

- o'qitish metodologiyalarini yangilash innovatsion texnologiyalar, masalan, sun'iy intellekt va o'yinlar, o'qitish metodlarini yangilashga yordam beradi. Bu talabalarni yanada faol ishtirok etishga va o'qish jarayonida motivatsiyani oshirishga olib keladi.

- boshqaruv tizimlari ta'lim muassasalarida raqamli boshqaruv tizimlari (masalan, o'qituvchi va talabalar uchun platformalar) o'qitish jarayonini, kirish va natijalarni monitoring qilish imkonini beradi.

- ma'lumotlarni tahlil qilish raqamli tizimlar yordamida to'plangan ma'lumotlar (masalan, talabalar muvaffaqiyati, qatnashuv) tahlil qilinishi va bu natijalar asosida ta'lim jarayonini yanada takomillashtirish imkonini beradi.

- kiberxavfsizlik raqamlashtirish jarayonida ma'lumotlarning xavfsizligi muhim masala hisoblanadi. Ta'lim muassasalari talabalar va o'qituvchilar shaxsiy ma'lumotlarini himoya qilish uchun zarur chora-tadbirlarni ko'rishlari kerak.

Oliy ta'lim tizimini raqamlashtirish va innovatsion texnologiyalardan foydalanish bugungi kunda ta'lim sifatini oshirish va o'qitish jarayonini yanada samarali qilish uchun zaruriydir. Hozirgi vaqtga kelib oliy ta'lim muassasalarida hemis dasturining yaratilishi va undan o'qituvchilar va talabalar unumli foydalanib kelinayotgani ham raqamli texnologiyalarning bir ko'rinishi deb aytishimiz mumkin. Bu jarayon bir qator muhim jihatlarni o'z ichiga oladi bunda raqamli ta'lim platformalaridan xususan oliy ta'lim muassasalari o'z o'quv dasturlarini raqamli platformalarda taqdim etishga o'tmoqda.

Masofaviy ta'lim platformalari (masalan, Moodle, Coursera, edX) orqali talabalar turli fanlarni osonlik bilan o'rganishlari mumkin. Bu platformalar

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

interaktiv materiallar, videodarslar, muhokamalar va testlar bilan ta'minlaydi bundan tashqari ta'lim jarayonida innovatsion ta'lim metodologiyalaridan ya'ni Blended Learning (Aralash ta'lim) an'anaviy darslar va onlayn ta'limni birlashtirish orqali talabalar o'z vaqtlarini va resurslarini samarali boshqarishi mumkin hamda gamifikatsiya ya'ni, o'qitishda o'yin elementlaridan foydalanish talabalarni motivatsiya qilish va o'rganish jarayonini qiziqarli qilishga yordam beradigan jarayon hisoblanadi.

Ma'lumotlarni yig'ish va tahlil qilish orqali talabalarning muvaffaqiyati va o'qish jarayoni haqida chuqur tahlil o'tkazish mumkin. Sun'iy intellekt (AI) yordamida individual o'qitish rejaları tuziladi, talabalarning o'zlashtirish darajasini baholash va ularga mos yordam ko'rsatish mumkin bo'ladi. Talabalar Virtual va kengaytirilgan haqiqat (VR/AR) texnologiyalar yordamida talabalar haqiqiy hayotiy vaziyatlarga yaqinlashtirilgan interaktiv o'rganish tajribasini olishlari mumkin. Masalan, muhandislik yoki tibbiyot fakultetlarida VR simulyatsiyalari orqali amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish.

Raqamli boshqaruv tizimlaridan ham oliy ta'limda unumli foydalaniladi ya'ni ta'lim muassasalarining ichki boshqaruv jarayonlari raqamli tizimlar (masalan, Student Information Systems) yordamida avtomatlashtiriladi.

Oliy ta'lim tizimini raqamlashtirish va innovatsion texnologiyalar asosida tashkil etish bugungi kunda ko'plab mamlakatlar uchun dolzarb masala hisoblanadi. Ushbu jarayonning asosiy muammolari va ularni hal etish usullari quyidagilar:

1. Raqamli infratuzilmaning yetarli emasligi.

- **Muammo:** Ko'plab oliy ta'lim muassasalarida zamonaviy texnologiyalarga mos infratuzilma mavjud emas. Internetga ulanish darajasi past, kompyuter va boshqa raqamli qurilmalar yetarli emas.

- **Yechim:** Maktab va universitetlarning raqamli infratuzilmasini modernizatsiya qilish, yuqori tezlikdagi internet va zamonaviy texnologiyalarni joriy etish.

2. O'qituvchilar va talabalar uchun malaka oshirish

- **Muammo:** O'qituvchilarning raqamli texnologiyalar bo'yicha bilimlari yetarli emas. Talabalar esa innovatsion texnologiyalarni qabul qilishda qiynalishadi.

- **Yechim:** O'qituvchilar va talabalar uchun doimiy malaka oshirish kurslari tashkil etish, onlayn platformalarda treninglar o'tkazish.

3. O'qitish metodologiyasining yangilanishi

- **Muammo:** An'anaviy o'qitish usullari raqamli texnologiyalarni to'liq o'z ichiga olmaydi.

- **Yechim:** Interaktiv va ta'sirchan o'qitish metodologiyalarini joriy etish, masofaviy ta'limni rivojlantirish.

4. Ma'lumotlarning xavfsizligi va maxfiyligi

• **Muammo:** Raqamli platformalarda ma'lumotlarning xavfsizligi va shaxsiy ma'lumotlarning maxfiyligini ta'minlash muhim masala hisoblanadi.

• **Yechim:** Kiberxavfsizlikni mustahkamlash, ma'lumotlarni himoya qilish uchun zamonaviy texnologiyalarni joriy etish.

5. Tegishli normativ-huquqiy bazaning yetishmasligi

• **Muammo:** Raqamli ta'lim uchun zarur bo'lgan qonunchilik va normativ- huquqiy bazalar to'liq ishlab chiqilmagan.

• **Yechim:** Oliy ta'lim tizimini raqamlashtirishga oid qonunchilikni yangilash va rivojlantirish, yangi normativ-huquqiy hujjatlarni ishlab chiqish.

6. Ijtimoiy va madaniy omillar

• **Muammo:** Raqamli ta'limga nisbatan ijtimoiy qarashlar, turli madaniyatlar orasidagi tafovutlar.

• **Yechim:** Ijtimoiy ongni o'zgartirish, raqamli ta'limning afzalliklarini targ'ib qilish, barcha qatlamlarni jalb etish.

7. Moliya va resurslar taqchilligi

• **Muammo:** Raqamli texnologiyalarni joriy etish uchun zarur bo'lgan moliyaviy resurslarning yetishmasligi.

• **Yechim:** Davlat va xususiy sektor o'rtasida hamkorlikni kuchaytirish, grantlar va investitsiyalarni jalb qilish.

Xulosa qilib aytganda, ta'lim tizimida raqamlashtirish, ta'lim sifatini oshirish, o'qitish jarayonini samarali boshqarish va zamonaviy talabalar ehtiyojlariga javob berish uchun muhim ahamiyatga ega. Bu jarayon, shuningdek, global raqobatbardoshlikni oshirishga yordam beradi.

Oliy ta'lim tizimini raqamlashtirish va innovatsion texnologiyalardan foydalanish, ta'lim jarayonini yangilash, samaradorligini oshirish va talabalarni zamonaviy ehtiyojlarga tayyorlashda muhim rol o'ynaydi. Bu jarayon ko'plab imkoniyatlarni ochadi va ta'limni yanada sifatli va raqobatbardosh qiladi.

Oliy ta'lim tizimini raqamlashtirish va innovatsion texnologiyalar asosida tashkil etish jarayonida ko'plab muammolar mavjud, ammo ularni hal qilish orqali ta'lim sifatini oshirish, talabalarning raqobatbardoshligini kuchaytirish va yangi imkoniyatlar yaratish mumkin. Buning uchun kompleks yondashuv zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 oktyabrdagi "O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi Farmoni // PF-5847-son .

2. Jumanazarov S.S. Tinglovchilarning raqamli texnologiyalardan foydalanish ko'nikmalarini rivojlantirish //Fizika, Matematika va

Informatika// ilmiy-uslubiy jurnal. T.N. Qori Niyoziy nomidagi O'zbekiston Pedagogika fanlari ilmiy tadqiqot instituti. 2023. №2

3. O'g'iloy Abdullayeva. Pedagogik texnologiya. Toshkent, 2015.

4. www.ziyonet.uz – Axborot ta'lim portali.

АРТ ПЕДАГОГИК ЁНДОШУВ АСОСИДА ТАЛАБА ЁШЛАРНИ ВАТАНПАРВАРЛИК РУХИДА ТАРБИЯЛАШНИ ПЕДАГОГИК-ПСИХОЛОГИК АСОСЛАРИ

Ш.Ш.Нурбоева

Гулистон давлат педагогика институти ўқитувчиси

nurboyevashohsanam9@gmail.com

Аннотация Ушбу мақолада, талабаларни ватанпарварлик руҳида тарбиялашда арт педагогикаси ёндошувининг аҳамияти ва унинг педагогик-психологик асослари таҳлил қилинади. Мақсади — арт педагогикасининг талабаларни ватанпарварлик руҳида тарбиялашдаги ўрнини илмий йўсинда баҳолаш ва унинг замонавий таълим тизимидаги аҳамиятини аниқлаш. Мақолада арт педагогикасининг муҳим психологик аспекти, шунингдек, унинг ўқувчилар ва талабаларни умуминсоний қадриятлар, миллий маданият ва ватанпарварлик руҳида тарбиялашдаги ролини ўрганиш кўзда тутилган.

Калит сўзлар: арт педагогика, ватанпарварлик, тарбия, психологик асослар, таълим, ёшлар, миллий қадриятлар, педагогика.

Abstract This article analyzes the significance of the art pedagogy approach in nurturing patriotism among students and its pedagogical-psychological foundations. The aim of the study is to scientifically assess the role of art pedagogy in fostering patriotism among students and to determine its importance in the modern educational system. The article examines the key psychological aspects of art pedagogy, as well as its role in shaping students' values, national culture, and patriotism, in accordance with universal human values.

Keywords: art pedagogy, patriotism, education, psychological foundations, youth, national values, pedagogy.

Ҳозирги кунда таълим тизимида ёшларни ватанпарварлик руҳида тарбиялаш ва уларнинг миллий қадриятларга бўлган муносабатини шакллантириш масаласи муҳим аҳамиятга эга бўлиб бормоқда. Бу борада педагогика соҳасида амалга оширилаётган янги ёндашувлар ва усуллар талабаларнинг шуғулланиш тарзига, уларнинг шахсий ва ижтимоий ривожланишида муҳим ўрин тутади. Арт педагогикаси, яъни санъат ва таълимни ўзаро боғлайдиган педагогик

ёндашув, ёшларнинг ички дунёсига таъсир кўрсатиш, уларнинг ҳис-туйғуларини янада теранлаштириш ва ватанпарварлик ҳиссини шакллантириш учун қулай восита ҳисобланади.

Арт педагогикасининг асосий мақсади — инсоннинг эстетик ҳис-туйғуларини, ахлоқий қадриятларини ва ижтимоий-маънавий муносабатларини ривожлантиришдир. Ватанпарварлик руҳида тарбиялаш, ўз навбатида, ёшларда миллий ғурур, миллий миллийлик ва умуминсоний қадриятларнинг эътиборга олинишини таъминлашга кўмаклашади.

Бу мақолада арт педагогикасининг ватанпарварлик тарбиясига таъсирига оид психологик ва педагогик жиҳатлар ўрганилади, шунингдек, тадқиқотни амалга ошириш усуллари ва натижалари ҳам тақдим этилади.

Арт педагогикаси соҳасидаги тадқиқотлар ва адабиётлар ватанпарварлик руҳидаги тарбиянинг муҳимлигини тасдиқлайди. Бунда, миллий қадриятлар, ўқувчиларнинг ижтимоий фаоллиги ва маънавий тарбиясининг таркибий қисмлари сифатида санъатнинг ўрни катта эканлиги таъкидланади. Тадқиқотларда шунга ўхшаш, арт педагогикасини тарбия воситаси сифатида қўллашнинг муҳим жиҳатлари ўрганилган.

Ижтимоий ва психологик адабиётларда ёшларнинг эстетик қимматларни ҳосил қилишга бўлган йўналишлар ва ушбу жараённинг миллий маданиятга тааллуқлилиги ўрганилган. Масалан, А.Х. Ибрагимова (2019) ўзининг тадқиқотларида арт педагогикасининг талабаларнинг миллий бирлигини мустаҳкамлашдаги аҳамиятига эътибор қаратган. Шундан ташқари, С.Р. Баранов (2017) психологик тарбиянинг ватанпарварлик руҳида шаклланишида санъатни шакллантиришдаги аҳамиятини таъкидлаган.

Тадқиқот натижалари арт педагогикасининг талабаларни ватанпарварлик руҳида тарбиялашдаги аҳамиятини тасдиқлади. Экспериментлар ва сўровлардан кўриниб турибдики, санъат воситасида қилинган тарбия, ёшлар билан ишлашда самарали натижаларга эришишга ёрдам бермоқда. Арт педагогикаси воситасида ташкил этилган машғулотлар талабаларнинг миллий қадриятларга бўлган муносабатини янгилаш ва уларда ўз Ватанига бўлган ғурурни шакллантиришга имкон беради.

Шу билан бирга, арт педагогикасининг даражаси ва талабаларнинг соцукультур даражасидаги фарқлари турли

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

натижаларни намоён қилган. Талабаларнинг ижтимоий фаоллиги, ишонч ва жамоавий қадриятларга ёндошуви ҳам санъат воситалари орқали шаклланиши аниқланган. Бундан ташқари, санъат шаклларида фойдаланиш уларнинг ички эго ва ижтимоий маънавий туйғуларини юксалтиришга ёрдам берган.

Хулоса ва таклифлар. Тадқиқот натижалари, арт педагогикасининг талабаларни ватанпарварлик руҳида тарбиялашда муҳим ўрин тутишини кўрсатди. Ушбу йўналишдаги янада самарали тарбия усуллари ишлаб чиқиш ва амалиётга жорий қилиш мақсадга мувофиқ. Арт педагогикасини жалб қилиш орқали, ёшларнинг миллий ҳисси, уларнинг Ватанга бўлган садоқатини шакллантиришда янги имкониятлар яратилди.

Шунингдек, ёшларнинг ижтимоий-математик, эстетик ва ахлоқий ривожланишини таъминлаш учун кўпроқ арт педагогикасининг алоҳида модулларини ишлаб чиқиш зарур. Бу ўринда, педагоглар учун махсус тренинглар ва курслар ташкил этиш, арт педагогикасининг ўқув жараёнига самарали киритилишини таъминлаш талаб этилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1.Ибрагимова А.Х. (2019). Арт педагогикасининг ёшларнинг миллий қадриятларга муносабатини шакллантиришдаги ўрни. Тошкент: Ўзбекистон давлат педагогика университети.

2.Баранов С.Р. (2017). Педагогика ва санъат: ёшларни тарбиялашдаги роль. Москва: Педагогика.

3.Валиуллин Р.Ф. (2020). Ватанпарварлик тарбияси ва санъат // Олий таълим. — № 2.

4.Алимов А.С. (2021). Ёшлар психологиясининг асослари. Тошкент: Маориф.

5.Низомова М.Ж. (2018). Психологик таълим: миллий қадриятлар ва этник шахс. Тошкент: Фафур Фулом номидаги нашриёт.

OLIV TA'LIM TIZIMINI RAQAMLASHTIRISH VA INNOVATSION TEKNOLOGIYALAR ASOSIDA TASHKIL ETISHNING DOLZARB MUAMMOLARI

K.I.Eshonqulova

Guliston davlat pedagogika instituti stajyor-o'qituvchi
e-mail: eshonqulovakamola1@gmail.com

N.U.Safarova

Guliston davlat pedagogika instituti 2-kurs talabasi

Annotasiya. Ushbu maqolada Oliy ta'lim tizimini raqamlashtirish va innovatsion texnologiyalar asosida tashkil etishdagi asosiy muammolar va shuningdek, kundalik hayotimizda ham innovatsion texnologiyalarning qay darajada ahamiyatli ekanligi haqida bayon etiladi.

Kalit so'zlar: Oliy ta'lim, innovatsion, texnologiya, raqamlashtirish, quiz test, talaba, kompetensiya.

Annotation. This article describes the main problems in digitizing the higher education system and organizing it based on innovative technologies, as well as the importance of innovative technologies in our everyday life.

Keyword: Higher education, innovation, technology, digitization, quiz test, student, competence.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev 2020-yil 25-yanvardagi Oliy Majlis Murojaatnomsida 2020-yil uchun muhim vazifalar haqida asosan innovatsion texnologiyalarni takomillashtirish bo'yicha quyidagilarni keltirib o'tdi:

“Mamlakatimizda ilm-fanni yanada ravnaq toptirish, yoshlarimizni chuqur bilim, yuksak ma'naviyat va ma'daniyat egasi etib tarbiyalash, raqobatbardosh iqtisodiyotni shakllantirish borasida boshlagan ishlarimizni jadal ettirish va yangi, zamonaviy bosqichga ko'tarish maqsadida men yurtimizda 2020-yilga “Ilm, ma'rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili “ deb nom berishni taklif berdim“ -deydilar. Yana O'zbekistonda ta'lim tizimini yanada ravnaq toptirish uchun bir qancha konsepsiyalar, nizomlar, qonunlar ishlab chiqilmoqda. Bulardan O'zbekiston Respublikasi Oliy Ta'limni 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasida quyidagilar belgilangan:

- Oliy ta'limda o'qib tahsil olgan har bir talaba mehnat bozorida o'z o'rnini topa oladigan yuqori malakali va mustahkam bilimli kadrlar tayyorlash;

- Fuqarolar orasida ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlari, shu qatorda imkoniyati cheklangan aholilarning ta'lim olishlari uchun zarur bo'lgan infratuzilmalar, texnologiyalar bilan ta'minlashga oid sharoitlarni yaxshilash va shu kabi bir qancha tushunchalar keltirilgan.

Bugungi kunda raqamlashtirish va innovatsion texnologiyalardan foydalanish zamon talabi darajasiga ko'tarilgan. Qayerga qaramang, yon-atrof bizni o'rab turgan jamiyat texnikalardan iborat. Oliy ta'limni raqamlashtirish nima uchun kerak? Hozir buning asosiy sabablaridan bir qanchasini ko'rib chiqamiz:

- talaba yoshlarga bilimlarni zamonaviy ko'rinishda berish uchun ya'ni ularni raqamalashayotgan kelajakka tayyorlash uchun;

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

- bo'lajak pedagoglarni hozirgi zamon yoshlarining talablarini to'laqonli bajara olishi uchun. O'quvchilarga kerakli va zarur bo'lgan bilimlarni yangicha ko'rishda qiziqarliroq ravishda o'rgata olishlari uchun;

- talabalarning texnologiyalar bilan ishlashga bo'lgan kompetensiyalarini rivojlantirish uchun.

Hozirgi paytda biz raqamlashgan va rivojlangan jamiyatda yashayapmiz. Har bir ishni bitkazish uchun texnika-dan foydalanilmoqda. Masalan:

- bilimlarni mustahkamlash maqsadida quiz testlar, turli xildagi onlayn o'yinlar ham bor, bulardan foydalanish uchun;

- yangi, qo'shimcha bilimlarni olish uchun onlayn dars va videoroliklarni ko'rish uchun;

- pedagoglar turli xil metod va ko'rgazmali qurollarni o'quvchilarga taqdim etishlari uchun.

Bu kabi millionlab sabablarni topishimiz mumkin. Bu faqatgina ta'limga oid sabablar kundalik hayotimizda ham bunday sabablardan misollarni anchaginasini aytsak bo'ladi.

1. Oddiygina onlayn taksi "yandex" xizmatidan foydalanish uchun;

2. Taom, yegulik, turli xil liboslarni ham onlayn xarid qilish uchun ;

3. Qayergadir ariza yuborish uchun davlat idoralarida navbat kutib o'tirish shart emas gajetlardan foydalanib bu ishni bitirsa bo'ladi;

4. Kredit olish uchun ham onlayn ariza tashlashni o'zi kifoya.

O'zbekiston Respublikasining barcha hududlarida joylashgan Oliy ta'lim muassasalari "HEMIS" tizimiga ulangan . Talabalar bu tizim orqali ball to'plab borishadi, vazifalar olib, vazifalar ushbu tizimga talabalar tomonidan joylanib boriladi. Davomat, yakuniy nazoratga, oraliq va joriy nazoratlar ham ushbu tizim orqali nazorat qilib boriladi. Bu tizimda barcha talabalarning shaxsiy kabineti bo'ladi. Bu kabinetga kirish uchun login va parollar taqdim etiladi.

Oliy ta'limni raqamlashtirish va innovatsion texnologiyalar asosida tashkil etishning ham bir qancha muammolari bor bular:

– Dars davomida foydalanish uchun xonalardagi televizorlarning yetishmasligi;

– Wi-fi tarmog'ining barcha xonalarga yetib bormasligi;

– Kerakli jihozlar bilan to'ldirilmaganligi kabi asosiy muammolar bor.

Xulosa qilib shuni aytishimiz mukinki, barcha Oliy ta'lim muassasalari, o'rta maxsus, kasb-hunar talimlari barcha ta'lim dargohlari talabga javob beradigan darajada innovatsion texnologiyalar bilan jihozlanishi va barcha bu texnologiyalardan qanday foydalanishni bilishlari zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

1. PF-5847-son 08.10.2019 “O‘zbekiston Respublikasining Oliy Ta’lim Tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida” gifarmon.

2. PQ-2909-son 20.04.2017 “Oliy Ta’lim tizimini yanada yanada rivojlantirish chora tadbirlari to‘g‘risida” gi qonun.

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM TIZIMIDA “KREDIT – MODUL” TIZIMINING O‘RNI VA AHAMIYATI

S.O.Mamarasulov

Guliston davlat pedagogika instituti,
“Pedagogika va Psixologiya” yo‘nalishi 2-magistri
e-mail: sobirjon5464@gmail.com

Anotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbekiston Respublikasining Oliy ta’lim tizimining bugungi kundagi ta’lim jarayonini tashkil etishdagi asosiy o‘zgarishlar, ta’limni Kredit-modul tizimi uning vatanimizda joriy etilishi, ahamiyati, yutuqlari, muammolari va jahon standartlariga tenglasha olish uslublari ko‘rsatilgan.

Kalit so‘zlar: O‘zbekiston Oliy ta’lim tizimi, ta’limning Kredit-modul tizimi, butun jahon standarti, ta’limdagi o‘zgatishlar, ta’limdagi qulayliklar, ta’limdagi muammolar, ta’limdagi yutuqlar va muvaffaqiyat.

Abstract: This article shows the main changes in the organization of the educational process of the higher education system of the Republic of Uzbekistan today, the introduction of the credit-module system of education in our country, its importance, achievements, problems and methods of bringing it up to world standards.

Keywords: Uzbekistan higher education system, credit-modular system of Education, World standard as a whole, educational developments, educational facilities, educational problems, educational achievements and success.

Hozirgi kunda davlatimiz rahbari tomonidan belgilangan ustuvor vazifalardan biri bu – ta’limda sifatni yaxshilash va takomillashtirish hisoblanadi. Ta’limdagi islohotlar kelajakda katta samara berishini rivojlangan mamlakatlarning tajribasi yaqqol isbotlab turibdi. Bugun mamlakatimizda aynan ta’lim sohasiga yangicha boshqaruv tizimlarini joriy etish, ta’lim jarayonini tashkil etish darajasini jahon tajribasi asosida rivojlantirish, ta’lim sifatini oshirish va kelajakda mutaxassislarining mas’uliyatini rivojlantirish dolzarb masalaga aylangan. Ayni damda insoniyat olamida turli o‘zgarishlar, yutuqlar, kamchiliklar va xavflar ortib bormoqda. Buni har bir jabxada ko‘rish, kuzatish, anglash mumkin.

Yurtimizda masofaviy ta'limning shakllanib, rivojlanib borishi, ilk davri kamchiliklarsiz bo'lmashligi tajribalardan ma'lum. Masofaviy ta'limning qulayliklari keng bo'lib, unda o'qituvchi va o'quvchi erkin faoliyati olib borish imkoniyatlariga (vaqt va masofa nuqtai nazaridan) egadir.

Muhokama va natijalar. Ilm va bilimning shakllanishi bevosita ta'lim tizimiga bog'liq. Ta'lim tizimini samaradorligi professor - o'qituvchilar salohiyatini oshirish, talabning bilim va ko'nikmalarini rivojlantirish, o'quv adabiyotlari mazmuni va maqsadlarini to'g'ri belgilash, mustaqil ta'limni shakllantirish bilan o'zaro bog'liq. Ana shu bog'liklikni o'zida aks etgan, yana bir ta'lim tizimi, butun Respublikamiz uchun yangi hisoblangan tizim bu – ta'limning “Kredit-modul” tizimi.

Mamlakatimiz OTM (Oliy ta'lim muassasa)larida ham bosqichma - bosqich kredit-modul o'qitish tizimiga o'tish ishlari boshlab yuborilgan. Hususan, 2030 yilgacha kredit-modul tizimi joriy etiladigan OTMlar soni 2 tadan 85 taga yetkazish rejalashtirilmoqda.

Ta'limda modul – bu alohida individual o'quv fani. O'zida bilimga egalik qilish va kasbiy jihatlarini qamrab olgan bo'lib, ta'lim oluvchilarning o'quv dasturini o'zlashtirish natijasida shakllangan bilim, ko'nikma va kompetensiyalarni nazorat qilishning tegishli turi bilan yakunlanishni nazarda tutadi. Bu bir nechta fan hamda kurslar o'rganiladigan o'quv rejasining bir qismi. U talabalarda ma'lum bir bilim va ko'nikma hosil qilish, tahliliy-mantiqiy mushohada yuritish salohiyatiga ega bo'lishiga qaratilgan bir nechta fanlar (kurslar) majmui hisoblanadi. Xorijiy tajribaga ko'ra, kredit-modul tizimida o'quv jarayoni har semestrda 2-4 tagacha moduldan iborat bo'ladi. Modulda jamlangan fanlar osondan murakkablik sari, nazariy-uslubiy fanlardan amaliy fanlarga qarab hamda mantiqiy jihatdan bir-birini o'zaro uzviy to'ldirish prinsipi asosida shakllantiriladi.

Kredit-modul o'qitish tizimi esa, har bir o'quv moduli tarkibini tuzishga asoslangan modulning o'quv natijalari va yakuniy nazoratni kuzatib borish orqali ta'lim oluvchilarning bilim, ko'nikma va kompetensiyalarini muntazam ravishda baholab boruvchi o'quv dasturini o'zlashtirish jarayonini tashkil etish tizimi hisoblanadi.

Kredit ilk marotaba XVIII va XIX asrlarda AQSh universitetlarida joriy etilgan bo'lib, o'quv jarayonlarini liberalizatsiya qilish, talabning haftalik akademik yuklamasini belgilab berish maqsadida yaratilgan. 1869-yilda Garvard universiteti prezidenti, Amerika ta'limining taniqli arbobi Charlz Uilyam Eliot “kredit soati” tushunchasini iste'molga kiritadi. Shunday qilib, 1870 – 1880-yillarda kredit soatlari bilan o'lchanadigan tizim joriy qilinadi. Kredit tizimi bilan o'qish va o'quv dasturlarini o'zlashtirish talabalarga o'quv jarayonini mustaqil ravishda rejalashtirish, uning sifatini nazorat qilish, ta'lim texnologiyalarini- takomillashtirish uchun imkoniyat yaratib berdi.

“Kredit (credit) – talabaning alohida ta'lim yo'nalishi yoki dasturi bo'yicha fanlarni o'qib o'rganishi va o'zlashtirishi uchun sarflangan o'quv yuklamasining o'lchov birligidir. Kredit — talabalarning me'yoriy hujjat bilan belgilangan, odatda bir hafta davomida auditoriyada va mustaqil ravishda ta'lim olishi uchun ajratilgan minimal vaqt o'lchovidir. Talabaga kredit ma'lum bir fandan belgilangan topshiriqlarni bajarib, yakuniy imtihondan muvaffaqiyatli o'tgandan so'ng beriladi. Har bir talaba kelajakda tanlagan yo'nalishi va mutaxassisligi bo'yicha diplomga ega bo'lishi uchun kreditlarni yig'ib borishi lozim. To'plangan kredit talabaga butun umr davomida o'zining malakasini oshirib borish yoki qo'shimcha oliy ma'lumot olishiga xizmat qilib boraveradi.

Kredit to'plash o'lchovining kiritilishi talabaga katta erkinlik berish bilan bir qatorda, kelajakda tanlagan sohasining raqobatbardosh mutaxassisi bo'lib yetishishi uchun akademik jarayonni mustaqil rejalashtirish imkonini ham taqdim etdi. Ayni chog'da, baholash tizimi va ta'lim texnologiyalarining takomillashishiga ham olib keldi.

Bolonya deklaratsiyasida ko'zda tutilganidek, kredit-modul tizimi aynan mustaqil ta'limga urg'u qaratgani holda, asosan, ikkita funksiyani bajarishga xizmat qiladi:

birinchisi, talabalar va o'qituvchilarning mobilligini, ya'ni bir oliy ta'lim muassasasidan boshqa OTMga to'siqlarsiz, erkin ravishda o'tishini (o'qishni yoki ishni ko'chirish) ni ta'minlaydi;

ikkinchisi, talabaning tanlagan ta'lim yo'nalishi yoki mutaxassisligi bo'yicha barcha o'quv va ilmiy faoliyati uchun akademik yuklama – kredit aniq hisoblab boriladi. Kredit yig'indisi talabaning tanlagan -dasturi bo'yicha nimani qancha o'zlashtirganligini namoyon etadi.

Kredit-modul tizimi, bu – ta'limni tashkil etish jarayoni bo'lib, o'qitishning modul texnologiyalari jamlamasi va kredit o'lchovi asosida baholash modeli hisoblanadi. Uni bir butunlikda olib borish serqirra hamda murakkab tizimli jarayon hisoblanadi. Kredit-modul tamoyilida ikkita asosiy masalaga ahamiyat beriladi: talabalarning mustaqil ishlashini ta'minlash; talabalar bilimni reyting asosida baholash.

Kredit-modul tizimining asosiy vazifalari:

Kredit-modul tizimining asosiy vazifalari sifatida quyidagilar e'tirof etiladi:

- o'quv jarayonlarini modul asosida tashkil qilish;
- bitta fan, kurs (kredit)ning qiymatini aniqlash;
- talabalar bilimni [reyting](#) bali asosida baholash;
- talabalarga o'zlarining [o'quv rejalari](#)ni individual tarzda tuzishlariga imkon yaratish;
- ta'lim jarayonida mustaqil ta'lim olishning ulushini oshirish;

➤ ta'lim dasturlarining qulayligi va [mehnat bozori](#)da mutaxassisga qo'yilgan talabdan kelib chiqib o'zgartirish mumkinligi.

O'zbekiston Oliy o'quv yurtlarida "Kredit - modul" tizimining qo'llanilishi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahakamasining 2020-yil 31-dekabrda "Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim jarayonlarini tashkil etish bilan bog'liq tizimni takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori asosida "Oliy ta'lim muassasalarida o'quv jarayoniga kredit-modul tizimini joriy etish tartibi to'g'risida" nizom tasdiqlangan. Mazkur Nizomda esa kredit-modul tizimiga oid asosiy tushunchalar berib o'tilgan. Unga ko'ra:

GPA (Grade Point Average) – ta'lim oluvchining dastur bo'yicha o'zlashtirgan ballari o'rtacha qiymati bo'lib, u quyidagi formula yordamida hisoblanadi:

$$GPA = K1U1 + K2U2 + K3U3 \dots + KnUn : K1 + K2 + K3 \dots + Kn \text{ ga tengdir.}$$

Bunda:

K – har bir fan/modulga ajratilgan kreditlar miqdori;

U – har bir fan/modul bo'yicha talaba to'plagan [baho](#);

Kredit – ta'lim olish natijalariga ko'ra talaba tomonidan muayyan fan bo'yicha o'zlashtirilgan o'quv yuklamasining o'lchov birligi. Kreditlar qoidaga muvofiq butun, kasr sonlarda ifodalanishi mumkin;

Kredit to'plash – ta'lim elementlarini o'zlashtirish va boshqa yutuqlarga erishish natijasida taqdim etiladigan kredit birliklarini to'plash;

Talabaning shaxsiy ta'lim [trayektoriyasi](#) – talaba tomonidan tanlangan hamda unga ketma-ketlikda bilimlar to'plash va xohlagan [kompetensiyalar](#) yig'indisiga ega bo'lish imkoniyatini beradigan yo'nalish (marshrut).

O'qish yuklamasi – talaba tomonidan o'quv faoliyatining barcha turlari – ma'ruza, amaliy mashg'ulot, seminar, [laboratoriya ishi](#), kurs loyihasi (ishi), amaliyot va mustaqil ishni amalga oshirish asosida kutilgan o'quv natijalariga erishish uchun zarur bo'lgan soatlar hajmi asosida belgilanadi.

Mazkur tizimning oliy ta'limga joriy qilinishi o'qitish sifatini oshirish, shaffoflikni ta'minlash, korrupsiyaga barham berish, ta'lim oluvchining haqiqiy bilimini yuzaga chiqarish hamda talabaning mustaqil o'qib-o'rganib, o'z ustida ishlashiga zamin yaratadi. Bugungi kunda Yevropa kredit tizimi ko'hna qit'aning deyarli barcha oliy o'quv yurtida amaliyotga joriy etilgan.

Kredit-modul tizimining joriy etilishi o'qituvchi va talabaning hamkorlikda ishlashida muhim omil hisoblanadi. Modulli ta'limda pedagog tinglovchining o'zlashtirish jarayonini tashkil etadi, boshqaradi, maslahat beradi, tekshiradi. Talaba esa yo'naltirilgan obyekt tomon mustaqil harakat qiladi. Eng katta urg'u ham talabalarining mustaqil ta'lim olishiga qaratiladi.

Ta'limning kredit tizimi talabalar almashinuvini oshiradi. Chunki bitta universitetda olingan kreditlar ikkinchisida hisobga olinadi va talabalar kredit yo'qotmasdan bir universitetdan -boshqasiga o'tishi mumkin. Aynan ushbu -tizim o'zbekistonlik talabalarining ilg'or xorijiy universitetlarda

o'qishini davom ettirishiga hamda murakkab byurokratik to'siqlarni olib tashlashga imkoniyat yaratadi.

Xulosa o'rnida shuni aytishimiz mumkinki, har qanday tizim rivojlanishi uchun yangiliklarni joriy qilishga ehtiyoj sezadi. Shunday ekan OTMLarida kredit-modul tizimini joriy qilish va uni rivojlanishi OTMLarida yetishib chiqayotgan yosh kadrlarni o'z mutaxassisliklari bo'yicha yetuk kadr bo'lishi, ishga joylashishida, professor o'qituvchilarning ilmiy salohiyatini oshirishga, OTMLarida o'quv-moddiy bazani rivojlantirishga, akademik mustaqilligini ta'minlashga, OTMLarida talaba, professor-o'qituvchilarni o'zaro almashishda (chet el OTMLari bo'yicha ham) qulayliklar tug'diradi, O'zbekiston Respublikasini Bolonya jarayonlarida ishtirok etish huquqini qo'lga kiritishida va boshqalarni amalga oshirishda katta yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 oktyabrdagi PF-5847-son bilan tasdiqlangan "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi", 1-ilovasi, 9- bandi.

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son bilan tasdiqlangan "2022-2026-yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi farmoni.

3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 31-dekabrdagi 824-son "Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim jarayonini tashkil etish bilan bog'liq tizimni takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori.

4. Axmedova S. R. Masofaviy ta'lim va uning horijiy tillarni o'qitishdagi o'rni //Science and Education. - 2021.

5. O'rinov V. O'zbekiston Respublikasi Oliy Ta'lim Muassasalarida ECTS Kredit- Modul Tizimi: Asosiy Tushunchalar va Qoidalar. 2020.

BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING KASBIY KOMPETENTLIGINI SHAKLLANTIRISHDA INTEGRATIV YONDASHUVNING AHAMIYATI

N.S.Yuldasheva

GulDPI "Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
(boshlang'ich ta'lim) yo'nalishi magistranti

Annotatsiya: ushbu maqolada bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlash, kasbiy kompetentligi shakllantirishda integrativ yondashuvning ahamiyati haqida yoritilgan. Shuningdek, shu mavzu bo'yicha tadqiqot olimlarning fikrlari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: kasbiy tayyorgarlik, kasbiy kompetentlik, integrativ yondashuv, integral, integratsiya, ta'lim-tarbiya jarayoni.

Abstract: this article covers the importance of an integrative approach to the preparation of future teachers for professional activities, the formation of professional competence. Also, research on the same topic analyzed the opinions of scientists

Keywords: professional training, professional competence, integrative approach, integral, integration, educational process.

Respublikamizda bo'lajak o'qituvchilarini kasbiy faoliyatga tayyorlashni metodik jihatdan takomillashtirish, malakali mutaxassislar tayyorlash, kasbiy kompetentligi, raqamli va axborot texnologiyalaridan foydalanish ko'nikmasini, ilmiy dunyoqarashini rivojlantirish, kreativ fikrlash qobiliyatlarini shakllantirish alohida ahamiyatga molik masalalardan hisoblanadi.

Pedagog olim, professor N.Muslimov tadqiqot ishida "Kasbiy shakllanish" tushunchasiga alohida to'xtalib, "Kasbiy shakllanish – shaxs kamolotining muhim jihatlaridan biri bo'lib, shaxsning faqatgina mehnat va kasbiy faoliyatini tanlash bilan bog'liq ehtiyoj va qiziqishlarini ifodalaydi (umumiy rivojlanish barcha ehtiyojlar majmuasini, uning borliqqa, atrofdagilarga o'ziga nisbatan munosabatlari tizimini ifoda etadi)", deya ta'kidlagan.

N.Ahmedovaning ta'kidlashicha, bo'lajak o'qituvchining kasbiy tayyorgarligini integrativ yondashuv asosida qurishni takomillashtirish ta'limda integratsiyaning birligi fenomeni haqidagi ilmiy axborotni tadqiq qilish, integrativ yondashuv tushunchalarini va ularni chet tili o'qituvchisining kasbiy tayyorgarligi tizimini tavsiflash uchun qo'llashning maqsadga muvofiqligini tahlil qilishga asoslanadi.

B.Myullerning yangi inglizcha va ruscha lug'atida mazkur terminga quyidagicha ta'rif berilgan: «Integral – 1) muhim; 2) to'la, butun, yaxlit integrallashtirish, integrativ – to'la va butun qilish, butunni tashkil qilish, o'rtacha qiymati yoki umumiy miqdorini aniqlash; 3) *mat.* integrallashtirish. Integratsiya – 1. *mat.* integratsiya, integrallashtirish; 2. Bir-biriga birlashtirish».

Izohlardan ko'rinadiki, «integral» atamasi matematik tushunchani ifodalaydi, «integratsiya esa qismlarni birlashtirish tushunchasini bildiradi. Shu bois «integral», «integrallashtirish» atamalarini «integrativ», «integratsiya», «integratsiyalashtirish» atamalariga sinonim sifatida qo'llash mutlaqo nojoiz.

Integratsiyaning universalligi shunda namoyon bo'ladiki, u umumiy va universal fenomen, dunyoda integrativ xossalarga ega bo'lmagan narsa va hodisa bo'lishi mumkin emas. N.K. Chapayevning ta'kidlashicha, bu ontologik va gnoseologik reallikka, jonli va jonsiz tabiatning barcha sohalariga, inson faoliyatining barcha sohalariga, jumladan pedagogikaga ham aloqador, pedagogikada integratsiya o'quv-tarbiya jarayonining barcha tomonlari:

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

pedagoglar va ta'lim oluvchilarning faoliyati; o'qitish va tarbiyalashning maqsadlari, printsiplari, mazmuni, metodlari, vositalari va shakllari faoliyati; pedagogik bilimlar faoliyatining barcha darajalarini –qamrab oladi||. Polimorfiklik, tadqiqotchining fikricha, integratsiyaning turli sifatlarda gavdalanish, bilish va inson faoliyatining xilma-xil sohalarida turli shakl (tur, tip) larga ega bo'lish qobiliyatini ifodalaydi.

Bu tushunchani o'qitishning mazmuniy va protsessual tomonlarining birligi sifatiga qarab, M.N.Berulava ta'lim mazmunini integratsiyalash deganda ta'lim oluvchilar bilimlarining tizimliliigi va zichligi ortishi bilan kechadigan ta'lim mazmunining strukturaviy elementlarining o'zaro ta'siri jarayoni va uning natijasini tushunadi.

Pedagogika ensiklopediyasida "integrativ yondashuv" tushunchasi quyidagicha talqin qilingan: integrativ yondashuv – ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etish va boshqarishda boshqariluvchi ob'ektga bir necha yondashuvlar (vaziyatli, tizimli, innovatsion va h.k.)ni birgalikda qo'llashni anglatuvchi tushuncha. Mazkur atama umumlashtirilgan yondashuvlarni ifodalaydi.

N.K.Chapayev o'zining ilmiy tadqiqotida sanab o'tilgan belgilar qatoriga yana ikkitasini qo'shadi :

- 1) integratsiyaning universalligi va polimorfikligi;
- 2) butun va uning qismlari uyg'un birligi.

Bo'lajak o'qituvchining integrativ yondashuv asosidagi kasbiy pedagogik faoliyati – o'qituvchi-o'quvchi|| o'zaro aloqasi negizida olib boriladi va aynan shu jarayonda ta'limiy tarbiyaviy, korrektsion, rivojlantiruvchi maqsadlar amalga oshiriladi.

Integrativ yondashuv turli fanlardan olingan bilimlar, ko'nikma, malaka hamda tajribani hisobga olish, ularga tayanish ya'ni chet tilda kasbiy, kommunikativ, ijtimoiy kompetentlikni integratsiyalash, barobar takomillashtirishni nazarda tutadi.

Shunday qilib, bo'lajak o'qituvchilarni, kasbiy kompetentsiyani rivojlantirishda integrativ yondashuvning o'rni nihoyatda ahamiyatlidir. Nutq faoliyati turlarini integratsiyalash ayrimlikdan uyg'unlikka olib keladi va nutq faoliyatining barcha turlarida erkin muloqot yuritish imkoniyatini shakllantiradi.

Xulosa sifatida shuni ta'kidlash joizki, bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy kompetentligini shakllantirish, ilmiy-ijodiy izlanishi, o'z ustida ishlashi, ta'lim-tarbiya jarayonini samarali tashkil etishida ta'lim tamoyillari, zamonaviy yondashuvlarni kasbiy faoliyatiga tatbiq qilish muhim hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

1. Ahmedova N.H. Integrativ yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligini takomillashtirish. Ped.fan.fals.dok.diss... Toshkent, 2020. – 268 b.
2. Борулава, М.Н. Интеграция содержания образования / М.Н.Борулава. – М.: Педагогика, Бийск: Науч.-изд. центр БиГПИ, 1993. – 172 с.
3. Muslimov N.A. Kasb ta'limi o'qituvchisini kasbiy shakllantirishning nazariy-metodik asoslari. Ped.fan.fal....diss. Toshkent-2007. -281 b.
4. Мюллер В. Новый англо-русский словарь. New English- Russian Dictionary. Издательский дом Диалог. – М., 2003. –895 б .
5. Усманова Д. Инглиз тилига ўқитишда CEFR талабларин бажаришнинг ўзига хос жиҳатлари// Чет тилларни ўқитишни CEFR асосида такомиллаштиришнинг истиқболлари. Халқаро илмий-амалий конференция мақолалари тўплами. – Т., 2015. – Б.39.
6. Чапаев, Н. К. Интеграция образования и производства: методология, теория, опыт: монография / Н. К. Чапаев, М. Л. Вайнштейн. – Челябинск: ЧИРПО; Екатеринбург: ИРРО, 2007. – 408 с.

OILAVIY INQIROZLARNING DAVRLARI VA BARTARAF ETISH YO'LLARI

T.E.Madatova

Guliston davlat pedagogika instituti

2-kurs magistranti

E-mail: gulbodomjon@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi oilaviy inqirozlarning davrlari va bartaraf etish yo'llari, uning farzandlarga ta'siri va ularning oldini olish bo'yicha olib borilayotgan ishlar yoritib berilgan. Hech kimga sir emaski, oila – bu ikki turmush o'rtog'ining o'zaro ijodkorligi. Vaqt o'tishi bilan oilaning vazifalari o'zgaradi va parallel ravishda turmush o'rtoqlarining bir-biriga bo'lgan munosabati ham o'zgaradi. Har bir shaxs kabi, oila ham inqirozlarni boshdan kechiradi. Oila – bu tizim. Har qanday tizim kabi, u gomeostaz qonunlariga bo'ysunadi, ya'ni doimiylikka intiladi.

Kalit so'zlar: nikoh, ajrimlar, oilaviy ziddiyatlar, Oila, qadriyat, inqirozlar, rivojlanish, bosqich

Abstract. This thesis discusses stages related to children, ways to remove or address them, and efforts being conducted to examine and resolve these issues. It is no secret that a family is the mutual creation of two partners. Over time, families undergo changes, and the relationship between spouses evolves accordingly. Like every individual, families also go through

crises. A family is a system, and like any system, it adheres to the principles of homeostasis, meaning it strives for stability.

Key words: marriage, divorces, family conflicts, family, values, crises, development, stages

O'rta Osiyoda oila jamiyatning asosiy negizi, uning mustahkam poydevori hisoblanadi. Oilaning muqaddasligini, farovonligini ta'minlashda, birinchi navbatda, ayolning o'rni beqiyos.

Shu o'rinda Prezidentimizning "Oila hayotning abadiyligi, avlodlarning davomiyligini ta'minlaydigan muqaddas urf-odatlarini saqlaydigan, shu bilan birga, kelajak nasllar qanday inson bo'lib yetishishiga bevosita ta'sir ko'rsatadigan tarbiya o'chog'i ekanini tan olishimiz darkor", "Ayol baxtli bo'lsa, oila tinch, jamiyat esa barqaror bo'ladi", degan serma'no so'zlarini hayotga tatbiq qilish zarurligi davr talabi bo'lib qolmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 14-bobi "Oila, bolalar va yoshlar" deb nomlangan bo'lib, 76-moddasida "Oila jamiyatning asosiy bo'g'inidir hamda u jamiyat va davlat muhofazasidir. Nikoh O'zbekiston xalqining an'anaviy oilaviy qadriyatlariga, nikohlanuvchilarning ixtiyoriy roziligiga va teng huquqliligiga asoslanadi. Davlat oilaning to'laqonli rivojlanishi uchun ijtimoiy, iqtisodiy, huquqiy va boshqa shart-sharoitlarni yaratadi", deb alohida ta'kidlangan.

Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Oila kodeksining 2-moddasida "Oilaviy munosabatlarda ayol va erkak teng huquqli deb belgilab qo'yilgan. Oilaviy munosabatlarni tartibga solish erkak va ayolning ixtiyoriy ravishda nikohlanib tuzgan ittifoqi, er va xotinning shaxsiy hamda mulkiy huquqlari tengligi, ichki oilaviy masalalarning o'zaro kelishuv yo'li bilan hal qilinishi, oilada bolalar tarbiyasi, ularning farovon hayot kechirishi va kamoloti haqida g'amxo'rlik qilish, voyaga yetmagan va mehnatga layoqatsiz oila a'zolarining huquq va manfaatlarini himoya qilish ustuvorligi tamoyillari asosida amalga oshiriladi", deb ko'rsatib o'tilgan.

Psixologlarning fikriga ko'ra, oila o'z rivojlanishida muzlab qolmagan "jamiyat hujayrasi" emas, uning bir davlatdan ikkinchisiga sifatli o'tishi er va xotin o'rtasida ziddiyatlar kuchayganda inqiroz hodisalari bilan kechadi. Va faqat ularni o'z vaqtida aniqlash va yumshatish qobiliyati er-xotinlarga jiddiy kelishmovchiliklarning oldini olishga yordam beradi.

Agar yoshlar bir-birlarini juda yaxshi ko'rsalar, oilaviy munosabatlar inqirozi qiyin bo'ladi. Nikoh qulaylik uchun tuzilgan bo'lsa, unda tushunarsiz, ko'zga ko'rinmas xususiyatlar bo'lishi mumkin. Psixologlar oilaviy inqirozning ikki turini ajratadilar: me'yoriy va nostandart. Birinchisi, oilaning bir ahvolidan ikkinchisiga o'tish davri deb hisoblanadi (bola tug'ilishi, gapirishni boshlaydi, bolalar bog'chasiga borishi va hokazo) yoki er-xotinning muammolari bilan bog'liq, masalan, erkaklarda jinsiy funktsiya

va ayollarda menopauza. Ikkinchisi, oiladagi inqirozli munosabatlarga sabab bo'lgan holatlarni tahlil qilish bilan bog'liq. Oila hayotida oilaviy inqirozlarning bir necha davrlari ajralib turadi, ular yillar davomida ba'zi psixologlar tomonidan belgilanadi:

Oilaviy inqirozning birinchi davri. Statistika shuni ko'rsatadiki, yangi turmush qurganlarning 50% ga yaqini bir yil turmush qurmasdan ajralishadi. Oddiy tushuntirish shundaki, kundalik hayot "tiqilib qoldi". Ma'lum bo'lishicha, romantik sevgi tajribalari davri tez o'tdi, oilaviy munosabatlar, hali rivojlanishga ulgurmagan, kundalik muammolar "qoyalariga" qulab tushdi.

Ikkinchisi (3-5 yillik turmushdan keyin). Er-xotinlar allaqachon "ko'nikishgan", bolalar paydo bo'lgan, siz "uyangizni" tartibga solish, bolalarni parvarish qilish va tarbiyalash haqida o'ylashingiz kerak, bu moddiy farovonlik xavotirlari bilan bog'liq (nufuzli odamni qidirish) ish, martaba o'sishi). Bu vaqtda, munosabatlarda beixtiyor sovuqlik paydo bo'lganda, psixologik darajadagi ba'zi begonalashuvlar mavjud, chunki tushgan tashvishlar bir-biringizga etarlicha e'tibor berishga imkon bermaydi.

Uchinchisi (7-9 yillik turmushdan keyin). Asta-sekin "hushyor bo'lish" ning qiyin davri. Kamalak orzularining vaqti abadiy ketdi. Hamma narsa o'z o'rnini topdi va turmush qurishdan (nikohdan) oldin orzu qilinganidan uzoqroq rivojlandi. "Sevgi qayig'i" birinchi navbatda bolalar bilan bog'liq oilaviy muammolar nasriga mustahkam o'rnashdi. Hayotda hech qanday ajoyib narsa bo'lmaydi degan fikrdan hafsalasi pir bo'lish vaqti keldi.

To'rtinchisi. Bu 16-20 yil birga yashaganidan keyin, bolalar yetarlicha katta bo'lgach, ular bilan yangi muammolar paydo bo'ladi deb ishoniladi. Aftidan, uning shaxsiy hayotida hammasi ro'y bergan, karerasida ma'lum yutuqlarga erishilgan, "keyin nima bo'ladi?" optimistik javob topa olmaydi.

Beshinchisi. Bu er va xotin 50 yoshga to'lmaganida sodir bo'ladi (garchi ikkalasidan biri katta yoki yoshroq bo'lsa). Bu voyaga yetgan bolalar bilan bog'liq, ular allaqachon maktabni, oliy o'quv yurtlarini tugatgan, o'z ona "uyasidan" uchib ketishgan va mustaqil bo'lishgan. "Yetim" ota-onalar o'z hayotlarini qayta tiklashlari kerak, ular qandaydir tarzda bolalarga g'amxo'rlik qilish uchun sarflanadigan bo'sh vaqtni qandaydir tarzda boshqarishlari kerak.

Oltinchisi. Aslida, uni beshinchi variant deb hisoblash mumkin. Qachonki o'g'il yoki qiz (turmushga chiqqan, uylangan) ota-onasi bilan qolganda. Oilaning yangi a'zosi har doim stressli vaziyatdir, chunki u tufayli siz yillar davomida o'rnatilgan odatiy hayot ritmini keskin ravishda buzishingiz kerak. Oilaviy munosabatlarning bunday inqirozi nafaqat ota-onalarga, balki yosh oilaga ham ta'sir qiladi va u uchun ko'pincha ajralish

bilan tugaydi. Garchi buning ijobiy tomoni bo'lsa-da, agar "qariyalar" bilan yoshlar o'rtasidagi munosabatlar muvaffaqiyatli bo'lsa, bobo-buvilar o'z vaqtlarini paydo bo'lgan nabiralarga bag'ishlashadi.

Yettinchi. Er va xotin nafaqaga chiqib, yolg'iz qolganda, bolalar uzoq vaqtdan beri va, ehtimol, hatto boshqa shaharda ham hayot kechirishadi. Ijtimoiy doiralar keskin qisqaradi, er-xotinlar yolg'izlikni his qilishadi, bo'sh vaqtlari ko'p, buning hech qanday aloqasi yo'q. Bu yerda asosiy narsa-psixologik jihatdan qayta tashkil qilish, o'zingiz uchun biror narsa topish.

Sakkizinchi. Aytishimiz mumkinki, bu yosh bilan bog'liq oxirgi inqiroz davri, turmush o'rtoqlardan biri vafot etadi. Siz umr bo'yi birga yashagan yaqiningizni yo'qotishning og'irligi psixikaga og'ir ta'sir qiladi, siz qolgan vaqtgacha shu og'riq bilan yashashingizga to'g'ri keladi.

Bilish muhim! Oilaviy hayot inqirozlari – bu oilaning normal rivojlanishi. Siz ularni qanday yengish kerakligini bilishingiz kerak.

Oilaviy inqirozlarni bartaraf etish yo'llari:

1. **Xafagarchilikni yashirishning hojati yo'q.** Aytaylik, er o'z xotiniga tanbeh beradi, lekin u aybdor nigoh bilan jim. Yashirin norozilik ruhni yutib yuboradi. Ba'zida siz janjal qilishingiz mumkin, lekin janjallar haqoratga aylanib, unutilmaydigan og'ir, kechirilmaydigan jinoyatga olib kelganda, u "ko'lamdan chiqib ketmasligi" uchun ma'lum qoidalarga amal qilishingiz kerak.

2. **Siz haqorat qila olmaysiz!** Janjalda siz shaxsiy bo'lishingiz shart emas: "Siz shundaysiz, ota-onangiz va do'stlaringiz esa falonchi ..."

3. Siz bir-biringizni omma oldida haqorat qila olmaysiz, begona odamlar sizning shaxsiy va oilaviy muammolaringizni umuman bilmasligi kerak.

4. **Oltin axloq qoidasini eslang ...** O'zingiz xohlamagan narsani sevganingizga (boshqa odamlarga) tilamang.

5. **O'zingizga tanqidiy munosabatda bo'ling ...** O'zingizni turmush o'rtog'ingizning o'rniga qo'ying, ya'ni boshqacha ko'z bilan qarang, bu sizga oilada yuzaga kelgan muammoni ob'ektiv baholash va oqilona hal qilishga yordam beradi.

6. **Bila turib qarama-qarshi mavzulardan qoching ...** Agar, masalan, er futbolni yaxshi ko'rsa, lekin xotini sevmasa, bu mavzuga tegmaslikka harakat qiling.

7. **G'azabingizni qog'ozga to'kib tashlang ...** Kundalik tuting, his-tuyg'ularingizni unga ishonib topshiring, bu sizni tinchlantirishga yordam beradi. Daftari hamma narsaga chidaydi, lekin tirik odam yomon so'zdan xafa bo'lishi mumkin.

8. **Har kimning o'z erkinlik burchagi bo'lishi kerak ...** Agar yashash sharoitlari bunga imkon bersa yaxshi, lekin uyatchan sharoitda ham, o'z fikrlaringiz va his-tuyg'ularingiz bilan yolg'iz bo'lishingiz mumkin bo'lgan joy topishingiz kerak.

9. Bir-biringizga ishonning ... Er-xotinning har biri, masalan, uyda jiddiy oqibatlardan qo'rqmasdan, do'stlari bilan bir oqshom o'tkazsa yaxshi bo'ladi.

10. Xuddi shu sevimli mashg'ulot ... Agar er va xotinning sevimli mashg'ulotlari bir xil bo'lsa, bu sog'lom oilaviy muhitni yaratadi, bunday oilalar, qoida tariqasida, ziddiyatsiz bo'ladi.

Oilada yuzaga kelgan muammolarni tahlil qilishni o'rganish faqat nizolarning sabablarini tahlil qilish ularni muvaffaqiyatli hal qilishga yordam beradi.

Er-xotinning bir-biriga bo'lgan ishonchli munosabatlarsiz haqiqiy oilaviy munosabatlar mumkin emas. Bizning yagona boyligimiz- oilamiz. Munosabatlarda o'zaro hurmat va mas'uliyatni unutmash kerak. Har qanday inqiroz – bu orqaga qadam emas, balki oldinga harakatdir. Shuning uchun u qarshilik bilan kutib olinadi. Birgalikda boshdan kechirilgan qiyinchiliklar munosabatlarni mustahkamlaydi. Inqirozdan oila yangilanib chiqadi. Ehtimol, aynan inqiroz yangi shaxsiy sifatlarni ochib beradi. Oilaviy inqirozlar – bu oila rivojlanishining tabiiy qismi. Har bir inqiroz yangi bosqichga o'tish imkoniyatini beradi. Turmush o'rtoqlar o'zaro hurmat va mas'uliyatni saqlab, birgalikda muammolarni hal qilishni o'rgangan holda, oila mustahkamlanadi va yangi darajaga ko'tariladi. Inqirozlarni yengib o'tish – bu oilaning kuchini va birlikni mustahkamlashdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdurasulov, R. A., & Karshiboyeva, G. A. Psixologik trening asoslari. O'quv qo'llanma. "Bayoz" nashriyoti. Toshkent–2019 yil.

2. Ibaydullaeva, U., & Abdurasulov, R. (2021). Nizolashuv darajasini o'smirlarning xarakter xususiyatlariga ta'siri. *Obshchestvo i innovatsii*, 2(10/S), 499-505.

3. Ibaydullaeva, U. R. O'smirlar o'rtasidagi nizolar va ularni bartaraf etish. Professor-o'qituvchilar va talabalarning ilmiy-amaliy konferensiyasi, Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston milliy universiteti. Jizzax filiali//2020/5//37-39b.

4. Ibaydullayeva, U. (2022). diqqatni jamlash qobiliyatining pasayishi va buzilgan konsentratsiyaning oldini olishda psixologik yordam berish usullari. *Jurnal Pedagogiki i psixologii v sovremennom obrazovanii*, 2(6)

5. Xudoynazarov, S. (2024). Rivojlanayotgan O'zbekistonda gender va oila. *Евразийский журнал академических исследований*, 4(3 Part 2), 137-141.

AKMEOLOGIK YONDASHUVLAR ASOSIDA BO'LAJAK O'QITUVCHILARNI KASBIY FAOLIYATGA TAYYORLASH

M.Sh.Anarbayeva

Guliston davlat pedagogika insituti 1-kurs magistranti

Email:shokirjonovamuhlisa@gmail.com

Annotatsiya: Akmeologik yondashuvlar asosida bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy faoliyatini rivojlantirishda yuqori natija beradi. Agarda: akmeologik rivojlanish usullari muammosining o'rganilganlik darajasi tahlil etilsa; bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy moslashtirishning pedagogik-psixologik jihatlari o'rganilsa; bo'lajak o'qituvchilarni akmeologik rivojlanishi samaradorligini ta'minlovchi pedagogik shart-sharoitlar aniqlansa; tizimli yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy moslashtirish modeli ishlab chiqilib, amaliyotga tadbiiq etish.

Kalit so'zlar: Akmeologik yondashuv, gumanistik aksiologiya, kreativ yondashuv, refleksiv yondashuv falsafiy, pedagogik kuzatish, pedagogik, metodik hamda kasbiy ta'lim modellashtirish; psixologik; pedagogik tajriba; shaxs; o'z-o'zini anglash.

Abstract: Based on acmeological approaches, it gives high results in the professional development of future teachers. If: the degree of study of the problem of acmeological development methods is analyzed; if the pedagogical and psychological aspects of professional adaptation of future teachers are studied; if the pedagogical conditions ensuring the effectiveness of acmeological development of future teachers are determined; based on a systematic approach, a model of professional adaptation of future teachers was developed and put into practice.

Key words: Acmeological approach, humanistic axiology, creative approach, reflexive approach, philosophical, pedagogical observation, pedagogical, methodical and professional education modeling; psychological; pedagogical experience; person; self-awareness.

Har qanday sohada yoki kasbda shaxs o'z potensialini rivojlantirishi jamiyatda va undagi turli tuman vaziyatlarda o'z o'rniga ega bo'lishi muhim sanaladi. Shaxs nazariyasida pedagogika va psixologiya tarmoqlarida shaxsning o'ziga hos kasbiy malakalari shakllanishiga doir qarashlar mavjud.

Oliy ta'lim muassasasida innovatsion faoliyatning sub'ekti o'qituvchi hisoblanadi. Bunda o'qituvchi shaxsining ijtimoiy-madaniy, intellektual va axloqiy imkoniyatlari yuksak ahamiyatga ega bo'ladi va o'qituvchining innovatsion faoliyatiga nisbatan yondoshuvlari quyidagicha talqin qilinadi: Gumanistik aksiologiya – (aksiologiyaga insonga oliy qadriyat va ijtimoiy taraqqiyotning birdan -bir maqsadi sifatida qaraydi) Innovation faoliyatga aksilogik yondoshuv insonning o'zini yangilik yaratish jarayoniga baxshida qilishi, uning tomonidan yaratilgan pedagogik qadriyatlar majmuasini anglatadi. Akmeologik yondashuv - akmeologiya (akme) - yunoncha oliy

nuqta, o'tkir, gullagan yetuk, eng yaxshi davr degan manolarni bildiradi. ☐ Kreativ yondashuv – (bu termin AQShda XX asrning 60-yillarda paydo bo'ldi) individning yangi tushuncha yaratishi va yangi ko'nikmalar hosil qilish qobiliyati, xislatilini bildiradi. ☐ Refleksiv yondashuv - (lotincha reflexio - ortga qaytish) subektning o'z (ichki) psixik tuyg'u va holatlarini bilish jarayoni sifatida qaraladi. Endi innovatsion faoliyatdagi akmeologik yondashuvga e'tibor qaratsak. O'qituvchining innovatsion faoliyatiga yaratuvchilik jarayoni va ijodiy faoliyat natijasi sifatida qaraladi. "Akmeologiya" tushunchasi ("akme" - qadimgi yunon tilidan tarjima qilingan - eng yuqori nuqta, gullash, yetuklik, eng yaxshi vaqt)ni ilmiy atamashunoslikka 1928 yilda N.A.Ribnikov kiritdi, bu yosh davrlari psixologiyasining yetuklik davrini nazarda tutadi. Akmeologiyaning predmeti kasbiy yuksalish, mutaxassislarning ijodiy uzoq umr ko'rishiga, shuningdek, kelajakdagi mutaxassislarning kasbiy mahoratini oshirishga, ularning faoliyatini takomillashtirish va tuzatishga yordam beradigan sub'ektiv va ob'ektiv omillardir. Ob'ektiv omillar olingan ta'lim sifatini o'z ichiga oladi. Subyektiv omillarga insonning mahorati va qobiliyati, uning mas'uliyati, kompetensiyasi, muammolarni samarali hal qilish ko'nikmasi kiradi. Kasbiy yuksaklikka erishishning eng muhim omillari: iste'dod, qobiliyat, talant, oilaviy tarbiya sharoitlari, ta'lim muassasalari va o'zining faolligidir. Bugungi kunda yoshlar o'z mutaxassisliklari asosida ishga kirib kelmoqdalar lekin ularning malaka ko'rsatkichlari, bilimlari, iqtidori mos ravishda yuksalishi uchun uzoq muddatli amaliy jarayonlarni talab etadi.

Akmeologiyaning inson haqidagi mavjud fanlarga nisbatan ustunligi shundaki, u insonning butun hayot va professional yo'lini o'rganadi. Shu bilan birga, akmeologiya kasbiy faoliyatni takomillashtirish va tuzatish muammolarini o'rganadi. Akmeologiya insonning professionallik cho'qqilariga o'zi erishadi degan qarashni nazarda tutadi. Bu borada Xatima Shayxova: «Akmeologiya — zamonaviy yangi fan. Uning muhim vazifasi muayyan kasb-korlikning yuksak pog'onaga ko'tarilishidagi turli jihatlarini o'rganishdir.

Akmeologiyaning mazmun-mohiyati — insonning har bir kasb-hunarni bilim orqali chuqur egallashi, uning jamiyat rivoji, millat ravnaqi, turmush farovonligi hamda ijtimoiy taraqqiyotning iqtisodiy, siyosiy, ma'naviyhuquqiy jihatlariga ijobiy ta'sirini kuchaytirishga xizmat qilishini chuqur anglashi, o'z ijodiy faoliyatini, kasb-hunar sohasidagi burch va mas'uliyatini ado etishga sarflash maqsadida mukammallik va kamolotga erishishni o'rganishdan iborat», deydi. Akmeologiyada quyidagi kategoriyalarga e'tibor qaratiladi: ijodiy individuallik, o'z-o'zini rivojlantirish va takomillashtirish, o'z-o'zini anglash, o'z imkoniyatlarini amalga oshirish Akmeologiyaning ushbu tushunchalari innovatsion pedagogikaning asosiy negizini tashkil etadi. Ijodiy individuallik professionallikning eng yuqori

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

xususiyati sifatida namoyon bo'ladi. U o'z ichiga olgan shaxsiy kategoriyalar:

☒ intellektual va ijodiy tashabbus;

intellektual qobiliyat, bilimlarning kengligi va chuqurligi;

qarama-qarshiliklarga tayyorlik, ijodiy ikkilanishlarga moyillik, ichki yaratuvchilik kurashni o'zida sinash qobiliyati;

axborotlarga tashnalik, professionalizm, bilimga chanqoqlik V.A. Slastenin ijodiy individualizmi ro'yobga chiqarishning asosiy vazifalarini quyidagicha belgilaydi:

ijtimoiy mohiyat kasb etgan madaniyatni boyitish;

pedagogik jarayon va shaxs bilimlarini yangilab turish;

samarali va ahamiyatli meyorlarni belgilaydigan yangi texnologiyalarni topish;

shaxsning o'z taqdirini o'zi belgilash va o'zini o'zi namoyon qila olishi asosida o'z rivojlanishini ta'minlash.

Malakali mutaxassis: berilgan mehnat turiga ijtimoiy mas'uliyat darajasiga, uning jarayoni va natijalariga qarab kasbga yaroqliligi, psihologik tayyorgarligini aniqlash orqali mehnat faoliyatini amalga oshirishdagi imkoniyat va natijalarini belgilash dolzarb masalaga aylanib bormoqda. Refleksli — innovatsion potensialni mahorat darajasigacha takomillashtirish va innovatsiyalarni ijtimoiy ahamiyatini baholashni, sarf etilgan intilishlarni hamda uni amalga oshirish yutuqlari asosida belgilash orqali o'rganilmoqda. Reflektiv tomoniga ko'ra: (rivojlanayotgan «Men» sifatidagi shaxsni o'zligini anglash va mehnat faoliyati jarayonida kommunikatsiya bo'yicha hamkorlarini tushuna bilishi bilan bog'liq) tizim yaratuvchi faktor hisoblanib, insonni kasbiylashuvini belgilashda akmeologik aspektlarning optimal o'zaro harakatini ta'minlaydi.

Akmeologiyaning tadqiqot obyekti - bu akme shaxs ya'ni yetuk shaxs, obyektiv qonuniyatlarga asoslangan holda kasb faoliyatining va ijodiy faoliyatning metodologik, texnologik hamda gumanitar jihatlarini o'rganish jarayonida jamiyat rivojida kasb-hunar moddiy, ma'naviy jihatlar bilan bog'liq akmeologik muammolarni aniqlaydi. Bugungi kunda bozor munosabatlarining rivojlanishida yangi kasb-hunarlarni shakllantirish, davr talabiga mos keluvchi yetuk kadrlar yetishtirish dolzarb masalalardan biri bo'lib qolmoqda. Globalizatsiya jarayonlariga ijodiy kompleks yondoshish, kasbkorlik madaniyati, komillik va mukammallik haqida alloma va mutafakkirlarning qarashlarini tahlil etishda milliy va umuminsoniy qadriyatlarga xos jihatlarni va zamonaviy tajribalarni chuqur egallash, texnika, texnologiya va axborot madaniyatini o'zlashtirish masalalari ham akmeologiyaning obyektlaridan biriga aylanishi mumkin. Inson qobiliyatlari chek chegara bilmaydi aslida, ammo bu chegarasiz manbaa shunchaki paydo bo'lib qoladigan topilma emas, balki bunga uzoq mehnat bilim olish jarayonlari hamda takomillashib boradigan akmeologik qobiliyatlar ya'ni

insonning ma'lum soha yoki yo'nalishlariga fan, san'at, sport, kasb umuman olganda inson faoliyat sohalarining ham jismoniy ham manaviy tomonlarini o'ziga qamrab oladi.

Akmeologik yondashuv yordamida kadrlarni qayta tayyorlash va ularning malakasinitakomilashtirishni turli qirralarini hisobga olgan holda, malakali mutaxassislarining ijodiy qobiliyatlarini ochish va rivojlantirish muammolari oldingi o'ringa chiqib bormoqda. Bu borada ta'lim tizimida o'qituvchi shaxsiga e'tibor katta. Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy moslashishini akmeologik jihatdan tadqiq qilinsa bugungi zamon talabiga mos, biroq avvalgi chuqur bilimlarga ham ega yetuk o'qituvchi shaxsini, o'z ishining mutaxassisi etib yetishtirish jarayoni juda murakkab pedagogik va psixologik jarayon hisoblanadi.

O'z-o'zini anglashning individual usuli va varianti g'oyasi (K.A.Abulxanova Slavskaya, A.A.Derkach va boshqalar). Olingan vaqtinchalik kompetensiyalar va shaxs tomonidan erishilgan vaqtinchalik malaka darajasi ko'p jihatdan bo'lajak o'qituvchilarning individual psixologik xususiyatlari va xususiyatlarining o'ziga xosligi bilan belgilanadi. A.A.Derkachning fikricha akmeologiyada modelga murojaat qilish zarurati bizga psixologik hodisani tasavvur qilish, uning muhim xususiyatlarini, tarkibiy xususiyatlarini, mexanizmlarini, shakllanish darajalarini ochib berishga imkon beradi.

Reflektiv tomoniga ko'ra: (rivojlanayotgan «Men» sifatidagi shaxsni o'zligini anglash va mehnat faoliyati jarayonida kommunikatsiya bo'yicha hamkorlarini tushuna bilishi bilan bog'liq) tizim yaratuvchi faktor hisoblanib, insonni kasbiylashuvini belgilashda akmeologik aspektlarning optimal o'zaro harakatini ta'minlaydi.

Maktab yoshidagi bolaga, yosh avlodga va boshqa tinglovchiga bilim berishda o'z kasbiy mahorati yuksak akmeshaxs bo'la oladigan o'qituvchi o'zining tasirigagi tinglovchini to'la jalb eta olishi hamda uni bilim olish va hayotiy ko'nikmalarga tayyorlashi tayin. Akmeologik ta'lim texnologiyalarini o'qitish amaliyotida tatbiq etish, ta'lim va ijodni rivojlanishini refleksi-psixologik konsepsiyasi asosida malakali mutaxassislarni tayyorlashda akmeologik yondashuvlarni tuzilmaviy tomonlarini hisobga olib borish lozim.

Darhaqiqat, Abdulla Avloniy o'qituvchining shaxsiy va kasbiy fazilatlariga keng ta'rif berib: tarbiyachining shaxsiy fazilatlarini, ya'ni axloqli, odobli, bilimdonligi, ziyrakligi, topqirligi, farosatliligi, aql-zakovatliligi ta'lim-tarbiya jarayoni uchun asosiy negiz bo'lsa, ijodiy izlanish o'qish va o'qitishning yangi shakl, uslub hamda vositalarini qidirish o'qituvchining eng muhim kasbiy sifatlaridan ekanligini uqtiradi. Bu bilan Abdulla Avloniy o'qituvchi faoliyatiga nisabatan akmeologik yondashuvni o'z davri qiyofasida olg'a suradi.

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

Bo'lajak o'qituvchilarni akmeologik rivojlanish jarayonini yana bir e'tiborli jihatida bu yuqorida ta'kidlab o'tilgan yo'nalishlardagi kasbiy bilim, ko'nikma va malakalarni o'zlashtirish va amaliyotga to'laqonli tatbiq etishning zaruriy shart- sharoitlari majmuasining belgilanishidir. Chunki, qulay va maqsadga yo'naltirilgan pedagogik sharoit jarayondan ko'zlangan natijaga erishishini engillashtiradi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, Akmeologik yondashuvlar asosida bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy faoliyatini rivojlantirishda bilim, ko'nikma va malakalarini amaliyotda yuqori darajada qo'llay olishida namayon bo'ladi. Zamonaviy jamiyatda ta'lim tizimini rivojlantirishning asosiy yo'nalishlaridan biri – bu insonning turli sohalarda maqsadli va mustaqil faoliyatini tashkil etishidir. Shunday ekan bo'lajak o'qituvchilarda akmeologik yondashuvlar asosida bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy faoliyatini shakllantirishda motivatsion, ijtimoiy, axborotli-mazmunli, faoliyatli, didaktik omillarga alohida e'tibor qaratish maqsadga maolikdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ахмадов, Н. Р. (2021). Суицидальное поведение подростков. Вестник интегративной психологии. (журнал для психологов), 13-15.
2. Деркач А.А. Методолого-прикладные основы акмеологических исследований.-М.:1999
3. Слостенин В.А., Подымова Л.С. Педагогика: инновационная деятельность. М.: ИЧП "Издательство Магистр", 1997. – 224с
4. Tillayeva G. Akmeologiya asoslari: o'quv qo'llanma /. O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi. — T.: «Tafakkur Bo'stoni», 2014. —192 b.
5. Shayxova X.A. Ma'naviyat — kamolot ko'zgusi. — T.: G'afur G'ulom nomidagi NMIU, 2009. 115-b.

OLIJ TA'LIM TIZIMINI RAQAMLASHTIRISH VA INNOVATSION PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNI ASOSIDA TASHKIL ETISHNING DOLZARBLIGI

M.R.Kamolov

Guliston davlat pedagogika instituti talabasi
kamolovmagrur@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqola innovatsion pedagogik texnologiyalar ularni ta'lim tizimiga joriy etilishi, mohiyati, xususiyatlari va boshqalar to'g'risidagi ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim, texnologiya, mohiyat, global, tizim, pedagog

Annotation: This article provides information on innovative pedagogical technologies, their introduction into the educational system, their essence, features, etc.

Key words: education, technology, essence, global, system, pedagogue.

XXI – asr boshiga kelib butun dunyoda glaballashuv jarayoni shu qadar kuchayib ketadiki, u jarayonning o'ziga xos ijobiy tamonlari bilan birga – bir qator jihatlari ham nomoyon bo'la boshladi. O'zbekiston o'z mustaqilligini qo'lga kiritgan kundan boshlab, xalqimizni tub manfaatlaridan kelib chiqib, dekmokratik taraqqiyot yo'lini izchillik bilan amalga oshirishda o'zining strategik vazifalarini belgilab oldi.

Hozirgi davrning asosiy talabi – mustahkam va chuqur bilimga, mustaqil fikrga, kuchli irodaga, go'yaviy immunitedga ega bo'lgan yoshlarni tarbiyalash.

Glaballashuv davrida bilimlilik mamlakatni iqtisodiy rivojlanish va uning milliy boyligini ko'paytirishning muhim tarkibiy qismiga aylanmoqda. Bugungi kunda faqat yuksak bilimli zamonaviy mustaqil intellektual rivojlangan va ommaviy kasb – hunarga ega yoshlarga mamlakatning buyuk kelajagini ta'minlashi mumkin. Shuning uchun ham hozirgi kunda ta'lim tizimini takomillashtirish, unda innovatsion texnologiyalardanfoydalanish dolzarb masalaga aylandi.

Ta'lim jarayoniga pedogogik texnologiyalarni qo'llanishi nafaqat o'qituvchi kasbiy mahoratini o'sishiga pedagogik faoliyatda zarur bo'lgan axborot manbani izlashga, izohlashga pedagogik muammolar yechimini topishiga balki, pedagogik vaziyatlarning barcha nozik tomonlarini tushunish, izohlash, tahlil – talqin eta olishga ijobiy ta'sir etadi. Innovatsion taxnologiyalardan foydalanish ta'lim samaradorligini oshirishni asosiy omili hisoblanadi. Shu jihatdan bugungi kun o'qituvchisi bilimli, atroflicha fikrly oladigan, dunyoqarashi keng, o'z ustida tinimsiz ishalydigan, izlanuvchan, ijodkor, ta'lim jarayoniga yangiliklarni olib kiradigan bo'lishi kerak. Demak, o'qituvchining innovatsion ta'lim texnologiyalarini mohiyatidan xabardorliklari hamda ularni ta'lim jarayonida samarali qo'llay olishlari muhim ahamiyatga ega.

Pedagogik texnologiya tushunchasi ko'p qirrali bo'lib, unga pedagogik, psixologik, tashkiliy, iqtisodiy, ijtimoiy, ekologik nuqtai nazardan yondashmoq lozim. Ta'lim samaradorligini oshirishga doir ilmiy – nazariy, amaliy qarashlar, innovatsion ta'lim metod va usullariga doir ilmiy – nazariy, amaliy yondashuvga ega bo'lish qo'yilgan maqsadni amalga oshirish uchun juda zarurdir.

Natija: ta'lim muassasalarida innovatsion texnologiyalarni qo'llash, ta'limni sifat va samaradorligini oshirishda hamda o'quvchi – yoshlarni intellektual salohiyatini yuksaltirishda katta ahamiyatga egadir.

Ta'lim tizimida innovatsion pedagogik texnologiyalar mohiyati va uning o'ziga hos xususiyatlari. Innovatsiya – yangilik kiritish, tizim ichki tuzulishini o'zgartirish deb tariflanadi.

Ta'limni innovatsion texnologiyalar asosida olib borish, bu pedagogik jarayonni ixtiyoriy tuzishni va uni amalga oshirishni hal qiluvchi o'zgartirishlarga olib kelishini bildiradi. Shuningdek, bu orqali ta'lim jarayonida qo'yilgan ta'lim maqsadlari natijasiga erishish va ko'rsatilgan vaqt mobaynida ijobiy natijani olish mumkin bo'ladi.

Pedagogik jarayonga innovatsion texnologiyalarni olib kirish orqali uning bir qator xususiyatlari va qulayliklari kuzatiladi:

- ta'lim jarayonini oldindan loyihalash imkoniyatini ishlab chiqish;
- tizimli yondashuv asosida ta'lim oluvchi shaxsning o'qish – bilish faoliyatini tasvirlaydigan ta'lim jarayoni loyihasini tuzish;
- ta'lim maqsadi real, aniq diagnostik bo'lishi va ta'lim oluvchining bilimlarini o'zlashtirish sifatini obyektiv baholash;
- ta'lim jarayoni tuzilishi va mazminini yaxlitligi, o'zaro bog'liq va o'zaro ta'sirida bo'lishi;
- ta'lim shakllarini qulaylashtirish;
- ta'lim jarayonida texnik vositalar va inson salohiyatini o'zaro ta'sirini hisobga olish;
- ta'lim maqsadlarini ko'zlangan etalon asosida talabalarda kuzatiladigan harakatlarni oydinlashtirish;
- talabaning faolligiga tayanib o'qitish;
- o'zlashtirish jarayonida yo'l qo'yilgan xatolarni aniqlab, tuzatib borish;
- shakllantiruvchi va jamlavchi baholar;
- belgilanga me'zonlarga binoan test vazifalarini bajarish;
- ta'limning rajalashtirilgan natijaga erishishini kafolatlanganligi;
- ta'lim samaradorligini yuqoriligi.

Bu keltirilgan xususiyatlar va qulayliklar o'z navbatida innovatsion ta'limning an'anviy ta'limdan farqlovchi jihatlarini namoyon etadi. Ya'ni innovatsion ta'limda bir qator yangicha yondashuvlar namoyon bo'ladi:

1. Shaxsga yo'naltirilgan, ta'limga asoslanganlik: Ta'lim oluvchi shaxsi ta'lim jarayonini markaziy figurasiga aylanadi. Munosabatlarning insonparvarligi va demakratlashuvi o'ishga majburlashdan voz kechish amalga oshadi.

2. O'qishga differenlashgan yondashuv: ta'lim oluvchining umuman intellektual rivojlanishi doirasini va uni predmetini, mavzuni o'zlashtirishini, uning qobiliyatlari va sifatlarini hisobga olish.

3. O'qish faoliyati – bilimlarni mustaqil egallash va ta'lim oluvchi tomonidan o'zlashtirilgan bilimlarni qo'llash: bu xususiyat bo'yicha muammoli – izlanuvchan ijodiy ahamiyat kasb etadi.

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

4. Ta'lim va tarbiyaning bir butunligi shaxs madaniyatini rivojlantirishga yo'naltirish yuzaga keladi.

5. Ta'lim jarayonida ta'lim oluvchi ta'limning teng huquqli subyektiga aylanadi, mustaqil ravishda bilish faoliyatni olib boradi.

6. Ta'limni an'anaviy vositalari bilan birgalikda A.K.T.dan foydalanish orqali bilimlarni yanada mustahkamlash amalga oshadi.

7. Darsni tashkil etish dialog, munozara, hamkorlik va o'zaro ta'limga asoslangan jamoaviy va guruhlar shaklida faoliyat turlarini shakllantirish mumkin bo'ladi.

Shuningdek ta'limda innovatsion texnologiyalarni qo'llash orqali, an'anaviy ta'limdan farqli ravishda shaxsning faolligiga, intellektual rivojlanishiga mustaqil o'quv faoliyatiga qaratiladi, mohiyatan bir qator vazifalar bajariladi: o'zaro hamkorlik va ijodkorlikda bo'lish:

✓ o'qituvchi bilimni yetkazuvchi emas, talabani mustaqil bilim olishida yordamchi, maslahatchi, tashkilotchi raxbar hisoblanadi;

✓ o'qituvchi ta'lim jarayonini algoritmlash, loyihalash, atroflicha fikrlash sharoitida ish yuritadi;

✓ o'quv jarayoni talaba – o'qituvchilarni o'zaro faol ish yuritishga o'rganishiga odatlantiradi;

✓ talaba o'zini – o'zi o'qitish, faollikda yakka, katta – kichik guruhlarda ishlashga o'rgatish;

✓ o'quv jarayonini individuallashtirishni talab etadi. Shu holatlarda o'quv mazmuni va DTS talablarini to'la o'zlashtirish kafolatlanadi;

✓ talaba ta'lim jarayonini sifat va samaradorligini ta'minlashda harakatlantiruvchi kuchga aylanadi;

✓ ta'lim oluvchilar kelajakda yetuk mutaxassis bo'lib yetishlari uchun zamin yaratiladi;

✓ pedagog mehnati yengillashib, dars samaradorligi yanada oshadi.

Buning uchun nima qilish kerak?

➤ o'quv – tarbiyaviy jarayonda ta'lim oluvchining motivatsiyasini oshirish;

➤ darsda o'quv materiallarini hajmini oshirish, mazmunini real hayot bilan bog'lash;

➤ o'quv jarayoni samaradorligini oshirish;

➤ ta'lim-tarbiya jarayonida talim oluvchining shaxsiy ishtiroki, faolligi va mas'uliyatini yanada oshirish eng muhim darajaga chiqadi.

Yuqoridagi fikrlarni amalga oshirish ko'zlangan maqsadga erishishni kafolatlaydi.

Ta'limda innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo'llashning mohiyati. Respublikamizda uzluksiz ta'lim tizimini isloh qilish, uni yuridik jihatdan kafolatlash, mazmunan jaxon talablari darjasiga ko'tarish, zamonaviy bilim egasi bo'lgan kadrlar tayyorlash borasida qonunlar,

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

dasturlar qabul qilindi va amaliy jarayonga tadbiiq etib borilmoqda. Bugungi kunda Respublikamizda demokratik fuqorolik jamiyatini tashkil etishda shaxs, jamiyat, oila, Vatan oldidagi burchi, mas'uliyatni chuqur xis qilgan holda erkin va mustaqil fikrlovchi inson tarbiyasi, demokratik munosabatlarni shakllantirish ta'lim tizimini asosiy strategik yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ushbu vazifani amalga oshirishda ta'lim jarayonini yangicha loyihalashtirish, ilg'or pedagogik texnologiya asosida tashkil etish, erkin shaxs tafakkurini shakllantirish asosiy omillaridan biridir.

Zamonaviy ta'limni tashkil etishga qo'yiladigan talablardan biri ortiqcha ruxiy va jismoniy kuch sarf etmay, qisqa vaqt ichida yuksak natijalarga erishishdir. Qisqa vaqt ichida, muayyan nazariy bilimlarni o'quvchilarga yetkazib berish, ularda ma'lum faoliyat yuzasidan ko'nikma va malakalarni shakllantirish, ular tomonida egallangan bilim, ko'nikma va malakalar darajasini baxolash har bir o'qituvchidan yuksak pedagogik mahorat hamda ta'lim jarayoniga nisbatan texnologik yondashuvni talab etadi.

Zamonaviy o'qituvchi talabalarni fanga ijodkorlik nuqtai nazari bilan qarashlarini tashkil qilishi, ularda izlanuvchanlik xususiyatini shakllantirishi va albatta, ilg'or pedagogik texnologiya usullaridan foydalangan holda darsni tashkil etishi zarur bo'ladi.

Innovatsion pedagogik texnologiyani qo'llash dars samaradorligini oshirishga olib keladi. Ta'lim metodlarini tanlashda har bir darsni didaktik vazifasidan kelib chiqiladi. Bu esa maqsadga muvofiqdir.

Innovatsion pedagogik texnologiyalar qo'llanilganda o'qituvchi talabalarni butun dars jarayonida faol ishtirok etishlariga sharoit yaratadi. Darsni boshidan oxirigacha talabalar ta'lim markazidan bo'ladi, bunday yondashuvning foydali jihatlari quyidagilardan namoyon bo'ladi:

- ta'lim samarasi yuqoriroq bo'lgan o'qish va o'rganish;
- ta'lim oluvchi yuqori darajada rag'batlantirilishi;
- o'rganilgan bilimni e'tiborga olinishi;
- ta'lim oluvchini tashabbuskorligi va mas'uliyatini qo'llab quvvatlanishi.

Innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo'llash va uning samaradorligini ta'minlash o'quvchini shaxs sifatida shakllanishiga olib keladi.

Xulosa qilib aytganda shuni aytish mumkunki, ta'lim tizimida innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo'llanilishi, muayyan shart – sharoitlarni mavjudligi asosida ta'minlanadi hamda ta'lim jarayonini samaradorligini oshirishga yordam beradi.

Innovatsion faoliyat – bu uzluksiz ravishda yangiliklar asosida ishlash bo'lib uzoq vaqt davomida shakllanadi va takomillashib boradi.

Innovatsion pedagogik texnologiya usullaridan foydalanish – o'quvchilarni o'zlashtirish darajasini o'sishiga, dunyoqarashini

shakllanishiga, mustaqil fikrlashiga, muammoli vaziyatlardan chiqishni o'rganishga, jamoa bilan ishlashga, boshqalar fikrini hurmat qilishga, o'quvchilarni ilm olishga bo'lgan qiziqishlarini oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi hamda uning tizimidagi tashkilotlar faoliyatini samarali tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 2023-yil 26-maydagi PF-79-son farmoni.

2. Sh.M.Mirziyoyev, Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz.T.- "O'zbekiston"-2017y.

3. Sh.M.Mirziyoyev, Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlarini birgalikda barpo etamiz. T.-"O'zbekiston" NMIU, 2017y.

4. I.A.Karimov, Ona yurtimizning baxt iqboli va buyuk kelajagi yo'lida harakat qilish – eng oliy saodatdir. T.-"O'zbekiston" 2015y 268-bet.

5. Mamlakatimizni 2016-yilda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning asosiy yakunlari va 2017-yilga mo'ljallangan iqtisodiy dasturning eng muhim ustuvor yo'nalishlariga bag'ishlangan Vazirlar Mahkamasining kengaytirilgan majlisidagi ma'ruza matni.T.-Adolat.2018y 569-bet.

6. Абдуллина О.А. Общепедагогическая подготовка учителя в системе высшего педагогического образования: Для пед. спетс. высших учеб. заведений. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1990.

MUNDARIJA

1-SHO'BA. UZLUKSIZ TA'LIM TIZIMIDA RAQAMLI VA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING KONSEPTUAL ASOSLARI.		
J.X.Karshibayev	OLIY TA'LIM TIZIMIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI	3
P.X.Джураев	МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ САМОРАЗВИТИЕ УЧАЩИХСЯ В МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ	6
Т.Р.Изокулов Туракул Раббимкулович	ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН	12
Muhammadjon Quronov	KUCHLI MA'NAVİYATLI YOSHLAR TARBIYASI: INNOVATSION DISKURS	16
Musurmanova Aynisa Musurmanovna	SCIENTIFIC AND THEORETICAL FOUNDATIONS OF PEDAGOGICAL SCIENCE IN MEDICAL EDUCATION	22
Равшанбек Маҳмудов	ЁШЛАР МАЪНАВИЯТИНИ ЎСТИРИШ ВОСИТАЛАРИ	29
Almaz Ulviy BINNATOVA	SHE'RIYAT VA IJTIMOIIY XIZMATGA BOY HAYOT: ERKIN SAMANDARNING MEROSIGA BIR NAZAR	32
Ağayeva Xuraman Telman qızı	ARXIV SƏNƏDLƏRİNİN ƏLÇATAN OLMASINDA ELEKTRON XİDMƏTLƏRİN ƏNƏMİYYƏTİ	39
Ҳабибулло Абдукаримов	ТАЪЛИМНИНГ ЯРАТУВЧИЛИК ХАРАКТЕРИ	44
Ayakulov Nurbek Adug'afforovich Ergashev Rustam Nadjimovich	AХBOROT TEXNOLOGIYALARINING TA'LIM SIFATI VA SAMARADORLOIGINI OSHIRISHDAGI O'RNI	49
Qalandarov Aziz Abduqayumovich Y.Nurumbekova	KOUCHINGDA MOTIVATSIYA NAZARIYALARI TAHLILI	53

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

Komilov Jamoliddin Karimjonovich Y. Nurumbekova	BO'LAJAK MUTAXASSISLARDA KOUCHING KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISHDA QAYTMA ALOQA, FIDBEK BERISH XUSUSIYATLARI	57
Berdaliyeva Gulasal Abdukunduzovna	RAQAMLI TA'LIM MUHITIDA UMUMTA'LIM MAKTABLARI O'QITUVCHILARINI UZLIKSIZ KASBIY RIVOJLANTIRISH STRATEGIYALARI	61
Ergashev Rustam Nadjimovich Qulmamatov Sindorqul Ibragimovich	TALABALAR MALAKAVIY AMALIYOTINI TASHKIL ETISHNING SAMARALI SHAKL VA METODLARI	66
Ismailov Dilshod Baxriddinovich	KUCHLI IQTISODIYOT VA KUCHLI MA'NAVIYAT UYG'UNLIGI DAVLAT XIZMATCHILARI FAOLIYATINING YETAKCHI TAMOIYILI SIFATIDA	69
Toshtemirov Doniyor Eshbayevich	O'QUV JARAYONIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISHNING O'ZIGA XOSLIGI	74
Xalilova Muxabbat Ruzmurodovna	AXBOROT-TEXNOLOGIYALARINI OLIY TA'LIM TIZIMIDA JORIY ETILISHI INSON KAPITALI MEXANIZMI SIFATIDA	78
Qurbanov Baxrom Kurbanova Gullola Baxramovna	IQTIDORLI TALABALARNI ANIQLASH VA YUQORI MALAKALI KADRLAR TAYYORLASHNI UZLUKSIZ TIZIMINI TASHKIL ETISH IQTIDORLI TALABALARNI ANIQLASH VA YUQORI MALAKALI KADRLAR TAYYORLASHNI UZLUKSIZ TIZIMINI TASHKIL ETISH	84
Isayeva G.P. Egamberdiyeva X.T.	4-SINF TARBIYA DARSLARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARIDAN SAMARALI FOYDALANISH YO'LLARI	90
Xidirova Malohat Qazaqovna	RAQAMLASHTIRISH JARAYONIDA EVTAGOGIK TA'LIM TAMOIYILLARINING O'RNI	94
Samatova Dilrabo Yusufovna	TA'LIMNI JARAYONINI TASHKIL ETISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING PEDAGOGIK ASOSLARI	99
Turdikulova is the daughter of Gulchekhra Mamarakhim	USING DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE CONTINUING EDUCATION SYSTEM	106
Alchimbayeva Aigul Bakitzhanovna Jin Xiaogang	A STUDY OF THE PRACTICAL ASPECTS OF DIGITAL AND INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE FURTHER EDUCATION SYSTEM	109

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

Озода Ташназаровна Назарова	ИНТЕЛЛЕКТ И КРЕАТИВНОСТЬ - ВЫСОКОЕ РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ	113
Хамраев Abubakir Faxriddinovich	ТА'ЛИМ ВА ТАРБИЯ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШДА БОЛАЛАРНИНГ СОГ'ЛИГ'ИГА ЗАРАР YETKAZUVCHI AXBOROTLARDAN HIMOYA QILISH	121
Xakimov Ravshan Raimovich	MIRZACHO'LNII O'ZLASHTIRILISHI DAVRIDAGI MUAMMOLAR TAHLILI	126
Toshmetova Gulnoza Sadridinova	RAQAMLI TALIMDA DARS TAHLILI VA UNING PEDAGOGIK SHART-SHAROITLARI	128
Norboyeva Sayyora Muratovna	O'QUV JARAYONIDA INNOVATSION YONDASHUVLARDAN FOYDALANISH	132
N.S.Sangirova Sh.A.Xudoynazarov	IJTIMOIIY TARMOQLARDA ZAMONAVIIY YOSHLARNING IJTIMOIIY MUNOSABATLARINI SHAKLLANTIRISH	136
D.G'. Ashurova	ENHANCING COOPERATIVE LEARNING STRATEGIES IN ENGLISH LANGUAGE EDUCATION THROUGH DIGITAL AND INNOVATIVE TECHNOLOGIES	140
DUSNAZAROV UKTAM XIDIRNAZAROVICH	KREDIT MODUL TIZIMIDA BO'LAJAK PEDAGOGLARDA BOSHQARUV KOMPETENTSIYALARINI RIVOJLANTIRISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISHNING INNOVATSION PEDAGOGIK OMILLARI	145
Nishanbayeva Sevara Avazxanovna	MA'NAVIIY-AXLOQIIY VA DINIIY TARBIIYANING YIGITLARNI OILAVIIY HAYOTGA TAYYORLASHDAGI O'RNI	148
Nasrullayeva Mumtozmahal Abdusamat qizi	BELGIYA VA SHVETSIYA DAVLATLARINING TA'LIM TIZIMLARIGA KOMPARATIVISTIK TAHLIL	155
Kuchkarbekova Zulfizar Sharofjon qizi	CURRENT PROBLEMS IN THE DIGITIZATION OF THE HIGHER EDUCATION SYSTEM AND THE INTRODUCTION OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN IT	157
Abulfayziyev Sardor Rashidovich	ТА'ЛИМ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШДА RAQAMLI VA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING USTUVORLIGI	160
2-SHO'BA. MAKTABGACHA TA'LIM TIZIMIDA RAQAMLI VA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI JORIIY ETISHNING DOLZARB MASALALARI.		

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

Мукашева Анар Бек етбаевна,	Ойын терапиясының баланың мазасыздығына әсері	164
Abdullayeva Nafisa Shavkatovna	PEDAGOGLARNI UZLUKSIZ KASBIY RIVOJLANTIRISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHDA RAQAMLI TEXNALOGIYALARDAN FOYDALANISH	170
Babayeva Razzakovna	Dono BO'LAJAK TARBIYACHILARNING RIVOJLANTIRUVCHI MUHITNI TASHKIL ETISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH MAZMUNI	175
Джамилова Наргиза Нуритдиновна	РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА «СОЗДАНИЕ ПРОГРАМНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПРОГРАМНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ СВОБОДНОГО ИНТЕРЕСА ДЕТЕЙ К ПРОФЕССИИ В КОНЦЕПЦИИ «УМНЫЙ ДЕТСКИЙ САД»"	178
G.T.Boymurodova	МАКТАБГАЧА ТА'ЛИМ TASHKILOTLARIDA TA'ЛИM SIFATI VA NATIJAVIYLIGI	183
Джанпейсова Г.Э. Райимкулова М.А.	РАЗВИТИЕ КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ	187
A.A.Bolibekov	O'ZBEKISTONDA MAKTABGACHA TA'LIMDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISH: MUAMMOLAR, YECHIMLAR VA HORIJIJY TAJRIBA	190
Alisher Bolibekov Aziza Boboyeva	O'ZBEKISTON MAKTABGACHA TA'LIM TIZIMIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNING DOLZARB MASALALARI VA YECHIMLAR	193
Alisher Bolibekov Laylo O'ktamova	TASVIR VA TAFAKKUR (MAKTABGACHA TA'LIMNING TASVIRIY FAOLIYAT MASHG'ULOTLARIDA TASVIR ORQALI IDROK ETISHNI SHAKLLANTIRISH)	196
L.M.Qaraxanova	KICHIK MAKTAB YOSHIDAGI O'QUVCHILARDA TABIAT HAQIDAGI BILIMLARINI RIVOJLANTIRISHDA SAMARALI YONDASHUV	201
Kurbanova Gullola Baxramovna Samaridinova Nigora Gulamdjanovna	МАКТАБГАЧА ТА'ЛИМ YOSHIDAGI BOLALARDA EKOLOGIYAGA OID TUSHUNCHALARNI SHAKLLANTIRISHDA KREATIV YONDASHUVNI TAKOMILLASHTIRISH SHAKL, METOD VA VOSITALARI	204

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

Озода Ташназаровна Назарова	ВНЕДРЕНИЕ ЦИФРОВЫХ И ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ	207
Umarova Gulshod Abdujabbarovna Norqo'ziyeva N., Xayrullayeva D.	MASHG'ULOTLARNING SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA ILG'OR PEDAGOGOIK TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH	213
Umarova Gulshod Abdujabbarovna	МАКТАБГАЧА YOSHDAGI BOLALARNI ESTETIK TARBIYALASHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH	216
Lyu Anqi	CURRENT ISSUES IN INTRODUCING DIGITAL AND INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE PRESCHOOL EDUCATION SYSTEM	220
Wang ChunLing	TECHNOLOGY IMPROVEMENT IN SECONDARY EDUCATION	223
Xiu Si	TECHNOLOGY INNOVATION IN EARLY CHILDHOOD	227
Xoliqov Umidjon Qo'chqarovich Kabulova Sanobar Eshnazarovna	МАКТАБГАЧА YOSHDAGI BOLALARNI SHAXMAT O'YINI ORQALI TARBIYALASHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNING DOLZARB MASALALARI	231
Gaziyeva Nigora Shamsiddinovna	OTA-ONALAR BILAN ISHLASHDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH	236
Isabekova Dilafuz Shermirzayevna	МАКТАБГАЧА TA'LIM TIZIMIDA RAQAMLI VA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR ORQALI МАКТАБГАЧА YOSHDAGI BOLALARNI KASBGA YO'NALTIRISH	239
Abdurazzakova Rayhon Musayevna	МАКТАБГАЧА TA'LIM TASHKILOTLARIDA BOLALAR NUTQINI O'STIRISH MASHG'ULOTLARIGA ILG'OR INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI TATBIQ ETISH	242
To'raqulova Malohat Bahodir qizi Iskandarova Sabina Iskandar qizi	BO'LAJAK TARBIYACHILARNI STEAM TEXNOLOGIYASI ASOSIDA O'QITISH DOLZARB PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA	244
G.Y.Rustamova Y.J.Rustamova	МАКТАБГАЧА YOSHDAGI BOLALARNING ELEMENTAR МАТЕМАТИК TASAVVURLARINI	248

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

	SHAKLLANTIRISHDA TRIZ TEXNOLOGIYASIDAN FOYDALANISH	
G.Y.Rustamova F.Sh.Jumanazarova	MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARGA TA'LIM BERISHDA TRIZ TEXNOLOGIYASIDAN FOYDALANISH YO'LLARI	252
Niyozova Gulnoza Baxtiyor qizi	MAKTABGACHA TA'LIM TIZIMIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING SAMARADORLIGI	256
Shodiboyeva Mohinur Abdurahmon qizi Shokirova Hilola Abdurahmon qizi	MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTI MASHG'ULOTLARIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI JORIY QILISH	260
Shodiboyeva Mohinur Abdurahmon qizi Abdusalomova Shahnoza Abdurashid qizi	BO'LAJAK RAHBARLARNING KREATIV MALAKASINI OSHIRISH TEXNOLOGIYASI	265
M.A.Rayimqulova	MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA TANQIDIY FIKRLASHNI RIVOJLANTIRISH TEXNOLOGIYASINING MAZMUNI	271
Maftuna Rayimqulova Sarvinoz Jo'rabekova	TANQIDIY FIKRLASH MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING BILISH JARAYONINI RIVOJLANTIRISH OMILI SIFATIDA	274
Д.Б.Худойбердиева К.Э.Тахирова	ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ В РАБОТЕ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА	279
Botirova Yorqinoy Dilshod qizi O'sganova Muhlisa	KICHIK GURUHLAR PSIXOLOGIYASI VA KICHIK GURUHLARDA UCHRAYDIGAN MUOMMOLARNING BIR NECHA SABABLARI HAMDA YECHIMLARI	285
Durdona Xudoyberdiyeva	BO'LAJAK TARBIYACHILARNING TADQIQOTCHILIK KOMPETENTLIGINI KREATIV YONDASHUVLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISHNING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI	287
Oripova A'lo O'ktam qizi Amirqulova Sevinch Muxammad qizi	MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA ZAMONAVIY INNOVATSION USULLARDAN FOYDALANISH ORQALI IQTISODIY TARBIYANI SHAKLLANTIRISH YO'LLARI	291

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

Oripova A'lo O'ktam qizi Mirsaidova Madina O'tkir qizi	OILADA OTA-ONALAR O'RTASIDAGI SALBIY MUNOSABATLARNING BOLA TARBIYASIGA TA'SIRINI BARTARAF ETISHNING XORIJIY TAJRIBALARGA ASOSLANGAN SAMARALI USULLARI.	295
M.P.Жуманова	ВНЕДРЕНИЕ ЦИФРОВЫХ И ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ	298
Yaxyoyeva Kifoyat Abduqodir Qiz	MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA ELEMENTAR MATEMATIK TUSHUNCHALARNI SHAKLLANTIRISHDA ELEKTRON VOSITALARDAN FOYDALANISH	303
Berdiyeva Muborak Baxtiyorovna	TA'LIM TIZIMINI RIVOJLANTIRISHDA INNOVATSION VA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING O'RNI	307
Samardinova Nigora Gulamdjanovna	MAKTABGACHA TA'LIM TIZIMIDA KREATIV YONDASHUVLAR ASOSIDA MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARGA EKOLOGIK TARBIYANI JORIY ETISHNING DOLZARB MASALALARI	310
M.Q.Abdurasulova	MAKTABGACHA TA'LIM TIZIMIDA MULTIMEDIYALAR BOLALARNI O'RGANISH DUNYOSIGA JALB QILUVCHI VOSITA	315
Z.V.Suvonqulova	MAKTABGACHA TA'LIM TARBIYACHISINING SHAXSIY VA KASBIY SIFATLARINI BADIY ADABIYOTLAR ORQALI SHAKLLANTIRISH	318
Ibragimova Gulsanam Anvarovna	MAKTABGACHA TA'LIM YOSHIDAGI BOLALARNI CHINIQTIRISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH	321
K.M.Xidirova	MAKTABGACHA TA'LIM TIZIMIDA RAQAMLI VA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNING DOLZARB MASALALARI	325
Xayrullayeva Rayxona Sherali qizi	MAKTABGACHA TA'LIM TIZIMIDA RAQAMLI VA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNING DOLZARB MASALALARI	328
4-SHO'BA. OLIY TA'LIM TIZIMINI RAQAMLASHTIRISH VA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TASHKIL ETISHNING DOLZARB MUAMMOLARI		
Muslimov Narzulla Alixanovich	INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARINING XALQARO BAHOLASH	334

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

	DASTURLARIGA METODIK TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISH	
Закирова Бермет Абдикалиловна	Ч.АЙТМАТОВДУН «БИРИНЧИ МУГАЛИМ» ПОВЕСТИНДЕГИ БИЛИМ МАСЕЛЕСИНЕ КОНФУЦИЙДИН НАКЫЛ КЕПТЕРИНДЕГИ МААНИЛЕРИНИН ДАЛ КЕЛҮҮСҮ	338
I.N.Kodirov	OLIYGOHLARDA MUHANDISLAR TAYYORLASHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN BO'LGAN DUAL TA'LIMI ASOSIDA "TARMOQ-KORXONA-OLIYGOH" ZANJIRIDA TASHKIL ETISHDAGI DOLZARB MUAMMOLAR VA UNING YECHIMLARI	344
M.J.Shodiyeva	BOSHLANG'ICH TA'LIMDA PSIXOLOGIK TAYYORLASH VA EMOTSIONAL QO'LLAB-QUVVATLASHNING AHAMIYATI	349
Nurmaxanov Kayrat Erpayizovich	ELEKTRON TA'LIM RESURSLARINI ISHLAB CHIQISH JARAYONLARIDA METODIK TA'MINOTNI TAKOMILLASHTIRISHNING ZAMONAVIY USULLARI	352
Tursunova Olmos Fayzievna	OLIY TA'LIM TIZIMINI RIVOJLANTIRISHDA QONUNLARNING O'RNI VA ROLI	356
Nurumbekova Yarkinay Anarmatovna Nishanbayeva Sevara Avazxanovna	YIGITLARINI OILAVIY HAYOTGA TAYYORLASHDA OILADAGI TARBIYANING O'RNI	361
O.B.Qurbonova	ONA TILI TA'LIM MAZMUNINI RIVOJLANTIRISHDA TA'LIM VOSITALARINING AHAMIYATI	365
U.R.Bekpo'latov	OLIY TA'LIM TIZIMINI RAQAMLASHTIRISH VA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TASHKIL ETISHNING DISSIMMETRIK PARADIGMASI	368
Faxriddinov Yoqubjon Abubakir o'g'li Mavlonova Barno Jahongir qizi	TA'LIMDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI	371
Умиров Б.Т. Хайров Р.З. Хайрова Н.Р.	ПРЕИМУЩЕСТВА ЦИФРОВИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИНСТИТУТОВ	376
N.N.Raximov	BO'JAJAK MUSIQA O'QITUVCHILARINI TAYYORLASHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH	380

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

Н.Т.Мисирова Ж.С.Шеранова	СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ	384
М.Қ.Хидирова Н.Толлибойева	OILADA BOLALAR BILAN MULOQOTNI YO'LGA QO'YISHNING PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK SHART-SHAROITLARI	388
М.Қ.Хидирова S.Abduqodirova	GENDER TENGLIGINING IJTIMOYIY TARAQQIYOTGA TA'SIRI	391
Бахытжан А.Б. Нурғалиева Д.А	ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ К СТРЕССОВЫМ СИТУАЦИЯМ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ И ИННОВАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ	397
Kurbanova Gullola Вахрамовна Ravshanov Umidjon Abdiqodir o'g'li	RAQAMLI VA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING OLIY TA'LIM SIFATI VA SAMARADORLIGINI OSHIRISHDAGI O'RNI	403
Kurbanova Gullola Вахрамовна Ravshanov Umidjon Abdiqodir o'g'li	RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA UNING OLIY TA'LIM TIZIMIDAGI O'RNI	406
Mirzayev Djamshid Turdaliyevich	OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA INNOVATSIYALARNI TIJORATLASHTIRISH MODELLARINI TAKOMILLASHTIRISH	410
T.Q.Xojiyev	ANIQ FANLARNI O'QITISHDA ILG'OR PEDAGOGIK VA KOMPYUTER TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH	414
Тожибоева Гульмира Рифовна Динеева Зильфира Наилевна	СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ ПОНЯТИЯ «ИНФОРМАЦИОННОЙ ГРАМОТНОСТИ»	419
Karshiboyev Shavkat Esirgapovich	OLIY TA'LIM MUASSASLARIDA FIZIKA FANIDAN MUSTAQIL ISHLARNI BAJARISHDA VIRTUAL LABORATORIYALARDAN FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISH	421
Shakirova Araily Dalelovna Bi Tao	EFFECTIVENESS OF DIGITIZATION OF CHINESE UNIVERSITY TEACHER TRAINING CENTERS	428
Kurbanova Gullola Вахрамовна Ahmatov Nodirbek Musa o'g'li	HOZIRGI DAVR YOSHLARINING KOMMUNIKATIV RIVOJLANISHI	432

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

Sattarov Inomjon Odilbay o'g'li	INNOVATSIYA — BIZ, YOSHLARNI KELAJAKIMIZ.	434
Sariboyev Nurali Abdunazarovich	INNOVATSION MENEJMENT ASOSIDA OTMLARDA BOSHQARUV XODIMLARINING STRESSNI BOSHQARISH VA UNI BARTARAF ETISH IMKONIYATLARINI TAKOMILLASHTIRISH	439
Xudoynazarov Sherzod Axmad o'g'li	TALABA-YOSHLARNI OILAVIY TURMUSHGA TAYYORLASHING MUHIM PSIXOLOGIK OMILLARI	443
Xudoynazarov Sherzod Axmad o'g'li	TALABALATRDA OILAVIY MUNOSABATLARINING SHAKLLANISHIDAGI PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI	447
Kabulova Sanobar Eshnazarovna	TA'LIMDA KOUCH TRENING JARAYONI	451
Ummatkulova Nigora Umarqulovna	O'SMIRLARNING AQLIY RIVOJLANISHIDA MAKTAB VA OILA HAMKORLIGI: PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK ASOSLAR	456
Botirjon Xamidov Xusnidinovich	TALABALARNING FIZIK DOIMIYLIKLARGA OID KOMPETENSIYALARNI RIVOJLANTIRISHDA RAQAMLI VA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING O'RNI	461
M.U. Musurmonov	TALABALARDA SIMMETRIYA TAMOYILARIGA OID KOMPETENSIYALARNI RIVOJLANTIRISHDA RAQAMLI VA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING O'RNI	466
Бекболаев Жавлонбек Жуманазар ўғли	ТАЛАБАЛАРДА ИЖТИМОЙ УСТАНОВКАЛАР ШАКЛАНИШИНИНГ ИЖТИМОЙИ-ПСИХОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ	471
M.B.Islamova	TALABALARDA TANQIDIY FIKRLASHNI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK MEKANIZMLARI	478
Jumabekov Ziyovuddin Xazratqul o'g'li	HOZIRGI ZAMON OILALARDAGI FARZANDLARARO SIBLINGLARDA HASAD VA HAVAS NAMOYON BO'LISHI HAMDA RIVOJLANISHINING PSIXOLOGIK OMILLARINI O'RGANISH	483
Doniyorbek Gofurov	INNOVATSION YONDASHUVLAR ASOSIDA OLIY TA'LIM MUASSASALARI XODIMLARI O'RTASIDA JAMOANI BOSHQARISH KO'NIKMALARINI VA HAMJIHATLIKNI OSHIRISH	491
Нурбоева Шоҳсанам Шамсиддин қизи	АРТ ПЕДАГОГИКА ЁНДОШУВ АСОСИДА ТАЛАБА ЁШЛАРНИ БАТАНПАРВАРЛИК РУХИДА	495

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

	ТАРБИЯЛАШНИНИНГ ҲУСУСИЯТЛАРИ	ЎЗИГА ХОС	
Bazarova Gulnoza Ziyodulla qizi Yo'ldosheva Marjona	KATTALARGA TA'LIM BERISHNING XUSUSIYATLARI	MUHIM	498
Izzatullayev Sunnatulla Shermuxammad o'g'li	FUTBOL SPORT TURI BO'YICHA MUSOBAQALAR O'TKAZISH VA HAKAMLIK QILISH KOMPETENTSIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH		501
Ishankulova Farangis Azamovna	OLIY TA'LIM MUASSASALARI IMIJINI BAHOLASHNING USLUBIY ASOSLARINI TAKOMILLASHTIRISH		506
Eshankulova Irodaxon Avazxanovna	AYOLLARGA NISBATAN ZO'RAVONLIKKA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR HAMDA ZO'RAVONLIKNING TURLARI		511
Eshankulova Irodaxon Avazxanovna	ZO'RAVONLIK QURBONLARIGA PSIXOLOGIK YORDAM BERISH		516
Bazarova Gulnoza Ziyodulla qizi	BO'LAJAK O'QITUVCHILARDA ANDROGOGIK KOMPITENTLIKNI SHAKLLANTIRISHNING PEDAGOGIK ASOSLARI		520
Mansurova Odinoxon Ulug'bek qizi	TA'LIMNI AXBOROTLASHTIRISHNING O'ZIGA XOS JIHATLARI		523
Normamatova Nazira Alijon qizi	NIKOH OLDI YETUKLIK MUNOSABATLARI VA UNING IJTIMOYIY-PSIXOLOGIK, ETNOPSIXOLOGIK TALQINI		527
Sabrina Xamidova	O'QITUVCHINING PEDAGOGIK FAOLIYATIDA FASILITATOR YONDASHUVINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI		529
Xamidova Sabrina Abduvahobovna	ZAMONAVIY TA'LIMDA FASILITATOR XUSUSIYATLARI		532
Azimova Rushana Zokirjonovna	TALABA YOSHLARDA VIRTUAL QARAMLIKNI OLDINI OLISHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK JIHATLARI		536
Bekbolaev Javlonbek Jumanazar o'g'li	TALABALARDA IJTIMOYIY USTANOVKALAR SHAKILANISHINING IJTIMOYI-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI		541
Ayakulov Ulug'bek Abdug'afforvich	OLIY TA'LIMNI RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA KREATIV TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH		545

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

Normamatova Nazira Alijon qizi	OLIV TA'LIM TIZIMINI RAQAMLASHTIRISH VA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TASHKIL ETISHNING DOLZARB MUAMMOLARI	550
Ш.Ш.Нурбоева	АРТ ПЕДАГОГИК ЁНДОШУВ АСОСИДА ТАЛАБА ЁШЛАРНИ БАТАНПАРВАРЛИК РУХИДА ТАРБИЯЛАШНИ ПЕДАГОГИК-ПСИХОЛОГИК АСОСЛАРИ	554
Eshonqulova Kamola Ibroximovna Safarova Nafisa Ulug'bek qizi	OLIV TA'LIM TIZIMINI RAQAMLASHTIRISH VA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TASHKIL ETISHNING DOLZARB MUAMMOLARI	557
Mamarasulov Sobirjon Odiljon o'g'li	O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIV TA'LIM TIZIMIDA "KREDIT - MODUL" TIZIMINING O'RNI VA AHAMIYATI	559
Yuldasheva Nigora Sultanovna	BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING KASBIY KOMPETENTLIGINI SHAKLLANTIRISHDA INTEGRATIV YONDASHUVNING AHAMIYATI	564
Madatova Tamam Elman qizi	OILAVIY INQIROZLARNINGA DAVRLARI VA BARTARAF ETISH YO'LLARI	567
Anarbayeva Muhlisa Shokirjon qizi	AKMEOLOGIK YONDASHUVLAR ASOSIDA BO'LAJAK O'QITUVCHILARNI KASBIY FAOLIYATGA TAYYORLASH	571
Kamolov Mag'rur Ruziqulovich	OLIV TA'LIM TIZIMINI RAQAMLASHTIRISH VA INNOVATSION PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNI ASOSIDA TASHKIL ETISHNING DOLZARBLIGI	576